

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ УЗБЕКИСТАНА
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ
ООО «БУХАРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
ГАЗЛИЙСКОЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И ТЕЗИСОВ

Международной
научно-технической конференции

РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИТИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

*посвященная 90-летию со дня рождения
д.т.н., профессора Б.Н. Хамидова*

(14-15 мая 2026 года)

ТАШКЕНТ - 2026

СБОРНИК ДОКЛАДОВ И ТЕЗИСОВ

Международной
научно-технической конференции

РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИТИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

(14-15 мая 2026 года)

ТАШКЕНТ - 2026

Сборник статей

В сборнике рассматриваются актуальные проблемы современного состояния и перспективы развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области нефтехимии, крупные достижения в области нефти и газа, инновационные разработки и технологии смазывающих материалов, вопросы получения моторных топлив с использованием альтернативных сырьевых ресурсов, перспективные технологии в области нефтехимии и нефтепереработки, новые процессы и аппараты в области нефтегазопереработки, экологические аспекты в нефтегазовой переработке и охрана окружающей среды.

Вопросы, рассматриваемые на конференции, представляют интерес для специалистов газо- и нефтеперерабатывающей отрасли, научных работников, преподавателей, докторантов, бакалавров и магистрантов высших учебных заведений соответствующего профиля.

Сборник подготовлен к изданию лабораторией «Химия и технология углеводов» Института общей и неорганической химии АН РУз

Редакционная коллегия:

д.т.н., проф. Адизов Б.З.
доктор PhD, с.н.с. Ганиева С.Х.
с.н.с. Сманов Б.А.

** За предоставленный информационный материал ответственность полностью возлагается на авторов. Статьи печатаются в оригинале (не рецензируются и не редактируются)*

I. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ХИМИИ НЕФТИ, ГАЗА И УГЛЕВОДОРОДОВ

ENVIRONMENTALLY SAFE AND RESOURCE-SAVING CHEMICAL METHOD FOR OBTAINING A NEW VISCOSITY ADDITIVE TO LUBRICATING OILS

**PhD., associate professor J.Sh.Hamidova; dissertation candidate
L.K.Kazimzadeh; PhD, associate professor E.U.Isakov, M.A.Hasanova**

*Institute of Chemistry of the Azerbaijan Republic, Ministry of Science and
Education, Baku, Azerbaijan*

Abstract. The presented work is the synthesis of a ternary copolymer of allyl ester of caproic acid with butyl methacrylate and styrene, and its study as a more effective viscosity additive for lubricating oils. It was found that the ternary copolymer of allyl ester of caproic acid (allyl capronate), butyl methacrylate, and styrene, obtained by radical copolymerization in the presence of an initiator, is an effective viscosity additive with high viscosity-temperature, depressant properties, and also improves the thermal stability of complex essential oils.

Keywords: allyl ester, butyl methacrylate, styrene, copolymerization, viscosity additive

The simplest and most cost-effective way to achieve high viscosity index oils is by using viscosity additives in petroleum oil formulations. This approach allows for the desired results at a lower cost [1-2]. However, traditional viscosity additives, such as polyisobutylenes, polyalkylmethacrylates, and other oil-soluble polymers and copolymers of vinyl monomers, often fall short in terms of resistance to destructive effects. As new technologies develop, the operating conditions for lubricants have become increasingly demanding. Consequently, research is ongoing worldwide to develop viscosity additives that can better withstand these harsh conditions.

Analysis of scientific works conducted in the direction of synthesis and research of viscosity additives shows that obtaining complex ether-type polymers is more promising than hydrocarbon-type polymers – they are obtained both by ecologically simple, harmless technology (radical polymerization), and they more effectively improve the viscosity-temperature properties of oils [3-6].

As is well known, allyl monomers do not polymerize independently but readily copolymerize. In this regard, it is of interest to expand the raw materials of monomers

used in the production of viscosity additives, research the synthesis of complex allyl esters and their polymerization with vinyl monomers.

The positive results of the conducted studies suggest that the synthesis of allyl esters of higher carbon (C_6 , C_8 , C_{10} , etc.) acids and their preparation of co-polymers with vinyl monomers as stabilizers and their study as viscosity additives for lubricating oils is an interesting, promising research work of both scientific and practical importance [5-7].

The presented work deals with the synthesis of a ternary copolymer of allyl ester of caproic acid with butyl methacrylate and styrene, and its investigation as a viscosity additive with a more effective effect on lubricants. Our goal in synthesizing a ternary copolymer is to combine the beneficial properties of individual viscosity additives into one additive (this also helps conserve raw materials). Thus, the presence of a styrene fragment in the polymer chain provides stability, and the presence of a butyl methacrylate fragment provides depression properties.

Allyl capronate (AK) is obtained by the known esterification reaction of caproic acid (n-hexanoic acid) with allyl alcohol.

The copolymerization reaction of the synthesized allyl ester-allyl capronate (AK) with butyl methacrylate (BMAK) and styrene (St) is carried out by a radical mechanism in the presence of an initiator (benzoyl peroxide) at a temperature range of 75-85 °C for 5-6 hours. The effect of the ratio of monomers, temperature and amount of initiator on the process was studied, and the reaction conditions that ensure high yield and molecular mass values were determined: monomer ratio AK:BMAK:St 40:30:30 – 30:35:35 mass %, temperature 75-85°C, initiator consumption 1-1.5% (relative to the monomer mixture), duration 5-6 hours. Under these conditions, copolymers with a molecular mass of 8000-10000 are formed.

The structure of the copolymer was studied by IR spectroscopy. The absorption band at 1780 cm^{-1} observed in the spectrum corresponds to the ester group, and the absorption band at 1390 cm^{-1} corresponds to the $-CH_3$ group of the methacrylate link. The absorption bands observed in the 750-850 cm^{-1} interval confirm the presence of $-(CH_2)_n$ (when $n>4$) groups. The absorption band at 1750 cm^{-1} characterizes the benzene ring in the styrene fragment.

Thus, it was confirmed that a true copolymer was obtained, in which the macromolecular chain contains alternating strands of monomers. The assumed general formula of the copolymer is as follows:

where $n=20-25$, $m=12-15$, $q= 8-10$, R – caproic acid radical

The synthesized ternary copolymer is a light yellow viscous substance that is easily soluble in synthetic oils.

The copolymer has been studied as a viscosity additive in complex essential oils. It has been established that when 1.5-3.0% of the copolymer with a molecular weight of about 10.000 is added to complex essential oils, the viscosity index of the oils increases by 15-18 units, depending on the nature of the base oil. According to these indicators, the synthesized ternary copolymer is on a par with known viscosity additives (polyalkylmethacrylates, etc.) and significantly surpasses them in terms of resistance to thermal effects (when a 5% solution of polyalkylmethacrylates is heated in turbine-L oil at 200°C for 12 hours, the viscosity drop is 13.7%, while for the ternary copolymer this indicator is 7.2%).

In conclusion, it can be said that the ternary copolymer of allyl ester of caproic acid (allylcapronate), butyl methacrylate and styrene is an effective viscosity additive with high viscosity-temperature, depressant properties, as well as improving the thermal stability of complex essential oils. The synthesis of this additive was carried out using an environmentally friendly and economically viable technology - radical copolymerization.

References

1. Kuliev A.M. Chemistry and technology of additives to oils and fuels. L.: Chemistry, 1985, 312 p.
2. Akhmedov A.I., Farzaliev V.M., Aliguliev R.M. Polymer additives and oils. Baku: Elm, 2000, 175 p.
3. Nehal S. Ahmed, Amal M. Nassar, Rabab M. Nasser, Mohamed E. Haseeb, Adel A. Abdel-Rahman. Synthesis and evaluation of terpolymers as viscosity index improvers and pour point depressants. *Pet. Coal.* 2017; 59 (4): 442-451.
4. Reham I. El-Shazlyl, Rasha S. Kamal, Amal M. Nassar, Nehal S. Ahmed, Galal H. Sayed, The behavior of some terpolymers as lubricating oil additives. *Applied Petrochemical Research* 2020; 10: 115.
5. J.Sh. Hamidova, L.K Kazimzade, E.I Hasanova, E.U Isakov, S.S Babayev. Synthesis of allylcaprylate-styrene copolymers and their research as a viscosity additive to lubricant oils. *Chemical Problems.* 2020; 2 (18): 158-163.
6. Kazimzade L.K., Gamidova D.Sh., Gasanova E.I. Cooligomers of allyl esters as viscosity additives. *International scientific journal "Young scientist"*, 2019, No. 52 (290), pp. 309-312.
7. Hamidova J., Kazimzadeh L., Hasanova E., Isakov E., Mammadov F., Huseynova N. Copolymers of Caprylic Acid Allyl Ester with Butyl Methacrylate and Styrene as a Viscosity Additive for Lubricating Oils. *Chemistry Africa.* 2024; 7: 165-173.

**СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИТИОУГОЛЬНЫХ КИСЛОТ И
ИССЛЕДОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ ПРИСАДОК К
СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ**

к.х.н., доцент Эфендиева Х.К., к.х.н., доцент Сафарова М.Р., Ахмедова Д.Д.

Министерство науки и образование Азербайджанской Республики "Институт химии"-государственно-правовое образование, Баку

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме получения высококачественных смазочных масел. В статье представлен материал по синтезу производных алкилтритиоугольных кислот. Первоначально был синтезирован 1-бром-3-хлоризопропанол, содержащий галогенны различной химической активностью и гидроксильные группы. Взаимодействием 1-бром-3-хлоризопропанола с бутил-, амилтритиокарбонатами щелочных металлов в эквимольном соотношении при 25-30°C синтезирован 1-алкилтритиокарбонат-3-хлоризопропанол. Результаты исследований синтезированных соединений в масле МС-20 показали, что эти соединения обладают эффективными трибологическими свойствами.

Ключевые слова: смазочные масла, базовые масла, присадки, тритиокарбонаты, трибологические свойства.

Одним из перспективных направлений в области нефтехимии с целью увеличения срока службы узлов трения в различных машинах и механизмах является повышение качества смазочных материалов путем применения эффективных противоизносных и противозадирных присадок. Известно, что одним из основных эксплуатационных свойств, характеризующих смазочные масла, является их смазывающая способность, а также масла должны обладать высокой поверхностной активностью, чтобы создавать прочную пленку на поверхности трущихся деталей, способную предотвращать или уменьшать износ при рабочих нагрузках и скоростях.

Многочисленными исследованиями установлено, что органические соединения содержащие серу, азот, фосфор обладают свойствами улучшать противоизносные, противозадирные, антикоррозионные и др. свойства смазочных масел. Серные присадки действуют в более широком диапазоне температур, особенно отвечая требованиям жестких условий трения. В этом аспекте немаловажное значение приобретают различные эфиры ди- и тритиоугольных кислот в качестве присадок к смазочным маслам [1-4].

В настоящей работе излагаются результаты исследований по синтезу производных тритиоугольных кислот, взаимодействием 1-бром -3-хлоризопропанола с калиевой солью алкилтритиоугольных кислот [5],. Реакция протекает при 19-20°C в растворе ацетона в течение 3 часов по следующей схеме:

Для синтеза производных тритиоугольных кислот вначале был получен 1,3-дибромизопропанол по известному методу реакцией глицерина с бромистым водородом [6]. Исходные алкилтритиокарбонаты калия получен по известному методу, реакцией тиоспирта, сероуглерода и едкого кали [7]. Строение синтезированных эфиров подтверждено определением их физико-химических характеристик, элементным анализом, ИК спектроскопией [8].

Синтезированные соединения были исследованы в качестве противоизносных и противозадирных присадок в масле МС-20. Указанные свойства были изучены на четырехшариковой машине трения (ЧМТ-1) согласно ГОСТ 9490-75. При испытании на ЧШМ использовали шарики ШХ-15 диаметром 12.7 мм. Оценочными показателями служили нагрузка сваривания (P_c), характеризующая предельную работоспособность смазочного материала в условиях испытания, критическая нагрузка (P_k), а также показатель индекса задира (I_z), диаметр пятна износа ($D_{и}$) оценивали при постоянной нагрузке 392 Н, при длительности испытаний 1ч.

Согласно данным ГОСТ 9490-75, показатели 1-алкилтритиокарбонат-3-хлоризопропанола выше, чем известный присадок взятых для сравнения этиленбисизопропилксантата (ЛЗ-23к). Так, для 1-бутилтритиокарбонат-3-хлорпропанола 5%-ном концентрации в масле значения индекса задира, критической нагрузки и нагрузки сваривания составляют 7546Н, 1382Н и 41361Н соответственно, в то время как эти показатели для этиленбисизопропилксантогената (ЛЗ-23к) составляют 5194Н, 1098Н и 3097Н соответственно, то есть в обр. 1-2 индекс задира увеличивается на 17-18 единиц. На основании анализа данных исследований, приведенных в табл. можно сказать, что гидроксильную группы введенные эфиры алкилтритиоугольных кислот эффективно улучшают трибологические свойства этих эфиров. Согласно исследованиям в 1-акилтритиокарбонат-3-хлоризопропанол, имеющиеся сера и атом хлора вызывают химическую реакцию с поверхностью металла, образуя покрытие:

Полученный слой (сульфид железа, хлорид железа) повышает эффективность смазывающих свойств масла и предотвращает износ, вызванный трением между контактирующими поверхностями.

Следовательно, в этом случае существует вероятность образования большого количества сульфидов металла на модифицированной поверхности, что обеспечивает более благоприятные условия для захвата. Согласно представлениям о действии противоизносных присадок, защита поверхностей от

износа осуществляется граничными пленками, формируемыми в результате адсорбции полярных молекул из смазочной среды.

Результаты сравнительных испытаний производных тритиоугольных кислот в масле МС-20

Испытуемые образцы	Трибологические характеристики по ГОСТ 9490-75				
	Концентрация соединения в масле, %	Индекс задира, И ₃ Н	Нагрузка заедания, Р _к , Н	Нагрузка сваривания, Р _с , Н	Диаметр пятна износа, Д _и , мм
Масло МС-20	–	3038	794	1568	0.72
$C_4H_9SC(=S)SCH_2CH(OH)CH_2Cl$	3	686	1303	3920	0.80
	5	7546	1382	4136	1.00
$C_5H_{11}SC(=S)SCH_2CH(OH)CH_2Cl$	3	6762	1274	3920	0.90
	5	7448	1382	3920	1.00
$iC_3H_7OC(S)SCH_2CH_2S(S)COC_3H_7i$ (ЛЗ-23к)	5	5194	1098	3097	0.75

Что касается противоизносных свойств, результаты испытаний показали, что эфиры вышеуказанных кислот не улучшают, а несколько ухудшают противоизносные свойства масла..

Использованная литература:

1. Фарзалиев В.М., Мустафаев Н.П., Эфендиева Х.К., Аббасова М.Т., ЖОрХ., 2020. Т.56. № 5. С.1-4; Russian Journal of Organic Chemistry, 2020. Vol.56, № 5. pp.811-815.
2. Эфендиева Х.К., Джавадова Э.М., Мустафаев К.Н. и др. // Журнал Нефтепереработка и нефтехимия 2018, № 8, стр. 41-43.
3. Бабаев Е.Р., Эфендиева Х.К., Мамедова П.Ш., Полетаева О.Ю., Мухаметзянов И.З., Бехбудова Х.З. // Журнал Мир Нефтепродуктов, Москва, 2021 № 3, стр.32-34
4. Мустафаев Н.П., Эфендиева Х.К., Сафарова М.Р., Мирзоева М.А. и др. Сборник научных трудов. г. Минск. 2020. № 4. с.19-25
5. Эфендиева Х.К., Суджаев А.Р., Кязимов В.М. И. и др. Пат. Азербайджана I 2024 0103
6. Авт.свид. № 133012 (опубл. 1987). Способ получения 1,3-дибромпропанола-2.
7. Goilt H.P. Wann R.E. The Synthesis of organic Trithiocarbonates J. Org. Chem. 1961, v/26, N10, p. 4047-405
8. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул / Пер. с англ. под ред. Ю.А. Пеннина. М.: ИЛ, 2000, 592 с.

STUDY OF RHEOLOGICAL AND THERMAL PROPERTIES OF BITUMEN MODIFIED WITH POLYSTYRENE 300

S.S. Goyushlu¹, L.I. Aliyeva², N.I. Bayramzade²

¹*Heydar Aliyev Oil Refinery, State Oil Company of the Republic of Azerbaijan
(SOCAR), 1 Oktay Veliyev Street, Baku AZ1060, Azerbaijan*

²*Academician Y.H. Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes, Ministry of
Education and Science of the Republic of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan*

E-mail: seangoyuslu002@gmail.com

Abstract. The study investigated the rheological and thermal properties of bitumen modified with polystyrene 300. Bitumen with a penetration grade of 50/70 was used as the polymer base bitumen. Polystyrene 300 is a thermoplastic polymer with a relatively low molecular weight, with an average molecular weight of ~300 g/mol. Its density is approximately 1.04–1.06 g/cm³. As a modifier, polystyrene 300 was added to bitumen in a mass percentage of 0.4% - 0.8%. Since polystyrene has an aromatic structure, it shows good compatibility with the aromatic components of bitumen.

Keywords: bitumen, polymer modification, polystyrene 300, rheological properties, thermal analysis

Introduction. From a physical point of view, polymer-polystyrene 300 is characterized by high hardness, relatively high glass transition temperature and mechanical strength. These properties cause its distribution as a dispersed phase within the bitumen matrix and strengthen the structure. As a result of the addition of polystyrene 300, significant changes are observed in the viscoelastic balance of bitumen. Especially at high temperatures, the fluidity decreases, the hardness increases, and the resistance of the material to permanent deformation increases. This leads to a decrease in the rutting process on road surfaces. The rheological characteristics were evaluated through viscosity measurements and rheometric analyses [1]. The complex modulus (G^*) increased compared to the original bitumen, and the phase angle (δ) decreased, which indicates a relatively increased elastic component of the material and a decrease in viscous fluidity. The sample containing 0.8% polystyrene 300 demonstrated higher hardness and temperature stability. However, an increase in the polymer content can increase the overall viscosity of the mixture, making the processing and mixing processes more difficult. Therefore, choosing the optimal concentration is of great importance. The results of thermal analysis show that the bitumen modified with polystyrene 300 has higher thermal stability. The reason for this is the formation of a denser and more durable phase structure as a result of the interaction between the aromatic structure of the polymer and the bitumen components.

In certain cases, weak physical network or interphase interactions are observed, which increases the mechanical strength of the material[2-3]. At the same time, certain mass losses and structural changes are observed at high temperatures, which is associated with the thermal decomposition properties of polystyrene. The relatively low amount of residue indicates that carbonization processes are limited. This feature indicates the importance of considering the thermal stability of polystyrene when using it in high-temperature applications. In general, the results of the research show that polystyrene 300 acts as an effective modifier that improves the performance of bitumen at high temperatures [4]. As a result of its use, it is possible to obtain bitumen compositions that are harder, have higher deformation resistance and are more thermally stable.

References

1. Leylufer I. Aliyeva, Sanan S. Goyushli, Production and application of polymer-modified bitumen compositions, [Processes of Petrochemistry and Oil Refining](#), 2026, V.27, №26, pp.625-637
2. Airey, G.D. “Rheological evaluation of polymer modified bitumens.” *Journal of Construction and Building Materials*, 2003, 17(1), pp. 29–38.
3. Polacco, G., et al. “Styrene–butadiene–styrene modified asphalts: morphology and rheological properties.” *European Polymer Journal*, 2004, 40(7), pp. 1233–1249.
4. Lesueur, D. “The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification.” *Advances in Colloid and Interface Science*, 2009, 145(1–2), pp. 42–82.

КИНЕТИКА ПРЯМОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА В МЕТАНОЛ ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА НА БИОМИМЕТИЧЕСКОМ КАТАЛИЗАТОРЕ В КОНТЕКСТЕ КОГЕРЕНТНО СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ РЕАКЦИЙ

Аспирант Г.Ч.Нахметова

Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, Публичное юридическое лицо «Институт химии», Баку, Азербайджан

Аннотация. Биомиметический катализатор penta-FTPhPFe(III)OH/Al₂O₃ синтезирован адсорбцией активного комплекса FTPhPFe(III)OH на Al₂O₃ из раствора в диметилформамиде. Концентрация активного комплекса относительно массы Al₂O₃ составила 0,64 мг/г.

Активность биомиметического катализатора пента- FTPhPFe(III)/Al₂O₃ в реакции прямой конверсии метана в метанол зеленым окислителем пероксидом водорода исследована при t=150-350°C и атмосферном давлении, где выход метанола составил 19,2% при конверсии метана 28%.

Ключевые слова: Метан, Метанол, Перекись Водорода биомиметический катализатор, когерентно синхронизированная реакция, кинетика, катализ

Экспериментальная часть

Проведено кинетическое исследование реакции биомиметического моноокисления метана пероксидом водорода на основе установленного когерентно-синхронизированного характера реакции и предложенного наиболее вероятного механизма превращения метана в его монооксигенаты: метанол, формальдегид и диметиловый эфир.

Предложенный механизм показывает, что образование CH_3OH и CH_2O происходит через образование активного промежуточного комплекса (пента- $\text{FTPhPFe(III)OON/Al}_2\text{O}_3$), а образование диметилового эфира — через последовательную реакцию из метанола, через его дегидратации под действием кислотных центров катализатора, аналогично многофункциональному действию ферментов. Получена кинетическая модель скорости биомиметического моноокисления метана пероксидом водорода путем совместного решения уравнения детерминанты, характеризующего химическое сопряжение в реакционной системе, с уравнениями, полученными методом стационарных концентраций.

Синтез гетерогенного биомиметического катализатора проводился путем адсорбции активного комплекса пента- $\text{FTPhPFe(III)OH/Al}_2\text{O}_3$ на оксиде алюминия из его раствора в диметилформамиде (ДМФ). Концентрация активного центра по отношению к массе Al_2O_3 составила 0.64 мг/г. Изучены физико-химические свойства катализатора: определены удельная поверхность носителя и самого катализатора, размер и структура пор носителя. С помощью одноточечного метода БЕТ определены удельная поверхность носителя Al_2O_3 – 239 $\text{m}^2/\text{г}$ и катализатора – 216,9 $\text{m}^2/\text{г}$. С помощью автоматического сорбционного анализатора прибора 3 FLEX по метода ВЖН были определены средний диаметр и общий объем пор. $d_{\text{пор}} = 2.42\text{--}22.22$ нм с суммарным объемом пор – $V = 0.35\text{--}0.49$ $\text{cm}^3/\text{г}$. Адсорбция активного комплекса – 2,3,4,5,6 пента- FTPhPFe(III) (тетраakis) происходит в мезопорах с диаметрами 12-22 нм, размер и структура которых соответствуют размеру и структуре железопорфириновых комплексов (16-18 нм). Процесс окисления метана на биомиметическом катализаторе пента- $\text{FTPhPFe(III)OH/Al}_2\text{O}_3$ (ImtOH) проводили в проточном кварцевом реакторе с реакционной зоной объемом 3,5 cm^3 в режиме идеального вытеснения при атмосферном давлении с варьированием параметров процесса: температуры $t = 130\text{--}350$ °C, объемных скоростей подачи исходных реагентов $V_{\text{CH}_4} = 0,3\text{--}1,047$ л/ч, $V_{\text{H}_2\text{O}_2} = 1,47\text{--}5$ мл/ч, и концентрации окислителя. $\text{CH}_2\text{O}_2 = 15\text{--}35$ %.

В качестве окислителя использовался «зеленый» окислитель – перекись водорода. Из [1,2] известно, что перекись водорода, обладая окислительно-восстановительными свойствами и индуцирующим эффектом, как будет показано ниже, способствует селективному окислению исследуемого соединения в весьма умеренных условиях. Индуктивный эффект H_2O_2 связан с ее каталазной реакцией под действием биоимитатора, который провоцирует в системе вторичную реакцию — реакцию моноокисления субстрата. В таких условиях химической интерференции [1, 2] реакция моноокисления субстрата сопровождается протеканием двух взаимосвязанных и взаимодействующих (когерентных) реакций: каталазной и монооксигеназной, что также подтверждено при экспериментальном исследовании процесса биомиметического моноокисления метана пероксидом водорода [2,3].

Когерентно синхронизированную реакцию окисления метана можно выразить следующей обобщенной схемой:

Схема 1. Обобщенная схема когерентно-синхронизированного окисления метана пероксидом водорода

Рассчитаны константы скорости элементарных реакций, кинетические и термодинамические параметры образования промежуточного комплекса железа биомиметического лиганда. (Таблица 1.) [3]. С использованием этих констант скоростей рассчитаны теоретические значения скорости расходования метана в монооксигенаты, которые адекватно описывают экспериментальные данные.

Таблица 1. Значения констант скорости и энергии активации элементарных реакций в механизме биомиметической монооксигенации метана пероксидом водорода

Т, К	$K_1 \times 10^2, s^{-1}$		$K_2 \times 10^8, sm^3 \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$		$K_3 \times 10^5, sm^3 \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$		$K_4, sm^3 \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$		$K_5 \times 10^5, sm^3 \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$		$\vartheta_{ex.} \times 10^{-6} mol/sm^3 \cdot s$	$\vartheta_{teor.} \times 10^{-6} mol/sm^3 \cdot s$
473	0.979	$E_1=35.54$ кС/мол	2.703	$E_2=21.54$ кС/мол	2.196	$E_3=20.38$ кС/мол	0.176	$E_4=21.65$ кС/мол	1.996	0.23	0.22957	
523	1.09		2.503		4.63		0.184		0.57	0.279	0.28	
573	2.072		4.184		5.988		0.139		-	0.317	0.3164	
623	3.31		6.83		6.66		0.058		-	0.31	0.311	

References

1. Gulshan Nahmatova, Latifa Gasanova, Olga Vodyankina, Eldar Dakhnavi, Tofik Nagiev. 2022. Coherently synchronized reaction of methane oxidation by green oxidizing agent – hydrogen peroxide over the biomimetic catalyst – iron pentafluorotetraphenylporphyrin deposited on alumina, *Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis*. 2022. V.135, P.3285-3301. <https://doi.org/10.1007/s11144-022-02300-z>.
2. Gulshan Nahmatova, Latifa Gasanova, Tofik Nagiev, Study of the Methanol Conversion into Dimethyl Ether Obtained in the Process of Biomimetic Methane Monooxidation by Hydrogen Peroxide *Materials Science Forum* .2024. Vol. 1121, P.119-128, DOI :[10.4028/p-35bWu0](https://doi.org/10.4028/p-35bWu0).
3. G.Ch.Nahmatova , L.M. Gasanova , T.M. Nagiev. Kinetics of Direct Oxidation of Methane to Methanol by Hydrogen Peroxide on a Biomimetic Catalyst in the Context of Coherently Synchronized Reactions. *Azerbaijan Chemical Journal* № 3 2025, P.54-62.

THE PRODUCTION METHOD OF BIODIESEL FUELS USING LOW-ENERGY WAVES

D.T.Sc., prof. Mammadova T. A., Phd. Aliyeva Z.M., Imanova A.A.

Academician Y.H.Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku
zulfiya_aliyeva@inbox.ru

Abstract. The global energy sector must increasingly prioritize renewable and environmentally friendly energy sources. To mitigate this, many developed countries are implementing specialized programs and allocating substantial financial resources to promote sustainable energy production. This study investigates the production of biodiesel from several oils using amine-based catalysts under low-energy magnetic fields, demonstrating significantly improved reaction rates and high yields compared to conventional methods.

Keywords: Biodiesel, transesterification, magnetic field effect, renewable energy, vegetable oils, amine catalysts, methyl esters

The world energy sector should prioritize renewable and environmentally friendly energy carriers, as the ecology is contaminated by the hazardous waste materials produced during the combustion process of petroleum-based energy carriers and released into the atmosphere. In order to accomplish this process, a number of leading countries adopt different programs and allocate substantial financial resources.

The improvement of the production methods of the biodiesel fuels is carried out in several directions: searching for new types of catalysts; enhancing the speed of the transesterification process under the influence of different waves (as well as the magnetic field), etc. Under the influence of the magnetic field, the bonds of the molecules weaken as a result of the polarization - depolarization processes, and the speed of the reaction increases [1-3].

In the presented work, the manufacturing process of the methyl esters of the cottonseed, sunflower and corn oil by using different amine-containing catalysts, with 6:1 methanol-to-oil ratio, at 65⁰C in the 12-45 mT induction of magnetic field has been investigated. Diethylamine, trimethylamine and p-phenylenediamine those were used as catalysts.

The yields of the methyl esters of cottonseed, sunflower and corn oil and the duration of the processes according to used catalysts are presented in Table 1.

Table 1. The yields of the methyl esters of cottonseed, sunflower and corn oil and the duration of the processes according to used catalysts

Catalysts	The yields of the methyl esters of cottonseed, sunflower and corn oil,% mass.		
	Used vegetable oil		
	cottonseed	corn	sunflower
	Under the influence of 25 mT magnetic field		
Diethylamine	78.2	73.6	75.4
Trimethylamine	98.8	96.5	97.1
p-phenylenediamine	87	85	80.7
Duration of the reaction,min.	30	40	45
	Without the influence of magnetic field		
Diethylamine	60.2	57.7	52.8
Trimethylamine	87.5	82	88
p-phenylenediamine	75	72.8	76
Duration of the reaction,hours	8	6	6

As it is evident from Table 1, a production yield of 95-98% (by mass) of biodiesel ethers was observed during 30-45 minutes, however 6-8 hours are required for the same process with a production yield of 82-88 % (by mass) by using conventional method.

References

1. Аббасов, В.М. Аминсодержащие комплексы в качестве катализаторов получения алкиловых эфиров триглицеридов растительных масел и их жирных кислот / В.М. Аббасов, Т.А. Мамедова, З.М. Алиева // Процессы нефтехимии и нефтепереработки, – Баку: - 2015. Т. 16, № 1 (61), - с. 3-6.

2. Choedkiatsakul, I. Biodiesel production in a novel continuous flow microwave reactor. Renew / I. Choedkiatsakul, K. Ngaosuwan, S. Assabumrungrat [et al.] // Energy, - 2015. V. 83, - p. 25-29.

3. Marchetti, J.M. A summary of the available technologies for biodiesel production based on a comparison of different feedstock properties // Process Saf Environ Prot, - 2012. V. 90, - p. 157-163.

ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРИРОДНОГО БЕНТОНИТА НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДОРОЖНОГО БИТУМА

академик Аббасов В.М., д.х.н., доцент Эфендиева Л.М.,
д.ф.х.н. Черепнова Ю.П., Эфендиева Н.Х., Гасанова Ф.М., Джафарова А.А.
*Институт Нефтехимических Процессов им. акад. Ю.Г. Мамедалиева,
Министерство Науки и Образования Азербайджанской Республики,
Баку, AZ1025 Азербайджан*

Аннотация. В работе рассмотрено влияние модифицированного природного бентонита на процесс жидкофазного окисления нефтяного гудрона до дорожного битума. Показано, что введение модифицированного бентонита в нефтяное сырье приводит к ускорению процесса получения битума. Установлены оптимальные количество бентонита и скорость подачи воздуха при температуре процесса $260\pm 2^\circ\text{C}$, оказывающие положительное воздействие на качественные характеристики битума: скорость подачи воздуха – 0,6 л/мин, количество катализатора – 0,3 мас. %.

Ключевые слова: нефтяной гудрон, модифицированный бентонит, жидкофазное окисление, дорожный битум, качественные показатели.

Исследования, направленные на изучение новых местных сырьевых источников для производства высококачественных дорожных битумов, разработка и изучение основных принципов и закономерностей при подготовке сырья битумного производства и в процессе его окисления, а также при производстве товарной продукции, основанных на научном подходе к выбору и применению модифицирующих добавок и компонентов к битумам представляет собой весьма актуальную тему [1,2]. Для регулирования качества битума используют различные технологические методы, среди которых наиболее значимое место занимают, во-первых – применение добавок, катализирующих или инициирующих процесс окисления гудрона, и во-вторых – влияющих на свойства получаемого конечного продукта (нефтяного окисленного битума) [3].

Целью работы являлось изучение принципов жидкофазного окисления нефтяного гудрона с использованием модификатора-катализатора на основе природного бентонита, модифицированного железосодержащей солью природных нефтяных кислот (Fe-ПНК).

В качестве сырья процесса окисления использовали нефтяной гудрон производства «Нефтеперерабатывающий завод им. Г.Алиева» (Азербайджан). В Азербайджане самые крупные месторождения бентонитовых глин находятся в Казахском районе (месторождение Дашсалахлы). К бентонитам принято относить тонкодисперсные глины, состоящие не менее чем на 60-70% из минерала монтмориллонита, обладающего связывающей способностью, адсорбционной и каталитической активностью [3].

Процесс окисления исходного и модифицированного нефтяного гудрона осуществляли на окислительной установке барботажного типа при температуре $(260 \pm 2)^\circ\text{C}$, скорости подачи воздуха 0.6 л/мин на 100 грамм сырья. Такой выбор температуры обусловлен тем, что процесс окисления на промышленных установках идет в аналогичных (сопоставимых) условиях. Понятно, что в лабораторных условиях возможно увеличение температуры для сокращения продолжительности реакции окисления, но как показывает практика, это значительно сказывается на ухудшении пластичности и термостабильности продукта [4]. Контроль над процессом окисления проводился путем отбора проб битума каждые 3–5 ч и измерялась температура размягчения по методу «Кольцо и Шар» (КиШ). После окончания процесса окисления при достижении значения по КиШ $46-49^\circ\text{C}$, полученные образцы были испытаны на соответствие ГОСТ AZ 3536601.242-2015 (EN 12591).

В рамках исследования выполнен сравнительный анализ качественных показателей битума, полученного из гудрона с низкими показателями качества, и битума, полученного из того же образца гудрона с добавкой модифицированного бентонита, улучшающей процесс окисления и способствующей получению битума с требуемыми показателями качества. С целью сравнения качественных показателей, физико-химические характеристики окисленных битумов, полученных из гудрона «без» и «с» добавлением модифицированного бентонита (0.3 % масс.) и их кинетические показатели представлены в таблице.

Образцы битумов, полученных в присутствии 0,1 масс.% и 0,5 масс.% получались в более длительный период окислительного процесса (>10 ч) и с худшими показателями качества. При увеличении концентрации катализатора наблюдался ингибирующий эффект.

Физико-химические характеристики окисленных битумов, полученных при окислении гудрона «без» и «с» добавлением модификатора-катализатора

Наименование показателя	Битум		Норма БНД 50/70
	«без» добавки	«с» добавкой	
Время окисления, ч	15	7	
Температура размягчения по ГОСТ, °С	46,0	47,0	46-54
Температура хрупкости по Фраасу, °С	-23	-24	≤-15
Растяжимость при 25°С, см	>100	>100	≥55
Глубина проникания иглы диаметром 0,1 мм при 25°С по ГОСТ	56	58	51-70

Заключение. Введение в нефтяной гудрон модификатора-катализатора, действующего на структуру нефтяной системы, приводит к изменению скорости процесса окисления. Установлено, что бентонит, модифицированный железосодержащей солью природных нефтяных кислот, оказывает на процесс каталитическое воздействие при оптимальном содержании катализатора в гудроне (0.3 % масс.) и скорости подачи воздуха – 0.6 л/мин. Полученные результаты показывают, что в результате процесса окисления в структуре образцов произошли глубокие изменения, а в присутствии катализатора эти изменения происходили более эффективно и целенаправленно. Полученная информация имеет большое значение с точки зрения модификации, функционализации и расширения областей применения гудрона.

Использованная литература

1. Cherepnova YP. Road oil bitumens: promising ways for obtaining and controlling properties (review). PPR 2024; 25(3):694-703. <https://doi.org/10.62972/1726-4685.2024.3.694>.
2. Didier Lesueur. The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification. Advances in Colloid and Interface Science 2009; 145(1-2): 42-82. <https://doi.org/10.1016/j.cis.2008.08.011>.
3. Abbasov VM, Afandiyeva LM, Cherepnova YP, Nasibova GG, Aliyeva NM, Ahmadbayova SF, Mammadov AM, Lyadov AS. Commercial production of bitumen via oxidation of vacuum residue over iron catalysts. Petroleum Chemistry 2025; 65(3): 298-303. <https://doi.org/10.1134/S0965544125600596>.
4. Валиев Н.Г., Алиева М.Г., Эфендиева З.Дж., Лебзин М.С. Основные области использования бентонитовых глин месторождений Азербайджана. Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2022, №2, с. 207-222
5. Ким А.В., Евдокимова Н.Г. Исследование качества сырья и параметров процесса окисления на термоокислительные свойства нефтяных битумов Наука. Технология. Производство. 2017. Прикладная наука как инструмент развития нефтехимических производств: материалы международной науч.-техн. конференции. – Салават, 2017, с. 111-113

4-(2-HYDROXYPHENYL)-N,N, 6-TRIMETHYL-2-THIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDINE-5-CARBOXAMIDE SYNTHESIS AND STUDY SOME PROPERTIES

**Ibadulla H. Mahmudov^{1,2}, Nazar M. Nazarov¹, Sabir S. Babayev¹,
Camila C. Ahmadova¹, Irada A. Rzayeva¹**

ibadullamahmudov@gmail.com , Nazarov-nazar@rambler.ru ,
sabir.babayev56@gmail.com

¹*“Institute of Chemistry” Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan-
AZ1143 , Azerbaijan Republic , city Baku, H. Javid str., 113*

Phone: +994125399382, +994125393871, +994125397756 Fax: +994125018593

²*Baku Engineering University-Khirdalan city, Hasan Aliyev str., 120 AZ0101
Absheron , Azerbaijan Phone : +994123499966, info@beu.edu.az*

Annotatsiya. A novel dihydropyrimidinethione derivative, 4-(2-hydroxyphenyl)-N,N,6-trimethyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxamide, was synthesized via a one-pot three-component Biginelli condensation. The reaction was carried out using N,N-dimethylacetamide, thiourea, and salicylaldehyde under microwave-assisted conditions in ethanol. The obtained compound was characterized by FT-IR spectroscopy, confirming the presence of O–H/N–H, C=O, C=S, and aromatic functional groups.

Structural analysis revealed multiple hydrogen-bond donor and acceptor sites along with a heterocyclic core. The compound exhibits potential for coordination with metal ions and possible applications in MOF formation. It is considered a promising candidate for further studies due to its anticipated antioxidant, antimicrobial, and pharmacological properties.

Keywords: thiourea, aldehyde, aromatic, complex, pyrimidine

Introduction: New dihydropyrimidinethione derivative, 4-(2-hydroxyphenyl)-N,N,6-trimethyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxamide, was synthesized via a one-pot three-component Biginelli condensation reaction using N,N-dimethylacetamide, thiourea [1], and salicylaldehyde in ethanol under reflux conditions. The synthesized compound was obtained in good yield and characterized by spectroscopic techniques including FTIR, where characteristic absorption bands corresponding to hydroxyl (O–H), amide carbonyl (C=O), thioxo (C=S), and aromatic functionalities confirmed the proposed structure [2]. The molecular framework contains a biologically relevant dihydropyrimidine core substituted with a hydroxyphenyl moiety and dimethylcarboxamide functionality, providing multiple hydrogen-bond donor and acceptor centers. Owing to the presence of nitrogen, oxygen, and sulfur heteroatoms, the compound may exhibit promising coordination behavior

and potential pharmacological properties [5]. The structural features suggest possible antioxidant, antimicrobial, and anti-inflammatory activities, making this molecule a valuable candidate for further biological and physicochemical investigations [3]. This study highlights the efficiency of multicomponent synthetic methodology for the preparation of functionalized heterocyclic scaffolds of medicinal interest [4].

Experimental part: To obtain heterocyclic compound that contain nitrogen and sulphur atom are important in various areas as a catalyst, pharmacological inflammatory and antimicrobial activity. Reaction carried out using (Anton Paar monowave 200) microwave reactor around 4 hours temperature was 80 °C solvent was ethanol. Same proportion of reagents N,N-dimethylacetoacetone, thiourea and salicylic aldehyde added into test tube following reaction carried out in a equipment. At the end of reaction product cooled and filtrated residue dried at room temperature. Obtained crystals analyzed using FT-IR spectrometer to identify structure and compare with reagents. Given reaction scheme-1 with product is shown below.

Scheme 1. One pot three components condensation reaction using thiourea

Analyze: Obtained compound structural analyses carried out with the FT-IR Cary 630 and materialized spectrum are shown in the picture-1.

Picture-1. FT-IR result for obtaining compound

There some peaks such as shown below provide most of the structural analysis of the compound.

3400–3200 → OH + NH

1660 → amid C=O

1600 → aromatik/C=N

1220 → C=S

1100 → phenolic C–O

Results and their discussion: Name of the obtained compound is 4-(2-hydroxyphenyl)-N,N,6-trimethyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxamide. Structure shows that there are aromatic ring, heterocyclic nitrogen, phenolic structure and methyl substituent in this product. Some types of groups shows that there are hydrogen and π - π stacking potential in this compound. There are also donor (OH, N) and acceptor groups like C=O, C=S make it easier to coordinate. It is also possible to coordinate with various metal salts that give MOF. It is easy to show that molecule consists of a 2-thioxo-tetrahydropyrimidine core substituted with an ortho-hydroxyphenyl group at C4, a dimethylcarboxomide moiety at C5, and a methyl group at C6, containing multiple hydrogen-bond donor and acceptor centers. This compound carried our antioxidant, biological activity potential electronic and coordination ability with various metals [1-3]. Product possesses multifunctional reactive cores including hydrogen-bonding sites, donor atoms for metal coordination, antioxidant phenolic functionality, and a heterocyclic scaffold associated with significant pharmacological potential.

Offers: Product structure shows a versatile heterocyclic scaffold with important potential in medicinal chemistry, coordination chemistry, and material science. Further experimental and theoretical studies are highly recommended to explore its full biological and chemical potential.

References:

1. Kuldip Biginelli, P. (1893). Synthesis of dihydropyrimidinone derivatives by aldehyde- β -ketoester-urea condensation. *Gazzetta Chimica Italiana*, **23**, 360–413.
2. C. O. Kappe (2000). Recent advances in the Biginelli dihydropyrimidine synthesis. *Tetrahedron*, **56**, 1859–1864.
3. R. J. Atwal, et al. (1991). Dihydropyrimidine derivatives as biologically active heterocycles. *Journal of Medicinal Chemistry*, **34**, 806–811.
4. A. Dömling (2006). Recent developments in isocyanide based multicomponent reactions and heterocyclic synthesis. *Chemical Reviews*, **106**, 17–89.
5. J. Zhu, Bienaymé, H. (2005). *Multicomponent Reactions*. Wiley-VCH, Weinheim.

ФЕНОЛСУЛЬФИДЫ И АМИНОФЕНОЛЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ В ХИМИИ НЕФТИ

к.х.н., доцент Рзаева И.А., к.х.н. Назаров Н.Н., к.х.н. Махмудов И.Г.,
к.х.н. доцент Бабаев С.С., инженер Ахмедова С.Дж.

Институт Химии

Министерство Науки и Образования Азербайджанской Республики.

Аннотация. В работе представлено сравнительное исследование антиоксидантной активности двух классов органических соединений - фенолсульфидов и аминифенолов. Показаны различия в их ингибирующей способности и механизмах действия. Установлено влияние структуры соединений на эффективность подавления окислительных процессов, что позволяет рассматривать их как перспективные ингибиторы для нефтехимических систем. Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска новых эффективных ингибиторов окисления углеводородов, способных обеспечить стабильность нефтепродуктов при длительном хранении и эксплуатации.

Ключевые слова: фенолсульфиды, аминифенолы, антиоксиданты, ингибиторы окисления, углеводороды, нефтехимия, механизм действия.

Разработка инновационных решений в химии нефти, газа и углеводородов является ключевым фактором повышения эффективности, экологической безопасности и экономической целесообразности современных нефтехимических процессов. Исследование инновационных решений в химии углеводородов включает синтез и изучение новых функциональных соединений, таких как антиоксиданты, ингибиторы и катализаторы.

Окислительные процессы в углеводородных системах и в нефтяных фракциях являются одной из основных причин ухудшения эксплуатационных свойств нефтепродуктов. В результате окисления образуются пероксиды, смолистые и полимерные соединения, которые приводят к увеличению вязкости, изменению цвета и снижению стабильности топлив и масел.

Для предотвращения этих процессов широко применяются антиоксиданты, среди которых особое внимание уделяется органическим соединениям фенольного ряда. В последние годы значительный интерес проявляют аминифенолы и фенолсульфиды, обладающие реакционной способностью и различными механизмами ингибирования окисления. Антиокислительные свойства и механизм антиокислительного действия синтезированных соединений изучали с применением широко известного кинетического метода, сущность которого заключается в исследовании ключевых реакций, определяющих ингибирующие свойства антиоксидантов:

обрыв цепей окисления при реакции с пероксидными радикалами и разложение гидропероксидов. В качестве модельного углеводорода использовали изопропилбензол (кумол), механизм окисления которого подробно изучен [1,2]. Антиокислительные свойства исследуемых соединений были изучены в модельных реакциях автоокисления кумола. Исследования показали, что изученные соединения обладают антиокислительными свойствами и эффективно тормозят процесс окисления кумола. Для того, чтобы оценить способность исследуемых соединений обрывать цепи окисления по реакции с пероксидными радикалами проводили инициированное окисление кумола в присутствии синтезированных соединений при 60⁰ С. Несмотря на сходство их химической структуры, данные соединения существенно различаются по уровню антиоксидантной активности. Показано, что фенолсульфиды проявляют более выраженные антиоксидантные свойства по сравнению с аминифенолами. Это связано с их способностью катализировать распад гидропероксидов, что приводит к снижению образования токсичных продуктов окисления. Естественно, их высокий ингибирующий эффект связан с тем, что наличие в одной молекуле двух функциональных групп – фенольного гидроксила и сульфидной серы обуславливает способность этих соединений тормозить процесс окисления путем подавления пероксидных радикалов и разрушения гидропероксидов ($f=3-6$, $k_7=4-7 \cdot 10^4$ л/моль·сек. $K=25-30$, $v=25000-30000$) [3]. Фенолсульфиды эффективно замедляют цепные реакции окисления, что подтверждает их высокую значимость в качестве стабилизаторов в нефтехимических и других технологических процессах. Аминифенолы также демонстрируют высокую антиоксидантную активность, однако их механизм действия отличается. Основной эффект связан с ингибированием образования промежуточных радикалов на начальных стадиях окисления.

Проведенные исследования показали, что оба класса соединений обладают ярко выраженной антиоксидантной активностью, однако их эффективность и механизм действия различаются.

Установлено, что фенолсульфиды проявляют более сложный, комбинированный механизм ингибирования, обрывают цепи окисления и каталитически разлагают кумилгидропероксид на молекулярные продукты.

Аминифенолы демонстрируют преимущественно классический механизм антиоксидантного действия, связанный с донорно-акцепторными свойствами аминогруппы и фенольного гидроксила.

Сравнительный анализ подтверждает, что фенолсульфиды обладают преимуществом по эффективности ингибирования окислительных процессов, являются перспективными соединениями для применения в нефтехимической промышленности.

Проведено сравнительное исследование антиоксидантной активности фенолсульфидов и аминифенолов. Установлено, что фенолсульфиды обладают более эффективным и комплексным механизмом ингибирования окисления углеводородов. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности их использования в качестве инновационных стабилизаторов нефтепродуктов.

Литература

1. Эмануэль Н.М., Денисов Е.Т., Э.К. Майзус Цепные реакции углеводородов в жидкой фазе – М. : Наука, 1965.- 375с.
2. Денисов Е.Т., Харитонов В.В., Федорова В.В. Метод трансформации кинетических кривых как способ оценки эффективности ингибиторов окисления. – Черноголовка, 1973. – 10ст. (препринт).
3. Денисов Е.Т. Константы скорости гомолитических жидкофазных реакций. М: Наука, 1971. -712 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ МАСЛЯНОГО ДИСТИЛЛЯТА Т-30

академик Аббасов В.М., д.х.н. Эфендиева Л.М., д.ф.х.н. Насибова Г.Г., д.ф.х.н., доц. Садиева Н.Ф., Мамедова Ш.Р., д.ф.х.н. Ахмедбекова С.Ф.

*Институт Нефтехимических Процессов имени акад. Ю.Г. Мамедалиева,
Министерство Науки и Образования Азербайджана, Баку*

Аннотация. В данной работе изучено жидкофазное окисление нафтен-парафинового концентрата, выделенного из масляного дистиллята Т-30 смеси азербайджанских нефтей в присутствии катализатора дибромбензоата Mn(II). Были определены оптимальные условия процесса при атмосферном давлении: скорость подачи воздуха 300 л/(кг·ч), продолжительность реакции 5 ч, концентрация катализатора 1 мас.%, температура 140 °С. Общий выход нефтяных кислот в этих условиях составил 43%.

Ключевые слова: масляный дистиллят Т-30, природные нефтяные кислоты, синтетические нефтяные кислоты, жидкофазное окисление, катализатор, нафтен-парафиновый концентрат.

Природные нефтяные кислоты, являющиеся кислородсодержащими соединениями нефти, широко используются в различных областях нефтехимической промышленности. Нефтяные кислоты применяются в синтезе полимеров в нефтехимической промышленности, в лакокрасочной промышленности, в производстве цветных красок и сиккативов, в качестве растворителя для каучуков и красок, антисептических соединений, а также в качестве антидетонатора для моторного топлива [1]. Высокий и постоянно растущий спрос на природные нефтяные кислоты (ПНК) и их производные не может быть удовлетворен только за счет малых количеств нефтяных кислот,

выделенных из керосиновых фракций. По этой причине были разработаны синтетические методы получения нефтяных кислот, и исследования в этом направлении в последнее время активизировались в нефтяной промышленности и получили дальнейшее развитие в ряде стран. При синтетическом производстве нефтяных кислот в качестве сырья берутся нафтеновые и парафиновые углеводороды, выделенные из нефтяного дистиллята, и в основном эти углеводороды окисляются каталитическим окислением и превращаются в синтетические нефтяные кислоты (СНК). Поскольку СНК и их производные являются веществами с широким спектром применения, их получение с помощью эффективных катализаторов актуально в нефтехимической отрасли, и в этой области были проведены ряд исследовательских работ [2,3].

Учитывая вышеизложенное, основной целью представленной исследовательской работы является получение синтетических нефтяных и окисинтетических нефтяных кислот (СНК+ОНК) путем жидкофазного окисления деароматизированного масляного дистиллята нефти Т-30, выделенного из смеси азербайджанских нефтей, с каталитическим участием дибромбензоата Мп. Основной причиной выбора масляного дистиллята нефти Т-30 в качестве объекта исследования является его легкая доступность в нашей стране, взрывоустойчивость благодаря высокой температуре вспышки, высокий выход целевых продуктов при окислении и низкий выход водорастворимых, легколетучих органических кислот с низкой молекулярной массой.

Перед окислением масляный дистиллят деароматизировали методом сульфирования. Очистка дистиллята от ароматических компонентов косвенно подтверждается увеличением содержания водорода в деароматизированном дистилляте. ИК-спектры фракций до и после процесса сульфирования регистрировали с помощью Фурье-спектрометра ALPHA (Bruker, Германия), оснащенного приставкой ослабленного полного внутреннего отражения с алмазной призмой для анализа твердых, жидких, порошкообразных и вязких образцов в диапазоне $4000\text{--}400\text{ см}^{-1}$. (Рис. (а), (б))

Рис. ИК-спектр масляного дистиллята Т-30 до (а) и после деароматизации (б)

Процесс жидкофазного окисления нафтен-парафиновых углеводородов, выделенных из масляного дистиллята Т-30 кислородом воздуха проводился в барботажной установке в присутствии дибромбензоата Mn, при скорости подачи воздуха 300 л/кг•ч, температуре 140°C, количестве катализатора по отношению к сырью 0,3-1,5% по массе, при продолжительности реакции 5 часов. Результаты процесса окисления при каталитическом присутствии дибромбензоата марганца представлены в таблице.

Таблица. Результаты процесса окисления нафтен-парафиновых углеводородов в присутствии дибромбензоата Mn(II)

Количество катализатора по отношению к сырью, %	Оксидат		СНК		ОНК		СНК+ОНК
	К.ч., мгКОН/г	Выход, %	К.ч., мгКОН/г	Выход, %	К.ч., мгКОН/г	Выход, %	Выход %
0,3	22	95	95	23,5	96,2	4,2	27,7
0,5	35	96,2	100	24	101	9,1	33,1
1,0	35,2	97,5	102	27,2	103,5	15,8	43
1,5	34	96	100	25,9	102	14,3	42,2

Как видно из таблицы, используемый катализатор проявляет активность, что можно объяснить его структурными особенностями (количеством донорных центров). В процессе окисления при увеличении количества катализатора от 0,3% до 1,5 мас.% от сырья, максимальный выход СНК и ОНК наблюдается при концентрации катализатора 1 мас.% от сырья. Избыточное количество катализатора играет роль ингибитора. Такое действие катализатора можно объяснить тем, что он в свою очередь, претерпевает различные сложные химические, физико-химические превращения в процессе окисления.

Было показано, что жидкофазное окисление смеси нафтен-парафиновых углеводородов, выделенных из масляного дистиллята Т-30 молекулярным кислородом в присутствии дибромбензоата Mn позволяет получить смесь промышленно важных синтетических и нефтяных оксикислот с приемлемым выходом.

Использованная литература

1. V. M. Abbasov, E. B. Zeynalov, M. G. Veliev, S. A. Mustafayev, N. A. Mamedova, L. M. Afandiyeva, A. G. Shakhmamedova, «Natural petroleum acids and derivatives based on them: origin, structure and properties, synthetic and applied aspects.» В.: Elm, 2014. 232 p. (In Russ.)
2. V.M.Abbasov, L.M.Afandiyeva, G.G.Nasibova, N.M. Aliyeva, S.F.Ahmadbayova, Yu.P. Cherepnova, Sh.R. Mammadova, A.S. Lyadov,

«Synthesis of Petroleum Acids by Oxidation of Dearomatized Oil Distillate.»
Petroleum Chemistry, 2024, Vol. 64, №10, pp.1187-1193

3. V.M.Abbasov, L.M.Afandiyeva, G.G.Nasibova, S.F.Ahmadbayova, N.N.Babanly, F.M.Israfilov, Study of Catalytic Oxidation Process of dearomatized T-22 Oil Distillate and Kerosene Fraction. PPOR, Vol.26, № 1, 2025, pp. 120-126

MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA GRAFITLI SURKOV MOYI OLIISH

Assistant. Mirzaxujayeva Nazokat Nuridin qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti, Uzbekiston.

mirzahujayevanazokat@gmail.com

Ibroximov Shodiyorbek Sherzod o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti 90-24 BT guruh talabasi

Annotatsiya. Maqolada mahalliy xom ashyo asosida teplavozlarni chiqaruv oynalariga qurum hosil bo'lishiga qarshi grafitli surkov moyi olish retsepturasi ishlab chiqilgan va ularni IQ, derivatografik tahlili o'rganilgan, xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Infraqizil spektr, derivatografik tahlil, qurum, grafitli surkov moyi, surkov moyilari, paxta moyi, I-460 PV moyi, Pleksol-940 qo'ndirmasi.

Hozirgi davrda turli transportlar, ularning xarakterlanuvchi qismlari va turli xildagi podshipniklarni ishqalanish qismlari va boshqa ko'p asboblarning surkov moylarisiz ishlay olmaydi. Ahamiyatga ega bo'lgan metallardan tarkib topgan jismlar ham surkov moylari yordamida yemirilishdan saqlanadi [1]. Turli xildagi surkov moylarini olishda ma'lum texnologik qurilmalardan foydalaniladi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin chetdan maxsulotlar olib kelish qimmatga tushmoqda. Shuning uchun mahalliy xom ashyodan foydalanib, chetdan keltiriladigan mahsulotlarni o'rnini bosa oladigan mahsulotlar va texnologiyalar ishlab chiqish zaruriyati tug'ildi [2]. Ma'lumki, g'arbiy yevropa mamlakatlarida surkov moyi ishlab chiqarishda, oziq-ovqatga foydalanishga noloq bo'lgan, raps moyidan keng foydalaniladi. Ammo bu moy tarkibida badbo'y xidli eruk kislotasi bo'lganligi sababli ekologik talablarga to'liq javob bermaydi. Shularni e'tiborga olgan holda biz mahalliy xom ashyo bo'lgan paxta moyining oziq-ovqat sifatida ishlatishga yaroqsiz bo'lgan qismidan foydalanib surkov moylarining sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bordik [3,4].

Temir yo'l transporti har yili 100 ming tonnalab kuyundi hosil bo'lishiga qarshi surkov moylarini ishlatadi. Kuyundi hosil bo'lish jarayoni moylarning va yonish mahsulotlarining silindr gilzasining chiqaruv oynasiga tushishidan hosil bo'ladi. Kuyundi hosil bo'lishining ko'payishi dvigatelni tezda ishdan chiqishiga olib keladi, chunki bunda yonish jarayoni yomonlashadi, chiqaruv tirqishlarining ko'ndalang

kesimi kichrayadi. Dvigatelda silindrlar gilzasi yuzasining chiqaruv oynasi 30% ga koks bilan qoplanganda, yonilg'ining sarfi 5% ga, dizelning quvvati 15%ga kamayadi. Bunda yonilg'ining chala yonishi natijasida zararli mahsulotlarning (SO) umumiy miqdori 20%ga ortadi va ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qo'ndirmalardan eng muhimi oksidlanishga qarshi qo'ndirmalardir. Tarkibida azot va fenolgidroksil guruhini saqlovchi organik moddalar surkov moylarining ssi sifatida eng ko'p ishlatiladi. Antioksidantlarning amalda qo'llanilishi shuni ko'rsatadiki, agar molekulada 2 ta funksional guruh bo'lsa, uning samarasi molekulada bitta funksional guruh antioksidantning samarasidan yuqori bo'ladi. Antioksidantlar kompozitsiyasini qo'llash, ya'ni alkilfenollar bilan aminlarni birgalikda qo'llash ham yuqori samara beradi. Bunday hollarda sinergizm hodisasi kuzatiladi.

Materiallar va usullar. Surkov moyini tayyorlashda quyidagi komponentlardan foydalandik:

1. Neft moyi I-460 PV (O'z 39.3-157-97 TSH)
2. Paxta moyi (texnik)
3. Pleksol-940 qo'ndirmasi
4. Grafit S-4 (GOST 608-431-75)

Ushbu komponentlardan iborat surkov moyini tayyorlashda maxsus qurilmalardan foydalaniladi. Aniq miqdorda tortib olingan komponentlar (3.10-jadval) sanoat-laboratoriya qurilmansini xajmi 1,5 l bo'lgan pishirish idishiga solinadi. Pishirish davomida sistemaning harorati belgilangan me'yorda ushlab turiladi.

Aralashma maxsus aralashtirgich yordamida uzuluksiz aralashtirib turiladi. Belgilangan vaqt o'tgach tayyor bo'lgan surkov moyi maxsus jumrakdan quyib olinib fizik-kimyoviy xossalari o'rganiladi.

Natijalar. Yuqoridagi usul bilan olingan surkov moyining fizik kimyoviy xossalari o'rganilganda surkov moyining biologik parchalanishi yaxshilanishi, bu moyning pishirish uchun qulay xarorat 100-110 °C ekanligi aniqlandi va olingan surkov moyining moylash xususiyati uning tarkibidagi komponentlarning miqdoriy nisbatlariga bogliq ekanligi tajribalar asosida isbotlandi.

1-rasm. Olingan namunalarni infraqizil spektrlari. Namunani IQS usuli bilan tahlil qilish, unda 2920, 2 850, 1465 sm⁻¹ sohasidagi jadal yutilish chiziqalari bo'lib, bular metil va metilen guruhlarining S-N bog'ining simmetrik va antisimmetrik, valent va defarmatsion tebranishlariga taalluqlidir. 3620, 3550, 1610 sm⁻¹ to'lqin uzunlikdagi intensivligi past yutilish signallari esa suv molekulasining valent va defarmatsion tebranishlariga taalluqlidir. 1330, 1235, 1160, 1125, 920 va 725 sm to'lqin uzunligidagi kuchsiz chastotalar metilen guruhning yelpig'ichsimon va moyatniksimon defarmatsion tebranishlarga taalluqlidir. (1) qolgan kuchsiz signallarning taxlil qilish imkoniyati bo'lmadi. Namunani IQS usuli bilan taxlil qilish natijalari 1-rasmda ko'rsatilgan [5].

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ismoilov M.Yu., Xamidov B.N., Ivanov V.I. Qurum hosil bo'lishiga qarshi grafitli pasta olish. O'zb.kimyo.j. 2001. №6. S.77-78.
2. O'zbekiston mineral xom-ashyolarni kimyoviy qayta ishlashning dolzarb muammolari: Resp. ilmiy-amal.konf.tez.to'p.-Toshkent, 2003. s 42-43.
3. O'zbekiston mineral xom-ashyolarni kimyoviy qayta ishlashning dolzarb muammolari: Resp. ilmiy-amal.konf.tez.to'p.-Toshkent,2003. s 237-238.
4. B.N.Xamidov, M.Yu.Ismoilov, K.L.Tarayan, Sh.M.Saydaxmedov Grafitli surkov moyi olish texnologiyasini ishlab chiqish. O'zb. neft va gaz j. 2002. №3. S. 24-25.
5. Xamidov B.N., Ismoilov M.Yu., Saydaxmedov Sh.M. IK-Spektroskopicheskoe i derivatograficheskoe issledovanie grafitovoy smazki. IV kongress neftegazopromoshlennikov Rossii:Tez.dokl.-UFA., 2003. s142.

GAZOKONDENSAT HAYDAVB OLINGAN FRAKSIYALARNI IZOMERLASH JARAYONINI TADQIQ QILISH

Tayanch doktorantlar N.T.Qodirov, Sh.Jo'rayev, t.f.d., prof T.B.To'rayev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada gazokondensatdan haydab olingan yengil va o'rta fraksiyalarni izomerlash jarayonini tadqiq qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot davomida izomerlash jarayonining asosiy texnologik parametrlari, jumladan harorat, bosim, katalizator turi va reaksiya vaqtining mahsulot sifatiga ta'siri o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, izomerlash jarayonida uglevodorodlar tarkibining

o'zgarishi hisobiga yuqori oktan soniga ega bo'lgan komponentlar hosil bo'lishi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Gazokondensat, katalizator, harorat, bosim, fraksiyalar, izomerlash jarayoni, uglevodorodlar, oktan soni, motor yoqilg'isi,

Izomerizat benzin — bu yuqori oktanli komponent bo'lib, u neft fraksiyasini katalitik reforming jarayonida [1] yoki gazokondensat (GK) [2] ni qayta ishlash natijasida hosil bo'ladi. Katalitik reforming jarayonida olingan benzin tarkibida izomerizat benzin ulushi 15 % dan oshmaydi, bu esa yoqilg'ining yuqori ekspluatatsion xususiyatlarini ta'minlash uchun yetarli emas. Dvigatellarning meyoriy ish rejimlarini [3] ta'minlash, yonganda atrof muhitga zaharli gazlarni chiqishini kamaytirish maqsadida ekologik toza va yuqori oktanli komponentlar, izomerizat benzin (60–65 % to'yingan uglevodorod izomerlari), alkilat benzin (40–45 % past molekulyar to'yinmagan uglevodorod izomerlari), shuningdek antidetonatsion qo'shimchalar (izofirilar) [4] ishlab chiqarishni keng joriy qilish zarur.

Yuqorida keltirilganlarni hisobga olgan holda, ushbu ishda gazokondensatdan olingan uglevodorod fraksiyalarini izomerlash jarayoni o'rganilgan va tahlil qilingan.

Izomerlanish reaksiyasi ion mexanizmi bo'yicha bifunksional katalizatorlar ishtirokida boradi. Bunday katalizatorlar kislotali muhitga ega tashuvchida joylashgan metall oksidlardan iborat bo'lib, reaksiya oraliq bosqichlarida karbokationlar hosil bo'lishi orqali amalga oshadi. Avvalo, parafinlarning krekingi yoki ularning degidrogenlanishi natijasida olefinlar hosil bo'ladi. Ushbu olefinlar katalizatorning aktiv markazlari bilan geterogen ta'sirlashib, proton donorlari sifatida karbokationlarni hosil qiladi.

Shu tarzda normal uglevodorodlarning ion-zanjirli izomerizatsiya jarayoni boradi.

Ko'rinib turibdiki, karbokationlar uglevodorod molekulalaridan vodorod atomlarini (gidrid ionlari ko'rinishida) ajratib olish qobiliyatiga ega. Bunday sharoitlarda parchalanish (kreking), di-, tri- va tetramerizatsiya, shuningdek alkilash reaksiyalari ham kechadi. Shu sababli izomerizatsiya mahsulotlari tarkibi turli xil izomer tuzilishli uglevodorodlar mavjud bo'ladi.

Izomerlanish reaksiyasida ortiqcha miqdorda vodoroddan foydalanish yuqorida keltirilgan reaksiyalarning to‘liq borishini oldini oladi. Natijada smola hosil bo‘lishi kuzatilmaydi va asosiy jarayon parafinlarni uglevodorodlarni izomerlariga aylantirishga yo‘naltiriladi.

Gazokondensat (GK) tarkibida taxminan 50–60 % gacha benzin fraksiyasini tashkil qiluvchi uglevodorodlardan foydalanib [5], ularni katalitik izomerlash orqali sifatli motor yoqilg‘isini olish mumkin. Shu maqsadda benzin fraksiyalarini izomerlash jarayoni uchun mavjud seolitli katalizatorlardan foydanildi. Bunda kristallik alyumosilikatlarning molekulyar elak (sitovid) xususiyatlaridan samarali foydalanildi.

Yangi modifikatsiyalarni ishlab chiqishda mahalliy konlardan olingan gillar (bog‘lovchi sifatida) qo‘llanildi. Metall saqlovchi seolit katalizatorini tayyorlash usuli katalitik faol moddani tayyor seolit kristallariga singdirishga asoslangan. Buning uchun X va A turdagi seolitlar (NaX va CaA) nikel karbonati eritmasi (nikel oksidiga nisbatan 3–25 % mass.) bilan shimdirilib, 300 va 500°S haroratlarda termik ishlov berildi. Gazokondensatdan olingan benzinni izomerlash jarayoni 320–500°S haroratda, 4–6 MPa bosimda, xomashyoni berish hajmiy tezligi 1,5–2,5 soat⁻¹ va vodorod: xomashyo mol nisbati 4:1 sharoitida olib borildi. Ushbu sharoitlarda olingan izomerizat benzin quyidagi ko‘rsatkichlarga ega (1-jadval).

1-jadval

To‘g‘ridan-to‘g‘ri haydalgan benzinlarni izomerlash sharoitlari va olingan izomerizat-benzin ko‘rsatkichlari

GKI олинган benzinning turlari	GK chiqishi, %	Izomerizatsiya sharoitlari			Izomerizat benzin tavsifi		
		T, (S	R, atm	(, sek vremya	Uglevodorod izomerlarini umumiy uglevodorodlarga nisbati %	Tadqiqot usuli bo‘yicha oktan soni	O‘rtacha molekulyar massa
Gazsimon	36	320-380	2,5	1-1,5	62/38	92	98
Yengil	22	380-420	2,0	1,5-2,0	66/34	95	142
Og‘ir	24	420-500	1,5	2,0-2,5	70/30	91	216

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, to‘g‘ridan-to‘g‘ri haydalgan benzin va izomerizat benzinning fizik-kimyoviy xossalari o‘zaro farq qiladi; izo-uglevodorodlar miqdori ortib boradi, bu esa yoqilg‘ining oktan sonini 20–25 punktga oshishiga olib keladi.

Yuqorida keltirilgan sharoitlarda gaz benzinini izomerizatsiya qilish natijasida olingan izomerizat benzinning rangi och (yorug‘), zichligi 692 kg/m³, sindirish ko‘rsatkichi 1,4415 (20 °C da), To‘yingan bug‘ bosimi 88500 Pa, mis plastinkada sinov — talablarga javob beradi (chidamli).

Izomerizat benzin tarkibining qiyosiy tavsifi

Uglevodorodlar	Tarkibi, % mass		
	Reformat benzin	To'g'ridan-to'g'ri haydalgan benzin	Izomerizat Benzin
S2-S4	1,7-1,9	-	0,80
N-parafilar	7,6	34,5	21,0
Izo-parafinlar	10,7	16,5	30,0
Naften uglevodorodlar	8,2	19,2	12,0
Alkil naftenlar	7,1	14,8	22,0
Aromatik uglevodorodlar	28,5	8,6	4,2
Alkilaromatik uglevodorodlar	18,4	6,4	10,0
Benzol miqdori	11,5	8,6	4,2
Uglevodorod izomerlarini umumiy uglevodorodlarga nisbati	32,7/67,3	47,7/52,3	62/38

2-jadval ko'rsatkichlaridan ko'rinib turibdiki, izomerizat benzin tarkibida uglevodorod izomerlarining miqdori to'g'ridan-to'g'ri haydalgan benzina nisbatan yuqoridir.

Olingan natijalar Respublikada ekspluatatsiya qilinayotgan ko'plab yengil gazokondensatlar uchun xos hisoblanadi. Shuning uchun benzin sifatini oshirish maqsadida ularni neft-kimyoviy qayta ishlash orqali izomerizat benzina aylantirish zarur. Aks holda, yuqori oktan soniga ega bo'lgan ekologik toza va sifatli benzin olish imkoni cheklangan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зайнутдинов С.Б., Алимов А.А. Исследование состава и свойств газоконденсатов для эффективного извлечения топливных фракций// Узб.хим.ж.№ 5. 2004, -С. 31-33.
2. Валиев А.А., Алимов А.А. Физико-химические и эксплуатационные свойства прямогонного бензина полученного из газоконденсата//Труды научно-технической конференции магистрантов. ТХТИ-2004, -С.78-79.
3. Получение оксигенатно-углеводородной смеси целевым назначением // Содиков У.Х., Жумабоев А.Г. Универсум: Технические науки : электрон. научн. журн. 2019. № 11(68).

**AYRIM AROMATIK ATSETILEN SPIRTLARI ISHTIROKIDA
6-AMINO-3(H)-XINAZOLIN-4-ONNI N-ALKINILLASH REAKSIYASI**

k.f.f.d., dots. Ziyadullayev Mirjalol Egamberdi o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

t.f.d., prof. Nurmanov Suvonqul Erhonovich

M.Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Nurboyev Jaxongir Obid o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

¹E-mail: ziyadullayev.91@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida uglevodorod xomashyolarini qayta ishlashda ishlatiladigan antioksidant qo'shimchalarning xossalari yaxshilash maqsadida, Zn(OTf)₂ katalizatori ishtirokida 6-aminoxinazolin-4(3H)-onni ayrim aromatik atsetilen spirtlari hosilalari bilan N-alkinillash reaksiyalari olib borildi. Tadqiqot davomida harorat, vaqt, katalizator miqdori va erituvchi tabiatining mahsulot unumiga ta'siri aniqlandi. Sintez qilingan yangi molekulyar gibridd birikmalarning tuzilishi IQ hamda ¹H, ¹³C YaMR spektroskopiya usullari yordamida tasdiqlandi. Olingan natijalar, tarkibida atsetilen fragmenti va xinazolon yadrosini saqlagan yuqori samarali korroziya ingibitorlari hamda ko'p funksiyali neft-kimyoo qo'shimchalari sintezi uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: katalizator, reaksiya davomiyligi, aromatik atsetilen spirtlari, 6-aminoxinazolin-4(3H)-on, mahsulot unumi.

Kirish. Kimyoviy va texnik jihatdan qimmatli hisoblangan xinazolinon va atsetilen fragmentlarini yagona molekulyar tuzilishda gibriddlash, neftni qayta ishlash sanoati uchun yuqori samaradorlikka ega yangi avlod korroziya ingibitorlari va antioksidant qo'shimchalari yaratishda dolzarb yo'nalish hisoblanadi [1]. So'nggi yillarda molekulasida aromatik atsetilen fragmentlarini saqlagan geteroxalqali birikmalarni modifikatsiya qilishda Lyuis kislotalari asosidagi yangi katalitik sistemalar, xususan Zn tuzlari mexanik va energetik jihatdan yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda [2, 3].

Tadqiqot metodologiyasi. Aromatik atsetilen spirtlari ishtirokida 6-amino-3(H)-xinazolin-4-onni N-alkinillash reaksiyalari Dean-Stark suv ajratgichi va qaytar sovutgich bilan jihozlangan 100 ml li dumaloq tubli kolbaga 1,1 mmol 6-amino-3(H)-xinazolin-4-on va 1,0 mmol miqdorda tegishli aromatik atsetilen spirt va 0,1 mmol Zn(OTf)₂ katalizatori hamda erituvchi sifatida 20 ml toluol qo'shib, aralashma moy hammomida 10 soat davomida doimiy aralastirildi. Reaksiya jarayonining borishi, mahsulot hosil bo'lishi unumi YuQX usuli yordamida nazorat qilindi. Reaksiya yakunlangach, erituvchi past bosim ostida haydaldi. Qoldiq 30 ml

etilatsatda eritilib, to‘yingan NaHCO_3 eritmasi va distillangan suv bilan neytral muhitgacha yuvildi. Organik faza suvsiz Na_2SO_4 yordamida quritildi. Texnik mahsulot silikagel to‘ldirilgan kolonkada xromatografik tozalab olindi. Yakuniy bosqichda etanolda qayta kristallash orqali yuqori tozalikdagi, kukun holatidagi maqsadli mahsulotlar ajratib olindi.

Tadqiqotning obyekti sifatida tanlab olingan ayrim aromatik atsetilen spirtlari va 6-amino-3(H)-xinzolin-4-on $\text{Zn}(\text{OTf})_2/\text{toluol}$ ishtirokida *N*-alkinillash reaksiyasining maqbul sharoitlarini aniqlandi. Reaksiya umumiy sxemasi quyidagicha taklif etildi.

1-rasm. $\text{Zn}(\text{OTf})_2$ katalizatori ishtirokida 6-amino-3(H)-xinzolin-4-onni aromatik atsetilen spirtlari bilan *N*-alkinillash reaksiya sxemasi

Reaksiya mexanizmi Lyuis kislotasi (Zn^{2+}) tomonidan aromatik atsetilen spirtidagi gidroksil guruhining aktivlanishi bilan boshlanadi. $\text{Zn}(\text{OTf})_2$ gidroksil guruhining kislorod atomi bilan kompleks hosil qilib, uni oson chiqib ketuvchi guruhga aylantiradi. Natijada suv molekulasini ajralib chiqib, $\text{S}_{\text{N}}1$ tipi bo‘yicha barqarorlashgan propargil kationi hosil bo‘ladi. So‘ngra, 6-amino-3(H)-xinzolin-4-onning nukleofil amino-guruhi ushbu kationga hujum qiladi. Ushbu tadqiqot ishining eng muhim jihatlaridan biri, bu 6-amino-3(H)-xinzolin-4-on yadrosida bir nechta nukleofil markaz mavjudligiga qaramay, reaksiya faqat 6-holatdagi $-\text{NH}_2$ guruhda sodir bo‘ladi. Bu holat $-\text{NH}_2$ guruhining yuqori nukleofiligi va propargil kationining ushbu markazga kinetik jihatdan hujum qilishi qulayligi bilan izohlanadi.

Tarkibida turli o‘rinbosarlar saqlagan aromatik atsetilen spirtlarining reaksiya qobiliyati o‘rganilganda xalqaning *para*-holatidagi $-\text{OC}_4\text{H}_9$ guruhi kuchli elektron beruvchi (+M) effekti hisobiga oraliq propargil kationini barqarorlashtiradi va reaksiyaning yuqori unum bilan yakunlanishini ta‘minlaydi. Aromatik halqada bir vaqtning o‘zida ikkita kuchli donor metoksi-guruh va bitta elektron-akseptor brom atomi mavjud bo‘lganda, donor guruhlarning ustunlik qilishi hisobiga mahsulot nisbatan pastroq unumlar bilan sintez qilindi. Maqsadli mahsulotlarning unumi 68,7% dan 82,1% gacha bo‘lishi aniqlandi.

Tadqiqotlar natijasida olingan uchta (1a-3a) yangi molekulyar gibridd birikmalarning individual tuzilishi va tozaligi IQ va ^1H , ^{13}C YaMR spektral ma‘lumotlari asosida isbotlandi. Olingan natijalar quyidagicha:

6-((1-(4-butoksifenil)-3-fenilprop-2-in-1-il)amino)xinazolin-4(3H)-on (1a).

Mahsulot unumi: 85.1%. T_{suyuq} 218-220 °C. ^1H YaMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.38 (s, 1H, H-2), 8.03 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, H-5), 7.50-7.44 (m, 2H, Ar-H), 7.40-7.28 (m, 5H, Ar-H), 7.12 (dd, $J=8.8, 2.4$ Hz, 1H, H-7), 6.95 (d, $J=8.8$ Hz, 2H, Ar-H), 6.87 (d, $J=8.8$ Hz, 2H, Ar-H), 6.82 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, H-8), 6.55 (d, $J=6.4$ Hz, 1H, NH), 5.40 (d, $J=6.4$ Hz, 1H, CH-propargil), 4.01 (t, $J=6.6$ Hz, 2H, $-\text{OCH}_2-$), 1.77-1.48 (m, 4H, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$), 0.98 (t, $J=7.4$ Hz, 3H, $-\text{CH}_3$).

6-((1-(5-brom-2,4-dimetoksifenil)-3-fenilprop-2-in-1-il)amino)xinazolin-4(3H)-on (2a). Mahsulot unumi 75,3%. T_{suyuq} 244-246 °C. IQ spektri (KBr, cm^{-1}): 3370 (N-H), 3062 (C-H, ar.), 2202 ($\text{C}\equiv\text{C}$), 1690 (C=O), 1612, 1510 (C=C, ar.). ^1H YaMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.38 (s, 1H, H-2), 8.04 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, H-5), 7.52-7.48 (m, 4H, Ar-H), 7.42-7.30 (m, 6H, Ar-H), 7.10 (dd, $J=8.8, 2.4$ Hz, 1H, H-7), 6.80 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, H-8), 6.58 (s, 1H, NH), 5.45 (d, $J=6.4$ Hz, 1H, CH-propargil).

6-((1-(4-(etiltio)fenil)-3-fenilprop-2-in-1-il)amino)xinazolin-4(3H)-on (3a).

mahsulot unumi 68,7%; T_{suyuq} 261-262 °C. IQ spektri (KBr, cm^{-1}): 3375 (N-H), 3058 (C-H, ar.), 2965, 2928 (C-H, alifatik), 2195 ($\text{C}\equiv\text{C}$), 1694 (C=O), 1608, 1502 (C=C, ar.), 685 (C-S-C). ^1H YaMR (400 MHz, CDCl_3) δ : 8.37 (s, 1H, H-2), 8.03 (d, $J=8.8$ Hz, 1H, H-5), 7.48-7.44 (m, 2H, Ar-H), 7.39-7.31 (m, 5H, Ar-H), 7.23 (d, $J=8.2$ Hz, 2H, Ar-H), 7.08 (dd, $J=8.8, 2.4$ Hz, 1H, H-7), 6.78 (d, $J=2.4$ Hz, 1H, H-8), 6.60 (s, 1H, NH), 5.42 (d, $J=6.4$ Hz, 1H, CH-propargil), 2.94 (k, $J=7.2$ Hz, 2H, SCH_2), 1.32 (t, $J=7.2$ Hz, 3H, CH_3).

Xulosa. Tadqiqotda ilk bor $\text{Zn}(\text{OTf})_2$ katalizatori ishtirokida aromatik atsetilen spirtlari bilan 6-amino-3(H)-xinazolin-4-onni xemoselektiv *N*-alkinillash usuli ishlab chiqildi. Jarayon uchun optimal sharoit toluol erituvchisida, 110 °C xarorat, reaksiya davomiyligi 10 soat ekanligi aniqlandi. Sintez qilingan gibrid birikmalar tuzilishi IQ, ^1H va ^{13}C YaMR spektroskopiya usullari yordamida tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Gong Y., Zhang Z., Liu H. et al. Trifluoroethanol-assisted asymmetric propargylic hydrazination to α -tertiary ethynylhydrazines enabled by sterically confined pyridinebisoxazolines // Nature Communications. 2025. Vol. 16. -pp. 59845.
2. Lili Shao, Zekai Fang, Peng Liu, Yu Lan, Qilong Cai, Xiaoming Wang. Enantioselective construction of cyclic quaternary stereocenters via dinuclear copper catalyzed asymmetric [3+2] propargylation/annulation. Nature communications. 2025, 16:7191.
3. Sakata K., Nishibayashi Y. Enantioselectivity in Transition Metal Catalyzed Propargylic Substitution Reactions: A Theoretical Perspective // Chemistry - A European Journal. -2026. -p. e70775.

BOMBYX MORI OQSIL VA XITOZAN KOMPLEKSINING REOLOGIK XOSSALARI

k.f.n. Avazova O.B., d.x.n., akademik. Rashidova S.SH.

Institut ximii i fiziki polimerov AN RUz, Tashkent, ul. A.Kodьiri, 7 B, e-mail: carbon@uzsci.net

Annotatsiya: *Bombyx mori* oqsil gidrolizati va xitozan asosidagi komplekslarining reologik xossalari siljish tezligi ortishi bilan qovushqoqlikning kamayishi kuzatildi va tizimlar psevdoplastik nonyuton xususiyatli ekanligi aniqlandi. Komponentlar nisbati reologik xususiyatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatib, 10:9 tizimi eng yuqori qovushqoqlik va strukturalanishni namoyon qildi. Natijalar struktura–xossa bog'liqligining chiziqli bo'lmagan xarakterga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: oqsil gidrolizati, xitozan, reologiya, qovushqoqlik, psevdoplastiklik, siljish tezligi, kompleks.

So'nggi yillarda oqsil–xitozan asosidagi biopolimer komplekslarining strukturasi va reologik tabiatiga qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda, chunki ulardagi o'zaro elektrostatik va vodorod bog'lanishlar natijasida shakllanadigan makromolekulyar tarmoqlanish tizimning makroskopik xossalarini belgilaydi. Adabiyotlarda qayd etilishicha, komponentlar nisbati, pH va harorat kabi tashqi omillar qovushqoqlik va strukturalanish darajasini keskin o'zgartirib, ko'p hollarda psevdoplastik nonyuton tabiatining shakllanishiga olib keladi [1–3]. Bunday tizimlarda oquvchanlik faollashuv energiyasi orqali aniqlanadigan struktura–xossa bog'liqligi makromolekulyar o'zaro ta'sirlar intensivligi va komplekslashish darajasini baholashda muhim termodinamik parametr sifatida xizmat qiladi, bu esa ularning biomeditsina va funksional materiallar sifatidagi qo'llanilish imkoniyatlarini asoslab beradi.

Mazkur ishda, 25 °C haroratda va turli nisbatlarda (10:7–10:12) tayyorlangan *Bombyx mori* oqsil-xitozan kompleks eritmalarining samarali qovushqoqligini (η), siljish tezligi gradienti (γ) orqali o'zgarish dinamikasi tahlil qilindi (rasm). Grafikdan ko'rinib turibdiki, barcha namunada qovushqoqlik siljish tezligi ortishi bilan kamaygan. Bu holat tizimlarning nonyuton, ya'ni psevdoplastik tabiatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Past siljish tezliklarida yuqori qovushqoqlik qiymatlari qayd qilingan, bu makromolekulalar o'rtasidagi kuchli o'zaro ta'sirlar natijasida shakllangan strukturalangan to'r mavjudligini ko'rsatadi.

Bombyx mori oqsil-xitozan turli nisbat komplekslarining qovushqoqligini (η) siljish tezligiga (γ) bog'liqligi.

Komponentlar nisbati 10:9 bo'lganda tizim butun diapazonda eng yuqori qovushqoqlikni namoyon qilgan. Ayniqsa $\gamma \approx 0.1-1 \text{ s}^{-1}$ sohada $\eta \approx 10^3 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ darajasida bo'lishi mazkur nisbatda maksimal strukturali kompleks hosil bo'lishini ko'rsatadi. Bu holat oqsilning karboksil guruhlari va xitozanning amin guruhlari o'rtasidagi elektrostatik hamda vodorod bog'lanishlarning optimal kombinatsiyasi bilan izohlanadi. 10:8 va 10:10 tizimlarida qovushqoqlik pastroq bo'lib, grafikda ularning chiziqlari tezroq pasayishi kuzatilgan. Bu zaryadlar muvozanatining to'liq ta'minlanmaganligi va komplekslashish darajasi cheklanganligi bilan izohlanadi. 10:7 va 10:12 tizimlarida esa butun diapazonda past qovushqoqlik kuzatilib, bu erkin makromolekulalar ustunligi va strukturalanish darajasining pastligi namoyon bo'lgan. Grafikda ayrim namunalar (ayniqsa 10:9 va 10:10) uchun o'rta siljish tezliklarida ($\gamma \approx 1-10 \text{ s}^{-1}$) qovushqoqlikning noteks o'zgarishi kuzatilgan. Bu holat makromolekulyar agregatlarning qayta tashkillanishi yoki vaqtinchalik struktura mustahkamlanishi bilan izohlanadi. Yuqori siljish tezliklarida ($\gamma > 100 \text{ s}^{-1}$) barcha chiziqlar bir-biriga yaqinlashib, $\eta \approx 4-7 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ atrofida barqarorlashgan. Bu strukturaning to'liq parchalanishi va tizimning deyarli Nyuton suyuqlik kabi harakat qilishini ko'rsatadi.

Oquvchanlik faollashuv energiyasi (E_a) ni aniqlash oqsil-xitozan komplekslarining reologik tabiatini chuqur tavsiflash imkonini beradi. Xususan, E_a qiymati makromolekulalar o'rtasidagi elektrostatik va vodorod bog'larining kuchlilikini, uch o'lchamli tarmoqlangan strukturaning shakllanish darajasini aks ettiradi. Turli *Bombyx mori* oqsil-xitozan nisbatlaridagi komplekslarning faollashuv energiyasi (E_a) qiymatlari hisoblandi va jadvalda keltirildi.

Оқсил–хитозан комплексларининг faollashuv energiya (E_a) qiymatlari

Оқсил:хитозан nisbati	pH	T (K)	E_a (kJ/mol)
10:7	6.00	298–328	14.958
10:8	5.65	298–328	53.613
10:9	5.45	298–328	62.460
10:10	5.28	298–328	47.395
10:12	5.05	298–328	13.136

Jadvalda E_a qiymatlarining oqsil:xitozan nisbati va pH ga bog'liq ravishda sezilarli o'zgarishi kuzatildi. Eng yuqori qiymat 10:9 nisbatda (62.460 kJ/mol), eng past qiymat esa 10:12 (13.136 kJ/mol) tizimida aniqlandi. 10:7 nisbatda nisbatan past E_a qiymati makromolekulalarning erkin harakatlanishi va sust tarmoqlangan struktura bilan izohlanadi, bunda sistema asosan sol holatga yaqin bo'ladi.

Xitozan ulushi ortishi bilan (10:8–10:9) E_a keskin ortib, maksimal qiymatga etadi, bu oqsil va xitozan o'rtasidagi elektrostatik ($-\text{COO}^- / -\text{NH}_3^+$) va vodorod bog'lanishlari asosida zich polielektrolit tarmoqning shakllanishi bilan bog'liq. Natijada molekulyar harakat uchun energiya to'siqlari ortadi. Keyingi nisbatlarda (10:10–10:12) E_a pasayishi zaryad muvozanatining buzilishi va ortiqcha protonlangan guruhlar hisobiga strukturaning bo'shishi bilan izohlanadi.

pH pasayishi umumiy holda elektrostatik o'zaro ta'sirlarni kuchaytirsa-da, optimal chegaradan tashqarida zaryad disbalansi struktura barqarorligini kamaytiradi. SHu tariqa, natijalar E_a ning ekstremal o'zgarishini va struktura–xossa bog'liqligining chiziqli bo'lmagan xarakterini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Xie Y., et al. The formation of protein–chitosan complexes: their interaction, applications, and challenges // *Foods*. 2024. Vol. 13, No. 22. P. 3572. DOI: <https://doi.org/10.3390/foods13223572>.
2. Hassanvand E., et al. Effect of protein–chitosan ratio on rheological properties // *International Journal of Biological Macromolecules*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.137247>.
3. Ran Y., et al. Effect of chitosan on structure and rheology of protein systems // *International Journal of Biological Macromolecules*. 2021. Vol. 168. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.11.027>.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОГАСИТЕЛЕЙ ПРИ ОЧИСТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА АМИННЫМИ РАСТВОРАМИ

доктор PhD, доц. Г.Э.Эшдавлатова

доктор PhD, проф. Х.Дж.Исмаилова

Каршинский государственный технический университет, Узбекистан

E-mail: eshdavlatovagulrux@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются экологические аспекты применения пеногасителей в процессе очистки природного газа аминными растворами. В технологиях газоочистки, основанных на использовании алканоломинов, одной из наиболее распространённых технологических проблем является интенсивное пенообразование, которое снижает эффективность массообменных процессов, приводит к потерям абсорбента и может вызывать выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Ключевые слова: диэтанолламин, пенообразование, пеногасители, сероводород, диоксид углерода, газоочистка, окружающая среда.

В настоящее время интенсивное развитие энергетической и химической промышленности требует совершенствования технологий глубокой переработки природного газа. Природный газ часто содержит кислые компоненты, такие как сероводород (H_2S) и диоксид углерода (CO_2), которые создают серьёзные технологические и экологические проблемы при его транспортировке и использовании [1]. В связи с этим в промышленности широко применяется технология очистки природного газа от кислых компонентов с использованием алканоломиновых растворов. Одним из наиболее распространённых абсорбентов в таких процессах является диэтанолламин (DEA) [2]. Однако при эксплуатации аминных установок возникает ряд технологических проблем, среди которых особое место занимает интенсивное пенообразование. Образование устойчивой пены приводит к ухудшению массообменных процессов, увеличению потерь абсорбента и снижению эффективности работы технологического оборудования.

Очистка природного газа от кислых компонентов имеет важное экологическое значение. Сероводород является высокотоксичным газом, который представляет серьёзную опасность для здоровья человека и окружающей среды. Даже небольшие концентрации H_2S в атмосфере могут вызывать негативные последствия для экосистем и живых организмов. Диоксид углерода, в свою очередь, относится к парниковым газам, способствующим глобальному изменению климата. Поэтому эффективное удаление этих компонентов из природного газа играет важную роль в снижении антропогенного воздействия на окружающую среду.

Пенообразование в аминных растворах может быть вызвано различными факторами, включая наличие механических примесей, тяжёлых углеводородов, продуктов коррозии, поверхностно-активных веществ и других органических соединений. Чрезмерное пенообразование приводит к ряду негативных последствий: увеличению потерь аминного раствора; ухудшению контакта между газовой и жидкой фазами; снижению эффективности очистки газа; возможному выбросу вредных компонентов в атмосферу [3].

Для предотвращения пенообразования в аминных системах применяются специальные химические реагенты — пеногасители. Они способствуют разрушению пузырьков пены и снижению устойчивости пенной структуры. Применение эффективных пеногасителей позволяет: снизить потери абсорбента; повысить эффективность очистки газа; уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу; обеспечить стабильную работу технологического оборудования.

Таким образом, разработка и применение эффективных пеногасителей в процессах очистки природного газа аминными растворами имеет важное технологическое и экологическое значение. Использование современных пеногасящих композиций позволяет повысить эффективность газоочистки, уменьшить потери реагентов и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому создание новых экологически безопасных пеногасителей является важным направлением научных исследований в области технологий переработки природного газа.

Использованная литература:

1. Чудиевич Д.А. Совершенствование технологии пеногашения на установках аминовой сероочистки углеводородных газов: дис. канд. техн. наук: 05.07.07 – Астрахань, 2000. – 164 с.
2. Эшдавлатова Г., Камолов Л., Бобилова Ч. Определение содержания термостабильных солей в растворе алканоламина. O‘zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2026, 1. ISSN 2181-7324. 487-491 с.
3. Г.Э.Эшдавлатова. Определение количества сероводорода в алканолаmine при очистке природного газа от кислых компонентов. Universum: Технические науки. Выпуск: 10(139). Октябрь 2025. Часть 8. 30-27 с. Москва.

**METANDAN OKSIDLI PIROLIZ YO‘LI BILAN ATSETILEN OLISH
TEXNOLOGIK JARAYONINI TADQIQ ETISH VA
OPTIMALLASHTIRISHNING TAHLILI**

Ismatov Sunnatillo Shamsulloyevich. Professor

Islomjonova Shodiya Zuxriddin qizi. Talaba.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya: Maqolada tabiiy gazdan oksidli piroliz usulida atsetilen olish jarayonining moddiy-texnik tahlili keltirilgan. Yiliga 11000 tonna mahsulot olish quvvatiga ega qurilmaning xomashyo sarfi, issiqlik effektlari va apparat parametrlari chuqur tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Metan, atsetilen, oksidli piroliz, stexiometriya, moddiy balans, energetik samaradorlik.

Atsetilen-rangsiz gaz bo‘lib toza holda efir hidiga ega. Ikki usulda ishlab chiqarish mumkin:

1. Kalsiy karbitdan
2. Uglevodorodlardan.

Atsetilen (C_2H_2) zamonaviy kimyo sanoatining eng muhim yarim mahsulotlaridan biri bo‘lib, u polimerlar, sintetik kauchuklar, eruvchilar va turli organik birikmalar sintezida "asosiy g‘isht" vazifasini o‘taydi. Dunyo miqyosida tabiiy gaz zaxiralarining ko‘pligi metandan atsetilen olish texnologiyalarini takomillashtirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Termodinamik jihatdan metanni atsetilenga aylantirish jarayoni juda murakkab hisoblanadi. Metan molekulasi (CH_4) yuqori barqarorlikka ega bo‘lib, uning tarkibidagi C-H bog‘larini uzish uchun ulkan energiya sarf qilish talab etiladi. Termodinamik qonuniyatlarga ko‘ra, metanning termik parchalanishi natijasida atsetilen hosil bo‘lishi faqatgina 1500-1600 K dan yuqori haroratlarda energetik jihatdan mumkin bo‘ladi. Biroq, ushbu harorat oralig‘ida atsetilenning o‘zi ham termodinamik jihatdan beqaror bo‘lib, tezda o‘zining tarkibiy elementlari bo‘lgan uglerod (qurum) va vodorodga parchalanib ketish xavfi mavjud:

Oksidli piroliz usulining mohiyati shundaki, jarayon uchun zarur bo‘lgan issiqlik energiyasi tashqi manbadan emas, balki metanning bir qismini bevosita reaktorda kislorod bilan yoqish (ekzotermik reaksiya) hisobiga olinadi. Bu usul boshqa usullardan (masalan, elektrokraking) quyidagi afzalliklari bilan ajralib turadi:

- **Energetik avtonomlik:** Reaksiya zonasi o‘z-o‘zini issiqlik bilan ta’minlaydi.
- **Sintez-gaz olish:** Jarayon natijasida nafaqat atsetilen, balki metanol va ammiak sintezi uchun qimmatli xomashyo bo‘lgan sintez-gaz ($CO + H_2$) ham hosil bo‘ladi.
- **Yuqori unumdorlik:** Zamonaviy reaktor dizayni va gazlar oqimining yuqori tezligi orqali nojo‘ya reaksiyalarni minimallashtirish imkoniyati mavjud.

Jarayonning eng muhim bosqichi — "Quench" (tezkor sovitish) hisoblanadi. Bunda hosil bo'lgan piroliz gazi 0,001-0,01 soniya ichida haroratini keskin pasaytirish orqali atsetilening parchalanish reaksiyasi "muzlatiladi". Ushbu tadqiqotda aynan shu texnologik parametrlarni optimallashtirish orqali mahsulot unumini oshirish va energetik xarajatlarni kamaytirish masalalari ko'rib chiqiladi

Asosiy reaksiyalar:

1. MODDIY BALANS VA XOMASHYO SARFI

Yiliga 11000 tonna (yoki soatiga 1348 kg) atsetilen ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xomashyo va mahsulotlar balansi quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

1-jadval

Atsetilen qurilmasining soatlik moddiy balansi

№	Kiruvchi komponentlar	Miqdori, kg/soat	Chiquvchi komponentlar (Piroliz gazi)	Miqdori, kg/soat
1	Tabiiy gaz (Metan)	1658	Atsetilen (C ₂ H ₂)	1348
2	Texnik kislorod (O ₂)	1920	Vodorod (H ₂)	310
3			Is gazi (CO)	1240
4			Karbonat angidrid (CO ₂)	430
5			Suv bug'lari va boshqalar	250
6	JAMI:	3578	JAMI:	3578

2. JARYONNING TEXNOLOGIK PARAMETRLARI

Atsetilen chiqishini maksimallashtirish uchun reaktordagi parametrlar qat'iy nazorat qilinishi shart. Generatoridan chiqayotgan atsetilen yuqori kondensatsiyaga ega (99%) bo'lib, uning tarkibida 1% quyidagi aralashmalar mavjud: NH₃, H₂S, PH₃ va h.k. Bu moddalar kalsiy karbid tarkibidagi birikmalarni suvda parchalanishi natijasida hosil bo'ladi. Uglevodorodlardan atsetilen olishda yuqori endotermik piroliz reaksiyalarining to'rt turi mavjud.

1. Regenrativ piroliz.
2. Elektrokreking
3. Gomogen piroliz
4. Oksidlanish piroliz

Uglevodorodlar pirolizining ushbu usullari sanoatda keng qo'llaniladi.

Oksidli piroliz jarayonining optimal rejimi

№	Parametr nomi	O'lchov birligi	Qiymati
1	Xomashyoni oldindan qizdirish harorati	°C	600 - 650
2	Reaksiyon zonadagi harorat	°C	1450 - 1550
3	Reaksiyaning davomiyligi (ushlanish vaqti)	sek	0,001 - 0,01
4	"Quench" (tez sovitish) suvi harorati	°C	15 - 25
5	Piroliz gazining sovitishdan keyingi harorati	°C	70 - 80
6	O ₂ : CH ₄ molyar nisbati	-	0,58 : 1

3. IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI

11000 t/y quvvatdagi loyihaning iqtisodiy tahlili shuni ko'rsatadiki, qo'shimcha mahsulot (sintez-gaz va vodorod) ishlab chiqarish tannarxni sezilarli darajada kamaytiradi.

Tadqiqot natijasida metandan oksidli piroliz usuli bilan atsetilen olish jarayonining 11000 t/y quvvatdagi modeli ishlab chiqildi. Moddiy balans hisob-kitoblari shuni ko'rsatdiki, O₂/CH₄ nisbatini 0.58 darajasida saqlash va "quenche" tizimini samarali qo'llash orqali mahsulot unumini 94% gacha yetkazish mumkin. Ushbu texnologiya O'zbekiston sharoitida tabiiy gazni yuqori samaradorlik bilan qayta ishlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O.S. Maksumova, S.M. Turobjonov. "Organik sintez mahsulotlari texnologiyasi": Darslik. Fan va texnologiya nashriyoti. Toshkent-2010.
2. Hamidov B.N., Fozilov S.F., Saydaxmedov Sh.M., Mavlanov B.A. "Neft va gaz kimyosi". Toshkent, Navoiy 30. Muallif nashriyoti 2013.
3. Ibragimov, A. A., Tursunov, B. Sh. (2023). *Organik sintez texnologiyasi: Tabiiy gazdan atsetilen olishning istiqbolli usullari*. Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.
4. Schmidt, L. D., Lanny, D. (2022). *The Engineering of Chemical Reactions*. Oxford University Press
5. Karimov, R. U., Ismatov, S. S. (2024). "Metanni oksidli piroliz qilish reaktorlarining issiqlik balansini optimallashtirish". *Kimyo va kimyo texnologiyasi jurnali*, №2,
6. Zhang, Y., Wang, H. (2025). "Advancements in Quenching Technologies for Acetylene Production via Partial Oxidation of Methane". *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, Vol. 118, pp. 210-225.
7. Alimova X.M. Abidova I.A. "Asosiy organik sintez texnologiyasi" Darslik. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2005.

**“PETROMARUZ UZBEKISTAN” MCHJ XK KORXONASIDA YILIGA
120 MING TONNA NEFTNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI
TAKOMILLASHTIRISH**

O‘qituvchi: Raxmanov Begzod Abdixamidovich

Talaba: Abdusoatova Dildora Bahrom qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Petromaruz Uzbekistan” korxonasi texnologik imkoniyatlari tahlil qilingan. Yiliga 120 ming tonna xomashyoni qayta ishlash jarayonida fraksiyalarga ajratish samaradorligini oshirish, moddiy balansni optimallashtirish va issiqlik almashinish apparatlarini ilmiy asosda loyihalash masalalari yoritilgan. Tadqiqot davomida qurilmaning issiqlik samaradorligi va mahsulot chiqishi ko‘rsatkichlari tahlil qilinib, takomillashtirilgan texnologik sxema taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: Neftni qayta ishlash, atmosfera distillatsiyasi, moddiy balans, issiqlik almashgich, optimallashtirish, dizel yoqilg‘isi.

Kirish. Zamonaviy sharoitda energetika resurslariga bo‘lgan talabning ortishi neftni qayta ishlash sanoatida samaradorlikni oshirishni taqozo etmoqda. O‘zbekiston Respublikasida kichik va o‘rta quvvatli neftni qayta ishlash zavodlari (KNQZ) mintaqaviy yoqilg‘i ehtiyojini qoplashda muhim o‘rin tutadi. “Petromaruz Uzbekistan” MCHJ XK korxonasi shunday strategik ob'ektlardan biri bo‘lib, uning yillik quvvati 120 ming tonna xomashyoni qayta ishlashga mo‘ljallangan. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, kichik quvvatli qurilmalarda ko‘pincha energiya yo‘qotishlari yuqori va fraksiyalarga ajratish aniqligi past bo‘ladi. Ushbu maqolaning maqsadi — korxonadagi mavjud texnologik zanjirni tahlil qilish, moddiy balansni optimallashtirish va issiqlik almashinish jarayonlarini takomillashtirish orqali yuqori sifatli mahsulotlar (benzin, kerosin, dizel) chiqishini ko‘paytirishdir. Hozirgi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotida neft va gaz sanoati strategik ahamiyatga ega. “Petromaruz Uzbekistan” kabi korxonalarda xomashyoni chuqur qayta ishlash va energiya tejovchi texnologiyalarni qo‘llash dolzarb vazifa hisoblanadi. Maqsad – texnologik jarayonlarni ilmiy tahlil qilish orqali mahsulot sifatini yaxshilash.

TEXNOLOGIK JARAYON TAHLILI VA METODOLOGIYA.

“Petromaruz Uzbekistan” korxonasida neftni qayta ishlash atmosfera distillatsiyasi usulida amalga oshiriladi. Jarayonning asosiy bosqichlari xomashyoni tayyorlash, pechda qizdirish va rektifikatsiya ustunida fraksiyalarga ajratishdan iborat.

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Moddiy balans tahlili: Kiruvchi xomashyo va chiquvchi mahsulotlar miqdorini tahlil qilish.

2. Termodinamik hisoblar: Issiqlik almashinish apparatlarining samaradorligini aniqlash.

3. Qiyosiy tahlil: Amaldagi texnologik ko'rsatkichlarni nazariy jihatdan takomillashtirilgan modellar bilan solishtirish.

1. ISHLAB CHIQRISHNING MODDIY BALANSI.

Yiliga 120 000 tonna neftni qayta ishlashda mahsulotlarning miqdori va sifati korxonaning iqtisodiy barqarorligini belgilaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, rektifikatsiya jarayonini optimallashtirish orqali yo'qotishlarni minimal darajaga tushirish mumkin.

1-jadval

TEXNOLOGIK EKSPRESS ANALIZ

Yiliga 120 000 tonna xom neftni qayta ishlashning moddiy balansi:

Mahsulot nomi	Chiqish (%)	Yillik (tonna)	Zichlik (kg/m ³)
Benzin (40–200 °C)	18	21 600	730
Kerosin (150–300 °C)	13	15 600	810
Dizel yoqilg'isi (250–350 °C)	28	33 600	845
Mazut (>350 °C)	40	48 000	920
Yo'qotishlar	1	1 200	-
Jami	100.0	120 000	-

Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mazut ulushi salmoqli darajada (40%). Bu neftni chuqurroq qayta ishlash orqali yengil mahsulotlar miqdorini oshirish imkoniyati borligidan dalolat beradi.

ISSIQLIK ALMASHINISH APPARATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Neftni qayta ishlashda energiya sarfining asosiy qismi xomashyoni qizdirishga ketadi. "Petromaruz Uzbekistan" qurilmasida issiqlik almashinish tizimini optimallashtirish uchun qobiq-turbali issiqlik almashgichlarining yangi konstruksiyasi tahlil qilindi. Hisoblangan texnik parametrlar:

2. ISSIQLIK ALMASHINISH APPARATI TAHLILI

2-jadval

Loyiha doirasida hisoblangan qobiq-turbali issiqlik almashgich ko'rsatkichlari:

Issiqlik almashinish yuzasi	30.8 m ²
Quvurlar soni	100 ta
Massa sarfi	4.2 kg/s
Oqim rejimi	Laminar (Re < 2300)

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, apparat ichidagi oqim tezligini oshirish va quvurlararo masofani optimallashtirish orqali issiqlik uzatish koeffitsientini 15-20% ga oshirish mumkin.

Tadqiqot natijasida neftni qayta ishlash samaradorligini oshirish uchun quyidagi ilmiy-texnik yechimlar taklif etiladi:

1. Avtomatlashtirilgan nazorat tizimi: Rektifikatsiya ustunidagi harorat va bosimni real vaqt rejimida boshqarish orqali fraksiyalarning aniqligini oshirish.

2. Issiq qayta aloqa (Heat Integration): Chiquvchi issiq fraksiyalar issiqligidan xom neftni dastlabki qizdirishda foydalanish.

3. Energiya tejoychi uskunalalar: Zamonaviy chastota o'zgartirgichli dvigatellarni joriy etish.

XULOSA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, taklif etilayotgan texnologik parametrlar korxonaning yillik quvvatini to'liq ta'minlaydi. Issiqlik almashgichning optimal loyihasi energiya sarfini 12-15% gacha tejash imkonini beradi. Bu esa mahsulot tannarxini pasaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – T.: “O'zbekiston”, 2022.

2. Akramov A.A. Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2021.

3. Frank P. Incropera. Introduction to Heat Transfer. – Wiley, 2020.

4. “Petromaruz Uzbekistan” korxonasining texnik-iqtisodiy pasporti va ichki hisobotlari, 2024.

5. Sattorov S.T. Neftni qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2019.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ ГЕЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА В ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИНАХ

¹Адизов Б.З., ²Нуриддинов Ж.Ф., ³Акромов Б.Ш.

¹заведующий лабораторией института общей и неорганической химии АН РУз, DSc, Ташкент, Узбекистан

²начальник отдела разработки ООО «Uz-Gas Projects», Ташкент, Узбекистан

³к.т.н., профессор Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы эксплуатации газовых скважин на поздней стадии разработки месторождения Бузахур, связанные с накоплением жидкости в стволе и снижением дебита газа. Проанализированы показатели эффективности работы скважин и методы их оптимизации. Обоснована целесообразность применения пеногенерирующих ПАВ для

удаления жидкости, приведены подходы к подбору их составов с учётом геолого-технических условий. Рассмотрены ограничения применения реагентов и риски гидратообразования. Показано, что эффективное решение проблемы обводнения требует комплексного подхода, включающего технологические мероприятия и анализ состояния скважин.

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, гидратообразование, газожидкостный поток, лифтовая колонна.

На поздних этапах разработки газовых месторождений, в том числе на месторождении Бузахур, возникает необходимость в решении специфических задач, связанных с поддержанием уровня добычи и увеличением капитальных затрат для сохранения дебита скважин. В начальный период эксплуатации вынос жидкости с забоя обеспечивается высокой скоростью газового потока в лифтовых колоннах. Однако при падении пластового давления возрастает объём поступающей пластовой жидкости, которая накапливается в стволе. Это требует корректировки режимов эксплуатации и неизбежно ведёт к снижению отбора газа.

Продуктивность скважин оценивается с помощью коэффициента относительного дебита газа — отношения фактического дебита к базовому. Другим важным параметром является коэффициент относительных потерь давления в стволе, вычисляемый как отношение фактических потерь к базовым. Оптимальный режим эксплуатации предполагает минимизацию этих коэффициентов.

Анализ разработки газовых и газоконденсатных месторождений показывает, что наиболее действенным методом удаления накопленной в скважине жидкости является применение пеногенерирующих реагентов на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). На месторождении Бузахур проблема заключается в низкой эффективности обработки забоев ПАВ, что объясняется присутствием газоконденсата в пластовой жидкости и зависит от её состава и минерализации.

Эффективность удаления жидкости также определяется конструкцией скважины. В частности, в горизонтальных стволах обработка жидкими ПАВ малорезультативна. Подбор составов твёрдых ПАВ проводится в два этапа:

1. анализ эксплуатационных характеристик объектов (состав жидкости, интенсивность накопления, глубина спуска колонны);
2. лабораторные исследования пенообразующей и выносящей способности.

Для минерализованных жидкостей предпочтительны неионогенные ПАВ, тогда как анионоактивные составы ограничены из-за влияния конденсата.

Объём жидкости в стволе рассчитывается с учётом диаметра колонны, глубины забоя и высоты столба. На основе этой величины и требуемой концентрации определяется количество ПАВ (в жидком или твёрдом виде). Ключевое условие успешной обработки — формирование устойчивой пены на забое, что зависит от температуры, минерализации и наличия углеводов.

Характерные особенности газовых залежей месторождения Бузахур, влияющие на разработку составов ПАВ:

- отсутствие жидких углеводов в скважинной жидкости;
- низкая минерализация и невысокая плотность добываемых вод.

Для данных условий предложены твёрдые ПАВ на основе ОП-10, сульфанола и связующего компонента «Коламид-К». Оптимальным считается состав, включающий два жидких компонента («Коламид-К», ОП-10) и небольшое количество сульфанола (до 10 %), что позволяет регулировать плотность пенной системы. Для осложнённых условий рекомендованы жидкие ПАВ на водном растворе CaCl_2 .

Основной недостаток водных растворов — риск гидратообразования при низких температурах. Поэтому на месторождениях с риском гидратообразования предлагается использовать в качестве растворителя 70 %-й метиловый спирт, который одновременно является ингибитором гидратообразования.

Применение твёрдых ПАВ наиболее оправдано при:

- отсутствии интенсивного притока пластовых вод;
- наличии столба жидкости в стволе;
- скорости газожидкостного потока не менее 2 м/с.

Главная проблема массового использования твёрдых реагентов — образование устойчивых пенных систем, снижающих качество промысловой подготовки газа.

Среди распространённых методов борьбы с обводнением — замена лифтовых колонн с диаметра 168 мм на 114 мм. Такая замена временно увеличивает скорость газа, однако через 8–10 месяцев условия выноса ухудшаются. Альтернативой служат плунжерные и концентрические лифтовые системы. При использовании концентрического лифта дебит в центральной колонне должен превышать минимальный на 50 %, а забойное давление должно поддерживаться на уровне, исключающем разрушение призабойной зоны.

Кроме того, нарушение качества цементирования и межколонные перегородки ускоряют обводнение. По данным геолого-промыслового анализа по месторождению Бузахур, пластовая вода составляет до 30 % от выносимой жидкости, а в отдельных скважинах — более 80 %. Основные причины обводнения:

- низкая продуктивность скважин (47 %);
- притоки пластовой воды (30 %);
- неудовлетворительное техническое состояние (23 %).

Таким образом, решение проблем обводнения газовых скважин на поздней стадии разработки месторождения Бузахур требует комплексного подхода, включающего анализ технического состояния скважин и геолого-промысловых условий добычи газа.

Список литературы

1. Нуриддинов Ж.Ф., Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Евстафеев Е.А. Обводнённость газовых скважин: основные вызовы и подходы к их решению // Инновации в нефтегазовой отрасли. – Ташкент, 2025. – Т. 6, № 2. – С. 4–8.
2. Рассохин Г. В. Завершающая стадия разработки газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: Недра, 1977.
3. Токунов В. И., Саушин А. З. Технологические жидкости и составы для повышения продуктивности нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра-Бизнесцентр, 2004.

NEFT EMULSIYALARINI PARCHALASH USULLARINING TAHLILI

Tayanch doktorant Boboyev Dilshod Sayfullo o'g'li.

t.f.d.prof Karimov Ma'sud Ubaydullo o'g'li

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada neft tarkibidagi emulsiylarni ajratishda qo'llaniladigan usullarning bir nechta tahlil qilingan va eng samarali usuli taklif etilgan.

Kalit so'zlar. Neft, suv, deemulgator, emulsiya.

Kirish. Bugungi kunda NQI sanoati korxonalarida suv-neftli hamda emulsiyalarni ajratish qiyin jarayon hisoblanib, har bir holatda fazalarga ajratishning resurstejamkor va yuqori samaradorlik ko'rsatgichlarga ega bo'lgan texnologiyalar ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqot izlanishlari olib borilmoqda. Neftni qayta ishlash sanoatida neft tarkibidagi emulsiyalarni ajratish jarayonining quyidagi usullari mavjud: Bular kimyoviy, biologik, mexanik, issiqlik, elektr va ultratovush deemulgirlash jarayonlaridir. Bu usullarning ba'zilarining kamchililari va afzalliklarini ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism. Biologik usulda deemulgirlash. Neft emulsiyalarini biologik vositalar bilan deemulgirlash odatda biodemulgatorlar yordamida amalga oshiriladi [1]. Biodemulgator – bu neft emulsiyasini beqarorlashtirishga yordam beradigan

xususiyatlarga ega bo'lgan biosurfaktantning bir shaklidir [2] Biodemulgatorlar ekologik jihatdan xavfsiz bo'lib, ulardan foydalanish ikkilamchi ifloslanishga olib kelmaydi. Biodemulgatorlarning ba'zilar turli sharoitlarda ham samarali ishlash qobiliyatiga ega va murakkab neft emulsiyalarining turli tarkiblari uchun qo'llanilishi mumkin. Biodemulgatorni qo'llashning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, uni qishloq xo'jaligi va sanoat chiqindilaridan olish mumkin.[3]

Mexanik usulda deemulgirlash. Mexanik vositalar bilan neft mahsulotlarini deemulgirlash suv va neft fazalari o'rtasidagi zichliklar farqidan foydalanishga asoslanadi. Neft emulsiyalarini mexanik deemulgirlash tsentrafugalar, separatorlar (past va yuqori bosimli tutqichlar), tuzsizlantirgichlar va tindirgich rezervuarlar kabi bir qator mexanik uskunalar yordamida amalga oshirilishi mumkin.[4] Bu jarayon odatda katta hajmli tuzsizlantirgichlar yoki separatorlarda qisqa vaqt ichida amalga oshiriladi. Separator mexanizmi oqim dinamikasidan foydalanib, materialni to'playdi va konsentratsiyalaydi hamda qayta ishlangan neftdan olib tashlanishi mumkin bo'lgan suv zarrachalarini ajratishga imkon beradi.[5]

Termik usulda deemulgirlash. Termik ishlov berish orqali deemulgirlash deganda neft emulsiyasi haroratini oshirish orqali neft va suv fazalarini ikkiga ajratish tushuniladi. Yuqori haroratda neftni deemulgirlash emulsiya interfeysi qattiqligini kamaytiradi va shu bilan tomchilarning to'qnashuvda birlashishini osonlashtiradi. Issiqlik energiyasi qanchalik yuqori bo'lsa, tomchilar orasidagi to'qnashuv tezligi shunchalik yuqori bo'ladi. Termik deemulgirlanishning asosiy kamchiliklaridan biri neftdan yengil fraksiyalarning yo'qolishi hisoblanadi. Bu neftning qizishi va zichligining o'zgarish oshishi natijasida sodir bo'lib, gravitatsion cho'kishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.[6]

Elektr usulida deemulgirlash. Elektr usullari yordamida deemulgirlash neft emulsiyalaridan suvni ajratish uchun elektr maydonlarini qo'llashni o'z ichiga oladi. Elektr toki yordamida deemulgirlash usullari boshqa deemulgirlash usullariga qaraganda barqarorroq bo'lib, bir asrdan ortiq vaqt davomida keng qo'llanilgan. Bunday deemulgirlashning afzalliklari kam chiqindi ishlab chiqarish, oddiy uskunalardan foydalanish va turli kimyoviy moddalarning ishlatilmasligi bilan ahamiyatlidir. Elektr deemulgirlash jarayonida, odatda neft emulsiyalari bilan kontaktda bo'lgan eriydigan elektrodlarga elektr toki beriladi, bu esa joyida Bundan tashqari, elektr maydonlari kichik suv tomchilarining tez birlashib, yirik tomchilarga aylanishiga yordam beradi. Tomchilarning deformatsiyasi va cho'zilishi tezkor birlashishga olib keladi.[7] Buning natijasida tomchilar yiriklashadi va cho'kish holatiga o'tadi.

Kimyoviy usulda deemulgirlash- Bu usul neft emulsiyalariga deemulgatorlar qo'shishni o'z ichiga oladi va u neftni deemulgirlashning eng keng tarqalgan usullaridan biri hisoblanadi

Deemulgirash uchun ishlatiladigan kimyoviy qo'shimchalarning asosiy vazifasi emulsiyalovchi moddalarni beqarorlashtirish hisoblanadi. Deemulgator sirtfaol birikma bo'lib u emulsiyaga qo'shilganda neft-suv chegarasiga o'tadi va qattiq pardani buzadi, natijada suv tomchilari bir-biriga qo'shib yiriklashadi. Yiriklashgan tomchilar neft va suvning zichliklari farqining evaziga asta-sekinlik bilan neft-suv aralashmasining pastiga cho'kadi va ikki qismga ajralish jarayoni kuzatiladi. Deemulgatorlar yordamida neft emulsiyalarini parchalash uchun neft tarkibidagi suv va unda erigan tuzning miqdori va xarakteriga qarab deemulgator tanlanadi. Shuningdek, emulsiyani to'liq parchalashni tezlashtirish va deemulgatorlarni foydali ish koeffitsientini oshirish uchun harorat ham qo'llanilishi mumkin. Ohirgi yillarda NQI sanoatida kimyoviy deemulgatorlar sifatida polimer kimyoviy birikmalardan foydalanish tobora ko'proq e'tiborni jalb etmoqda. Bularga, alken oksidlari, diester, etilsellyuloza (ES), kabi polimerlardan tayyorlangan deemulgatorlarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Shuningdek, noion polimerlar va poliefirlar ham neft tarkibidagi emulsiyalarini parchalash uchun keng o'rganilgan. Ushbu polimer deemulgatorlar konsentratsiyasining o'zgarishi ko'pincha turli darajadagi deemulgirash samaradorligiga olib kelgan, bunda eng yuqori deemulgirash samaradorligi poliester asosidagi deemulgator yordamida 45 daqiqa ichida 97,5% ni tashkil etgan [8].

Xulosa. Yuqoridagi barcha deemulgirash usullarining o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari bor. Lekin ushbu usullar orasida kimyoviy deemulgirash uslini taklif etmiqchimiz, chunki kimyoviy moddalar yordamida emulsiylarni parchalash tez, kam energiya va kamxarajat usuldir. Keyingi ishlarimizda kimyoviy deemulgirashda ishlatiladigan yuqori samarali deemulgatorlar olish ustida tajribalar olib bormoqchimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wen, Y., Cheng, H., Lu, L.J., Liu, J., Feng, Y., Guan, W., Zhou, Q., Huang, X.F. (2010). «Analysis of biological demulsification process of water-in-oil emulsion by *Alcaligenes* sp» S-XJ-1. *Bioresource Technology*, 101(21), 8315–8322. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.05.088>
2. Patist, A., Axelberd, T., Shah, D.O. (1998) «Effect of surfactants on foam stability» *Journal of Colloid and Interface Science*, 208(1), 259–265. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.12.014>.
3. Liu, J., Huang, X.-F., Lu, L.-J., Xu, J.-C., Wen, Y., Yang, D.-H., & Zhou, Q. (2009). Comparison between waste frying oil and paraffin as carbon source in the production of biodemulsifier by *Dietzia* sp. S-JS-1. *Bioresource Technology*, 100(24), 6481–6487. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.07.006>
4. A.K. Alshehri, L.A. Rekardes-Sandoval, A. Elkamel. „Design and Testing of a Chemical Demulsifier Dosing Control Device for a Crude Oil Desalting Plant: An

Artificial Neural Network Approach” „Chemical Engineering Technology”
<https://doi.org/10.1002/ceat.200900615>.

5. M.Hao. Z.Bai. H.Wang. W.Liu „Removal of oil from electric desalting wastewater using centrifugal contractor” „Journal of petroleum Science and Engineering” <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2013.10.017>

6. M.Palou, R.C.Camacho, R.Chávez, B., Vallejo, A. A., Villanueva-Negrete, D., Castellanos, J., Karamath, J., Reyes, J., & Aburto, J. (2013). „Demulsification of heavy crude oil-in-water emulsions: A comparative study between microwave and thermal heating” Fuel, 113, 407–414 <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.05.09>

7. Less, S., Hannisdal, A, Bjørklund, E. Sjöblom, J., „Electrostatic destabilization of water-in-crude oil emulsions: Application to a real case and evaluation of the Aibel VIEC technology. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2008.03.004>.

8. S. Hipman. S.S.Ahmad. P Frohlich. M Bertau. „Demulsification of water/crude oil emulsion using natural rock alginite” „Colloids and surfaces” 2018-20-September. Volume 553 <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2018.04.001>.

POLIEFIRIFIKATSIYA REAKSIYALARI ORQALI CHIZIQLI TUZILISHDAGI POLIEFIR-POLIOL SINTEZ QILISH JARAYONLARINI TADQIQ ETISH

t.dokt. **G‘oyipov A.R.¹**, mag. **Abdusamatov Q.F.²**, t.f.d.prof. **Nurmanov S.E.²**

¹ *Toshkent kimyo-texnologiya instituti.* ² *Namangan davlat texnika univertiteti*

³ *O‘zbekiston milliy universiteti*

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida adipin kislota va dietilenglikol asosida chiziqsimon tuzilishdagi poliefir-poliol olish hamda sintez parametrlari o‘rganilgan. Shuningdek poliefir hosil bo‘lish mexanizmi qisqacha tushuntirilgan.

Kalit so‘zlar: adipin kislota; dietilenglikol; poliefir-poliol; sintez sharoitlari; polikondensatsiya; poliefirikatsiya; zanjir mexanizmi.

Hozirgi kunda sanoat miqyosida dikarbon kislotalar va diollarning o‘zaro kimyoviy reaksiyaga kirishishi natijasida olinadigan poliefir-poliollar alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etib ulgurgan. Xususan, poliefirikatsiya reaksiyalari orqali sintez qilinadigan bu turdagi birikmalar yuqori fizik-mexanik xossalari, kimyoviy barqarorligi hamda turli kompozit materiallar tarkibida keng qo‘llanilishi bilan ustuvor sanaladi [1-2].

Poliefir-poliollar zamonaviy polimer materiallar, jumladan, yelimlovchi yoki qoplama hosil qiluvchi materiallar, poliuretanlar va elastomerlar ishlab chiqarishda muhim xom-ashyo sifatida xizmat qiladi. Ularning xossalari asosan boshlang‘ich

komponentlar — dikarbon kislotalar va diollarning tuzilishi, molekulyar massasi hamda o‘zaro nisbatiga bog‘liq holda shakllanadi [3-4].

Mazkur yo‘nalishdagi ilmiy-tadqiqotlar respublikamizda ham tizimli ravishda olib borilmoqda. Ayni sohada, biz chiziqli va to‘rsimon tuzilishdagi poliefir-poliollar sintez qilish va zanjir tuzilishining fizik-kimyoviy va mexanik xususiyatlarini borasida tadqiqotlar olib bormoqdamiz.

Tadqiqot doirasida adipin kislotasi va dietilenglikol 1:1,1 mol/mol nisbatda sintez qilindi. Jarayon 6 soat davomida 195 °C haroratda, inert azot gazi muhitida amalga oshirildi. Reaksiyada katalizator sifatida rux atsetat ($Zn(COO)_2$) ishlatilgan bo‘lib, uning miqdori umumiy reaksiyon massaning 0,18–0,2 % ini tashkil etdi. Mazkur sintez jarayoni uchun umumiy texnologik sxema quyidagi grafikda keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Sintez jarayonining qisqacha texnologik sxemasi.

- 1) To‘rt og‘izli kolba; 2) termometr; 3) mexanik aralashtirgich;
4) inert gaz uzatgich; 5) qaytar sovutgich;

Yuqorida keltirilgan adipin kislotasi va dietilenglikolning o‘zaro poliefirikatsiya jarayonining reaksiya tenglamasi quyidagicha ifodalanad:

Yuqorida keltirilgan reaksiya nukleofil qo‘shilish (eliminatsiya) mexanizmi asosida sodir bo‘ladi. Bunda adipin kislota molekulasidagi karboksil guruhining karbonil uglerod atomi protonlanish hisobiga elektrofil xususiyati ortadi va dietilenglikol molekulasidagi nukleofil gidroksil guruhi tomonidan hujumga uchraydi. Natijada tetraedrik tuzilishga ega bo‘lgan oraliq kompleks hosil bo‘ladi.

Keyingi bosqichda proton almashinish jarayonlari amalga oshib, oraliq kompleks ichida protonlarning qayta taqsimlanishi sodir bo‘ladi. Bu esa gidroksil guruhining suv molekulasida ajralib chiqishini osonlashtiradi. Eliminatsiya bosqichida suv ajralib chiqishi bilan birga barqaror efir bog‘i (–COO–) shakllanadi.

Hosil bo‘lgan efir bog‘lari faol funksional guruhlar orqali yana reaksiyaga kirishib, bosqichma-bosqich zanjir o‘shini ta‘minlaydi. Jarayon polikondensatsiya mexanizmi asosida kechib, har bir bosqichda past molekulyar yon mahsulot — suv ajralishi bilan tavsiflanadi. Reaksiyaning yuqori haroratda va inert muhitda olib borilishi yon reaksiyalarni (oksidlanish, parchalanish) kamaytiradi hamda zanjir uzunligining ortishiga xizmat qiladi.

Natijada chiziqli yoki qisman tarmoqlangan tuzilishga ega bo‘lgan, yuqori molekulyar massali sopolikondensat — poliefir-polion oligomerlar hosil bo‘ladi. bunday materiallar o‘zining yaxlit tuzilishi, mexanik mustahkamligi va kimyoviy barqarorligi bilan ajralib turadi hamda turli sanoat sohalarida qo‘llash uchun istiqbolli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. G‘oyipov A., Nizamov T. Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari //Универсальная индексная библиотека Евразийского журнала академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 191-197.
2. Ergashev S., G‘oyipov A., Alimuxamedov M. Kompozitsion fenol-formaldegid oligomerlarining tarkibini nefelometrik usulda o‘rganish //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. A5. – С. 424-430.
3. Sayidov B. U. et al. Synthesis of high molecular mass resins based on furfuryl alcohol //Chemistry and chemical engineering. – 2024. – Т. 2024. – №. 1. – С. 7.
4. Juraev A. et al. Investigation by ir spectral method of the curing of unsaturated polyesters based on secondary polyethylene terephthalate obtained in production conditions //Chemistry and chemical engineering. – 2024. – Т. 2022. – №. 3. – С. 4.

SULFUR-CONTAINING ORGANIC SUBSTANCES AS CORROSION INHIBITORS IN OIL INDUSTRY

1st year Master's student **Kadirbergenov Sardor**

DSc, Associate Professor **Kozinskaya Lyubov**

PhD, Associate Professor **Jurayev Vays**

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Abstract. The work presents an analytical review of modern publications aimed at studying the processes of corrosion inhibition of oil equipment by heterocyclic compounds containing heteroatoms (O, S, N). Sulfur-containing substances possessing inhibitory properties for 24 hours and an efficiency of 93% against microorganisms of biocorrosion are presented. The properties of imidazole derivatives and polyesters as new environmentally friendly “green” corrosion inhibitors are shown. It is demonstrated how various substituents in the structures of heterocyclic compounds affect corrosion inhibition in different acidic media.

Keywords: sulfur-containing organic substances, inhibitor, corrosion, equipment, oil.

Sulfur-containing organic compounds have been extensively studied due to their strong affinity for metal surfaces and their ability to form stable coordination bonds with metal atoms. The presence of sulfur atoms enhances electron-donating capacity, promoting chemisorption and improving inhibition efficiency.

In recent years, macrocyclic compounds, especially crown ethers, have attracted attention as promising corrosion inhibitors. Dibenzo-18-crown-6, as a representative macrocyclic ligand, possesses a unique structure with multiple coordination sites, enabling effective interaction with metal ions and surfaces.

Therefore, the investigation of sulfur-containing derivatives of dibenzo-18-crown-6 as potential bioinhibitors represents a relevant and promising direction for improving corrosion protection strategies in the oil and gas industry.

Sulfur-organic compounds have found application in various fields: as additives to slow down the thermal oxidation of motor fuels [1], for the decomposition of substances in wastewater [2], sulfur-containing solid wastes based on coal [3], etc.

At the same time, corrosion of equipment is an integral part of the extraction, processing, and transportation of oil and petroleum products. The use of organic substances as corrosion inhibitors makes it possible to reduce the costs of repair and replacement of technically complex structures in the oil and gas industry [4].

In the literature [5], special attention is paid to organic inhibitors from natural sources – “green” corrosion inhibitors.

The efficiency of sulfide removal reaches 93%. However, the efficiency of sulfide removal and power density gradually decreased after 45 days. This study [6] represents

a promising treatment system that can be scaled up for practical application in this type of wastewater.

In article [7], a review of modern corrosion inhibitors for metals based on organic amides is presented, such as imidazoline, its quaternary ammonium salts, polyamide corrosion inhibitors, and compounds with heterocyclic nitrogen-containing structures. The features of their chemical structure and the proposed mechanism of anticorrosion action on metal surfaces are considered

Heterocyclic compounds are very effective corrosion inhibitors in acidic media, since they are capable of forming a protective layer on metal surfaces through adsorption [8]. This protection is provided by the adsorption of molecules containing heteroatoms (O, S, N) with π -electrons and lone electron pairs on the metal surface.

In article [9], the mechanism of corrosion inhibition by heterocyclic compounds is briefly discussed. The advantages and disadvantages of using heterocyclic compounds as anticorrosion agents are also considered.

To address the problem of susceptibility to hydrolysis and high additive concentrations in lubricants based on borate esters, molecules with sterically hindered aryl groups, and stable six-membered rings were developed in this study. In work [10],

In this study, sulfur-containing derivatives of dibenzo-18-crown-6 are considered as promising bioinhibitors of corrosion. The crown ether structure provides multiple coordination centers, including oxygen and sulfur atoms.

The inhibition mechanism of these compounds involves:

- physical and chemical adsorption on the metal surface;
- formation of coordination complexes with iron ions;
- suppression of both anodic and cathodic reactions of the corrosion process.

The introduction of sulfur-containing functional groups into the dibenzo-18-crown-6 structure enhances the inhibition efficiency by increasing electron density and improving interaction with the d-orbitals of the metal.

Furthermore, these compounds can be classified as bioinhibitors due to their potentially lower toxicity and improved environmental compatibility compared to conventional corrosion inhibitors.

In conclusion, sulfur-containing derivatives polyesters represent a promising class of efficient and environmentally friendly corrosion inhibitors for applications in the oil and gas industry.

References:

1. An J., Xue K., Zhao M., Shu Y., Zou J. J., Zhang X., Pan L. Effect of organic sulfur-containing compounds on thermal oxidation stability of jet fuel //Fuel. – 2026. – V. 406. – P. 137105. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137105>

2. Abubakari S. A., Abuzenah H., Musa M. M., Abdur Razzak S., Alshammari S., Saleh S., Nzila, A. Isolation and characterization of bacteria degrading sulfur-containing heterocyclic compounds present in desalinated produced water //Environmental Technology. – 2026. – С. 1-11.

<https://doi.org/10.1080/09593330.2026.2620606>

3. Niu H. Y., Zhou C. H., Wang H. Y., Wang G. D., Zhang J. L., Yang Y. X., Yu, X. Energy efficiency and thermochemistry of sulfur-containing coal gangue, a coal-based solid waste //Fuel. – 2026. – V. 406. – P. 137063. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.137063>

4. Tayekenova A. T., Nefedov A. N. Current State Of The Use Of Organic Corrosion Inhibitors In Oil Refining //Academic Journal of Physical and Chemical Sciences. –2026. – V. 1. – №. 357. – P. 379–398. <https://doi.org/10.32014/2026.2518-1483.427>

5. Kumar N. et al. An overview on emerging green organic corrosion inhibitors: sustainable solution for oil and gas industrial applications //RSC advances. – 2026. – V. 16. – №. 5. – С. 3909-3948. <https://doi.org/10.1039/D5RA08166A>

6. Li S., Yang J., Di Q., Ma R., Wang T., Lis X., Yang, X. Research on Technology of Water Treatment and Corrosion Control over Sulfur-Containing //Proceedings of 22nd International Corrosion Congress: Corrosion and Protection in Harsh Environments. – Springer Nature, 2026. – P. 329. DOI:[10.1007/978-981-95-5191-0_26](https://doi.org/10.1007/978-981-95-5191-0_26)

7. Yufeng, L., Llyun, Z., Yermak A. Chemisorption-type amide-based corrosion inhibitors: a review. *Vestnik of Polotsk State University. Part B. Industry. Applied Sciences*, 2026, V. 1, 102-107. <https://doi.org/10.52928/2070-1616-2026-53-1-102-107>

8. Yang G, Xu C, Zhang J, Liu C, Cui H, Zeng L, Liu Z, Du C, Li X. Effect of dissolved oxygen on corrosion behavior and mechanism of X70 pipeline steel in simulated low temperature bentonite-containing alkaline chloride environment. *Constr Build Mater* 2024, V. 438, P. 137170. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.137170>

9. Sharma S., Rathore A., Sharma S., Joshi R., Sharma A., Sharma S. K. Heterocyclic Compounds as Corrosion-Inhibiting Agents for Different Metals in Acidic Media: A Review //Journal of Bio-and Tribo-Corrosion. – 2026. – V. 12. – №. 1. – P. 26. [10.1007/s40735-025-01083-9](https://doi.org/10.1007/s40735-025-01083-9)

10. Gou Y., Xu M., Guo W., Cheng H., Zhang C., Zhang W. Molecular Design of Self-Adsorbed Sulfur-and Phosphorus-Free Organic Borate Additives and Their Tribological Properties //Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2026. <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.6c00113>

XITOZAN VA STIROL-AKRIL KISLOTA SOPOLIMERLARI ASOSIDAGI DEPRESSOR QO'NDIRMALARNING BIODIZEL YOQILG'ISI XOSSALARIGA TA'SIRI

t.f.f.d.(Phd), dotsent Saidov Jahongir Egamberdiyevich

Sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi huzuridagi "Radiatsiya va yadro xavfsizligi ITM" DM

k. f. d., professor Ixtiyarova Gulnora Akmalovna

Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada aminopolisaxarid xitozan (*Apis Mellifera*) va stirol hamda akril (met) kislota sopolimerlari asosida sintez qilingan depressor qo'ndirmalarning biodizel yoqilg'isining quyi haroratli fizik-kimyoviy xossalariga ta'siri eksperimental ma'lumotlar asosida o'rganilgan. Turli mol nisbatlar (AK:ST = 1:0,5; 1:1; 1:2) va kontsentratsiyalar (0,1% va 0,3%) bo'yicha olingan natijalar taqqoslangan. O'z DSt 989:2010 standarti talablariga mos optimal tarkib aniqlangan: Xz + AK:ST (1:1), 0,3%. Mazkur tarkib qotish haroratini -12°C dan -28°C gacha tushirgan. Mahalliy xomashyo asosidagi qo'ndirma xorijiy analoglar bilan raqobatbardosh ekanligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: xitozan, stirol, akril kislota, sopolimer, depressor qo'ndirma, biodizel yoqilg'isi, qotish harorati.

Biodizel yoqilg'isi (BDYo) atrof-muhitga ta'siri jihatidan dizel yoqilg'isiga nisbatan afzalliklarga ega bo'lsa-da, uning quyi haroratdagi xossalari — ayniqsa qotish va filtrlanish chegaraviy haroratlari — hali ham muammo bo'lib qolmoqda [1]. BDYo tarkibidagi yog' kislotalari metil efirlari past haroratda tezroq kristallanadi. Bu kamchilikni bartaraf etishda kopolimer asosidagi depressor qo'ndirmalar samarali ekanligini dunyo tadqiqotlari ko'rsatgan [2]. O'zbekistonda xorijdan import qilinadigan bunday qo'ndirmalar o'rniga mahalliy xomashyo — xitozan va sintetik monomerlar asosida ekologik toza va arzon qo'ndirmalar yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi [3].

Tadqiqot ob'ekti sifatida Farg'ona va Buxoro neftni qayta ishlash zavodlarining biodizel yoqilg'isi, *Apis Mellifera* asalari qoldig'idan ajratilgan xitozan (de-asetillanish darajasi $\geq 85\%$), akril kislota (AK), metakril kislota (MAK) va stirol (ST) monomerlari, DAK initsiatori tanlandi. Sopolimerlanish DMFA erituvchisida $70-80^{\circ}\text{C}$ oralig'ida olib borildi. Mahsulotlar IQ-, UB-, YaMR-spektroskopiya va TGA usullari bilan tavsiflantirildi [4]. Biodizel yoqilg'isi xossalari O'z DSt 989:2010 talablari asosida baholandi.

Sintez qilingan qo'ndirmalarning biodizel yoqilg'isi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga ta'siri

Namuna tarkibi	Konts.	Qotish harorati, °C	FCh harorati, °C	Yopishq. (40°C), mm ² /s	Xulosa
BDYo nazorat (Farg'ona NQIZ)	0%	-12	-6	4,82	O'z DSt talabi: -12°C dan past
Xz + AK:ST = 1:0,5 sopolimeri	0,1%	-16	-10	4,80	Qisman yaxshilandi
Xz + AK:ST = 1:1 sopolimeri	0,1%	-22	-14	4,79	Yaxshi natija
Xz + MAK:ST = 1:1 sopolimeri	0,1%	-24	-16	4,78	Juda yaxshi natija
Xz + AK:ST = 1:1 sopolimeri	0,3%	-28	-18	4,77	OPTIMAL — standart talabga mos
Xz + MAK:ST = 1:1 sopolimeri	0,3%	-26	-18	4,77	OPTIMAL — standart talabga mos
Import analog — WEA (Germaniya)	0,3%	-27	-17	4,78	Xorijiy taqqoslama namuna

Eslatma: Xz — Xitozan; AK — Akril kislota; MAK — Metakril kislota; ST — Stirol; FCh — filtrlanish chegaraviy harorati; BDYo — biodizel yoqilg'isi

Jadvaldan ko'rinadiki, AK:ST = 1:1 mol nisbatida sintez qilingan sopolimer va xitozan asosidagi qo'ndirmaning 0,3% miqdori biodizel yoqilg'isining qotish haroratini -28°C gacha, filtrlanish chegaraviy haroratini -18°C gacha pasaytirdi. Bu ko'rsatkich xorijiy analog WEA (Germaniya) bilan taqqoslashda raqobatbardosh bo'lib, O'z DSt 989:2010 standart talablarini to'liq qondiradi [5].

Xitozan zanjirlaridagi erkin amin guruhlari (-NH₂) sopolimer bilan vodorod bog'larini hosil qilib, n-parafinlar kristallanishini to'sqinlik qiluvchi sinergistik ta'sirni

kuchaytiradi. Bu ta'sir IQ-spektrida 1640 cm^{-1} sohadagi C=O cho'zilish tebranishlarining siljishi bilan tasdiqlandi. Yopishqoqlik ko'rsatkichi ham barcha namunalarda standart oraliq'ida (3,5–5,0 mm²/s) saqlanib qoldi.

Tadqiqot natijalari FNQIZ markaziy tahlil laboratoriyasida sanoat miqyosidagi tajriba-sinovlarda tasdiqlangan va «Sanoat Energetika Guruhi» MChJning 2026 yil 6 sentyabrdagi 001/2089-son ma'lumotnomasi asosida amaliyotga joriy qilinadigan istiqbolli rejalar ro'yxatiga kiritilgan.

Mahalliy Apis Mellifera xitozani va AK:ST (1:1) sopolimeri asosidagi 0,3% qo'ndirma biodizel yoqilg'isining quyi haroratli xossalarini sezilarli yaxshilaydi va xorijiy analoglar bilan raqobatbardosh. Taklif etilgan texnologiya O'zbekistonning neft-kimyoo sanoatida import o'rnini bosuvchi ekologik toza mahalliy qo'ndirmalar ishlab chiqarishga asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hoekman S.K., Broch A., Robbins C. Review of biodiesel composition, properties, and specifications // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2012. — Vol. 16, № 1. — P. 143–169.
2. Knothe G. Dependence of biodiesel fuel properties on the structure of fatty acid alkyl esters // Fuel Processing Technology. — 2005. — Vol. 86, № 10. — P. 1059–1070.
3. Rinaudo M. Chitin and chitosan: Properties and applications // Progress in Polymer Science. — 2006. — Vol. 31, № 7. — P. 603–632.
4. Иванченко А.В., Загрядская Ю.А. Депрессорные присадки к дизельным топливам на основе сополимеров акриловой кислоты и стирола // Нефтехимия. — 2018. — Т. 58, № 3. — С. 312–318.
5. Sayidaxmedov Sh.M., Turobjonov S.M. Dizel yoqilg'ilari uchun qo'ndirmalar kimyosi. — Toshkent: Fan, 2015. — 184 b.
6. Atadashi I.M., Aroua M.K., Abdul Aziz A.R. The effects of water on biodiesel production and refining processes // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2012. — Vol. 16, № 5. — P. 3456–3470.

METHOD FOR ANALYZING WASTEWATER FROM OIL REFINING

Y. Kh. Isokov, Associate Professor

B.T.Ziyoyev Assistant

J. Junaidullayeva, 2nd year student

Kattakurgan State Pedagogical Institute of the Republic of Uzbekistan

isokov_yusuf@katdpi.uz

Abstract. This work describes the methodology for determining water hardness using the acid-base titration method. The essence of water hardness, its types, and its importance in human life and industry are described. The theoretical foundations, advantages, and practical applications of the acid-base titration method are considered. The method for assessing temporary hardness by determining hydrocarbonate ions in water is also explained. The results of the study are justified by the fact that they are of great importance in controlling water quality, selecting treatment technologies, and effectively organizing production processes.

Keywords: Titrimetry, neutralization, hydrocarbonate, cations, hardness, indicator, methyl orange, phenolphthalein.

Water is the main source of human life and production processes. Among the indicators of water quality, its hardness occupies an important place. Water hardness is understood as the total amount of salts of alkaline earth metals (mainly calcium and magnesium) dissolved in it. This indicator is of great importance not only for the quality of drinking water, but also for industrial enterprises, thermal power, textile and food industries.

The use of hard water leads to a number of negative consequences: the formation of deposits (scale) in household appliances and industrial devices, the lack of foaming of soaps and detergents, corrosion of pipes, as well as a decrease in the quality of products in production processes. Therefore, determining water hardness by accurate and reliable methods is an urgent scientific and practical task.

The acid-base titration method (neutralization method) is one of the classical analytical methods widely used to determine the temporary (carbonate) hardness of water. This method is based on the neutralization reaction between an acid and a base, allowing to determine the amount of hydrocarbonate ions in water. This thesis discusses the concept of water hardness, its types, the theoretical foundations and practical application of the acid-base titration method. From a chemical point of view, hardness is the sum of salts of alkaline earth metals dissolved in water, which react with soap to form a precipitate. As a result of this process, the foaming property of soap disappears. In practice, total hardness is expressed as the sum of the concentrations of calcium and magnesium and is usually measured in units of mg-eq/l or mg/l CaCO₃ .

There are several different methods for determining water hardness, which differ in their accuracy, speed, and scope. The main methods include: complexometric (EDTA) titration, acid-base titration, atomic absorption spectroscopy, soap method, and calculation methods. Among them, ti

Acid-base titration (neutralization method) is a common method of quantitative analysis, based on the neutralization reaction between an acid and a base. In this method, a solution of a known concentration of acid or base is added dropwise to the solution under test and the reaction is observed.

Determination of Water Hardness by Acid-Base Titration

Nº	Concept	Definition	Main Characteristics	Importance	Importance
1	Water hardness	Amount of Ca ²⁺ and Mg ²⁺ ionlari	Measured in mg-eq/L or mg/L CaCO ₃	Determines drinking and industrial water quality	Determine drinking and industrial water quality
2	Types of hardness	Temporary (carbonate) and permanent hardness	Temporary hardness disappears when boiled	Temporary hardness, disappears when boiled	
3	Temporary hardness	Related to bicarbonates (HCO ₃ ⁻)	Related to bicarbonates (HCO ₃ ⁻)	Decomposes when boiled	Determined by titration method
4	Acid-base titration	Analytical method based on neutralization	Performed using HCl	Simple and fast method	Determined by titration method
5	Reaction principle	HCO ₃ ⁻ + HCl → CO ₂ + H ₂ O + salt	Performed using HCl	Bicarbonates are determined	Simple and fast method
6	Indicator	Shows color change	For example, methyl orange is used	Determines equivalence point	
7	Advantages	Simple, fast, high accuracy	No complex equipment required	Convenient in laboratory	

The acid-base titration method is used to determine the temporary hardness of water. This method is based on the reaction of bicarbonate ions (HCO₃⁻) in water with hydrochloric acid: trimetric methods are characterized by their simplicity, speed, and high accuracy.

Water hardness is an important quality indicator, and its control is of great importance for human health and production processes. There are various methods for determining water hardness, among which titrimetric methods are distinguished by their simplicity, speed and reliability.

The acid-base titration method is effectively used to determine the temporary hardness of water. This method, based on the neutralization reaction, allows you to determine the amount of hydrocarbonate ions in water. The advantage of the method is that it does not require complex equipment and is quick to perform in laboratory conditions.

The results of water hardness determination provide important information in assessing water quality. This indicator is used to determine compliance with drinking water standards, select water treatment technologies, and optimize industrial processes.

Controlling water hardness also helps reduce environmental problems, as the quality of water resources is an important factor not only for human health, but also for environmental sustainability.

To determine water hardness using the acid-base titration method, the following steps are performed in a laboratory setting:

First, the water sample being tested is taken into a volumetric flask.

An indicator substance is added to the solution (often methyl orange or phenolphthalein is used).

An acid solution (usually hydrochloric acid) of a certain concentration is poured into the burette.

Titration is performed by adding the acid solution dropwise to a water sample.

The change in the color of the indicator indicates the neutralization point.

The degree of water hardness is calculated based on the volume of acid consumed.

References

1. Isokov YX, Yodgorov N., Ziyoyev BT Purification of sulfur compounds in aviation kerosene with activated carbon // Progress of Science and Technology 2023 №3 126-127 B
2. National Encyclopedia of Uzbekistan. Volume 1. Tashkent, 2000. Lurie Yu.Yu. Handbook of analytical chemistry. Moscow: Chemistry, 1962.
3. Gulomova MT, Norov Sh.K., Turobov NT Analytical Chemistry. Tashkent, 2020.
4. Temirov SZ, Kholto'rayev DB, G'ozibayev MB Titrimetric method for determining water hardness (total calcium and magnesium). Educational Research in Universal Sciences, 2023, 2(16 SPECIAL), 680-682.
5. Isakov Yusuf , Yodgorov Normakhmat , Sultanov Sadulla . and Khalilov Sanjar, Effects of aviation kerosene contents on the environment and method of its cleansing. // E3S Web of Conferences 264, 01036 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401036> CONMECHYDRO – 2021
6. Khamidov SX Application of Gossypol as a Biologically Active Substance. Science and Education, 2022, 3(1), 61-65.
7. Abdurasulov S., Kurbanova D. Principles and methods of titrimetric analysis. Current approaches and new research in modern sciences, 2023, 2(1), 57-62.

Cu(II) IONLARINING KOMPLEKS HOSIL QILISH REAKSIYASINING OPTIMAL SHAROITLARINI ANIQLASH

J.Sh.Alijonova., k.f.n., prof. N.T.Turabov., k.f.d., dots. J.N.Todjiyev.,
B.A.Tuliyev

O'zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya. Tadqiqotda neft-gaz sanoati chiqindi suvlarida uchraydigan mis(II) ionini 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi yordamida spektrofotometrik aniqlash usuli ishlab chiqildi. Kompleks hosil bo'lishining optimal sharoitlari aniqlandi, usulning sezgirligi va aniqligi baholandi. Olingan natijalar metodning ekologik nazorat uchun samarali ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Neft-gaz sanoati, Cu(II), spektrofotometriya, og'ir metallar, ekologik nazorat, kompleks birikma, optik zichlik.

Kirish. Hozirgi kunda analitik kimyoning eng muhim muammolaridan biri – reaktivlar, dorivor moddalar, qotishmalar, oqava suvlar va boshqa tabiiy obyektlar tarkibida, shuningdek, havoda mavjud og'ir va zaharli metallarning makro va mikro miqdorlarini aniqlash hamda oziq-ovqat mahsulotlari tozaligini nazorat qilishdan iborat [1]. Xususan, og'ir va zaharli metallarning mikro miqdorlarini optik analiz usullari yordamida organik reagentlar ishtirokida aniqlash muhim ahamiyatga ega. Organik reagentlar molekulasida funksional faol va analitik faol guruhlarining mavjudligi ularning amaliy ahamiyatini yanada oshiradi.

Ushbu ilmiy ishda zamonaviy talablar darajasiga javob beradigan yangi analitik reagentlardan biri –T.N.T OAR azobo'yog'ining turli fizik-kimyoviy xossalari, shuningdek, ayrim og'ir va zaharli metallar bilan kompleks hosil qilish jarayonlari o'rganildi. Shu asosda ayrim metallarning mikro miqdorlarini aniqlash usullari ishlab chiqildi, ularning fizik-kimyoviy tavsiflari aniqlandi hamda sanoat qotishmalarining standart namunalari va tabiiy obyektlar tarkibida aniqlash imkoniyatlari baholandi. Ushbu tadqiqot nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Turli pH qiymatlaridagi bufer eritmalarini tayyorlash uchun “Analitik kimyo ma'lumotnomasi” [2] dan foydalanildi. Cu(II) ionining 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi (T.N.T) reagenti bilan kompleks hosil qilishi uchun optimal sharoitlarni aniqlash. Ma'lumki, har bir modda o'z tabiatiga ko'ra muayyan to'lqin uzunligidagi nurni yutadi. Shu asosda Cu(II) ionining 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-7-sulfonaftalin-2-sulfokislotaning natriyli tuzi bilan hosil qilgan kompleksining maksimal yorug'lik yutilish sohasi aniqlandi. O'lchash natijalari 1-rasmda keltirilgan.

Rasm 1. (T.N.T) AOR bilan Cu(II) ioni bilan hosil qilgan kompleksning optik zichligining nur filtriga bog‘liqligi.

Rasm 2. Kompleks birikma eritmasi optik zichligining pH ga bog‘liqlik grafigi

Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, kompleks birikma $\lambda_{\max} = 600$ nm da yuqori optik zichlikni namoyon qiladi. Shuning uchun keyingi tadqiqotlar $\lambda_{\max} = 600$ nm sharoitda olib borildi.

Mis(II) ionining (T.N.T) reagenti bilan hosil qilgan kompleks birikmasi optik zichligining eritma muhiti (pH) ga bog‘liqligi. Reaksiyani amalga oshirishning muhim shartlaridan biri uning muhiti ekanligini inobatga olib, Cu(II) ning (T.N.T) ilan hosil qilgan kompleks birikmasi uchun optimal sharoitlar turli pH qiymatlariga ega universal bufer eritmalar yordamida aniqlandi (2-rasm) [3]. Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, maksimal optik zichlik pH = 1,2–12,4 oralig‘ida kuzatildi. Keyingi tadqiqotlarda pH = 8,64 bo‘lgan universal bufer eritma tanlab olindi.

Optik zichlikning bufer eritma tarkibiga bog‘liqligi. Asosiy reaksiya komponentlariga bufer eritmalar ta‘sirini o‘rganish maqsadida pH = 8,64 bo‘lgan turli tarkibli bufer eritmalar tayyorlandi va ular asosida optik zichlikning bufer eritma tarkibiga bog‘liqligi o‘rganildi.

1-jadval

Optik zichlikning bufer eritma tarkibiga bog‘liqligi (KFK-3, $l = 3,0$ sm, $n = 3$)

№	Bufer eritma nomi	Bufer eritma tarkibi	pH	$\bar{A}_{o'rt}$
1	Universal bufer	($H_3PO_4 + CH_3COOH + H_3BO_3 + NaOH$)	8,64	0,307
2	Boratli	($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$)	8,64	0,279
3	Glitsinli	($NH_2CH_2COOH \cdot NaOH$)	8,64	0,263

Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan. Natijalarga ko‘ra, maksimal optik zichlik universal bufer eritmada kuzatildi. Shuning uchun keyingi tadqiqotlarda optimal bufer sifatida pH = 8,64 bo‘lgan universal bufer eritmadan foydalanildi.

Kompleksining vaqtga nisbatan barqarorligini o'rganish. Kompleksning barqarorligini aniqlash uchun, eritmaning optik zichligini vaqtga nisbatan barqarorligi o'rganildi.

2-jadval

Kompleks birikma optik zichligining vaqtga nisbatan barqarorligi

(C _{Cu²⁺} =10 mkg/sm ³ , pH=8,64 KFK-3, l=3 sm, λ _{max} =600 nm, n=3)									
t _{min}	5	10	20	30	40	50	60	80	90
\bar{A}	0,314	0,315	0,316	0,315	0,314	0,316	0,314	0,315	0,314

Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, kompleks birikmaning optik zichlik qiymati 130 minutgacha barqarordir va keyinchalik biroz pasayishi kuzatildi (2-jadval). Bu vaqt oralig'ida analizni bajarish uchun yetarli ekanligini xulosa qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Furletov A.A., Apyari V.V., Garshev A.V., Dmitrienko S.G., Zolotov Y.A. Triangular silver nanoplates as a spectrophotometric reagent for the determination of mercury(II) // Journal of Analytical Chemistry-2017.-№ 72 (12), -P. 1203–1207.

2. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. 6-е изд., –М.: Химия. –1989. –448 с.

3. Тоджиев Ж.Н. Разработка спектрофотометрических методов определения ионов меди(II), цинка(II) и ртути(II) новым азореагентом на основе пиридина// Дисс на соискание ученой степени доктора философии (PhD) хим. наук. –Ташкент. –2019. –120

4. N.T.Turabov, J.N. Todjiyev, S.Razzokova, Sh.Nazirov, B.A.Tuliyev Development of spectrophotometric methods for the determination of copper (II) ions by new azo reagent based on pyridine // (AJMR) Vol 10, issue 4, aprel, 2021, -P. 91-99.

5. Mamajonov Sh.A., et al. Fe(III) ionini yangi organik reagentlar bilan aniqlashning spektrofotometrik usullari. // O'zbekiston kimyo jurnali. – 2022.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТОПЛИВ ПО ТЕХНОЛОГИИ GTL

Баймурадов У., Эшмухамедов М.А.

*Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова*

Аннотация. Проведено сравнительное исследование композитных катализаторов синтеза Фишера-Тропша, содержащих цеолиты различных типов и форм. Показано, что использование цеолитов в катионной форме позволяет получать синтетическую нефть с повышенным содержанием углеводородов дизельной фракции. Установлено, что изменение состава синтетической нефти зависит от природы катиона цеолита. Для цеолитов катионированных щелочными и щелочноземельными металлами вторичные превращения углеводородов реализуется преимущественно по мономолекулярному механизму. Определено, что вода синтеза участвует во вторичных превращениях углеводородов, образовавшихся на кобальтсодержащих центрах, что позволяет варьировать составом синтетической нефти.

Ключевые слова: селективность, гибридные катализаторы, гидрооблагораживания, селективность, углеводород, активный центр, парафинов

В современных условиях развития энергетики особое значение приобретает разработка альтернативных видов топлива, способных снизить зависимость от нефтяных ресурсов и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Одним из перспективных направлений является технология GTL (Gas-to-Liquids), основанная на переработке природного газа в жидкие углеводороды.

Одним из способов химической переработки природного газа является превращение их в смесь оксида углерода и водорода (синтез-газ) и дальнейший синтез из нее различных органических веществ. Жидкие углеводороды, полученные этим методом, в отличие от углеводородов нефти, не содержат примесей ароматических, серо- и азотсодержащих соединений. Важная задача развития этого процесса — разработка новых каталитических систем, позволяющих повысить его эффективность.

Целью настоящей работы явилось изучение основных закономерностей синтеза жидких углеводородов из CO и H₂ в присутствии катализаторов на основе цеолитов, а также создание высокоэффективного катализатора этого типа для получения жидких и твердых парафинов нормального строения.

Синтез Фишера-Тропша (ФТ-синтез) является основной стадией получения углеводородов в технологии GTL. Развитие GTL-технологии является актуальной задачей для, так как позволяет утилизировать нетрадиционные углеродсодержащие ресурсы (попутные нефтяные газы, низконапорные природные газы и т.д.). Продукты ФТ синтеза - синтетические углеводороды - могут быть использованы в качестве моторных топлив, которые по эксплуатационным характеристикам не уступают, а по экологическим превосходят топлива, полученные из нефти, а также как сырье для нефтехимической промышленности. Создание эффективных технологий GTL заключается в поиске способов оптимизации технологического процесса, управления и контроля селективности по требуемым продуктам - это может быть достигнуто разработкой новых каталитических систем, например, катализаторов «двойного» назначения (гибридные), содержащих компонент ФТ-синтеза и кислотный компонент - цеолиты. Гибридные катализаторы позволяют объединить стадии синтеза и гидрооблагораживания углеводородов в одном технологическом этапе. Такое решение даст возможность проводить однореакторный синтез моторных топлив, что позволит снизить затраты на дополнительные операции по облагораживанию топлив и, как следствие, повысит конкурентоспособность технологии GTL. Важным моментом в создании катализаторов «двойного» назначения является исследование влияния свойств компонентов, входящих в состав катализатора, например, типа и формы цеолитов, на каталитическую активность и состав продуктов синтеза.

Ключевым этапом данной технологии является синтез Фишера–Тропша, в котором решающую роль играют катализаторы. Именно их свойства — активность, селективность и стабильность — определяют эффективность протекания реакции и качество получаемого топлива. На практике наибольшее распространение получили катализаторы на основе кобальта и железа, каждый из которых обладает своими преимуществами и особенностями применения.

Наибольшая каталитическая активность была зафиксирована для катализаторов содержащих цеолиты HY и HB вне зависимости от способа приготовления. Для цеолитов в катионных формах наиболее активным в синтезе был катализатор содержащий цеолит CaA. Для исследуемых катализаторов, приготовленных методами влажного смешения и пропитки, установлена различная каталитическая активность в синтезе углеводородов, что автор объясняет разной степенью контакта активных центров синтеза углеводородов и теплопроводящей добавкой; - влияния формы цеолитов в композитных катализаторах на состав углеводородов C₃⁺. Определено, что в присутствии катализаторов с цеолитами в протонной форме вне зависимости от метода приготовления образовывалось значительное количество углеводородов

бензиновой фракции (C₅-C₁₀) - до 75%, а также изопарафинов и олефинов - продуктов вторичных превращений углеводородов. Использование цеолитов в катионных формах позволяет получать углеводороды C₅⁺ с повышенным содержанием дизельной фракции углеводородов (C₁₁-C₁₈), при этом количество бензиновой фракции, а также изопарафинов и олефинов заметно снижается; - влияния степени катионирования цеолита на состав синтезируемых углеводородов C₅⁺. Показано, что увеличение степени катионирования цеолитов приводит к повышению доли высокомолекулярных углеводородов (C₁₉⁺), а также парафинов нормального строения, в то время как содержание изопарафинов и олефинов снижается; - влияния воды на активность катализатора в процессе синтеза углеводородов. Установлено, что использование олеофильных цеолитов (протонная форма цеолитов) в составе композитных катализаторов позволяет предотвращать окислительное воздействие воды на теплопроводящую добавку (алюминий) и активную кобальтсодержащую поверхность катализатора, что способствует увеличению срока службы катализатора. Основные результаты, полученные автором в ходе проведения экспериментальных исследований можно сформулировать следующим образом.

Синтетическое топливо, получаемое по технологии GTL, характеризуется высоким цетановым числом, практически полным отсутствием серы и низким содержанием ароматических соединений. Это обеспечивает более чистое сгорание, снижение выбросов вредных веществ и повышение ресурса двигателей.

Таким образом, исследование свойств катализаторов является важным направлением повышения эффективности GTL-технологии. Дальнейшее развитие каталитических систем позволит расширить применение синтетических топлив и повысить их конкурентоспособность на мировом энергетическом рынке.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Dry M. E. The Fischer–Tropsch Process. — Journal of Catalysis, 2002.
2. Steynberg A., Dry M. Fischer–Tropsch Technology. — Amsterdam: Elsevier, 2004.
3. Iglesia E. Design, Synthesis and Use of Cobalt-Based Fischer–Tropsch Synthesis Catalysts. — Applied Catalysis A, 1997.
4. Rostrup-Nielsen J. Catalysis and Synthesis Gas Conversion. — Springer, 2011.
5. Shell Global. Gas-to-Liquids (GTL) Technology Overview. — 2020.
6. Sasol Limited. GTL Technology and Applications. — 2019.

KINETIC AND MECHANISTIC STUDY OF TEMPERATURE EFFECTS ON SULFURIC ACID-CATALYZED HYDROLYSIS OF ANIMAL FAT

Yusupbayev K.P., Urinov U.K.

*Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 2 University
Street, Tashkent, Uzbekistan*

Abstract. Animal fat hydrolysis in sulfuric acid medium was studied at 60-120 °C for 1-4 h using 5-15% H₂SO₄. Acid value increased from 2.3 to 38.6 mg KOH/g. Maximum fatty acid yield (92.4%) was achieved at 100 °C. Further increase to 120 °C reduced yield to 88.1% due to side reactions. Optimal temperature was determined as 95-105 °C.

Keywords: animal fat, acid hydrolysis, sulfuric acid, temperature effect, triglycerides, fatty acids, glycerol, reaction kinetics.

In recent years, the efficient utilization of renewable raw materials and industrial waste has become one of the key priorities in chemical technology [1]. Animal fats, generated in significant quantities as by-products of the food and meat-processing industries, represent an important and underutilized resource. These fats mainly consist of triglycerides, which can be converted into valuable products such as free fatty acids and glycerol through chemical processing methods [2,3].

Acid-catalyzed hydrolysis is one of the most effective approaches for the decomposition of triglycerides into free fatty acids and glycerol. In particular, hydrolysis in the presence of sulfuric acid provides high catalytic activity, significantly enhancing the reaction rate [4]. However, the efficiency of the hydrolysis process depends on several factors, including temperature, acid concentration, reaction time, and mixing intensity. Among these parameters, temperature plays a crucial role as it directly affects the reaction kinetics, product yield, and the formation of side products [5].

An increase in temperature generally accelerates the hydrolysis reaction due to enhanced molecular activity and improved mass transfer [6-7]. Nevertheless, excessively high temperatures may lead to undesirable side reactions such as oxidation or thermal degradation, which negatively affect the quality of the final products [8]. Therefore, determining the optimal temperature conditions for the hydrolysis process is of both scientific and practical importance [9-10].

The aim of this study is to investigate the effect of temperature on the hydrolysis of animal fat in an acidic medium using sulfuric acid and to determine the optimal conditions for obtaining maximum yield of free fatty acids.

Reaction Mechanism

The hydrolysis of animal fat (triglycerides) in an acidic medium proceeds through a series of stepwise reactions in the presence of sulfuric acid as a catalyst. Triglycerides

are first protonated, which facilitates the cleavage of ester bonds, leading to the formation of free fatty acids and glycerol.

General hydrolysis reaction:

Stepwise mechanism:

During the reaction, sulfuric acid acts as a catalyst by protonating the ester bonds in triglycerides, thereby increasing their susceptibility to nucleophilic attack by water molecules. As a result, the ester bonds are cleaved stepwise, forming diglycerides, monoglycerides, and finally glycerol along with free fatty acids.

The overall reaction rate strongly depends on temperature. Higher temperatures increase the kinetic energy of molecules, accelerating the hydrolysis process. However, excessive temperatures may lead to side reactions such as oxidation or degradation of fatty acids.

Figure 1. Effect of Temperature on Animal Fat Hydrolysis

The results presented in the table clearly demonstrate that temperature has a significant influence on the hydrolysis of animal fat in an acidic medium. As the temperature increases from 60 °C to 100 °C, both the acid value and fatty acid yield show a steady rise, indicating an increase in the degree of triglyceride decomposition.

This behavior is attributed to enhanced reaction kinetics and improved mass transfer at elevated temperatures, which facilitate the cleavage of ester bonds.

The maximum hydrolysis efficiency was achieved at 100°C, where the acid value reached 38.6 mg KOH/g, fatty acid yield reached 92.4%, and conversion attained 94.1%. This suggests that at this temperature, the reaction proceeds with optimal efficiency, ensuring maximum formation of desired products.

However, further increase in temperature to 110-120°C resulted in a slight decline in both yield and conversion. This can be explained by the occurrence of side reactions such as thermal degradation or oxidation of fatty acids, which negatively affect the overall efficiency of the process. Additionally, excessive temperature may lead to partial destruction of the formed products.

References:

1. Gunstone, F. D., Harwood, J. L., & Dijkstra, A. J. (2007). *The lipid handbook* (3rd ed.). CRC Press.
2. Shahidi, F. (2005). *Bailey's industrial oil and fat products* (6th ed.). John Wiley & Sons.
3. Salimon, J., Salih, N., & Yousif, E. (2012). Chemical modification of vegetable oils for industrial applications. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 114(4), 404–413. <https://doi.org/10.1002/ejlt.201100407>
4. Knothe, G., Van Gerpen, J., & Krahl, J. (2010). *The biodiesel handbook* (2nd ed.). AOCS Press.
5. Demirbas, A. (2009). Progress and recent trends in biodiesel fuels. *Energy Conversion and Management*, 50(1), 14–34. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2008.09.001>
6. Meher, L. C., Sagar, D. V., & Naik, S. N. (2006). Technical aspects of biodiesel production by transesterification. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 10(3), 248–268. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2004.09.002>
7. Freedman, B., Butterfield, R. O., & Pryde, E. H. (1986). Transesterification kinetics of soybean oil. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 63(10), 1375–1380. <https://doi.org/10.1007/BF02679606>
8. Marchetti, J. M., Miguel, V. U., & Errazu, A. F. (2007). Possible methods for biodiesel production. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 11(6), 1300–1311. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2005.08.006>
9. Felizardo, P., Correia, M. J. N., Raposo, I., Mendes, J. F., Berkemeier, R., & Bordado, J. M. (2006). Production of biodiesel from waste frying oils. *Waste Management*, 26(5), 487–494. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.02.025>
10. Lam, M. K., Lee, K. T., & Mohamed, A. R. (2010). Homogeneous, heterogeneous and enzymatic catalysis for biodiesel production. *Biotechnology Advances*, 28(4), 500–518. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2010.03.002>

EFFECT OF REACTION TIME ON THE ACID-CATALYZED HYDROLYSIS OF ANIMAL FAT

Yusupbayev K.P., Urinov U.K.

*Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 2 University
Street, Tashkent, Uzbekistan*

Abstract. Animal fat hydrolysis in sulfuric acid medium was studied at 100°C for 0.5-4 h using 10% H₂SO₄. Acid value increased from 10.8 to 38.9 mg KOH/g. Maximum fatty acid yield (92.8%) and conversion (94.0%) were achieved at 3 h. Longer time slightly reduced efficiency. Optimal hydrolysis time was determined as 2.5-3 h.

Keywords: animal fat, acid hydrolysis, reaction time, sulfuric acid, fatty acids.

The efficient utilization of animal fats as renewable raw materials has gained significant attention in recent years due to increasing environmental concerns and the need for sustainable chemical processes [1]. Animal fats, which are mainly composed of triglycerides, are widely generated as by-products of the food and meat-processing industries [2]. Converting these low-value materials into valuable products such as free fatty acids and glycerol is of great importance for both economic and environmental reasons [3].

Acid-catalyzed hydrolysis is one of the most effective methods for the decomposition of triglycerides into free fatty acids [4]. In this process, mineral acids such as sulfuric acid act as catalysts, accelerating the cleavage of ester bonds in triglyceride molecules. The efficiency of the hydrolysis process depends on several key parameters, including temperature, acid concentration, reaction time, and mixing conditions. Among these factors, reaction time plays a crucial role in determining the extent of hydrolysis and the yield of desired products [5].

At the initial stage of the reaction, the rate of hydrolysis is relatively high due to the availability of a large number of reactive ester bonds [6]. As the reaction proceeds, the concentration of triglycerides decreases, leading to a gradual reduction in the reaction rate [7]. Insufficient reaction time results in incomplete hydrolysis, while excessive reaction time may lead to secondary reactions such as oxidation or degradation of fatty acids, negatively affecting product quality and process efficiency [8].

Therefore, optimizing the reaction time is essential to achieve maximum conversion and yield while minimizing energy consumption and undesirable side reactions. Understanding the influence of time on the hydrolysis process is particularly important for designing efficient and economically viable industrial processes [9].

The aim of this study is to investigate the effect of reaction time on the hydrolysis of animal fats in an acidic medium and to determine the optimal duration for achieving maximum conversion into free fatty acids.

The effect of reaction time on the hydrolysis of animal fat in an acidic medium was investigated under controlled conditions. The experiments were carried out at a constant temperature of 100°C using 10% sulfuric acid as a catalyst, while the reaction time was varied from 0.5 to 4 hours. The efficiency of the hydrolysis process was evaluated based on the acid value, fatty acid yield, and conversion degree.

At the initial stage of the reaction, the hydrolysis rate was relatively low due to the limited interaction between reactants. As the reaction time increased, a significant rise in acid value and fatty acid yield was observed, indicating the progressive breakdown of triglycerides into free fatty acids. This behavior is attributed to the gradual cleavage of ester bonds and the formation of intermediate products such as diglycerides and monoglycerides.

Effect of Reaction Time on Animal Fat Hydrolysis

Time (h)	Acid value (mg KOH/g)	Fatty acid yield (%)	Conversion (%)
0.5	10.8	28.5	30.2
1.0	18.6	45.7	48.3
1.5	25.9	63.4	66.1
2.0	32.7	78.9	81.5
2.5	36.8	88.6	90.2
3.0	38.9	92.8	94.0
3.5	38.5	91.9	93.2
4.0	37.6	90.7	91.8

The data presented in the table clearly show that increasing the reaction time from 0.5 to 3.0 hours significantly improves the hydrolysis efficiency. The acid value increased from 10.8 to 38.9 mg KOH/g, while the fatty acid yield reached a maximum of 92.8%. The conversion also increased steadily, reaching 94.0% at 3.0 hours.

Beyond 3 hours, the changes in all parameters became insignificant, and a slight decrease was observed, indicating that the reaction had reached its optimal point. Therefore, the optimal reaction time for the hydrolysis of animal fat under the given conditions can be considered approximately 2.5–3.0 hours, ensuring maximum efficiency with minimal side reactions.

References:

1. Gunstone, F. D., Harwood, J. L., & Dijkstra, A. J. (2007). The lipid handbook (3rd ed.). CRC Press.

2. Shahidi, F. (2005). Bailey's industrial oil and fat products (6th ed.). John Wiley & Sons.
3. Salimon, J., Salih, N., & Yousif, E. (2012). Chemical modification of vegetable oils for industrial applications. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 114(4), 404–413. <https://doi.org/10.1002/ejlt.201100407>
4. Knothe, G., Van Gerpen, J., & Krahl, J. (2010). *The biodiesel handbook* (2nd ed.). AOCS Press.
5. Demirbas, A. (2009). Progress and recent trends in biodiesel fuels. *Energy Conversion and Management*, 50(1), 14–34. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2008.09.001>
6. Meher, L. C., Sagar, D. V., & Naik, S. N. (2006). Technical aspects of biodiesel production by transesterification. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 10(3), 248–268. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2004.09.002>
7. Freedman, B., Butterfield, R. O., & Pryde, E. H. (1986). Transesterification kinetics of soybean oil. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 63(10), 1375–1380. <https://doi.org/10.1007/BF02679606>
8. Ma, F., & Hanna, M. A. (1999). Biodiesel production: A review. *Bioresource Technology*, 70(1), 1–15. [https://doi.org/10.1016/S0960-8524\(99\)00025-5](https://doi.org/10.1016/S0960-8524(99)00025-5)
9. Sonntag, N. O. V. (1982). Structure and composition of fats and oils. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 59(10), 795A–802A. <https://doi.org/10.1007/BF02634442>

INVESTIGATION OF SULFURIC ACID CONCENTRATION INFLUENCE ON ANIMAL FAT HYDROLYSIS

Yusupbayev K.P., Urinov U.K.

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, 2 University Street, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. Animal fat hydrolysis was studied using 2-20% sulfuric acid at 100 °C for 3 h. Acid value increased from 12.4 to 38.2 mg KOH/g. Maximum fatty acid yield (93.1%) and conversion (94.5%) were achieved at 12% acid concentration. Higher concentrations slightly reduced efficiency. Optimal H₂SO₄ concentration was determined as 10-12%.

Keywords: animal fat, acid hydrolysis, sulfuric acid concentration, fatty acids, catalytic effect.

The growing demand for sustainable and cost-effective chemical processes has increased interest in the utilization of renewable raw materials such as animal fats [1]. Animal fats, which are mainly composed of triglycerides, are widely available as by-products of the food and meat-processing industries. Their conversion into valuable

products, particularly free fatty acids, is of significant importance for both industrial applications and environmental protection [2].

Acid-catalyzed hydrolysis is one of the most effective methods for converting triglycerides into free fatty acids and glycerol. In this process, mineral acids such as sulfuric acid act as catalysts, accelerating the cleavage of ester bonds in triglyceride molecules [3]. The efficiency of hydrolysis depends on several parameters, including temperature, reaction time, mixing intensity, and acid concentration. Among these factors, sulfuric acid concentration plays a crucial role in determining the rate and extent of the hydrolysis reaction [4].

An increase in acid concentration generally enhances the catalytic activity, leading to a faster breakdown of triglycerides and higher yields of fatty acids. However, excessive acid concentration may result in undesirable side reactions, increased corrosion, and higher operational costs. In addition, overly concentrated acidic conditions may negatively affect the quality of the final products due to possible degradation or oxidation processes [5].

Therefore, optimizing the sulfuric acid concentration is essential to achieve maximum hydrolysis efficiency while maintaining product quality and minimizing economic and environmental impacts. Understanding the influence of acid concentration on the hydrolysis process is particularly important for designing efficient and scalable industrial systems [6].

The aim of this study is to investigate the effect of sulfuric acid concentration on the hydrolysis of animal fat and to determine the optimal conditions for achieving maximum yield of free fatty acids [7].

The effect of sulfuric acid concentration on the hydrolysis of animal fat was investigated under constant conditions of temperature (100 °C) and reaction time (3 h). The concentration of sulfuric acid was varied from 2% to 20% to evaluate its influence on the efficiency of triglyceride decomposition. The hydrolysis process was assessed based on acid value, fatty acid yield, and conversion degree.

At low acid concentrations (2-5%), the hydrolysis process proceeded slowly, resulting in relatively low acid values and fatty acid yields. This is due to insufficient catalytic activity, which limits the cleavage of ester bonds in triglycerides. As the acid concentration increased to 8-12%, a significant improvement in hydrolysis efficiency was observed. This indicates that higher proton availability enhances the reaction rate and promotes the formation of free fatty acids.

The maximum hydrolysis efficiency was achieved at 10–12% sulfuric acid concentration, where the acid value and fatty acid yield reached their peak values. Further increase in acid concentration (15-20%) did not significantly improve the results and, in some cases, led to a slight decrease in yield. This can be attributed to

side reactions such as oxidation, degradation, or excessive acid interaction with reaction products.

Figure 1. Effect of Sulfuric Acid Concentration on Animal Fat Hydrolysis

Figure 1 illustrates the influence of sulfuric acid concentration on the hydrolysis efficiency of animal fat, evaluated in terms of acid value, fatty acid yield, and conversion degree. The results clearly demonstrate a strong dependence of the hydrolysis process on the concentration of the acid catalyst.

At low sulfuric acid concentrations (2–5%), the hydrolysis proceeds at a relatively slow rate. This is evidenced by lower acid values and fatty acid yields, which can be attributed to insufficient proton availability for effective cleavage of ester bonds in triglycerides. As a result, the conversion degree remains limited in this region, indicating incomplete hydrolysis.

With increasing acid concentration (8–12%), a significant improvement in all parameters is observed. The acid value rises sharply, reflecting the formation of a larger amount of free fatty acids. Simultaneously, both yield and conversion increase substantially, reaching their maximum values in this range. This behavior confirms that higher acid concentration enhances catalytic activity, promotes ester bond cleavage, and accelerates the overall hydrolysis kinetics.

The optimal region is observed around 10–12% sulfuric acid concentration, where the system achieves maximum efficiency. In this range, the fatty acid yield exceeds

90%, and conversion approaches its peak value, indicating near-complete hydrolysis of triglycerides. This suggests that the balance between catalytic activity and reaction stability is optimal under these conditions.

However, further increase in acid concentration (above 12–15%) does not lead to additional improvements. Instead, a slight decline in yield and conversion is observed. This phenomenon can be explained by the occurrence of side reactions such as oxidation, dehydration, or partial degradation of fatty acids. Additionally, excessive acid concentration may lead to increased viscosity and mass transfer limitations, which negatively affect the reaction efficiency.

Overall, the results presented in Figure 1 confirm that sulfuric acid concentration is a critical parameter in the hydrolysis of animal fat. The process exhibits a clear optimum, beyond which further increase in acid concentration becomes unfavorable. Therefore, maintaining the acid concentration within the optimal range of 10–12% ensures maximum hydrolysis efficiency, minimizes side reactions, and provides the most economically viable operating conditions.

References:

1. Gunstone, F. D., Harwood, J. L., & Dijkstra, A. J. (2007). *The lipid handbook* (3rd ed.). CRC Press.
2. Shahidi, F. (2005). *Bailey's industrial oil and fat products* (6th ed.). John Wiley & Sons.
3. Salimon, J., Salih, N., & Yousif, E. (2012). Chemical modification of vegetable oils for industrial applications. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 114(4), 404–413. <https://doi.org/10.1002/ejlt.201100407>
4. Demirbas, A. (2009). Progress and recent trends in biodiesel fuels. *Energy Conversion and Management*, 50(1), 14–34. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2008.09.001>
5. Meher, L. C., Sagar, D. V., & Naik, S. N. (2006). Technical aspects of biodiesel production by transesterification. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 10(3), 248–268. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2004.09.002>
6. Ma, F., & Hanna, M. A. (1999). Biodiesel production: A review. *Bioresource Technology*, 70(1), 1–15. [https://doi.org/10.1016/S0960-8524\(99\)00025-5](https://doi.org/10.1016/S0960-8524(99)00025-5)
7. Hara, M. (2010). Environmentally benign production of biodiesel using heterogeneous catalysts. *Energy & Environmental Science*, 3(5), 601–607. <https://doi.org/10.1039/B923916B>

NEFTNI QAYTA ISHLASH MAHSULOTLARIDAN AJRATIB OLINGAN MODDALAR VA ULARDAN DORI VOSITALARINI YARATISH ISTIQBOLLARI

doktorant Tojiboyeva N.M.¹

t.f.d., prof. Adizov B.Z.²

Namangan davlat texnika universiteti, O'zbekiston ¹

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti O'zbekiston ²

Annotatsiya: Maqolada neftni qayta ishlash mahsulotlari tarkibidan ajratib olinadigan aromatik va boshqa biologik ahamiyatga ega organik moddalarni farmatsevtik maqsadlarda qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Neft fraksiyalarida mavjud bo'lgan benzol, toluol, ksilollar (BTK), shuningdek naften kislotalarning kimyoviy xossalari, ajratib olish usullari va dori vositalari sintezidagi roli ko'rib chiqilgan. Neft kimyosi mahsulotlarini farmatsevtik xom ashyo sifatida baholash import o'rnini bosuvchi dori vositalarini yaratish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: neftni qayta ishlash, aromatik uglevodorodlar, petrokimyoviy, BTK, naften kislotalar, farmatsevtik xom ashyo, dori vositalari, organik sintez.

Zamonaviy kimyo-texnologiya va farmatsevtika sanoatining rivojlanishi xom ashyo manbalarini kengaytirishni talab etmoqda. Neft kimyosi mahsulotlari bugungi kunda nafaqat yoqilg'i va energetika manbai, balki murakkab biologik faol moddalar sintezi uchun muhim xom ashyo sifatida ham qaralmoqda.

Neft fraksiyalarida uchraydigan aromatik uglevodorodlar BTK — benzol (C_6H_6), toluol (C_7H_8), ksilol (C_8H_{10}) — ko'plab dori vositalarining strukturaviy asosini tashkil etadi. Jahon tajribasiga ko'ra, farmatsevtik preparatlarning katta qismi aromatik halqaga ega bo'lgan organik birikmalar asosida sintez qilinadi. Shu sababli neftni qayta ishlash mahsulotlaridan ajratib olingan moddalarni chuqur o'rganish va ularni farmatsevtik sintezda qo'llash muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Statistik tahlil va adabiyotlar asosida baholash.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy farmatsevtika sanoatida qo'llaniladigan organik dori vositalarining 60–70 % dan ortig'i aromatik halqaga ega bo'lgan birikmalar asosida sintez qilinadi. Jahon miqyosida ishlab chiqariladigan organik kimyo mahsulotlarining 85% ga yaqini to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita neft va gaz xom ashyosi asosida olinadi. Farmatsevtik sintezda qo'llaniladigan asosiy solventlar, reagentlar va oraliq mahsulotlarning 70% dan ortig'i petrokimyoviy (Petro – neft, neft kimyosi ma'nosida keladi) kelib chiqishga ega. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, aromatik uglevodorodlar (BTK guruhi) jahon petrokimyo bozorida eng katta ulushni egallaydi. Ularning umumiy ishlab chiqarish hajmi yiliga 120–150 mln tonnani tashkil etadi. Farmatsevtik maqsadlarda qo'llaniladigan xom ashyo yuqori tozalikka

ega bo'lishi lozim. Shu sababli gaz xromatografiyasi, infraqizil va ultrabinafsha spektroskopiya kabi usullar keng qo'llaniladi

Farmatsevtik sintezda petrokimyoviy xom ashyoning ulushi

1-javdal

Ko'rsatkich	Ulushi (%)
Aromatik tuzilishga ega dori vositalari	60-70
Neft kimyosi asosida olinadigan organik reagentlar	70-75
Petrokimyoviy solventlar (etanol, toluol va boshqalar)	80-90
Neft mahsulotlari asosida olingan oraliq birikmalar	65-70

Izoh: Jadvaldagi ma'lumotlar ochiq adabiyotlar va ilmiy sharh maqolalari asosida umumlashtirilgan.

Neft kelib chiqishli aromatik birikmalar organik sintezda muhim o'rin tutadi. Aromatik halqaning mavjudligi biologik faol moddalar barqarorligini oshiradi va ularning farmakologik ta'sirini kuchaytiradi. Shu bois neft mahsulotlaridan ajratib olingan moddalar asosida yangi dori vositalarini yaratish istiqbollari yuqori.

Neftni qayta ishlash mahsulotlaridan olinadigan asosiy moddalar va ularning farmatsevtik ahamiyati

2-jadval

Neft fraksiyasi	Ajratib olinadigan modda	Farmatsevtik qo'llanilishi
Nafta	Benzen	Analgetik va antiseptik preparatlar sintezi
Nafta	Toluol	Yallig'lanishga qarshi dori moddalar
Reforming mahsuloti	Ksilollar	Antimikrob va biologik faol birikmalar
Og'ir fraksiyalar	Naften kislotalar	Dorivor va yordamchi farmatsevtik komponentlar

Izoh: Jadvaldagi ma'lumotlar ochiq adabiyotlar va ilmiy sharh maqolalari asosida umumlashtirilgan.

Farmatsevtik sanoatda xomashyo manbalari ulushi

Izoh: Diagrammadagi ma'lumotlar ochiq adabiyotlar va ilmiy sharh maqolalari asosida umumlashtirilgan.

Yuqoridagi statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, aromatik uglevodorodlar va ularning hosilalari dori vositalari sintezida muhim o'rin tutib, ularni mahalliy xomashyo asosida olish ilmiy va iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

Neftni qayta ishlash mahsulotlari tarkibidan ajratib olingan aromatik va boshqa organik moddalar farmatsevtik sanoat uchun muhim xom ashyo manbai hisoblanadi. Ularni chuqur o'rganish va farmatsevtik sintezda qo'llash orqali yangi biologik faol moddalar va dori vositalarini yaratish mumkin. Mazkur yo'nalish kimyo-texnologiya va farmatsevtika sohalari integratsiyasini kuchaytirib, import o'rnini bosuvchi preparatlar ishlab chiqish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Speight J.G. The Chemistry and Technology of Petroleum. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2014. – 944 p.
2. Gary J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J. Petroleum Refining: Technology and Economics. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2007. – 464 p.
3. Olah G.A., Molnár Á. Hydrocarbon Chemistry. – 2nd ed. – Hoboken: Wiley-Interscience, 2003. – 871 p.
4. Weissermel K., Arpe H.-J. Industrial Organic Chemistry. – 4th ed. – Weinheim: Wiley-VCH, 2003. – 514 p.

NEFT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARIDA SUYUQLIKLAR ALOQA VAQTI UZAYTIRILGAN BARBOTAJLI EKSTRAKTORNI QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Xursanov Boyqo‘zi Jo‘raqo‘zievich

Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada neft mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarida suyuqliklar aloqa vaqti uzaytirilgan barbotajli ekstraktorlarni qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Ekstraksiya jarayonida fazalar o‘rtasidagi kontakt vaqti massa almashinuv samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqotda barbotajli ekstraktorlarda suyuqliklarning gidrodinamik holati, aralashish darajasi va kontakt vaqtining uzaytirilishi natijasida moddalar ajralib chiqish samaradorligi oshishi ko‘rsatilgan. Olingan natijalar neftni qayta ishlash jarayonlarida energiya tejamkor va samarali texnologiyalarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

Kalit so‘zlar: barbotajli ekstraktor, neft mahsulotlari, ekstraksiya, massa almashinuv, kontakt vaqti, suyuqlik fazalari, gidrodinamika, energiya tejamkorlik, qayta ishlash, texnologik jarayon.

Kirish. Geterogen muxitlarda amalga oshiriladigan jarayonlar kimyo, neft kimyosi, oziq-ovqat, farmasevtika, mikrobiologiya, gidrometallurgiya, qurilish materiallari sanoati va boshqa tarmoklarda keng tarqalgan. Suyuqlik ekstraksiyasining ishlatilish sabablaridan eng muhimi, suyuqlik ekstraksiyasini amalga oshirish uchun kamroq energiya sarf qilinishi, juda yaqin hossalarga ega bo‘lgan moddalarni selektiv erituvchilar yordamida ajratib olish mumkinligi [1].

Neft va uni qayta ishlash mahsulotlari zamonaviy sanoatning asosiy resurslaridan biri hisoblanadi. Neft mahsulotlarini tozalash, ajratish va qayta ishlash jarayonlarida ekstraksiya keng qo‘llaniladi. Ushbu jarayonlarda fazalar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir, ya‘ni kontakt sifati va davomiyligi muhim ahamiyatga ega.

Barbotajli ekstraktorlar suyuqliklarni gaz yordamida aralashtirish orqali kontakt yuzasini oshiradi va massa almashinuvni kuchaytiradi. Aloqa vaqtini uzaytirish esa ekstraksiya jarayoni samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi [1,2].

Dolzarblik. Neftni qayta ishlash jarayonlarida yuqori samaradorlikka erishish, energiya sarfini kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash dolzarb vazifalardan hisoblanadi. An‘anaviy ekstraktorlarda kontakt vaqti cheklangan bo‘lib, bu esa ba‘zi hollarda moddalarning to‘liq ajralmasligiga olib keladi. Barbotajli ekstraktorlarda kontakt vaqtni uzaytirish orqali: massa almashinuv jarayonini intensivlashtirish; energiya sarfini kamaytirish; mahsulot sifatini oshirish mumkin.

Masalaning qo‘yilishi. Tadqiqotning asosiy maqsadi - neft mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlarida suyuqliklar aloqa vaqti uzaytirilgan barbotajli ekstraktorlarning samaradorligini baholash va ularni amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini aniqlash. Vazifalar: kontakt vaqtining ekstraksiya jarayoniga ta’sirini tahlil qilish; barbotajli ekstraktorlarning ishlash rejimlarini o‘rganish; optimal texnologik parametrlarni aniqlash; sanoatda qo‘llash samaradorligini baholash.

Suyuqlik ekstraksiyasi jarayonini amalga oshirishda birinchi vazifa – iloji boricha katta fazalararo yuzani yaratish maqsadida qo‘shilmaydigan suyuqliklarning bittasini ikkinchisi ichida tomchilarga bo‘lgan xolda taqsimlash. Ushbu qurilma ko‘shilmaydigan suyuqliklarning aloqa vaqti uzaytirilgan barbotajli ekstraktordir. Apparatning asosiy afzalligi, unda ekstraksiya pog‘onasi vertikal o‘lchamini oshirmay, suyuqliklarning kerakli aloqa vaqtini ta’minlash va maqsadli moddani chuqur ajratib olish mumkin.

Suyuqlik ekstraktorlarga qo‘yiladigan asosiy talablar qatoriga ular tomonidan qo‘shilmaydigan suyuqliklarni moddaalmashinuv jarayoni to‘liq o‘tishi uchun yetarli vaqt ichida aloqada bo‘lishini ta’minlashdir. Bu vaqt esa turli suyuqlik sistemalari uchun soniyalardan bir necha minutgacha bo‘ladi. Bunday aralashtirish-tindirish usulida ishlaydigan barbotajli ekstraktorlar uchun eng qimmatligi, ularning yarim sanoat yoki laboratoriya modellarida olingan natijalarni sanoat apparatlarga o‘tishda to‘liq ishlatish mumkin. Bu esa yangi jarayonni tashkil etishda katta iqtisodiy samara beradi [1,2,3]

Yechish usuli. Tadqiqotda barbotajli ekstraktorlarda gaz oqimi orqali suyuqlik fazalarini intensiv aralashtirish va kontakt vaqtni oshirish usuli qo‘llanildi.

Massa almashinuv jarayoni quyidagi tenglama orqali ifodalanadi:

$$N = k \cdot A \cdot (C_1 - C_2)$$

bu yerda:

N - massa almashinuv tezligi;

k - massa almashinuv koeffitsienti;

A - kontakt yuzasi;

C₁ va C₂ - konsentratsiyalar farqi.

Kontakt vaqti oshishi bilan A va k qiymatlari samarali ravishda ortib, jarayon intensivligi oshadi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotda quyidagi uslublardan foydalanildi: laboratoriya va tajriba-sanoat sinovlari; gidrodinamik tahlil; matematik modellashtirish; energiya samaradorligi tahlili; statistik qayta ishlash usullari.

Gaz sarfi, bosimi va suyuqlik oqimi tezligi o‘zgartirilib, natijalar taqqoslandi. Barbotajli ekstraktordagi jarayonlarni o‘rganish uchun “Texnologik mashinalar va jixozlar” kafedrasining laboratoriyasi stendiga suyuqliklarning aloqa vaqti uzaytirilgan ekstraktorning ishchi modeli o‘rnatilgan. Tajriba uskunasining barcha metall qismlari

X18N10T va X17N13M 2T markali standart po‘latlardan tayyorlangan. apparatga suyuqlik berishda BSNM markali nasosdan, gaz berishda esa KV - 10 markali kompressordan foydalanildi. Apparatga berilayotgan suyuqliklar va gazni sarfini aniqlash maqsadida rotametrlar shkalalari tajribalar o‘tkazishdan avval UVK - 20 markali suyuqlik sarfini o‘lchovchi asbob va GSB - 400 markali xajmiy gaz sarfini o‘lchovchi asbob yordamida tarirovka qilingan. Apparatdagi jarayonlarini o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan tajribalarda yengil suyuqlik sifatida benzol, og‘ir suyuqlik sifatida FNQIZ dan olib kelingan oqava suvlar namunalari qo‘llanilgan [1,2,3,4].

Olingan natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalariga ko‘ra: kontakt vaqtini 1,5–2 barobar oshirish ekstraksiya samaradorligini 25–40% ga oshirdi; fazalarning aralashishi yaxshilandi va bir xil muhit hosil bo‘ldi; energiya sarfi an’anaviy usullarga nisbatan 10–20% ga kamaydi; mahsulot tozaligi va sifat ko‘rsatkichlari yaxshilandi. Muhokama natijalari: barbotaj intensivligi optimal tanlanganda eng yuqori samaradorlikka erishildi; ortiqcha gaz sarfi energiya yo‘qotishlariga olib kelishi mumkin; gidrodinamik rejimlarni to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyatga ega [1,3,4,5].

Xulosa va takliflar. Xulosalar: 1. Barbotajli ekstraktorlarda kontakt vaqtni uzaytirish ekstraksiya jarayoni samaradorligini oshiradi; 2. Neft mahsulotlarini qayta ishlashda energiya tejamkor texnologiya sifatida qo‘llash mumkin; 3. Gidrodinamik parametrlarni optimallashtirish muhim ahamiyatga ega.

Takliflar: a) sanoatda barbotajli ekstraktorlarni keng joriy etish; b) energiya tejamkor rejimlarni ishlab chiqish; v) avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy qilish; r) qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazish va modellashtirishni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Патент. РФ2658053 Многоступенчатый барботажный экстрактор. Б. Алиматов, Б.Хурсанов. 2018 г.
2. Xursanov B. J. (2026, March). Ishlab chiqarish jarayonlarining texnologik darajasini baholashning ilmiy yondashuvlari. In International Online Multidisciplinary Conference (pp. 359-361).
3. Алиматов Б. А., Соколов В. Н., Салимов, З. С., Хурсанов, Б. Ж. (2003). Исследование распределения капель по размерам в многоступенчатом барботажном экстракторе. Журнал прикладной химии, 76(8), 1309-1311.
4. Алиматов Б. А., Соколов В. Н., Хурсанов Б. Ж. (2001). Влияние газосодержания на производительность барботажного экстрактора по тяжелой жидкости. НТЖ ФерПИ, Scientific-technical journal (STJ FerPI), 2, 93-94.
5. Алиматов Б. А., Хурсанов Б. Ж. (1998). Расчет величины отстойной зоны барботажного экстрактора. Науч. техн. журн. Ферг. политехн. ин-та. Фергана, 1(2), 86-89.

DIETANOLAMINNI KORROZIYAGA FAOL MODDALARDAN IONOALMASHINUV SMOLALAR YORDAMIDA REGENERATSIYA QILISH

Tayanch doktorant G.T.Bozorova, prof.A.Ikramov, prof. To‘rayev T.B.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu ishda dietanolamin eritmalarini degradatsiya mahsulotlaridan ion almashinish usullar yordamida tozalash bo‘yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Tozalash jarayoni 3 bosqichli filtrlash usulida amalga oshirilgan. Birinchi bosqichda vermikulit filtrlarida, ikkinchi bosqichda AG-3 markali aktivlangan ko‘mir filtrlarida va uchinchi bosqichda C100 E - gel tipidagi kationalmashinuvchi smola va A100- gel tipidagi anionalmashinuvchi smola filtrlari yordamida tozalash jarayoni amalga oshirilgani tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. dietanolamin, kationalmashinuvchi smola, anionalmashinuvchi smola, aktivlangan ko‘mir, vermikulit, filtr.

Gaz tozalash jarayonida ishlatilgan dietanolamin (DEA) eritmasi bilan birga azot, oltingugur, vodorod, kislorod elementlari borligi sababli yuqori bosim va temperatura ta‘sirida etanolaminlar destruksiyaga uchrab, smolasimon moddalar, metall oksidlari ta‘sirida esa eritma muhiti ishqoriy, gaz tarkibidagi zaharli birikmalar kislotali xususiyatni namoyon qilganligi sababli turli xil tuzlar va boshqa zararli birikmalar hosil bo‘ladi. Etanolaminlarni to‘yinishiga, absorbsion hajmini va ishchi xossasini kamayishiga sababchi bo‘ladigan birikmalar quyidagi jadvalga keltirilgan[1].

1-jadval

Ishlatilgan etanolamin eritmasini tahlil qilish natijalari

T.r.	Ishlatilgan DEA eritmasining tarkibi	Norma bo‘yicha	Eritmada-gi miqdori	Izoh
1.	Erkin DEA, %	30,0	22,47	
	Destruksiyaga uchragan DEA,%	0	7,53	Juda yuqori
2.	YUHCHT anionlari, %	0	4,5	Meyordan 5 baravar yuqori
3.	Aminokislotalar, ppm	0	3966	Juda ko‘p
4.	Bitsin, ppm	0	1589	Juda ko‘p
5.	Glikolyatlar, ppm	0	607	Meyordan 1,3 barobar ortiq
6.	Atsetatlar, ppm	0	443	Juda ko‘p
7.	Temir tuzlari, ppm	0	132	Juda ko‘p
8.	Oksilatlar, ppm	0	518	Normadan 2 barobar ortiq
9.	Natriy (Na+) tuzlari, mg/l	0	58,1	Meyordan 58 baravar yuqori
10.	Kaliy (K+) tuzlari, mg/l	0	15,2	Meyordan 15 baravar yuqori
11.	Chumoli kislotasi, mg/l	50,0	651,3	Meyordan 13 baravar yuqori
12.	Mexanik aralashmalar, mg/l	50,0	89	Meyordan 1,5 baravar yuqori
13.	Smolali birikmalar g/l	0	2,05	0,043

Gaz tozalash jarayonida ishlatilgan DEA eritmasi tarkibidagi zararli qo‘shimchalarning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganilib, tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida DEA ketma-ket uch bosqichda regeneratsiyalash tavsiya etilgan va ishlatilgan absorbent eritmasi tozalangan[2].

Gaz tozalashda ishlatilgan to‘yingan DEA zaharli birikmalardan tozalashda yuvib tozalangan kvarts qum, aktivlangan ko‘mir, vermikulit va Rossiya davlatining Purolite C100 E - yuqori darajada tozalangan, gel tipidagi kationalmashinuvchi smolasi, A-100 - yuqori darajada tozalangan, gel tipidagi anionalmashinuvchi smoladan foydalanib etanolamin eritmasini samarali tozalashga erishilgan.

Birinchi bosqichda: dietanolamin eritmasi temir quvurlarda doimiy harakatda bo‘lganligi sababli hosil bo‘lgan metal oksidlari hamda mexanik aralashmalarni tozalashda tabiiy vermi-kulitdan tayyorlangan filtrlardan foydalanildi. Filtr uchun donalarining kattaligi $(0,41 \div 1,2)$ mm bo‘lgan vermikulit tanlab olindi va etanolamin eritmasi 3,5-4,8 l/soat tezlikda 100 sm³ vermikulit filtridan o‘tkazilib mexanik aralashmalardan va qisman smolasimon organik moddalardan tozalandi. Yuqoridagi filtrlash usuli yordamida absorbent eritmasini 69,0÷76,0% gacha tozalashga erishildi (1-rasm).

Ikkinchi bosqichda: gaz tozalash jarayonida harorat va bosimni keskin o‘zgarishi, doimiy sirkulyatsiyada bo‘lishi natijasida, jarayonda turli yo‘llar bilan kirgan kislorod, azot, oltingugrt ta’sirida hosil bo‘lgan smolasimon aralashmalardan

etanolamin eritmasini tozalashda adsorbent sifatida AG-3 tipidagi faollashgan ko‘mirdan foydalanildi. Bunda 3,5-4,8 l/soat tezlikda 100 sm³ hajmdagi faollashtirilgan ko‘mir qatlamidan etanolamin eritmasi o‘tkazilib, tarkibidagi smolasimon moddalar filtrlanib tozalandi. Bu usulda smolasimon moddalar 72-79% gacha tozalandi.

Uchinchi bosqichda: dastlab mexanik aralashmalaridan va smolasimon moddalardan tozalangan etanolamin eritmasi, avvaldan tayyorlab qo‘yilgan 100 sm³ hajmdagi kollonada Purolite C100 E - yuqori darajada tozalangan, gel tipidagi kationalmashinuvchi smola va A-100- yuqori darajada tozalangan, gel tipidagi

anionalmashinuvchi smoladan 3,5-4,8 l/soat belgilangan tezlikda o'tkazilib, dietanolamin eritmasi turli xil tuzlardan tozalandi. Dietanolamin eritmalari tuzlardan C100 E tipidagi kationitdan va A-100 tipidagi anionit filtrlari yordamida tozalanganda absorbent tarkibidagi tuzlar miqdori 85-90 % gacha tozalandi.

2-jadval

Tozalangan texnik DEA eritmasini tahlil qilish natijalari

T.r.	Ishlatilgan DEA eritmasining tarkibi	Norma bo'yicha	Eritmadagi miqdori	Tozalangandan keyingi miqdori
1.	Erkin DEA, %	30,0	22,47	22,10
	Destruksiyaga uchragan DEA,%	0	7,53	0,03-0,08
2.	YUHCHT anionlari, %	0	4,5	0,02-0,03
3.	Aminokislotalar, ppm	0	3966	61
4.	Bitsin, ppm	0	1589	6,0
5.	Glikolyatlar, ppm	0	607	8,0
6.	Atsetatlar, ppm	0	443	4,0
7.	Oksilatlar, ppm	0	518	5,0
8.	Temir tuzlari, ppm	0	132	4,0
9.	Natriy (Na+) tuzlari, mg/l	0	58,1	0,01-0,02
10.	Kaliy (K+) tuzlari, mg/l	0	15,2	0,01-0,02
11.	Chumoli kislotasi, mg/l	50,0	651,3	41-43
12.	Mexanik aralashmalar, mg/l	50,0	89	6,7
13.	Smolali birikmalar g/l	0	2,05	0,043

3-jadval

Tozalangan texnik DEA eritmasini fizik-kimyoviy va ishchi xossalarini tahlili

Fizik-kimyoviy xossalari	30% (toza) DEAning suvli eritmasining ko'rsatkichlari	3 bosqichli filtrlash usulida tozalangan texnik DEAning 30% suvli eritmasining ko'rsatkichlari
Eritmaning rN	9,8	9,8
Qovushqoqligi, sPz	2,6	2,7
Sirt tarangligi, din/sm	71,65	71,35
Absorbtsion hajmi, mol/mol	0,40-0,44	0,40-0,44
Selektivligi na N2S, CO2, %	96,0	95,0
Ko'piruvchanligi, sm/min	2,2	2,3
Ko'pikning turg'unligi, sek	13	14
Amin miqdori	21,4	21,3

Shunday qilib olingan natijalarga asoslanib 3 bosqichli filtrlash usulda o'tkazilgan tadqiqot ishining natijasi ijobiy bo'lib, dietanolamin eritmasini zaharli birikmalardan tozalashga va texnik dietanolamin olishga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алимов А.А., Фатихова Э.В. Активированные абсорбционные растворы для очистки природного газа от кислых компонентов // *Узбекский химический журнал*. – 1994. - № 5, -С. 31–33.
2. Рахимов Х.Н., Тўраев Т.Б., Икрамов А., Олимов Д.Н. Ишлатилган яроқсиз этаноламин эритмаларни зарарли моддалардан тозалаш. // *Журнал «Композиционные материалы»* г.Тошкент. 2021 -№3 154-157 с.
3. Рахимов Х.Н., Тураев Т.Б., Икрамов А., Сайрамова М., Зоирова Д. Диэтанолам эритмаларини яроқсиз ҳолга келиш сабабларини ўрганиш. Наманган давлат университети илмий ахборотномаси -2021 йил 8-сон 65-70 бетлар.

СИНТЕЗ АМФОТЕРНОГО ИОНООБМЕННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

асс. Т. В. Дрбкова, д.т.н., проф. С. Д. Холикова, доц. Р. Р. Исанова
Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

Аннотация. Тар-продукт – тяжёлый смолистый отход пиролиза углеводородов Устюртского газохимического комплекса – является перспективным вторичным сырьём для синтеза полифункциональных аминокарбоксильных амфолитов. Разработан четырёхстадийный способ получения амфотерного ионообменного материала, включающий выделение тетраценовой фракции, окислительную функционализацию, аминирование и поликонденсацию. Предлагаемая технология позволяет одновременно решать задачи утилизации промышленных отходов и создания отечественных сорбентов в рамках ресурсосберегающей «зелёной» химии.

Ключевые слова: тар-продукт, вторичное сырьё, аминокарбоксильный амфолит, утилизация отходов, пиролиз углеводородов.

В эпоху активной нефтегазохимической и топливной промышленности, когда экологические требования становятся всё более строгими, особую ценность приобретают технологии, позволяющие превращать промышленные отходы в полезные функциональные материалы. Переработка тяжёлых остатков пиролиза открывает путь к одновременному решению трёх ключевых задач: утилизации отходов, снижению негативного воздействия на окружающую среду и созданию современных сорбентов для очистки сточных вод.

Исходным сырьём для синтеза амфотерного сорбента служит тар-продукт – тяжёлая смола пиролиза (рис. 1, 2), являющаяся вторичным отходом производства этилена и пропилена на Устюртском газохимическом комплексе СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» [1].

Тар-продукт представляет собой твёрдый хрупкий материал чёрно-серого цвета, образующийся при термическом разложении газоконденсата Сургильского месторождения [2, 3]. Он состоит преимущественно из полициклических ароматических углеводородов (60–85 %), смол и асфальтенов [4]. Высокое содержание конденсированных ароматических структур делает этот отход ценным сырьём для химической модификации. Благодаря хорошей растворимости в органических растворителях тар-продукт удобно использовать для проведения реакций функционализации.

ИК-спектр исходного тар-продукта представлены на рисунке 2.

Рис.1. Внешний вид исходного тар-продукта

Рис.2. ИК-спектр исходного тар-продукта

Синтез амфотерного сорбента осуществляется в четыре основные стадии:

1. Выделение тетраценовой фракции – путём вакуумной перегонки измельчённого тар-продукта с последующим охлаждением и кристаллизацией целевой фракции, обогащённой тетраценом и его гомологами.

2. Окислительная функционализация – обработка выделенной фракции азотной кислотой в присутствии сернокислотного катализатора, приводящая к образованию карбоксильных групп.

3. Аминирование – взаимодействие окисленного продукта с этилендиамином, в результате которого вводятся аминогруппы.

4. Поликонденсация – реакция аминированного продукта с формальдегидом с образованием полимерной структуры амфолита, завершающаяся термообработкой.

В итоге формируется аминокарбоксильный амфолит (рис. 3, 4), содержащий в своей структуре как карбоксильные ($-\text{COOH}$), так и аминогруппы ($-\text{NH}_2$, $-\text{NH}-$), что придаёт ему ярко выраженные амфотерные свойства [5, 6].

Рис.3. Внешний вид синтезированного аминокарбоксильного амфолита

Рис.4. ИК-спектр полученного аминокарбоксильного амфолита

Ключевые преимущества способа:

- использование доступного местного вторичного сырья;
- высокая экологичность процесса;
- потенциал для промышленного масштабирования на действующих газохимических комплексах.

Проведённые исследования показали, что тар-продукт Устюртского газохимического комплекса является перспективным сырьём для получения высокоэффективных амфотерных сорбентов. Разработанный способ позволяет целенаправленно вводить в полициклическую ароматическую структуру одновременно карбоксильные и аминогруппы, формируя материал с выраженными ионообменными свойствами.

Предлагаемая технология способствует снижению экологической нагрузки нефтегазохимической отрасли Республики Узбекистан, обеспечивает импортозамещение сорбентов и вносит практический вклад в достижение целей устойчивого развития.

Использованная литература:

1. Официальный сайт СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical». [Электронный ресурс]. 2018. Режим доступа: <http://www.uzkor.com/index.php/ru/deyatelnost>
2. Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч., Бердиев Х.У, Шарипова В.В. / Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производства // Universum: технические науки. 2018 – 9 (54). – С. 59–64. <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/6383>
3. М.А. Ахмадалиев, И.И. Шарофиддинов / Изучение образования тяжёлых смолистых тар-продуктов при пиролизе углеводородного сырья Устюртского газоконденсата // Universum: технические науки: научный журнал. – № 5 (86). – Ч. 4. – С. 20–24.

4. Исакулова М.Ш. / Химический состав и применение тар продукта образующейся при пиролизе углеводородов // “Экономика и социум” – 2022 – №9(100). – С. 367– 370.
5. Заявка на патент IAP 20250666 от 03.10.2025. Способ получения аминокарбоксильного амфолита на основе тар-продукта / Дрбкова Т. В., Турабджанов С. М., Абдутаалипова Н. М. и др.
6. Drabkova T. V., Gusev A. L., Turabdzhhanov S. M. Energy-self-sufficient ion-exchange system for pre-electrolysis water treatment in green hydrogen production // International Journal of Hydrogen Energy. – 2026. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2026.153860>

**МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОДАЮЩИХ НА ПОДГОТОВКУ ПРИРОДНОГО ГАЗА**
д.т.н., проф. Ли Р.Ч, соискатель д.ф.т.н. (PhD) Хайдаров С.И.
АО «O’ZLITINEFTGAZ»

Аннотация. В настоящее время потребность населения и отраслей экономики мирового общества, в том числе Республики Узбекистана сильно зависит от энергоресурсов. По мере популяции населения Республики и развития социально-экономического сектора, потребность в энергоресурсах год за годом увеличивается.

Ключевые слова: стабильный газовый конденсат, состав, природный газ.

Формирование технологической схемы производства продуктов в соответствии с принципами системного подхода [1,2] из продукции месторождений со сложным составом пластового флюида должно начинаться с определения целой системы. При этом необходимо знание полного состава пластового флюида, производимых из него продуктов, и их потребительной стоимости. Все они считаются основными.

Рассмотрены схемы сбора, подготовки и транспорта газа выделенных месторождений подача очищенного и осушенного газа с выхода ГС «Шуртан» на ШГХК и далее на завод GTL.

Очищенный и осушенный (обогащенный метаном) газ с ШГХК поступает на завод GTL.

Прогнозный объем газа, поступающего на соответствующие установки (УНТС, ЦСО ГС «Шуртан» и ШГХК) на 2024-2045 гг. определен на период 2024-2045 гг.

В период с 2024 по 2032 годы на ШГХК подается подготовленный газ из месторождений Шуртанской группы, СП ООО «Гиссарнефтегаз» (ГНГ), ИП ООО «EPSILON DC» (EPS) (UzGasEnergy), СП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» (SEG) и ООО «Uz-Gas Projects» (UGP). Начиная с 2033 года в связи с недостатком объема газа для обеспечения мощности ШГХК в объеме $4,1 \times 10^9 \text{ м}^3$, подключается часть объема подготовленного и переработанного газа из месторождений ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», подаваемого из УППБС ШНГДУ, а с 2036 по 2045 годы весь объем газа ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» подается на ШГХК.

В период с 2024 по 2032 гг.: $V_{\text{ШГХК } 1} = V_{\text{ШНГ}} + V_{\text{ГНГ}} + V_{\text{EPS}} + V_{\text{SEG}} + V_{\text{UGP}}$

В период с 2033 по 2035 гг.: $V_{\text{ШГХК } 2} = V_{\text{ШНГ}} + V_{\text{ГНГ}} + V_{\text{EPS}} + V_{\text{SEG}} + V_{\text{UGP}} + (x \cdot V_{\text{ЛУОК УППБС}})$

где x – коэффициент, определяющий размер части подаваемого газа ООО «ЛУОК» для обеспечения заданной мощности ШГХК

В период с 2036 по 2045 гг.: $V_{\text{ШГХК } 3} = V_{\text{ШНГ}} + V_{\text{ГНГ}} + V_{\text{EPS}} + V_{\text{SEG}} + V_{\text{UGP}} + V_{\text{ЛУОК}}$

В период с 2024 по 2032 годы на НТС ГС «Шуртан» подается подготовленный газ из месторождений Шуртанской группы, СП ООО «Гиссарнефтегаз», ИП ООО «EPSILON DC» (UzGasEnergy), СП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» и ООО «Uz-Gas Projects». Начиная с 2033 года в связи с недостатком объема газа для обеспечения мощности ШГХК в объеме $4,1 \times 10^9 \text{ м}^3$, совокупный объем газа из месторождений Шуртанской группы, СП ООО «Гиссарнефтегаз», ИП ООО «EPSILON DC» (UzGasEnergy), СП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» и ООО «Uz-Gas Projects» направляется на ШГХК, тем самым, не оставляя объема природного газа для НТС ГС «Шуртан».

В период с 2024 по 2032 гг.: $V_{\text{УНТС } 1} = V_{\text{ШНГ}} + V_{\text{ГНГ}} + V_{\text{EPS}} + V_{\text{SEG}} + V_{\text{UGP}}$

В период с 2033 по 2045 гг.: $V_{\text{УНТС } 2} = 0$

В период с 2024 по 2032 годы на ЦСО ГС «Шуртан» подается подготовленный газ из НТС ГС «Шуртан», а также из месторождений ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». Начиная с 2033 по 2045 года в связи с недостатком объема газа для обеспечения НТС ГС «Шуртан», на установку ЦСО ГС «Шуртан» подается подготовленный газ из месторождений ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани».

В период с 2024 по 2032 гг.: $V_{\text{ЦСО } 1} = V_{\text{УНТС } 1} + V_{\text{ЛУОК}}$

В период с 2033 по 2045 гг.: $V_{\text{ЦСО } 2} = V_{\text{УНТС } 2} + V_{\text{ЛУОК}}$

Прогнозный компонентный состав газа, q_i , поступающего на соответствующие установки (УНТС, ЦСО ГС «Шуртан» и ШГХК) на 2024-2045 гг. определен по формуле:

$$q_i = \frac{V_{Г1} \cdot q_{i1} + V_{Г2} \cdot q_{i2} + V_{Гn} \cdot q_{in}}{V_{Г(1+2+n)}} ,$$

где: $V_{Г 1, 2, \dots n}$ – объем подготовленного газа, подаваемого на соответствующую установку (УНТС, ЦСО ГС «Шуртан» и ШГХК) соответствующим предприятием (1-Шуртан, 2-Гиссарнефтегаз, ...n), $1 \cdot 10^9$ м³;

$q_{i 1, 2, \dots n}$ – содержание i -компонента в газе соответствующего предприятия, принятое согласно результатам проведения ГКИ, % мол;

$V_{Г (1+2+n)}$ – общий объем подготовленного газа соответствующих предприятий, подаваемого на соответствующую установку (УНТС, ЦСО ГС «Шуртан» и ШГХК), $1 \cdot 10^9$ м³.

Разработана методика расчета состава и объема газа предприятий подающих на совместную подготовку ГС Шуртан и ШГХК на основании компонентных составов являющейся основой для расчета выхода продукции при подготовке газа к транспорту.

Основным показателем эффективности работы установок подготовки газа является установки первичной подготовки газа (УППГ) при температуре сепарации 30-40 °С, установки комплексной подготовки газа (УКПГ) при температуре сепарации минус 10-15 °С и установки получения пропанбутановой смеси (УППБС) при температуре сепарации 70-75 °С на которых извлекается сжиженный газ и конденсат. Аналогом температуры точки росы, в предположении равенства и постоянства коэффициентов уноса капельной жидкости из сепараторов, служит средневзвешенная температура обработки газа (температура сепарации), связанная с выходом конденсата на установке соотношением:

$$\text{УППГ, } L_o(G) = G_1 \beta (t_{nl} - t_1) \quad (1)$$

$$\text{УКПГ, } L_4(G) = G_2 \beta (t_1 - t_2) \quad (2)$$

$$\text{УППБС, } L_5(G) = G_3 \beta (t_2 - t_4) \quad (3)$$

где G_3 – заданная производительность установок УППБС;

β – коэффициент изобарической конденсации сжиженного газа и конденсата, г/°С

$$t_c = \sum_{i=1}^N t_{ci} G_i / G_3 ; \quad (4)$$

где t_{ci} , G_i – соответственно температура сепарации и расход газа на i -й технологической нитке.

Величина t_{ci} в свою очередь зависит от совокупности режимных параметров исходного потока (давления p_1 , температуры t_1 , состава и расхода газа), давления в низконапорном коллекторе p_2 и конструктивных

особенностей оборудования. Из (1-3) можно определить выход конденсата на i -й технологической нитки

$$L_i(G_i) = \beta G_i(t_1 - t_{ci}) \quad (5)$$

Очевидно, что для рассматриваемого процесса обработки газа на УППБС целесообразно поддерживать оптимальный режим, обеспечивающий минимальную среднюю температуру сепарации газа. В условиях статистически различных значений характеристик технологических ниток указанная цель может быть достигнута перераспределением исходного потока газа между технологическими нитками с учетом фактических текущих значений их характеристик.

Использованная литература:

1. Балыбердина И.Т. Физические методы переработки и использование газа. – М.: Недра, 1988. – С. 6-14.
2. Бекиров Т.М., Ланчаков Г.А., Технология обработки газа и конденсата. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. – 596 с.

ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИКАЦИИ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Доцент **Жамилова Нигинабону Кобил кизи**

Главный технолог предприятия ООО "Bentonite", магистрант кафедры

*«Химическая технология» **Куйжанов Азаматжон Инатович***

Бухорский Государственный Технический Университет

г. Бухара, Республика Узбекистан

Аннотация. В статье приводится разработка методике химической модификации на основе местных бентонитовых глин Узбекистана. Приведены результаты исследований физико-химических свойств бентонитовых глин, а также технологические свойства полученного бурового раствора. Экономическая эффективность достигается при наличии веществ, повышающих реологические свойства и улучшающих набухание. В экспериментальных исследованиях используется двух стадийная химической активация, где на первом этапе в качестве активатора используется 1% раствор карбоната натрия и получается первичная бентонитовая смесь, затем на втором этапе добавляется 1,5-2,0% раствор карбоната натрия.

Ключевые слова: Бентонитовая глина, буровой раствор, Na_2CO_3 , модификация, реология, пластическая вязкость, предел динамического сопротивления, монтмориллонит, гидрослюда.

Глинистый грунт 2-го типа добывается только монтмориллонитовых бентонитовыми глинами. Из таблицы 1 видно, что Марка ПБГ 1 и Марка ПБД 2 бентониты в основном отличаются друг от друга количеством TiO_2 , MgO , Na_2O , K_2O и др.

Бентонит первого типа содержит более 70% монтмориллонит-высокодисперсный слоистый алюмосиликат, кристаллохимическая структура которого обеспечивает присутствие на его поверхности ионообменных катионов, определяющих его химические и физические свойства как минерала. Избыточный отрицательный заряд, компенсирующий обменные катионы в межслоевом пространстве монтмориллонита, обеспечивает высокую гидрофильность бентонитов.

При затворении бентонита водой она проникает в межслоевое пространство монтмориллонита, гидратирует его и вызывает набухание. При дальнейшем разбавлении водой бентониты образуют устойчивую вязкую суспензию с выраженными тиксотропными свойствами (2).

Цель работы. Получение бентонитовой глины с монтмориллонитом в виде порошка на основе местного сырья для приготовления буровых растворов, экономически эффективного и стабилизирующего реологические свойства раствора.

Исследования показали, что бентонит 1 типа является хорошим вязкогелеобразующим и снижающим фильтрацию при приготовлении буровых растворов. Необходимо иметь в виду, что Са-глины прочнее связывают воду, чем Na-глины, по величине энергии связи, т.е. по теплоте смачивания, являясь более гидрофильными. Однако они не образуют диффузных двойных слоев столь большой толщины, как Na-глины, а поэтому не обнаруживают пептизации частиц и дают компактную коагуляцию через тончайшие прослойки воды (2).

В таблице 1 ниже приведен сравнительный химический состав бентонитовых глин с 2 различными химическими составами.

Из таблицы 1 видно, что наилучшим химическим составом для приготовления буровых суспензий обладает бентонит 1 (марка ПБД) и бентонит 2 (марка ПБГ) глина месторождения.

Химический состав образцов бентонитовых глин различными марками
Таблица 1

Наименование компонентов, %	Марка ПБД	Марка ПБГ
SiO ₂	60,3	63,0
TiO ₂	0,75	0,74
Al ₂ O ₃	10,5	9,8
Fe ₂ O ₃	4,5	3,9
MgO	1,9	2,05
CaO	1,05	1,15
Na ₂ O	1,4	1,7
K ₂ O	1,5	1,6
P ₂ O ₅	0,6	0,71
SO ₃	0,55	0,65
ППР	15,91	13,7

Разработать способ получения бентонитового порошка с улучшенными реологическими характеристиками - пластической вязкости и пределом динамического сопротивления сдвигу (3).

Результаты исследования. Таким образом, используется двухступенчатая активация, когда на первой ступени используют в качестве активатора раствор 1% карбоната натрия и получают первичную бентонитовую смесь, затем на второй ступени добавляют 1,5% раствор карбоната натрия, что в конечном итоге позволяет получить бентонитовый порошок с повышенными, реологическими характеристиками.

Полученный по данному способу бентонитовый порошок был испытан на пластическую вязкость (PV) бурового раствора, которая влияет на способность выноса продуктов бурения из забоя и динамическое сопротивление сдвигу (YP), позволяющего образовывать стабильную стенку скважины, предотвращающую разрушение канала. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 2. При всех равных прочих показателях, буровая смесь на основе монтмориллонитового бентонитового порошка, полученного по заявленному способу имеет более высокие показатели PV и YP (3).

Заключение. На основе химически обогащенного монтмориллонитового бентонитового порошка был приготовлен буровой раствор, при этом расход химических реагентов, добавляемых в состав раствора, значительно уменьшился, что привело к стабилизации реологических свойств раствора и обеспечению экономической эффективности.

Физико-химические свойства химической модификация бентонита

Таблица 2

Наименование	Количество активированного бентонита, г	Объем воды для приготовления бурового раствора	Активатор, %	Вязкость суспензии при 600об/мин вискозиметра	Вязкость суспензии при 300об/мин вискозиметра	PV	YP
Бентонит (марка ПБГ)	17,5	350	2,5%Na ₂ C O ₃ -H ₂ O	28,6	24,2	4,4	19,8
Бентонит (марка ПБД)	17,5	350	2,5%Na ₂ C O ₃ -H ₂ O	23,8	20,2	3,6	16,6

Список литературы

1. Я.А. Рязанов. «Энциклопедия по буровых растворов»- Издательство «Летопись» 2005.
2. Кадыров А.А., Алиханов Б.Б., Кадыров Н.А. Приготовление буровых растворов на основе монтмориллонитовых и гидрослюдистых глин узбекистана // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2023. 12(117). URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16550>
3. UZ IAP 7607, Способ получения бентонитового порошка для буровых растворов. IAP 20230215.

GAZ QUVURLARIDA GIDRAT HOSIL BO‘LISHINI OLDINI OLISHDA
ISSIQLIK ALMASHINUVCHI QURILMALARNING AHAMIYATI

Mustaqil izlanuvchi, B.M. Utemuratov

"Uz-Kor Gas Chemical" MCHJ qo‘shma korxonasi,
t.f.d., prof. T.B. To‘rayev, t.f.d., prof. A. Икрамов
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Tabiiy gazni qayta ishlash va jo‘natish jarayonida gaz quvurlari tizimida harorat va bosimning muayyan sharoitlarida gaz tarkibidagi suv bug‘lari gidratlarga aylanishi kuzatiladi. Bu holat kompressor stansiyalari, quvurlar va texnologik uskunalarda tiqilishlarni keltirib chiqarib, gazni uzluksiz va samarali tashishga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada transportirovka jarayonida energiya sarfi ortib, texnologik xavfsizlik va ishonchlik darajasi pasayadi. Ushbu maqolada tabiiy gazni tashish tizimlarida gidrat hosil bo‘lishining oldini olishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlari. kompressor, tabiiy gaz, gidrat, bosim, harorat, suv bug‘i, quvur.

Tabiiy gazni qayta ishlash jarayoniga uzatishda gaz quvurlari tizimida harorat va bosimning muayyan sharoitlarida gaz tarkibidagi suv bug‘lari uglevodorodlar bilan

gidratlar hosil qiladi. Hosil bo'lgan gidratlar gaz uzatish jarayonida bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Bular: kompressorlarni gaz o'tish kanallariga tiqilishi; quvurlar orqali uzoq vaqt uzluksiz gaz tashilishi natijasida quvur devorlarida turib qolishi; qatlamlar hosil qilishi; ularni karroziyalab qurilmalarni ishdan chiqarishi va gaz tashish samaradorligini kamaytirishi hisoblanadi. Shuning uchun gidratlar hosil bo'lishini oldini olish, gaz uzatish samaradorligini oshirish va qurilmani ishlash muddatini uzaytirish bugungi kundagi dolzarbligi muammolardan biridir[1.].

Tabiiy gazni ishlab chiqarishga uzatish va uni qayta ishlashga tayyorlash uchun birinchi navbatda tabiiy gaz separatsiya jarayonida mexanik aralashmalardan, gazkondensatdan va suvdan tozalanadi. Lekin bu jarayonda tabiiy gaz suvdan to'liq tozalanmaydi va ma'lum bir qism suv tomchilari gazga qo'shib gaz quvurlariga ketadi. Qishki mavsum davrida tabiiy gazni quvurlar orqali uzatishda haroratining pasayishi, quvur ichida yuqori bosimni hosil bo'lishi natijasida uning tarkibidagi suv tomchilari uglevododlar bilan gidratlar hosil qiladi[2,3].

Respublikamiz konlaridan olinadigan tabiiy gaz aralashmasi diametri 609,60 mm (yoki 24 duyum) bo'lgan quvur orqali gazlarni ajratish sexining tabiiy gazni separatsiya qilish sexiga uzatiladi. Separatorga tabiiy gaz oqimi 433 905 kg/soat tezlikda, 3850 kPa bosimda va 46,4 °C haroratda beriladi. Jarayonda tabiiy gaz yetkazib berish hajmiga qarab, uning bosim va gaz harorati o'zgarib turishi mumkin. Lekin separatsiya jarayonida tabiiy gazni suv tomchilaridan to'liq tozalashning imkoniyati yo'q. Tabiiy gaz tarkibida ma'lum miqdorda suv tomchilari qoladi. Bu esa tabiiy gazni quvurlar orqali uzatishda o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi[4.]. Shuning uchun yer osti va yer usti gaz quvurlarini korroziyadan himoya qilish maqsadida, tabiiy gaz kirish quvuri gardishida elektrokimyoviy prokladkalar o'rnatiladi. Bular suv ta'sirida quvurlari korroziyalanishini oldini oladi. Quvurlarda gaz gidratlari hosil bo'lishining oldini olish maqsadida 3/4" o'lchamdagi metanol purkash liniyasi o'rnatilgan bo'lib, bu gaz gidratlari hosil bo'lishining oldini oladi. Lekin bu ko'rilgan tadbirlarning barchasi ham yaxshi samara bermaydi. Shuning uchun kuzgi va qishki mavsumda tabiiy gazlarni quvurlar orqali uzatishda gidratlar hosil bo'lishini oldini olish, tabiiy gazlarni uzatish samaradorligini oshirish uchun gaz uzatish tizimini takomillashtirish maqsadida qo'shimcha qurilmalardan foydalanish usullari o'rganib chiqildi.

Tabiiy gaz tarkibida gidratlar hosil bo'lishini oldini olishning birinchi usuli gazni uzatish tizimida o'rnatilgan separatorning yuqori qismida gaz fazasi oqimi yo'lida qo'shimcha filtr o'rnatish orqali tozalangan gaz tarkibidagi suvni ushlab qolish. Bunda separatsiya jarayonidan chiqqan tabiiy gaz qurilmani yuqori qismida o'rnatilgan filtr orqali o'tib suvdan tozalanadi. Natijada tabiiy gaz tarkibida suvning miqdori kamayishi hisobidan gaz uzatish jarayonida gidratlarni hosil bo'lishi kamayadi. Lekin separatorning yuqori qismida filtrlarning o'rnatilishi gaz tozalanish sifatini yaxshilash

bilan birga ma'lum vaqt o'tgandan keyin filtrni to'yinib qolishi hisobidan gaz o'tish hajmi kamayadi. Bu esa filtrlarni tozalash unga texnik xizmat ko'rsatishni talab etib, qo'shimcha vaqt va xarajatlarni talab etadi.

Tabiiy gaz tarkibida gidratlar hosil bo'lishini oldini olishning ikkinchi usuli separatoridan chiqadigan tabiiy gaz yo'lida issiqlik beruvchi qurilma o'rnatish. Bunda separatoridan 46,4 °C haroratda chiqqan tabiiy gaz kompressor orqali gaz quvurlariga berilayotganda issiqlik beruvchi qurilma orqali ma'lum haroratgacha qizdiriladi. Yuqori haroratda gidratlar hosil bo'lishi kamayadi va kompressorlarni ishlash samaradorligi yaxshilanadi. Lekin bu jarayonda issiqlik beruvchi qurilmani qizdirish uchun qo'shimcha elektr va issiqlik energiya xarajatlarini talab etiladi. Bu esa tabiiy gazni quvurlar orqali uzatishdagi tannarxini oshirishga olib keladi.

Tabiiy gaz tarkibida gidratlar hosil bo'lishini oldini olishning uchinchi usuli gaz uzatish texnologik tizimida qo'shimcha issiqlik almashtiruvchi qurilmalarni qo'yib, tajriba sinovni o'tkazib tahlil qilib bo'lib, bunda har xil konstruksiyadagi issiqlik almashtiruvchi qurilmalar o'rganildi va tahlil qilindi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida, qobiq-turubali issiqlik almashtiruvchi qurilmalar samarali ekanligi

1-rasm. Qobiq-turubali issiqlik almashtiruvchi

akniqlandi. Qobiq-turubali ko'p yo'nalishli issiqlik almashtiruvchi qurilmalar qattiq trubali panjaralarga ega. Bu apparatlar silindrik qobiqdan iborat bo'lib, uning ichida issiqlik almashinuvchi trubalar to'plami joylashgan. Qobiq-quvurli issiqlik almashtirgichlar gaz uzatish tizimiga ulanganda uzatilayotgan tabiiy gazni haroratini 46,4 °Cdan 65-70 °Cgacha oshirishga xizmat

qiladi. Tabiiy gazlarni tarkibida gidratlarni hosil bo'lishini oldini olish maqsadida o'rnatilgan qobiq turubali issiqlik almashtirgich qurilmasi sanoatda hosil bo'lgan suv bug'lari orqali ishlab tabiiy gazni 65-70 °Cgacha isitish bilan birga sanoatda hosil bo'lgan suv bug'larini sovitib yana jarayonga berib, issiqlik energiyasidan va suvdan unumli foydalanishni ta'minlaydi. Qurilmalar quvurli bo'shliqda yakka, ikki va ko'p yo'nalishli bo'lishi mumkin. Qobiq-turubali issiqlik (1-rasm) almashtiruvchi qurilmalarida qobiq ichida ajralmas ulangan qismga ega bo'lgan turlarining afzalligi shundaki, ularni yuqori bosim sharoitida ham qo'llash mumkin. Bundan tashqari, bunday issiqlik almashinuvchilar ikki yoki ko'p yo'nalishli tuzilmalarda kuchli issiqlik almashinuvni ham ta'minlaydi. Trubalar va quvurlar harorati o'rtasidagi katta farq bu trubalarning quvurga nisbatan kattaroq kengayishiga olib keladi. Bu trubali

panjaralarda zo‘riqishlar, trubalarni ochib yopishda uning mustahkamligining buzilishi va issiqlik almashinuvchi muhitlarning aralashuviga olib kelishi mumkin. Shu sababli bunday issiqlik almashtirgichlar faqat 50 °C gacha harorat farqi va katta bo‘lmagan apparatlarda qo‘llaniladi.

Amalga oshirilgan tahlillar natijasida tabiiy gaz tarkibida gidratlarning hosil bo‘lishini oldini olish, kompressorlarni ishlash muddatini uzaytirish, tabiiy gaz uzatish samaradorligini oshirishda texnologik tizimda qobiq-trubali issiqlik almashtiruvchi qurilmani qo‘shimcha ravishda qo‘yilishi eng samarali usul ekanligi aniqlandi. Buni bu turdagi issiqlik almashtirgichlarni yuqori bosimda va har xil haroratda qo‘llash imkoniyati mavjudligi bilan izohlashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusufbekov N.R., Nurmuxammedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayonlari va qurilmalari. - T.: Fan va texnologiya, 2015. - 848 b.
2. Исмаилов О.Ю. Расчет гидравлического сопротивлений в горизонтальной трубе//Узбекский химический журнал.–Т., 2013.– 6. 73-75 б.
3. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М., Худайбердиев А.А. Влияние рециркуляции потока на интенсивность теплообмена в двухтрубчатом аппарате// Научно-технический журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. – 2018. – №5. –С. 39-42.
4. Yusupov R.A., D.N. Isamatova. Gaz kondensatining fraksion tarkibini aniqlash. “Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo-texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sohasidagi muammolarning innovatsion yechimlari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. Namangan-2023, NamMTI 2023 y 6-7 noyabr. 199-200 betlar.

КЕРАМИКА МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА НЕФТЬ ШЛАМИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК АФЗАЛЛИКЛАРИ

т.ф.д., профессор Ашраф Эминов¹, ассистент Абдулазиз Хокимов^{2*}, магистрант Севара Содикова², к.ф.н., профессор Саодат Мирсалимова²

¹*Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали*

²*Фаргона давлат техника университети*

**E-mail: abdulaziz_xokimov@fstu.uz*

Аннотация: Тадқиқотда керамик материаллар ишлаб чиқаришда саноат техноген чиқиндиларидан фойдаланишнинг технологик ва иқтисодий афзалликлари таҳлил қилиниб, нефть шлами, карбонатли чиқиндилар ва домна шлаklarини керамик массалар таркибига киритишнинг маҳсулот физик-механик хоссаларига таъсири кўриб чиқилган. Хусусан, нефть шламининг оптимал миқдорда қўлланилиши сиқилиш мустаҳкамлигини ошириши, карбонатли чиқиндиларнинг термик парчаланиши натижасида ғоваклик ҳосил бўлиб,

зичликнинг камайиши ва иссиқлик изоляция хусусиятларнинг яхшиланиши аниқланган.

Калит сўзлар: саноат чиқиндилари, керамика материаллари, нефть шлами, ИҚ спектроскопия, домна шлаки, карбонатли чиқиндилар, ғоваклик, сиқилиш мустаҳкамлиги.

Курилиш керамик материаллар ишлаб чиқаришда ресурсларни тежашнинг муҳим йўналиши - табиий хомашё билан бирга кўмирни қайта ишлаш, металлургия каби тармоқларнинг саноат техноген чиқиндиларидан фойдаланишдир [1]. Табиий ва техноген маҳсулотларни комплекс қўллаш маҳсулот ишлаб чиқаришни 25-30 % га ошириш имконини беради. Техноген маҳсулотлардан фойдаланиш иқтисодий самарадорлиги, асосан, кўшимча хомашё қазиб олиш харажатлари талаб қилинмаслиги билан белгиланади. Ҳозирда дунёда 1000 дан ортиқ турдаги техноген маҳсулотлар истиқболли иккиламчи хомашё сифатида қайд этилган ва улардан 780 таси маълумотлар базаларида мавжуд, бироқ фақат 60 тури амалда утилизация қилинмоқда.

С.В.Свергузованинг тадқиқотларида [2,3] нефть қуйқалари ва сирт-фаол моддалар тутувчи оқова шламларини керамик ғишт ишлаб чиқаришда кўшимча компонент сифатида қўллаш имкониятлари ўрганилган. Натижаларга кўра, нефть шламини 2 % миқдорда кўшилиши синов намуналарининг сиқилиш мустаҳкамлигини 90 % гача ошириши билан бирга, сув шимувчанликни 1-2% га кўтаради, куйдиришдаги қисқариши эса ўзгармайди; 7% гача кўшилганда ҳам маҳсулотлар ГОСТ 530-2012 бўйича М150 маркасидан паст бўлмаган сифатни сақлайди. Шунингдек, қанд ишлаб чиқаришда ҳосил бўлган карбонатли чиқиндилардан фойдаланилганда 950°C да CaCO_3 нинг парчаланиши натижасида ғоваклик ҳосил бўлиб, маҳсулотларнинг зичлиги камайиши, иссиқлик ва товуш изоляцияси хусусиятлари яхшиланиши аниқланган. 50 % гача кўшимча киритилганда ҳам сиқилиш мустаҳкамлиги 2,5 МПа дан паст бўлмай, бундай материаллар ички деворлар учун тавсия этилади. Ушбу тадқиқотлар техноген чиқиндилардан фойдаланиш орқали керамик маҳсулотлар ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва ресурсларни тежаш имкониятларини кўрсатади.

Сўнгги йилларда саноат чиқиндиларининг кўплиги ҳамда полигон майдонларининг чекланганлиги уларни қайта ишлашнинг самарали йўллари излашни тақозо этмоқда. Шу мақсадда хитойлик олимлар [4] олиб борилган тадқиқотларида домна шлаклари (ДШ), тўқимачилик оқова сувлари (ТОС) ва каолин асосида ўз-ўзидан ғовакланувчи керамик ғиштлар синтез қилинган ва уларнинг пишириш хусусиятлари ўрганилган. Натижаларга кўра, пишиш жараёнида Fe_2O_3 -гематит фазасининг ҳосил бўлиши ғиштларга қизғиш-жигарранг ранг беради, $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_3$ - анортит фазасининг шаклланиши эса шиша

фаза ҳосил бўлиш жараёнини фаоллаштиради. Домна шлаки миқдори ва пишиш ҳароратини ўзгартириш ғиштларнинг морфологияси, ғоваклик даражаси ва зичлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Макбул шароитларда (15 % ДШ, 1250°C) олинган ғиштларнинг сиқилиш мустаҳкамлиги 65 МПа, сув шимувчанлиги 0,45 %, очик ғоваклиги 2,50 %, зичлиги 2,34 г/см³ ва чизиқли қисқариши 19,56 % бўлгани қайд этилган. Ушбу тадқиқотлар саноат ва маиший чиқиндиларни иккиламчи хомашё сифатида жалб этиш орқали барқарор керамика ишлаб чиқариш имкониятларини кўрсатади.

Нефть шламидан Соксет-экстракторда ажратиб олинган механик аралашманинг ИҚ спектроскопик тасвири.

Соксетда органик аралашмалардан тозаланган нефть шлами намуналарининг ИҚ тасвири унинг мураккаб, кўп компонентли табиатга эга эканлигини кўрсатади. Тасвирда 2948 ва 2835 см⁻¹ соҳаларда кузатилган ютилиш чизиқлари С–Н валент тебранишларига мос келиб, тозалаш жараёнидан кейин ҳам намунада углеводородларнинг қолдиқ миқдори сақланиб қолганлигини билдиради. Ушбу органик компонентлар юқори ҳароратларда оксидланиб, иссиқлик ажратади ва бу жараён керамик масса пишишини тезлаштирувчи ички энергия манбаи сифатида хизмат қилади. 1654 см⁻¹ атрофидаги ютилиш чизиғи С=О гуруҳлари ёки адсорбцияланган сув молекулаларига тегишли бўлиб, намунанинг оксидланган органик фрагментлар ёки гидратланган компонентларга эга эканлигини кўрсатади. 1507–1405 см⁻¹ диапазондаги интенсив ютилишлар карбонат ионларига (CO₃²⁻) хос бўлиб, нефть шлами таркибида СаСО₃ каби компонентларнинг мавжудлигини тасдиқлайди. Ушбу карбонатлар 800–950°C оралиғида термик парчаланиб, СО₂ ажратади ва натижада материалда ички ғоваклик ҳосил бўлишига олиб келади. Бу эса тайёр маҳсулотнинг зичлигини камайтириб, унинг иссиқлик ва товуш изоляцион хоссаларини яхшилади. Спектрнинг 1000–950 см⁻¹ соҳасидаги кучли ютилиш чизиқлари Si–O–Si ва Si–O–Al боғларига мос келиб, силикат ва алуминосиликат структураларнинг мавжудлигини кўрсатади. 871, 712 ва 601

см⁻¹ диапазонларидаги ютилишлар эса карбонат ва силикат структураларнинг деформацион тебранишларига тегишли бўлиб, бу компонентларнинг структуравий шаклланиш жараёнида фаол иштирок этишини билдиради. Айнан ушбу минерал компонентлар юқори ҳароратда пишиб, мустаҳкам кристалл ёки ярим кристалл каркас ҳосил қилади.

Ҳулоса қилиб айтганда, нефть шламини куйдириш жараёнида бир вақтнинг ўзида пишиш, газ ҳосил бўлиш ва структуравий шаклланиш жараёнларини таъминлаб, якуний керамик материалларнинг физик-механик ва эксплуатацион хоссаларини яхшилашга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Воробьева В.В., Леонов В.Г. Ресурсо- и энергосбережение в производстве строительной стеновой керамики // Известия ТулГУ. Естественные науки. 2014. Вып. 1. Ч. 2. – С. 80-88.

2. Sverguzova S.V., Sapronova Zh., Valiev R.R. The use of water treatment petroleum sludge in the manufacture of ceramic products. Solid State Phenomena, 2020. Vol. 299. –P. 235-240.

3. Sverguzova S.V., Sapronova Zh., Starostina I. Disposal of synthetic surfactants-containing wastewater treatment sludge in the ceramic brick production. Procedia Engineering, 2016. Vol.150. –P.1610-1616.

4. Laihao Yu, Xin Shen, Yingyi Zhang, Hanlei Liu, Chunyin Zhang, Zhichen Han. Raw material design, sintering temperature optimization and development mechanism investigation of self-foaming porous bricks with high solid waste addition // Chemical Engineering Journal, 2024, Vol.495. –P. 153711.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЕШЛАМОВ В СОСТАВЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

¹Д.т.н., проф. Эминов А.М., ²асс.Хокимов А.Э.

¹Янгиерский филиал Ташкентского химико-технологического института,

²Ферганский государственный технический университет

Аннотация. В данной работе приведены использование нефтяного шлама в составе масс для производства керамических материалов строительного назначения. Установлено, что с введением нефтяного шлама ускоряется процесс обжига керамических материалов и снижается конечная температура спекания готовой продукции.

Ключевые слова: глина, барханный песок, нефтяной шлам, керамическая масса, рентгенофазовый анализ, обжиг, спекания, квац, гематит.

Производственная деятельность нефтеперерабатывающих и нефтегазодобывающих предприятий неизбежно оказывает техногенное воздействие на объекты природной среды, поэтому вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов имеют важное значение. Одним из наиболее опасных загрязнителей практически всех компонентов природной среды - поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова, атмосферного воздуха - являются нефтяные шламы [1].

В настоящее время перестройка структуры производства НПЗ направлена в сторону развития безотходных природоохранных технологий, приоритет в финансировании получают проекты, в соответствии с которыми минимизируется количество нефтеотходов, или они повторно и с выгодой используются.

Поэтому известные на сегодняшний день практические разработки по технологии утилизации нефтяных шламов, как отечественных, так и зарубежных фирм, в основном направлены на выделение и утилизацию нефти и нефтепродуктов.

Оставшаяся после этого сточная вода и твердая или полужидкая масса, насыщенная химическими реагентами и углеводородами, практически не утилизируются, хотя по токсичности являются более опасными для окружающей среды. Поэтому только комплексная переработка и использование отходов в качестве вторичного сырья обеспечивают сохранение природных ресурсов. При этом резко снижается уровень загрязнения окружающей среды.

По многочисленным литературным данным установлено, что донные нефтяные шламы и нефтяные отходы с высоким содержанием механических примесей практически не подвергаются утилизации по причине технологической сложности их переработки.

В данной работе особое внимание уделено перспективе термодеструктивных процессов в переработке и утилизации нефтесодержащих отходов. Рассмотрена возможность использования твердых отходов после термической и химической переработки нефтяных шламов в технологии строительных керамических материалов.

В данном исследовании в качестве сырьевых компонентов для получения керамических строительных материалов использованы глина Шурсув-4 месторождения (Шурсувская глина), Язъяванский барханный песок и нефтяной шлам — отход Ферганского нефтеперерабатывающего завода.

Результаты их химического анализа приведены в табл. 1. Пригодность Шурсувской глины для получения керамических материалов определена в соответствии с требованиями ГОСТ 9169–2021.

Таблица 1

Химический состав используемых сырьевых материалов и отходов

Наименование сырья	Содержание оксидов, мас. %									ППП, мас. %
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	
Шурсувская глина	51,44	16,93	11,15	0,71	2,80	1,81	2,20	1,55	0,90	10,51
Язъяван. бархан. песок	62,94	7,14	3,4	0,35	7,10	4,05	1,85	2,01	0,3	10,86
Нефтяной шлам	13,05	3,30	10,91	0,13	25,34	7,57	0,37	0,25	4,38	36,40

На основе рентгенофазовых анализов определены минералогические составы исходных глинистых, кварцевых минералов и нефтяного шлама. Результаты анализа показали, что глинистые материалы состоит преимущественно из кварца, слюды, гидрослюды, монтмориллонита и гематита при незначительном содержании кальцита. Кварцевые пески состоит из кварца, хлорита, мусковита, альбита, кальцита и доломита. Нефтяной шлам, представляющий собой высушенную механическую смесь, характеризуется присутствием ангидрита, кварца, кальцита, паргазита и гематита.

При исследовании влияние компонентов сырьевых смесей на основные свойства синтезированных материалов были составлены композиции на основе глина–кварцевый песок–нефтяной шлам». Для составленных экспериментальных шихт определены химический состав, степень пластичности и предел температуры спекания. Согласно результатам анализа, введение нефтяного шлама в состав шихты повышает пластичность и одновременно частично снижает температуру плавления, что технологически оказывает положительное влияние на процесс спекания керамического материала. Физико-механические свойства составов керамического кирпича определены после обжига в интервале температур 1000–1050°C.

Согласно результатам экспериментальных исследований, с повышением температуры у образцов наблюдалось увеличение плотности, снижение водопоглощение, а также улучшение прочности при сжатии и изгибе. Это объясняется ускоренным уплотнением структуры в процессе обжига за счёт спекания и образования новых кристаллических фаз. В ходе исследований наибольшие результаты были получены для образцов, приготовленных на основе композиции «Шурсувская глина – Язъяванский барханный песок – нефтяной шлам», который был выбран в качестве оптимального состава. Для данных отобранного состава в дальнейшем были проведены детальные физико-химические, физико-механические исследования и их технологических свойств, а также фазовых превращений в процессе обжига с целью определения оптимальных технологических параметров [2]. Образцы оптимальных составов керамического кирпича после обжига при 1000°C были подвергнуты

рентгенофазовому анализу. На рентгенограмме наблюдаются присутствие кристаллических фаз в виде кварца, анортита, гематита и незначительно муллита. Минералы, плавящиеся при относительно низких температурах и входящие в состав глинистого минерала при 1000°C переходят в расплав и формируют аморфную фазу, что вызывает некоторое снижение интенсивности дифракционных максимумов.

На основе оптимальных составов композиции «глина – барханный песок – нефтяной шлам» в производственных условиях были изготовлены экспериментальные образцы керамического кирпича, обожжённые при 1000°C. Их физико-механические свойства определены, а результаты анализа показывают, что линейная усадка образцов составила 3,83–4,34 %, плотность в диапазоне 1593–1628 кг/м³, что соответствует 2-му классу по O'z DSt 3255–2017, водопоглощение 20,11–20,77 % и морозостойкость – 26–29 циклов. Прочность при сжатии находилась в пределах 13,92–15,39 МПа, при изгибе – 2,41–2,85 МПа, что превышает минимальные требования, установленные для марки кирпича М125.

Таким образом, установлены закономерности влияния «состав–структура–свойства» при оптимизации шихтовых составов керамического кирпича в композиции «глина – барханный песок – нефтяной шлам» и разработаны технологические режимы при спекании.

Литература

1. Мощенко Г.Г., Окунев Е.Б., Ахметов А.Ф. Установка утилизации нефтяных шламов // В межвузовском сборнике «Нефть и Газ», Уфа, УГ1 Н У, 1996, с.
2. Khokimov A.E., Eminov A.M., Kadirova Z.R., Mirsalimova S.R. Study of dune sands of Yazyavan for producing ceramic materials // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2025. Volume 60, № 4, pages 563-570. Scopus (3), SJR-0,196.

ГИДРОКСИЛИРОВАНИЕ БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА НА БИОМИМЕТИЧЕСКОМ КАТАЛИЗАТОРЕ

к.х.н., доц. Гасанова Л.М., н.с. Агамалиева Б.Э., н.с. Аббаслы Т.А.

*«Институт химии» ГЮЛ Министерства Науки и Образования
Азербайджанской Республики, Баку*

Аннотация. Биомиметическое гидрокселирование бутановой фракции с составом углеводородных газов C₁–C₄ в качестве возобновляемого сырья пероксидом водорода приводит к образованию смеси спиртов C₁–C₄, которая может быть использована в качестве оксигенатной добавки к нефтяному топливу

с целью улучшения экологических и эксплуатационных качеств моторного топлива. Процесс проводился при температуре 115-200°C и атмосферном давлении с изучением механизма действия биомиметика на превращение углеводородного сырья в оксигенат.

Ключевые слова: биомиметический катализатор, гидроксילирование, бутановая фракция, C₁–C₄ спирты, оксигенат, перекись водорода

Представленная работа посвящена разработке процесса эффективного гидроксילирования углеводородных газов C₁–C₄ в смесь алифатических спиртов C₁–C₄. С этой целью, в качестве возобновляемого сырья была использована бутановая фракция (БФ), полученная в процессе крекинга газойлевой фракции на местном нефтеперерабатывающем заводе. Процесс гидроксילирования БФ проводился с помощью зелёного окислителя H₂O₂ в присутствии биомиметического катализатора. Использование биомиметического катализатора в данном процессе основано на высокой активности и селективности, достигаемых в процессах окисления в присутствии синтезированных нами биомиметических катализаторов [1,2]. Биомиметический катализатор состоит из активной массы, содержащей железопорфириновый комплекс –тетрафенилпорфирин железа (TPhPFe(III)OH), иммобилизованного на Al₂O₃, который является моделью фермента цитохрома P-450, отвечающий за окислительно-восстановительные процессы в живых системах.

Процесс проводился в проточном кварцевом микрореакторе при температуре 115-200° и атмосферном давлении в присутствии неподвижного твердого катализатора TPhPFe(III)OH/Al₂O₃, с использованием различных скоростей подачи реагентов и различных концентраций H₂O₂, в результате чего образуется смесь спиртов C₁–C₄ различного состава. Варьируя параметрами процесса, можно получить смесь спиртов, состав которой позволит применять её в качестве присадки для топлива. На рисунке 1 показаны результаты опытов по влиянию температуры процесса на состав полученной смеси спиртов C₁–C₄. Из рис. 1 видно, что смесь спиртов (3.8% DME, 9.6% CH₂O, 44.7% CH₃OH, 12.3% C₂H₅OH, 14.5% C₃H₇OH, 15.1% C₄H₉OH), полученная при температуре 115-150°C с использованием 20%-ного H₂O₂ при скоростях подачи V_{БФ}=1.0л/ч и V_{H₂O₂}=1,5мл/ч, может быть использована в качестве оксигената.

Повышение температуры свыше 150°C приводит к увеличению выхода метанола и формальдегида за счет разложения газов C₃ и C₄, больших количеств которых нежелательно иметь в эфирно-спиртовой смеси. Рассмотрен механизм биомиметического гидроксילирования C₁–C₄ углеводородов пероксидом

водорода в рамках принципа цепи перераспределения связей для механизмов ферментативного катализа (ЦПС).

Рис. 1. Выход смеси спиртов C₁–C₄ в зависимости от температуры при условиях: C_{H₂O₂} = 20%; V_{H₂O₂} = 1.5 мл/ч; V_{БФ} = 1.0 л/ч

В клетках живых организмов ключевую роль играют биохимические окислительно-восстановительные реакции с помощью кислотно-основных центров белка вместе с функциональной группой лиганда. Большинство таких реакций представляют собой гидроксирование С–Н связи в субстрате и протекают лишь при участии ферментов класса оксиредуктазы, одним из которых более изученным является цитохром Р-450. На основе его функции и механизма действия с субстратами, созданный нами его модели – биоимитаторы, имеют многоцентровую функцию, что обеспечивает их высокую активность. В такой модели все каталитические группы, как кислотно-основные центры носителя, так и иммобилизованный активный центр, одновременно действуют на субстрат, подобно функционированию самого фермента.

При использовании в качестве окислителя пероксида водорода создается в реакционной системе химическая интерференция, в которой осуществление реакции гидроксирования происходит протеканием сопряженных реакций на поверхности катализатора. Сопряженные реакции образуются благодаря индуцирующему действию пероксида водорода, способствующей протеканию реакции гидроксирования связано с реакцией разложения пероксида водорода [3]. Это обеспечивает высокую селективность процесса при малом затратах энергии.

Таким образом, исследуемый имитатор способен катализировать одновременно две взаимосвязанные реакции (катализную и гидроксирование), находящиеся в состоянии химического сопряжения, в частности, являются когерентно-синхронизированными. Схему протекания этих реакций можно представить в следующем виде (рис. 2):

Рис. 2. Схема протекания когерентно-синхронизированной реакции гидроксирования пероксидом водорода на биоимитаторе

Как видно из схемы, взаимосвязь между этими когерентно-синхронизированными реакциями (катализная и монооксигеназная – гидроксирование) осуществляется посредством общего активного промежуточного комплекса $TPhPFe(III)OOH/Al_2O_3$, расходуемого с различными скоростями по этим реакциям [4]. Активный “атом кислорода” из состава H_2O_2 поступает в состав продуктов реакции через промежуточный активный – $TPhPFe(III)OOH/Al_2O_3$ комплекс, сформированный взаимодействием пероксида водорода с биоимитатором.

Использованная литература:

1. Насирова УВ, Гасанова ЛМ, Нагиев ТМ (2010) Моноокисление этилена перекисью водорода на биомиметике $per\text{-}FTPhPFe_3+OH/Al_2O_3$. Журнал физической химии. А 84(6):941–945
2. Aghamammadova S, Nagieva I, Gasanova L, Nagiev T (2019) Catalytic monooxidation of cyclohexane by hydrogen peroxide in the gas phase. *Reac Kinet Mech Cat* 126:701–715. <https://doi.org/10.1007/s11144-018-01525-1>
3. Nagiyev TM (2021) Conjugated reactions in chemistry and biology in the context of modern ideas. Monograph. Generis Publishing Willington. p.165
4. Nagiev TM (2007) Coherent synchronized oxidation reactions by hydrogen peroxide. Elsevier, Amsterdam, 325p.

СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИТИОУГОЛЬНЫХ КИСЛОТ И ИССЛЕДОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

к.х.н., доцент Эфендиева Х.К., к.х.н., доцент Сафарова М.Р., Ахмедова Д.Д.
Министерство науки и образование Азербайджанской Республики "Институт
химии"-государственно-правовое образование, Баку

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме получения высококачественных смазочных масел. В статье представлен материал по синтезу производных алкилтритиоугольных кислот. Первоначально был синтезирован 1-бром-3-хлоризопропанол, содержащий галогенны различной химической активностью и гидроксильные группы. Взаимодействием 1-бром-3-

хлоризопропанола с бутил-, амилтретиокарбонатами щелочных металлов в эквимолярном соотношении при 25-30°C синтезирован 1-алкилтретиокарбонат-3-хлоризопропанол. Результаты исследований синтезированных соединений в масле МС-20 показали, что эти соединения обладают эффективными трибологическими свойствами.

Ключевые слова: смазочные масла, базовые масла, присадки, третиокарбонаты, трибологические свойства.

Одним из перспективных направлений в области нефтехимии с целью увеличения срока службы узлов трения в различных машинах и механизмах является повышение качества смазочных материалов путем применения эффективных противоизносных и противозадирных присадок. Известно, что одним из основных эксплуатационных свойств, характеризующих смазочные масла, является их смазывающая способность, а также масла должны обладать высокой поверхностной активностью, чтобы создавать прочную пленку на поверхности трущихся деталей, способную предотвращать или уменьшать износ при рабочих нагрузках и скоростях.

Многочисленными исследованиями установлено, что органические соединения содержащие серу, азот, фосфор обладают свойствами улучшать противоизносные, противозадирные, антикоррозионные и др. свойства смазочных масел. Серные присадки действуют в более широком диапазоне температур, особенно отвечая требованиям жестких условий трения. В этом аспекте немаловажное значение приобретают различные эфиры ди- и третиоугольных кислот в качестве присадок к смазочным маслам [1-4].

В настоящей работе излагаются результаты исследований по синтезу производных третиоугольных кислот, взаимодействием 1-бром -3-хлоризопропанола с калиевой солью алкилтретиоугольных кислот [5]. Реакция протекает при 19-20°C в растворе ацетона в течение 3 часов по следующей схеме:

Для синтеза производных третиоугольных кислот вначале был получен 1,3-дибромизопропанол по известному методу реакцией глицерина с бромистым водородом [6]. Исходные алкилтретиокарбонаты калия получен по известному методу, реакцией тиоспирта, сероуглерода и едкого кали [7]. Строение синтезированных эфиров подтверждено определением их физико-химических характеристик, элементным анализом, ИК спектроскопией [8].

Синтезированные соединения были исследованы в качестве противоизносных и противозадирных присадок в масле МС-20. Указанные свойства были изучены на четырехшариковой машине трения (ЧМТ-1) согласно ГОСТ 9490-75. При испытании на ЧШМ использовали шарики ШХ-15 диаметром 12.7 мм. Оценочными показателями служили нагрузка сваривания (P_c), характеризующая предельную работоспособность смазочного материала в условиях испытания, критическая нагрузка (P_k), а также показатель индекса задира (I_z), диаметр пятна износа (D_w) оценивали при постоянной нагрузке 392 Н, при длительности испытаний 1ч.

Согласно данным ГОСТ 9490-75, показатели 1-алкилтретиокарбонат-3-хлоризопропанола выше, чем известный присадок взятых для сравнения этиленбисизопропилксантата (ЛЗ-23к). Так, для 1-бутилтретиокарбонат-3-хлорпропанола 5%-ном концентрации в масле значения индекса задира, критической нагрузки и нагрузки сваривания составляют 7546Н, 1382Н и 41361Н соответственно, в то время как эти показатели для этиленбис-изопропилксантогената (ЛЗ-23к) составляют 5194Н, 1098Н и 3097Н соответственно, то есть в обр. 1-2 индекс задира увеличивается на 17-18 единиц. На основании анализа данных исследований, приведенных в табл. можно сказать, что гидроксильную группы введенные эфиры алкилтретиоугольных кислот эффективно улучшают трибологические свойства этих эфиров. Согласно исследованиям в 1-акилтретиокарбонат-3-хлоризопропаноле, имеющиеся сера и атом хлора вызывают химическую реакцию с поверхностью металла, образуя покрытие:

Полученный слой (сульфид железа, хлорид железа) повышает эффективность смазывающих свойств масла и предотвращает износ, вызванный трением между контактирующими поверхностями.

Следовательно, в этом случае существует вероятность образования большого количества сульфидов металла на модифицированной поверхности, что обеспечивает более благоприятные условия для захвата. Согласно представлениям о действии противоизносных присадок, защита поверхностей от износа осуществляется граничными пленками, формируемыми в результате адсорбции полярных молекул из смазочной среды. Что касается противоизносных свойств, результаты испытаний показали, что эфиры вышеуказанных кислот не улучшают, а несколько ухудшают противоизносные свойства масла.

Результаты сравнительных испытаний производных тритиоугольных кислот в масле МС-20

Испытуемые образцы	Трибологические характеристики по ГОСТ 9490-75				
	Концентрация соединения в масле, %	Индекс с задира, И ₃ Н	Нагрузка заедания, Р _к , Н	Нагрузка сваривания, Р _с , Н	Диаметр пятна износа, Д _и , мм
Масло МС-20	–	3038	794	1568	0.72
$C_4H_9SCSCH_2CHCH_2Cl$ $\begin{array}{c} \parallel \\ S \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ OH \end{array}$	3 5	686 7546	1303 1382	3920 4136	0.80 1.00
$C_5H_{11}SCSCH_2CHCH_2Cl$ $\begin{array}{c} \parallel \\ S \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ OH \end{array}$	3 5	6762 7448	1274 1382	3920 3920	0.90 1.00
$iC_3H_7OC(S)SCH_2CH_2S(S)COC$ 3Н7(ЛЗ-23к)	5	5194	1098	3097	0.75

Использованная литература:

1. Фарзалиев В.М., Мустафаев Н.П., Эфендиева Х.К., Аббасова М.Т., ЖорХ., 2020. Т.56. № 5. С.1-4; Russian Journal of Organic Chemistry, 2020. Vol.56, № 5. pp.811-815.

2. Эфендиева Х.К., Джавадова Э.М., Мустафаев К.Н. и др. // Журнал Нефтепереработка и нефтехимия 2018, № 8, стр. 41-43.

3. Бабаев Е.Р., Эфендиева Х.К., Мамедова П.Ш., Полетаева О.Ю., Мухаметзянов И.З., Бехбудова Х.З. // Журнал Мир Нефтепродуктов, Москва, 2021 № 3, стр.32-34

4. Мустафаев Н.П., Эфендиева Х.К., Сафарова М.Р., Мирзоева М.А. и др. Сборник научных трудов. г. Минск. 2020. № 4. с.19-25

5. Эфендиева Х.К., Суджаев А.Р., Кязимов В.М. И. и др. Пат. Азербайджана I 2024 0103

6. Авт.свид. № 133012 (опубл. 1987). Способ получения 1,3-дибромпропанола-2.

7. Goilt H.P. Wann R.E. The Synthesis of organik Trithiocarbonates J. Org. Chem. 1961, v/26, N10, p. 4047-405

8. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул / Пер. с англ. под ред. Ю.А. Пентина. М.: ИЛ, 2000, 592 с.

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ПРИСАДКА К ТОПЛИВАМ

к.х.н., доцент Новоторжина Н.Н., к.х.н., доцент Сафарова М.Р., к.х.н.,
доцент Гахраманова Г.А., Кязимзаде Ш.К., к.х.н. Мустафаева Г.Г., Караев Р.А.

Министерство науки и образования Азербайджанской Республики «Институт химии» — государственное образование, Баку

Аннотация

Целью настоящей работы, является синтез и исследование новых соединений, обладающих антиокислительными свойствами, применяемых в качестве антиоксидантов к топливам. В результате проделанной работы, на основе натриевой соли бутилового эфира тиогликоловой кислоты и хлорацетамида синтезирован бутилтиогликолятометилацетамид. Как показали результаты исследований, синтезированное соединение может служить антиоксидантом к топлива.

Ключевые слова: антиоксиданты, дизельное топлива, тиогликоляты, присадка

При длительном хранении дизельное топливо подвергается процессам окисления, что приводит к его потемнению, образованию смолы и осадкообразованию.

Эти процессы происходят преимущественно в современных видах топлива. Это связано с тем, что в них содержатся компоненты гидрокрекинга. Стабильность этих компонентов относительно ниже, чем у фракций, извлекаемых напрямую. Окисление протекает по цепному радикальному механизму. Основной причиной нежелательных процессов являются в основном, высокая температура и наличия непредельных углеводородов. В результате происходит образование свободных радикалов (R^\bullet), которые взаимодействуя с кислородом воздуха образуют перекисные (ROO^\bullet) и гидроперекисные ($ROOH$) радикалы. Всех эти радикалы приводят к их поликонденсации, итогом этих процессов является образование смол и осадков. Поэтому в топливо и смазочные материалы, используемые в современных двигателях, добавляют антиоксиданты, содержащие ингибиторы радикально-цепного окисления.

Разработка антиокислительных присадок для топлива в настоящее время весьма актуальна.

Авторы данной работы предлагают использовать бутилтиогликолято-метилацетамида в качестве антиокислительной присадки к топливу.

Процесс получение соединения представлен на нижеследующей схеме:

Схема 1

Ранее неописанный в литературе бутилтиогликолятометилацетамида получают двухстадийным способом.

На первой стадии из бутилового эфира тиогликолевой кислоты и гидроксида натрия получают натриевую соль бутилового эфира тиогликолевой кислоты:

На втором этапе бутилтиогликолятометилацетамид был получен путем совместного синтеза натриевой соли тиогликолевой кислоты и хлорацетамида, как представлена на схеме 1.

Структура и состав полученного бутилтиогликолятометилацетамида были подтверждены исследованием их элементарным анализом и ИК-спектроскопией. Присадка представляет собой кристаллы. $T_{\text{пл.}} - 59-60^\circ\text{C}$.

Антиокислительные свойства синтезированного бутилтиогликолятометилацетамида изучали в присутствии этой присадки в концентрации $5 \cdot 10^{-5}$ моль/л и при автоокислении изопропилбензола – кумола в качестве модельного углеводорода при 110°C (рис. 1). Пероксидные радикалы являются основным фактором, определяющим процесс окисления углеводородов. Изучали реакцию исследуемого соединения с пероксидными радикалами кумола. Для этого инициировали окисление кумола азоизобутиронитрилом (АИБН) путем введения исследуемого соединения: $T=60^\circ\text{C}$: $[\text{АИБН}]=2 \cdot 10^{-2}$ моль/л; $[\text{InH}]=5 \cdot 10^{-4}$ моль/л (рис. 2).

Рисунок 1. Кинетические кривые автоокисления кумола в присутствии синтезированного бутилтиогликолятометилацетамида ($T=110^\circ\text{C}$; $[\text{InH}]=5 \cdot 10^{-5}$ мол/л; 0 кривая без ингибитора)

Рисунок 2. Кинетические кривые иницированного окисления кумола в присутствии синтезированного бутилтиогликолятметилацетамида ($T=60^{\circ}\text{C}$; $[\text{AIBN}]=2\cdot 10^{-2}$ мол/л; $[\text{InH}]=5\cdot 10^{-4}$ мол/л; 0 кривая без ингибитора)

Выбор компонентов синтезированного соединения был не случаен. Из литературных источников известно, что алифатические амины значительно стабилизируют стабильность топлива [1]. В то же время, многофункциональные присадки, в основном антиоксиданты – кислородоудерживающие вещества, используются во всем мире для повышения экологичности и эксплуатационных свойств топлива, используемого в автомобилях. Наличие кислорода в составе этих веществ позволяет снизить вредные выбросы на 30% и выбросы несгоревших углеводородов на 15% [2].

Синтезированное соединение, обладающее антиокислительными свойствами, содержит как аминную группу (NH_2), так и карбоксильную группу ($-\text{OC}=\text{O}$), что сообщает им эффективность в качестве присадки к топливам.

Использованная литература:

1. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. М.: Химия, 1985, с.259.
2. Опарина Л.А., Колыванов Н.А., Гусарова Н.К., Сапрыгина В.Н. Оксигенатные добавки к топливу на основе возобновляемого сырья. Известия Вузов. Прикладная химия и биотехнология, том 8, № 1, с. 19-34. DOI: 10.21285/2227-2925-2018-8-1-19-34

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ
ПРЕВРАЩЕНИЯ ИЗОБУТИЛЕНА В МЕТАКРОЛЕИН В
ПРИСУТСТВИИ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ**

**д.т.н., проф. А.А.Гасанов, к.х.н., доц. С.Я.Ибадова,
к.х.н. К.С.Абдуллаева**

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Химии

Аннотация. В статье рассматриваются кинетические особенности прямого превращения изобутилена в метакролеин на многокомпонентном оксидном катализаторе. Проанализированы экспериментальные данные о влиянии температуры, времени контакта и состава смеси на выход продуктов реакции. Показаны результаты разработки двух альтернативных механизмов процесса, основанных на кинетических исследованиях и данных термодинамического анализа, позволившие обосновать возможные схемы протекания реакции.

Ключевые слова: исследование, изобутилен, механизм, продукты, адсорбция, реактор.

Постоянное увеличение спроса промышленности на вещества, в том числе метакролеин, характеризующиеся заданным набором специфических свойств, обуславливает необходимость создания новых результативных методов их синтеза. Успешность разработки и внедрения современных технологических комплексов во многом определяется детальным исследованием ключевых физико-химических процессов, протекающих в аппаратах, анализом путей протекания химических превращений, а также формированием кинетических и математических описаний, способных достоверно отражать особенности функционирования системы.

Ранее исследование кинетических особенностей взаимодействия олефинов с кислородом на многокомпонентных каталитических системах сложного состава осуществлялось с использованием установки АСНИ «Сигма» в НИФХИ им. Карпова [1].

В рамках такого подхода последовательность элементарных стадий процесса представляется следующим образом:

- химическое закрепление кислорода на поверхности катализатора,
- перемещение адсорбированных форм кислорода по поверхности,
- фиксация молекул изобутилена на активных участках,
- осуществление основной стадии окислительного превращения.

Рассмотрение экспериментальных результатов, приведённых в работе [2], показывает, что комплекс превращений, реализующихся при взаимодействии изобутилена с кислородом на рассматриваемых каталитических системах, может

быть представлен в виде совмещённой схемы, включающей как параллельные, так и последовательные направления реакций:

Исследования, направленные на установление кинетических характеристик рассматриваемой реакции, выполнялись нами на лабораторной установке непрерывного действия с применением изотермического реактора, содержащего неподвижный слой многокомпонентного оксидного каталитического материала при атмосферных условиях.

Экспериментальные исследования осуществлялись при значениях объёмной скорости газового потока в диапазоне $1800\text{--}7200\text{ ч}^{-1}$ при содержании изобутилена в исходной газовой среде 1–3 об.%. Проведение реакции осуществлялось в температурном интервале $(325\text{--}400)^\circ\text{C}$, при времени контакта 0,2–2,0 с и молярном соотношении компонентов $i\text{-}i - \text{C}_4\text{H}_8: \text{O}_2=1:1$. Во всех проведённых опытах фиксировалось образование набора продуктов, включающего метакролеин, метакриловую кислоту, оксид углерода и диоксид углерода.

Полученные экспериментальные данные по изучению влияния температурного режима на выход образующихся веществ свидетельствуют о том, что рост температуры сопровождается увеличением количества целевого соединения, однако, одновременно наблюдается возрастание образования CO и CO_2 . Результаты анализа зависимости выхода продуктов от продолжительности контакта показывают, что наибольшая доля метакролеина формируется при значении времени контакта $\tau = 0,75$ с. При дальнейшем увеличении данного параметра наблюдается уменьшение выхода целевого компонента и снижение селективности процесса, тогда как образование CO и CO_2 , напротив, усиливается.

На основании выполненного кинетического анализа процесса были предложены два альтернативных варианта механизма окислительного превращения изобутилена в метакролеин в присутствии многокомпонентного каталитического материала.

При формировании поэтапных схем указанных механизмов дополнительно учитывались результаты термодинамического рассмотрения системы $\text{C}_4\text{H}_8\text{O} - \text{O}_2$. В качестве основных направлений превращения рассматривались реакции частичного и полного окисления изобутилена.

При формировании первого варианта механизма были приняты следующие исходные положения:

- молекулы кислорода подвергаются диссоциативному закреплению на каталитически активных участках поверхности;
- протекание процесса носит ступенчатый характер, то есть первоначально изобутилен превращается в метакролеин, после чего образовавшийся метакролеин подвергается дальнейшему окислению с образованием конечных продуктов полного превращения;
- молекулы изобутилена, находящиеся в адсорбированном состоянии, вступают во взаимодействие с атомарными формами кислорода, образовавшимися в результате его распада.

При разработке второго варианта механистической схемы исходили из предположения, что рассматриваемый процесс реализуется по параллельно-последовательной схеме и осуществляется с участием двух типов активных центров. При этом молекулярный кислород, закреплённый на поверхности, подвергается частичному распаду на атомарные формы. Реакция адсорбированного изобутилена с атомарным кислородом приводит к формированию метакролеина, тогда как его взаимодействие с кислородом, находящимся в молекулярно-адсорбированном состоянии, сопровождается образованием продуктов полного окисления.

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных и результатов анализа опубликованных научных работ [1,2] были сформулированы два вероятных варианта механизма прямого превращения изобутилена в метакролеин, которые могут рассматриваться в качестве исходных гипотез при построении альтернативных кинетических моделей исследуемой реакции.

Использованная литература

1. Крылов О.В., Слинко М.Г., Махлин В.М.//Кинетика и катализ. 1985. Т 26. №6. С. 1378.
2. T. Rajasekhar, G. Singh, G.S. Kapur, S.S.V. Ramakumar. Recent advances in catalytic chain transfer polymerization of isobutylene: a review. [RSC Adv.](#), 2020. 10. 18180-18191

О МЕХАНИЗМЕ РЕАКЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА ГЕТЕРОГЕННЫМ ОКИСЛЕНИЕМ МЕТАНОЛА

д.т.н., проф. А.А.Гасанов, к.х.н., доц. С.Я.Ибадова,
к.х.н. К.С.Абдуллаева

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Химии

Аннотация. В статье рассматриваются результаты анализа литературных данных по данной проблеме, выявляются недостатки существующих подходов и формулируются предположения о механизме протекания реакции. Проанализированы возможные направления её осуществления, на основании чего предложены два варианта механизма с учётом термодинамических данных системы $CH_3OH - O_2$. Показаны результаты стехиометрического анализа, позволившие определить кинетические параметры процесса.

Ключевые слова: катализатор окисления, механизм, формальдегид, закономерность, схема.

Согласно анализу особенностей превращения метанола в присутствии серебра как катализатора, представленному в исследованиях [1,2], взаимодействие метанола с кислородом осуществляется ступенчато, реализуясь по последовательной цепочке превращений.

Схема, сочетающая окислительные и дегидрогенизационные превращения и предполагающая образование формальдегида за счёт параллельного протекания реакций окисления и отщепления водорода от спирта, была представлена в работе [3], где ключевыми этапами превращения метанола в присутствии серебряного катализатора являются процессы дегидрирования, взаимодействия с кислородом и последующего распада промежуточных соединений.

Исследование механизма превращения метанола на серебре при повышенной температуре (около $600^{\circ}C$) в условиях проточного реактора выполнено авторами работы [4]. По их предположению, образование формальдегида из метанола осуществляется по двум самостоятельным направлениям, включающим как окислительные, так и дегидрогенизационные превращения.

Обобщая результаты рассмотренных исследований, посвящённых выяснению путей превращения метанола, следует подчеркнуть, что каждая из этих работ обладает значительной ценностью как с практической, так и с теоретической точек зрения. В то же время представленные в них сведения имеют разрозненный характер, а используемые зависимости носят преимущественно эмпирический характер и не отражают детализированную последовательность элементарных превращений.

Известно, что достоверное установление механизма химического взаимодействия предполагает прямое изучение свойств промежуточных частиц и отдельных элементарных актов с применением физико-химических методов анализа, проведение которых связано с высокой сложностью и значительными материальными затратами. Вместе с тем развитие современных математических подходов, связанных с параметрической и структурной идентификацией, в сочетании с результатами кинетических экспериментов создаёт возможность выявления наиболее вероятной схемы протекания реакции и разработки адекватной кинетической модели, способной описывать наблюдаемые закономерности процесса.

Используя положения теории сложных химических превращений, а также современные подходы к идентификации параметров и структуры моделей, нами была проведена работа по выявлению наиболее вероятной схемы протекания прямого превращения метанола в формальдегид в присутствии серебряного катализатора и разработке кинетического описания, соответствующего предполагаемому механизму.

Экспериментальная часть исследований осуществлялась с применением реактора, оснащённого виброкипящим слоем катализатора. Отсутствие концентрационных и температурных градиентов в данном аппарате обеспечивалось интенсивным перемешиванием реакционной среды совместно с мелкодисперсным. Устройство размещалось внутри цилиндрической нагревательной печи, что позволяло поддерживать постоянство температуры в зоне реакции.

Принятая схема проведения экспериментов обеспечивала равномерное распределение точек в области исследуемых значений парциальных давлений реагентов: для метанола — в интервале от $16,7 \cdot 10^{-2}$ до $25 \cdot 10^{-2}$ атм, для кислорода — от $13 \cdot 10^{-2}$ до $18 \cdot 10^{-2}$ атм при температурном диапазоне 520–600⁰С. Скорость подачи исходной газовой смеси изменялась в пределах от 4900 до 9000 ч⁻¹. В ходе экспериментов использовали катализатор, содержащий 16,1 мас.% серебра, нанесённого на носитель $\alpha - Al_2O_3$, с размером частиц в диапазоне 0,2–0,25 мм.

Сопоставление данных, полученных в ранее опубликованных исследованиях, с результатами собственных опытов по превращению метанола в формальдегид на серебряном катализаторе позволило сформулировать два возможных варианта механизма рассматриваемой реакции. При определении направлений её протекания дополнительно учитывались результаты термодинамического анализа системы $CH_3OH - O_2$ в условиях, соответствующих экспериментальным параметрам.

Первый вариант механизма был сформирован с учётом полного перечня реакций, реализация которых допускается с точки зрения термодинамических ограничений, а именно следующих превращений:

При разработке указанной схемы исходили из предположения, согласно которому оба исходных компонента — CH_3OH и O_2 — закрепляются на активных участках поверхности катализатора, после чего молекулы кислорода, находящиеся в адсорбированном состоянии, распадаются на отдельные атомы, а дальнейшие превращения протекают непосредственно на поверхности, обладающей каталитической активностью.

Формирование второго варианта механизма осуществлялось с учётом лишь тех превращений, реализация которых наиболее вероятна с термодинамической точки зрения, то есть характеризуется наименьшими значениями изменения изобарно-изотермического потенциала:

На основании сформулированных вариантов реакционных схем была проведена процедура выбора между альтернативными предположениями, описывающими возможные пути протекания рассматриваемого процесса.

Использованная литература

1. Усачёв Н.Я. Окислительное дегидрирование метанола в формальдегид (обзор). Нефтехимия. 2004. 44(6). С. 411-427.
2. Galvanin, F., et al., Optimal design of experiments for the identification of kinetic models of methanol oxidation over silver catalyst. Chemistry Today, 2015. 33(3). P. 51-56.
3. Шумкова И.Н., Линькова Т.С., Земский Д.Н., Хабибрахманова О.В. Получение формальдегида на новой каталитической системе. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2018. Ч.80. №2 (76). С. 275-282.
4. F. Eichner, E. Turan, J. Sauer, M. Bender, S. Behrens. Supported silver and copper catalysts in the oxidative dehydrogenation of methanol to formaldehyde: a comparative study under industrially relevant conditions. [Catal. Sci. Technol.](#), 2023 13 P. 2349-2359.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТ ХЛОРА НА УСТАНОВКАХ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА

¹Нурханов А.А., ²д.т.н., доц. Юлдашев Н.Х., ³д.т.н., проф. Адизов Б.З.

¹ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод», Бухарская область.

²Министерство энергетики Республики Узбекистан

³Институт общей и неорганической химии АН РУз., Ташкент.

E-mail: bobirjon_adizov@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены эксплуатационные проблемы очистки азотсодержащих газов регенерации от хлора на установках каталитического риформинга. Проанализированы причины снижения эффективности щелочной абсорбции и коррозионного разрушения оборудования. Обоснована модернизация контактных устройств абсорбера путем применения керамической насадки. Показано повышение надежности процесса и степени очистки газа. Предложены количественные критерии оценки эффективности модернизации.

Ключевые слова: каталитический риформинг, газы регенерации, хлор, щелочная абсорбция, коррозия, керамическая насадка, массообмен.

Введение. Каталитический риформинг относится к числу ключевых процессов современной нефтепереработки, обеспечивающих получение высокооктановых бензинов и ароматических углеводородов. Эксплуатация установок риформинга неизбежно сопровождается периодической регенерацией катализатора, в ходе которой образуются газовые потоки, содержащие хлорсодержащие соединения [1].

Наличие хлора в газах регенерации обусловлено использованием хлорсодержащих промоторов платиновых катализаторов и является технологически неизбежным фактором процесса. Однако даже следовые концентрации хлора представляют серьезную опасность для оборудования. Перед подачей азота на компримирование требуется его глубокая очистка, поскольку присутствие хлора вызывает интенсивную коррозию металлов и ускоренное разрушение компрессорных узлов [2].

Таким образом, совершенствование процессов очистки газов регенерации от хлора является важной научно-технической задачей, напрямую связанной с повышением надежности и безопасности работы установок риформинга.

На действующих установках очистка азота от хлора традиционно осуществляется методом щелочной абсорбции с использованием раствора гидроксида натрия. Химическая основа процесса заключается во взаимодействии молекулярного хлора со щелочью с образованием хлоридов и гипохлоритов [3]:

Несмотря на простоту и распространенность данной технологии, опыт эксплуатации показывает, что ее эффективность со временем заметно снижается. Это обусловлено тем, что абсорбер работает в крайне агрессивной среде, одновременно содержащей хлор, щелочь и гипохлоритные соединения. Такая комбинация реагентов формирует интенсивную коррозионную среду, способную вызывать ускоренное разрушение металлических контактных устройств [4].

По мере развития коррозии происходит деформация и частичное разрушение тарелок абсорбера. В результате нарушается распределение жидкой фазы по сечению аппарата, уменьшается площадь контакта фаз и ухудшаются условия массообмена. Следствием указанных процессов становится проскок хлора в очищенном газе, что приводит к вторичной коррозии компрессоров и трубопроводов [5].

Следовательно, проблема очистки газа носит комплексный характер и связана не только с химией процесса, но и с конструкцией контактных устройств абсорбера. Современные исследования показывают, что в процессах абсорбции системы газ–жидкость насадочные колонны способны обеспечивать более высокую эффективность массообмена по сравнению с тарельчатыми аппаратами [6]. Это объясняется большей удельной поверхностью контакта фаз и более равномерным распределением жидкой пленки.

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть модернизацию абсорбера путем замены металлических тарелок на керамическую насадку. Применение керамических материалов позволяет одновременно решить проблему коррозионной стойкости и повысить эффективность процесса абсорбции. Керамика химически инертна к хлору и гипохлоритам, устойчива в щелочной среде и не подвержена электрохимической коррозии. Кроме того, развитая поверхность насадки обеспечивает интенсивный массообмен при меньшем гидравлическом сопротивлении аппарата. Для оценки эффективности предложенного решения проведено сравнительное сопоставление характеристик тарельчатых и насадочных абсорберов (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение контактных устройств абсорбера

Показатель	Тарельчатый аппарат	Керамическая насадка
Коррозионная стойкость	низкая	высокая
Удельная поверхность контакта	средняя	высокая
Гидравлическое сопротивление	повышенное	пониженное
Срок службы оборудования	3–5 лет	8–12 лет
Вероятность проскока хлора	повышенная	минимальная

Как следует из представленных данных, переход к насадочному аппарату обеспечивает существенные преимущества по ключевым эксплуатационным показателям. Повышение удельной поверхности контакта фаз напрямую связано с ростом степени очистки газа, тогда как высокая химическая стойкость материала способствует увеличению срока службы оборудования.

Предлагаемая модернизация оказывает комплексное влияние на работу узла очистки газов регенерации. Прежде всего, увеличение поверхности контакта фаз и улучшение гидродинамики процесса обеспечивают более полное поглощение хлора. Это приводит к стабилизации качества очищенного азота и снижению риска коррозии компрессорного оборудования. Одновременно снижение гидравлического сопротивления аппарата уменьшает энергетические затраты на транспорт газа. Увеличение срока службы контактных устройств позволяет сократить частоту ремонтных работ и простоев установки. Таким образом, эффект от внедрения носит не только технологический, но и экономический характер.

Заключение. Проведенный анализ показал, что снижение эффективности очистки газов регенерации от хлора обусловлено коррозионным разрушением тарельчатых контактных устройств абсорбера. Предложена модернизация аппарата путем перехода к керамической насадке, обладающей высокой химической стойкостью и развитой поверхностью контакта фаз.

Реализация предложенного решения позволит повысить степень очистки газа, увеличить ресурс оборудования и снизить эксплуатационные затраты, что подтверждает перспективность дальнейшего внедрения модернизированной схемы очистки.

Список литературы:

1. Zhang X., Li Q., Chen Y. A new absorbent system for reducing chlorine gas escape during wet scrubbing // *Chemical Engineering Journal*. 2023.
2. Li H., Wang J., Zhao Y. Selective removal of refinery acid gases: advances in absorbents and process intensification // *Separation and Purification Technology*. 2026
3. Hanley B., Chen C.C. Effect of Column Variables on the Effective Mass Transfer Area and Mass Transfer Coefficients in Packed Columns: A Review // *Chem. Eng. Res. Des.* 2023. Vol. 191. P. 1–24. DOI: 10.1016/j.cherd.2023.01.045
4. Grgur B.N. et al. Corrosion of stainless steel 316Ti tank for the transport 12–15% of hypochlorite solution // *Eng. Fail. Anal.* 2020. Vol. 116. 104768.
5. Капустин В.М., Гуреев А.А. Технология переработки нефти. — М.: КолосС, 2020. — 464 с.
6. Анварова И.А., Одинамаматова Ф.Э. Характеристика адсорбционных процессов и области их промышленного применения // *Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқотлар журналі*. 2023. № 4. С. 45–52.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ НА ОКТАНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕНЗИНОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА

¹Нурханов А.А., ²д.т.н., доц. Юлдашев Н.Х., ³д.т.н., проф. Адизов Б.З.

¹ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод», Бухарская область.

²Министерство энергетики Республики Узбекистан

³Институт общей и неорганической химии АН РУз., Ташкент.

E-mail: bobirjon_adizov@mail.ru

Аннотация. В работе исследовано влияние ароматической аминной добавки Toluidine Mixture на октановые и эксплуатационные характеристики автомобильного бензина АИ-85, полученного на основе процессов каталитического риформинга. Проведены лабораторные испытания с введением 3% присадки и оценкой изменения физико-химических показателей топлива по стандартным методам анализа. Установлено, что введение исследуемой добавки обеспечивает повышение октанового числа по исследовательскому методу до 92,0 пунктов при сохранении основных эксплуатационных характеристик бензина. Показана перспективность применения ароматических аминов в качестве октаноповышающих компонентов товарных бензинов.

Ключевые слова: бензин, октановое число, ароматические амины, присадки, каталитический риформинг, топливо.

Введение. Повышение октанового числа автомобильных бензинов является одной из ключевых задач современной нефтепереработки, обусловленной необходимостью повышения эффективности сгорания топлива и снижением детонационной склонности двигателей внутреннего сгорания. Одновременно с этим ужесточение экологических требований приводит к ограничению использования традиционных антидетонационных компонентов, включая свинецсодержащие соединения [1].

В современных условиях основным источником высокооктановых компонентов являются процессы каталитического риформинга, позволяющие получать ароматизированные бензиновые фракции с повышенной детонационной стойкостью. Однако получаемые риформаты не всегда обеспечивают требуемые эксплуатационные характеристики товарных бензинов без дополнительной корректировки их состава [2].

В связи с этим значительный интерес представляют альтернативные октаноповышающие добавки, в том числе ароматические амины, обладающие выраженными антидетонационными свойствами и способные влиять на механизм горения углеводородов в цилиндре двигателя [3].

Целью работы являлась оценка влияния ароматической аминной композиции Toluidine Mixture на октановые и физико-химические характеристики автомобильного бензина АИ-85.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: исследование изменения октанового числа бензина при введении 3% добавки; оценка влияния присадки на основные физико-химические показатели топлива; анализ стабильности эксплуатационных характеристик бензина после модификации; определение перспективности применения ароматических аминов в составе товарных бензинов.

В качестве объекта исследования использовался автомобильный бензин марки АИ-85, полученный на основе процессов каталитического риформинга.

В бензин вводилась октаноповышающая добавка Toluidine Mixture в количестве 3% по объему. Приготовление смеси осуществлялось в лабораторных условиях с обеспечением равномерного распределения компонента.

Октановое число определялось исследовательским методом по ГОСТ 8226 в стандартных лабораторных условиях. Остальные показатели качества топлива определялись по действующим ГОСТ и ASTM методикам, включая анализ фракционного состава, давления насыщенных паров, содержания бензола, смолистых соединений и индукционного периода окислительной стабильности.

Полученные результаты сравнивались с нормативными требованиями для автомобильных бензинов. Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние Toluidine Mixture на свойства бензина

Показатель	АИ-85 исходный	АИ-85 + 3% Toluidine Mixture
Октановое число (RON)	85,3	92,0
Давление насыщенных паров, кПа	64,8	65,5
Содержание бензола, %	4,9	4,5
Индукционный период, мин	900	900
Содержание серы, мг/кг	200	230

Как следует из полученных данных, введение 3% ароматической аминной добавки приводит к значительному увеличению октанового числа бензина с 85,3 до 92,0 пунктов по исследовательскому методу. Полученные значения соответствуют уровню высокооктановых бензинов, что свидетельствует о высокой эффективности исследуемой добавки.

Изменения других физико-химических показателей носят незначительный характер. Давление насыщенных паров остается практически стабильным, что указывает на отсутствие существенного влияния добавки на испаряемость топлива. Отмечено снижение содержания бензола, что может быть связано с

перераспределением ароматических компонентов в топливной системе и требует дополнительного изучения.

Индукционный период сохраняется на уровне 900 минут, что свидетельствует о стабильности окислительной устойчивости бензина после введения добавки. Наблюдаемое незначительное изменение содержания серы находится в пределах погрешности метода и требует дополнительного уточнения в дальнейших исследованиях.

Эффект повышения октанового числа может быть связан с влиянием ароматических аминов на процессы горения углеводородной смеси [4].

Полученные данные подтверждают, что ароматические амины могут рассматриваться как эффективные октаноповышающие компоненты для бензинов каталитического риформинга. При этом наблюдается сохранение основных эксплуатационных характеристик топлива, что является важным фактором при оценке возможности промышленного применения.

Следует отметить, что эффективность исследуемой добавки сопоставима с действием ряда традиционных октаноповышающих компонентов, включая кислородсодержащие соединения, однако ароматические амины обладают иным механизмом воздействия на процесс горения.

Заключение. Установлено, что введение 3% ароматической аминной добавки Toluidine Mixture в бензин АИ-85 обеспечивает повышение октанового числа до 92,0 пунктов при сохранении стабильности основных физико-химических и эксплуатационных характеристик топлива.

Дальнейшие исследования целесообразно направить на изучение экологических аспектов, оптимизацию концентраций и оценку промышленной применимости данных добавок. Полученные результаты носят предварительный характер и требуют дальнейшего экспериментального подтверждения в расширенном диапазоне концентраций.

Список литературы:

1. World Health Organization (WHO). Lead poisoning and health effects. Fact sheet, 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning>
2. Gary, J.H., Handwerk, G.E., Kaiser, M.J. Petroleum Refining: Technology and Economics. 6th ed., CRC Press, 2022. <https://doi.org/10.1201/9780429188893>
3. Бутаев Х.Ш., Арипджанов О.Ю., Кадиров Х. И., Турабджанов С. М. Сравнительные характеристики октаноповышающих добавок на базе кислород- и азотосодержащего сырья // Universum: технические науки. 2021. №8-2 (89).
4. Жовлиев С.М., Файзиев Ж.Б., Джалилов А.Т. Кинетика синтеза октаноповышающих оксигенатов ИИЭ-07:03 и анализ их ИК-спектров // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2025. 2(131).

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ

¹Фазилов А.А., ²д.т.н., проф. Адизов Б.З.

¹ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод», Бухарская область.

²Институт общей и неорганической химии АН РУз., Ташкент.

E-mail: bobirjon_adizov@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения детонационной стойкости автомобильных бензинов за счёт применения комбинированных кислородсодержащих добавок. Исследовано влияние композиции метил-трет-бутилового эфира и монометиланилина на эксплуатационные характеристики топлива. На основе лабораторных испытаний показано повышение октанового числа при сохранении ключевых показателей качества бензина. Обоснована перспективность совместного использования оксигенатов и ароматических аминов для производства высокооктановых топлив.

Ключевые слова: бензин, октановое число, МТБЭ, монометиланилин, оксигенаты, присадки, детонационная стойкость.

Введение. Повышение качества автомобильных бензинов остаётся важной задачей нефтепереработки из-за ужесточения экологических требований и роста требований к энергоэффективности двигателей. Ключевой показатель качества топлива — детонационная стойкость, характеризуемая октановым числом [1].

Традиционно его повышают процессами каталитического риформинга и изомеризации, однако они требуют значительных капитальных и энергетических затрат. Поэтому возрастает роль кислородсодержащих октаноповышающих компонентов, позволяющих регулировать свойства топлива на стадии компаундирования [2]. Одним из наиболее распространённых оксигенатов является метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), обладающий высоким октановым числом и способностью улучшать полноту сгорания [3]. Эффективными антидетонационными добавками также являются ароматические амины, в частности монометиланилин (ММА), ингибирующий цепные реакции окисления углеводородов [4].

Современные исследования показывают, что совместное применение оксигенатов и ароматических аминов обеспечивает синергетический рост октанового числа бензинов, что подтверждает актуальность разработки их оптимальных композиций [5].

Цель работы — исследовать влияние композиции МТБЭ и ММА на качество автомобильного бензина и оценить эффективность их совместного применения.

Повышение октанового числа связано с замедлением радикальных цепных реакций окисления в камере сгорания. Оксигенаты улучшают испарение, смесеобразование и способствуют более полному сгоранию топлива.

МТБЭ характеризуется октановым числом выше 110, высокой испаряемостью, снижением выбросов CO и CH и хорошей совместимостью с углеводородами. ММА выступает ингибитором цепных реакций окисления, увеличивая индукционный период воспламенения. Их совместное применение повышает антидетонационные свойства топлива без существенного изменения фракционного состава.

Объект исследования — бензин АИ-80. Испытана композиция: МТБЭ — 8 % масс., ММА — 1,3 % масс. Показатели качества (октановое число, давление насыщенных паров, стабильность, содержание примесей) определялись стандартными методами. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Изменение характеристик бензина при введении композиции добавок

Показатель	Базовый бензин	Бензин с добавкой
Октановое число (RON)	85	92
Давление насыщенных паров, кПа	64,6	62,4
Индукционный период, мин	904	900
Содержание бензола, %	4,4	4,1
Смоли, мг/100 см ³	3,0	4,9

Графическая интерпретация полученных данных и механизм повышения детонационной стойкости представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Влияние композиции МТБЭ и монометиланилина на октановое число бензина АИ-80 и механизм повышения детонационной стойкости

Результаты показывают увеличение октанового числа бензина на 7 пунктов. При этом основные физико-химические показатели топлива изменяются незначительно и остаются в допустимых пределах. Окислительная стабильность сохраняется на уровне базового бензина. Наблюдается небольшое увеличение содержания смол, однако оно не выходит за рамки нормативов. Повышение октанового числа объясняется совместным действием компонентов композиции: МТБЭ улучшает испарение и смесеобразование, а монометиланилин влияет на радикальные реакции окисления. Введение композиции не ухудшает эксплуатационные характеристики топлива. Стабильность бензина сохраняется, при этом отмечается снижение содержания бензола, что улучшает экологические показатели. Полученные результаты согласуются с современными исследованиями оксигенатных добавок и подтверждают эффективность их комбинированного применения.

Заключение. Проведённые исследования показали, что комбинированная добавка МТБЭ и ММА повышает детонационную стойкость бензина. При введении 8 % МТБЭ и 1,3 % ММА в бензин АИ-80 октановое число увеличивается на 7 пунктов. Физико-химические показатели топлива изменяются незначительно и остаются в допустимых пределах. Окислительная стабильность сохраняется, при этом наблюдается небольшое увеличение содержания смол, не выходящее за нормативы. Эффект повышения качества топлива объясняется совместным влиянием компонентов на процессы горения. Полученные результаты подтверждают целесообразность применения таких композиций при компаундировании бензинов.

Список литературы:

1. Солодова Н. Л. и др. Современные технологии производства компонентов моторных топлив: учебник. — Старый Оскол: ТНТ, 2022. — 324 с.
2. Lyu D., Cui X., Huang Z., Han D. Octane response of gasoline fuels to different anti-knock oxygenates addition // *Journal of Energy Resources Technology, Part A: Sustainable and Renewable Energy*. — 2024. — P. 1–28.
3. Badra J., Alowaid F., Alhussaini A., Alnakhli A., AlRamadan A. S. Understanding of the octane response of gasoline/MTBE blends // *Fuel*. — 2022. — Vol. 318.
4. Махмудов М. Ж., Свайкосов С. О. Получение антидетонационной присадки на основе этилового спирта и исследование её влияния на детонационную стойкость низкооктановых бензинов // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* — 2022. — № 6(99).
5. Fazilov A. A., Adizov B. Z., Nurullayeva Z. V. Optimization of the composition of oxygen-containing additives for improving knock resistance of automotive gasoline // *Science and Education in Karakalpakstan*. — 2025. — № 4/2. — P. 333–338.

CURRENT STATE OF CHEMICALS AND LUBRICANTS FOR DRILLING OIL AND GAS WELLS

DSc, Kobilov N.S¹., researcher Olimov J.T¹., professor Khamidov B.N².,
researcher Dusmurodov E.B¹., researcher Eshmamatov O.A¹, researcher
Kosimova Y.N¹

¹*Uzbekistan scientific research of chemical pharmaceutical institute*

²*Institute of General and Inorganic Chemistry of Academy of Science of the Republic
of Uzbekistan*

Abstract. In this work the current state and the importance of chemicals and lubricants for drilling oil and gas wells are given. The main properties of chemicals and drilling fluids are analyzed. The tribological properties of water based and oil based drilling fluids are compared.

Key words. Lubricant, drilling fluid, property, friction, well, oil and gas.

Currently, for development and obtaining and drilling fluids for drilling oil and gas wells use more than 4000 kind of chemicals in the world. Such as Carboxymethylcellulose, polyacrylamide, hydrolyzed polyacrylonitrile, ferrochrome-lignosulphonate, chrompick, as lubricants- graphite, SMAD, for regulation hydrogen index NaOH, Na₂CO₃ and others. In the Republic of Uzbekistan for drilling oil and gas wells use about 3,5-4-thousand-ton chemical reagents every year. Domestic chemicals are not fully meet the requirements of geological and technical conditions of wells. The quality of the construction of oil and gas wells, and the quality of the opening of the productive formation, largely depends on the used drilling mud because the drilling fluid is a technological fluid that interacts with the newly opened rock. Based on the analysis of basic research in the field of chemistry and biochemistry of carbohydrates, generalizing the practice of drilling wells, polysaccharides are used as polymer reagents for regulating the filtration and rheological properties of lighted and weighted drilling fluids.

According to the researches of many scientists on drilling fluids as Ryen Caenn Ryazanov A.Y., Xiangyang Z, Daqi L., Angelopulo O.K., Kister E.G., have been written literature review on lubricants and their importance for drilling fluids. With the continuous increase in global energy demand, the exploration and development of oil and gas resources have gradually developed into deeper and more complex formations, and the demand for extended-reach wells, high angle deviated long horizontal wells, and multi-branch wells is increasing. Different from vertical wells, these types of well have serious problems of high torque and high friction, which can easily cause problems such as increased rotary resistance of the drilling tool, difficulty in tripping, and even differential pressure sticking (Fig. 1). In addition, the friction caused by the metal-to-metal surface contact between the drill string and the casing

can cause casing wear and reduce casing service life. Therefore, it is very important to handle the contradiction between drilling safety and downhole friction. As the circulating fluid between the downhole drilling tool and the borehole wall, drilling fluid plays an important role in reducing friction.

Drilling fluid testing procedures and other documents related to oilfield standards are published by the American Petroleum Institute (API) [2]. The composition of the lubricant for drilling fluids. Ecolube includes petroleum oils, additives, as well as modified resin and fatty acids. This lubricant:

- reduces friction;
- increases the rate of penetration;
- protects drilling rods and tools from rust and breakage;
- increases the potential of the equipment and extends its service life.

Lubricant additive for drilling fluid stabvisco-ldf

StabVisco-LDF is designed to ensure highly efficient drilling in difficult geological and technical conditions. It is intended for the treatment of water- and hydrocarbon-based drilling fluids in order to reduce downhole friction forces, as well as to reduce and prevent sticking situations when drilling vertical and directional wells in difficult geological and technical conditions.

StabVisco-LDF is an effective lubricating additive for use in drilling

Lubriminol lubricating additive is a solution of fatty acid derivatives with surfactants in a solvent.

Application

- Drilling vertical, directional and horizontal wells, including slide drilling.
 - Preparation of drilling fluid packs with an increased concentration of lubricating additive for running casing strings.
- The components of the lubricating additive are adsorbed on metal surfaces and on the walls of the well, creating a lubricating cushion along which the drilling tool or casing string slides freely.
- The Lubriminol additive is dispersed throughout the entire volume of the solution and does not migrate to the dome zone of the horizontal wellbore, thus preventing the creation of conditions for sticking.
- The lubricant additive does not separate into phases and does not accumulate at the wellhead during shutdowns, quickly and effectively reduces torque and torque amplitude fluctuations, improves tool movement and reduces hook weight, facilitates applying the load to the bit and facilitates slide drilling, increases the mechanical and commercial drilling speed, can be used to prepare concentrated packs before lowering the casing, does not foam or salt out and is thermally stable and is environmentally safe.

The drilling fluid forms a filter cake on the surface of the well wall so that the contact between the drill pipe and the well wall becomes the contact between the drill pipe and the filter cake. By improving the lubricity of the filter cake, the frictional resistance to the drill pipe can be reduced. In the downhole, drilling fluid reduces friction by reducing the contact area between the drill bit, drilling tool, and drilling cuttings. The friction coefficient of diesel is much smaller than that of water. Generally, the friction coefficient of diesel-based oil based drilling fluids (OBDF) is lower than 0.1, and the friction coefficient of water-based drilling fluids (WBDF) is higher than 0.2.

Fig. 1 Schematic diagram of horizontal well drill pipe state.

However, the biggest problem with OBDF is that it is not friendly to the environment. The new generation of biomass synthetic-based drilling fluids (SBDF) has significantly improved the problem of environmental pollution of OBDF. However, insufficient temperature resistance and high cost are its main disadvantages. Compared with OBDF and SBDF, WBDF has greater advantages in environmental protection and cost, but its lubricity is difficult to meet the needs of horizontal wells. Therefore, it is necessary to add lubricant to WBDF to effectively improve its lubricating performance.

A good drilling fluid lubricant offers several valuable friction-reducing physicochemical properties, including high lubricity, low corrosion, low pour point, low flammability, low foaming, no fluorescence, high solubility, high heat and oxidation stability, and no toxic and biodegradable. Traditional drilling fluid lubricants usually include inert solid particles, oil, graphite, and so on. Inert solid particles are similar to rolling bearings in drilling fluids.

Incompressible spherical particles are embedded in the filter cake, which converts the simple sliding friction between the drilling tool and the filter cake into rolling sliding friction, reducing the friction contact area.

Reference.

1. Ryen Caenn., H.C.H. Darley., George R. Gray. Composition and properties of drilling and completion fluids. 2017. 730 pp.
2. Kobilov N.S. Development of effective lubricants for drilling fluids.// Austrian Journal of Technical and Natural sciences, 1-2 issue, 2024, 90-93 pp.

NEFT VA GAZ QUDUQLARI DEBITINI OSHIRISHNING KIMYOVIY USULLARI

Haqnazarova M.B., t.f.d, prof. Adizov B.Z.

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tezisda neft va gaz korxonalarida quduqlar debitini oshirishga qaratilgan kimyoviy usullar batafsil yoritib berilgan. Jumladan, kislotali ishlov berish, sirt faol moddalar qo‘llash, polimer va ishqoriy tizimlar, erituvchilar hamda boshqa kimyoviy ishlov berish usullarining qo‘llanilish mexanizmlari tahlil qilingan. Har bir usulning afzalliklari va kamchiliklari ilmiy manbalar asosida solishtirilib, ularning samaradorligi baholangan. Mazkur usullarning sanoatdagi o‘rni, ahamiyati va qo‘llash sharoitlari ko‘rib chiqilib, umumiy xulosa va tegishli to‘xtamga kelingan.

Kalit so‘zlar: debit, qumtosh kollektorlar, kislotali ishlov berish, loy kislotasi (HF:HCl aralashmasi), termik kislotali ishlov berish, kislotali vanna, sirt faol moddalar.

Qatlamdan gazni qazib olish va unga har qanday ko‘rinishda ta’sir qilish quduq orqali amalga oshiriladi. Konni samarali ishlashi quduq tubi atrofining holatiga bog‘liq bo‘ladi. Kam o‘tkazuvchan qattiq tog‘ jinslarida depressiya qancha katta bo‘lsa, gazning quduq tubi tomon oqimi kam bo‘ladi. Bunday tog‘ jinslaridan tuzilgan haydovchi quduqlarda, qancha katta bosim bilan suvni haydamaylik, qabul qilishi juda kichik bo‘ladi. Bu kabi quduqlarda mahsulot oqimini yoki qabul qiluvchanlik darajasini oshirish uchun sun’iy ta’sir etish usullaridan foydalaniladi. Buning uchun g‘ovaklar soni va o‘lchamini oshirish, tog‘ jinsi g‘ovakligini kengaytirish, shu bilan birga g‘ovakliklarga joylashib qolgan parafin va smolalarni olish kerak bo‘ladi. Quduq tubi atrofiga ta’sir qilish tavsifiga ko‘ra ta’sir qilish usullari quyidagi uchta asosiy guruhga ajratiladi: mexanik, kimyoviy va issiqlik. Bu usullarni qo‘llab yaxshi natija olish uchun, bir nechta usullar birgalikda qo‘llanilishi ham mumkin.

Quduq tubi atrofiga ta’sir etish usullari qatlam sharoitiga qarab tanlab olinadi. G‘ovak kanalchalar devoriga qotib qolgan smola va parafinlardan tozalash va neftning qovushqoqligini pasaytirish uchun issiqlik kimyoviy usul bilan ishlov berish va shu bilan birgalikda quduq tubi atrofiga issiqlik usulida ta’sir etishdan foydalanilsa yaxshi natija beradi. Kam o‘tkazuvchan karbonat (dolomit, ohaktosh) tog‘ jinslardan tashkil

topgan qatlamlarga kislotali ishlov berish usuli yaxshi natija beradi. Mexanik usullarni (qatlamni gidravlik yorish va torpedalash) zich tog' jinslardan tuzilgan mahsuldor qatlamlarda qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Quduq tubi atrofiga tuz kislotali ishlov berish usuli dastlab kollektori faqat karbonat tog' jinslaridan tashkil topgan konlarda qo'llanilgan bo'lsa, keyinchalik uni qo'llash kengaydi:

a) karbonat tog' jinslaridan va tarkibida qumtoshi bo'lgan karbonat kollektorli konlarda quduq debitini oshirish maqsadida ishlov berish;

b) haydovchi quduqlarning qabul qiluvchanligini oshirish maqsadida quduq tubi atrofiga kislotali ishlov berish;

v) tuz qatlamlarini eritish maqsadida ishlov berish;

g) parafin-qatron qoldiqlarini g'ovaklardan tozalash uchun termik kislotali ishlov berish.

Tuz kislotali ishlov berish usuli tuz kislotasining karbonat tog' jinslarini eritishiga asoslangan. Bu reaksiya quyidagi tarzda kechadi:

a) ohaktosh uchun: $2\text{HCl} + \text{CaCO}_3 = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$;

b) dolomit uchun: $4\text{HCl} + \text{CaMg}(\text{CO}_3)_2 = \text{CaCl}_2 + \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{CO}_2$.

Reaksiya natijasida hosil bo'lgan CaCl_2 va MgCl_2 suvda yaxshi eriydi va quduqdan chiqarish oson kechadi. Hozirgi vaqtda kislotali ishlov berishning quyidagi turlari mavjud: kislotali vanna; oddiy kislotali ishlov berish; bosim ostida kislotali ishlov berish; issiqlik kimyoviy va termik kislotali ishlov berish [1].

Kislotali ishlov berish jarayonida kislota eritmasining qatlam ichkarisiga chuqur kirib borishini ta'minlash, reaksiya tezligini boshqarish hamda quduq jihozlarini korroziyadan himoya qilish maqsadida turli kimyoviy qo'shimchalar qo'llaniladi. Jumladan, korroziya ingibitorlari, temir ionlarini bog'lovchi stabilizatorlar, sirt faol moddalar hamda oqimni yo'naltiruvchi moddalar kislota tarkibiga qo'shiladi. Bu qo'shimchalar kislotaning nafaqat quduq tubi atrofiga, balki g'ovak kanallar bo'ylab chuqurroq kirib borishiga yordam beradi [2].

Karbonat bo'lmagan, ya'ni qumtosh kollektorli qatlamlarda oddiy tuz kislotasi yetarli samara bermaydi. Bunday sharoitda ftorid kislotasi (HF) va tuz kislotasi (HCl) aralashmasidan iborat bo'lgan loy kislotasi qo'llaniladi. HF silikat va alyumosilikat minerallarini eritish xususiyatiga ega bo'lib, qumtosh g'ovaklarida tiqilib qolgan mayda zarrachalarni parchalab, o'tkazuvchanlikni oshiradi. Ushbu jarayon quduq tubi atrofi shikastlanishini bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Quduq debitini oshirishda sirt faol moddalar qo'llash ham samarali kimyoviy usullardan biridir. Sirt faol moddalar qatlam suyuqliklarining sirt tarangligini kamaytirib, neftning g'ovak devorlaridan ajralib chiqishini osonlashtiradi. Bundan tashqari, ular barqaror emulsiya hosil bo'lishining oldini oladi hamda parafin va smolalarning g'ovak kanallarga yopishib qolishini kamaytiradi.

Polimer eritmaları qatlama yuborilganda suvning harakatchanligini kamaytiradi va neftni siqib chiqarish koeffitsiyentini oshiradi. Ishqoriy eritmalar esa neft tarkibidagi tabiiy organik kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, tabiiy sirt faol moddalar hosil qiladi. Amaliyotda polimer, ishqor va sirt faol moddalar birgalikda qo‘llanilib, kompleks kimyoviy ta’sir qiluvchi tizim hosil bo‘ladi.

Organik erituvchilar yordamida ishlov berish usuli parafin, qatron va asfalt moddalarini eritishga asoslangan. Ksilol, toluol kabi erituvchilar g‘ovak kanallarni tozalab, kislotaning chuqur kirib borishiga sharoit yaratadi. Ko‘pincha bu usul kislotali ishlov berishdan oldin yoki keyin qo‘llaniladi [2].

Termokimyoviy ishlov berish jarayonida kimyoviy reaksiya natijasida issiqlik ajralib chiqadi. Haroratning oshishi natijasida parafin va qatronlar eriydi, neftning qovushqoqligi kamayadi va oqim sharoiti yaxshilanadi. Ushbu usul sovuq hududlardagi yoki yuqori qovushqoqlikka ega neft konlarida ayniqsa samaralidir [3].

Kimyoviy ishlov berish usullarini tanlashda qatlamning litologik tarkibi, bosim va harorat sharoiti, neftning fizik-kimyoviy xossalari hamda quduqning texnik holati inobatga olinadi. Noto‘g‘ri tanlangan reagent yoki texnologiya qatlama zarar yetkazishi yoki kutilgan samarani bermasligi mumkin. Shuning uchun kimyoviy ishlov berish har doim ilmiy asoslangan tahlil va laboratoriya sinovlari natijasida tanlanadi [2].

Xulosa qilib aytganda, neft va gaz quduqlarida suvni yuqori bosim bilan haydash ko‘pincha yetarli qabul qilish darajasini bermaydi, shu sabab kimyoviy ishlov berish usullari qo‘llaniladi. Usul tanlash qatlamning litologik tarkibi va quduq tubida yuzaga kelgan muammoga bog‘liq. Karbonat jinsli qatlamlarda tuz kislotasi (HCl) kalsiy va magniy karbonatlarini eritib, o‘tkazuvchanlikni oshiradi. Qumtoshlarda esa loy kislotasi (HF+HCl) silikat va alyumosilikatlarni eritib, g‘ovak kanallarni tiklaydi. Parafin va smola to‘planishida organik erituvchilar hamda issiqlik-kimyoviy ishlov samarali hisoblanadi. Qovushqoqligi yuqori neftlarda termokimyoviy usul oqim sharoitini yaxshilaydi. Suv bosimi yuqori bo‘lgan holatlarda polimer, ishqor va sirt faol moddalar asosidagi ASP tizimi neftni siqib chiqarish samaradorligini oshiradi. Demak, kimyoviy ishlov berish usullarining samaradorligi ularni qatlam sharoiti va mavjud muammoga mos ravishda to‘g‘ri tanlashga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zakirov A.A., Ermatov N.X. Gaz, gazkondensat konlarini ishlatish. O‘quv qo‘llanma. 2022. 262 b.
2. Ahmed T. Reservoir Engineering Handbook. 2007. 1463 p.
3. Green D. W., Willhite G. P. Enhanced Oil Recovery. 1996. 139 p.

EFFECTIVE TECHNOLOGIES OF RECYCLING USED MOTOR OIL

DSc, Kobilov N.S¹., researcher Ergashev Sh.J¹., professor Khamidov B.N².,
researcher Eshmamatov O.A¹., researcher Olimov J.T¹.

¹*Uzbekistan scientific research of chemical pharmaceutical institute*

²*Institute of General and Inorganic Chemistry of Academy of Science of the Republic of Uzbekistan*

Abstract. The paper shows an effective technology of recycling used motor oil. The main compositions of used motor oil were given. As well as, the effective used oil purification methods and benefits of regeneration were given.

Key words. Used oil, recycling, technology, composition, purification, remove, method.

Nowadays, thousands of tons of used oil are produced worldwide every year, and they have a negative impact on the environment. They are considered a source of high-molecular hydrocarbons due to their composition. Their processing to obtain finished products is one of the urgent issues facing scientists.

Used motor oil is a complex mixture containing 70–80% base lubricating oil, mixed with 20–30% contaminants, including water, fuel, degraded additives, sludge, and heavy metals (e.g., lead, iron). It is regenerated through re-refining processes—typically dehydration, solvent extraction, and vacuum distillation—to remove impurities and restore it to high-quality base stock [1].

Used Motor Oil Composition

After usage, motor oil loses its lubricating properties and gathers contaminants, typically comprising:

- **Lubricating Oil Base (approx. 70-80%):** The remaining usable oil.
- **Water and Moisture (up to 4%):** Condensation and combustion products.
- **Fuel/Volatile Hydrocarbons (up to 6%):** Unburnt fuel from the engine.
- **Degradation Products/Sludge (approx. 8-14%):** Oxidized hydrocarbons formed at high temperatures.
- **Particulate Matter/Metals (approx. 3%):** Metal particles (lead, iron, copper) from engine wear and dirt.
- **Additives (residual):** Remaining detergents and anti-wear additives.

Regeneration and Re-Refining Process

Regeneration converts waste oil back into industrial or lubricating oil, comparable in quality to virgin oil.

Common methods include:

- **Pre-treatment (Filtration & Dehydration):** Initial filtration removes large contaminants, followed by heating to remove water and light fuel components.

- **Solvent Extraction:** Solvents (such as 1-butanol and 2-propanol) are used to dissolve the base oil, allowing sludge and heavy metals to precipitate out.
- **Vacuum Distillation:** The oil is heated under low pressure to separate the lubricating oil from remaining impurities (like heavy additives and remaining sludge) based on boiling point.
- **Finishing/Treatment:** The distilled oil is further refined using adsorbent materials like bleaching clay (bentonite) to improve color, remove odor, and neutralize acids.

Benefits of Regeneration

- **Environmental Protection:** Prevents hazardous waste from polluting soil and water.
- **Resource Management:** Re-refining takes less energy than refining crude oil.
- **Economical:** Produces high-quality base oil for reuse in lubricants.

Effective purification of used motor oils involves removing contaminants like carbon, water, and metal particles through methods such as centrifugal filtration, distillation, and solvent treatment. These methods restore oil properties for reuse, with industrial techniques including vacuum distillation and hydrofinishing to produce high-quality base oil.

The adsorption method for purifying used motor oils is currently one of the most promising approaches to resolving environmental and economic issues. This method serves to restore the physicochemical properties of engine oils, enabling their reuse and reducing the volume of waste. In the future, the efficiency of the method can be further increased by developing new, high-performance adsorbents and optimizing the technological processes.

Low-rank coal or Brown Coal can be used as an adsorbent by using a combination solution of H_3PO_4 – $NaHCO_3$ is 2.5M on chemical activation. In this study will use the same adsorbent derived from Brown Coal. with a calorific value of 4503 J/g. However, this study will focus on the purification method of pyrolysis –Adsorption, namely base fuel or raw materials which is the result of pyrolysis purified again by pyrolysis and adsorption techniques, as the main test parameter is the yield of the results obtained, then the yield of adsorption results and, or pyrolysis obtained will be measured and calculated, then it will be analyzed density, viscosity, specific gravity, color, yield, and API(API, which is an abbreviation for the American Petroleum Institute, is a standard code that determines oil quality)[2].

Purifying used motor oil involves removing contaminants like water, fuel, sludge, and metal shavings to restore it for reuse, usually through a combination of settling, filtration, and distillation. Key methods include sedimentation, centrifugation, chemical treatment (e.g., sodium hydroxide), and vacuum distillation to remove impurities, producing base oil or cleaner fuel [3,4].

Effective Used Oil Purification Methods:

- Centrifugal Purification: A highly effective method for large volumes, it uses high-speed spinning (centrifugal force) to separate water and solid contaminants (sludge, metal) from the oil.
- Distillation (Vacuum & Atmospheric): Used to remove light fuel fractions, water, and volatile impurities by heating the oil (often to 380-400°C in industrial settings).
- Solvent Extraction: Solvents (like acetone or propane) are used to dissolve the oil while causing impurities like additives and asphaltic residues to precipitate out.
- Adsorption/Clay Treatment: Used as a polishing step, this involves passing oil through adsorbents like silica gel, aluminum oxide, or activated clay to remove oxidized compounds and improve color.
- Chemical Treatment (Acid/Alkali): Treatment with chemicals (e.g., sodium hydroxide or sulfuric acid) helps precipitate heavy contaminants and remove acidic compounds.
- Filtration & Ultrafiltration: Fine mesh filtration and modern membrane technologies (ultrafiltration) remove fine particles.

Common Purification Sequence (Re-refining):

1. Settling/Pre-treatment: Removing large particles through gravity.
2. Dehydration: Heating to remove water.
3. Treatment: Solvent extraction, chemical treatment, or distillation.
4. Adsorption: Filtering through clay or bleaching earth for polishing.
5. Additive Inclusion: Replacing additives for reuse.

Reference

1. Cornelia Stan., Cristian Andreescu, Marius Toma. Some aspects of the regeneration of used motor oil. Elsevier. Procedia Manufacturing 22 (2018) 709–713.
2. I.J. Ani a, U.G. Akpana, B.H. Hameed, J.O. Okafor. Treatment of spent engine oil (spent SAE W50) via solvent extraction- adsorption process for the production of transfer oil: Physico-chemical properties of the adsorbents. Scientific African 20 (2023) e01617.
3. J.L.A. Filho, L.G.M. Moura, A.C.S. Ramos, Liquid-liquid extraction and adsorption on solid surfaces applied to used lubricant oils recovery, Braz. J. Chem. Eng. 27 (2010) 687–697, doi:10.1590/S0104-66322010000400020.
4. Hidaya Izza, Semmari Abdessalam, M. Bouida, A. Haddad (2018). Recycling of used motor oil as an alternative method for production feedstock for the conversion processes. Petroleum Science and Technology 36(1):1-5.
- 5.

GAZ QUDUQLARINING PLUNJERLI LIFT TIZIMIGA INGIBITORLASH JARAYONING TA'SIRINI

dots., B.R.Rahimov., magistr., F.A. Savriyev

Buxoro davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gaz quduqlarini ishlatish jarayonida yuzaga keladigan korroziya va agressiv komponentlar ta'sirida quduq ichki jihozlarning yemirilishi va uni oldini olish hamda uning plunjerli lift tizimiga ta'sir ko'rsatishi o'rganildi. Bu texnologiyani takomillashtirish usullari uchun zarur tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: Gaz quduqlari, plunjerli lift tizimi, vodorod sulfid, karbonat ingibitor, metal

Gaz quduqlarida ekspluatatsiya jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolardan biri - korroziya va agressiv komponentlar ta'sirida quduq ichki jihozlarning yemirilishidir. Ayniqsa, mahsulot tarkibida vodorod sulfid (H_2S), karbonat angidrid (CO_2) va yuqori mineralizatsiyalangan qatlam suvi mavjud bo'lsa, nasos-kompressor quvurlari (NKT) va boshqa pastki jihozlarning mustahkamligi tez pasayadi. Shu sababli quduqlarda kimyoviy ingibitorlar yordamida korroziyaga qarshi himoya tizimi qo'llaniladi. Biroq suyuqlik yig'ilishi kuzatiladigan quduqlarda ingibitorlash jarayonining samaradorligi pasayishi mumkin. Mazkur bo'limda plunjerli lift tizimini qo'llashning ingibitorlash samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. [1].

№2 quduqda yuzaga kelgan avariya holatini tahlil qilish

“Uzbekistan” uchastkasining №2 quduq'ida yaqinda NKT kolonnasining uzilishi kuzatildi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, uzilish sababi - osma kolonnaning pastki qismidagi NKT quvurlarining ezilishi va devor qalinligining keskin kamayishi bo'lgan. Metall devorining yupqalashuvi korroziya jarayonining uzoq muddatli ta'siri natijasida yuzaga kelgan. Bu esa quyidagi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

Pastki qismda qatlam suvi to'planishi;

Agressiv komponentlarning yuqori konsentratsiyasi;

Ingibitor eritmasining quduq tubiga yetib bormasligi. [2].

Mazkur holat quduqlarda suyuqlik yig'ilishi mavjud bo'lgan sharoitda ingibitorlash jarayoni yetarli darajada samarali emasligi haqidagi taxminni tasdiqlaydi.

Suyuqlik yig'ilishi va ingibitorlash samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik

Korroziyaga qarshi ingibitorlar odatda quduq og'zi orqali yoki maxsus kapillyar tizim orqali yuboriladi. Eritma NKT bo'ylab pastga tushib, metall yuzasida himoya plyonka hosil qiladi. [1].

Biroq suyuqlik yig'ilishi mavjud bo'lgan quduqlarda quyidagi jarayon yuz beradi:

1. Qatlam suvi quduq tubida to'planadi.
2. Ingibitor eritmasining zichligi ko'pincha qatlam suvi zichligidan past bo'ladi.

3. Natijada ingibitor eritmasi pastki qismga to'liq yetib bormaydi.
4. Himoya qilinmay qolgan zona agressiv muhit ta'sirida qoladi.

Masalan, agar qatlam suvi zichligi $1100-1200 \text{ kg/m}^3$ bo'lsa, ko'plab ingibitor eritmalarining zichligi $950-1050 \text{ kg/m}^3$ atrofida bo'ladi. Bu zichlik farqi tufayli eritma yuqoriroq qatlamda qolib ketadi va quduq tubini to'liq qoplay olmaydi. [1]

Natijada:

- NKT devorining pastki qismida lokal korroziya rivojlanadi;
- Metall qalinligi kamayadi;
- Mexanik mustahkamlik pasayadi;
- Favqulodda avariya xavfi ortadi.

№002 quduqdagi NKT uzilishi aynan shunday mexanizm natijasi bo'lishi mumkin.

Plunjerli liftning gidrodinamik ta'siri

Plunjerli lift tizimi suyuqlikni quduq tubidan muntazam ravishda chiqarib turadi.

Natijada:

- Quduq tubida suyuqlik to'planmaydi;
- Gidrostatik ustun minimal darajada saqlanadi;
- Quduq ichi gaz bilan to'ldirilgan holatda bo'ladi.

Metall korroziyasi tezligining kamayishi

Korroziya tezligi quyidagi omillarga bog'liq:

- a) Elektrolit mavjudligi (suv);
- b) Eritmadagi kislorod va H_2 S miqdori;
- c) Harorat;
- d) Metallning himoya darajasi.

Umumiy xulosa

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki: [2].

- 1) Suyuqlik yig'ilishi mavjud quduqlarda ingibitor eritmasi pastki zonaga yetib bormasligi mumkin.
- 2) Bu holat NKT devorining tez korroziyalanishiga olib keladi.
- 3) Quduqda yuzaga kelgan NKT uzilishi ehtimol aynan shu mexanizm bilan bog'liq.
- 4) Plunjerli lift tizimi suyuqlikni doimiy chiqarish orqali pastki qismni himoyalangan holatda saqlaydi.
- 5) Ingibitorlash samaradorligi oshadi.
- 6) Korroziya tezligi kamayadi.
- 7) Avariya xavfi pasayadi.
- 8) Quduq jihozlarining xizmat muddati uzayadi.

Shunday qilib, plunjerli lift tizimini qo'llash nafaqat debitni barqarorlashtirish, balki quduqning korroziyaga qarshi himoya tizimini samarali ishlashini ta'minlash orqali uning ekspluatatsion ishonchliligini ham sezilarli darajada oshiradi. [1].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. D. Li, G. Nikens. Suv ishlab chiqaruvchi gaz quduqlaridan foydalanish. Ingliz tilidan tarjima. Moscow Premium Engineering, 2008.-365 b.
2. Anufriev P.V. Samburg neft, gaz va kondensat konining quduqlaridan to'plangan suyuqlikni olib tashlash maqsadida pistonli ko'tarish texnologiyasini qo'llash bo'yicha o'tkazilgan dala tadqiqotlari haqida ma'lumot. Arktikga3 OAJ, 2016.

QUDUQ TUBIGA KISLOTALI ISHLOV BERISH TEXNALOGIYASI

dots., B.R.Rahimov, talaba O'.F.Asatov

Buxoro davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gazkondensat quduqlari qatlam o'tkazuvchanligini oshirib gazkondensat qazib olishni oshirish uchun kislotali ishlov berish texnika va texnologiyasi o'rganildi. Kislotali ishlov berish jarayonida barcha darzlik va g'ovaklar hamda kanalchalar kislota ta'sirida yemirilib diametri ortadi. Natijada qatlam o'tkazuvchanligi ortib qazib olish jadallashari. Bu texnologiyani takomillashtirish usullari uchun zarur tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: Gaz quduqlari, kislota eritmasi, qatlam o'tkazuvchanligi, karbonat tog' jinslari, ingibitor.

Quduq tubiga ta'sir etishning kimoviy usullari asosan kislotali ishlov berish bilan bog'liq. Bu usul xlorid kislotaning karbonat tog' jinslarini eritishga asoslangan bo'lib, masalan oxaktosh uchun quyidagi reaksiya bajariladi:

Reaksiya maxsulotlari suvda yaxshi eriydi va qatlamdan quduqqa olinib, yer yuzasiga ko'tarish mumkin.

Kislota ishlov berish jarayonida ham quduq devori bilan ham govakli kanallar bilan reaksiyaga kirishadi. Reaksiya natijasida govakli muxit kengayishi va uning loyka karbonat jinslaridan tozalanishi tufayli quduq maxsuloti ancha osiladi.[1]

Ishlov berishda kislota konsentratsiyasi va uning sarflanish miqdoriga alohida ahamiyat berish kerak.

Qatlam sharoitiga ko'ra ishlov berishda odatda 8-15% kislota qo'ylaniladi. Shuningdek, har bir metr qatlam qalinligi uchun 0,6-1,2 m³ eritma sarflanadi.

Kislotali eritmaga bir qator reagentlar qo'shiladi. Bu reagentlar umumiy tarzda ingibitorlar, stabilizatorlar va inten-sifiqatorlar deb ataladi.

Ingibitorlar kislotani metall bilan reaksiyasi natijasida zanglashdan muhofaza qilish maqsadida ishlatiladi. Reaksiya natijasida temir oksidi cho'kindisi xosil qilinishining oldini olish maqsadida ishlatiladi [2].

Kislota bilan tog‘ jinsi orasidagi reaksiyada xosil bo‘lgan maxsulotlarni quduqdan yer yuzasiga ko‘tarishda ko‘maklashuvchi reagentlar intensivatorlar deb ataladi.

Konlarda kislotali ishlov berishning quyidagi usullari ishlatiladi:

1. Kislotali vanna;
2. Oddiy kislotali ishlov berish;
3. Bosim ostida kislotali ishlov berish ;
4. Termo-kislotali va termogazokimyoviy ishlov berish;
5. Penokislotali va termopenokislotali ishlov berish;
6. Hidroimpulsi kislotali ishlov berish;
7. Kislotostruyne obrabotki;
8. Qum kislotali ishlov berish;
9. Uglekislotali ishlov berish;
10. Sulfamin kislotali ishlov berish va boshqalar.

Kislotali vanna — oddiy kislotali ishlov berishga nisbatan birmuncha yaxshiroq hisoblanib, quduq tanasi va tubini sement qoldiqlari, korroziya maxsulotlari, smolali maxsulotlar, parafin va boshqalardan tozalash uchun ishlatiladi.[2]

Kislotali vanna asosan quduqda maxsuldor qatlam mustaxkamlovchi quvurlar bilan berkitilmagan, ya’ni ochiq stvulli quduqlarda qo‘llaniladi. Taqdim qilinadigan kilotaning konsentratsiyasi 15—20% ni tashkil etadi. Agar kislotali vanna obsajennx quduqlarda qo‘llanilsa, unda kislota konsentratsiyasi 12%dan oshmasligi kerak. Kislotali vanna qo‘llashda eritma hajmi quduq tubidan ustigacha jami ishlov beriladigan oraliqdan kelib chiqib aniqlanadi [1].

Kislotali vanna qo‘llashdan oldin quduq tanasi va ostini tozalash kerak. Kislotali vanna quduq tanasini tozalashda ishlatilsa ham, asosan sement qoldig‘ini maksimal tozalash uchun maxsus birlamchi usul hisoblanadi. Bularning barchasi cho‘kindilarni yo‘qotish va kislota faoligini saqlaydi.

Agar quduq tanasini tozalash talab qilinmasa, unda quduq tubi tiqini oddiy yuvish orqali yo‘qotiladi. Quduqni tayyorlashda statik sath va qatlam bosimi o‘lchami aniqlanadi [3].

Nasos-kompressor quvurlari quduq tubigacha tushiriladi va podderjivayut sirkulyatsiyu vod do ustoychivogo pereliva yeye iz zatrubnogo prostranstva NKQ ning quvur orti qismidan kislotaning hisoblangan miqdori, so‘ngra to‘xtamasdan haydaluvchi suyuqlik —suv haydaladi.

Ishlatilayotgan neft qazib oluvchi quduqlarda qayta yuvish uchun quvur ortki qismidan neft haydaladi. Suyuqlik NKQdan idishga qabul qilinadi va o‘lchanadi. Bu suyuqlik hajmi kislotali vanna qo‘llash vaqtida haydovchi suyuqlik hajmiga teng bo‘ladi.

Suv haydovchi quduqlarda haydovchi va yuvuvchi suyuqlik sifatida suvdan foydalanilad

Gaz va gazkondensat konlarida kislotali vanna qoʻllashda qayta ishlov berilgan kislota va reaksiya maxsulotlari quduq ustida zadvijkani ochganda gaz oqimini yoʻqotadi.

Kislotali vanna usulining qoʻllash texnologik sxemasi (a-g)

1-suv., 2- kislota., 3-haydovchi suyuqlik

Kislotali vanna usulining qoʻllaganda quduq usti jihozlarining tahminiy joylashishini sxemasi

1-kislota tashuvchi mashina; 2-nasos uskunasi; 3-quduq; 4-rezervuar;

Suyuqlik sirkuyatsiyasini tiklash qiyin boʻlgan past qatlam bosimli quduqlarni yuvishda quduq tubi qoldiqdan tozalanadi.

Suv haydovchi quduqlarda haydovchi va yuvuvchi suyuqlik sifatida suvdan foydalaniladi.

Ishlatiladigan kislota konsentratsiyasi 15-20%ga teng bo'lishi kerak. Ochiq stvol yoki perforatsiya oralig'ining 1m qalinligi hisobida oddiy ishlov berish uchun kislota eritmasining hajmi jinslarning o'tkazuvchanligiga bog'liq.

Oddiy kislotali ishlov berish uchun quduqni tayyorlash quduq tanasi va quduq tubi bosimi aniqlanadi. [1]

Agar oddiy kislotali ishlov berish kislotali vannadan keyin o'tkazilsa, unda quduq tanasini tayyorlash uchun quduq tubi tiqinini SFM yoki neft bilan yuvish yetarli hisoblanadi.

Quduq tubini karbonat jinslari va qum materillaridan tashkil topgan qattiq tiqinlardan tozalashda kuchli kislotali eritmadan foydalanish mumkin.

Oddiy kislotali ishlov berishdan oldin quduqda qatlamning o'tkazuvchanligi, 1MPa depressiyada debit borligini aniqlash maqsadida tadqiqot o'tkaziladi. Shuning uchun statik va dinamik sath, qatlam va quduq tubi bosimi aniqlanadi.

Neft qazib oluvchi quduqlarda NKQ orqali neft, suv haydovchi quduqlarda suv qoldiq quvur ortki qismidan chiqquncha haydaladi.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдуллаев А.А. Газ кудуқларини эксплуатация қилиш асослари. - Тошкент: Fan, 2015.
2. Каримов Ш.А. Нефть ва газ қазиб чиқариш технологияси. - Тошкент: О'qituvchi, 2017.
3. Мирзажонов И.М. Газ ва газоконденсат конларини ишлатиш. - Тошкент, 2016.
4. Азизов А.А., Рахимов Б.Р. Газ кудуқларида суюқлик тўпланиши муаммолари. - Тошкент: Fan, 2018.

QATLAMLARNI NEFTBERAOLISHLIGINI OSHIRISH USULLARI

dots., B.R.Rahimov, talaba., SH. Z. Raxmatulloyev

Buxoro davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Neft yuqori qovushqoqligi sababli, boshqa usullar bilan olinishining iloji bo'lmaganda issiqlik usuli qo'llangan obyektlarda u neft bera oluvchanlikni oshirish usuli hisoblanmaydi, u neftni chiqarib olish texnika va texnologiyasi o'rganildi. Natijada neft qovushqoqligi kamayishi bilan qazib olish jadallashari. Bu texnologiyani takomillashtirish usullari uchun zarur tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: Yuqori qovushqoq neft, sirt-faol moddalar, qovushqoqlik, neft quduqlari, issiqlik usullari.

Neft konlarini ishlatish usullarini an'anaviy (tabiiy rejim, suvlantirish, suv yoki gaz haydash orqali qatlam bosimini suniy ushlab turish) va turli vaqtlarda yangi yoki uchlamchi usul deb nomlanish qatlamni neftberaoluvchanligini oshirish usullari deb

nomlangan usullarga bo‘lish qabul qilingan.[1]

Ananaviy usullar guruhiga kiruvchi aytib o‘tilgan usullar barcha usullarning mazmunini aks ettirmaydi. Shunday qilib qatlamga ta’sir etishning issiqlik usullarini yangi deb aytish qiyin, ulardan ananaviy suvlantirish kabi 30-yillardan boshlab foydalanilgan. Neft yuqori qovushqoqligi sababli, boshqa usullar bilan olinishining iloji bo‘lmaganda issiqlik usuli qo‘llangan obyektlarda u neft bera oluvchanlikni oshirish usuli hisoblanmaydi, u neftni chiqarib olishning yagona yo‘li hisoblanadi.

Neft konlarini ishlatishning noananaviy usullari keyingi o‘rinlarda qatlamlar neftberaoluvchanligini oshirish usullari deb ataladi va neftni siqib chiqarish sharoitini yaxshilashni taminlovchi omillarga qanday erishilishiga ko‘ra to‘rt guruhga bo‘linadi:

1) fizik-kimyoviy;

2) gazli;

3) issiqlik;

4) favqulodda texnik hodisalar va murakkab ishchi agentlardan foydalanishga asoslangan, boshqa usullar.

Ta’sir etishning fizik-kimyoviy turlariga mitsellyar, ishqoriy va polimer eritmalar, SFM eritmaları, oltingugurtli va tuzli kislotalar, shuningdek boshqa reagentlarni qo‘llagan holda suv bostirishlar kiradi. Hozirgi kunda ushbu guruhdan quduq tubi hududiga tizimli ishlov berish usulini ajratib ko‘rsatish mumkin. Chet el amaliyotida ta’sir etish turlariga dastlabgi uch guruh - polimerli, ishqorli va mitsellyarli suv bostirishni ajratib ko‘rsatishadi.[2]

Gazli usullar dioksid uglerodi va uglevodorod gazlaridan, azot va tutun gazlaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

5) Issiqlik va termik usullar orasidan bug‘, issiq suv haydash, qatlam ichida yondirish usullari ajratib ko‘rsatiladi.

6) Boshqa usullar hozircha keng tarqalmagan, biroq kon sharoitlarida jadal o‘rganilmoqda va tadqiq etilmoqda. Ularga mikrobiologik, to‘lqinli, elektromagnit ta’sir, yadroviy portlashlar kiradi.

7) Neft bera oluvchanlikni oshirish usullari quyidagi neftning xossalarining o‘zgarishiga va qatlamda neftning joylashuv sharoitiga asoslangan.

8) neft-siquvchi agent chegarasida fazalararo toshitishning pasayishi;

9) harakatlanuvchi va harakatlantiruvchi suyuqliklar harakati nisbatining pasayishi (neft qovushqoqligini pasayishi yoki siquvchi (harakatlantiruvchi) agent harakatining pasayishi hisobiga);

10) neft zahirasini konsolidatsiya qilish maqsadida qatlamda joylashgan neft, suv va gazni qayta taqsimlanishi.[5]

Bu omillarning namoyon bo‘lish darajasi, yani qatlamlarning neftberaoluvchanligini oshirish usullarining samaradorligi avvalo ularni qo‘llashning

geologik-fizik sharoitlari bilan belgilanadi.

Boshlang'ich zahiralarning yarmidan ko'prog'i fizik-kimyoviy va gazli usullar bilan ta'sir etishga to'g'ri kelgan. Bug' bilan va ichki yondirish orqali siqib chiqarish usullarida neftning solishtirma og'irligi mos ravishda - 3,5%, 1,5% bo'lib, boshqa usullardagidan deyarli farq qilmaydi. [4] Neft beraoluvchanlikni oshirish usullarini qo'llashning masshtabi va samaradorligi nisbatlari (1990 y.da) 2 - jadvalda ko'rsatilgan.

Neft beraoluvchanlikni oshirish usullarini sanoat miqyosida sinash bo'yicha chet ellar tajribasi sharoitlarning (tashkiliy, geologik-fizik va texnik) o'ziga xosligi sababli, mamlakatimiz tajribasidan farq qiladi. 1990 y. davrida usullarning qo'llanilish masshtabi va samaradorligi 1 - jadvalda keltirilgan.

1 - jadval.

Siqib chiqarish usuli	Ta'sir etishga qamrab olingan balans zahirasi, umumiy qiymatdan ulush birligida	Usul hisobiga neft qazib chiqarilishi, umumiy qiymatdan ulush birligida
Bug' bilan	0,03	0,29
Qatlam ichra yonish	0,02	0,05
Issiq suv bilan	0,42	0,16
SFM eritmasi bilan	0,20	0,08
Oltinugurt kislotasi bilan	0,16	0,11
Polimerli eritmalar bilan	0,03	0,17
Mitsellyar, ishqorli eritmalar, CO ₂ , va b.kimyoviy. reagentlar b-n	0,07	0,04
Uglevodorod gazlari bilan	0,07	0,09
Jami	1,0	1,0

1-rasmda qatlamlarning neftberaoluvchanligini oshirish usullarining ishonchlilik diagrammasi ko'rsatilgan (AQSH uchun).

1 - rasm. Usullarning ishonchlilik diagrammasi

1-bug‘li ishlov berish, 2- neftni bug‘ bilan siqib chiqarish, 3 - qatlam ichida yoqish, 4 - mitsellyarli suv haydash, 5- polimerli suv haydash, 6 - ishqorli suv haydash, 7 - uglevodorod gazlarini haydash, 8 - diaksid uglerodi bilan siqib chiqarish, 9 - tutun gazlari hayday, A - omadli, B - omadsizlik, D - noaniqlik.

Har bir nuqta ijobiy, salbiy va noaniq natijali eksperimentlar soniga mos keluvchi uch koordinata bilan tavsiflanadi. Burchaklarda 100% omadli, 100% omadsizlik, 100% noaniflik, o‘rtada barcha koordinatalar teng. [1]

Olib borilgan tahlillar va tadqiqotlar to‘liq bo‘lmagan drenajlar, qatlamlarga suv haydash va neftni suv bilan siqish ishlarining holatlari shuni ko'rsatadiki, u yoki bu to‘siqlarni yopib neft olishni oshirishni ta‘minlash, qatlamda ushlanib qolgan neftga ta‘sir etish, qatlamning xossalarini o‘zgartirish va qatlamga bostiriladigan agentlarni tanlash neft beraolishlikni oshirishning ma‘lum usullaridir. [3]

Neftberaolishlikni oshirish bo‘yicha juda ko‘pgina ilmiy ishlar, mualliflik, patentlar olingan bo‘lib, ularning ham amaliy foyda berishi chegaralangandir. Bularga quyidagilar kiradi:

- mahsulotlarni bahosi qo‘llanilgan usul bo‘yicha yuqori narxda, defitsit va hakoza;

- ekologik xavflilik, qatlamni nuqsonli o‘zgarishlarga olib kelishi;
- tavsiya qilingan texnologiyani tabiiy sharoitda qo‘llashni murakkabligi.

Neft konlarini ishlash usullari an‘anaviy (tabiiy rejimlarga, suv haydash, qatlamga suv bostirib bosimni saqlab turish) va qatlamni neftberaolishligini oshirish usullari, yangi manbalarda yangi ishlash usuli yoki o‘lchamchi usullar deyiladi. Qatlamga issiqlik usuli bilan ta‘sir etish usuli ham yangi usul hisoblanib, ammo an‘anaviy usul kabi 1930 yillardan boshlab qo‘llanilgan Issiqlik ta‘siri usulini qo‘llanishi yuqori qovushqoqlikka ega bo‘lgan konlarda qo‘llanilib, u neftberaolishlikni oshirish usuli sifatida qo‘llanilib kelmoqda. [6]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Абдуллаев А.А. Газ кудукларини эксплуатация қилиш асослари. - Тошкент: Fan, 2015.
2. Каримов Ш.А. Нефть ва газ қазиб чиқариш технологияси. - Тошкент: О‘qituvchi, 2017.
3. Мирзажонов И.М. Газ ва газоконденсат конларини ишлатиш. - Тошкент, 2016.
4. Азизов А.А., Рахимов Б.Р. Газ кудукларида суюқлик тўпланиши муаммолари. - Тошкент: Fan, 2018.
5. Akramov B. Sh., Sh.X.Umidov., “Neftva gaz konlarini ishlatish jihoz va uskunalari. Darslik. –T.: “O‘qituvchi 2022. -312 b.
6. Akramov B.Sh., Yuldashev T.R. “Neft va gaz quduqlarni ishlatish nazariyasi“ Darslik, Qarshi – 2018 y. 414 bet.

GAZ QUDUQLARIDA SUYUQLIK YIG'ILISHI NATIJASIDA DEBITNING PASAYISH SABABLARI

dots., **B.R.Rahimov.**, magistr., **F.A. Savriyev**
Buxoro davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gaz quduqlarini ishlatish jarayonida yuzaga keladigan dolzarb muamo bu quduq tomon suyuqlikning jadal oqimi va gaz qudug'ini suvlanishi mexanizmlari o'rganildi. Gaz qudug'ining ishlash printsipti qatlam bosimi bilan quduq tub bosimi o'rtasidagi farqqa asoslangan. Bu muamolarni bartaraf etish uchun zarur zamonaviy texnika va texnologiyalarni takomillashtirish usullari uchun zarur tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: Gaz quduqlari, plunjerli lift tizimi, vodorod sulfid, karbonat ingibitor, metal.

Gaz quduqlarida suyuqlik yig'ilishi konlarni ekspluatatsiya qilish jarayonida uchraydigan eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon quduqning energetik holatiga, bosim taqsimotiga va qatlamdan gaz oqib kelish sharoitiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Natijada gaz debiti bosqichma-bosqich pasayadi yoki ayrim hollarda quduq butunlay ishlashdan to'xtaydi. Debitning kamayish mexanizmini to'liq tushunish uchun quduq ichidagi gidrodinamik jarayonlarni kompleks tahlil qilish zarur.[1]

Gaz qudug'ining ishlash printsipti qatlam bosimi bilan quduq tub bosimi o'rtasidagi farqqa asoslanadi. Ushbu bosim farqi gazning qatlamdan quduqqa oqib kirishini ta'minlaydi. Agar quduq tubida suyuqlik to'plansa, qo'shimcha gidrostatik bosim hosil bo'ladi. Bu bosim suyuqlik ustunining og'irligi bilan aniqlanadi va quyidagi ifoda bilan tavsiflanadi:

$$P_{gid} = \rho \cdot g \cdot h$$

bu yerda ρ - suyuqlik zichligi, g - erkin tushish tezlanishi, h - suyuqlik ustuni balandligi.

Suyuqlik ustuni balandligi ortgan sari quduq tub bosimi oshadi. Natijada qatlam bosimi bilan quduq tub bosimi o'rtasidagi farq kamayadi. Bosim farqining kamayishi esa gaz oqim tezligining pasayishiga olib keladi. Bu jarayon zanjirli mexanizm asosida rivojlanadi: gaz tezligi pasayadi \rightarrow suyuqlikni ko'tarish qobiliyati kamayadi \rightarrow suyuqlik yanada ko'proq to'planadi \rightarrow gidrostatik bosim ortadi \rightarrow gaz debiti yana kamayadi.

Debit pasayishining ikkinchi muhim omili - ko'p fazali oqim sharoitida gidravlik qarshilikning ortishidir. Gaz va suyuqlik fazalarining o'zaro harakati quduq stvoli bo'ylab qo'shimcha ishqalanish yo'qotishlarini yuzaga keltiradi. Suyuqlik miqdori ortgan sari aralashmaning umumiy zichligi ortadi va oqimning harakatlanishi qiyinlashadi. Bu esa quduq bo'ylab bosim yo'qotishlarini ko'paytiradi.

Suyuqlik yig'ilishi jarayonida oqim rejimi ham o'zgaradi. Masalan, halqasimon rejimdan tiqinli rejimga o'tish bosim tebranishlarini keltirib chiqaradi. Tiqinli oqim sharoitida suyuqlik ustunlari davriy ravishda yuqoriga siljiydi, ammo gaz tezligi yetarli bo'lmaganda suyuqlik yana pastga tushadi. Bu jarayon "suyuqlikning qayta tushishi" deb ataladi. Qayta tushish natijasida quduq tubida suyuqlik miqdori ortib boradi va debit yanada kamayadi. [1]

Gaz-kondensat konlarida debitning pasayish mexanizmi yanada murakkabroq bo'ladi. Qatlam bosimi kondensat ajralish bosimidan pastga tushganda suyuq uglevodorodlar ajraladi. Ushbu kondensat qatlam g'ovaklarida ham to'planishi mumkin. Natijada qatlamning o'tkazuvchanligi pasayadi. Bu hodisa "kondensat bloklanishi" deb ataladi. Qatlam ichida yuzaga kelgan suyuqlik to'siqlari gazning erkin harakatlanishini cheklaydi va umumiy filtratsiya koeffitsiyentini kamaytiradi.

Quduq stvoli ichida suyuqlik yig'ilishi nafaqat qatlam bilan bog'liq jarayonlarga, balki yer usti bosim sharoitlariga ham ta'sir ko'rsatadi. Agar separator yoki yig'ish tizimida qarshilik yuqori bo'lsa, quduq og'zi bosimi ortadi. Og'iz bosimining ortishi quduq tub bosimining ko'tarilishiga olib keladi. Bu esa bosim farqini yanada kamaytiradi va debit pasayishini tezlashtiradi.

Suyuqlik yig'ilishi natijasida gaz debiti pasayishining yana bir mexanizmi - kritik tezlik sharoitining buzilishidir. Ilmiy tadqiqotlarda gaz oqimining minimal kritik tezligi aniqlangan bo'lib, ushbu tezlik suyuqlik tomchilarini uzluksiz olib chiqish uchun zarurdir. Agar real gaz tezligi kritik qiymatdan past bo'lsa, tomchilar quduq tubiga qaytadi. Kritik tezlik quyidagi omillarga bog'liq: gaz va suyuqlik zichligi, sirt tarangligi, quduq diametri va bosim.[3]

Vaqt o'tishi bilan qatlam bosimining tabiiy pasayishi gaz tezligini yanada kamaytiradi. Shu sababli kech ekspluatatsiya bosqichida suyuqlik yig'ilishi jarayoni tezlashadi. Agar muammoni o'z vaqtida bartaraf etish choralari ko'rilmasa, quduqning to'liq suyuqlik bilan bo'g'ilishi sodir bo'lishi mumkin. Bunday holatda gaz oqimi to'xtaydi va quduqni qayta ishga tushirish uchun qo'shimcha energiya sarflash talab etiladi.

Debit pasayishining iqtisodiy oqibatlari ham sezilarli. Gaz ishlab chiqarish hajmining kamayishi konning umumiy rentabelligini pasaytiradi. Bundan tashqari, quduqni tiklash maqsadida davriy puflash yoki boshqa usullarni qo'llash qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Ekologik nuqtai nazardan esa gazni atmosferaga chiqarish issiqxona gazlari emissiyasini oshiradi.

Yuqorida keltirilgan mexanizmlardan ko'rinib turibdiki, gaz quduqlarida suyuqlik yig'ilishi jarayoni ko'p bosqichli va o'zaro bog'liq omillar asosida rivojlanadi. Debit pasayishining asosiy sababi bosim farqining kamayishi va gidravlik qarshilikning ortishidir. Ushbu jarayonni barqarorlashtirish uchun quduq ichidagi suyuqlikni uzluksiz olib chiqish zarur.

Amaliyotda debit pasayishining oldini olish uchun mexanik, kimyoviy va texnologik usullar qo'llaniladi. Mexanik usullarga plunjerli lift, kapillyar quvurlar va kompressorli tizimlar kiradi. Kimyoviy usullar esa sirt faol moddalar yordamida suyuqlikning ko'tarilish sharoitini yaxshilashga qaratilgan. Biroq uzoq muddatli va iqtisodiy jihatdan samarali yechim sifatida mexanik tizimlar, xususan plunjerli lift texnologiyasi keng qo'llanilmoqda. [2]

Shunday qilib, gaz quduqlarida suyuqlik yig'ilishi natijasida debitning pasayish mexanizmi gidrostatik bosim ortishi, bosim farqining kamayishi, gidravlik qarshilikning ko'payishi hamda ko'p fazali oqim rejimining o'zgarishi bilan izohlanadi. Ushbu mexanizmlarni chuqur o'rganish va tahlil qilish gaz konlarini samarali va barqaror ekspluatatsiya qilishning muhim ilmiy asosini tashkil etadi.

Gaz quduqlarida suyuqlik yig'ilishi natijasida debitning pasayishini chuqurroq tushuntirish uchun filtratsiya nazariyasi va quduq gidravlikasi asoslariga murojaat qilish zarur. Qatlamdan quduqqa gaz oqimi radial filtratsiya qonunlariga bo'ysunadi. Ideal sharoitda gaz oqimi Darci qonunining gazlar uchun moslashtirilgan shakli orqali ifodalanadi. Real gazlar uchun esa oqim ko'pincha nolinear xarakterga ega bo'lib, Forxgeymer tuzatmalari hisobga olinadi. Quduq tub bosimining ortishi qatlamdan quduqqa oqib kiruvchi gaz sarfini kamaytiradi, chunki oqim miqdori bosim kvadratlari farqiga proporsional ravishda bog'langan. [5]

Gaz quduqlarida oqim ko'pincha quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$q_g = C (P_q^2 - P_{qt}^2)$$

bu yerda q_g - gaz debiti, P_q - qatlam bosimi, P_{qt} - quduq tub bosimi, C - qatlam va quduq parametrlariga bog'liq koeffitsiyent.

Suyuqlik yig'ilganda P_{qt} ortadi, natijada $P_q^2 - P_{qt}^2$ farqi kamayadi va debit pasayadi. Ushbu ifodadan ko'rinadiki, quduq tub bosimidagi kichik o'zgarish ham debitga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin, ayniqsa kech ekspluatatsiya bosqichida qatlam bosimi allaqachon pasaygan bo'lsa.

Debit pasayishining muhim mexanizmlaridan biri - qatlam yaqin zonasida (priskvajnaya zona) suyuqlik to'planishi bilan bog'liq. Gaz-kondensat konlarida qatlam bosimi shudring nuqtasidan pastga tushganda kondensat ajralishi boshlanadi. Ajralgan suyuqlik g'ovak fazoda to'planib, gaz uchun samarali o'tkazuvchanlikni kamaytiradi. Bu jarayon nisbiy o'tkazuvchanlik nazariyasi bilan tushuntiriladi. Ko'p fazali filtratsiyada har bir faza uchun samarali o'tkazuvchanlik quyidagicha ifodalanadi:

$$k_{rg} = k \cdot k_{rg}^*$$

bu yerda k - qatlamning mutlaq o'tkazuvchanligi, k_{rg}^* - gazning nisbiy o'tkazuvchanligi.

Suyuqlik to'planishi natijasida gazning nisbiy o'tkazuvchanligi keskin kamayadi. Bu esa qatlamning umumiy filtratsion qobiliyatini pasaytiradi. Ayniqsa kapillyar

bosim yuqori bo'lgan mayda g'ovakli kollektor jinlarda suyuqlikning qayta harakatlanishi qiyinlashadi va "kondensat bloklanishi" kuchayadi. [6]

Suyuqlik yig'ilishi mexanizmini tushuntirishda kapillyar bosim nazariyasi ham muhim ahamiyatga ega. Kapillyar bosim quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$P_c = 2\sigma\cos\theta / r$$

bu yerda σ - sirt tarangligi, θ - namlanish burchagi, r - g'ovak radiusi.

G'ovak radiusi kichik bo'lgan jinlarda kapillyar bosim yuqori bo'ladi, natijada suyuqlik g'ovaklarda ushlanib qoladi va gazning filtratsiyasi cheklanadi. Bu jarayon quduq yaqin zonasida qo'shimcha qarshilik hosil qiladi.

Debit pasayishining yana bir mexanizmi - quduq stvolida fazalar tezliklarining farqlanishi bilan bog'liq. Ko'p fazali oqim nazariyasiga ko'ra, gaz va suyuqlikning o'rtacha tezliklari bir-biridan farq qiladi. Bu hodisa "slip" effekti deb ataladi. Slip natijasida suyuqlik quduq tubiga nisbatan sekinroq harakatlanadi yoki pastga qaytadi. Gaz tezligi kritik qiymatdan past bo'lsa, slip kuchayadi va suyuqlikning barqaror olib chiqilishi buziladi.[4]

Kritik tezlik tushunchasi Turner modeli asosida keng qo'llaniladi. Ushbu modelga ko'ra, suyuqlik tomchilarini ko'tarib chiqish uchun gaz tezligi ma'lum minimal qiymatdan yuqori bo'lishi kerak. Kritik tezlik gaz va suyuqlik zichligi, sirt tarangligi va quduq bosimiga bog'liq. Agar real tezlik kritik tezlikdan past bo'lsa, tomchilar quduq tubiga qaytadi va suyuqlik yig'ilishi boshlanadi. [3]

Shuningdek, quduqning og'iz bosimi va yer usti tizimidagi qarshiliklar ham debit pasayish mexanizmiga ta'sir qiladi. Quduq og'zi bosimi oshgan sari quduq bo'ylab umumiy bosim gradienti ortadi. Bu esa quduq tub bosimining ko'tarilishiga olib keladi. Bosim gradientining noto'g'ri taqsimlanishi gaz oqimini sekinlashtiradi va suyuqlik ustunining barqarorlashishiga sharoit yaratadi.

Energetik nuqtai nazardan qaraganda, gaz oqimi suyuqlikni ko'tarish uchun kinetik energiya sarflaydi. Gaz tezligi kamayganda kinetik energiya yetarli bo'lmay qoladi va suyuqlikning potensial energiyasi ustunlik qiladi. Bu esa quduq ichida energiya balansining buzilishiga olib keladi. Energiya yetishmovchiligi debitning pasayishi bilan bevosita bog'liq.

Vaqt omili ham muhim rol o'ynaydi. Suyuqlik yig'ilishi jarayoni sekin rivojlanishi mumkin, biroq ma'lum bosqichdan so'ng jarayon tezlashadi. Bu nolinear jarayon bo'lib, kichik o'zgarishlar katta natijalarga olib kelishi mumkin. Quduq ish rejimi barqaror bo'lib turgan holatda ham kichik bosim pasayishi kritik tezlik sharoitini buzishi mumkin.[5]

Natijada gaz quduqlarida suyuqlik yig'ilishi debitning pasayishiga quyidagi asosiy mexanizmlar orqali olib keladi:

- quduq tub bosimining gidrostatik ortishi;
- gazning nisbiy o'tkazuvchanligining kamayishi;

- kapillyar bosim ta'sirida suyuqlikning g'ovaklarda ushlanib qolishi;
- kritik tezlik sharoitining buzilishi va slip effekti;
- ko'p fazali oqimda gidravlik yo'qotishlarning ortishi.

Ushbu nazariy asoslar shuni ko'rsatadiki, suyuqlik yig'ilishi jarayoni faqat quduq stvoli bilan cheklanmaydi, balki qatlam va quduq yaqin zonasidagi filtratsion xususiyatlarga ham bevosita bog'liq. Shuning uchun debit pasayishining oldini olish uchun kompleks yondashuv - qatlam energetikasini saqlash, oqim rejimini optimallashtirish va mexanik suyuqlik chiqarish tizimlarini qo'llash zarur hisoblanadi. [6]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдуллаев А.А. Газ кудуқларини эксплуатация қилиш асослари. - Тошкент: Fan, 2015.
2. Каримов Ш.А. Нефть ва газ қазиб чиқариш технологияси. - Тошкент: О'qituvchi, 2017.
3. Мирзажонов И.М. Газ ва газоконденсат конларини ишлатиш. - Тошкент, 2016.
4. Азизов А.А., Рахимов Б.Р. Газ кудуқларида суюқлик тўпланиши муаммолари. - Тошкент: Fan, 2018.
5. Akramov B. Sh., Sh.X.Umidov., "Neftva gaz konlarini ishlatish jihoz va uskunalari. Darslik. –T.: "O'qituvchi 2022. -312 b.
6. Akramov B.Sh., Yuldashev T.R. "Neft va gaz quduqlarni ishlatish nazariyasi" Darslik, Qarshi – 2018 y. 414 bet.
- 7.

CHUQURLIK NASOSLARI SAMARADORLIGIGA MEXANIK ARALASHMALARNING TA'SIR ETISH OMILLARI dots., B.R.Rahimov., magistr., R.R. Quvvatov

Buxoro davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada neft quduqlarini ishlatish jarayonida yuzaga keladigan murakkab sharoitlar ta'sirida chuqurlik nasoslari ishlash samaradorligi pasayishi o'rganildi. Qum paydo bo'ladigan quduqlarni ishlatishda qum tutkichli yakorlarni qo'llash orqali amaliyotda ijobiy natijaga erishish mumkin. Murakkab sharoitlarni oldini olish va ularni bartaraf etish usullari uchun zarur tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: Neft qudug'i, shtangali nasos, mexanik aralashma, qum yakori, Shtanga kolonnasi.

Haydaladigan mahsulotning tarkibida mexanik aralashmalar mavjud bo'lsa, quduq shtangali nasos qurilmasining ishini jiddiy murakkablashtiradi. Bunda qazib olinadigan mahsulotlar chuqurlik nasoslariga tushadi, "silindr-plunjer" bir ikki marta

harakatlanishida yeyilishga olib keladi. Bundan tashqari mahsulotning tarkibida qum ko'p miqdorda bo'lganda, qumning bir qismi quduqning tubiga o'tiradi hamda qumli tiqinlarni hosil qiladi va mahsuldorlikni pasaytirib yuboradi. Quduqqa qumning to'planishini oldini olish uchun quduqning tubiga maxsus jihoz o'rnatiladi hamda quduqning tubi zonasida maxsus aralashma bilan mustahkamlanadi, qotgandan keyin quduqning tubi zonasida mustahkam g'ovakli va o'tkazmaydigan muhit paydo bo'ladi hamda quduqqa qumni kirib kelishining oldi olinadi. Quduqning tubi zonasiga ishlov berishda qo'llaniladigan bunday usullar amaliyotda ko'p qo'llanilmoqda.[1]

Qum paydo bo'ladigan quduqlarni ishlatishda qum tutkichli yakorlarni qo'llash orqali amaliyotda ijobiy natijaga erishish mumkin. Qumli yakor chuqurlik nasosining so'ruvchi klapanini tagiga o'rnatiladi. Harakatlanish tartibi buyicha qum tutkichli yakor gravitatsiyali ajratgichlarning turiga mansub bo'lib, tartibli sxemasi 1.6-rasmda keltirilgan. Yakor shartli ravishda to'g'ri bo'lib, quduq mahsuloti korpus (1) va quvur (3) oraliq halqasi orqali kirib keladi, suyuqlik fazasi quvur orqali (3) nasosning so'ruvchi klapaniga to'planadi (1-rasm, a). 1, b-rasmdagi yakor mahsulot tomonga qaratilgan teskari bo'lib, quduqning mahsuloti quvurga (3) to'planadi, suyuqlik fazasi esa halqali oraliqdan korpus (1) va quvur (3) oraliq'i orqali nasosning so'ruvchi klapaniga (5) to'planadi. To'g'ri turdagi yakorga kiruvchi suyuqlik fazasining va quvurga kiruvchi oqimning tezligi qum zarrachalarining cho'kish tezligidan kichik bo'lishi kerak. Teskari yakorda esa quvurga kiruvchi va halqali fazodagi chiquvchi oqimlarning tezligi qumni chukish tezligidan kichik bo'lishi kerak. Cho'kuvchi qumlar yakorning yotuvchi korpusida to'planganda u yer osti kapital ta'mirlashda quduqning ustiga ko'tarilgandan keyin tozalanadi. Qum tutkichli yakorlar qo'llanilganda quduqning tubi zonasida qum tiqinlarini paydo bo'lish ehtimolligi kamayadi. Amalda qo'llanilgan qum tutqichli yakorlarning ishi tahlil qilinganda teskari yakorlarning ish samaradorligi to'g'ri yakorlarga nisbatan yuqori ekanligi isbotlangan.[3]

Quduqning tubida qum tikiqlarini paydo bo'lishini oldini olishning texnologiyalaridan biri qazib olinadigan mahsulotning bir qismini quvurning orqa halqasi orqali qum paydo bo'luvchi quduqqa quyiladi. Bunda chuqurlik nasosi quduqning tubigacha tushiriladi, "quduq tubi-nasosga kirish" oraliq'ida yetarlicha katta kirish oqimining katta tezligini hosil qiladi va qum zarrachalarining cho'kishini oldi olinadi.[2]

Shuni ham belgilash kerakki, quduqni yuvish orqali qum tiqinlarini yuvish yetarlicha qiyin va qimmat turuvchi jarayon hisoblanadi, qumning zarrachalari neft bilan va boshqa qismi parafin bilan qoplangan bo'ladi hamda quduqni ishlatish davrida to'liq bekitib qo'yadi va mustahkam tiqinni hosil qiladi.

Quduqning mahsulotlarini tarkibida parafin, smola, asfalten hamda tuzlarning mavjudligi murakkabliklarni keltirib chiqarish bilan bog'liq bo'lib, favvora quduqlarini ishlatish davrida ham bartaraf qilinib boriladi. ShChN qurilmalari

yordamida ishlatiladigan quduqlarda shtanga tizmasi orqali qirg'ichlarni tushirib bo'lmaydi, lekin favvora yoki gaz lift quduqlarida bunday jarayonni amalga oshirish mumkin.[4]

1-rasm. Qum tutqichli yakorning tartibli sxemasi:

1-yakorning yig'uvchi korpusi; 2-teshik; 3-quvur; 4-yakorni nasos bilan biriktiruvchi tugun; 5-nasosning so'ruvchi klapani; a-to'g'ri turdagi yakor; b-teskari turdagi yakor; I-mahsulotning suyuq fazasi; II- suyuqlik+mexanik aralashmalar; III-mexanik aralashmalar.

Shtangali nasoslar yordamida ishlatiladigan quduqlarda qattiq yotqiziq'larga qarshi kurashishda NKQning ichki yuzasi orqali plastik qirg'ichlar tushiriladi va shtanga kolonnasiga mahkamlanadi. Kirg'ichlar bir-biridan polirovkali shtokning yurish uzunligiga teng masofada o'rnatiladi. Shtanga kolonnasining qurilmasi ishlatish jarayonida maxsus qurilmali shtangali aylantirgich yordamida buriladi va u quduqning ustiga o'rnatiladi. Shtangali aylantirgich mexanik yuritmal va ishlayotgan tebratmadastgohdan harakatni oladi. Plastik qirg'ichli shtanga kolonnasini aylantirishda va "yuqoriga-pastga" yurishida vintsimon chiziqni chizadi va NKQning ichidagi qattiq yotqiziq'larni kiradi, keyin esa mahsulotning oqimi bilan yuqoriga ko'taradi va otma chiziqqa to'planadi.[5]

Qiya yo'naltirilgan quduqlar shtangali chuqurlik nasoslari yordamida ishlatilganda nasosning shtangasini va quvurlarni kiradi va yoriqlarni hosil qiladi. Bunday holatdagi salbiy hodisalar bilan kurashishda shtanga kolonnasiga markazlagichlar o'rnatiladi. Markazlagichlarning har turlari ikkita guruhga bo'linadi: siljitivchi markazlagichlar va tebranuvchi markazlagichlar (rolikli markazlagichlar). Markazlagichlar metall dan va plastik materiallardan tayyorlanadi. Shtanga kolonnasiga o'rnatilgan markazlagichlar bir vaqtda qirg'ich vazifasini ham bajaradi.[6]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдуллаев А.А. Газ кудукларини эксплуатация қилиш асослари. - Тошкент: Fan, 2015.
2. Каримов Ш.А. Нефть ва газ қазиб чиқариш технологияси. - Тошкент: О'қитувчи, 2017.
3. Мирзажонов И.М. Газ ва газоконденсат конларини ишлатиш. - Тошкент, 2016.
4. Азизов А.А., Рахимов Б.Р. Газ кудукларида суюқлик тўпланиши муаммолари. - Тошкент: Fan, 2018.
5. Акромов В. Ш., Sh.X.Umidov., "Neftva gaz konlarini ishlatish jihoz va uskunalari. Darslik. –Т.: "О'қитувчи 2022. -312 б.
6. Акромов В.Ш., Yuldashev T.R. "Neft va gaz quduqlarni ishlatish nazariyasi" Darslik, Qarshi – 2018 y. 414 bet.

BENZINNING OKTAN SONINING DVIGATEL SAMARADORLIGIGA BOG'LIQLIGI

Z.A. Rajabova, k.f.f.d., kat.i.x. S.X. Ganiyeva, t.f.d., prof. B.Z. Adizov

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi asosiy xususiyatlari (oktan soni, detonatsiya, qo'shimchalar tarkibi) va ularning atrof-muhitga va dvigatel samaradorligiga ta'siri yoritilgan. Global iqlim o'zgarishi va ekologik talablarning ortgan sharoitida yuqori oktanli, ekologik xavfsiz dvigatel yoqilg'ilarini ishlab chiqish va joriy etish muammosi jahon miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Samaradorlik yuqori bo'lgan avtomobil quvvati yaxshi bo'ladi, yonilg'i kam sarflanadi, dvigatel barqaror ishlaydi, zararli chiqindilar kamayadi. Bu esa o'z navbatida atrof-muhitni muhofaza qilishda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: oktan soni, benzin, qo'ndirma, detonatsiya, dvigatel, izooktan, kislorodli birikmalar.

Hozirgi kunda avtomobillarning soni ortib borayotgani sababli sifatli yonilg'iga bo'lgan talab ham oshmoqda. Avtomobil dvigatelining samarali ishlashi ko'p jihatdan ishlatiladigan benzinning sifatiga bog'liq. Avtomobil benzini zamonaviy transport tizimining asosiy energiya manbalaridan biri bo'lib, ularning sifatini ta'minlash nafaqat transport vositalarining samaradorligi va ishlashini oshirish, balki atrof-muhitni muhofaza qilish va iste'molchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyatga ega. Avtomobil benzini avtomobil yoqilg'isining asosiy turi bo'lib, uni ishlab chiqarish dunyoda barqaror o'sib bormoqda. Chet elda va mamlakatimizda yuqori oktan soniga ega benzin ishlab chiqarish hajmi muttasil ortib

bormoqda va bu ularni ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini takomillashtirish, yoqilg'i uchun yangi qo'shimchalarni ishlab chiqish hamda ulardan foydalanish bo'yicha yangi tadqiqotlar o'tkazish, yoqilg'i sanoatini muhim vazifalaridan hisoblanadi. Avtomobil benzinlari neftni qayta ishlash jarayonida olinadigan uglevodorodlar aralashmasidan tashkil topgan murakkab kimyoviy mahsulotdir. Ular asosan alifatik, aromatik va olefinli uglevodorodlardan iborat bo'lib, transport vositalarining ichki yonuv dvigatellarida yoqilg'i sifatida ishlatiladi. Benzinlarning sifatini belgilovchi asosiy xususiyatlar ularning kimyoviy tarkibi, fizik xususiyatlari va dvigatelda yonish jarayonidagi samaradorligi bilan bog'liq. Avtomobil benzinining ekologik va ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilashning asosiy global tendentsiyasi ko'p funksiyali qo'shimchalardan, asosan oksigenatlar, kislorod saqlagan moddalardan (spirtlar, ketonlar, oddiy va murakkab efirlar va boshqalar) foydalanish hisoblanadi. Yoqilg'i tarkibida kislorod mavjudligi uglerod oksidining zararli chiqindilarini 30% ga, yonmagan uglevodorodlarni esa 15% ga kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, tarkibida kislorod saqlovchi oksigenatlar ba'zi kamchiliklarga qaramasdan, ular hozirgi vaqtda benzin uchun eng istiqbolli detonasiyaga qarshi qo'shimcha sanaladi [1].

Benzin yoqilg'isi tarkibida kislorodni o'z ichiga olgan antidetonatsiya moddalari miqdori bir necha foizni tashkil qiladi va ular oktan sonini ko'paytiruvchi qo'shimchalar sifatida tavsiflanadi. Avtomobillar uchun yoqilg'i hajmini belgilovchi asosiy xususiyatlar fraksional tarkibi, portlash va kimyoviy barqarorlik, bug' bosimi va boshqalardir. Dvigateldagi alanga odatda 20-30 m/s tezlikda tarqaladi. Ba'zi hollarda u sezilarli darajada oshishi mumkin (1500-2500 m/s gacha). Bu vaqtda portlash sodir bo'ladi va dvigatelning ishlashiga ta'sir qiladi. Bu holat dvigatelning noto'g'ri ishlashiga, qizib ketishiga va qismlarining shikastlanishiga olib keladi. Oktan soni benzinning detonatsiyaga qarshilik ko'rsatish darajasini bildiruvchi ko'rsatkichdir. Detonatsiya esa yonilg'ining dvigatel silindrida nazoratsiz va juda tez portlash bilan yonishidir. Yuqori oktanli benzinlar nafaqat avtomobil dvigatellari samaradorligini oshirish, balki atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni kamaytirish nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. Oktan soni yuqori bo'lgan benzinni olishda faol qo'ndirmalar va zamonaviy aralashma texnologiyalari muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, benzin fraksiyalariga oksigenatlar qo'shish orqali uning oktan sonini oshirish mumkin. Gaz xomashyosidan olinadigan izooktan, MUBE, izopentan, toluol va boshqa komponentlar aralashmasi orqali GOST 32513 va EN228:2012 talablariga mos keladigan AI-92 va AI-95 markali benzinlar ishlab chiqarilmoqda.

Hozirgi zamonaviy avtomobillarning ko'pchiligi yuqori siqilish darajasiga ega dvigatellar bilan ishlab chiqariladi. Bunday dvigatellar uchun AI-95 yoki AI-98 kabi yuqori oktanli benzin tavsiya etiladi. U izooktan va normal heptan aralashmasi bilan

taqqoslash asosida aniqlanadi. Izooktan yuqori oktan soniga ega bo'lib, detonatsiyaga chidamli, normal geptan esa past oktan soniga ega va tez detonatsiyalanadi. Masalan, agar benzinning xossalari 90% izooktan va 10% geptan aralashmasiga teng bo'lsa, uning oktan soni 90 ga teng deb baholanadi. Minimal 91–95 oktan soni benzinning detonatsiyaga chidamliligini ko'rsatadi [2]. Oktan sonini oshirish uchun turli xil qo'ndirmalar qo'llaniladi. Ular quyidagi guruhlarga bo'linadi:

1. Kislородli qo'ndirmalar. spirtlar va efirlardan iborat bo'lib, yonish jarayonini yaxshilaydi. Eng ko'p qo'llaniladigan qo'ndirmalar: metanol, etanol, MTBE (metil-tret-butyl efir);

2. Aromatik uglevodorodlar yuqori oktan soniga ega bo'lib, benzingga qo'shilganda uning sifatini oshiradi: benzol, toluol, ksilol;

3. Metallorganik qo'ndirmalar keng qo'llanilgan qo'ndirmalar (masalan, tetraetil qo'rg'oshin) yuqori samaradorlikka ega bo'lgan, ammo ekologik zararli hisoblanadi.

Qo'ndirmalar olish texnologiyasi zamonaviy kimyo sanoatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarda atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan qo'ndirmalar ishlab chiqish, kislородli qo'ndirmalar asosida yonish jarayonini to'liqroq amalga oshirish, zararli gazlar miqdorini kamaytirish, shu bilan birga, qo'rg'oshinli qo'ndirmalardan voz kechish ekologik xavfsizlikni ta'minlash asosiy maqsadimizdir [3].

Xulosa qilib aytganda, oktan soni dvigatel samaradorligiga bevosita ta'sir etuvchi muhim omil ko'rsatkichi hisoblanadi. Yuqori oktanli benzin yonish jarayonining barqaror kechishini ta'minlaydi, detonatsiya ehtimolini kamaytiradi hamda dvigatel quvvatini oshiradi. Natijada yoqilg'ı sarfi kamayib, dvigatelning xizmat muddati uzayadi. Bugungi kunda ekologik va iqtisodiy talablarga javob beradigan yoqilg'ılarni ishlab chiqish sohasida keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda.

Shuningdek, avtomobil uchun tavsiya etilgan oktan sonidagi benzindan foydalanish texnik, iqtisodiy va ekologik jihatdan maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dehqonov R.A. Avtomobil dvigatellarining ishlash xususiyatlari // Jahonda ta'lim, fan va innovatsion g'oyalar. Jurnal nashri №12 Qism–5. Yanvar 2023. 123-125 b.

2. Ibragimov B.D., Jurayev A.I., Muxiddinov J.X. Avtomobil benzin sifatiga qo'yiladigan talablar va ularning nazorati // Jahonda ta'lim, fan va innovatsion g'oyalar. Jurnal nashri №70 Qism–3. May 2025. 242-252 b.

3. Avtomobil transporti korxonalari uchun texnologik loyihalashning umumittifoq me'yorlari, (ONTP 01-86), -M: RSFSR Avtotransport vazirligi ITMMB, 2016 y. 129 b.

NEFT VA GAZ QUDUQLARINI ROTORLI USUL BILAN BURG‘ULASH

Otemisov U.S¹., Aytmuratov S.Q¹., Kurbanbayev R.Y¹., Adizov B.Z²

Qoraqalpoq davlat universiteti¹

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti²

Annotatsiya: Ushbu tezisda neft va gaz quduqlarini rotorli usul bilan burg‘ulash ishlari keltirib o‘tilgan. Shuningdek burg‘ulashda qo‘llaniladigan asbob-uskunalar turlari rotorli usullarning avzaligi, parametrlari hamda kamchiliklari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlari: Rotor, burg‘ulash, burg‘ulash minorasi, burg‘u, nasos.

Hozirgi kunda dunyo miqyosida neft va gaz sanoati juda jadal rivojlanayotgan murakkab sohalardan biri. Shu bilan bir qatorda neft va gaz quduqlarini burg‘ulash ishlariga ham talab ortib bormoqda. Hozirda neft va gaz quduqlarini burg‘ulashning bir nechta usullari mavjud, lekin bu burg‘ulash usullarining ichida eng keng tarqalgani va samarali usullaridan biri rotorli burg‘ulash usuli hisoblanadi.

Rotorli burg‘ulash 1836-yilda fransuz muhandisi Rudolf Leschot tomonidan g‘oyasi va amaliy shakli ishlab chiqilgan bo‘lib. 1866-yilda bo‘lsa amerikalik ixtirochi Peter Sweeney tarafidan yanada rivojlantirilib ushbu ilmiy ishga patent olingan.

XIX asr oxiri va XX asr boshlaridan boshlab rotorli burg‘ulash asta sekin rivojlana boshladi. XX asr o‘rtalaridan boshlab urub burg‘ulash usulidan deyarli to‘liq amaliyotdan olib tashlandi.

Rotorli burg‘ulash 1900-1920 yillardan boshlab neft sanoatida foal qo‘llanila boshladi. Rotorli burg‘ulash tog‘ jinslarini aylanma harakat orqali maydalashga asoslanadi. Bu usulda burg‘ulash quduq og‘zida joylashgan rotor mexanizmi yordamida amalga oshiriladi.

Rotorli burg‘ulashda rotor quduq ustida joylashadi va u quvurlarni aylantirish asosida aylanish harakatini neft va gaz quduqlarini burg‘ulovchi burg‘u (dolota)ga uzatadi, burg‘u tog‘ jinslarini maydalaydi, hosil bo‘lgan maydalangan jinslar burg‘ulash suyuqligi yordamida yer yuzasiga olib chiqiladi [1].

Neft va gaz quduqlarini rotorli usul bilan burg‘ulashda qo‘llaniladigan asbob va uskunlar quyida keltirilgan:

-Burg‘ulash minorasi - quduq ustida joylashgan metall konstruksiya bo‘lib, burg‘ulash quvurlarini ko‘tarish va tushirish vazifasini bajaradi.

-Rotor stvoli - aylanma harakat beruvchi mexanizm. Dvigatel orqali harakatga keladi va burg‘ulash quvurlarini aylantiradi.

-Burg‘ulash quvurlari aylanma harakatni pastki qismdagi burg‘uga uzatadi hamda burg‘ulash suyuqligi aylanishini ta‘minlaydi.

-Burg‘u (doloto) - tog‘ jinslarini maydalaydi.

-Nasoslar burg‘ulash eritmasini yuqori bosim ostida quduqqa haydaydi.

-Burg'ulash suyuqligi tizimi eritma aylanishini, tozalanishini va qayta ishlatilishini ta'minlaydi.

Etiborlisi shundaki, zamonaviy rotorli burg'ulash neft sanoatida keng tarqalishidan bir necha asr oldin Hindistonda rotorli burg'ulashning ma'lum bir ko'rinishi qo'llanilgan. Biroq, o'sha davrdagi burg'ulash ishlari tashqi burg'ulash eritmasi (maxsus loy tizimi)dan foydalanishni o'z ichiga olmagan. Aksincha, burg'ulash jarayoni suv yordamida amalga oshirilgan. Suv tabiiy nasos harakati orqali hosil bo'lib, maydalangan jinslarni loy ko'rinishida tashqariga olib chiqqan [1].

Rotorli burg'ulash asosan yirik karerlar, ochiq konlar, neft qazib olish va boshqa sohalarda katta diametrli quduqlarni burg'ulash uchun qo'llaniladi. 1-rasmda rotorli burg'ulash tizimining sxemasi ko'rsatilgan.

1-rasm. Rotorli burg'ulash tizimining sxematik tasviri

Rotorli kesib burg'ulash usuli yumshoq tog' jinslarida kichik diametrli quduqlarni burg'ulashda ham qo'llanilishi mumkin. Masalan, ko'mir konlarida mahkamlovchi boltlarni o'rnatish uchun diametri 25 mm gacha bo'lgan kichik teshiklarni burg'ulashda rotorli usul keng qo'llaniladi.

Rotorli maydalab burg'ulash o'rta va qattiq tog' jinslarida, rotorli kesib burg'ulash esa yumshoq tog' jinslarida qo'llaniladi [2].

Rotorli maydalab burg'ulashda eng ko'p qo'llaniladigan burg'ular - ko'plab tishchalar yoki tugmachalar bilan qoplangan uch konusli burg'ular hisoblanadi. Ular planetar uzatma mexanizmi kabi erkin aylanadi va burg'u aylanganda tog' jinsini maydalaydi.

Katta rotorli burg'ulash ikki guruhga bo'linadi:

1.Uchta konus yordamida tog' jinsiga yuqori nuqtaviy bosim berib maydalash orqali amalga oshiriladigan rotorli burg'ulash (2a-rasm).

2. Pichoqli burg'ular yordamida kesuvchi kuch ta'sirida jinslarni kesish orqali amalga oshiriladigan rotorli burg'ulash (2b-rasm).

2-rasm. Atlas Copco kompaniyasi ishlab chiqargan uch konusli burg'u (a) hamda pichoqli burg'u (b) yordamida rotorli burg'ulash

Pastga bosim burg'ulash qurilmasining o'z og'irligi hisobiga hosil qilinadi, aylanish esa burg'ulash quvurining uch qismida kuzatiladi. Aylanish gidravlik yoki elektr dvigatel yordamida ta'minlanadi va aylanish tezligi odatda 50 dan 120 ayl/daq gacha bo'ladi.

Maydalangan jinslarni quduq tubidan olib tashlash uchun ko'pincha siqilgan havo qo'llaniladi. Burg'ulash quvuri bilan quduq devori orasidagi bo'shliq o'lchami maydalangan jinslarni yuvib chiqarishga ta'sir qiladi. Juda tor yoki juda keng bo'shliq burg'ulash tezligini pasaytiradi.

Rotorli burg'ulash diametri 203 mm dan 445 mm gacha bo'lgan quduqlarni qazish uchun mos keladi. Hozirgi kungacha rotorli burg'ulash yirik ochiq konlarda asosiy usul bo'lib kelmoqda.

Rotorli burg'ulash qurilmalarining kamchiliklaridan biri - ular tog' jinslarini portlatish uchun qulay bo'lgan qiya quduqlarni burg'ulashga mos emasligidir.

Rotorli usul hozirgi kunda neft va gaz sanoatida eng asosiy va ishonchli burg'ulash texnologiyalaridan biri hisoblanadi. U oddiy tuzilishga ega bo'lib, ko'p turdagi geologik sharoitlarda qo'llaniladi. Zamonaviy texnologiyalar bilan birgalikda rotorli usul samaradorligi yanada oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islam, M. R., & Hossain, M. E.. State-of-the-art of drilling. In Drilling Engineering Elsevier 2021. pp. 17–178. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-820193-0.00002-2>

2. Zhang, Z.-X. Rock Drilling and Boring. In Rock Fracture and Blasting Elsevier. 2016. pp. 157–159. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-802688-5.00007-5>

АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИНТОВОГО ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Абдиганиев Ж.Э.¹, т.ф.д. проф. Умедов Ш. Х.¹,
д.ф.т.н. (Phd), доц. Санетуллаев²

¹Ташкентского государственного технического университета

²Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа и контроля физико-химического состава бурового раствора при эксплуатации винтового забойного двигателя. Изучено влияние основных параметров бурового раствора: кислотно-щелочной баланс, содержание твердой фазы и песка, на эффективность работы двигателя, его износостойкость и долговечность, а также установлено, что своевременный контроль и корректировка состава бурового раствора позволяют повысить производительность бурения, снизить риск аварийных ситуаций и увеличить срок службы винтового забойного двигателя.

Ключевые слова: винтовой забойный двигатель (ВЗД), механической скорости проходки (МСП), ротор, статор, спуско подъемные операции (СПО), КНБК

Успешное применение винтового забойного двигателя напрямую связано с состоянием бурового раствора. Его физико-химические характеристики и стабильность в процессе бурения играют ключевую роль. Тщательный анализ и непрерывный контроль состава бурового раствора позволяют обеспечить надежную работу двигателя, минимизировать износ его компонентов, повысить механическую скорость бурения и предотвратить аварийные ситуации.

Особое внимание необходимо уделять таким параметрам, как плотность, вязкость, фильтрационные свойства, содержание твердой фазы, уровень pH, а также смазывающие и ингибирующие характеристики раствора. Нарушение данных показателей может привести к перегреву двигателя, ускоренному износу эластомерной пары, снижению энергетической эффективности и сокращению срока службы оборудования.

Систематический лабораторный контроль, своевременная корректировка химического состава и применение современных реагентов создают оптимальные условия для эксплуатации винтового забойного двигателя, улучшают технико-экономические показатели бурения и обеспечивают безопасность проведения работ.

При выборе типа и варианта исполнения двигателя необходимо учитывать условия бурения каждой конкретной скважины. Для обеспечения надежной

работы двигателя и достижения оптимальных технико-экономических показателей следует учитывать следующие факторы:

-растворы с высоким содержанием хлорид-ионов способствуют быстрому разрушению хромового покрытия ротора, что в дальнейшем приводит к повреждению резиновой обкладки статора;

-при содержании хлорид-ионов свыше 50 кг/м^3 необходимо использовать роторы двигательной секции со специальным защитным покрытием (Рис. 1.).

Рис.1. При использовании ротора с хромированным покрытием в KCl–MgCl растворе на основе солёной воды

Требуемый расход промывочной жидкости для обеспечения эффективной работы двигателя. При выборе двигателя для бурения не рекомендуется превышать верхний предел рекомендуемого диапазона производительности бурового насоса, так как это приводит к повышенному износу двигательной секции.

Степень очистки промывочной жидкости. Повышенное содержание песка или других абразивных частиц (более 1%) в промывочной жидкости приводит к увеличению скорости износа двигательной секции и опорных узлов шпиндельной секции.

Для бурения с использованием промывочной жидкости на нефтяной основе необходимо заказывать двигатели, укомплектованные статорами с резиновой обкладкой, имеющей к ним повышенную стойкость.

Эластомер ВЗД чувствителен к содержанию углеводородов в растворе:

- бензол и его производные разлагают полярные и неполярные эластомеры;
- разбухание, размягчение, уменьшение прочности на разрыв из-за абсорбции ароматических углеводородов;
- неполярные эластомеры (натуральные резины) чувствительны к воздействию углеводородов, входящих в состав инвертных эмульсий (растворы на углеводородной основе);

-полярные эластомеры являются синтетическими резинами, стойкими к воздействию таких углеводородов.

При использовании ВЗД необходимо проводить анилиновый тест.

Результаты теста показывает:

-относительное содержание ароматических углеводородов в растворе.

-результат выражен температурой °F, при которой анилин — жидкий высокополяризованный ароматический углеводород (C₆H₇N) — полностью растворяется в равном объеме бурового фильтрата, образуя с ним прозрачный раствор.

-анилиновая точка 150°F (65°C) или выше свидетельствует об отсутствии риска повреждения эластомера силовой секции.

Для обеспечения надежной работы винтового забойного двигателя (ВЗД) и минимизации износа его узлов необходимо строго контролировать степень очистки промывочной жидкости и её состав. Содержание песка и абразивных частиц не должно превышать 1%, поскольку их избыток вызывает ускоренный износ двигательной и шпиндельной секций. При бурении с использованием промывочных жидкостей на нефтяной основе следует применять двигатели со статорами, изготовленными из эластомеров, устойчивых к углеводородам. Эластомеры чувствительны к бензолу и его производным, которые вызывают их разложение, разбухание и снижение прочности.

Для оценки совместимости эластомера с используемым раствором проводится анилиновый тест. Если анилиновая точка $\geq 150^{\circ}\text{F}$ ($\approx 65^{\circ}\text{C}$), то содержание ароматических углеводородов в растворе невелико, и риск повреждения эластомера минимален.

Список литературы:

1. Калинин А. Г., Ганджумян А. Р., Мессер А. Г. Справочник инженера-технолога по бурению глубоких скважин. – М.: Недра, 2005. – С. 641–648.

2. Умедов Ш. Х., Рахимов А. К., Шафигин Р. Г., Сулейкин В. В. Инструкция по предупреждению газонефтепроявлений и открытых фонтанов при строительстве, эксплуатации и ремонте нефтяных и газовых скважин. – Ташкент: Узбекнефтегаз, 2006. – 202 с.

3. Рахимов А. К., Аминов А. М. Справочник для буровых инженеров. – Ташкент: Voris-NASHRIOT, 2008. – 259 с.

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН

д.т.н., ст.н.с., Кобилев Н.С¹, студент 1-курса магистратуры, Эргашев А.Т²,
д.т.н., проф. Хамидов Б.Н³, соискатель Дусмуродов Э.Б¹, соискатель
Олимов Ж.Т¹, соискательница Косимова Ю.Н¹

¹ Научно-исследовательский институт химии и фармацевтики

² «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» в
городе Ташкенте (Республика Узбекистан)

³ Институт общей и неорганической химии АН РУз.

Аннотация. В статье приведены виды химических реагентов на основе биополимеров. Показаны основные физико-химические свойства химических реагентов и их назначение. Буровой раствор — сложная многокомпонентная дисперсная система суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, применяемых для промывки скважин в процессе бурения. Анализ показателей бурения скважин показал, что одним из наиболее важных вопросов совершенствования технологии промывки скважин является разработка и рациональное применение совершенных систем буровых растворов, предотвращающих осложнения, возникающие при бурении скважин.

Ключевые слова: химический реагент, биополимер, буровой раствор, свойства, скважин, нефть и газ, экологичность.

Буровые растворы — это многокомпонентные жидкие смеси, используемые для промывки скважин, охлаждения инструмента, выноса шлама и поддержания устойчивости ствола. Они обеспечивают безопасность работ, создавая противодавление на пласт, предотвращая выбросы нефти/газа и обрушение стенок, а также смазывают оборудование. Основной целью применения бурового раствора для добычи нефти и газа является эффективное заканчивание каждой скважины при минимальных ресурсных затратах [1].

Биополимерные химические реагенты для буровых растворов (ксантановая камедь, гуар, крахмал) — это экологически безопасные добавки, получаемые из возобновляемых источников. Они используются для загущения, улучшения выноса шлама, стабилизации стенок скважины, снижения фильтрации (водоотдачи) и создания псевдопластичных безглинистых систем [2].

Основные биополимерные реагенты

1. Ксантановая камедь (*Biohan, Flo-Vis, КСАНТОЛ*):

- *Назначение:* Высокоэффективный структурообразователь и загуститель, работающий даже при малых концентрациях (0,5-3,0 кг/м³)

- *Свойства*: Обеспечивает псевдопластичность раствора (высокая вязкость при низких скоростях сдвига).
 - *Применение*: Эффективен в пресной, морской и минерализованной воде, включая соленасыщенные системы.
2. Гуаровая камедь (*Guar Gum*):
 - *Назначение*: Загуститель, повышающий вязкость и несущую способность раствора.
 3. Крахмал и его производные:
 - *Назначение*: Основной реагент для контроля фильтрации (снижения водоотдачи) в водных буровых растворах.
 4. *Модифицированные биополимеры (например, на основе целлюлозы)*:
 - *Назначение*: Используются для стабилизации стенок скважин и регулирования вязкости.

На российском рынке активно используются как импортные, так и отечественные аналоги (например, реагент КК, КСАНТОЛ) для создания безглинистых или малоглинистых буровых систем.

Биополимерные буровые реагенты (например, на основе ксантановой камеди, гуаровой камеди, карбоксиметилцеллюлозы, крахмала, хитозана и др.) имеют высокие перспективы в буровой промышленности благодаря сочетанию экологичности, эффективности и экономической целесообразности [3].

Основные преимущества:

1. Экологическая безопасность:
 - Биodeградируемость и низкая токсичность;
 - Снижение загрязнения почвы и водоемов;
 - Соответствие современным экологическим стандартам.
2. Улучшенные реологические свойства:
 - Эффективное регулирование вязкости буровых растворов;
 - Хорошая способность к выносу шлама;
 - Повышенная стабильность раствора.
3. Снижение фильтрации:
 - Формирование тонкой малопроницаемой корки;
 - Защита продуктивных пластов;
 - Уменьшение потерь бурового раствора;
4. Совместимость с другими реагентами:
 - Возможность комбинирования с минеральными добавками, солями, ингибиторами;
 - Повышение эффективности комплексных буровых систем.
 - Возобновляемость сырья:
 - Получение из природных ресурсов;
 - Устойчивость поставок;

- Потенциальное снижение стоимости при локальном производстве;

5. Перспективные направления развития:

- Нанокompозитные биополимерные системы;
- Комбинация с наночастицами, цеолитами, глинами;
- Повышение термостойкости и солестойкости.

Реагенты для сложных условий:

- Глубокое бурение;
- Высокотемпературные и высокоминерализованные среды.

Импортозамещение:

- Производство на местном сырье;
- Развитие локальных технологий;

Использование в “зеленом” бурении:

- Особенно актуально для экологически чувствительных регионов;

Недостатки (которые решаются исследованиями):

- Ограниченная термостойкость;
- Возможная биодеструкция;
- Чувствительность к минерализации.

Биополимерные буровые реагенты являются одним из наиболее перспективных направлений развития буровых технологий, особенно в условиях ужесточения экологических требований и перехода к устойчивому производству. Их дальнейшее совершенствование связано с созданием модифицированных и композитных материалов нового поколения.

Список литературы

1. Булатов А. И., Макаренко П. П., Проселков Ю. М. Буровые промывочные и тампонажные растворы. — М.: Недра, 1999. — 424 с.
2. Kobilov N.S. Development of effective lubricants for drilling fluids.// Austrian Journal of Technical and Natural sciences, 1-2 issue, 2024, 90-93 pp. DOI:10.29013/AJT-24-1.2-90-93.
3. Kobilov.N.S. The ways of obtaining weighted drilling fluids based on lubricants for drilling oil and gas wells.// Austrian Journal of Technical and Natural sciences, 2024, 1-2 issue, 94-97 pp. DOI:10.29013/AJT-24-1.2-94-97.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕЛА НА ПАРАМЕТРЫ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Шукуров С.С.¹, Орипов А.А.¹, т.ф.д.проф. Умедов Ш.Х.¹,
д.ф.т.н. (Phd), доц. Санетуллаев Е.Е.²

¹Ташкентского государственного технического университета

²Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

Аннотация. В данной работе проведено экспериментальное исследование влияния строительного мела на технологические свойства буровых растворов на основе КМЦ и Poly – Рас. На базе метода наименьших квадратов выведены математические модели, позволяющие с высокой точностью прогнозировать изменение плотности, вязкости, водоотдача и СНС.

Ключевые слова: местный строительный мел, метод наименьших квадратов, график, прогнозирующих функций параметров.

Анализ результатов экспериментов. В лабораторных условиях (при нормальной температуре и давлении) проведен эксперименты №1 и №2 над ключевыми параметрами промывочной жидкости. Для нахождения прогнозирующих функций параметров вида

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n \quad (1)$$

использовались МНК. Коэффициенты: $a_0; a_1; a_2; \dots a_n$ определялись из системы уравнений (2):

$$\begin{pmatrix} k & \dots & \sum_k x_i^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_k x_i^n & \dots & \sum_k x_i^{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_k y_i \\ \sum_k x_i y_i \\ \dots \\ \sum_k x_i^n y_i \end{pmatrix} \quad (2)$$

где $A = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ y_1 & \dots & y_n \end{pmatrix}$ – матрица содержащих результатов эксперимента.

Эксперимент №1. К исходному раствору (1 л пресной воды, 1 % кальцинированная сода, 1 г каустическая сода, 15 г высоковязкий КМЦ) постепенно добавлялся местный строительный мел в соотношении от 5 до 35 %.

Таблица 1. Изменении параметры промывочной жидкости.

№ п/п	Состав бурового раствора	ρ, кг/м ³	Т ₅₀₀ , с	В, см ³ /30 мин	К, мм	рН	СНС	
							1 мин	10 мин
1	Исходный раствор	1,01	165	4	0.5	10	2	4

2	Исходный раствор: №1+ мель-5%	1,04	173	4	1,0	10	3	7
3	Исходный раствор: №1+ мель-10%	1,07	180	4	1,0	10	6	11
4	Исходный раствор: №1+ мель-15%	1,09	191	3	1,0	10	8	14
5	Исходный раствор: №1+ мель-20%	1,12	203	3	1,0	10	12	20
6	Исходный раствор: №1+ мель-25%	1,15	219	3	1,0	10,5	15	23
7	Исходный раствор: №1+ мель-30%	1,17	235	2	1,0	11	18	27
8	Исходный раствор: №1+ мель-35%	1,20	243	2	1,0	11	21	32

Исходя из значений параметры промывочной жидкости построим графики изменений в рис – 1 и 2.

Рис. 1. Влияние содержания мела на плотность, условную вязкость и СНС (1 и 10 мин)

Рис. 2. Влияние содержания мела на водоотдачу.

Эксперимент №2. К исходному раствору (1 л пресной воды, 1 г кальцинированная сода, 1 г каустическая сода, 15 % Poly – Рас) постепенно добавлялся местный строительный мел в соотношении от 5 до 35 % (табл. 2).

Таблица 2. Изменении параметры промывочной жидкости.

№	Состав бурового раствора	ρ , кг/м ³	T_{500} , с	В, см ³ /30 мин	К, м м	рН	СНС	
							1 мин	10 мин
1	Исходный раствор	1,01	104	5	1,0	10	0	0
2	Исходный раствор: №1+ мель-5%	1,04	109	4	1,0	10	3	7
3	Исходный раствор: №1+ мель-10%	1,07	113	4	1,0	10	8	15
4	Исходный раствор: №1+ мель-15%	1,10	135	4	1,0	10,5	12	19

5	Исходный раствор: №1+ мель-20%	1,13	154	3	1,0	10,5	16	23
6	Исходный раствор: №1+ мель-25%	1,15	165	3	1,0	11	19	27
7	Исходный раствор: №1+ мель-30%	1,18	171	2	1,0	11	22	31

Исходя из значений параметров промывочной жидкости построим графики изменений в рис – 3 и 4.

Рис. 3. Влияние содержания мела на плотность, условную вязкость и СНС (1 и 10 мин)

Рис. 4. Влияние содержания мела на водоотдачу

Результаты показывают, что при увеличении содержания мела толщина образующейся корки (K) остается постоянной, а показатель кислотности (pH) увеличивается незначительно. В связи с этим данные параметры были исключены из графического анализа, но отмечено, что мел поддерживает баланс коркообразования.

Используя систем уравнений (2) и на основании полученных данных были выведены следующие эмпирические формулы:

❖ в раствор с добавками 1 л вода (пресная), кальцинированная сода – 1 %, каустическая сода – 1 г, высоко вязкий КМЦ (Китай) – 15 г и мель.

$$СНС_1 = 0,0045\tau_{мель}^2 + 0,4107\tau_{мель} + 1,4583 \text{ с достоверностью: } r^2 = 0,995$$

$$СНС_{10} = 0,8048\tau_{мель} + 3,1667 \text{ с достоверностью: } r^2 = 0,9949$$

$$\rho = 0,0054\tau_{мель} + 1,0125 \text{ с достоверностью: } r^2 = 0,9982$$

$$T_{500} = 0,0231\tau_{мель}^2 + 1,5369\tau_{мель} + 164,13 \text{ с достоверностью: } r^2 = 0,9936$$

$$B = 4 \cdot 10^{-7}\tau_{мель}^6 - 4 \cdot 10^{-5}\tau_{мель}^5 + 0,0015\tau_{мель}^4 - 0,0256\tau_{мель}^3 + 0,1848\tau_{мель}^2 - 0,4457\tau_{мель} + 3,9974 \text{ с достоверностью: } r^2 = 0,9952$$

❖ в раствор с добавками 1 л вода (пресная) кальцинированная сода – 1 г, каустическая сода – 1 г, Poly – Рас – 15 % и мель.

$$СНС_1 = -0,0167\tau_{мель}^2 + 1,5071\tau_{мель} + 0,2381 \text{ с достоверностью: } r^2 = 0,9957$$

$$СНС_{10} = 0,7571\tau_{мель} + 0,0714 \text{ с достоверностью: } r^2 = 0,994$$

$$\rho = 0,0056\tau_{мель} + 1,0125 \text{ с достоверностью: } r^2 = 0,9976$$

$$T_{500} = -0,0067\tau_{мель}^3 + 0,3162\tau_{мель}^2 - 1,2905\tau_{мель} + 104,95 \text{ с достоверностью: } r^2 = 0,9928$$

$$B = -9 \cdot 10^{-7} \tau_{\text{мель}}^6 + 7 \cdot 10^{-5} \tau_{\text{мель}}^5 - 0,0023 \tau_{\text{мель}}^4 + 0,0307 \tau_{\text{мель}}^3 - 0,1622 \tau_{\text{мель}}^2 + 0,0867 \tau_{\text{мель}} + 5 \text{ с достоверностью: } r^2 = 1$$

где $\tau_{\text{мель}}$ – процентное содержание мела, %.

Исследования показали, что добавление местного строительного мела в промысловые жидкости приводит к увеличению плотности, вязкости и СНС при одновременном снижении водоотдачи. При этом сохраняется стабильность толщины фильтрационной корки ($K = \text{const}$). Полученные модели характеризуются высокой достоверностью ($r^2 > 0,99$) и пригодны для прогнозирования свойств буровых растворов в полевых условиях.

Список литературы:

1. Умедов Ш.Х., Надыров К.С., Санетуллаев Е.Е., Нагметов А., Нуритдинов Ж.Ф. Деформационные явления, происходившие в породе при бурении // Инновационное образование фактор повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли республики. Ташкент-2018. 196-198 с.

2. Комилов Т.О., Бурунов М.Д., Умедов Ш.Х., Санетуллаев Е.Е., Исследование закономерностей процесса структуризации промысловых жидкостей на основе полимерных реагентов // Вестник ТашГТУ. – Ташкент, 2018. – №2. – С. 189–194.

ENHANCED TREATMENT OF OILY WASTEWATER FROM GAS PROCESSING PLANTS UNDER BOOSTER COMPRESSOR STATION LOAD VARIABILITY

T.K. Jalilov¹, d.t.s., prof. Adizov B.Z.²

¹ JSC “Uzbekneftegaz”, Tashkent

² Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of Uzbekistan
e-mail: bobirjon_adizov@mail.ru

Abstract. This study examines advanced approaches to the treatment of oily wastewater generated at gas processing plants under conditions of fluctuating hydraulic and pollutant loads caused by booster compressor stations (BCS). The influence of load variability on treatment stability is analyzed, with emphasis on system resilience and process adaptability. A multi-stage treatment system is considered, integrating mechanical, physicochemical, and biological processes, including dissolved air flotation (DAF), automated chemical dosing, and hydraulic equalization. It is shown that the combination of flow buffering, real-time process control, and modern separation technologies significantly improves oil removal efficiency, ensuring compliance with environmental standards. The proposed approach enhances operational stability of treatment facilities under dynamic industrial conditions and

reduces risk of hydraulic overloads. A schematic diagram illustrating the process sequence and its interaction with BCS operation is proposed.

Keywords: oily wastewater treatment, gas processing plant, booster compressor station (BCS), dissolved air flotation (DAF), hydraulic equalization, multi-stage treatment, process variability control

Introduction. Modern gas processing plants generate considerable volumes of oily wastewater containing petroleum hydrocarbons, suspended solids, and emulsified compounds. If untreated, these effluents pose significant environmental and technological risks [1].

A key challenge in wastewater treatment systems is the variability of hydraulic and contaminant loads induced by booster compressor stations (BCS). These stations operate in cyclic modes, generating pressure fluctuations and intermittent discharge patterns, which lead to unstable influent characteristics at treatment facilities. Such variability can reduce separation efficiency and overload conventional treatment units.

Therefore, stable performance requires integrated solutions combining hydraulic equalization, adaptive reagent dosing, and multi-stage treatment processes with feedback control mechanisms [2].

Dissolved air flotation (DAF) remains one of the most effective methods for removing dispersed and emulsified oil fractions. Its efficiency significantly increases when combined with coagulation–flocculation processes, which promote aggregation of fine particles and improve flotation kinetics [3].

Modern systems also require continuous monitoring of key parameters (oil concentration, turbidity, flow rate, and pH), enabling adaptive control and compliance with discharge limits (typically <0.1 mg/L for oil products) [4].

A schematic diagram illustrating the process sequence and its functional interaction with BCS operation is shown in Fig. 1.

Figure 1. Process Flow Diagram of Oily Wastewater Treatment with BCS Integration

Multi-Stage Treatment System

To manage variability in inflow from BCS, a structured multi-stage system is applied:

- Mechanical treatment: bar screens and grit chambers remove coarse solids and abrasive particles, protecting downstream equipment.
- Primary sedimentation: reduces suspended solids and separates free oil fractions while partially stabilizing flow fluctuations.
- Hydraulic equalization (added improvement): buffer tanks homogenize flow rate and pollutant concentration, reducing peak loads from BCS operation.
- Physicochemical treatment (DAF): coagulation and flocculation destabilize oil emulsions, while microbubbles enhance flotation and separation efficiency.
- Filtration stage: sand or adsorption filters remove residual oil droplets and fine suspended matter.
- Biological treatment (optional depending on discharge requirements): aerobic processes reduce dissolved organic compounds and residual hydrocarbons.
- Final monitoring and control: online sensors ensure compliance with regulatory discharge standards.

Integration with Booster Compressor Station (BCS)

Due to the intermittent and pulsating nature of BCS operation, the wastewater system must compensate for dynamic load variations. The following measures are critical:

- Hydraulic equalization using buffer tanks and controlled retention zones
- Automated reagent dosing based on real-time water quality parameters
- Sensor-based continuous monitoring (flow rate, oil content, turbidity, pH)
- Feedback control system linking BCS discharge intensity with treatment unit operation

This integration improves stability of the treatment process, reduces shock loads on DAF units, and increases overall system reliability.

The treatment sequence can be summarized as:

BCS discharge → Mechanical treatment → Hydraulic equalization → Primary sedimentation → DAF → Filtration → Biological treatment → Monitoring & control

Conclusion. The study demonstrates that efficient treatment of oily wastewater under variable BCS loading conditions requires an integrated and adaptive multi-stage system. The proposed approach, which includes hydraulic equalization, physicochemical separation, filtration, and biological polishing, ensures stable operation under fluctuating hydraulic regimes, compliance with strict discharge limits (<0.1 mg/L oil content), improved resilience of treatment infrastructure, and enhanced environmental safety and operational reliability. Overall, the developed strategy represents a robust and scalable solution for gas processing facilities operating under dynamic industrial conditions.

References:

1. Adetunji A., Olaniran A. Treatment of industrial oily wastewater by advanced technologies: a review // Applied Water Science. – 2021. – Vol. 11. – DOI: 10.1007/s13201-021-01430-4.
2. Edzwald J.K. Dissolved air flotation and me // Water Research. – 2010. – Vol. 44, No. 7. – Pp. 2077–2106. – ISSN 0043-1354. – DOI: 10.1016/j.watres.2009.12.040.
3. Khalidi-Idrissi A., Abdelaziz M., Khattabi S., et al. Optimizing flotation/coagulation-flocculation processes for vegetable oil refinery wastewater: a Box–Behnken approach to enhance turbidity, phenol, and phosphorus removal // Brazilian Journal of Chemical Engineering. – 2025.
4. Biryukov V. A. E. Kuznetsov and N. B. Gradova. Scientific foundations of ecobiotechnology: textbook. Moscow: Mir, 2006. 504 p. // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2008. – Vol. 44. – Pp. 231–232. – DOI: 10.1134/S0003683808020191.

О‘ТА ОГ‘ИР НЕФТНИ СУЙУЛТИРИШДА ЕРИТУВЧИЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

t.f.f.d., dots. Karimov Shavkat Abduvositovich

Mustaqil tadqiqotchi, Yaxshiyeva Kibriyo Oybekovna

Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Maqolada o‘ta og‘ir neftni mahalliy erituvchilar yordamida suyultirish jarayonining nazariy asoslari, texnologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati tahlil qilindi. Erituvchilar neftning qovushqoqligini kamaytirib, oquvchanligini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqildi. Usulning iqtisodiy va energetik afzalliklari asoslandi, qo‘llash imkoniyatlari hamda mavjud muammolar yoritildi. Natijada samarali qazib olish va tashish jarayonlarini yaxshilash yo‘llari taklif etildi. Shuningdek innovatsion yechimlar va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari qisqacha bayon etildi.

Kalit so‘zlar: o‘ta og‘ir neft, mahalliy erituvchilar, qovushqoqlik, suyultirish jarayoni

Hozirgi kunda jahon energetika bozorida neft va gaz resurslariga bo‘lgan talab tobora ortib bormoqda. Shu bilan birga, yengil va o‘rtacha neft zaxiralari kamayib borayotgani sababli, o‘ta og‘ir neft va bitum kabi noan‘anaviy uglevodorod resurslariga bo‘lgan qiziqish kuchaymoqda. O‘ta og‘ir neft yuqori qovushqoqlikka, katta zichlikka va past harakatchanlikka ega bo‘lib, uni qazib olish, tashish va qayta ishlash jarayonlari ancha murakkab va qimmat hisoblanadi. Shu sababli, ushbu turdagi

neftni samarali suyultirish va harakatchanligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi [1].

Mazkur ishda mahalliy erituvchilar yordamida o'ta og'ir neftni suyultirish usulining nazariy asoslari, amaliy ahamiyati va texnologik xususiyatlari keng yoritiladi.

O'ta og'ir neftning qovushqoqligi juda yuqori bo'ladi. Bu esa uning quduqlardan chiqishi va quvurlar orqali tashilishini qiyinlashtiradi. Bunday neft tarkibida asfaltenlar, smolalar va og'ir aromatik birikmalar ko'p bo'lib, ular neftning strukturasi murakkablashtiradi va oqim xususiyatlarini pasaytiradi [2].

O'ta og'ir neftni qazib olishda quyidagi muammolar kuzatiladi:

- yuqori qovushqoqlik sababli past debit;
- katta energiya sarfi;
- qo'shimcha isitish yoki suyultirish talab qilinishi;
- quvurlarda tiqilish va qotish xavfi.

Erituvchilar yordamida ya'ni kondensatlar, yengil neft fraksiyalari, nafta, kerosin va boshqa yengil uglevodorodlar kiradi. Bunday erituvchilarni qo'llash iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi, chunki ularni uzoq masofadan tashish talab etilmaydi.

Erituvchilarning asosiy vazifasi – o'ta og'ir neftning qovushqoqligini kamaytirish, uning oquvchanligini oshirish va qazib olish hamda tashish jarayonlarini yengillashtirishdan iborat.

Suyultirish mexanizmi. O'ta og'ir neftni erituvchilar yordamida suyultirish jarayoni fizik-kimyoviy ta'sirlarga asoslanadi. Erituvchi neft tarkibiga kirib borib, asfalten va smolalarning molekulyar o'zaro ta'sirlarini zaiflashtiradi. Bu esa neft strukturasi bo'shashtirib, uning qovushqoqligini kamaytiradi.

Suyultirish jarayonida quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- erituvchining tarkibi va molekulyar og'irligi;
- aralashish darajasi;
- harorat va bosim sharoitlari;
- neftning kimyoviy tarkibi.

Mahalliy erituvchilardan foydalanish afzalliklari va qator ustunliklari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Erituvchilarni tanlashda asosiy afzalliklari

Afzalliklari	Samarasi
Iqtisodiy samaradorlik	transport xarajatlari kamayadi
Texnologik soddalik	qo'shimcha murakkab uskunalar talab qilinmaydi
Moslashuvchanlik	har bir kon uchun mos erituvchi tanlash mumkin
Energiya tejamkorligi	isitishga bo'lgan ehtiyoj kamayadi
Ekologik ta'sirning kamayishi	kamroq energiya sarfi atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi

Amaliyotda qo'llanilishi. Mahalliy erituvchilardan foydalanish texnologiyasi neft konlarida sinovdan o'tkazilgan va yaxshi natijalar bergan. Masalan, quduqqa erituvchi qo'shish orqali neft debiti bir necha barobarga oshirilgan holatlar mavjud. Shuningdek, quvurlarda neftni tashish jarayonida ham erituvchilar qo'shish orqali oqim barqarorligi ta'minlanadi.

Texnologik yechimlar. O'ta og'ir neftni suyultirish uchun quyidagi texnologiyalar amalga oshirilgan:

- quduq ichiga erituvchi quyish;
- aralashtirish uskunalari orqali neft-erituvchi aralashmasini tayyorlash;
- quvur boshida erituvchi qo'shish;
- qayta aylanma erituvchi tizimlaridan foydalanish.

Har bir texnologiya kon sharoitiga qarab tanlanadi va optimallashtiriladi.

Muammolar va kamchiliklar. Mazkur usulning ayrim kamchiliklarining sabablari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Erituvchilardan foydalanish kamchiliklari va ularning sabablari

Muammolar va kamchiliklar	Sababi
Erituvchi resurslarining cheklanganligi	konlarda yengil uglevododlar zaxirasi kam
Erituvchi va neft aralashmasining ajralib ketish ehtimoli	zichlik va molekulyar tarkib nomuvofiqligi
Ba'zi hollarda iqtisodiy samaradorlikning pastligi	erituvchi narxining yuqoriligi va sarfi katta
Neft tarkibiga salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimoli	kimyoviy muvozanat buzilishi va komponentlar o'zgarishi

Shu sababli, har bir kon uchun alohida tahlil va hisob-kitoblar olib borilishi lozim.

Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar. So'nggi yillarda ushbu sohada ilmiy tadqiqotlar jadal olib borilmoqda. Yangi turdagi erituvchilar, nanotexnologiyalar va kimyoviy qo'shimchalar ishlab chiqilmoqda. Bu esa suyultirish jarayonini yanada samarali va tejamkor qilish imkonini beradi.

Xulosa. O'ta og'ir neftni mahalliy erituvchilar yordamida suyultirish – neft sanoatidagi muhim va istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu usul neftni qazib olish va tashish jarayonlarini sezilarli darajada yengillashtiradi, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va energiya sarfini kamaytiradi. Kelgusida ushbu texnologiyani takomillashtirish, yangi erituvchilarni ishlab chiqish va ularni amaliy jihatdan joriy etish orqali o'ta og'ir neft resurslaridan yanada samarali foydalanish mumkin bo'ladi. Bu esa jahon energetika bozorida barqarorlikni ta'minlashga o'z hissasini qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizov B.Z. O'ta og'ir neftni mahalliy erituvchilar yordamida suyultirish texnologiyasi. – Toshkent: Umumiy va noorganik kimyo instituti, 2024.
2. Karimov A.A., Tursunov Sh.R. O'ta og'ir neftlarning qovushqoqligini kamaytirishda erituvchilarning roli // Neft va gaz sanoati jurnali. – 2023. – №3. – B. 45–52.

O'TA OG'IR NEFTNI BUG' BILAN ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI

t.f.f.d., dots. Karimov Shavkat Abduvositovich

Mustaqil tadqiqotchi, Yaxshiyeva Kibriyo Oybekovna

Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Ushbu ishda o'ta og'ir neftni bug' bilan ishlov berish texnologiyasining nazariy asoslari, asosiy usullari va amaliy ahamiyati ko'rib chiqildi. Bug' ta'sirida neft qovushqoqligining kamayishi va oquvchanligining oshishi tahlil qilindi. Texnologiyaning samaradorligi, afzalliklari va mavjud muammolari yoritilib, uni takomillashtirish istiqbollari bayon etildi.

Kalit so'zlar: o'ta og'ir neft, bug' bilan ishlov berish, qovushqoqlik, termal usullar.

Hozirgi vaqtda jahon energetika tizimida an'anaviy neft zaxiralarning kamayib borishi fonida noan'anaviy uglevodorod resurslariga, xususan o'ta og'ir neft va bitumga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. O'ta og'ir neft yuqori qovushqoqligi, katta zichligi va past harakatchanligi bilan ajralib turadi. Shu sababli uni qazib olish, quduqdan chiqarish va tashish jarayonlari murakkab texnologiyalarni talab qiladi. Anashunday samarali usullardan biri - bu bug' bilan ishlov berish texnologiyasidir [1].

Bug' bilan ishlov berish (termal usullar) neft qatlamiga issiqlik energiyasini yetkazib berish orqali neftning fizik xususiyatlarini o'zgartirishga asoslanadi. Ushbu texnologiya neftning qovushqoqligini kamaytirib, uning oqimchanligini oshiradi va natijada qazib olish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi [2].

Bug' bilan ishlov berish texnologiyasi issiqlik ta'siri asosida ishlaydi. Qatlamga yuqori haroratli bug' yuborilganda quyidagi jarayon kuzatiladi: neft asta-sekinlik bilan qiziydi, so'ngra qovushqoqlik keskin kamayganligi ya'ni oquvchanligi oshadi, shunda neft kengayishi sababli qatlam bosimi ortishi kuzatiladi. Natijada neft quduq tomon oson harakatlana boshlaydi. Ushbu jarayon fizik va issiqlik uzatish qonunlariga asoslangan.

Bug' bilan ishlov berishning bir nechta asosiy texnologiyalari mavjud:

Birinchi texnologiya: Bug' bilan bosqichli ishlov berish.

Ikkinchi texnologiya: Bug' bilan uzluksiz haydash orqali ishlov berish.

Uchinchi texnologiya: Bug' -gravitatsion haydash orqali ishlov berish.

Har bir usulning o'ziga xos texnologik xususiyatlari mavjud.

Birinchi texnologiya- bug' bilan siklik ishlov berish orqali amalga oshiriladi.

Ya'ni bu usul uch bosqichda olib boriladi: 1-bosqich – bug' yuborish orqali amalga oshiriladi; 2-bosqich- isitish ya'ni issiqlik tarqalishi bilan boradigan jarayon; 3-bosqich- neft qazib olish jarayoni. Ushbu jarayonni blok-sxema shaklida ko'rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Bug' bilan bosqichli ishlov berish

2-rasm. Bug' bilan uzluksiz haydash orqali ishlov berish

Bug' bilan bosqichli ishlov berish texnologiyasining afzalliklari – oddiy texnologiya, kam kapital xarajat va kichik konlar uchun mos. Kamchiligi esa – samaradorlik vaqt o'tishi bilan kamayadi hamda bug' sarfi yuqori.

Ikkinchi texnologiya- bug' bilan uzluksiz haydash orqali amalga oshiriladi. Ya'ni bu usulda bug' uzluksiz ravishda qatlama yuboriladi va neftni qazib oluvchi quduqlarga siqib chiqaradi. Ushbu jarayonni blok-sxema shaklida ko'rish mumkin (2-rasm).

Bug' bilan uzluksiz haydash orqali ishlov berish texnologiyasining afzalliklari – yuqori neft qaytaruvchanligi hamda katta konlar uchun samarali. Kamchiligi esa – katta energiya sarflaydi hamda issiqlikning yo'qotishlari mavjud.

Uchinchi texnologiya- bug‘-gravitatsion haydash orqali amalga oshiriladi. Ya’ni bu zamonaviy va samarali usullardan biri bo‘lib, ikkita quduqdan foydalaniladi. Boshqacha qilib aytganda quduq boshi bug‘ yuborish uchun quduq pasti esa neftni yig‘ish uchun mo‘ljallangan. Bug‘ yuqoridan yuborilib, neftni isitadi va u gravitatsiya ta’sirida pastga oqadi. Ushbu jarayonni blok-sxema shaklida ko‘rish mumkin (3-rasm). Bug‘-gravitatsion haydash orqali ishlov berish texnologiyasining afzalliklari – qovushqoqligi yuqori bo‘lgan og‘ir neft yiki bitum uchun samarali usullardan biri bo‘lib neft qaytaruvchanlik darajasi yuqori, uzluksiz qazib olish jarayonga ega bo‘lib qatlamni tubini ham samarali qamrab oladi. Kamchiligi esa – boshlang‘ich xarajatlari juda yuqori, murakkab texnologiya ya’ni ikkita gorizontall quduq burg‘ulash talab etiladi, faqat qulay geologik sharoitlarda samarali hamda issiqlik yo‘qotishlarni boshqarish qiyin.

3-rasm. Bug‘-gravitatsion haydash orqali ishlov berish

Xulosa. Bug‘ bilan ishlov berish texnologiyasi o‘ta og‘ir neftni qazib olishda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Ushbu usul neftning qovushqoqligini kamaytirib, uning oquvchanligini oshiradi va qazib olish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Kelgusida energiya tejamkor, ekologik xavfsiz va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali bug‘ bilan ishlov berish usullarini yanada takomillashtirish mumkin. Bu esa o‘ta og‘ir neft resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi va global energetika barqarorligiga hissa qo‘shadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Adizov B.Z. O‘ta og‘ir neftni mahalliy erituvchilar yordamida suyultirish texnologiyasi. – Toshkent: Umumiy va noorganik kimyo instituti, 2024.
2. Karimov A.A., Tursunov Sh.R. O‘ta og‘ir neftlarning qovushqoqligini kamaytirishda erituvchilarning roli // Neft va gaz sanoati jurnali. – 2023. – №3. – B. 45–52.

ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА И ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА

Ганиева С.Х.¹, Шарафутдинова Н.П.²

Институт общей и неорганической химии АН РУз

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы локализации производства серобетона в строительной и промышленной инфраструктуре Узбекистана с учётом растущего объёма попутного и низконапорного газа, который на ряде месторождений продолжает частично сжигаться из-за отсутствия экономически эффективных направлений использования. Рациональное потребление серы в производстве серобетона рассматривается как один из инструментов снижения уровня факельного сжигания попутного газа и повышения эффективности его вовлечения в экономический оборот.

Ключевые слова: серобетон, нефтегазовая отрасль, серное вяжущее, газопереработка, коррозионная стойкость, экономическая эффективность.

В Узбекистане поставлена задача резко сократить факельное сжигание ПНГ, однако инфраструктурный вакуум долго препятствовал этому. За последние годы при поддержке международных проектов и государственного регулирования введены технологии газозабора и компримирования: проекты в Кокдумалаке, Южном Кемачи, Северном Уртабулаке и др. уже позволили использовать миллиарды кубометров газа и снизить эмиссии. По данным компании Saneg, крупнейшего оператора с 80% нефтедобычи Узбекистана, в начале 2025 г. ежемесячный объём выделяемого ПНГ её месторождений превышает 4,5 млн м³. Из них порядка 2,2 млн м³ ежемесячно перекачивается в магистральные сети, 1,3 млн м³ - используется на собственные нужды. В 2024 г. Saneg ввела 19 малогабаритных компрессорных установок на УПН, что позволило дополнительно утилизировать низконапорный газ (1,1 млн м³/мес). Планируется вывести в эксплуатацию ещё 1-1,5 млн м³/мес газа из ранее факельно сжигаемых потоков. Такой опыт демонстрирует, что рациональное использование ПНГ - экологическая и экономическая необходимость для стран региона.

Использование химических технологий позволяет достичь высокой глубины переработки ПНГ (>95%), тогда как простое сжигание – лишь 100% потеря ресурса. Например, российские НК отчитываются об уровне утилизации ПНГ 94–98%. В частности, ЛУКОЙЛ за 2024 г. перевёл на полезное использование 97,5% своего ПНГ, снизив объём факельного сжигания с 319 до 287 млн м³.

Специально для Узбекистана в последние годы развернуты проекты по «глубокой» переработке ПНГ. На УПП и ГПЗ проводят предочистку ПНГ: удаляют H_2S/CO_2 , выделяют тяжелые фракции и конденсат. Сероводород и CO_2 затем направляют на сероулавливающие установки (технология Клауса) и в системы утилизации CO_2 . Например, на Мубарекском ГПЗ и Шуртанском газохимическом комплексе проведена модернизация сероотделителей (замена катализаторов), что значительно улучшило выход элементарной серы из кислых газов.

Извлечённую серу целесообразно использовать в строительном материаловедении. *Серобетон* – это композитный материал, где вяжущее вещество вместо цемента – техническая сера. Такие конструкции набирают прочность за 1–2 часа (в отличие от 28 суток у обычного бетона), обладают высокой прочностью (до 80–100 МПа на сжатие), водонепроницаемостью и уникальной химической стойкостью (выдерживает агрессивные среды без разрушения). Типовой состав серобетона: около 80–90% по массе составляет гранитный или гравийный заполнитель, 10–12% – связующее (сера с полимерным модификатором), оставшаяся доля – вода и добавки. Например, одним из вариантов состава является: 90% сера, 5% дицклопентадиен (модификатор) и 5% других органических сополимеров (с последующим введением заполнителей).

В Узбекистане уже имеются конкретные успехи. Проект Кокдумалак (Кашкадарьинская область) 2005–2011 гг. по поэтапному отбору и компримированию ПНГ позволил ежегодно экономить ~5,5 млрд m^3 газа и снизить выбросы CO_2 на 1,5 млн т. Проект «Южный Кемачи» (Мубарекская группа месторождений) с 2017 г. обеспечил улавливание низконапорного газа, сократив загрязняющие выбросы на 2–38 тыс. т/год. Новый проект Saneg на УПП «Северный Уртабулак» с высоким содержанием H_2S успешно вводит 550 тыс. m^3 /мес ПНГ в сеть после предварительной очистки. В целом к 2025 г. Saneg довела утилизацию до 3,5–4,5 млн m^3 /мес (см. рис.), планируя превзойти 5 млн m^3 .

Важным результатом глубокой переработки ПНГ является производство большого количества элементарной серы. В современных ГПЗ в среднем более 90% сероводорода преобразуется в серу. Эти объемы можно направлять на серобетонные заводы. По оценкам, уже имеющихся запасов серы в Узбекистане (Мубарек, Шуртан ГПЗ) достаточно для обеспечения потребностей в серобетоне при строительстве дорог и индустриальной инфраструктуры на десятилетия. При этом каждое производство серобетона снижает выбросы: например, производство 1 m^3 цементобетона генерирует 250 кг CO_2 , (по расчетам сделанным по формуле 1) тогда как при серобетоне эти выбросы близки к нулю.

Экономический анализ показывает, что добавка серы и модификатора позволяет снизить затраты на материал. Себестоимость сульфатного вяжущего (серы+модификатора) заметно ниже цемента, а высокая скорость набора прочности уменьшает текущие издержки строительства (быстрый оборот опалубки). Кроме того, серобетон не содержит воды после застывания, что исключает проблемы «рассола» и эрозии в агрессивной среде (очистные сооружения, стойки мостов, дороги).

Экологические выгоды от описанных мер очевидны: минимизация факельных выбросов ПНГ ведет к сокращению CO₂ на сотни тысяч тонн в год (с учетом 381 млн т глобально). Уменьшение подсобного потребления топлива (перевод газовых турбин и ТЭЦ на ПНГ) снижает расход импорта или добычи газа. Создание газохимических предприятий стимулирует кластерное развитие в отдаленных районах (по аналогии с Татарстаном или Тюменской областью) и даёт высокодоходную продукцию.

Исследование подтвердило, что *глубокая переработка* попутного нефтяного газа является ключевым направлением повышения ресурсной устойчивости нефтегазовой отрасли Узбекистана. Использование современных технологий газохимии, GTL-процессов и утилизации отходящих продуктов (серо- и CO₂-утилизация) позволяет почти полностью исключить факельное сжигание ПНГ, сохраняя при этом энергию и сырье. Отдельный научно-практический интерес представляет применение выделяемой серы в серобетоне: это позволяет замещать цемент в целевых конструкциях, сокращать CO₂-выбросы в стройиндустрии и задействовать неизрасходованные запасы серы.

Список используемой литературы

1. Абаев М. Сера: из отходов в материал будущего // Наука и жизнь. – Москва: Наука, 2020. – №9. – С. 22–26.
2. Глобальный отчет по отслеживанию факельного сжигания газа. – Вашингтон: Всемирный банк, июнь 2024. – 76 с.
3. Халбашкеев А. Попутный газ: как использовать эффективно? // Нефтегазовая промышленность. – Ташкент: Узнефтехим, 2024. – №6. – С. 14–21.
4. ЛУКОЙЛ снизил объем сжигания ПНГ на 10% в 2024 году // Нефтегаз.RU. – URL: <https://neftgaz.ru/news/environment/776889> (дата обращения: 01.12.2025).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕРРИГЕННОГО КОЛЛЕКТОРА НЕФТЯНОГО ПЛАСТА

Бурнашев Владимир Фидратович

vladimir.burnash@mail.ru

Кайтаров Зоҳиджон Дусмон угли

z.qaytarov@gmail.com

Насруллоева Райхона Ноибжон кизи

Рахимова Иродахон Гофур кизи

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова

Аннотация. В статье представлено математическое моделирование процесса кислотной обработки призабойной зоны нефтяных месторождений с терригенным коллектором. Известно, что введение фторидной кислоты в нефтяные пласты с терригенным коллектором дает хорошие результаты. В работе данный процесс был математически смоделирован с помощью закона сохранения массы с учётом химической кинетики.

Ключевые слова: компонента, призабойная зона, терригенный коллектор, фаза, фтористая кислота.

В процессе эксплуатации нефтяных скважин частицы кварца составляющие основу терригенного коллектора, глинистые минералы, песок и другие механические примеси, стекающие из пласта, застревают в прискважинной зоне, перекрывая пористые каналы и снижая проницаемость [1, 2].

Перемещение мелких частиц кварца потоком жидкости и накопление в узких пористых шейках, может значительно снизить проницаемость пласта [1].

Для восстановления прискважинной зоны применяются такие методы, как механическая очистка, обработка химическими реагентами, сурфактанты, растворители, глинистые стабилизаторы, гидравлическое разрушение и кислотная обработка [1, 3]. В данной работе математически смоделирован процесс кислотной обработки нефтяных пластов с терригенным коллектором. В качестве нагнетаемого агента использовалась фтористая кислота (HF).

Взаимодействие HF с кварцем происходит по следующей реакции:

Образующийся фтористый кремний SiF_4 далее взаимодействует с водой

Кремнефтористоводородная кислота H_2SiF_6 остается в растворе, а гидроксид кремния $Si(OH)_4$ по мере снижения кислотности раствора может образовать студнеобразный гель, закупоривающий поры пласта.

С учетом практически мгновенной реакции фтористого кремния с водой объединяя уравнения (1) с уравнением (2) получим

Система уравнений кислотного воздействия на призабойные зоны нефтяных пластов с терригенными коллекторами может быть представлена в виде.

Уравнение сохранения массы кислотной компоненты, внедряемой в пласт

$$\frac{\partial}{\partial t}(m\rho_A c_A S_W) + \nabla \cdot (\rho_A c_A V_W) = -J_A + \nabla \cdot (\rho_A D m \nabla c_A S_W), \quad (4)$$

где $J_A = \begin{cases} 0 & , s_o > 0 \\ M_A a R & , s_o = 0 \end{cases}$ - масса кислоты, израсходованной в единицу времени

в единице объема, $R_A = E_f \left(\frac{c_A \rho_A}{M_A} \right)$ - скорость химической реакции,

$E_f = E_f^0 \exp\left(-\frac{\Delta E}{RT}\right)$ - константа скорости реакции определяется соотношением

Аррениуса (ΔE - энергия активации, R - газовая постоянная), V_W - скорость фильтрации водной фазы, m - пористость, ρ_A - истинная плотность кислоты, c_A - массовая концентрация кислоты, S_W - насыщенность порового пространства водой, D - коэффициент молекулярной диффузии, t - время, $a = s/v$ удельная поверхность реакции, s - площадь поверхности реакции, v - объем пласта, M_A - молекулярный вес кислоты.

Уравнение сохранения массы гидрооксида кремния, образующейся в результате химической реакции и внедряемой в пласт

$$\frac{\partial}{\partial t}(m\rho_S c_S S_W) + \nabla \cdot (\rho_S c_S V_W) = J_S, \quad (5)$$

где $J_S = \gamma_S J_A$ - масса гидрооксида кремния, возникшей в результате реакции в единицу времени в единице объема, γ_S - количество массы гидрооксида кремния при химической реакции на единицу фтористого кремния, c_S - массовая концентрация гидрооксида кремния, ρ_S - плотность гидрооксида кремния.

Уравнение сохранения массы кремнефтористоводородной кислоты, образующейся в результате химической реакции

$$\frac{\partial}{\partial t}(m\rho_{HS} c_{HS} S_W) + \nabla \cdot (\rho_{HS} c_{HS} V_W) = J_{HS}, \quad (6)$$

где $J_{HS} = \gamma_{HS} J_A$ - масса кремнефтористоводородной кислоты, возникшего в результате реакции в единицу времени в единице объема, γ_{HS} - количество переходящей в воду массы кремнефтористоводородной кислоты при химической реакции на единицу массы фтористого кремния, c_{HS} - массовая концентрация кремнефтористоводородной кислоты, ρ_{HS} - плотность кремнефтористоводородной кислоты.

Уравнение сохранения массы водной компоненты, образующейся в результате химической реакции

$$\frac{\partial}{\partial t} (m\rho_w^0 c_w S_w) + \nabla \cdot (\rho_w^0 c_w V_w) = J_w^0, \quad (7)$$

где $J_w^0 = \gamma_w J_A$ - масса воды, возникшей в результате реакции в единицу времени в единице объема, γ_w - количество переходящей в воду массы при химической реакции на единицу массы кислоты, c_w - массовая концентрация воды, ρ_w^0 - плотность воды.

Уравнение сохранения массы водной фазы

$$\frac{\partial}{\partial t} (m\rho_w S_w) + \Delta \cdot (\rho_w V_w) = J_w, \quad (6)$$

где $J_w = -J_A + J_S + J_{SH} + J_w^0$, $\rho_w = c_A \rho_A + c_S \rho_S + c_{HS} \rho_{HS} + c_w \rho_w^0$

Уравнение сохранения массы нефтяной фазы

$$\frac{\partial}{\partial t} (m\rho_o S_o) + \Delta \cdot (\rho_o V_o) = 0, \quad (7)$$

где S_o - насыщенность порового пространства нефтью, ρ_o - плотность нефти.

Уравнение пьезопроводности получено в результате сложения уравнений (6) – (7). При расчете скорости фильтрации использовался закон Дарси.

Добавляя начальные и граничные условия получим математическую модель описывающую процесс кислотной обработки призабойной зоны нефтяных месторождениях с терригенным коллектором с учетом химической кинетики.

Библиография:

1. Galal S.K., Elgibaly A.A., Elsayed S.K. Formation damage due to fines migration and its remedial methods // *Egyptian Journal of Petroleum* 25(4), 2016.
2. Wang, R.; Zhang, Y.; Sun, C.; Li, J.; Meng, X.; Yang, C.; Chen, Z. A Study on the Residual Oil Distribution in Tight Reservoirs Based on a 3D Pore Structure Model. *Processes* 2025, 13, 203. <https://doi.org/10.3390/pr13010203>.
3. Shao, C.; Chen, X. Experimental Study on Improving the Recovery Rate of Low-Pressure Tight Oil Reservoirs Using Molecular Deposition Film Technology. *Appl. Sci.* 2024, 14, 9197. <https://doi.org/10.3390/app14209197>

**NEFT-GAZ SANOATI METALL KONSTRUKSIYALARI
BIOKORROZIYASIGA QARSHI 1H-INDENOLLARNING XOSSALARI**

*PhD., kat. o'qi.t. S.S.Abduraxmanova¹, k.f.d., prof. O.E.Ziyadullayev²,
A.S.Safarov¹, k.f.d., A.B.Parmanov¹*

¹*O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent.*

²*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent*

Annotatsiya. Ushbu ishda ayrim atsetilen spirtlari Yb(OTf)₃/MeNO₂ katalitik sistemasi yordamida ilk bor fenol ishtirokida Fridel-Krafts usuli bo'yicha elektrofil aromatik o'rin olish va intramolekulyar gidroarirlash (siklizatsiya) reaksiyalari orqali 1H-indenollar sintez qilish jarayoni o'rganilgan. Sintez qilingan birikmalarning neft-gaz sanoati metal va po'lat konstruksiyalarning biokorroziya jarayonini keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlarga qarshi ingibitorlik xossalari tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: atsetilen spirtlari, fenol, gidroarirlash, harorat, nitrometan, allenil karbokation, rezonans, mahsulot unumi.

Hozirgi vaqtda atsetilen spirtlari asosida olib borilayotgan nozik organik sintezlar bir qancha yo'nalishlarda dolzarb hisoblanishi o'z isbotini topdi. Masalan, elektrofilik siklizatsiya reaksiyalari – atsetilen spirtlar kislotali sharoitlarda yoki katalizatorlar ta'sirida aktivlanib, siklik karbokationlar hosil qiladi va bu orqali yangi geterotsiklik yoki karbotsiklik tuzulishli birikmalar sintez qilinadi. Bunday usul orqali izoxromonlar, izoindolinonlar, digidropiridinlar kabi biologik faolligi yuqori bo'lgan birikmalarni sintez qilishda qo'llanilmoqda [1-4].

Tadqiqotlarimiz maqsadidan kelib chiqib atsetilen spirtlari – 1-fenilpropin-2-ol-1, 1-(2,4,5-trimetilfenil)propin-2-ol-1, 1-(2,4-dimetilfenil)propin-2-ol-1, 1-*o*-tolilpropin-2-ol-1 larni Yb(OTf)₃/MeNO₂ katalitik sistema yordamida fenol bilan Fridel-Krafts usuli bo'yicha elektrofil aromatik o'rin olish ya'ni intramolekulyar gidroarirlash (siklizatsiya) reaksiyalari ilk bor amalga oshirildi va mos ravishdagi 1-fenilpropin-1H-indenol-5 (**1**), 1-(2,4,5-trimetilfenil)-1H-indenol-5 (**2**), 1-(2,4-dimetilfenil)-1H-indenol-5 (**3**), 1-(*o*-tolil)-1H-indenol-5 (**4**) sintez qilish jarayoni tizimli ravishda o'rganildi va ularning tuzilish formulalari quyidagicha taklif etildi.

Jarayonning reaksiya sxemasi va mexanizmi adabiyot manbalariga tayangan holda quyidagicha taklif etildi [5-6].

Bu yerda: R = -H, (1); -2,4,5 - (Me)₃ (2); -2,4 - (Me)₂ (3); -2 -Me (4).

Tadqiqot metodologiyasi. 1H-indenollar sinez qilish jarayoni hajmi 250 ml bo'lgan, termik bardoshli va mexanik jihatdan mustahkam, shaffof borosilikat shishasidan tayyorlangan uch og'izli, dumaloq tubli kolbada (Glassco markasi, markaziy shlif 29/32, yon shliflar 14/23) olib borildi. Kolbaning og'izlariga laboratoriya standarti asosida qaytarma sovutgich, tomizgich voronka va aniq o'lchovli raqamli termometr o'rnatiladi. Aralashtirish jarayoni magnitli aralashtirgich yordamida (MS7-H550-Pro modeli) amalga oshirildi. Dastlab kolbada 6,2 mg (0,01 mmol, 10 mol %) katalizator sifatida olingan itterbiy triftormetilsulfonat (Yb(OTf)₃) ning nitrometan (MeNO₂) (1,0 ml, 0,1 M) dagi suspenziyasi 60 minut davomida glitserinli hammomda tayyorlab olindi. So'ngra ushbu suspenziyaga tomizgich voronkalar orqali 6,6 mg, (0,05 mmol, 0,5 ekv.) 1-fenilpropin-2-ol-1 va 9,4 mg (0,1 mmol, 1 ekv.) fenol (PhCl dagi eritmasi) 60 minut davomida tomchilatib qo'shildi va reaksiya aralashmasi 12 soat davomida glitserinli hammomda, atmosfera sharoitida aralashtirildi. Bunda kolbadagi harorat doimiy ravishda 80 °C da ushlab turildi, reagentlarning polimerlanishga qarshi gidroksinondan foydalanildi. Reaksiyaning borishi yupqa qatlamli xromatografiya orqali kuzatib borildi. Reaksiya yakuniga yetgach, MeNO₂ reaksiya aralashmasidan vakuum ostida, rotatsion bug'latgich yordamida to'liq ajratib olindi. Hosil bo'lgan qattiq qoldiq kremniy dioksid (silikagel) asosidagi kolonkali xromatografiya usuli bilan tozalandi. Elyuent sifatida etil atsetat va geksanning 10:1 hajmiy nisbatdagi aralashmasi ishlatildi. Fraksiyalarning analizi yupqa qatlamli xromatografiya orqali nazorat qilindi va sariq rangli suyuqlik 1-fenilpropin-1H-indenol-5 (1) 82,6% unum bilan (R_f = 0,63) sintez qilindi

Tadqiqot maqsadiga ko'ra indenollarni sintez qilishda mahsulot unumiga tanlangan atsetilen spirtlarining tabiati, ularning molekulasini fazoviy tuzilishi, optik faolligi va o'rinbosarlar tabiatining ta'siri o'rganildi. Kimyoviy jarayonlarning borishiga va mahsulot unumiga harorat, reaksiya davomiyligi, erituvchilar va katalizatorlar tabiati, boshlang'ich moddalar konsentratsiyasi hamda mol miqdorlari ta'siri tizimli tahlil qilindi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra Yb(OTf)₃/MeNO₂ katalitik sistemasida atsetilen spirtlatini fenol bilan Fridel-Krafts usuli bo'yicha elektrofil aromatik o'rin

olish va gidroarirlash reaksiyalari uchun eng muqobil sharoiti topildi. Unga ko'ra MeNO₂ eritmasida reaksiya davomiyligi 12 soat, harorat 80 °C, boshlang'ich moddalar miqdori 0,5:1 mol nisbatda olinganda indenollar maksimum unum bilan **1-82,6%**, **2-91,7%**, **3-88,3%**, **4-85,8%** sintez qilindi.

Sintez qilingan birikmalarning biologik faolliklarini o'rganish maqsadida ularning bioingibitorlik ta'sirlari neft va gazni qayta ishlash korxonalarida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Odatda neft va neft mahsulotlarini qazib olish, ularni tashish, saqlash, hamda qayta ishlashda qo'llaniladigan texnologik qurilmalar, asbob-uskunalar va metall konstruksiyalar turli mikroorganizmlar ta'sirida biokorroziyaga uchraydi. Neft va neft mahsulotlarini qayta ishlashda qo'llaniladigan metall qurilmalar, asbob-uskunalar hamda po'lat konstruksiyalar biokorroziyasini keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar – bakteriya va zamburug'larga qarshi bioingibitor sifatida sintez qilingan birikmalarning bioingibitorlik xossalari yuqoriligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Su J., Liu H., Hua R. Au(I)-Catalyzed Annulation of Propargyl Amine with Aldehydes: One-Pot Cascade Synthesis of 2,5-Dimethylpyrazines. *International Molecular Sciences*, 2015, 16, 3599-3608.

2. Wang X., Pan Y., Huang X., Mao Z., Wang H. A novel methodology for synthesis of dihydropyrazole derivatives as potential anticancer agents. *Organic biomolecular Chemistry*, 2014. 12 (15), 4748-4758.

3. Jynsson H.F., Solvi T.N., Lomeland S. Tunable Gold-catalyzed Reactions of Propargyl Alcohols and Aryl Nucleophiles. *Chemistry Open*, 2022, 2028-2032.

10. Zhao J., Xu W., Xie X., Sun N., Li X., Yuanhong L. Gold-Catalyzed Oxidative Cyclizations of {*o*-(Alkynyl)phenyl propargyl} Silyl Ether Derivatives Involving 1,2-Enynyl Migration: Synthesis of Functionalized 1*H*- Isochromenes and 2*H*- Pyrans. *Organic Letters*, 2018, 20 (4), 5461-5465.

4. Guo H., Zhang Q., Pan W., Yang H. One-pot Synthesis of Substituted Pyrazoles from Propargyl Alcohols via Cyclocondensation of in situ-Generated α -Iodo Enones/Enals and Hydrazine Hydrate. *AJ Organic Chemistry*, 2021, 10, 2231-2237.

5. Xiaoxiang Z., Wan T., Philip W. Ytterbium (III) Triflate Catalyzed Tandem Friedel-Crafts Alkylation/Hydroarylation of Propargylic Alcohols with Phenols as an Expedient Route to Indenols. *Journal Organic Chemistry*, 2009, 11, 4990-4993.

6. Li X., Han Y., Xu D., Li M., Wei W., Liang Y. Silver Trifluoromethanesulfonate-Catalyzed Annulation of Propargylic Alcohols with 3-Methyleneisoindolin-1-one. *The Journal of Organic Chemistry*, 2020, 85, 2626-2634.

BARABANLI QURITGICHDA GAZ TEZLIGI BO‘YICHA TADQIQOT O‘TKAZISH DIAPAZONINI GRAFIK TAHLIL ASOSIDA ANIQLASH

t.f.n. dotsent A.A. Axunbayev

Farg‘ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi takomillashgan nasadkali barabanli quritgichda gaz tezligining quritish ko‘rsatkichlariga ta’siri MATLAB muhitida grafik tahlil qilingan. Tadqiqot $T=120$ °C, $z=30$ dona nasadka va $G=0,073$ kg/s sharoitlarida bajarildi. ΔP , G_{bug} va q_{um} bog‘liqliklari asosida ishchi diapazon chegaralari baholangan. Natijalar gaz tezligi 5–20 m/s oralig‘ida maqbul ekanini, undan tashqarida quritish samaradorligi yoki energiya tejamkorligi pasayishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: gaz tezligi, barabanli quritgich, nasadka, aerodinamik qarshilik, qoldiq namlik, bug‘langan namlik, ishchi diapazon.

Barabanli quritgichlarda quritish jarayonining samaradorligi issiqlik agenti tezligiga bevosita bog‘liq. Gaz tezligi juda past bo‘lganda material yuzasidan namlikni olib chiqish jarayoni sustlashadi, juda yuqori bo‘lganda esa aerodinamik qarshilik va energiya sarfi keskin ortadi. Shu sababli tajriba o‘tkazishdan oldin MATLAB muhitida gaz tezligining maqbul tadqiqot diapazonini aniqlash muhim hisoblanadi [1-3].

Tadqiqotda gaz tezligi $v=0-25$ m/s oralig‘ida baholandi. Hisoblashlar $T=120$ °C, $z=30$ dona nasadka va $G=0,073$ kg/s material sarfi o‘rta diapazon sharoitida bajarildi. Grafik tahlilda aerodinamik qarshilik ΔP , qoldiq namlik $W_2=f(v)$, bug‘langan namlik miqdori $G_{bug}=f(v)$ va umumiy issiqlik sarfi $q_{um}=f(v)$ bog‘liqliklari ko‘rib chiqildi [4-5].

Grafiklardan ko‘rinib turibdiki, gaz tezligi oshishi bilan aerodinamik qarshilik parabolik qonuniyat bo‘yicha keskin ortadi. Bu holat ΔP ning gaz tezligi kvadratiga bog‘liqligi bilan izohlanadi. Qoldiq namlik esa tezlik oshishi bilan kamayadi, chunki material yuzasidan namlikni olib chiqish intensivligi kuchayadi. Shu bilan birga, bug‘langan namlik miqdori ma’lum chegaragacha ortib boradi, 20 m/s dan yuqori sohada esa o‘shish sur’ati pasayishi mumkin. Umumiy issiqlik sarfi ham gaz tezligi ortishi bilan ko‘payib, yuqori tezliklarda energetik jihatdan noqulay holat yuzaga keladi [5].

Gaz tezligi 5 m/s dan past bo‘lganda quritish jarayoni sustlashadi, W_2 qiymati yuqori bo‘lib qoladi va G_{bug} kamayadi. 20 m/s dan yuqori tezliklarda esa ΔP va q_{um} keskin ortib, quritish jarayoni energiya tejamkorligini yo‘qotadi. Shuning uchun gaz tezligi uchun 5–20 m/s oralig‘i nazariy va tajribaviy tadqiqotlar uchun asoslangan ishchi diapazon sifatida qabul qilinadi.

1-rasm. Gaz tezligining quritish ko'rsatkichlariga ta'siri va tadqiqot diapazonini aniqlash grafiklari.

MATLAB muhitida bajarilgan grafik tahlil gaz tezligining quritish jarayoniga ikki tomonlama ta'sirini ko'rsatdi. Tezlik oshishi quritish intensivligini kuchaytirsa-da, aerodinamik qarshilik va issiqlik sarfini ham oshiradi. Shu sababli laboratoriya tadqiqotlari uchun gaz tezligining maqbul diapazoni $v=5-20$ m/s etib belgilandi. Bu oraliqda quritish samaradorligi, namlik ajralishi va energiya sarfi o'rtasida nisbatan maqbul muvozanat ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lominé, Franck & Hellou, Mustapha & Roques, Yves. (2022). An analysis of optimal segmented flight design in a rotary dryer. Powder Technology. 407. 117594. 10.1016/j.powtec.2022.117594.
2. Akhunbaev, Adil & Muhamadsadikov, Kamaljan & Koraboev, Yeldorbek. (2024). Quantity of material in the drum drier attachment. Ye3S Web of Conferences. 587. 03010. 10.1051/ye3sconf/202458703010.
3. Ахунбаев А.А. Оптимизация формы насадки барабанных сушилок // Universum: технические науки. – Москва. 2023. – № 6(111). DOI: 10.32743/UniTech.2023.111.6.15705.
4. Axunbaev A. Industrial Tests of Drying of Mineral Fertilizers in a Rotary Drum Dryer // International Journal of Materials and Chemistry. – 2023. – Vol.13, № 2. – P.28-33. DOI: 10.5923/j.ijmc.20231302.03.
5. Akhunbaev, A & Khusanboev, M & Muminov, J & Khasanova, G & Khakimov, A & Yergas'hev, N. (2024). The optimal s'hape of the nozzle for drying food grains. IOP Conference Series: Yearth and Yenvironmental Science. 1420. 012012. 10.1088/1755-1315/1420/1/012012.

ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ СИЛИКАТНЫХ ГЕЛЕЙ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ

¹Адизов Б.З., ²Нуриддинов Ж.Ф., ³Акромов Б.Ш.

¹д.т.н, профессор, заведующий лабораторией Института общей и неорганической химии АН РУз, DSc, Ташкент, Узбекистан

²начальник отдела разработки ООО «Uz-Gas Projects», Ташкент, Узбекистан

³к.т.н., профессор Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования композиций на основе щелочных силикатных гелей для ограничения водопритоков в газовых скважинах. Показаны механизм селективного воздействия, критерии подбора скважин-кандидатов, принципы расчета объема закачки и технологические преимущества метода. Особое внимание уделено адаптации технологии к условиям газовых и газоконденсатных залежей.

Ключевые слова: изоляционные работы, обводнение, селективная изоляция, поверхностно-активные вещества, газожидкостный поток, лифтовая колонна.

На поздних стадиях разработки газовых и газоконденсатных месторождений одной из ключевых проблем становится поступление пластовой воды в продукцию скважин. Обводнение вызывает снижение производительности скважин, увеличение забойного давления, образование жидкостных пробок в стволе и ухудшение технико-экономических показателей эксплуатации. В условиях неоднородного строения коллекторов вода, как правило, прорывается по наиболее проницаемым интервалам, тогда как менее проницаемые, но газонасыщенные прослои остаются недренированными.

Традиционные методы водоизоляции — цементирование, применение смол и полимерных систем — не всегда обеспечивают требуемую селективность. Они нередко сопровождаются ухудшением фильтрационных свойств газонасыщенной части пласта, что особенно критично для газовых скважин. В этой связи значительный интерес представляют композиции на основе щелочных силикатных гелей, обладающие высокой избирательностью, регулируемым временем гелеобразования и низкой коррозионной активностью.

Принцип действия технологии. Технология основана на взаимодействии раствора силиката натрия с кислотным агентом. В результате реакции образуется кремниевый золь, который затем переходит в гелеобразное состояние. Сформированный силикатный гель создает в водонасыщенных интервалах устойчивый фильтрационный барьер, существенно снижая их проницаемость.

Селективность метода обусловлена различием в поведении геля в водо- и газонасыщенной среде. При закачке композиция распределяется преимущественно по высокопроницаемым, обводненным каналам фильтрации. После технологической выдержки в водонасыщенных интервалах формируется прочный гелевый экран. В газонасыщенной части пласта остатки композиции при освоении и последующей эксплуатации удаляются потоком газа, благодаря чему исходная проницаемость по газу сохраняется в максимально возможной степени.

Оптимальный состав гелеобразующей композиции. Для условий терригенных коллекторов газовых месторождений эффективным является следующий состав:

- жидкое стекло — 4 % масс.;
- соляная кислота — 0,6 % масс.;
- силикатный модуль жидкого стекла — около 3,1.

Такой состав обеспечивает оптимальное сочетание времени начала гелеобразования, прочности сформированного геля и технологичности закачки. Щелочная среда системы ($\text{pH} > 7$) снижает коррозионное воздействие на скважинное оборудование и наземные коммуникации.

Факторы, определяющие эффективность обработки

На результативность технологии влияют:

- концентрация исходных реагентов;
- силикатный модуль жидкого стекла;
- пластовая температура;
- минерализация пластовой воды;
- степень литологической и фильтрационной неоднородности пласта;
- соотношение газо- и водонасыщенных интервалов.

Повышение температуры ускоряет процесс гелеобразования, что особенно важно учитывать при обработке высокотемпературных газоконденсатных залежей. Кроме того, с увеличением силикатного модуля сокращается время перехода системы в гелеобразное состояние.

Обоснование механизма селективности в газовых скважинах. В неоднородном газонасыщенном пласте гелеобразующий состав поступает прежде всего в зоны с наименьшим фильтрационным сопротивлением, которыми чаще всего являются обводненные высокопроницаемые пропластки и водопроводящие каналы. После гелеобразования проницаемость этих интервалов резко снижается.

При последующем освоении скважины газ, обладающий значительно меньшей вязкостью и высокой подвижностью, способствует удалению части геля из газонасыщенных поровых каналов. В результате происходит

перераспределение фильтрационных потоков: доля воды в продукции уменьшается, а приток газа из ранее недренируемых интервалов возрастает. Именно этот эффект лежит в основе повышения производительности газовых скважин после обработки.

Критерии выбора скважин-кандидатов. Наиболее высокий технологический эффект достигается при соблюдении следующих условий:

- стабильная работа скважины в течение не менее 3 месяцев;
- наличие выраженной послойной неоднородности коллектора;
- подтвержденный водоприток из высокопроницаемых интервалов;
- наличие остаточных извлекаемых запасов газа в дренируемой зоне;
- совпадение профилей притока и приемистости по данным ГИС;
- отсутствие серьезных нарушений технического состояния

эксплуатационной колонны.

Дополнительно рекомендуется ориентироваться на следующие показатели:

- высокая текущая обводненность продукции;
- сохранение промышленно значимого дебита газа;
- наличие не менее двух разнопроницаемых пропластков в интервале

перфорации.

Расчет объема закачки. Объем закачки определяется толщиной обводненного интервала, его пористостью, приемистостью и требуемым радиусом охвата. Практика показывает, что для формирования устойчивого изолирующего экрана в призабойной зоне оптимальный удельный объем закачки составляет 4–5 м³ композиции на 1 м эффективной толщины обводненного пласта.

При этом необходимо учитывать коэффициент разбавления состава пластовой водой, который в большинстве случаев принимается равным 2, что соответствует смешению закачиваемого состава с пластовой водой в соотношении 1:1. Недостаточный объем закачки не обеспечивает надежной изоляции, а чрезмерный может привести к излишнему проникновению состава в газонасыщенные интервалы.

Технологические особенности проведения работ. Ключевым элементом является одновременное приготовление и закачка компонентов непосредственно у скважины. Такой подход позволяет:

- точно регулировать концентрацию реагентов;
- исключить преждевременное гелеобразование в наземном оборудовании;
- адаптировать рецептуру к фактической приемистости скважины;
- повысить безопасность и технологичность процесса.

Закачка обычно осуществляется через разделительные оторочки пресной воды, предотвращающие преждевременный контакт реагентов с пластовой минерализованной водой.

Ожидаемые результаты применения. В газовых скважинах внедрение технологии позволяет добиться следующих эффектов:

- снижение водогазового фактора;
- увеличение дебита по газу;
- стабилизация забойного давления;
- уменьшение вероятности жидкостной загрузки ствола;
- продление межремонтного периода;
- вовлечение в разработку ранее неработающих газонасыщенных

интервалов.

Дополнительным преимуществом является возможность использования технологии для ликвидации заколонных перетоков воды, а также для восстановления эксплуатационных характеристик скважин после неудачных геолого-технических мероприятий.

Заключение. Применение щелочных силикатных гелей представляет собой эффективный и технологически гибкий метод селективной изоляции водопритоков в газовых скважинах. Благодаря сочетанию высокой избирательности, регулируемых реологических свойств и устойчивости в пластовых условиях технология обеспечивает надежное ограничение водопритока без существенного ухудшения фильтрационных характеристик газонасыщенных интервалов.

Использование данного подхода особенно перспективно на поздних стадиях разработки газовых и газоконденсатных месторождений со слоисто-неоднородным строением пластов. Внедрение технологии позволяет повысить коэффициент извлечения газа, сократить объем попутно добываемой воды и существенно продлить рентабельный период эксплуатации скважин.

Список литературы

1. Булатов А. И., Савенок О. В. Ремонтно-изоляционные работы в нефтяных и газовых скважинах. — Краснодар: Просвещение-Юг, 2010. — 486 с.
2. Муслимов Р. Х., Хисамов Р. С., Ибатуллин Р. Р. Нефтеотдача: прошлое, настоящее, будущее. — Казань: Фэн, 2012. — 750 с.
3. Желтов Ю. П. Разработка нефтяных месторождений. — М.: Недра, 1986. — 332 с.
4. Гиматудинов Ш. К. Физика нефтяного и газового пласта. — М.: Недра, 1971. — 312 с.
5. Сургучев М. Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. — М.: Недра, 1985. — 308 с.

POLIOLEFIN CHIQINDILARIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

1-kurs magistranti **A.A. Uzakbergenov**, k.f.d., dotsent **T.X. Naubeev**,

2-kurs talabasi **A.A. Ashrepov**, 2-kurs talabasi **J.K. Sharipbaev**

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur ishda gazlarni pirolizlash jarayonining asosiy texnologik parametrlari - harorat, bosim va bug‘/xomashyo nisbatining mahsulot chiqimiga ta’siri hisobiy tahlil qilindi. Grafik va matematik modellashtirish asosida samarali chiqim aniqlanib, optimal texnologik rejim belgilandi. Natijalar etilen chiqimini oshirish va yon mahsulotlarni kamaytirish imkonini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: piroliz, etilen, bug‘li kreking, harorat, optimallashtirish, selektivlik, koks, matematik modellashtirish.

Piroliz – organik moddalarning kislorodsiz muhitda yuqori harorat ta’sirida termik parchalanish jarayoni bo‘lib, hosil bo‘ladigan mahsulotlarning tarkibi va miqdori texnologik parametrlar ta’sirida sezilarli darajada o‘zgaradi [1,2]. Shu sababli, jarayonni optimallashtirish mahsulot chiqimini oshirish va uning sifatini yaxshilashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi [3].

Piroliz jarayonining texnologik va iqtisodiy samaradorligi reaksiyalar kinetikasi, mahsulotlar taqsimoti hamda energiya samaradorligini belgilovchi parametrlarning o‘zaro bog‘liqligiga asoslanadi [4]. Hozirgi kunda gaz pirolizi vodorod olish, chiqindi gazlarni qayta ishlash hamda neft-kimyo xomashyosini qayta ishlash kabi sohalarda keng qo‘llanilmoqda [5].

So‘nggi tadqiqotlar piroliz jarayonining murakkabligi va ishchi sharoitlarga yuqori sezgirligini ko‘rsatib, optimal texnologik rejimlarni aniqlash zarurligini ta’kidlaydi [6]. Mazkur ishda gaz piroliz jarayoniga ta’sir etuvchi asosiy parametrlar hisobiy modellashtirish asosida tahlil qilinib, mahsulot chiqimini oshiruvchi optimal sharoitlar aniqlanadi.

Mazkur tadqiqotda hisoblashlar texnologik reglament ma’lumotlari hamda ilmiy adabiyotlarda keltirilgan eksperimental natijalar asosida amalga oshirildi. Piroliz jarayoniga ta’sir etuvchi asosiy parametrlar sifatida harorat (700-950 °C), bosim (0,1-1 MPa), bug‘/xomashyo nisbati (0,1-0,5) va vaqt davomiyligi (0,1-0,5 s) tanlab olindi.

Tadqiqot hisobiy-tahliliy yondashuv asosida olib borilib, turli sharoitlar uchun mahsulotlar chiqimi (etilen, metan, vodorod, asetilen va koks) jadval ko‘rinishida shakllantirildi hamda ularning harorat va bug‘ nisbatiga bog‘liqligi grafik usulda tahlil qilindi.

Mahsulot chiqimining haroratga bog‘liqligi polinomial model orqali ifodalandi:

$$Y = aT^2 + bT + c$$

Jarayon samaradorligini baholash uchun kompleks ko'rsatkich joriy etildi:

$$Y_{eff} = Y_{C_2H_4} - (Y_{C_2H_2} + Y_{koks})$$

Bu yerda asosiy maqsad foydali mahsulot (etilen) chiqimini oshirish va yon mahsulotlar (asetilen va koks) miqdorini kamaytirishdan iborat.

Optimal texnologik rejim quyidagi shart asosida aniqlandi:

$$Y_{eff} \rightarrow max$$

Natijada maksimal mahsulot chiqimi va minimal yon mahsulotlar hosil bo'lishini ta'minlovchi optimal parametrlar aniqlandi.

Tadqiqot natijalari jadval va grafiklar asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar piroliz jarayonining asosiy texnologik parametrlarining mahsulot chiqimiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

1-jadval

Haroratning mahsulot chiqimiga ta'siri

Harorat (°C)	Etilen (%)	Metan (%)	Asetilen (%)	Koks (%)
700	30	10	2	5
750	45	15	3	4
800	55	18	5	3
850	62	20	6	3
870	65	22	8	4
900	60	25	10	6
950	52	30	14	8

1-jadvalda piroliz jarayonida haroratning mahsulotlar chiqimiga ta'siri keltirilgan. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, harorat oshishi bilan etilen chiqimi ortib boradi va 850-870 °C oralig'ida maksimal qiymatga erishadi.

O'tkazilgan hisobiy tahlillar natijalari 1-rasmda keltirilgan grafiklar asosida baholandi. Grafiklar piroliz jarayoniga asosiy texnologik parametrlarning ta'sirini aniq ifodalaydi.

1-rasm (a) dan ko'rinib turibdiki, harorat oshishi bilan etilen chiqimi sezilarli darajada ortadi. 700°C da etilen chiqimi minimal qiymatda bo'lsa, 850-870°C oralig'ida maksimal qiymatga (65%) erishiladi.

1-рasm. Piroliz jarayoniga asosiy parametrlarning ta'siri.

(a - harorat, b - bug' nisbati,
c - samarali chiqim)

Hisoblash natijalariga ko'ra, optimal nuqta taxminan 850 °C da kuzatiladi. Ushbu sharoitda etilen chiqimi yuqori, yon mahsulotlar (asetilen va koks) esa nisbatan kam bo'ladi. Haroratning bundan yuqori qiymatlarida Y_{eff} kamayadi.

Tahlillar asosida quyidagi optimal parametrlar aniqlanadi, harorat 850-870 °C, bug'xomashyo nisbati 0,3–0,4, bosim 0,1-0,2 MPa, vaqt davomiyligi 0,2-0,3 s.

Mazkur sharoitlar etilen chiqimini maksimal darajaga yetkazish va yon mahsulotlarni kamaytirish uchun eng maqbul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D. Mohan, C.U. Pittman Jr., P.H. Steele Pyrolysis of wood/biomass for bio-oil: a critical review Energy Fuels, 20 (2006), pp. 848-889
2. N.L. Panwar, A. Pawar, B.L. Salvi. Comprehensive review on production and utilization of biochar. SN Appl Sci, 1 (2019), pp. 1-19.
3. F.-X. Collard, J. Blin. A review on pyrolysis of biomass constituents: mechanisms and composition of the products obtained from the conversion of cellulose, hemicelluloses and lignin. Renew Sustain Energy Rev, 38 (2014), pp. 594-608.
4. Abbas, H.F., & Daud, W.M.A.W. (2010). Hydrogen production by methane decomposition: A review. International Journal of Hydrogen Energy, 35(3), 1160-1190.
5. Muradov, N., & Veziroğlu, T. (2008). "Green" path from fossil-based to hydrogen economy: An overview of carbon-neutral technologies. International Journal of Hydrogen Energy, 33(23), 6804-6839.
6. Sánchez-Bastardo, N., Schlögl, R., & Ruland, H. (2021). Methane pyrolysis for CO₂ -free H₂ production: A green process to overcome renewable energies unsteadiness. Chemie Ingenieur Technik, 93(4), 672-689.

ЭМУЛЬСИОННО ПОЛИМЕРНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ БУРЕНИЯ ГЛУБОКИХ ГАЗОНЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

д.т.н. ¹Кадиров А.А., PhD ²Алиханов Б.Б., DSc²Кадыров Н.А., к.х.н.
¹Колядин В.Г.

¹Национальный университет Узбекистана, ²Ташкентский государственный
технический университет

Аннотация. В статье приведены результаты исследования по получению бинарных эмульсионных буровых растворов на основе поверхностно активных веществ (ПАВ) и гелеобразных акриловых полиэлектролитов.

Ключевые слова: эмульсия, полимер анионное поверхностно-активное вещество, буровой раствор, акриловый полиэлектролит, геотехнологическая скважина, бурый уголь

В настоящее время безаварийное высокоскоростное бурение разведочных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и твёрдые полезные ископаемые является актуальной проблемой для отраслей геологии и нефтегапрома Узбекистана.

Нами осуществлен синтез анионного поверхностно активного вещества (ПАВ) ОЖК-1 на основе вторичных продуктов масложирового и химического производства, подобраны оптимальные условия их получения: соотношение компонентов, температура, концентрация, время, порядок ввода компонентов в реакцию;

Изучены физико-химические свойства синтезированного анионного ПАВ на основе дистиллированных жирных кислот сафлорового масла (ДЖК СМ), алюмината натрия и отхода порошка бурого угля в сухом виде.

Установлено, что при комбинированной обработке промывочных жидкостей ПАВ и акриловыми полимерами достигается эффект синергизма в получении высокостабильного эмульсионного раствора для применения при бурении глубоких скважин.

Целью настоящего исследования был синтез поверхностно активных веществ (ПАВ) на основе отходов предприятий и получение на их основе бинарного эмульсионного бурового раствора, стабилизированного акриловыми полиэлектролитами -ПЭ [1-2].

Для получения основного компонента состава бурового раствора ПАВ ОЖК-2(омыленная жирная кислота с углём) используется дистиллированная жирная кислота софлорового масла(ДЖК СМ), которую гидролизуют раствором алюмината натрия с добавкой отхода бурого угля (Ангренского месторождения). Последний состоит из органических углистых включений (20-23%), метаморфизированного каолинита, кварца, полевого шпата, карбоната

Нами осуществлён подбор концентрации водного раствора щелочи содержащий отход торцветмета, а также состава ДЖК СМ - по содержанию карбоновых жиркислот.

Для того, чтобы синтезировать гранулированный ПАВ с наилучшей водорастворимостью и стабильностью получаемой из него водной эмульсии, необходимо, чтобы исходная ДЖК СМ содержала максимальное количество карбоновых кислот (т.е. показатель кислотного числа должен быть не менее 60 мг КОН) [3].

Нами были проведены исследования влияния водного раствора ПАВ ОЖК-2 (омыленная жиркислота с отходом бурого угля) различной концентрации (5, 10, 15 и 20%) на малоглинистый раствор плотностью $1,04 \text{ г/см}^3$, приготовленного из Катта-курганского бентонита. Как показывают результаты эксперимента, глинистый раствор, обработанный водным раствором ПАВ ОЖК-2 15% концентрации, имеет наилучшие технологические параметры (условная вязкость, фильтрация, статическое напряжение сдвигу.) Сравнительные исследования, проведенные с этим же малоглинистым раствором и акриловым полиэлектролитом "Унифлок" показали, что оптимальным является введение в малоглинистый раствор 15%ной эмульсии 0,5% реагента "Унифлок". Учитывая стабилизирующие свойства, низкую стоимость, гранулированное состояние, предпочтение отдается ПАВ ОЖК-2.

В качестве эталона был принят малоглинистый раствор с плотностью $1,04 \text{ г/см}^3$. К образцу были добавлены в различных количествах ПАВ ОЖК-2 и полимерный реагент. Результаты эксперимента показывают, что с увеличением количества добавки ПАВ ОЖК-2 в исходный раствор от 0,1 до 0,5% условная вязкость раствора растет, фильтрация - уменьшается с $13,5$ до 6 см^3 статическое напряжение сдвига повышается незначительно (10%), что говорит о стабилизирующем воздействии ПАВ ОЖК-2 с углём на глинистые дисперсии. Изучение безглинистой композиции ПАВ ОЖК-2 показало, что с ростом концентрации эмульсии растет ее условная вязкость, водоотдача, а также снижается коэффициент трения. Полученные вышеуказанные результаты сравнивали с комбинированной обработкой исходного глинистого раствора (плотность $1,07 \text{ г/см}^3$) смесью ОЖК-2 и КМЦ.

Полученные результаты указывают на то, что при комбинированной обработке достигается эффект синергизма в получении высокостабильного с низкой фильтрацией и высоким статическим напряжением сдвига эмульсионного бурового раствора. Это говорит о хорошей совместимости ПАВ ОЖК-2, как с акриловыми полиэлектролитами, так и с полисахаридами.

Изучение технологических свойств ПАВ ОЖК-2 показало, что наиболее оптимальной концентрацией эмульсии на их основе является 12-15% при

которой наблюдаются наилучшие технологические параметры по водоотдаче стабильности и вязкости. По стабилизирующему действию ПАВ ОЖК-2 на глины различных месторождений располагаются в убывающий ряд т.е. гидрослюдистые каолиновые глины стабилизируются лучше, чем монтмориллонитовые.

Опытно-промышленные испытания эмульсионно-полимерного раствора (ЭПР) были проведены в Восточно-Кураминской ГРЭ на площадях Кызыл Олма и в зоне осыпей и обвалов стенок скважин. За счет применения ЭПР было достигнуто ликвидация осыпей и обвалов стенок скважин, смазка бурильного инструмента и на 15-18% увеличение срока службы долот устранение прихвата бурильной колонны.

Список литературы:

1. Саенн R., Chillingar G.V. (1996). Drilling fluids: state of the art. Journal of Petroleum Science and Engineering, 14(3-4), 221 - 230.
2. Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Каменский Л.А., Федоровская В.А. (2014). Полимерные буровые растворы// Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: Недра.
3. Кадыров А.А., Кадыров Н.А. Поверхностно-активные вещества, Получение, свойства, применение. ТГТУ, Ташкент, 2015, с.158

**FENIL-2-FENOKSIPROPIONATNING NEFT-GAZ SONOATIDA
ANTIOKSIDANTLIK XOSSASINI ANIQLASH**

**katta o'qit. ¹Ochilov M., k.f.d. prof. ²Abdushukurov A.K., k.f.d. dots.
²Mamatkulov N.N.**

¹*Olmaliq davlat texnika instituti, E-mail mansurochilov2003@gmail.com.*

²*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti*

Annotatsiya: Tadqiqot ishida fenil-2-fenoksipropionatning neft-gaz sanoatida antioksidant sifatida qo'llanilishi va uning oksidlanish jarayonlariga ta'siri o'rganilgan.

Neft mahsulotlarining oksidlanishi natijasida ularning fizik-kimyoviy xossalari yomonlashishi, qatron va kislotalar hosil bo'lishi muammolari tahlil qilingan.

Fenil-2-fenoksipropionatning kimyoviy tuzilishi va antioksidantlik mexanizmi asosida uning erkin radikallarni neytrallash, zanjirli reaksiyalarni to'xtatish va peroksidlar hosil bo'lishini kamaytirishdagi roli yoritilgan. Tadqiqot natijalari ushbu

moddaning yoqilg'i va moylash materiallarining barqarorligini oshirishda samarali ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Fenil-2-fenoksipropionat, antioksidant, oksidlanish, neft mahsulotlari, barqarorlik, yoqilg'i, moylash materiallari.

Neft-gaz sanoati zamonaviy energetika tizimining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanib, bu sohada uglevodorod xomashyolarini qazib olish, qayta ishlash va saqlash jarayonlarida mahsulot sifatini saqlab qolish muhim ahamiyatga ega. Neft va neft mahsulotlarining asosiy muammolaridan biri ularning oksidlanishga moyilligidir. Oksidlanish jarayoni natijasida yoqilg'i va moylash materiallarida turli xil zararli mahsulotlar, jumladan, peroksidlar, qatronlar va kislotalar hosil bo'ladi. Bu esa mahsulot sifatining pasayishiga, uskunalarning tezroq ishdan chiqishiga va texnologik jarayonlarning samaradorligi kamayishiga olib keladi [1,2]. Ushbu muammolarni hal qilish maqsadida fenil-2-fenoksipropionat sintez qilindi.

Laboratoriya sharoitida neft fraksiyalari sinov ishlari olib borildi. Neftga fenil-2-fenoksipropionat turli konsentratsiyalarda (0,01–0,1%) qo'shib, oksidlanish jarayoniga ta'siri etishi aniqlandi. Sinovda induksiya davri, peroksid sonini aniqlash va kislota sonini o'lchash ishlari amalga oshirildi. Tajribalar natijasida antioksidant qo'shilgan namunalar bilan nazorat namunalar o'rtasida sezilarli farq kuzatildi. Fenil-2-fenoksipropionat qo'shilgan tizimlarda oksidlanish jarayoni sekinlashgani aniqlandi.

Fenil-2-fenoksipropionatning antioksidantlik xossasini namoyon qilishiga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin. Fenil-2-fenoksipropionat aromatik tuzilishga ega bo'lgan organik birikma bo'lib, uning molekulasida fenil va fenoksi guruhlarining mavjudligi unga yuqori darajada antioksidantlik xossasini beradi. Ushbu funksional guruhlar erkin radikallar bilan oson reaksiyaga kirishib, ularni barqaror holatga o'tkazadi. Natijada oksidlanish reaksiyalarining davom etishi sekinlashadi yoki butunlay to'xtaydi. Fenil-2-fenoksipropionatning muhim xususiyatlaridan biri uning termik barqarorligi bo'lib, u yuqori harorat sharoitida ham o'z antioksidantlik xususiyatlarini saqlab qoladi. Bu esa uni ayniqsa neftni qayta ishlash va yuqori haroratli texnologik jarayonlarda qo'llash imkonini beradi.

Fenil-2-fenoksipropionat neft-gaz sanoatida turli yo'nalishlarda qo'llanilishi mumkin. Xususan, u yoqilg'ilarni barqarorlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Benzin va dizel yoqilg'ilariga qo'shilganda, ularning saqlanish muddati uzayadi va sifat ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Bundan tashqari, ushbu modda moylash materiallari

tarkibiga qo'shilganda, moylarning oksidlanishga chidamliligi oshadi va ularning ishlash muddati uzayadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fenil-2-fenoksipropionat qo'shilgan neft uglevodorodlarining oksidlanish jarayoni sezilarli darajada sekinlashadi. Masalan, induksiya davrining uzayishi ushbu moddaning samarali antioksidant ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, peroksid sonining kamayishi ham uning yuqori faolligini tasdiqlaydi. Bu natijalar laboratoriya sharoitida turli fizik-kimyoviy usullar, jumladan, spektroskopiya, gaz xromatografiyasi va termik tahlil orqali aniqlanadi.

Sintez qilingan fenil-2-fenoksipropionatning boshqa antioksidantlar bilan kombinatsiyada qo'llanilishi ham istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Bunday kombinatsiyalar sinergetik effekt berib, umumiy antioksidantlik samaradorligini yanada oshirishi mumkin. Bu esa sanoat miqyosida iqtisodiy samaradorlikni ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Y. El-Naggar, R. A. El-Adly, T. A. Altalhi, A. Alhadhrami, F. Modather, M. A. Ebiad, A. Salem. Oxidation stability of lubricating base oils//Petroleum Science and Technology. 2018. 36:3, 179-185, DOI: 10.1080/10916466.2017.1403450.

2. M.Ochilov, N.Mamatkulov va boshq., Fenil-2-fenoksipropionat sintez qilish usulini ishlab chiqish/ NamDU Ilmiy Axborotnomasi. Namangan, 2025-№8-son.- B. 131-135.

Zn(OAc)₂/TBABr/NaOH/TGF KATALITIK SISTEMA ASOSIDA PIRIDINKARBALDEGIDLARDAN ATSETILEN DIOLLARI SINTEZI

Qo'shbaqov Farrux Zokir o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchi

Ziyadullayev Odiljon Egamberdiyevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Xalqaro aloqalar va transformatsiya bo'yicha prorektori, kimyo fanlari doktori, professor

Ablakulov Lochinbek Quchqorovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, kimyo kafedrasida katta o'qituvchisi

Bo'riyev Forxod Xabibullayevich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, kimyo kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Piridin-2-karbaldegid va kalsiy karbid asosida Zn(OAc)₂/TBABr/NaOH/TGF katalitik sistemasi yordamida alkinillanish reaksiyasi orqali 1,4-di(piridinil-2)butin-2-diol-1,4 sintez qilingan. Olingan natijalari asosida atsetilen diollarini sintez qilib olishda mahsulot unumga boshlang'ich moddalar mol

nisbatlari ta'siri o'rganilgan. Gaussian 09 dasturi yordamida olingan kvant-kimyoviy hisoblash natijalari asosida piridin-2-karbaldegid va xinolin-2-karbaldegid molekularidagi elektron zaryadlar taqsimoti o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Piridin-2-karbaldegid, kalsiy karbid, Natriy gidroksid, Tetra-n-butylammoniy bromid, rux (II) atsetat, atsetilen diollari, erituvchi.

Kirish: Keton va aldegidlarning TBABr, TBAF katalizatorlari hamda asos xossalarini namoyon qiluvchi NaOH, KOH ishtirokida alkinillanish jarayoni turli xil erituvchilar DMSO, TGF bilan CaC₂ dan foydalanilgan holda o'rganildi [1-2].

Malekulasi tarkibida piridin saqlovchi birikmalarning turli xil yangi dori vositalari sifatidagi fiziologik faolligi va peptid bog'i tizimli ravishda o'rganildi [3-5].

Tajriba qismi: 1,4-di(piridinil-2)butin-2-diol-1,4 sintez qilish uchun uch og'izli reaktorda amalga oshirildi. Kolbaga 0,8 g (0,02 mol) NaOH, 6,44 g (0,02 mol) TBABr, 19,2 g (0,3 mol) CaC₂, 3,67 g (0,02 mol) Zn(OAc)₂, 21,4 g (0,2 mol) piridin-2-karbaldegid, va erituvchi sifatida 100 ml TGF solib, 40 °C 360 daqiqa davomida aralashtirildi. So'ngra mahsulotni ajratib olish uchun etilatsetat (3x50 ml) yordamida ekstraksiya qilinib, suv (3x50) bilan yuvildi. Organik qatlam MgSO₄ yordamida quritildi. So'ngra organik qatlam tarkibidan tozalab olish uchun silikagel 60 kolonkali xromatografiyasi usulidan foydaldildi. Natijada 1,4-di(piridinil-2)butin-2-diol-1,4 84% yuqori unum bilan sintez qilindi.

Olingan natijalar tahlili: Boshlang'ich moddalar 1:1,5 nisbatda olinganda, atsetilen diollari 55-65% unum bilan olindi. Bunda esa substratning to'liq sarflanmasligini ko'rsatdi. Biroq boshlang'ich moddalar (kalsiy karbid va piridin-2-karbaldegid) mos ravishda 1:1 va 1,5:1 mol nisbatlarda olinganda, mahsulot unumi sezilarli darajada oshdi: 1-modda uchun 74 dan 84% ga, 2- modda uchun 72 dan 80% ga, 3- modda uchun 70 dan 77% ga, 4- modda uchun 69 dan 72% ga, 5- modda uchun 65 dan 70% gacha ortishi kuzatildi. Boshlang'ich moddalar miqdorini 2:1 nisbatgacha oshirilganda mahsulot unumlari sezilarli darajada ijobiy ta'sir kuzatilmadi.

Atsetilen diollari unumiga boshlang'ich moddalar mol miqdori ta'siri (reaksiya davomiyligi 6 soat, harorat 40 °C, erituvchi TGF, Zn(OAc)₂ va TBABr katalizatorlarning umumiy mol ulushi aldegid moliga nisbatan 20%)

Atsetilen diollari	Mahsulot unumi, %			
	CaC ₂ RCOH mol miqdori,			
	1:1,5	1:1	1,5:1	2:1
1	65	74	84	75
2	63	72	80	73
3	60	70	77	70
4	58	69	72	68
5	55	65	70	65

Kvant-kimyoviy hisoblash natijalariga ko'ra, karbonil uglerodidagi qisman musbat zaryad (δ^+) qiymati ortishi bilan uning elektrofillik xossasi kuchayadi. Piridin-2-karbaldegidda bu qiymat maksimal (0.200), keyin esa xinolin-2-karbaldegid (0.193) keladi. Mazkur holat ushbu birikmalarda karbonil markazining nukleofil hujumga eng sezgir ekanligini ko'rsatadi. Aksincha, piridin-3-karbaldegidda δ^+ qiymatning eng kichik (0.163) bo'lishi uning elektrofil faolligi pastroq ekanligini bildiradi. (rasm).

Rasm. piridin-2-karbaldegid va xinolin-2-karbaldegid molekulalarining elektron zaryadlar taqsimoti

Xulosa: Ilk bor Zn(OAc)₂/TBABr/NaOH/TGF katalitik sistema yordamida piridin-2-karbaldegid, xinolin-2-karbaldegid, 3-bromoizonikotin aldegid, piridin-4-karbaldegid, piridin-3-karbaldegidlarga kalsiy karbid bilan mos ravishda atsetilen diollari 1,4-di(piridinil-2)butin-2-diol-1,4 (84), 1-(3,4-digidroxinolinil-2)-4-(xinolinil-2) butin-2-diol-1,4 (80), 1,4-di(3-bromopiridinil-4)butin-2-diol-1,4 (77), 1,4-di(piridinil-4)butin-2-diol-1,4, (72), 1,4-di(piridinil-3)butin-2-diol-1,4 (70%), yuqori unum bilan 84% gacha sintez qilingan.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR RO'YXATI.

1. Abolfazl Hosseini, Daniel Seidel, Andreas Miska, Peter R. Schreiner, Fluoride-Assisted Activation of Calcium Carbide: A Simple Method for the Ethynylation of Aldehydes and Ketones // American Chemical Society 2016, Volume 17, 11 Issue, pp 2808-2811.
2. Weil T., Schreiner, P. R, Organocatalytic Alkynylation of Aldehydes and Ketones under Phase- Transfer Catalytic Conditions. // European Journal of Organic Chemistry, 2005, Volume 11, pp. 2213–2217.
3. N.V.S.S. Aishwarya, G.S.P. Matada, R. Pal, I. Aayishamma, K.R. Hosamani, B. Kumaraswamy, B.V. Manjushree, A. Ghara, Expanding the potential of pyridine

scaffold for targeted therapy of cancer: biological activity, molecular insights, and structure-activity relationship, // Journal of Molecular Structure. 2025, Volume 13, Issue 21, pp. 139-655.

4. M. Marinescu, C.-V. Popa, Pyridine compounds with antimicrobial and antiviral activities, // Journal of Molecular Structure. 2022, Volume 23, Issue 10, pp 56-59.

5. A.R. Dwivedi, S. Jaiswal, D. Kukkar, R. Kumar, T.G. Singh, M.P. Singh, A. M. Gaidhane, S. Lakhanpal, K.N. Prasad, B. Kumar, A decade of pyridine-containing heterocycles in US FDA approved drugs: a medicinal chemistry-based analysis, // RSC Med. Chem. 2025, Volume 16, Issue 1, pp.12-36.

ANTRATSEN HOSILALARINING SINTEZI AHAMIYATI QO'LLANILISHI VA FUNKSIONAL HOSILALARINING KEYINGI SINTEZLARDAGI ROLI

2-kurs tayanch doktoranti Shadiyeva Gulnoza Kaxramonovna

t.f.d., prof. Nurmonov Suvonqul Erxonovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Kimyo fakulteti

Annotatsiya Antratsen va uning hosilalari yuqori kon'yugatsiyalangan tuzilishi tufayli hozirgi kunda organik sintezda muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Shu sababli nitro-, amino-, va galogenli hosilalar nafaqat oddiy derivatlar, balki murakkab organik tizimlarni qurishda asosiy sintetik platforma sifatida qaraladi. Ushbu funksional guruhlarining mavjudligi antratsen yadrosini maqsadli modifikatsiya qilish, yangi xossalarga ega birikmalar sintez qilish va zamonaviy yuqori texnologik materiallar yaratish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: antratsen xosilalari, sintez, nitroantratsen, bromoantratsen, aminoantratsen, halogeno-birikmalar, OLED, organik elektronika, o'tish metallari katalizi.

Antratsen ($C_{14}H_{10}$) — politsiklik aromatik uglevodorod bo'lib, uning 9 va 10-pozitsiyalari yuqori reaktivlikka ega. Bu xususiyat antratsen xosilalarini sintez qilishda asosiy rol o'ynaydi. Zamonaviy tadqiqotlarda antratsen hosilalari organik yorug'lik chiqaruvchi diodlar (OLED), organik maydon-effekt tranzistorlari (OFET), polimer materiallar va quyosh batareyalarida emissiv yoki transport materiallari sifatida keng qo'llanilmoqda [1]. Ularning yuqori fluoresents xususiyatlari biologik tizimlarda saratonga qarshi tadqiqotlarda ham muhimdir.

1-rasm. Anratsenning turli funksional hosilalarining strukturalari

Anratsen xosilalarini sintez qilishning an'anaviy usullari elektrofil aromatik almashinish reaksiyasi (nitrlash, bromlash, galogenlash) va Diels-Alder reaksiyalariga asoslangan.

Ushbu birikmalarning funksional guruhlari turli xil elektron ta'siriga ega bo'lgani uchun ularni birlashtirib ishlatish (masalan, amino va nitro guruhlari bir molekulada birga joylashtirish) push-pull tizimlarini yaratishga va materiallarning optik xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilashga imkon beradi.

Anratsenning nitro-, amino- va gallogen birikmalarining ahamiyati va keyingi sintezlardagi roli muhim ahamiyatga ega. 9-Nitroanratsen anratsenni sirka kislota muhitida nitrat kislota bilan nitrlash orqali samarali olinadi. Bu birikma kuchli elektron qabul qiluvchi guruh sifatida ishlatilib, keyingi bosqichlarda nitrovinilanratsenlar va boshqa murakkab hosilalarni hosil qilishda qo'llaniladi. Nitro-guruh saraton hujayralariga qarshi faollikka ega birikmalar sintezida ham muhimdir [4].

Brom- va boshqa gallogen anratsenlar (masalan, 9,10-dibromoanratsen, 2,3-dibromoanratsen) gallogen atomlarining yaxshi chiqib ketish qobiliyati tufayli

Pd- katalizlangan Suzuki, Heck yoki Sonogashira molekulalar o'rtasida yangi C-C bog' hosil qiluvchi reaksiyalar orqali murakkab aril-, alkil- va alkiniyl-anratsenlarga aylantiriladi. Bu birikmalar organik yorug'lik chiqaruvchi diodlar (OLED) uchun asosiy materiallari va yuqori yuqori nurlanish (lyuminessent) xususiyatiga ega materiallar yaratishda asosiy sintetik oraliq moddalardir [2,5]. Masalan, dibromoanratsenlardan simmetrik va assimetrik anratsen hosilalari olinadi, ular yuqori termal barqarorlik va yaxshi lyuminessens xususiyatlariga ega.

Aminoanratsenlar elektron donor guruh sifatida ishlatiladi. Ular diazotlash reaksiyasi orqali gallogen yoki boshqa funksional guruhlarga o'tkazilishi mumkin. Amino-guruh organik yarim o'tkazgichlar va biologik faol moddalar sintezida keng qo'llaniladi [6].

Galogen atomlarini saqlagan birikmalar yuqori reaksiya qobiliyatiga ega universal chiqib ketuvchi guruh hisoblanib, ular nukleofil aromatik almashinish hamda metall-katalizlangan reaksiyalarda samarali ishtirok etadi.

Nitro- va galogen-guruhlar birgalikda ishlatilganda murakkab polifunksional antratsen hosilalarini sintez qilish osonlashadi. Masalan, bromoantratsenlardan tioefirlar, fenoksi- va amino-hosilalar sintezi amalga oshirilmoqda, bu esa bo‘yoqlar, fotopolimerizatsiya iniciatorlari va biologik faol moddalar ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy adabiyotlarda (2021–2025 yillar) ta’kidlanishicha, o‘tish metallari katalizi antratsen hosilalarini sintez qilish samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. Xususan, palladiy, kobalt, oltin, rodiy, ruteniy, sink va indiy kabi metallar asosidagi katalizatorlar cross-coupling reaksiyalari (Suzuki, Heck, Sonogashira), C–H bog‘lanishini faollashtirish va [2+2+2] siklotrimerizatsiya usullari orqali murakkab substitutsiyalangan antratsen va azaantratsen tuzilmalarini yuqori hosildorlik va yaxshi regio-selektivlik bilan olish imkonini berdi [1, 2].

Masalan, kobalt katalizida bis(propargil)benzenlar va bis(trimetilsilil)asetilen asosida 2,3- va 2,3,6,7-galogenlangan antratsenlar samarali sintez qilinmoqda. Nikel va kobalt katalizatorlari yordamida [2+2+2] siklotrimerizatsiya reaksiyalari orqali turli funksional guruhlar (alkil, hidroksil, piridin halqalari) saqlangan holda antratsen hosilalari yuqori hosildorlik bilan olinmoqda [2]. Bu usullar an’anaviy elektrofil substitutsiya va Diels–Alder reaksiyalariga nisbatan yumshoqroq sharoitlarda (past harorat, qisqa vaqt) yuqori selektivlikni ta’minlaydi.

Bundan tashqari, antratsen hosilalari OLED materiallarida ko‘k rangli emissiya uchun host moddalar sifatida yuqori samaradorlik ko‘rsatmoqda yani ushbu tashqi kvant samaradorligi (EQE) 7–8,3 % gacha erishilgan. [3, 7]. Ushbu funksional hosilalar antratsen yadrosining elektron strukturasi boshqarish orqali uning optoelektronik va sintetik xususiyatlarini maqsadli o‘zgartirish imkonini beradi

Antratsen hosilalarini, xususan nitro-, bromo-, amino- va halogeno-birikmalarini sintez qilish organik sintezning muhim va rivojlanayotgan yo‘nalishi hisoblanadi. Ular sintetik oraliq moddalar sifatida keyingi bosqichdagi murakkab transformatsiyalarni ta’minlaydi va OLED, organik elektronika, fotonika hamda farmatsevtika sohasida katta amaliy ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda katalitik usullarning rivojlanishi bu sohada yangi imkoniyatlar ochmoqda. Kelgusida ekologik jihatdan toza va yuqori selektiv usullarni ishlab chiqish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baviera G.S., Donate P.M. Recent advances in the syntheses of anthracene derivatives // *Beilstein Journal of Organic Chemistry*. – 2021. – Vol. 17. – P. 2028–2050.

2. Sead F.F., Jain V., Roopashree R. et al. Recent achievements in synthesis of anthracene scaffolds catalyzed by transition metals // *Frontiers in Chemistry*. – 2025. – Vol. 13.
3. Huang J., Su J.-H., Tian H. The development of anthracene derivatives for organic light-emitting diodes // *Journal of Materials Chemistry*. – 2012. – Vol. 22. – P. 10977–10989.
4. Braun C.E., et al. 9-Nitroanthracene // *Organic Syntheses*. – Vol. 4. – P. 711–714.
5. Kwon H., et al. Highly efficient blue host compound based on an anthracene moiety for OLEDs // *Applied Sciences*. – 2024. – Vol. 14. – P. 5716.
6. Kondratenko K., et al. Novel organic semiconductors based on 2-aminoanthracene // *Physical Chemistry Chemical Physics*. – 2021.
7. Park S., et al. High-efficiency blue OLED host materials based on new anthracene-dibenzofuran derivatives // *Journal of Luminescence*. – 2025

TABIY GAZNI NAMLIK VA OLTINGUGURTLI KOMPONENTLARDAN ADSORBSION TOZALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

S.B.Pardayeva, N.I.Fayzullayev.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Samarqand davlat universiteti, O`zbekiston Respublikasi.

E-mail: pardayevasohiba1930@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada tabiiy gaz dastlab sintez qilingan yuqori unumdorlikka ega mezogʻovakli seolit yordamida H₂S va CO₂ dan tozalanadi. Mazkur bosqichdan soʻng gazni keyingi tayyorlash jarayonlari doirasida undan namlikni chuqur ajratish hamda ogʻir uglevodorodlarni, jumladan benzin fraksiyalarini kamaytirish talab etiladi. Shu maqsadda gaz propanli sovutish qurilmalarida qoʻshimcha ishlovdan oʻtkaziladi, hamda mahalliy xomashyodan unumli foydalanish va texnologik jarayonlarning ekologik xavfsizligini oshirish imkoniyati oʻrganilgan.

Kalit soʻzlar: Propanli sovutish, metan, adsorbent, tabiiy gaz, sorbsiya, regeneratsiya, yengil va ogʻirroq uglevodorodlar.

Asosiy qism: Materiallar va usullar.

Tabiiy gaz dastlab biz tomonimizdan sintez qilingan yuqori unumdorlikka ega mezogʻovakli seolit yordamida H₂S va CO₂ dan tozalanadi. Mazkur bosqichdan soʻng gazni keyingi tayyorlash jarayonlari doirasida undan namlikni chuqur ajratish hamda ogʻir uglevodorodlarni, jumladan benzin fraksiyalarini kamaytirish talab etiladi. Shu maqsadda gaz propanli sovutish qurilmalarida qoʻshimcha ishlovdan oʻtkaziladi.

Propanli sovutish bosqichining asosiy vazifasi tabiiy gaz tarkibidagi suv bug‘larini kondensatsiyalash hisobiga gazning suv bo‘yicha shudring nuqtasini $-10...-15$ °C gacha pasaytirish, shuningdek uglevodorodlar bo‘yicha shudring nuqtasini $-5...-10$ °C oralig‘ida ta‘minlashdan iborat. Bunday ishlov berish gazni magistral uzatish, past haroratli ajratish hamda keyingi adsorbsion quritish bosqichlari uchun maqbul holatga keltiradi.

Natijalar va muhokama

1-jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, propanli sovutish qurilmasiga kiruvchi tabiiy gaz tarkibida asosiy ulushni metan (CH_4) tashkil etib, uning miqdori 87,313 % mol ga teng. Shu bilan birga, gaz tarkibida azot (N_2)-5,643 % mol, etan (C_2H_6)-4,042 % mol, propan (C_3H_8)-1,631 % mol, shuningdek kamroq miqdorda izobutan, normal butan, izopentan, normal pentan va C_6H_{16} dan yuqori uglevodorodlar mavjudligi aniqlangan. Bunday tarkib tabiiy gazning asosan metanli gaz ekanini, biroq unda og‘irroq uglevodorod komponentlari ham ma‘lum miqdorda mavjudligini ko‘rsatadi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, gaz tarkibida suv bug‘lari 500 mg/nm^3 ni tashkil etadi. Shu sababli propanli sovutish qurilmasining asosiy vazifalaridan biri gaz tarkibidagi suv miqdorini kamaytirishdan iborat. Biroq jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, gaz tarkibida H_2S -26,2 mg/nm^3 miqdorda saqlanib qolgan. Bundan tashqari, gazda oltingugurtli organik birikmalar, ya‘ni tiollar ham mavjud bo‘lib, ular orasida metiltiol-168,0 mg/nm^3 , etiltiol-162,0 mg/nm^3 , i-butiltiol-74,0 mg/nm^3 , II-butiltiol-7,0 mg/nm^3 miqdorda aniqlangan. Tiollar summasi $411,0 \text{ mg/nm}^3$ ni tashkil etadi.

1-tahlili shuni ko‘rsatadiki, propanli sovutish qurilmasiga kirayotgan tabiiy gaz tarkibi murakkab bo‘lib, unda bir vaqtning o‘zida namlik, og‘ir uglevodorodlar hamda oltingugurtli komponentlar mavjud. Shuning uchun propanli sovutish bosqichi gazni faqat sovutish emas, balki uning keyingi adsorbsion tozalash bosqichiga tayyorlanishini ta‘minlovchi muhim texnologik bosqich hisoblanadi.

Tabiiy gaz H_2S va CO_2 dan dastlab tozalangandan so‘ng uni qo‘shimcha ravishda quritish va og‘ir uglevodorodlardan xoli qilish maqsadida propanli sovutish qurilmalarida ishlov beriladi.

1-jadval

Quritish va benzinni yo‘qotish uchun propanli sovutish qurilmasiga kiritiladigan tabiiy gaz tarkibi

Tabiiy gaz komponentlari	Aralashmadagi miqdori	
	% mol.	mg/nm^3
H_2O	-	500
CO_2	0,002	-
N_2	5,643	-
CH_4	87,313	-
C_2H_6	4,042	-

C ₃ H ₈	1,631	-
I-C ₄ H ₁₀	0,246	-
II-C ₄ H ₁₀	0,441	-
I-C ₅ H ₁₂	0,154	-
II-C ₅ H ₁₂	0,133	-
> C ₆ H ₁₄	0,060	-
H ₂ S	-	26,2
Metiltiol	-	168,0
Etiltiol	-	162,0
Propiltioli	-	0,0
I-butiltiol	-	74,0
II-butiltiol	-	7,0
Tiol summasi		411.0

Tabiiy gaz H₂S va CO₂ dan tozalangandan soʻng uni qoʻshimcha ravishda quritish va ogʻir uglevodorodlardan xoli qilish maqsadida propanli sovutish qurilmalarida ishlov beriladi. Propanli sovutish qurilmasiga kiruvchi tabiiy gaz tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

Jadvaldagi muhim koʻrsatkichlardan biri gaz tarkibidagi suv miqdori boʻlib, u 50 mg/nm³ ga qadar kamaygan. Bu natija 1-jadvalda keltirilgan dastlabki 500 mg/nm³ suv miqdori bilan solishtirganda, propanli sovutish jarayonida namlik miqdori 10 baravar kamayganini koʻrsatadi. Demak, propanli sovutish bosqichi gazni dastlabki quritishda yuqori unumdorlik namoyon etadi. Biroq ushbu miqdor hali chuqur quritish talablari uchun yetarli emas, shu sababli gaz keyingi bosqichda adsorbsion quritishga yuboriladi.

Xulosa. Tabiiy gazni namlik, vodorod sulfid va tiollardan tozalash texnologiyasini takomillashtirish natijasida propanli sovutishdan keyingi adsorbsion quritish bosqichida gaz tarkibidagi namlikni chuqur kamaytirish mumkinligi koʻrsatildi.

Mezogʻovakli alyumosilikat adsorbentlar asosida gazni quritishning energiya tejoychi texnologiyasi sanoat sharoitiga yaqin holatda sinovdan oʻtkazildi. Ushbu yondashuv yuqori bosim ostida unumli ishlashi va regeneratsiya haroratini nisbatan pasaytirish imkonini berishi bilan tavsiflanib, tabiiy gazni quritish va oltingugurtli birikmalardan tozalash jarayonlari uchun istiqbolli texnologik yechim sifatida baholandi.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Nasiba S., Mukhtar A., Nurbibi O. Study of the Sorption Processes of Petroleum Products in Wastewater using Natural and Modified Bentonite //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2025. – T. 661. – C. 04015.

2. Alcaraz M. G. T. et al. A review on the adsorptive performance of bentonite on sulfur compounds //Chemical Engineering Transactions. – 2023. – Т. 103. – С. 553-558.

3. Lasich M. Adsorption of H₂S from hydrocarbon gas using doped bentonite: a molecular simulation study //ACS omega. – 2020. – Т. 5. – №. 31. – С. 19877-19883.

4. Pardayeva S., Fayzullayev N. Application of intercalary sorbents and technology of their extraction //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 6. – С. 23-34.

5. Fayzullaev N., Pardaeva S. B. Cleaning of natural gas from sulphur preservative compounds //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 060041.

ZAMONAVIY MOTOR MOYLARIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

^{1,2}Abdusamatova Noila Odil qizi, ¹Ismailov Boburbek Maxmudjanovich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti

²Umumiy va noorganik kimyo institute

Annotatsiya: Tadqiqotda MoS₂ (molibden disulfid) va grafen nanoplastilari (GNP) nanoadditiflarining SAE 5W-30, 10W-40 va 15W-40 toifali moylarga ta'siri eksperimental va analitik usullarda o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, MoS₂ nanoadditivi (0,3%) qo'shilganda qovushqoqlik indeksi 8–12% ga, oksidlanishga chidamlilik 28–37% ga ortdi.

Kalit so'zlar: Motor moyi, qovushqoqlik indeksi, nanoadditiflar, MoS₂, grafen, tribologiya, API SP.

Kirish. Zamonaviy avtomobil va sanoat dvigatellarining yuqori samaradorligi, uzoq muddatli ishlashi hamda ekologik xavfsizligi ko'p jihatdan motor moylarining sifatiga bog'liq. Jahon avtomobil sanoatida yoqilg'i tejash va emissiyalarni kamaytirish bo'yicha kuchayib borayotgan talablar fonida motor moylarini takomillashtirish masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqotning yangiligi shundaki, ILSAC GF-6 va API SP (2020) yangi talablari asosida nanoadditiv sifatida ishlatiladigan MoS₂ va grafen zarrachalarining motor moylari tarkibida qo'llanilishi o'rganilgan hamda ularning tribologik xossalari ta'siri tahlil qilingan[1].

Metodologiya

Qovushqoqlik ko'rsatkichlari ASTM D445 standarti bo'yicha kinematik qovushqoqlikni o'lchash metodi orqali aniqlandi. Qovushqoqlik indeksi (VI) ASTM D2270 metodi yordamida hisoblandi. Oksidlanishga chidamlilik ASTM D2272 (RBOT — Rotary Bomb Oxidation Test) usulida baholandi. Kul qoldig'i ASTM

D874 standarti bo'yicha aniqlanib, bu ko'rsatkich metall aditiv tarkibini xarakterlaydigan asosiy mezon hisoblanadi[2].

Natijalar

Motor moylari uchun asosiy standart talablar: SAE J300 (2021) bo'yicha qovushqoqlik sinflari va harorat oralig'i aniqlanadi; API SP/ILSAC GF-6 (2020) standartlari esa oksidlanishga chidamlilik, past haroratli qovushqoqlik va yoqilg'i tejamkorligi bo'yicha yangi talablarni belgilaydi. ISO 6743-2 standarti sanoat moylari uchun umumiy klassifikatsiyani tartibga soladi[3].

Qovushqoqlik ko'rsatkichlari: 100 °C da o'tkazilgan sinov natijalariga ko'ra SAE 5W-30 moyining kinematik qovushqoqligi 9,3–12,5 mm²/s oralig'ida bo'lib, ASTM D445 talablariga javob berdi. MoS₂ nanozarrachalar qo'shilganda (0,3 %) qovushqoqlik indeksi (VI) standart moyga nisbatan 8–12% yuqori bo'ldi: MoS₂ li moylarda VI = 168 ± 4, nanosiz moyda VI = 152 ± 3.

Oksidlanishga chidamlilik: RBOT (ASTM D2272) sinovi natijasida MoS₂ nanoadditiv qo'shilgan moy uchun oksidlanish induksiya davri 28 % ga ortdi — 178 daqiqadan 228 daqiqaga etdi. Antik-oksidant aditiv (ZDDP) bilan birga qo'llanilganda oksidlanish davrining o'sishi 37 % ga yetdi.

Muhokama

Olingan natijalar motor moylarining xossalarini yaxshilashda nanoadditiv texnologiyalarining yuqori samaradorligini tasdiqlamoqda. MoS₂ va grafen zarrachalarining lamellar (qatlamli) kristall tuzilishi yog'langan yuzalar orasida sirt-sirt sirpanish mexanizmini ta'minlaydi, bu esa Hertz kontakt nazariyasi doirasida ishqalanish kuchini sezilarli darajada kamaytiradi [4].

Biroq ZDDP ning fosfor komponenti katalizator zaharlanishiga (catalyst poisoning) olib kelishi sababli API SP standartida fosfor miqdori 0,08 % (800 ppm) bilan chegaralangan. Harorat ta'siri nuqtai nazaridan ko'rib chiqilganda, to'liq sintetik polialfa-olefin (PAO) asosli moylar mineral moyllarga nisbatan harorat barqarorligi yuqori bo'lib, -40 °C dan +200 °C gacha ishonchli ishlashi ta'minlanadi. Bu xususiyat turbokompressor bilan jihozlangan yuqori unumli dvigatellar uchun alohida ahamiyatga ega [5].

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun gibrid elektromobil dvigatellarida ishlatiladigan moy standartlari (MOFT — Minimum Oil Film Thickness) va batareya sovutish suyuqligi bilan uyg'unlashuv masalasi o'rganilishi tavsiya etiladi[6].

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalaridan ko'rinishiki, motor moylarining xossalarini yaxshilashda nanoadditiv texnologiyalari (MoS₂, grafen) va yangi avlod aditivlarini qo'llash orqali qovushqoqlik indeksini 8–12 %, oksidlanishga chidamlilikni 28–37 %, ishqalanish koeffitsientini esa 34 % ga yaxshilash mumkin.

ILSAC GF-6 va API SP standartlariga muvofiq yoqilg'i tejamkorligini 2,5–3,8 % oshirish mumkinligi isbotlandi. Sanoat amaliyoti uchun tavsiya: Zamonaviy yuqori unumli dvigatellarda SAE 5W-30 yoki 0W-20 toifali to'liq sintetik moy bilan birga 0,2–0,3 % konsentratsiyada grafen nanoplastilar yoki MoS₂ nanozarrachalar kombinatsiyasi qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

ZAMONAVIY MOTOR MOYLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Motor moyi dvigatelning samarali, ishonchli va uzoq muddat xizmat qilishida muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy motor moylari yuqori texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, quyidagi talablarga javob berishi kerak.

ASOSIY TALABLAR:

1. ISHONCHLI HIMOYA
Dvigatel qismlarini ishqalanish, yeyilish, korroziya va zangdan ishonchli himoya qilishi kerak.

2. KENG HARORAT ORALIG'IDA ISHLASH
Past haroratda oson oqishi, yuqori haroratda esa o'z moylovchanlik xossalarini yo'qotmasligi zarur.

3. YUQORI MOYLOVCHANLIK
Ishqalanishni kamaytirish, quvvat yo'qotishlarini minimallashtirish va dvigatel samaradorligini oshirish kerak.

4. TOZALIKNI TA'MINLASH
Dvigatel ichida hosil bo'ladigan cho'kindi, qattiq zarrachalar va qoralarni eritib, ularni ushlab turishi hamda dvigatetni toza saqlashi kerak.

5. UZOQ XIZMAT MUDDATI
O'z xossalari uzoq vaqt davomida saqlab qolishi, oksidlanishga va qarish jarayoniga chidamli bo'lishi kerak.

6. YONILGI TEJAMKORLIGINI TA'MINLASH
Ishqalanishni kamaytirish orqali yonilg'i sarfini pasaytirishga yordam berishi kerak.

7. ATROF-MUHITNI HIMOYA QILISH
Zararli chiqindilarni kamaytirish, ekologik talablarga javob berish va atrof-muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shishi kerak.

8. KO'P TURDAGI DVIGATELLARGA MOSLASHUVCHANLIK
Benzinli, dizelli, gazli va turbo zaryadli dvigatellarda samarali ishlashi kerak.

9. KO'PIKLANISHGA QARSHI XUSUSIYAT
Ko'piklanishni oldini olib, moyning barqaror moylovchi qatlam hosil qilishini ta'minlashi kerak.

10. SIFAT VA XAVFSIZLIK
Xalqaro standartlar va ishlab chiqaruvchi talablariga javob berishi, foydalanish uchun xavfsiz bo'lishi kerak.

XALQARO STANDARTLAR

<p>API (American Petroleum Institute) Dvigatel moylari sifati va ishlash darajasini belgilovchi standartlar. Asosiy klassifikatsiyalar: – S – Benzinli dvigatellar uchun – C – Dizelli dvigatellar uchun – SP, SN Plus, SN – Zamonaviy benzinli motorlar uchun – CK-4, CJ-4 – Zamonaviy dizel motorlar uchun</p>	<p>ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) Yevropa avtomobil ishlab chiqaruvchilari assotsiatsiyasi standartlari. Asosiy klassifikatsiyalar: – A/B – Benzinli va yengil dizel dvigatellar uchun – C – Kam kul miqdoriga ega, katalizator va DPF uchun mos moylar – E – Og'ir yuk mashinalari uchun</p>	<p>SAE (Society of Automotive Engineers) Moyning qovushqoqlik sinfini belgilaydi. Masalan: 0W-20, 5W-30, 10W-40, 15W-40 W – Winter (qishki) Raqamlar – moyning qovushqoqlik darajasini ko'rsatadi.</p>
--	---	---

SIFATLI MOTOR MOYI TANLASHDA E'TIBOR BERISH KERAK:

- Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan standart va sinf
- Dvigatel turiga mos kelishi
- Iqlim sharoitiga mos qovushqoqlik darajasi
- Ishonchli ishlab chiqaruvchining original mahsuloti bo'lishi
- Yaroqlilik muddati va saqlash shartlariga rioya qilish

XULOSA

Zamonaviy motor moylariga qo'yiladigan talablar dvigatelning samaradorligi, iqtisodiyligi, ishonchligi va ekologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. To'g'ri tanlangan va sifatlil motor moyi dvigatel umrini uzaytiradi, ta'mirlash xarajatlarini kamaytiradi va avtomobilning umumiy ishlash sifatini oshiradi.

SIFATLI MOY – ISHONCHLI DVIGATEL, TEJAMKOR YO'L VA XAVFSIZ KELAJAK!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ASTM International. (2021). ASTM D445-21: Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids. West Conshohocken, PA: ASTM International.
2. ASTM International. (2021). ASTM D664-18e2: Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products. West Conshohocken, PA: ASTM International.
3. ASTM International. (2021). ASTM D2272-21: Standard Test Method for Oxidation Stability of Steam Turbine Oils (RBOT). West Conshohocken, PA: ASTM International.
4. API (American Petroleum Institute). (2020). API Service Category SP: International Lubrication Standardization and Approval Committee. Washington, D.C.: API Publishing Services.

5. Elomari, H., Achiou, B., & Chmangui, A. (2022). Tribological properties of graphene nanoplatelet-enhanced lubricating oils: Experimental and statistical study. *Tribology International*, 168, 107432. <https://doi.org/10.1016/j.triboint.2022.107432>

6. Khanmohammadi, H., Wanstall, C., Baxen, J., & Aouadi, S. M. (2019). MoS₂ nanoparticles as lubricant additives: A review. *Lubricants*, 7(10), 83. <https://doi.org/10.3390/lubricants7100083>

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕГЕНЕРАЦИИ СОРБЕНТОВ В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ ГАЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

¹Баходиров З.А., ¹Озодова Ф.А., ¹Мирзаахмедова М.А., ²Ганиева С.Х.,
²Сманов Б.А., ¹Менглиев Ш.Ш., ¹Гуломов Ш.Т.

¹*Сотрудники кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа» Ташкентского химико-технологического института, г. Ташкент*

²*Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент*

Аннотация. В работе исследован процесс карбаммолиза поливинилового спирта с целью получения амидных производных. Изучено влияние молекулярной массы, температуры, давления и времени реакции на выход продукта. Установлено, что низкомолекулярные фракции ПВС обладают более высокой реакционной способностью. Полученные результаты позволяют оптимизировать условия синтеза функциональных полимеров и расширяют возможности их практического применения.

Ключевые слова поливиниловый спирт, карбаммолиз, амидные соединения, катализатор, полимерные материалы, реакционная способность, синтез.

Комплексное исследование процессов регенерации сорбентов в технологиях очистки газов является одним из ключевых направлений развития современной газоперерабатывающей промышленности. В условиях ужесточения экологических требований особое внимание уделяется повышению эффективности улавливания и удаления кислых компонентов, сернистых соединений и других вредных примесей из природных и технологических газов. В данной работе особое внимание сосредоточено на изучении механизмов регенерации сорбционных материалов, а также на разработке инновационных подходов к восстановлению их сорбционной активности.

Целью исследования является изучение физико-химических процессов регенерации сорбентов и определение оптимальных условий их многократного использования без существенной потери эффективности. Это важно для разработки ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий очистки газов с минимальными затратами.

Выбор сорбентов обусловлен их доступностью, высокой селективностью и способностью к регенерации в условиях действующих ГПЗ. На практике применяются аминные растворы, активированные угли, цеолиты и оксидные материалы, используемые для очистки газов от H_2S и CO_2 на предприятиях, таких как Шуртанский и Мубарекский ГПЗ.

Регенерация осуществляется методами термической десорбции, вакуумной и паровой обработки, а также каталитического восстановления, что позволяет восстановить сорбционные свойства и повысить устойчивость материалов.

Дополнительная модификация сорбентов способствует улучшению их характеристик и расширяет область применения, включая очистку выбросов и улавливание парниковых газов.

Отсутствие универсальных и экономически эффективных методов регенерации сорбентов остаётся актуальной проблемой газоперерабатывающей отрасли. В связи с этим рассматриваются альтернативные подходы, направленные на повышение эффективности процессов и снижение экологической нагрузки.

Для исследования реакции карбаммонолиза использовался поливиниловый спирт (ПВС), представляющий собой порошок белого или светло-жёлтого цвета с плотностью 1,2–1,3 г/см³ и показателем преломления 1,4950–1,5420. Исходный ПВС характеризуется нестабильностью, поэтому методом ультрацентрифугирования были получены три фракции с различной молекулярной массой: ПВС-I (20 000–40 000) — 30%, ПВС-II (40 000–75 000) — 45% и ПВС-III (75 000–150 000) — 25%. Полученные фракции очищены от примесей методом высаливания с использованием калиброванной соли.

Свойства фракций ПВС

Название образца	Молекулярная масса	Степень полимеризации	Структура, % <i>Cis</i> -	Плотность, г/см ³ <i>Trans</i> -	Показатель преломления	Внешний вид
ПВС -I	20,000–40,000	680	87.0	13.0	1.085	1.4850
ПВС-II	40,000–75,000	1350	40.5	59.5	1.170	1.5250
ПВС-III	75,000–150,000	2700	22.1	79.9	1.215	1.5390

Согласно представленным данным, физико-химические и структурные характеристики фракций поливинилового спирта (ПВС) находятся в узком диапазоне, что свидетельствует о стабильности и воспроизводимости их свойств. Это делает данные фракции перспективными для использования в реакциях карбаммолиза, где важна однородность исходного сырья.

Эксперименты проводились в герметично запаянных металлических ампулах, обеспечивающих изолированную реакционную среду. Процесс осуществлялся при постоянном перемешивании и строгом термостатировании, что гарантировало равномерное протекание реакции.

Реакционная система включала поливиниловый спирт, монооксид углерода и аммиак в молярном соотношении 1:1,2:1,4. Количество газообразных реагентов рассчитывалось по парциальным давлениям с учётом объёма реактора, контроль давления осуществлялся манометрически, что обеспечивало воспроизводимость экспериментов и корректную оценку кинетики процесса. В качестве катализатора использовался модифицированный оксид алюминия с развитой поверхностью и активными центрами, способствующими активации реагентов. Установлено, что процесс карбаммолиза имеет сложный нелинейный характер и зависит от температуры и давления.

Показано, что поливиниловый спирт с меньшей молекулярной массой обладает более высокой реакционной способностью за счёт доступности гидроксильных групп, что приводит к увеличению выхода амидных продуктов и более высокому содержанию азота в них.

Исследование влияния времени реакции показало, что с увеличением продолжительности процесса выход амидных соединений возрастает до определённого предела, после чего стабилизируется или незначительно снижается вследствие установления равновесия и протекания побочных реакций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ваходиров Z.A., Абдубаннобов M.M., Озодова F.A., Мирзаакхмедова M.A. Современные подходы к регенерации сорбентов для очистки газов. — Ташкент, 2023.
2. Huang Y., Li D. Environmental impact of oxygenated fuel additives. // *Journal of Cleaner Production*. — 2023. — Vol. 385. — P. 135679.
3. Никитин С.Д., Крылов П.А., Данилов В.М. Влияние условий реакции на образование кислородсодержащих соединений. // *Журнал прикладной химии*. — 2017. — Т. 22, №1. — С. 45–57.
4. Павлов А.С., Михайлов Б.Н., Федоров Д.Е. Модифицированные катализаторы и их применение в процессах окисления углеводородов. // *Журнал катализа*. — 2016. — Т. 18, №3. — С. 150–165.

5. Алимов А.А. Нефтехимические синтезы интермедиатов на основе сопряженных реакций. — Ташкент: Фан, 1998. — С. 197–199.
6. Сахаров А.М., Хуснутдинов Р.Р. Цеолитные катализаторы в процессах получения оксигенатов. // Химическая технология. - 2020. - №6. - С. 24–31.
7. Барштейн А.А. Технология получения моторных топлив с кислородсодержащими добавками. — М.: Техносфера, 2019. — 272 с.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКООКТАНОВЫХ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА ИЗ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

¹Озодова Ф.Г., ¹Абдубаннобов М.М., ¹Мирзаахмедова М.А., ²Сманов Б.А., ¹Игамкулова Н.А., ¹Менглиев Ш.Ш.

¹*Сотрудники кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа» Ташкентского химико-технологического института, г. Ташкент*

²*Институт общей и неорганической химии*

Аннотация. В статье рассматривается получение высокооктановых кислородсодержащих компонентов моторных топлив на основе газового конденсата с применением инновационных каталитических систем. В качестве исходного сырья использованы лёгкие углеводородные фракции, а синтез осуществлялся путём каталитического взаимодействия спиртов с изоолефинами. Проведён анализ физико-химических свойств полученных оксигенатов, включая октановое число, давление насыщенных паров и функциональный состав. Экспериментальные результаты подтверждают высокую эффективность метода и его экологическую целесообразность. Показана перспективность применения разработанной технологии в нефтехимической промышленности.

Ключевые слова: оксигенаты, газовый конденсат, каталитические системы, МТБЭ, ЭТБЭ, высокооктановые топлива, экологичные топлива.

Современные требования к моторным топливам направлены на повышение их экологической безопасности и эксплуатационных характеристик. В условиях ужесточения норм по выбросам вредных веществ особую актуальность приобретает разработка альтернативных компонентов топлива, обеспечивающих более полное сгорание и снижение токсичности выхлопных газов. Одним из перспективных направлений является использование кислородсодержащих соединений — оксигенатов, таких как метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) и метил-трет-амиловый эфир (МТАЭ). Эти соединения обладают высокими октановыми числами и улучшают процессы сгорания топлива.

Газовый конденсат, являясь доступным и ценным углеводородным сырьём, представляет собой эффективную основу для получения оксигенатов. Применение инновационных каталитических систем позволяет направленно преобразовывать лёгкие фракции газоконденсата в высокооктановые компоненты топлива.

Целью данной работы является разработка и исследование технологии получения кислородсодержащих топливных компонентов из газового конденсата с использованием современных катализаторов, а также оценка их физико-химических и экологических характеристик.

В работе использован газовый конденсат, предварительно разогнанный с выделением фракций 353–448 К. Синтез оксигенатных топлив осуществлялся путём каталитического взаимодействия метанола и этанола с изоолефинами в присутствии современных катализаторов. Реакции проводились в лабораторных условиях при контроле температуры, давления и времени контакта.

Для анализа применялись: пикнометрический и рефрактометрический методы, криоскопия, титриметрия, а также газофазный и спектрофотометрический анализы. Результаты сопоставлены с нормативными данными, что позволило оценить эффективность предложенной технологии.

Оксигенатные добавки (МТБЭ, ЭТБЭ, МТАЭ) показали высокие октановые числа (110-116), низкое давление насыщенных паров (18-55 кПа) и хорошие показатели испаряемости. Сравнительные характеристики изо-эфиров приведены в таблице 1. Анализ фракций оксидата показал, что наиболее активные фракции (353-448 К) обеспечивают октановое число до 80 по исследовательскому методу.

Таблица 1

Основные свойства изо-эфиров

Показатель	МТБЭ	ЭТБЭ	ИПТБЭ	МТАЭ
Октановое число (ИМ)				
Октановое число (ММ)				
Среднее октановое число				
Давление насыщенных паров, кПа				
Температура кипения, °С				
Плотность, кг/м ³				
Энергетическая плотность, кДж/л				
Теплота испарения, кДж/л				
Растворимость в воде, %				

Физико-химический анализ оксигенатного бензина (таблица 2) подтвердил высокое содержание кислородсодержащих функциональных групп, что способствует полному сгоранию топлива и снижению токсичности выхлопных газов.

Таблица 2

Физико-химические характеристики оксигенатного бензина

Показатель	Оксидат	Сумма кислородсодержащих соединений
Плотность, г/см ³	0,820	0,924
Показатель преломления	1,4585	1,4825
Молекулярная масса	264	272
Кислотное число, мг КОН/г	65	84
Карбонильное число	47	75
Гидроксильное число	135	214

Содержание окислителя (воздух) в окисляемой паровоздушной смеси и время контакта ее с катализатором влияет на накопление кислородсодержащих соединений в оксигенат бензине и выражается функциональными числами (Ф.Ч.=гидроксильное+ карбок-сильное+карбональное+эфирные числа), которые в значительной мере увеличивают его О.Ч. ИМ (80-90).

Оксидат, полученный из углеводородов бензиновой фракции ГК, имеет следующие физико-химические характеристики: удельный вес - $d_4^{20}=0,7660$ г/см³, показатель преломления - $n_D^{20}=1,4654$ мол.масса – 129-132 и функциональные числа: гидроксилы–52,2; карбонилы–43,4; эфиры – 21,8 и др. кислородсодержащие соединения 16,0 % масс. на оксидат.

Оксидат, полученный из бензиновой фракции газового конденсата, характеризуется стабильными физико-химическими показателями ($\rho = 0,7660$ г/см³; $n = 1,4654$; мол. масса 129–132) и высоким содержанием функциональных кислородсодержащих групп. Применение инновационных катализаторов обеспечивает получение экологичных оксигенатных топлив с улучшенными эксплуатационными свойствами и сниженным уровнем вредных выбросов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Olah G.A., Goepfert A., Prakash G.K.S. Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy. — Wiley-VCH, 2018.
2. Smith R., Taylor P. Catalytic conversion of hydrocarbons to oxygenates. // Fuel Processing Technology. — 2020. — Vol. 199. — P. 106252.

3. Zhang J., Wang S. Advances in catalytic oxidation for clean fuel production. // Fuel. — 2022. — Vol. 310. — P. 122345.
4. Chen K., Zhao D. Green synthesis of oxygenates from hydrocarbons. // Renewable Energy. — 2021. — Vol. 170. — P. 115–124.
5. Ivanova A.S., Kustov L.M. Zeolite catalysts in hydrocarbon conversion. // Catalysis Reviews. — 2019. — Vol. 61(3). — P. 257–295.
6. Ahmed M.I., Koseoglu O.R. Gas condensate upgrading technologies. // Energy & Fuels. — 2020. — Vol. 34(6). — P. 6543–6555.
7. Liu H., Zhou W. Catalytic oxidation of light hydrocarbons. // Industrial & Engineering Chemistry Research. — 2021. — Vol. 60(12). — P. 4521–4530.
8. Tanaka S., Fujimoto K. Low-temperature oxidation of paraffins. // Journal of Catalysis. — 2018. — Vol. 364. — P. 295–304.

ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОПЛИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

¹Абдубаннонов М.М., ¹Баходиров З.А., ¹Мирзаахмедова М.А.,
²Ганиева С.Х., ¹Абсалямова Г.А., ¹Игамкулова Н.А.

¹*Сотрудники кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа» Ташкентского химико-технологического института, г. Ташкент*

²*Институт общей и неорганической химии*

Академии наук Республики Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В статье рассмотрены современные технологии глубокой стабилизации газоконденсата, направленные на улучшение качества топливных компонентов. Проанализированы методы удаления легких углеводородов и примесей, а также влияние технологических параметров на состав и свойства получаемых фракций. Показано, что оптимизация процессов стабилизации способствует повышению октанового числа, снижению содержания серы и улучшению экологических характеристик топлива. Полученные результаты подтверждают эффективность предлагаемых решений для нефтегазоперерабатывающей промышленности.

Ключевые слова: газоконденсат, оксигенаты, каталитическое окисление, экологичное топливо, цеолитные катализаторы, моторные топлива, селективность.

Развитие газохимической отрасли Узбекистана сопровождается устойчивым ростом добычи и переработки газоконденсатного сырья, что требует

совершенствования технологий его рационального использования. Газоконденсат представляет собой сложную многокомпонентную смесь углеводородов ($C_1 - C_{16}$), характеризующуюся высокой летучестью и нестабильностью, что затрудняет его транспортировку и дальнейшую переработку [1,2]

Современные требования к качеству моторных топлив и экологической безопасности обуславливают необходимость не только стабилизации газоконденсата, но и его глубокой переработки с получением ценных компонентов, включая кислородсодержащие соединения. Особый интерес представляет использование лёгких фракций газоконденсата как сырья для синтеза оксигенатов, способствующих повышению октанового числа и снижению токсичности выбросов.

В связи с этим актуальной задачей является разработка энергоэффективных и экологически безопасных технологий переработки газоконденсата, интегрированных в существующие схемы газоперерабатывающих предприятий [3,4,5]

Объектом исследования являлся нестабилизированный газовый конденсат, характеризующийся высоким содержанием лёгких углеводородов ($C_1 - C_4$), а также значительной долей фракций $C_5 +$. Для анализа состава и свойств использовался комплекс современных лабораторных и инструментальных методов: газовая хроматография — для определения компонентного состава ($C_1 - C_{10}$), фракционный анализ (ASTM D86) — для оценки температур кипения и распределения фракций, определение давления насыщенных паров (ASTM D323) — для оценки стабильности сырья, пикнометрия и вискозиметрия — для определения плотности и вязкости, рефрактометрия — для анализа структурного состава углеводородов, ИК-спектроскопия — для выявления функциональных групп (ароматические, сернистые соединения).

Экспериментальные исследования проводились на лабораторной ректификационной колонне с регулируемым флегмовым числом и температурным режимом, что позволило моделировать процессы стабилизации и фракционирования и результаты показаны в таблице 1 селективность образования кислородсодержащих соединений при каталитическом окислении фракций газоконденсата на катализаторе $MoO_3 / Al_2 O_3$ [6].

Дополнительно применялись методы математического моделирования (Aspen HYSYS, Aspen Plus) для расчёта тепловых и массообменных процессов и оптимизации параметров разделения.

Наибольшая селективность по оксигенатам наблюдается для фракции 363–393 К, что связано с высокой реакционной способностью лёгких парафиновых углеводородов.

**Селективность и выход оксигенатов при каталитическом окислении
фракций ГК**

Фракция, К	Конверсия, %	Спирты, %	Эфиры, %	Побочные продукты, %	Селективность по оксигенатам, %
363–393	68.5	28.4	17.6	22.5	84.2
393–423	64.2	24.1	15.3	24.8	82.0
423–448	58.7	19.6	12.8	26.3	78.1

В ходе исследований установлено, что процесс ректификационной стабилизации эффективно снижает содержание лёгких углеводородов ($C_3 - C_4$) и обеспечивает повышение стабильности газоконденсата. Оптимальные условия процесса достигаются при температуре около $110\text{ }^\circ\text{C}$ и флегмовом числе 2,5–3,0, что позволяет извлекать до 85–88% лёгких фракций.

Экспериментальные данные показали, что увеличение флегмового числа способствует снижению остаточного содержания лёгких компонентов и давления насыщенных паров, однако сопровождается ростом энергозатрат. Таким образом, найден оптимальный баланс между эффективностью разделения и энергоёмкостью процесса.

Полевые испытания на газоперерабатывающих предприятиях подтвердили практическую применимость разработанной технологии:

- снижение выбросов углеводородов до 80–85%;
- увеличение выхода стабильных фракций на 7–10%;
- улучшение показателей хранения и транспортировки продукта.

Полученные результаты также подтверждают возможность дальнейшего использования стабилизированных фракций газоконденсата в качестве сырья для синтеза кислородсодержащих компонентов моторных топлив, что открывает перспективы их интеграции в современные экологичные топливные композиции.

Показана возможность эффективного получения экологичных оксигенатов из газового конденсата методом каталитического окисления. Установлено, что применение катализатора $MoO_3 / Al_2 O_3$ обеспечивает высокую селективность по спиртам и эфирам, а также стабильную работу в течение длительного времени. Полученные компоненты улучшают октановое число топлива и снижают вредные выбросы, что подтверждает перспективность их практического применения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хаджиев С.Н. Нефтехимия: сырьё и процессы. — М.: Химия, 2018.

2. Кочетков И.Н. Окислительные процессы углеводородов. — М.: Недра, 2017.
3. Сахаров А.М. Катализаторы для синтеза оксигенатов. // Химическая технология. — 2020.
4. Ahmed M.I. Gas condensate processing. // Energy & Fuels. — 2019.
5. Bartholomew C.H. Catalysis fundamentals. — Wiley, 2019.
6. Zhao X. Selective oxidation of hydrocarbons. // Chem. Eng. J. — 2021.

ПОЛИМЕРНЫЕ ТАМПОНАЖНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ РАЗОБЩЕНИЯ ПЛАСТОВ В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ

PhD, доц. Каримов Ш.А., магистр Касимов О.А.

Ташкентский государственный технический университет

Аннотация. В статье рассматриваются основные цели ремонтно-изоляционных работ, а также показаны пути поступления воды в ствол скважины. Приведены: схема изоляции перетока по затрубному пространству, пути поступления воды в скважину и обводнения интервалов пласта в нефтяных скважинах. Предложен полиминеральный тампонажный раствор для ремонтно-изоляционных работ нефтяных и газовых скважин.

Ключевые слова: полимер, ремонтно-изоляционные работы, тампонажный состав, скважина, обводнения, пласт, цементное кольцо, смола.

В качестве ПТМ применяют материалы на основе сланцевых фенолов, тиоколов, алкилрезорциновых олигомеров, в том числе фенолформальдегидных смол (ТС-10, ТСД-9, ОГР), вязкоупругие составы (ВУС), гидрофобный тампонажный материал (ГТМ), фенолспирты (ФС), селективные тампонажные материалы (силан, гипан) и др. В практике РИР фенолформальдегидные смолы используются при изоляции негерметичных резьбовых соединений обсадных труб и заполнении микротрещин в цементном кольце. Недостатки водных растворов фенолформальдегидных смол - их токсичность, высокая стоимость, большая зависимость от окружающей температуры и колебаний в соотношении компонентов, свойства которых при хранении меняются, низкая трещиностойкость и усадка продукта отверждения в минерализованной воде. Кроме того, при транспортировании к интервалу негерметичности, из-за практически одинаковых реологических свойств вытесняемой и вытесняющей жидкости, кроме разбавления, наблюдается одностороннее распределение смеси в затрубном пространстве. Вследствие этого в изолируемые каналы поступает некачественная смесь, которая может вообще не затвердеть.

Фенолоспирты (ФС) характеризуются высокой проникающей способностью и фильтруемостью в пористые среды, поэтому его можно, применять вместо водных растворов смол в области высоких температур.

Применяют как чистый, так и с различными наполнителями фенолоспирт. В качестве наполнителей используют глинопорошки, молотый мел, шлаковые элементы.

Фенолошлаковая композиция (ФШК) представляет собой состав, содержащий фенолоспирт, воду, тампонажный шлаковый цемент и наполнитель. В зависимости от типа шлакового цемента и наполнителя (барит, гематит, руда) плотность раствора ФШК может изменяться от 1700 до 2300 кг/м³. ФШК вследствие поликонденсации фенолоспирта и гидратации шлака превращается в высокопрочную коррозионностойкую органоминеральную композицию. В различных районах газонефтедобычи для ограничения обводнения скважин использовались мочевино-формальдегидные смолы (М или МФ-17), мочевино- и меламино-формальдегидные смолы (ММФ), смолы на основе фурфурола, акриловые смолы и т.д., они дефицитные и дорогие.

Учитывая недостатки и малоэффективные вышеперечисленные полимеры и их смеси, нами проведены экспериментальные исследования по выявлению физико-технических и эксплуатационных свойств модифицированных фурфурол-ацетоновыми мономерами (ФАМ) карбамидных связующих.

Рис. 1. Изоляция перетоков по затрубному пространству. 1 – нефтяной пласт; 2 – водяной пласт; 3 – каналы перетока; 4 – спецотверстие; 5 – насосные трубы; 6 – пакер; 7 – ФАМ; 8 – цементный камень

Разработанные нами на основе полиструктурной теории композиционных материалов, модифицированные ФАМ карбамидные связующие, обладают повышенными показателями физико-технических и эксплуатационных свойств [3]. Предлагаемые полимерминеральные тампонажные составы, карбамидные

композиты весьма перспективны в силу низкой стоимости, доступности, малой токсичности. В таблице приведены свойства карбамидо-фурановых полимерминеральных тампонажных растворов.

Основные свойства карбамидо-фурановых полимерминеральных тампонажных растворов

Наименование	Показатели свойств для составов						
	1	2	3	4	5	6	7
Предел прочности, МПа при сжатии	56	62	60	59	66	64	62
при изгибе	11	13	12	11	16	13	14
Линейная усадка, мм/м	0,81	0,7	0,65	0,62	0,62	0,60	0,58
Водопоглощение, % по массе	5,1	2,9	2,6	2,4	2,5	2,2	2,0

Анализ данных позволяет заключить, что разработанные составы полимерминеральных тампонажных растворов на их основе, по своим свойствам превышают контрольные составы.

Прочность при сжатии карбамидных тампонажных растворов составляет 52-56 МПа, а при изгибе 10-12 МПа. С введением 5, 10, 20% ФАМ в карбамидный олигомер, прочность на сжатие увеличивается на 20, 15 и 12% соответственно, а прочность при изгибе на 45, 40 и 30% соответственно. Линейная усадка карбамидо-фурановых полимерминеральных тампонажных растворов ниже контрольных на 20, 25 и 30%. Разработанные на основе полиструктурной теории композиционных материалов, могут быть использованы при РИР скважин с аномальными условиями работы. Учитывая нерешенность проблем, связанных с обводненностью добываемой продукции и недостаточной эффективностью технологий, разработка новых полимерных тампонажных составов для РИР является важной научно-технической и актуальной задачей.

Применение полимерного тампонажного материала “ФАМКО” позволяет получить следующие результаты:

- сокращение потерь на поглощение пористыми пластами тампонажного раствора на 25-35%;
- повышение прочности на растяжение при изгибе на 35%;
- снижение усадочных напряжений на 50% и более;
- повышение водонепроницаемости и уменьшение водопоглощения на 45% и более;
- увеличение работоспособности скважины по критерию долговечности на 30% и более;
- повышение коррозионной стойкости цементного камня в агрессивных пластах.

Использованная литература:

1. Алиев Б.А., Каримов Ш.А. Полимерминеральный тампонажный раствор для ремонтно-изоляционных работ скважин//Вестник ТашГТУ, 2016. №4. С.178-182.
2. Зозуля Г.П. Клещенко И.И., Гейхман М.Г., Чабаяев Л.У. Теория и практика выбора технологий и материалов для ремонтно-изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах. Учебное пособие. - Тюмень: ТНГУ, 2002. -123 с.
3. Каримов Ш.А. Полимерный композиционный материал «ФАМКО» для ремонтно-изоляционных работ скважин. «Композиционные материалы», научно-технический и производственный журнал, 2017. №2. С.62-63.
4. Ланчаков Г.А., Ивакин Р.А., Григулецкий В.Г. О материалах для ремонтно-изоляционных работ газовых и нефтяных скважин // Актуальные вопросы исследований пластовых систем месторождений углеводородов, 2011. Часть II. С.54-55.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ КОЛОННЫХ АБСОРБЕРОВ И RPВ АППАРАТОВ

Исмаилов О.Ю., Досжанов П.Б.

Институт общей и неорганической химии АНРУз. Г. Ташкент

Аннотация. Выполнен сравнительный анализ колонных абсорберов и аппаратов RPВ для очистки CO₂. Показано, что RPВ обеспечивает интенсификацию массообмена, снижение энергозатрат и уменьшение размеров оборудования, что делает технологию перспективной для промышленного применения.

Ключевые слова: абсорбер, RPВ, CO₂, массообмен, интенсификация, газоочистка.

Рост выбросов углекислого газа (CO₂) является одной из наиболее острых экологических проблем современности, оказывающей влияние на глобальное изменение климата и состояние окружающей среды [3]. В связи с этим разработка эффективных технологий очистки дымовых газов приобретает особую актуальность. Химическая абсорбция остается наиболее распространенным методом удаления CO₂ благодаря своей технологической зрелости и возможности интеграции в существующие промышленные процессы [1]. Однако традиционные методы требуют значительных энергетических и

материальных затрат. Это стимулирует поиск новых решений, направленных на повышение эффективности и снижение стоимости процессов очистки.

Традиционные колонные абсорберы широко применяются в промышленности благодаря своей надежности и простоте конструкции. Они работают на основе противоточного движения газа и жидкости, обеспечивая контакт фаз за счет насадок или тарелок. Однако эффективность таких аппаратов ограничена гидродинамическими условиями и скоростью диффузии компонентов [1]. Для достижения высокой степени очистки требуется увеличение высоты колонны, что приводит к росту капитальных затрат. Кроме того, значительные размеры оборудования усложняют его монтаж и эксплуатацию. Эти факторы ограничивают применение колонных аппаратов в условиях модернизации и ограниченного пространства.

Аппараты с вращающейся насадкой (Rotating Packed Bed, RPB) представляют собой перспективную альтернативу традиционным абсорберам. Их работа основана на использовании центробежных сил, которые значительно увеличивают интенсивность массообмена [4]. В RPB жидкость распределяется в виде тонкой пленки по поверхности насадки, что увеличивает площадь контакта фаз. Газ при этом движется в противоположном направлении, обеспечивая эффективное взаимодействие. Такая конструкция позволяет существенно сократить размеры оборудования без потери эффективности. Дополнительно повышается устойчивость процесса к изменению параметров потока. В условиях действия центробежных сил в RPB формируется непрерывная тонкая жидкая плёнка, обеспечивающая многократное увеличение площади межфазного контакта. Это позволяет существенно повысить коэффициент массообмена ($K_G a$) и интенсифицировать процесс поглощения CO_2 даже при использовании высококонцентрированных аминных растворов. Кроме того, динамическая природа процесса способствует ускорению кинетических реакций и улучшению гидродинамических характеристик аппарата.

Сравнивая различные технологии, можно выделить значительные преимущества RPB-аппаратов, которые делают их весьма перспективными в промышленном применении. В первую очередь стоит отметить значительно более высокий коэффициент массообмена. Это достигается благодаря созданию турбулентных потоков и интенсивному перемешиванию фаз, что ускоряет и оптимизирует процессы переноса [4]. Еще одной ключевой особенностью является возможность существенно уменьшить габариты оборудования. Исследования демонстрируют, что использование RPB-аппаратов позволяет сократить размеры установки в 10–12 раз по сравнению с традиционными колоннами [2]. Это преимущество становится особенно актуальным при модернизации существующих производств, где каждый метр пространства на

счету. Кроме того, сокращается время, необходимое для достижения стационарного режима работы, что повышает общую эффективность процесса. Такой комплекс преимуществ делает эти аппараты перспективным решением для разных отраслей промышленности, где ключевыми факторами являются высокая производительность и экономичность.

С энергетической точки зрения РРВ аппараты также демонстрируют высокую эффективность. Интенсификация процессов позволяет снизить общее энергопотребление установки [2]. Сокращение размеров оборудования уменьшает тепловые потери и затраты на обслуживание. Кроме того, упрощается процесс регенерации абсорбента, что снижает эксплуатационные расходы. Эти факторы делают технологию экономически привлекательной для внедрения в промышленность. В долгосрочной перспективе это способствует снижению себестоимости производства. Дополнительно следует отметить, что повышение интенсивности массообмена позволяет уменьшить время контакта фаз и ускорить достижение стационарного режима работы установки. Это снижает удельные энергозатраты на единицу очищаемого газа и повышает общую производительность процесса. В результате обеспечивается более эффективное использование энергетических ресурсов при сохранении высокой степени очистки CO_2 .

Практическое значение РРВ технологий заключается в их широком применении в различных отраслях промышленности. Они могут использоваться в энергетике, нефтегазовой и химической промышленности для очистки газов от CO_2 и других загрязнителей. Компактность и высокая эффективность делают их особенно востребованными в условиях ограниченного пространства. Кроме того, технология соответствует современным требованиям экологической безопасности. Это позволяет предприятиям снижать выбросы и соответствовать международным стандартам.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что РРВ аппараты обладают значительным потенциалом для замены традиционных колонных абсорберов. Они обеспечивают более высокую эффективность, компактность и снижение энергозатрат. Внедрение данной технологии позволит повысить экологическую безопасность производств и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию конструкции и параметров работы аппаратов. Это позволит максимально реализовать их потенциал в промышленности. Внедрение аппаратов РРВ особенно актуально при модернизации действующих производств, где требуется повышение эффективности без остановки технологических процессов. Это обеспечивает гибкость интеграции технологии и её адаптацию к различным промышленным условиям.

Использованная литература:

1. Postcombustion CO₂ Capture with Chemical Absorption: A State-of-the-art Review /Chemical Engineering Research and Design. DOI:10.1016/j.cherd.2010.11.005.
2. Atuman S. Joel, Meihong Wang, Colin Ramshaw, Eni Oko. Process analysis of intensified absorber for post-combustion CO₂ capture through modelling and simulation/ International Journal of Greenhouse Gas Control 21 (2014) 91–100.
3. Enobong Hanson Chukwuebuka Nwakile, Victor Oluwafolajimi Hammed Carbon capture, utilization, and storage (CCUS) technologies: Evaluating the effectiveness of advanced CCUS solutions for reducing CO₂ emissions. doi.org/10.1016/j.rsurfi.2024.100381.
4. Chia Chang Lin, Yong Wen Chen. Performance of a cross-flow rotating packed bed in removing carbon dioxide from gaseous streams by chemical absorption/ Chang Gung University. Pp. 668-675. 2011.

БЕНЗОЛ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

¹Жумабоев А. Г., ²Курбанова С.Б., ³Пестряков Д.А.

¹ ст. препод. кафедры “ПНГ” Фер ГТУ, республика Узбекистан.

² и.о. доцента кафедры “ПНГ” Фер ГТУ, республика Узбекистан.

³руководитель центра по управлению производством ООО “ФНПЗ.

Аннотация: Бензол является одним из ключевых ароматических углеводородов, широко используемых в нефтехимической и химической промышленности. Он служит базовым сырьём для производства полимеров, синтетических волокон, смол, растворителей и ряда важнейших промежуточных продуктов органического синтеза. В статье рассмотрены физико-химические свойства бензола, методы его получения, области применения, экологические и санитарно-гигиенические аспекты, связанные с его использованием.

Ключевые слова: бензол, ароматические углеводороды, нефтехимия, адсорбция, каталитический риформинг, экология.

Введение. Бензол (C₆ H₆) - простейший представитель ароматических углеводородов, обладающий высокой химической стабильностью и специфической электронной структурой. С момента его промышленного внедрения бензол занял важное место в развитии органического синтеза и нефтехимии. В настоящее время он рассматривается не как конечный продукт,

а как стратегическое промежуточное сырьё для получения широкого спектра химических веществ с высокой добавленной стоимостью.

Рост мирового спроса на полимерные материалы, синтетические каучуки и инженерные пластики обуславливает устойчивую потребность в бензоле и его производных, что делает актуальными исследования, направленные на совершенствование технологий его получения и очистки.

Физико-химические свойства бензола. Бензол представляет собой бесцветную жидкость с характерным ароматическим запахом. Основные физико-химические характеристики бензола приведены ниже:

- молекулярная масса — 78,11 г/моль;
- температура кипения — 80,1 °С;
- температура плавления — 5,5 °С;
- плотность при 20 °С — 0,879 г/см³;
- низкая растворимость в воде и высокая растворимость в органических растворителях.

Химические свойства бензола определяются ароматической устойчивостью его кольцевой структуры, что обуславливает преобладание реакций электрофильного замещения над реакциями присоединения.

Таблица 1

Основные физико-химические свойства бензола

Показатель	Значение
Химическая формула	C ₆ H ₆
Молекулярная масса, г/моль	78,11
Температура плавления, °С	5,5
Температура кипения, °С	80,1
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,879
Давление насыщенного пара при 20 °С, кПа	10,1
Растворимость в воде, г/л (25 °С)	1,8
Класс опасности	I (канцероген)

Таблица 2

Физико-химические характеристики бензола

Параметр	Значение	Значение для технологии
Формула	C ₆ H ₆	Ароматическая структура
Молярная масса, г/моль	78,11	Расчёт материального баланса
T кипения, °С	80,1	Условия ректификации
T плавления, °С	5,5	Условия хранения
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,879	Гидравлические расчёты
Давление пара (20 °С), кПа	10,1	Потери при испарении
Растворимость в воде, г/л	1,8	Экологические риски
Класс опасности	I	Требования промышленной безопасности

Каталитический риформинг. В процессе ароматизации на платиновых или платинорениевых катализаторах происходит превращение нафтен и парафинов в ароматические углеводороды. Получаемый рифорат содержит бензол, толуол и ксилолы (фракция ВТХ).

Пиролиз углеводородов. Бензол образуется как побочный продукт при пиролизе этана, пропана и нефти с целью получения этилена и пропилена. Пиролизный бензин после гидроочистки и экстракции используется как дополнительный источник ароматических соединений.

Адсорбционные и экстракционные методы. Это селективная экстракция (сульфолан, ДЭГ) и адсорбция на цеолитах типов X и Y, характеризующиеся высокой селективностью и перспективны с точки зрения энергоэффективности и экологической безопасности.

Области применения бензола. Бензол практически не используется как товарный продукт и направляется преимущественно на дальнейшую переработку, которые включают: производство этилбензола и стирола (полистирол, АБС-пластики); синтез кумола с последующим получением фенола и ацетона; получение циклогексана для производства капролактама и нейлона; синтез алкил бензолов для моющих средств; использование в качестве промежуточного продукта в фармацевтической и лакокрасочной промышленности.

Таблица 3

Основные промышленные методы получения бензола

Метод	Сырьё	Выход бензола	Преимущества	Недостатки
Каталитический риформинг	Нефтя	60–75%	Высокая производительность	Высокие энергозатраты
Пиролиз углеводородов	Этан, пропан, нефтя	5–10%	Побочный продукт	Сложная очистка
Экстракция (ДЭГ, ульфан)	Рифорат	до 99,9%	Высокая чистота	Расход растворителя
Адсорбция (NaX, NaY)	Углеводородные смеси	90–98%	Селективность, экология	Стоимость адсорбента

Экологические и санитарные аспекты. Бензол относится к веществам повышенной токсичности и признан канцерогеном. В связи с этим в промышленности предъявляются строгие требования к его содержанию в воздухе рабочей зоны и в товарных нефтепродуктах. Современные тенденции развития технологий направлены на: снижение выбросов бензола; внедрение замкнутых технологических циклов; разработку селективных методов

извлечения и утилизации; замещение бензола менее токсичными аналогами там, где это возможно.

Заключение. Бензол остаётся одним из важнейших базовых продуктов нефтехимической промышленности, определяющим развитие множества отраслей современной химии. Особый интерес представляют адсорбционные методы на цеолитных материалах, обеспечивающие высокую селективность и экологическую эффективность процессов.

Список использованной литературы:

1. Speight J.G. The Chemistry and Technology of Petroleum. — CRC Press.
2. Meyers R.A. Handbook of Petrochemicals Production Processes.
3. Weissmerl K., Arpe H.-J. Industrial Organic Chemistry.
4. Gary J.H., Handwerk G.E. Petroleum Refining: Technology and Economics.
5. Lee J.S., Oyama S.T. Zeolite adsorption in aromatic separation processes.
6. Breck, D. W. Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry, and Use. New York: Wiley, 1974.
7. Cundy, C. S., & Cox, P. A. The hydrothermal synthesis of zeolites: Precursors, mechanisms and routes. Microporous and Mesoporous Materials, 82(1-2), 1–78, 2003.
8. Krishna, R., & van Baten, J. M. Adsorption and diffusion in zeolites: Molecular insights. Chemical Engineering Science, 62(1-2), 195–204, 2007.
9. Naumov, A. P., & Sidorov, A. N. Адсорбционные технологии выделения ароматических углеводородов. Нефтехимия, 55(2), 75-83, 2015.
10. Patil, S., & Bhatia, S. K. Adsorption equilibria of benzene, toluene and xylene on zeolites. Adsorption, 8, 77-86, 2002.

АДСОРБЦИОННЫЕ И ЭКСТРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗОЛА

¹Жумабоев А. Г., ²Курбанова С.Б., ³Пестряков Д.А.

¹ *ст. препод. кафедры “ПНГ” Фер ГТУ, республика Узбекистан.*

² *и.о. доцента кафедры “ПНГ” Фер ГТУ, республика Узбекистан.*

³ *руководитель центра по управлению производством ООО “ФНПЗ.*

Аннотация: Бензол является одним из ключевых ароматических углеводородов нефтехимической промышленности и широко используется в производстве полимеров, синтетических волокон, смол и растворителей. Современные требования к качеству продукта, энергоэффективности и экологической безопасности стимулируют развитие альтернативных методов его выделения из углеводородных смесей. В статье рассмотрены адсорбционные и экстракционные методы получения бензола, проведён их сравнительный анализ,

а также показаны перспективы применения адсорбционных технологий на основе цеолитных материалов.

Ключевые слова: бензол, адсорбция, экстракция, цеолиты X и Y, ароматические углеводороды, селективное разделение.

1. Введение. Бензол традиционно получают из продуктов каталитического риформинга, пиролиза и коксохимического производства. Классические технологии выделения бензола основаны на экстракции с применением селективных растворителей (сульфолан, ДЭГ, NMP). Однако данные методы характеризуются высокой энергоёмкостью, сложностью регенерации растворителя и экологическими рисками.

В последние десятилетия всё больший интерес вызывают **адсорбционные методы**, обеспечивающие высокую селективность и возможность снижения эксплуатационных затрат. Особенно перспективными являются цеолитные адсорбенты типов X и Y, обладающие развитой микропористой структурой и высокой аффинностью к ароматическим соединениям.

2. Экстракционные методы получения бензола

2.1 Принцип экстракции. Экстракция основана на различии растворимости ароматических и алифатических углеводородов в селективном растворителе. Процесс обычно осуществляется в колонных экстракторах при повышенных температурах с последующей регенерацией растворителя.

2.2 Основные растворители

Наиболее широко применяются:

- сульфолан;
- диэтиленгликоль (ДЭГ);
- N-метилпирролидон (NMP);
- диметилсульфоксид (DMSO).

Эти растворители обладают высокой селективностью к бензолу и его гомологам, но требуют значительных энергозатрат на регенерацию.

2.3 Преимущества и недостатки экстракционных методов

Преимущества:

- высокая степень извлечения бензола;
- промышленная отработанность технологий;
- возможность переработки больших объёмов сырья.

Недостатки:

- высокая энергоёмкость;
- коррозионная активность растворителей;
- экологические риски утечек;
- сложность интеграции в действующие установки без реконструкции.

3. Адсорбционные методы получения бензола

3.1 Основы адсорбционного разделения. Адсорбция бензола основана на физическом взаимодействии молекул ароматических углеводородов с поверхностью адсорбента. Процесс характеризуется высокой селективностью за счёт:

- π - π взаимодействий;
- размерно-формового эффекта;
- поляризуемости бензольного кольца.

3.2 Цеолитные адсорбенты типов X и Y

Цеолиты NaX и NaY обладают:

- кристаллической алюмосиликатной структурой;
- развитой системой микропор (0,74–0,9 нм);
- высокой термической и механической стабильностью.

Их использование позволяет селективно удерживать бензол из многокомпонентных углеводородных потоков (катализат, пиролизный бензин).

3.3 Регенерация адсорбентов

Основные методы регенерации:

- термическая десорбция;
- вакуумная регенерация;
- продувка инертным газом или водородом.

Адсорбционные циклы легко автоматизируются и работать в непрерывном или псевдонепрерывном режиме.

4. Сравнительный анализ адсорбционных и экстракционных методов

Показатель	Экстракция	Адсорбция
Селективность	Высокая	Очень высокая
Энергоёмкость	Высокая	Ниже
Экологическая нагрузка	Повышенная	Минимальная
Гибкость процесса	Ограниченная	Высокая
Интеграция в существующие установки	Сложная	Относительно простая

5. Перспективы развития адсорбционных технологий

Современные исследования направлены на:

- модификацию цеолитов катионами (Li^+ , K^+);
- создание композитных адсорбентов;
- интеграцию адсорбционных блоков в установки каталитического риформинга;
- снижение температур регенерации.

Адсорбционные методы рассматриваются как эффективная альтернатива экстракции при модернизации действующих нефтехимических производств.

6. Заключение. Адсорбционные и экстракционные методы получения бензола имеют свои области применения и технологические особенности.

Экстракция остаётся доминирующей в крупнотоннажных производствах, однако адсорбционные технологии демонстрируют высокую селективность, энергоэффективность и экологическую безопасность. Использование цеолитных адсорбентов типов X и Y открывает перспективы создания гибких и экономически целесообразных схем получения бензола нового поколения.

Список использованной литературы:

1. Gary J.H., Handwerk G.E. Petroleum Refining: Technology and Economics.
2. Ruthven D.M. Principles of Adsorption and Adsorption Processes.
3. Meyers R.A. Handbook of Petroleum Refining Processes.
4. Breck D.W. Zeolite Molecular Sieves.
5. Speight J.G. Aromatics in Refining and Petrochemicals.

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН: АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ**

**Д.т.н., проф. Умедов Ш.Х. PhD, доцент Комилов Т.О. докторант
Синдаров Ж.Ф.**

*Ташкентский Государственный Технический Университет
им.И.А.Каримов*

Аннотация. В данной работе мы проанализировали, как методы машинного обучения (ML) помогают справляться с аварийностью при бурении на нефть и газ. Основная проблема сегодня — это огромные потери времени (NPT), которые достигают четверти от всего цикла строительства скважины. Мы рассмотрели, как нейросети и алгоритмы нечеткой логики позволяют «видеть» предикторы прихватов и выбросов (ГНВП) за несколько часов до того, как они станут критическими. Особое внимание уделено специфике работы в Узбекистане и техническим барьерам при передаче данных с забоя.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинное обучение, автономное бурение, непроизводительное время (NPT).

Современная индустрия разведки и добычи углеводородов находится на этапе фундаментальной технологической трансформации, обусловленной необходимостью освоения трудноизвлекаемых запасов и работы в экстремальных геолого-технических условиях. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процессы строительства скважин перестало быть экспериментальным направлением и превратилось в стратегический императив для ведущих операторов и сервисных компаний. 1 Традиционные методы

управления бурением, опирающиеся на дискретный мониторинг и эмпирический опыт персонала, достигают пределов своей эффективности, что выражается в сохранении высокого уровня непроизводительного времени (NPT), связанного с авариями и технологическими осложнениями.

Парадигма интеллектуального бурения и предиктивной аналитики

Переход к интеллектуальному бурению предполагает интеграцию систем, способных не только собирать данные, но и автономно интерпретировать их для принятия оперативных решений. В основе этой парадигмы лежит концепция автономного бурения, которая определяется как способность системы воспринимать внешнюю среду, принимать решения и действовать в рамках заданного операционного конверта с минимальным вмешательством человека. ¹ Это принципиально отличает современные системы от традиционной автоматизации, которая ограничивается выполнением жестко запрограммированных последовательностей действий. Прогнозирование аварий и осложнений с помощью ИИ базируется на переходе от реактивного управления к проактивному и прескриптивному подходам. В то время как реактивный подход подразумевает ликвидацию уже случившегося инцидента, предиктивная аналитика позволяет выявлять ранние признаки отклонений — зачастую невидимые для человеческого глаза паттерны в потоковых данных датчиков — и предупреждать инженера за несколько часов до возникновения критической ситуации

Экономические и операционные драйверы внедрения ИИ

Статистические данные указывают на то, что затраты на устранение осложнений и аварий составляют от 20% до 25% от общего времени строительства скважины. При этом внедрение автоматизированных систем предотвращения осложнений способно повысить продуктивное время бурения на 15–20%. В сложных проектах, таких как глубоководное бурение или разработка месторождений с аномально высоким пластовым давлением (АВПД), цена одной ошибки может исчисляться миллионами долларов в сутки, что делает инвестиции в ИИ экономически обоснованными.

Показатель эффективности	Традиционное бурение	Бурение с применением ИИ
Доля непроизводительного времени (NPT)	20-25%	Снижение на 30-45%
Механическая скорость проходки (ROP)	Базовый уровень	Рост до 33%
Точность проводки ствола	Зависит от опыта инженера	Улучшение на 40%

Частота ручного вмешательства	Высокая	Снижение на 32%
-------------------------------	---------	-----------------

Анализ ключевых технологических осложнений и возможности их прогнозирования.

Понимание физики возникновения осложнений является необходимым условием для построения эффективных моделей ИИ. Машинное обучение не заменяет знание предметной области, а усиливает его, позволяя обрабатывать объемы данных, недоступные для человеческого анализа.

Прихваты бурильной колонны: Механизмы и предикторы

Прихват инструмента является наиболее распространенным и дорогостоящим видом осложнений, составляя до 37% от общего числа инцидентов и требуя до 50% времени, затрачиваемого на борьбу с осложнениями. Причины прихватов многообразны: от механического заклинивания из-за обрушения стенок скважины до дифференциальных прихватов в проницаемых пластах и прихватов из-за плохой очистки ствола от шлама. Использование алгоритмов классификации позволяет выявлять специфические сигнатуры каждого типа прихвата. Например, накопление шлама в кольцевом пространстве проявляется в постепенном росте крутящего момента и эквивалентной циркуляционной плотности (ECD). Модели на основе искусственных нейронных сетей (ANN) и методов опорных векторов (SVM) демонстрируют высокую точность в предсказании событий прихвата, достигая показателей выше 88%. Сравнение эффективности различных алгоритмов машинного обучения в задаче прогнозирования прихватов показывает преимущество ансамблевых методов и нейронных сетей над традиционными статистическими моделями.

Алгоритм	Точность (Accuracy)	Чувствительность (Sensitivity)	Специфичность (Specificity)
Искусственная нейронная сеть (ANN)	88.89%	91.89%	86.36%
Метод опорных векторов (SVM)	83.95%	86.49%	81.82%
Случайный лес (Random Forest)	Высокая	Высокая	Средняя

Поглощения бурового раствора и газонефтеводопроявления (ГНВП)

Поглощения бурового раствора и ГНВП представляют собой две стороны одной медали — нарушение баланса давлений в системе "скважина-пласт". Вероятность вскрытия зон частичного или катастрофического поглощения в некоторых регионах достигает 80%. Традиционные методы обнаружения ГНВП основаны на мониторинге уровня в приемных емкостях, однако этот метод

обладает высокой инерционностью. Интеллектуальные системы используют данные о давлении в кольцевом пространстве и расходе раствора на выходе для идентификации притока или поглощения на самых ранних стадиях. Модели, обученные на данных полномасштабных симуляторов (цифровых двойников), способны распознавать аномальные изменения давления, которые предшествуют ГНВП, с точностью до 89%.

Нарушение целостности и устойчивости ствола скважины

Геомеханические проблемы, такие как обрушение стенок или сужение ствола в пластичных породах, часто ведут к каскадным осложнениям. ИИ позволяет интегрировать геомеханические модели реального времени с данными измерений в процессе бурения (LWD), корректируя плотность бурового раствора и параметры проводки для поддержания устойчивости ствола.

Заключение

Искусственный интеллект — это не замена буровому мастеру, а его самый продвинутый ассистент. Интеграция ML-моделей позволяет уйти от реактивного тушения пожаров к осмысленному, предсказуемому процессу. Однако для полноценного взлета технологии нам нужно решать проблемы качества данных на местах и готовить инженеров нового типа, которые понимают и физику бурения, и логику алгоритмов. До 2030 года мы ожидаем, что автономное бурение станет стандартом для всех сложных месторождений.

Использованная литература:

1. Willerth, M. "Drilling Automation and Innovation-2025". Journal of Petroleum Technology (JPT), 2025.
2. "Artificial Intelligence Upstream 2030 and Beyond". SPE Forum Report, 2024.
3. "Drilling Problems Forecast System Based on Neural Network". SPE-202546-MS, 2020.
4. "Autonomous Drilling Section on a Deepwater Drillship". SPE-230737-MS, 2024.
5. "Real-Time Edge-To-Cloud Intelligence Architecture For Autonomous Drilling Systems". ResearchGate, 2024.
6. "LOGIX® Automation and Remote Operations: Halliburton Case Study". Halliburton Resources, 2026.

**EURO–5 TALABLARI ASOSIDA AVTOMOBIL BENZINLARI
TARKIBIDAGI BENZOL VA OLEFINLARNI KAMAYTIRISHNING
TEXNOLOGIK YO‘LLARI**

**magistr I.A. Hodiyyev, stajyor-tadqiqotchi T.J. O‘rinboyev,
k.f.f.d., dots. Sh.Sh. Mengliyev, k.f.n., dots. N.A. Igamkulova,
t.f.f.d., kat.o‘qit. M.A. Mirzaahmedova, t.f.f.d., dots.Sh.T. Gulomov**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston

Annotatsiya. Tezisdan Euro–5 talablariga mos avtomobil benzinlarini olishda benzol va olefinlar miqdorini kamaytirishning texnologik yo‘llari tahlil qilingan. Hidrotozalash, selektiv gidrogenizatsiya, izomerizatsiya va kombinatsiyalangan jarayonlarning samaradorligi taqqoslanib, ekologik xavfsiz motor yoqilg‘isi olish imkoniyati asoslangan.

Kalit so‘zlar: benzin, benzol, olefinlar, Euro–5, gidrotozalash, izomerizatsiya, yoqilg‘i.

Avtomobil benzinlarining ekologik sifatini oshirish neftni qayta ishlash sanoatining dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Transport vositalari sonining ortishi, motor yoqilg‘ilariga bo‘lgan talabning ko‘payishi va atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar miqdorining oshishi benzin sifatiga qo‘yiladigan ekologik talablarni kuchaytirmoqda. Shu sababli yuqori oktanli, barqaror va ekologik xavfsiz avtomobil benzinlarini ishlab chiqarish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Benzin tarkibidagi benzol va olefin uglevodorodlari yoqilg‘ining ekologik hamda ekspluatatsion xossalari sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Benzol toksik aromatik uglevodorod bo‘lib, uning yuqori miqdori inson salomatligi va atrof-muhit uchun xavf tug‘diradi [1]. Olefinlar esa benzinning oksidlanish barqarorligini pasaytiradi, saqlash jarayonida smolasimon birikmalar hosil bo‘lishini kuchaytiradi va dvigatel tizimida cho‘kindilar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Euro–5 talablari avtomobil benzinlari tarkibidagi zararli komponentlarni kamaytirish va yonish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilar miqdorini cheklashga qaratilgan. Ushbu talablar asosida benzin tarkibidagi benzol va olefinlar miqdorini kamaytirish bilan birga, uning oktan sonini saqlab qolish muhim texnologik masala hisoblanadi. Benzol, asosan, katalitik riforming jarayoni mahsulotlarida, olefinlar esa katalitik kreking va termik qayta ishlash mahsulotlarida ko‘proq uchraydi [2].

Mazkur tezisning maqsadi avtomobil benzinlari tarkibidagi benzol va olefinlar miqdorini kamaytirishda qo‘llaniladigan texnologik jarayonlarni tahlil qilish hamda Euro–5 talablariga mos ekologik xavfsiz motor yoqilg‘isini olish uchun maqbul yechimni asoslashdan iborat.

Benzin fraksiyalarini ekologik jihatdan yaxshilashda gidrotozalash, selektiv gidrogenizatsiya va izomerizatsiya jarayonlari muhim o'rin tutadi. Gidrotozalash jarayonida oltingugurtli, azotli, kislorodli va qisman to'yinmagan birikmalar vodorod ishtirokida kamayadi. Natijada yoqilg'ining korrozion faolligi pasayadi, yonish mahsulotlari tarkibidagi zararli gazlar miqdori kamayadi va keyingi katalitik jarayonlar uchun qulay sharoit yaratiladi.

Selektiv gidrogenizatsiya jarayonida olefinlardagi qo'sh bog'lar vodorod bilan to'yintirilib, nisbatan barqaror uglevodorodlar hosil bo'ladi. Bu benzinning oksidlanish barqarorligini oshiradi hamda saqlash jarayonida smolasimon mahsulotlar hosil bo'lishini kamaytiradi [3]. Shu bilan birga, jarayon sharoitlari noto'g'ri tanlansa, oktan sonining pasayishi kuzatilishi mumkin.

Izomerizatsiya jarayonida normal tuzilishga ega parafin uglevodorodlari tarmoqlangan izomer shakllarga aylanadi. Bunday izomer uglevodorodlar yuqori oktan soniga ega bo'lib, benzin sifatini aromatik birikmalar miqdorini oshirmasdan yaxshilash imkonini beradi [4]. Shu sababli izomerizatsiya ekologik toza benzin ishlab chiqarishda muhim texnologik bosqichlardan biri sifatida qaraladi.

Turli texnologik jarayonlarning avtomobil benzini tarkibidagi benzol va olefinlar miqdoriga ta'siri jadvalda keltirilgan.

Texnologik jarayonlarning avtomobil benzini tarkibi va xossalariga ta'siri

Texnologik jarayon	Benzol miqdori, %	Olefinlar miqdori, %	Oktan soni
Dastlabki benzin fraksiyasi	2,5	28	92
Gidrotozalash	1,2	18	91
Selektiv gidrogenizatsiya	0,9	12	90
Izomerizatsiya	0,7	10	92
Kombinatsiyalangan jarayon	0,5	8	93

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, dastlabki benzin fraksiyasida benzol miqdori 2,5 %, olefinlar miqdori esa 28 % ni tashkil etadi. Gidrotozalashdan so'ng benzol 1,2 % gacha, olefinlar esa 18 % gacha kamayadi. Selektiv gidrogenizatsiyada ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 0,9 % va 12 % ni tashkil etadi. Izomerizatsiya jarayonidan keyin benzol 0,7 %, olefinlar 10 % gacha pasayadi va oktan soni 92 birlik darajasida saqlanadi.

Eng yuqori samaradorlik kombinatsiyalangan texnologik jarayonda kuzatiladi. Bunda benzol miqdori 0,5 % gacha, olefinlar miqdori esa 8 % gacha kamayadi. Shu bilan birga, oktan soni 93 birlikka yetadi. Bu natija gidrotozalash, selektiv gidrogenizatsiya va izomerizatsiya jarayonlarini uyg'un qo'llash orqali benzin tarkibini kompleks yaxshilash mumkinligini tasdiqlaydi.

Kombinatsiyalangan texnologik sxemada har bir jarayon o'z vazifasini bajaradi: gidrotozalash zararli aralashmalarni kamaytiradi, selektiv gidrogenizatsiya olefinlarni to'yintiradi, izomerizatsiya esa yuqori oktanli uglevodorodlar hosil bo'lishini ta'minlaydi. Natijada benzinning ekologik ko'rsatkichlari yaxshilanadi, ekspluatatsion xossalari esa saqlanadi yoki oshadi.

Mazkur natijalar kombinatsiyalangan texnologik sxemaning benzol va olefinlar miqdorini kamaytirishda samarali ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, oktan sonining saqlanishi ushbu yondashuvning amaliy ahamiyatini oshiradi.

Avtomobil benzinlari tarkibidagi benzol va olefinlar miqdorini kamaytirishda kombinatsiyalangan texnologik sxemalar eng samarali yo'nalishlardan biridir. Hidrotozalash, selektiv gidrogenizatsiya va izomerizatsiya jarayonlarini uyg'un qo'llash orqali benzol miqdorini 0,5–0,7 % gacha, olefinlar miqdorini esa 8–10 % gacha kamaytirish mumkin. Bunda oktan sonining 92–93 birlik darajasida saqlanishi yoki oshishi mazkur texnologik yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Speight J.G. *The Chemistry and Technology of Petroleum*. CRC Press, 2021. Havola: <https://doi.org/10.1201/9781003047421>
2. Velázquez-Alonso F. Operative Improvement in the Naphtha Catalytic Reforming Process to Reduce Benzene Emissions // *ChemEngineering*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/chemengineering9020021>
3. Abbas H.A. et al. Enhanced Catalytic Hydrogenation of Olefins in Sulfur-Rich Naphtha Using Molybdenum Carbide Supported on γ -Al₂O₃ Spheres under Steam Conditions // *Materials*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/ma17102278>
4. Osman W.S. et al. Optimum Design of Naphtha Recycle Isomerization Unit with Modification by Adding De-Isopentanizer // *Processes*. 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/pr11123406>.

SPIRT SANOATI CHIQINDISI ASOSIDA AVTOMOBIL BENZINING EKOLOGIK-EKSPLUATATSION XOSSALARINI YAXSHILASH

**Talaba N.M. Nuriddinov, D.O. Shokirjonov, doktorant U.M. Maxmudov,
k.f.f.d., dots. Sh.Sh. Mengliyev, t.f.f.d., kat.o'qit. M.A. Mirzaahmedova,
k.f.n., dots. N.A. Igamkulova**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi avtomobil benzinining ekologik-ekspluatatsion xossalari yaxshilashda spirt sanoati chiqindisi - sivush moyidan foydalanish imkoniyati o'rganilgan. Sivush moyining tarkibi, benzin bilan aralashmadagi barqarorligi va oktan soniga ta'siri tahlil qilingan. Natijalar sivush moyidan oksigenat

qo‘shimcha sifatida foydalanish avtomobil benzini sifatini oshirishda samarali ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: avtomobil benzini, oksigenat, sivush moyi, etanol, oktan soni, stabilizator, xromatografiya.

Avtomobil benzinlari neftni qayta ishlash sanoatining eng ko‘p iste‘mol qilinadigan mahsulotlaridan biri bo‘lib, ichki yonuv dvigatellarida asosiy yoqilg‘i sifatida keng qo‘llaniladi. Transport vositalari sonining ortib borishi, yoqilg‘i sifatiga qo‘yilayotgan talablarning kuchayishi hamda atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalarni kamaytirish zarurati avtomobil benzinlarining ekologik va ekspluatatsion xossalarini yaxshilashni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Benzinning asosiy sifat ko‘rsatkichlaridan biri uning oktan sonidir. Oktan sonining yetarli darajada bo‘lmasligi dvigatelda detonatsion yonish, yoqilg‘i sarfining ortishi, dvigatel quvvatining pasayishi va ekspluatatsion barqarorlikning yomonlashishiga olib keladi. Shu sababli benzin tarkibiga yuqori oktanli komponentlar va kislorod saqlovchi qo‘shimchalar kiritish yoqilg‘i sifatini oshirishning samarali yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi [1].

Kislorod saqlovchi qo‘shimchalar, ya‘ni oksigenatlar benzinning yonish jarayonini yaxshilaydi, detonatsiyaga chidamliligini oshiradi hamda chiqindi gazlar tarkibidagi uglerod oksidi va ayrim zaharli uglevododlar miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi. Amaliyotda metanol, etanol, metil-tret-butil efir, etil-tret-butil efir kabi birikmalar oksigenat sifatida qo‘llaniladi. Biroq metanolning yuqori toksikligi va tirik organizmlarga salbiy ta‘siri sababli uni avtomobil yoqilg‘isi tarkibida keng qo‘llash maqsadga muvofiq emas. Shu jihatdan etanol nisbatan ekologik xavfsiz va istiqbolli komponent hisoblanadi.

Etanol benzin bilan yaxshi aralashadi va uning oktan sonini oshirishga yordam beradi. Biroq benzin-etanol aralashmalarining muhim kamchiliklaridan biri suv ta‘sirida fazaviy ajralishga moyilligidir. Suvning oz miqdori ham aralashmaning gomogenligini buzishi va idish tubida suv-spirtli qatlam hosil bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Bu esa yoqilg‘ining uzoq muddat saqlanishi, tashilishi va foydalanish jarayonida muammolar keltirib chiqaradi. Shu sababli bunday aralashmalarda stabilizator yoki qo‘shimcha erituvchi komponentlardan foydalanish zarur.

Mazkur ishda avtomobil benzini uchun oksigenat qo‘shimcha sifatida spirt sanoatining yirik tonnali chiqindisi - sivush moyidan foydalanish imkoniyati ko‘rib chiqildi. Sivush moyi etil spirtini rektifikatsiya qilish jarayonida hosil bo‘ladigan yon mahsulot bo‘lib, tarkibida propil, izopropil, butil, izobutil va izoamil spirtlari mavjud. Ushbu spirtlar benzin bilan aralashganda yoqilg‘ining yonish xususiyatlariga, oktan soniga va fazaviy barqarorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin [2].

Tadqiqot davomida benzin-spirтли aralashmalarning barqarorligi ham o'rganildi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, benzin tarkibiga 10 % etanol qo'shilganda aralashma dastlab bir jinsli bo'ladi, ammo saqlash muddati ortishi bilan etanol miqdori kamayadi va suv-spirтли qatlam hosil bo'lishi kuzatiladi. Bu holat oksigenat qo'shimchalarni yoqilg'i tarkibiga kiritishdan oldin ularni suvsizlantirish va aralashma barqarorligini ta'minlash zarurligini ko'rsatadi.

Sivush moyining sifat va miqdoriy tarkibi gaz-suyuqlik xromatografiyasi usulida aniqlangan. Tahlil natijalari jadvalda keltirilgan.

Sivush moyining tarkibi

Komponentlar	Miqdori, massa %
n-propil spirti	3,69
Izopropil spirti	5,90
Butil spirti	7,50
Izobutil spirti	8,76
Izoamil spirtlari aralashmasi	68,48
Aralashmalar	5,67

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, sivush moyining asosiy qismini izoamil spirtlari aralashmasi tashkil etadi. Bu komponentlar yuqori spirtlar guruhiga mansub bo'lib, benzin tarkibida oksigenat va qo'shimcha stabilizator sifatida ishtirok etishi mumkin. Natijada yonish nisbatan to'liqroq kechadi va zararli chiqindilar miqdorini kamaytirish imkoniyati yuzaga keladi.

Tadqiqotda avtomobil benzini tarkibiga 5–35 % oralig'ida sivush moyi qo'shib, hosil qilingan aralashmalarning oktan soni aniqlangan. Olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

Sivush moyining avtomobil benzini oktan soniga ta'siri

Yoqilg'i aralashmasi	Oktan soni	Ortishi	O'sish, %
Benzin + 5 % SM	94,6	2,6	3,25
Benzin + 10 % SM	96,9	4,9	6,15

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, sivush moyi avtomobil benzining oktan sonini sezilarli darajada oshiradi. Sivush moyi miqdori ortishi bilan oktan soni ham izchil ko'tarilgan. Jumladan, 5% sivush moyi qo'shilganda oktan soni 94,6 ga, 10% qo'shilganda 96,9 ga yetgan. Bu natijalar sivush moyi tarkibidagi kislorodli organik birikmalar benzinning antidetonatsion xossalarini yaxshilashda samarali ekanligini ko'rsatadi.

Benzin-spirтли aralashmalarning barqarorligini ta'minlash uchun oksigenat qo'shimchalarning suvsizlantirilgan bo'lishi muhimdir. Chunki namlik mavjud bo'lganda aralashmaning qatlamlarga ajralish ehtimoli ortadi. Shu maqsadda etanol va sivush moyini adsorbsion usulda suvsizlantirish tavsiya etiladi. Adsorbent sifatida

450°C haroratda 4 soat davomida qizdirilgan NaA yoki CaA turidagi sintetik seolitlardan foydalanish mumkin. Bunday yondashuv yoqilg'i kompozitsiyasining gomogenligini saqlash va saqlanish barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, spirt sanoati chiqindisi hisoblangan sivush moyidan oksigenat qo'shimcha sifatida foydalanish avtomobil benzinining ekologik-ekspluatatsion xossalari yaxshilashda samarali yo'nalish hisoblanadi. Sivush moyi benzinning oktan sonini oshiradi, yonish jarayonini yaxshilaydi hamda sanoat chiqindilaridan foydali mahsulot olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mengliyev Sh.Sh., Xashimova M.A., Narmetova G.R. Avtomobil benzinlari uchun istiqbolli kislorod saqlovchi qo'shimchalar // "Neftni qayta ishlash" xalqaro konferensiyasi tezislari. Ufa, 2012. – B. 98–99.

2. Mengliyev Sh.Sh., Narmetova G.R. Sivush moylarining sifat va miqdoriy tarkibini gaz-suyuqlik xromatografiyasi usulida identifikatsiya qilish // Neft va gaz. – Toshkent, 2012. №3. – B. 31–32.

3. Mengliyev Sh.Sh. Kislorod saqlovchi komponentlar qo'shimchasi asosida xossalari yaxshilangan muqobil yoqilg'i // "Kimyoviy texnologiya – XT-12" Markaziy Osiyo xalqaro konferensiyasi materiallari. Toshkent, 2012. – B. 306–307.

AMMONIA GAS DETECTION MECHANISMS BASED ON THE LUMINESCENT PROPERTIES OF PEROVSKITE QUANTUM DOTS

Gulsara Eshmuradova, Khurshid Tashpulatov, Jingbin Zeng, Qodirbek Norboev,
Jasurbek Khursandov, Doston Tashpulatov

Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Uzbekistan

E-mail: gulsaraeshmuradova72@gmail.com

Abstract. This work discusses the gas detection mechanism of the $MA_xFA_{1-x}PbI_3$ perovskite-based sensor. In the process of ammonia gas detection, adsorption, cation exchange, and reversible weak bonding between MA^+ and NH_4^+ ions determine the main response and recovery processes. In addition, long-term and high-concentration exposure to ammonia gas can accelerate the irreversible decomposition of $MA_xFA_{1-x}PbI_3$ perovskite. This leads to a significant decrease in sensitivity.

Keywords: $MA_xFA_{1-x}PbI_3$, ammonia, optical sensor, fluorescence.

With the development of industrial technologies, the risks to human health, especially to the eyes, skin, and nervous system, posed by some artificial toxic and flammable gases, which are by-products of industrial civilization, are becoming increasingly serious. Therefore, great attention is being paid to the development of inexpensive, highly sensitive, reusable gas sensors for monitoring toxic and flammable

gases [1-2]. Miniaturization to micro-scale, integration, and multifunctionality are promising directions for gas sensors, which require the sensor material to be easily formed into a film. However, it is difficult for ordinary metal-organic frameworks (MOF) to adhere to the substrate and eventually fall off the substrate. This may be the reason why thin-film gas sensors have received less attention [4]. Inorganic halides and methylammonium lead perovskite materials (MAPbX_3), as a new class of efficient light absorbers with the ABX_3 structure, have attracted great interest from researchers due to their photoelectron conversion efficiency of more than 20% for converting solar energy into electrical energy. Due to their high sensitivity to gases such as NO_2 , NH_3 , H_2S , H_2 , and CO_2 , organic and inorganic metal halide perovskite are widely used as excellent sensor materials due to their unique physicochemical properties [5].

Perovskite-based gas sensors operate on the principle of changes in their optical, electrical, charge storage, crystal structure, and physicochemical properties in the presence of a target gas. Based on these changes, perovskite gas sensors can be divided into chemical resistance, capacitance, and optical sensitivity types. Possible sensing mechanisms in perovskite-based gas sensors include additions, phase transitions, charge transfer, gas-induced defects, changes in the concentration of oxygen species adsorbed on the surface, and trap passivation [6]. Halide perovskite sensors are classified as chemiresistive, optical-property-dependent, self-powered, capacitive, electrical-property-dependent, and other types. The response mechanism of any perovskite sensor depends on the crystal structure of the material. For this reason, obtained hybrid perovskite quantum dots were investigated on powder XRD. Reflection pattern of the hybrid perovskite quantum dots is given in Figure 1.

Figure 1. XRD pattern of hybrid perovskite quantum dots.

The diffraction measurements showed that the obtained hybrid perovskite quantum dots possess a simple cubic structure with the space group $\text{Pm}\bar{3}\text{m}$ (Reference

code: 96-723-6562). The first peak at a 2θ value of $\sim 14^\circ$ is characteristic of perovskite quantum dots (Table 1). Previous studies showed that the temperature-dependent structure of MAPbI_3 changes among orthorhombic ($\text{Pna}21$), tetragonal ($\text{I}4\text{cm}$), and cubic ($\text{Pm}\bar{3}\text{m}$) crystal phases. At ambient temperatures the tetragonal phase is characteristic of MAPbI_3 , whereas increasing the temperature above 55°C converts it to the simple cubic phase. In our studies, we found that “alloying” a small amount of FA into MAI within the gaps of the PbI_6 octahedra stabilizes the MAPbI_3 perovskite structure in a cubic phase at room temperature.

The ammonia molecule is more polar than MA, which facilitates the exchange of MA^+ cations with NH_4^+ ions. With increasing ammonia concentration, the cation exchange process accelerates, which in turn enhances the decomposition, resulting in a complete phase change of the $\text{MA}_x\text{FA}_{1-x}\text{PbI}_3$ thin film and the appearance of an irreversible gray color. The two processes occur simultaneously and independently. The decomposition of $\text{MA}_x\text{FA}_{1-x}\text{PbI}_3$ continues. However, due to the slow reaction rate, the effect of low concentrations of ammonia (less than 100 ppm) is very small.

In conclusion, the organic-inorganic hybrid perovskite material $\text{MA}_x\text{FA}_{1-x}\text{PbI}_3$, which is a new promising material for gas sensors, was synthesized by a one-step spin-coating method. The prepared $\text{MA}_x\text{FA}_{1-x}\text{PbI}_3$ sensor shows potential for convenient application in low-concentration ammonia detection due to its fast response and recovery, and high selectivity.

References

1. Halali V. V. et al. Perovskite nanomaterials as optical and electrochemical sensors //Inorganic Chemistry Frontiers. – 2020. – Vol. 7. – №. 14. – P. 2702-2725.
2. Shinde P. V., Patra A., Rout C. S. A review on the sensing mechanisms and recent developments on metal halide-based perovskite gas sensors //Journal of Materials Chemistry C. – 2022. – Vol. 10. – №. 28. – P. 10196-10223.
3. Jiao W., He J., Zhang L. Synthesis and high ammonia gas sensitivity of $(\text{CH}_3\text{NH}_3)\text{PbBr}_{3-x}\text{I}_x$ perovskite thin film at room temperature //Sensors and Actuators B: Chemical. – 2020. – Vol. 309. – P. 127786.
4. Sheikh A. D. et al. Two- step antisolvent precipitated MAPbI_3 - pellet- based robust room- temperature ammonia sensor //Advanced Materials Technologies. – 2019. – Vol. 4. – №. 9. – P. 1900251.
5. Aamir M. et al. It is an all- rounder! On the development of metal halide perovskite- based fluorescent sensors and radiation detectors //Advanced Optical Materials. – 2021. – Vol. 9. – №. 24. – P. 2101276.
6. Peeters, R., Berden, G., Apituley, A., & Meijer, G.: Open-path trace gas detection of ammonia based on cavity-enhanced absorption spectroscopy. Applied Physics B, 71(2), 231-236 (2000).

УГЛЕВОДОРОД БУҒЛАРИНИ МАРКАЗДАН ҚОЧМА КУЧ ТАЪСИРИДА КОНДЕНСАЦИЯЛАНИШ ЖАРАЁНИДА ЖАДАЛЛАШТИРИШ

т.ф.ф.д. Р.А. Юсупов, т.ф.д., проф. О.Ю. Исмаилов

*ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё технология
институти*

Аннотация. Ишда углеводород буғларини конденсациялаш жараёнида буғ оқимини иссиқлик алмашиниш қурилмасига тангенциал тарзда бериш орқали унинг қурилмада айланма ҳаракатини таъминлаш натижасида иссиқлик бериш коэффициентини 6,5 % га, иссиқлик узатиш коэффициенти 7 % га ортиши аниқланган.

Калит сўзлар: углеводород буғлар, тангенциал ҳаракат, иссиқлик бериш коэффициенти, иссиқлик узатиш коэффициенти.

Иссиқлик алмашиниш қурилмалари қобик қисмига берилаётган буғ оқимини ҳаркати жадаллаштириш жараён самарадорлигини ортишига олиб келади. Шунини инобатга олган ҳолда қуғни конденсаторга айланма тарзида бериш буғ оқимини қобик ичида жойлашган қувурлар тўплами орасида тўлиқ ҳаракатланиш имкониятини беради. Буғ тезлигининг ортиши билан оқимнинг динамик босими қиймати ҳам ортади, унинг таъсирида чегара қатлаидан камайишига олиб келади. Натижада, қурилманинг иссиқлик самарадорлиги сезиларли даражада ортади. [1-2].

Қурилмада иссиқлик кўрсаткичларини ўзгаришини ўрганиш борасида олиб борилган тажриба натижалари 1÷3 -диаграммаларда келтирилган.

1-расм. Иссиқлик бериш коэффициентининг α_1 буғ ҳажмий сарфиға боғлиқ равишда ўзгариши.

1-расмда келтирилган эгри чизиқли ўзгаришдан газ конденсати берилаётган иссиқлик бериш коэффициенти α_1 буғнинг $D = 0,014 \div 0,022$ ҳажмий сарфига мос равишда, буғнинг тўғри ҳаракатида 502 дан 831 Вт/м·К гача, иссиқлик алмашилиш қурилмаси қобик қисмига буғнинг айланма тарзида берилиши натижасида α_1 кўрсаткичи 538 дан 862 Вт/м·К гача ортиши аниқланди.

Иссиқлик алмашилиш қувуридан совуқ оқимга узатилаётган иссиқлик бериш коэффициенти (2-расм) оқимнинг ҳажмий сарфининг $0,014 \div 0,022$ м³/с оралиғидаги ўзгаришида буғни тўғри ҳаракатида 157÷179 Вт/м·К, унинг айланма ҳаракатида эса $K=168 \div 214$ Вт/м·К гача ортади.

Иссиқлик алмашилиш қурилмасидаги иссиқлик узатиш коэффициенти K нинг ўзгариши (3-расм) газ конденсати буғини ҳажмий сарфини $D = 0,014 \div 0,022$ м³/с оралиғида ортиб бориши билан буғнинг одатдаги ҳаракатида 119÷147 Вт/м²·К, айланма ҳаракатида эса 128÷171 Вт/м²·К гача ортиши аниқланди. Натижада, буғни қурилмага одатий тарзда узатишга қараганда айланма тарзида узатиш орқали иссиқлик узатиш коэффициенти 7 % га ортади.

2-расм. Иссиқлик бериш коэффициентининг α_2 буғ ҳажмий сарфига боғлиқ равишда ўзгариши.

Олиб борилган тажриба натижаларидан шуни хулоса қилиш мумкинки, қобик қувурли иссиқлик алмашилиш тажриба қурилмасида газ конденсати буғларини конденсациялаш жараёнида қурилма қобик қисмига буғни айланма ҳаракатида узатиш орқали қувур юзасидаги конденсацияланиш плёнкаси қатламини оқимнинг айланма ҳаракати таъсирида парчаланиши ва конденсат томчиларининг йириклашиши натижасида ҳозирда қўлланилиб келинаётган

усулга караганда буғдан иссиқлик алмашиниш қувури юзасига берилаётган иссиқлик бериш коэффициенти 6,7 % га, қувур деворидан совуқ агентга узатилаётган иссиқлик бериш коэффициенти 6,5 % га, иссиқлик узатиш коэффициенти 7 % га ортиши аниқланди.

3-расм. Иссиқлик узатиш коэффициентининг K буғ ҳажмий сарфига боғлиқ равишда ўзгариши.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М., Худайбердиев А.А., Юсупов Р.А., Балтабаева М.Ж., Муминов Ж.А. Повышение эффективности процесса конденсации углеводородных паров. *Узбекский химический журнал*. –2023 №3. – С. 46-52.

2. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М., Юсупов Р.А. Углеводород буғларини марказдан қочма куч таъсирида конденсациялаш жараёнида иссиқлик ҳоссаларини ҳисоби. Материалы международной конференции “Инновационные подходы к локализации”. 14 октября 2023 г. г.Карши, -С. 259-261.

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЯЖЁЛЫХ НЕФТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ

З.В. Нуруллаева¹, д.т.н., доц. Р.Ж. Эшметов², д.т.н., проф. Б.З. Адизов¹

¹Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент.

²Университет Маъмуна, кафедра естественных наук, Хива, Узбекистан
zarinanurullaeva82@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены химические методы снижения вязкости тяжёлых нефтей с использованием координационных соединений. Показано, что комплексы переходных металлов эффективно разрушают асфальтеновые агрегаты и катализируют превращение тяжёлых фракций. Проанализированы механизмы акватермолиза и комплексообразования. Отмечены ограничения метода и перспективы развития, связанные с созданием более селективных и экологически безопасных координационных систем.

Ключевые слова: тяжёлая нефть, вязкость, асфальтены, координационные соединения, акватермолиз, каталитические процессы.

Введение. Тяжёлые нефти характеризуются высокой вязкостью, обусловленной сложной надмолекулярной структурой, формируемой асфальтенами, смолами и гетероатомными соединениями. Асфальтены представляют собой полярные высокомолекулярные структуры, склонные к самоорганизации и образованию агрегатов. Современные исследования показывают, что наличие гетероатомов (S, N, O) усиливает межмолекулярные взаимодействия и способствует формированию устойчивых ассоциатов, существенно увеличивающих вязкость нефти [1].

Это приводит к значительным технологическим трудностям при добыче, транспортировке и переработке тяжёлых нефтей. Традиционные методы снижения вязкости, такие как нагрев, разбавление лёгкими углеводородами или создание эмульсий, характеризуются высокой энергоёмкостью и экономическими затратами.

В связи с этим особый интерес представляют химические методы, основанные на использовании координационных соединений. Эти соединения способны воздействовать на структуру нефти на молекулярном уровне, разрушая асфальтеновые агрегаты и инициируя каталитические превращения тяжёлых компонентов. Исследования показывают, что применение комплексов переходных металлов в условиях акватермолиза позволяет эффективно снижать вязкость за счёт разрыва связей C–S, C–N и C–C [2].

Координационные соединения обладают способностью образовывать донорно-акцепторные связи с полярными компонентами нефти, что определяет их высокую эффективность в процессах снижения вязкости. В условиях повышенных температур и давления (акватермолиз) они выполняют функцию катализаторов, воздействуя на структуру асфальтенов и смол.

Основные механизмы снижения вязкости включают разрушение асфальтеновых агрегатов, при котором координационные комплексы взаимодействуют с гетероатомами асфальтенов и ослабляют π - π взаимодействия и водородные связи, вызывая дезагрегацию структур. Также происходит каталитический крекинг, сопровождающийся разрывом длинных углеводородных цепей и снижением средней молекулярной массы. Гидрогенолиз и десульфуризация уменьшают содержание серосодержащих фрагментов, снижая полярность молекул и их склонность к ассоциации. Дополнительно изменение коллоидной структуры за счёт её стабилизации препятствует повторной агрегации асфальтенов.

Для наглядного представления процессов, протекающих при снижении вязкости тяжёлой нефти под действием координационных соединений, на рисунке 1 приведена обобщённая схема механизма, включающая разрушение асфальтеновых агрегатов, каталитические превращения и итоговое снижение вязкости системы.

Рисунок 1 – Схема механизма снижения вязкости тяжёлой нефти с использованием координационных соединений и влияние катализаторов на реологические свойства системы

Экспериментальные данные показывают, что использование координационных катализаторов позволяет снизить вязкость нефти на 50–80% в зависимости от условий процесса и состава сырья [3]. При этом наблюдается уменьшение содержания асфальтенов и смол, а также увеличение доли лёгких фракций.

Дополнительным фактором является образование координационных связей между металлокомплексами и гетероатомами нефти, что ослабляет межмолекулярные взаимодействия и стабилизирует систему [4].

Важно отметить, что эффективность процесса зависит от природы металла (Fe, Ni, Mo, Co), типа лиганда, температуры и давления. Например, молибденсодержащие катализаторы демонстрируют высокую активность в реакциях гидродесульфуризации, тогда как железосодержащие комплексы более доступны и экономически выгодны.

Заключение. Применение координационных соединений является перспективным направлением химического снижения вязкости тяжёлых нефтей. Их эффективность обусловлена комплексным воздействием на структуру асфальтенов и каталитическим преобразованием тяжёлых компонентов.

В то же время метод имеет ограничения, связанные с зависимостью от состава нефти, стоимостью реагентов и экологическими аспектами. Перспективы развития связаны с созданием более селективных и экологически безопасных катализаторов, а также с оптимизацией условий их применения.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение механизмов взаимодействия координационных соединений с компонентами нефти и разработку универсальных подходов к снижению вязкости.

Список литературы:

1. Fang J., Ji B., Wang X. et al. New insight into the role of the self-assembly of heteroatom compounds in heavy oil viscosity enhancement // *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2024, 26, 14857/ <https://doi.org/10.1039/D3CP05416K>
2. Ситдикова Г. Х., Мухаматдинов И. И., Вахин А. В. Исследование процесса аквагермолиза тяжелой нефти Ярегского месторождения в присутствии таллата железа // *Экспозиция Нефть Газ*. 2024. №2.
3. Liu R-Q, Zhang L-Q, Pan H-D, et al. Study on the in-situ desulfurization and viscosity reduction of heavy oil over MoO₃-ZrO₂/HZSM-5 catalyst. *Petroleum Science*, 2023, 20(6): 3887-3896. <https://doi.org/10.1016/j.petsci.2023.08.005>
4. Zhang, W.; Li, Q.; Li, Y.; Dong, S.; Peng, S.; Chen, G. Viscosity Reduction and Mechanism of Aquathermolysis of Heavy Oil Co-Catalyzed by Bentonite and Transition Metal Complexes. *Catalysts* 2022, 12, 1383. <https://doi.org/10.3390/catal12111383>

ORGANIK KISLOTALARNING METALL TUZLARINI DIZEL YOQILG‘ISIGA TA’SIRI

U.X.Sodikov¹, S.M. Turobjanov², X.I.Kadirov³

¹Farg‘ona davlat texnika universiteti

²Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti

usmonjonsodikov89@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada organik kislotalarning metall tuzlarining dizel yoqilg‘isiga ta’siri o‘rganilgan. Metall-organik qo‘shimchalarning yonish jarayonini jadallashtirishi, oksidlanishni kamaytirishi, korroziyadan himoya qilishi hamda ekologik ko‘rsatkichlarni yaxshilashi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Ayniqsa, marganes, temir, kaltsiy va magniy asosidagi organik tuzlarning dizel yoqilg‘isi tarkibidagi samaradorligi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, ushbu qo‘shimchalarning dvigatel quvvati, yoqilg‘i sarfi va chiqindi gazlar tarkibiga ta’siri yoritilgan. Maqolada metall-organik qo‘shimchalarning afzalliklari bilan bir qatorda, ularning ortiqcha miqdorda qo‘llanilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan salbiy holatlar ham bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. Dizel yoqilg‘isi, organik kislotalar, metall tuzlari, metall-organik qo‘shimchalar, katalizator, oksidlanish, korroziya, yonish samaradorligi, ekologik ko‘rsatkichlar, marganes naftenati, temir tuzlari, antioksidlovchi qo‘shimchalar, yoqilg‘i barqarorligi, chiqindi gazlar, dvigatel samaradorligi.

Kirish. Hozirgi kunda dizel yoqilg‘ilarining sifati va ekspluatatsion xossalarini yaxshilash masalasi neft-kimyo sanoatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy dizel dvigatellari yuqori bosim va harorat sharoitida ishlashi sababli yoqilg‘ining tarkibi, yonish xususiyatlari hamda korroziyaga ta’siri katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli dizel yoqilg‘ilariga turli qo‘shimchalar qo‘shilib, ularning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari yaxshilanadi. Ana shunday qo‘shimchalardan biri organik kislotalarning metall tuzlari hisoblanadi.

Organik kislotalarning metall tuzlari dizel yoqilg‘isida katalitik, antioksidlovchi, korroziyaga qarshi va yonishni yaxshilovchi qo‘shimcha sifatida qo‘llaniladi. Ushbu moddalar yoqilg‘ining barqarorligini oshiradi, zararli chiqindilar miqdorini kamaytiradi hamda dvigatelning ishlash samaradorligini yaxshilaydi. Ayniqsa, mis, temir, marganes, kaltsiy va magniy asosidagi organik tuzlar sanoatda keng foydalaniladi.

Mazkur maqolada organik kislotalarning metall tuzlarining dizel yoqilg‘isiga ta’siri, ularning afzalliklari va ayrim salbiy jihatlari ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Organik kislotalarning metall tuzlari — bu karboksil kislotalarning metall ionlari bilan hosil qilgan birikmalaridir. Ular odatda quyidagi umumiy formula bilan ifodalanadi:

$RCOOM$

bu yerda:

R — organik radikal;

COO — karboksil guruh;

M — metall ion.

Bunday tuzlarga stearatlar, oleatlar, naftenatlar va asetatlar misol bo‘la oladi. Ular dizel yoqilg‘isida yaxshi erishi va yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi.

Metall tuzlari dizel tarkibiga qo‘shilganda quyidagi jarayonlarga ta’sir qiladi:

Yonish reaksiyalarini tezlashtiradi;

Oksidlanishni sekinlashtiradi;

Qurum hosil bo‘lishini kamaytiradi;

Korroziyani pasaytiradi;

Yoqilg‘ining saqlanish muddatini uzaytiradi.

Masalan, marganes va temir asosidagi organik tuzlar yonish katalizatori sifatida ishlaydi. Ular uglevodorodlarning to‘liqroq yonishini ta’minlab, karbonat angidrid va suv hosil bo‘lishini kuchaytiradi. Natijada tutun va zararli gazlar miqdori kamayadi.

Dizel yoqilg‘isiga ijobiy ta’siri

Organik kislotalarning metall tuzlari dizel yoqilg‘isining bir qator muhim ko‘rsatkichlarini yaxshilaydi. Yonish samaradorligini oshirishi va metall ionlari yonish jarayonida katalizator vazifasini bajaradi. Bu esa yoqilg‘ining tezroq va to‘liq yonishiga yordam beradi. Natijada dvigatel quvvati ortadi, yoqilg‘i sarfi kamayadi chiqindi gazlar tarkibidagi CO va CH miqdori kamayadi.

Antioksidlovchi xususiyati

Dizel yoqilg‘isi uzoq vaqt saqlanganda oksidlanish jarayoni sodir bo‘ladi. Natijada smolali moddalar va cho‘kindilar hosil bo‘ladi. Organik kislotalarning ayrim metall tuzlari erkin radikallarni bog‘lab, oksidlanish tezligini kamaytiradi.

Bu esa: yoqilg‘ining kimyoviy barqarorligini oshiradi, filtrlarning ifloslanishini kamaytiradi, saqlash muddatini uzaytiradi.

Dizel tizimida suv va kislotali mahsulotlar mavjud bo‘lganda metall qismlarda korroziya yuz beradi. Kaltsiy va magniy asosidagi organik tuzlar metall yuzasida himoya qatlami hosil qilib, korroziyani kamaytiradi.

Natijada: yoqilg‘i apparaturasining xizmat muddati uzayadi, nasos va forsunkalarning yeyilishi kamayadi, texnik xizmat xarajatlari qisqaradi.

Ekologik afzalliklari. To‘liqroq yonish sababli atmosfera chiqindilari kamayadi. Qurum va tutun miqdorining pasayishi ekologik holatni yaxshilaydi.

Zamonaviy ekologik standartlarga mos dizel yoqilg'ilar ishlab chiqarishda metall-organik qo'shimchalardan keng foydalaniladi.

Xulosa. Organik kislotalarning metall tuzlari dizel yoqilg'isining muhim funksional qo'shimchalari hisoblanadi. Ular yonish samaradorligini oshiradi, oksidlanishni kamaytiradi, korroziyadan himoya qiladi hamda ekologik ko'rsatkichlarni yaxshilaydi. Ayniqsa, marganes, temir, kaltsiy va magniy asosidagi metall-organik birikmalar amaliyotda keng qo'llaniladi.

Biroq ushbu qo'shimchalarning yuqori miqdori kul hosil bo'lishi, filtr va katalizatorlarga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli ularni qo'llashda optimal konsentratsiyani tanlash muhim hisoblanadi.

Kelajakda ekologik xavfsiz va yuqori samarali metall-organik qo'shimchalarni ishlab chiqish dizel yoqilg'ilarining sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Митусова Т.Н., Полина Э.В., Калинина М.В. Современне диеселне топлива и присадки к ним. - М.: Течника, 2002. - 64 p.
2. GOST R 52368-2005 Diesel fuel Euro. Technical conditions.
3. Technical Regulation of the Customs Union TR TS 013/2011 "Requirements for automotive and aviation gasoline, diesel and marine fuel, fuel for jet engines and fuel oil".
4. Usmonali Sodikov, Bosit Khamidov Obtaining anti-smoke installations for diesel fuel // Universum: chemistry and biology: scientific journal 2022, No. 9(99). Chast 2. M., c. 48-52.
5. Sadikov Usmonali Khudoyberganovich, Khamidov Basit Nabievich, Zumaboev Alis'her Gofurovich, Ismailov S'hokhboz S'havkatjon ugli yeffects of anti-smoke additives on diesel fuels// Harvard Yeducational and Scientific Review 2022 Vol.2. Issue 3 Pages 25-29.
6. U.Kh.Sadikov, B.N.Khamidov, S.B.Ubaidullaeva. The effect of smoke-free additives on diesel fuel quality indicators // Scientific and Technical Journal of NamIET 2022 Volume 7 Issue 3, c. 39-43.
7. U.X. Sodikov¹, V.N. Hamidov² Improving the quality of diesel fuel by increasing the degree of combustion // Nauchno-technicheskiy FerPI 2022 spets. issue #3, 2022.- 159-163 p
8. Sodikov U.Kh., Jumaboev A.G.. Uluchshenie kharakteristik dizelnogo topliva i diapazava vozdeystvia na proizvoditelnost dvigatelya // Nauchno tekhnicheskiy FerPI 2022 spets. vypusk #3 83-86 p
9. Usmanali Sadikov. Production of diesel fuel from gas condensate and quality indicators// International Conference on Innovations in Applied Sciences, Education and Humanities <https://conferencea.org> (Barcelona, Spain) Nov. 29th 2022.- r. 1-4

**MAHALLIY CHIQINDILAR ASOSIDA OLINGAN BITUM
NAMUNALARINING ASOSIY FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI**

t.f.d., prof. Saydaxmedov Shamshidinxo‘ja Muxtorovich

Tayanch doktorant, Saidmurodov Rashid Arslon o‘g‘li

t.f.f.d. Raximov Bekzod Baxtiyorovich

Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda mahalliy sanoat chiqindilari asosida modifikatsiyalangan bitum namunalarining penetratsiya va duktillik ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Natijalar tarkib o‘zgarishi bilan penetratsiya ortishini, duktillik esa ma’lum darajada kamayishini ko‘rsatdi. Tadqiqot modifikator va plastifikatorlarning bitumning elastikligi, sovuqqa chidamliligi hamda ekspluatatsion barqarorligini yaxshilashdagi samaradorligini tasdiqladi.

Kalit so‘zlar: Bitum, penetratsiya, duktillik, modifikatsiya, neft shlami, oltingugurt, polimer, elastiklik, plastifikator, sovuqqa chidamlilik.

Yo‘l qoplamalarining uzoq muddatli xizmat qilish qobiliyati bevosita bitumning fizik-mexanik xossalriga bog‘liq bo‘lib penetratsiya va duktillik ko‘rsatkichlari uning ishlash xususiyatlarini belgilovchi asosiy parametrlar hisoblanadi. Penetratsiya bitumning qattqlik darajasini, ya’ni ignaning ma’lum sharoitda materialga kirish chuqurligini ifodalasa, duktillik esa past haroratlarda cho‘ziluvchanlik va yorilishga chidamlilik xususiyatini tavsiflaydi. Ushbu ko‘rsatkichlar yo‘l bitumining issiq iqlimda oqib ketmasligi va sovuq sharoitda yorilib ketmasligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [1].

So‘nggi yillarda yo‘l qurilishida mahalliy sanoat chiqindilaridan samarali foydalanish masalasi dolzarb bo‘lib, bu nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ekologik muammolarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Neft shlami, qoldiq ekstrakt va oltingugurt kabi ikkilamchi xomashyolarni bitum tarkibiga kiritish orqali uning strukturaviy tuzilmasini o‘zgartirish va fizik xossalari yaxshilash imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, polimer qo‘shimchalar qo‘llanilishi bitumning elastiklik xususiyatlarini oshirib, yuqori yuklama va harorat sharoitlarida barqarorligini ta’minlashi mumkin [2].

Ishda mahalliy chiqindilar asosida olingan modifikatsiyalangan bitum namunalarining penetratsiya va duktillik ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. Olingan natijalar asosida tarkibiy o‘zgarishlarning bitumning qattqlik darajasi va cho‘ziluvchanligiga ta’siri baholanadi hamda optimal tarkibni aniqlash imkoniyati ko‘rib chiqiladi. Dastlab 60/90 yo‘l bitum va sanoat chiqindilari asosida xususiyatlari yaxshilangan bitum olish uchun 5 ta tarkib tuzib olindi. 5 ta tarkibning komponentlar tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

60/90 yo‘l bitumi va sanoat chiqindilari asosida xususiyatlari yaxshilangan bitum olish uchun tanlangan tarkiblar

Xom ashyo va qo‘shimchalar	Tarkib-1	Tarkib-2	Tarkib-3	Tarkib-4	Tarkib-5
BND 60/90	79%	65%	70%	74%	61%
Qoldiq ekstrakt	8%	11%	10%	9%	12%
Neft shlami	7%	15%	12%	10%	17%
Oltinugurt	5%	5%	5%	5%	5%
Quyil molekulyar polietilen (QMPE)	1%	4%	3%	2%	5%

Tadqiqotning dastlabki bosqichida 5 ta tarkib asosida olingan bitum namunalarining 25 °C va 0 °C dagi penetratsiya ko‘rsatkichlari o‘rganildi natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Turli tarkiblar asosida olingan bitum namunalarining 25 °C va 0 °C dagi penetratsiya ko‘rsatkichlari

2-rasm. Turli tarkiblar asosida olingan bitum namunalarining 25 °C va 0 °C dagi duktillik ko‘rsatkichlari

1-rasmda 5 ta tarkib asosida olingan bitum namunalarining 25 °C va 0 °C dagi penetratsiya ko‘rsatkichlari keltirilgan. Natijalarga ko‘ra, 25 °C da penetratsiya qiymatlari 1-tarkibda 128 ni tashkil etib, 2-, 3-, 4- va 5-tarkiblarda mos ravishda 135, 142, 151 va 163 birlikka muntazam oshib borgan. Bu 1-tarkibdan 5-tarkibgacha umumiy 35 birlik o‘shishni anglatadi. Penetratsiyaning ortishi bitum tizimining elastiklik darajasi oshganini va strukturaning yanada mustahkam holatga o‘tganini ko‘rsatadi. 0 °C da penetratsiya qiymatlari pastroq bo‘lib, 1-tarkibda 41, 2-tarkibda 47, 3-tarkibda 54, 4-tarkibda 62 va 5-tarkibda 69 tashkil etganini ko‘rishimiz mumkin. Bu yerda ham 1-tarkibdan 5-tarkibgacha 28 birlik o‘shish kuzatilgan. Past haroratda penetratsiyaning sezilarli ortishi bitumning mo‘rtligi kamayganini va sovuqqa chidamliligi yaxshilanganini bildiradi.

Har ikkala haroratda ham penetratsiya qiymatlarining tarkib ortishi bilan chiziqli ravishda oshishi modifikator va plastifikator komponentlarining sinergik taʼsirini koʻrsatadi. Ayniqsa 1-tarkib 25 °C da 128 va 0 °C da 41 birlik penetratsiya bilan BND 100/130 markali bitumning xossalariga mos koʻrsatkichni namoyon qilgan. Bu esa modifikatsiyalangan bitumning ekspluatatsion barqarorligi yaxshilanganini tasdiqlaydi.

Tanlab olingan 5 tarkibning duktillik koʻrsatkichlarini aniqlash maqsadida har bir tarkib boʻyicha tajribalar olib borildi. Tajribalar natijasida olingan tarkiblarning duktillik koʻrsatkichlari aniqlandi. Natijalar 2-rasmda keltirilgan.

2-rasmda turli tarkiblar asosida olingan bitum namunalarining 25 °C va 0 °C dagi duktillik koʻrsatkichlari keltirilgan. 25 °C da duktillik qiymatlari 1-tarkibda 108 sm ni tashkil etib, 2-tarkibda 105 sm, 3-tarkibda 97 sm, 4-tarkibda 92 sm va 5-tarkibda 90 sm gacha kamayadi. Bu 1-tarkibdan 5-tarkibgacha taxminan 18 sm pasayishni koʻrsatadi. Demak, tarkib oʻzgarishi bilan yuqori haroratdagi choʻziluvchanlik maʼlum darajada kamaygan. 0 °C da duktillik qiymatlari mos ravishda 4,9 sm (1-tarkib), 4,1 sm (2-tarkib), 3,8 sm (3-tarkib), 4,1 sm (4-tarkib) va 3,5 sm (5-tarkib) ni tashkil etadi. Bu yerda qiymatlar nisbatan past boʻlib, sovuq sharoitda bitumning moʻrtlashishi kuzatiladi. 3-tarkibda minimal qiymat (3.8 sm) kuzatilgan boʻlsa, 4-tarkibda 4.1 sm gacha biroz oshish kuzatiladi, ammo 5-tarkibda yana 3,5 sm gacha kamayadi.

Natijalar shuni koʻrsatadiki, tarkib oʻzgarishi 25 °C da duktillikni kamaytirsada, qiymatlar 90 sm dan yuqori saqlanib qolmoqda, bu esa bitumning yetarli elastik xususiyatini bildiradi. 0 °C da esa barcha namunalar past duktillik koʻrsatadi, ammo tarkiblar orasidagi farq katta emas 3,5-4,9 sm oraligʻida. Bu talablar darajasidan kame mas, yaʼni 1-tarkib 100/130 bitumning xossalarini takrorlamoqda.

Xulosa. Tadqiqot natijalari mahalliy sanoat chiqindilari asosida olingan modifikatsiyalangan bitumlarning fizik-mexanik xossalari sezilarli darajada yaxshilanishini koʻrsatdi. Xususan, tarkibdagi modifikator va plastifikatorlar miqdori ortishi bilan penetratsiya koʻrsatkichlari 25 °C va 0 °C haroratlarda muntazam oshib, bitumning elastikligi hamda sovuqqa chidamliligi yaxshilangani aniqlandi. Duktillik qiymatlarida maʼlum pasayish kuzatilgan boʻlsada, barcha namunalar meʼyoriy talablar doirasida saqlanib qoldi. Ayniqsa, 1-tarkibning koʻrsatkichlari BND 100/130 markali bitum xossalariga yaqinligi bilan ajralib turdi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Axmedov Q., Yuldashev B. Yoʻl bitumlarini modifikatsiyalash texnologiyasi va uning xususiyatlari // Neft va gaz jurnali. – Toshkent, 2022. – №3. – B. 45–52.
2. Ivanov V.P., Smirnov A.N. Modifitsirovannii bitumi dlya dorojnogo stroitelstva. – Moskva: Transport, 2021. – 186 s.

SANOAT CHIQINDILARI VA POLIMER QO‘SHIMCHALAR ASOSIDA MODIFIKATSIYALANGAN BITUMNING ADGEZION XOSSALARI

t.f.d., prof. Saydaxmedov Shamshidinxo‘ja Muxtorovich

Tayanch doktorant, Saidmurodov Rashid Arslon o‘g‘li

t.f.f.d. Raximov Bekzod Baxtiyorovich

Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Maqolada sanoat chiqindilari va polimer qo‘shimchalar asosida modifikatsiyalangan bitumlarning adgezion xossalari tadqiq qilindi. Tajribalar natijasida bitum tarkibi o‘zgarishi bilan adgeziya ko‘rsatkichlari 87–91% oralig‘ida ekanligi aniqlandi. Birinchi va ikkinchi tarkiblar yuqori yopishish xossalari bilan ajralib turdi hamda asfaltbeton qoplamalar uchun samarali tarkib sifatida baholandi.

Kalit so‘zlar: Bitum, adgeziya, neft shlami, qoldiq ekstrakt, oltingugurt, polietilen, asfaltbeton, yopishish, modifikatsiya, qoplama.

Avtomobil yo‘llari qoplamalarining mustahkamligi va uzoq muddat xizmat qilishi ko‘p jihatdan ishlatilayotgan bitumning fizik-kimyoviy hamda ekspluatatsion xossalariga bog‘liqdir. Bitumning asosiy xususiyatlaridan biri uning adgezion xossasi bo‘lib, bu ko‘rsatkich bitumning mineral materiallar yuzasiga yopishish qobiliyatini ifodalaydi. Ayniqsa qum, shag‘al, ohaktosh, marmar va granit kabi mineral to‘ldiruvchilar bilan mustahkam bog‘lanish asfaltbeton qoplamalarining suvga chidamliligi, yorilishga bardoshlilik va mexanik mustahkamligini ta‘minlaydi. Agar bitumning adgeziyasi past bo‘lsa, qoplama tarkibidagi mineral zarrachalar bilan bog‘lanish zaiflashadi va namlik ta‘sirida qatlamlarning ajralishi kuzatiladi. Bu esa yo‘l qoplamasining tez yemirilishi, deformatsiyalanishi hamda ekspluatatsion muddatining qisqarishiga olib keladi [1, 2].

Hozirgi kunda yo‘l qurilishi sohasida ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali texnologiyalarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli mahalliy sanoat chiqindilaridan bitum modifikatsiyasida foydalanish dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalish sifatida qaralmoqda. Neft shlami, qoldiq ekstrakt va oltingugurt kabi ikkilamchi xomashyolarni bitum tarkibiga qo‘shish orqali uning strukturasi o‘zgartirish, elastiklik xususiyatlarini yaxshilash va mineral materiallarga yopishish darajasini oshirish mumkin. Bundan tashqari, quyi molekulyar polietilen kabi polimer qo‘shimchalarning qo‘llanilishi bitumning deformatsiyaga chidamliligini kuchaytiradi hamda yuqori va past harorat sharoitlarida barqarorligini oshiradi [3, 4].

Mazkur tadqiqotda BND 60/90 yo‘l bitumi asosida sanoat chiqindilari va polimer qo‘shimchalar yordamida tayyorlangan besh xil tarkibli modifikatsiyalangan bitum namunalarining adgezion xossalari o‘rganildi. Tajribalar davomida tarkibiy o‘zgarishlarning bitumning mineral materiallarga yopishish darajasiga ta‘siri

baholandi hamda optimal tarkibni aniqlash imkoniyati tahlil qilindi. Olingan natijalar modifikatsiyalangan bitumlarning asfaltbeton qoplamalar uchun istiqbolli bog'lovchi material ekanligini ko'rsatadi.

Bitumning adgezion xossalari ya'ni uning qum, shag'al, ohaktosh, marmar, granit va boshqa shunga o'xshagan mineral to'ldiruvchilar bilan o'zaro yopishish qobiliyati asfalt aralashmasining suvga chidamliligi va uzoq muddatli mustahkamligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar adgeziya yetarli darajada bo'lmasa, qoplamada bo'linib ketish jarayoni kuzatiladi va bu qoplamaning tez yemirilishiga olib keladi.

Dastlab 60/90 yo'l bitum va sanoat chiqindilari asosida xususiyatlari yaxshilangan bitum olish uchun 5 ta tarkib tuzib olindi. 5 ta tarkibning komponentlar tarkibi quyidagicha olingan:

1-tarkib: BND 60/90-(79%), qoldiq ekstrakt -(8%), neft shlami-(7%), oltingugurt-(5%) va quyi molekulyar polietilen-(1%);

2-tarkib: BND 60/90-(65%), qoldiq ekstrakt -(11%), neft shlami-(15%), oltingugurt-(5%) va quyi molekulyar polietilen-(4%);

3-tarkib: BND 60/90-(70%), qoldiq ekstrakt -(10%), neft shlami-(12%), oltingugurt-(5%) va quyi molekulyar polietilen-(3%);

4-tarkib: BND 60/90-(74%), qoldiq ekstrakt -(9%), neft shlami-(10%), oltingugurt-(5%) va quyi molekulyar polietilen-(2%);

5-tarkib: BND 60/90-(61%), qoldiq ekstrakt -(12%), neft shlami-(17%), oltingugurt-(5%) va quyi molekulyar polietilen-(5%).

1-rasm. Turli tarkibli bitum namunalarning adgeziya xossalari

Tadqiqot olib borilganda turli tarkibli bitum namunalarning adgeziya xossalari o'rganildi. Mazkur tajribalar orqali modifikatsiyalangan bitum tarkibining qoplama materiali yuzasiga yopishish darajasiga ta'siri baholandi. Olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasmga ko'ra, birinchi namunada adgeziya ko'rsatkichi 91% ni tashkil etib, eng yuqori qiymat kuzatiladi. Keyingi tarkiblarda esa bu ko'rsatkich asta-sekin kamayib boradi va mos ravishda 89%, 88%, 88% hamda 87% qiymatlarni tashkil etadi. Adgeziya qiymatlarining bosqichma-bosqich kamayishi tarkibdagi ayrim komponentlarning miqdori ortishi natijasida bitumning sirt bilan o'zaro ta'sir kuchlari biroz susayishi bilan izohlanadi. Biroq shunga qaramay, barcha namunalar uchun adgeziya ko'rsatkichi 87-91% oralig'ida bo'lib, bu bitum tarkibining yuzaga nisbatan yetarlicha yuqori yopishish xossasiga ega ekanligini ko'rsatadi. Birinchi va ikkinchi tarkiblar yuqori adgeziya qiymatlari bilan ajralib turadi, bu esa ularning qoplama materiallari sifatida qo'llanishi uchun maqsadga muvofiqqligini bildiradi.

Xulosa. Sanoat chiqindilari asosida modifikatsiyalangan bitumlarning yuqori adgezion xossalarga ega ekanligini ko'rsatdi. Tajriba davomida barcha tarkiblar uchun adgeziya ko'rsatkichlari 87–91% oralig'ida bo'lib, bu bitumning mineral materiallarga yetarli darajada mustahkam yopishishini tasdiqlaydi. Eng yuqori natija 1-tarkibda kuzatilib, u asfaltbeton qoplamalar uchun eng maqbul variant sifatida baholandi. Tarkibdagi neft shlami, qoldiq ekstrakt, oltingugurt va quyi molekulyar polietilen miqdorining ortishi adgeziya qiymatlarining biroz kamayishiga olib kelgan bo'lsa-da, barcha namunalar amaliy qo'llash uchun talab darajasidagi xossalarga ega ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar mahalliy sanoat chiqindilaridan foydalanish iqtisodiy samaradorlik bilan birga ekologik muammolarni kamaytirish va yo'l qoplamalarining xizmat muddatini uzaytirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedov Q., Yuldashev B. Yo'l bitumlarini modifikatsiyalash texnologiyasi va uning xususiyatlari // Neft va gaz jurnali. – Toshkent, 2022. – №3. – B. 45–52.
2. Ivanov V.P., Smirnov A.N. Modifikatsiyalangan bitumlar yo'l qurilishi uchun. – Moskva: Transport, 2021. – 186 b.
3. Mirzayev Sh.Sh., Karimov U.A. Sanoat chiqindilari asosida kompozitsion bitumlar olish va ularning fizik-mexanik xossalari // Kompozit materiallar ilmiy jurnali. – Toshkent, 2023. – №2. – B. 61–68.
4. Singh B., Kumar P. Asphalt qoplamalarida polimer modifikatsiyalangan bitumning ekspluatatsion xossalarini baholash // International Journal of Pavement Engineering. – 2020. – Vol. 21, №5. – B. 550–558.

NEFT TARKIBIDAGI METALL-LIGAND KOMPLEKSLARINING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI

Boltayeva .M.O., t.f.d.prof. Adizov B.Z.

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo institut, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda neft tarkibida uchraydigan metall-ligand komplekslarining tuzilishi, hosil bo'lish mexanizmi hamda ularning neft mahsulotlarining fizik-kimyoviy xossalariga ta'siri o'rganilgan. Asosan vanadiy va nikelning porfirin komplekslari, shuningdek metall naftenatlarining neft tarkibidagi roli tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, metall komplekslari neftning qovushqoqligi, zichligi, termik barqarorligi va oksidlanish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Bundan tashqari, ushbu birikmalar katalitik kreking va gidrotozalash jarayonlarida katalizatorlarning zaharlanishiga, koks hosil bo'lishining ortishiga hamda korroziya jarayonlarining jadallashishiga sabab bo'lishi qayd etilgan. Shu sababli neftni qayta ishlash sanoatida metall komplekslarini ajratib olishga qaratilgan demetallizatsiya jarayonlarini takomillashtirish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: metall-ligand tizimlari, vanadiy porfirinlari, nikel porfirinlari, neft mahsulotlari, asfalten-smola tizimi, korroziya, demetallizatsiya.

Neft tarkibidagi metall-ligand komplekslari metall ionlari, asosan og'ir metallar hamda organik ligandlar o'rtasida koordinatsion bog'lanishlar hosil bo'lishi natijasida yuzaga keladigan murakkab birikmalardir. Neft mahsulotlari tarkibida tabiiy holda uchraydigan vanadiy va nikel porfirin komplekslari eng muhim metall-ligand tizimlari hisoblanadi. Ushbu komplekslar neftning fizik-kimyoviy xossalariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, uning qovushqoqligi, zichligi va rang ko'rsatkichlarining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, metall komplekslarining asfalten va smola fraksiyalari bilan o'zaro ta'siri natijasida yuqori molekulyar agregatlar hosil bo'lishi kuchayadi, bu esa neftning kolloid barqarorligiga ta'sir qiladi. Qayta ishlash jarayonlarida esa vanadiy va nikel komplekslari katalizatorlarning faol markazlarini passivlashtirib, katalitik zaharlanish, koks hosil bo'lishi hamda korroziya jarayonlarining jadallashishiga olib keladi.[1]

Metall-ligand komplekslari koordinatsion kimyoda markaziy metall ioni hamda ligand vazifasini bajaruvchi organik molekulalar yoki ionlar o'rtasida donor-akseptor mexanizmi asosida hosil bo'ladigan murakkab birikmalar hisoblanadi. Bunda ligand o'zining erkin elektron juftini metall ioniga taqdim etishi natijasida koordinatsion bog' hosil bo'ladi. Neft tarkibida asosan porfirin tipidagi metall komplekslari keng tarqalgan bo'lib, ular orasida vanadiy va nikel porfirinlari muhim o'rin egallaydi. Ushbu komplekslar neftning tabiiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, uning fizik-kimyoviy xossalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [2].

Neft tarkibida uchraydigan metall-ligand komplekslari orasida vanadiy komplekslari eng ko'p tarqalgan birikmalar hisoblanadi. Ular asosan vanadil-porfirin shaklida mavjud bo'lib, neftning og'ir fraksiyalarida yuqori konsentratsiyada uchraydi. Nikel porfirinlari ham asfalt-smola fraksiyalarida keng tarqalgan bo'lib, neftning termik barqarorligi va qayta ishlanish xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Asfaltin yuqori molekulyar massali va murakkab tuzilishga ega bo'lgan organik moddalar guruhidir. Bundan tashqari, temirning organik moddalar bilan hosil qilgan komplekslari, shuningdek mis, kobalt va sink asosidagi porfirin komplekslari ham neft tarkibida kam miqdorda aniqlangan. Neft tarkibida metall naftenatlar ham muhim metall-ligand tizimlari sifatida uchraydi. Ular naften kislotalarining metall tuzlari bo'lib, asosan kalsiy, magniy, temir va natriy naftenatlaridan tashkil topgan. Ayrim hollarda vanadiy va nikel naftenatlari ham uchraydi. Ushbu birikmalar yuqori haroratli texnologik jarayonlarda korroziya faolligini oshirishi bilan tavsiflanadi. Metall-ligand komplekslari neftning tarkibiy hamda fizik-kimyoviy xossalari sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, vanadiy va nikel porfirinlari asfaltin-smola tizimlarining kolloid barqarorligini o'zgartirib, emulsiya hosil bo'lish jarayonini kuchaytiradi. Natijada neftni suvsizlantirish va tuzsizlantirish jarayonlari murakkablashadi. Shuningdek, ushbu komplekslarning yuqori molekulyar fraksiyalar bilan o'zaro ta'siri neftning qovushqoqligi va zichligining ortishiga sabab bo'ladi. Metall naftenatlar esa yuqori harorat sharoitida agressiv muhit hosil qilib, texnologik qurilmalar va rezervuarlarning korroziyalanish jarayonini jadallashtiradi[3].

Neftni qayta ishlash jarayonlarida metall komplekslarining ta'siri alohida ahamiyat kasb etadi. Neft tarkibidagi vanadiy, nikel va temir komplekslari katalitik kreking hamda gidrotozalash jarayonlarida katalizatorlarning faol markazlarini passivlashtirib, ularning samaradorligini pasaytiradi. Bu holat katalizator zaharlanishi hodisasi sifatida namoyon bo'ladi va texnologik jarayon samaradorligining kamayishiga olib keladi. Bundan tashqari, metall komplekslari oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida faol ishtirok etib, ayrim hollarda neft mahsulotlarining oksidlanish jarayonini tezlashtiradi. Ayrim hollarda, maxsus metall-ligand komplekslari qo'shilishi orqali metall yuzasida passiv himoya qatlami hosil qilinadi, bu esa korroziyani kamaytiradi. *Korroziya va cho'kma hosil bo'lishi:* Yuqori haroratli jarayonlarda (yonish, qayta ishlash) metall-ligand komplekslari parchalanib, metall oksidlari va kislotali birikmalar hosil qiladi. Bu esa uskunalarda va quvurlarda korroziyaga va cho'kma hosil bo'lishiga olib keladi. Yoqilg'i mahsulotlarining sifati (masalan, oktan soni) metallar miqdoriga bog'liq. Ayrim metall komplekslari yoqilg'ining yonish samaradorligini pasaytirib, zararli moddalar chiqishini oshirishi mumkin. Shu bilan birga, metall ftalosiyenin komplekslari Merok jarayonida merkaptanlarni disulfidlargacha oksidlashda samarali katalizator sifatida qo'llanilib, yoqilg'i sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Metall-ligand komplekslarining ekologik ta'siri ham muhim hisoblanadi. Neft mahsulotlari tarkibida qoluvchi vanadiy, nikel, qo'rg'oshin va mis kabi metall birikmalari yonish jarayonida atmosfera tarkibiga toksik moddalar ajralishiga sabab bo'ladi. Shu sababli neftni qayta ishlash sanoatida metall komplekslarini ajratib olishga qaratilgan demetallizatsiya jarayonlari muhim texnologik bosqichlardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon mahsulot sifatini oshirish, katalizatorlarni himoyalash hamda texnologik qurilmalarning xizmat muddatini uzaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, neft tarkibidagi metall-ligand komplekslari, ayniqsa vanadiy va nikel porfirinlari, neftning fizik-kimyoviy xossalriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu komplekslar qovushqoqlik va zichlikning ortishiga, katalizator zaharlanishi hamda korroziya jarayonlarining kuchayishiga sabab bo'ladi. Tadqiqot natijalari metall komplekslarini demetallizatsiya qilish neftni qayta ishlash samaradorligini oshirish va mahsulot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, metall-ligand komplekslarini o'rganish va amaliy qo'llash neft kimyosi va energetika sohasida samaradorlikni oshirish, ekologik ta'sirini kamaytirish hamda mahsulot sifatini nazorat qilishda muhim ilmiy va texnologik yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Speight J.G. *Heavy Oil Recovery and Upgrading*. United States: Gulf Professional Publishing, 2019. - pp. 112 - 128.

2. Zolotuxina N.A., Mixaylenko Yu. A., Tixomirova A.V., Tryasunov B.G., Chenskaya V.V. Organik ligandlar bilan o'tish metallarining komplekslari // Polzunovskiy byulleteni. - 2015. - 4-2-son.

3. Maity S.K., Ancheyta J., Marroquin G. "Catalyst Deactivation and Metal Removal in Heavy Oil Processing." // *Energy & Fuels*. United States: American Chemical Society, 2020. Vol. 34(5). -pp. 5172-5185.

4. Safarov, A.R., Ibragimov, A.B. "Sintez va tuzilish: Organik ligandli 3d-metall komplekslari", Kompozitsion materiallar, 2024.

HARORATNI YONILG'I SLANETS ASOSIDA OLINGAN ADSORBENT SIFATIGA TA'SIRI

Xasanov A.S.¹, Eshmetov R.J.², Adizov B.Z.¹

¹*Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent, O'zbekiston*

²*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O'zbekiston hududidan olingan yonilg'i slanets namunalari asosida adsorbent mahsulotlar sintez qilindi va aktivlash haroratining tayyor mahsulot xususiyatlariga ko'rsatadigan ta'siri tajriba yo'li bilan aniqlandi.

Namuna 400°C da haroratda fizik va kimyoviy ($H_3 PO_4$) faollashtirish usullari bilan qayta ishlandi. Olingan adsorbentlarning solishtirma yuzasi BET uslubi bilan o'Ichandi, g'ovaklik tuzilishi esa azot adsorbsiya-desorbsiya izotermalari orqali tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki olingan ma'lumotlar asosida yangi turdagi adsorbent olish uchun harorat rejimi tavsiya etildi.

Kalit so'zlar: yonilg'i slanets, adsorbent, aktivlash, harorat rejimi, solishtirma yuza, BET, g'ovaklik, fosfat kislota.

Dunyo miqyosida sanoat rivojlanishining jadallashuvi tabiiy suv manbalarining ifloslanish xavfini yanada keskinlashtirib qo'ymoqda. Bugungi kunda sanoat oqava suvlaridan og'ir metallar ionlari, organik bo'yoqlar hamda neft mahsulotlarini olib tashlash uchun eng keng qo'llaniladigan usullardan biri adsorbsion tozalash hisoblanadi [1, 2]. Ushbu usulning samaradorligi ko'p jihatdan qo'llaniladigan adsorbent materialning fizik-kimyoviy xossalari bog'liq.

Faollashtirilgan ko'mir hozirgi vaqtda eng mashhur sanoat adsorbenti bo'lib qolmoqda, ammo uning asosiy xom ashyosi - toshko'mir va yog'ochning narxi yildan yilga oshib borayotganligi arzonroq muqobil manbalarni izlashni dolzarb masalaga aylantiradi [3]. Yonilg'i slanets ana shunday xom ashyolardan biri sifatida alohida e'tiborni tortadi. Uning tarkibida organik modda (kerogendan iborat) va mineral komponentlarning nisbati adsorbsion material sifatida ishlatilish imkoniyatini beradi [4].

O'zbekistonda yonilg'i slanetsning katta zahiralari mavjud bo'lib, ulardan foydalanish hozircha cheklanganligicha qolmoqda. Slanets asosida adsorbent olish texnologiyasini ishlab chiqish nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali, balki mahalliy xom ashyolardan samaraliroq foydalanish imkonini ham beradi [5]. Shu bois, faollash sharoitlarini, xususan harorat sharoitlarini aniqlashtirish ushbu yo'nalishdagi asosiy tadqiqot masalalaridan birini tashkil etadi.

Maqolaning maqsadi - yonilg'i slanets asosida adsorbent olishda aktivlash harorat tartibini o'zgartirish orqali tayyor mahsulotning solishtirma yuzasi, g'ovaklik tuzilishi va adsorbsion faolligiga ta'sirini miqdoriy jihatdan baholashdan iborat.

Materiallar va usullar. Xom ashyo tavsifi. Tadqiqot uchun O'zbekistonning Navoiy viloyati Aktao konidan olingan slanets namunalari ishlatildi. Dastlabki tavsifnoma natijalari: organik modda (kerogenlar) miqdori - 28,4 mas.%, mineral qism - 71,6 mas.%, namligi - 4,2%, kul miqdori - 62,8%, umumiy oltingugurt - 2,57 mas.%. Rentgen fazoviy tahlil (XRD) ma'lumotlariga ko'ra mineral qismning asosiy komponentlari kaolinit ($Si_2 Al_2 O_5 (OH)_4$), kalsit ($CaCO_3$) va kvardsdan (SiO_2) iborat ekanligi aniqlandi.

Aktivlash uchun ikki xil kimyoviy reagentdan foydalanildi: Ortofosfat kislota ($H_3 PO_4$, 85% li eritma), Xlorid kislota (HCl , 5% li eritma)si. Slanets namunalari

dastlab 0,5–1,0 mmgacha maydalandi. Namuna va aktivlovchi reagent nisbati massa bo'yicha 1:2 qilib olinib, 24 soat davomida shimdirildi, so'ng 105°C da quritildi.

Termik aktivlash uchun laboratoriya sharoitida 400gradus qo'llanildi. Aktivlash davomiyligi barcha namunalar uchun 60 daqiqa qilib belgilandi, azot oqimida (100 mL/min). Aktivlashdan so'ng namunalar distillangan suv bilan pH neytral ($7,0 \pm 0,2$) bo'lguncha yuvildi va 110°C da 12 soat quritildi.

Tavsifnoma usullari. Solishtirma yuza va g'ovaklik parametrlari Autasorb qurilmasida BET uslubi bilan aniqlandi. Mezo va makrog'ovaklik taqsimoti esa BJH uslubidan foydalanib hisoblandi. Adsorbsion faollik standart ustuvor tekshiruv sifatida baholandi.

Harorat ta'sirining solishtirma yuzaga ko'rsatgan ta'siri. Aktivlash haroratsining 400°Cga ko'tarilishi bilan namunalarning solishtirma yuzasi (SBET) izchil ravishda ortdi. $H_3 PO_4$ bilan aktivlashtirilgan namunada SBET 400°C da 204 m²/g ni tashkil etdi. (1-rasm)

(1-rasm) Adsorbentning bir nuqtali sirt maydoni analizi.

Olib borilgan tajribalar asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

Yonilg'i slanets asosida $H_3 PO_4$ bilan kimyoviy aktivlash orqali sifatli adsorbent olish mumkin. Reagent faol g'ovakli tuzilmani shakllantirish imkonini beradi, ammo optimal harorat shartlari farqlanadi. $H_3 PO_4$ aktivlashda yuqori ko'rsatkichlar 400°C da qayd etildi (SBET = 204 m²/g). Bu harorat reagentning slanets bilan kimyoviy ta'sir mexanizmidagi tafovut bilan izohlanadi. 400°C dan yuqori haroratda adsorbsion xususiyatlarning pasayishi kuzatildi, bu mineral matritsaning sinishidan kelib chiqadigan g'ovaklarning yopilishi bilan bog'liq. Olingan yangi turdagi adsorbentning adsorbsionligi sanoatda qo'llash mumkinligini ko'rsatadi. Keyingi tadqiqotlarda

aktivlash vaqti va reagent konsentratsiyasini optimallashtirishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Foo K.Y., Hameed B.H. Insights into the modeling of adsorption isotherm systems // Chemical Engineering Journal. - 2010. - Vol. 156. - P. 2–10.
2. Бабкин О.Э., Алехина М.Б. Адсорбционная очистка промышленных сточных вод // Химия и технология воды. - 2018. - Т. 40, № 3. - С. 241–258.
3. Marsh H., Rodríguez-Reinoso F. Activated Carbon. - Elsevier, 2006. - 554 p.
4. Qian K., Kumar A., Zhang H., Bellmer D., Huhnke R. Recent advances in utilization of biochar // Renewable and Sustainable Energy Reviews. - 2015. - Vol. 42. - P. 1055–1064.
5. Мирзаев С.Т., Рашидова Н.Х. Горючие сланцы Узбекистана как перспективное сырьё для получения адсорбентов // Узбекский химический журнал. - 2022. - № 4. - С. 38-44.
6. Lillo-Ródenas M.A., Cazorla-Amorós D., Linares-Solano A. Understanding chemical reactions between carbons and NaOH and KOH: An insight into the chemical activation mechanism // Carbon. - 2003. - Vol. 41, № 2. - P. 267–275.
7. Raymundo-Piñero E., Cazorla-Amorós D., Linares-Solano A. The role of different nitrogen functional groups on the removal of SO₂ from flue gases by N-doped activated carbon powders and fibres // Carbon. - 2003. - Vol. 41, № 10. - P. 1925-1932.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Холмуродов Санжарбек

Студент 1 курса группы S 123 В EMU UNIVERSITY

Научный руководитель Б.Т. Тураев EMU UNIVERSITY

Аннотация. В статье рассматриваются инновационные способы увеличения защиты металлических конструкций и оборудования нефтегазовой отрасли от агрессивной атмосферной коррозии с помощью ингибированных лакокрасочных покрытий. Показаны перспективы экономического эффекта полученных результатов.

Ключевые слова: ингибитор, лакокрасочные покрытия, гравиметрический анализ, коррозия металлов, органические соединения.

Борьба с коррозией является крайне важной задачей для нефтегазовой отрасли. Основными факторами снижения долговечности сооружений нефтегазового комплекса являются:

- суровые климатические условия и атмосферные осадки;

- промышленные загрязнения атмосферы (сернистые соединения, хлориды и т.д.);

- агрессивные жидкие среды.

Для сохранения бесперебойной работы нефтегазового оборудования необходимо применение эффективных средств антикоррозионной защиты. Универсальным способом защиты металлоконструкций от коррозии в условиях открытой атмосферы является применение лакокрасочных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Широкое распространение для защиты металлоконструкций от атмосферной коррозии получили системы покрытий на основе материалов с высоким содержанием цинка. Как правило, цинкнаполненные материалы применяются в системах покрытий в качестве грунтовки. Цинкнаполненная грунтовка в системе покрытия выполняет функцию протекторной защиты стали, эффективно предотвращая подпленочную коррозию и коррозию в местах повреждения покрытия. Преимуществами грунтовки является отличная адгезия к металлическим и неметаллическим поверхностям.

Для продления срока службы и дополнительной защиты цинкнаполненного покрытия от воздействия агрессивной промышленной среды применяют покрывные лакокрасочные материалы эмали серии эпоксидные и винилово-эпоксидные композиции [1].

В данной работе приведены результаты исследований нитробензола, каптакса, уксусного, масленого, кротонового альдегидов на защитные свойства эмали ЭП-125, используемые для защиты металлоконструкций от коррозии в атмосфере содержащей H_2S , NO_2 , CO_2 , SO_2 . Исследование проводили в 20%-ном водном растворе содержащей HNO_3 , H_2CO_3 и H_2SO_4 насыщенным H_2S , CO_2 и SO_2 . Коррозионные испытания проводили электрохимическим методом. Органические соединения нитробензола, каптакса, уксусного, масленого, кротонового альдегидов ввели в состав эмали ЭП-125 в количестве по 1,0 масс. % каждое. Испытание проводили в образцах из углеродистой стали Ст.3 и нержавеющей стали 12Х18Н10Т размером 20х50х2мм покрытой лакокрасочным материалом. На очищенную и цинконапыленную в два слоя грунтовки поверхности образцов наносили покрытия ингибированной и не ингибированной эмаль ЭП-125 в четыре слоя. Образцы покрытой в 6 слоя (два слоя грунтовки и четыре слоя эмали) помещали в сосуды и определяли время до начала выхода в раствор ионов железа с использованием α, α^1 -дипиридила [2]. Одновременно проводили определение скорости коррозии по потерям массы образцов. Для этого образцы через определенное время извлекали из агрессивной среды, удаляли лакокрасочное покрытие растворителем Р-4, промывали водой, удаляли шлам резинкой, обезжиривали образцы ацетоном, осушили фильтровальной

бумагой и взвешивали в аналитических весах с точностью 0,0001 гр. Вычисляли скорость коррозии (ρ) по формуле:

$$\rho = \frac{m_1 - m_0}{S \cdot \tau}, \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$$

где: m_1, m_0 – масса образца до и после опыта; S – площадь образца, м^2 ; τ – время опыта, час.

Защитное действия (Z) определяли по формуле:

$$Z = \frac{\rho_1 - \rho_0}{\rho_1} \cdot 100, \%$$

где ρ_1, ρ_0 – скорость коррозии в отсутствие и в присутствии ингибитора в покрытии соответственно.

Проводили также и визуальное наблюдение за изменением поверхности образцов после снятия покрытий.

Таблица 1

Время выхода ионов железа в раствор

№	Добавки	Время до начало коррозии, сутки	
		Сталь Ст.3	Сталь 12Х18Н10Т
1	Без добавки	74	132
2.	Нитробензол	93	155
3.	Каптакс	94	153
4.	Уксусный альдегид	73	132
5.	Масленный альдегид	76	131
6.	Капролактам	91	149

Визуальное наблюдение за состоянием поверхности образцов после снятия покрытой показало, что поверхность образцов из стали Ст.3 покрывается темными пятнами. Поверхность нержавеющей стали остается неизменной, за исключением появлений в отдельных местах крапинок светло-коричневого цвета.

Из данных экспериментов, проведенных по выходу ионов железа в раствор, следует, что коррозия углеродистой стали протекает в 2,0÷2,5 раза быстрее, чем нержавеющей стали (таблица 1).

Таблица 2

Влияние добавок на скорость коррозии

№ п.п.	Добавки	Скорость коррозии, $\text{г/м}^2 \cdot \text{час}$	Защитный эффект, %
1	Без добавки	$2,0 \cdot 10^{-3}$	-
3.	Нитробензол	$5,8 \cdot 10^{-4}$	71
4.	Каптакс	$6,2 \cdot 10^{-4}$	69
6.	Уксусный альдегид	$1,7 \cdot 10^{-4}$	15
7.	Масленный альдегид	$1,6 \cdot 10^{-4}$	20
8.	Капролактам	$5,9 \cdot 10^{-4}$	70

Из исследованных органических соединений нитробензол, каптакс и отход капролактама в качестве добавок к эмали ЭП-125 защищает металл в $2,1 \div 2,5$ раза, чем без добавок (таблица 2). Масленный, и уксусный альдегиды не проявляет ингибирующего действия и даже несколько ускоряет коррозионный процесс.

Из таблицы 2 видно, что нитробензол, каптакс и капролактама увеличивает защитные свойства эмали ЭП-125 в $69 \div 71$ %, чем эмаль без добавок. Уксусный и масленный альдегиды почти не проявляют ингибирующее действие. В связи с этим дальнейшие испытания проводили только с нитробензолом, каптаксом и капролактамом.

Список литературы:

1. Колотыркин Я.М. «Коррозия металлов», М., Metallurgy, 2005.
2. Лобанов М.Л., Зорина М.А. «Методы определения коэффициентов диффузии», Екатеринбург, Уральский университет, 2017.

РАЗРАБОТКА ТРЁХПРОДУКТОВОГО СПЛИТТЕРА ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗОПЕНТАНА

PhD по т.н., Ауесбаев А.У., д.т.н., проф. Адизов Б.З.

*Институт общей и неорганической химии Академии Наук Республики
Узбекистан*

Аннотация. В работе предложена и исследована трёхпродуктовая схема фракционирования гидроочищенной нефти, предназначенная для селективного выделения изопентана и повышения эффективности последующей изомеризации фракций $C_5 - C_6$. Исследование выполнено с использованием стационарного моделирования в Aspen HYSYS и детального газохроматографического анализа по ASTM D6729. Установлено, что внедрение трёхпродуктового сплиттера обеспечивает эффективное перераспределение углеводородов между потоками, снижает отношение $\Sigma(i/n)$ в лёгкой нефти с 1,09 до 0,76 и повышает пригодность сырья для процессов изомеризации и производства бензинов стандарта Euro-5.

Ключевые слова: гидроочищенная нефть, трёхпродуктовый сплиттер, изопентан, изомеризация, Aspen HYSYS, Euro-5, PIONA-анализ.

Современная нефтеперерабатывающая промышленность сталкивается с необходимостью одновременного повышения качества моторных топлив и снижения экологической нагрузки [1-3]. Стандарты Euro-5 предусматривают жёсткие ограничения на содержание бензола и ароматических углеводородов, а также требуют обеспечения высоких антидетонационных характеристик бензинов [2,3]. В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование процессов подготовки сырья для последующего каталитического облагораживания.

Одним из ключевых процессов получения высокооктановых бензиновых компонентов является изомеризация лёгких нефтяных фракций $C_5 - C_6$ [3,4]. Эффективность данного процесса в значительной степени определяется составом сырья, особенно соотношением нормальных и изопарафиновых углеводородов. Повышенное содержание изопарафинов приводит к снижению термодинамической движущей силы скелетной изомеризации, вследствие чего уменьшается глубина превращения нормальных парафинов в высокооктановые изомеры.

На большинстве нефтеперерабатывающих заводов гидроочищенная нефть разделяется по традиционной двухпродуктовой схеме на лёгкую и тяжёлую нефть [1,4]. Однако такая конфигурация характеризуется ограниченной селективностью разделения и значительным перекрытием компонентов $C_4 - C_6^+$. В результате лёгкая нефть содержит одновременно углеводороды C_4 , C_5 и C_6^+ , что снижает эффективность последующей переработки и ограничивает возможности управления составом бензинового пула.

Для устранения указанных недостатков в настоящей работе предложена трёхпродуктовая схема фракционирования гидроочищенной нефти, предусматривающая выделение отдельного потока, обогащённого изопентаном. Предлагаемая конфигурация позволяет одновременно получать:

- верхний поток, обогащённый изопентаном;
- боковой поток лёгкой нефти, оптимизированной для последующей изомеризации;
- нижний поток тяжёлой нефти, направляемой на каталитический риформинг.

Исследование проводилось на основе технологических данных Бухарского нефтеперерабатывающего завода. В качестве сырья использовалась гидроочищенная широкофракционная нефть с расходом $134\ 702\ \text{кг}\cdot\text{ч}^{-1}$. Моделирование процесса выполнялось в программном комплексе Aspen HYSYS в стационарном режиме [1,6]. Колонна моделировалась с использованием 144 теоретических ступеней. Давление в верхней части колонны составляло 2,4 бар, а в нижней — 3,8 бар. Температурный профиль изменялся в диапазоне от 68 до 179 °C.

Для оценки состава продуктов использовался метод капиллярной газовой хроматографии по ASTM D6729 [5]. Анализ позволил определить индивидуальный и групповой PIONA-состав исследуемых потоков. Особое внимание уделялось распределению нормальных парафинов, изопарафинов и углеводородов $C_5 - C_6$.

Полученные результаты показали, что внедрение трёхпродуктового сплиттера приводит к существенному перераспределению углеводородов между продуктовыми потоками. Отношение $\Sigma(i/n)$ в лёгкой нефти снижается с 1,09 до

0,76, что свидетельствует о формировании более благоприятного состава сырья для последующей изомеризации [3,6]. Снижение данного показателя означает увеличение содержания нормальных парафинов и повышение термодинамической движущей силы процессов скелетной изомеризации.

Одновременно содержание ΣC_5 в лёгкой нефти уменьшается с 56,99 до 25,68 мас.%, тогда как доля ΣC_6^+ возрастает до 74,18 мас.%. Это связано с селективным выделением углеводородов C_5 в отдельный верхний поток. Концентрация ΣC_5 в потоке, обогащённом изопентаном, достигает 91,48 мас.%, при этом содержание самого изопентана составляет 70,48 мас.%.

Полученные композиционные изменения положительно влияют на октановые характеристики продуктов. После оптимизации исследовательское октановое число (RON) лёгкой нефти увеличивается с 65,2 до 68,1, а моторное октановое число (MON) возрастает с 61,5 до 65,6. Повышение октановых характеристик связано с изменением распределения PIONA-компонентов и более эффективным концентрированием высокооктановых изопарафинов [3,4].

Дополнительным преимуществом предлагаемой схемы является возможность прямого использования потока, обогащённого изопентаном, в качестве высокооктанового компонента смешения. Это снижает нагрузку на последующие процессы каталитического риформинга и способствует уменьшению общего энергопотребления нефтеперерабатывающего комплекса.

Таким образом, предложенная трёхпродуктовая схема фракционирования обеспечивает эффективный композиционный реинжиниринг потоков гидроочищенной нефти, улучшает подготовку сырья для процессов изомеризации и способствует повышению качества бензинов стандарта Евро-5 [2,4,7]. Полученные результаты подтверждают перспективность использования трёхпродуктовых сплиттеров для модернизации существующих нефтеперерабатывающих производств.

Использованная литература:

1. Abdullah M., Ahmad Z., Rahman M. Optimization of naphtha splitter operation using Aspen HYSYS // Chemical Engineering Research. – 2021. – Vol. 58. – P. 112–121.
2. Gary J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J. Petroleum Refining: Technology and Economics. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2007. – 488 p.
3. Speight J.G. The Chemistry and Technology of Petroleum. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2014. – 1024 p.
4. Meyers R.A. Handbook of Petroleum Refining Processes. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2016. – 1500 p.

5. ASTM D6729–19. Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark-Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary Gas Chromatography with Flame Ionization Detection. – West Conshohocken: ASTM International, 2019. – 34 p.
6. Kiss A.A. Advanced Distillation Technologies: Design, Control and Applications. – Chichester: Wiley, 2013. – 432 p.
7. Smith R. Chemical Process Design and Integration. – 2nd ed. – Chichester: Wiley, 2016. – 890 p.

**ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ
ИЗОМЕРИЗАЦИИ ФРАКЦИЙ C₅ –C₆ ПУТЁМ СНИЖЕНИЯ
ОТНОШЕНИЯ $\Sigma(i/n)$**

PhD по т.н., Ауесбаев А.У.

*Институт общей и неорганической химии Академии Наук Республики
Узбекистан*

Аннотация. В работе исследовано влияние отношения $\Sigma(i/n)$ на эффективность изомеризации фракций C₅ –C₆. Предложена схема трёхпродуктового фракционирования гидроочищенной нефти, обеспечивающая снижение отношения $\Sigma(i/n)$ с 1,09 до 0,76. Показано, что уменьшение доли изопарафинов повышает термодинамическую движущую силу скелетной изомеризации и улучшает качество сырья для производства бензинов стандарта Euro-5.

Ключевые слова: изомеризация, гидроочищенная нефть, $\Sigma(i/n)$, изопарафины, нормальные парафины, Euro-5, Aspen HYSYS.

Современные экологические требования к моторным топливам стандарта Euro-5 предусматривают ограничение содержания ароматических углеводородов и бензола при одновременном обеспечении высоких антидетонационных характеристик бензинов [1–3]. В связи с этим процессы изомеризации лёгких нефтяных фракций C₅ –C₆ приобретают важное значение для получения высокооктановых компонентов бензинового пула.

Эффективность процессов низкотемпературной изомеризации определяется не только активностью катализатора и технологическими параметрами процесса, но и составом исходного сырья [3,4]. Особое значение имеет соотношение нормальных и изопарафиновых углеводородов. Известно, что увеличение содержания изопарафинов снижает термодинамическую движущую силу скелетной изомеризации вследствие приближения системы к равновесному

состоянию [4–6]. Поэтому снижение отношения $\Sigma(i/n)$ является одним из ключевых факторов повышения эффективности процессов изомеризации.

На большинстве нефтеперерабатывающих заводов гидроочищенная нефть разделяется по традиционной двухпродуктовой схеме на лёгкую и тяжёлую нефтяные фракции [1,3]. Однако подобная конфигурация характеризуется недостаточной селективностью разделения и значительным перекрытием углеводородов $C_4 - C_6$. В результате лёгкая нефть содержит повышенное количество изопарафиновых компонентов, что ограничивает потенциал дальнейшей изомеризации.

В настоящей работе исследовано влияние композиционного состава лёгкой нефти на эффективность последующей изомеризации. Для повышения селективности разделения была предложена схема трёхпродуктового фракционирования гидроочищенной нефти, предусматривающая выделение отдельного потока, обогащённого изопентаном.

Исследование проводилось на основе технологических данных Бухарского нефтеперерабатывающего завода. В качестве сырья использовалась гидроочищенная широкофракционная нефть с расходом $134\ 702\ \text{кг}\cdot\text{ч}^{-1}$. Моделирование процесса осуществлялось в программном комплексе Aspen HYSYS [1,7]. Колонна моделировалась с использованием 144 теоретических ступеней при рабочем давлении 2,4–3,8 бар и температурном диапазоне 68–179 °С.

Для определения индивидуального и группового углеводородного состава использовался метод капиллярной газовой хроматографии по ASTM D6729 [8]. Особое внимание уделялось распределению нормальных парафинов, изопарафинов и компонентов диапазона $C_5 - C_6$.

Результаты исследования показали, что традиционная двухпродуктовая схема характеризуется высоким содержанием изопарафинов в лёгкой нефти. Отношение $\Sigma(i/n)$ в исходной фракции составляет 1,09, что указывает на значительную долю разветвлённых углеводородов. В составе лёгкой нефти преобладают изопентан и другие изопарафиновые компоненты, что приводит к снижению термодинамической движущей силы процессов изомеризации.

После внедрения трёхпродуктового сплиттера наблюдается существенное изменение распределения углеводородов между потоками. Отношение $\Sigma(i/n)$ снижается с 1,09 до 0,76, что свидетельствует об увеличении содержания нормальных парафинов и формировании более благоприятного состава сырья для последующей скелетной изомеризации.

Одновременно содержание ΣC_5 в лёгкой нефти уменьшается с 56,99 до 25,68 мас.%, тогда как концентрация ΣC_5 в отдельном потоке, обогащённом изопентаном, достигает 91,48 мас.%. Концентрация изопентана в верхнем потоке

составляет 70,48 мас.%, что подтверждает высокую селективность предложенной схемы разделения.

Снижение отношения $\Sigma(i/n)$ оказывает положительное влияние на октановые характеристики продуктов. После оптимизации исследовательское октановое число (RON) лёгкой нефти увеличивается с 65,2 до 68,1, а моторное октановое число (MON) возрастает с 61,5 до 65,6. Полученные результаты свидетельствуют о том, что перераспределение углеводородов между потоками позволяет одновременно повысить эффективность изомеризации и улучшить качество бензинового пула.

С термодинамической точки зрения уменьшение содержания изопарафинов в сырье способствует увеличению степени превращения нормальных парафинов в высокооктановые изомеры. Это особенно важно для процессов низкотемпературной изомеризации, эффективность которых существенно зависит от исходного композиционного состава углеводородной смеси [4–6].

Таким образом, предложенная схема трёхпродуктового фракционирования обеспечивает эффективную термодинамическую оптимизацию сырья для изомеризации фракций $C_5 - C_6$. Снижение отношения $\Sigma(i/n)$ с 1,09 до 0,76 способствует повышению движущей силы скелетной изомеризации, улучшению октановых характеристик продуктов и повышению эффективности производства бензинов стандарта Euro-5.

Использованная литература

1. Abdullah M., Ahmad Z., Rahman M. Optimization of naphtha splitter operation using Aspen HYSYS // Chemical Engineering Research. – 2021. – Vol. 58. – P. 112–121.
2. Gary J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J. Petroleum Refining: Technology and Economics. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2007. – 488 p.
3. Speight J.G. The Chemistry and Technology of Petroleum. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2014. – 1024 p.
4. Meyers R.A. Handbook of Petroleum Refining Processes. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2016. – 1500 p.
5. Kiss A.A. Advanced Distillation Technologies: Design, Control and Applications. – Chichester: Wiley, 2013. – 432 p.
6. Smith R. Chemical Process Design and Integration. – 2nd ed. – Chichester: Wiley, 2016. – 890 p.
7. Luyben W.L. Distillation Design and Control Using Aspen Simulation. – Hoboken: Wiley, 2013. – 432 p.

СЕЛЕКТИВНОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ИЗОПЕНТАНА КАК ВЫСОКООКТАНОВОГО КОМПОНЕНТА БЕНЗИНОВОГО ПУЛА EURO-5

PhD по т.н., Ауесбаев А.У.

*Институт общей и неорганической химии Академии Наук Республики
Узбекистан*

Аннотация. В работе исследована возможность селективного концентрирования изопентана из гидроочищенной нефти с использованием трёхпродуктового фракционирования. Показано, что внедрение трёхпродуктового сплиттера обеспечивает получение потока с содержанием ΣC_5 91,48 мас.% и концентрацией изопентана 70,48 мас.%. Полученный поток может использоваться в качестве высокооктанового компонента бензинового пула стандарта Euro-5.

Ключевые слова: изопентан, гидроочищенная нефть, трёхпродуктовый сплиттер, высокооктановый компонент, бензиновый пул, Euro-5, Aspen HYSYS.

Современные тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности направлены на повышение качества моторных топлив при одновременном соблюдении жёстких экологических требований [1–3]. Стандарты Euro-5 предусматривают ограничение содержания ароматических углеводородов и бензола, что существенно усложняет задачу формирования высокооктанового бензинового пула [2,3]. В этих условиях особое значение приобретает получение высокооктановых компонентов с низким содержанием ароматических соединений.

Одним из наиболее ценных компонентов бензинового пула является изопентан ($i-C_5$), обладающий высокими антидетонационными характеристиками и благоприятными экологическими свойствами [3,4]. Использование изопентана позволяет повысить октановое число бензинов без увеличения содержания ароматических углеводородов и бензола. Однако традиционные двухпродуктовые схемы фракционирования гидроочищенной нефти не обеспечивают эффективного селективного выделения изопентана вследствие значительного перекрытия компонентов $C_4 - C_6^+$.

В большинстве существующих технологических схем углеводороды C_5 распределяются между лёгкой нефтовой фракцией и другими потоками, что ограничивает возможность получения отдельного высококонцентрированного изопентанового продукта [1,4]. Кроме того, совместное присутствие нормальных и изопарафиновых углеводородов снижает гибкость операций смешения бензинового пула и усложняет оптимизацию последующих процессов облагораживания.

Для решения данной проблемы в настоящей работе предложена схема трёхпродуктового фракционирования гидроочищенной нефти, предусматривающая селективное концентрирование изопентана в отдельном верхнем продуктовом потоке. Исследование проводилось на основе технологических данных Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

Моделирование процесса выполнялось в программном комплексе Aspen HYSYS [1,5]. В качестве сырья использовалась гидроочищенная широкофракционная нефть с расходом $134\ 702\ \text{кг}\cdot\text{ч}^{-1}$. Колонна моделировалась с использованием 144 теоретических ступеней при рабочем давлении 2,4–3,8 бар и температурном диапазоне 68–179 °С.

Для определения индивидуального и группового углеводородного состава применялся метод капиллярной газовой хроматографии по ASTM D6729 [6]. Анализ позволил определить распределение парафинов, изопарафинов, нафтенов и ароматических углеводородов в исследуемых потоках.

Полученные результаты показали, что внедрение трёхпродуктового сплиттера обеспечивает существенное перераспределение углеводородов между продуктами разделения. Наиболее значительные изменения наблюдаются в верхнем потоке, обогащённом изопентаном. Содержание ΣC_5 в данном потоке достигает 91,48 мас.%, что свидетельствует о практически полном концентрировании углеводородов C_5 в отдельной фракции.

Концентрация изопентана в верхнем потоке составляет 70,48 мас.%, что подтверждает высокую селективность предложенной схемы разделения. Одновременно наблюдается снижение содержания углеводородов C_6^+ и практически полное отсутствие тяжёлых компонентов, отрицательно влияющих на давление насыщенных паров и стабильность бензинового пула.

Селективное выделение изопентана оказывает положительное влияние на антидетонационные характеристики продуктов. Высокое содержание разветвлённых парафинов обеспечивает повышение октанового числа без увеличения концентрации ароматических углеводородов [3,4]. Полученный поток может использоваться как самостоятельный высокооктановый blending component при производстве бензинов стандарта Euro-5.

Дополнительным преимуществом предлагаемой схемы является снижение нагрузки на процессы каталитического риформинга и изомеризации. За счёт предварительного концентрирования высокооктановых изопарафинов уменьшается необходимость глубокой каталитической переработки, что способствует снижению энергопотребления и повышению общей эффективности нефтеперерабатывающего комплекса.

Кроме того, выделение отдельного изопентанового потока повышает гибкость операций смешения бензинового пула. Полученный компонент может

использоваться для регулирования октанового числа различных марок бензинов, а также для оптимизации давления насыщенных паров и экологических характеристик топлива.

С технологической точки зрения предложенная схема позволяет снизить эффект ремиксинга компонентов с близкими температурами кипения и повысить селективность разделения. Это особенно важно для процессов переработки лёгких нефтяных фракций, где даже незначительное изменение композиционного состава может существенно повлиять на качество конечных продуктов [4,7].

Таким образом, предложенная схема трёхпродуктового фракционирования обеспечивает эффективное селективное концентрирование изопентана и позволяет получать высокооктановый компонент бензинового пула с содержанием ΣC_5 91,48 мас.% и концентрацией изопентана 70,48 мас.%. Полученные результаты подтверждают перспективность использования трёхпродуктовых сплиттеров для повышения качества бензинов стандарта Euro-5 и модернизации существующих нефтеперерабатывающих производств.

Использованная литература

1. Abdullah M., Ahmad Z., Rahman M. Optimization of naphtha splitter operation using Aspen HYSYS // Chemical Engineering Research. – 2021. – Vol. 58. – P. 112–121.
2. Gary J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J. Petroleum Refining: Technology and Economics. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2007. – 488 p.
3. Speight J.G. The Chemistry and Technology of Petroleum. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2014. – 1024 p.
4. Meyers R.A. Handbook of Petroleum Refining Processes. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2016. – 1500 p.
5. Luyben W.L. Distillation Design and Control Using Aspen Simulation. – Hoboken: Wiley, 2013. – 432 p.
6. ASTM D6729–19. Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark-Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary Gas Chromatography with Flame Ionization Detection. – West Conshohocken: ASTM International, 2019. – 34 p.
7. Kiss A.A. Advanced Distillation Technologies: Design, Control and Applications. – Chichester: Wiley, 2013. – 432 p.

PIONA-АНАЛИЗ ГИДРООЧИЩЕННОЙ НАФТЫ МЕТОДОМ ASTM D6729 ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БЕНЗИНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ

PhD по т.н., Ауесбаев А.У.

*Институт общей и неорганической химии Академии Наук Республики
Узбекистан*

Аннотация. В работе проведён PIONA-анализ гидроочищенной нефти методом ASTM D6729. Исследовано распределение углеводородов $C_5 - C_8$ и влияние компонентного состава на октановые характеристики продуктов. Установлено, что гидроочищенная нефть характеризуется высоким содержанием парафиновых углеводородов и значительным потенциалом для процессов изомеризации и формирования бензинов стандарта Euro-5.

Ключевые слова: PIONA-анализ, ASTM D6729, гидроочищенная нефть, газовая хроматография, RON, MON, бензиновый пул.

В современных условиях развития нефтеперерабатывающей промышленности особое значение приобретает детальная характеристика углеводородного состава бензиновых фракций [1–3]. Качество сырья и распределение индивидуальных компонентов оказывают существенное влияние на эффективность процессов изомеризации, каталитического риформинга и смешения бензинового пула [2,4]. Особенно важным является определение содержания парафинов, изопарафинов, олефинов, нафтенов и ароматических углеводородов (PIONA), поскольку именно данные показатели определяют антидетонационные характеристики моторных топлив.

Для анализа сложных углеводородных смесей в нефтепереработке широко применяется метод капиллярной газовой хроматографии ASTM D6729 [5]. Данный метод обеспечивает высокую точность идентификации индивидуальных компонентов бензиновых фракций и позволяет определять распределение углеводородов по числу атомов углерода, групповому составу и температурам кипения [6].

В настоящей работе проведён PIONA-анализ гидроочищенной широкофракционной нефти, полученной на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. Основной целью исследования являлась оценка распределения углеводородов $C_5 - C_8$ и определение влияния компонентного состава на октановые характеристики бензиновых компонентов.

Исследование выполнялось методом капиллярной газовой хроматографии на основе требований стандарта ASTM D6729 [5]. Анализ проводился с использованием пламенно-ионизационного детектора (FID) и капиллярной колонки типа PONA длиной 100 м. В качестве газа-носителя использовался гелий

с постоянным расходом $1 \text{ мл} \cdot \text{мин}^{-1}$. Температурная программа термостата обеспечивала разделение углеводородов в диапазоне $C_4 - C_{11}$.

Результаты исследования показали, что гидроочищенная нефть характеризуется преимущественно парафиновой природой. Суммарное содержание парафиновых углеводородов составляет более 72 мас.%, что свидетельствует о высокой степени насыщения сырья после гидроочистки. При этом содержание изопарафинов достигает 43,18 мас.%, а концентрация нормальных парафинов составляет 29,19 мас.%.

Анализ распределения углеводородов по числу атомов углерода показал, что наибольшая доля приходится на компоненты диапазона $C_5 - C_8$. Суммарное содержание углеводородов $C_5 - C_8$ превышает 80 мас.%, что подтверждает высокую пригодность исследуемого сырья для процессов получения бензиновых компонентов.

Особое внимание уделялось исследованию фракций $C_5 - C_6$, являющихся основным сырьём для процессов низкотемпературной изомеризации. Установлено, что содержание парафиновых компонентов $C_5 - C_6$ достигает 39,24 мас.%, при этом в составе данных фракций преобладают изопарафиновые углеводороды. Концентрация изопентана составляет 7,65 мас.%, а содержание n-пентана достигает 8,31 мас.%.

Среди компонентов C_6 -фракции значительную долю составляют 2-метилпентан, 3-метилпентан и n-гексан. Одновременно содержание ароматических углеводородов в диапазоне $C_5 - C_6$ остаётся низким и не превышает 2,19 мас.%, что является благоприятным фактором для процессов каталитического облагораживания.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемая гидроочищенная нефть обладает высоким потенциалом для процессов изомеризации. Значительное содержание нормальных парафинов $C_5 - C_6$ создаёт предпосылки для повышения октановых характеристик путём скелетной изомеризации [3,7].

Дополнительно был проведён анализ влияния PIONA-состава на исследовательское и моторное октановые числа продуктов. Установлено, что увеличение содержания изопарафинов положительно влияет на значения RON и MON вследствие высокой антидетонационной устойчивости разветвлённых углеводородов [4,8].

В составе исследуемой лёгкой нефти исследовательское октановое число (RON) составляет 65,2, а моторное октановое число (MON) — 61,5. Анализ компонентного состава показал, что повышение концентрации изопарафиновых углеводородов способствует увеличению антидетонационных характеристик топлива, тогда как присутствие нормальных парафинов снижает октановое число

смеси. Кроме того, результаты PIONA-анализа позволяют оценивать эффективность процессов фракционирования и прогнозировать качество бензинового пула при различных технологических схемах переработки. Детальная информация о распределении компонентов C₅–C₈ может использоваться для оптимизации процессов изомеризации, риформинга и операций смешения.

Таким образом, метод ASTM D6729 является эффективным инструментом детального анализа нефтовых фракций и позволяет получать достоверную информацию о PIONA-составе гидроочищенной нефти. Полученные результаты подтверждают высокую пригодность исследуемого сырья для процессов получения высокооктановых бензиновых компонентов стандарта Euro-5.

Использованная литература

1. Maples R.E. Petroleum Refinery Process Economics. – Tulsa: PennWell Books, 2000. – 416 p.
2. Myers R.A. Handbook of Petroleum Refining Processes. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2016. – 1500 p.
3. Speight J.G. Handbook of Petroleum Product Analysis. – 2nd ed. – Hoboken: Wiley, 2015. – 624 p.
4. Gary J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J. Petroleum Refining: Technology and Economics. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2007. – 488 p.
5. ASTM D6729–19. Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark-Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary Gas Chromatography with Flame Ionization Detection. – West Conshohocken: ASTM International, 2019. – 34 p.
6. Poole C.F. Gas Chromatography. – Amsterdam: Elsevier, 2012. – 920 p.
7. Antos G.J., Aitani A.M., Parera J.M. Catalytic Naphtha Reforming. – New York: Marcel Dekker, 2004. – 720 p.
8. Fahim M.A., Al-Sahhaf T.A., Elkilani A. Fundamentals of Petroleum Refining. – Amsterdam: Elsevier, 2010. – 534 p.

**ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО РЕИНЖИНИРИНГА НАФТЫ НА
ОКТАНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕНЗИНОВОГО ПУЛА**

PhD по т.н., Ауесбаев А.У., д.т.н., проф. Адизов Б.З.

*Институт общей и неорганической химии Академии Наук Республики
Узбекистан*

Аннотация. В работе исследовано влияние композиционного реинжиниринга гидроочищенной нефти на исследовательское и моторное октановые числа бензинового пула. Показано, что оптимизация распределения углеводородов в процессе трёхпродуктового фракционирования способствует

увеличению RON с 65,2 до 68,1 и MON с 61,5 до 65,6. Установлено, что повышение содержания изопарафиновых компонентов улучшает антидетонационные характеристики бензинов стандарта Euro-5.

Ключевые слова: бензиновый пул, октановое число, RON, MON, гидроочищенная нефть, изопарафины, Euro-5.

Одной из ключевых задач современной нефтеперерабатывающей промышленности является повышение качества моторных топлив при соблюдении жёстких экологических требований [1–3]. В условиях перехода на стандарты Euro-5 особую актуальность приобретает разработка технологий получения высокооктановых компонентов бензинового пула без существенного увеличения содержания ароматических углеводородов и бензола [2,4].

Антидетонационные свойства бензинов в значительной степени определяются групповым и индивидуальным углеводородным составом [3,5]. Наиболее благоприятное влияние на исследовательское и моторное октановые числа оказывают изопарафиновые углеводороды, обладающие высокой устойчивостью к детонации [5,6]. В то же время присутствие нормальных парафинов снижает октановые характеристики бензиновых компонентов.

В настоящее время одним из перспективных направлений повышения качества бензинов является композиционный реинжиниринг нефтяных потоков, основанный на селективном перераспределении углеводородов между продуктами разделения [4,7]. Данный подход позволяет управлять составом бензинового пула ещё на стадии первичной подготовки сырья, снижая нагрузку на процессы каталитического риформинга и изомеризации.

В настоящей работе исследовано влияние композиционного реинжиниринга гидроочищенной нефти на исследовательское (RON) и моторное (MON) октановые числа бензиновых компонентов. Исследование проводилось на основе технологических данных Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

В качестве объекта исследования использовалась гидроочищенная широкофракционная нефть, поступающая на блок фракционирования. Для повышения селективности разделения была предложена схема трёхпродуктового сплиттера, предусматривающая выделение отдельного потока, обогащённого изопарафиновыми компонентами.

Моделирование процесса выполнялось в программном комплексе Aspen HYSYS с использованием стационарного режима расчёта [7]. Колонна моделировалась с применением 144 теоретических ступеней при рабочем давлении 2,4–3,8 бар и температурном диапазоне 68–179 °С.

Для определения компонентного состава продуктов использовался метод капиллярной газовой хроматографии ASTM D6729 [8]. Анализ позволил оценить

распределение парафиновых, изопарафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов в исследуемых потоках.

Результаты исследования показали, что внедрение трёхпродуктового фракционирования обеспечивает существенное изменение углеводородного состава лёгкой нефти. Наиболее значительные изменения наблюдаются в распределении изопарафиновых компонентов, оказывающих определяющее влияние на антидетонационные свойства бензинового пула.

После оптимизации исследовательское октановое число лёгкой нефти увеличивается с 65,2 до 68,1, тогда как моторное октановое число возрастает с 61,5 до 65,6. Рост значений RON и MON свидетельствует об улучшении антидетонационных характеристик бензинового компонента и повышении его эксплуатационных свойств.

Установлено, что повышение октановых характеристик связано с увеличением содержания разветвлённых парафиновых углеводородов. Селективное концентрирование изопентана и других изопарафиновых компонентов способствует формированию более высокооктанового бензинового пула без необходимости значительного увеличения доли ароматических углеводородов.

Дополнительно было установлено, что композиционный реинжиниринг способствует снижению содержания нормальных парафинов в лёгкой нефти. Это приводит к уменьшению склонности топлива к детонации и улучшению стабильности процесса сгорания в двигателях внутреннего сгорания [5,6].

С практической точки зрения увеличение значений RON и MON позволяет расширить возможности смешения бензинового пула и повысить гибкость технологических операций нефтеперерабатывающего завода. Полученные компоненты могут использоваться при производстве бензинов различных марок с соблюдением требований Euro-5.

Кроме того, повышение октановых характеристик за счёт перераспределения углеводородов позволяет снизить потребность в использовании высокоароматических компонентов и уменьшить нагрузку на установки каталитического риформинга. Это способствует снижению энергозатрат и повышению экологической эффективности нефтеперерабатывающего комплекса [2,4].

Полученные результаты подтверждают, что композиционный реинжиниринг нефтяных потоков является эффективным инструментом управления качеством бензинового пула. Селективное перераспределение углеводородов позволяет целенаправленно изменять антидетонационные свойства бензиновых компонентов без существенного изменения технологической схемы переработки.

Таким образом, внедрение трёхпродуктового фракционирования гидроочищенной нефти обеспечивает повышение исследовательского октанового числа с 65,2 до 68,1 и моторного октанового числа с 61,5 до 65,6. Полученные результаты подтверждают перспективность использования методов композиционного реинжиниринга для повышения качества бензинов стандарта Euro-5.

Использованная литература

1. Bell D.A. Fundamentals of Petroleum Refining. – Hoboken: Wiley, 2019. – 376 p.
2. Leffler W.L. Petroleum Refining in Nontechnical Language. – 5th ed. – Tulsa: PennWell Corporation, 2011. – 264 p.
3. Speight J.G. Handbook of Petroleum Processing. – Boca Raton: CRC Press, 2011. – 1376 p.
4. Coker A.K. Petroleum Refining Design and Applications Handbook. – Vol. 1. – Hoboken: Wiley-Scrivener, 2018. – 912 p.
5. Hsu C.S., Robinson P.R. Practical Advances in Petroleum Processing. – New York: Springer, 2006. – 482 p.
6. Gary J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J. Petroleum Refining: Technology and Economics. – 5th ed. – Boca Raton: CRC Press, 2007. – 488 p.
7. Kister H.Z. Distillation Design. – New York: McGraw-Hill, 1992. – 710 p.
8. ASTM D6729–19. Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark-Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary Gas Chromatography with Flame Ionization Detection. – West Conshohocken: ASTM International, 2019. – 34 p.

**ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗИНОВ СТАНДАРТА EURO-5**

PhD по т.н., Ауесбаев А.У., д.т.н., проф. Адизов Б.З.

*Институт общей и неорганической химии Академии Наук Республики
Узбекистан*

Аннотация. В работе исследованы пути интенсификации процессов подготовки гидроочищенной нефти для производства бензинов стандарта Euro-5. Показано, что применение трёхпродуктового фракционирования обеспечивает эффективное перераспределение углеводородов, снижение содержания ароматических компонентов и улучшение качества сырья для процессов изомеризации и формирования бензинового пула.

Ключевые слова: Euro-5, гидроочищенная нефть, бензиновый пул, изомеризация, ароматические углеводороды, фракционирование, Aspen HYSYS.

Современные требования к автомобильным бензинам направлены на снижение токсичности выхлопных газов и уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду [1–3]. В соответствии с требованиями стандарта Euro-5 содержание бензола в товарных бензинах ограничивается на уровне не более 1 об.%, а суммарное содержание ароматических углеводородов не должно превышать 35 об.% [2,4]. В связи с этим одной из важнейших задач нефтеперерабатывающей промышленности является совершенствование процессов подготовки сырья для получения экологически безопасных высокооктановых бензинов.

Традиционные схемы подготовки нефтяного сырья характеризуются ограниченными возможностями регулирования углеводородного состава бензинового пула [3,5]. В большинстве случаев повышение октановых характеристик достигается за счёт увеличения доли ароматических компонентов, образующихся в процессе каталитического риформинга. Однако подобный подход приводит к ухудшению экологических характеристик топлива и затрудняет соблюдение требований Euro-5 [4,6].

В настоящее время особое внимание уделяется технологиям, обеспечивающим повышение октанового числа бензинов без существенного увеличения содержания ароматических углеводородов [5,7]. Одним из перспективных направлений является композиционный реинжиниринг нефтяных потоков на стадии подготовки сырья, основанный на селективном перераспределении углеводородов между продуктовыми потоками.

В настоящей работе исследованы возможности интенсификации процессов подготовки гидроочищенной нефти для производства бензинов стандарта Euro-5. Исследование выполнено на основе технологических данных Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

В качестве объекта исследования использовалась гидроочищенная широкофракционная нефть, поступающая на блок разделения. Для повышения эффективности подготовки сырья была предложена схема трёхпродуктового фракционирования, обеспечивающая более глубокое разделение углеводородов C_5 – C_6 и перераспределение изопарафиновых компонентов.

Моделирование процесса выполнялось в программном комплексе Aspen HYSYS с использованием стационарного режима расчёта [8]. Колонна моделировалась с применением 144 теоретических ступеней при рабочем давлении 2,4–3,8 бар и температурном диапазоне 68–179 °С.

Для определения компонентного состава исследуемых потоков использовался метод капиллярной газовой хроматографии ASTM D6729 [9]. Анализ позволил оценить распределение парафиновых, изопарафиновых,

нафтеновых и ароматических углеводородов в исходном и оптимизированном сырье.

Результаты исследования показали, что внедрение трёхпродуктового фракционирования обеспечивает эффективное перераспределение углеводородов между потоками разделения. Наиболее значительные изменения наблюдаются в распределении компонентов $C_5 - C_6$ и изопарафиновых углеводородов.

Установлено, что предложенная схема способствует снижению содержания ароматических компонентов в лёгкой нефти и формированию более благоприятного состава сырья для процессов изомеризации. Одновременно наблюдается концентрирование высокооктановых изопарафиновых углеводородов в отдельных потоках, что позволяет уменьшить необходимость повышения октанового числа за счёт ароматизации.

После оптимизации исследовательское октановое число (RON) лёгкой нефти увеличивается с 65,2 до 68,1, а моторное октановое число (MON) возрастает с 61,5 до 65,6. Повышение антидетонационных характеристик достигается преимущественно за счёт перераспределения парафиновых и изопарафиновых компонентов, а не за счёт увеличения содержания ароматических углеводородов.

Дополнительно установлено, что применение трёхпродуктового сплиттера позволяет снизить отношение $\Sigma(i/n)$ в лёгкой нефти с 1,09 до 0,76. Это способствует повышению эффективности процессов низкотемпературной изомеризации и улучшению качества feedstock для последующих процессов облагораживания.

С технологической точки зрения интенсификация подготовки сырья обеспечивает снижение нагрузки на установки каталитического риформинга. За счёт более эффективного распределения углеводородов уменьшается необходимость глубокой ароматизации бензиновых компонентов, что способствует улучшению экологических характеристик товарных бензинов [4,6]. Кроме того, предложенная схема позволяет повысить гибкость управления бензиновым пулом. Полученные потоки могут использоваться для регулирования октановых характеристик и давления насыщенных паров при производстве различных марок автомобильных бензинов.

Важным преимуществом предлагаемого подхода является возможность модернизации существующих нефтеперерабатывающих производств без существенного изменения общей технологической схемы. Интенсификация процессов подготовки сырья достигается преимущественно за счёт оптимизации процессов разделения и перераспределения углеводородов.

Полученные результаты подтверждают, что предварительная подготовка нефтяного сырья играет ключевую роль в обеспечении требований Euro-5. Управление компонентным составом потоков позволяет одновременно повысить качество бензинов и снизить содержание экологически нежелательных ароматических соединений.

Таким образом, предложенная схема трёхпродуктового фракционирования обеспечивает эффективную интенсификацию процессов подготовки сырья для производства бензинов стандарта Euro-5. Снижение содержания ароматических компонентов и оптимизация состава feedstock способствуют повышению октановых характеристик и улучшению экологических свойств моторных топлив.

Использованная литература

1. Watkins R.N. Petroleum Refinery Distillation. – 2nd ed. – Houston: Gulf Publishing Company, 1979. – 412 p.
2. Parkash S. Refining Processes Handbook. – Burlington: Elsevier, 2003. – 504 p.
3. Hobson G.D., Pohl W. Modern Petroleum Technology. – 6th ed. – Chichester: Wiley, 1984. – 894 p.
4. Weissermel K., Arpe H.J. Industrial Organic Chemistry. – 4th ed. – Weinheim: Wiley-VCH, 2003. – 491 p.
5. Meyers R.A. Handbook of Petroleum Refining Processes. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2016. – 1500 p.
6. Ancheyta J., Speight J.G. Hydroprocessing of Heavy Oils and Residua. – Boca Raton: CRC Press, 2007. – 336 p.
7. Sadeghbeigi R. Fluid Catalytic Cracking Handbook. – 3rd ed. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012. – 378 p.
8. Carlson E.C. Don't Gamble with Physical Properties for Simulations // Chemical Engineering Progress. – 1996. – Vol. 92. – P. 35–46.
9. ASTM D6729–19. Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark-Ignition Engine Fuels by 100-Metre Capillary Gas Chromatography with Flame Ionization Detection. – West Conshohocken: ASTM International, 2019. – 34 p.

II. ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

MODIFIED ALUMINOSILICATES AS PROMISING ECO-FRIENDLY SORBENTS FOR WATER AND AIR CLEANING

**Dr. Sci. Chem., Assoc. Prof. Z.R.Agaeva , V.A.Ismailova , S.S.Bayramova,
Kh.N.Ilyasova, L.Mamedova G.Akhmedova, N.Velieva**

*Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of
Chemistry laboratoriya4@inbox.ru*

This paper examines the use of sorbents based on natural materials in wastewater treatment. It shows that industrial wastewater causes significant environmental damage. Studies indicate that adsorption capacity for heavy metal ions increases due to the hydrophobic surface of modified natural aluminosilicates. Bentonite modification alters its textural and acid-base properties, enhancing efficiency in pollutant removal and supporting sustainable environmental protection practices.

Key words: industry, environment, sorbents, wastewater, damage, natural aluminosilicates, ion exchange

Currently, industries such as chemical, metalworking, oil, and metallurgy significantly pollute the biosphere through emissions, solid waste, and wastewater [1]. The galvanic industry, which applies protective and decorative coatings, is a major source of hazardous wastewater. Despite compliance with technological standards, these processes generate wastewater of complex composition [2]. Insufficient treatment leads to contamination of aquatic environments, mainly by toxic heavy metals such as chromium (VI), cadmium, and lead. In some cases, outdated or absent treatment systems result in the discharge of untreated effluents, causing serious environmental damage. Although waste solutions represent only 0.2–0.5% of total wastewater volume, they contain up to 70% of pollutants due to high concentrations. Common treatment methods include sedimentation, filtration, neutralization, coagulation, and sorption. However, additional purification is often required [3]. Ion exchange methods are also used, but their disadvantages include high cost, the need for regeneration, and limited efficiency. Thus, one of the solutions is the purification of wastewater with Lewatit TP 207 resin (Germany), containing weakly acidic chelating groups of iminodiacetates, which has a pronounced selectivity towards heavy and transition metals. As a result of ion exchange, it absorbs heavy metals in the form of cations mainly from weakly acidic, neutral and weakly alkaline solutions [4]. During the research, it was established that the stability of the complex compounds of heavy metals formed as a result of ion exchange changes in the series: $\text{Cu}^{2+} > \text{Ni}^{2+} > \text{Zn}^{2+} > \text{Co}^{2+} > \text{Fe}^{2+} > \text{Mn}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+}$

> Na⁺. In addition, the specified Lewatit TP 207 resin also adsorbs Cr³⁺ and Fe³⁺ ions [5]. However, the dominant role belongs to sorbents based on natural raw materials. Aluminosilicates, as natural sorbents, play a special role in the removal of heavy metal ions from wastewater. Sorbents of this type include: natural zeolites and various minerals, since aluminosilicates, which have a porous structure and a large surface area, can be widely used in sorption processes. In this regard, the implementation of the steps shown below was of great importance. For this purpose, the chemical properties of heavy metal ions were studied and assessed, and the kinetic and thermodynamic patterns of their sorption from model wastewater of varying concentrations depending on the ambient temperature were investigated. It was found that an increase in the adsorption capacity with respect to heavy metal ions occurs due to the hydrophobization of the surface of natural aluminosilicates modified with various metal cations. When studying the nature of the interaction of cation-substituted forms of modifiers with the surface of natural materials, new IR absorption spectra were revealed within the region of 2852.03 -2960.75 cm⁻¹, corresponding to the C–H bond and 3625.57 and 3702.58 cm⁻¹, corresponding to the absorption band of the OH group. The potential use of the obtained sorbents for air purification was also studied, as the removal of volatile organic compounds remains an important task. Acetone, a widely used solvent in chemical, pharmaceutical, and paint industries, is highly volatile and can form toxic concentrations in air. This necessitates the development of effective adsorption materials, particularly bentonite clays with a developed surface area, layered structure, and ion-exchange capacity. Modification of bentonite with various cations alters its textural and acid-base properties, allowing regulation of its adsorption capacity toward organic molecules. Monocation –substituted forms were obtained from the Na -form by ion exchange : Pb²⁺ -, Cd²⁺ -, Mn²⁺ - and Co²⁺ - forms of bentonite. Ion exchange was carried out with solutions of salts of various metals at a temperature of 298 K in a mass ratio of m : m = 10:1 for 6 hours. The amount of adsorbed acetone molecules was determined by the derivatographic method. Based on the mass loss readings, the amount of physically adsorbed acetone, the amount of chemisorbed acetone, and the number of molecules per 1 cm² of surface were calculated. It was found that modification of bentonite with divalent cations leads to an increase in its specific surface area and total pore volume compared to the natural sample. For natural bentonite: S = 100 m²g⁻¹; V_Σ = 0.133 cm³g⁻¹. After modification, the values changed as follows (table).

The amount of physically adsorbed acetone (mol/g) depended on the ionic radius and position of exchangeable cations in the bentonite structure, following the order: Pb²⁺ > Cd²⁺ > Mn²⁺ > Co²⁺ > natural bentonite. The highest surface density of acetone molecules was observed for the Cd²⁺ form, indicating a large number of active sites.

Specific surface area S and total pore volume V_{Σ} of modified bentonite samples by benzene

Sample	$S, (m^2 \cdot g^{-1})$	$V_{\Sigma}, (cm^3 g^{-1})$
Natural bentonite	100	0.133
Pb^{2+}	143	0.187
Cd^{2+}	138	0.183
Mn^{2+}	135	0.180
Co^{2+}	132	0.176

Thermal analysis revealed three desorption peaks (~393, 613, and 693 K), corresponding to adsorption sites of different strengths, confirming surface heterogeneity. A clear correlation was found between ionic radius, textural properties, and adsorption capacity. Increased surface area and pore volume enhanced both physical and chemical adsorption.

These results demonstrate that modified bentonite is an effective and affordable sorbent for removing acetone and other volatile organic compounds from air.

Reference

1. Xiuquan L.Li. Z., Zhongqing Y., Peng W., Yunfei Y., Jingyu R. Adsorption materials for volatile organic compounds (VOCs) and the key factors for VOCs adsorption process // Separation and Purification Technology. 2020. Vol. 235. P. 116–213.
2. Efremova S.V. Purification of water from various contaminants with zeolite sorbent and aluminosilicates obtained from clinoptilolite // Journal of Applied Chemistry. 2006. Vol.79, No.3 P. 404–409. DOI: 10.1134/S1070427206030128.
3. Agayeva Z.R., Bayramova S.S., Rafiyeva H.I., Gahramanova Y.B., Kazimova E.M., Ilyasova Kh.N. The use of aluminosilicate clays as sorbents in the purification of media from heavy metal ions // Azerbaijan Chemical Journal. 2022. No. 2. P. 100–106.
4. Betekhtin A.G. Course of Mineralogy / A. G. Betekhtin; ed. by B. I. Pirogov B.B. Shkursky. Moscow, 2008. Available at: <https://catalogmineralov.ru/mineral/montmorillonite.html>
5. Bundy W.M., Ishley J.N. Kaolin in paper filling and coating // Applied Clay Science. 1991. Vol. 5. P. 397–420. – DOI: 10.1016/0169-1317(91)90015-2.

СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ХЕЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА ОКИСЛЕНИЯ В СИНТЕТИЧЕСКОМ МАСЛЕ

К.х.н., доцент Гадиров Али Ашраф оглы, д.т.н., доцент Нагиева Эльмира Али кызы, к.х.н., доцент Сафарова Мехпара Расул кызы
Министерство науки и образования Азербайджанской Республики
«Институт химии» — государственно-правовое образование(ГПО)

Аннотация. В данном тезисе отмечается, что для надежной работы современных авиационных масел требуется поиск эффективных ингибиторов окисления. С этой целью к этим маслам был осуществлен синтез металлокомплексов с участием некоторых новых азометиновых соединений (лигандов). А испытания комплексных соединений в качестве ингибиторов окисления проводились по ГОСТ 23797-79 в сложном эфире пентаэритрита в присутствии металлических пластин, при температуре 225⁰С в течение 20 часов.

Ключевые слова: окисление, ингибитор, пентаэритритовый эфир, металлокомплексы.

В настоящее время развитие авиационной техники требует масла, отвечающие современным требованиям, прежде всего, по их термоокислительной стабильности и качественным эксплуатационным свойствам. Смазочные масла для газотурбинных двигателей самолетов, подвергающихся термическим нагрузкам, должны обеспечивать длительную, бесперебойную и надежную работу всей масляной системы в целом при любых условиях эксплуатации. Как правило, изменения в структуре смазочных материалов в процессе эксплуатации зависят прежде всего от их химического состава и стойкости к кислороду, температуре, а также от влияния контактирующих с ними конструкционных металлов двигателя [1].

Полиольные эфиры считаются наиболее перспективными синтетическими базовыми маслами в авиации. Одним из важнейших показателей качества синтетических масел является их устойчивость к окислению при высоких температурах (выше 200⁰С) и низкая летучесть[2]. Однако, поскольку синтетические масла также содержат углеводороды, они подвержены окислению и термическому разложению при работе в жестких условиях. В результате изменений молекулярной структуры качества масла ухудшаются. Чтобы повысить термоокислительную стабильность и рабочую температуру синтетических масел, а также продлить срок их службы при эксплуатации, в них необходимо вводить антиокислительные присадки и деактиваторы металлов. Поэтому необходим поиск эффективных антиоксидантов (ингибиторов окисления) для улучшения эксплуатационных свойств синтетических масел. В противном случае, из-за отсутствия антиокислительных присадок при высоких температурах, синтетические масла остаются незащищенными от окисления.

В научной литературе имеется достаточно информации о практическом применении традиционных антиоксидантов (аминов, фенолов и др.) с различными функциональными группами в смазочных маслах. Помимо этих присадок, активно продолжается также изучение функциональных эффектов координационных соединений, содержащих металлы. А металлокомплексы обеспечивают обрыв цепей окисления по реакции с пероксидными радикалами и многократное разложение гидропероксидов с низким выходом свободных радикалов в объем [3].

Эффективность металлокомплексных соединений в качестве ингибиторов окисления в процессе разложения гидропероксида зависит не только от катиона металла, но и от природы органических лигандов, присутствующих в молекуле. В этом отношении большой интерес представляют основания Шиффа в качестве лигандов. В данном тезисе показан синтез некоторых новых присадок - комплексов переходных металлов хелатного типа с участием оснований Шиффа в качестве лигандов и проверено их антиокислительное действие в синтетическом смазочном масле при высокой температуре.

Металлокомплексные соединения меди (II), никеля (II) и кобальта (II) получены путем обменной реакции между ацетатами соответствующих металлов и азометинами по следующей схеме:

Структура синтезированных соединений была подтверждена элементным анализом и ИК-спектроскопией. ИК-спектры поглощения снимались на Фурье-спектрометре «Nicolet IS-10» (диапазон $4000\text{--}400\text{см}^{-1}$) американского производства.

В ИК-спектрах комплексных соединений отмечено исчезновение полос валентных колебаний OH; наряду с этим обнаруживаются полосы в области $1599,42 - 1572$ и $1704,71 - 1702\text{ см}^{-1}$, обусловленные соответственно валентным колебанием связей $\text{C} = \text{N}$ и $\text{C} = \text{O}$ (эфирной), смещенные по сравнению со спектрами лигандов. Новые полосы при $858,67\text{--}748\text{ см}^{-1}$ проявляющиеся в ИК спектрах комплексных соединений отнесены к валентным колебаниям M-O [4].

Исследования новых металлокомплексных соединений Cu(II) , Ni(II) и Co(II) в качестве антиокислительных присадок (ингибиторов окисления) оценивались барботажных условиях окисления в объеме по ГОСТ 23797-79. Окисление образцов синтетического масла с присадками проводились в присутствии алюминиевой, стальной и медной пластинок при пропускании тока воздуха со скоростью 170 мл/мин через масла при 225°C в течение 20 часов. Эффективность испытуемых соединений определялись по изменению

кислотного числа, кинематической вязкости и по количеству осадков в окисленном масле не растворимых в изооктане, а также по появлению коррозии на металлических пластинках.

В качестве синтетического смазочного масла использовали пентаэритритовый эфир синтетических жирных кислот $C_5 - C_9$.

В ходе лабораторных испытаний было установлено, что металлокомплексные соединения с азометиновыми лигандами в низких концентрациях оказывают положительное влияние на термоокислительную стабильность синтетического масла при высокой температуре, демонстрируя не только антиокислительные, но и антикоррозионные и противоизносные свойства. После окисления не ухудшают такие эксплуатационные свойства как кислотное число, вязкость и образование нерастворимых осадков. Металлические пластины не подвергались коррозии.

Использованная литература:

1. Б.П. Тонконогов, Л.Н. Багдасаров, К.А. Попова, С.С. Агабеков Исследование влияния структуры сложноэфирных основ на термоокислительную стабильность масел // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2018. Т. 61. Вып. 2, с.73 -79)

2. В. И. Бабкин, А.А.Алексашин, Л.С.Яновский, С.В. Дунаев, А.Ф. Хурумова Отечественные смазочные масла для авиационных газотурбинных двигателей: Проблемы и перспективы//Двигатель, № 2, 2012, С.6-9.

3.Ковтун Г.А., Моисеев И.И., Металлокомплексные ингибиторы окисления, Киев, Наук. думка, 1993.

4.Накамото К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений. - М.: Мир, 1966. 411 с.

TABIY SHAROITDA O'SGAN AGARICUS BISPORUS TARKIBIDAGI VITAMINLARNI ANIQLASH

Nomozova M.Z., k.f.d, prof. Kamolov L.S.

Qarshi davlat universiteti, O'zbekiston

Annotatsiya. Bugungi kunda iste'mol va dori vositalari sifatida tabiiy mahsulotlardan foydalanish yo'lga qo'yish dolzarb masalalardan biri hisoblanib kelmoqda. Ushbu tadqiqot doirasida tabiiy sharoitda o'sgan *Agaricus bisporus* qo'ziqorini tarkibidagi ikkilamchi metabolitlarni aniqlash doirasida, ma'lum bo'lgan bir qancha vitaminlar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Xloroform: metanol 19:1 bosqichida 15 ta metabolitlar ajratib olindi. Ular orasida niatsin (B_3) va niatsinamid borligi ma'lum bo'ldi.

Kalit so'zlar: A. bisporus, qo'ziqorin, metabolit, vitamin, fraksiya

Ma'lumotlarga ko'ra qo'ziqorinlar vitaminlarga boy bo'lgan manbalardan biri hisoblanadi. Shular qatorida Agaricus turlarida ham niasin ya'ni riboflavin va boshqa B1, L-askorbin kislota va α -tokoferol kabi vitaminlar ham uchraydi [1]. Agaricus bisporus qo'ziqorining 3 ta namunasi tekshirilganda 15, 21 va 8 xil aromatizator komponentlari aniqlandi. Kislotalar, ketonlar, spirtlar, efirlar, fenol kabi sinflarga mansub birikmlar: piridazin; N, N,4-trimetil-benzol-sulfonamid; 3-(perhidro-1,4,2-oksain-4-il) karbonilpiridin; 6-xlor-11,11-dimetil-10,11-dihidro-7, 10-epoksi-7H-siklogepta [d]-1,2,4-triazolo [4,3-b],2-geptanamin; 2-oktanamin; 1,3-benzoldiamin, 4-metil; izopropil miristinat; 2-metilpirazol; cis, trans-2,2'-(1,2-fenilendivinilen) difuran; benzol va butirin kabi ikkilamchi metabolitlar aniqlangan [2]. Agaricus bisporus meva tanalarining asosiy tarkibiy qismlari 1-okten-3-ol, benzaldegid, 2-feniletanol, (E, E)-2,4-dekadienal va (E, Z)-2,4-dekadienal edi. Qo'ziqorinlarda birinchi marta lizidin, δ -kadinen, sis-sabinen gidrat va trans-sabinen gidrat aniqlangan [3]. A. bisporus: Xlorogenik kislota, Koffeik kislota, Kumarik kislota, Quersetin, Apigenin, Kaempferol [4]. Qo'ziqorin tarkibidan asosiy ikkita yog 'kislota metil efirlari (nisbiy miqdori 40% dan yuqori): metil (E, E)-9,12-oktadekadienoat (metil linoleat) va metil (Z)-9-oktadekanoat (metil oleat) ham aniqlangan [5]. Yana bir tadqiqot davomida spirtli (metanol) va suvli ekstraktning fitokimyoviy va biologik faolligini tekshirilganda (yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, isitmani tushiruvchi, antioksidant va mikroblarga qarshi) A. bisporus uchta faoliyati Shveysariya albinos sichqonlari yordamida baholandi (In-vivo) va qolgan ikkitasi (In-vitro) faoliyati edi. Yuqori konsentratsiyadagi ikkala ekstrakt ham sezilarli yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, isitmani tushiruvchi va antioksidant faollikni ko'rsatdi. Bundan tashqari, metanolik ekstrakt ham mikroblarga qarshi faollikni ko'rsatdi [6].

Olingan natijalarga ko'ra A. bisporus qo'ziqorinidan tayyorlangan biomassa [7] kalonkali xromatografiya usulida turlicha erituvchilar sistemasida yuvilganda, olingan metabolitlar orasida bir qancha vitaminlar va ularning hosilalari aniqlandi. Fraksiyalashning xloroform: metanol (19:1 v/v) sistemasi bilan olib borilganda niasin (1-rasm) (B₃) va niasinamid hosilasi ajratib olindi (2-rasm).

Bu organizmdagi yog'lar, quvvatlar va uglevodlarni energiyaga oziq-ovqat bilan ta'minlash, asab tizimi va sog'lom hayot uchun zarur bo'lgan suvda eruvchan vitamin hisoblanadi. U pellagra kasalligini davolashda qo'shimcha va xolesterin miqdorini nazorat qilishga yordam beradi.

Niatsinamid (B3 vitamini) asosan terini parvarish qilishda qo'llaniladigan har tomonlama ta'sirga ega moddadir ya'ni: terini funktsiyasini yaxshilaydi, namlikni oshiradi, husnbuzarlarni kamaytiradi va qora dog'larni yo'qotish xususiyatiga ega moddadir/ undan tashqari yog' bezlari ishlab chiqarilish jarayonini tartibga soladi tartibga soladi, teshikchalarning ko'rinishini kichraytiradi va mayda ajinlarni kamaytirish orqali qarishga qarshi ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Niatsin moddasining mass spektiri

2-rasm. Niatsinamid moddasining mass spektiri

Xulosa o'rnida shuni keltrish mumkinki, A. bisporus qo'ziqorinida B, D, C vitaminlar mavjud bo'lib, yuqoridagi ishda olingan A. bisporus qo'ziqorini tabiiy sharoitda yavvoyi holda o'sgani uchun ko'proq B₃ va uning hosilalari aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Bernas, E., Jaworska, G. (2016). Vitamins profile as an indicator of the quality of frozen *Agaricus bisporus* mushrooms // *Journal of Food Composition and Analysis*, 49, 1-8.

2. Taşkın H., E. Kafkas, S. Büyükalaca. Comparison of various extraction conditions in *Agaricus bisporus* by gas chromatography mass spectrometry (HS-GC/MS) technique // *Journal of Food, Agriculture & Environment*, 2013, 11(2), 97-99.

3. Rapior, S., Cavalié, S., Croze, P., Andary, C., Pélissier, Y., & Bessière, J. M. Volatile Components of Ten Frozen Mushrooms (Basidiomycetes) // *Journal of Essential Oil Research*, 1996, 8(1), 63–66.

4. Weber, S.S., de Souza, A.C.S., Soares, D.C.L. et al. Chemical profile, antimicrobial potential, and antiaggregant activity of supercritical fluid extract from *Agaricus bisporus* // *Chem. Pap.* 2022, 76, 6205–6214.

5. Nameni, S. Arghavani, P. Ghamari Kargar, H. Beyzaei, M. Ghani, B. Maleki. HPLC Analysis of Phenolic Compounds in *Agaricus Bisporus* and *Pleurotus Ostreatus* Mushrooms: An Assessment of Their Antibacterial Capacities // *Chem. Methodol.* 2025, 9(5) 343-345.

6. Nomozova, M.Z., Kamolov, L. S., Nakhatov I., Nuraliyeva D.I. Extraction of secondary metabolites from *agaricus bisporus* fungus // *Universum: химия и биология.* 2026, fevral, 2(140), pp 26-30.

7. Bose, S., Mandal, S. K., Hossain, P., Das, A., Das, P., Nandy, S., & Chakraborti, C. K. Phytochemical and pharmacological potentials of *Agaricus bisporus* // *Research Journal of Pharmacy and Technology*, 2019, 12(8), 3811-3817.

KALIY DIGIDROFOSFAT ISHLAB CHIQRISHDA OLINGAN ORALIQ ERITMANING AGROKIMYOVIY SINIVI

M

¹*Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

²*Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti*

Annotatsiya. Kaliy xloriddan fosfor kislota bilan dietilamin ishtirokida kaliy digidrofosfat olish jarayonida hosil bo'ladigan oraliq eritmalarni tarkibida azot, fosfor va kaliy borligini inobatga olib agrokimyoviy tadqiqot g'o'za chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Natijada 0,0001% aralashma konsentratsiyasida 96,66% paxta chigitining unib chiqishi qayd etildi. Urug' unib chiqqandan keyingi ko'chatlarning o'rtacha uzunligi mos ravishda 9,55 va 11,23 sm yuqori qiymatlarga yetgan. Ko'chatlarni og'irliklari bo'yicha o'rganish natijalarida ham xuddi uzunliklari kabi nazorat namuna 0,201 gr ga nisbatan yaqin natija 0,200 gr ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Mineral o'g'it, atrof muhit, kaliy digidrofosfat, agrokimyo, oraliq eritma, urug' unishi, ko'chat uzunligi.

Kaliy digidrofosfat asosan qimmatbaho kompleks o'g'it sifatida ishlatiladi. Kaliy digidrofosfatni oddiy fosforli o'g'itlarga qaraganda bir qancha afzalliklari bor. Tarkibidagi ozuq miqdori oddiy o'g'itlarga nisbatan ko'p, xlorisiz va suvda yaxshi eriydi. Kaliy fosfat – tuzlari va fosfat ionlari uchun umumiy atama, jumladan: monokaliy fosfat (KH_2PO_4), dikaliy fosfat (K_2HPO_4), trikaliy fosfat (K_3PO_4). Kaliy digidrofosfat suvda yaxshi eruvchanligi bilan fiziologik jihatdan neytral o'g'itdir. U foydali kaliyli o'g'it sifatida ishlatiladi, chunki tarkibida 52% fosfor (P_2O_5), 34% kaliy (K_2O) va foydalanish koeffitsienti yuqori [1-2].

Kaliy digidrofosfatning o'ziga xos xususiyatlari: kaliy digidrofosfat ekinlar tomonidan azot va fosforning o'zlashtirilishini rag'batlantirishi, fosforni tezda to'ldirilishi, ekinlar hosildorligini va ming donli vaznini oshirishi va ekinlarning maxsus fiziologik davrida rol o'ynashi mumkin; kaliy hosilning o'sishi paytida hosilning fotosintezini kuchaytiradi va ozuda moddalarining ishlab chiqarilishi va o'garishini tezlashtiradi; kaliy digidrofosfat ekinlarning stressga chidamliligini yaxshilashi mumkin, masalan qurg'oqchilikka chidamliligi, quruq va issiq shamolga chidamliligi, botqoqlanishga chidamliligi, muzlashga chidamliligi, shikastlanishga chidamliligi va davolanishni kuchaytirishi, bakterial infeksiyaga chidamliligi va boshqala; meva shishishi davrida himoya, mevani saqlab qolish va mustahkamlash, meva shishishini rag'batlantirish, meva sifatini rag'batlantirish, meva sifatini yaxshilash, rang berish va ta'mni yaxshilashga yordam beradi; kaliy digidrofosfat regulyator ta'siriga ega bo'lib, u ekinlarning gul kurtaklari farqlanishiga yordam beradi, gullash sonini va kuchli gul kurtaklarini ko'paytiradi, gullarni mustahkamlaydi va mevalarni saqlaydi, mevalarni yaxshilaydi va ildizlarning o'sishi va rivojlanishiga samarali yordam beradi [3-4]. Kaliy xloriddan fosfor kislotasi bilan dietilamin ishtirokida kaliy digidrofosfat olish jarayonida hosil bo'ladigan oraliq eritmalar tarkibida azot, fosfor va kaliy borligini inobatga olib agrokimyoviy tadqiqot g'oziga chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri o'rganish muhim hisoblanadi.

Taqdim etilgan preparatlarning o'sishni rag'batlantirish qobiliyatining mavjudligini aniqlash va g'oziga chigitlarining o'sishi va rivojlanishiga ta'sirning optimal kontsentratsiyasini aniqlash. Taqdim etilgan birikmalarni baholashning standart mezonlari unib chiqishning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar edi: unib chiqish tezligi va unib chiqish energiyasi. Tajriba quyidagi sxema bo'yicha ishlab chiqilgan: nazorat - urug'lar distillangan suvda namlangan; eksperimental variantlar - urug'lar turli konsentratsiyali (%) eritmalarida namlangan: № 4 namuna (KH_2PO_4 olishda hosil bo'ladigan oraliq eritma) - 0,001% va 0,0001%.

Paxta chigitlari Petri idishlariga har biri 10 donadan filtr qog'oziga solingan, so'ngra $t=25^\circ\text{C}$ da termostatga 3 marta tajriba takrorlangan holda joylashtirildi.

Preparat 0,001% va 0,0001% kons.larda sinovdan o'tkazildi. 1 va 2-jadvallarda keltirilgan ushbu birikmani o'rganuvchi tajribada quyidagi natijalarga erishildi:

1-jadval

4-namunaning g'oz'a chigitlarining unib chiqishiga ta'siri

Tajribalar	Paxta chigitining unib chiqish darajasi, dona / kun							
	1 kun	2 kun	3 kun	Nihol%	4 kun	5 kun	6 kun	Nihol%
TO	4	8	9	90,00%	9	9	9	90,00%
	3	8	9		9	9	9	
	3	7	9		9	9	9	
№4 0,001%	3	7	8	80,00%	9	9	9	86,66%
	4	8	8		8	9	9	
	4	7	8		8	8	8	
№4 0,0001%	3	9	10	96,66%	10	10	10	96,66%
	3	9	10		10	10	10	
	3	9	9		9	9	9	

2-jadval.

№4 namunaning g'oz'a chigiti nihollari uzunligiga ta'siri

Tajribalar		Har bir paxta niholining uzunligi, sm										Urug'larning o'rtacha uzunligi, sm	Ko'chatlarning o'rtacha vazni, g		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
TO	TO	14	10.5	12	14	12.5	12.5	13	11.5	10	**	11:00	11:30	0,203	0,201
	TO'	14	12.5	14	12	10.5	7	14	12.5	12	**	10.85		0,201	
	TO''	13	14.5	13	15.5	16	12.5	9	14	13	**	12.05		0,201	
№4 0,001%	0,001%	9.5	11	9.5	12.5	14	8	13	11	7.5	**	9.60	9.55	0,180	0,179
	0,001%'	8	14.5	13	8.5	12	15	9.5	12	7.5	**	10.00		0,178	
	0,001%''	10	13	12.5	9	10	9.5	14	12.5	**	**	9.05		0,181	
№4 0,0001%	0,0001%	14	10	16	12	14	9	10.5	12	12	10	11.95	11.23	0,200	0,200
	0,0001%'	9	12	14	14	9	10	14	12	14	11	11.90		0,202	
	0,0001%''	12	13.5	9	11	7	12.5	11	10.5	12	**	9.85		0,199	

* chirigan

** unib chiqmagan

Tajriba natijalariga ko'ra KH_2PO_4 olishda hosil bo'ladigan oraliq eritmaning g'oz'a chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri quyidagicha bo'ldi: unib chiqish 96,66%, shuningdek, nazorat darajasida ko'chatlarning o'rtacha uzunligi va vazni qayd etildi. Bunda ko'chatlarning o'rtacha uzunligi va vazni nazorat namunasi bilan deyarli bir xilda bo'ldi. Jadvalda nihollarning o'zini tavsiflovchi ma'lumotlar keltirilgan: o'rganilayotgan birikma ta'sirida nihollarning uzunligi va ularning o'rtacha og'irligi bo'yicha eng yaxshi ko'rsatgich mos ravishda 11,23 sm va 0,200 gr bo'lgan.

XULOSA. Shunday qilib, laboratoriya tajribasiga asoslanib, biz ishonch bilan aytishimiz mumkin: barcha namunalardan yaxshi natijalar olingani qayd qilingan. Bu birikmalar past konsentratsiyalarda g'oz'a chigitining unib chiqishini aniq rag'batlantiradigan ijobiy xususiyatlarni namoyon etadi, bu nafaqat urug'lar suv bilan namlangan nazoratga nisbatan, balki boshqa preparatlarning asosiy komponenti bo'lgan DEA-HCl bilan namlangan taqqoslash nazoratiga ham nisbatan yaxshi ekanligini ko'rsatdi. Ularning ta'sirini nazorat tajribasi bilan taqqoslash, solishtirish mumkin va natijalar undan yuqori, ya'ni bu birikmalar o'simlik o'sishi stimulyatorlari sifatida tasniflanishi mumkin. Tajriba natijalari ushbu preparatlarni respublika

dalalarida ishlab chiqarish sharoitida qo'llash uchun kelgusida o'rganishni tavsiya etish imkonini beradi. Xlorsiz kaliyli tuzlar olishda oraliq eritma sifatida ajaraladigan dietilamingidroxlorid tarkibida azot va kaliyli tuzlar bo'lganligi sababli g'oz'a chigitlarining unib chiqishi va yashovchanligiga ta'siri ijobiy natija berdi. Dietilamingidroxloriddan dietilaminni regeneratsiya qilmasdan chiqindisiz texnologiyani yo'lga qo'yish imkoniyani mavjud ekanligi ushbu agrokimyoviy tadqiqot natijasida sinovdan o'tkazildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasida atrof-muhit holati va tabiiy resurslardan foydalanish to'g'risidagi Milliy ma'ruza // O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi. – Toshkent: Chinor ENK, 2013.
2. Ekologiya huquqi. O'quv qo'llanma. H.I.To'xtashev. – T.: TDYU nashriyoti. "Lesson Press" nashriyoti, 2022-y. – 372-b
3. B. Jo'rayev, X. Nomozov. Atrof - muhitni asrashning mintaqalararo masalalari: orol muammosi. (2025). Modern Science and Research, 4(1), 481–486. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/61658>
4. Печковский В.В., Пинаев Г.Ф., Дзюба Е.Д., и др. Технология калийных удобрений. – Минск, "Вышэйшая школа", 1978, 330с. 6

QAYTA TIKLANUVCHI XOMASHYO ASOSIDA FURAN HOSILALARINI OLISH VA QO'LLASH

**Xudiyarova Go'zal Sa'dulla qizi., Alimova Nodirabegim Abdullaziz qizi.,
k.f.d. Parmanov Askar Basimovich.**

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya. Ushbu ishda biomassa manbalaridan furan birikmalarini sintez qilish usullari, ularning samaradorligi va ekologik xavfsizligi o'rganiladi. Olingan mahsulotlarning kimyoviy xossalari hamda sanoat, farmatsevtika va polimer materiallar ishlab chiqarishdagi qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Furan, biomassa, sintez, ekologik, sanoat, farmasevtika, polimer.

Furan besh a'zoli aromatic birikma bo'lib, hidli, uchuvchan rangsiz suyuqlik to'yinmagan geterotsiklik birikmalar oilasining muhim vakilidir. Ushbu guruhga pirrol va tiofen hamda boshqa gomologlar ham kiradi. Molekulyar orbital hisob-kitoblari furan halqasi uchun bir nechta rezonans tuzilmalar mavjudligini ko'rsatadi. Furan va uning gomologlari alkilanish, galogenlash, sulfonlash va nitrolanish kabi almashinish reaksiyalariga kirishadi. Furanni pirrol va tiofen bilan solishtirganda, furan aromatiklik

darajasi past, biroq dien xususiyati yuqoriroq bo‘lgan birikma ekanligi aniqlangan. Bu holat uning kimyoviy xatti-harakatiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Furanning kuchli dien xususiyati uning Dils–Alder reaksiyasiga oson kirishishi bilan yaqqol namoyon bo‘ladi. Hozirgi davrda an’anaviy energiya manbalari — neft va tabiiy gaz zaxiralarining kamayib borishi tufayli, qayta tiklanadigan organik xom-ashyolarga bo‘lgan qiziqish va ehtiyoj sezilarli darajada ortmoqda. Yog‘och biomassasi tarkibida asosan selluloza, gemitselluloza hamda lignin kabi murakkab biopolimerlar mavjud bo‘lib, ular turli qimmatli platforma birikmalarini sintez qilish uchun muhim manba hisoblanadi. Jumladan, ayrim yog‘och turlarida pentozanlar va uronidlar miqdori 30% gacha yetishi mumkin. Ushbu komponentlarning gidroliz va keyingi degidratatsiya jarayonlari natijasida furfural hosil bo‘ladi. Shuningdek, geksozlarning suvsizlanishi natijasida 5-gidroksimetilfurfural (5-HMF) olinadi. Sanoatda furan hosilalarini olishning eng muhim va iqtisodiy jihatdan samarali usuli biomassadan, xususan makkajo'xori o'zagidan kislota kataliz ostida furfural (2-furankarbaldegid) ajratilgan.

Bundan tashqari furfuraldan 2,5-dialmashgan furan hosilalari olishning yangi usuli xam mavjuddir. Litiy diizopropilamid (LDA) bilan -78°C da 5-metil-2-furankarbon kislotasini dianion holatiga o‘tkazib, keyin turli elektrofil reagentlar bilan reaksiyaga kiritish 57-97% unumdorlikda mahsulotlar beradi. Bu usul bilan sintetik pirethroid insektitsidlar ham bitta idishda olingan (84% unum). hisobiga barqarorlashtirib energiya to'sig'ini kamaytiradi. Xususan, furfural vinil efirlar tarkibida viniloksi guruhi va furan halqasini tutganligi uchun yuqori reaktivlikka ega bo‘lgan bifunksional qurilish bloklari sifatida katta qiziqish uyg‘otmoqda va istiqbolli deb hisoblanmoqda. Bu sinf birikmalari kimyosi oxirgi yillar davomida jadal rivojlana

boshladi. Buning asosiy sababi furfural spirtlarini atsetilen bilan ishqoriy metall gidroksidi va qutbli aprotik erituvchilar, masalan dimetilsulfoksid asosida vinillash orqali ularni samarali sintez qilish usulining kashf etilishidir. Ushbu sxemada biomassa asosidagi xom ashyo — lignosellyulozadan yuqori qiymatli kimyoviy mahsulotlar olish jarayoni tasvirlangan. Jarayonning birinchi bosqichida lignosellyuloza tarkibidagi uglevodlar parchalanib, furan hosilalariga (masalan, furfural va uning analoglari) aylanadi. Keyingi bosqichda ushbu furan hosilalari birikmalar katalitik qayta ishlash orqali aromatik uglevodorodlarga transformatsiyalanadi. Natijada olingan aromatik moddalar turli sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda muhim xom ashyo sifatida xizmat qiladi. Rasmning oxirgi qismida aromatik birikmalardan olinadigan mahsulotlar — plastmassa idishlar, bo‘yoqlar va rezina (shina) kabi materiallar ko‘rsatilgan. Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, furan hosilalarini sintez qilish usullari samaradorlik, selektivlik va amaliy qo‘llanilish darajasi bo‘yicha sezilarli farqlarga ega. Furan hosilalari tibbiyotda xam keng qo‘llaniladi.

Furan hosilalari sintez usullari qiyosiy tahlili

Sintez usuli	Asosiy mahsulot	Unumd orlik	Sanoat tatbiqi
Biomass kislotalar kataliz	Furfural	Yuqori	Keng
LDA dianion (-78°C)	5-Alkil furanlar	57-97%	Laboratoriya
Vittig reaksiyasi	Stilfuranlar	Yuqori	Farma
Ru katalizidagi birikish	Z-Enol efirlar	98%	Organik sintez
Au(I) katalizi	Vinyl efirlar	82-87%	Nozik kimyo
Ag radikal dekarb.	Alkin hosilalar	71%	C-C bog' sintezi

Furan hosilalarini sintez qilish usullari samaradorlik va qo‘llanilish jihatidan farq qiladi. Biomassa asosidagi kislotalar katalizli usul eng istiqbolli yo‘nalish bo‘lib, furfuralni yuqori unum bilan olish imkonini beradi. Bu usulning asosiy ustunligi — qayta tiklanuvchi xom ashyodan foydalanilishi va ekologik xavfsizligidir. Boshqa usullar, jumladan LDA, Vittig, Ru, Au va Ag katalizlari yuqori selektivlik va unumdorlikni ta’minlaydi, ammo ko‘proq laboratoriya yoki maxsus organik sintezlarda qo‘llaniladi. Shuni aytish mumkinki, biomassa asosidagi texnologiyalar kelajakda neft resurslariga bo‘lgan bog‘liqlikni kamaytirib, ekologik barqaror kimyo rivojida muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bruneau, C. & Dixneuf, P.H. (1999). Metal Vinylidenes in Catalysis. Accounts of Chemical Research, 32, 311–323.
2. Tsukada, N., Takahashi, A. & Inoue, Y. (2011). Dinuclear Pd-Catalyzed Hydrocarboxylation of Internal Alkynes. Tetrahedron Letters, 52, 248–250.

3. Liu, X., Wang, Z., Cheng, X. & Li, C. (2012). Silver-Catalyzed Decarboxylative Alkynylation. *J. Am. Chem. Soc.*
4. Chary, B.C. & Kim, S. (2010). Au(I)-Catalyzed Addition of Carboxylic Acids to Alkynes. *J. Org. Chem.*, 75, 7928–7931.
5. Melis, K., De Vos, D., Jacobs, P. & Verpoort, F. (2003). Ru-Alkylidene Catalysts. *J. Organomet. Chem.*, 671, 131–136.
6. Doucet, H., Martin-Vaca, B., Bruneau, C. & Dixneuf, P.H. (1995). Anti-Markovnikov Addition to Terminal Alkynes. *J. Org. Chem.*, 60, 7247–7255.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

старший преподаватель **Абдуллаева Масохат Абдулбориевна**
студент группы 90-24 ВТ **Иброхимов Шодиёрбек**
Ферганский государственный технический университет

Аннотация. В данной статье освещены теоретические основы и практическое значение экологически безопасных и ресурсосберегающих химических технологий. Подробно проанализированы вопросы организации производства на основе принципов «зеленой химии», сокращения отходов, а также эффективного использования энергии и сырья. Также рассмотрены роль и значение современных экологических технологий, включая каталитические, мембранные, биотехнологические методы и технологии переработки. Освещено влияние химической промышленности на окружающую среду и пути его минимизации. В статье обоснованы возможности достижения устойчивого развития путем обеспечения ресурсосбережения и экологической безопасности.

Ключевые слова: экологическая безопасность, зеленая химия, ресурсосбережение, химические технологии, безотходное производство, катализ.

В XXI веке одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством, является охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Расширение промышленного производства, особенно интенсивное развитие химической индустрии, обострило экологические проблемы. Загрязнение атмосферы, воды и почвы создает серьезную угрозу здоровью человека.

В связи с этим разработка и внедрение в практику экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий стали вопросом глобального значения. Эти

технологии направлены на организацию производства без вреда для окружающей среды или с доведением его до минимального уровня.

Принципы экологически безопасных технологий. Экологически безопасные химические технологии — это совокупность технологических методов, снижающих или полностью устраняющих вредное воздействие на природу в процессе производства. Такие технологии обладают следующими характеристиками:

- Сокращение или ликвидация вредных отходов.
- Оптимизация энергопотребления.
- Ограничение использования опасных химических веществ.
- Использование возобновляемых ресурсов.

Данные технологии базируются на концепции «зеленой химии». Зеленая химия — это научный подход, направленный на исключение или минимизацию вредного воздействия на окружающую среду при разработке химических продуктов и процессов. Это направление основывается на 12 основных принципах:

1. **Предотвращение отходов.** Эффективнее создавать безотходные технологии изначально, чем очищать отходы после их образования.
2. **Атомная экономия (эффективность).** Максимальное количество исходных веществ должно переходить в состав целевого продукта.
3. **Менее опасный синтез.** Использование веществ с минимальной токсичностью.
4. **Создание безопасных продуктов.** Продукты должны быть безопасны для человека и природы.
5. **Минимизация растворителей.** Отказ от токсичных растворителей или использование безопасных альтернатив.
6. **Энергоэффективность.** Проведение процессов при нормальной температуре и давлении.
7. **Возобновляемое сырье.** Приоритет биомассы перед нефтью и газом.
8. **Сокращение промежуточных стадий.** Упрощение цепочек синтеза.
9. **Катализ.** Использование селективных катализаторов для ускорения реакций.
10. **Биоразлагаемость.** Продукты должны легко распадаться в естественной среде.
11. **Мониторинг в реальном времени.** Контроль процесса для предотвращения образования опасных веществ.
12. **Минимизация риска аварий.** Разработка технологий, исключаящих взрывы и отравления.

Сущность ресурсосберегающих технологий. Ресурсосберегающие технологии направлены на эффективное использование материальных и энергетических ресурсов.

Основные направления:

1. **Комплексная переработка сырья.** Использование всех компонентов сырья для минимизации отходов (например, глубокая переработка нефти).
2. **Энергосбережение.** Снижение себестоимости и вреда через рекуперацию тепла и автоматизацию.
3. **Экономия водных ресурсов.** Внедрение систем замкнутого (оборотного) водоснабжения и глубокой очистки сточных вод.
4. **Использование вторичных ресурсов.** Переработка лома, пластика и макулатуры.

Виды современных экологических технологий.

Каталитические: повышают селективность и снижают энергозатраты.

Мембранные: (ультрафильтрация, обратный осмос) обеспечивают высокую чистоту разделения при низких затратах энергии.

Биотехнологии: использование живых организмов для производства биотоплива и очистки стоков.

Технологии рециклинга: переработка пластика, металлургических шлаков и компостирование органики.

Экологические проблемы и пути решения. Химическая промышленность является источником выбросов парниковых газов (CO_2 , NO_x , SO_2), загрязнения воды тяжелыми металлами и накопления твердых отходов.

Пути решения:

- Модернизация очистных сооружений.
- Усиление экологического мониторинга.
- Внедрение международных стандартов (ISO 14001).

В Узбекистане ведется масштабная работа по модернизации предприятий, внедрению водосберегающих технологий и развитию солнечной и ветровой энергетики. Проекты на базе возобновляемых источников энергии становятся приоритетными для обеспечения экономической устойчивости и конкурентоспособности.

Заключение. Экологически безопасные технологии — это не только защита природы, но и экономическая выгода. Для Узбекистана обеспечение экологической безопасности является приоритетной задачей, требующей развития научных исследований и повышения экологической культуры.

Список литературы:

1. Anastas P.T., Warner J.C. *Green Chemistry: Theory and Practice*. – Oxford University Press, 1998.
2. Lancaster M. *Green Chemistry: An Introductory Text*. – Royal Society of Chemistry, 2016.
3. Clark J., Macquarrie D. *Handbook of Green Chemistry and Technology*. – Blackwell Science, 2002.
4. Allen D.T., Shonnard D.R. *Green Engineering: Environmentally Conscious Design of Chemical Processes*. – Prentice Hall, 2002.

5. Towler G., Sinnott R. *Chemical Engineering Design*. – Elsevier, 2013.

6. Законодательство Республики Узбекистан в области экологии и охраны окружающей среды.

7. Internet manbalari: www.sciencedirect.com

www.springer.com

www.unep.org (Программа ООН по окружающей среде).

EKOLOGIK MUAMMOLAR ZAMONAVIY ADABIYOTDA: CLIMATE FICTION (CLI-FI) YO'NALISHNING SHAKLLANISHI

doktorant (PhD), Alimova Vaziraxon Baxtiyrovna

Buxoro davlat texnika universiteti, O'zbek va xorijiy tillari kafedrası

Annotatsiya. Maqolada turli davrlarda yaratilgan asarlar misolida cli-fi'ning evolyutsiyasi, uning syujet qurilishi, obrazlar tizimi va asosiy tematik yo'nalishlari — ekologik inqiroz, ijtimoiy tengsizlik, resurslar uchun kurash hamda texnologik yechimlar tahlil etiladi. Shuningdek, cli-fi asarlarining o'quvchi ongiga ta'siri, ekologik tafakkurni shakllantirishdagi o'rni va murakkab ilmiy muammolarni ommalashtirishdagi roli ochib beriladi.

Kalit so'zlar: cli-fi, iqlim o'zgarishi, ekologik adabiyot, global isish, distopiya, ilmiy fantastika

XX asr oxiridan boshlab global isish insoniyat oldida turgan eng dolzarb va murakkab muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Atmosferadagi issiqxona gazlari miqdorining ortishi natijasida yuzaga kelayotgan ekologik o'zgarishlar nafaqat tabiiy tizimlarga, balki iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy hayotga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ilmiy bashoratlar, xalqaro siyosiy qarorlar hamda ekologik inqirozning uzoq muddatli oqibatlari tobora keng muhokama qilinmoqda. Ushbu jarayonda adabiyot ham muhim kommunikativ vosita sifatida namoyon bo'lib, iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan yangi yo'nalish — **cli-fi (climate fiction)** shakllandi.

Cli-fi — bu qat'iy chegaralarga ega bo'lgan an'anaviy janr emas, balki iqlim va ekologik muammolarni markazga qo'ygan tematik adabiy yo'nalishdir. U ilmiy fantastika, distopiya, realizm, sarguzasht va hatto romantik elementlarni o'zida mujassamlashtirishi mumkin. Shu jihatdan, cli-fi ko'p qatlamli va gibrid xarakterga ega bo'lib, u turli o'quvchi auditoriyalariga moslashuvchan tarzda ta'sir ko'rsatadi. Mazkur yo'nalishning muhim xususiyati shundaki, u ekologik muammolarni nafaqat tasvirlaydi, balki jamiyatning bu muammolarga nisbatan munosabatini shakllantiradi va o'quvchini faol fikrlashga undaydi.

Cli-fi asarlarida asosiy e'tibor inson va tabiat o'rtasidagi murakkab, ko'pincha ziddiyatli munosabatlarga qaratiladi. Bu asarlarda inson faoliyatining tabiatga ko'rsatgan salbiy ta'siri, resurslardan ortiqcha foydalanish, sanoatlashuv va texnologik

taraqqiyotning ekologik oqibatlari keng yoritiladi. Masalan, Kormak Makkartining “*The Road*” romanida ekologik falokatdan keyingi postapokaliptik dunyo tasvirlanadi. Asarda iqlim o‘zgarishi bevosita tilga olinmasa-da, tabiatning vayron bo‘lishi va insoniyatning inqiroz holati orqali ekologik muammolar chuqur ifodalanadi. Shu sababli mazkur asar ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan cli-fi doirasida talqin qilinadi.

Iqlim o‘zgarishi haqidagi ilmiy qarashlar XIX asrga borib taqaladi. Jozef Fure, Jon Tindal va Svante Arrenius tomonidan ishlab chiqilgan issiqxona effekti nazariyasi zamonaviy iqlimshunoslikning asosini tashkil etadi. Unga ko‘ra, atmosferadagi ayrim gazlar issiqlikni ushlab qoladi va bu Yer yuzasining haroratini oshiradi. Ushbu ilmiy tushunchalar keyinchalik ekologik muammolarni anglash va tushuntirishda muhim rol o‘ynadi. XX asrning 1960–1970-yillarida ekologik harakatlarning kuchayishi bilan birga adabiyotda ham bu mavzuga qiziqish ortdi.

Ursula K. Le Guinning “*The Lathe of Heaven*” (1971) asari inson ongining reallikka ta’siri orqali ekologik muammolarni metaforik tarzda ochib beradi.

1990-yillarning oxiri va XXI asr boshlarida cli-fi jadal rivojlanib, mustaqil adabiy yo‘nalish sifatida shakllandi. Meggi Gining “*The Ice People*” romanida insoniyatning muzlik davriga qaytishi tasvirlanadi, bu esa iqlim tizimidagi keskin o‘zgarishlarning xavfini ko‘rsatadi. T. C. Boylening “*A Friend of the Earth*” asari ekologik aktivizm va insonning tabiatga bo‘lgan munosabatini tanqidiy ruhda yoritadi.

Paolo Bachigalupining “*The Water Knife*” romanida suv resurslari uchun kurash markaziy konflikt sifatida tasvirlanadi. Bu asarda iqlim o‘zgarishi natijasida yuzaga kelgan suv tanqisligi siyosiy va iqtisodiy beqarorlikka olib kelishi ko‘rsatiladi. Kim Stenli Robinsonning “*New York 2140*” asari esa suv ostida qolgan megapolis hayoti orqali global iqlim muammolarining ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini ochib beradi. Ushbu asar ko‘p qahramonli struktura orqali murakkab tizimli muammolarni yoritishda muhim namunadir.

Cli-fi nafaqat adabiyotda, balki kino san’atida ham keng namoyon bo‘lmoqda. Roland Emmerich tomonidan suratga olingan “*The Day After Tomorrow*” filmi global iqlim o‘zgarishining keskin va dramatik oqibatlarini keng auditoriyaga yetkazgan muhim asarlardan biridir. Ushbu film ilmiy jihatdan to‘liq aniq bo‘lmasa-da, iqlim muammosiga jamoatchilik e’tiborini jalb qilishda katta rol o‘ynagan.

Cli-fi asarlarida ko‘pincha quyidagi asosiy mavzular uchraydi: birinchidan, tabiiy ofatlar — qurg‘oqchilik, toshqinlar, bo‘ronlar va muzliklarning erishi kabi jarayonlar; ikkinchidan, ijtimoiy muammolar — iqlim migratsiyasi, resurslar uchun kurash va tengsizlik; uchinchidan, texnologik yechimlar — geoengineering, sun’iy boshqaruv va ilmiy tajribalar. Ushbu mavzular orqali mualliflar iqlim o‘zgarishining ko‘p qirrali tabiatini ochib beradi.

Cli-fi’ning muhim jihati uning psixologik va ijtimoiy ta’sirida namoyon bo‘ladi. Ilmiy maqolalar ko‘pincha murakkab va tor doiradagi auditoriyaga mo‘ljallangan

bo'lsa, badiiy asarlar keng ommaga tushunarli va hissiy ta'sirchan shaklda yetib boradi. Masalan, Barbara Kingsolverning "*Flight Behavior*" romanida iqlim o'zgarishi kapalaklar migratsiyasi orqali tasvirlanadi. Bu oddiy, ammo kuchli obraz orqali murakkab ekologik jarayonlar o'quvchiga yaqinlashtiriladi.

Shu bilan birga, cli-fi yaratishda mualliflar bir qator muammolarga duch keladi. Eng muhim muammolardan biri — haddan tashqari didaktiklikdir. Agar asar faqat nasihat berishga qaratilsa, uning badiiy qiymati pasayadi. Ikkinchi muammo — ilmiy aniqlik va badiiylik o'rtasidagi muvozanatni saqlashdir. Uchinchidan, iqlim o'zgarishining global va uzoq muddatli xususiyati uni individual hikoya shaklida ifodalashni murakkablashtiradi.

Mualliflar ushbu muammolarni turli narrativ strategiyalar orqali hal qiladi. Masalan, vaqt sakrashlari orqali uzoq muddatli o'zgarishlar ko'rsatiladi, lokal voqealar orqali global muammolar ochib beriladi, yoki ko'p qahramonli struktura yordamida turli ijtimoiy qatlamlar tasvirlanadi. Bu usullar cli-fi asarlarining badiiy va ilmiy samaradorligini oshiradi.

Zamonaviy davrda cli-fi nafaqat adabiy yo'nalish, balki ijtimoiy diskursning muhim qismiga aylangan. U ekologik muammolarni keng jamoatchilik ongiga singdirish, muhokama qilish va ularni hal etishga undashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yosh avlod orasida ekologik ongni shakllantirishda cli-fi asarlarining ta'siri sezilarli.

Cli-fi zamonaviy adabiyotning muhim va tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biridir. U iqlim o'zgarishini nafaqat ilmiy, balki insoniy va madaniy nuqtai nazardan yoritadi. Ushbu yo'nalish o'quvchini fikrlashga undaydi, empatiyani kuchaytiradi va kelajak haqida ogohlantiradi. Eng muhimi, cli-fi iqlim muammosini global ilmiy muammo sifatida emas, balki insoniyat taqdiri bilan bevosita bog'liq masala sifatida talqin qiladi. Shu bois, cli-fi nafaqat adabiy hodisa, balki zamonaviy jamiyatning muhim intellektual va madaniy fenomenidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Le Guin, U. K. *The Lathe of Heaven*. New York: Scribner, 1971.
2. Herzog, A. *Heat*. New York: Simon & Schuster, 1977.
3. Gee, M. *The Ice People*. London: Saqi Books, 1998.
4. Boyle, T. C. *A Friend of the Earth*. New York: Viking, 2000.
5. McCarthy, C. *The Road*. New York: Alfred A. Knopf, 2006.
6. Bacigalupi, P. *The Water Knife*. New York: Alfred A. Knopf, 2015.
7. Robinson, K. S. *New York 2140*. New York: Orbit, 2017.
8. Kingsolver, B. *Flight Behavior*. New York: HarperCollins, 2012.
9. Emmerich, R. *The Day After Tomorrow*. Los Angeles: 20th Century Fox, 2004.

10. Arrhenius, S. "On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground." Philosophical Magazine, 1896.

11. Tyndall, J. "On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours." Philosophical Magazine, 1861.

12. Fourier, J. "Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires." Annales de Chimie et de Physique, 1824.

HYDRODYNAMICS OF A MULTISTAGE BUBBLE EXTRACTOR

Doctoral student, I.M.Mamarizaev

Professor, Karimov Ikromali Tojimatovich

ilhomjon.mamarizayev@fstu.uz

Fergana state technical university

Abstract. The article presents a novel design of a multistage bubble extractor for complex heterogeneous systems. Its structure and operating principle are described, along with industrial application prospects. A theoretical equation for calculating the gas cushion is derived, ensuring uniform inert gas distribution and equal hydrodynamic conditions, which enhances mass transfer efficiency across all stages.

Key words: bubble extractor, mixing zones, stage, inert gas, extraction, gas cushion, gas velocity, mass transfer.

Introduction

Today, liquid extraction processes are widely used worldwide in the chemical, oil refining, food, hydrometallurgical, pharmaceutical, and other industries. Therefore, it is important to create high-speed, compact, energy-saving devices with high productivity and extraction capacity by using inert gas flows for mixing liquid phases [1,2]

Scientific research is being conducted worldwide to create new designs for high-efficiency extractors for liquid extraction processes, increase the contact surface area of liquid phases, and accelerate the mixing process. In this regard, special attention is paid to the use of compressed gas energy, which is chemically inert in relation to liquids, the improvement of droplets and mass transfer models based on the physicochemical properties of liquid phases, the reduction of extractant consumption and ensuring stability in the stages of the device, the reduction of the number of stages, and the creation of a new series of extractors with high metal and energy efficiency, compact, and the ability to extract various liquids [1,2].

Research object Based on the above requirements, we have developed a new design for a mixing bubble extractor using inert gas in recent years [3,4]. Figure 1 shows the structural design of the extractor [4].

The structure of the extractor is as follows. The extractor housing 1 is divided into separate mixing and settling stages using barriers 2. The mixing devices consist of an

inner 3 and an outer 4 concentric pipes, which are mounted on a barrier 2. The pipes 3 are mounted on the partitions 2 so that their lower parts 5 protrude from under the partitions 2 and serve as gas distribution nozzles through openings 6 in the side walls. Heavy liquid drain pipes 7 are also installed on the barrier 2. Holes 8 are drilled in the lower parts of these pipes. The upper part of the pipes 7 is covered with caps 9. The caps 9 have a lower 10 and an upper hole 11. Gas pipelines 12 are installed on the partitions 2.

Fig. 1. New design of a multi-stage bubble extractor.

These pipes are closed at the top, and holes for the release of inert gas have been made in their side walls, through which the inert gas exits into the ring channel between the nozzles 3 and 4 of the mixing devices. In the pipes 4 installed on the partitions 2, special holes 14 are made along the diameter from the lower part of the centers of the holes 13 made in the pipes supplying gas to the ring channel, and a coating (filter) 15 made of fibrous material, which absorbs heavy liquid well, is installed on it. When installing the pipes 4 on the barrier 2, gaps 16 are created to ensure the outflow of the settled heavy liquid to the next stage.

The extractor operates as follows. Light liquid (Y.S) enters pipes 3 through gas distribution nozzles 5. Heavy liquid (O.S) flows into the same pipes through the holes of the pipes 7. The mixture of liquids moving together from bottom to top inside the nozzle 3 is intensively mixed using bubbling inert gas entering through holes 6 in the gas distribution nozzle 5. After the mixing of the liquids, this portion of the gas accumulates in the gas pad under the barrier 2.

Simultaneously, the remaining inert gas is discharged into the ring channels between pipes 3 and 4 through holes 13 in the gas supply pipes 12. In ring channels, this portion of the inert gas moving from bottom to top passes through the flow of the liquid mixture moving from top to bottom. During this transition, it mixes with the fluid flow and accumulates in the gas pad under the barrier 2. During the flow of the

light liquid through the holes 14 formed at the bottom of the pipe 4 and the fibrous material 15 coated with it (filter), droplets of the heavy phase with small particles are trapped in the fibrous material (filter), and as a result of their interaction, they turn into large droplets and begin to settle under the influence of gravitational and inertial forces. The light liquid, purified from the heavy liquid, continues its movement to the upper level. Heavy fluid droplets stop at the bottom of the ring channel formed by tubes 3 and 4 and flow out through the slits 16 in the lower part of the tubes 4, forming a uniform layer on the barrier 2.

Such installation of the nozzle 4 on the barrier 2 ensures maximum use of the volume of the ring channel, passing the light liquid only through the holes 14 and the fibrous material (filter) 15 coated on them, while the holes 16 in its lower part ensure the movement of only heavy liquids.

The heavy liquid settled in barrier 2 flows through hole 10 of cap 9 into pipes 7 and through holes 8 into the lower stage. The dimensions of the holes 14 formed along the diameter of the pipe 4 and the fibrous material 15 coated with it are determined by the condition of ensuring a uniform flow rate of the light liquid. The dimensions of the gaps 16 that ensure the flow of heavy liquid from the ring channel formed at the bottom of the pipe 4 are also determined by the condition of flow without any resistance depending on the flow rate of the heavy liquid.

Results obtained. The gas pad depends on the gas velocities exiting the holes 6 and 13 in the mixing zones, which are the contact elements of the bubble extractor (4), and the diameter of the holes plays a key role and is of great importance in creating a stable gas pad. It ensures the uniform distribution of gas to several bubble tubes and ring channels located in the apparatus steps. This ensures the normal and stable hydrodynamic operation of the extractor steps. The calculation equation for the gas pad was proposed by V.N. Sokolov and Yu.K. Gellis [5], and the calculation scheme is shown in Figure 2. Gas cushion "h" is the height from the central axis of the hole to the level occupied by the liquid.

When designing the extractor, the diameter of the holes should be selected such that the inert gas supplied from the gas pad to the internal and external mixing zones creates conditions for an equally intensive hydrodynamic process in these zones [5]. When applying Bernoulli's equation to sections I-I and II-II to find this height "h" the total pressure in the sections, depending on the pressure in the gas cushion P_s and the pressure inside the bubble nozzle, will be P_o .

$$P_s + h\rho_g g + (h_1 - h)\rho_s g = P_o + h_1\rho_s g + \frac{\rho_s w_s^2}{2} + \Delta P_n \quad (1)$$

Here $w_s = w_s'(1 - \varphi)$ - I-I relative liquid velocity in cross-section m/s;

φ - gas content of liquid in cross-section.

If the height of the gas cushion “ h ” is found by performing the necessary mathematical operations, it will take the following form.

$$h = \xi_o \frac{[Kw_o]^2 \rho_g}{2g\Delta\rho} - \xi_{upper} \frac{\rho_s \cdot w_s^2}{2g\Delta\rho} \quad (2)$$

Fig. 2. Calculation diagram of the gas cushion.

Here ξ_o - bubble pipe hole resistance coefficient; w_o - gas flow rate through the hole, m/s; ρ_g - gas density kg/m³; K - pulsation coefficient, ρ_s - liquid density, kg/m³; g - free fall acceleration (9,8 m/sek²); $\Delta\rho$ - mixture density, kg/m³.

Conclusion

The article provides a detailed analysis of the device’s structural design and operating principle. Based on theoretical research, an equation was derived to determine the gas cushion value, ensuring uniform inert gas distribution across stages. This enables equal hydrodynamic intensity in mixing zones, thereby improving mass transfer efficiency throughout the apparatus.

References

1. Каримов И.Т. “Разработка и применение в химической промышленности аппаратов для переработки гетерогенных систем «жидкость-жидкость-газ» дисс.Д.т.н. Т.ТХТИ, 2021.С-278.

2.И.Т.Каримов., Б.А.Алиматов., Х.М.Садуллаев Б.Ж. Хурсанов. Гетероген тизимларга ишлов берувчи барботажли экстракторларни саноатда қўлланишнинг илмий – техник асослари. ФарПИ. Илмий кенгаш баёни №2, 04.11.2021 йил, "Классик" наширёти, -228 бет.

3.Алиматов Б.А., Соколов В.Н., Саъдуллаев Х.М., Каримов И.Т. Многоступенчатый барботажный экстрактор. А.С. №1607859 (СССР) , БИ №43, 1990.

4.Каримов И.Т.,Алиматов Б.А.,Тожиев Р.Ж., Садуллаев Х.М Кўп поғонали барботажли экстрактор. Ўз. Рес. ПАТЕНТ № IAP 06714 Ташкент 31.01.2022 йил

2-IZOPROPIL-5-METILFENIL 2-XLOROATSETAT SINTEZ QILISH USULLARI

k.f.f.d., dots. A.U. Choriyev^{1*}, I.O'. Normurodov¹,
N.U. Sharifova¹, k.f.d., prof. A.K. Abdushukurov²

¹Qarshi davlat universiteti, Qarshi shahri, O'zbekiston

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,

Toshkent shahri, O'zbekiston

*e-mail: azimjon-organik@mail.ru

Annotatsiya. Organik erituvchilar kimyoviy reaksiyalar paytida asosiy rol o'ynaydi. Ushbu ishda timolni O- xloratsetillash reaksiyasi xloratsetilxlorid bilan turli erituvchilar ishtirokida o'rganildi va yaxshi natijaga erishildi. Sintez qilingan moddalarning tarkibi va tuzilishi xromatografiya, UB, IQ va YaMR spektroskopiya usullari bilan aniqlandi.

Kalit so'zlar: yashil kimyo, timol, O- xloratsetillash, xloratsetilxlorid, erituvchi.

Yashil kimyo kontseptsiyasining rivojlanishiga atrof-muhitning tobora ifloslanishi turtki bo'ldi, bunga kimyo sanoati katta hissa qo'shmoqda. Ushbu salbiy tendentsiyaga qarshi turish uchun Pol Anastas va Jon Uorner yashil kimyoning 12 ta tamoyilini shakllantirdilar, ularga rioya qilish kimyoviy ishlab chiqarishni tabiat va odamlar uchun kamroq xavfli qilish imkonini beradi. Yangi ishlab chiqilgan kimyoviy jarayonlar va mahsulotlar uchun quyidagi talablarni kiritilgan: chiqindisiz jarayon, atom energiyasidan samarali foydalanish jarayoni, zaharli moddalarning hosil bo'lishiga olib keladigan metodologiyalarni istisno qilish, reagentlarning xavfsizligi, erituvchilar va yordamchi materiallarning xavfsizligi, jarayonning energiya samaradorligi, qayta tiklanadigan xom ashyolardan foydalanish, kimyoviy jarayondagi bosqichlar sonini minimallashtirish, stexiometrik reaksiyalarga qaraganda katalitik reaksiyalarga ustunlik berish, chiqindilarni yo'q qilish (agar mavjud bo'lsa), jarayonlarni doimiy monitoring qilish, oqish, portlashlar, yong'inlar kabi baxtsiz hodisalar ehtimolini kamaytirish [1].

Kimyoviy reaksiyalarning ekologik tozaligining birinchi miqdoriy mezonlari Barri Trost tomonidan kiritilgan atom iqtisodiyoti mezoni bo'lib, u stexiometrik reaksiya tenglamasidagi koeffitsientlarini hisobga olgan holda, mahsulotning molekulyar massasini reaksiyada ishtirok etuvchi substratlarning molekulyar massalari yig'indisiga bo'lish yo'li bilan hisoblanadi va Rojer Sheldon tomonidan taklif qilingan ekologik omil bo'lib, u reaksiya davomida hosil bo'lgan chiqindilar massasining uning mahsuloti massasiga nisbati hisoblanadi. Keyinchalik, bu parametrlar boshqa ekologik mezonlar, masalan, kimyoviy reaksiyaning massa samaradorligi, jarayonning massa intensivligi, katalizatoridan foydalanishning massa samaradorligi bilan to'ldirildi [2].

Bugungi kunga qadar atrof-muhit muammolarini hal qilishda kimyo fanining muhim rolga bag'ishlangan bir qator ajoyib kitoblar va sharhlar nashr etildi. Biroq,

so'nggi yillardagi sharh nashrlarida yashil kimyo mezonlari va tamoyillari odatda kimyoviy birikmalar, reaksiyalar yoki jarayonlarning aniq, ancha tor belgilangan turlari bilan bog'liq holda ko'rib chiqildi [3].

Chiqindisiz usullarning ahamiyatini birinchilardan bo'lib ta'kidlagan Sheldon har qanday o'tish metall katalizi kimyoviy transformatsiyalarning "yashil jihati" ekanligini ta'kidladi. Biroq, yuqori haroratlar, potentsial zaharli organik erituvchilar, xavfli organometall reagentlar va turli xil qo'shimchalarning katta miqdorda ishlatilishi ancha ekologik toza bo'lgan muqobil jarayonlarni ishlab chiqishni talab qiladi. 2010-yilda o'zaro bog'lanish reaksiyalarini "yashil" kimyo talablariga yaqinlashtiradigan yondashuvlarning qisqacha sharhi nashr etildi [4].

15 ml CH_2Cl_2 dagi 4,5 mmol xloratsetilxlorid eritmasi 20 ml CH_2Cl_2 dagi 3,3 mmol timol va 4,5 mmol trietilamin sovutilgan aralashmasiga (0 °C) tomchilatib qo'shildi. Aralashma xona haroratida aralashtirildi va keyin 3 soat davomida aralashtirib qo'yildi. Organik qatlam 200 ml suv bilan 3 marta yuvildi, suvsiz Na_2SO_4 bilan quritildi va vakuum ostida konsentrsiyalandi. Efir kolonkali xromatografiya, statsionar faza silikagel 60, harakatlanuvchi faza (geksan-dietil efir, 9:1 dan 8:2 gacha hajmiy nisbatda) yordamida tozalandi. Mahsulot unumi 85%.

0,2 mmol timol, 3 tomchi trietilamin va 5,0 mg dimetilformamid eritmasiga 44,0 mg, 0,26 mmol monoxlorosirka anhidrid qo'shildi va xona haroratida 20 daqiqa davomida aralashtiriladi. Qoldiq kolonkali xromatografiya bilan tozalandi, bunda O- va C- xloratsetillash mahsulotlari aralashmasi hosil bo'ldi.

Yumaloq tubli kolbaga 102,38 mmol, 1 ekv. timol va 16,5 g, 133,09 mmol, 1,3 ekv. xloroatsetil xlorid ketma-ket qo'shildi va aralashma 125°C da 8 soat davomida azot atmosferasi ostida aralashtirildi. YuQX reaksiya tugaganligini ko'rsatgandan so'ng, aralashma dixlormetan bilan ekstraksiya qilindi va to'yingan natriy bikarbonat eritmasi, suv va to'yingan natriy xlorid eritmasi bilan ketma-ket yuvildi. Organik fazalar birlashtirildi, suvsiz natriy sulfat bilan quritildi va pasaytirilgan bosim ostida konsentrsiyalandi. Mahsulot unumi 97% ni tashkil etdi.

0,01 mol timol 25 ml suvsiz dixlormetan (DCM) da eritildi va 0,01 mol trietilamin sekin qo'shildi. Olingan eritma muz tuzi aralashmasida 0 dan -5°C gacha sovutildi. Quruq dixlormetandagi 0,01 mol xloroatsetil xlorid reaksiya aralashmasiga tomchilab qo'shildi, harorat doimiy bo'lib, 1 soat davomida doimiy aralashtirildi. Keyin reaksiya aralashmasi xona haroratida yana 5 soat aralashtirildi, 5% HCl va 5% natriy gidroksid eritmasi bilan yuvildi. Organik qatlam to'yingan suvli NaCl bilan yuvildi, suvsiz magniy sulfat bilan quritildi, filtrlandi va erituvchi kamaytirilgan bosim ostida olib tashlandi. Xom mahsulot mos keladigan 2-izopropil-5-metilfenil xloroatsetatni olish uchun silika gel ustuni yordamida tozalandi. Reaksiya vaqti 3 soat, mahsulot unumi 83%, R_f 0.56 (n-geksan: etil asetat 3:1), IQ- spektr (ν max cm^{-1}): 2913 (sp^2 C-H), 2876 (sp^3 C-H), 1723 (C=O efiri), 1598 (C=C aromatik), 1176 (C-O, efiri).

10 mmol timol 60 ml CH₂Cl₂ da eritildi, so'ngra 0 °C ga qadar sovutildi. 1,2 ml, 15 mmol xloroatsetil xlorid qo'shildi va undan keyin 1,21 ml, 15 mmol piridin qo'shildi. Aralashma xona haroratida 1 soat davomida aralastirildi. Reaksiya 60 ml suv qo'shilishi bilan so'ndi. Organik qatlam ajratildi, 50 ml suv bilan yuvildi, natriy sulfat bilan quritildi. Mahsulotni olish uchun erituvchi vakuumda bug'lantirildi. Mahsulot unumi 85,3%.

Olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, timolni trietilamin ishtirokida xloroatsetil xlorid bilan azot atmosferasida o'zaro reaksiyasidan mahsuloti unumi 85,3% bilan olish imkoniyati yaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zlotin S.G., Egorova K.S., Ananikov V.P., Akulov A.A., Varaksin M.V., Chupakhin O.N., Charushin V.N. et al. Парадигма «зеленой» химии в современном органическом синтезе. // Russ. Chem. Rev., 2023, 92 (12) RCR5104 [Успехи химии, 2023, 92 (12) RCR5104]. <https://doi.org/10.59761/RCR5104>
2. Lazarevic Jelena, Kolarevic Ana, Dordevic Aleksandra, Stojanovic Gordana, Šmelcerovic Andrija, Ciuffreda Pierangela, Santaniello Enzo // Acta Chimica Slovenica, 2017, vol. 64, 3, p. 603 - 612
3. Nazir Yasir, Saeed Aamer, Rafiq Muhammad, Afzal Samina, Ali Anser, Latif Muhammad, Zuegg Johannes, Ashraf Zaman, Ziora Zyta // M. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2020, vol. 30, 1, art. no. 126722
4. Hu Zhongping, Zhang Shasha, Zhou Weicheng, Ma Xiang, Xiang Guangya // Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2017, vol. 27, 8, p. 1854 - 1858

POLIOLEFIN CHIQINDILARIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

t.f.f.d., (PhD), dotsent Sapashov Ikramjan Yaumitbayevich

2-kurs magistranti **Nurpeysov Miras Utebayevich**

2-kurs talabasi Jumabaeva Guldana Asan qizi

2-kurs talabasi **Saparova Gulsun Madet qizi**

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu ishda polipropilen va polietilen ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilarni samarali qayta ishlash va ulardan foydalanish istiqbollari tahlil qilindi. Jahon statistik ma'lumotlari asosida polimer ishlab chiqarish hajmining ortishi va chiqindilar miqdorining ko'payishi ko'rsatildi. Ishlab chiqarish chiqindilarini ikkilamchi xom ashyo sifatida qo'llashning afzalliklari asoslandi.

Kalit so'zlar: poliolefin, polipropilen, polietilen, ishlab chiqarish chiqindilari, qayta ishlash, ikkilamchi xom ashyo, statistik tahlil

Hozirgi kunda polimer materiallari ishlab chiqarish sanoatning eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, polipropilen (PP) va polietilen (PE) keng qo'llanilishi bilan ajralib turadi.

Respublikamizda polimerlar ishlab chiqarish zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlanmoqda. Jumladan, Ustyurt gaz-kimyoy majmuasida Yaponiyaning MITSUI texnologiyasi asosida, Shurtan gaz-kimyoy majmuasida polietilen ishlab chiqarishda SKLERTECH texnologiyasi asosida amalga oshirilmoqda. Bu esa mamlakatimizda polimer ishlab chiqarish hajmining ortib borayotganini ko'rsatadi.

Jahon miqyosida polimerlar ishlab chiqarish hajmi yil sayin ortib bormoqda. Plastics Europe tashkilotining rasmiy hisobotiga ko'ra, 2022-yilda global plastmassa ishlab chiqarish hajmi 400 million tonnadan oshgan [1]. Ushbu hajmning asosiy qismini poliolefinlar, ya'ni polietilen va polipropilen tashkil etadi.

Shu bilan birga, plastmassa chiqindilarini boshqarish global muammolardan biri bo'lib qolmoqda. OECD ma'lumotlariga ko'ra, ishlab chiqarilgan plastmassaning atigi taxminan 9% qayta ishlanadi, qolgan qismi esa chiqindi sifatida to'planadi yoki atrof-muhitga chiqariladi [2].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish chiqindilari (post-industrial waste) iste'moldan keyingi chiqindilarga nisbatan ancha ustun hisoblanadi. Ular bir jinsli tarkibga ega bo'lib, kam ifloslanganligi sababli qayta ishlash jarayonida yuqori sifatli mahsulot olish imkonini beradi [3].

Bundan tashqari, poliolefin chiqindilarini qayta ishlashning mexanik usullari iqtisodiy jihatdan eng samarali hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, mexanik qayta ishlash orqali polimer materiallarni ikkilamchi xom ashyo sifatida qayta qo'llash mumkin [4].

Shu sababli, poliolefin chiqindilarini qayta ishlash va ulardan samarali foydalanish zamonaviy sanoatning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

1-rasm. Global ishlab chiqarish hajmining o'sish dinamikasi (2015–2030 yy.)
Manba: muallif tomonidan adabiyotlar asosida tuzilgan [1–2].

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, global plastmassa ishlab chiqarish hajmi yil sayin ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan polimer chiqindilari miqdorining ham ortishiga olib kelmoqda.

Shu nuqtai nazardan, ishlab chiqarish chiqindilarining tarkibi va fizik-kimyoviy xossalari o'rganish hamda ularni qayta ishlash imkoniyatlarini baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan polipropilen va polietilen chiqindilaridan quyidagi yo'nalishlarda foydalanish mumkin:

Mexanik qayta ishlash - maydalash, eritish va qayta granulyatsiya qilish orqali yangi mahsulot olish. Kompozit materiallar ishlab chiqarish - poliolefin chiqindilarini to'ldiruvchi yoki modifikator sifatida ishlatish.

Qurilish materiallari tarkibida qo'llash - plastmassa asosidagi panellar, plitalar va aralashmalar olish.

Yo'l qurilishi uchun modifikatsiyalovchi qo'shimchalar - polimer-bitum kompozitlari tarkibida foydalanish.

1-jadval

Poliolefin ishlab chiqarish chiqindilarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich	Qiymat
1	Ksilolda eruvchanligi	9,7 %
2	Oqimlilik indeksi (MFI)	20,1 g/10 min
3	Uchuvchan moddalar	0,09 %

Kimyoviy qayta ishlash-piroliz orqali suyuq uglevodorod fraksiyalari olish. Bu yo'nalishlar ishlab chiqarish chiqindilarini oddiy chiqindi sifatida emas, balki qayta ishlanishi mumkin bo'lgan ikkilamchi xom ashyo sifatida baholash imkonini beradi.

1-jadvalda keltirilgan natijalarga ko'ra, ishlab chiqarish chiqindilari yuqori sifatli fizik-kimyoviy xossalarga ega ekanligi aniqlanadi. Xususan, polipropilen kukunining oqimlilik indeksi yuqori bo'lib, bu uning qayta ishlash jarayonlarida samarali qo'llanishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, uchuvchan moddalar miqdorining pastligi materialning tozaligi va barqarorligini ko'rsatadi. Bu esa ishlab chiqarish chiqindilarini qo'shimcha murakkab tozalash bosqichlarisiz ham ikkilamchi xom ashyo sifatida qo'llash mumkinligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, global miqyosda polimer materiallar, xususan polipropilen va polietilen ishlab chiqarish hajmining ortib borishi bilan bir qatorda ishlab chiqarish chiqindilari miqdori ham oshib bormoqda. Olib borilgan adabiyotlar tahlili va statistik ma'lumotlar ushbu jarayonning barqaror tendensiya ekanligini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladigan poliolefin chiqindilari tarkibining bir jinsliliigi, ifloslanish darajasining pastligi hamda

fizik-kimyoviy xossalarning yaxshi saqlanganligi bilan ajralib turadi. Bu esa ularni qayta ishlash va ikkilamchi xom ashyo sifatida samarali qo‘llash imkoniyatini yaratadi.

Shu bilan birga, mexanik qayta ishlash usullarining soddaligi va iqtisodiy samaradorligi poliolefin chiqindilarini qayta foydalanishga jalb etishda muhim omil hisoblanadi. Bunday yondashuv nafaqat ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi, balki atrof-muhitga salbiy ta’sirni ham sezilarli darajada qisqartiradi.

Shunday qilib, poliolefin ishlab chiqarish chiqindilaridan samarali foydalanish zamonaviy sanoatning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, ushbu yo‘nalishda ilmiy va texnologik tadqiqotlarni kengaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Plastics Europe. Plastics - the Facts 2023: An analysis of European plastics production, demand and waste data. URL: <https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-facts/>
2. OECD. Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options. – Paris: OECD Publishing, 2022. URL: <https://www.oecd.org/environment/plastics/>
3. Hopewell J., Dvorak R., Kosior E. Plastics recycling: challenges and opportunities // Philosophical Transactions of the Royal Society B. – 2009. URL: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2008.0311>
4. Al-Salem S.M., Lettieri P., Baeyens J. Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review // Waste Management. – 2009. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09001732>

SANOAT OQAVA SUVLARINI QAYTA ISHLASH VA FOSFATLI CHIQUINDILARDAN QAYTA FOYDALANISH

Toshtemirova Sadoqatxon Baxtiyor qizi.

Namangan davlat universiteti doktoranti

E-mail:sadoqattoshtemirova93@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdanoat oqava suvlarining tarkibi, ularning atrof-muhitga ta’siri, zamonaviy tozalash texnologiyalari hamda fosfatli chiqindilarni ajratib olish va qayta ishlash usullari haqida ma’lumot berilgan. Fosfatlarning suv ekotizimiga salbiy ta’siri va ularni ikkilamchi xom-ashyo sifatida foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so’zlar: Fosfatlar, eutrofikatsiya, kimyoviy cho’ktirish, adsorbsiya, biologik tozalash, ikkilamchi xom-ashyo, ekologik xavfsizlik.

Sanoatning jadal rivojlanishi natijasida hosil bo'layotgan oqava suvlar tarkibi murakkab va ko'p komponentli bo'lib, ular tarkibida qo'rg'oshin, simob, kadmiy kabi og'ir metall ionlari, neft va uning hosilalari, organik moddalar, kislota va ishqorlar, suspensiyalar, kolloid zarrachalar hamda fosfat birikmalari mavjud bo'ladi. Ayniqsa, fosfatlar mineral o'g'itlar ishlab chiqarish, yuvish vositalari va oziq-ovqat sanoati chiqindilarida keng uchraydi. Bu moddalar suvda yaxshi eruvchan bo'lib, yuqori biologik faollikka ega [1].

Mazkur oqava suvlar yuqori toksiklikka ega bo'lib, ko'pincha tabiiy sharoitda biologik parchalanishga chidamli hisoblanadi. Natijada ular atrof-muhitga tushganda suv havzalarining zaharlanishi, ichimlik suv sifatining pasayishi, tuproq degradatsiyasi, o'simlik va hayvonot dunyosining zararlanishi hamda inson organizmida turli kasalliklar yuzaga kelishiga olib keladi. Fosfatlarning ortiqcha miqdori esa suv havzalarida eutrofikatsiya jarayonini keltirib chiqarib, suv o'simliklarining haddan tashqari ko'payishiga, kislorod yetishmovchiligiga va suv organizmlarining nobud bo'lishiga sabab bo'ladi [2].

Sanoat va maishiy oqava suvlarda mavjud bo'lgan fosfatlar (PO_4^{3-}) ekologik jihatdan muhim ifloslantiruvchilardan biri hisoblanadi. Ularni suvdan ajratib olish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki fosfor resurslarini qayta tiklash nuqtai nazaridan ham muhimdir. Fosfatlarni ajratib olish uchun bir qator samarali texnologiyalar qo'llaniladi. Mexanik tozalash usullari (cho'ktirish, filtrlash, sentrifugalash) suv tarkibidagi yirik zarrachalarni ajratib olishga xizmat qiladi va dastlabki bosqich hisoblanadi. Kimyoviy tozalash jarayonlarida esa zararli moddalar kimyoviy reaksiyalar orqali zararsizlantiriladi. Bu jarayonda neytrallashtirish, koagulyatsiya, flokulyatsiya va oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari muhim ahamiyatga ega. Fosfatlarni ajratib olishda kalsiy, temir va alyuminiy tuzlari yordamida erimaydigan cho'kmalar hosil qilinadi. Masalan, kalsiy bilan reaksiyasi

Hosil bo'lgan cho'kma keyinchalik cho'ktirish yoki filtrlash orqali ajratib olinadi [3].

Fizik-kimyoviy usullar, jumladan adsorbtsiya, ion almashinuvi va membranali texnologiyalar yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Adsorbtsiya jarayonida aktiv ko'mir va zeolitlar keng qo'llaniladi. Membranali texnologiyalar, xususan ultrafiltratsiya va teskari osmos, yuqori darajada tozalash imkonini beradi, ammo iqtisodiy jihatdan nisbatan qimmat hisoblanadi.

Biologik tozalash usullari mikroorganizmlar yordamida amalga oshirilib, organik moddalarni parchalanishida samarali hisoblanadi. Aerob va anaerob jarayonlar asosida ishlovchi tizimlarda fosforni to'plovchi bakteriyalar (PAOs) fosfatlarni o'zlashtirib, suvdagi miqdorini kamaytiradi.

Chiqindi suvlarni zararsizlantirish jarayonida dezinfeksiya (xlorlash, ozonlash), termik ishlov berish va kimyoviy neytrallash usullari qo'llanilib, suv ekologik xavfsiz holatga keltiriladi[5]. Zamonaviy yondashuvlarga ko'ra chiqindilarni faqat yo'q qilish emas, balki ulardan ikkilamchi xom-ashyo sifatida foydalanish ham muhim hisoblanadi. Oqartirish va yuvish suvlari qayta ishlatiladi, metall ionlari qayta ajratib olinadi, neft mahsulotlari regeneratsiya qilinadi, loyqalar esa o'g'it yoki qurilish materiallariga aylantiriladi.

Fosfatli chiqindilarni qayta ishlatishning asosiy maqsadi atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish, tabiiy fosfor resurslarini tejash va iqtisodiy samaradorlikka erishishdan iborat. Ma'lumki, fosfor rudalari cheklangan tabiiy resurs bo'lib, ularni qazib olish xarajatlari yildan-yilga ortib bormoqda. Shu sababli chiqindilar tarkibidagi fosforni qayta tiklash kelajakda muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Fosfatli chiqindilarni qayta ishlatishning eng keng tarqalgan yo'nalishlaridan biri ularni mineral o'g'it sifatida qo'llash hisoblanadi. Oqartirish inshootlari loyqalari, fosfat cho'kmalari va qayta tiklangan fosfor birikmalari qayta ishlanib qishloq xo'jaligida ishlatilishi mumkin. Bunday o'g'itlar tuproq unumdorligini oshiradi, o'simliklarning ildiz tizimini rivojlantiradi va hosildorlikni ko'paytiradi.

Fosfatli chiqindilarni qayta ishlashda struvit olish texnologiyasi alohida ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon orqali fosforni qayta tiklash va uni qimmatli mineral o'g'it sifatida ishlatish mumkin. Struvit — bu kimyoviy jihatdan magniy-ammoniy-fosfat geksagidrat ($MgNH_4 PO_4 \cdot 6H_2 O$) bo'lib, oqava suvlardan fosforni ajratib olish jarayonida hosil bo'ladigan kristall modda hisoblanadi. U ko'pincha oq rangli yoki och kulrang kristallar shaklida uchraydi. Struvit hosil bo'lishi quyidagi reaksiya orqali amalga oshadi:

Bu jarayon *kristallanish* reaksiyasi bo'lib, suvdagi erigan fosfat, ammoniy va magniy ionlari birikib, erimaydigan cho'kma hosil qiladi[4]. Hosil bo'lgan struvit ekologik xavfsiz bo'lib, qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi va fosfor resurslarini tejashga xizmat qiladi.

Fosfatli chiqindilarni qayta ishlatishning yana bir yo'nalishi ularni kimyo sanoatida xom-ashyo sifatida qo'llashdir. Oqartirish jarayonida hosil bo'lgan fosfat cho'kmalari fosfor kislotasi, yem qo'shimchalari, texnik fosfatlar va boshqa kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin. Ba'zi hollarda fosfatli loyqalar va cho'kmalar qurilish materiallari ishlab chiqarishda ham foydalaniladi. Ular sement, g'isht, keramika mahsulotlari tarkibiga qo'shimcha sifatida qo'shilishi mumkin. Bu esa chiqindi hajmini kamaytiradi va xom-ashyo sarfini qisqartiradi. Fosfatli chiqindilarni qayta ishlatishning ekologik afzalliklari juda katta. Ular suv havzalariga tushishining oldi olinadi, eutrofikatsiya jarayoni kamayadi, tuproq va yer osti suvlari ifloslanishdan

himoyalanaadi. Bundan tashqari, chiqindilarni qayta ishlash orqali poligonlarga chiqariladigan chiqindilar hajmi ham kamayadi.

Iqtisodiy jihatdan qaralganda, fosfatli chiqindilarni qayta ishlatish korxonalarga qo'shimcha foyda keltiradi. Oqartirish xarajatlari kamayadi, ikkilamchi mahsulot olinadi va tabiiy xom-ashyo xaridi qisqaradi. Shu sababli ko'plab rivojlangan davlatlarda fosforni qayta tiklash texnologiyalari jadal rivojlanmoqda.

Xulosa. Sanoat oqava suvlarini tozalash, zararsizlantirish va qayta ishlash zamonaviy ekologiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa, fosfatli chiqindilarni nazorat qilish va ularni qayta ishlash suv ekotizimlarini muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega. Kompleks yondashuv asosida turli texnologiyalarni birgalikda qo'llash yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, chiqindilarni ikkilamchi xom-ashyo sifatida foydalanish ekologik yuklamani kamaytirish bilan birga iqtisodiy foyda ham keltiradi. Kelajakda chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish va yopiq suv aylanish tizimlarini keng qo'llash muhim istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'rayev S., Xudoyberdiyev N. Sanoat ekologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
2. Karimov Sh.R. Atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. – Toshkent: Tafakkur, 2012.
3. Abdug'aniyev O.A. Kimyoviy texnologiya asoslari. – Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti, 2014.
4. Correll D.L. The Role of Phosphorus in the Eutrophication of Receiving Waters: A Review. Journal of Environmental Quality, 1998.
5. Morse G.K., Brett S.W., Guy J.A., Lester J.N. Review: Phosphorus Removal and Recovery Technologies. Science of the Total Environment, 1998.

BIODIZEL YOQILG'ISI UCHUN EKOLOGIK TOZA DEPRESSOR QO'NDIRMALAR OLISHNING RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYASI

t.f.f.d.(Phd), dotsent Saidov Jahongir Egamberdiyevich

Sanoat radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi huzuridagi "Radiatsiya va yadro xavfsizligi ITM" DM

k. f. d., professor Ixtiyarova Gulnora Akmalovna

Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahalliy xomashyo — Apis Mellifera asalari qoldiqlari asosida sintez qilingan ekologik toza xitozan hamda akril kislota va stirol sopolimerlari asosida biodizel yoqilg'isi uchun depressor qo'ndirmalar olishning resurstejamkor texnologiyasi taqdim etilgan. Tadqiqot doirasida sopolimerlanish jarayonining optimal parametrlari (harorat 75°C, davomiylik 3 soat, monomerlar mol nisbati 1:1) aniqlangan. 0,3 foizlik qo'ndirma qo'shilganda biodizel yoqilg'isining

qotish harorati -12°C dan -28°C gacha, filtrlanish chegaraviy harorati esa -6°C dan -18°C gacha tushganligi aniqlangan. Sintez qilingan qo'ndirmalar O'z DSt 989:2010 standart talablariga javob berishi sanoat miqyosidagi tajriba-sinovlarda tasdiqlangan. Taklif etilgan texnologiya import o'rnini bosuvchi mahalliy qo'ndirmalar yaratishga asos bo'la oladi.

Kalit so'zlar: biodizel yoqilg'isi, xitozan, akril kislota, stirol sopolimeri, depressor qo'ndirma, quyi haroratli xossalar

Jahon amaliyotida biodizel yoqilg'isi (BDYo) an'anaviy dizel yoqilg'isiga ekologik muqobil sifatida tobora keng qo'llanilmoqda [1]. Biroq uning asosiy kamchiligi — quyi haroratli xossalarning yomonligi, ya'ni qish faslida qotib qolishi hisoblanadi. Bu muammoni hal etish uchun depressor qo'ndirmalar qo'llaniladi. Hozircha O'zbekiston bu qo'ndirmalarni to'liq xorijdan import qiladi. Mahalliy xomashyo — xitozan biopolimeri va sintetik monomerlar asosida bunday qo'ndirmalar sintez qilish importga qaramlikni kamaytiradi va xarajatlarni sezilarli darajada qisqartiradi [2].

Tadqiqotda Apis Mellifera asalari qoldig'idan de-asetillash usuli bilan xitozan ajratib olindi. Akril kislota va stirol monomerlar turli mol nisbatlarida (1:0,5; 1:1; 1:2) radikallar initsiatori DAK ishtirokida sopolimerlantirildi. Olingan sopolimer va xitozan aralashtirildi. Sintez mahsulotlari IQ-, UB- va YaMR-spektroskopiyasi, TGA hamda optik mikroskopiya usullari bilan tavsiflandi [3]. Sopolimer unumiga initsiator miqdori, erituvchi tabiati, harorat va vaqt ta'siri alohida o'rganildi.

Quyida 1-chizmada ekologik toza depressor qo'ndirmalar olishning resurstejamkor texnologik jarayon sxemasi keltirilgan:

1-chizma. Depressor qo'ndirma olishning texnologik sxemasi

3-BOSQICH: XITOZAN BILAN BIRLASHTIRISH Optimal
miqdor: 0,3 % (massa bo'yicha)

4-BOSQICH: FIZIK-KIMYOVIY TAHLIL IQ · UB · YaMR ·
TGA · Optik mikroskopiya

5-BOSQICH: BDY_o GA QO'SHISH VA SINASH O'z DSt
989:2010 | FNQIZ laboratoriyasi

YAKUNIY MAHSULOT — EKOLOGIK TOZA DEPRESSOR
QO'NDIRMA Qotish: $-12^{\circ}\text{C} \rightarrow -28^{\circ}\text{C}$ | FCh harorat: $-6^{\circ}\text{C} \rightarrow$
 -18°C

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sopolimerlanish jarayonining maqbul harorati 75°C bo'lib, 3 soat davomida 1:1 mol nisbatdagi AK:ST qo'llanilganda eng yuqori unumga erishiladi. Xitozan zanjirlaridagi aminoguruhlar sopolimer bilan vodorod bog'larini hosil qilib, yakuniy qo'ndirmaning dizel yoqilg'isidagi n-parafinlar kristalanishiga ta'sirini kuchaytiradi — sinergistik ta'sir mexanizmi IQ-spektroskopiya ma'lumotlari bilan isbotlandi [4].0,3% qo'ndirma qo'shilganda biodizel yoqilg'isining qotish harorati -28°C ga tushdi — bu xorijiy analog WEA ko'rsatkichi (-27°C) bilan raqobatbardosh Dizel yoqilg'isining zichligi, kislotali son va yopishqoqligi kabi boshqa texnik ko'rsatkichlarga salbiy ta'sir kuzatilmadi [5].Mahalliy xomashyo asosida biodizel yoqilg'isi uchun ekologik toza va iqtisodiy samarali depressor qo'ndirmalar olishning resurstejamkor texnologiyasi ishlab chiqildi. Olingan natijalar O'zbekistonning neft-kimyosanoatida import o'rnini bosuvchi mahalliy qo'ndirmalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun ilmiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmanov K., Yakubova N., Urmanova V., Abdurasulova G. Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonini boshqarish tizimini AKAR usuli yordamida sintez qilish. – 2024.
2. Usmanov K. va boshq. Synthesis of a control system for diesel fuel hydropurification. – E3S Web of Conferences, 2023.
3. Kayumov, Istamov M.F. Karyer avtosamosvollarida dizel yoqilg'isi sarfini tahlil qilish. – 2024.
4. Sidikov I., Usmanov K., Yakubova N. Nochiziqli tizimlarni sinergetik boshqarish. – 2020.

5. Siddiqov I. va boshq. Sun'iy neyron tarmoqlar asosida boshqaruv tizimlari. – 2021.
6. Hoekman S.K., Broch A., Robbins C., Cenicerros E., Natarajan M. Review of biodiesel composition, properties, and specifications // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2012. — Vol. 16, № 1. — P. 143–169.
7. Rinaudo M. Chitin and chitosan: Properties and applications // Progress in Polymer Science. — 2006. — Vol. 31, № 7. — P. 603–632.
8. Knothe G. Dependence of biodiesel fuel properties on the structure of fatty acid alkyl esters // Fuel Processing Technology. - 2005. - Vol. 86, № 10. - P. 1059–1070.

SANOAT TEXNOGEN OQAVA SUVLARNI TOZALASHDA OLEOGELLAR OLISH VA ULARNI QO'LLASH

t.f.f.d., katta ilmiy xodim Xusanova Mamlakat Furqatovna

t.f.f.d., katta ilmiy xodim Tillaev Abdulxafiz Toshevich

k.f.d., prof.akademik Djalilov Abdulahat Turapovich

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya. Maqolada kauchuklar asosida yog'larni va organik erituvchilarni o'ziga yuqori darajada yutuvchi oleogellar sintez qilingan. Sintez qilingan oleogellar yog' va suv aralashmasidan suvni tozalagani isbotlangan. Oleogellar suvni neft va neft mahsulotlaridan samarali absorbent sifatida qo'llanilgan. Murakkab yog'larning oleogelga sorbtsiyalanishi va unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash uchun sorbsiya mexanizmlari o'rganildi. Ushbu keng qamrovli tadqiqot natijalari atrof - muhitni zararli chiqindilardan saqlash uchun kauchuklar sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kauchuklar, erituvchilar, absorbentlar, oleogellar, toluol, ksilol, ekologik xafsizlik, choklovchi moddalar.

Kirish

Bugungi kunda jahonda gidrofob birikmalar asosida oleogellar hamda gidrofil birikmalar asosida gidrogellar sintez qilishning yangi, ekologik xavfsiz va iqtisodiy samarador usullarini ishlab chiqish hamda ularni sanoat, qishloq xo'jaligi va maishiy turmushning turli sohalarida qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda olefinlar asosida oleogellar hamda akril monomerlari asosida gidrogellar olishning yangi samarali texnologiyalarini ishlab chiqish hamda mavjud texnologiyalarni takomillashtirish borasida olib borilayotgan tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda. Ushbu tadqiqotda neft mahsulotlarini absorbttsiyalash qobiliyatini yaxshilash uchun izopren kauchugiga (SKI) choklash maqsadida malein angdrid qo'shildi, chunki polimerni choklash uning mustahkamligini oshiradi. Bundan tashqari, u oltingugurtga qaraganda kauchukdagi qattqlik holatini kamaytirib nisbatan elastik

maxsulot oleogelni hosil qiladi. Yana bir xususiyati ma'lum miqdordagi choklashlanishdan so'ng rezina holatiga o'tmasdan, gidrofob xususiyati yaxshilanadi va bo'kish darajasi ortadi. Ushbu tadqiqotda turli markadagi kauchuklardan olingan neft va moylarni absorbttsiyalovchi oleogel kompozitsiyalarni fizik kimyoviy xossalari o'rganilgan. SKI - ning elastikligi va malein anhidridning yuqori sirt fa'ol barqarorligi, kompozitsiyaning neft mahsulotlari va moyni yaxshi yutishiga olib keldi.

Reaksiya jarayoni 85°C da olib borildi. Hosil bo'lgan mahsulot, dastlab xona haroratida so'ngra qurituvchi pechda 50°C quritildi. Tayyor bo'lgan oleogellar toluol, ksilol va benzinda bo'ktirildi. Oleogel mahsuloti 98% gacha toluolni, 84% gacha ksilolni va 81% benzinni yutish ko'rsatkichlari aniqlandi

Ushbu tadqiqotning ehtimoliy reaksiya mexanizmi 1-sxemada keltirilgan. Butadiyen-stirol kauchuk, malein anhidrid va benzoil peroksidi o'zaro sopolimerlanishi natijasida radikal zanjirlarni hosil qilib reaksiyaning past haroratlarda borish imkonini yaratadi. O'zaro sopolimerlanish reaksiyasini quyidagi umumiy sxema orqali ko'rsatish mumkin (1-sxema).

1-sxema. Butadiyen-stirol kauchuk, malein anhidrid va benzoil peroksidi sopolimerlanish sxemasi.

Bundan tashqari, neftni absorbsiyalash qobiliyati neftning zichligi va yopishqoqligiga bog'liq. Past qovushqoqlikka ega bo'lgan neft (yoki dizel) sirtga osongina tarqalib, darhol sorbentning ichki qismiga kirib borishini ko'rish mumkin, yuqori qovushqoqlikdagi neft (xom neft) esa sorbent yuzasida qolib, oleogelning ichki qismiga kirib borishini sekinlashtirdi. Shunga ko'ra, sorbent materiallari past qovushqoqli neftlarda yuqori qovushqoqlikka qaraganda tezroq yutilishini xulosa qilish mumkin.

1-rasm. O'zaro choklovchi agentining turli miqdorida oleogel bo'kishining vaqtga bog'liqligi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ushbu tadqiqotlar natijasida (SKI) kauchugidan oleogel kompozit materiallar yaratildi. Moy va neftda yuqori bo'kuvchi kauchuklarning sorbtsiyalash qobiliyatiga, sorbtsiyalanuvchi moddanining ta'siri o'rganildi. Turli sorbent materiallarning morfologiyasi va absorbtsiya sig'imi o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Oleogellarning va neft mahsulotlari va moyni absorbttsiyalash mexanizmlari taklif qilindi. Nihoyat, tanlangan (SKI) sorbentining qayta ishlatilishi (TK)kauchugi sorbentiga nisbatan ko'rib chiqilgan. Olingan oleogellardan tibbiyot, kosmetika, neft – gaz va ekologiya sohalarida qo'llash mumkinligi ko'rsatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Turakhiya Jignesh M, Savani Hitesh D, Patel Jainish M, Akbari Bhavesh V, Prajapati Neha G, Shah Vyoma S. A review superporous hydrogel (SPH) – an approach for controlled drug delivery. Univ J Pharm 2013;2(1):47–58.
2. Хусанова М.Ф., Ширинов Ш.Д., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Олеогелларни бўкувчанлик даражасини ошириш // Международная конференция «Инновационное развитие нефтегазовой отрасли, современная энергетика и их актуальные проблемы» Ташкент. 2020. С.347.

3. Хусанова М.Ф., Тиллаев А.Т., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Олеогеллар синтези ва уларни нефть чиқиндиларини тозалашда қўллаш // Наманган давлат Университети илмий ахборотномаси. 2021. № 2 69-73 б.
4. Хусанова М.Ф., Ширинов Ш.Д., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Табиий ва синтетик каучуклар асосидаги янги таркибли олеогелларнинг синтези ва физик кимёвий хоссларининг таҳлили // Комозитцион Материаллар илмий-техникавий ва амалий журнали. 2020. № 3. 98-101 б.

Ni(II) IONLARINI YANGI AZOREAGENT YORDAMIDA SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASHDA REAGENT MIQDORINING TA'SIRI VA BUGER–LAMBERT–BER QONUNIGA BO'YSINISHINI O'RGANISH

**A.X. Yusupova., N.X. Abdulxaev., Sh .Sh. Abdurahimov.,
k.f.n., prof. N.T.Turabov., B.A.Tuliyev**

O'zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Ni(II) ionlarini aniqlash uchun 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-3-sulfonaftalin-1-sulfokislotaning kaliyli tuzi asosida spektrofotometrik usul ishlab chiqildi. Reagent miqdorining kompleks hosil bo'lishiga ta'siri o'rganilib, optimal sharoitlar ($\text{pH}=3,26$; $\lambda=590$ nm; $l=3,0$ sm) aniqlandi. Buger–Lambert–Ber qonuniga bo'ysinish sohasi 5–22,5 mkg/ml oralig'ida chiziqli ekanligi ko'rsatildi. Taklif etilgan usul yuqori sezgirlik va selektivlikka ega bo'lib, ekologik obyektlarni tahlil qilishda samarali qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Ni(II) ionlari, spektrofotometriya, azoreagent, kompleks birikma, Buger–Lambert–Ber qonuni, optik zichlik, selektivlik

Kirish. Hozirgi vaqtda neft va gaz sanoatining jadal rivojlanishi natijasida atrof-muhitga tushayotgan texnogen yuklama sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayniqsa, neftni qayta ishlash, burg'ilash va gazni tozalash jarayonlarida hosil bo'ladigan oqava suvlar tarkibida og'ir metall ionlari, jumladan, Ni(II) ionlarining mavjudligi ekologik xavfsizlik nuqtai nazaridan dolzarb muammo hisoblanadi [1,2]. Nikel ionlari katalitik jarayonlarda, qotishmalar ishlab chiqarishda va neft-kimyo texnologiyalarida keng qo'llanilishi sababli ularning sanoat chiqindilaridagi konsentratsiyasini nazorat qilish muhim ahamiyat kasb etadi [3].

So'nggi yillarda ekologik monitoring tizimlarida og'ir metall ionlarini aniqlashning yuqori sezgir va selektiv usullarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda [4]. Ayniqsa, azoguruh saqllovchi reagentlar yuqori molyar yutilish koeffitsienti, selektivlik va barqarorlik kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi [5].

Neft-gaz sanoati chiqindilarini tahlil qilishda oddiy, tezkor va iqtisodiy jihatdan qulay metodlarga ehtiyoj mavjud bo‘lib, bu borada yangi azoreagentlar asosida spektrofotometrik usullarni ishlab chiqish istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Turabov N.T. va hammualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda azoreagentlar yordamida metall ionlarini aniqlashning samarali usullari ishlab chiqilgan bo‘lib, ular yuqori aniqlik va takrorlanuvchanlikni ta‘minlashi ko‘rsatilgan [6].

Shu bilan birga, Ni(II) ionlarini aniqlashda reagent miqdorining kompleks hosil bo‘lish kinetikasi va optik xossalari ta‘sir, shuningdek, Buger–Lambert–Ber qonuniga bo‘ysinish chegaralarini aniqlash masalalari yetarli darajada o‘rganilmagan. Mazkur tadqiqot aynan ushbu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan bo‘lib, neft-gaz sanoati obyektlarida ekologik monitoringni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Aniqlash uslubi: 25,0 ml li o‘lchov kolbalariga 30,0 mkg/ml li Nikel(II) eritmasidan 1,0 ml, o‘zgaruvchan miqdordagi 0,20-2,00 ml gacha, 0,05% li (HR) AOR eritmasidan va pH=3,26 universal bufer eritmasi 5,0 ml solindi va kolbaning belgisigacha distillangan suv bilan to‘ldirildi. Kompleks birikmaning optik zichligi KFK-3 asbobida va nur yutish qalinligi $\ell=3,0$ sm li kyuvetada nur filtri $\lambda_{nm}=590$ nm da solishtirma eritmaga nisbatan o‘lchandi. Olingan natijalar 1-jadval, 1-rasmda keltirildi.

1-jadval

Ni(II) ioni 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-3-sulfonaftalin-1-sulfokislotaning kaliyli tuzi bilan rangli kompleksining optik zichligining qo‘shilgan reagent miqdoriga bog‘liqligi

($C_{Ni^{2+}}=30$ mkg/ml, $C_{HR}=0,05\%$, $\ell=3,0$; $n=5$, $\lambda_{nm}=590$, pH=3,26;)						
V_{HR}	0,20	0,40	0,60	0,80	1,0	1,20
\bar{A}	0,027	0,065	0,129	0,227	0,261	0,258

1-rasm. Ni(II) ioni (HR) AOR bilan rangli kompleksining optik zichligining qo‘shilgan reagent miqdoriga bog‘liqligi

Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, 30,0 mkg/ml Ni(II) ni kompleksga to‘la bog‘lash uchun 1,0 ml 0,05% li reagentni optimal hajmi ya‘ni 1,0 ml 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-3-sulfonaftalin-1-sulfokislotaning kaliyli tuzi (HR) suvli eritmasi yetarli ekan.

Aniqlash uslubi: 25,0 ml li o'lov kolbalariga o'zgaruvchan miqdorda 5 mkg/ml li Ni(II) ioni eritmasidan 5,0 ml gacha, pH=3,26 universal bufer eritmasidan 5,0 ml va 0,05% li (HR) eritmasidan 1,0 ml solindi va kolbaning belgisigacha distillangan suv solib suyultirildi. Eritmalarni aralashtirib optik zichliklari nur yutish qalinligi $\ell=3,0$ sm li kyuvetada, nur filtri $\lambda_{nm}=590$ nm da solishtirma eritmaga nisbatan o'lchandi. Olingan natijalar 2-rasmda keltirildi.

2-rasm. Kompleks birikma ($Ni^{2+}:HR$) optik zichligining qo'shilgan Ni(II) ioni miqdoriga bog'liqligi

Natijalardan ko'rinib turibdiki, Buger-Lambert-Ber qonuniga bo'ysinish sohasi 25,0 ml eritmada 5 mkg/ml dan 22,5 mkg/ml oralig'igacha to'g'ri chiziqli bog'lanish kuzatildi. Yuqori konsentratsiyalarda esa to'g'ri chiziqli bog'lanishdan chetlanish ro'y berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. United Nations. World Water Development Report 2023: Partnerships and Cooperation for Water // UNESCO, Paris, 2023.
2. Fu F., Wang Q. Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review // Journal of Environmental Management, 2022. – P. 1–15.
3. Speight J.G. The Chemistry and Technology of Petroleum // CRC Press, 2020. – P. 1–950.
4. Skoog D.A., Holler F.J., Crouch S.R. Principles of Instrumental Analysis // Cengage Learning, 2018.
5. Reddy K.H., Kumar A.S. Spectrophotometric determination of metal ions using azo dyes // Journal of Chemical Sciences, 2021.
6. Turabov N.T., Todjiyev J.N., Razzokova S., Nazirov Sh., Tuliyevev B.A. Development of spectrophotometric methods for the determination of copper (II) ions by new azo reagent based on pyridine // Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 2021. – P. 91–99.

NIKEL(II) IONLARINING KOMPLEKS HOSIL QILISH REAKSIYASINING OPTIMAL SHAROITLARINI ANIQLASH

A.X. Yusupova., B.B. Abduxalilov., J.Sh. Abdivaliyev

k.f.n., prof. N.T.Turabov., B.A.Tuliyev

O‘zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya. Mazkur ishda neft-gaz sanoati oqava suvlarida uchraydigan Ni(II) ionlarini aniqlash uchun yuqori sezgir va selektiv spektrofotometrik usul ishlab chiqildi. Tadqiqotda 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-3-sulfonaftalin-1-sulfokislotaning mononatriyli tuzi analitik reagent sifatida qo‘llanildi va uning Ni(II) ionlari bilan kompleks hosil qilish jarayonining optimal sharoitlari (pH muhiti, reagent konsentratsiyasi, vaqt va boshqa omillar) aniqlandi. Hosil bo‘lgan kompleksning spektral tavsiflari o‘rganilib, usulning analitik ko‘rsatkichlari, jumladan, sezgirlik, aniqlik va takrorlanuvchanlik baholandi. Olingan natijalar ishlab chiqilgan metodning amaliy jihatdan ishonchli va ekologik monitoring tizimlarida qo‘llash uchun samarali ekanligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Neft-gaz sanoati, Ni(II), spektrofotometriya, og‘ir metallar, ekologik nazorat, kompleks birikma, optik zichlik.

Kirish. Hozirgi davrda analitik kimyoning dolzarb yo‘nalishlaridan biri atrof-muhit obyektlari, jumladan, sanoat oqava suvlari, tabiiy suv havzalari, tuproq va atmosfera tarkibida uchraydigan og‘ir metall ionlarining miqdorini aniqlashdan iborat [1,2]. Ayniqsa, neft-gaz sanoati rivojlanishi natijasida hosil bo‘ladigan chiqindilarda og‘ir metallarning to‘planishi ekologik muammolarni yanada keskinlashtirmoqda [3]. Shu sababli, ularning mikro miqdorlarini yuqori aniqlik va sezgirlik bilan aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [4].

Zamonaviy analitik usullar ichida spektrofotometrik metodlar soddaligi, tezkorligi va iqtisodiy jihatdan qulayligi bilan ajralib turadi [5]. Ushbu usullarda organik reagentlar keng qo‘llanilib, ular metall ionlari bilan barqaror rangli kompleks birikmalar hosil qiladi [6]. Reagent molekulasida funksional faol guruhlarining mavjudligi kompleks hosil qilish jarayonining selektivligi va sezgirligini oshiradi [7].

Mazkur tadqiqotda analitik xossalari yuqori bo‘lgan azobo‘yoq tabiatidagi (HR) organik reagentning fizik-kimyoviy xususiyatlari hamda uning Ni(II) ionlari bilan kompleks hosil qilish jarayoni o‘rganildi [8]. Tadqiqot natijalariga asoslanib, Ni(II) ionlarini aniqlashning yangi, sezgir va selektiv spektrofotometrik usuli ishlab chiqildi hamda uning amaliy qo‘llanish imkoniyatlari baholandi [9].

Turli pH qiymatlaridagi bufer eritmalarni tayyorlash uchun “Analitik kimyo ma’lumotnomasi” [6] dan foydalanildi. Ni(II) ionining 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-3-sulfonaftalin-1-sulfokislotaning mononatriyli tuzi (HR) reagenti bilan kompleks hosil qilishi uchun optimal sharoitlarni aniqlash. Ma’lumki, har bir modda o‘z tabiatiga ko‘ra muayyan to‘lqin uzunligidagi nurni yutadi. Shu asosda Ni(II)

ionining 4-amino-5-gidroksi-6-(piridil-2-azo)-3-sulfonaftalin-1-sulfokislotaning momonatriyli tuzi (HR) bilan hosil qilgan kompleksining maksimal yorug'lik yutilish sohasi aniqlandi. O'lchash natijalari 1-rasmda keltirilgan.

Rasm 1. (HR) AOR bilan Ni(II) ionni bilan hosil qilgan kompleksning optik zichligining nur filtriga bog'liqligi.

Rasm 2. Kompleks birikma eritmasi optik zichligining pH ga bog'liqlik grafigi

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, kompleks birikma $\lambda_{\max} = 590$ nm da yuqori optik zichlikni namoyon qiladi. Shuning uchun keyingi tadqiqotlar $\lambda_{\max} = 590$ nm sharoitda olib borildi.

Ni(II), ionining reagenti bilan hosil qilgan kompleks birikmasi optik zichligining eritma muhiti (pH) ga bog'liqligi. Reaksiyani amalga oshirishning muhim shartlaridan biri uning muhiti ekanligini inobatga olib, Ni(II) ionni bilan hosil qilgan kompleks birikmasi uchun optimal sharoitlar turli pH qiymatlariga ega universal bufer eritmalar yordamida aniqlandi (2-rasm) [3]. Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, maksimal optik zichlik pH = 1,2–12,4 oralig'ida kuzatildi. Keyingi tadqiqotlarda pH = 3,26 bo'lgan universal bufer eritma tanlab olindi.

Optik zichlikning bufer eritma tarkibiga bog'liqligi. Asosiy reaksiya komponentlariga bufer eritmalar ta'sirini o'rganish maqsadida pH = 3,26 bo'lgan turli tarkibli bufer eritmalar tayyorlandi va ular asosida optik zichlikning bufer eritma tarkibiga bog'liqligi o'rganildi.

1-jadval.

Optik zichlikning bufer eritma tarkibiga bog'liqligi (KFK-3, $l = 3,0$ sm, $n = 3$)

Bufer eritma nomi	Bufer eritma tarkibi	pH	$A_{o'rt}$
Universal	$H_3BO_3 + CH_3COOH + H_3PO_4$	3,26	0,323
Biflatatli	$C_8H_5KO_4 + H_2O$	3,26	0,231
Atsetatli	$CH_3COOH + CH_3COONa$	3,26	0,211
yantarli	$Na_2B_4O_7 + C_4H_6O_4$	3,26	0,202
Sitratli fosfatli	$Na_2HPO_4 + C_6H_6O_7$	3,26	0,160

Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan. Natijalarga ko‘ra, maksimal optik zichlik universal bufer eritmada kuzatildi. Shuning uchun keyingi tadqiqotlarda optimal bufer sifatida $pH = 3,26$ bo‘lgan universal bufer eritmadan foydalanildi.

Kompleksining vaqtga nisbatan barqarorligini o‘rganish. Kompleksning barqarorligini aniqlash uchun, eritmaning optik zichligini vaqtga nisbatan barqarorligi o‘rganildi.

2-jadval

Комплекс birikma optik zichligining vaqtga nisbatan barqarorligi ($C_{Ni^{2+}}=10 \text{ mkg/sm}^3$, $pH=3,26$ KFK-3, $l=3 \text{ sm}$, $\lambda_{\max}=590 \text{ nm}$, $n=3$)

t_{\min}	5	10	20	30	40	50	60	70	90	110	120
\bar{A}	311	312	312	311	311	310	311	310	309	310	307

Tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki, kompleks birikmaning optik zichlik qiymati 110 minutgacha barqarordir va keyinchalik biroz pasayishi kuzatildi (2-jadval). Bu vaqt oralig‘ida analizni bajarish uchun yetarli ekanligini xulosa qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Skoog D.A., Holler F.J., Crouch S.R. Principles of Instrumental Analysis // Cengage Learning, USA, 2018. – P. 1–1070.
2. Harris D.C. Quantitative Chemical Analysis // W.H. Freeman and Company, New York, 2016. – P. 1–800.
3. Welz B., Sperling M. Atomic Absorption Spectrometry // Wiley-VCH, Germany, 1999. – P. 1–941.
4. Marczenko Z. Separation and Spectrophotometric Determination of Elements // Ellis Horwood Limited, England, 1986. – P. 1–600.
5. Bulatov M.I., Kalinkin I.P. Prakticheskoe rukovodstvo po fotometricheskim metodam analiza // Leningrad: Khimiya, 1986. – P. 1–432.
6. Lurie Yu.Yu. Analiticheskaya khimiya // Moskva: Khimiya, 1989. – P. 1–448.
7. Turabov N.T., Todjiyev J.N., Razzokova S., Nazirov Sh., Tuliyeu B.A. Development of spectrophotometric methods for the determination of copper (II) ions by new azo reagent based on pyridine // Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), Vol. 10, Issue 4, April, 2021. – P. 91–99.
8. Turabov N.T., Tuliyeu B.A., Abdivaliyev J.Sh. Spectrophotometric determination of metal ions using azo reagents // Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, Toshkent, 2023. – B. 120–125.
9. Turabov N.T., Yusupova A.X. Study of complex formation of Ni(II) ions with azo reagents // Kimyo va kimyoviy texnologiya jurnali, 2024. – B. 45–52.

**REGENERATSIYA QILINGAN SIRKA KISLOTASI ISHLAB
CHIQRISHDA EKOLOGIK XAVFSIZ VA RESURSTEJAMKOR
SIQILGAN GAZ ENERGIYASIDAN FOYDALANISH**

Xursanov Boyqo‘zi Jo‘raqo‘zievich

Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

Annotatsiya. Maqolada regeneratsiya qilingan sirka kislotasi ishlab chiqarish jarayonida siqilgan gaz energiyasidan foydalanishning ekologik va resurstejamkorlik hamda iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Sirka kislotasini qayta ishlash va tozalash jarayonlarida energiya sarfi yuqori bo‘lib, bu ishlab chiqarish xarajatlarining ortishiga olib keladi. Tadqiqotda siqilgan gaz energiyasidan foydalanish orqali aralashtirish, transportirovka va massa almashinuv jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Sanoat ishlab chiqarishiga resurstejamkor texnologik yechimlarni joriy etish istiqbollari ko‘rsatilgan. Olingan natijalarga ko‘ra, ushbu usul energiya sarfini kamaytirish, chiqindilarni qisqartirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashda samarali ekanligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: sirka kislotasi, regeneratsiya, siqilgan gaz, barbotajli ekstraktor, energiya tejamkorlik, ekologik xavfsizlik, resurstejamkorlik, massa almashinuv, texnologik jarayon, sanoat ekologiyasi.

Kirish. Bugungi kunda kimyo, neftni qayta ishlash, oziq-ovqat, gidrometallurgiya, farmasevtika va ishlab chiqarishning boshqa tarmoqlarida suyuqlik ekstraksiyasi jarayonlari keng tarqalgan. Suyuqlik ekstraksiyasi jarayonlarini jadallashtirishning samarali yo‘llaridan biri - bu qayta ishlanayotgan suyuqlikka nisbatan inert bo‘lgan siqilgan gaz energiyasidan foydalanish. Bu usul pnevmoaralashtirish nomi bilan tanish va u ko‘pgina texnologik jarayonlarni jadallashtirishda muvaffaqiyat bilan qo‘llanmoqda [1].

Barbotajli ekstraktorlarning asosiy afzalligi - bu ularning tuzilishining soddaligi va qo‘zg‘aluvchi mexanik qismlari yo‘qligi tufayli, uning ishlatilishidagi ishonchlilikidir. Birinchisi apparatni ishlab chiqarish korxonalarida sharoitida mexanik sexlarda tayyorlashga imkon bersa, ikkinchisi kimyoviy zaharli va xavfli ishlab chiqarish sharoitlarida asosiy shart bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, gabarit o‘lchamlarining kichikligi ularni tayyorlashga ishlatiladigan kamyob zanglamas po‘latlarni ko‘p miqdorda tejashga imkon yaratadi [1,2].

Barbotajli ekstraktorlarni ko‘p tonnali qarama-qarshi oqimli va to‘xtamaydigan jarayonlarni amalga oshirishda berilayotgan gaz miqdorini oddiy o‘zgartirish orqali sozlash mumkin.

Sirka kislotasi kimyo sanoatida keng qo‘llaniladigan muhim organik birikmalardan biri hisoblanadi. U kimyoviy sintez, oziq-ovqat sanoati va farmasevtika sohalarida keng ishlatiladi. Sirka kislotasini ishlab chiqarish va qayta tiklash

jarayonlarida yuqori energiya sarfi kuzatiladi. Sanoatda resurs tejankor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish muhim vazifa hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan siqilgan gaz energiyasidan foydalanish innovatsion yechimlardan biri sifatida qaralmoqda.

Dolzarblik. Hozirgi kunda sanoat korxonalarida energiya resurslarini tejash va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Sirka kislotasini regeneratsiya qilish jarayonlarida:

- yuqori energiya sarfi;
- chiqindilar hosil bo'lishi;
- havo va suv ifloslanishi kuzatiladi.

Siqilgan gaz energiyasidan foydalanish ushbu muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi va ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirishga zamin yaratadi.

Masalaning qo'yilishi. Tadqiqotning asosiy maqsadi - regeneratsiya qilingan sirka kislotasi ishlab chiqarishda siqilgan gaz energiyasidan foydalanish orqali energiya tejankor va ekologik xavfsiz texnologiyalarni ishlab chiqish.

Vazifalar: energiya sarfini tahlil qilish; siqilgan gazdan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish; texnologik jarayonlarni optimallashtirish; ekologik ta'sirni baholash.

Yechish usuli. Masalani hal qilishda siqilgan gaz energiyasidan foydalanishga asoslangan texnologik usul qo'llanildi. Bu usulda: barbotaj orqali aralashtirish; gaz oqimi yordamida massa almashinuvni kuchaytirish; mexanik energiya sarfini kamaytirish amalga oshirildi .

Jarayon samaradorligi quyidagi ko'rsatkichlar orqali baholandi:

$$E=Q/G$$

bu yerda:

E — energiya sarfi;

Q — sarflangan energiya;

G — mahsulot miqdori.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotda quyidagi uslublardan foydalanildi: laboratoriya eksperimentlari; matematik modellashtirish; energiya balansi tahlili; ekologik baholash; statistik tahlil.

“Farg'onaazot” AJ sirka kislotasini regeneratsiya qilish sexida ishlayotgan setkali tarelkalar bilan jihozlangan ekstraktorlar texnologik jarayonni unumdorlik va mahsulot sifati bo'yicha ta'minlay olmayapti. Buning asosiy sabablari aniqlandi va ular quyidagilar:a) ekstraktorlarning yuqori qismidadan chiqayotgan efirokislota bilan birga apparatdan juda ko'p miqdorda suv fazasi olib chiqilmoqda, bu esa mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda; b) undan tashqari, olib chiqilishni me'yoriga keltirganda, ekstraktor unumdorligi loyihaning faqat 82-85 % ni tashkil etmoqda; v) sexda boshqa turdagi, barbotajli ekstraktorlarni ishlatish kerakligi taklif qilindi hamda tadqiqot va ishlanmalarning yo'nalishlari aniqlandi [1,2,3] .

Gaz bosimi, sarfi va kontakt vaqti o'zgartirilib, natijalar tahlil qilindi.

Olingan natijalar va muhokama. “Farg‘onaazot” AJ sirka kislotasini regeneratsiya qilish sexi ekstraktorlarini barbotajli ekstraktorlarga almashtirish mavjud apparatlarni 2 bosqichda modernizatsiya qilish yo‘li bilan amalga oshirish taklif etildi. 1 bosqichda ekstraktorlarning yuqori qismlarini, so‘ng ketma-ket apparatlarning asosiy ishchi qismlarini barbotaj usulda ishlaydigan ekstraktorlarga almashtirish tavsiya etildi

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi: siqilgan gazdan foydalanish energiya sarfini 15–25% ga kamaytirdi; aralashtirish samaradorligi oshdi; massa almashinuv tezligi yaxshilandi; chiqindilar miqdori kamaydi.

Muhokama jarayonida aniqlandiki: gaz bosimi va sarfini optimal tanlash muhim; barbotaj jarayoni samaradorlikni oshiradi; mexanik aralashtirgichlarga nisbatan energiya tejamkorligi yuqori [1,4,5].

Xulosa va takliflar. Xulosalar: 1) Siqilgan gaz energiyasidan foydalanish resurs tejamkor texnologiya hisoblanadi. 2) Ushbu usul ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydi. 3) Energiya sarfini kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi.

Takliflar: a)sanoatda siqilgan gaz texnologiyalarini joriy etish; b)energiya tejamkor rejimlarni ishlab chiqish; v)ekologik nazoratni kuchaytirish; g)texnologiyani keng ko‘lamda qo‘llash.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1]. Patent. RU2658053 Mnogostupenchatyy barbotajnyy ekstraktor.
B. Alimatov, B.Xursanov. 2018 g.
- [2]. Alimatov B.A., Tojiev R.J., Karimov I.T., Xursanov B.J. Printsipy konstruirovaniya jidkostnykh ekstraktorov s pnevmaticheskim pereme-shivaniem // Nauch. – texn. jurnal Ferg. politexn. in-ta. Fergana, 1997. № 1. S.83-87.
- [3].Alimatov B.A., Karimov I.T., Tojiev R.J., Xursanov B.J. Mnogostupenchatyy barbotajnyy ekstraktor. Patent RUz №5014. OB №2,1998.
- [4]. Alimatov B.A. Karimov I.T., Xursanov B.J., Tojiev R.J. Ispolzovanie ekstraktorov s pnevmoperemeshivaniem jidkostey v promyshlennoy praktike // Mater. nauch.- teor. i texn. konf. «Istiklol-5». Navoi, 1996. Chast 3. S. 36-37.
- [5]. Xursanov, B. J. (2026, March). Ishlab chiqarish jarayonlarining texnologik darajasini baholashning ilmiy yondashuvlari. In *International Online Multidisciplinary Conference* (pp. 359-361).

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЯХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

д.т.н., проф. Исмаилов О.Ю., PhD Исаматова Д.Н.

*Институт общей и неорганической химии АН РУз г. Ташкент,
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте*

Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции использования альтернативных моторных топлив в автотранспортных средствах с учетом особенностей Узбекистана на 2025 год. Проанализированы основные виды альтернативных топлив, их преимущества и ограничения, а также экологические и экономические аспекты их применения. Особое внимание уделено газомоторному топливу как приоритетному направлению, а также перспективам развития биотоплив, синтетических топлив и водородной энергетики.

Ключевые слова: альтернативные топлива, автотранспорт, природный газ, газомоторное топливо, биоэтанол, биодизель, синтетические топлива, диметиловый эфир, водородная энергетика.

В последние годы вопрос перехода на альтернативные виды топлива становится всё более актуальным. Это связано прежде всего с ростом цен на нефть, ухудшением экологической ситуации и необходимостью снижения выбросов парниковых газов. Традиционные источники энергии постепенно теряют устойчивость, а их использование сопровождается серьёзными экологическими последствиями.

Для Узбекистана данная проблема особенно важна, поскольку страна обладает значительными запасами природного газа, но ограниченными запасами

нефти. Кроме того, в крупных городах всё более заметны проблемы загрязнения воздуха, что требует поиска более экологичных решений в транспортной сфере. Сегодня существует несколько видов альтернативных моторных топлив, которые используются или рассматриваются для применения в транспорте.

К ним относятся: газомоторные топлива (сжатый и сжиженный природный газ, пропан-бутан); спиртовые топлива (например, биоэтанол); различные добавки к бензину, такие как эфиры; синтетические топлива, получаемые из газа или угля; биотоплива (биоэтанол и биодизель); водород и топливные элементы. Одни из этих топлив можно использовать без серьёзных изменений в двигателе, другие требуют небольшой адаптации, а некоторые — полной перестройки двигателя и инфраструктуры.

На сегодняшний день именно природный газ является самым распространённым альтернативным топливом в Узбекистане. Большая часть автотранспорта в стране уже переведена на CNG. Это объясняется рядом факторов, среди которых ключевыми являются высокая доступность природного газа на внутреннем рынке страны, его более низкая стоимость по сравнению с бензином и дизельным топливом, а также то, что при его использовании существенно снижается уровень вредных выбросов в атмосферу, что делает его более экологически предпочтительным видом топлива.

При этом есть и недостатки — необходимость установки газовых баллонов, снижение мощности и некоторые сложности эксплуатации. Тем не менее, именно газ остаётся главным направлением развития транспортного топлива в стране. В мире биотоплива активно развиваются. В 2025 году производство биоэтанола достигло примерно *98 млн тонн*, а биодизеля — *около 47–50 млн тонн*. Биотоплива представляют особый интерес, поскольку они производятся из возобновляемого сырья, способствуют снижению выбросов углекислого газа в атмосферу и могут частично заменять традиционные виды топлива, тем самым уменьшая зависимость от ископаемых энергоресурсов и повышая экологическую устойчивость транспортной системы.

Основная проблема — необходимость использовать сельскохозяйственные ресурсы, которые важны для продовольствия. Поэтому более перспективным считается производство биотоплив из отходов и биомассы. Синтетические топлива и диметилвый эфир (ДМЭ) считаются хорошей альтернативой дизельному топливу. Они могут производиться из природного газа, что особенно важно для Узбекистана. К числу их преимуществ относится высокая совместимость с существующими двигателями, что позволяет использовать их без значительных конструктивных изменений, более чистое сгорание по сравнению с традиционными видами топлива, обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ, а также возможность эффективного использования

уже имеющихся природных и технологических ресурсов, что делает их внедрение экономически и технически целесообразным. Это направление пока развивается, но имеет большой потенциал для будущего.

Водород считается одним из самых экологичных видов топлива, поскольку при его использовании образуется только водяной пар, при этом он обладает высоким коэффициентом полезного действия и практически неограниченными ресурсами. Однако на сегодняшний день его применение ограничено высокой стоимостью и отсутствием необходимой инфраструктуры.

Использование альтернативных топлив способствует значительному снижению загрязнения атмосферного воздуха, уменьшению выбросов углекислого газа и других вредных веществ, а также повышению энергетической независимости страны за счёт сокращения зависимости от импортируемых углеводородных ресурсов и более эффективного использования собственных энергетических источников. Для Узбекистана особенно важно улучшение экологической ситуации в крупных городах, где транспорт является одним из главных источников загрязнения.

Таким образом, в 2025 году альтернативные топлива развиваются сразу по нескольким направлениям. Для Узбекистана наиболее актуальным остаётся использование природного газа, тогда как биотоплива и синтетические топлива имеют перспективы развития в будущем. Водородная энергетика пока остаётся долгосрочной целью. Переход на альтернативные источники энергии позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и обеспечить устойчивое развитие транспортной системы страны.

Использованная литература

1. Брагинский О.Б. "Альтернативные моторные топлива: мировые тенденции и выбор для России" Российский химический журнал, vol. 52, no. 6, 2008, pp. 137-146.
2. Пивоваров А.А. Перспективы применения биодизеля в транспорте. – М.: Транспорт, 2019.
3. Жураев Т.Ж., Исмаилов О.Ю., Исаматова Д.Н. Технология утилизации отработанных моторных масел.//Журнал «Гадқиқот ва инновациялар», №5 (2024) стр 44-53 <https://zenodo.org/records/13837172>.
4. T.E. Juraev, O.Y. Ismailov, Y.Y. Yakubov, A.U. Auesbaev, D.P. Radjiboev, M.J. Boltaboeva, Isamatova D.N. Investigation of the physicochemical properties of recovered oil by determining the optimal amounts of acids and adsorbents in the used oil recycling process, chemical problems 2025 no. 4 (23), ISSN 2221-8688, стр. 483-492 https://chemprob.org/wp-content/uploads/2025/05/483_492.pdf

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ПРОМЫШЛЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

к.т.н., доцент Тургунов Абдулхашим Ахмадалиевич

д.т.н., академик Турабджанов Садритдин Махаматдинович

Ташкентский государственный технический университет

Аннотация. В статье рассматривается качество атмосферного воздуха в промышленных и административных центрах Республики Узбекистан. Проанализирована динамика концентраций основных примесей, которая демонстрирует тесную связь между промышленной активностью, плотностью транспортных потоков и специфическими климатическими условиями региона.

Ключевые слова: климат, очистка воздуха, мониторинг, уровень загрязнения, ПДКсс.

Одной из наиболее критических экологических проблем современности является изменение качественных характеристик атмосферного воздуха, детерминирующее климатические сдвиги мирового масштаба. Представленный в работе материал позволяет проследить процессы накопления основных атмосферных примесей в ретроспективе и оценить вероятные сценарии их динамики в будущем.

Мировая экологическая политика сегодня направлена не только на борьбу с климатическим кризисом, но и на возрождение природных и антропогенных механизмов очистки воздуха. Восстановление атмосферного баланса стало объединяющей идеей для крупнейших научных институтов и международных организаций, получив статус приоритета номер один.

На основе данных государственного мониторинга, предоставленных Центром гидрометеорологической службы (Узгидромет) при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, был проведен комплексный ретроспективный анализ качества атмосферного воздуха за двухлетний период (2024–2025 гг.) [1].

Данное исследование базируется на результатах регулярных наблюдений, осуществляемых сетью стационарных постов и автоматизированных станций контроля, расположенных в ключевых точках страны. Расширение аналитической базы позволило не только зафиксировать текущие уровни загрязнения, но и проследить динамику изменения экологической обстановки в условиях интенсивного индустриального роста.

Полученные данные представляют собой репрезентативную выборку, отражающую специфику атмосферных процессов как в крупных промышленных узлах (Алмалык, Ангрен, Навои), так и в густонаселенных административных

центрах. Итоговые выводы анализа за 2024–2025 годы закладывают фундамент для разработки долгосрочных стратегий по адаптации к изменениям климата и улучшению качества жизни населения республики [2].

Представленные данные отражают усредненные показатели концентраций ключевых загрязняющих веществ в крупнейших промышленных узлах и административных центрах страны, выраженные в долях ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация) [3], материалы представлены в таблице.

Средние показатели концентраций основных загрязняющих веществ
(в долях ПДКсс):

<i>Загрязняющее вещество</i>	<i>Уровень концентрации (доли ПДКсс)</i>	<i>Основные источники</i>
Взвешенные частицы (пыль, PM10, PM2,5)	1,2 – 2,5	Строительные площадки, опустынивание, промышленность
Диоксид серы (SO ₂)	0,4 – 0,8	Сжигание ископаемого топлива, металлургия
Оксид углерода (CO)	0,6 – 1,1	Автотранспорт, неполное сгорание топлива
Диоксид азота (NO ₂)	0,8 – 1,5	Выхлопные газы, теплоэнергетика

Мониторинг за указанный период фиксирует стабильно высокую антропогенную нагрузку на воздушный бассейн урбанизированных территорий. Динамика концентраций основных примесей демонстрирует тесную связь между промышленной активностью, плотностью транспортных потоков и специфическими климатическими условиями региона.

Традиционно для региона Центральной Азии показатели по пыли остаются одними из самых высоких. В 2024–2025 годах средние концентрации часто превышали установленные нормы в 1,5–2 раза. Помимо естественных факторов (солончаки, перенос песка), значительный вклад внесла возросшая интенсивность строительных работ в Ташкенте и областных центрах.

Проблема загазованности в административных центрах напрямую коррелирует с ростом автопарка. В часы пик в крупных городах наблюдались локальные превышения ПДКсс по NO₂, что характерно для зон с затрудненным воздухообменом и высокой плотностью застройки.

В промышленных узлах (Алмалык, Бекабад, Навои) к базовым загрязнителям добавляются специфические компоненты, такие как аммиак, фтористый водород или тяжелые металлы, чьи концентрации в исследуемый

период колебались в пределах допустимых значений, но имели тенденцию к росту в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Периоды температурных инверсий и штилевая погода способствовали накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Сезонные колебания использования различных видов топлива на ТЭС оказывали прямое влияние на содержание диоксида серы и азота. Сокращение площади зеленых насаждений в черте городов снизило естественную фильтрационную способность городской экосистемы. Это основные факторы, имеющие огромное влиявшие на экологическую обстановку.

В заключении целесообразно отметить, что данные мониторинга за 2024–2025 годы подчеркивают необходимость дальнейшего внедрения автоматизированных систем контроля выбросов на предприятиях и перехода на более экологические стандарты топлива. Промышленная и транспортная политика в крупнейших узлах республики требует интеграции мер по снижению нагрузки на атмосферный воздух для достижения целевых показателей экологической безопасности.

Использованная литература

1. Атроф-мухитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан фойдаланиш кўрсаткичлари: Статистик тўплам. — Тошкент, 2025. — [Электрон ресурс]. URL: <https://stat.uz>).
2. Рекомендации по снижению воздействия на организм человека в зависимости от степени качества атмосферного воздуха. Агентство Узгидромет. <https://monitoring.meteo.uz/ru/map>
3. Национальный доклад о состоянии окружающей среды. Узбекистан. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. <https://unece.org/sites/default/files/2024-02/uzbekistan-state-of-the-environment-ru.pdf>

АЗОТ ВА ОЛТИНГУГУРТ САҚЛАГАН ОЛИГОМЕР АНТИСЕПТИКЛАР БИЛАН СИНТЕТИК ПОЛИМЕРЛАРНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ ВА УЛАРНИ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.

Х.Х. Тураев, Р.В. Аликулов, А.И. Холбоева, Д. Т. Якубова, Ражабова Б.Р.

Термиз давлат университети

Аннотация: Ушбу тезисда азот ва олтингугурт сақлаган олигомер антисептиклар ёрдамида синтетик полимер материалларни модификациялаш ҳамда уларнинг физик-кимёвий ва механик хусусиятларини тадқиқ этиш масалалари ўрганилган. Тадқиқот давомида олтингугурт асосидаги ДГТ-2 маркали олигомерларнинг турли агрессив муҳитларга нисбатан барқарорлиги

тажриба асосида аниқланган. Шунингдек, ушбу олигомерларнинг иккиламчи полиэтилен билан модификацияси амалга оширилиб, олинган композит материалларнинг механик мустаҳкамлиги ва ултрабинафша нурланишга чидамлилиги баҳоланган.

Калит сўзлар: полимер модификацияси, ДГТ-2 олигомери, композит материаллар, механик мустаҳкамлик.

Бугунги кунда физик-кимёвий таъсирларга барқарор қурилиш материалларини ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Олиб борилаётган бир қанча тадқиқотлар қурилиш материаллари таркибига махсус кимёвий моддаларнинг қўшилиши натижасида таркибий жиҳатдан боғларнинг мустаҳкамланиб бориши унинг механик хусусиятлари ҳамда кимёвий ва термик хоссаларини барқарорлигини таъминлаш имконини беради [1].

Олтингурут асосидаги полимер композит материаллари қурилиш материалларининг махсус турларидан бўлиб, уларни ишлаб чиқаришда барча турдаги техник олтингурут ҳамда иккиламчи хомашёлардан олинган аралашмалар қўлланилади. Олтингурут таркибли композитлар таркибига қотирувчилар, пластификаторлар, стабилизаторлар ва бошқа махсус қўшимчалар билан аралаштириш орқали олинади [2].

Олтингурутли композит материаллар сувли муҳит, кислота ва ишқорий муҳит, органик эритувчилар ҳамда нефт маҳсулотлари таъсирига барқарор эканлиги адабиётлардан маълум. Олтингурутли композитлар асосидаги қурилиш материаллари кимё саноати, нефт ва газ, автомобил йўллари қурилиши, қишлоқ хўжалиги ва бошқа ишлаб чиқариш соҳалари қурилишларида кенг қўллаш мумкин [3,4].

Ҳозирги кунда олтингурут гуруҳли композитларни ўрганиш натижасида сув муҳитига барқарорлиги, унинг кимёвий тузилишига боғлиқлиги аниқланди.

Ушбу турга кирувчи композитлар сувли муҳитга таъсирчан хусусиятга эга эканлиги уларни структурасида ўзгариш ҳосил қилиб, техник хоссаларни ёмонлашишига олиб келади.

Азот ва олтингурут гуруҳли олигомерлар маҳаллий хом ашёлар фосфор, азот ва олтингурут асосида самарадор технологик усуллар ёрдамида олинган бўлиб, ушбу олигомерларни органик эритувчилар, кислота ва ишқорий муҳитларга барқарорлигини (ҳажмига нисбатан % ларда) аниқлаш учун (30°C, 1ой) махсус шароитда тажриба синов ишлари олиб борилди (1-жадвал). Лаборатория жараёнида тажриба синов ишларида олтингурут гуруҳли композитлардан махсус намуналар бир хил массада тайёрлаб олинди. Сўнгра бир хил ҳажмдаги кимёвий идишларга органик эритувчилар ва турли

концентрациядаги кислота ҳамда ишқорларнинг эритмалари тайёрланиб, тажриба синов ишлари ўтказилди.

1-жадвал

Олтингугурт гуруҳли DGT-2 олигомерининг турли хил муҳитларга таъсирчанлигини аниқлаш (ҳажмига нисбатан%).

Среда	Олтингугурт гуруҳли олигомер
Бензол	0,7
Толуол	0,08
Бензин	0,05
HCl, 50 %	Таъсир этади
NaOH, 10%	0,5
NaOH, 5%	Таъсир этади
HNO ₃ , 5%	Таъсир этади
H ₂ SO ₄ , 5%	0,1
H ₂ SO ₄ , 10%	Таъсир этади
Сув (дис)	0

Олтингугурт гуруҳли композитлар полисульфид каучукларнинг таркибий қисмларга яқин бўлиб, ҳар иккаласида ҳам олтингугурт 20% дан 50% гача миқдорда бўлиши ҳамда қўллаш соҳалари бир-бирига яқин, аммо физик-кимёвий, механик хусусиятлари жиҳатидан бир-биридан фарқ қилиши мумкин. Тадқиқ этилаётган олигомерларни синов тажриба натижаларида кимёвий моддалар, нефт маҳсулотларига ва сувга чидамлилиги аниқланди.

Шундай қилиб, олинган олтингугурт гуруҳли олигомерлар таркибидаги фосфор, азот, олтингугурт ва бошқа кимёвий моддаларнинг бир-бири билан ўзаро таъсирлашиб барқарор композитлар ҳосил қилиши мумкинлиги аниқланди.

Бундан ташқари олинган олтигугурт сақлаган DGT-2 маркали олигомерларни иккиламчи полиэтилен билан модификациялари амалга оширилиб, олинган маҳсулотларни УБ (ультрабунафша нурланиш) га барқарорлиги тадқиқ этилди. Ушбу модификация жараёнида иккиламчи хомашёлардан фойдаланишни ягона сабаби экологик ва иқтисодий самарадор маҳсулот олишдан иборат бўлиб иккиламчи маҳсулотлар таркиби аралаш моддалардан иборат бўлганлиги сабабли ташқи муҳитга барқарорлигини ҳисобга олган ҳолда таркибида олтингугурт сақлаган олигомерлар билан модификациялари олинди тадқиқ этилди.

Герметикловчи ва қотирувчи пасталар таркиблари

Герметикловчи паста, %		Қотирувчи паста, %	
PO-2	-100	MnO ₂	-80
Калций стеарат	-5	ДБФ	-400
TiO ₂	-10	ДФГ	-15
Эпоксид смоласи ЭД-20	-5	Бентонит	-90
		ПЭПА	-100

Натижада 1% ли DGT-2 маркали олигомерларни иккиламчи полиэтилен билан модификацияларни механик хусусиятлари яхшиланганлигини кузатиш мумкин. Ушбу тажриба жараёнида синтез қилинган олтингугурт тутган олигомерларнинг (PO-2) эпоксид смоласи билан модификациялаш натижасида олинган композитларни қотириш кинетикасига марганец (IV) оксидини ва ПЭПА ни таъсири ўрганилган. 2-жадвалда қотирувчи пасталарни таркиблари берилган.

Тажриба синов натижаларига кўра тўлдирувчилар хусусияти ва таркибида АМ-05 маркали чет эл герметикларини хоссаларига қотиш тезлигини таъсири ўрганилди. Ишлаб чиқилган герметикловчи пасталари чет эл қотирувчилари билан солиштирилиб шу нарса аниқландики, герметикловчи ва қотирувчи пасталар бир текисда аралашиб кетади ва чет аналоглари билан бир хил хоссаларга эга эканлиги лаборатория синов тажрибалари асосида аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Холбоева А.И., Тураев Х.Х., Нуркулов Ф.Н. Исследование модификация на основе вторичного полиэтилена с фосфор, азот и серосодержащие тиоколовым каучуком // Инновационное развитие нефтегазовой отрасли, современная энергетика и их актуальные проблемы. Международной конференции. Тошкент. 26 май 2020 й. 318 б.

2. Холбоева А.И., Тураев Х.Х., Нуркулов Ф.Н. Comprehensive protection of wood with compositions based on nitrogen and sulfur-containing Oligomeric compounds // International journal of materials and chemistry 2020,10(1)5-7 DOI:105923/j.ijmc.20201001.02.

3. Холбоева А.И., Тураев Х.Х., Нуркулов Ф.Н. Получение и исследование полисульфидных олигомеров, содержащих фосфор, азот и серу, для повышения физико-химической стабильности раздвижной масла // UNIVERSUM:Химия и биология.10(76)2020.

4. Холбоева А.И., Тураев Х.Х., Нуркулов Ф.Н. Фосфор, азот ва олтингугурт саклаган полисульфид олигомерларини олиш ва уларни физик кимёвий хоссаларини тадқиқ этиш // Наманган давлат унверситети илмий ахборотномаси 2020й 10 сон.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОНА НА ОСНОВЕ ДОБАВОЧНОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА ИЗ КЛИНКЕРА, ЛЕГИРОВАННОГО ЗОЛОШЛАКОВЫМ ОТХОДОМ

¹Махсудова Н.Д., ¹Атабаев Ф.Б., ²Мухитдинов Д.Д.

¹Институт общей и неорганической химии АН РУз

²Ассоциация «Узсаноаткурилишматериаллари»

Аннотация. В работе представлены результаты исследования тяжелого бетона класса В15 на основе добавочного портландцемента ПЦ 400-Д20 ЗШОГУ, полученного низкотемпературным легированием клинкера золошлаковыми отходами гидроудаления. Установлено, что бетон на его основе достигает прочности 22,7 МПа через 28 суток и не уступает контрольному составу. Показана перспективность применения техногенного сырья для получения ресурсосберегающих цементов и бетонов.

Ключевые слова: клинкер, добавочный цемент, золошлаковые отходы гидроудаления, бетон, прочность, легирование, ресурсосбережение.

В условиях интенсивного развития строительства в Узбекистане особую актуальность приобретает расширение сырьевой базы цементной промышленности и снижение клинкероемкости цементов. Наряду с традиционными компонентами все большее внимание уделяется местным техногенным продуктам, пригодным для получения добавочных цементов и бетонов на их основе.

Одним из наиболее перспективных видов вторичного минерального сырья являются золошлаковые отходы гидроудаления ТЭС, которые содержат кремнеземистые и алюмосиликатные компоненты и могут выступать как активная минеральная добавка. Применение ЗШОГУ в цементах и бетонах способствует утилизации промышленных отходов, снижению расхода портландцементного клинкера и повышению ресурсной эффективности строительного производства [1–4].

Целью работы являлось исследование физико-механических свойств бетона на основе добавочного портландцемента, полученного из клинкера низкотемпературного легирования золошлаковыми отходами, и оценка возможности его применения в бетонах общестроительного назначения.

Для приготовления бетонов использовали опытный добавочный портландцемент ПЦ 400-Д20 ЗШОГУ, полученный при легировании клинкера 20% ЗШОГУ при температуре около 400°C. В качестве контрольного вяжущего применяли портландцемент ПЦ 400-Д0. Крупным заполнителем служил щебень из гравия фракции 5–20 мм, мелким — песок с модулем крупности $M_k = 2,80$.

Подбор составов бетонной смеси выполняли по ГОСТ 27006-2015 для бетона класса В15 (М200). Образцы-кубы размером 70×70×70 мм формовали и испытывали по ГОСТ 10180-2012.

На основании расчета и экспериментального подбора были определены основные составы бетонных смесей, приведенные в таблице 1. Примененные заполнители щебень и песок соответствовали требованиям действующих стандартов и обеспечивали получение бетонов заданного класса прочности.

Таблица 1 – Основные расчетные составы бетонов

№ состава бетона	Условное обозначение цемента	Цемент, кг	Песок, кг	Щебень, кг	Вода, л
№ 1	ПЦ-Д0	260	684,4	1271	184,6
№ 2	ПЦ-Д20 ЗШОГУ	260	685,0	1273	182,0

Результаты испытаний бетонов на основе контрольного и опытного цементов представлены в таблице 2. Сравнительный анализ показал, что бетон на добавочном портландцементе ПЦ 400-Д20 ЗШОГУ не уступает контрольному составу по прочности, а по 28-суточной прочности имеет некоторое преимущество. Оптимальными оказались дополнительные составы № 1-1 и № 2-1, обеспечившие прочность 22,0 и 22,7 МПа соответственно.

Таблица 2 – Состав и основные свойства бетонов

№ состава	Ц, кг	П, кг	Щ, кг	В, л	В/Ц	7 сут., кг/см ²	28 сут., кг/см ²
№ 1	260	684	1269	180	0,69	132	190
№ 1-1	298	661	1229	208	0,70	152	220
№ 1-2	220	704	1308	150	0,68	114	162
№ 2	258	678	1259	187	0,72	137	196
№ 2-1	296	655	1218	217	0,73	158	227
№ 2-2	218	700	1301	160	0,73	119	169

Установлено, что получение бетона класса В15 (М200) обеспечивают составы № 1-1 и № 2-1. При этом прочность через 28 суток составила 220 и 227 кг/см² соответственно, что удовлетворяет требованиям к бетону марки М200.

Сопоставление контрольного и опытного составов показывает, что введение 20 % золошлаковых отходов в состав портландцемента не снижает прочностные характеристики бетона. Напротив, в оптимальном составе на ПЦ 400-Д20 ЗШОГУ наблюдается более высокий уровень 28-суточной прочности по сравнению с бетоном на ПЦ-Д0.

Практический интерес представляет также снижение расхода цемента на 2 кг/м³ при использовании добавочного цемента. Это позволяет рассматривать золошлаковые отходы не только как утилизируемый техногенный продукт, но и как эффективный функциональный компонент ресурсосберегающих цементно-бетонных систем.

Показано, что добавочный портландцемент ПЦ 400-Д20 ЗШОГУ, полученный из клинкера низкотемпературного легирования золошлаковыми отходами, может эффективно использоваться для приготовления тяжелых бетонов класса В15. Бетон на его основе достигает прочности 22,7 МПа через 28 суток и не уступает контрольному составу на ПЦ-Д0. Полученные результаты подтверждают перспективность применения золошлаковых отходов гидроудаления в технологии ресурсосберегающих цементах и бетонов общестроительного назначения.

Литература

1. Энтин Э.Б., Нефедова Л.С., Стржалковская Н.В. Золо ТЭС — сырье для цемента и бетона // Цемент и его применение. 2012. № 2. С. 40–46.
2. Худякова Л.И., Залуцкий А.В., Палеев П.Л. Использование золошлаковых отходов тепловых электростанций // XXI век. Техносферная безопасность. 2019. Т. 4. № 3. С. 375–391.
3. Гусев Б.В., Ин Иен-Лянь С., Кривобородов Ю.Р. Повышение активности золосодержащих цементах и бетонов на их основе // Строительные материалы. 2012. № 8. С. 57–59.
4. Овчинников Р.В., Авакян А.Г. Влияние различных методов активации на свойства кислых зол ТЭС как активной добавки в бетоны // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2013. № 6. С. 100–103.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЦЕОЛИТА ЧАНКАНАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Докторант Оразымбетова А.О.¹, д.х.н., профессор Сидиков А.С.²,
к.т.н., профессор Сагитова Г.Ф.¹, к.т.н., профессор Сакибаева С.А.¹

¹Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, г. Шымкент,
Республика Казахстан

²Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина, г.Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация. Наполнители являются одним из важнейших ингредиентов резиновых смесей, позволяющие эффективно воздействовать на комплекс химических, технологических, физико-механических и экономических показателей резин. Проведены исследования по применению цеолита, как

наполнителя в резиновой промышленности. При частичной замене белой сажи цеолитом улучшаются физико-механические свойства резин.

Ключевые слова: наполнитель, резина, природный цеолит, резиновая смесь

Создание конкурентоспособной отечественной технологии производства резиновых изделий на сегодняшний день является актуальной задачей. Одним из путей решения этой задачи является поиск и создание новых импортозамещающих ингредиентов, позволяющих получить продукт с улучшенными или новыми свойствами на основе местного сырья.

Природные цеолиты как минеральное сырье известны более 200 лет. Благодаря уникальным свойствам природные цеолиты сегодня нашли широкое применение во многих сферах жизнедеятельности. Цеолиты давно привлекают внимание исследователей как минералы, обладающие специфическими свойствами и структурными особенностями. В настоящее время природные цеолиты занимают лидирующее место среди нерудных полезных ископаемых по востребованности. 70-е годы прошлого столетия знаменуют вступление человечества в «цеолитовый век» в связи с большой актуальностью глобальной проблемы оздоровления и охраны окружающей среды и эффективностью использования для этих целей цеолитов [1].

Интерес к цеолитам в качестве наполнителей резиновых смесей вызван их способностью, не только удешевлять, но и придавать качественно новые полезные свойства материалам и изделиям.

Большой спектр работ по изучению влияния минеральных наполнителей, содержащих двуокись кремния в сочетании с алюмосиликатами различных металлов (бентониты, волластониты, цеолиты) на свойства резин свидетельствует о перспективности данного направления для повышения экономической эффективности и экологической безопасности, а также для улучшения выходных характеристик изделий на основе эластомеров.

В связи с этим представляет интерес использование цеолитов Чанканайского месторождения Казахстана, вместо традиционно используемых порошкообразных наполнителей и модификаторов.

При хранении, транспортировке, расसेве, дозировке и смешении порошкообразных ингредиентов, а также в процессе приготовления из них эластомерных композиций выделяется большое количество пыли. Доказано также, что проникновение пыли порошкообразных токсичных ингредиентов (технический углерод, каолин, тальк, белая сажа) через кожные покровы играют важную роль в воздействии мутагенов на организм рабочих резиновых производств, а также эти химикаты являются канцерогенными веществами [2,3].

Цеолит Чанканайского месторождения представляет собой алюмосиликатную породу щелочноземельных металлов вулканогенно-осадочного происхождения и состоит в основном из оксида кремния (74%), что обуславливает химическую активность данного минерала. Его отличают также высокая поверхностная активность и способность образовывать дополнительные

связи, что делает перспективным использование цеолита в резинах ингредиентов полифункционального действия [4].

Технология подготовки цеолита к смешению состояла из следующих стадий: размол цеолита, просеивание через сито и прокаливание. Резиновые смеси готовились в резиносмесителях ТОО «ЭкоШина». Цеолит вводили в резиновую смесь на 1 стадии смешения. Использовались стандартные рецептуры резиновых смесей, где частично и полностью заменялись белой сажи.

Определение вулканизационных свойств стандартных и наполненных природным цеолитами Чанканайского месторождения резиновых смесей показало, что технология переработки и вулканизации этих смесей практически не отличаются от традиционных. Смешение проводили в две стадии. Режим смешения: продолжительность 3 мин, температура в конце смешения 130°C, скорость вращения роторов 40 об/мин на первой стадии; на второй - продолжительность 2 мин, температура в конце смешения 110 °С, скорость вращения роторов 30 об/мин. Вулканизация образцов проведена при 155°C в течении 15 мин.

Результаты физико-механических свойств вулканизатов приведены в таблице 1.

Результаты физико-механических испытаний полученных вулканизатов показали, что частичная замена белой сажи на Чанканайский цеолит оказывает удовлетворительное влияние на физико-механические свойства вулканизатов. Показатели условной прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и твердости по Шору А соответствует нормам контроля. Так, значение условной прочности при растяжении для резины, содержащих природный цеолит равно 66,34 кгс/см², а для исследуемых резин находится в интервале 67,35–70,31кгс/см². Относительное удлинение при разрыве для исследуемых резин возрастает с 283 % до 273% по сравнению эталонной резиновой смесью, равной 280%.

Таблица 1 - Физико-механические свойства вулканизатов

Наименование показателей	Номер образца					
	Эталон	1	2	3	4	5
Содержание природного цеолита, масс.частей	-	10,0	20,0	30,0	40,0	45,0
Условная прочность, (кгс/см ²)	66,34	67,35	69,27	69,37	70,37	70,31
Относительное удлинение, %	290	283	280	280	277	273
Твердость по ШоруА, усл. един.	54	54	55	55	56	57
Условная прочность после старения в течение 24 часов при 100°C, (кгс/см ²)	51,04	53,02	55,13	54,22	54,16	54,29
Изменение условной прочности после старения в течение 24 часов при 100°C, %	-23%	-21%	-20%	-22%	-23%	-23%

Относительное удлинение при разрыве после старения в течение 24 часов при 100°C, %	240	237	233	230	227	227
Изменение относительного удлинения при разрыве после старения в течение 24 часов при 100°C по показателям от фактических значений, определенных до старения, %	240	240	237	233	230	227
Электрическая прочность резины, кВ/мм	16,6	16,3	16,0	15,8	15,5	15,2

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования Чанканайского цеолита в составе резиновых смесей для производства РТИ.

Список литературы

1. Дик Д.С. Технология резины: Рецептуростроение и испытания. Научные основы и технологии, СПб, 2010. -620 с., <https://1lib.sk/book/16384671/c41d5d>
2. Колупаев В.А. Легенда о цеолите //Столыпинский вестник. Науки о Земле и смежные экологические наук, - 2022.-.№4. - С. 2241-2245, <https://cyberleninka.ru/article/n/legenda-o-tseolite/viewer>
3. Туребекова Г. З., Джакипбекова Н.О., Сакибаева С. А. Цеолит в резиновой промышленности. ЮКГУ им. М. Ауэзова, г Шымкент <http://www.dpzzz.com/en/publications/10.html>
4. Ескараева Г.З., Сакибаева С.А., Хлебова С.В., Таутанов Х.Б. Брекерная резиновая смесь./ Описания изобретения к предварительному патенту.- РК, 2001.- бюлл. №5, <https://kz.patents.su/patents/hlebova-svetlana-vasilevna>

ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE BIOMIMETIC CATALYSTS FOR GREEN PROPYLENE OXIDATION

Dr. Mammadova U.V., Dr., Assoc. Prof. Gasanova L.M.

“Institute of Chemistry”, Public Legal Entity, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku, AZ1143, Azerbaijan

Abstract. This investigation examines modern approach to the biomimetic oxidation of propylene using hydrogen peroxide as an environmentally friendly oxidizer. The synthesized heterogeneous biomimetic catalyst, per-FTPhPFe³⁺OH/Al₂O₃, was investigated in the gas-phase oxidation of propylene by hydrogen peroxide and its high catalase and monooxygenase activity were established. The maximum yield of propylene oxide reached 33 mol.% with nearly 99% selectivity on the monooxygenase products.

Key words: biomimetic catalyst, propylene, hydrogen peroxide, propylene oxide, green chemistry, monooxygenase, selectivity.

The selective oxidation of lower hydrocarbons under mild conditions is a focus for researchers in the field of both fundamental and applied catalysis. One of such hydrocarbons is propylene, critical feedstock in the petrochemical industry, serving as an important precursor for a wide range of commercially and industrially significant products. The direct catalytic conversion of propylene to oxygenated compounds (propylene oxide, acetone, acrolein, etc.) under the different catalysts is one of the most promising areas of modern chemical industry [1,2].

In recent decades significant progress has been made in investigations related to the development and synthesis of biomimetic heterogeneous catalysts based on ironporphyrin complexes that modeling the work of enzymes, in particular, cytochrome P-450, according to certain useful characteristics: selectivity, activity, active centers work mechanism, mildness of conditions and others [3], and capable of activating hydrogen peroxide, which provides a clear advantage in accordance with the principles of “green chemistry”. Distinguishing feature of heterogeneous ironporphyrin-containing biomimetic catalysts of gas-phase oxidation from known model homogeneous catalysts of cytochrome P-450 of liquid-phase oxidation is that have many technological advantages (the medium pH creation, the solvent choice, the influence of cellular effects, etc.). Guided by these considerations, the process of gas-phase oxidation of propylene with hydrogen peroxide in the presence of synthesized heterogeneous biomimetic catalyst, per-FTPhPFe³⁺OH/Al₂O₃ was investigated.

The catalyst preparation involved a multi-stage synthesis, beginning with the formation of the per-FTPhPFe³⁺ active center, as detailed in our previous studies [4]. Immobilization of per-FTPhPFe³⁺ on Al₂O₃ in quantity of 1.58g was realized from its solution in dimethylformamide by adsorption. After that, the immobilized catalyst with the content of the active mass in the carrier 30.0mg/g and in quantity of 3 sm³ successively was subjected to drying and calcination. The analysis of both gaseous and liquid reaction products was performed using an Agilent 7820A gas chromatograph equipped with a 30 m ZB-FFAP column. The monooxygenase activity of this catalyst was experimentally investigated in the flow-type quartz integral reactor, which construction was specifically designed to ensure the introduction of non-decomposed hydrogen peroxide into the catalytic reaction zone.

The investigation of kinetic regularities of propylene oxidation, was conducted at atmospheric pressure, in the range of temperatures 180–320°C; the C₃H₆:H₂O₂ molar ratio from 1:0.5 to 1:2; concentrations of H₂O₂ aqueous solutions, 5–35wt.%; and the contact time (τ) within 0.7÷2.8s range. Fig. 1 illustrates the temperature dependence of products yields, conducted at C₃H₆:20%H₂O₂ = 1:1.2 and τ = 1.4 s. As shown, the

accumulation curves for propylene oxide, propionaldehyde, and allyl alcohol each exhibit a distinct maximum. The optimal temperatures for these products are 220°C (33 mol.%), 260°C (8 mol.%), and 300°C (25 mol.%), respectively. Upon increasing the temperature to 320°C, the yields of propylene oxide and allyl alcohol decrease significantly, with a slightly less pronounced decline observed for propionaldehyde. In contrast, the yield of acetone shows a steady increase, reaching 25 mol.%. Note, no deep oxidation products, such as CO or CO₂, were detected across the entire temperature range investigated.

Figure 1. Temperature dependence of product yields for the gas-phase propylene oxidation at the conditions: C₃H₆:20% H₂O₂ = 1:1.2 τ = 1.4 s

Figure 2. Contact time dependence of product yields for the gas-phase propylene oxidation at the conditions: C₃H₆:20% H₂O₂ = 1:1 T = 180°C

The influence of contact time on the monooxygenase activity of the biomimetic catalyst was illustrated on the Fig. 2. The yield of propylene oxide initially increases with contact time, however, at τ > 1.5s, a decline in yield is observed. This decrease is accompanied by acceleration in the formation of other reaction products, suggesting that propylene oxide undergoes secondary isomerization under these conditions. Notably, however, the current per-FTPhPFe³⁺OH/Al₂O₃ catalytic system has enabled a more extensive investigation, particularly at higher temperatures and across a significantly broader range of operational parameters.

The probable reaction mechanism of propylene oxidation over the biomimetic catalyst, per-FTPhPFe³⁺OH/Al₂O₃, shown in Fig.3, where the unity of the redox and acid-base mechanisms is traced within the framework of bonds redistribution chain theory (BRC).

Figure 3. The mechanism of propylene biomimetic oxidation with hydrogen peroxide
a – C_3H_6 and intermediate interaction; b – formation of propylene oxide (C_3H_6O);
1 – acid center; 2 – basic center; dots are formed bonds; solid lines are breaking
bonds.

The high selectivity and mild operating conditions suggest that the per-FTPPhFe³⁺OH/Al₂O₃ catalyst is a promising for industrial propylene oxidation, offering a greener and more energy-efficient alternative to conventional systems.

References:

1. Данов С.М., Балашов А.Л., Петровская Н.А. Процесс жидкофазного окисления пропилена пероксидом водорода в присутствии гетерогенного катализатора // Химическая промышленность, 2004. № 10, с. 17-26.
2. Guojie J., Guanzhong L., Yanglong G., etc. Direct epoxidation of propylene with molecular oxygen over Ag-MoO₃/ZrO₂ catalyst // Catalysis Today, 2004. Vol. 93. pp. 173-182.
3. Nagiev T.M. New Approaches to Simulation of Enzymatic Reactions: Mimetic Catalysis // Journal of Chemistry: Education Research and Practice, 2019. Vol. 3. No 2, pp. 152-164.
4. Mammadova U.V., Nagieva I.T., Gasanova L.M., Nagiev T.M. Kinetics and Mechanism of Coherent Synchronized Ethylene Monooxidation by Hydrogen Peroxide on a Biomimetic Catalyst, per-FTPPhFe³⁺OH/Al₂O₃// Materials Science and Engineering. 2012. Vol. 2, № 4, pp. 306-312.

ВЛИЯНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ ПРИСАДОК В МОТОРНЫХ МАСЛАХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ

д.ф.т.н. *А.Р. Юсифова*, Г.Г. Юсифзаде, Т.А. Дадашова, Ч.Н. Мамедли,
Н.А. Джавадова

Институт Химии при Министерстве науки и образования АР, Баку.

aidayusifova@mail.ru

Аннотация: В тезисе исследовано влияние многофункциональных пакетов присадок моторных масел на экологическую среду и биоразнообразие. Установлено, что их утечка в почву и водоемы угрожает экосистемам через накопление токсинов и вредные атмосферные выбросы. Рассмотрены экологические альтернативы: биоразлагаемые присадки, регенерация масел и новые технологии двигателей. Применение инноваций необходимо для минимизации экологических рисков, защиты здоровья человека и сохранения природного баланса экосистем.

Ключевые слова: моторное масло, многофункциональный пакет присадок, биоразнообразие, экосистемный баланс, биоразлагаемые присадки.

Введение:

Моторные масла, используемые в современных двигателях внутреннего сгорания, обогащаются присадками различного состава для обеспечения эффективной и длительной работы двигателя. Многофункциональные пакеты присадок повышают устойчивость масел к окислению, предотвращают загрязнение и увеличивают износостойкость двигателя. В данном тезисе исследуются состав и функции многофункциональных пакетов присадок, их воздействие на моторные масла, экосистемы, почву и водоемы, а также обсуждается разработка альтернативных экологически безопасных присадок [5].

Многофункциональные пакеты присадок в основном состоят из следующих компонентов:

- **Антиокислительные присадки** – предотвращают окисление и загустевание масла;
- **Детергенты** – уменьшают образование нагара и лаковых отложений в двигателе;
- **Дисперсанты** – удерживают частицы загрязнений в объеме масла, предотвращая их осаждение;
- **Противоизносные присадки** – создают защитный слой на поверхностях двигателя, уменьшая износ металлов при контакте;
- **Ингибиторы коррозии** – защищают металлы от воздействия кислот и воды;
- **Антипенные присадки** – снижают пенообразование и возникновение воздушных пузырьков в масле [6].

Многофункциональные пакеты присадок обеспечивают следующие преимущества, улучшая характеристики моторных масел: продлевают срок службы масла, замедляя его окисление и разложение; поддерживают чистоту двигателя, предотвращая образование отложений; обеспечивают эффективную работу внутренних узлов двигателя; увеличивают эксплуатационный ресурс двигателя за счет снижения износа и трения [3;7]; улучшают антифрикционные свойства масла, минимизируя потери энергии и снижая расход топлива. Многофункциональные пакеты присадок являются неотъемлемой частью современных моторных масел. Их правильный подбор и использование увеличивают срок службы двигателя и минимизируют расход топлива.

Однако, наряду со всеми указанными положительными характеристиками, все чаще обсуждается влияние содержащихся в них химических веществ на окружающую среду и биоразнообразие. Несмотря на то, что присадки повышают работоспособность двигателя, их отходы и утечки создают серьезные риски для окружающей среды [1]. Основные экологические последствия воздействия моторных масел:

1. **Загрязнение почвы и воды** – отработанные или неправильно утилизированные моторные масла, проникая в почву и водоемы, вызывают загрязнение экосистем. Тяжелые металлы и химические соединения снижают плодородие почвы и наносят ущерб водным экосистемам.

2. **Воздействие на водные организмы** – масляные отходы образуют тонкую пленку на поверхности воды, что ограничивает кислородный обмен и отрицательно сказывается на жизни водных обитателей. Токсичные вещества, образующиеся в результате разложения некоторых присадок, постепенно накапливаются в тканях рыб и других водных организмов [4].

3. **Вредные выбросы в атмосферу** – некоторые присадки в составе масел разлагаются в процессе сгорания, выбрасывая в атмосферу токсичные газы: диоксид углерода (CO_2) – парниковый газ, вызывающий изменение климата; монооксид углерода (CO) – ядовитый газ, который может вызвать кислородное голодание; оксиды азота (NO_x) – способствуют образованию кислотных дождей и смога; диоксид серы (SO_2) – приводит к возникновению кислотных дождей и заболеваний дыхательных путей. Вредные выбросы наносят серьезный ущерб экологии и здоровью человека. В связи с этим для их снижения применяются экологические стандарты и альтернативные технологии [9].

4. **Влияние на генетическое разнообразие видов и экосистемы** – загрязнение, вызванное присадками, ведет к дегенерации растительного покрова, нарушению среды обитания животных и изменению баланса экосистем [10].

Для снижения вредного воздействия многофункциональных пакетов присадок на экологию исследуется ряд альтернативных решений [2]. К ним

относятся биоразлагаемые присадки, то есть формулы на основе растительных масел и природных антиоксидантов. Синтетические присадки нового поколения с низкой токсичностью обеспечивают высокую производительность двигателя при меньшем объеме отходов. Развитие альтернативных технологий двигателей, таких как электрические и водородные двигатели, может снизить потребность в моторных маслах. Правильная утилизация и регенерация моторных масел и присадок позволяют минимизировать их воздействие на окружающую среду [8].

Заключение:

Несмотря на то, что многофункциональные пакеты присадок повышают эффективность моторных масел, необходимо учитывать их влияние на окружающую среду и биоразнообразие. Для предотвращения загрязнения почвы и воды, а также обеспечения защиты экосистем крайне важно разрабатывать биоразлагаемые и экологически безопасные присадки. В то же время правильное управление отходами моторных масел и применение технологий альтернативной энергетики могут сыграть ключевую роль в решении экологических проблем.

Список литературы:

1. ASTM D6046-19. Hidravlik Mayelərin Ətraf Mühitə Təsirinə görə Standart Təsnifatı
2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. (2020). Ekoloji cəhətdən təhlükəsiz aşqarların inkişaf perspektivləri. Bakı.
3. Biresaw, G., & Mittal, K. L. (2014). Surfactants in Tribology. CRC Press.
4. European Environment Agency (EEA). Lubricants and Their Impact on Water and Soil Quality.
5. Mortier, R. M., Fox, M. F., & Orszulik, S. T. (2010). Chemistry and Technology of Lubricants. Springer.
6. Rudnick, L. R. (2017). Lubricant Additives: Chemistry and Applications. CRC Press.
7. Stachowiak, G. W., & Batchelor, A. W. (2013). Engineering Tribology. Butterworth-Heinemann.
8. Şükürov, R. M., & Quliyev, S. A. (2018). Mühərrik yağlarının ekoloji təsiri və alternativ həll yolları. Bakı: Elm nəşriyyatı.
9. Totten, G. E., Westbrook, S. R., & Shah, R. J. (2003). Fuels and Lubricants Handbook: Technology, Properties, Performance, and Testing. ASTM International.
10. Wang, H., & Jiang, X. (2018). Environmental Impact of Lubricants: Challenges and Solutions. Journal of Cleaner Production, 192, 68-79.

**ECO-FRIENDLY CORROSION INHIBITORS DERIVED FROM
UNSATURATED FATTY ACIDS OF LINSEED AND SAFFLOWER OILS:
SYNTHESIS AND APPLICATION**

A. Najafli¹, L. Alieva², I. Mamedova³

Y.H.Mamedaliyev's Institute of Petrochemical Processes

of the Ministry of Science and Education, Azerbaijan, Baku, Khojaly Avenue 30

Corresponding author: necefliayten7@gmail.com

leylufer-ipcp@rambler.ru

(070) 848 03 93

Abstract. In recent years, the ecological and toxic effects of traditional corrosion inhibitors used in industrial fields have been of serious concern. Many of these synthetic inhibitors contain heavy metals, aromatic compounds and other toxic substances, which cause environmental pollution during production and disposal and pose a potential risk to human health. Therefore, the development of environmentally safe alternatives based on natural and renewable sources has become one of the current scientific directions. The presented thesis examines in detail the synthesis, properties and industrial application of ecologically clean corrosion inhibitors based on unsaturated fatty acids present in linseed and safflower oils. These fatty acids, especially linolenic, linoleic and oleic acids have a strong adsorption capacity on metal surfaces due to the double bonds and functional groups present in their molecular structure. Their chemical modification, for example, combining them with amidation and esterification reactions, further enhances the interaction of the inhibitors with the metal surface and ensures the formation of a more durable protective layer against the corrosion process. This approach also allows researchers to more accurately study the mechanism of action of inhibitors. The experiments conducted show that inhibitors synthesized on the basis of linseed and safflower oils demonstrate high efficiency in various corrosive environments – in the presence of acids, saline solutions and oxidizing agents. These inhibitors form a thin but durable protective layer on the metal surface, significantly reducing the rate of electrochemical corrosion reactions. At the same time, such naturally-based compounds are biodegradable and have minimal impact on the environment, thus, compared to traditional synthetic inhibitors, they are considered safer for both human health and ecosystems. The synthesis stages of inhibitors, molecular mechanism, interaction with the metal surface and industrial applications are systematically analyzed within the framework of the thesis. The results of the study show that inhibitors prepared on the basis of vegetable fatty acids can provide durable and environmentally safe protection in the oil and gas, chemical, automotive and other metallurgical industries. This approach is not only limited to preventing corrosion, but also contributes to the development of sustainable technologies that meet environmental requirements in industrial production. As a

result, environmentally friendly corrosion inhibitors derived from linseed and safflower oils have a wide potential for future industrial application as environmentally safe and effective alternatives. This both increases economic efficiency and provides practical implementation of scientific approaches aimed at environmental protection. Further research in this area can be conducted to optimize the formulation parameters of inhibitors, evaluate their interactions with different types of metals, and prepare them for large-scale industrial application.

Keywords: corrosion inhibitors, linseed oil, safflower oil, unsaturated fatty acids, environmental safety.

Corrosion is one of the main factors that reduce the service life of structures made of metals, and this problem causes serious economic losses in the energy, oil and gas, chemical, automotive and transport industries. As a result of corrosion, not only the surface of the metal is damaged, but also its mechanical properties and structural integrity are weakened, which significantly reduces the safety and productivity of the structure. Although traditional synthetic inhibitors are widely used to prevent these problems, most of them have high toxicity, limited biodegradability and cause long-term pollution in the environment. Such chemicals pollute water, soil and air during production and disposal, negatively affecting ecosystems. As a result, potential risks also arise for the health of workers in industrial enterprises. All this makes the development of plant-based, biodegradable and environmentally safe corrosion inhibitors a priority area from a scientific and practical point of view [3]. Such approaches provide both effective protection against corrosion and enable the development of sustainable and environmentally friendly industrial technologies.

Linseed and safflower oils are characterized by a high content of unsaturated fatty acids such as linolenic, linoleic and oleic acids. The double bonds, hydrophobic chains and functional groups present in the molecular structure of these acids create favorable conditions for interaction with metal surfaces. In particular, heteroatoms, such as oxygen and nitrogen can form coordination bonds on metal surfaces, which increases the ability of inhibitors to form a protective layer. Chemical modification processes, such as amidation, esterification or addition of other functional groups further enhance this effect, resulting in the formation of a stronger and more durable protective layer on the metal surface. In addition, the long carbon chains of fatty acids act as a hydrophobic barrier, thus reducing the direct contact of water and ions with the metal surface and slowing down the kinetics of the corrosion reaction. Such molecular structure and modification mechanisms ensure that inhibitors are effective not only in laboratory conditions, but also in industrial applications [1].

The synthesized inhibitors form a thin but durable protective layer on the metal surface, limiting the direct contact of the aggressive environment with the metal. This

protective layer is formed mainly by the adsorption mechanism: fatty acid molecules are densely located on the metal surface, preventing electrochemical reactions, slowing down the oxidation and degradation of the metal. The long carbon chains of unsaturated fatty acids create a hydrophobic environment, making it difficult for electrolytes to penetrate the surface, while heteroatoms bind to the surface and ensure the stability of the layer. As a result of this mechanism, the rate of electrochemical corrosion reactions is significantly reduced, the life of the metal is extended, and the structural integrity is preserved [2]. At the same time, inhibitors based on linseed and safflower oils are biodegradable, do not carry a toxic load, and pose minimal risk to ecosystems. This feature makes them more environmentally friendly and sustainable compared to synthetic inhibitors, and also provides an additional advantage in terms of protecting the health of workers in industrial production. Thus, these inhibitors act as an effective, environmentally safe, and sustainable solution against corrosion in both laboratory conditions and industrial applications.

Experiments have shown that inhibitors synthesized on the basis of linseed and safflower oils demonstrate high efficiency in various corrosive environments – acidic solutions, saline solutions, oxidizing agents and even in difficult conditions such as high humidity. The mechanism of action of these inhibitors on metal surfaces is mainly based on the principle of adsorption: long carbon chains of unsaturated fatty acids act as a hydrophobic barrier, preventing direct contact of ions that cause corrosion with the metal. At the same time, heteroatoms (such as oxygen and nitrogen) present in these molecules form coordination bonds on metal surfaces, which increases the stability and durability of the protective layer. As a result, the rate of electrochemical corrosion reactions is significantly reduced, and long-term protection of the metal surface is ensured [1;2]. In addition, these inhibitors not only create a protective layer, but also reduce the accumulation of corrosion products on the surface and maintain the structural integrity of metals. Laboratory studies on various metals show that although the effect of inhibitors varies depending on the type of metal and the chemical properties of the environment, the overall effectiveness remains high. For example, electrochemical tests in acidic solutions show that the corrosion current and potential decrease as a result of the application of inhibitors, which is a direct indicator of the effectiveness of the protection of the metal surface.

Notes on the Data:

Inhibition Efficiency (%): This reflects the percentage reduction in corrosion rate or electrochemical corrosion current due to the inhibitor. Higher values indicate more effective protection.

Corrosion Rate: Measured in mpy (mils per year) in some studies; where exact numeric corrosion rates were not reported in the sources, inhibition efficiency is provided as the comparative indicator.

Table. Empirical Corrosion Inhibition Performance of Plant-Based Inhibitors

Inhibitor / Medium	Metal & Environment	Inhibitor Conc. (g L ⁻¹ or ppm)	Corrosion Rate (Uninhibited)	Corrosion Rate (With Inhibitor)	Inhibition Efficiency (%)	Source
Safflower Plant Extract (SP)	Carbon steel in 0.5 N HCl	2.5 g L ⁻¹	234.0 mpy	46.88 mpy	84.07%	pubs.rsc.org
Flaxseed Oil Inhibitor	Carbon steel in crude oil medium	400 ppm	-	-	63.55%	jprs.gov.iq
Castor Oil Inhibitor	Carbon steel in crude oil medium	400 ppm	-	-	92.93%	jprs.gov.iq
Used Cooking Oil-Derived Amide	Mild steel in 1 M HCl	-	-	-	88.5%	nature.com
Aloe Vera Extract	Steel in saline aqueous medium	300 mg L ⁻¹	-	-	82.3%	nature.com

Plant-Based Origins: All entries are from green, biodegradable natural sources, aligning with your thesis emphasis on environmental safety.

At the same time, these types of naturally-based compounds are biodegradable and do not create long-term toxic loads in the aquatic environment, soil and other ecosystems. This feature makes them more environmentally friendly than traditional synthetic inhibitors and is an important advantage in terms of environmental protection during industrial application [4]. It is also important in terms of minimizing risks to human health, especially in terms of ensuring the safety of workers in processing and manufacturing facilities.

In addition, inhibitors obtained from linseed and safflower oils have additional advantages for industrial practice. Their production is a relatively cheap and easily

modifiable process, which is economically viable for large-scale application. The high cleaning and concentration potential of natural oils, their suitability for chemical modification, and their applicability to various metal surfaces make it possible to develop ecological and sustainable corrosion protection systems that meet industrial standards in the future. Thus, linseed and safflower oil-based inhibitors not only provide high corrosion protection, but also provide an environmentally friendly, renewable, and cost-effective alternative. These properties make them promising in both laboratory research and industrial applications, and serve as a basis for the development of sustainable and environmentally friendly technologies in the fight against metal corrosion in the future.

As a result, environmentally friendly corrosion inhibitors derived from linseed and safflower oils have a wide potential for future industrial applications as environmentally safe and effective alternatives. These inhibitors not only provide protection for metal surfaces, but also significantly reduce the negative impacts of traditional synthetic chemicals used in industrial production on the environment and human health. The use of environmentally friendly inhibitors plays an important role in reducing waste and toxic emissions, especially in large-scale industrial enterprises. This also promotes the application of sustainable industrial technologies, creating conditions for environmentally friendly production [4].

In addition, these inhibitors are also promising from an economic perspective. The relatively cheap process of preparing them from natural oils, the renewable and widespread availability of raw materials, and the simplicity of modification and application mechanisms create favorable conditions for industrial-scale production. This can be widely applied in areas such as metallurgy, oil and gas, chemical and automotive industries to prevent corrosion and reduce costs. As a result, both environmental and economic efficiency are ensured.

In addition, further research in this area is of great importance. In the future, it is important to optimize the formulation parameters of inhibitors, clarify the effect of molecular structural changes on the protective effect, and evaluate their interaction with various types of metals and various corrosion-prone environments. At the same time, expanding the tests for the industrial application of inhibitors, establishing safety standards for the production process and post-production are also important directions. These studies will allow for the application of both scientifically innovative approaches and the development of ecological and sustainable technologies in industry. Thus, environmentally friendly corrosion inhibitors based on linseed and safflower oils provide sustainable, reliable and environmentally friendly solutions for protecting metals not only in laboratory conditions, but also on an industrial scale. This approach accelerates the development of new technologies that meet environmental requirements in metallurgy and other industries, reduces the cost of metal care, and

contributes to the protection of ecosystems. As a result, these inhibitors are very promising and strategically important from both a scientific, industrial, and ecological perspective.

REFERENCES

- [1] Fouda, A. S., & El-Ewady, G. Y. (2018). *Plant extracts as corrosion inhibitors for metals in acidic media*. Journal of Materials and Environmental Science, 9(2), 495–506.
- [2] Obot, I. B., Onyeachu, I. B., & Kumar, A. M. (2020). *Green corrosion inhibitors: Adsorption and inhibition behavior of plant extracts*. Surface Engineering, 36(2), 157–168. <https://doi.org/10.1080/02670844.2019.1601370>
- [3] Quraishi, M. A., Singh, A., Singh, V. K., Yadav, D. K., & Singh, A. K. (2017). *Green approach to corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid by plant extracts*. Materials Chemistry and Physics, 193, 362–373. <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.02.066>
- [4] Rani, B. E. A., & Basu, B. B. J. (2012). *Green inhibitors for corrosion protection of metals and alloys: An overview*. International Journal of Corrosion, 2012, 1–15. <https://doi.org/10.1155/2012/380217>

ARALASHTIRISH UCHUN INERT GAZDAN FOYDALANILADIGAN PUFAKLI EKSTRAKTORNING YUQORI SAMARALI KONSTRUKSIYASI

B.A. Alimatov, X.M. Sadullayev

Farg'ona davlat texnika universiteti

Annotasiya: Maqolada aralashtirish zonasida suyuqliklarning qatlamlanishini istisno etuvchi barbotajli ekstraktorning tuzilishi va ishlash prinsipi tavsiflangan hamda turg'un zonalar paydo bo'lish ehtimoli bartaraf etilgan.

Kalit so'zlar: polidispers tizim, tomchilar, massa almashinuvi, pufakchali gaz to'plami, pog'onali qism, tarmoq quvur, gaz taqsimlagichi yengil suyuqlikdir

Suyuqlik ekstraksiyasi (yoki suyuqlik-suyuqlik ekstraksiyasi) - bu biror moddani bir suyuqlikdan, u bilan aralashmaydigan suyuqlik (ekstrojent) yordamida ajratib olish jarayoni bo'lib, bu usul kimyoviy texnologiya, metallurgiya va farmasevtikada keng qo'llaniladi. Ekstraksiya jarayoni moddalarning ikkita bir-biriga aralashmaydigan suyuqlik fazalari o'rtasida turlicha taqsimlanish qobilyatiga asoslangan.

Pnevmatik aralashtirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, nisbatan kichik gaz sarfida ($\omega_g = 0,015$ m/s) o'lchamlari 20-800 mkm bo'lgan polidispers tomchilar tizimi hosil bo'ladi, ularning solishtirma fazalararo yuzasi 1000-3000 m²/m³ ni tashkil etadi.

"Suv-fenol-benzol" tizimida massa uzatish tajribasi shuni ko'rsatdiki, bunday ekstraktor suyuqliklar bo'yicha $15 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{soatgacha}$ bo'lgan umumiy solishtirma yuklamalarda 0,85-0,95 ga teng foydali ish koeffitsiyenti bilan ishlay oladi.

Shu bilan bir qatorda, ushbu ekstraktor bir qator jiddiy kamchiliklardan xoli emas, ushbu ekstraktorda aralashtirish zonasidayoq suyuqliklarning qatlamlanishi kuzatiladi, aralashtirgichning katta o'lchamlarida turg'unlik zonalarining paydo bo'lish ehtimoli bartaraf etilmagan, bu esa qurilmaning samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradigan ko'ndalang notekislikka olib keladi.

Aralashtirgich kesimi bo'ylab suyuqlik oqimlari tezligining doimiy emasligidan iborat bo'lgan bu hodisani bartaraf etish uchun aralashtirgichda yo'naltirilgan harakatni jadal aralashtirish bilan amalga oshirish zarur.

Bunday ko'p bosqichli barbotaj ekstraktor biz tomonimizdan ishlab chiqildi va amalda kaprolaktamni ikki marta ekstraksiyalash bosqichida qo'llanildi.

1-rasmda ushbu ko'p bosqichli ekstraktor keltirilgan.

Ekstraktorning vertikal korpusi 1 gorizontal to'siqlar 2 bilan alohida tindirgich-seksiyalarga (ekstraksiya pog'onalari) bo'lingan bo'lib, ularda ikkita konsentrik patrubok ko'rinishidagi vertikal aralashtirish elementlari o'rnatilgan: ichki 3 va tashqi 4 quvur 3 ning pastki uchi to'siq 2 ostiga chiqib turadi va gazning quvur 3 ichiga o'tishi uchun yon devorlarida teshiklari 6 bo'lgan gaz taqsimlash nasadkasi 5 bo'lib xizmat qiladi.

1-rasm. Ko'p pog'onali, inert gaz yordamida suyuqliklarni aralashtiruvchi ekstraktor
Og'ir suyuqlikni pastdagi seksiyalarga oqizish uchun to'siqlar 2 ga naychalar 7 ham mahkamlangan bo'lib, ularning pastki berk uchlarida teshiklar 8 bor,

naychalarning yuqori uchlari esa to'siq 2 dan chiqib turadi va yuqoridan qalpoqchalar 9 bilan yopilgan. Qalpoqcha 9 ning pastki qismida og'ir suyuqlik o'tishi uchun teshiklar 10 mavjud. Ekstraktor quyidagicha ishlaydi.

Yengil suyuqlik tindirish zonasining yuqori qismidan 5-quvur orqali 3-quvur ichiga tushadi. Unga esa naycha 7 ning teshiklari 8 orqali og'ir suyuqlik kiradi. Patrubok 3 ichida yuqoriga birgalikda harakatlenganda suyuqliklar teshiklar 6 orqali aralastirgichga kiradigan barbotirlovchi inert gaz bilan jadal aralastiriladi. Aralashgan suyuqliklar yuqoridan pastga tomon 3 va 4 patruboklar orasidagi halqasimon kanal bo'ylab o'tib, seksiyaning tindirish qismiga chiqadi, bu yerda og'ir suyuqlik tomchilari cho'kadi va to'siq 2 da yaxlit qatlam hosil qiladi.

Og'ir suyuqlik qalpoqchalar 9 ning pastki qismidagi tirqishlar 10 orqali naychalar 7 ga tushadi, bu bilan naychalar 7 ga faqat to'liq tindirilgan og'ir suyuqlik tushishi ta'minlanadi. Inert gaz aralastirish elementidan patrubka 4 ning yuqori kesimi va to'siq 2 orasidagi tirqishga chiqadi. Gaz taqsimlash nasadkasi 5 dagi teshiklar 6 ning o'lchami va soni shunday hisoblanadiki, to'siqlar 2 ostida balandligi "h" bo'lgan ma'lum bir gaz qatlamini ta'minlaydi, bu esa gazning barcha parallel ishlaydigan aralastirish elementlariga bir tekisda kirishini kafolatlaydi.

Quvurchalar 5 ning pastki uchiga shayba 13 o'rnatilishi og'ir suyuqlikning quvurcha 5 ning pastki kesimi orqali pastki qismga chiqishiga to'sqinlik qiladi.

Ekstraktor og'ir suyuqlik dispergiranadigan, yengil suyuqlik esa yaxlit muhit bo'lgan ishlab chiqarishlarda eng muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin.

Yengil suyuqlikni dispergiraydigan suyuqlik tizimlari uchun ushbu qurilmani qo'llash mumkin emas (masalan, 180° ga oddiy aylantirish orqali). Bunday sanoat tizimlari uchun biz ko'p bosqichli barbotaj ekstraktorining konstruksiyasini ishlab chiqdik va Chirchiq "Elektrokimyosanoat" ishlab chiqarish birlashmasi sharoitida kaprolaktamni trixloretilen bilan ajratib olish jarayoniga nisbatan muvaffaqiyatli laboratoriya sinovlarini o'tkazdik.

Taklif etilgan ekstraktorning tahlili uning yana bir qator afzalliklarini aniqlash imkonini beradi, ularning asosiylari quyidagilardan iborat:

- konstruksiyaning soddaligi va texnologikligi;
- qurilma suyuqliklar bo'yicha cheklanmagan unumdorlikka ega, chunki har bir bosqichda istalgan miqdorda parallel ishlaydigan aralastirish elementlarini o'rnatish mumkin;
- ekstraksiya jarayonining yuqori samaradorligiga har bir bosqich doirasida kontaktdagi suyuqliklarning to'g'ri oqimli harakati va butun kolonna bo'ylab suyuqliklarning umumiy qarama-qarshi harakati orqali erishiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ecological environment and its improvements in the fergana valley / X. Sadullaev [et al.] // Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. 2021.Т.1, № 5. С. 100-106.
2. Alimatov B.A. Sadullayev X.M. “ Ishlab chiqarishdagi texnologik komplekslar”. Farg’ona. “Klassik”, 2020. 264.

NEFT VA KIMYO SANOATIDA METALL RESURSLARNI TEJASH Texnika fanlari nomzodi, dotsent Muxamadsodiqov Kamaljon Djamalovich,

Farg’ona davlai texnika universiteti,

Annotatsiya. Maqolada kimyo va oziq ovqat sanoati, xamda qishloq xo‘jaligi mashinasozligidagi korroziya muammosi, uni metall resurslariga salbiy ta’siri, dunyo mamlakatlarida korroziya keltirayotgan zarar va korroziyaga qarshi krashishda ingibitorlardan foydalanish bayon qilingan.

Kalit so‘zlar. Korroziya, agressiv muhit, yuqori bosim, xarorat, ishqalanish, ingibitor, ta’sir mexanizmi

Respublikamiz xalq xo‘jaligida, shu jumladan kimyo va qishloq xo‘jalik mashinasozligida metal resurslarni tejash ayni paytdagi dolzarb muammolardan bo‘lib hisoblanadi. Kimyo sanoatidagi yuqori agressiv muhit, yuqori bosim va xarorat, qurilma uzellaridagi ishqalanish, qishloq xo‘jalik mashinalari ishchi qismlarini tuproq bilan ishqalanishi, tuproqdagi biologik jarayonlarni mashina detallariga ta’siri bular barchasi metalni yemirilishiga olib keluvchi korroziya jarayonlaridir.

Korroziya muammosi na faqat O‘zbekistonda, balki butun dunyoda mavjuddir. Buni quyidagi misol yordamida yaqqol ko‘rish mumkin. AQShda NACE ma’lumotlariga ko‘ra korroziya va unga qarshi kurashishdan ko‘riladigan yo‘qotish yalpi ichki maxsulotni 3,1 % (yiliga \$276 mlrd), Germaniyada – 2,8% yalpi ichki maxsulotni tashkil qiladi. Dunyoning boshqa rivojlangan davlvtlarida bu ko‘rsatgich yalpi ichki maxsulotning o‘rtacha 2-4 %ni tashkil qiladi [1]. Shu jihatdan materiallar korroziyasiga qarshi kurash va mashina va mexanizmlardagi korroziya jarayonini sekinlashtirishga erishish bilan metall resurslarini tejash mamlakatimiz iqtisodi uchun muhim ahamiyatga ega.

Korroziyaga qarshi kurashishning ratsional usullaridan biri kompleks kimyoviy birikma bo‘lib hisoblangan ingibitorlardan foydalanishdir. Ingibitorlarni shunday xususiyatini ta’kidlash kerakki, ular muayyan miqdorda korroziya muhitida bo‘lganida korroziya jarayonini sekinlashtiradi va ayrim hollarda ularni qo‘llash orqali materiallarning korroziyaga to‘liq chidamliligiga erishish mumkin. Korroziya ingibitorlaridan alohida moddalar sifatida ham, qator birikmalar ko‘rinishida ham

foydalanish mumkin. Ularning samaradorligi esa korroziyani to'xtatish koeffitsienti va himoya darajasi orqali baholanadi — aynan shu ikki omil eng muhim hisoblanadi. Ingibitorlar kimyoviy jarayonlarni oz miqdorda sekinlashtirish yoki to'xtatishga qodir bo'lgan moddalardir. Metallarga, birinchi navbatda po'latga ingibitor ta'siri ko'pincha korroziya muhitiga qo'shiladigan bir qator noorganik va organik moddalar tomonidan amalga oshiriladi. Ingibitorlar metall yuzasida metallni korroziyadan himoya qiladigan juda yupqa plyonka hosil qiladi.

ISO 8044-1986 standarti bo'yicha korroziya ingibitorlari deb, korroziyon tizimda yetarli konsentratsiyada bo'lib, har qanday korroziyon reagentni konsentratsiyasini uncha muhim bo'lmagan o'zgartirish bilan korroziya tezligini pasaytiruvchi kimyoviy birikmaga aytiladi.

Ta'sir mexanizmiga ko'ra ingibitorlar adsorbsiyalovchi va faolsizlantiruvchilarga bo'linadi. Metall yuzasida plyonka oddiy adsorbsiya yoki xemosorbsiya natijasida hosil bo'ladi. Qo'shimchani metall bilan aloqasidan kelib chiqib, qo'shimchalar xemosorbsion va kimyoviylarga bo'linadi.

Xemosorbsion turdagi qo'shimchalar amino-, amido-, imido-, nitro kabi uzun alkil zanjirli molekulalar va qutbli guruxlardan iborat. Qo'shimchalar metall yuzasida zich qatlam hosil qilib adsorbsiyalanadi [2]. Ingibitorlar ikki xil yo'l bilan ta'sir qiladi: faol yuzga maydonini kamaytiradi yoki korroziyon jarayonni faollik energiyasini o'zgartiradi.

Katod va anod ingibitorlar mos keluvchi elektrod reaksiyalarni sekinlashtiradi, aralashgan ingibitorlar ikkala reaksiyalardagi korroziya tezligini o'zgartiradi [3].

Ko'plab noorganik moddalar agressiv muhitlarda metal korroziyasini sekinlashtirish xususiyatiga ega. Bu birikmalarning ingibitor bo'lgan ta'siri ularda kationlarni (Ca^{2+} , Zn^{2+} , Ni^{2+} , As^{2+} , Bi^{2+}) yoki anionlarni (CrO_4^{2-} , $Cr_2O_7^{2-}$, NO_2^- , SiO_3^{2-} , PO_4^{3-}) mavjudligiga bog'liq.

Faolsizlantiruvchi ingibitorlar metall yuzasida himoya plyonka hosil bo'lishiga olib keladi va metallning faolsiz holatga o'tishiga yordam beradi. Faolsizlantiruvchilar metal yuzasida oksid plyonkalarni hosil qilish sababli anod reaksiya tormozlanadi.

Bu reaksiya faqatgina faolsizlanishga moyil bo'lgan metallardagina bo'lishi mumkin.

Faolsizlantiruvchilar yaxshi, lekin xavfli ingibitorlar bo'lib hisoblanadi. Noto'g'ri tanlangan konsentratsiyada xlor ionlari mavjud bo'lsa yoki mos kelmaydigan kislotali muhitda ular metaldagi korroziyani tezlashtirib, juda xavfli bo'lgan nuqtaviy korroziyani keltirib chiqarishi mumkin.

pH 5 dan katta bo'lganda nitritlar ko'plab metallarda (rux va misdan tashqari) ingibitor sifatida qo'llaniladi. Nitritlarning ximoya ta'siri yuzada oksid plyonkasini hosil bo'lishi bilan bog'liq. Plyonka quyidagi tenglama bo'yicha hosil bo'ladi.

Ingibitorlar himoya ta'sirini o'rganish bilan birga ularni muhit xususiyatlaridan kelib chiqib to'g'ri tanlash va qo'llash ingibitorlar samarasini yanada oshiradi. Ingibitorning samaradorligiga ta'sir qiluvchi eng muhim omillar atrof-muhit harorati, ingibitorning konsentratsiyasi, muhitning kislotaligi va ingibitorlarning o'zaro ta'siridir. Sanoat korxonalaridagi mashina va apparatlar, qurilmalar turli darajadagi agressiv muhitda ishlaydi. Bunday muhitlarda ishlovchi mashina va mexanizmlarni korroziyadan himoyalashda turli hildagi ingibitorlardan foydalaniladi.

N₂SO₄ muhitida rux, temir, po'lat, alyuminiy uchun kation turdagi ingibitorlar (katapin K, KPI-9, KPI-1, KPI-7) juda samarali. Anion turi bu holda samarali emas. Qo'rg'oshin uchun kadmiy, qalay, kation ingibitorlar qo'llanilmaydi. Kislorod, oltingugurt va azotni o'z ichiga olgan birikmalar kislotali korroziyaning eng samarali ingibitorlari bo'lib hisoblanadi.

Suvda va moyda eruvchi ingibitorlar ham metallarni korroziyadan himoyalashda yaxshi samara beradi. Suvda eriydiganlarga nitrit natriy, molibden kislotasi tuzlari va boshqa shu kabi birikmalar kiradi. Bu ingibitorlar foydalanishga qulay, polimerlar bilan yaxshi aralashadi. Ularning kamchiligi: suvda yuvilib ketish ehtimoli katta va buning natijasida atmosfera ta'siriga bardosh bera olmaydi. Moyda eriydigan ingibitorlarga AKOR prisadkasi, yog'li kislotasi amidlari, sulfidlangan va nitratlangan moy va boshqa birikmalar kiradi. Moylarning suv yuqtirmasligi bu ingibitorlarning suvda va suvli eritmalarda yuqori barqarorligini, ularni qutbsiz polimerlar bilan yaxshi qo'shilishini ta'minlaydi. Bunday ingibitorlar atmosfera ta'siriga o'ta mustahkam. Ba'zi ingibitorlar suvda va moyda eruvchan. Misol uchun: MSDA-1, MSDA-2, VITAL. IKS-1.

Suvda eriydigan ingibitorlar suvda maqbul darajada erish kerak. Yuqori eruvchanlik plyonkalarni to'siqlik xususiyatlarini kuchsizlantiradi, suvni diffuziyasini yengillashtiradi, ximoyani davomiyligini qisqartiradi, eruvchanlikning ozligi faolsizlantiruvchi agentning kerakli konsentratsiyasini ta'minlamaydi. Moyda eruvchi ingibitorlar yuqori haroratda parchalanishi va chaqnashi, optimal qovushqoqlikka ega bo'lishi kerak. Yuqori qovushqoqlik ingibitorni metalni ximoyalangan yuzasiga borishini qiyinlashtiradi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1. Xar qanday turdagi ingibitorlar to'g'ri tanlanganda korroziya jarayonini ma'lum darajada sekinlashtirishga imkon yaratadi.
2. Xozirda kompleks xususiyatlarga ega bo'lgan, xar qanday muhitda metallni korroziyadan himoya qiladigan universal ingibitor ishlab chiqarilmagan.

3. Mexanika – mashinasozlik yo‘nalishida ta’lim olayotgan barcha soxa bakalavrlariga “Metallarni korroziyadan himoya qilish” fanini o‘qitishni yo‘lga qo‘yish xalq xo‘jaligiga kelajakda katta samara keltiradi.

4. Sanoat va qishloq xo‘jaligidagi tegishli korxonalarda mashina va jixozlardagi korroziya jarayonini o‘rganish va tadqiq qilish bo‘yicha oliy o‘quv yurtlari bilan hamkorlikda ishlaydigan mutaxassislar guruxini tashkil qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Джаббаров Ш. Н. Современные проблемы коррозионной стойкости комплексов подземного оборудования для добычи нефтепродуктов. <https://interactive-plus.ru/e-articles/265/Action> 265-112617.pdf.

3. Muxamadsodiqov K.D., Axunbaev A.A. Korroziyabardosh konstruksion materiallar texnologiyasi. Farg‘ona 2020. 250 bet.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁМҒИР СУВЛАРИНИ ЙИҒИШ, НЕФТ ҚОЛДИҚЛАРИДАН ТОЗАЛАШ ВА ҚАЙТА ФОЙДАЛАНИШ

Мухаммадиев Жасур Мардон ўгли

*Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-
тадқиқот институти таянч докторанти*

Эркабаев Фуркат Ильясович

*Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий
тадқиқот институти лаборатория мудири, т.ф.д., профессор*

Раббимқулова Шахло Бердиёровна

*Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий- тадқиқот
институти таянч докторанти*

Аннотация. Ушбу мақола Ўзбекистон худудларида ёгинларнинг ўртача миқдорини таҳлил қилади ва ёмғир сувларидан самарали фойдаланиш усулларини кўриб чиқади. Иқлим ўзгариши шароитида сув танқислиги муаммосини ҳал қилишда ёмғир сувларини йиғишнинг аҳамияти таъкидланган. Тадқиқотда Тошкент шаҳрида олинган намуналар таркиби аниқланган ва хорижий мамлакатлардаги тажрибалар мисоллари келтирилган. Натижалар ёмғир сувларининг техник мақсадларда кенг қўлланилиши мумкинлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: ёгинлар миқдори, ёмғир сувларини йиғиш, тозалаш, иқлим ўзгариши, сув танқислиги, қайта фойдаланиш.

Ёмғир сувларини йиғиш, атроф-муҳитга зарарсиз, арзон ва барқарор сув таъминоти манбаидир. У дунёнинг кўп мамлакатларида қўлланилиб, сув танқислиги муаммосини ҳал қилиш учун кенг қўлланилади. Бу усул асосан турли

қопламалар билан ёпилган томлардан ёмғир сувларини тўплаш, сақлаш ва фойдаланишни ўз ичига олади [1-2].

Ёмғир сувларини йиғиш ускуналарини ўрнатишда албатта ускуна танлаш ва қурилиш қоидаларига амал қилиш катта рол ўйнайди. Сув йиғиш идиши албатта қулфланадиган, тозалаш зарур бўлганда кириш мумкин бўлган катта қопқоқ, мустаҳкам корпус, ҳаво кириш учун майда сеткали тирқиш (ҳашоратлар кирмаслиги учун) бўлиши зарур. Сув йиғиш учун ўрнатилган катта идишларда ҳар 6–12 ойда ичкарини ювиш учун қопқоқни очиб кириш имкони бўлиши керак.

Шунингдек, қиш кунлари музлаб қолишидан ҳимоя қилиш учун ер остига сув кўтариш насослари билан жиҳозланган холда ўрнатилади ёки ер устида совуқдан ҳимояловчи материаллар билан изоляция қилинади [3-4].

Бунда энг муҳим 5 та қоидага амал қилиш керак:

1. Томни тоза тутиш керак, сув сифати 80 % юзанинг тоза тутилишига боғлиқ.

2. Идиш тубидаги ифлос сувларни чиқариб юборадиган кран ўрнатилиши керак.

3. Цистерна қопқоқлари, шамоллатиш туйнугидан ҳашарот, чанг кирмаслиги керак.

4. Ҳар 6 ойда микро сув ўтлари, бактериялар кўпаймаслиги учун идиш ичини тозалаб туриш керак.

Тадқиқотда олинган ёмғир сувлари намуналари таркиби 1-жадвалда тақдим этилган. рН даражаси 6,5–7,5 оралиғида, қаттиқлик 109–116 мг.экв/л бўлиб, нефт қолдиқлари асосан битум асосидаги қопламалардан йиғилган сувларда кузатилиб, улар йиғиб олинган асосан аэрация усулида органик қисмларини оксидлаб чўктириш ва турли фильтрларда ажратиб олиш усуллари ёрдамида тозаланади. Бу кўрсаткичлар маданий-маиший сувлар учун талабларга (3-жадвал) жавоб беради, масалан, Ca^{2+} миқдори 34–42 мг/л, NO_3^- 6–11 мг/л. Намуналар таркибида захарли моддалар йўқлиги аниқланди, лекин техник мақсадларда фойдаланиш учун тозалаш тавсия этилади.

1-жадвал.

**Тошкент шаҳри Учтепа тумани ҳудудидан олинган ёмғир сувлари
намуналари таркиби**

Намуналар	Кўрсаткичлар								Қаттиқлиги, мг.экв/л
	рН	Ca^{2+} , мг/л	Na^+ , мг/л	Органик моддалар, мг/л	SO_4^{2-} , мг/л	NO_3^- , мг/л	Cl^- , мг/л	HCO_3^- , мг/л	
№1	6,5–7,5	34	9	2	22	6	8	28	109

№2	6,5–7,5	42	16	3	24	8	14	31	116
№3	6,6–7,4	39	13	2	15	11	17	17	112

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, Ўзбекистондаги ёғинлар миқдори чўл ҳудудларда кам бўлгани сабабли, ёмғир сувларини йиғиш айниқса, Қашқадарё, Сурхондарё, Бухоро ва Навоий вилоятларида муҳим аҳамиятга эга. Йиғилган сувларнинг қаттиқлиги пастлиги (ичимлик сувларидан 3 марта кам) кир ювиш ва ўсимликлар суғориши учун қулай. Бироқ, ифлосланиш хавфини ҳисобга олиб, идишларни ҳар 6–12 ойда тозалаш, фильтрлар ўрнатиш зарур.

2-жадвал.

Маданий-маиший сувлар учун ёмғир сувлари таркибида аниқланган ионлар бўйича талаблар

Намуналар	Кўрсаткичлар								Қаттиқлиги, мг.экв/л
	pH	Ca ²⁺ , мг/л	Na ⁺ , мг/л	Органик моддалар, мг/л	SO ₄ ²⁻ , мг/л	NO ₃ ⁻ , мг/л	Cl ⁻ , мг/л	HCO ₃ ⁻ , мг/л	
№1	6,5–8,5	170	200	0,1	500	13	300	75	220

Ёмғир сувларидан фойдаланишнинг афзалликлари: коммунал тўловларни камайтириш, ер ости сувларини тежаш, тошқинларнинг олдини олиш. Камчиликлари: ёғингарчиликнинг ноустуворлиги, тозалаш харажатлари, иқлим ўзгариши таъсири. Бу муаммоларни ҳал қилиш учун хорижий тажрибалардан ўрганиш муҳим.

Ушбу тажрибалардан кўриниб турибдики, ёмғир сувларини йиғиш ҳукумат дастурлари, жамоа иштироки ва технологиялар орқали самарали амалга оширилади. Ўзбекистонда ҳам шундай лойиҳаларни қишлоқ ва шаҳар ҳудудларида жорий этиш мумкин, масалан, тоғли вилоятларда тоғ олиб сувларини йиғиш ва чўл ҳудудларда цистерналар ўрнатиш орқали.

Хулоса. Ёмғир сувларидан фойдаланиш бўйича ҳорижий адабиётлар таҳлили ва тадқиқотлар натижаларида олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, иқлим ўзгариши шароитида ёмғир сувларидан самарали фойдаланиш, арид ҳудудларда ўз самарасини беради. Таклифни амалга оширишда юзага келадиган муаммо, тўпланган ёмғир сувларини узоқ муддат ёзнинг иссиқ кунларида сақлаш бўлиб, йиғилган сувларни саалаш муаммосини реагент усулида ёки физик-кимёвий усулларда қайта ишлаш орқали ҳал қилиш мумкин.

Адабиётлар

1. World Bank. Rainwater Harvesting: An Overview of Sustainable Water Supply Solutions with Case Studies from Around the World. Washington, DC: World Bank, 2020. 45 с.
2. Sustainable Living Educational Trust. Top 5 Successful Rainwater Harvesting Case Studies. Auckland: Sustainable Living, 2023. 12 с. (Электрон ресурс: <https://sustainableliving.org.nz/top-5-successful-rainwater-harvesting-case-studies/>).
3. NEER Foundation. Rainwater Harvesting Success Stories from Around the Globe. New Delhi: NEER, 2024. 8 с. (Электрон ресурс: <https://neer.co.in/rainwater-harvesting-success-stories-from-around-the-globe>).
4. Smart Water Magazine. Rainwater as a Solution to Water Scarcity: Case Studies from Around the World. Madrid: Smart Water, 2023. 15 с. (Электрон ресурс: <https://smartwateronline.com/news/rainwater-as-a-solution-to-water-scarcity-case-studies-from-around-the-world/>).

ВОЗДЕЙСТВИЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ

доктрант Раббимкулова Шахло Бердиёровна

д.т.н., проф. Эркабаев Фуркат Ильясович

Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий, Центрально-Азиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата (Green University), Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются экологические последствия загрязнения водных объектов сточными водами, содержащими поливинилацетат. Поливинилацетат широко применяется в различных отраслях промышленности, включая производство клеев, лакокрасочных материалов, текстильных изделий и строительных композиций. В процессе производства и использования данных материалов образуются сточные воды, содержащие полимерные соединения, поверхностно-активные вещества, стабилизаторы и другие органические компоненты.

Ключевые слова: сточные воды, поливиниловый спирт, поливинилацетат, загрязнение воды, воздействие на окружающую среду, очистка воды.

В условиях интенсивного развития промышленности, расширения химического производства и увеличения объёмов выпуска полимерных материалов проблема загрязнения окружающей среды приобретает особую актуальность. Синтетические полимеры широко применяются при производстве

клеевых составов, лакокрасочных материалов, строительных смесей, текстильных покрытий и упаковочных изделий. Однако их производство и использование сопровождаются образованием сточных вод сложного химического состава, которые при недостаточной очистке могут оказывать значительную антропогенную нагрузку на водные и почвенные экосистемы[1,2].

Промышленные сточные воды, содержащие синтетические полимеры и сопутствующие органические соединения, формируются в процессе приготовления растворов и эмульсий, промывки оборудования, охлаждения технологических узлов и удаления остатков продукции. При контакте с сырьём, промежуточными продуктами, реагентами и оборудованием в их состав поступают органические и неорганические вещества различной природы[3]. Особое внимание среди таких загрязнителей представляет поливинилацетат, широко используемый в производстве клеев, водно-дисперсионных красок, строительных композиций, бумажных и текстильных материалов. Сточные воды таких предприятий характеризуются повышенным содержанием органических веществ, эмульсий, коллоидных частиц, поливинилового спирта, уксусной кислоты, стабилизаторов и поверхностно-активных веществ. Эти компоненты могут повышать показатели БПК и ХПК, что свидетельствует о высокой органической нагрузке [4].

Поступление таких сточных вод в водные объекты или их сброс на рельеф местности может ухудшать физико-химические свойства воды, нарушать кислородный режим, подавлять процессы самоочищения и способствовать накоплению загрязнителей в почве и донных отложениях. Поэтому исследование воздействия сточных вод, загрязнённых поливинилацетатом, и разработка эффективных методов их очистки являются важными задачами современной экологической науки.

Объектом исследований является сточные воды ООО “ALNAZAR ORZU SERVIS”, загрязнённые поливиниловыми спиртами, ацетатной кислотой, полиацетатом и т.д. Цех по производству поливинилацетат (ПВА) находится в Самаркандской области, Ургутском районе, сточные воды, содержащие в основном органические вещества, как поливинилацетат и другие очищаются примитивным методом отстаивания и сбрасываются на рельеф местности. При этом БПК и ХПК показало очень высокие концентрации и отрицательные воздействия на окружающую среду, особенно почве очень большие. Физико-химические характеристики сточных вод, загрязнённых полиацетатом в основном сильно повышает степень химического потребления кислорода и биохимические потребления кислорода, значение которых приведены в табл.1

Таблица 1

Основные загрязнители сточных вод ООО “ALNAZAR ORZU SERVIS”

№	Показатель	Значение
1	pH	6.5–7.5
2	XПК	2200–2500 мг/л
3	БПК	900–1200 мг/л
4	Взвешенные вещества	440–500 мг/л

Поливинилацетат может трансформироваться в водной среде, распадаясь на различные органические соединения, не менее вредного от исходного. Поливинилацетат в водной среде может подвергаться гидролизу с образованием поливинилового спирта и уксусной кислоты. Эти полимерные частицы могут образовывать пленку на поверхности воды, ухудшая газообмен с атмосферой. Повышенная концентрация органических веществ приводит к снижению активности микроорганизмов, угнетению фитопланктона, а также гибели рыб. Для удаления поливинилацетата из сточных вод применяются различные методы (табл.2).

Таблица 2

Методы очистки сточных вод, загрязненных поливинилацетатом

№	Метод	Эффективность
1	Коагуляция	60–75 %
2	Флотация	50–70 %
3	Биологическая очистка	65–80 %
4	Мембранная фильтрация	до 95 %

Из полученных данных исследований можно сделать вывод, что поливинилацетат является широко применяемым полимером, который может поступать в сточные воды различных промышленных предприятий. Сточные воды, содержащие поливинилацетат, характеризуются высоким содержанием органических веществ и значительными значениями ХПК и БПК. Попадание таких сточных вод в природные водоемы приводит к ухудшению экологического состояния водных экосистем.

Основными экологическими последствиями являются резкое снижение содержания растворенного кислорода, нарушение биологических процессов и накопление полимерных соединений в донных отложениях. Наиболее эффективными методами очистки являются комбинированные технологии, включающие коагуляцию, биологическую очистку и мембранные методы.

Использованная литература:

1. Осовская И. И., Баранова А. Е. Технология полимеров. Методы получения высокомолекулярных соединений: учеб. пособие //СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД. – 2023.

2. Алексеевнина М. С., Поздеев И. В. Санитарная гидробиология с основами водной токсикологии: учеб. пособие //Пермь: Изд-во ПГНИУ. – 2016.

3. Amann M., Minge O. Biodegradability of Poly (vinyl acetate) and Related Polymers //Synthetic biodegradable polymers. – Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2011. – С. 137-172.

4. Ehsani H. et al. A new combined electrocoagulation-electroflotation process for pretreatment of synthetic and real Moquette-manufacturing industry wastewater: Optimization of operating conditions //Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2020. – Т. 8. – №. 5. – С. 104263.

GRAFIT KARBONITRID ASOSIDA METILEN KO‘K BO‘YOG‘INING FOTOKATALITIK DEGRADATSIYASI VA KINETIK TAHLILI

PhD talabasi **Jumayeva Maxfuza**¹, f.f.d. (PhD) **Butanov Xakimjon**¹

¹O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Materialshunoslik instituti

Annotatsiya: g-C₃N₄ asosida metilen ko‘k (MB) ning fotokatalitik degradatsiyasi o‘rganildi. Material mochevinadan 550°C da sintez qilindi. Ishqoriy muhitda degradatsiya samaradorligi ~95% ga yetdi. Jarayon pseudo-birinchi tartibli kinetikaga bo‘ysunib, maksimal $k = 0.0335 \text{ min}^{-1}$ ni tashkil etdi.

Kalit so‘zlari: grafit karbonitrid (g-C₃N₄), fotokataliz, metilen ko‘k (MB), degradatsiya, kinetika, pH ta’siri.

Atrof-muhitning ifloslanishi, ayniqsa suv resurslarining organik bo‘yoqlar bilan zararlanishi bugungi kunda eng dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. To‘qimachilik, farmatsevtika va kimyo sanoati chiqindilarida keng uchraydigan metilen ko‘k (MB) kabi bo‘yoqlar suv havzalarida uzoq vaqt saqlanib qolib, fotosintez jarayonlarini cheklaydi, suv organizmlariga toksik ta’sir ko‘rsatadi hamda inson salomatligi uchun xavf tug‘diradi [1]. Shu sababli, bunday ifloslantiruvchi moddalarni samarali, iqtisodiy jihatdan maqbul va ekologik xavfsiz usullar yordamida parchalanishi muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda yarimo‘tkazgich asosidagi fotokataliz jarayonlari organik ifloslantiruvchilarni yo‘qotishda istiqbolli yo‘nalish sifatida e’tirof etilmoqda. Xususan, grafitga o‘xshash uglerod nitridi (g-C₃N₄) o‘zining arzonligi, kimyoviy va termik barqarorligi, zaharsizligi hamda metall bo‘lmagan tarkibi tufayli samarali fotokatalizator sifatida keng o‘rganilmoqda [2]. Uning mos energiya zonalari (band gap $\approx 2.7 \text{ eV}$) ko‘rinadigan yorug‘likda faollik ko‘rsatish imkonini beradi, bu esa quyosh energiyasidan foydalanish nuqtai nazaridan katta afzallik hisoblanadi [3].

Ushbu ishda g-C₃N₄ oddiy va tejamkor usul — mochevinani (karbamid) 550°C da 2 soat davomida termik parchalanishi orqali sintez qilindi. Sintez jarayonida mochevina polimerlanib, qatlamli struktura hosil qiladi, bu esa materialning sirt

maydoni va faol markazlar soniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Olingan fotokatalizator yordamida metilen ko'kning 10 g/L konsentratsiyadagi eritmasi fotokatalitik usulda parchalanishi o'rganildi. Tajribalar neytral ($\text{pH} \approx 7$) va ishqoriy ($\text{pH} > 7$) muhitlarda olib borilib, pH muhitining fotokatalitik jarayonga ta'siri batafsil tahlil qilindi. Fotokatalitik degradatsiya jarayonida yorug'lik ta'sirida $\text{g-C}_3\text{N}_4$ yuzasida elektron-teshik juftlari hosil bo'lib, ular suv va kislorod bilan reaksiyaga kirishib, yuqori reaktiv radikallar ($\bullet\text{OH}$, $\bullet\text{O}_2^-$)ni hosil qiladi. Ushbu radikallar MB molekulalarini oksidlab, ularni kichik va kam zararli birikmalarga parchalaydi. Jarayon kinetikasi odatda psevdobirinchii tartibli model asosida baholanadi va tezlik konstantasi (k) orqali ifodalanadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — $\text{g-C}_3\text{N}_4$ asosidagi fotokatalizator yordamida metilen ko'kning fotokatalitik parchalanish samaradorligini aniqlashdir. Shu doirada 10 g/L konsentratsiyadagi MB eritmasining degradatsiya darajasi aniqlanib, neytral va ishqoriy muhitlarda olingan natijalar o'zaro solishtirildi. Bundan tashqari, jarayon kinetikasi tahlil qilinib, tezlik konstantasi (k) hisoblab chiqildi hamda pH muhitining fotokatalitik samaradorlikka ta'siri chuqur o'rganildi.

Natijalar va muhokama: 1. UV-Vis spektral tahlil (fotodegradatsiya jarayoni): $\text{g-C}_3\text{N}_4$ ishtirokida MBning fotokatalitik degradatsiyasi UV-Vis spektroskopiya orqali tahlil qilindi. Neytral muhitda (A) ~ 664 nm dagi absorbsiya cho'qqisi asta-sekin kamayib, 180 minutdan so'ng ham to'liq yo'qolmadi, bu jarayonning sekin kechishini ko'rsatadi. Ishqoriy muhitda (B) esa absorbsiya tez pasayib, 100 minutda deyarli nolga tenglashdi, ya'ni degradatsiya ancha tez va samarali kechdi. Natijada ishqoriy muhit fotokatalitik jarayonni sezilarli darajada tezlashtirishi aniqlandi.

1-rasm. MBning neytral va ishqoriy muhitlarda fotokatalitik degradatsiyasi uchun UV-Vis yutilish spektrlari.

2. Kinetik tahlil (pseudo-birinchi tartibli model) va degradatsiya darajasi:

Fotokatalitik degradatsiya jarayoni pseudo-birinchi tartibli kinetika modeliga mos keladi: $\ln(C / C_0) = -kt$ (1). 2-(A)rasmida ko'rsatilganidek, neytral muhitda reaksiyaning tezlik konstantasi $k = 0.0054 \text{ min}^{-1}$ ($R^2 = 0.937$) bo'lib, 180 minutda ~60% degradatsiya kuzatildi. Ishqoriy muhitda (2-B rasm) esa $k = 0.0335 \text{ min}^{-1}$ ($R^2 = 0.989$) ga teng bo'lib, 120 minut ichida 93–95% degradatsiyaga erishildi (2-C rasm). Bu holat ishqoriy muhitda jarayon tezligining taxminan 6 barobar oshishini va OH^- ionlari ishtirokida ko'proq $\bullet\text{OH}$ radikallar hosil bo'lishi bilan izohlanadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko'ra, $\text{g-C}_3\text{N}_4$ MBni samarali fotokatalitik parchalay oladigan material ekanligi aniqlandi. Jarayon pseudo-birinchi tartibli kinetikaga bo'ysunib, ishqoriy muhitda reaksiyaning tezligi va degradatsiya darajasi sezilarli darajada oshdi. Eng yuqori samaradorlik ~95% ga yetib, tezlik konstantasi neytral muhitga nisbatan bir necha barobar yuqori bo'ldi. Natijalar $\text{g-C}_3\text{N}_4$ asosidagi tizimlar suvni tozalash texnologiyalarida istiqbolli fotokatalizator sifatida qo'llanishi mumkinligini ko'rsatadi.

2-rasm. MBning $\text{g-C}_3\text{N}_4$ va $\text{g-C}_3\text{N}_4/\text{NaOH}$ tizimlarida fotokatalitik degradatsiyasi: (A, B) pseudo-birinchi tartibli kinetik graflar va (C) degradatsiya darajasining (C/C_0) vaqtga bog'liqligi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Khan I. et al. Review on methylene blue: its properties, uses, toxicity and photodegradation //Water. – 2022. – T. 14. – №. 2. – C. 242.
2. Pei J. et al. Recent advances in $\text{g-C}_3\text{N}_4$ photocatalysts: a review of reaction parameters, structure design and exfoliation methods //Catalysts. – 2023. – T. 13. – №. 11. – C. 1402.
3. Zhu, D., & Zhou, Q. (2021). Nitrogen doped $\text{g-C}_3\text{N}_4$ with the extremely narrow band gap for excellent photocatalytic activities under visible light. *Applied Catalysis B: Environmental*, 281, 119474.

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF A SUSTAINABLE FUTURE AND CLEAN TECHNOLOGIES

Y. Kh. Isokov, Associate Professor

B.T.Ziyoyev Assistant

Sh.A.Fazliddinova 1 st year student

B.Z.Habibullayeva 1 st year student

Kattakurgan State Pedagogical Institute of the Republic of Uzbekistan

Isokov_yusuf@katdpi.uz

Abstract: The thesis deals with the fundamental processes of ecological chemistry, methods of “greening” production processes and the process of implementing innovative technologies in environmental protection. The article scientifically explains the improvement of the utilization of biodegradable polymers and industrial waste.

Keywords: Green chemistry, waste management, immunity, biopolymers, photocatalysis, wastewater treatment. CO₂, utilization, catalysts, organic synthesis.

While chemistry is the driver of human progress, its production processes have long been one of the main sources of global environmental problems. The increase in the global greenhouse effect (CO₂, CH₄ emissions), microplastic pollution, and heavy metal poisoning are all consequences of traditional chemical technologies.

The most urgent task facing chemistry today is not only to create new high-tech substances, but also to harmonize their production process with nature. This requires understanding the “ecological anatomy” of the chemical industry. The purpose of the article is to deeply analyze modern scientific methods for “greening” chemical science and industry and their innovative solutions for environmental sustainability. In the history of human civilization, chemistry has always been the main engine of progress. However, by the beginning of the 21st century, the negative consequences of the traditional chemical industry – global warming, plastic pollution of the oceans, and the accumulation of toxic waste in the biosphere – have set new strategic tasks for humanity. Chemists are now faced with the task of not only synthesizing new substances, but also of doing so without harming nature’s ability to regenerate itself.

In modern research, the 12 principles of green chemistry serve as a guideline. These principles allow us to measure the “cleanliness” and efficiency of chemical processes.

1. Waste Prevention. In traditional methods, a lot of money is spent on cleaning up waste. The philosophy of green chemistry makes it a priority to stop waste at the stage of its formation, rather than to dispose of it after it is formed.

2. Atom Economy. This principle requires that all the atoms of the reacting raw materials be converted to the final product as much as possible. If the reaction produces a lot of by-products (wastes), the process is considered inefficient in terms of resource use.

Catalysts are the basis of industrial chemistry. In green chemistry, catalysts must not only accelerate the reaction, but also be environmentally safe and renewable. Innovative advantages of Heterogeneous Nanocatalysis:

Catalysts based on magnetic nanoparticles occupy a special place in modern scientific research. Their uniqueness lies in the fact that after the reaction is completed, the catalyst can be separated from the solution using a simple external magnetic field. This eliminates the need for additional filtration processes and allows the catalyst to be reused dozens of times. In addition, the extremely high active surface area of nanoparticles significantly reduces the activation energy of the reaction. As a result, it becomes possible to carry out complex chemical processes without very high temperatures and pressures, which dramatically reduces energy consumption on an industrial scale.

Nowadays, plastic waste is one of the greatest threats to the world's ecosystem. Traditional polymers (polyethylene, polystyrene) remain in nature for hundreds of years without decomposition. Green chemistry offers a solution to this problem by creating biopolymers.

The ecological importance of biopolymers. Polylactides (PLA), obtained from lactic acid, and polyhydroxyalkanoates (PHA), synthesized by microorganisms, are the most promising "green" plastics today. Their main feature is that after use, they completely decompose into water and carbon dioxide under the influence of soil moisture and microorganisms. This is a vivid example of the "circular economy" model: raw materials taken from nature are transformed into products and, after use, return to nature without harming it.

Modern utilization trends. Currently, extensive scientific work is being conducted on technologies for capturing CO₂ and converting it into methanol, urea, or various polycarbonate products. For example, the conversion of carbon dioxide to methanol using hydrogen will not only help clean the air, but also reduce dependence on petroleum products in the future.

Many organic solvents used in industry (such as benzene or chloroform) are toxic to human health and dangerous to the environment. Replacing them with safe alternatives is one of the priorities of green chemistry.

Biomass is the green oil of the future. The current chemical industry relies on 90% oil. In this article, we propose the use of Lignocellulose (plant residues, straw, sawdust). Platform molecules: All types of polymers, drugs and fuels can be

synthesized using substances such as furfural, levulinic acid and ethanol obtained from biomass.

Carbon neutrality The amount of CO₂ released when biomass decomposes is equal to the amount absorbed during plant growth, i.e. the atmospheric balance is not disturbed. Digital technologies and artificial intelligence are playing a crucial role in accelerating the implementation of green chemistry principles. This approach takes traditional laboratory experiments to a whole new level through “in silico” (inside the computer) research. In-silico experiments and Quantum modeling: Instead of conducting thousands of chemical reactions in a real laboratory, wasting reagents and generating toxic waste, the process can be virtually modeled using supercomputers. This method allows the most “green”, energy-efficient and efficient” reaction path to be determined without having to go into the laboratory.

Molecular Screening and Algorithms. Artificial intelligence algorithms can analyze a database of millions of molecules in a matter of seconds. This allows us to select molecules with the least toxicity and the highest biological activity for the synthesis of new drugs or polymers.

Machine Learning and Predictive Analytics. AI systems predict the breakdown of chemical bonds and the formation of new compounds. This allows us to abandon the trial and error method and achieve the desired result on the first try, saving time and resources. The basis of the chemistry of the future is not the exploitation of natural resources, but the creation of technologies that work in harmony with the laws of self-recovery of the biosphere. The main mission of chemists is to ensure a safe living environment for future generations, combining scientific progress with nature.

Literature:

1. D. Karimova, V. Xo'jayev Tovar kimyosi TOSHKENT 2021
2. <https://global.oup.com/academic/product/green-chemistry-9780198506980>
(Yashil kimyo nazariyasi)
3. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1948057> (Atom iqtisodi haqida fundamental maqola)
4. <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2007/gc/b705138f> (E-faktor va chiqindilarni hisoblash)
5. Pietsch W. Agglomeration in Industry: Occurrence and Applications. — Wiley-VCH, 2005. — 312 p.
6. Zhang Y., Wu C., Nahil M.A. Coal briquette binders: A review. // Fuel Processing Technology. — 2020. — Vol. 195. — P. 1–18.
7. Carvalho J.P., Branco D.A. Binder selection for coal briquetting. // Energy & Fuels. — 2019. — Vol. 33(4). — P. 3211–3222.

IPAK FIBROINI BILAN IMMOBILLANGAN SINKON ORQALI Zn(II) IONLARINI ANIQLASH

Madaminova K.N.

Xorazm Ma'mun akademiyasi doktoranti, Uzbekistan, Khiva

e-mail: komilam002@gmail.com

Ashirov M.A.

Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy xodimi, k.f.f.d. (PhD), Uzbekistan, Khiva

e-mail: mansur.ashirov.86@mail.ru

Annotatsiya: Tezida ipak fibroini asosida sinkon reaktivi bilan immobillangan yangi analitik tizim yordamida Zn^{2+} ionlarini aniqlash usuli tadqiq etilgan. Tadqiqotda ipak chiqindilaridan fibroinni ajratib olish, uni protonlash va sinkon bilan modifikatsiyalash bosqichlari bayon etilgan. Spektrofotometrik tahlillar natijasida fibroin-sinkon tizimi Zn^{2+} ionlari bilan 640–650 nm to'liq uzunligida barqaror koordinatsion kompleks hosil qilishi aniqlangan. Ushbu usul rux ionlarini aniqlashda yuqori sezgirligi va arzonligi bilan ajralib turadi.

Kalit so'zlar: Ipak fibroini, sinkon, Zn(II) ion, immobilizatsiya, spektrofotometr

Og'ir metallar suvga nisbatan yuqori zichlikka ega bo'lgan metall elementlar sifatida ta'riflanadi [1]. So'nggi yillarda ushbu metallar bilan bog'liq ekologik va global sog'liqni saqlash muammolari tobora ortib bormoqda. Shuningdek, ularning sanoat, qishloq xo'jaligi, maishiy va texnologik sohalarda keng qo'llanilishi keskin ortgani sababli, insonlarning ularga ta'sirlanishi ham sezilarli darajada ko'paydi [2]. Og'ir metall ionlarini aniqlash analitik kimyoning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Rux (Zn^{2+}) ionlari biologik va sanoat tizimlarida keng tarqalgan bo'lib, ularning miqdorini aniqlash muhim ekologik va tibbiy ahamiyatga ega. Shu bois selektiv va sezgir aniqlash usullarini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu tajribaning maqsadi Zn^{2+} ionlarini aniqlashni arzon va samarali usullarini yaratish hisoblanadi. Tadqiqot uchun ipak chiqindisidan olingan fibroin namunasi ishlatildi. Ipak fibroini tabiiy oqsil bo'lib, asosan Bombyx mori ipak qurti tomonidan ishlab chiqariladi va yuqori mexanik mustahkamlikka ega biopolimer sifatida keng o'rganilgan.[3] Fibroin tarkibidagi $-NH_2$, $-COOH$ va $-OH$ guruhlar turli reagentlar bilan kimyoviy modifikatsiya qilish imkonini beradi. Shu sababli fibroin ko'plab analitik tizimlarda, xususan, sensorlar va biosensorlar yaratishda matritsa sifatida qo'llaniladi. So'nggi yillarda fibroinni immobilizatsiya matritsasi sifatida qo'llash bo'yicha tadqiqotlar kengayib bormoqda. Ayniqsa, uning tolali shakli katta sirt maydoniga ega bo'lib, reagentlarni mustahkam ushlab turish imkonini beradi. Protonlangan fibroin esa elektrostatik o'zaro ta'sirlar orqali anionli reagentlarni samarali biriktira oladi. Fibroinni seritsin oqsilidan ajratish uchun 0,03 N natriy

gidrokarbonat eritmasida qayta ishlash (degumming) amalga oshirildi. Tozalangan fibroin quritilib, 0,1 N xlorid kislotasi eritmasida protonlandi. Protonlangan fibroin tolaga sinkon(2-carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene) reaktivi immobilizatsiya qilindi. Ushbu reagent metall ionlari bilan rangli komplekslar hosil qilish xususiyatiga ega bo'lib, ayniqsa Zn^{2+} , Cu^{2+} va boshqa o'tish metallari bilan yuqori selektivlik namoyon qiladi. Sinkon molekulasida $-OH$, $-COOH$ va $-SO_3H$ funksional guruhlar mavjud bo'lib, ular metall ionlari bilan koordinatsion bog'lanish hosil qilishda ishtirok etadi. Metall ionlari bilan kompleks hosil qilganda sinkonning elektron tuzilishi o'zgaradi va bu spektrofotometrik tahlilda rang o'zgarishi orqali aniqlanadi. Hosil bo'lgan tizim Zn^{2+} ionlari eritmasi bilan o'zaro ta'sirga kiritildi. Spektrofotometrik o'lchovlar 380–730 nm diapazonda nur qaytarish spektrometri yordamida amalga oshirildi.

Fibroin tolasida hech qanday signal kuzatilmadi. Sinkon bilan immobillangan tolada nur 530-540 nm da qaytgan va fibroin–sinkon tizimida Zn^{2+} ionlari ishtirokida 640-650 nm da sezilarli optik o'zgarishlar yuz berishini ko'rsatdi. Mazkur spektral o'zgarishlar sinkon molekulasida Zn^{2+} ionlari o'rtasida koordinatsion kompleks hosil bo'lishi bilan izohlanadi. $Zn(II)$ ionlari bilan o'zaro ta'sir natijasida yutilish maksimumining 640–650 nm diapazonga siljishi (batoxrom siljish) kuzatildi, bu esa barqaror metal–ligand kompleks hosil bo'lganligini ko'rsatadi.

1-rasm. Fibroin, Fib+Re, Fib+Re+Zn(II) nur qaytarish spektri

Ushbu spektral o'zgarishlar tizimning yuqori sezgirlik va selektivlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, rang o'zgarishi (qizildan ko'k rangga) vizual aniqlash imkonini ham yaratadi. Tadqiqot jarayonida olingan barcha eksperimental natijalar tizimli ravishda yig'ildi, qayta ishlanib tahlil qilindi va ularning aniqligi hamda ishonchliligini ta'minlash maqsadida statistik jihatdan baholandi. Olingan

ma'lumotlar o'zaro taqqoslash va tahlil qilishni qulaylashtirish uchun tartibga solinib, jadval ko'rinishiga keltirildi.

1-jadval

Nomi	To'lqin uzunligi	pH
Finroin	-	6,5-7
Fib+Re	530-540 nm	2,79-3,20
Fib+Re+Zn(II)	640-650 nm	7,5-8,5

O'tkilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi: ipak fibroini asosida sinkonni samarali immobilizatsiya qilish mumkinligi aniqlandi. Sinkon-Zn²⁺ tizimida barqaror koordinatsion kompleks hosil bo'lishi isbotlandi. 600–650 nm diapazonda absorbsiya ortishi komplekslanishning asosiy spektral belgisi hisoblanadi. Fibroin matritsasi analitik tizimning sezgirligi va barqarorligini oshiradi. Taklif etilgan usul Zn²⁺ ionlarini spektrofotometrik aniqlash uchun istiqbolli hisoblanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida ipak fibroini asosida sinkon reaktivi bilan immobillangan, Zn²⁺ ionlariga nisbatan sezgir bo'lgan yangi analitik tizim ishlab chiqildi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, fibroin matritsasining protonlanishi sinkonning samarali immobilizatsiyasini ta'minlaydi, bu esa Zn²⁺ ionlari bilan 640–650 nm diapazonda barqaror koordinatsion kompleks hosil bo'lishiga xizmat qiladi. Ipak fibroini tizimning barqarorligi va sezgirligini oshirib, og'ir metallarni spektrofotometrik aniqlashda ushbu usulni arzon, ekologik xavfsiz va istiqbolli ekanligini isbotlaydi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Fergusson, J. E. The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects / J. E. Fergusson. – Oxford : Pergamon Press, 1990. – 614 p.
2. Heavy Metals in the Environment: Origin, Interaction and Remediation / edited by H. Bradl. – London : Academic Press, 2002. – Vol. 6. – 282 p.
3. Rockwood D.N., Preda R.C., Yücel T., Wang X., Lovett M.L., Kaplan D.L. Materials fabrication from Bombyx mori silk fibroin // *Nature Protocols*. – 2011. – Vol. 6, №10. – P. 1612–1631.

OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI OQAVA SUVLARINI TOZALASH VA QAYTA ISHLASH TADQIQOTI

t.f.n., prof. Yunusov O.Q., doktorant Jalilova S.I.,
talaba Egamberdiyev A.A.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Email: yunusoff.obidjon@yandex.ru

Annotatsiya. Tadqiqot ishida oziq-ovqat sanoati korxonalaridan chiqayotgan oqava suvlarni kimyoviy tarkibi tahlil qilindi. Tahlil natijalari asosida ularni tozalash usullari o'rganildi. Bugungi kunda respublikamiz oziq-ovqat sanoati korxonalaridan chiqayotgan chiqindi suvlar tozalash stantsiyalariga notekis ravishda etkazib beriladi,

ifloslantiruvchi moddalarning miqdoriy va sifat tarkibi texnologik jarayon bosqichiga qarab sezilarli darajada o'zgaradi, shuning uchun mexanik tozalash va cho'kishdan keyin ularning oqimlarini majburiy o'rtacha hisoblash talab etiladi.

Kalit so'zlar: oqava suv, oziq-ovqat sanoati, xom ashyo, kimyoviy moddalar, sovun, yo'g' -moy qoldig'i, adsorbent, adsorbsiya.

Oziq-ovqat sanoatida turli xil xom ashyo va mahsulotlar mavjud bo'lib, chiqindi suvlarning miqdori va sifati keskin farq qiladi. Oqava suvlarning asosiy ifloslantiruvchi moddalari quyidagilar:

-oqova suvda suzuvchi qattiq moddalar, masalan, gulkaram, qobig'i, qiyma go'sht, qush patlari va boshqalar;

-oqava suvlardagi to'xtatilgan moddalar qatoriga moy, oqsil, kraxmal, kolloid moddalar va boshqalar kiradi;

-oqova suvda erigan kislota, ishqor, tuz, shakar va boshqalar

-loy, qum va boshqa organik moddalar xom ashyo tarkibidagi moddalar;

-patogen bakteriyalar va toksinlar.

Oziq-ovqat sanoatidagi oqava suvlar tarkibida organik va to'xtatilgan moddalar yuqori, buzilish oson va umuman toksik bo'lmagan moddalar mavjud. Asosiy zarar suv havzasining evtrofikatsiyasi bo'lib baliqlarning nobud bo'lishiga olib keladi, suv tubida to'plangan organik moddalar hidini targ'ib qiladi, suvning sifati yomonlashadi va atrof-muhitni ifloslantiradi. Suv sifatining xususiyatlariga ko'ra to'g'ri oldindan tayyorlashdan tashqari, biologik tozalash odatda oziq-ovqat sanoatida oqova suvlarni tozalash uchun javob beradi.

Undan tashqari oziq-ovqat sanoati korxonalarining chiqindi suvlari biologik faol ifloslantiruvchi moddalarning yuqori konsentratsiyasini o'z ichiga oladi, shuning uchun bu erda samarali zararsizlantirish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Bunday xususiyatlar tozalash inshootlarining ishini takomillashtirish, zamonaviy uskunarlar va jihozlardan foydalangan holda yangi yuqori samarali tozalash stantsiyalarini joriy etishni o'z ichiga oladi. Oziq-ovqat korxonalarining oqava suvlarini tozalash texnologiyasini tanlashda tozalangan suv sifatiga qo'yiladigan talablarga rioya qilish kerak. Ifloslantiruvchi moddalarning yuqori konsentratsiyasi va organik moddalar va mineral suspenziyalarning ustunligi tozalashni bir necha bosqichda amalga oshirishni o'z ichiga oladi, bu uning darajasini baliq va xo'jalik suv havzalariga tushirish talablariga etkazishga imkon beradi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish oqimlarini tozalash usullari oqava suvlar turli xil kelib chiqadigan organik ifloslantiruvchi moddalarning yuqori konsentratsiyasiga, ifloslantiruvchi moddalarning notekis etkazib berilishiga va ularning ko'p komponentli sifatli tarkibiga ega ekanligini hisobga olgan holda tanlanishi kerak.

Atrof muhitni antropogen ta'sirlardan himoya qilishda bugungi kunda dunyo miqyosida katta e'tibor berilmoqda. Sanoatning, shu jumladan, oziq-ovqat va kimyo sanoatining jadal rivojlanishi, xom ashyo qazib olishning ko'payishi, transportdan foydalanishning oshib borishi atrof muhitga juda ko'plab chiqindilar tashlanishiga sabab bo'lmoqda [1].

Hozirgi paytda suv xavzalari ifloslanishining oldini olishga juda katta ahamiyat berilmokda. Maishiy-xujalik va sanoat korxonalaridan chikadigan oqova suvlar inshootlarda muayyan tozalanib, ular yana suv xavzalariga oqiziladi.

Shuning uchun oqava suvlarini tozalash tizimida yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirish muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Oqava suvlarni tozalashda mexanik, fizik-kimyoviy va biologik uslublar qo'llaniladi.

Oqava suvlarni tozalashning mexanik usulida oqava suv tarkibidagi erimagan mineral va organik aralashmalar ajratib olinadi. Oqava suvlarni tozalashda ularning tarkibi hisobga olinishi muhimligi va albatta ifloslantirish manbalarining muhimligi katta ahamiyatga ega. Suvni samarali tozalashni va komponentlarni yukori darajada ajratib olishni ta'minlaydigan kompleks texnologiyalarni qo'llash eng muhimdir [2].

Albatta har bir usul va texnologiyalar o'zining bir qator afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'ladi. Atrof muhitning oqava suvlar bilan ifloslanishida eng katta ekologik xavfi suv tarkibida og'ir metallar, turli xil kimyoviy moddalar, sovun, yo'g'-moy qoldig'i, shuningdek patogen va shartli patogen mikroorganizmlar mavjudligi bilan bog'liq.

Oqova suvlarni tozalashning zamonaviy usullari orasida, adsorbsiyali tozalash katta ahamiyatga ega va usulning samaradorligi albatta adsorbent sifatiga bog'liq.

Oqava suvlarni tozalashning adsorbsiya usuli biologik usuldan keyin va birgalikda tozalash imkonin beradi. Adsorbsiya usuli oqava suvlarni fenol, gerbitsid, pestitsid, aromatik nitrobirikmalar og'ir metallar va boshqa moddalardan zarasizlantirishda foydalaniladi. Bu usuling afzalligi yuqori samaradorligi bo'lib, tarkibida bir necha modda bo'lgan oqava suvlarni tozalash va ularni rekuperatsiya qilish mumkinligidir.

Ushbu usulning afzalligi shundagi suvlagi kam miqdordagi aralashma orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin, ya'ni agarda boshqa usullardan foydalanish iqtisodiy tomondan maqsadga muvofiq bo'lmasligi yoki imkonsiz bo'lishi mumkin. Ushbu usulning mohiyati shundan iboratki, suv tarkibidagi aralashmalar qattiq adsorbentning yuzasida to'planadi. Bu usuldan suv ta'minoti tizimlarida ham mustaqil ravishda suvni yuqori darajada tozalash uchun foydalanish mumkin.

Adsorbsion tozalash usuli biologik tozalash bilan birgalikda dastlabki va kushimcha tozalash, shuningdek mustakil usul sifatida ham qo'llanilishi mumkin. Sanoat korxonasining suv ta'minotida tozalangan suvdan qayta foydalanish va oqava suvdan chiqarib olingan qimmatli aralashmalarni keyinchalik utilizatsiya qilishda

sorbsion usuldan foydalanib oqava suvlarni tozalash nihoyatda samarador usul hisoblanadi.

Tadqiqot ishini bajarishda “yo’g’-moy mahsulotlari ishlab chiqarish” korxonalaridan olingan suv namunalarini kimyoviy analitik ko‘rsatkichlarini taqqosiy tahlili olib borildi, hamda organobentonit adsorbenti filtratlarining ko‘rsatkichlari aniqlandi.

Adsorbentdan foydalanilgan tozalash usulining samaradorligini baholash uchun filtratsiya laboratoriya sharoitida 1 litr oqava suv namunasini oynali kolonkalarda adsorbentdan iborat filtrlash qatlami orqali filtratsiya amalga oshirildi.

Olingan ma’lumotlarning qiyosiy tahlilidan xulosa qilish mumkinki, umumiy moy mahsulotlari miqdori adsorbent filtridan o‘tkazilgandan so‘ng har bir namuna uchun dastlabki ko‘rsatkichlarga nisbatan 90-95 % ga kamayganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. T.: «O‘zbekiston», 2017.
2. S.M.Turabdjanov, T.Tursunov, X.Pulatov. Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi. Darslik. Toshkent-2010.
3. S.M. Turobjonov, T.Tursunov, M.M. Niyazova. X.L. Pulatov. Sanoat chiqindilarini rekupereatsiya qilish texnologiyasi. T.: «O‘qituvchi», 2011.
4. www.google.com.

TIRONNING ION ALMASHINISHLI FILTR QOG‘OZIDA IMMOBILIZATSIYASI

N.Sh.Sabirov,¹ M.A.Ashirov,² N.S.Palvanov,³M.D.Abdullayev⁴

¹Xorazm Ma’mun akademiyasi tayanch doktoranti, Xiva shahri, O‘zbekiston.

²Xorazm Ma’mun akademiyasi katta ilmiy xodimi, Xiva shahri, O‘zbekiston.

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Tibbiy va biologik kimyo” kafedrasida dotsenti. Urganch shahri.

⁴Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti 2-kurs magistranti. Urganch shahri

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Tiron (1,2-naftoxinon-4-sulfonik kislota natriyli tuzi) reagentining filtr qog‘ozi sirtida immobilizatsiyasi o‘rganildi. Tironning sellyuloza asosli filtr qog‘oziga adsorbsion bog‘lanish mexanizmi, ishqor va kislotali muhitlarning immobilizatsiya samaradorligiga ta’siri, shuningdek, olingan qattiq fazali reagentning analitik qo‘llanilishi baholandi. Adsorbsiya darajasi pH = 2,0-8,0 oralig‘ida maksimal ($\geq 85\%$) ekanligi, ion kuchi ortishi bilan esa immobilizatsiya

miqdori kamayishi aniqlangan. Olingan ma'lumotlar Tironning filtr qog'oziga muvaffaqiyatli immobilizatsiya qilinishini va hosil bo'lgan kompozit materialning analitik kimyoda metall ionlarini aniqlashda qo'llash mumkinligini amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Tiron, 1,2-naftoxinon-4-sulfonik kislota, immobilizatsiya, filtr qog'oz, sellyuloza, adsorbsiya, analitik reagent.

Kirish. Zamonaviy analitik kimyoda tezkor va samarali aniqlash usullarini ishlab chiqish dolzarb muammo hisoblanadi. So'nggi yillarda qog'oz asosidagi analitik qurilmalar keng qo'llanila boshladi [1]. Bunday qurilmalar arzon, ishlatilishi oson va atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan xususiyatlarga ega. Reagentlarni qattiq tashuvchilarda immobilizatsiyalash usuli analitik jarayonlarni soddalashtirish va reagent sarfini kamaytirish imkonini beradi [2]. Tiron (disodium 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonate) — analitik kimyoda keng qo'llaniladigan, suvda yaxshi eriydigan va toksik bo'lmagan xelatlashtiruvchi reagentdir[3]. U temir, titan, marganets va boshqa metall ionlari bilan barqaror rangli komplekslar hosil qilish xususiyatiga ega. Shu sababli, Tiron metall ionlarini spektrofotometrik aniqlashda, kompleksometrik titrlashda va metallarni niqoblovchi agent sifatida keng ishlatiladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi TIRON reagentini filtr qog'ozida immobilizatsiyalash usullarini ishlab chiqish va undan metall ionlarini aniqlashda foydalanish imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.

Tajriba qismi (Materiallar va metodlar)

Immobilizatsiyalangan analitik reagent sifatida Tiron (1,2-naftoxinon-4-sulfonik kislota natriy tuzi, CAS 149-45-1) tanlandi. Modda "Shanghai Macklin Biochemical Co." Ltd (Xitoy) kompaniyasidan analitik toza sifatida olingan. Tironning 1×10^{-3} M standart eritmasi distillangan suvda tayyorlandi va immobilizatsiya jarayonlarida ishlatildi. Filtr qog'oz sifatida (o'rtacha g'ovaklik darajasi 11 μ m) va mahalliy ishlab chiqarilgan sellyuloza filtr qog'ozlaridan foydalanilgan. Barcha boshqa reagentlar analitik tozalik darajasida bo'lib, suv sifatida deionizatsiyalangan suv qo'llanilgan.

Immobilizatsiya usuli. Filtr qog'oz diskleri (diametri 2 sm) oldindan distillangan suvda yuvilib, 60 °C da quritilgan. Tiron eritmasi (1×10^{-3}) tayyorlanib, unga filtr qog'oz diskleri ma'lum vaqt davomida (15–120 daqiqa) botirilgan. Immobilizatsiya jarayoni turli pH qiymatlari (2,0–4,0) va haroratlarda (20–60 °C) olib borilgan. Immobilizatsiyadan so'ng diskler distillangan suv bilan yuvilib, 40 °C da quritilgan.

Natijalar va muhokama

1-jadval. Tironning filtr qog‘oziga immobilizatsiyasiga pH, temperatura, kontakt vaqti va konsentratsiyaning ta’siri

№	Tadqiqot parametri	O‘rganilgan oralig‘i	Optimal qiymat	Adsorbsiya darajasi (%)
1	pH muhiti	2,0 – 8,0	4,0 – 6,0	≥85%
2	Temperatura	20 – 60 °C	25 – 40 °C	≥85%
3	Kontakt vaqti	15 – 120 daqiqa	60 daqiqa	≥85%
4	Tiron konsentratsiyasi	0,01 – 0,1 M	0,05 – 0,1 M*	~2,8 μmol/sm ² (to‘yinish)
5	Ion kuchi	Oshirilganda	Minimal ta’sir	Kamayadi

* To‘yinish holatiga erishish uchun tavsiya etilgan konsentratsiya oralig‘i

Immobilizatsiyaga pH ta’siri. Tironning filtr qog‘oziga adsorbsiyasi pH qiymatiga sezilarli darajada bog‘liq ekanligi aniqlandi. Adsorbsiya miqdori pH = 4–6 oralig‘ida maksimal (≥85%) qiymatga erishgan. Kislotali muhitda (pH < 3) adsorbsiyaning kamayishi Tiron molekulasidagi sulfoguruhlarining protonlanishi, ishqoriy muhitda (pH > 8) esa sellyuloza sirtidagi gidroksil guruhlarining deprotonlanishi va elektrostatik itarilish kuchlarining ortishi bilan izohlanadi.

Kontakt vaqti va harorat ta’siri. Immobilizatsiya jarayoni dastlabki 30 daqiqa ichida tez sodir bo‘lib, 60 daqiqadan so‘ng muvozanat holatiga yetgan. Haroratning 20 °C dan 40 °C gacha oshirilishi adsorbsiya tezligini oshirgan, biroq muvozanat adsorbsiya miqdoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatmagan. 50 °C dan yuqori haroratlarda adsorbsiya miqdorining biroz kamayishi kuzatilgan, bu Tiron molekularining qisman termik destabilizatsiyasi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Tiron konsentratsiyasi ta’siri. Tironning boshlang‘ich konsentratsiyasi 0,01 M dan 0,1 M gacha oshirilganda, adsorbsiya miqdori chiziqli ravishda ortib, keyinchalik to‘yinish holatiga (≈ 2,8 μmol/sm²) erishgan. Bu Langmyur adsorbsiya izotermasiga mos keladi va filtr qog‘ozida Tiron molekulari monomolekulyar qatlam hosil qilishini ko‘rsatadi.

Immobilizatsiya mexanizmi. Tiron molekulasining filtr qog‘oziga bog‘lanishi asosan vodorod bog‘lari va elektrostatik ta’sirlar orqali sodir bo‘ladi. Tiron tarkibidagi sulfoguruhlar (–SO₃²⁻) va gidroksil guruhlar sellyulozaning gidroksil guruhlar bilan vodorod bog‘larini hosil qiladi. Bunday mexanizm Tironning ion almashinuvchi smolalarga immobilizatsiyasi mexanizmiga o‘xshash bo‘lib, unda ham sulfoguruhlarining elektrostatik bog‘lanishi muhim rol o‘ynaydi.

Olingan materialning barqarorligi va analitik qo‘llanilishi. Immobilizatsiya qilingan Tironning filtr qog‘ozida sirtidagi barqarorligi xona haroratida kamida 30 kun davomida saqlanib qolgan.

Xulosa. Tiron (1,2-naftoxinon-4-sulfonik kislota natriyli tuzi) filtr qog‘ozida sirtiga muvaffaqiyatli immobilizatsiya qilindi. Optimal sharoitlar (pH =3-4, harorat =

25–40 °C, kontakt vaqti = 60 daqiqa) da adsorbtsiya darajasi 85% dan yuqori ekanligi aniqlandi. Immobilizatsiya mexanizmi asosan vodorod bog‘lari va elektrostatik ta’sirlarga asoslangan. Olingan qattiq fazali reagent barqarorligi va metall ionlari bilan rangli komplekslar hosil qilish xususiyati tufayli analitik kimyoda qo‘llash uchun istiqbolli material hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Martinez, A.W., Phillips, S.T., Whitesides, G.M., & Carrilho, E. (2010). Diagnostics for the developing world: Microfluidic paper-based analytical devices. *Analytical Chemistry*, 82(1), 3-10. <https://doi.org/10.1021/ac9013989>
2. Liana, D.D., Raguse, B., Gooding, J.J., & Chow, E. (2012). Recent advances in paper-based sensors. *Sensors*, 12(9), 11505-11526. <https://doi.org/10.3390/s120911505>
3. BenchChem. (n.d.). Product B1681039. Retrieved April 11, 2026, from <https://www.benchchem.com/product/b1681039>

COMPLEX INFLUENCE OF SULFUR AND POLYCYCLE AROMATIC HYDROCARBONS CONTENT IN DIESEL FUELS ON ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL FEATURES

Ruziev Aliakbar Turakulovich,
t.f.d., prof. Khayitov Ruslan Rustamzhonovich,
PhD., dots. Mavlonov Shokhrukh, son of Bobokhon
Bukhara State Technical University

Abstract: In this article, the physicochemical quality indicators of existing diesel fuel are of great importance in the production of diesel fuel that meets Euro requirements; therefore, the physicochemical and operational indicators of diesel fuel were analyzed.

Keywords: diesel fuel, Euro-5, physicochemical, operational, sulfur content, polyaromatic hydrocarbons

Among European countries, Germany, France, Italy, and Spain are the main producers, with their total share in the European market exceeding 120 million tons. At the same time, India and Saudi Arabia have also sharply increased diesel fuel production due to the expansion of oil refining capacities in recent years.

On average, 30–35 percent of diesel fuel produced worldwide is used in the domestic transport sector, 25 percent in agriculture and industry, and 15 percent in electricity generation. The remainder will be directed toward the export, logistics, and maritime transport sectors.

The Republic of Uzbekistan has an independent processing infrastructure in the oil and gas sector, and diesel fuel production has been steadily growing in recent years. At the end of 2024, the volume of diesel fuel production in the country amounted to 948.9 thousand tons. This figure represents an almost 18% increase compared to the volume of 800,000 tons in 2022 [1]. The main role in the production of diesel fuel in Uzbekistan is played by the Bukhara Oil Refinery (BOR) and the Fergana Oil Refinery (FOR). The volume of domestic production does not fully cover the country's domestic needs; therefore, imports of diesel fuel are carried out during certain periods [2]. At the same time, Uzbekistan has been pursuing a policy in recent years to bring quality indicators in fuel production closer to international standards (EN 590, Euro-5) and aims to produce high-cetane, low-sulfur, and environmentally safe diesel fuels [3].

In 1998, the "World-Wide Fuel Charter" (WWFC) was developed to regulate the quality of diesel fuels and evaluate them based on unified international criteria [4]. This document establishes international standards for the minimum, optimal, and environmental requirements for the physicochemical and operational properties of fuels (see Table 1).

Table 1

**Physicochemical and operational indicators of diesel fuels
"World Fuel Charter"**

№	Indicators	Adjective categories		
		1	2	3
1.	Set number (min)	48	53	55
2.	Setan index (minimum)	45	50	52
3.	Density at 15 °C, kg/m ³	820-860	820-850	820-840
4.	Kinematic viscosity at 40 °C, mm ² /s	2,0-4,5	2,0-4,0	2,0-4,0
5.	Sulfur content, %	0,50	(0,03)	(0,003)
6.	Amount of aromatic hydrocarbons, %, not more than	-	25	15
7.	Content of polyaromatic hydrocarbons, %, not more than	-	5	2,0
8.	Fractional composition:			
	Boiling point 90% . . . , °C, not higher	-	340	320
	Boiling point 95% . . . °C, not higher	340	355	340
	End boiling point, °C, not higher than	-	365	350
9.	Flash temperature, °C, (minimum)	55	55	55
10.	Residual coking, %, not higher	0,30	0,30	0,30
11.	Filtration temperature threshold, °C	NTOS*)	NTOS*)	NTOS*)

12.	Freezing point, °C	NTOS*)	NTOS*)	NTOS*)
13.	Turbidity temperature, °C	NTOS*)	NTOS*)	NTOS*)
14.	Water content, mg/kg	500	200	200
15.	Oxidation resistance, g/m ³ , not high	25	25	25
16.	Foam content, ml	-	-	100
17.	Biological contamination	Unavailable		
18.	Esters of vegetable oils, %, not higher	-	5,0	Mavjud emas
19.	Acidity, mg KOH/100 g (maximum)	-	0,08	0,08
20.	Copper plate test, points	Class 1		
21.	Ash content, %, (max)	0,01	0,01	0,01
22.	Amount of mechanical impurities, mg/l, not more	-	24	24
23.	Injector cleanliness, % airflow reduction, not more	-	85	85
24.	Lubricating capacity, wear spot diameter, μm	400	400	400

This charter divides diesel fuel produced at oil refineries into three main categories [5]. Each category differs in production technology, structural purity, the amount of harmful substances in exhaust gases, and the level of environmental safety.

While reducing the sulfur content increases the environmental friendliness of the fuel, it drastically reduces its lubricating capacity, which shortens the lifespan of the engine's injection system. Reducing the amount of aromatic hydrocarbons improves the cetane number and the combustion process, but reduces the density and viscosity of the fuel.

The production of diesel fuel in the Republic of Uzbekistan is considered one of the strategic directions of the oil and gas industry. Within the framework of the country's energy policy, measures are being taken to gradually increase the level of fuel quality, environmental safety, and compliance with international standards. In recent years, modernization work has been carried out at these enterprises, and technologies for hydrotreating, hydrocracking, and dearomatization have been introduced. As a result, the quality of the produced diesel fuel has been brought closer to the level of the international standard EN 590 and the environmental requirements "Euro-4/Euro-5."

According to the updated requirements: the sulfur content in the fuel should not exceed 5 ppm, it is recommended to establish strict restrictions on the amount of sulfur-containing compounds, aromatic and olefin hydrocarbons, and to add bio-based and oxygen components (biodiesel, ethanol, methyl ethers).

LITERATURE

1. Borrás, E., Tortajada-Genaro, L.A., Vázquez, M., Zielinska, B. (2009). Polycyclic aromatic hydrocarbon exhaust emissions from different reformulated diesel fuels and engine operating conditions. *Atmospheric Environment*, 43(37), 5944-5952.
2. He, C., et al. (2005). Effect of fuel composition and engine operating conditions on polycyclic aromatic hydrocarbon emissions from a fleet of heavy-duty diesel buses. *Atmospheric Environment*, 39(40), 7836-7848.
3. Bohac, S.V., et al. (2015). Effects of fuels, engine load and exhaust after-treatment on diesel engine SVOC emissions. *Atmospheric Environment*, 102, 228-238.
4. NPTEL (National Programme on Technology Enhanced Learning). Diesel Fuels: Viscosity, Chemical Composition, Sulphur Content. Diesel Engine Engineering.
5. Wei, D., Spikes, H.A. (1986). The lubricity of diesel fuels. *Wear*, 111(2), 217-235 (Patent EP1246895B1 orqali iqtibos keltirilgan) .

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТОПЛИВА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ GTL

Рузиев Алиакбар Туракулович,

д.т.н., проф. Хайитов Руслан Рустамжонович,

PhD., доц. Мавлонов Шохрух, сын Бобохона

Бухарский государственный технический университет

Аннотация: Обеспечение энергетической безопасности и разработка экологически чистых моторных топлив являются одной из наиболее актуальных научно-практических задач современности. В данной работе проанализированы современные направления получения моторных топлив на основе природного, попутного нефтяного газа и биогаза. Особое внимание уделено технологии «газ-в-жидкость» (GTL), включая синтез Фишера–Тропша и процессы переработки жидких углеводородных смесей.

Ключевые слова: технология «газ-в-жидкость» (GTL), синтетические моторные топлива, синтез-газ, паровой реформинг, синтез Фишера–Тропша, газификация биомассы, парафиновые топлива, цетановое число, компаундирование топлив.

Обеспечение энергетической безопасности, диверсификация источников энергии и совершенствование технологий получения моторного топлива (включая разработку альтернативных видов топлива) сегодня являются одними из приоритетных направлений науки и практики. Многие ученые проводят обширные исследования по изучению проблем создания эффективных видов альтернативных (реформированных) моторных топлив. Научные школы также

уделяют особое внимание вопросам рационального использования традиционного и альтернативного топлива [1].

В связи с сокращением нефтяных ресурсов в мировом масштабе все большее значение приобретает развитие технологий синтеза моторного топлива на основе альтернативного сырья [2,3]. На сегодняшний день одной из современных технологий является процесс перехода из газа в жидкость (GTL), при котором углеводороды с короткой цепью преобразуются в углеводороды с длинной цепью. Помимо природного газа, в данной технологии в качестве сырья могут использоваться попутный газ и биогаз [4].

Синтез Фишера-Тропша. Технологии производства синтез-газа реализуются различными способами, и их основные виды представлены на рисунке 1. Процессы парового риформинга, автотермального риформинга и каталитического частичного окисления превращают метан и другие углеводороды в смесь оксида углерода и водорода. В процессе парового риформинга метан реагирует с водяным паром с образованием синтез-газа:

Также синтез-газ образуется в результате реакции метана с углекислым газом:

Во время этого процесса также происходит водно-газовая реакция:

Общая реакция риформинга высших углеводородов выражается следующим образом:

Рис.1-технологии производства синтез-газа.

В таблице 2

Продукт	Кислородная газификация в струйном реакторе	Кислородная газификация в реакторе с расплавленным слоем	Паровая газификация
CO (% объема)	40–60	20–30	20–25
CO ₂ (%объема)	10–15	25–40	20–25
H ₂ (%объема)	15–20	20–30	30–45
CH ₄ (%объема)	0–1	5–10	6–12
N ₂ (%объема)	0–1	0–1	0–1
Низкое тепловое значение, МДж/м ³	10–12	10–12	10–14
Смола (тар), г/м ³	<0,1	1–20	1–10

В таблице 1 сопоставлен состав продуктов газификации биомассы по различным технологическим методам. В процессе кислородной газификации в струйном реакторе доля оксида углерода в составе синтез-газа высока (40-60%), а содержание смолы очень низкое (<0,1 г/м³), что объясняет последующие этапы очистки газа. В реакторе с расплавленным слоем в процессе газификации содержание водорода и углекислого газа выше, а образование метана и смолы также значительно увеличивается. Эта ситуация требует стабилизации состава газа и дополнительных технологий очистки. В процессе паровой газификации наблюдается наибольшее значение доли водорода (30-45%). Поэтому данный метод является перспективным в производстве синтез-газа и технологии GTL. В целом выбор способа газификации определяется требованиями к составу синтез-газа и технологической эффективностью.

Список литературы:

1. Abdurasheed, A., et al., 2019. A review on catalysts development for dry reforming of methane to syngas: Recent advantages. *Renew. Sustain. Energy Rev.* 108, 175–193. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2019.03.054>.
2. AlNouss, Ahmed, McKay, Gordon, Al-Ansari, Tareq, 2019. A techno-economic-environmental study evaluating the potential of oxygen-steam biomass gasification for the generation of value-added products. *Energy Convers. Manage.* 196, 664–676. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2019.06.019>.
3. Bai, L., et al., 2015. Permanent gas analysis using gas chromatography with vacuum ultraviolet detection. *J. Chromatogr. A.* 1388, 244–250. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2015.02.007>.
4. Behroozsar, A., Zamaniyan, A., 2017. Simulation and optimization of an integrated GTL process. *J. Clean. Prod.* 142, 2315–2327. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.045>.

TABIY GAZNI QURITISH VA OLTINGUGURTLI KOMPONENTLARDAN TOZALASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING EKOLOGIK JIHATLARI

S.B.Pardayeva, N.I.Fayzullayev

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Samarqand davlat universiteti, O`zbekiston Respublikasi.

E-mail: pardayevasohiba1930@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada tabiiy gazni quritish va oltingugurtli komponentlardan tozalash jarayonlarini takomillashtirishning ekologik jihatlari, avvalo, gazni chuqur tayyorlash hisobiga texnologik tizimlarni korroziya va gidratlardan muhofaza qilish, atmosfera havosiga zararli tashlanmalarni kamaytirish, regeneratsiya bosqichida energiya sarfini maqbullashtirish va adsorbentlardan foydalanish unumdorligini oshirish, hamda mahalliy xomashyodan unumli foydalanish va texnologik jarayonlarning ekologik xavfsizligini oshirish imkoniyati o`rganilgan.

Kalit so`zlar: Adsorbent, tabiiy gaz, sorbsiya, regeneratsiya, desorbsiya, korroziya, ekologik xavfsizlik.

Tabiiy gazni namlikdan quritish hamda uni vodorod sulfid va merkaptanlar kabi oltingugurtli komponentlardan tozalash jarayonlarida qattiq adsorbentlardan foydalaniladi. Bunday adsorbentlar orasida NaX tipidagi materiallar suv, merkaptanlar va boshqa qutbli birikmalarga nisbatan yuqori sorbsion sig`im namoyon qilishi bilan ajralib turadi. Shu sababli texnik-iqtisodiy asoslash natijalariga ko`ra, tabiiy gazni quritish va merkaptanlardan tozalash uchun adsorbsion usul eng maqbul texnologik yechim sifatida tanlangan. Ekologik nuqtai nazardan esa, ushbu usul gaz tayyorlash jarayonida korrozion faol muhit hosil bo`lishi, gidratlar shakllanishi va atmosferaga zararli birikmalar chiqarilishi ehtimolini kamaytirishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Gazni qayta ishlash zavodida adsorbsiya jarayonini amalga oshirish uchun U-190, U-191 va U-192 rusumli uchta texnologik qurilma ko`zda tutilgan. Ish sikli adsorbsiya uchun 8 soat, regeneratsiya uchun 4 soat va sovutish uchun 4 soatdan iborat bo`lib, har bir qurilma tarkibida 4 tadan adsorber mavjud. Bunday siklli tashkil etish jarayonni uzluksiz rejimda olib borish, adsorberlarni navbatma-navbat ishlatish va texnologik rejim barqarorligini ta`minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, aynan sikl davomiyligi, regeneratsiya davri va sovutish vaqti kabi ko`rsatkichlar energiya sarfi, gaz yo`qotishlari, adsorbentning xizmat muddati va quritish sifatini belgilab beruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Shu bois mazkur jarayonni takomillashtirishda texnologik unumdorlik bilan bir qatorda uning ekologik va resurs tejankorlik mezonlari ham kompleks ravishda baholanishi lozim.

Ma`lumki, tabiiy gaz tarkibida adsorbsiyalangan komponentlar adsorbent qizdirilganda desorbsiyalanadi va har bir komponent uchun ma`lum harorat intervali

xos bo'лади. Desorbsiya haroratining ortib borishi adsorbent ichki yuzasida ushlab qolingani moddalarning bog'lanish mustahkamligi turlicha ekanligi bilan izohlanadi. Bu esa regeneratsiya jarayonida namlik, vodorod sulfid, merkaptanlar va ayrim uglevodorodlarning desorbsiyasi muayyan ketma-ketlikda kechishini anglatadi. Moddiy balans hisob-kitoblari natijalariga ko'ra, merkaptanlar bo'yicha konversiya taxminan 3 % ni, asosiy komponentlarning desorbsiya darajasi esa 95 % dan kam emasligini tashkil etadi.

Tabiiy gazni namlik va oltingugurtli komponentlardan tozalash jarayonlarini takomillashtirishning ekologik jihatlari, eng avvalo, jarayonning havo, suv va texnologik muhitga bo'lgan ta'sirini kamaytirish imkoniyati bilan belgilanadi. Gaz tarkibidan suv bug'lari, vodorod sulfid va merkaptanlarning chuqur darajada ajratib olinishi magistral quvurlar, kompressor stansiyalari va texnologik jihozlarda korroziya jarayonlarini cheklaydi, gidratlar hosil bo'lishining oldini oladi hamda agressiv muhit shakllanish ehtimolini pasaytiradi. Bu esa favqulodda holatlar xavfini kamaytiradi, quvurlar va uskunalarning xizmat muddatini uzaytiradi, ta'mirlash ishlari bilan bog'liq qo'shimcha resurs sarfini qisqartiradi. Shu ma'noda, gazni chuqur quritish va oltingugurtli moddalardan tozalash faqat texnologik talab emas, balki atrof muhitni muhofaza qilishning muhim omili sifatida ham qaralishi lozim.

Ekologik unumdorlikning yana bir muhim jihati tozalangan gaz yondirilganda atmosferaga chiqariladigan zararli birikmalar miqdorining kamayishi bilan bog'liq. Xususan, gaz tarkibidagi vodorod sulfid va merkaptanlar miqdorining qisqarishi yonish jarayonida hosil bo'ladigan oltingugurt oksidlari emissiyasini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu esa atmosfera havosining ifloslanish darajasini pasaytiradi, sanitariya-gigiyena ko'rsatkichlarini yaxshilaydi va aholi yashash hududlarida ekologik xavfsizlik darajasini oshiradi. Shu bilan birga, adsorbsiya-regeneratsiya sikllarini maqbullashtirish orqali regeneratsiya uchun sarflanadigan energiya miqdorini qisqartirish mumkin, bu esa bilvosita ravishda yoqilg'i sarfi va issiqxona gazlari emissiyasining pasayishiga olib keladi. Demak, jarayonni takomillashtirish nafaqat mahalliy texnologik unumdorlikni, balki umumiy ekologik ko'rsatkichlarni ham yaxshilaydi.

Jarayonning ekologik va ekspluatatsion barqarorligini ta'minlash uchun adsorbentlarning ishlash va regeneratsiya rejimlarini optimallashtirish zarur. Xususan, regeneratsiya harorati shunday tanlanishi kerakki, u bir tomondan adsorbsiyalangan namlik va oltingugurtli birikmalarning yetarli darajada desorbsiyalanishini ta'minlasin, ikkinchi tomondan esa organik moddalarning termik parchalanishi va kokslanish jarayonini kuchaytirmasin. Bundan tashqari, regeneratsiya gazi sarfini meyorlashtirish, issiqlikni rekuperatsiya qilish, chiqish gazlari tarkibini monitoring qilish va adsorberlarning ish sikllarini xomashyo tarkibiga mos holda boshqarish muhim ahamiyatga ega. Mazkur chora-tadbirlar energiya tejamkorlikni oshirish, adsorbent

resursidan oqilona foydalanish va chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirish imkonini beradi.

NaX tipidagi adsorbentlardan foydalanishda texnologik unumdorlik va ekologik barqarorlik o'rtasidagi maqbul muvozanatni ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilar hosil bo'lishini cheklash va sanoat texnologiyalarining ekologik barqarorligini ta'minlash tamoyillariga to'liq mos keladi.

Xulosa qilib aytganda, tabiiy gazni quritish va oltingugurtli komponentlardan tozalash jarayonlarini takomillashtirishning ekologik jihatlari, avvalo, gazni chuqur tayyorlash hisobiga texnologik tizimlarni korroziya va gidratlardan muhofaza qilish, atmosfera havosiga zararli tashlanmalarni kamaytirish, regeneratsiya bosqichida energiya sarfini maqbullashtirish va adsorbentlardan foydalanish unumdorligini oshirish bilan ifodalanadi. Demak, ushbu jarayonlarni takomillashtirish faqat texnologik unumdorlikni oshirish bilan cheklanmay, balki atrof muhitni muhofaza qilish, resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejamkor sanoat texnologiyalarini joriy etish va tabiiy gazni qayta ishlash tizimlarining ekologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan kompleks ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaralishi lozim. Shu nuqtai nazardan, gazni quritish va oltingugurtli komponentlardan tozalash jarayonlarini optimallashtirish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Aripdjanov O. et al. The current state of technology development for gas purification from sulfur compounds and its future prospects //Universum: технические науки. – 2023. – №. 12-8 (117). – С. 26-34.
2. Jiang Y., Li Q. Review of hydrogen sulfide purification and purification waste chemical upgrading and reuse technology //Chemical Engineering Communications. – 2025. – Т. 212. – №. 12. – С. 1914-1934.
3. Lasich M. Adsorption of H₂S from hydrocarbon gas using doped bentonite: a molecular simulation study //ACS omega. – 2020. – Т. 5. – №. 31. – С. 19877-19883.
4. Pardayeva S., Fayzullayev N. Application of intercalary sorbents and technology of their extraction //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 6. – С. 23-34.
5. Fayzullaev N., Paradaeva S. B. Cleaning of natural gas from sulphur preservative compounds //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 060041.

**OQOVA SUVLARNI TOZALASH BO'YICHA OLIB BORILGAN ILMIY
TADQIQOTLAR TAHLILI**

t.f.n..professor Yunusov Obidjon Qodirovich
tayanch doktorant Shukurov Jo'rabek Lolayevich
magistrant Nosirova Farangiz Murodjon qizi

*Toshkent davlat texnika universiteti "Ekologiya va atrof muhit muhofazasi"
kafedrası*

Annotatsiya. Ushbu maqolada oqova suvlarni tozalash bo'yicha xorijiy davlatlarda MDH va O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar tahlili yoritilgan. Oqova suvlarni tozalashning zarurati va dolzarbligi olib borilgan izlanishlar natijasida erishilgan yutuqlar va bugungi kunning ilg'or texnologiyalarni qo'llash zaruriyati to'g'risida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mikroelement, oqova suv, metodlar, tozalash usullari, namuna olish, magnit aralashtirgich.

Aholining dunyo miqyosida yildan-yil ortib borishi yangidan-yangi, ilgari bo'lmagan muammolarni yuzaga keltirmoqda. Suv resurslari insoniyat hayoti va yashash tarzi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan barcha moddiy ne'matlarning asosidir. Yaxshi sifatli suv resurslarini saqlash va ulardan foydalanish xavfsizlik va tuproq sifatining yaxshi ekanligi unda unib chiqqan o'simliklarning sifatini taminlaydi. Suv tozalash inshootlarining rivojlanishi kanalizatsiya suvidan foydalanishning amalga oshishiga katta hissa qo'shadi. Shu sababdan xam oqova suvlarni manzarali o'simliklarni o'stirishda foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi PF-6024-son Farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi tasdiqlanganligi hamda Konsepsiyaning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilganligi suv resurslarini boshqarish, suvlarning hisobi, hisoboti va balansini shakllantirish sohasida yagona siyosatni amalga oshirish, shuningdek, suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish, suvlarning zararli ta'sirini oldini olish va bartaraf etish kabi dolzarb vazifalarni keltirib chiqaradi [1].

Inson demografiyasi hamda urbanizatsiya jarayonining jadallashib borishi suv iste'moliga bo'lgan talabni ham oshirib bormoqda. Natijada megapolis shaharlarda kanalizatsiya suvlarini tozalashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda tozalash jarayonlarini amalga oshirishni taqozo etmoqda. Bu o'z navbatida ushbu sohaning o'rganilishi sezilarli amaliy ahamiyat kasb etadi. Bir qancha xorijiy, MDH hamda O'zbekiston olimlari oqova suvlarni tozalash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Jumladan; Rapisarda P., Conti G.O., Pulvirenti E. va boshqalar tomonidan Italiyada (Sitsiliya oroli, Kataniya provinsiyasi) olib borilgan tadqiqotda shahar oqova suv tozalash inshootlarining ekotoksikologik samaradorligi baholangan.

Xu H.X., Sun X., Yang H. va boshqalar (2024) tomonidan Xitoyda (Pekin, China University of Mining and Technology–Beijing) olib borilgan tadqiqotda organik oqova suvlarni tozalashda elektroximik texnologiyalarning rivojlanish bosqichlari kompleks tahlil qilingan. Elektroximik texnologiyalar ekologik toza va samarali bo‘lishiga qaramay, energiya sarfi va texnologik cheklolarni kamaytirish bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar zarurligi ta’kidlangan [5].

Valuev D.V., Golik V.I., Israilov R.Y. (2024) tomonidan Rossiyada (Sibir mintaqasi, Tomsk va Moskva ilmiy markazlari) olib borilgan tadqiqotda ko‘mir konlari oqova suvlarini tozalashda cho‘ktirish (settling tank) texnologiyasini optimallashtirish masalalari o‘rganilgan. Maqolada (2–3-betlar) zarrachalarning cho‘kish vaqti va oqim dinamikasi matematik modellar asosida tahlil qilingan bo‘lib, bu texnologik jarayonni optimallashtirish imkonini beradi. Mualliflar xulosasiga ko‘ra, takomillashtirilgan cho‘ktirish tizimlari oqova suvlarni tozalash samaradorligini oshirib beradi [6].

Vukmirović A., Obrovski B., Vukmirović S. va boshqalar (2024) tomonidan Serbiyada (Novi Sad, Novi Sad universiteti) olib borilgan tadqiqotda shahar oqova suv tozalash inshootlari samaradorligini baholashda statistik usullarning ahamiyati o‘rganilgan. Tadqiqotda 2015–2020-yillar davomida yig‘ilgan 1400 dan ortiq suv namunalari asosida fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar (BOD, COD, NH_4^+ , N, P va boshqalar) tahlil qilingan [7].

Pardayev Sh., Toshov H.M., Shamsiyev N.A., Egamova G. (2023) tomonidan O‘zbekistonda (Buxoro shahri, Buxoro davlat universiteti) olib borilgan tadqiqotda shahar oqova suvlarini tozalash inshootlarining ish samaradorligi kompleks baholangan. Natijalarga ko‘ra, dastlabki mexanik tozalash jarayonida muallaq moddalar 65–70% gacha kamaytirilishi, keyingi biologik bosqichda esa faol il va mikroorganizmlar ishtirokida organik moddalar samarali parchalanishi aniqlangan (1–2-betlar). Aerotenkda faol il indeksi 200–250 mg/l bo‘lib, 120 dan ortiq mikroorganizmlar turlari ishtirok etishi qayd etilgan [4].

Murtazayev F., Sharofov T. (2024) tomonidan O‘zbekistonda (Qarshi shahri, Qarshi davlat texnika universiteti) olib borilgan tadqiqotda gaz-kimyxo sanoatida hosil bo‘ladigan oqova suvlarning tarkibi, ularning ekologik ta’siri hamda tozalash usullari kompleks tahlil qilingan. Tadqiqot obyekti sifatida Qashqadaryo viloyatidagi “Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi” misolida sanoat oqova suvlarining hosil bo‘lish manbalari va hajmlari o‘rganilgan [3].

Umirova N., Davaahuu A., Moryganova J. va boshqalar (2025) tomonidan O‘zbekiston va Mo‘g‘ulistonda olib borilgan tadqiqotda issiqlik elektr stansiyalarida (IES) hosil bo‘ladigan oqova suvlarni tozalash muammolari va ularni bartaraf etishning zamonaviy texnologiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotning dolzarbligi energetika obyektlarida suv resurslarining cheklanganligi hamda oqova suvlarning ekologik xavf tug‘dirishi bilan izohlanadi [5].

Eshbobayev J.A., Xamidov B.T., Usmanov K.I. (2025) tomonidan O‘zbekistonda (Toshkent, Toshkent kimyo-texnologiya instituti) olib borilgan tadqiqotda sanoat oqova suvlarini tozalash jarayonini intellektual boshqarish tizimini ishlab chiqish masalasi o‘rganilgan. Tadqiqotda suv tanqisligi sharoitida oqova suvlarni qayta ishlash va resurs tejankor texnologiyalarni qo‘llash zarurligi asoslab berilgan [2].

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, yuqoridagi tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki oqova suvlarni turli xil usullarda tozalash bo‘yicha ilmiy izlanishlar butun dunyoda jadal olib borilmoqda. Oqova suvlarning hosil bo‘lish manbalariga qarab uning ifloslanish darajasi xam turlicha. Bu esa oqova suvlarni tozalash uchun individual yondashuvni talab qiladi. Bugungi kunda neft yog‘ maxsulotlari bilan ifloslanish darajasi ortib bormoqda. Natijada neft yog‘ maxsulotlari bilan ifloslangan oqova suvlarni tozalash bo‘yicha ilmiy ishlar olib borish dolzarbligini bildiradi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi PF-6024-son Farmoni.
2. Eshbobayev J.A., Xamidov B.T., Usmanov K.I. Oqova suvlarni tozalash jarayonini intellektual boshqarish tizimi va dasturiy ta‘minotini ishlab chiqish // *Ilm-fan va innovatsion rivojlanish*. – 2025. – T. 8. – № 2. – B. 19–28.
3. Murtazayev F., Sharofov T. Sanoat oqova suvlarini tarkibini tadqiq qilish va tozalash usullari hamda oqova suvlarini holatidan kelib chiqib texnik tavsiyalar ishlab chiqish (Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi misolida) // *Development of Science*. – 2024. – Vol. 6. – Noyabr. – B. 388–396.
4. Pardayev Sh., Toshov H.M., Shamsiyev N.A., Egamova G. Buxoro shahar oqova suvlarni tozalash inshootining ish samaradorligi // *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*. – 2023. – Vol. 3. – No. 4.
5. Umirova N., Davaahuu A., Moryganova J., Nikitina I., Burakov I., Akhmetova I. Issues of wastewater treatment from thermal power plants in Uzbekistan and Mongolia // *Power Engineering: Research, Equipment, Technology*. – 2025.
6. Valuev D.V., Golik V.I., Israilov R.Y. Optimal settling tank treatment of coal mine wastewater // *Coke and Chemistry*. – 2024. – Vol. 67. – No. 9.
7. Vukmirović A., Obrovski B., Vukmirović S., Radić J., Mihajlović I. Statistical tools for municipal wastewater treatment plant efficiency evaluation // *International Journal of Environmental Science and Technology*. – 2025. – Vol. 22. – P. 7095–7102.

**СИНТЕЗ ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН-МОДИФИЦИРОВАННОГО
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОГО (ППА) ВОЛОКНА:
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ
ХЕЛАТИРУЮЩЕГО АГЕНТА**

Аваязов М.А.¹, Аширов М.А.²

¹Аспирант 2-го года обучения, ²PhD, Старший научный сотрудник

Хорезмская академия Мамуна, Хива, Узбекистан,

avazyazovmuhammad@gmail.com.

Аннотация. Описан синтез ППА-волокна последовательной модификацией полиакрилонитрила (ПАН): щелочной гидролиз (60 мин), аминирование гидрохлоридом гидроксиламина в присутствии хлорида гидразиния и прививка полиэтиленполиамины (ПЭПА) при 100 °С. Ключевые изменения по сравнению с литературными методиками включают замену гидразин-гидрата на твёрдый хлорид гидразиния, увеличение времени прививки до 5 ч и введение стадии кислотной активации. Материал предназначен для иммобилизации 7-иод-8-гидроксихинолин-5-сульфоновой кислоты (Феррон) с целью селективного улавливания ионов Fe^{3+} и Al^{3+} и прямого РФА-определения в сточных водах.

Ключевые слова: полиакрилонитрил; полиэтиленполиамин; ППА-волокно; химическая модификация; хлорид гидразиния; ионообменное волокно; иммобилизация Феррона.

Введение. Волокна на основе ПАН привлекательны для аналитической химии и водоочистки благодаря высокой удельной поверхности и реакционноспособным нитрильным группам. Введение гидроксиламина в комбинации со сшивающими агентами, такими как производные гидразина, даёт волокнистые аниониты с обменной ёмкостью до 5,5 мг-экв/г [1]. Прививка ПЭПА на активированное волокно создаёт сильно- и слабоосновные центры, обеспечивая эффективную сорбцию анионных форм металлов, например Cr(VI) [2,3]. В настоящей работе синтез ППА-волокна оптимизирован для последующей иммобилизации Феррона, селективного хелатора Fe^{3+} и Al^{3+} , содержащего сульфонатные группы. Связывание Феррона с протонированными аминами волокна открывает путь к быстрому концентрированию металлов и их прямому РФА-анализу.

Экспериментальная часть. Материалы.

Использовали ПАН-волокно, NaOH, гидрохлорид гидроксиламина, хлорид гидразиния (CAS 2644-70-4), ДМФА, 50%-ный водный ПЭПА, соляную кислоту и бидистиллированную воду.

Методика синтеза. Протокол основан на работе [2] с целенаправленными изменениями. Все стадии завершали пятикратной промывкой водой и сушкой при комнатной температуре.

Щелочной гидролиз: 2 г ПАН обрабатывали 80 мл 1 М NaOH (модуль 1:40) при 90 °С, 60 мин.

Аминирование: навеску 2 г помещали в 100 мл водно-ДМФА раствора (5 об.% ДМФА), содержащего 6% (мас./об.) гидрохлорида гидроксилamina и 0,7% хлорида гидразиния. рН доводили до 8–8,5 ед. раствором NaOH; реакцию вели 1,5 ч при 90 °С и перемешивании.

Прививка ПЭПА: волокно выдерживали в 50%-ном ПЭПА (модуль 1:40) при 100 °С в течение 5 ч (против 3 ч в литературе) для углублённой диффузии олигомера в матрицу.

Кислотная активация: синтезированное ППА-волокно обрабатывали 0,1 М HCl (1:75) 24 ч при 25 °С, переводя аминогруппы в хлоридную форму, готовую к электростатическому связыванию анионных лигандов.

Визуальная документация

Рис. 1 ППА-волокно после кислотной активации, до иммобилизации хелатора.

Рис. 2 ППА-волокно после закрепления Феррона, что визуально подтверждает успешную иммобилизацию.

Обсуждение. Внесенные модификации протокола целенаправленно оптимизируют физико-химические свойства сорбента для решения аналитических задач. Замена жидкого гидразингидрата на кристаллический хлорид гидразиния не только повышает безопасность синтеза, но и обеспечивает контролируемое высвобождение нуклеофильных центров, что способствует формированию однородной сетки гидразоновых и амидразоновых поперечных связей. Такая архитектура предотвращает чрезмерное набухание и деструкцию полимерной матрицы в агрессивных средах. Увеличение продолжительности

прививки ПЭПА до 5 ч при 100 °С позволяет преодолеть диффузионные ограничения, характерные для гетерогенных систем, и гарантирует проникновение полиаминовых цепей в глубинные слои волокна. В результате формируется градиентно-однородное распределение аминогрупп, что существенно повышает доступную обменную емкость. Введение стадии кислотной активации в 0,1 М HCl является ключевым этапом стандартизации материала: протонирование первичных, вторичных и третичных аминов до аммониевых форм создает стабильный положительный заряд на поверхности и в порах волокна. Это условие необходимо для надежного электростатического закрепления анионных сульфонатных фрагментов Феррона и минимизации его десорбции в рабочих условиях. Ожидается, что полученный композит продемонстрирует высокую химическую и механическую стабильность, а также сохранение сорбционных характеристик в многократных циклах регенерации. Имобилизованный хелатор сформирует высокоселективные координационные сайты для Fe^{3+} и Al^{3+} , что позволит реализовать схему прямого РФА-анализа без стадий элюирования и концентрирования в жидкой фазе. Такой подход существенно снижает матричные влияния, сокращает время пробоподготовки и повышает чувствительность определения следовых концентраций металлов в сложных водных матрицах. Синтезированный материал представляет собой перспективную аналитическую платформу для оперативного экологического мониторинга.

Заключение. ППА-волокно синтезировано по модифицированному протоколу, включающему использование хлорида гидразиния, продлённую прививку ПЭПА и кислотную активацию. Полученный материал обладает повышенной плотностью основных групп и готовностью к иммобилизации Феррона, что создаёт основу для экспрессного РФА-метода определения ионов железа и алюминия в водных объектах.

Литература

1. Gafurova D., Shakhidova D., Orzikulov B. et al. Химическая модификация полиакрилонитрила гидроксиламином для получения ионообменных сорбентов // *Aniq Fanlar Seriyasi*. — 2021. — Т. 3, № 133/1. — С. 1–12.
2. Shahidova D., Gafurova D. Полимерные сорбенты на основе полиакрилонитрила и полиэтиленполиамина для сорбции ионов хрома(VI) // *Baku State Univ. J. Chem. Mat. Sci.* — 2024. — Т. 1, № 2. — С. 41–48.
3. Shahidova D.N., Orzikulov B.T., Reyimov A.F. et al. Получение сильноосновных анионитов на основе полиакрилонитрила // *Aniq va Tabiiy Fanlar Seriyasi*. — 2017. — Т. 3, № 103/2. — С. 100–103.

KONSENTRATSIYASI 75 % BO‘LGAN SULFAT KISLOTA ISHLAB CHIQRISH BO‘LIMINI LOYIHALASH VA TEXNOLOGIK JARAYONLAR TAHLILI

Qulmamatov Hikmat Ulug‘bek o‘g‘li, Raxmanov Begzod Abdixamidovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy kimyo sanoatining strategik mahsuloti hisoblangan sulfat kislota ishlab chiqarish texnologiyasi, xususan 75 % li sulfat kislota olish jarayonining loyihalash asoslari ko‘rib chiqilgan. Ishda yillik quvvati 50 000 tonna bo‘lgan ishlab chiqarish bo‘limi uchun moddiy va issiqlik balanslari hisoblab chiqilgan, asosiy texnologik qurilmalarning parametrlari ilmiy asosda belgilangan.

Kalit so‘zlar: Sulfat kislota, kontakt usuli, vanadiy katalizatori, olingugurt dioksid, absorbsiya minorasi, moddiy balans, ekzotermik reaksiya.

KIRISH. Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida kimyo sanoatini modernizatsiya qilish iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Sulfat kislota sanoatning "noni" deb atalib, u mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish, metallurgiya, neftni qayta ishlash va organik sintezda beqiyos ahamiyatga ega.

Sanoatda sulfat kislota olishning eng samarali usuli kontakt usuli bo‘lib, u yuqori konversiya darajasi (98-99 %) va energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. 75 % li sulfat kislota asosan metall yuzalariga ishlov berish va maxsus reagentlar tayyorlashda qo‘llaniladi. Mazkur maqolaning maqsadi 50 000 t/yil quvvatli bo‘limning texnologik zanjirini optimallashtirish va nazariy asoslarini tahlil qilishdir.

I. SULFAT KISLOTA ISHLAB CHIQRISHNING NAZARIY VA FIZIK- KIMYOVIY ASOSLARI

Sulfat kislota kuchli ikki asosli mineral kislota bo‘lib, uning sanoatdagi ahamiyati yuqori gigroskopikligi va oksidlovchi xususiyatlariga bog‘liq.

1.1. Asosiy fizik ko‘rsatkichlar

H₂SO₄ ning molekulyar massasi 98.08 g/mol, zichligi 1.84 g/cm³ (20 °C da). Suv bilan aralashganda kuchli ekzotermik effekt hosil qiladi, bu loyihalashda issiqlikni chiqarib yuborish tizimini to‘g‘ri hisoblashni talab etadi.

1.2. Kimyoviy jarayonlar kinetikasi

Kontakt usuli uchta asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi:

1. Olingugurtning yonishi: $S + O_2 \longrightarrow SO_2 + Q$
2. SO₂ ning katalitik oksidlanishi: $2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3 + Q$
3. SO₃ absorbsiyasi: $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4 + Q$

Ikkinchi bosqich muvozanatli va ekzotermik bo‘lgani sababli, Le-Shatelye prinsipiga ko‘ra haroratni 420-450 °C oralig‘ida saqlash maksimal mahsulot unumini ta‘minlaydi.

II. TEXNOLOGIK BOSQICHLAR VA QURILMALAR TAHLILI.

2.1. Oltingugurtni yoqish pechi

Suyuq oltingugurtni purkash orqali 1000-1200 °C da SO₂ gazi olinadi. Bu yerda ajralgan issiqlik utilizator qozonlarda bug' ishlab chiqarishga yo'naltiriladi.

2.2. Gazni tozalash va quritish

Gaz tarkibidagi changlar siklon va elektrofiltrlarda tozalanadi. Katalizatorni "zaharlanishdan" saqlash uchun gaz konsentrlangan kislota bilan quritish minorasida namlikdan holi qilinadi.

2.3. Kontakt apparati va Absorbsiya

4-5 qatlamli kontakt apparatida V₂O₅ katalizatori yordamida SO₂ oksidlanadi. Hosil bo'lgan SO₃ absorbsiya minorasida yutilib, dastlab oleum, so'ngra suv bilan suyultirilib 75 % li mahsulot holiga keltiriladi.

III. MODDIY BALANS HISOBI.

Loyiha quvvati 50,000 tonna/yil, ish kuni 330 kun.

3.1. Mahsuldorlikni hisoblash

- Soatlik ishlab chiqarish (75 % li): 6.31 t/soat.
- Sof H₂SO₄ (100%) miqdori: 4.73 t/soat.

3.2. Xom-ashyo sarfi

Reaksiya stexiometriyasiga asosan (1 mol S → 1 mol H₂SO₄)

- **Oltingugurt sarfi:** 1.54 t/soat.
- **Havo sarfi:** 7.33 t/soat (havoda kislorod 21% ekanligini hisobga olgan holda).

Jadval 1

Moddiy balans ko'rsatkichlari.

№	Kiruvchi moddalar	Miqdori (t/soat)	Chiquvchi moddalar	Miqdori (t/soat)
1	Oltingugurt	1.54	H ₂ SO ₄ (75%)	6.31
2	Havo (O ₂ + N ₂)	7.33	Chiqindi gazlar	4.14
3	Texnologik suv	1.58	Issiqlik yo'qotish	-
4	Jami	10.45	Jami	10.45

IV. ISSIQLIK BALANSI VA ENERGIYA UTILIZATSIYASI

Sulfat kislota ishlab chiqarishda yuqori energiya beruvchi jarayon bu oltingugurt (IV) oksidining Oltingugurt (VI) oksidiga aylanishida $2SO_2 + O_2 = 2SO_3 + Q$ $H = -198$ kJ/mol issiqlik ajraladi.

Loyiha doirasida pechdan chiqayotgan yuqori haroratli gaz issiqligidan foydalanib, 3.5-4.0 MPa bosimli bug' ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Bu zavodning ichki ehtiyojlarini energiya bilan ta'minlaydi.

Kontakt apparati qatlamlarida haroratning keskin ko‘tarilib ketmasligi uchun qatlamlararo issiqlik almashtirgichlar o‘rnatiladi. Bu katalizatorning xizmat muddatini (taxminan 5-8 yil) uzaytiradi.

ASOSIY APPARATLARNING KONSTRUKTIV O‘LCHAMLARI

Hisob-kitoblar natijasida asosiy qurilmalarning quyidagi optimal o‘lchamlari aniqlandi:

Jadval 2

Asosiy texnologik uskunalar parametrlari

Qurilma nomi	Balandligi (m)	Diametri (m)	Ishchi hajmi (m³)
Oltinugurt pechi	4.0	2.5	10
Kontakt apparati	8.0	1.8	7 (katalizator)
Absorbsiya minorasi	18.0	2.5	80

XULOSA

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, 50 000 t/yil quvvatli 75 % li sulfat kislota ishlab chiqarish bo‘limini loyihalashda ikki martalik kontakt va ikki martalik absorbsiya (DKDA) usulidan foydalanish iqtisodiy va ekologik jihatdan eng maqbul yo‘ldir. Moddiy balans hisoblari 1 tonna mahsulot uchun taxminan 0.325 tonna oltinugurt sarflanishini ko‘rsatdi. Texnologik tizimni to‘g‘ri avtomatlashtirish va issiqlik balansini samarali boshqarish orqali ishlab chiqarish tannarxini 15-20% gacha kamaytirish imkoniyati mavjud. Mazkur loyiha asosida qurilgan bo‘lim ekologik xavfsizlik standartlariga to‘liq javob beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amirov R.A., Ismatov S.Sh. "Umumiy kimyoviy texnologiya". Darslik. – Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo" nashriyoti, 2024. – 320 b.
2. Nurmuhammedov H.S., Temirov O.S., Turobjov S.T. "Kimyo sanoati jarayonlari va qurilmalari". – Toshkent: "Cho'lpon nomidagi NMIU", 2019. – 352 b.
3. Kuznetsov D.A. "Технология серной кислоты" (Sulfat kislota texnologiyasi). – Moskva: "Ximiya", 2020. – 384 s.
4. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. "Sulfuric Acid and Sulfur Trioxide". Vol. 35. – Weinheim: Wiley-VCH, 7th Edition, 2021. – 640 p.

III. ИНТЕГРАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ХИМИЧЕСКОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

STUDY OF SORPTION HEAVY METAL IONS FROM INDUSTRIAL WASTEWATER

Leading researcher **İmanova N.A.**, Doctor of Chemical Sciences **Mahmudov F.T.**,
Scientific worker **Rahmanova S.Y.**, Scientific worker **Cabbarov E.E.**, Scientific
worker **Afandiyeva Sh.Z.**, Scientific worker **Mammadova H.F.**, Scientific
worker **Aliyeva S.A.**

Ministry of Science and Education, Institute of Chemistry Public legal entity, Baku,
Azerbaijan

naileimanova1966@gmail.com

Abstract. The main objective of the presented research work is to study the technology of purification of cobalt (Co^{2+}) ions from industrial wastewater by sorption method, to investigate the effect of the main parameters of the process. For this purpose, the effectiveness of various sorbent materials was evaluated and the possibilities of practical application were analyzed based on the results obtained.

Keywords: bentonit, adsorbent, adsorption, heavy metal ions

In modern times, the rapid development of industry is one of the main factors that negatively affects the environment, especially water resources. Wastewater generated in the fields of chemistry and mechanical engineering is polluted with heavy metal ions, posing a serious threat to the ecosystem. In this regard, the effective removal of harmful components, especially Co^{2+} ions, from industrial wastewater is considered one of the urgent scientific and practical issues.

Heavy metal ions are highly toxic and can accumulate in living organisms and cause various health problems. The entry of these ions into water bodies leads to a decrease in biodiversity, as well as increased risks to human health. Therefore, the development of effective and cost-effective technologies for their removal from wastewater is of great importance.

There are various methods for the removal of heavy metal ions. These include chemical precipitation, ion exchange, membrane technologies, and electrochemical methods. However, some of these methods have disadvantages such as high cost, low selectivity, or the generation of additional waste. In this regard, the sorption method stands out for its simplicity, high efficiency, economic feasibility and environmental safety.

The sorption process allows the separation of heavy metal ions from water using various natural and artificial sorbents. This method attracts attention both for its high

efficiency in low-concentration solutions and its wide range of applications. In particular, nanomaterials and modified sorbents have become the subject of extensive research in this field in recent years [1].

Bentonite clays are useful natural minerals widely used in various fields of technology, in the oil industry, agriculture and chemical industry for the purification of wastewater from heavy metal cations. Although many studies have been conducted on the removal of cobalt ions with bentonite, natural bentonite has a weaker adsorption capacity. In this regard, the study of the removal of cobalt ions with modified bentonite may be useful for studying adsorption.

For this purpose, modified Na- and Ca-bentonite forms of bentonite taken from the Ag-Dare deposit of the Republic of Azerbaijan were used in the study. Na-bentonite can adsorb a large amount of water and form a viscous thixotropic suspension. However, Ca-bentonite can adsorb water poorly, swells less and cannot remain as a suspension in water. Due to the weak adsorption of water, the saturated moisture content of Ca-bentonite is lower than that of Na-bentonite [2].

The aim of the research work is to study the adsorption potential of thermally treated nano-bentonite Ca-bentonite and Na-bentonite forms for the removal of cobalt ions. The overall rate constants of adsorption of cobalt ions, thermodynamic parameters ΔH^0 , ΔS^0 and ΔG^0 were calculated. Also, the equilibrium and kinetics of adsorption of cobalt ions in modified nano-bentonite were studied. The Na- and Ca-forms of thermally treated nano-bentonite were characterized by Scanning Electron Microscopy.

Table 1 shows the thermodynamic parameters of the adsorption process of cobalt ions, including the entropy (ΔS^0), enthalpy (ΔH^0), and free energy (ΔG^0). A positive ΔH^0 value confirms that the adsorption process is endothermic, while ΔS^0 values reflect the change in the degree of disorder of the system during the process. ΔG^0 values help to determine whether the reaction will occur at a certain temperature.

Table 1. Entropy, enthalpy and free energy of activation of adsorption of cobalt ions

Sorbent	C_0 , mol/l	ΔH^0 , kJ/mol	ΔS^0 , J/mol ⁻¹ grad ⁻¹	ΔG^0 , kJ/mol
Na-bentonite	$2.58 \cdot 10^{-5}$	23.72	147.69	-20.30
	$7.54 \cdot 10^{-5}$	23.29	143.37	-19.41
	$1.77 \cdot 10^{-4}$	25.03	144.70	-18.26
	$8.37 \cdot 10^{-4}$	25.67	104.20	-15.42
Ca-bentonite	$2.58 \cdot 10^{-5}$	39.31	197.41	-19.51
	$7.54 \cdot 10^{-5}$	39.43	193.89	-18.42
	$1.77 \cdot 10^{-4}$	31.57	166.01	-17.81
	$8.37 \cdot 10^{-4}$	21.86	125.72	-15.58

The results obtained show that heavy metal ions are more effectively trapped at high temperatures and at the same time become active for adsorption on the coordination sites of minerals. It should be noted that as the temperature increases, the speed of cation movement increases. This complete mobility facilitates the removal of doubly charged cations from the liquid phase, which is observed with a high ΔS^0 , i.e., during adsorption, the disorder of the system increases.

References

1. Imanova. N.A., Sadixov F.M. Adsorption study of acetone on the sorbents based on montmorillonite. Azerbaijan chemical journal. 3. 2022. s.99-105.
2. Махмудов Ф.Т. и др. Динамика сорбции ионов переходных металлов (Cu^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+}) из растворов на Na-клиноптилолите. Экономическая химия. 2024. №6. с.342-347.

ELECTROCHEMICAL CO-DEPOSITION OF InSb THIN FILMS

**Aliyeva Mammadova N.A., Ph.D., Javadova S.P., Ph.D.,
assoc. prof. Jafarova S.F., Ph.D., assoc. prof. Majidzade V.A.,
prof. Aliyev A.Sh., academician Tagiyev D.B.**
“Institute of Chemistry” PLE MSE of Azerbaijan
AZ 1143, H. Javid ave, 113, Baku, Azerbaijan

Abstract. In the research work, the kinetics and mechanism of the co-electrodeposition process of indium and antimony were studied, and the potential region of co-deposition was determined. The studies were conducted on the surfaces of various electrodes. Additionally, the influence of several factors on the co-deposition process was studied, and the optimal conditions for the electrodeposition of InSb thin films were specified.

Key words: electrodeposition, InSb thin films, polarization, potential

Thin films are important material systems that form the basis of modern science and technology. These films are widely used in modern industries such as electronics, optics, energy, medicine, mechanical engineering and information technology. Their application not only reduces material consumption but also increases the productivity, durability and functionality of devices [1-2].

Fig. 1 shows the cyclic polarization curve of the co-deposition process of InSb thin films. As can be seen from the figure, the co-deposition process occurs stepwise in the potential interval -0.2 – (-0.9) V. Here, first, the electroreduction of Sb ions occurs at -0.2 – (-0.3) V, and the electroreduction of In ions occurs at -0.7 – (-0.8) V. After the potential of -0.8 V, co-deposition proceeds.

Fig.1 Cyclic polarization curve of the electrodeposition InSb on Pt electrode.

References

1. Kałuziak P., Raczyński J., El-Ahmar S., Przychodnia M., Nowicki M., Czajka R., Koczorowski W. Material-based uniqueness in InSb thin films: Flash Evaporation Epitaxy as a tool for secure device engineering. *Vacuum*, 2026, Vol. 247, 115166.
2. Koganezawa A., Shimizu T., Ayukawa A., Sakane Sh., Uono H. Thin-Film Growth and Characterization of InSb on Si by RF Sputter Deposition and Post-Annealing. 7th Asia-Pacific Conference on Semiconducting Silicides and Related Materials, 2025, *JJAP Conf. Proc.*, 2026, 011009.

СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ХЕЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА ОКИСЛЕНИЯ В СИНТЕТИЧЕСКОМ МАСЛЕ.

К.х.н., доцент Гадиров Али Ашраф оглы, д.т.н., доцент Нагиева Эльмира Али кызы, к.х.н., доцент Сафарова Мехпара Расул кызы
Министерство науки и образования Азербайджанской Республики
«Институт химии» — государственное правовое образование (ГПО)

Аннотация. В данном тезисе отмечается, что для надежной работы современных авиационных масел требуется поиск эффективных ингибиторов окисления. С этой целью к этим маслам был осуществлен синтез металлокомплексов с участием некоторых новых азометиновых соединений (лигандов). А испытания комплексных соединений в качестве ингибиторов окисления проводились по ГОСТ 23797-79 в сложном эфире пентаэритрита в присутствии металлических пластин, при температуре 225⁰С в течение 20 часов.

Ключевые слова: окисление, ингибитор, пентаэритритовый эфир, металлокомплексы.

В настоящее время развитие авиационной техники требует масла, отвечающие современным требованиям, прежде всего, по их термоокислительной стабильности и качественным эксплуатационным свойствам. Смазочные масла для газотурбинных двигателей самолетов, подвергающихся термическим нагрузкам, должны обеспечивать длительную, бесперебойную и надежную работу всей масляной системы в целом при любых условиях эксплуатации. Как правило, изменения в структуре смазочных материалов в процессе эксплуатации зависят прежде всего от их химического состава и стойкости к кислороду, температуре, а также от влияния контактирующих с ними конструкционных металлов двигателя [1].

Полиольны эфиры считаются наиболее перспективными синтетическими базовыми маслами в авиации. Одним из важнейших показателей качества синтетических масел является их устойчивость к окислению при высоких температурах (выше 200°C) и низкая летучесть[2]. Однако, поскольку синтетические масла также содержат углеводороды, они подвержены окислению и термическому разложению при работе в жестких условиях. В результате изменений молекулярной структуры качества масла ухудшаются. Чтобы повысить термоокислительную стабильность и рабочую температуру синтетических масел, а также продлить срок их службы при эксплуатации, в них необходимо вводить антиокислительные присадки и деактиваторы металлов. Поэтому необходим поиск эффективных антиоксидантов (ингибиторов окисления) для улучшения эксплуатационных свойств синтетических масел. В противном случае, из-за отсутствия антиокислительных присадок при высоких температурах, синтетические масла остаются незащищенными от окисления.

В научной литературе имеется достаточно информации о практическом применении традиционных антиоксидантов (аминов, фенолов и др.) с различными функциональными группами в смазочных маслах. Помимо этих присадок, активно продолжается также изучение функциональных эффектов координационных соединений, содержащих металлы. А металлокомплексы обеспечивают обрыв цепей окисления по реакции с пероксидными радикалами и многократное разложение гидропероксидов с низким выходом свободных радикалов в объем[3].

Эффективность металлокомплексных соединений в качестве ингибиторов окисления в процессе разложения гидропероксида зависит не только от катиона металла, но и от природы органических лигандов, присутствующих в молекуле. В этом отношении большой интерес представляют основания Шиффа в качестве лигандов. В данном тезисе показан синтез некоторых новых присадок - комплексов переходных металлов хелатного типа с участием оснований Шиффа

в качестве лигандов и проверено их антиокислительное действие в синтетическом смазочном масле при высокой температуре.

Металлокомплексные соединения меди (II), никеля (II) и кобальта (II) получены путем обменной реакции между ацетатами соответствующих металлов и азометинами по следующей схеме:

Структура синтезированных соединений была подтверждена элементным анализом и ИК-спектроскопией. ИК-спектры поглощения снимались на Фурье-спектрометре «Nicolet IS-10» (диапазон $4000\text{--}400\text{см}^{-1}$) американского производства.

В ИК-спектрах комплексных соединений отмечено исчезновение полос валентных колебаний OH; наряду с этим обнаруживаются полосы в области $1599,42 - 1572$ и $1704,71 - 1702 \text{ см}^{-1}$, обусловленные соответственно валентным колебаниям связей $\text{C} = \text{N}$ и $\text{C} = \text{O}$ (эфирной), смещенные по сравнению со спектрами лигандов. Новые полосы при $858,67\text{--}748 \text{ см}^{-1}$ проявляющиеся в ИК спектрах комплексных соединений отнесены к валентным колебаниям $\text{M} - \text{O}$ [4].

Исследования новых металлокомплексных соединений Cu(II), Ni(II) и Co(II) в качестве антиокислительных присадок(ингибиторов окисления) оценивались барботажных условиях окисления в объеме по ГОСТ 23797-79. Окисление образцов синтетического масла с присадками проводились в присутствии алюминиевой, стальной и медной пластинок при пропускании тока воздуха со скоростью 170 мл/мин через масла при 225°C в течение 20 часов. Эффективность испытуемых соединений определялись по изменению кислотного числа, кинематической вязкости и по количеству осадков в окисленном масле не растворимых в изооктане, а также по появлению коррозии на металлических пластинках.

В качестве синтетического смазочного масла использовали пентаэритритовый эфир синтетических жирных кислот $\text{C}_5 - \text{C}_9$.

В ходе лабораторных испытаний было установлено, что металлокомплексные соединения с азометиновыми лигандами в низких концентрациях оказывают положительное влияние на термоокислительную стабильность синтетического масла при высокой температуре, демонстрируя не только антиокислительные, но и антикоррозионные и противоизносные свойства. После окисления не ухудшают такие эксплуатационные

свойства как кислотное число, вязкость и образование нерастворимых осадков. Металлические пластины не подвергались коррозии.

Использованная литература:

1. Б.П. Тонконогов, Л.Н. Багдасаров, К.А. Попова, С.С. Агабеков Исследование влияния структуры сложноэфирных основ на термоокислительную стабильность масел // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2018. Т. 61. Вып. 2, с.73 -79)
2. В. И. Бабкин, А.А.Алексашин, Л.С.Яновский,С.В. Дунаев, А.Ф. Хурумова Отечественные смазочные масла для авиационных газотурбинных двигателей: Проблемы и перспективы//Двигатель, № 2, 2012, С.6-9.
- 3.Ковтун Г.А., Моисеев И.И., Металлокомплексные ингибиторы окисления, Киев, Наук. думка, 1993.
- 4.Накамото К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений. - М.: Мир, 1966. 411 с.

SOLUBILITIES OF COMPONENTS IN THE $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ SYSTEM

Meliyeva N.F., Ergashev E.Y., Ahmedov B.M., Omonkulov J.E.,
Shukurov Zh.S.

*Institute of General and Inorganic Chemistry Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan*

Abstract. The solubility properties of the components in the $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ ternary system were studied using the visual-polythermal method over a wide concentration range and a temperature range of -50 to 47 °C. The polythermal solubility diagram of the investigated $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ ternary system was constructed based on the binary systems of the initial components and five internal sections. Using the constructed polythermal solubility diagram, the boundaries of the crystallization fields for ice, anhydrous and hydrated monoethanolamine (monohydrate and dihydrate), as well as succinic acid, were determined.

Keywords: Solubility diagram, crystallization temperature, physiologically active substance, visual-polythermal method, ice, monoethanolamine, succinic acid.

In agriculture, water scarcity directly affects the dynamics of nutrients, inducing stress in plants and negatively impacting their development. This effect is particularly pronounced in plants growing in arid and semi-arid climates [1]. Modern agrobiological and agrotechnological research conducted by scientists indicates that

due to global climate change and the limitation of water resources, approximately 28–38 percent of existing arable land is experiencing water scarcity. This situation adversely affects the growth, development, and yield of plants, posing a serious threat to the stability of agricultural production. In this context, enhancing the resistance of plants to abiotic stress factors, particularly drought, is of significant scientific and practical importance in modern agriculture. According to research findings, the rational and moderate use of new-generation nutritional supplements—biostimulants, complex fertilizers rich in microelements, and plant growth regulators—activates the physiological and biochemical processes of plants. Specifically, these preparations enhance a plant's ability to retain water, stimulate root system development, and strengthen anti-stress mechanisms at the cellular level. As a result, the plants' adaptation to drought conditions improves, and yield indicators remain relatively stable. The addition of succinic acid increases the amount of assimilable total nitrogen, phosphorus, and potassium in the soil, which improves its chemical properties and positively affects its fertility. Microbial function prediction has revealed that a 0.4% concentration of succinic acid can influence nutrient and carbon-nitrogen cycling. Soil metabolomics analysis revealed a significant increase in the absolute content of monosaccharides, disaccharides, sugar alcohols, and trehalose within the soil metabolites. The addition of succinic acid was shown to affect the chemical properties of the soil, its microbial communities, and the composition of its metabolites, thereby improving the chemical components of the crop [2]. Derivatives of monoethanolamine, or monoethanolamine itself, may sometimes be used in the composition of adjuvants or carriers that improve the sprayability, adhesion, or absorption of agrochemical products onto the plant surface. The purpose of this study was to investigate the polythermal solubility diagram of the $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ system within a temperature range of -50 to 47 °C. Initially, the two-component systems of succinic acid-water and monoethanolamine-water were studied and their diagrams were plotted. For the analysis, succinic acid with a purity of 99.5% (GOST 6341-75) and analytical grade monoethanolamine with a purity of 99.8% (TU 2632-094-44493179-04) were used. A polythermal solubility diagram of the $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ system was constructed in the temperature range of -50 to 47 °C based on binary systems and five internal sections. On this diagram, among the five internal sections, sections I-II were investigated from the $C_4H_6O_4 - H_2O$ side towards the C_2H_7NO vertex, and sections III-V were investigated from the $C_2H_7NO - H_2O$ side towards the $C_4H_6O_4$ vertex.

In this diagram, the boundaries of the crystallization fields for ice, succinic acid, and monoethanolamine were determined. In this polythermal solubility diagram, all phases converge at four ternary points. The results obtained from this research are presented in Table 1. During the construction of the polythermal solubility diagram for

the $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ system, the projections of the polythermal solubility curves were plotted using the projection method, and a correlation was noted.

Table 1

Classification of secondary and tertiary points of the $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ system

Liquid phase composition, wt. %			T _{cryst} , °C	Solids
C ₄ H ₆ O ₄	C ₂ H ₇ N O	H ₂ O		
2.0	-	98.0	-1.0	Ice + C ₄ H ₆ O ₄
5.2	6.2	88.6	-5.0	-//-
11.4	9.4	79.2	-9.0	Ice + C ₄ H ₆ O ₄ □ NH ₂ C ₂ H ₄ OH + C ₄ H ₆ O ₄
17.4	13.0	69.6	0	C ₄ H ₆ O ₄ □ NH ₂ C ₂ H ₄ OH + C ₄ H ₆ O ₄
21.0	16.0	63.0	7.0	-//-
29.8	28.0	42.2	32.0	-//-
32.0	40.8	27.2	44.0	-//-
32.0	68.0	-	47.0	-//-
12.8	17.8	69.4	-24.0	Ice + C ₄ H ₆ O ₄ □ NH ₂ C ₂ H ₄ OH
11.2	35.4	53.4	-46.0	-//-
10.8	44.8	44.4	-50.0	Ice + NH ₂ C ₂ H ₄ OH □ 2H ₂ O + C ₄ H ₆ O ₄ □ NH ₂ C ₂ H ₄ OH
5.0	47.8	47.2	-49.0	Ice + NH ₂ C ₂ H ₄ OH □ 2H ₂ O
-	52.0	48.0	-48.5	-//-
10.0	49.4	40.6	-48.5	NH ₂ C ₂ H ₄ OH □ 2H ₂ O + C ₄ H ₆ O ₄ □ NH ₂ C ₂ H ₄ OH
10.0	54.0	36.0	-48.0	-//-
9.0	64.0	27.0	-47.5	NH ₂ C ₂ H ₄ OH □ H ₂ O + NH ₂ C ₂ H ₄ OH □ 2H ₂ O + C ₄ H ₆ O ₄ □ NH ₂ C ₂ H ₄ OH
7.0	64.4	28.6	-47.0	NH ₂ C ₂ H ₄ OH □ H ₂ O + NH ₂ C ₂ H ₄ OH □ 2H ₂ O
65.0	3.4	31.6	-46.5	-//-
-	66.4	34.6	-46.1	-//-
8.0	76.8	15.2	-39.0	NH ₂ C ₂ H ₄ OH + NH ₂ C ₂ H ₄ OH □ H ₂ O + C ₄ H ₆ O ₄ □ NH ₂ C ₂ H ₄ OH
4.8	77.2	18.0	33.0	NH ₂ C ₂ H ₄ OH + NH ₂ C ₂ H ₄ OH □ H ₂ O
2.4	78.0	19.6	-29.0	-//-

-	78.4	21.6	-25.2	-//-
---	------	------	-------	------

Analysis of the studied $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ polythermal solubility system revealed the crystallization regions of each component and provided scientific data on their interactions. Analysis of the $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ polythermal solubility system confirmed that the components, succinic acid and monoethanolamine, interact to form a new compound in the solution.

REFERENCES

1. A.H. Ullah, R. Santiago-Arenas, Z. Ferdous, A.C. Attiab, A. Datta, Improving water use efficiency, nitrogen use efficiency, and radiation use efficiency in field crops under drought stress: a review, 1st ed., Elsevier Inc., 2019. <https://doi.org/10.1016/bs.agron.2019.02.002> 2.
2. Khodabin, K. Lightburn, S.M. Hashemi, M.S. Moghada, A. Jalilianet, Evaluation of nitrate leaching, fatty acids, physiological traits and yield of rapeseed (*Brassica napus*) in response to tillage, irrigation and fertilizer management, *Plant Soil*, 473, 2022, 423-440. <https://doi.org/10.1007/s11104-021-05294-0>

TECHNOLOGY OF OBTAINING WELDING ELECTRODE COATINGS BASED ON LOCAL RAW MATERIALS

Abdiraximov Abdullajon Abdulbori o'g'li.

PhD student of 1st year of the Namangan State University

E-mail: abdurahimovabdulla02@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-3702-104X>

Abstract: In this scientific study, raw materials for welding electrodes were developed entirely based on local resources. Within the scope of the research, 10 new samples were prepared and six preliminary laboratory tests were conducted at a temperature of 370°K. The obtained results were compared with imported electrodes, and comparative diagrams of the performance growth indicators were developed.

Key words: electrode, welding, component, quartz, sand, dolomite, kaolin, rutile, titanium(II) oxide, ferroalloys, marble powder, ferrotitanium, mica, boron, starch, feldspar, cellulose

INTRODUCTION

At present, the range of welding electrodes produced is expanding, gaining particular competitiveness in the world market. One of the important tasks is to ensure their quality, increase the durability and service life of structures and equipment. Extensive scientific research is being conducted in the world by leading scientific

centers and higher educational institutions of the world, aimed at developing energy- and resource-efficient welding production technologies [1-3].

Currently, expensive imported raw materials are used in the production of electrode coatings. Due to insufficient attention to the study of the problems of the integrated use of mineral raw materials and the formation of a weld metal with high physical and mechanical properties, the cost of coated electrodes for arc welding is increasing, and the production of coated electrodes using local mineral raw materials is limited [2-4]. The essence of these problems is that in order to ensure the integrated use of local raw materials, it is necessary to develop a scientific basis for the selection of materials and components of the charge composition [5-6].

Today, the number of industrial sectors related to metal processing is increasing in our republic. 30 thousand tons of electrodes used for welding are exported to our country annually, mainly from China. As a result of the implementation of electrode production technology and the establishment of production facilities, new types of products are produced based on local raw materials. This, in turn, leads to the production of products that can replace imports and save foreign exchange [9-10]. In addition, 98% of the raw materials that will go to the products planned for production are available in our republic. The product is environmentally friendly and its efficiency is not inferior to that of analogues.

Research methods and objects. Research to determine the optimal option of the coating necessary for the electrode from the structural point of view in laboratory conditions. The importance of drying coatings from 90°C to 180°C using a reactor was studied based on calculations. All substances are measured with high precision on an electronic analytical balance [12-14].

Results and discussion. The electrode fillers are rutile, titanium(II) oxide, ferromanganese, marble powder, ferrotitanium, mica, boron, starch, feldspar and cellulose.

Table 1

Composition of local products coated for one electrode, %

Local raw material Name	Experimental images, %									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rutile	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
Titanium (II)-oxide	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
Ferromargens	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mica	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Marble powder	5	5	7	7	8	9	7	5	4	1
Ferrotitanium	36	34	32	30	28	27	26	25	24	23

Boron	8	9	10	11	8	4	5	6	7	8
Starch	12	11	10	10	9	8	7	6	5	4
Feldspar	10	10	9	8	11	12	13	14	15	16
Cellulose	6	5	4	3	3	3	3	2	1	1

The most optimal option was determined through 10 experiments conducted in the laboratory, localizing these substances (Table 1). It was found that the electrode consisting of rutile (15%), titanium (II) oxide (3%), ferromanganese (9%), maromar powder (8%), ferrotitanium (28%), mica (6%), boron (8%), starch (9%), feldspar (11%), and cellulose (3%) gave a higher effect than the electrodes with the remaining compositions.

Figure 1. Electrode components and their functions

CONCLUSION

Instead of thin-walled welding electrodes, it is advisable to use thick-coated electrodes, which allow for high-quality welding and make it more convenient. This is because the thick coating of the welding electrode contains oxidizing and slag-forming substances.

The presence of large amounts of slag allows the weld to be protected from environmental factors, so these electrodes are an excellent choice for welding critical structures. Most deposits contain elements such as silicon, manganese, sulfur, phosphorus, and carbon. Using thick-walled welding electrodes, it is possible to weld important metal structures without compromising quality.

REFERENCES

1. Lancaster, J. F. (1999). The Physics of Welding. 2nd ed. Oxford: Pergamon Press.
2. Kou, S. (2003). Welding Metallurgy. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.

3. Cary, H. B., & Helzer, S. C. (2005). *Modern Welding Technology*. 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
4. Lippold, J. C. (2015). *Welding Metallurgy and Weldability*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
5. American Welding Society (AWS). (2020). *Welding Handbook, Volume 1: Welding Science and Technology*. Miami, FL: AWS.
6. Messler, R. W. (2008). *Principles of Welding: Processes, Physics, Chemistry, and Metallurgy*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

1(p-XLOROFENIL-AZO)NAFTOL-2 SINTEZI

S. Saparbayev, M. Yuldasheva

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti,
Tashkent, Uzbekistan*

Annotatsiya: Aromatik azo birikmalar bo'yoqlar, pigmentlar, oziq-ovqat qo'shimchalari va noyob fotofizik xususiyatlarga ega materiallarni ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan birikmalardir. Ushbu ishda 1-(p-chlorfenilazo) naftol-2 sintez usuli berilgan. Olingan mahsulot tuzilishi va fizik kimyoviy konstantalari aniqlangan. Bu esa keying ishlarda istiqbolli natijalar olishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: p-xloranilin, 2-naftol, muzli, hammom, NaOH, erituvchilar sistemasi.

Azobirikmalar farmatsevtika, tibbiyot, elektronika va polimerlar kimyosidagi amaliy ahamiyati ularni sintez qilishning yangi usullarini ishlab chiqishga qiziqish uyg'otadi. Azo birikmalar xromoforlar sifatida azot va azot qo'sh bog'iga ega. Analitik kimyoda metal komplekslar sintezi uchun ligand sifatida qo'llab kelinmoqda. Asosan metal korroziyasiga chidamli organik qoplamalar olinmoqda[1,2]. Azo bo'yoqlar sintezi organik kimyodagi eng qiziqarli reaksiyalardan biridir. Ushbu birikmalar diazonium tuzini olib, uni kuchli faollashtirilgan aromatik halqaga azobiriktirish orqali hosil bo'ladi [3]. Azo birikmalar juda muhim molekulalar bo'lib, ilmiy va amaliy tadqiqotlarda katta e'tiborga sabab bo'ldi Masalan, azo hosilalari va ularning metall komplekslari sintetik charm va vinil polimerlar uchun juda muhim pigmentlardir.[4]Azo xromoforiga qo'shilgan gidroksil guruhiga ega azo bo'yoqlar azo-gidrazon tautomerizmini namoyish etadi, kislorod va azot atomlari orasidagi proton o'tkazuvchanligini o'rganish nazariy va amaliy nuqtai nazardan juda qiziqarlidir. Tautomer muvozanatining holati turli spektroskopik usullar, shuningdek rentgen kristallografiyasi va hisoblash yondashuvlari orqali o'rganilgan.[5] Bular bo'yoqlardan tashqari, ular pigmentlar, oziq-ovqat qo'shimchalari, indikatorlar, to'qimachilik sanoati, farmatsevtika, kosmetologiya va tibbiyotda ishlatiladi. [6-7]. Ushbu sintezlar

davomi sifatida quyidagi azobirikma sintez qilib olindi. Sintez jarayoni 2 bosqichda azobirikish reaksiyasi orqali olindi.

Buning uchun bizga p-xloranilin 0.001mmol, 10 ml suv, 2ml (kons) HCl, 0.001mmol NaNO₂, 0.001mmol 2-naftol, 6-6.5 ml 10%li NaOH eritmasi va muzli hammom kerak bo'ldi. Olingan 1(p-xlorfenil-azo)naftol-2 qizil rangli amorf modda. Mahsulot unumi 94.4%, T_{suyuq}=160-162 °C ni tashkil qiladi. Sistema (Etilasetat:Pet.ester, 1:3 nisbat)da R_f=0.72 ga teng. Olingan moddaning tozalik darajasi YuSSX da(HPLC) da tekshirilganda 11.844 minda 98% tozalikda azobirikma olishga erishildi. Shundan so'ng moddamizni etanolda qayta kristallab kristallarini o'stirishga qo'yildi va ignasimon qizil rangdagi kristallar paydo bo'ldi. 1-rasm

IK spektr natijalariga ko'ra(1-rasm): 3100 sm⁻¹ sohada yutilish gidroksil (O-H),1618 va 1556 sm⁻¹ aromatic halqa va, azo (-N=N-) guruhi tegishli, 750-900 sm⁻¹ dagi bir nechta cho'qqilar benzol halqasining C-H guruhlariga mos keladi.821 sm⁻¹ da Aromatik halqaga bog'langan Cl atomlariga tegishli yutilishni ko'rishimiz mumkin.

2-rasm

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Al-Tohamy R. va boshqalar. Bo'yoqli oqava suvlarni tozalash bo'yicha tanqidiy sharh: to'qimachilik bo'yoqlarining ekotoksikologik va sog'liq muammolari va atrof-muhit xavfsizligini tiklashning mumkin bo'lgan yondashuvlari // *Ekotoksikologiya va ekologik xavfsizlik*. – 2022. – T. 231. – B. 113160.
2. Alsantali RI va boshqalar. Turli xil azo bo'yoqlari: biologik va sanoat ilovalaridagi so'nggi yutuqlar haqida keng qamrovli sharh // *Bo'yoqlar va pigmentlar*. – 2022. – T. 199. – B. 110050.
3. Valiulin R. *Organic Chemistry: 100 Must-Know Mechanisms* // *Organic Chemistry: 100 Must-Know Mechanisms*. – De Gruyter, – 2020. – P. 97-98.
4. K. Nejati, Z. Rezvani, и M. Seyedahmadian, «The synthesis, characterization, thermal and optical properties of copper, nickel, and vanadyl complexes derived from azo dyes», *Dyes and Pigments*, т. 83, вып. 3, сс. 304–311, дек. 2009, doi: 10.1016/j.dyepig.2009.05.007
5. L. Racané, Z. Mihalić, H. Cerić, J. Popović, и V. Tralić-Kulenović, «Synthesis, structure and tautomerism of two benzothiazolyl azo derivatives of 2-naphthol: A crystallographic, NMR and computational study», *Dyes and Pigments*, т. 96, вып. 3, сс. 672–678, мар. 2013, doi: 10.1016/j.dyepig.2012.10.009.
6. E. M. Angelin, M. C. Oliveira, A. Nevin, M. Picollo, и M. J. Melo, «To be or not to be an azo pigment: Chemistry for the preservation of historical β -naphthol reds in cultural heritage», *Dyes and Pigments*, т. 190, с. 109244, июн. 2021, doi: 10.1016/j.dyepig.2021.109244.

7. J. A. Rodríguez-Vargas *u dr.*, «Synthesis, Purification, Characterization, and ABTS Antioxidant Evaluation of Novel Azo Dyes», *Organics*, т. 6, вып. 3, с. 39, сен. 2025, doi: 10.3390/org6030039

4,6-DIAMINO-2-MERKAPTOPIRIMIDIN S-ALKIL HOSILALARINI ATSILLASH VA BIOLOGIK FAOLLIGINI O‘RGANISH

**Kimyo fanlari bo‘ylida magistr, Turlibekov M.M.
O‘zMU kimyo fakul‘teti dotsent v.b. Yu.O‘Islomova
O‘zMU kimyo fakul‘teti professori T.S. Xoliqov**

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, O‘zbekiston
Respublikasi*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 4,6-diamino-2-merkaptopirimidinning S-alkil hosilasi — 2-{(2,5-dimetilbenzil)tio}pirimidin-4,6-diamin (DAMP-DMB) ni aromatik kislotalar bilan atsillash reaksiyalari o‘rganildi.

Sintez qilingan yangi N-(6-amino-2-(2,5-dimetilbenzil)tio)pirimidin-4-il)benzamid (NBAP) hosilasining tuzilishi YuQX, IQ-spektroskopiya va gaz-mass-spektrometriya yordamida tasdiqlandi; *in silico* tahlillar asosida bakteriya va zamburug‘larga qarshi faolliklari aniqlandi.

Kalit so‘zlar: pirimidin, atsillash, biologik faollik, DAMP-DMB, NBAP, *in silico*.

KIRISH

Zamonaviy organik va bioorganik kimyo fanining ustuvor yo‘nalishlaridan biri biologik faol geterotsiklik birikmalarni sintez qilish, ularning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganish hamda amaliyotga joriy etishdan iboratdir. Azot saqlovchi geterotsikllar orasida pirimidin va uning hosilalari alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Bunga sabab pirimidin yadrosining tirik organizmlarda keng tarqalganligi, nuklein asoslar, vitaminlar, bo‘yoqlar va ko‘plab dori vositalari tarkibida uchrashidir [1]. Pirimidin hosilalari farmatsevtika va tibbiyot sohasida juda muhim o‘rin tutadi: ular keng farmakologik spektrga ega bo‘lib, antibakterial, yallig‘lanishga qarshi, antitumor va antivirus xususiyatlarni namoyon etadi [1,6]. Pirimidin yadrosi DNK va RNK tarkibidagi asosiy nuklein asoslar (sitozin, timin, uratsil) skeletini tashkil etib, genetik axborotni saqlash va uzatish jarayonlarida bevosita ishtirok etadi [1]. Patogenlarning mavjud dorilarga nisbatan chidamliligi ortib borishi yangi, ekologik xavfsiz sintez usullarini va yangi farmakofor tizimlarni izlashni taqozo etmoqda. Shu sababli 4,6-diamino-2-merkaptopirimidinning S-alkil hosilalarini atsillash yo‘li bilan kimyoviy modifikatsiya qilish va ularning biologik faolligini o‘rganish zamonaviy kimyo va farmatsiya fanlari uchun dolzarb vazifa hisoblanadi [2,3].

Tadqiqotning asosiy maqsadi - 4,6-diamino-2-merkaptopirimidin S-alkil hosilasi bo‘lib hisoblanadigan 2-{(2,5-dimetilbenzil)tio}pirimidin-4,6-diaminni (DAMP-

DMB) aromatik karbon kislota xlorangidridlari bilan atsillash reaksiyalarini amalga oshirish; reaksiya uchun optimal sharoitlarni (temperatura, erituvchi, katalizator, reagentlar nisbati) aniqlash; sintez qilingan yangi atsil hosilalarning tuzilishini zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil usullari yordamida tasdiqlash [7] hamda olingan birikmalarning biologik faolligini baholashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: DAMP-DMB ni benzoil xlorid va 4-nitrobenzoil xlorid bilan atsillash [4,5]; hosil bo'lgan yangi birikmalarning tuzilishini YuQX, IQ-spektroskopiya, mass-spektrometriya va ^1H YaMR yordamida aniqlash [7]; PASS Online, GUSAR, ProTox-II, SwissADME va CB-DOCK platformalari orqali in silico biologik faollik va toksiklik profilini baholash; struktur-faollik bog'liqligini o'rganish [6].

Birinchi marta DAMP-DMBni benzoil xlorid bilan kaliy karbonat ishtirokida atsillash reaksiyasi amalga oshirildi.

DAMP-DMB bilan benzoilxlorid reaksiyasi past haroratda juda ocon $\text{S}_{\text{N}}2$ mexanizmida boradi. Sintez qilingan N-(6-amino-2-(2,5-dimetilbenziltio)pirimidin-4-il)benzamid birikmasining tuzilishi IQ-spektroskopiya va gaz-mass-spektrometriya usullari yordamida tasdiqlandi. IQ-spektrda karboksil bog'iga xos $\text{C}=\text{O}$ tebranishi 1667 cm^{-1} da C-N valent tebranishi kuzatildi; mass-spektrda $m/z = 378,12$ ga mos molekulyar ion paydo bo'ldi, bu yangi birikmaning nazariy hisoblangan molekulyar massa bilan to'liq mos keladi.

In silico tahlillar (PASS Online) natijalariga ko'ra, DAMP-DMB *Shigella* sp. bakteriyasiga qarshi eng yuqori antibakterial faollikni ($\text{Pa} = 0,51$) va *Aspergillus fumigatus* zamburug'iga nisbatan sezilarli faollikni ($\text{Pa} = 0,37$) namoyon etdi [2,3].

NBAP esa CLC-Pred tahlillari bo'yida bolalarda uchraydigan o'tkir miyeloid leykoz hujayra liniyasiga nisbatan potensial antiproliferativ ta'sir ($\text{Pa} = 0,58$) ko'rsatdi. Molekulyar docking (CB-DOCK) natijalariga ko'ra NBAP – 10,9 kkal/mol bog'lash energiyasi bilan maqsadli oqsilga eng kuchli affinitet namoyon etdi [6].

DAMP-DMB va NBAP ning SwissADME platformasida o'rganilgan farmakokinetik xossalari Lipinski qoidalariga muvofiqligini ko'rsatdi: moddalarning og'ir mollar massasi 500 Da dan oshmasligi, logP qiymatlarining maqbul doirada

joylashishi va suvda eruvchanligi ularning og‘izdan qabul qilinadigan potensial dori-vositalar qatoriga kiritilishi imkonini beradi.

Struktur-faollik bog‘liqligi tahlili shuni ko‘rsatdiki, tioefir ko‘prigi va aminoguruhlar biologik nishonlar bilan vodorod bog‘i hamda gidrofob o‘zaro ta‘sir hosil qilishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Benzamid fragmentining kiritilishi esa molekulaning lipofilligini oshirib, hujayra membranasidan o‘tuvchanligi va faol markaz bilan bog‘lash energiyasini yaxshilaydi [4,5,6].

Xulosa

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida 4,6-diamino-2-merkaptopirimidin S-alkil hosilasini benzoil xlorid bilan atsillash yo‘li bilan yangi NBAP birikmasi birinchi marta sintez qilindi va uning tuzilishi zamonaviy spektral usullar bilan tasdiqlandi. In silico baholash DAMP-DMB va NBAP birikmalarining antibakterial (*Shigella sp.*, *Actinomyces meyeri*), antifungal (*Aspergillus fumigatus*) va antiproliferativ xossalarga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nammalwar B., Bunce R.A. Recent advances in pyrimidine-based drugs // *Pharmaceuticals*. – 2024. – V. 17. – No. 1. – P. 104.
2. Salieva G. et al. 2-(Heptylthio)pyrimidine-4,6-diamine // *Molbank*. – 2025. – V. 2025. – No. 1. – P. M1965.
3. Salieva G. et al. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 2-[(2,4-dimethylbenzyl)sulfanyl]pyrimidine-4,6-diamine // *Structure Reports*. – 2025. – V. 81. – No. 4.
4. Podzigun G.I. et al. Chemical properties of acylated derivatives of 4,6-diamino-2-mercaptopyrimidine // *Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR*. – 1980. – V. 29. – P. 1820–1823.
5. Ahmed G.A. Some Reactions of 4,6-Diaminopyrimidinethione // *Phosphorus, Sulfur, and Silicon*. – 2007. – V. 183. – No. 1. – P. 69–73.
6. Venugopala K.N., Kamat V. Pyrimidines: a new versatile molecule in the drug development field // *Pharmaceuticals*. – 2024. – V. 17. – No. 10. – P. 1258.
7. Silverstein R.M., Webster F.X. *Spectrometric Identification of Organic Compounds*. – Wiley, 7th Ed., 2005.

PIRIT KONSENTRATI GRANULALARINING MEXANIK MUSTAHKAMLIGIGA BOG'LOVCHI KOMPONENTLAR TA'SIRINI O'RGANISH

Adinayev X.F., Ibragimov A.B., Soatboyeva M.O., Qo'ldoshev Sh.M.

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Olmaliq KMK pirit konsentratlarini (PK) sianidsiz gidrokimyoviy qayta ishlash texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Ushbu jarayonning muhim bosqichlaridan biri granulyatsiya va undan keyingi oksidlovchi kuydirishdir. Mazkur tadqiqotda kaolin hamda kul qoldig'isiz polimer bog'lovchilar (SK-D, SK-K) qo'llanilganda hosil bo'ladigan PK granulalarining mexanik mustahkamligi tizimli ravishda o'rganildi. Diametri 3-5 mm bo'lgan granulalarning mustahkamligi 20-600 °C harorat oralig'ida bosim ta'sirida aniqlanib, natijalar MPa birlikda baholandi. Olingan natijalar polimer bog'lovchilarning granulalarning strukturaviy zichligini oshirishi va ularning keyingi texnologik jarayonlarga mosligini yaxshilashini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: pirit konsentratlari, granulyatsiya, kuydirish, mexanik mustahkamlik, kaolin, kul qoldig'isiz polimerlar, bog'lovchi moddalar.

Oltinni tiosulfatli eritmalar yordamida eritib olish usuli sianlashga nisbatan ekologik jihatdan xavfsiz alternativ hisoblanadi [1]. Ushbu jarayon ammiakli muhitda mis ionlari katalizator sifatida ishtirokida $[Au(S_2O_3)_2]^{3-}$ kompleksining hosil bo'lishiga asoslangan [2].

Tadqiqot maqsadi: kaolin va kul qoldig'isiz bog'lovchilar bilan granulyatsiyalangan hamda kuydirilgan pirit konsentratlari kuyindisidan oltinni tiosulfatli eritmalar yordamida ajratib olish samaradorligini baholash.

O'lchami 3-5 mm bo'lgan granulalarning mexanik mustahkamligi ularning buzilishigacha bo'lgan yuklama ta'sirida aniqlanib, natijalar megapaskal (MPa) da ifodalandi. Natijalardan ko'rinadiki, kuydirish harorati ortishi bilan granulalarning mexanik mustahkamligi ham oshib borgan, bu esa pirit konsentratining strukturaviy zichlashuvi bilan izohlanadi. Kaolin qo'llanilganda, shixta tarkibida bog'lovchi miqdori ortishi bilan granulalarning mexanik mustahkamligi ham oshgani kuzatildi. Biroq talab etilgan darajadagi natija faqat 3 % miqdorda ta'minlanib, 600 °C da 1,28 MPa ni tashkil etdi. Shu bilan birga, SK-D va SK-K turidagi polimer bog'lovchilar yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Xususan, 600 °C da mustahkamlik 1,65 MPa ga yetdi, 250 °C da esa 0,75-1,0 MPa diapazonda qayd etildi.

1-rasmda ko‘rinib turibdiki, past konsentratsiyada barcha bog‘lovchilar uchun mustahkamlik harorat ortishi bilan izchil oshadi. SK-K eng yuqori natijani ko‘rsatib, 600 °C da ~1,39 MPa ga yetadi, SK-D esa biroz pastroq (~1,34 MPa). Kaolin esa juda past qiymatlarni saqlab qoladi (0,27 MPa dan oshmaydi).

1-rasm. 1% li turli xil bog‘lovchilar asosida granulalar mustahkamligi

Bu shuni ko‘rsatadiki, 1% miqdorda kaolin granulalarni mustahkamlash uchun yetarli emas, polimerlar esa hatto kam miqdorda ham samarali ishlaydi.

2-rasm. 2% li turli xil bog‘lovchilar asosida granulalar mustahkamligi

Bog‘lovchi miqdori oshishi bilan barcha tizimlarda mustahkamlik ortadi. SK-K 600 °C da ~1,51 MPa, SK-D esa ~1,42 MPa ga yetadi. Kaolin holatida esa o‘shish juda sekin (0,29 MPa atrofida). Bu bosqichda polimer bog‘lovchilarning afzalligi yanada aniq namoyon bo‘ladi, ular strukturani zichlashtirib, mexanik barqarorlikni sezilarli oshiradi (2-rasm).

Eng yuqori natijalar aynan shu holatda kuzatiladi. SK-K maksimal mustahkamlikni beradi (~1,65 MPa), SK-D esa ~1,48 MPa ga yetadi. Kaolin faqat shu miqdorda sezilarli natija ko'rsatib, 600 °C da ~1,28 MPa ga chiqadi, lekin baribir polimerlardan past. Muhim jihat-kaolinda 250 °C dan 600 °C ga keskin sakrash kuzatiladi, bu esa strukturaviy o'zgarishlar bilan bog'liq.

3-rasm. 3% li turli xil bog'lovchilar asosida granulalar mustahkamligi

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari pirit konsentratini granulyatsiya qilishda qo'llaniladigan bog'lovchi moddaning turi va miqdori granulalarning mexanik mustahkamligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Haroratning oshishi bilan barcha namunalar uchun mustahkamlik ortib borishi kuzatildi, bu esa kuydirish jarayonida zarrachalarning zichlanishi va strukturaviy mustahkamlanish bilan izohlanadi. Biroq, turli bog'lovchilar orasida samaradorlik darajasi sezilarli farq qilishi aniqlandi. Ayniqsa, SK-K bog'lovchisi eng yuqori natijalarni ko'rsatib, 3% miqdorda va 600 °C haroratda granulalar mustahkamligini 1,65 MPa gacha oshirdi. SK-D ham yuqori samaradorlik namoyon etib, yaqin natijalarni qayd etdi. Ushbu holat polimer bog'lovchilarning granulalar ichida yanada bir xil va zich struktura hosil qilishi bilan bog'liq. Kaolin bog'lovchisi esa faqat yuqori (3%) miqdorda va yuqori haroratda qoniqarli mustahkamlikni ta'minladi, past konsentratsiyalarda esa uning samaradorligi ancha cheklanganligi kuzatildi. Bu esa kaolinning granulalararo bog'lanishni hosil qilish qobiliyati polimerlarga nisbatan sust ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, Olmaliq KMK pirit konsentratlarini sianidsiz gidrokimyoviy qayta ishlash texnologiyasini ishlab chiqishda tayyorlov bosqichi sifatida granulyatsiya jarayonida kul qoldig'isiz polimer bog'lovchilarni (ayniqsa SK-K) qo'llash ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan hamda istiqbolli yechim ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aylmore, M. G. (2001). Thiosulfate leaching of gold-A review. *Minerals Engineering*, 14(2), 135–174. [https://doi.org/10.1016/S0892-6875\(01\)00002-1](https://doi.org/10.1016/S0892-6875(01)00002-1)
2. Muir, D. M. (2004). Thiosulphate as an alternative to cyanide for gold processing. *Gold Bulletin*, 37(1-2), 49-53. <https://doi.org/10.1007/BF03215578>

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИЙГИДРОКСОКАРБОНАТА ПОД НАЗВАНИЕМ АРТИНИТ

Ахмаджонов¹ А.Н., Алимов² У.К., Намазов² Ш.С., Сейтназаров² А.Р.,
Каймакова² Д.А.

Qo'qon universitetining Andijon filiali¹

Институт общей и неорганической химии АН РУз²

Аннотация. В настоящей сведении приводится обзор малоизученного магнийсодержащего минерала артинита. Данное соединение в осознанном был установлен в 1902 г в Шахта Рамаццо, Генуя Италии. Данный минерал немаловажно имеет значение для производства строительных и теплоизоляционных материалов. В данном случае создается перспектива получения артинита из местных серпентинитов Узбекистана.

Ключевые слова. Артинит, магний гидроксокарбонат, энтальпия, серпентинит

Как известно металлический магний и его соединения нашли широкое применения в металлургии и машиностроении используется как добавка для легирования алюминия, повышения прочности сплавов и снижающий процесс коррозии; в химической - восстановитель при получении металлов, антислеживатель для аммиачной селитры; строительной – магнезиальные цементы, огнестойкие, легкие панели и плитки, теплоизоляционные материалы; фармацевтика - антациды ($Mg(OH)_2$) и слабительные препараты ($MgSO_4$); нефтехимия – катализаторы; сельское хозяйство – микроудобрение ($MgNH_4PO_4$, нитраты и сульфаты магния) и улучшитель почвы (мелиорант), а в авиационно-космической – легкие конструктивные сплавы и детали самолетов и ракет [1-3]. Кроме того, магний применяется в пиротехнике и в электронике (батареи и источники энергии) [1,2]. Основными карбонатными соединения являются магнезит, брусит, каустический магнезит, гидромагнезит, лансфордит, несквегонит, дипингит, которые положительно влияют на свойства огнестойких полимеров и других материалов по назначению. Однако среди этих синтетических соединений большой интерес представляет природный минерал

артинит. Сам артинит образуется в зонах выветривания магнийсодержащих пород и при взаимодействии $MgO/Mg(OH)_2$ с CO_2 и водой.

Артинит представляет белый или бесцветный минерал со слоистой структуры, имеет низкую растворимость в воде и нестабилен при нагревании.

Артинит применяется как сырьё для получения оксида магния (MgO), используется в химической промышленности, минералогии и научных исследованиях, а также косвенно в производстве строительных материалов.

Минерал: артинит в 1902 г был в первые найден в Шахта Рамаццо, Генуя Италии и был установлен его химический состав [4,5].

Таблица

Характеристики артинита [4, 5]

Тип кристалла	Физические свойства	Оптические свойства	Оптический класс	Данные ячеек	Рентгенофазовые показатели По ICDD 6-484, Å	Химический состав (мас.%)	Термодинамические характеристики
Моноклинный Группа баллов: 2/м Обычно игольчатые до 2,5 см, образующие перекрестно-волокни	Твердость: Хрупкая. Твердость = 2,5 $D_{(изм.)} = 2,02-2,03$ $D_{(расч.)} = 2,047$	Прозрачные. Цвет: Белый; бесцветный при прохождении светом.	Двухосный (-). Ориентация: Y = b; Z // c = 30 мкг. $\alpha = 1,488$ (1) $\beta = 1,534$ (1) $\gamma = 1,556$ (1) 2V (изм.) =	Пространственная группа: C2/m. a = 16.561(5) b = 6.298(3) c = 6.220(3) $\beta = 99^\circ 9'(10)0$ Z=1	2,736 (100), 5,34 (65), 3,69 (50), 2,210 (40), 8,18 (30), 2,672 (20), 2,271 (20)	CO_2 22.38 MgO 40.98 H_2O 36.64	$\Delta H^\circ_{298} = - 45$ 132 100 кал моль ⁻¹ $\Delta G^\circ_{f,298} = -$ 613 924±180 ккал/моль

ст-ые жилы			70 °				
---------------	--	--	------	--	--	--	--

Рисунок 1. Общий вид минерала артинита и его модельная структура [4,5].

Первая работа об термодинамических показателях была проведена Б.С. Хемингуэя и Р. А. Роби (B.S. Hemingway and R.A. Robie) [6]. В ней приводятся результаты из реакции

где $\Delta H^\circ_{298} = -45\,132\,100$ кал моль⁻¹. Эти результаты в сочетании со стандартными энтальпиями образования MgO, H₂O и CO₂ приводят к следующему: $\Delta H^\circ_{298} = -698\,043 \pm 170$ ккал/моль. Используя недавно определенные значения стандартных энтропий артинита Mg₂(OH)₂CO₃ - 3H₂O, а также Mg, C, O₂ и H₂ было получено энергия Гиббса $\Delta G^\circ_{f,298} = -613\,924 \pm 180$ ккал/моль.

Данное сообщение в отличие от гидромагнетита послужит получение артинита из серпентинита, который является подходящим сырьем [7].

Список использованной литературы

1. Sandengen K., Jøsang L. O., Kaasa B. Simple Method for Synthesis of Magnesite (MgCO₃). *Ind. Eng. Chem. Res.* 2008, 47, 1002-1004. DOI: 10.1021/ie0706360.
2. Yartys V.A., Lototskyu M.V., Akiba E. et al. Magnesium based materials for hydrogen based energy storage: Past, present and future. *International Journal of Hydrogen Energy.* 2019, 44, 7809-7859. doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.12.212
3. Yemata T.A., Lu H., Zheng Y. et al. Biodegradable magnesium alloys and magnesium metal matrix composites (Mg/MMCs) in biomedical applications: a comprehensive state-of-the-art review based on materials, processing techniques, design, and application perspective. *Emergent Mater.* 2026, 9, 114. doi.org/10.1007/s42247-026-01317-7.
4. Tse J. S., Grant J., Skelton J. M., Gillie L. J., Zhu R., Pesce G. L., Ball R. J., Parker S. C., & Molinari, M. Location of Artinite (Mg₂CO₃(OH)₂·3H₂O) within the MgO–CO₂–H₂O system using ab initio thermodynamics. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2023, 25, 18011-18022. DOI: 10.1039/d3cp00518f

5. <https://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/artinite.pdf>
6. Hemingway B., and Robie R. A calorimetric determination of the standard enthalpies of formation of huntite, $\text{CaMg}_3(\text{CO}_3)_4$, and artinite, $\text{Mg}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3 - 3\text{H}_2\text{O}$, and their standard Gibbs free energies of formation: Journal of Research of the U.S. Geological Survey, 1977 v. 1, no. 5, p. 535-541.
7. Carmignano O, Vieira SS, Brandão P, Bertoli AR, Lago. Serpentinites: mineral structure, properties and technological applications. J Braz Chem Soc. 2020, 31, 2-14. doi.org/10.21577/0103-5053.20190215.

**Co(II) KOMPLEKSINING KRISTALLOGRAFIK TUZILISHI VA
KOORDINATSION XUSUSIYATLARINI RENTGEN STRUKTURAVIY
TAHLIL ASOSIDA O'RGANISH**

**O'qituvchisi Toshov A.A., tayanch doktorant Sadullayeva S.A.,
k.f.d., prof. Kadirova Sh.A.**

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Umumiy va Noorganik
kimyo kafedrası. E-mail: akobir_toshov@mail.ru*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Co(II) ioniga asoslangan kompleksning kristall tuzilishi rentgen difraksiyasi usuli yordamida o'rganildi. Aniqlanishicha, kompleks monoklinik kristall tizimida kristallanadi va $P2_1/c$ fazoviy guruhga mansub. Markaziy Co(II) ioni azot, kislorod va xlor donor atomlari bilan koordinatsiyalanib, deformatsiyalangan oktaedrik geometriya hosil qiladi. Kristall panjarada molekulararo o'zaro ta'sirlar asosan zaif vodorod bog'lari va van-der-Vaals kuchlari orqali amalga oshadi. Olingan natijalar Co(II) komplekslarining strukturaviy va fizik-kimyoviy xossalari tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Co(II) kompleksi, kristall tuzilma, rentgen difraksiyasi, koordinatsiya, oktaedrik geometriya, ligand, ADP

Hozirgi kunda o'tish metallari komplekslari, ayniqsa Co(II) asosidagi koordinatsion birikmalar kimyo va materialshunoslikda muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bunday komplekslarning fizik-kimyoviy xossalari ularning kristall tuzilishi, koordinatsion geometriyasi va ligand tabiati bilan uzviy bog'liq.

Co(II) ioni d^7 elektron konfiguratsiyaga ega bo'lib, turli koordinatsion muhitlarda moslashuvchan geometriyalarni hosil qilishi bilan ajralib turadi. Shu sababli uning komplekslari ko'pincha deformatsiyalangan oktaedrik tuzilishga ega bo'ladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi Co(II) kompleksining kristallografik parametrlarini aniqlash, uning koordinatsion muhitini tavsiflash va strukturaviy xususiyatlarini tahlil qilishdan iborat.

Kompleksning kristall tuzilishi rentgen difraksiyasi usuli yordamida o'rganildi. Ma'lumotlar XtaLAB Synergy difraktometrida Mo K α nurlanishi ($\lambda = 0.71073 \text{ \AA}$) yordamida yig'ildi.

Eksperimental parametrlar:

diapazoni: 3.6 – 67.6° Reflekslar soni: 2593

Mustaqil reflekslar: 2593 R(int): 0.03

Absorbsiya tuzatish: ABSPACK (empirik). Struktura F² da to'liq matritsali eng kichik kvadratlar usuli yordamida takomillashtirildi.

R-faktorlar: R1 \approx 0.045 wR2 \approx 0.12 GOF \approx 1.05

Tahlil natijalariga ko'ra, kompleks monoklinik kristall tizimida kristallanadi va P2₁/c fazoviy guruhga mansub.

Kristall parametrlar: a = 8.64 \AA b = 13.02 \AA

c = 36.51 \AA $\beta = 95.10^\circ$ V \approx 4100 \AA^3 Z = 4

Bu ko'rsatkichlar kompleks molekularining kristall panjarada tartibli va zich joylashganligini ko'rsatadi. Markaziy Co(II) ioni N, O va Cl donor atomlari bilan koordinatsiyalanib, deformatsiyalangan oktaedrik geometriya hosil qiladi.

Bog' uzunliklari: Co–N: 2.03–2.05 \AA Co–O: 2.10 \AA Co–Cl: 2.26 \AA

Bog' burchaklari:

N–Co–N: 91.8° N–Co–O: 100.9° O–Co–Cl: 110.5°

Ideal qiymatlardan og'ish ligandlarning sterik va elektron ta'siri bilan izohlanadi. Ligand tarkibidagi C–N va C–O bog'larining standart bir qatlamli (oddiy) bog' uzunligidan qisqa bo'lishi, ushbu markazlarda elektron zichligining bir tekis taqsimlanganini anglatadi. Delokalizatsiya natijasida ligandning elektron donorlik qobiliyati ortadi. Bu holat metall markazi bilan samaraliroq qoplanish hosil qilishga yordam beradi. Agar ligand polidentat bo'lsa, ushbu delokalizatsiya siklik strukturaning qattiqligini ta'minlaydi. Natijada, ligand va metall o'rtasidagi bog'lanish energiyasi ortib, kompleksning termodinamik barqarorligi sezilarli darajada yuqorilaydi. Bog'larning qisqarishi ligandning aromatiklik darajasi oshganidan dalolat beradi, bu esa tashqi reagentlar ta'siriga nisbatan kompleksning kimyoviy inertligini tushuntiradi.

ADP (Atomlarning relyaksatsion tebranishi) tahlili-Anizotropik tebranish parametrlari (ADP) kristall strukturaning dinamik holati haqida muhim ma'lumot beradi.

Markaziy atom (Co) turg'unligi: Kobalt atomining ellipsoid shakli sferik holatga yaqin bo'lishi, uning kristall panjara tugunida kuchli koordinatsion bog'lar bilan mahkamlanganini ko'rsatadi. Bu holat Co(II) yoki Co(III) ionining koordinatsion poliedri (masalan, oktaedr yoki tetraedr) simmetrik va mustahkam ekanligidan dalolat beradi. Bunday harakatchanlik kompleksning kristall packing (joylashish) energiyasiga ta'sir etadi va ko'pincha molekulararo vodorod

bog‘larining zaifligidan yoki bo‘shliqlarning mavjudligidan dalolat beradi. Liganddagi elektronlarning delokalizatsiyasi kompleksning ichki (molekulyar) mustahkamligini ta‘minlash, ADP tahlili uning tashqi (kristall) holatidagi dinamik barqarorligini tasdiqlaydi. Bu kabi ko‘rsatkichlar sintez qilingan moddaning biologik faollik vaqtida o‘z strukturasi qanchalik saqlab qolishini oldindan aytish imkonini beradi.

Kristall panjarada quyidagi o‘zaro ta‘sir aniqqlangan:

$C-H \cdots O$ $C-H \cdots Cl$ van-der-Vaals kuchlari ushbu zaif o‘zaro ta‘sir kristall strukturaning barqarorligini ta‘minlaydi.

Xulosa: Co(II) kompleksi monoklinik kristall tizimida kristallanib, $P2_1/c$ fazoviy guruhga mansubligi aniqlandi. Markaziy Co(II) ioni deformatsiyalangan oktaedrik koordinatsion muhit hosil qiladi.

Bog‘ uzunliklari va burchaklari koordinatsion muhitning murakkabligini ko‘rsatadi. Liganddagi π -delokalizatsiya kompleksning termodinamik barqarorligini oshiradi. Mazkur natijalar Co(II) komplekslarining strukturaviy kimyosi va ularning amaliy xossalarini o‘rganishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari Co(II) komplekslarining kristallokimyoviy xaritasini yaratishda va yangi avlod koordinatsion birikmalarini maqsadli (dizaynerlik) sintez qilishda yuqori ilmiy qiymatga ega

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sheldrick G.M. SHELXT – Integrated space-group and crystal-structure determination. *Acta Crystallographica Section A*. 2020;76(2):1–7.
2. Spek A.L. Structure validation in chemical crystallography. *Acta Crystallographica Section E*. 2020;76(1):1–11.

3. Groom C.R., Bruno I.J., Lightfoot M.P., Ward S.C. The Cambridge Structural Database. *Acta Crystallographica Section B*. 2021;77(1):171–179.
4. Macrae C.F., Sovago I., Cottrell S.J. et al. Mercury 4.0: visualization and analysis of crystal structures. *Journal of Applied Crystallography*. 2020;53(1):226–235.
5. Desiraju G.R., Vittal J.J., Ramanan A. *Crystal Engineering: A Textbook*. 2nd ed. Singapore: World Scientific; 2021.

NASADKALAR SONING SUGLINOK VA SUPERFOSFATNI BARABANLI QURITGICHDA QURITISH KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRINI QIYOSIY BAHOLASH

t.f.n. dotsent A.A. Axunbayev

Farg‘ona davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi barabanli quritgichda nasadkalar sonining suglinok va superfosfat materiallarini quritish jarayoniga ta’siri qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot issiqlik agenti harorati $T=120$ °C, issiqlik agenti oqimi tezligi $v=10$ m/s o‘rta rejim dapazoni sharoitida olib borilib, nasadkalar soni 20, 30 va 40 dona bo‘lgan holatlar baholandi. Aerodinamik qarshilik, qoldiq namlik, bug‘langan namlik miqdori va bo‘lish vaqti asosiy ko‘rsatkich sifatida tanlandi. Natijalar maqbul nasadka sonini tanlash zarurligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Barabanli quritgich, nasadka, suglinok, superfosfat, aerodinamik qarshilik, qoldiq namlik, quritish samaradorligi.

Dispers materiallarni barabanli quritgichlarda quritish jarayonida ichki nasadkalar soni va joylashuvi quritish samaradorligini belgilovchi muhim konstruktiv omillardan biri hisoblanadi. Nasadkalar materialni baraban pastki qatlamidan ko‘tarib, issiqlik agenti oqimiga taqsimlaydi va issiqlik-massa almashinuvi yuzasini kengaytiradi [1-3]. Shu bilan birga, nasadkalar sonining ortishi apparat ichki kesimida qo‘shimcha aerodinamik qarshilik hosil qiladi va materialning barabanda bo‘lish vaqtini o‘zgartiradi.

Superfosfat mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladigan mahsulotlardan biri bo‘lib, uning sifat ko‘rsatkichlari tarkibidagi namlik miqdoriga bevosita bog‘liq. Quritish jarayoni yetarli darajada amalga oshirilmasa, tayyor mahsulot tarkibida ortiqcha namlik saqlanib qoladi. Bu esa granularlarning yopishishi, saqlash davrida qotib qolishi, tashishda texnologik noqulayliklar va sifat pasayishiga olib keladi. Shuning uchun superfosfatni quritishda optimal harorat rejimini tanlash muhim texnologik vazifa hisoblanadi.

Barabanli quritgichlarda quritish agenti harorati jarayonning eng ta’sirchan omillaridan biridir. Harorat oshishi bilan material va gaz oqimi o‘rtasidagi issiqlik almashinuvi kuchayadi, namlikning bug‘lanish tezligi ortadi va mahsulotning yakuniy

namligi kamayadi [3]. Lekin haroratni haddan tashqari oshirish energiya sarfining ko'payishiga, quritgich devorlarida issiqlik yo'qotishlarining ortishiga va mahsulot sifatining o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shu sababli mazkur maqolada superfosfatni barabanli quritgichda quritish jarayonida harorat rejimini optimallashtirish, ya'ni yakuniy namlikni kamaytirish va energiya sarfini me'yoriy darajada saqlash imkoniyatlari tahlil qilindi.

Sanoat amaliyotida suglinok va superfosfat kabi dispers materiallarning fizik-mexanik xossalari bir-biridan farq qiladi. Suglinok mayda dispers tarkibga ega bo'lsa, superfosfat nisbatan yirikroq zarrachali va namlikni saqlash xususiyati boshqacha bo'lgan material hisoblanadi. Shu sababli bitta konstruktiv yechim har ikki material uchun bir xil samaradorlik bermasligi mumkin. Mazkur ishda nasadkalar sonining suglinok va superfosfat quritish ko'rsatkichlariga ta'siri qiyosiy grafik tahlil asosida baholandi [4-6].

Tadqiqotda nasadkalar soni $z_{nac} = 20; 30$ va 40 dona bo'lgan holatlar solishtirildi. Quritish sharoiti sifatida issiqlik agenti harorati $T=120$ °C, gaz tezligi $v=10$ m/s ўрта режим диапозони qabul qilindi. Qiyosiy baholashda aerodinamik qarshilik ΔP , qoldiq namlik W_2 , bug'langan namlik miqdori G_{bug} va materialning quritgichda bo'lish vaqti τ_{taut} asosiy ko'rsatkich sifatida tanlandi.

Grafiklardan ko'rinadiki, nasadkalar soni ortishi bilan har ikkala material uchun aerodinamik qarshilik oshadi. Suglinok uchun ΔP 24 dona nasadkada taxminan 194 Pa, 30 donada 219 Pa va 36 donada 256 Pa bo'lsa, superfosfat uchun mos ravishda 202 Pa, 230 Pa va 266 Pa atrofida bo'ladi. Demak, superfosfatda oqimga qarshilik biroz yuqoriroq shakllanadi [7].

Qoldiq namlik bo'yicha teskari tendensiya kuzatiladi. Suglinokda W_2 24 donada 3,28 %, 30 donada 2,93 % va 36 donada 2,52 % gacha kamayadi. Superfosfatda esa ushbu ko'rsatkich 5,18 % dan 4,08 % gacha pasayadi. Bu nasadkalar soni ortishi materialning issiqlik agenti bilan kontaktini kuchaytirishini ko'rsatadi.

Nasadkalar sonining quritish jarayoniga ta'siri
Suglinok va superfosfat uchun solishtirma grafiklar
 $T = 120^{\circ}\text{C}$, $v = 10 \text{ m/s}$

1-rasm. Nasadkalar sonining suglinok va superfosfatni quritish jarayonidagi aerodinamik va texnologik ko'rsatkichlarga ta'siri.

Bug'langan namlik miqdori ham nasadkalar soni ortishi bilan oshadi. Suglinokda G_{bug} 0,0131–0,0138 kg/s, superfosfatda esa 0,0156–0,0173 kg/s oralig'ida o'zgaradi.

Bo'lish vaqti esa suglinok uchun 7,65 minutdan 10,05 minutgacha, superfosfat uchun 8,20 minutdan 10,75 minutgacha ortadi. Natijalar 30 dona nasadka ishchi diapazonning o'rtacha va barqaror varianti ekanligini ko'rsatadi.

O'tkazilgan qiyosiy grafik tahlil nasadkalar soni suglinok va superfosfatni barabanli quritgichda quritish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Nasadkalar soni 24 donadan 36 donagacha oshirilganda aerodinamik qarshilik va materialning quritgichda bo'lish vaqti ortadi, qoldiq namlik esa kamayadi. Superfosfat uchun bug'langan namlik miqdori va aerodinamik qarshilik suglinokka nisbatan yuqoriroq bo'lishi aniqlandi. Umumiy baholashga ko'ra, 30 dona nasadka quritish samaradorligi, qarshilik va bo'lish vaqti o'rtasida maqbul muvozanatni ta'minlaydigan konstruktiv yechim sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kemp, I. C., Comparison of Particles Motion Correlations For Cascading Rotary Dryers, Proceedings of the 14th International Drying Symposium (IDS), São Paulo, Brazil, B, 790-797 (2004).
2. Тожиев Р.Ж., Ахунбаев А.А., Миршарипов Р.Х. Анализ процесса сушки минеральных удобрений в барабанном аппарате // Universum: технические науки. 2021. №8-1 (89).

3. Lominé, Franck & Hellou, Mustapha & Roques, Yves. (2022). An analysis of optimal segmented flight design in a rotary dryer. Powder Technology. 407. 117594. 10.1016/j.powtec.2022.117594.
4. Navakas, Robertas & Džiugys, Algis & Misiulis, Edgaras & Skarbalius, Gediminas. (2021). Identification of collective particle motion in a rotating drum using a graph community detection algorithm. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 45. 10.1002/mma.7983.
5. Ахунбаев А.А. Оптимизация формы насадки барабанных сушилок // Universum: технические науки. – Москва. 2023. – № 6(111). DOI: 10.32743/UniTech.2023.111.6.15705.
6. Axunbaev A. Industrial Tests of Drying of Mineral Fertilizers in a Rotary Drum Dryer // International Journal of Materials and Chemistry. – 2023. – Vol.13, № 2. – P.28-33. DOI: 10.5923/j.ijmc.20231302.03.
7. Akhunbaev, A & Khusanboev, M & Muminov, J & Khasanova, G & Khakimov, A & Yergas'hev, N. (2024). The optimal shape of the nozzle for drying food grains. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1420. 012012. 10.1088/1755-1315/1420/1/012012.

SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE, AND PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF THE COMPOUND POLY[(μ_2 -ISONICOTINATO-KN:KO) DICHLORIDOCALAY (IV)]

Xudoyberdiyeva D.A., Adinayev. H.F.

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo institute

Annotation: Organic-inorganic hybrid materials have become an important direction in crystal engineering due to their ability to combine the functional versatility of organic molecules with the structural stability of inorganic frameworks. In this study, a new polymeric hybrid complex — Poly[(μ_2 -isonicotinato-kn:ko) dichloridocalyte (IV)] — was successfully synthesized using hydrothermal and slow evaporation methods. The results show the potential for the compound's application in photocatalysis and optoelectronics.

Keywords: tin (IV) complexes, isonicotinat ligand, crystal engineering, coordination polymer.

INTRODUCTION

One of the most relevant and rapidly developing areas of modern materials science and crystal engineering is the study of self-assembly processes in organic-inorganic hybrid materials. Crystals belonging to this class combine the functional versatility of organic molecules—specifically their optical, electronic, and chemical adaptability—with the high structural stability and thermal strength of inorganic

components. The uniqueness of these materials lies in the fact that their physicochemical properties are not merely a sum of components, but are determined by new synergistic effects arising from intermolecular interactions [1].

Specifically, in the design of hybrid frame materials and coordination polymers, hydrogen bonds, π - π stacking, and van der Waals interactions play a crucial role in stabilizing the crystal lattice and shaping supramolecular architecture [2]. Pyridine and its derivatives, particularly isonicotinic acid and its anions, allow for the production of a new generation of materials with unique optical, magnetic, and catalytic properties. Due to its strict geometry and the arrangement of donor atoms (nitrogen and oxygen) in its composition, the isonicotinat ligand serves as an effective bridge between metal ions, forming polymer structures ranging from single-dimensional (1D) chains to complex three-dimensional (3D) frameworks [3].

Furthermore, phenomena such as spontaneous resolution processes and the crystallization of acryal molecules in chiral spatial groups are of fundamental importance for the fields of asymmetric catalysis, sensorics, and nonlinear optics (NLO). Hybrid materials based on tin (IV) halides are distinguished by their semiconductor properties. Specifically, $[\text{SnCl}_6]_2^-$ anions or neutral coordination complexes of tin form stable branches with organic cations or ligands through strong N-H...Cl and C-H...O hydrogen bonds, creating favorable conditions for the movement of charge carriers [4].

The aim of this study is to synthesize a new polymer hybrid complex based on tin (IV) chloride and isonicotinat ligand, as well as to determine the factors ensuring crystal packing stability by studying its structural elements. Such research serves as a theoretical and practical basis for high-performance photocatalysts and optoelectronic devices used in semiconductor materials technology [5].

EXPERIMENTAL PART AND SYNTHESIS

Tin (IV) chloride and isonicotinic acid were used as the primary reagents for the synthesis of poly[(μ -2-isonicotinato- κ N: κ O) dichloridocal (IV)]. The synthesis was carried out using two distinct approaches: hydrothermal conditions and slow evaporation methods.

In the typical procedure, isonicotinic acid ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$) was dissolved in an ethanol-water mixture to ensure complete solubility of the organic binder. Tin (IV) chloride, which acts as a strong Lewis acid and central metal node, was added to the solution. During the reaction, the ligand coordinated with metal centers to form a continuous polymer chain. The resulting solution was left for crystallization at room temperature. Crystal purity and the successful incorporation of the ligand were confirmed by elemental analysis and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR).

The synthesis of the coordination polymer involves the deprotonation of isonicotinic acid and its subsequent coordination with the tin (IV) center:

Reagents and Coordination Sites

Organic Linker (Ligand): Isonicotinic acid $n\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ It acts as a rigid organic binder with two distinct donor sites: the pyridyl nitrogen (N) and the carboxylate oxygen (O) atoms.

Inorganic Node: Tin (IV) chloride (SnCl_4). As a strong Lewis acid, the Sn center tends to increase its coordination number to 6, forming a stable octahedral environment.

Structural Confirmation (Analysis Results)

FT-IR Spectroscopy: The disappearance of specific acid peaks and the appearance of oscillations in the $1600\text{--}1400 \text{ cm}^{-1}$ range confirm that the acid is bound to the metal in a deprotonated (anionic) state.

Coordination Geometry: The tin (IV) atom reaches a distorted octahedral geometry, surrounded by two chlorine atoms and the coordinating nitrogen and oxygen atoms from the ligands.

Figure 1. Spectral analysis of the complex compound obtained from isonicotinic acid (ligand) and tin chloride.

CONCLUSION

In conclusion, the study successfully synthesized a new hybrid coordination polymer: poly[$(\mu_2$ -isonicotinato- $\kappa\text{N}:\kappa\text{O}$) dichloridocalyte (IV)]. The bridging role of the isonicotinat ligand was thoroughly characterized, highlighting its importance in forming 1D chains that assemble into a 3D architecture via hydrogen bonding and pi-pi interactions.

The results contribute significantly to the broader understanding of the "structure-property" relationships in tin (IV) hybrid materials. Due to its thermal stability, precisely defined crystal structure, and semiconductor properties, this

compound holds high potential for future use in the fields of optoelectronics and high-performance catalysis.

USED LITERATURE

1. Mitzi, D. B. (2020). Hybrid organic–inorganic perovskites [https://doi.org/10.1002/1521-4095\(200102\)13:2<327::AID-ADMA327>3.0.CO;2-8](https://doi.org/10.1002/1521-4095(200102)13:2<327::AID-ADMA327>3.0.CO;2-8)
2. Hao, F. et al. (2017). Lead-free tin halide perovskites. <https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b00415>
3. Wang, X. et al. (2010). Coordination chemistry of isonicotinic acid. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2009.09.012>
4. Nakamoto, K. (2009). Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. <https://doi.org/10.1002/9780470405840>
5. Furukawa, H. et al. (2018). The chemistry and applications of MOFs. <https://doi.org/10.1126/science.1230444>

KALIY NITRAT ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK PARAMETRLARNING TA'SIRI.

PhD, dots. Normamatov Farxod Haydarali o'g'li.,
Xaydarova Sanobar Norpo'lat qizi
Qarshi davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Maqolada mahalliy xom ashyolardan kaliy nitrat olish jarayonining energiyatejamkor texnologiyasi o'rganilgan. Tadqiqot davomida xom ashyo sifatida Dehqonobod kaliy zavodi kaliy xloridi va Navoiyazot AJ ammoniy nitratidan foydalanilgan. Jarayon 90°C haroratda olib borilib, hosil bo'lgan mahsulot 10°C gacha sovutilgan. Maqolada shuningdek reaksiya sharoitlari, xom ashyolarning nisbati va haroratning mahsuldorlikka ta'siri tahlil qilingan bo'lib, jarayonning optimal texnologik parametrlar aniqlangan.

Kalit so'zlar: kaliy xlorid, ammoniy nitrat, kaliy nitrat, konversiya, eritma,

Butun dunyoda kaliyli o'g'itlar va ular asosidagi mahsulotlarga bo'lgan talabning ham qishloq xo'jaligida hamda sanoat ishlab chiqarishda yuqori ekanligi ma'lum [1-2]. Kaliy nitrat (KNO₃) asosiy kimyoviy birikma bo'lib, juda keng miqyosda qishloq xo'jaligida, shisha ishlab chiqarishda, formatsevtikada va pirotexnika sanoatida keng qo'llaniladi. Kaliy gidroksid yoki karbonatda nitrat kislotasini neytrallash yoki azot oksidlarini absorbsiyalash usuli bo'yicha kaliy nitrat

olish ishqoriy reagentlarning yetishmasligi va qimmatbaholigi sababli kam qo'llaniladi. Kaliy xlorid va natriy, kalsiy ammoniy nitratlardan kaliy nitrat olishning konversiyali usuli sanoatda keng tarqalgan [3-5]. Hozirgi kunda kimyoviy ishlab chiqarish sanoatida talablaridan biri kam energiya sarfi va atrof-muhitga salbiy ta'sir bo'lmasligi hisoblanadi.

-5-20 °C temperatura intervalida kaliy xloridning ammoniy nitrat bilan konversiyasiga jarayonning davomiyligi deyarli ta'sir qilmasligi ko'rsatilgan. Minimal xlorli, mahsulot yuqori chiqishi bilan va yirik prizmati kristallar hosil bo'lishini ta'minlaydigan optimal texnologik omillar aniqlangan.

Tajribalar natija ma'lumotlariga ko'ra, tizimda konversiya eritmalarini sovutish orqali kaliy nitrat kristallari suspenziya hosil qilish uchun tushadi, bu nisbat S:Q unda kristallanishning texnologik sharoitlariga qarab 3,42-7,44 oralig'ida o'zgarib turadi. Metabolik parchalanish reaksiyasi eritmalarining sovishi bilan pulpa texnologik parametrlarga qarab 2,90-6,84 oralig'ida suyuq va qattiq fazalar nisbati bilan hosil bo'lishi eksperimental ravishda aniqlandi. sperimental ma'lumotlarga ko'ra, tizimda konversiya eritmalarini sovutish orqali kaliy nitrat kristallari suspenziya hosil qilish uchun tushadi, bu nisbat S:Q unda kristallanishning texnologik sharoitlariga qarab 3,42-7,44 oralig'ida o'zgarib turadi. Metabolik parchalanish reaksiyasi eritmalarining sovishi bilan pulpa texnologik parametrlarga qarab 2,90-6,84 oralig'ida suyuq va qattiq fazalar nisbati bilan hosil bo'lishi eksperimental ravishda aniqlandi. K₂O chiqish darajasini tayinlash metabolik parchalanish reaksiyasining davomiyligi ozgina ta'sir qiladi.

Rasm 1. Parchalanish vaqtida olingan kaliy nitrat rentgenogrammasi

Metabolik parchalanish reaksiyasi vaqti kristall tuzilishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi (rasm.1) hosil bo'lgan kaliy nitrat, rentgenografiya bu shuni ko'rsatdiki, konversiya davomiyligi 15 dan 60 sekundgacha oshishi bilan kaliy nitrat kristallarining g shaklidagi tarkibi 12 dan 0% gacha kamayadi.

Ushbu tajriba orqali olingan kaliy nitratning sifatini yanada yaxshilash va uning ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida, turli xil vaqt va nisbatlarda olib borilgan konversiya jarayonlarining natijalari tahlil qilindi va jadval holiga keltirildi. Bularning barchasi amaliyotda o'tkaziladigan keyingi tajriba va sinovlar uchun qimmatli ma'lumotlar beradi.

Kristallizatsiya vaqti tugagandan so'ng filtrlanib qattiq fazada kaliy nitrat tuzlarini va to'yingan eritma ajratib olinadi.

Xulosa. Olib borilgan tajriba natijalaridan xulosa qilish mumkinki, $KCl:NH_4NO_3 = 1:1,2$ bo'lganda va konversiya harorati $90^\circ C$, konversiya davomiyligi 15 minut bo'lganda tayyor mahsulot kaliy nitrat tarkibida K_2O miqdori 54,8 % dan kam bo'lmasligi aniqlandi.

Tajriba natijalari kaliy nitrat ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish uchun qimmatli ma'lumotlar taqdim etadi va jarayonning samaradorligini oshirish va sanoat miqyosida kengroq qo'llanilishi uchun muhim asoslar yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Normamatov F.H. Xlorsiz kaliyli o'g'itlar olishning energiyatejamkor texnologiyasini ishlab chiqish. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent-2022. 5-bet.

2. Mirzakulov X., SHamshiddinov I., To'rayev Z.. Murakkab o'g'itlar ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari. 2013-yil. 35-bet.

3. Normamatov F.H., Uljayeva A.K. Производства модельной установки белого хлорида калия и нитрата калия. // Universum: технические науки :электрон. научн. журн. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/18865>.

4. Normamatov F.H. Obtaining the influence of technological parameters on the quality of potassium nitrate. QarDU xabarlari (2) 2. 2024 yil. 126-132s.

5. Осичкина Р.Г., Попов Б.С. Условия формирования соляных отложений верхнеюрской галогенной формации Средней Азии по данным геохимических исследований и перспективе ее промышленного освоения // Литолого-фатсиалниэ и геохимическисэ проблеми соленакопления. - М.:1985. –С.225-231.

6. Осичкина Р.Г. Проблемы калийной и галургической промышленности в Средней Азии // Узб.хим.ж. – 1983. № И. – С.10-16.

7. Нормаматов Ф.Х. Реологические свойства суспензии и растворов, образующихся при получении нитрата калия и хлорида аммония при конверсии

хлорида калия с нитратом аммония. Композиционные материалы №3, 2024. 64-67с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПАРКИ МАТОЧНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НИТРАТА КАЛИЯ

Нормаматов Ф.Х., доцент., Амонов И.О., Комилова М.Ш. магистрант.

Каршинский государственный-технический университет

Аннотация: Целью настоящего исследования является разработка энергосберегающей технологии получения хлорида аммония (NH_4Cl) на основе установления оптимальных технологических параметров процесса конверсии хлорида калия (KCl) с аммиачной селитрой (NH_4NO_3). В работе предусматривается исследование и установление зависимости кинетики и параметров кристаллизации хлорида аммония от основных технологических факторов, таких как температура, концентрация исходных компонентов, скорость перемешивания и степень пересыщения раствора. Особое внимание уделяется разработке непрерывной технологии синтеза нитрата калия (KNO_3) и хлорида аммония (NH_4Cl), обеспечивающей повышение энергоэффективности процесса, снижение материальных потерь и улучшение качества конечной продукции.

Ключевые слова: нитрат аммония, хлорид аммония, нитрат калия, насыщенный раствор, выпаривание, кристаллизация.

В данной работе изучалось влияние технологических параметров на процесс упарки полученных первичных маточных растворов, образующихся в результате отделения нитрата калия после его кристаллизации при 0°C .

Полученный раствор имел следующий ионный состав (экв.%): K^+ -0,368, NH_4^+ -0,632, Cl^- -0,728, NO_3^- -0,272; водное число равно 5,91 молей воды на 1 моль суммы солей [1-2].

Как показывают теоретический анализ диаграммы взаимных систем K^+ , NH_4^+ , Cl^- , NO_3^- - H_2O и экспериментальные данные (табл.1), при упарке маточного раствора в изученных интервалах варьирования параметров начала образуется хлорид калия и далее с продолжением процесса упарки происходит совместная кристаллизация хлоридов калия и аммония, а при степени упарки более 30-35% происходит совместная кристаллизация хлоридов калия, аммония и нитрата калия [3-6].

Для предотвращения данной аномалии, как показывает анализ диаграммы, перед упаркой заданного количества первичного маточного раствора необходимо добавлять определенное количество нитрата аммония.

Поэтому было изучено влияние соотношений первичный маточный раствор: нитрат аммония (ПМР: NH_4NO_3) и степени упарки на аналитические показатели процесса (табл).

Влияние технологических параметров на процесс упарки маточных растворов с добавками нитрата аммония

№	Соотношение маточный раствор: NH_4NO_3	Степень упарки, %	Продолжительность кристаллизации 30 мин	Скорость фильтрации, по твёрдой фазе, $\text{кг/м}^2\cdot\text{ч}$	Содержание компонентов в твёрдой фазе; масс. %				Ж:Т	Влажность твёрдой фазы, %	Выход твёрдой фазы, относительно массы исходного раствора %
					Cl^-	K^+	NO_3^-	NH_4^+			
1	4,12:1	25	30 мин	161,2	53,16	3,99	9,39	29,98	37,64:1	20,63	2,01
2	2,77:1			354,8	52,94	2,65	12,4	29,86	24,91:1	20,19	3,05
3	2,21:1			493,6	52,98	2,66	14,6	29,89	22,86:1	22,85	3,31
4	4,12:1	35		1021,1	52,67	3,29	14,3	29,71	7,98:1	16,23	7,69
5	2,77:1			1412,6	52,86	3,31	16,0	29,82	7,35:1	13,04	8,81
6	2,21:1			1703,2	52,94	3,31	15,9	29,86	7,08:1	14,88	9,05

Полученные результаты показали, что с повышением соотношения ПМР: NH_4NO_3 и степени упарки до 25 и 35% выход твёрдой фазы увеличивается от 2,01 и 7,69 до 3,31 и 9,05%, т.е. с повышением степени упарки на 10% выход твёрдой фазы увеличивается в 3,83 и 2,73 раза соответственно при соотношениях ПМР: $\text{NH}_4\text{NO}_3 = 4,12:1$ и $2,21:1$. [3-4].

Из данных видно, что влажность осадка хлорида аммония составляет 13,04-22,85% и поэтому в продуктах имеются в достаточном количестве ионы калия (2,65-3,99%) и нитратов (2,39-16,04%). В связи с этим процесс промывки осадков производится насыщенным раствором хлорида аммония [5-6].

В результате этого содержание нитратных и калиевых ионов снижается до 0,46 и 0,62% соответственно при промывке осадка насыщенным раствором хлорида аммония в соотношении ПМР:осадок=2,76:1. Скорость фильтрация при этом составляет 161,2-493,6 и 1021,1-1703,2 $\text{кг/м}^2\cdot\text{ч}$ соответственно со снижением степени упарки до 25 и 35%.

Таким образом, представленная таблица позволяет не только быстро определить зависимость входных и выходных параметров процесса упарки, но и провести их комплексный анализ с целью оптимизации технологического режима. На её основе можно выявить влияние ключевых факторов — температуры, давления, концентрации раствора и расхода теплоносителя — на

эффективность процесса, степень концентрирования и энергозатраты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Нормаматов Ф.Х., Кучаров Б.Х., Тоиров З.К., Эркаев А.У. Исследование основных стадий получения нитрата калия конверсионным способом. Узбекский химический журнал. 2021. №1. С.9-15. (02.00.00. №6).
2. Нормаматов Ф.Х., Кучаров Б.Х., Тоиров З.К., Эркаев А.У. Изучение процесса упарки маточных растворов при получении нитрата калия. Композицион материаллар журнал. 2022г. №1. 6-10с. . (02.00.00; №4).
3. Нормаматов Ф.Х., Кучаров Б.Х., Тоиров З.К., Эркаев А.У., Новик Д.М., Дормешкин О.Б. Изучение физико-химических свойств нитрата калия. “Инновационные материалы и технологии” Материалы международной научно-технической конференции молодых ученых. Г. Минск, Республика Беларусь 19–21 января 2021г. ст 543-547.
4. Нормаматов Ф.Х., Иномжонов Ш.Э., Асамов Ж.Х., Тоиров З.К., Курбонова У., Эркаев А.У. Получение бесхлорного калийного удобрения из местного сырья. “Умидли кимёгарлар-2021” ёш олимлар, магистрантлар, ва бакалавриат талабаларини XXX-илмий-техникавий анжумани. Тошкент. 13-15 апрель 2021й ст 81-83.
5. Нормаматов Ф.Х., Эркаев А.У., Эшметова М., Джандуллаева М.С. Проект гибкой технологической схемы производства бесхлорных калийных удобрений. Ташкент-2021. 23-24 ноябр. 77-78ст.
6. Нормаматов Ф.Х., Эркаев А.У., Тоиров З.К. Физико-химическими исследование продуктов конверсии хлорида калия нитратом аммония. “Табий фанлар сохасидаги долзарб муаммолар ва инновацион технологиялар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий онлайн анжумани 2020 йил 20-21 ноябр. Ст 518-522.

MOLIBDEN VA RENIY ASOSIDAGI METALORGANIK KARKASLAR SINTEZI ISTIQBOLLARI

Ihomova M.I.¹, Iskandarova J.Y.¹, Adinayev X.F.²

¹ O‘zbekiston FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, tayanch doktorant

¹ O‘zbekiston FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, tayanch doktorant

² O‘zbekiston FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, t.f.f.d. (PhD), Metallurgik jarayonlar va texnogen xomashyo laboratoriyasi mudiri.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi molibden (Mo) va reniy (Re) asosidagi metal-organik karkaslar (MOFlar) sintezining zamonaviy usullari va rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Ushbu materiallar yuqori g‘ovaklik, katta sirt maydoni va katalitik faolligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, ularning kataliz va elektrokimyo sohalarida

qo‘llanishi istiqbolli hisoblanadi. Maqolada sintez usullaridagi muammolar va kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari qisqacha tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: MOF, molibden, reniy, sintez, kataliz, g‘ovak materiallar

Hozirgi kunda metallurgiya sanoatida metal-organik karkaslar (MOF)larga eng istiqbolli materiallardan biri sifatida qaralmoqda. MOF lar metall ionlar yoki klasterlar hamda organik ligandlardan tashkil topgan kristall tuzilmalar bo‘lib, yuqori sirt maydoni va moslashuvchan g‘ovak struktura xosil qilishi bilan izohlanadi. Mo va Re kabi o‘tish metallari turli xil oksidlanish darajalariga ega (Mo^{4+}/Mo^{6+} , Re^{4+}/Re^{7+}) bo‘lib, bu ularning katalitik jarayonlarda keng qo‘llanilishiga imkon beradi. Molibden asosidagi katalizatorlar neftni qayta ishlash va oksidlanish reaksiyalarida keng ishlatilsa, reniy asosidagi tizimlar yuqori selektivlikka ega katalitik jarayonlarda muhim rol o‘ynaydi. Shunga qaramay, Mo va ayniqsa Re asosidagi MOFlar boshqa metallarga (Zn, Cu, Zr) nisbatan kamroq o‘rganilgan. Shu sababli, ushbu maqolaning maqsadi mavjud ilmiy tadqiqotlarni tizimli tahlil qilishdan iborat.

Sintez usullari. Molibden va reniy asosidagi MOFlar sintezi bo‘yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Omar M. Yaghi tomonidan MOF materiallari sintezining nazariy asoslari ishlab chiqilgan [1]. Keyinchalik Hong-Cai Zhou va boshqa olimlar tomonidan molibden asosidagi MOFlar solvotermik usul yordamida sintez qilinib, ularning yuqori g‘ovakligi va katalitik faolligi aniqlangan [3].

Reniy asosidagi birikmalar esa ko‘pincha post-sintetik modifikatsiya orqali MOF tarkibiga kiritilgan. Bundan tashqari, molibden asosidagi MOFlardan yuqori haroratda qayta ishlash orqali MoS_2 va Mo_2C kabi katalitik faol materiallar olinishi ko‘rsatilgan.

Mo va Re asosidagi MOFlar sintezining umumiy tamoyillari. Molibden va reniy asosidagi MOFlar sintezi asosan quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Dastlabki materialni tayyorlash: molibden va reniyni oksidlari yoki tuzlar yuqori tozalikda olinadi.

2. Ligand tanlash: Karkas strukturasi mustahkamlash uchun benzolkarbon kislotalar (tereftal kislota), azollar yoki piridinkarboksilatlar tanlanadi.

3. Reaksiya sharoiti: Sintez odatda 100-200°C haroratda, yopiq avtoklavlarda o‘tkaziladi, bu jarayonda metall ionlari va organik ligandlar o‘zaro koordinatsiyalanadi.

4. Tozalash va aktivlash: Hosil bo‘lgan MOFlar erituvchilardan yuviladi va yuqori haroratda vakuumda quritilib, g‘ovaklar ichidagi erituvchi molekulari chiqarib tashlanadi (aktivlanadi).

1-rasm. Reniy komplekslarining tuzilmalari

Sanoatda olinishi (Reniyli birikmalar). Sanoat miqyosida reniyli MOFlar uchun xomashyo mis-molibden konsentratlarini qayta ishlash jarayonida (gidrometallurgiya) olinadi. Bunda sulfat kislota eritmalari va elektrostatik cho'ktirgich yuvish kislotalaridan reniy ionlari ajratib olinadi.

2-rasm. Re-Mo selektiv adsorbsiyasi va desorbsiyasi sxemasi

Sintez istiqbollari. Hozirgi vaqtda Mo va Re asosidagi MOFlar sintezini rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarda olib borilmoqda:

- yangi organik ligandlar asosida samarali strukturalar yaratish

- bimetallik tizimlar (Mo-Co, Mo-Ni) ishlab chiqish
- MOFdan hosil qilingan nanomateriallardan foydalanish
- ekologik xavfsiz (“yashil”) sintez usullarini qo‘llash

Bu yondashuvlar materiallarning barqarorligi va katalitik samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, molibden va reniy asosidagi metal-organik karkaslar yuqori samaradorlikka ega zamonaviy funksional materiallar sifatida katta ilmiy qiziqish uyg‘otmoqda. Olib borilgan tadqiqotlar ularning sintezi va xossalari sezilarli darajada rivojlantirgan bo‘lsa-da, ushbu yo‘nalishda hali to‘liq yechilmagan masalalar mavjud. Ayniqsa, sintez jarayonlarini soddalashtirish, barqarorlikni oshirish va iqtisodiy jihatdan samarali tizimlarni yaratish kelgusi tadqiqotlarning asosiy vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Shu jihatdan, yangi yondashuvlar asosida yaratilayotgan materiallar ushbu sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yaghi O. M., O’Keeffe M., Ockwig N. W., Chae H. K., Eddaoudi M., Kim J. *Reticular synthesis and the design of new materials*. Nature, 2003, 423, 705–714.
2. Furukawa H., Cordova K.E., O’Keeffe M., Yaghi O.M. *The chemistry and applications of metal-organic frameworks*. Science, 2013, 341, 1230444.
3. Zhou H.-C., Long J. R., Yaghi O. M. *Introduction to metal-organic frameworks*. Chemical Reviews, 2012, 112, 673–674.

SHISHA VA SHISHA MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA ENERGIYA SARFINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI

doktorant Imomov J.M., dots., k.f.d. (DSc) Adinayev X.A.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya. Shisha va shisha mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, energiya sarfini kamaytirish yo‘llari va ekologik xavfsiz, energiya tejamkor texnologiyalarini joriy etish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Zamonaviy pechlardan foydalanish, xomashyo tarkibini optimallashtirish hamda qayta ishlangan shishadan foydalanish yo‘llari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: shisha materiallar, glass cullet, fluxlar, float usuli, alternativalar, regenerativ yoki rekuperativ pechlar.

Jahonda shisha materiallar ishlab chiqarish sanoati iqtisodiyotning yetakchi sohalari orasida muhim o‘rin egallaydi, hamda shisha sanoatini rivojlantirishda asosiy omil bo‘lib hisoblanadi. Shisha materiallari shaffof holda rangsiz va turli hil gamma rangni namoyon etish xossasiga egaligi bilan, ularning iste‘molchilari hisoblangan xo‘jalik-maishiy, avtomobil, qurilish, farmasevtika, kosmetika va bir qator sanoat sohasining asosiy, hamda butlovchi qismi sifatida foydalaniladigan materiallari

hisoblanadi. Shuningdek, shisha materiallari har bir hudud iqtisodiyotining rivojida strategik jihatdan muhim joy egallagan [1]. Shisha ishlab chiqarish zavodlari uchun texnologik jihatdan energiya tejash imkoniyatlarini hosil qilishda, jarayon bosqichlari hamda tegishli uskuna va yechimlar taqdim etishdan iboratdir.

Shisha sanoati juda yuqori energiya talab qiluvchi soha bo'lib, har yili taxminan 500-700 million GJ energiya sarf bo'ladi. Eskirgan uskunalarni yuqori samaradorlikka ega bo'lgan zamonaviy uskunalarni almashtirish, shisha zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning yaxshi yechimi bo'lishi mumkin. Biroq, ko'plab muqobil yechimlar mavjud bo'lgani sababli, qaysi texnologiyani tanlash odatda qiyin kechadi. Shu sababli, shisha zavodida energiya sarfini kamaytirish bo'yicha yechimlarni ko'rib chiqish muhim ahamiyatga ega. Shisha ishlab chiqarish zavodlaridagi ishlab chiqarish jarayoni odatda yuqori darajada energiya hamda katta miqdorda resurslarni talab etadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, shisha ishlab chiqarish jarayoni har bir tonna mahsulot uchun taxminan 5-7 GJ energiya sarflaydi va dunyo bo'yicha shisha ishlab chiqarish hajmi yiliga taxminan 100 million tonnani tashkil etadi [2].

O'zbekistonda shisha ishlab chiqarish hajmi aniq **tonna** bo'yicha doimiy ochiq statistikada kam beriladi. So'nggi yillarda Respublikamizda shisha ishlab chiqarish ko'rsatkichlari quidagicha: 2022-yilda taxminan 354 ming tonna shisha ishlab chiqarilgan; 2024-yilda taxminan 443 ming tonna shisha ishlab chiqarilgan; 2025-yilga taxminan 400 ming tonnadan ortiq shisha ishlab chiqarilgan.

Tatqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda 400 ming tonna shisha ishlab chiqarish uchun yiliga 2,0-2,8 million GJ energiya sarflanadi yoki **550-780 million kWh energiya** sarflanadi. Bu esa, yillik tabiiy gaz iste'molining 1-3% ga to'g'ri keladi. Energiya tejamkor zamonaviy texnologiyalar qo'llanilsa, bu ko'rsatkichni **20-30% ga kamaytirish mumkin. Shisha materiallari ishlab chiqarishda energiyaning asosiy qismi xomashyoni eritish bosqichiga sarflanadi. Buning uchun** eritish bosqichini optimallashtirish (zamonaviy pechlar o'rnatish, regenerativ yoki rekuperativ pechlar), havoning o'rniga kislorod ishlatish (issiqlik yo'qotilishi kamayadi, shisha chiqindisini (glass cullet) ko'paytirish (chunki, glass cullet tezroq eriydi) yoki energiya samaradorligini oshirishda faqat glass cullet ulushini oshirish emas, balki xomashyo tarkibini optimallashtirish ham muhim. Masalan, past haroratda eriydigan qo'shimchalar (fluxlar) qo'llash orqali eritish haroratini pasaytirish mumkin. Tabiiy gaz o'rniga kamroq miqdorda bo'lsa ham elektr energiyasida ishlaydigan elektr pechlar, vodorod yoki gibridd tizimlardan foydalanish karbon chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Issiqlikni qayta ishlatish (tutun, gazlardan issiqlik olish, xomashyoni oldindan qizdirish). Chiqindi gazlardan nafaqat xomashyoni qizdirish, balki bug' yoki elektr energiyasi ishlab chiqarishda foydalanish ham mumkin. Bu jarayonlar shisha va shisha mahsulotlari ishlab chiqarish zavodlarida qo'llanilsa, energiya sarfi sezilarli darajada kammaytirilishiga erishish mumkin.

Ilmiy adabiyotlarda energiya sarfini minimallashtirish bo'yicha, asosiy texnologiyalarni ko'rib chiqish bo'yicha ilmiy izlanishlar uzoq yillar mobaynida boshlab yuborilgan. Ammo, ushbu adabiyotlarda yangi ma'lumotlar yetarlicha mavjud emas.

Shisha ishlab chiqarish jarayoni 4 ta asosiy bosqichga bo'linadi:

1. Eritishga tayyorgarlik, xomashyo tayyorlash (Batching). Bu bosqichda shisha tayyorlash uchun kerakli moddalar aniq nisbatda aralashtiriladi. Kvarts qumi (SiO_2) – shishaning asosiy komponenti. Soda (Na_2CO_3) – erish haroratini pasaytiradi. Ohaktosh (CaCO_3) – shishaga mustahkamlik beradi. Qo'shimchalar (rang beruvchi oksidlar, qayta ishlanadigan shisha – “glass cullet”).

2. Eritish (Melting), tayyorlangan aralashma maxsus pechlarda yuqori haroratda eritiladi. Harorat taxminan 1400-1700°C gacha yetadi. Bu bosqichda kimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi. Soda va ohaktosh parchalanib, gaz chiqaradi. Natijada suyuq, yopishqoq massa – shisha eritmasi hosil bo'ladi.

3. Shakllantirish (Forming), eritilgan shisha quyidagi usullar yordamida kerakli shaklga keltiriladi. Puflash (idishlar, butilkalar uchun), quyish (oyna plitalari), presslash (idish va buyumlar), float usuli (tekis oynalar ishlab chiqarish uchun).

4. Yakuniy ishlov berish sovitish (Annealing), shakllantirilgan shisha asta-sekin sovitiladi. Nega bu muhim? Agar tez sovitilsa, ichki kuchlanish paydo bo'ladi. Bu esa, shishaning sinuvchan bo'lishiga olib keladi.

Shisha ishlab chiqarish – yuqori aniqlik, ilmiy yondashuv va zamonaviy texnologiyalarni talab qiladigan muhim sanoat jarayonidir. Ushbu jarayon xomashyoni tayyorlash, eritish, shakllantirish va sovitish bosqichlari orqali amalga oshiriladi va har bir bosqich yakuniy mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri tanlangan xomashyo, optimal harorat rejimi hamda nazorat ostidagi sovitish jarayoni mustahkam, tiniq va sifatli shisha olishni ta'minlaydi. Shuningdek, innovatsion usullarni qo'llash ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, energiya tejamkorligi va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Xususan glass cullet dan foydalanish, zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va issiqlik yo'qotilishini minimallashtirish orqali erishiladi. Bu esa ishlab chiqarish harajatlarini kamaytirish bilan birga atrof-muhitga ta'sirni sezilarli darajada pasaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adinayev X.A. Noyob yer elementlaridan foydalanib bezatish va texnik maqsadlar uchun rangli shisha va shishakristall materiallarining sintezi va o'ziga xos xususiyatlari. Avtoreferat diss. k.f.d. il. dr. u-n. – Toshkent: UNKI, 2025. – 64 b.

2. Technological Energy Efficiency Improvements in Glass-Production Industries and Their Future Perspectives in Italy. Alessandra Cantini 1, Leonardo Leoni 1, Saverio

Ferraro 1, Filippo De Carlo 1,* Chiara Martini 2, Fabrizio Martini 2 and Marcello Salvio 2022, 10, 2653.

5-GIDROKSIPIKOLIN KISLOTA VA 6-METOKSINIKOTIN KISLOTA LIGANDLARINING BOG'LANISH MEXANIZMLARI VA KOORDINATSION BIRIKMALAR HOSIL QILISH USULLARI

Tayanch doktorant Obitjonova Vazira Rustamxon qizi,

k.f.d. Rasulova Sitorabonu Normurodovna

O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada 5-gidroksipikolin kislota (5-HPA) va 6-metoksinikotin kislota (6-MNA) ligandlarining o'tish metall ionlari (Cu^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+}) bilan koordinatsion birikmalar hosil qilish xususiyatlari, bog'lanish mexanizmlari va sintez usullari o'rganilgan. 5-HPA O,N-xelat, 6-MNA esa N,O-xelat donor tizim sifatida harakat qilishi tajribaviy isbotlangan.

Kalit so'zlar: 5-gidroksipikolin kislota, 6-metoksinikotin kislota, koordinatsion kimyo, xelat bog', o'tish metallari, IQ spektroskopiya, sintez.

Piridin halqasiga asoslangan karboksilik kislotalar – pikolin, nikotin va izonikotin kislota hosilalari – koordinatsion kimyoda muhim o'rin tutadi. Ushbu ligandlar piridinning azot atomi va karboksil guruhining kislorod atomlari orqali metallar bilan mustahkam xelat komplekslar hosil qilish qobiliyatiga ega [1,2].

5-Gidroksipikolin kislota (5-HPA, 2-karboksi-5-gidroksipiridin) piridin-2-karbon kislotaning 5-OH hosilasi bo'lib, qo'shimcha gidroksi guruhning mavjudligi ligandning koordinatsion xilma-xilligini oshiradi. 6-Metoksinikotin kislota (6-MNA, 6-metoksipiridin-3-karbon kislota) esa azotga para-holatdagi metoksi guruh va meta-holatdagi karboksil guruhiga ega. Bu ikki ligand tuzilishi jihatidan o'xshash bo'lsalarda, bog'lanish mexanizmlari va kompleks geometriyasi sezilarli farq qiladi [3].

Mazkur ligandlar asosida olingan koordinatsion birikmalar biologik faollik (antibakterial, antifungal), luminessent xossalari va katalitik faollik jihatidan katta qiziqish uyg'otmoqda [4,5]. Ushbu tadqiqot 5-HPA va 6-MNA ning Cu^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+} va Zn^{2+} ionlari bilan koordinatsion ta'sirini tizimli o'rganishga qaratilgan.

5-HPA piridin halqasining 2-o'rnidagi karboksil guruhi va N¹ azot atomi orqali besh a'zoli O,N-xelat halqa hosil qiladi. 5-OH guruhi esa qo'shimcha koordinatsion punkt yoki ko'prik ligand vazifasini bajarishi mumkin. 6-MNA da esa karboksil guruhi 3-holatda, metoksi guruhi 6-holatda joylashganligi sababli N,O-xelat bog' 6 a'zoli halqa orqali amalga oshadi.

KOORDINATSION BOG'LANISH MEXANIZMLARI

Ligandlarning bog'lanish mexanizmini IQ spektroskopiya ma'lumotlari asosida tahlil qilish mumkin. Erkin karboksil guruhi uchun $\nu_{as}(\text{COO}^-)$ va $\nu_s(\text{COO}^-)$ chastotalari koordinatsiya paytida siljiydi; $\Delta\nu = \nu_{as} - \nu_s$ qiymati bog'lanish turi haqida ma'lumot beradi.

Birikma	$\nu_{as}(\text{COO}^-)$ cm^{-1}	$\nu_s(\text{COO}^-)$ cm^{-1}	$\Delta\nu$ cm^{-1}	$\nu(\text{M}-\text{N})$ cm^{-1}	$\nu(\text{M}-\text{O})$ cm^{-1}	Bog' turi
5-HPA (erkin)	1718	1315	403	–	–	–
[Cu(5-HPA) ₂]·2H ₂ O	1598	1362	236	425	512	xelat O,N
[Co(5-HPA) ₂ (H ₂ O) ₂]	1605	1358	247	418	505	xelat O,N
[Ni(5-HPA) ₂ (H ₂ O) ₂]	1601	1360	241	421	508	xelat O,N
[Zn(5-HPA) ₂]	1610	1355	255	412	498	xelat O,N
6-MNA (erkin)	1705	1310	395	–	–	–
[Cu(6-MNA) ₂ (H ₂ O) ₂]	1590	1370	220	432	495	xelat N,O
[Co(6-MNA) ₂ (H ₂ O) ₂]	1595	1368	227	428	490	xelat N,O
[Ni(6-MNA) ₂ (H ₂ O) ₂]	1592	1365	227	430	492	xelat N,O
[Zn(6-MNA)Cl ₂]	1600	1360	240	425	488	xelat N,O

1-jadval. Erkin ligandlar va koordinatsion birikmalarning IQ spektral ma'lumotlari

5-HPA komplekslarida $\Delta\nu = 236\text{--}255 \text{ cm}^{-1}$ bo'lib, bu **bidentat xelat** koordinatsiyaga xos. $\Delta\nu < 200 \text{ cm}^{-1}$ bo'lsa ko'priq, > 300 bo'lsa monodentat tur hisoblanadi [2,3]. 6-MNA da $\Delta\nu = 220\text{--}240 \text{ cm}^{-1}$ – ham xelat, ammo N,O-besh a'zoli emas, 6 a'zoli halqa hosil qilish tendentsiyasi kuzatiladi.

KOORDINATSION BIRIKMALAR SINTEZ USULLARI

Koordinatsion birikmalarni olishda quyidagi uchta asosiy usul qo'llanilgan:

- **Usul 1 – Suvli eritma usuli:** metal tuz (sulfat yoki xlorid) va ligandning suvdagi eritmasi 1:2 nisbatda (M:L) 60–70°C da 2 soat qizdirildi. pH = 5–6 ga NH₄ OH bilan sozlandi. Cho'kma filtrlandi, spirt va dietil efir bilan yuvib quritildi.

• **Usul 2 – Gidrotermal sintez:** Metal tuz, ligand va suv Teflon reaktorda (170°C, 48 soat) qizdirildi. Monokristallar hosil bo'lib rentgen tuzilishi aniqlashga imkon berdi. Bu usul Zn^{2+} va Co^{2+} uchun afzalroq.

• **Usul 3 – Mexanokimyoviy usul:** Quruq holda metal tuz va ligand 1:2 nisbatda havonchada 30 daqiqa ezildi. Keyin 100°C da 1 soat qizdirib kompleks stabilizatsiyalandi. Usul ekologik toza, erituvchi talab qilmaydi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki: (1) 5-HPA piridin-N va karboksil-O orqali besh a'zoli O,N-xelat halqa hosil qilib, Cu^{2+} va Ni^{2+} uchun yuqori barqarorlik konstantalari beradi; (2) 6-MNA esa N,O-donor tizim sifatida olti a'zoli xelat hosil qilib, barqarorlik 5-HPA komplekslariga nisbatan biroz past, ammo gidrotermal sharoitda kristallik koordinatsion polimerlar hosil qilishga qodirdir; (3) mexanokimyoviy sintez usuli Zn^{2+} komplekslari uchun yuqori unumdorlik (83–85%) va ekologik tozalik jihatidan afzaldir. Sintezlangan birikmalar biologik faollik tekshiruvlari uchun istiqbolli ob'ektlar hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Lü J. et al. Coordination polymers of pyridine-carboxylate ligands with transition metals // CrystEngComm. – 2011. – Vol. 13. – P. 3546–3555.
2. Nakamoto K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. – Wiley, 2009. – 419 p.
3. Deacon G.B., Phillips R.J. Relationships between the carbon-oxygen stretching frequencies of carboxylate complexes // Coord. Chem. Rev. – 1980. – Vol. 33. – P. 227–250.
4. Tursunov O.K. et al. Synthesis and antimicrobial activity of Co(II) complexes with hydroxypicolinic acid // O'zbekiston kimyo jurnali. – 2023. – №1. – B. 12–18.
5. Janiak C. A critical account on π - π stacking in metal complexes with aromatic nitrogen-donor ligands // Dalton Trans. – 2000. – P. 3885–3896.
6. Qodirov B.A., Nazarov A.S. Koordinatsion birikmalar kimyosi. – Toshkent: ToshDU, 2022. – 340 b.

КАОЛИНИДАН АЛЮМИНИЙ СУЛЬФАТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ЎРГАНИШ

таянч докторант **А.М. Нормаматов¹**, **т.ф.д., проф. А.У. Эркаев¹**, **т.ф.д., доц. Н.А. Эркаева¹**, **Д.С. Шамаксудова²**, **доц. А.Н. Бобокулов¹**

¹Тошкент кимё-технология институти

²«Тошкент шаҳар сув таъминоти» АЖ корхонаси

Аннотация: Ушбу мақолада каолиндан алюминий сульфат ишлаб чиқаришнинг замонавий усуллари, жумладан, сульфат кислота парчаланиши, термик фаоллаштириш ва интеграллашган қайта ишлаш ҳақида умумий маълумот берилган. Алюминийни қайта тиклашга таъсир қилувчи асосий жараён параметрлари. Жараён самарадорлигини ошириш ва атроф-муҳитга таъсирни камайтиришга қаратилган технологик такомиллаштиришнинг истиқболли йўналишлари таъкидланган.

Калит сўзлар: Алюминий сульфат, алумина, ИСП, каолин, Ангрен, сульфат кислота, иссиқлик билан ишлов бериш.

Каолин саноатнинг турли соҳаларида ўз ўрнини топди, чунки у кимёвий ва физик жиҳатдан яъни: гидрофиллик, дисперслик, оловга чидамлик, этарли миқдорда алюминий оксиди мавжудлиги, пластиклик, паст зичлик, туйишда қийинчиликларнинг йўқлиги каби фойдали хусусиятларга эга[1].

Кимё саноати каолинни алюминий сульфат, алюминий оксиди, ултрамарин пигментини олиш учун ишлатади, пестицидлар ва ўғитлар учун ташувчи ва тўлдирувчи, шунингдек кимёвий реакциялар учун катализаторнинг ўзаги сифатида ишлатилади [2].

Маълумки Республикамиздаги каолин хомашёлари ўзининг таркиби бўйича одатда саноати учун қўйиладиган талабга жавоб бермайди. Улар бойитиш фабрикаларида бошланғич қайта ишлашни талаб этади [3].

Ер юзасига яқин жойлашган каолин очик усулда қазиб олинади, кейин бойитилади ва ҳозирда асосан қоғоз, чинни, фаянс, кимё, резина саноатида, ўтга чидамли буюмлар ва коагулантлар тайёрлашда ишлатилади [4].

Биз олиб борган тадқиқатимизда каолинни 50 грамини 52,84 ва 58,12 % H_2SO_4 қўшиб 330°C ҳароратгача термик ишлов бериш кўрдик. Бунда вақт ўзгармас 180 минут давомида жараён амалга оширилди. Хомашё таркибидаги Al_2O_3 оксидни суюқ фазага ўтказиш. Тажриба натижасида олинган суюқ фаза рентген-флуоресценция таҳлилидан ўтказилганда H_2SO_4 кислота унинг концентрацияси 34,53% бўлганда каолин таркибидаги Al_2O_3 нинг 4,78% суюқ фазага ўтганлигини H_2SO_4 кислота концентрацияси 37,97% бўлганда эса 1-тажрибага нисбатан 0,16% га кўпроқ. Al_2O_3 суюқ фазага ўтганлигини кўришимиз мумкин *1-жадвал*.

1-расм. Рентген-флуоресценция 1-тажриба, 2-тажриба натижаси спектрлари
1-жадвал

№	1- тажриба		№	2- тажриба	
	Element	Concentration		Element	Concentration
1	H ₂ O	80.9	1	H ₂ O	80.9
2	Pa	(0.0001)	2	Pa	(0.0001)
3	Al ₂ O ₃	5.04	3	Al ₂ O ₃	4.95
4	SiO ₂	0.171	4	SiO ₂	0.142
5	SO ₃	13.4	5	SO ₃	13.5
6	CaO	0.0742	6	CaO	0.0717
7	Cr ₂ O ₃	0.0009	7	Cr ₂ O ₃	0.0009
8	TiO ₂	0.0514	8	TiO ₂	0.0495
9	V ₂ O ₅	0.0026	9	V ₂ O ₅	0.0025
10	MnO	0.0032	10	MnO	0.0030
11	Fe ₂ O ₃	0.231	11	Fe ₂ O ₃	0.225
12	CuO	0.0009	12	CuO	0.0010
13	ZnO	0.0010	13	ZnO	0.0011
14	Ga ₂ O ₃	0.0011	14	Ga ₂ O ₃	0.0007
15	SrO	0.0013	15	SrO	0.0011
16	Y ₂ O ₃	0.0004	16	Y ₂ O ₃	0.0004
17	ZrO ₂	0.0779	17	ZrO ₂	0.0756
18	SnO ₂	0.0020	18	SnO ₂	0.0017
19	TeO ₂	0.0010	19	PbO	0.0004
20	Ta ₂ O ₅	0.0006	20	Nb ₂ O ₅	(0.0003)
21	Dy ₂ O ₃	0.0080	21	Dy ₂ O ₃	(0.0071)
22	Nb ₂ O ₅	(0.0003)	22	Ag ₂ O	0.0005
23	Au ₂ O	0.0003	23	Ta ₂ O ₅	(0.0006)
24	U ₃ O ₈	0.0004	24	U ₃ O ₈	0.0003

Юқоридагиларни инобатга олиб дастлаб чўкинди таркибидаги Al_2O_3 ва Fe_2O_3 дан коагулянт олиш учун сульфат кислотали парчалаш жараёнини ўргандик. Жадвал ва расмлардан кўриниб турибдики, асосий оксидлар SiO_2 , Al_2O_2 ва Fe_2O_3 бўлиб, шунингдек, K_2O , CaO , TiO_2 , SO_3 ва ZrO_2 оксидлар. Каолин таркибидаги Fe_2O_2 , TiO_2 ва ZrO_2 оксидлари унинг турли соҳаларда қўлланилишини чеклайди. Бироқ коагулант сифатида уларнинг таркиби технологик жараёнларга деярли таъсир қилмайди.

Олинган филтрат зичликлар турли ҳароратларда аниқланганда 1-тажриба натижасида олинган филтрат зичлиги $20\text{ }^\circ\text{C}$ ҳароратда $1,1740\text{ гр/см}^3$ ни ҳарорат ортиб борган сари эса камайишни кўришимиз мумкин.

Яъни $80\text{ }^\circ\text{C}$ ҳароратда $1,1384\text{ гр/см}^3$ H_2SO_4 нинг концентрацияси ортиши билан филтрат таркибидаги Al_2O_3 , SO_3 ларни ортиши ҳисобига 2-тажриба филтрат зичлиги $20\text{ }^\circ\text{C}$ $1,1820\text{ гр/см}^3$ ни ташкил этди. Ҳарорат ортиб бориши билан ундаги 1-тажриба суюқлари зичлиги қийматини камайиб боришини.

Турли ҳароратларда филтратларнинг зичлигини аниқлаш, г/см^3

2-жадвал

№	Ҳарорат $^\circ\text{C}$			
	20	40	60	80
1	1,1740	1,1652	1,1548	1,1384
2	1,1820	1,1720	1,1588	1,1472

Шунингдек каолинни фаоллаштириш учун калсинланиш ҳарорати $330\text{ }^\circ\text{C}$ ҳароратда ёмон эрийдиган бирикмалар ҳосил бўлади. Ушбу компонентларни кислоталар билан қайта ишлаш натижасида $Al_2(SO_4)_3$ ва $Fe_2(SO_4)_3$ тузларини олиш имконияти мавжудлиги белгиланди [5]. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ушбу ишида маҳаллий хомашёдан алюминий сульфат ишлаб чиқаришни ўрганилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. K. V. Zelenaya, N. S. Golubeva, A. V. Khloпова. Kinetics of melanoidin adsorption from aqueous solutions. // ISSN 2074-9414. Техника и технология пищевых производств. 2017. Т.47. №4 131 б

2. Eminov A.M., Kadirova Z.R., Bayjanov I.R., Kuryazov Z.M., Djabbergenov J. Jumanov YU.Q. Oltintog' kaolin xomashyosini boyitishning samarali usullarini tanlash. Kompozitsion materiallar jurnali 2020-yil 4-son. b.148-152.

3. A. D. Slukin, N.S. Bortnikov, A.P. Juxlistov, A. V. Moxov, N. M. Boeva Mikromorfologiya i geneticheskie vzaimootnosheniya glavnykh gipergenniix mineralov boksitonosniix lateritniix profiley (po rezultatom elektronno-

mikroskopicheskogo izucheniya)// Institut geologii rudnykh mestorojdeniy, petrografii, minerologii i geoximii (IGEM), RAN Noviiie danniiie o mineralax. Moskva:2015 g.

4. Valiev, Yu. Ya., Safiev, X., Boboev, X. E., Majidov, T. S., Radzhabova, D. A. (2012). Ziddi konining mineral xomashyosini fizik-kimyoviy tahlil qilish. *Izv. RT. Dep. Fizika-matematika, kimyo, geol. and techn*, (2012), 88-94.

5. Нормаматов А.М., Эркаев А.У., Кошанова Б.Т., Бобокулов А.Н. сув тозаллаш истанцияларнинг чўкмаларни таркибини ўрганиш, уларни қайта ишлаб коагулянтлар ва оргономинерал ўғитлар ишлаб чиқаришда қўллаш. *ournal of food science volume 3, ISSUE 9, october 2025 ISSN: 2181-385X, 80-88-бетлар.*

GETEROATOMLI ATSETILEN SPIRTLARINI OKSIDLASH ASOSIDA KETONLAR SINTEZI

k.f.d.prof. ¹Ziyadullayev O.E

assistent ²Saliyeva M.K.

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti

²Toshkent farmatsevtika instituti

Annotatsiya. Molekulasida geteroatom saqlagan atsetilen spirtlari kimyoviy jihatdan faol hisoblanib, ularni ochiq havoda oksidlash asosida tarkibida geterosiklik o‘rinbosarlar saqlagan, qo‘shbog‘ va uchbog‘ tutgan ketonlar sintezi amalga oshirilgan. Mahsulot unumiga boshlang‘ich moddalar mol nisbatlari, reaksiya davomiyligi, harorat, katalizator va erituvchilar tabiati ta’sirlari, hamda atsetilen spirtlarining oksidlanishi ularning tarkibidagi molekulalar tabiatiga qarab, ketonlar hosil bo‘lishi samaradorligi qatori aniqlangan. Sintez qilingan ketonlarning tuzilishi, tozaligi va tarkibi zamonaviy fizik- kimyoviy tahlil usullarida o‘rganilgan va identifikatsiyalangan.

Kalit so‘zlar. oksidlash, geteroatom, ketonlar, asetilen spirtlari, mahsulot unumi, reaksiya mexanizmi.

Atsetilen spirtlari oksidlanganda molekulada kislorod atomi va uchbog‘ saqlanib qoladi. Ushbu reaksiya gomolitik jarayon bo‘lib, kislorod-vodorod bog‘ining qutbliligi tufayli erkin radikallar hosil bo‘lishi bilan boradi va molekulasida uchbog‘ saqlagan ketonlarni sintez qilish mumkin. Tarkibida kislorod, oltingugurt, azot va galogen atomlari bo‘lgan alifatik, siklik va geterosiklik o‘rinbosarlar saqlagan yoki qo‘shbog‘ va uchbog‘ tutgan ketonlar oksidlovchi moddalarga sezgirligi, molekulasida bir nechta faol markazlari borligi sababli ular asosida yangi avlod organik moddalarni sintez qilish va ishlab chiqarish ustida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda [1,2,3,4].

Ilk marta molekulasida geteroatom saqlagan atsetilen spirtlari - 1-(tiofenil-2)geptin-2-ol-1, 1-(furanil-2)geptin-2-ol-1, 1-(piridinil-3)geptin-2-ol-1 ning oksidlanish reaksiyalari asosida mos ravishdagi ketonlar - 1-(tiofenil-2)geptin-2-on-1, 1-(furanil-2)geptin-2-on-1, 1-(piridinil-3)geptin-2-on-1 sintez qilish jarayoni

o'rganilgan. Atsetilen spirtlari ochiq havoda oksidlash reaksiyasi sxemasi adabiyot manbalari asosida quyidagicha taklif qilindi [5,6,7].

R= Th, R₁= ⁿBu (1); R= Fur, R₁= ⁿBu (2); R= Pir, R₁= ⁿBu (3);

Ochiq havoda atsetilen spirtlari karbonil birikmalarga oksidlash jarayonida atsetilen spirtlari molekulasidagi o'rinbosarlar tabiati, harorat va oksidlanishning davomiyligi kabi omillarning ta'siri o'rganildi. Sintez qilingan ketonlarning tarkibi, tozaligi va tuzilishi IQ, ¹H, ¹³C YaMR spektrlari hamda mass spektroskopiya yordamida tahlil qilindi.

Atsetilen spirtlarini oksidlash reaksiyalari 0-60 °C haroratlarda olib borildi (1- jadval qarang).

1- jadval

Atsetilen spirtlarining oksidlanish jarayoniga harorat ta'siri (reaksiya davomiyligi 180 soat)

Sintez qilingan ketonlar	Mahsulot unumi, %		
	-0 °C	30 °C	60 °C
1	42	52	40
2	51	66	49
3	34	48	30

Olingan natijalarga ko'ra harorat 30 °C da olib borilganida AS tarkibidagi molekulalarning kinetik energiyasi ortishi, vodorod (radikal) AS molekulasidan oson ko'chishi, sistemada hosil bo'lgan peroksid radikali vodorod radikalini o'ziga oson tortib olishi natijasida jarayonning stereoselektivligiga katta ta'sir ko'rsatadi va yuqori unum bilan ketonlar hosil bo'ldi.

AS oksidlanish reaksiyalari 96-360 soat oralig'ida oib borildi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, reaktsiya davomiyligi 96 soat davomida olib borilganda atsetilen spirtlari to'liq oksidlanmaganligi namoyon bo'ldi. Atsetilen spirtlarining oksidlanishi 180 soatda olib borilganda boshlang'ich moddalar to'liq oksidlanib, atsetilen ketonlarining hosil bo'lish unumi yuqori bo'lishi kuzatildi. Unumni oshirish maqsadida atsetilen spirtlarini 360 soat ochiq havoda qoldirilganda natijada unumning pasayib, qora smolalar hosil bo'lishiga olib keldi (2- jadval qarang).

Tanlangan atsetilen spirtlarini oksidlash jarayonida ularning molekulasidagi o'rinbosarlar tabiati ham ketonlar hosil bo'lishida muhim omillardan biri ekanligi aniqlandi. Atsetilen spirtlarining oksidlanishi ularning tarkibidagi molekulalar

tabiatiga qarab, ketonlar hosil bo'lishi samaradorligi quyidagi 1-(piridinil-3)geptin-2-on-1 < 1-(tiofenil-2)geptin-2-on-1 < 1-(furanil-2)geptin-2-on-1 qator bo'yicha ortib borishi aniqlandi.

2- jadval

Atsetilen spirtlarini oksidlash jarayoniga reaksiya davomiyligi ta'siri (harorat 30 °C)

Sintez qilingan ketonlar	Mahsulot unumi, %			
	96 soat	144 soat	180 soat	360 soat
1	34,3	37,2	52	41,2
2	42,2	46,4	66	50,1
3	23,1	26,3	48	30,2

Sintez qilingan ketonlarning tarkibi, tozaligi va tuzilishi ^1H , ^{13}C YaMR spektrlari (Bruker Avance 400 va 101 MHz markali, 20-25 °C haroratda, CDCl_3 erituvchi ishtirokida) yordamida tahlil qilindi (4.1-4.12 rasmlarga qarang, 113-124 ilovalar).

1-(tiofenil-2)geptin-2-on-1 - sariq rangli suyuqlik, ^1H YaMR (400 MHz, CDCl_3): δ 7.87 (d, 1H, CH_{Th}), 7.62-7.50 (m, 1H, CH_{Th}), 7.48 (d, 1H, CH_{Th}), 1.90 (t, 2H, CH_2), 1.33-1.30 (m, 4H, 2CH_2), 0.94 (t, 3H, CH_3). ^{13}C YaMR (100 MHz, CDCl_3): δ 148.5, 140.4, 136.8, 130.9, 97.9, 72.3, 64.7, 33.9, 22.6, 17.3, 12.2.

1-(furanil-2)geptin-2-on-1 - sariq rangli suyuqlik, ^1H YaMR (400 MHz, CDCl_3): δ 8.06 (d, 1H, CH_{Fur}), 7.87-7.84 (m, 1H, CH_{Fur}), 7.47 (d, 1H, CH_{Fur}), 1.86 (t, 2H, CH_2), 1.49-1.44 (m, 4H, 2CH_2), 1.02 (t, 3H, CH_3). ^{13}C YaMR (100 MHz, CDCl_3): δ 155.0, 150.3, 122.2, 110.6, 96.9, 80.0, 72.3, 32.9, 23.6, 17.3, 12.6.

1-(piridinil-3)geptin-2-on-1 - sariq rangli suyuqlik, ^1H YaMR (400 MHz, CDCl_3): δ 8.04-8.01 (m, 1H, CH_{Pir}), 7.98 (d, 1H, CH_{Pir}), 7.76 (d, 1H, CH_{Pir}), 7.58 (d, 1H, CH_{Pir}), 1.87 (t, 2H, CH_2), 1.54-1.48 (m, 4H, 2CH_2), 1.01 (t, 3H, CH_3). ^{13}C YaMR (100 MHz, CDCl_3): δ 177.1, 156.6, 152.4, 135.7, 130.5, 123.4, 92.9, 72.6, 32.9, 23.6, 19.3, 12.42.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alonso Diego, Nájera Carmen Synthesis of ynones by palladium-catalyzed acylation of terminal alkynes with acid chlorides// Journal of Organic Chemistry, 2004, Volume 5, Issue 69, pp. 1615.

2. Zhang X., Sarkar S., Larock C Synthesis of naphthalenes and 2-naphthols by the electrophilic cyclization of alkynes.// Journal of Organic Chemistry, 2006, 01 Issue 71(1), pp. 236-243.

3. Sobenina L.N., Drichkov V.N., Petrova O.V., Ushakov I.A., Kashik T.V., Krivdin L.B., Rusakov Yu.Yu., Zykova E.V., Mikhaleva A.I., Trofimov B.A.

Incomparably easy migration of functionalized enol substituent in pyrrole ring // Journal of Organic Chemistry, 2011, Volume 44, pp. 237–246.

4. Snieckus Victor, Ondřej Kysilka Synthesis of Functionalized Pyrroles by a Multi-Component Reaction // Tetrahedron, 2014, Issue 70, pp. 2472–2477.

5. Tomilin D.N., Petrova O.V., Sobenina L.N., Mikhaleva A.I., Trofimov B.A. convenient synthesis of hetarylethynyl ketones from hetarylcarbaldehydes and acetylene // Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2013, № 2, pp. 341-344

6. Tomilin Denis, Lyubov Sobenina Targets in Heterocyclic Systems // Vol. 13, Royal Society of Chemistry, Rome, 2009, p. 92.

7. Todd Schwier L, Sromek Anna W. Mechanistically Diverse Copper-, Silver-, and Gold- Catalyzed Acyloxy and Phosphatyloxy Migrations: Journal of the American Chemical Society, 2007, Issue 129(32), pp. 9868–9878.

BENZIMIDAZOL HOSILALARI SINTEZI, TUZILISHI VA XOSSALARI

Valiyeva Shoxista Muxammadisoyevna

Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

Sattarov To‘lqinjon Abdusattor o‘g‘li

University of Business and Science dotsenti

E-mail:shohistavaliyeva96@gmail.com

E-mail:tulkin.com@mail.ru

+998939383530

Annotatsiya. Benzimidazol hosilalari azot tutuvchi geterosiklik birikmalar sinfiga mansub bo‘lib, yuqori biologik faolliги va kuchli koordinatsion qobiliyati sababli farmatsevtika hamda koordinatsion kimyoda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning molekulasida mavjud bo‘lgan azot donor markazlari 3d-qator o‘tish metallari bilan barqaror kompleks birikmalar hosil qilish imkonini beradi. Mazkur revyu maqolada benzimidazol hosilalarining asosiyintez usullari, ularning 3d-metallar bilan kompleks hosil qilish mexanizmlari, koordinatsion geometriyasi va strukturaviy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: benzimidazol, 3d-metallar, koordinatsion birikmalar, ligand, kataliz, biologik faollik.

KIRISH. Azot tutuvchi geterosiklik birikmalar organik, bioorganik va koordinatsion kimyoning eng muhim yo‘nalishlaridan birini tashkil etadi. Benzimidazol yadrosi benzol halqasi bilan imidazol halqasining kondensatsiyalangan tizimidan iborat bo‘lib, molekulaning aromatikligi va ikki azot atomining mavjudligi unga yuqori kimyoviy barqarorlik hamda kuchli donorlik xususiyatini beradi. Aynan shu strukturaviy omillar

benzimidazol hosilalarining keng biologik faolligi va koordinatsion kimyoda samarali ligand sifatida qo'llanilishiga sabab bo'ladi[1]

Benzimidazol fragmenti ko'plab farmakologik faol moddalar tarkibiga kiradi. Masalan, antigelmintik preparat Albendazole va proton nasosi ingibitori Omeprazole tarkibida aynan shu geterosiklik tizim mavjud. Bu esa benzimidazol yadrosining biologik tizimlar bilan samarali o'zaro ta'sirlashish qobiliyatini ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, benzimidazol hosilalari antimikrob, antifungal, antiviral, yallig'lanishga qarshi va antitumor xossalarga ega bo'lishi mumkin[2,3].

So'nggi o'n yilliklarda benzimidazol hosilalarining koordinatsion kimyodagi ahamiyati yanada ortdi. Molekuladagi imidazol halqasining azot atomlari metall ionlariga elektron juftini berib, mustahkam koordinatsion bog' hosil qiladi. Shu sababli benzimidazol hosilalari monodentat yoki bidentat ligand sifatida namoyon bo'lishi, ba'zi hollarda esa ko'prik (bridging) ligand vazifasini bajarishi mumkin. Bu esa turli tipdagi kompleks birikmalar hosil bo'lishiga olib keladi[4,5].

Shu munosabat bilan, benzimidazol hosilalari va ularning 3d-metallar bilan kompleks birikmalarini o'rganish koordinatsion kimyo, materialshunoslik va bioanorganik kimyo sohalarida dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada benzimidazol hosilalarining sintez usullari, kompleks hosil qilish mexanizmlari, strukturaviy xususiyatlari hamda fizik-kimyoviy va biologik xossalari bo'yicha mavjud ilmiy ma'lumotlar tizimli ravishda tahlil qilinadi va umumlashtiriladi.

Benzimidazol hosilalarining sintezi Benzimidazol hosilalarini sintez qilish usullari organik kimyoning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ular reaksiya sharoiti, qo'llaniladigan reagentlar, katalizatorlar va maqsadli substituentlarga qarab turlicha amalga oshiriladi. Umuman olganda, benzimidazol yadrosi *orto-fenilendiamin (1,2-diaminobenzol)* asosida kondensatsiyareaksiyalari orqali hosil qilinadi.

1. Klassik sintez usullari. Benzimidazol hosilalarini olishning klassik usullari asosan *orto-fenilendiamin (1,2-diaminobenzol)* ning turli karbonil birikmalar bilan kondensatsiyasiga asoslanadi. Klassik usullar soddaligi, reagentlarning mavjudligi va yuqori hosildorligi bilan ajralib turadi.

Eng keng tarqalgan usullardan biri *orto-fenilendiamin*ning *karboksil kislotalar yoki ularning hosilalari* (angidridlar, efirlar, xlorangidridlar) bilan kondensatsiyasidir. Ushbu usul ayniqsa 2-substitutsiyalangan benzimidazollar sintezida samarali hisoblanadi.

Ba'zi hollarda benzimidazol hosilalari *karbonat angidrid, nitrillar yoki amidlar* bilan reaksiyalar orqali ham olinishi mumkin. Bu jarayonlarda ham asosiy mexanizm amin guruhining elektrofil markaz bilan o'zaro ta'siri va keyingi halqa yopilishiga asoslanadi.

2. Benzimidazol hosilalarining sintezi Benzimidazol (BnZ) — bu benzol va imidazol halqalari 4- va 5-pozitsiyalarda birikkan ikki halqali aromatik geterotsiklik birikma hisoblanadi. BnZ ning *orto-fenilen* hosilalari, masalan, metil-o-fenilenediamin,

benzoglioksalinlar deb nomlanadi. So‘nggi yillarda bir qator tadqiqotchilar turli reaksiya sharoitlarida va turli funksional guruhlarni qo‘llash orqali *1-substitutsiyalangan yoki 1,2-disubstitutsiyalangan benzimidazol hosilalarini* sintez qilishning bir nechta usullarini tavsiflagan.

Benzimidazol birinchi marta 1872-yilda Hoebrecker tomonidan 2,5-dimetilbenzimidazol (III) shaklida sintez qilingan. Ushbu sintez jarayoni quyidagicha amalga oshirilgan: dastlab 2-nitro-4-metil-asetanilid (I) Sn va xlorid kislotasi (HCl) yordamida kamaytirilgan, so‘ngra hosil bo‘lgan 2-nitro-4-metil-asetanilid (II) ning degidratsiyasi orqali 2,5-dimetil-benzimidazolga aylantirilgan (1-rasm).

1-rasm. Hoebrecker metodi asosida analiz qilish

Reaksiya sharoitlari, harorat, erituvchi va katalizatorlar bo‘yicha tafsilotlar boshqa manbalarda keng yoritilgan. Ushbu usul klassik benzimidazol sintezi hisoblanadi va hozirgi kunda turli substitutsiyalangan hosilalarni olishda asos sifatida qo‘llaniladi.

XULOSA. Benzimidazol hosilalari kuchli koordinatsion qobiliyati va yuqori biologik faolligi bilan farmatsevtika va koordinatsion kimyoda muhim ahamiyatga ega. Benzimidazol hosilalarining klassik va zamonaviy sintez usullari turli substitutsiyalangan ligandlarni yaratishga imkon beradi, bu esa ularning metall komplekslari va biofaolligini oshiradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro‘yxati

1. Rao GE, Babu PS, Koushik OS, Sharmila R., Vijayabharathi M., Maruthikumar S., Prathyusha R., Pavankumar P. Benzimidazol yadrosining kimyosi va uning biologik ahamiyati bo‘yicha sharh. *Int. J. Pharm. Kimyo. Biol. Sci.* 2016;6:227–232
2. Manna K., Agrawal YK Benzofuranning yangi indofenazin 1,3,5-trisubstratsiyalangan pirazolin hosilalarining mikroto‘lqinli yordam sintezi va ularning mikroblarga qarshi faolligi. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2009;19:2688–2692. doi: 10.1016/j.bmcl.2009.03.161.
3. Kalidhar U., Kaur A. Antimikrob faollikka ega ba‘zi benzimidazol va sulfanamid hosilalariga umumiy nuqtai nazar. *Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci.* 2011;2:1116–1135.

4. Rayt JB Benzimidazollar kimyosi. Kimyo. Rev. 1951;48:397–541. doi: 10.1021/cr60151a002.
5. Hoebrecker F. Benzimidazol. Ber. 1872;5:920–926.

KUL QOLDIG‘IDAN NATRIY KARBONAT YORDAMIDA ALYUMINIY OKSID AJRATIB OLISH

Soatboyeva M.O.¹., Adinayev X.F.²., Qo‘ldoshev Sh.M.³

¹tayanch doktorant, ²t.f.f.d., Metallurgik jarayonlar va texnogen xomashyo laboratoriyasi mudiri, ³k.i.x.

O‘zbekiston FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Kul qoldig‘idan natriy karbonat yordamida alyuminiy oksid ajratib olish jarayoni o‘rganildi. Tadqiqot davomida turli nisbatlar (1:3 dan 1:0,5 gacha), haroratlar (1100-1250°C) va vaqt oralig‘ida (45 minut-1,5 soat) tajribalar olib borildi. Optimal sharoit sifatida 1:0,8 nisbat, 1250°C harorat va 1 soat davomiylik aniqlangan. Olingan mahsulot 97% tozalikdagi alyuminiy oksid ekanligi XRF va XRD tahlillar yordamida tasdiqlandi.

Kalit so‘zlar: kul qoldig‘i, natriy karbonat, kuydirish, alyuminiy oksid, gidroksid, kalsinatsiya.

Kirish. Sanoat chiqindilarini qayta ishlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Kul qoldig‘i alyuminiyga boy bo‘lib, ularni qayta ishlash orqali qimmatli mahsulotlar olish mumkin [1,2]. Ushbu ishda kul qoldig‘idan natriy karbonat yordamida alyuminiy oksid ajratib olish texnologiyasi o‘rganildi.

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	1.77	mass%	0.0023	0.0021	0.0062
2	Br	0.0035	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
3	Na	1.96	mass%	0.117	0.309	0.928
4	Mg	2.26	mass%	0.0226	0.0358	0.107
5	Al	48.5	mass%	0.0318	0.118	0.353
6	Si	7.32	mass%	0.0135	0.0283	0.0850
7	S	0.584	mass%	0.0021	0.0033	0.0099
8	K	0.436	mass%	0.0056	0.0049	0.0148
9	Ca	4.87	mass%	0.0146	0.0068	0.0203
10	Ti	0.278	mass%	0.0024	0.0026	0.0079
11	V	0.0095	mass%	0.0008	0.0021	0.0062
12	Cr	0.0316	mass%	0.0005	0.0007	0.0021
13	Mn	0.144	mass%	0.0014	0.0022	0.0065
14	Fe	2.07	mass%	0.0022	0.0018	0.0054
15	Co	(0.0036)	mass%	0.0009	0.0029	0.0086
16	Ni	0.0621	mass%	0.0007	0.0007	0.0021
17	Cu	0.989	mass%	0.0022	0.0007	0.0020
18	Zn	2.30	mass%	0.0030	0.0006	0.0018

1-rasm. Kul qoldig‘i chiqindisining elementar tarkibi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, namunada asosiy element alyuminiy (Al-48.5 mass%) bo‘lib, bu uning alyuminiy oksid asosida ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, tarkibida Si (7.32%), Ca (4.87%), Zn (2.30%), Mg (2.26%), Fe (2.07%) va Na (1.96%) kabi qo‘shimcha elementlar mavjud (1-rasm).

Qolgan elementlar (Cl, Cu, S, K va boshqalar) past miqdorda aniqlangan. Umuman, namuna alyuminiyga boy, lekin to‘liq toza emas va tarkibida mineral hamda texnologik qo‘shimchalar mavjud.

Kul qoldig‘i namunasi natriy karbonat bilan turli nisbatlarda (1:3, 1:2, 1:1, 1:0,9, 1:0,8, 1:0,7, 1:0,6, 1:0,5) aralashtirildi va 1100°C, 1150°C, 1200°C, 1250°C haroratlarda qizdirildi. Jarayon davomiyligi 45 daqiqa, 1 soat va 1,5 soat qilib tanlangan. Kuydirish jarayonidan so‘ng aralashma 1:12 nisbatda suvda 80°C haroratda 400 ayl/daq tezlikda 1 soat davomida eritildi. Olingan eritma HCl yordamida cho‘ktirildi. Hosil bo‘lgan alyuminiy gidroksid 105°C da 4 soat quritildi va 1000°C da kalsinatsiya qilinib alyuminiy oksid olindi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, eng optimal sharoit 1:0,8 nisbat, 1250°C harorat va 1 soat davomiylik ekanligi aniqlandi. Ushbu sharoitda 97% tozalikdagi alyuminiy oksid olindi.

2-rasm. Ajratib olingan mahsulotning tarkibi

2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, 1000 °C da olingan alyuminiy oksid namunasi element tarkibi bo‘yicha yuqori darajada tozalanganligini ko‘rsatadi. Asosiy komponent sifatida Al₂ O₃ miqdori 97.7 mass% ni tashkil etib, bu namunada Al₂ O₃ ning ustun faza ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, namunada kichik miqdorda qo‘shimcha elementlar ham aniqlangan: SiO₂ -1.59 mass%, CaO-0.215 mass% va Cl-

0.444 mass%. Na_2O esa aniqlanish chegarasidan past bo'lib (ND), amalda mavjud emas deb hisoblanadi.

Spektral tahlil natijalari ham yuqoridagi tarkibni tasdiqlaydi. Spektrda alyuminiyga xos intensiv piklar ustunlik qiladi, bu esa namunada Al elementi asosiy ulushni egallashini ko'rsatadi. Kremniy (Si), kaltsiy (Ca) va xlor (Cl) elementlariga mos keluvchi piklar esa past intensivlikda kuzatiladi, bu ularning kam miqdorida mavjudligini bildiradi.

Umuman olganda, olingan natijalar sintez qilingan alyuminiy oksid namunasi yuqori tozalikka ega ekanligini, ammo tarkibida oz miqdorda mineral va texnologik kelib chiqishga ega qo'shimchalar mavjudligini ko'rsatadi.

3-rasm. Olingan alyuminiy oksidning XRD tahlili

3-rasmdan ko'rinib turibdiki, 1000 °C haroratda issiqlik ishlovidan o'tkazilgan alyuminiy oksid (Al_2O_3) namunasi uchun olingan rentgen difraksiyasi (XRD) natijasini ifodalaydi. Difraktogrammada past burchaklar sohasida yuqori fon intensivligi va keng, aniq ajralmagan piklarning mavjudligi kuzatiladi. Bu holat namunada amorf yoki past darajada kristallangan fazalarning mavjudligini ko'rsatadi. 20-60° diapazonda joylashgan past intensivlikdagi va keng piklar alyuminiy oksidning o'tish fazalariga (γ , δ yoki θ - Al_2O_3) xos bo'lib, kristall panjaraning hali to'liq tartiblanmaganini bildiradi. Odatda yuqori darajada kristallangan α - Al_2O_3 (korund) fazasi uchun xarakterli bo'lgan keskin va yuqori intensivlikdagi piklar bu difraktogrammada aniq ifodalanmagan.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, 1000 °C da ishlov berilgan alyuminiy oksid namunasi to'liq kristall tuzilishga ega emas va unda asosan o'tish fazalari ustunlik qiladi. α - Al_2O_3 fazasining to'liq shakllanishi uchun yuqoriroq harorat (odatda 1100-1200 °C va undan yuqori) talab etiladi. Kul qoldig'idan natriy karbonat yordamida alyuminiy oksid ajratib olish samarali usul ekanligi isbotlandi. Optimal sharoitda yuqori tozalikdagi mahsulot olish mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.S. Blissett, N.A. Rowson, 2012. A review of the multi-component utilisation of coal fly ash. *Fuel*. 97, 1-23. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2012.03.024>.
2. M. Ahmaruzzaman. 2009. A review on the utilization of fly ash. *Progress in Energy and Combustion Science*. 36,3. 2010, 327-363. <https://doi.org/10.1016/j.peccs.2009.11.003>.

THERMAL ANALYSIS OF 4-AMINOMETHYLBENZOIC ACID (PAMBA)

Prof. Ibragimov A.B., Prof. Begjanova G.B., (PhD) student Fayziyeva A.K.

*Institute of general and inorganic chemistry of Academy of Sciences of the Republic
of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan*

e-mail fayziyevaaziza14@gmail.com

Abstract: This study investigates the thermal behavior of 4-aminomethylbenzoic acid (PAMBA) using thermogravimetric analysis (TGA) and differential thermal analysis (DTA). The results reveal a multi-stage decomposition process with a major weight loss occurring between 280–320°C. The findings confirm the relationship between thermal stability and the molecular structure of PAMBA.

Keywords: 4-aminomethylbenzoic acid, PAMBA, TGA, DTA, thermal analysis, mass loss, decomposition mechanism, aromatic compounds, carboxyl group, amine group.

4-Aminomethylbenzoic acid (PAMBA) is a biologically active organic compound consisting of an aromatic ring, an amine, and a carboxyl group. The study of the thermal stability of this substance is of great importance in the pharmaceutical and chemical industries. [1]. While thermogravimetric analysis (TGA) determines the mass change of a substance, differential thermal analysis (DTA) allows the study of thermal effects. These methods are widely used to determine the mechanism of decomposition of a substance. [2]. In the study, a PAMBA sample was analyzed in a TGA/DTA device in the temperature range of 0–800°C. Based on the resulting graph (1-pic), mass loss and thermal effects were studied step by step. The analysis results showed that the substance decomposed in three main stages. Stage 1 (≈274–318°C) Main decomposition step. Mass loss: ~72.88%. A strong endothermic effect was observed. In this step: the carboxyl group (–COOH) is decomposed the aminomethyl group (–CH₂ NH₂) is destroyed Stage 2 (≈313–428°C). Mass loss: ~18.09%. This stage: partial decomposition of the aromatic ring associated with the formation of intermediates. Stage 3 (≈429–754°C) Mass loss: ~4.25% This stage: indicates complete decomposition of residual carbon.

The results obtained show that the thermal behavior of PAMBA is directly related to its molecular structure. The substance remains stable at low temperatures ($\leq 250^{\circ}\text{C}$). The main decomposition occurs around 300°C . The aromatic ring remains relatively stable up to high temperatures. These results are consistent with scientific data on the high thermal stability of aromatic compounds.

Pic.1. TGA/DTA analysis of 4-aminomethylbenzoic acid

Based on TGA/DTA analysis, the following conclusions were drawn. 4-aminomethylbenzoic acid is stable up to 250°C . The main decomposition occurs in the range of $280\text{--}320^{\circ}\text{C}$. The decomposition has a three-step mechanism. The largest mass loss is observed in the first step. These results are important for the industrial and pharmaceutical applications of the substance.

References

1. Teixeira, J. A., Nunes, W. D. G., & Colman, T. A. D. (2016). *Thermal and spectroscopic study to investigate p-aminobenzoic acid and its compounds*. *Thermochimica Acta*.
2. Silverstein, R. M., Webster, F. X., & Kiemle, D. (2014). *Spectrometric Identification of Organic Compounds*. Wiley.
3. Adimula, V. O., et al. (2025). *FTIR analysis of aminobenzoic compounds*.
4. Teixeira J.A., Fernandes R.P., Isquibola.G (2022). Thermal behavior and spectroscopic study of aminobenzoic acid derivatives. *Thermochimica Acta*.

**KADMIY(II) NING NIKOTIN GIDRAZID BILAN
KOMPLEKS BIRIKMASINING SINTEZI VA UNING IQ-
SPEKTROSKOPIK TAHLILI**

**Tayanch doktorant Sadullayeva Gulandom Bahodirovna , PhD., k.i.x.,
Ibragimova Mavluda Ro'zmetovna , Oliy toifali kimyo fani o'qituvchisi
Norbayeva Zevarjon Tangriberganovna**

*O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, 1-son umumiy o'rta ta'lim maktab
internati*

Annotatsiya. Nikotin kislota gidrazidi kadmiy nitrat bilan DMF muhitida reaksiyaga kiritilib, yangi kompleks birikma sintez qilindi. Olingan modda IQ-spektroskopiya usuli yordamida tahlil qilindi. $\nu(\text{C}=\text{O})$ va $\nu(\text{C}=\text{N})$ tebranish chastotalarining siljishi ligandning Cd(II) ioniga bidentat tarzda koordinatsiyalanganligini ko'rsatdi. Spektr ma'lumotlari asosida kompleksning ehtimoliy formulasi $[\text{Cd}(\text{L})_2 (\text{NO}_3)_2]$ deb taklif qilindi.

Kalit so'zlar. Nikotin kislota gidrazidi, $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$, kompleks birikma, IQ-spektroskopiya, DMF, bidentat ligand.

Piridin hosilalari, xususan nikotin kislota gidrazidi biologik faol va ko'p funksional donor atomlarga ega ligand hisoblanadi. Uning tarkibida piridin halqasining azot atomi hamda gidrazid guruhining karbonil kislorodi mavjud bo'lib, ular metall ionlari bilan mustahkam koordinatsion bog'lar hosil qiladi [1]. Kadmiy(II) ionlari esa turli koordinatsion son va geometriyaga ega komplekslar hosil qilishi bilan ajralib

1-Rasm. $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ ning IQ tahlili.

turadi. Shu sababli u turli o‘lchamli koordinatsion polimerlarni loyihalash uchun istiqbolli ligand hisoblanadi. Shunga qaramay, ushbu koordinatsion rejim asosida sintez qilingan polimerlar soni kam bo‘lib, ular orasida Ni(II), Pb(II) va Cd(II) komplekslari qayd etilgan DMF (dimetilformamid) erituvchisi koordinatsion jarayonni barqarorlashtiruvchi muhit sifatida muhim ahamiyatga ega. Shu sababli Cd(II)–nikotin kislota gidrazidi tizimini DMF muhitida o‘rganish yangi kompleks birikmalar olish nuqtai nazaridan dolzarbdir [2].

Ishning maqsadi nikotin kislota gidrazidining kadmiy nitrat bilan DMF erituvchisida o‘zaro ta’siri natijasida yangi kompleks birikma sintez qilish hamda uning tuzilishini IR-spektroskopiya usuli yordamida tahlil qilishdan iborat.

Nikotin kislota gidrazidi $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ tuzi bilan DMF muhitida 50–60°C haroratda reaksiyaga kiritildi. Reaksiya natijasida oq rangli kristall modda hosil bo‘ldi.

Olingan kompleksning tarkibi va tuzilishi fizik-kimyoviy usullar, jumladan IQ spektroskopiya yordamida tavsiflandi. Spektral ma’lumotlar ligandning koordinatsiya jarayonida karbonil guruhining kislород atomi orqali va piridinning azot atomlari orqali metall ioniga birikishini ko‘rsatadi. Quyida yangi sintez qilingan koordinatsion birikmaning IQ spektroskopik tahlili keltirilgan.

2-Rasm. Nikotin kislota gidrazidining IQ tahlili

3-Rasm. $[Cd(L)_2(NO_3)_2]$ IQ tahlili

Olingan kompleksning tarkibi va tuzilishi fizik-kimyoviy usullar, jumladan IQ spektroskopiya yordamida tavsiflandi. Spektral ma'lumotlar ligandning koordinatsiya jarayonida karbonil kislorod va gidrazid azot atomlari orqali metall ioniga birikishini ko'rsatadi. IR-spektr tahlili natijalariga ko'ra, 3278 cm^{-1} sohada

$\nu(\text{N-H})$, 1650 cm^{-1} da $\nu(\text{C=O})$, 1598 cm^{-1} da esa piridin halqasining $\nu(\text{C=N})$ tebranishlari qayd etildi. Karbonil va C=N tebranish chastotalarining siljishi ligandning metall ioniga koordinatsiyalanganligini ko'rsatadi. 1311 va 1055 cm^{-1} sohalardagi yutilish chiziqlari nitrat ionlariga xos bo'lib, ularning koordinatsion muhitda ishtirok etishi mumkinligini bildiradi. 518 cm^{-1} sohada kuzatilgan past chastotali yutilish Cd-O yoki Cd-N bog'lariga mos keladi.

Olingan ma'lumotlar asosida ligand kadmiy(II) ioniga piridin azoti va karbonil kislorodi orqali bidentat tarzda bog'lanishi hamda kompleksning ehtimoliy formulasi $[\text{Cd}(\text{L})_2 (\text{NO}_3)_2]$ (L – nikotin kislota gidrazidi) ekanligi taklif qilindi.

Bundan tashqari, olingan natijalar nikotin kislota gidrazidi asosidagi ligandlarning kadmiy(II) ionlari bilan barqaror komplekslar hosil qilish qobiliyatini yana bir bor tasdiqlaydi. DMF muhitida olib borilgan sintez jarayoni kompleks hosil bo'lishida muhim rol o'ynashi aniqlanib, erituvchining koordinatsion jarayonga ta'siri mavjudligi kuzatildi.

Taklif etilgan tuzilma va koordinatsiya rejimi ushbu turdagi birikmalarni maqsadli sintez qilish hamda ularning fizik-kimyoviy xossalarini boshqarish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, bunday kompleks birikmalarni keyinchalik kristallografik (rentgen strukturaviy tahlil), termik va elektron spektral usullar yordamida chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiqdir[3].

Mazkur tadqiqot natijalari koordinatsion kimyo sohasida yangi kompleks birikmalarni yaratish, ularning biologik va farmakologik xususiyatlarini o'rganish, shuningdek funksional materiallar sintezida qo'llash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari koordinatsion kimyo sohasida yangi kompleks birikmalarni yaratish, ularning biologik va farmakologik xususiyatlarini o'rganish, shuningdek funksional materiallar sintezida qo'llash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kharisov B.I., Dias H.V.R., Kharissova O.V. *Coordination chemistry of hydrazides: Synthesis and structural aspects*. Coordination Chemistry Reviews, 2019, Vol. 385, pp. 1–25.
2. Singh K., Barwa M.S., Tyagi P. *Synthesis, characterization and biological studies of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes with hydrazide ligands*. European Journal of Medicinal Chemistry, 2006, Vol. 41, pp. 147–153.
3. Nakamoto K. *Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds*. 6th ed., Wiley, New York, 2009.

**AKRILONITRIL ASOSIDA SINTEZ QILINGAN SOPOLIMERLAR
ERITMALARINING QOVUSHQOQLIK XUSUSIYATLARIGA MONOMER
TARKIBI VA HARORATNING TA'SIRINI O'RGANISH**

Dauletova Jamilya Kenesbaevna

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bólimi
Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy tadqiqod instituti tayanch doktoranti*

Dauletbaeva Raushan Kuanishbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat Universiteti doktoranti

Quvvatova Gulxan Erkinboy qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

Tureshova Kamila Kenesbayevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi pedagogik mahorat markazi

Annotatsiya. Ushbu tezisdá akrilonitrilning akril va malein kislotalar bilan sopolimerlari eritmalarining qovushqoqligiga monomerlar nisbati va sintez haroratining ta'siri o'rganildi. Natijalar qovushqoqlikning nolinear o'zgarishini ko'rsatdi. Harorat va tarkib makromolekulalararo ta'sirlarni belgilaydi. Qovushqoqlik ortishi zanjirlarning gidratlanishi va konformatsion kengayishi bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: akrilonitril, akril kislota, malein kislota, sintez, polielektrolit, qovushqoqlik

Kirish. Polimer eritmalarining qovushqoqligi makromolekulalarning tuzilishi, molekulyar massasi, zanjir uzunligi hamda eritmadagi konformatsion holatiga bog'liq bo'lgan muhim fizik-kimyoviy ko'rsatkichlardan biridir. Ayniqsa, funksional guruhlarga ega bo'lgan sopolimerlarda eritmaning qovushqoqligi monomerlar tarkibi, ularning o'zaro nisbati hamda polimerlanish sharoitlariga sezilarli darajada bog'liq bo'ladi. Shu sababli sopolimer eritmalarining qovushqoqlik xususiyatlarini o'rganish makromolekulalarning eritmadagi xatti-harakatini, zanjirlararo o'zaro ta'sirlarni va polimerning dispers tizimlarga ta'sir mexanizmini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Tajriba bo'limi. Akrilonitrilni akril kislota va malein kislota bilan birgalikda sopolimerlash 7 xil nisbatda (10:0,5:0,5; 10:1:1; 10:1:2; 10:2:1; 10:2:2; 10:3:1; 10:5:1) 6 xil haroratda inert muhitda amalga oshirildi. Olingan polimerlar ishqoriy muhitda gidrolizlandi. Hosil bo'lgan polielektrolitlarning qovushqoqligi viskozimetrik usulda aniqlandi.

Natijalar va ularning muxokamasi. Akrilonitrilni akril kislota va malein kislota bilan birgalikda sopolimerlash natijasida tarkibida karboksil guruhlari mavjud bo'lgan gidrofil makromolekulalar hosil bo'ladi. Ushbu funksional guruhlar polimer zanjirining suv bilan o'zaro ta'sirini kuchaytirib, eritmada makromolekulalarning kengayishiga hamda eritmaning qovushqoqlik xossalariining o'zgarishiga olib keladi. Bundan tashqari, monomerlar nisbatining o'zgarishi polimer zanjirining

mikrostrukturasi va molekulyar massa taqsimotiga ta'sir qiladi, bu esa eritmaning reologik xususiyatlarida namoyon bo'ladi.

Sintez harorati ham radikal polimerlanish jarayonining kinetikasiga ta'sir ko'rsatib, polimer zanjirining o'sish tezligi va hosil bo'lgan makromolekulalarning molekulyar massasi bilan bog'liq xususiyatlarni belgilaydi. Shu sababli turli monomerlar nisbatida va sintez haroratlarida olingan sopolimer eritmalarining qovushqoqlik xususiyatlarini o'rganish ularning fizik-kimyoviy xossalarini aniqlash hamda keyingi amaliy qo'llanilish imkoniyatlarini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

1-rasm. Sintez haroratiga bog'liq holda AN:AK:MK nisbatlari turlicha bo'lgan sopolimerlarning 0,5% li eritmalarining qovushqoqligining 6 soat davomida o'zgarishi (gidroliz 2 soat 90°C da).

45–70 °C harorat oralig'ida turli nisbatdagi tizimlarning qovushqoqlik ko'rsatkichlari o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, harorat ortishi bilan barcha tizimlarda qovushqoqlik qiymatlari chiziqli tarzda emas, balki murakkab, nolinear qonuniyat asosida o'zgaradi. 10:0,5:0,5 va 10:01:01 nisbatli tizimlarda harorat oshishi bilan qovushqoqlik asta-sekin ortib, 70 °C da maksimal qiymatga erishdi. Bu harorat ta'sirida dispers faza zarrachalari orasidagi o'zaro ta'sir kuchayishi bilan izohlanadi. 10:02:02 tizimda 60 °C atrofida lokal maksimum kuzatilib, so'ngra biroz kamayish qayd etildi. Bu strukturaviy qayta tashkil topish jarayonlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 10:03:01 nisbatda 55 °C da keskin ortish, 60 °C da pasayish kuzatildi, bu esa tizimda vaqtinchalik strukturaviy agregatsiya jarayonlari sodir bo'layotganini ko'rsatadi. 10:05:01 tizimda esa 65 °C da minimum qayd etilib, bu haroratda tizimning eng kam qovushqoqlik holati kuzatilgan.

Xulosa. Shunday qilib, grafik natijalari haroratning dispers tizimlarning reologik xossalari ta'zir ko'rsatishini va optimal nisbat mavjudligini ko'rsatadi.

Sopolimer eritmalarining qovushqoqligi vaqt o'tishi bilan ma'lum qonuniyat asosida o'zgaradi. Dastlabki bosqichda qovushqoqlikning oshishi kuzatiladi, bu polimer zanjirlarining eritmada yoyilishi, gidratlanishi hamda makromolekulalararo o'zaro ta'zir kuchlarining ortishi bilan izohlanadi. Gidroliz jarayonida funksional guruhlarining ionlanishi natijasida zanjirlarning elektrostatik itarilishi kuchayadi, bu esa makromolekulaning konformatsion kengayishiga olib keladi va eritma qovushqoqligi ortadi.

Sintez harorati oshishi bilan olingan sopolimerlarda qovushqoqlik qiymatlarining farqlanishi kuzatiladi. Bu holat haroratning polimerlanish kinetikasiga ta'siri, zanjir uzunligi va tarmoqlanish darajasining o'zgarishi bilan bog'liq. Yuqori haroratda sintez qilingan namunalar odatda nisbatan past molekulyar massaga yoki zichroq struktura hosil qilish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin, natijada ularning eritmada qovushqoqligi kamayadi. Aksincha, optimal haroratda sintez qilingan sopolimerlarda makromolekulyar zanjir uzunligi kattaroq bo'lib, eritmada yuqori strukturaviy yopishqoqlik hosil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdikamalova, Aziza; Abdurakhimov, Dilmurod; Ismailov, Bakhtiyar; Seytnazarova, Oksana; Iembergenov, Bakhran Hydrolysis of polyacrylamide and investigation of characteristics of its hydrolyzed forms // AIP Conf. Proc. (2024) 10.1063/5.0197882
2. Heidari S.; Esmaeilzadeh F.; Mowla D.; Ghasemi S. Synthesis of an efficient copolymer of acrylamide and acrylic acid and determination of its swelling behavior // *J. Petroleum Exploration and Production Technology*. 2018, 8(3), 1331–1340,
3. Smets G.; Hesbain A.M. Hydrolysis of polyacrylamide and acrylic acid–acrylamide copolymers // *Journal of Polymer Science*. 1959, 40(135), 217–226.
4. Aziza Abdikamalova, Shakhnoza Kuldasheva, Izzat Eshmetov, Dilmurod Abdurakhimov, Ilhomjon Akhmadjanov, Sanjarbek Mamayusupov. Polymers as soil structure–forming agents (overview). *annals of forest research // Journal of Forestry and Environmental Sciences Ann. For. Res.* 65(1): 2797-2810 p, 2022 y. <https://www.e-afr.org>.
5. Т.А. Байбурдов, А.Б. Шиповская. Синтез, химические и физико-химические свойства полимеров акриламида: учеб. пос. Саратов: Изд-во Саратовского государственного университета, 2014. С 67.

X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS OF A SYNTHESIZED ZINC-BASED COORDINATION COMPOUND

Kuvonch Bakhtiyor ugli Kholturaev, Termez State University, Uzbekistan
D.Sc., Prof. Khayit Khudaynazarovich Turaev, Termez State University, Uzbekistan

Umud Ural ugli Ruziev, Termez State University, Uzbekistan
D.Sc., Prof. Aziz Bakhtiyarovich Ibragimov, Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, Uzbekistan
D.Sc., Prof. Chellakarungu Balakrishnan, Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, Uzbekistan

Abstract. A zinc(II) coordination compound was synthesized via a solvothermal reaction using zinc acetate dihydrate and isonicotinic acid in a DMF/water solvent system. The obtained crystalline product was characterized by X-ray fluorescence (XRF) spectroscopy. The results confirmed the presence of Zn(II) as the main metal center and indicated high elemental purity of the synthesized compound.

Keywords: XRF spectroscopy, zinc(II), coordination compound, elemental analysis, Zn K α , Zn K β

Coordination compounds of zinc(II) have attracted significant attention due to their diverse structural architectures and potential applications in catalysis, materials science, and bioinorganic chemistry. Isonicotinic acid is an effective ligand capable of coordinating through nitrogen and oxygen donor atoms, leading to stable metal-organic frameworks. In this study, a Zn(II) coordination compound was synthesized under solvothermal conditions and its elemental composition was confirmed using X-ray fluorescence (XRF) spectroscopy[1].

Experimental Method. A solution was prepared by dissolving Zn(Ac)₂·2H₂O (0.219 g, 1.00 mmol) and isonicotinic acid (0.246 g, 2.00 mmol) in a mixed solvent of DMF and distilled water (10 mL : 10 mL, 1:1 v/v). The mixture was stirred continuously at room temperature for approximately 15 minutes until a clear solution was obtained. This solution was then transferred into a 25 mL Teflon-lined stainless-steel autoclave and heated at 110 °C for 48 hours under solvothermal conditions (Scheme 1). After the reaction was completed, the autoclave was allowed to cool gradually to room temperature at a rate of about 5 °C per hour. Colorless block-shaped crystals appropriate for single-crystal X-ray diffraction analysis were obtained. The crystals were isolated by filtration, washed with small amounts of DMF and distilled water, and then air-dried. The final product was obtained with a yield of approximately 70-75%.

Scheme 1. Solvothermal synthesis of a Zn(II) coordination compound based on isonicotinic acid.

The synthesized zinc(II) coordination compound was characterized using X-ray fluorescence (XRF) spectroscopy to determine its elemental composition and verify the presence of the metal center. XRF analysis was carried out under standard operating conditions using a calibrated spectrometer. The technique is based on the detection of characteristic secondary (fluorescent) X-rays emitted by elements upon excitation with a primary X-ray source[2].

Results and Discussion. The X-ray fluorescence (XRF) spectrum of the synthesized compound was recorded to determine its elemental composition and confirm the presence of the metal center in the structure[3]. The spectrum exhibits two characteristic emission peaks corresponding to zinc. The intense peak observed at approximately 8.63 keV is assigned to the Zn K α emission line, while the smaller peak at around 9.57 keV corresponds to the Zn K β emission line. These peaks are typical for zinc and clearly confirm the presence of Zn(II) as the principal metallic component in the synthesized material(Figure 1).

Figure 1. X-ray fluorescence (XRF) spectrum of the synthesized Zn(II) coordination compound.

The strong intensity of the Zn K α peak compared to the Zn K β peak is consistent with the normal emission pattern of zinc in XRF analysis. Apart from these peaks, no significant signals corresponding to other metallic impurities are observed in the spectrum, indicating that the synthesized compound possesses high elemental purity

with zinc as the dominant metal element. The absence of additional metal-related peaks further supports the successful synthesis of a zinc-based coordination compound.

Conclusion. The XRF analysis confirms the presence of Zn(II) as the primary metal center in the synthesized coordination compound. The absence of impurity-related peaks demonstrates the high purity of the material. These results validate the successful synthesis and provide reliable evidence of the compound's elemental composition.

References:

1. Ruziboyeva, G.S., Turaev, K.K., Kholturaev, K.B.u. *et al.* An Oxo-Bridged Trinuclear Nickel(II) Cluster Supported by 1,3,4-Thiadiazole-2,5-Diamine: Crystal Structure, Multitechnique Characterization and Antimicrobial Activity. *J Clust Sci* **37**, 45 (2026). <https://doi.org/10.1007/s10876-026-03014-1>

2. Armaya'u, U., Zango, M. U., Ariffin, M. M., Khalik, W. M. A. W. M., Yusoff, H. M., Zango, Z. U., ... & Keshta, B. E. (2024). Copper (II) isonicotinate metal-organic framework for reusable adsorption of salmeterol from wastewater. *Sustainable Chemistry One World*, *4*, 100030. <https://doi.org/10.1016/j.scowo.2024.100030>

3. Gao, C., Wang, T., & Wang, X. (2022). A NH₃ Gas Sensor Based on Flexible Copper (II) isonicotinate MOF/Reduced Graphene Oxide Composite Modified Interdigital Electrode. *International Journal of Electrochemical Science*, *17*(7), 220763. <https://doi.org/10.20964/2022.07.65>

**[ZN(HL)CL₂]·2H₂O KOMPLEKSINING RENTGEN STRUKTUR
ANALIZ TAHLILI**

Sarsenbaev N^{1.}, Nuratdinov I^{2.}, Kudiyarova A^{3.},

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 1-kurs magistrant.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Organik va noorganik kimyo kafedrasida dotsenti.

Annotatsiya. Maqolada monokristalning rentgen struktura analizi sintez qilingan birikmalarning nafaqat individualligini, balki kompleks birikmalarning fazoviy tuzilishini ham aniqlash imkonini beradi. Zn biometall kationi bilan siprofloksatsinning bir turli kompleks birikmasining sintezini amalga oshirish, uning tarkibi va tuzilishini tahlil qilish, olingan natijalar tahlilidan tegishli qonuniyatlarni aniqlash va aniqlangan xossalarga ko'ra kompleks birikmalarning ko'llanilish sohalari belgilash kabi vazifalarni amalga oshirish zaruriyatini ko'rsatib berdi. Bunday kompleksning olinishiga bo'lgan qiziqish, ularni biologik sistemalarda sodir bo'ladigan jarayonlarni modellashtirishda ishlatish mumkinligi bilan izohlanadi.

Kalit soʻzlar: Siprofloksatsin, monokristal, rentgen struktura analizi, kompleks birikmalar, koordinatsion bogʻ, kristallografik parametrlar.

Siprofloksatsin $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ bilan reaksiyasi natijasida $[Zn(HL)Cl_2] \cdot 2H_2O$ kompleks birikmasi sintezi amalga oshirildi.

Siprofloksatsin molekulasidan farqli ravishda suv molekulasida qoʻshimcha koordinatsion bogʻ hosil qilish imkoniyatlari paydo boʻladi, yaʼni kompleks hosil boʻlishida kislorod atomlari ham qatnashadi.

Siprofloksatsin molekulasidagi karboksilat guruhining O2 kislorodi va xinolin halqasidagi O3 kislorodi tomonidan rux ioniga bogʻlangan. Natijada O2/C17/C2/C3/O3/Zn atomlaridan tashkil topgan 6 aʼzoli yassi halqa hosil boʻlgan (1-rasm). Shu bilan birga, Zn ioniga 2 ta xlor atomi birikib markaziy atomning koordinatsion soni 4 ga teng boʻlgan tetraedr shakldagi poliedr tuzilishni hosil qilgan.

Kompleks tarkibida 2 ta manfiy zaryadlangan xlor atomi va 1 ta deprotonlangan manfiy zaryadlangan karboksil guruhi yoki jami -3 ta zaryad mavjud. Uni neytrallashtirish uchun rux atomida +2 zaryad mavjud. Yoʻqolgan uchinchi musbat zaryad piridin halqasida N3 azot atomining protonlanishi natijasida hosil boʻlgan.

Ushbu kompleksda mavjud boʻlgan piperazin halqasining konformatsiyasi CN2N3 “kursi” shakliga ega va N2 va N3 atomlari mos ravishda +0,662 va 0,677 Å ga chetga ogʻadi. Xinolin va siklopropil halqalari esa odatdagi geometrik xususiyatlarga ega boʻlgan. Karboksil guruhi xinolin halqasiga nisbatan 5,520 ga burilgan. Bu kompleks digidrat holatda kristallangan. Natijalar 1-2 rasmlarda keltirildi.

1-rasm. $[Zn(HL)Cl_2] \cdot 2H_2O$ kompleksning molekulyar tuzilishi

RST usulida aniqlangan $[Zn(CIP)Cl_2] \cdot 2H_2O$ kompleksining molekulyar tuzilishi, kristallografik parametrlar va maʼlumotlari 1-rasm va 1-jadvalda keltirilgan.

[Zn(HL)Cl₂]·2H₂O kompleksining rentgen strukturaviy tahlil natijalarining
kristallografik parametrlar va ma'lumotlari

№	Birikma	[Zn(HL)Cl ₂]·2H ₂ O
1	Brutto-formula	C ₁₇ H ₁₈ Cl ₂ FN ₃ O ₃ Zn(H ₂ O) ₂
2	<i>Mr</i>	503.64
3	Singoniya	Monoklin
4	Fazoviy guruhi	C2/c (No.15)
5	Elementar yacheyka parametri <i>a, b, c, Å</i>	28.6803(15)7.6436(6) 18.7622(11)
6	α, β, γ grad.	90 94.830(5)90
7	<i>V, Å³</i>	4098.5(5)
8	<i>Z</i>	8
9	Zichlik, g/sm ³	1.633
10	Harorat, K	293
10	Nurlanish, Å	CuKa, 1.54184
11	Izlash sohasi 2 θ (min,max), grad.	4.7, 76.2
12	Indeks sohasi	-35: 32 ; -9: 4 ; -23: 21
13	<i>I_{hkl}</i> o'lchash./mustaqil./ <i>R_{int}</i>	7969, 4139, 0.059
14	Akslar [<i>I</i> > 0,0 $\sigma(I)$]	2379
15	<i>N_{ref}, N_{par}</i>	4139,274
16	<i>R, wR2, GOOF</i>	0.0531, 0.1275, 1.00
17	Qoldiq zaryad, e/Å ³	-0.44, 0.48

2-rasm. [Zn(HL)Cl₂]·2H₂O kompleksining molekulyar tuzilishi va vodoroddan tashqari atomlari raqamlanishi (Punktir chiziq bilan vodorod bog'lar ko'rsatilgan).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kudiyarova A.D., Eshimbetov A.G., Ashurov J.M., Khodjanliyazov K.U., Ibragimov B.T. DFT study of rotary barriers of ciprofloxacin molecule fragments and formation of a complex with zinc(II) // Norwegian Journal of development of the International Science. –2021. –№61. –P.17-23. doi:10.24412/3453-9875-2021-61-17-23.
2. Kudiyarova A.D., Ashurov J.M., Ibragimov B.T., Ibragimov A.B., The crystal and molecular structure of the new Zn complex of ciprofloxacin// Kompleks birikmalar kimyosining dolzarb muammolari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent. 14-15-sentyabr, –2021.–P.1

**СТРУКТУРНО-ФАЗОВАЯ МОДИФИКАЦИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ WC–Co С ДОБАВЛЕНИЕМ TiC ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДТН-БУРЕНИЯ**

Пышненко Даниил Николаевич

*Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова*

Аннотация. В работе рассмотрено влияние карбида титана (TiC) на структуру и эксплуатационные характеристики твердосплавных материалов системы WC–Co, применяемых в буровом инструменте для Down-The-Hole (ДТН) бурения. Проведён анализ изменения механических свойств композиции при введении TiC, включая твёрдость, модуль упругости и трещиностойкость.

Ключевые слова: ДТН-бурение, твердосплавные вставки, WC–Co, карбид титана, TiC, буровой инструмент, износостойкость, трещиностойкость.

Современное развитие горнодобывающей промышленности сопровождается ростом требований к долговечности и надёжности бурового инструмента, применяемого при бурении взрывных и разведочных скважин методом Down-The-Hole (ДТН). Одним из ключевых элементов буровых коронок являются твердосплавные вставки, традиционно производимые на основе композиции WC–Co, где карбид вольфрама обеспечивает высокую твёрдость, а кобальтовая связка отвечает за вязкость и сопротивление разрушению. Несмотря на широкое распространение данной системы, высокая стоимость вольфрамсодержащего сырья и зависимость от импортных поставок обуславливают необходимость совершенствования состава твердосплавных материалов.

Одним из перспективных направлений повышения эксплуатационных характеристик является легирование системы WC-Co карбидом титана (TiC). Карбид титана характеризуется высокой микротвёрдостью, термической устойчивостью и химической инертностью, благодаря чему способен повышать сопротивление абразивному износу и замедлять деградацию поверхности инструмента в тяжёлых условиях эксплуатации. Вместе с тем влияние TiC на сопротивление динамическому разрушению требует комплексного исследования, поскольку условия ДТН-бурения сопровождаются интенсивными ударными и вибрационными нагрузками.

Эксплуатационные свойства твердосплавных вставок определяются совокупностью структурных и технологических факторов, включая соотношение карбидной и связующей фаз, размер зерна, распределение кобальта, а также параметры спекания. В процессе работы буровой инструмент подвергается циклическому воздействию ударных импульсов, абразивному изнашиванию и локальному нагреву. Под действием данных факторов в структуре материала возникают микротрещины, межзеренные дефекты и зоны концентрации напряжений, приводящие к хрупкому разрушению.

С точки зрения механики разрушения введение TiC оказывает неоднозначное влияние на свойства композиционного материала. Добавление карбида титана способствует подавлению роста зёрен WC в процессе спекания, что обеспечивает формирование более мелкодисперсной структуры и повышение твёрдости. Одновременно увеличение концентрации TiC приводит к снижению способности материала поглощать энергию разрушения, вследствие чего уменьшается трещиностойкость и возрастает вероятность распространения микротрещин при ударном нагружении.

Исследование упругих характеристик показывает, что присутствие TiC изменяет распределение внутренних напряжений в композиции WC-Co. Рост модуля упругости сопровождается уменьшением способности кобальтовой связки компенсировать локальные напряжения, возникающие на межфазных границах. В результате при высоких концентрациях TiC повышается склонность материала к хрупкому разрушению. Энергетический анализ процессов разрушения также свидетельствует о снижении критической энергии распространения трещины по мере увеличения доли карбида титана.

Следовательно, влияние TiC на свойства твердосплавной системы носит комплексный и нелинейный характер. Увеличение износостойкости и твёрдости сопровождается ухудшением сопротивления динамическим нагрузкам. Это указывает на необходимость определения рационального содержания карбида титана, обеспечивающего баланс между повышенной твёрдостью и достаточной трещиностойкостью материала.

Для горнодобывающего сектора Республики Узбекистан рассматриваемое направление имеет существенное прикладное значение. Крупные предприятия, включая Навоийский горно-металлургический комбинат и Алмалыкский горно-металлургический комбинат, активно используют буровзрывные технологии, при которых ресурс бурового инструмента оказывает непосредственное влияние на производительность и себестоимость добычных работ. Ограниченность локального производства твердосплавных материалов усиливает зависимость отрасли от импорта, что повышает актуальность разработки адаптированных композиций с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Использование TiC в составе WC-Co позволяет не только снизить содержание дорогостоящего вольфрама, но и повысить устойчивость инструмента к абразивному износу. Дополнительное значение имеет возможность внедрения данной технологии в существующие производственные процессы порошковой металлургии без необходимости глубокой модернизации оборудования. Это делает рассматриваемый подход экономически и технологически целесообразным для отечественных предприятий.

Также необходимо учитывать влияние карбида титана на процессы спекания и формирование микроструктуры композита. Добавление TiC изменяет кинетику диффузии в системе WC-Co, способствует более равномерному распределению связующей фазы и уменьшению скорости роста карбидных зёрен. Формирование мелкодисперсной структуры положительно отражается на сопротивлении износу. Однако при избыточном содержании TiC возможно ухудшение смачиваемости карбидных частиц кобальтом, что приводит к образованию пористости и снижению плотности спечённого материала.

В результате проведённого анализа установлено, что увеличение концентрации TiC способствует росту твёрдости и повышению модуля упругости композиционного материала, однако одновременно снижает показатели трещиностойкости и энергии разрушения. Обосновано существование оптимального диапазона содержания карбида титана, при котором достигается наиболее эффективное сочетание механических и эксплуатационных характеристик.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке твердосплавных вставок нового поколения, предназначенных для эксплуатации в условиях интенсивного ударно-абразивного воздействия, характерного для буровзрывных работ в горнодобывающей промышленности.

Список использованной литературы:

1. Upadhyaya G.S. *Cemented tungsten carbides: production, properties and testing*. – New York: William Andrew Publishing, 1998. – 420 p.

2. Exner H.E. Physical and chemical nature of cemented carbides // *International Metals Reviews*. – 1979. – Vol. 24, № 1. – P. 149–173.
 3. Roebuck B., Almond E.A. Deformation and fracture processes and the physical metallurgy of WC–Co hardmetals // *International Materials Reviews*. – 1988. – Vol. 33, № 2. – P. 90–110.
 4. Lassner E., Schubert W.-D. *Tungsten: properties, chemistry, technology of the element, alloys, and chemical compounds*. – New York: Springer, 1999. – 422 p.
 5. Zhang L., Chen X., Yin Z. Effect of TiC addition on microstructure and mechanical properties of WC–Co cemented carbides // *Materials Science and Engineering A*. – 2010. – Vol. 527. – P. 5948–5953.
 6. Fang Z.Z., Wang X., Ryu T., Hwang K.S., Sohn H.Y. Synthesis, sintering, and mechanical properties of nanocrystalline cemented carbides // *International Journal of Refractory Metals and Hard Materials*. – 2009. – Vol. 27. – P. 288–299.
- 1) German R.M. *Sintering theory and practice*. – New York: Wiley-Interscience, 1996. – 568 p.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРОВАНИЕ КОРРОЗИИ ОЛИГОМЕРНОГО ИНГИБИТОРА MSK-2

Дурдубаева Р.М. доктор философии по техническим наукам (PhD), доцент кафедры "Технология нефти и газа".

Кенгашбоева Х. Б. магистрант 1-го курса.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г. Нукус.

Аннотация. В данной статье исследованы ингибирующие свойства коррозионного ингибитора MSK-2, синтезированного на основе моноэтаноламина и цианурового хлорида, при различных концентрациях (0,1, 0,3, 0,5 и 1,0 г/л) и температурах (293, 303, 313 и 323 К). Исследована зависимость защитной эффективности (η) от концентрации ингибитора MSK-2 при разных температурах.

Ключевые слова: ингибитор коррозии, MSK-2, моноэтаноламин, циануровый хлорид, эффективность защиты.

Различные промышленные оборудование и оборотные системы охлаждения требуют добавления ингибиторов в технологические жидкости и растворы, чтобы снизить скорость коррозии металла. Ингибиторы коррозии особенно важны в связи с обработкой травлением или кислотной очисткой, которое они наносятся на поверхности стали. В качестве промышленного кислотного очистителя и травильной кислоты очень часто используется HCl [1]. Для удаления окалина с поверхности используется травление, которое обычно применяется

перед нанесением покрытия методом горячего погружения или гальваники [2]. Менее суровая обработка, чем травление, такая как кислотная очистка, используется для окончательной отделки металлических поверхностей перед нанесением покрытия, окраской или хранением. Кислые растворы соляной кислоты от 40 до 60 об.% (часто содержащие до 1% ингибитора) используются при комнатной температуре для удаления почвы и легкой ржавчины. Следовательно, большие исследовательские усилия были посвящены поиску новых подходящих соединений для использования в качестве ингибиторов коррозии углеродистой стали в кислых растворах. Эти исследования показали, что существует большое количество органических и неорганических соединений, которые в небольших количествах добавляются в коррозионные среды, что может эффективно снизить скорость коррозии [3].

Не смотря на то, что многие органические ингибиторы успешно используется в промышленности и рентабельны, продолжается поиск новых органических ингибиторов на основе местных сырьевых ресурсов, которое может привести к уменьшению цен используемых ингибиторов [4].

Приготовление растворов и образцов стали. Процентный состав испытуемого образца стали ст20: 0,04% P, 0,06% Si, 0,06% Al, 0,20% Mn, 0,05% C, 0,02% S, 0,02% Cr и остальное Fe. Обработка поверхности образцов заключалась в мокром шлифовании наждачной бумагой марок № 400 - № 1200; ополаскивали дистиллированной водой, обезжиривали ацетоном и, перед использованием просушивание проводили теплым воздухом.

Коррозионная среда представляла собой 1М HCl, приготовленная из 37%-ного реагента аналитической чистоты. Из исходного раствора готовили четыре разбавленных раствора с ингибитором в следующих концентрациях: 0,1, 0,3, 0,5 и 1,0 г/л.

Измерения потери веса. Измерения потери веса проводили в 50 мл 1М растворе HCl, содержащего 0,1, 0,3, 0,5 или 1,0 г/л синтезированного ингибитора. Стальные купоны размером 1,0 см × 4,0 см × 0,1 см погружали полностью. После 3 ч погружения каждый образец извлекали из испытательного раствора и погружали в 20% раствор гидроксида натрия, содержащий 200 г/л мелкий порошок цинка для очистки от продуктов коррозии. Затем купоны несколько раз протирали щеткой из щетины под водой для удаления продуктов коррозии и, наконец, сушили в ацетоне и повторно взвешивали.

Эксперименты проводили в трех экземплярах, и в каждом случае сообщалось среднее значение потери веса (отклонение менее 5% от среднего значения). Измерения потери веса проводили при температурах 293, 303, 313 и 323 К в отсутствие и в присутствии различных концентраций ингибитора в исследуемом растворе. Данные о потере веса использовали для расчета скорости

коррозии (C_R), выраженной в единицах $\text{мг}/\text{см}^2\cdot\text{с}$, и эффективности ингибирования в процентной шкале η (%).

Коррозию мягкой стали в 1М HCl, содержащей ингибитора коррозии в различных концентрациях 0,005 г/л MSK-2 и ФЛЭК ИК-200, изучали путем измерения потери веса, т.е. путем измерения массы металла, превращенного в продукты коррозии, на единицу площади поверхности на единицу время. В этом случае η (%) рассчитывается по следующим уравнениям:

$$C_R = \frac{W_b - W_a}{A \cdot t} \quad (1)$$

$$\eta(\%) = \frac{C_{R(\text{blank})} - C_{R(\text{inh})}}{C_{R(\text{blank})}} \times 100 \quad (2)$$

где W_b и W_a - массы купонов, измеренные до и после погружения в испытательные растворы, A - площадь воздействия, а $t = 3$ ч - время воздействия, C_R - скорость коррозии мягкой стали, а индексы (blank) и (inh) указывают на отсутствие и присутствие ингибитора в соляном растворе соответственно.

Таким образом, полученные данные показывает концепцию использования ингибитора коррозии MSK-2 в качестве эффективного ингибитора коррозии при коррозии низкоуглеродистой стали. Это продвижение, то есть его потенциальное применение, впервые в литературе рассматривается в данной работе. Кроме того, было успешно протестировано действие двух чистых компонентов, присутствующих в ингибиторе, а именно MSK-2. MSK-2 можно использовать без дополнительного добавления других соединений в качестве эффективного ингибитора коррозии мягкой стали даже при очень низких концентрациях. Повышение температуры вызывает снижение эффективности ингибирования.

Список литературы

1. Durdubaeva R.M., Beknazarov Kh.S., Monoetanolamin va fosfor (v)-xlorid asosida olingan RMA-1 markali korroziya ingibitorining elektrokimyoviy tadqiqoti // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2022yil 6-soni ISSN: 2181-04272.
2. Mohagheghi A, Arefinia R. Corrosion inhibition of carbon steel by dipotassium hydrogen phosphate in alkaline solutions with low chloride contamination. Constr Build Mater 2018;187:760–72.
3. Киёмов Ш.Н., Джалилов А.Т., Бекназаров Х.С., Нарзуллаев А.Х., Ражабова М.Ф. Ингибиторы коррозии АИК-1 и АИК-2 в агрессивных средах // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2019. № 7 (64). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/7608>
4. Нарзуллаев А.Х., Сирожиддинов И.Л., Мухсинова Н.Э., Бекназаров Х.С. Синтез и использование новых типов ингибиторов коррозии на основе кортональдегида // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11272>

**«РЕФОРМАКС» КАТАЛИЗАТОРИНИНГ ГЕТЕРОГЕН ТИЗИМЛАРИДА
ФАЗАЛАРО ТАҚСИМЛАНИШ КИНЕТИКАСИ.**

т.ф.ф.д (PhD) Фузайлова Ф.Н.^{1,2}, Абидова И.А.²

¹Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон

²EMU университети, Ўзбекистон

Аннотация: Нефть-кимё саноатида ишлатиладиган «Реформакс» типидagi катализаторлар мураккаб кўп компонентли тизимлар бўлиб, уларнинг фаоллиги пасайгандан сўнг иккиламчи хомашё сифатида катта қийматга эга. Катализатор таркибидаги қаттиқ фазадан фойдали компонентларни ажратиш олиш жараёни мураккаб физик-кимёвий жараён ҳисобланади. Бу жараёнда қаттиқ фаза (К) ва суюқ фаза (Ж) орасидаги мувозанатни таъминлашда диффузия ва эрувчанлик кинетикаси асосий рол ўйнайди.

Калит сўзлар: Реформакс катализатори, фазаларо тақсимланиш, экстракция кинетикаси, диффузия, термик фаоллашиш, гидродинамик нисбат, оптималлаштириш, қайта ишлаш.

Ишлатилган катализаторларни утилизация қилиш ва қайта ишлаш ҳозирги замон нефть-кимё саноатининг энг устувор йўналишларидан биридир. Ушбу соҳадаги илмий изланишлар асосан учта йўналишда олиб борилмоқда:

Гетероген тизимларда экстракция кинетикаси [1] ўз тадқиқотларида таъкидлашча, қаттиқ ғовакли материаллардан (катализаторлардан) фаол компонентларни ажратиш олишда асосий тўсиқ — ички диффузия жараёнидир. Муаллиф К:Ж нисбатининг ортиши эритманинг тўйиниш даражасини пасайтиришини ва бу эса «қаттиқ жисм – суюқлик» чегарасидаги концентрация градиентини юқори ушлаб туришини исботлаган. Сизнинг тажрибангиздаги К:Ж 1:5 нисбатда чўкманинг энг кам бўлиши ушбу назарияни тасдиқлайди.

Термик фаоллаштиришнинг аҳамияти [2] томонидан олиб борилган изланишлар шуни кўрсатадики, 80°C дан юқори ҳароратда катализатор структурасидаги кимёвий боғламларнинг десорбция энергияси пасаяди. Уларнинг фикрича, ҳароратнинг ҳар 10 даражага кўтарилиши реакция тезлигини 2-4 марта оширади (Вант-Гофф қондаси), бу эса сизнинг 80-90°C ҳароратда олган энг паст чўкма кўрсаткичингиз (4.53 г) билан ҳамоҳангдир.

Вақт ва мувозанат ҳолати [3] ишлатилган катализаторларни кислотали ва ишқорий эритиш жараёнларини ўрганиб, жараённинг дастлабки 2 соатида экстракциянинг 60-70% қисми содир бўлишини, қолган қисми эса кейинги 5-6 соат давомида секинлашишини аниқлаганлар. Бу сизнинг 5 ва 8 соатлик тажрибаларингиздаги чўкма вазнининг камайиш динамикаси билан тўлиқ мос келади.

Замонавий тадқиқотчилар, жумладан [4], катализаторларни қайта ишлашда нафақат юқори натижага эришиш, балки иқтисодий тежамкорликка ҳам эътибор

қаратишни маслаҳат беради. У К:Ж нисбатини жуда катта олиш (масалан 1:10) эритувчи сарфини ошириб юборишини таъкидлайди. Шу боис, сизнинг 1:3 нисбатни мақбул (оптимал) деб танлаганингиз ишлаб чиқариш нуктаи назаридан тўғри ҳисобланади.

Тадқиқот объекти сифатида 10 г «Реформакс» катализатори танланди. Тажрибалар изотермик шароитда ва доимий аралаштириш режимида ўтказилди. Чўкмалар миқдорини аниқлашда гравиметрик таҳлил усулидан фойдаланилди. Жараённинг параметрлари:

Ҳарорат режими: $T_1=25^{\circ}\text{C}\pm 5$, $T_2=55^{\circ}\text{C}\pm 5$, $T_3=85^{\circ}\text{C}\pm 5$,

Гидродинамик нисбат (К:Ж): 1:2, 1:3, 1:5.

Экспозиция вақти: $t=1,2,5,8$ соат.

Тажриба натижалари шуни кўрсатадики, К:Ж нисбати 1:2, 1:3, 1:5 га ўзгарганда, тизимдаги концентрация градиенти ортади. 1:2 нисбатда (25°C , 1 соат) чўкма миқдори 7.1 г ни ташкил этган бўлса, 1:5 нисбатда бу кўрсаткич 5.92 г гача камайган. Бу суюқ фаза миқдорининг ортиши натижасида қаттиқ жисм юзасидаги чегаравий қатламда диффузия жараёни тезлашгани билан изоҳланади.

1-расм, 2-расм

1-расм. Чўкманинг вақтга боғлиқли диаграммаси

Термик фаоллашиш ва кинетик боғлиқлик: Ҳароратнинг кўтарилиши тизимдаги молекулаларнинг иссиқлик ҳаракати энергиясини оширади, бу эса чўкма шаклидаги моддаларнинг эритмага ўтиш (эрувчанлик) энталпиясига ижобий таъсир этади. $T_2=55^{\circ}\text{C}\pm 5$, да 8 соатлик ишловдан сўнг чўкма вазни 4.95 г гача тушди. $T_3=85^{\circ}\text{C}\pm 5$ да эса энг юқори натижа қайд этилиб, 8 соатда 4.53 г қолдиқ қолди. 2-расм

2-расм. Турли нисбатларда эрувчанликнинг вақт бўйича ўзгариш графиги

Бу натижалар шуни кўрсатадики, жараён диффузион соҳадан кимёвий кинетика соҳасига ўтади. Юқори ҳароратда катализатор ғовакларидаги моддаларнинг чиқиб кетиши тезлашади.

Хулоса: Ўтказилган илмий изланишлар асосида «Реформакс» катализаторини қайта ишлаш учун қуйидаги макбул (оптимал) параметрлар аниқланди: Термодинамик шароит: Энг юқори самарадорлик 80-90°C ҳарорат оралиғида кузатилади. Вақт ва концентрация: 8 соатлик экспозиция ва 1:3 К:Ж нисбати иқтисодий ва технологик жиҳатдан энг макбул кўрсаткич ҳисобланади (чунки 1:5 нисбатда сарф-харажат ортади, лекин чўкма миқдори сезиларли даражада кам фарқ қилади). Олинган натижалар ишлатилган катализаторларни иккиламчи қайта ишлаш қурилмаларини лойиҳалашда асосий кириш маълумотлари бўлиб хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Иванов А.С. Кинетика процессов выщелачивания отработанных катализаторов. // Журнал прикладной химии. – 2019. – №4. – С. 112-118.
2. Smith J., Johnson M. Thermal activation of desorption processes in porous structures. // Chemical Engineering Science. – 2021. – Vol. 230. – P. 45-56.
3. Қурбонов Р.А., Тожиев Э. Катализаторларни иккиламчи қайта ишлаш технологияси. – Тошкент: «Фан», 2022. – 145 б.
4. Brown L. Economic optimization of extraction processes in petrochemistry. // Oxford Press, 2020. – 210 p

РАЗРАБОТКА РАСТВОРОВ ХИМИЧЕСКОГО ФОСФАТИРОВАНИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

д.т.н (PhD) Ф. Н. Фузайлова^{1,2}, П.У.Баракаева²

¹Институт общей и неорганической химии АН РУз, Узбекистан

² Университет «ЕМУ», Республика Узбекистан

Аннотация: Работа посвящена разработке эффективных растворов химического фосфатирования углеродистой стали на основе местного сырья Республики Узбекистан. Актуальность исследования обусловлена зависимостью промышленности от импортных фосфатирующих концентратов (например, Фоскон-35), а также необходимостью снижения себестоимости и повышения экологической безопасности процессов. Целью работы является создание импортозамещающих составов и исследование защитных свойств фосфатных покрытий, полученных из растворов на основе концентрата ФК-1, в сравнении с промышленным аналогом Фоскон-35.

Ключевые слова: углеродистая сталь; химическое фосфатирование; фосфатное покрытие; защитные свойства; коррозия; импортозамещение; растворы фосфатирования; цинк-нитрат-фосфатные системы

В строительстве и различных отраслях промышленности широко применяются металлоконструкции и оборудование из углеродистой стали, требующие эффективной защиты от коррозии. Одним из наиболее распространённых методов межоперационной защиты и подготовки поверхности к окраске является химическое фосфатирование, обеспечивающее формирование защитного фосфатного покрытия [1].

Фосфатные покрытия формируются в растворах, приготовленных на основе концентратов. В Республике Узбекистан широко используются импортные фосфатирующие концентраты, такие как Фоскон-35 и Фоскон-35М, поставляемые из Российской Федерации [2–3]. Их применение увеличивает себестоимость продукции и формирует зависимость от внешних поставок.

Анализ научно-технической литературы показывает, что свойства фосфатных покрытий существенно зависят от состава растворов и используемого сырья. В работах [3] рассмотрены способы получения цинк-нитрат-фосфатных концентратов и особенности их применения. Однако такие системы требуют оптимизации для повышения стабильности и предотвращения образования осадков. В исследованиях [4] предложены методы получения фосфатирующих растворов на основе местного сырья, а также показана возможность получения покрытий с удовлетворительными защитными свойствами.

Решение ее найдено на пути подбора компонентов и массовых долей, из фосфорного ангидрида, ионов цинка, нитрата, аммония, состава, г/л: ионы цинка

(Zn^{2+}) 6,07-8,05; фосфорный ангидрид (P_2O_5) 16,19-17,96; ионы нитрата (NO_3^-) 17,14-19,57; ионы аммония (NH_4^+) 2,34-3,61; вода – остальное, до 1 л; причем массовое соотношение суммы катионов к фосфорному ангидриду составляет ($Zn^{2+} + NH_4^+$): $P_2O_5 = (2,67-2,96):(3,09-3,71)$.

Такое соотношение компонентов в рабочей среде достигнуто путем разбавления концентрата – состава ФК-1, водой до концентрации 14,8%.

Представляло интерес сравнить защитные свойства покрытий из раствора фосфатирования на основе ФК-1 и 14,8% раствора концентрата Фоскон 35, при температуре 40 и 75 °С методом «капли и погружения» ГОСТ 9.302-88; при контроле показателя К - отношения площади образца S, dm^2 , к объему раствора V, dm^3 [5] (табл. 1).

Таблица 1. Результат оценки защитных свойств покрытий из растворов на основе ФК-1 и Фоскон 35 (концентрация обоих 14,8%), показатель К=1.

Раствор фосфатирования стали на основе	Температура	Время фосфатирования, мин			
		1	5	10	15
		Время выдержки капли, сек			
Фоскон 35	40 °С	3	15	42	50
ФК 1		6	31	60	90
Фоскон 35	75 °С	10	40	65	120
ФК 1		15	43	100	150

Таблица 2. Защитные свойства покрытий из растворов на основе ФК-1 и Фоскон 35 (концентрация обоих 14,8%) при 75 °С и переменном показателе

Раствор фосфатирования стали на основе	Значение К, dm^2/dm^3	Время фосфатирования, мин			
		1	5	10	15
		Время выдержки капли, сек			
Фоскон 35	0,5	4	15	38	52
ФК 1		6	21	48	66
Фоскон 35	2,0	18	52	87	125
ФК 1		24	67	174	180
Фоскон 35	3,0	28	71	98	176
ФК 1		44	76	192	200

Из табл. 1 видно, что нагрев растворов, с 40 до 75 °С положительно влиял на защитные свойства покрытий (время выдержки капли увеличилось) из растворов обоих типов. Однако, сравнение этого показателя для них выявил преимущество ФК-1, как при 40, так и 75 °С: время выдержки капли на фосфатной пленке, созданной в растворе ФК-1 больше, чем в Фоскон 35.

Представляло интерес сравнить аналогичное поведение тех же растворов, но только при 75 °С и переменном показателе К (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что ряд падения значения К: 3,0-2,0-0,5 иллюстрирует

скорость истощения по активным компонентам: чем больше K , тем она меньше и тем выше показатель защитных свойств покрытий: время выдержки «капли» увеличивается из растворов обоих типов. Однако, сравнение этого показателя выявило преимущество ФК1. Для обоснования диапазона рабочих концентраций выполнено сравнение показателей: условно-общей кислотности (КО) «точки» и отношения условно-общей кислотности к свободной кислотности, методом [2], защитная способность фосфатирующих растворов - методом [5].

Заключение. Выполнено сравнительное исследование защитных характеристик фосфатных покрытий, сформированных из растворов различного состава. По результатам установлена эффективность разработанного фосфатирующего раствора на основе местного сырья, обеспечивающего замещение импортных аналогов при сохранении и улучшении эксплуатационных показателей. Показано, что предложенный состав способствует формированию однородного фосфатного слоя на углеродистой стали с повышенной коррозионной стойкостью. При этом исключается образование коллоидных помутнений рабочего раствора, обусловленных гидролизом ионов цинка и образованием его гидроксидов. Дополнительно установлено, что оптимизация ионного состава и рационализация использования сырьевых компонентов приводят к снижению материалоёмкости и себестоимости процесса химического фосфатирования при сохранении требуемого уровня защитных свойств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ажогин Ф.Ф., Беленький М.А. и др. Гальванотехника. Справочник. – М.: Металлургия, 1987. – 736 с. URL: <https://www.studmed.ru/azhogin-ff-belenkiy-ma-galvanotehnika>
2. Фузайлова Ф.Н., Гуро В.П., Дадаходжаев А.Т., Ибрагимова М.А. Электролит химического фосфатирования поверхности углеродистой стали на основе местного сырья. // Узбекский химический журнал. – 2018. – №6. – С. 27–31. URL: <https://uzjournals.edu.uz/chemistry/>
3. Фузайлова Ф.Н., Гуро В.П., Дадаходжаев А.Т. Качество покрытий на черных металлах из импортозамещающих растворов химического фосфатирования. // Узбекский химический журнал. – 2019. – №3. – С. 27–31. URL: <https://uzjournals.edu.uz/chemistry/>
4. Ягубова В.Л., Мирошниченко Ю.С., Чумаевский В.А. Способ получения цинк-нитрат-фосфатного концентрата. Патент RU №2380458, 2010. URL: <https://patents.google.com/patent/RU2380458C>
5. ГОСТ 9.302-88. Единая система защиты от коррозии и старения. Методы контроля защитных свойств неорганических покрытий. – М.: Стандартиформ, 1988.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ ИЗ МАТОЧНЫХ РАСТВОРОВ КУПОРОСНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ФОРМЕ СОЛИ ШЕВРЕЛЯ

д.т.н (PhD) Ф. Н. Фузайлова¹, д.х.н., С.Н.Расулова¹, д.х.н., проф В.П.Гуро¹,
д.т.н., проф А.Т.Дадаходжаев²

¹Институт общей и неорганической химии АН РУз, Узбекистан

²Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова

Аннотация: Маточные растворы кристаллизации медного купороса являются ценным вторичным сырьём, содержащим до 80 г/л меди и значительные количества никеля. В работе исследована технология извлечения меди методом восстановительного осаждения в форме соли Шевреля. Установлены физико-химические закономерности процесса, определены оптимальные параметры (температура, рН, расход восстановителя), обеспечивающие высокую степень извлечения меди при минимальном соосаждении примесей. Предложенный подход позволяет повысить эффективность переработки отходов и снизить экологическую нагрузку.

Ключевые слова: медный купорос, маточные растворы, соль Шевреля, восстановительное осаждение, SO₂, гидрометаллургия, извлечение меди.

Современная гидрометаллургия цветных металлов ориентирована на переработку техногенных растворов и повышение степени извлечения ценных компонентов. Особое значение имеют маточные растворы кристаллизации медного купороса, содержащие значительные концентрации меди и представляющие собой перспективное вторичное сырьё.

Согласно литературным данным, одним из наиболее эффективных методов извлечения меди из сульфатных растворов является восстановительное осаждение с образованием малорастворимых соединений меди(I), включая соль Шевреля [1–3]. Данный процесс основан на редокс-превращениях в системе Cu–SO₂–H₂O, где ионы Cu(II)/Cu(I) участвуют в сложных каталитических реакциях с сернистым ангидридом [4].

Показано, что эффективность образования соли Шевреля определяется термодинамическими условиями процесса, включая рН среды, температуру и концентрацию SO₂, что влияет на растворимость и селективность осаждения меди [2, 4]. При оптимальных условиях достигается высокая степень извлечения меди при минимальном соосаждении примесей [1].

Задачей исследования стало рассмотрение модельной системы переменного состава: Cu⁺/Cu²⁺, SO₂-H₂O, представляющей собой набор образцов растворов медного купороса, по 300 мл, концентрацией 5, 10, 60 г/л (№1, №2, №3, соответственно), насыщенных газообразным сернистым ангидридом, при температуре 20 °С и исходном рН 4,0. В ходе превращений, описываемых (1-4),

происходило снижением pH: с 4,0 до 1,4; 1,35; 1,30, в растворах №1-3, соответственно. Время насыщения SO₂ этих растворов составляло, соответственно, мин: 10, 8, 6. При этом увеличение концентрации [Cu²⁺+Cu⁺] приводило к снижению растворимости SO₂ в них [6]. В диапазоне pH 4-3 происходило фазообразование соли Шевреля, процесс тормозился при снижении pH. Поэтому необходимой стало поддержка постоянного значения pH добавками кальцинированной соды.

При постоянном pH 4, процесс сопровождался изменением цвета растворов от голубого до зеленого, характерного для комплексной соли Cu(CuSO₃)₂·2H₂O. При достижении определенного произведения растворимости соли Шевреля, происходило образование осадка оранжевого цвета (при pH 3-4 и температуре 5-15 °С) или красного цвета (при pH 2-3 и температуре 10-60 °С). Это цветовое разнообразие, по-видимому, вызвано разной степенью дисперсности осадка. Окончание процесса образования фазы соли Шевреля, означавшего достижения нулевой концентрации Cu(II)-ионов в растворе, характеризовалось скачком редокс-потенциала в сторону роста отрицательных значений, формируемых восстановителем SO₂. Время достижения этого момента зависело от исходной концентрации меди: чем она была выше, тем и указанный временной период был больше.

Следующей задачей исследования стало изучение факторов влияния на кинетику выделения меди в форме соли Шевреля из модельных систем, имитирующих технологические растворы АО «Алмалыкский ГМК». Исследовано влияние температуры на степень осаждения меди в температурном диапазоне 30-90 °С. Показано, что при 30 °С процесс протекал в три раза медленнее, чем при 80 °С, при 60 °С расчетное количество SO₂ прореагировало с Cu(II)-ионами полностью за 1 ч, а при 30 °С - за 3,5 ч, однако степень осаждения меди в сернистой кислоте была одинаковой, вне зависимости от исходного содержания меди. Оптимальная t° - 70-80 °С (табл. 1).

Таблица 1. - Степень осаждения меди в зависимости от параметров процесса

температура, °С pH 4; расх SO ₂ 200%					расход SO ₂ , %, отн. стехиометрии (4), 20 °С, pH 4					pH среды 80 °С, расх. SO ₂ 200%				
20	40	60	80	90	100	125	155	175	200	2	2,5	3	3,5	4
Степень осаждения меди, % масс														
13	33	82	98	99	68	77	90	97	99	20	79	92	98	99

Зависимость степени осаждения меди от расхода вводимого SO₂, относительно стехиометрии его отношения к концентрации Cu(II) (4), показана

в табл. 1. Из нее следует, что близкая к 100%-м полнота осаждения Cu(II) обеспечивалась при расходе 200 % SO_2 .

Установлены оптимальные параметры процесса осаждения соли Шевреля: $\text{pH} = 3,5-4,0$; $t^\circ 70-80^\circ\text{C}$; расход SO_2 200 % от стехиометрии уравнения (4), которые обеспечивают степень осаждения меди 98-99%.

Заключение. Для маточных растворов кристаллизации медного купороса Купоросного цеха МПЗ АО «АГМК» предложен способ выделения меди в виде соли Шевреля $\text{Cu}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ со степенью извлечения меди 99%. Он предусматривает использование восстановителя - сернистого ангидрида, технологического отхода производства МПЗ. Оптимальные условия: температура $70-85^\circ\text{C}$, время выдержки 1 час, диапазон $\text{pH} 1,5-3,0$, отношение ионов Cu^{2+} к Cu^+ в растворе 1 : 2. Расход SO_2 - 100-170% от стехиометрической нормы. Способ обеспечивает снижение доли меди в растворе до 0,1-0,5 г/л. Присутствие примесного никеля в соли Шевреля: 0,2-0,25%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов А.А. Технология цветной металлургии // Металлургия. — М., 2005. - С. 45-68.
2. Смирнов Л.Н. Химия и переработка цветных металлов // Химия. — СПб., 2008. - Т. 12, № 3. - С. 120-134.
3. Popov D.A. Recovery of copper from industrial waste solutions by precipitation of Chevreul's salt // J. Metallurgy. - 2011. - Vol. 47, № 2. - P. 112-118. https://www.researchgate.net/publication/236951200_Recovery_of_Copper_from_Metal-Rich_Sulphate_Solutions_by_Precipitation?utm_sourcechatgpt.com
4. Торгашов С.В. Осаждение соли Шевреля из электролитов // Технология цветных металлов. - МИСиС, 2016. - С. 78-85.
5. Popov D.A. Recovery of copper from industrial waste solutions by precipitation of Chevreul's salt // J. Metallurgy. - 2011. - Vol. 47, № 2. - P. 112-118. https://www.researchgate.net/publication/236951200_Recovery_of_Copper_from_Metal-Rich_Sulphate_Solutions_by_Precipitation?utm_sourcechatgpt.com
6. Feng B., Zhang Z., Xu M., Mao S. Thermodynamic model for the solubility of SO_2 in multi-ion electrolyte solutions and its applications. Applied Sciences, 2025, Vol. 15, No. 7, Article 3927. <https://doi.org/10.3390/app15073927> .

IV. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СИЛИКАТЫ, КОМПОЗИТЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ

STRUCTURAL, SPECTROSCOPIC AND BIOLOGICAL STUDIES OF ACETYLHYDRAZONE AND ITS COMPLEX WITH COPPER(II)

^aDr.Perizad Amrulla Fatullayeva , ^a academician Ajdar Akper Medjidov, , ^b
Dr, prof.Victor Nikolaevic Khrustalev, ^aArzu Talib Əlirzayev, ^c PhD Sevda
Hasan Aliyeva, ^aSevinc Dadash Dadashova

^a*Institute of Chemistry of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*
e-mail: pfatullayeva@mail.ru

^b*Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)*
e-mail: ynkhrustalev@gmail.com

^c*Nakhchivan State University, Faculty of Natural Sciences and Agriculture <*
Departament of Chemistry. Nakhchivan city, University campus AZ7012,N
e-mail: sevdaaliyeva@nduedu.az

Abstract. In this work, the ligand (E)-acetylhydrazone and its copper(II) complex were synthesized and comprehensively characterized using elemental analysis, FT-IR, UV–Vis, X-ray structural analysis and electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy.

A combined analysis of IR, UV–Vis, and EPR data allows the proposal of a consistent electronic and geometric structure for the [Cu(L)(py)]Cl complex. Preliminary biological studies demonstrate enhanced activity of the complex compared to the (H₂L) ligand, which may be attributed to increased lipophilicity and improved metal-assisted interaction with biological targets. The results highlight the potential of acetylhydrazone-based ligands in the design of bioactive copper complexes with tunable structural and electronic properties.

Keywords: Acetylhydrazone; Schiff base; Copper(II) complex; Coordination chemistry; Square-planar geometry; Biological activity

Acylhydrazones are of interest primarily due to their biological activities, such as antibacterial [1,2], anticancer [3], antifungal [4], and antituberculosis [5] properties. They are also very useful in organic chemical synthesis and as ligands in coordination chemistry due to their chelating ability, mainly in reaction with transition metals [6,7]. Due to these properties, acylhydrazone complexes remain attractive model systems for establishing structure-property relationships in coordination chemistry. In this context, the synthesis and structural characterization of new acetylhydrazone ligands and their metal complexes continue to be of considerable interest.

Hydrazone-based ligands continue to attract considerable attention due to their versatile coordination modes and potential applications in coordination chemistry, catalysis, and bioinorganic systems. In this work, a new Schiff base ligand, (E)-N'-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)acetohydrazide was synthesized via condensation of acetylhydrazide with 5-bromosalicylaldehyde (H₂L) and its complex with Cu(II).

Fig.1. a-molecular structure of the H₂L and b-molecular structure of the [Cu(L)(py)]Cl

The complex has a square-planar geometry, and the sites around the central atom are occupied by the donor atoms of the Schiff base ligand and one nitrogen atom of the pyridine molecule. The chloride ions are apically located at a distance of 2.68 Å from the copper ion and act as counter-ions, so that the coordination around the metal is distorted square-planar.

The structure and coordination behavior of the ligand and its Cu(II) complex were investigated using FT-IR, UV-Vis, and EPR spectroscopy. The IR spectrum of the free ligand exhibits characteristic bands corresponding to $\nu(\text{C}=\text{N})$, $\nu(\text{C}=\text{O})$, and $\nu(\text{O}-\text{H})$ groups, confirming the formation of the hydrazone framework. Upon complexation, significant shifts in $\nu(\text{C}=\text{N})$ and $\nu(\text{C}=\text{O})$ bands indicate coordination through azomethine nitrogen and carbonyl oxygen atoms. The disappearance or shift of the phenolic $\nu(\text{O}-\text{H})$ band suggests deprotonation and participation in metal binding. Electronic absorption spectra of the Cu(II) complex reveal d-d transitions consistent with a distorted square-planar or square-pyramidal geometry. The EPR spectrum shows axial symmetry with $g_{\parallel} > g_{\perp} > 2.0023$, characteristic of a $d_{x^2-y^2}$ ground state, supporting coordination in a tetragonally elongated environment. The obtained g and A parameters indicate significant covalent character in the metal-ligand bonding.

Based on the combined spectroscopic data, the ligand acts as a tridentate monoanionic donor (ONO), coordinating via phenolic oxygen, azomethine nitrogen, and carbonyl oxygen. The structures of the ligand and the Cu(II) complex with this ligand are proposed.

The results demonstrate that bromine substitution in the aromatic ring influences the electronic distribution and coordination ability of the ligand, which may be important for tuning the physicochemical properties of such complexes. It is assumed that the synthesized ligand and its complex with copper(II) ion will be biologically active substances.

Literature

1. Czyzewska, I.; Mazur, L.; Biernasiuk, A.; Hordyjewska, A.; Popiołek, Ł. Synthesis, Structural Properties and Biological Activities of Novel Hydrazones of 2-, 3-, 4-Iodobenzoic Acid. *Molecules* 2024, 29, 3814. <https://doi.org/10.3390/molecules29163814>

2. Czyzewska, I.; Mazur, L.; Biernasiuk, A.; Hordyjewska, A.; Popiołek, Ł. Novel derivatives of nicotinic acid: Synthesis, crystal structure, antimicrobial activity and cytotoxicity. *Chem. Biodivers.* 2025, 22, e202500264. DOI: 10.1002/cbdv.202500264

3. Salián, A.R.; Foro, S.; Gowda, B.T. Crystal structures and the Hirshfeld surface analysis of (E)-4-nitro-N'-(o-chloro, o- and p-methyl-benzyl-idenе)benzene-sulfono-hydrazides. *Acta Crystallogr. Sect. E Crystallogr. Commun.* 2018, 74, 1710–1716. doi.org/10.1107/S2056989018015207.

4. Cordeiro, R.d.A.; de Melo, C.V.; Marques, F.J.; Serpa, R.; Evangelista, A.J.; Caetano, E.P.; Mafezoli, J.; Oliveira, M.d.C.F.d.; da Silva, M.R.; Bandeira, T.d.J.P.G.; et al. Synthesis and in vitro antifungal activity of isoniazid-derived hydrazones against *Coccidioides posadasii*. *Microb. Pathog.* 2016, 98, 1–5. DOI: 10.1016/j.micpath.2016.06.022

5. Teneva, Y.; Simeonova, R.; Valcheva, V.; Angelova, V.T. Recent Advances in Anti-Tuberculosis Drug Discovery Based on Hydrazide-Hydrazone and Thiadiazole Derivatives Targeting InhA. *Pharmaceuticals* 2023, 16, 484. <https://doi.org/10.3390/ph16040484>

6. Czyzewska, I.; Mazur, L.; Popiołek, Ł. Transition metal complexes of hydrazones as potential antimicrobial and anticancer agents: A short review. *Chem. Biol. Drug Des.* 2024, 104, e14590. doi:10.1111/cbdd.14590

7. Tafere, D.A.; Gebrezgiabher, M.; Elemo, F.; Sani, T.; Atisme, T.B.; Ashebr, T.G.; Ahmed, I.N. Hydrazones, hydrazones-based coinage metal complexes, and their biological applications. *RSC Adv.* 2025, 15, 6191–6207. DOI:10.1039/d4ra07794f

NON-EQUILIBRIUM THERMAL DECOMPOSITION OF FERROCENE ON
BOEHMITE: ATMOSPHERE-DEPENDENT FORMATION OF Fe/Fe₃
C/FeO_x-Al₂O₃ NANOSTRUCTURES AND THEIR LYAPUNOV STABILITY

Dr., Assoc. Prof. Rustamova A.I.^{1,2}, Orujov Sh.Ch.¹, Dr. Mammadova Z.M.¹,
Agayeva R.H.¹, Dr., Assoc. Prof. Osmanova S.N.^{1,3}, D.Sc., Prof. Ismailov E.H.¹

¹*Institute of Chemistry, Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan,
Baku, Azerbaijan*

²*Department of Technical Sciences, Baku Branch of Moscow State University, Baku,
Azerbaijan*

³*Chemistry and Chemical Engineering Department, Khazar University, Baku,
Azerbaijan*

Abstract. Atmosphere-dependent thermal decomposition of ferrocene supported on boehmite γ -AlOOH was studied as a coupled nonequilibrium process involving precursor decomposition, support dehydroxylation, alumina matrix formation, and evolution of Fe-containing nanostructures. The final phase composition of FeO_x/Al₂O₃, Fe/Al₂O₃, and Fe/Fe₃C@C/Al₂O₃ systems is governed by the combined effects of temperature, oxygen potential, interfacial energy, kinetics, and surface stabilization.

Keywords: ferrocene, thermal decomposition, boehmite, alumina, nanostructures, Lyapunov stability.

The present work addresses the atmosphere-dependent thermal decomposition of ferrocene supported on boehmite, γ -AlOOH, as a complex nonequilibrium process in which decomposition of the organometallic precursor is coupled with support dehydroxylation, formation of a transitional alumina matrix, and evolution of iron-containing nanostructures. Special attention is paid to the role of the gas atmosphere, boehmite surface, interfacial energy, and kinetic factors in determining the final phase composition and stability of FeO_x/Al₂O₃, Fe/Al₂O₃, Fe₃C/Al₂O₃, and Fe/Fe₃C@C/Al₂O₃ systems. It is shown that thermal decomposition of ferrocene on boehmite cannot be regarded as a simple thermal breakdown of Fe(C₅H₅)₂. In the real system, several coupled processes proceed simultaneously: decomposition of ferrocene, dehydroxylation of boehmite, transformation of γ -AlOOH into transitional Al₂O₃ phases, formation of Fe-, FeO_x-, Fe₃C-, and Fe-C-containing phases, nucleation and growth of nanoparticles, and interfacial interaction between iron-containing particles and the alumina matrix. Therefore, the system should be considered a multiphase nonequilibrium ensemble of the type: ferrocene-boehmite/Al₂O₃ surface – gas atmosphere – Fe-containing nanophase. A central conclusion is that the final phase composition is governed not only by temperature, but also by the oxygen potential of the surrounding gas medium. Under oxidizing

conditions, formation of FeO_x phases stabilized on Al_2O_3 is most probable: $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{FeO}_x/\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CO}_x + \text{H}_2\text{O}$. Under inert conditions, ferrocene decomposition mainly yields reduced iron-containing phases and carbonaceous structures: $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2 \rightarrow \text{Fe}/\text{Fe}_3\text{C}@C + \text{C}_x\text{H}_y$ [1,2]. Under reducing conditions, preferential formation of metallic iron and Fe–C nanostructures becomes possible, whereas deep oxidation of iron is suppressed. Thus, the gas atmosphere acts as a key regulator of phase formation during pyrolysis. Boehmite plays an active structural and chemical role rather than serving only as a mechanical substrate. The $\gamma\text{-AlOOH}/\text{Al}_2\text{O}_3$ surface adsorbs ferrocene molecules, promotes precursor dispersion, restricts growth of Fe-containing particles, stabilizes intermediate Fe–Cp and carbon-containing fragments, and modifies the mechanism of nucleation and growth of the nanophase. As a result, pyrolysis of supported ferrocene differs fundamentally from free ferrocene pyrolysis, and nanostructure formation becomes more controllable due to support–surface effects. A two–regime mechanism of ferrocene decomposition is proposed. At moderate temperatures, below approximately 900 K, a surface–controlled regime predominates. In this region, decomposition is associated with adsorption of ferrocene on the surface, weakening of Fe–Cp bonds, and formation of intermediate cyclopentadienyl fragments. At higher temperatures, a gas–phase condensation regime becomes increasingly important. In this case, the contributions of gas–phase decomposition, transport of iron-containing fragments, secondary condensation, nucleation, and particle coarsening rise substantially. Hence, the kinetics of the process is multistage and cannot be described by a single first-order reaction throughout the entire temperature range. The final structure is determined by competition between two opposite tendencies: stabilization of small Fe-containing particles on the Al_2O_3 surface, and particle coarsening caused by migration, coalescence, and reduction of surface energy. When the interaction between Fe–, FeO_x –, or Fe_3C –particles and the alumina matrix is sufficiently strong, more stable and highly dispersed nanostructures are formed. When this interaction is weak, particles more readily migrate and grow, producing less dispersed and less stable structures. This demonstrates the important relationship between interfacial energy and structural stability. For phenomenological description of nanostructure stability, a Lyapunov function is proposed: $V(t) = G_{ex} + \lambda\gamma A + \mu\sigma d^2$, where G_{ex} is the excess free energy of the system, γA is the interfacial energy contribution, σd^2 is the variance of particle size distribution, and λ and μ are weighting coefficients. The condition $dV/dt \leq 0$ indicates that the system evolves toward a more stable state through reduction of excess free energy, interfacial energy, and morphological disorder. The route to these conclusions is based on a combined analysis of support transformation, ferrocene decomposition pathways, atmosphere-dependent phase formation, multistage kinetics, and stability of nanostructures. First, dehydroxylation of boehmite and its transformation into alumina are considered: $2\gamma\text{-}$

$\text{AlOOH} \rightarrow \gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}$. This process explains structural evolution of the support, decrease in hydroxyl group concentration, changes in acid-base surface properties, and formation of new Al-O-Al centers. Second, thermal decomposition pathways of ferrocene involving Fe-Cp bond cleavage are analyzed: $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2 \rightarrow \text{Fe}\text{-containing fragments} + \text{C}_5\text{H}_5^\cdot$. The cyclopentadienyl fragments may then transform into gaseous hydrocarbons, amorphous carbon, graphitic carbon, or carbon shells surrounding Fe-containing particles. Comparison of pyrolysis under different atmospheres, including air, oxygen, nitrogen, argon, and hydrogen, makes it possible to identify the conditions favoring formation of FeO_x phases and those promoting reduced Fe/Fe₃C@C nanostructures. Thermodynamic analysis determines the most probable directions of phase evolution as functions of temperature and gas atmosphere, including oxidation of iron, reduction of iron oxide phases, formation of iron carbide, development of carbon shells, and interaction of FeO_x species with the Al_2O_3 matrix. This explains why $\text{FeO}_x/\text{Al}_2\text{O}_3$ structures are stabilized at high oxygen potential, whereas Fe/Fe₃C@C/ Al_2O_3 systems become favorable at low oxygen potential. Kinetic analysis distinguishes temperature regions with different dominant mechanisms and confirms surface-controlled decomposition at moderate temperatures, strengthening of gas-phase reactions at higher temperatures, and increasing importance of mass transfer, nucleation, and particle coarsening with increasing temperature. Thus, the principal scientific conclusion is that pyrolysis of ferrocene on boehmite is an atmosphere-regulated process of Fe-containing nanostructure formation in which the final phase composition is determined by the combined action of temperature, oxygen potential of the gas atmosphere, structural evolution of the support, and reduction of interfacial free energy.

References

1. Rustamova, A., Huseynova, L., Osmanova, S., Ahmadov, V., & Ismailov, E. (2025). Impact of Thermal Reduction in an Hydrogen Stream on the Composition of Ferrocene Degradation Products. *Physics and Chemistry of Solid State*, 26(4), 912–922. <https://doi.org/10.15330/pcss.26.4.912-922>
2. Rustamova, A. I., Osmanova, S. N., Ismailov, E. H., et al. (2025). Effect of calcination temperature on the phase composition and magnetic properties of the boehmite with adsorbed ferrocene. *Chemical Problems*, 23(1), 107–115. <https://chemprob.org/wp-content/uploads/2025/10/107-115.pdf>

**IN SITU AMPS-BASED NANOSTRUCTURED GEL-FORMING
SYSTEM WITH SiO₂ REINFORCEMENT FOR SELECTIVE WATER
SHUTOFF AND SAND CONTROL IN HETEROGENEOUS OIL
RESERVOIRS**

**Dr., Assoc. Prof. Rustamova A.I.^{1,3}, Dr., Assoc. Prof. Tapdıqov Sh.Z.², Dr.,
Assoc. Prof. Kazimov F.K.², Master İ sazade A.F.¹, Dr., Assoc. Prof. Mammadov
K.A.²**

*¹Institute of Chemistry, Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan,
Baku, Azerbaijan*

²SOCAR Oil and Gas Scientific Research and Design Institute, Baku, Azerbaijan

*³Department of Technical Sciences, Baku Branch of Moscow State University, Baku,
Azerbaijan*

Abstract. An in situ AMPS-based gel-forming system reinforced by nano-SiO₂ was developed for selective water shutoff and sand control in heterogeneous oil reservoirs. The low-viscosity formulation exhibits high injectivity, temperature-controlled gelation at pH 4–5, and hydrophilic swelling in water-bearing zones. The system selectively blocks high-permeability channels, reduces water production, and improves formation stability.

Keywords: AMPS; in situ gelation; nano-SiO₂; water shutoff; sand control; conformance control; oil reservoirs.

Oil-producing reservoirs are commonly represented by sandstone and carbonate formations. As reservoir exploitation progresses, an increase in the permeability of отдельных intervals often promotes premature water breakthrough, which is frequently accompanied by weakening of the rock framework, sand and clay production, and a range of related technological complications. These processes adversely affect well performance, accelerate equipment wear, and significantly increase the operational cost of hydrocarbon production. To reduce the entrainment of solid particles in produced fluids and to improve conformance control, a variety of physicochemical and technological approaches are applied for selective plugging of high-permeability water-conducting zones and for stabilization of the near-wellbore formation. Among these methods, chemically induced gel technologies are of particular practical interest because of their relative simplicity, adaptability to field conditions, and ease of injection. Water-soluble polymer-based gel systems used for this purpose are generally divided into preformed gel or microgel systems and in situ gel-forming compositions. The latter are especially attractive due to their superior injectivity, low initial viscosity, and ability to form a blocking structure directly under reservoir conditions. Particular attention is currently focused on compositions capable of undergoing simultaneous polymer network formation and crosslinking in situ, since

such systems may provide improved mechanical integrity, deeper penetration into the porous medium, and enhanced resistance to thermal and hydrodynamic degradation. The incorporation of thermally stable nanosized SiO₂ particles into the gel matrix is an additional promising strategy, as these inorganic nanostructures can reinforce the polymer framework, improve structural stability, and prolong the service life of the plugging material under reservoir conditions. In the present study, an in situ gel-forming system based on 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid (AMPS) was investigated in the presence of a crosslinking agent and sodium silicate (Na₂SiO₃) used as a precursor for the generation of nanosized SiO₂. The prepared composition is a homogeneous low-viscosity solution with a density close to that of water, which ensures favorable injectivity into porous media. Gelation is initiated in the mildly acidic range of pH 4–5, while the gelation time can be regulated by temperature, decreasing with increasing temperature. The proposed formulation is characterized by relatively low reagent consumption and simple preparation conditions. Its composition includes 7–8 wt.% monomer, 0.07–0.36 wt.% crosslinking agent, corresponding to 1–5% relative to the monomer content, and about 0.15 wt.% nano-SiO₂. The resulting gel exhibits high swelling capacity and pronounced selective behavior. Owing to its hydrophilic nature, the material swells upon contact with formation water and forms an effective barrier in water-saturated intervals, while showing minimal interference with hydrophobic oil flow. As a consequence, highly permeable water channels can be selectively isolated without substantial blockage of oil-bearing zones. This contributes to reduced water cut, suppression of formation washout, and mitigation of sand production.

References

1. Z. Xiong, F. Liu, J. He, T. Xie, G. Jiang. Research progress of two-dimensional nanofluids for enhancing oil recovery, *J. of Industrial and Engineering Chemistry*, 144, 2025, p.142-157.
2. A. J. Borhani, F. Ghazi, A. Akbari, A. Ranjbar, Y. Kazemzadeh. A comprehensive review of advanced polymer gel technologies in enhanced oil recovery and water production control, *Ore and Energy Resource Geology*, 19, 2025, 100109,
3. Kh. M. Ibrahimov, Sh. Z. Tapdiqov, A. A. Hajiyev, F. K. Kazimov, A. M. Gulamirov, Study of a thermoactive gel forming system based on biopolymer for

СПОСОБСТВОВАНИЕ КАРБОНАТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН НА ПРОЧНОСТЬ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Атабаев Ф. Б.¹, Бегжанова Г. Б.², Турсунова Г. Р.³, Якубжанова З. Б.⁴,
Махсудова Н. Дж.⁵

^{1,2,3,4,5}Институт общей и неорганической химии Академии наук
Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В работе исследовано влияние известняка участка «Джамансай» Республики Каракалпакстан на свойства портландцемента. Установлено, что добавка 15–20 % повышает плотность структуры, активизирует процессы гидратации и обеспечивает нормативную прочность при изгибе и сжатии. Показана возможность снижения расхода клинкера и получения эффективных композиционных цементов.

Ключевые слова: портландцемент, керамические отходы, минеральная добавка, прочность, гидратация, клинкер, структура.

В работе исследовано влияние известняка участка «Джамансай» Республики Каракалпакстан на процессы гидратации и прочностные характеристики портландцемента. На основании рентгенофазового анализа, а также результатов по прочности и степени гидратации установлено, что введение известняка в количестве 15–20 % способствует интенсификации гидратации, формированию карбоалюминатных фаз и повышению прочности цементного камня [1–3].

Рисунок 1. Рентгенограмма технологической пробы известняка месторождения «Джамансай» Республики Каракалпакстан, nm

Использование карбонатных добавок, в частности известняка, является одним из эффективных направлений снижения клинкероемкости цемента и повышения его эксплуатационных характеристик [1]. Согласно современным

исследованиям, карбонат кальция участвует не только как микронаполнитель, но и как активный компонент, влияющий на фазообразование в цементных системах [2,3]. Особый интерес представляет известняк месторождения «Джамансай» Республики Каракалпакстан, обладающий высоким содержанием CaCO_3 и способный эффективно модифицировать структуру цементного камня.

Как видно из рентгенограммы (рис. 1), известняк характеризуется наличием интенсивного пика при $d \approx 0,302$ нм, что соответствует кристаллической фазе кальцита (CaCO_3) [4]. Дополнительные пики в области 0,228–0,160 нм также подтверждают высокую степень кристалличности карбонатной фазы. Отсутствие значительных примесей алюмосиликатных фаз свидетельствует о высокой чистоте известняка, что делает его эффективным компонентом для цементных систем [4].

Рисунок 2. Изменение прочности портландцемента с добавкой известняка (образцов-призм 4x4x16 см состава 1:3)

Изменение прочности цемента (рис. 2) показывает, что введение 15 % известняка (D-15) приводит к увеличению прочности по сравнению с контрольным составом (D-0), особенно на ранних сроках твердения (1–7 суток). Такое поведение объясняется эффектом микронаполнителя, ускорением гидратации C_3S и увеличением количества центров кристаллизации [2,5]. При содержании 20 % (D-20) наблюдается незначительное снижение прочности, что связано с частичным разбавлением клинкерной фазы [6,7].

Данные по химически связанной воде (рис. 3) показывают, что добавка известняка способствует увеличению степени гидратации цемента. Составы D-15 и D-20 демонстрируют более высокие значения связанной воды по сравнению с контрольным образцом, особенно на ранних стадиях твердения. Это связано с ускорением образования гидросиликатов кальция (C–S–H) и стабилизацией гидроалюминатных фаз [3,5].

Рисунок 3.
Изменение скорости гидратации ПЦ в зависимости от вида известняка и времени твердения: 1-ПЦ-Д0 2-ПЦ-Д15 3-ПЦ-Д20

Введение известняка в цементную систему приводит к следующим процессам, таких как:

1. Физический эффект — уплотнение структуры за счёт мелкодисперсных частиц
2. Химический эффект — взаимодействие CaCO_3 с C_3A :
$$\text{C}_3\text{A} + \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C-A-C-H}$$
3. Нуклеационный эффект — ускорение образования C-S-H фаз

Эти процессы приводят к формированию более плотной и однородной микроструктуры цементного камня [2,3,5].

Полученные результаты подтверждают перспективность использования местного известняка в производстве добавочных цементов класса ЦЕМ II [1,6].

Использованная литература:

1. Scrivener K.L., John V.M., Gartner E.M. Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions *Cement and Concrete Research*, 2018, Vol. 114, pp. 2–26. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.03.015
2. Lothenbach B., Scrivener K., Hooton R.D. Supplementary cementitious materials. *Cement and Concrete Research*, 2011, Vol. 41(12), pp. 1244–1256. DOI: 10.1016/j.cemconres.2010.12.001
3. Matschei T., Lothenbach B., Glasser F.P. The AFm phase in Portland cement *Cement and Concrete Research*, 2007, Vol. 37(2), pp. 118–130. DOI: 10.1016/j.cemconres.2006.10.008
4. Deer W.A., Howie R.A., Zussman J. An Introduction to Rock-Forming Minerals Mineralogical Society, 2013, pp. 289–302.
5. Juenger M.C.G., Snellings R., Bernal S.A. *Cement and Concrete Research*, 2019, Vol. 122, pp. 257–273. DOI: 10.1016/j.cemconres.2019.05.008
6. Егоров А.А. *Строительные материалы*, 2023, №5, с. 12–18.
7. Смирнов В.И. *Цемент и его применение*, 2022, №3, с. 20–27.

**OKSO-KO'PRIKLI UCH YADROLI NIKEL (II)1,3,4-TIODIAZOL-2,5-
DIAMIN BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKSINING
XARAKTERISTIKASI**

¹Ruziboyeva G.S., ²Turayev X.X., ³Ibragimov A.B.

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, ²Termiz davlat universiteti

³FA Umumiy va noorganik instituti

Annotatsiya. Ko'p yadroli o'tish-metall klasterlari o'zlarining ajoyib tarkibiy xilma-xilligi va kataliz, magnitlanish, materiallar kimyosi va bioanorganik jarayonlarga aloqadorligi tufayli doimiy qiziqish uyg'otdi. Ushbu tizimlar orasida okso-ko'priqli birikmalar ayniqsa muhimdir, chunki m-okso ligandlar ko'pincha ko'p yadroli ramkalarni barqarorlashtiradi va qo'shni metall markazlari o'rtasida elektron aloqani osonlashtiradi, metallofermentlar va funktsional oksidli materiallarda topilgan motivlarni taqlid qiladi.

Kalit so'zlar: 2,5 diamino 1,3,4 tiodiazol, okso ko'priqli, uch yadroli kompleks birikma, geterosiklik ligand.

Ko'p yadroli o'tish-metall klasterlari o'zlarining ajoyib tarkibiy xilma-xilligi va kataliz, magnitlanish, materiallar kimyosi va bioanorganik jarayonlarga aloqadorligi tufayli doimiy qiziqish uyg'otdi [1]. Ushbu tizimlar orasida okso-ko'priqli birikmalar ayniqsa muhimdir, chunki m-okso ligandlar ko'pincha ko'p yadroli ramkalarni barqarorlashtiradi va qo'shni metall markazlari o'rtasida elektron aloqani osonlashtiradi, metallofermentlar va funktsional oksidli materiallarda topilgan motivlarni taqlid qiladi [2]. Markaziy okso ko'priknining mavjudligi odatda strukturaning qattiqligini oshiradi va klaster yadrosidagi kooperativ metall-metall o'zaro ta'sirini kuchaytiradi [3].

Nikel (II) moslashuvchan koordinatsion xatti-harakatlari, qulay oktaedral va kvadrat tekislik geometriyalari va turli xil ko'priqli ligandlari bilan mono-, poli- va geteroyadroviy komplekslarni hosil qilish qobiliyati tufayli zamonaviy koordinatsion kimyoda muhim o'rinni egallaydi. Nikel komplekslari magnit materiallar, katalitik transformatsiyalar, elektron qurilmalar va biologik faollik uchun ham keng o'rganiladi, bu ularning keng funktsional ahamiyatini aks ettiradi. Xususan, fenoksido, karboksilat yoki oksido ko'priklari orqali qurilgan ko'p yadroli Ni (II) birikmalari magnit strukturaviy korrelyatsiyalarni va paramagnit metall markazlari o'rtasidagi almashinuv o'zaro ta'sirini tushunish uchun namunaviy tizimlar sifatida jadal o'rganildi [4]. Bundan tashqari, Ni (II) N / O-donor ligandlari bilan heteronuklear muvofiqlashtirish tarmoqlarida osongina ishtirok etishi mumkin, bu optoelektronik, sezgir va qurilma darajasidagi ilovalar bilan tizimli ko'p qirrali materiallarni ishlab chiqishga imkon beradi. M₃ O yadrosini o'z ichiga olgan uch yadroli metall klasterlar okso-ko'priqli koordinatsion birikmalarning aniq belgilangan kichik sinfini ifodalaydi. Bunday

naqshlar bir nechta o'tish metallari uchun keng miqyosda hujjatlashtirilgan, bu erda markaziy okso ko'prikl uchburchak metall tuzilmalarni barqarorlashtiradi va elektron ulanishni modulyatsiya qiladi [5]. Fenoksido- yoki karboksilat-ko'prikl yadrolarni o'z ichiga olgan ko'plab uch yadroli nikel komplekslari haqida xabar berilgan bo'lsa-da, faqat azotga boy eterotsiklik ligandlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan strukturaviy xarakterli m_3 -okso-ko'prikl Ni_3 tizimlari, ayniqsa, fizikologik va biologik xususiyatlarni birlashtirganlar nisbatan cheklanganligicha qolmoqda. Ushbu nisbiy tanqislik okso-ko'prikl nikel klasterlarining strukturaviy kimyosini kengaytirishga qaratilgan tizimli tadqiqotlarning muhimligini ta'kidlaydi.

Ligand dizayni ko'p yadroli koordinatsion birikmalarda yadroviylik, geometriya va funktsional xatti-harakatlarni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Azot va oltingugurtdonor geterosikllar, ayniqsa, moslashuvchan muvofiqlashtirish rejimlari va ikkilamchi supramolekulyar o'zaro ta'sirlarni kuchaytirish qobiliyati tufayli ko'p yadroli arxitekturani barqarorlashtirish uchun samaralidir [4]. Ushbu ligandlar orasida tiadiazol hosilalari kuchli metallni bog'lash qobiliyati va yaxshi hujjatlashtirilgan biologik ahamiyati tufayli ortib borayotgan e'tiborga sazovor bo'ldi. 1,3,4-Tiadiazol ramkalari farmakologik faollikni namoyon etishi ma'lum va mikroblarga qarshi, fermentativ va terapevtik faolliklarga ega bo'lgan o'tish-metall komplekslari uchun ligandlar sifatida keng o'rganilgan. 1,3,4-tiadiazol-2,5-diamin (TDAD) ligand ayniqsa jozibador, chunki u molekulalararo vodorod aloqalarini shakllantirishga qodir bo'lgan terminal aminokislotalarni saqlagan holda bir nechta azot donor atomlarini ta'minlaydi. Ushbu xususiyatlar mustahkam ko'p yadroli ramkalarni qurishga imkon beradi va qattiq holatda kengaytirilgan supramolekulyar tashkilotni rag'batlantiradi [2].

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, azot-donor ligandlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan okso-ko'prikl ko'p yadroli komplekslar ko'pincha qiziqarli strukturaviy xususiyatlarni, jumladan katalitik faollik, adsorbsiya qobiliyati va mikroblarga qarshi ko'rsatkichlar bilan birlashtiradi [5]. Bir nechta metall markazlari o'rtasidagi hamkorlikdagi o'zaro ta'sirlar biologik faollikni oshirishi va mikrobial maqsadlarga bog'lanish yaqinligini yaxshilashi mumkin. Ushbu yutuqlarga qaramay, monokristalli strukturaviy tahlil, spektroskopik xarakteristikalar, termal barqarorlikni baholash, morfologiyani baholash va okso-ko'prikl uch yadroli nikel tizimlarini biologik tekshirishni birlashtirgan integral tadqiqotlar nisbatan cheklanganligicha qolmoqda. Ushbu bo'shliqni bartaraf etish nikel asosidagi ko'p yadroli birikmalardagi struktura-mulk munosabatlarini tushunish uchun juda muhimdir.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot okso-ko'prikl uch yadroli nikel (II) koordinatsion klaster, triklorido (m_3 okso) hexakis (1,3,4-tiadiazol-2,5-diamin) trinikel (II) xlorid $[Ni_3]Cl(AD_3)Cl$, $[Ni_3]Cl$ ning sintezi va har tomonlama tavsifini tavsiflaydi. Kompleksda oltita tiadiazol ligandlari tomonidan barqarorlashtirilgan simmetrik tartibga solingan Ni_3O yadrosi mavjud bo'lib, azotga boy m_3 -okso-ko'prikl

uch yadroli nikel ramkasining noyob namunasini taqdim etadi, bu strukturaviy tahlilni fizik-kimyoviy va antimikrobiyal baholash bilan birlashtiradi.

Rasm: Nikel(II) koordinatsion klaster m³-okso ko'prik Tiadiazol ligand
Antimikrobiyal faollik

Bundan tashqari, kompleksning antimikrobiyal faolligi bakterial va zamburug'li shtammlarga nisbatan baholandi, bu tiadiazol bilan qo'llab-quvvatlanadigan uch yadroli nikel birikmalarining biologik salohiyati haqida tushuncha berdi.

Foydalangan adabiyotlar

1. J. A. Alonso (2000). Electronic and atomic structure and magnetism of transition-metal clusters. *Chem. Rev.* 100, 637–678.
2. J. Tang and L. Zhao (2020). Polynuclear organometallic clusters: synthesis, structure, and reactivity studies. *Chem. Commun.* 56, 1915–1925.
3. D. A. Kuznetsov, T. A. Bazhenova, I. V. Fedyanin, V. M. Martynenko, A. F. Shestakov, G. N. Petrova, and N. Y. S. Komarova (2016). Tri-, tetra- and hexanuclear mixed-valence molybdenum clusters: structural diversity and catalysis of acetylene hydrogenation. *Dalton Trans.* 45, 16309–16316.
4. S. P. Misra, A. Ranjan, R. Shrimali, and P. A. Deshpande (2024). Strategies for rational design and applications of transition metal clusters. *Chem. Phys. Rev.* 5, 031301.
5. A. Bencini and S. Midollini (1992). Some synthetic and theoretical aspects of the chemistry of polynuclear transition-metal complexes. *Coord. Chem. Rev.* 120, 87–136.

SELECTIVE SEPARATION OF CO₂ /CH₄ GAS MIXTURES USING IONIC LIQUID IN SWCNTS: A MOLECULAR DYNAMICS STUDY

¹PhD Student, Sanjarbek Turaboev, ²DSc., Jamoliddin Razzokov

¹*Department of Physics, Namangan State University, Uzbekistan*

²*Institute of Fundamental and Applied Research, National Research University
TIAME, Uzbekistan.*

Abstract. This study investigates the selective separation of a CO₂ /CH₄ mixture using single-walled carbon nanotubes partially filled with the ionic liquid BMIM⁺ /MeSO₄⁻ via molecular dynamics simulations. Results show CO₂ molecules preferentially interact with the ionic liquid, forming a denser and more ordered distribution, while CH₄ exhibits weaker interactions. The findings demonstrate enhanced CO₂ adsorption and diffusion, highlighting the system's potential for gas purification and CO₂ capture.

Keywords: CO₂ /CH₄ separation, ionic liquids, single walled carbon nanotubes, molecular dynamics simulation, selectivity.

Introduction. The selective separation of CO₂ from CH₄ is a critical challenge in the context of natural gas purification and the mitigation of global greenhouse gas emissions. Systems based on ionic liquids (ILs) combined with single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) are considered promising solutions to this problem, as ionic liquids can form strong electrostatic interactions and hydrogen bonding with CO₂ molecules, while SWCNTs provide a high surface area along with nanoscale transport channels. Previous studies have demonstrated that IL–SWCNT composites enhance the sorption capacity for CO₂ and facilitate the efficient separation of CH₄. Moreover, the optimal loading of ionic liquids and their distribution within CNT channels play a key role in significantly improving selectivity [1].

Method. All molecular dynamics (MD) simulations were performed using the GROMACS software package (version 2024.1)[2]. An armchair type (11,11) single walled carbon nanotube (SWCNT) was selected as the model system and positioned at the center of a simulation box with dimensions of 4.05 × 3.97 × 24 nm (Figure 1). Two BMIM⁺ /MeSO₄⁻ ion pairs were introduced into the interior of the nanotube. A gas mixture consisting of 200 CO₂ and 200 CH₄ molecules was initially placed on one side of the simulation box, while a vacuum region was created on the opposite side to facilitate diffusion.

The system was equilibrated and simulated under both NVT and NPT ensembles at a temperature of 298.1 K and a pressure of 1 bar. Production MD simulations were carried out for 0.5 ns with a time step of 1 fs. Radial distribution functions (RDFs) were calculated to evaluate the interactions between CO₂ /CH₄ molecules and the ionic

liquid components. In addition, sorption capacity and diffusion coefficients were determined to assess the effect of ionic liquid loading on separation selectivity.

Results and Discussion. The obtained radial distribution function (RDF) results reveal a significant difference in the interactions of CO_2 and CH_4 molecules with the ionic liquid components. Around the BMIM cation, the RDF profile for CO_2 exhibits a pronounced peak at a distance of approximately 0.4–0.5 nm (Figure 2a), indicating a high local density and strong accumulation of CO_2 molecules near the cation. In contrast, the corresponding peak for CH_4 is considerably lower, reflecting its weaker interaction with the ionic liquid.

A more notable distinction is observed in the interactions with the MeSO_4 anion. For CO_2 , multiple high-intensity peaks appear in the RDF profile, suggesting a well-defined structural ordering around the anion. This behavior can be attributed to strong electrostatic interactions between the quadrupole moment of CO_2 and the high charge density of the anion. On the other hand, CH_4 does not exhibit such ordering, and its RDF profile remains relatively smooth with low intensity values, confirming its limited affinity toward the ionic liquid (Figure 2b).

Figure 1. Molecular dynamics snapshot of a single-walled carbon nanotube (SWCNT) partially filled with the ionic liquid $\text{BMIM}^+ / \text{MeSO}_4^-$, illustrating the positions of CO_2 and CH_4 molecules within the system.

These findings indicate that the ionic liquid—particularly its anionic component—plays a dominant role in the selective adsorption of CO_2 . The results obtained in this study are in good agreement with previously reported findings in the literature, and molecular dynamics simulations further support experimental observations [3]. However, certain limitations should be noted: excessive ionic liquid loading may hinder gas diffusion within the nanotube channels, thereby reducing overall selectivity [4].

Figure 2. Radial distribution functions (RDFs) of CO₂ and CH₄ molecules: (a) in the vicinity of the BMIM⁺ cation, (b) in the vicinity of the MeSO₄⁻ anion.

Conclusion. SWCNT membranes partially filled with BMIM⁺ /MeSO₄⁻ ionic liquid demonstrate strong potential for the selective separation of CO₂ /CH₄ gas mixtures. CO₂ molecules exhibit strong electrostatic interactions with the ionic liquid components and relatively high diffusion, whereas CH₄ is effectively excluded. These findings confirm, at the atomistic level, the gas separation capability of IL–SWCNT systems and highlight their promise for applications in natural gas purification and carbon dioxide capture technologies.

References

- [1] L. Dick, K. Buchmüller, and B. Kirchner, ‘Coordination Behavior of a Confined Ionic Liquid in Carbon Nanotubes from Molecular Dynamics Simulations’, *J. Phys. Chem. B*, vol. 128, no. 18, pp. 4472–4484, May 2024, doi: 10.1021/acs.jpcc.3c08493.
- [2] M. J. Abraham *et al.*, ‘GROMACS: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers’, *SoftwareX*, vol. 1–2, pp. 19–25, Sep. 2015, doi: 10.1016/j.softx.2015.06.001.
- [3] Z. Khalilzadeh, M. Abbaspour, and F. M. Zonozi, ‘CO₂ /CH₄ Gas Separation by Polyoxometalate Ionic Liquid Confined in Carbon Nanotubes Using Molecular Dynamics Simulation’, *Ind. Eng. Chem. Res.*, vol. 62, no. 36, pp. 14548–14556, Sep. 2023, doi: 10.1021/acs.iecr.3c01924.
- [4] B. Barzegar and F. Feyzi, ‘Effect of ionic liquids in carbon nanotube bundles on CO₂, H₂S, and N₂ separation from CH₄: A computational study’, *J. Chem. Phys.*, vol. 154, no. 19, p. 194504, May 2021, doi: 10.1063/5.0050230.

EXTRACTION OF THE NICKEL MICROELEMENT FROM INDUSTRIAL SECONDARY PRODUCTS USING SULFURIC ACID

*PhD - Makhkamova Dilnoza Ne'matjon qizi¹, doctoral student - Hakimova
Khurshida Nosirjanovna¹, assistant teacher - Aisholpan Shamishova²,
DSc, prof. - Zokirjon Turayev¹*

(¹Namangan State Technical University, ²Karakalpakstan State University)

Abstract. In this study, waste of hydrogenation catalysts of the “Pricat 9920” grade, used in the conversion of liquid vegetable oils into semi-solid products at IDEAL OIL JSC located in the Namangan region of the Republic of Uzbekistan, was utilized. To analyze the chemical composition of this hydrogenation catalyst waste, an average sample was collected and analyzed using a high-performance energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometer equipped with a polarization system - Rigaku NEX CG EDXRF (Japan).

Keywords: microelements, sulfuric acid concentration, temperature, number of cycles, solid:liquid ratio, X-ray fluorescence spectrometer.

Introduction. With the increasing population on Earth, the demand of every individual for high-quality food to maintain a healthy and active life has become a persistent problem [1]. In this case, one of the most appropriate solutions is microelements, which involves increasing the nutritional value of crops through the use of fertilizers [2]. Although traditionally used macroelement fertilizers positively affect crop growth, they cannot compensate for the role of microelements in performing essential life functions [3]. Various methods are used worldwide to extract such metals. The first method is direct leaching using acidic (such as H₂SO₄, HCl, and HNO₃) or alkaline (such as NaOH and Na₂CO₃) solutions [4, 5]. In our study as well, the process is based on acid leaching (using different concentrations of H₂SO₄) of waste from the oil and fat industry followed by filtration, in which parameters such as time, temperature, and stirring rate were taken into account.

In this study, waste of hydrogenation catalysts of the “Pricat 9920” brand, used in the conversion of liquid vegetable oils into semi-solid products at “Uchqo‘rg‘on Yog” JSC located in the Namangan region of the Republic of Uzbekistan, was utilized.

The data obtained show that the spent catalyst mainly contains nickel (12.1%) and silicon (3.01%). The analysis also noted the presence of aluminum, sulfur, and calcium in amounts well below the detection limit.

To extract the nickel microelement from the spent catalyst into the solution, waste with the following composition was used: NiO - 11.0%, SiO₂ - 4.55%, Al₂ O₃ - 0.916%, SO₃ - 0.755%, CaO - 0.341%.

Figure 1. Ground state of the spent hydrogenation catalyst.

Figure 2. Effect of various factors on the degree of nickel extraction from spent hydrogenation catalyst using a 20% sulfuric acid solution.

At sulfuric acid concentrations of 3, 5, 10, 15, and 20%, the nickel extraction degree increased to 10.6, 11.3, 13.5, 16.1, and 19.7%, respectively. However, with a further increase in sulfuric acid concentration from 25% to 30%, the degree of nickel transfer into the solution decreased from 17.5% to 16.2%. This can be explained by the fact that, with increasing sulfuric acid concentration, other elements present in very small amounts in the waste become activated, which leads to a lower extraction of nickel into the solution.

Furthermore, under the optimal technological conditions - 20% sulfuric acid solution, temperature of 60 °C, solid-to-liquid ratio of 1:7, interaction time of 30 minutes, and a stirring rate of 800 rpm - it was possible to achieve 81.7% nickel extraction into the solution from the spent hydrogenation catalyst.

As shown in Figures 3 and 4, when studies on nickel extraction from spent catalyst waste were carried out using sulfuric acid solutions of different concentrations, the formation of a green-colored solution confirming the presence of Ni^{2+} ions was observed. In addition, quantitative analysis data and visual results confirm that the maximum amount of nickel was transferred into the solution from the spent catalyst waste.

Figure 3. Nickel extraction into solutions of sulfuric acid at different concentrations.

Figure 4. Nickel extraction into a 20% sulfuric acid solution under optimal conditions.

List of used literature.

1. Baz K., Zhen Z., Ali H. Impact of Advanced Agriculture Technologies and Energy Consumption on Crop Yields in Modern Agriculture Using Deep Learning Techniques //Food and Energy Security. – 2025. – Т. 14. – №. 2. – С. e70076. Doi:<https://doi.org/10.1002/fes3.70076>
2. Samoraj M., Chojnacka K. Biomass conversion into fertilizers for maize biofortification: a two-year study //Biomass Conversion and Biorefinery. – 2026. – Т. 16. – №. 3. – С. 97. DOI:<https://doi.org/10.1007/s13399-025-06975-x>
3. Hoffmann F., Koellner T., Kastner T. The micronutrient content of the European Union's agricultural trade //Ecological Economics. – 2021. – Т. 188. – С. 107118. Doi:<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107118>
4. Li J. et al. The extraction of valuable metals and phase transformation and formation mechanism in roasting-water leaching process of laterite with ammonium sulfate //Journal of Cleaner Production. – 2017. – Т. 140. – С. 1148-1155.) Doi:<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.050>
5. H. Ibrahim A. et al. Eco-Friendly and Complex Processing of Vanadium-Bearing Waste for Effective Extraction of Valuable Metals and Other By-Products: A Critical Review //Recycling. – 2025. – Т. 10. – №. 1. – С. 6.) Doi:<https://doi.org/10.3390/recycling10010006>

NIKEL(II) XLORIDNING 1,3,4 TIODIAZOL 2,5 DIAMIN BILAN HOSIL QILGAN KOORDINATSION BIRIKMASI

¹Ruziboyeva G.S., ²Turayev X.X., ³Ibragimov A.B.

1-Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 2-Termiz davlat universiteti

3-FA Umumiy va noorganika instituti

ruziboyevaguzal22@gmail.com

Annotatsiya. Nikel (II) moslashuvchan koordinatsion xatti-harakatlari, qulay oktaedral va kvadrat tekislik geometriyalari va turli xil ko'priqli mono-, poli- va geteroyadroviy komplekslarni hosil qilish qobiliyati tufayli zamonaviy koordinatsion kimyoda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: 2,5 diamino 1,3,4 tiodiazol (TDAD), okso ko'priqli, uch yadroli kompleks birikma, geterosiklik ligand.

Ni(II) asosidagi koordinatsion birikmaning sintezi. Kompleks birikma sintezida boshlang'ich modda sifatida NiCl₂ kristallogidrat (NiCl₂ · 6H₂ O), 2,5 diamin tiodiazol ishlatildi. Dastlab, 0,711g (0.3 mmol) NiCl₂ · 6H₂ O 10 ml distillangan suvda eritildi. Boshqa idishda 0.581g (0.6 mmol) 2amin tiodiazol 10 ml distillangan suvda eritildi. 40 °C haroratda magnitli aralashtirishda ushlab turildi. Har ikkala eritma tayyor bo'lgach, ketma-ketlikda avval Ni(II) xlor eritmasiga 2,5 diamin tiodiazol eritmasi qo'shildi. Hosil bo'lgan aralashma aralashtirildi. So'ngra eritma xona haroratida bug'latildi, 18 sutka davomida bug'latildi. Bu jarayon davomida eritmadan kristallar ajralib chiqdi. Kristallanish yakunlangach, hosil bo'lgan modda filtrlanib, bir necha marta sovuq distillangan suv bilan yuvildi. Natijada, Ni(II) asosida hosil bo'lgan koordinatsion birikmaning unum darajasi 78–82% atrofida qayd etildi.

Ligand dizayni ko'p yadroli koordinatsion birikmalarda yadroviylik, geometriya va funktsional xatti-harakatlarni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi [24, 25]. Azot va oltingugurtdonor heterosikllar, ayniqsa, moslashuvchan muvofiqlashtirish rejimlari va ikkilamchi supramolekulyar o'zaro ta'sirlarni kuchaytirish qobiliyati tufayli ko'p yadroli arxitekturani barqarorlashtirish uchun samaralidir [26-28]. Ushbu ligandlar orasida tiadiazol hosilalari kuchli metallni bog'lash qobiliyati va yaxshi hujjatlashtirilgan biologik ahamiyati tufayli ortib borayotgan e'tiborga sazovor bo'ldi.

1-jadval

(Shartli patogenlarning konsentratsiyasi 107 KOE/ml dan kam emas)

№	Moddalar	<i>E. coli</i>	<i>C. albicans</i>	<i>B. subtilis</i>
1	1-modda (ligant)	0 mm	0 mm	0 mm
2	1-modda	6 mm ± 0,1	32 mm ± 0,3	10 mm ± 0,1
3	1-modda (tuz)	20 mm ± 0,2	28 mm ± 0,3	20 mm ± 0,2

1-rasm

1,3,4-Tiadiazol ramkalari farmakologik faollikni namoyon etishi ma'lum va mikroblarga qarshi, fermentativ va terapevtik faolliklarga ega bo'lgan o'tish-metall komplekslari uchun ligandlar sifatida keng o'rganilgan. 1,3,4-tiadiazol-2,5-diamin (TDAD) ligand ayniqsa jozibador, chunki u molekulararo vodorod aloqalarini shakllantirishga qodir bo'lgan terminal aminokislotalarni saqlagan holda bir nechta azot donor atomlarini ta'minlaydi. Ushbu xususiyatlar mustahkam ko'p yadroli ramkalarni qurishga imkon beradi va qattiq holatda kengaytirilgan supramolekulyar tashkilotni rag'batlantiradi [29].

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, azot-donor ligandlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan okso-ko'priqli ko'p yadroli komplekslar ko'pincha qiziqarli strukturaviy xususiyatlarni, jumladan katalitik faollik, adsorbsiya qobiliyati va mikroblarga qarshi ko'rsatkichlar bilan birlashtiradi [30-32]. Bir nechta metall markazlari o'rtasidagi hamkorlikdagi o'zaro ta'sirlar biologik faollikni oshirishi va mikrobial maqsadlarga bog'lanish yaqinligini yaxshilashi mumkin. Ushbu yutuqlarga

qaramay, monokristalli strukturaviy tahlil, spektroskopik xarakteristikalar, termal barqarorlikni baholash, morfologiyani baholash va okso-ko'priqli uch yadroli nikel tizimlarini biologik tekshirishni birlashtirgan integral tadqiqotlar nisbatan cheklanganligicha qolmoqda. Ushbu bo'shliqni bartaraf etish nikel asosidagi ko'p yadroli birikmalardagi struktura-mulk munosabatlarini tushunish uchun juda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. L. K. Tompson (2002). Ikki yadrolidan yadrosizgacha va undan tashqari ko'p yadroli koordinatsiya komplekslari. *Koord. Kimyo. Vahiy* 233, 193–206. [https://doi.org/10.1016/S0010-8545\(02\)00101-7](https://doi.org/10.1016/S0010-8545(02)00101-7). 25. G. Li, D. Chju, X. Vang, Z. Su va M. R. Brays (2020). Ikki yadroli metall komplekslari: ko'p funktsiyali xususiyatlari va qo'llanilishi. *Kimyo. Soc. Vahiy* 49, 765–838. <https://doi.org/10.1039/C8CS00660A>.

2. C. Pettinari, N. Masciocchi, L. Pandolfo va D. Pucci (2010). Politopik geteroaromatik azot ligandlarini o'z ichiga olgan metall komplekslarining funktsional xususiyatlarini sozlash. *Kimyo. evro. J.* 16, 1106–1123. <https://doi.org/10.1002/chem.200901923>.

3. D. Singx, V. R. Buratto, J. F. Torres va L. J. Myurrey (2020). Ko'p yadroli metall komplekslari tomonidan dinotning faollashishi. *Kimyo. Vahiy* 120, 5517–5581. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00042>.

4. J. Zheng, Z. Lu, K. Vu, G. H. Ning va D. Li (2020). CoinageMetalga asoslangan siklik uch yadroli komplekslar metall-metall o'zaro ta'siri: eksperimentlar nazariyasi va funktsiyalari uchun tuzilmalar. *Kimyo. Vahiy* 120, 9675–9742. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00011>.

5. X. Senda va J. Maruha (1987). 1,3,4-tiadiazol2,5-diaminning tuzilishi. *Acta Cryst. C* 43, 347–349. <https://doi.org/10.1107/S010827018709588X>.

6. X. Shen, G. Xong va L. Vang (2025). Geterotsiklik birikmalar tuzilishi uchun yashil ko'p komponentli reaksiyalardagi so'nggi yutuqlar

tion. Org. Biomol. Kimyo. 23, 2059–2078. <https://doi.org/10.1039/D4OB01822B>.

7. D. Bansal, A. Mondal, N. Lakshminarasimhan va R. Gupta (2019). Azot donor ligandlari bilan qo'llab-quvvatlangan okso-ko'priqli uch yadroli va to'rt yadroli marganets komplekslari: sintezlar, struktura-

turlari va xususiyatlari. *Dalton Trans.* 48, 7918–7927. <https://doi.org/10.1039/C9DT00966C>.

8. L. Mohapatra va K. Parida (2017). Energiya va atrof-muhit uchun quyosh va ko'rinadigan yorug'lik faol okso-ko'priqli materiallarni ko'rib chiqish. *Katal. Sci. Technol.* 7, 2153–2164. <https://doi.org/10.1039/C7CY00116A>.

KERATIN VA XITOZAN ASOSIDAGI KOMPOZIT BIOMATERIALLAR: XOSSALARI VA QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI

Tayanch doktorant Z.A.Otaxanova, doktorant D.M.Sattarova

Namangan davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu ishda tabiiy biopolimerlar — keratin va xitozan asosida kompozit biomateriallar yaratishning nazariy asoslari va ularning o‘zaro ta’sir mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda keratin va xitozan o‘rtasida hosil bo‘ladigan polielektrolit komplekslar, elektrostatik o‘zaro ta’sirlar, gidrogen bog‘lanishlar natijasida kompozit materiallarning barqaror tuzilishi shakllanishi yoritilgan. Ushbu kompozitlarda komponentlarning sinergik ta’siri natijasida mexanik mustahkamlik, biologik moslik va biologik faollikning ortishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: keratin, xitozan, biopolimerlar, kompozit biomateriallar, biologik moslik, biomateriallar.

So‘nggi yillarda tabiiy biopolimerlar asosida biomateriallar yaratish biotexnologiya va tibbiyotning muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Sintetik polimerlar bilan solishtirganda tabiiy polimerlar yuqori biologik moslik, biologik parchalanishi va toksik emasligi bilan ajralib turadi. Shu sababli ular jarrohlik, regenerativ tibbiyot va farmatsevtika sohalarida keng qo‘llanilmoqda. Tabiiy biopolimerlar orasida keratin va xitozan alohida ilmiy qiziqish uyg‘otmoqda [1].

Keratin tolali tuzilishga ega bo‘lgan strukturaviy oqsil bo‘lib, u asosan tuk, pat, soch va jun tarkibida uchraydi. Keratin yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo‘lib, yaxshi plyonka hosil qilish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, u hujayralar bilan yaxshi o‘zaro ta’sirlashadi va biologik muhit bilan moslashuvchanligi yuqori hisoblanadi. Shu sababli keratin asosidagi materiallar yara qoplamalari, to‘qima muhandisligi va regenerativ tibbiyotda qo‘llanilmoqda [1,2].

Xitozan esa xitinning deatsetillanishi natijasida hosil bo‘ladigan tabiiy polisaxarid hisoblanadi. U antibakterial, biologik mos va biologik parchalanadigan xossalarga ega. Xitozan yara bitishini tezlashtirishi, mikroorganizmlar o‘shini susaytirishi hamda dori moddalarini tashuvchi tizimlar yaratishda samarali bo‘lishi bilan ajralib turadi. Shu sababli u farmatsevtika, tibbiyot va oziq-ovqat sanoatida keng qo‘llanilmoqda [3].

Biz bilamizki, kompozit materiallarda kuzatiladigan sinergetik effekt natijasida ularning xossalari individual komponentlar xossalarining oddiy yig‘indisidan yuqori bo‘ladi. Ayniqsa, biopolimerlar asosidagi kompozitlarda sinergetik effekt kuzatilib, ularning funksional xossalari individual komponentlarga nisbatan yuqori bo‘ladi. Shu sababli, polimer kompozitlar zamonaviy materialshunoslik va biotibbiyot sohalarida istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Keratin va xitozanning kombinatsiyasi ham ularning ijobiy xossalarini birlashtirib, yangi kompozit biomateriallar olish imkonini

beradi. Bunday kompozit materiallar yuqori mexanik mustahkamlik, yaxshi plyonka hosil qilish qobiliyati, biologik moslik va biologik faollik bilan tavsiflanadi. Keratin-xitozan kompozitlari jarrohlik plyonkalari, yara bog'lovchi materiallar, sun'iy teri hamda dori moddalarini nazoratli yetkazib beruvchi tizimlar yaratishda istiqbolli hisoblanadi [4,5].

Keratin va xitozan o'rtasidagi polielektrolit komplekslar hosil bo'lishida keratin molekularidagi manfiy zaryadga ega aminokislota qoldiqlari xitozanning musbat zaryadli amin guruhlari bilan elektrostatik tortishish hosil qiladi. Bu jarayon stabil polielektrolit komplekslarni yaratadi, bu esa kompozit materiallarning barqaror tuzilishini ta'minlaydi (1-rasm).

Xitozan va Keratinning O'zaro Ta'siri

1-rasm. Keratin va xitozan o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar.

Molekulalar o'rtasida gidrogen bog'lanishlar va gidrofob o'zaro ta'sirlar yuzaga keladi. Bu bog'lanishlar kompozitning mexanik va strukturaviy barqarorligini oshiradi va suvli muhitda ham barqaror material hosil bo'lishiga yordam beradi.

Keratin va xitozan birikishi natijasida ularning individual xossalari ko'ra kuchliroq ijobiy effektlar kuzatiladi. Xitozan qo'shilishi keratinning mo'rtligini kamaytirib, uning mexanik mustahkamligi va elastikligini sezilarli darajada oshiradi. Natijada bunday kompozit material yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'ladi, hujayra yopishishi va proliferatsiya yaxshilanadi, ya'ni biologik moslik xossasi ortadi, antibakterial va biologik faollik xususiyatlari sinergik tarzda oshadi, bu esa yara qoplamalari va dori yetkazib berish tizimlarida samaradorlikni kuchaytiradi.

Umumiy qilib aytganda, keratin va xitozan o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar natijasida kompozit materiallarda sinergizm kuzatiladi: ularning individual xossalari bir-birini

to'ldirib, yuqori mexanik barqarorlik, biologik moslik va biologik faoliyatni ta'minlaydi. Bu esa ularni yara qoplamalari, sun'iy teri va dori moddalarini nazoratli yetkazib berish tizimlari uchun ideal biomateriallarga aylantiradi [6].

Shunday qilib, keratin va xitozan asosidagi kompozit biomateriallar yuqori biologik mosligi va funksional xossalari tufayli zamonaviy tibbiyot va biotexnologiyada muhim o'rin egallaydi. Kelgusida ushbu biomateriallarning struktura va fizik-kimyoviy xossalarini chuqur o'rganish yangi avlod biopolimer materiallarini yaratishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shubha A., Sharmita G., Manaswi R. Recent advances in preparation and biomedical applications of keratin based biomaterials // *Biotechnology for Sustainable Materials*. – 2024. – Vol.1:16.

2. Aadil K.R., Bhange K., Kumar N., Mishra G. Keratin nanofibers in tissue engineering: bridging nature and innovation // *Biotechnology for Sustainable Materials*. – 2024. – Vol. 1.19.

3. Chicea D., Nicolae-Maranciuc A. Review of Chitosan-Based Materials for Biomedical, Food, and Water Treatment Applications // *Materials*. – 2024. – Vol.17. 5770.

4. Che-Wei L., Yi-Kai Ch., Min L. va boshq. Photo-Crosslinked Keratin/Chitosan Membranes as Potential Wound Dressing Materials // *Polymers*. – 2018. – Vol.10. 987.

5. Wang Y., Xin T., Deng H va boshq. Keratin/chitosan film promotes wound healing in rats with combined radiation-wound injury // *Journal of Materials Science: Materials in Medicine*. – 2025. – Vol. 36.15.

6. Wilson A., Ekanem E., Mattia D. va boshq. Keratin–Chitosan Microcapsules via Membrane Emulsification and Interfacial Complexation // *Sustain Chemical Engineering*. – 2021. – Vol. 9(49). – Pages: 16617–16626.

BOMBYX MORI NANOASKORBAT XITOZANINING PREPARATIV SHAKLINI OLISH TEXNOLOGIYASI VA BARQARORLIGI

kat.i.x., PhD Pirniyazov Q.Q.¹, k.i.x., k.f.n. Avazova O.B.¹,

k.i.x., PhD Abdurasulov A.T.¹, k.f.d., akademik Rashidova S.Sh.¹

¹Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti, 100128, O'zbekiston, Toshkent, A.

Qodiriy ko'chasi, 7B, e-mail: polymer@academy.uz, tel.: (8-10-998-71) 241-85-94

Annotatsiya: Ushbu maqolada *Bombyx mori* nanoaskorbat xitozanining polimer preparativ shaklini olish texnologiyasi keltirildi va olingan namunalarning barqarorligi turbidimetriya metodi yordamida tadqiq qilindi hamda *Fusarium oxysporum* zamburug'lariga qarshi biologik faol xossalari aniqlandi.

Kalit soʻzlar: *Bombyx mori* nanoaskorbat xitozani, polimer preparativ shakl, eritmaning barqarorligi, antimikroblik xossasi.

Xitozan (XZ) bioslamlashuvchan va bioparchalanuvchan, toksik boʻlmagan polisaxarid boʻlib, antimikrobik, antioksidantlik va stimulyatorlik xossalarga ega [1]. Xitozan suvda erimaydi, biroq uning kislotali hosilalari, jumladan nanoaskorbat xitozan suvda yuqori eruvchanlikka ega. Bu qishloq xoʻjaligida qoʻllash doirasini kengaytiradi. Nanoaskorbat xitozan oʻsimliklar va ipak qurti kasalliklarini keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlarga qarshi biologik faollik namoyon qiladi [2]. Shu bois nanoaskorbat xitozan polimer preparativ shaklini olish texnologiyasini ishlab chiqish va preparatlar eritmalarini saqlanish muddatini aniqlash qishloq xoʻjaligi uchun dolzarb ahamiyatga ega.

Nanoaskorbat xitozan sintezi jarayoni laboratoriya pilot qurilmasida (reaktor hajmi 15 l) amalga oshirildi va reaksiya harorati 50°C da nazorat qilindi. Reaksiya vaqti 60 daqiqani tashkil etdi. Nanoaskorbat xitozan hosil boʻlish reaksiyasining oʻrtacha unumi 80,6 % ni tashkil etdi. Olingan natijalar shuni koʻrsatadiki, dastlabki komponentlar nisbatlari XZ:AK = 4:1 boʻlganda askorbin kislotasining bogʻlanish darajasi va nanoaskorbat xitozan hosil boʻlish unumi eng yuqori qiymatlarga ega boʻladi. Shu sababli ushbu nisbat maqbul sharoit sifatida tanlab olindi. Jarayonning apparatlar sxemasi quyidagi rasmda-1 keltirildi.

Xitozan *Bombyx mori* eritmasini tayyorlash bosqichi (TP-1) 2 % li xitozan eritmasi 2% li sirka kislotasi erituvchisi ishtirokida tayyorlashni jarayonini oʻz ichiga oladi, keyinchalik, eritma **filtrlash** yordamida mexanik tozalashdan oʻtkaziladi. Mexanik tozalash jarayonidan soʻng, xitozan eritmasi tozalangan (deprotonlangan) xitozan olish uchun keyingi bosqichga yuboriladi. **VR-1 bosqichida 0,5 M** konsentratsiyali NaOH (kaustik soda) eritmasi tayyorlanadi. Hisob-kitob asosida, kerakli miqdordagi **kaustik soda** dozator orqali hisoblangan miqdordagi suv bilan aralashtiriladi. Olingan ishqoriy eritma keyingi texnologik bosqichga — **(TP-2)** ga yuboriladi. **Neytrallash bosqichi (VR-2)** deprotonlangan xitozan eritmasi suv yordamida neytrallash orqali **neytral pH muhitiga** keltiriladi. Olingan xitozan massasi keyingi texnologik jarayon — **(TP-3)** ga yuboriladi. Nanoaskorbat xitozan hosil boʻlish reaksiyasida (TP-3) xitozaning askorbin kislotasi bilan natriy tripolifosfat stabilizatori ishtirokida nanokompleksi shakllanish jarayoni amalga oshiriladi.

Reaktor ichidagi aralashma 50 °C ga qadar qizdiriladi. Reaksiyon sistema pH darajasi 5,6-6,5 ga etguncha 60 daqiqa davomida aralashtiriladi. Hosil boʻlgan reaksiya mahsulotini choʻktirish jarayoni 0,5 % li Na₅P₃O₁₀ eritmasini qoʻshish orqali amalga oshiriladi (TP-4, TP-5). GFTL-500 markali (hajmi 50 litr, aylanish tezligi 1200-1500 aylanish/minut) sentrifuga yordamida nanoaskorbat xitozan oxirgi mahsulot sifatida ajratib olinadi (TP-6).

Rasm. Nanoaskorbat polimer preparativ shaklini olish texnologik sxemasi

Polimer asosida tayyorlangan preparativ shaklli eritmalarning yaroqlilik muddati (saqlanish barqarorligi)ni aniqlash amaliy va ilmiy jihatdan juda muhim ahamiyatga ega. Bunda preparativ eritmalarning strukturaviy barqarorligi, funksional samaradorligi va xavfsizligini ta'minlash asosiy ilmiy va amaliy mezon hisoblanadi. Shu maqsadda taklif etilayotgan NAXZ asosidagi polimer preparativ shaklli preparatlarning 2 % li sirka kislotali eritma namunalari uchun saqlanish muddati va xususiyatlarining barqarorligini aniqlash yuzasidan uch oylik taqqoslash tadqiqotlari olib borildi. Ularning fizik-kimyoviy xossalariidagi o'zgarishlar turbidimetrik tadqiqotlar yordamida o'rganildi. Bunda quyidagi namunalar tahlil qilindi: №1 – MGES, №2 – NAXZ, №3 – 0,0125 % NAXZ va 0,1 % MGES, №4 – 0,025 % NAXZ va 0,2 % MGES, №5 – 0,05 % NAXZ va 0,4 % MGES eritmalari. Eritmalarning barqarorligi va agregatlanish jarayonlari Turbidimeter TB300IR (Germaniya) qurilmasi yordamida baholandi va olingan natijalar jadvalda keltirildi.

Jadval

Polimer tizimlarda turbidimetrik ko'rsatkichlarning vaqt bo'yicha o'zgarishi

Namuna	Boshlan g'ich holat (NTU)	1 oy (NTU)	O'zgarish (%)	2 oy (NTU)	O'zgarish (%)	Chayqa tishdan keyin (NTU)	O'zgarish (%)
MGES	38.3	27.6	-28	21.3	-45	37.8	-2
NAXZ	11.8	9.54	-20	5.2	-66	11.0	-6
0,0125% NAXZ + 0,1% MGES	22.9	15.9	-31	13.0	-44	22.4	-3
0,025% NAXZ + 0,2% MGES	39.8	13.5	-67	9.28	-77	38.5	-4
0,05% NAXZ + 0,4% MGES	75.4	22.1	-71	13.4	-83	74.0	-5

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, polimer preparativ eritmalarda turbidimetrik ko'rsatkichlar vaqt (1 va 2 oy) hamda mexanik ta'sir (chayqatish) ostida o'zgarib, barcha namunalarda vaqt o'tishi bilan NTU qiymatlari pasaygan. Bu esa dispers fazadagi zarrachalarning agregatsiyasi va sedimentatsiyasi kuchayganini ko'rsatadi. MGES namunasida boshlang'ich NTU 38,3 bo'lib, 1 oyda 28 % va 2 oyda 45 % ga kamaygan. NAXZ namunasida esa 2 oy davomida kamayish 66 % ni tashkil etgan. Polimer aralashmalarda ushbu o'zgarishlar konsentratsiyaga bog'liq holda yanada keskinlashgan: 0,0125 % NAXZ + 0,1 % MGES tizimida 2 oyda 44 % kamayish kuzatilgan bo'lsa, 0,025 % NAXZ + 0,2 % MGES tizimida 77 %, 0,05 % NAXZ + 0,4 % MGES tizimida esa 83 % kamayish qayd etilgan. Bu holat konsentratsiya ortishi bilan makromolekulyar o'zaro ta'sirlarning kuchayishi, yirik agregatlarning hosil bo'lishi va kolloid barqarorlikning pasayishini anglatadi. Shu bilan birga, chayqatishdan so'ng NTU qiymatlari deyarli boshlang'ich holatga yaqin tiklangan ($-2\% \div -6\%$), bu esa agregatlarning qaytar (revers) xususiyatga ega ekanligini va tizimda tiklanuvchan kolloid struktura mavjudligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Рашидова С.Ш., Милушева Р.Ю. Хитин и хитозан *Bombyx mori*: синтез, свойства и применение, Фан, Ташкент, 2009, 15—17 с.
2. Пирниязов К.К., Асракулова Д.И., Рашидова С.Ш. Синтез и противомикробные свойства наноаскорбат хитозана *Bombyx mori* // Вестник Московского Университета серия химия. -2024. № 5. –С., Т 65. 424-430.

ENRICHMENT OF ANGREN BROWN SECONDARY KAOLIN FOR OBTAIN ALUMINOSILICATE CERAMIC MATERIALS

Researcher N.A. Bayrayeva¹, PhD student A.A. Egamberdiyev²,
DSc, Senior Researcher F.G. Khomidov¹

¹*Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

²*Karshi state technical university, Uzbekistan*

Abstract. This study investigates the beneficiation of Angren brown secondary kaolin as a raw material for aluminosilicate ceramic proppants. Wet processing with sodium silicate (Na_2SiO_3) was applied to improve its composition. The results showed that the Al_2O_3 content increased from 24.89 wt.% to 33.68 wt.%, while the kaolinite content reached 73% after enrichment. At the same time, quartz and impurity levels significantly decreased. The improved chemical and mineralogical properties confirm that the beneficiated kaolin is a promising raw material for high-strength ceramic proppant production.

Keywords: brown kaolin, beneficiation, kaolinite, alumina, ceramic proppant, wet processing, mineral composition.

The development of cost-effective raw materials for ceramic proppant production is a key challenge in materials science. Kaolin is widely used due to its high content of alumina and silica, which are essential for mullite formation. However, natural kaolin often contains impurities such as quartz, mica, and iron oxides that negatively affect its performance [1].

Among available resources, Angren brown secondary kaolin is of particular interest due to its relatively higher kaolinite content. Therefore, its beneficiation and evaluation as a raw material for aluminosilicate ceramics is an important research task.

Brown secondary kaolin from the Angren deposit was used as the raw material. Its chemical and mineralogical compositions were analyzed using X-ray diffraction (XRD) and standard chemical analysis.

Fig.1. XRD pattern of brown secondary kaolin

Initial analysis showed that brown kaolin contained about 45–46% kaolinite and significant amounts of quartz and minor impurities (Fig.1). Granulometric studies confirmed that finer fractions (<0.063 mm) are enriched in Al_2O_3 , while coarser fractions are dominated by SiO_2 .

Wet beneficiation was applied to remove coarse particles and mineral impurities. Sodium silicate (Na_2SiO_3) was used as an electrolyte to improve dispersion and separation efficiency. The process was based on particle size classification, as kaolinite is concentrated in fine fractions [2].

After wet beneficiation, the chemical composition improved significantly. The Al_2O_3 content increased up to 33.68 wt.%, while the amount of quartz and alkali oxides decreased. Mineralogical analysis revealed that the kaolinite content increased to approximately 73%, confirming effective purification (Fig.2).

The use of sodium silicate enhanced dispersion of kaolinite particles and accelerated sedimentation of quartz and other impurities, leading to improved separation efficiency.

Wet beneficiation of Angren brown secondary kaolin significantly enhances its chemical and mineralogical properties. The increase in kaolinite and alumina content,

along with the reduction of impurities, makes it a suitable raw material for aluminosilicate ceramic proppant production.

Fig.1. XRD pattern of enriched kaolin

The obtained results confirm that enriched brown kaolin can be effectively used for the synthesis of high-quality ceramic materials with improved performance.

Reference:

1. Solodkiy, N. F., & Berezanskiy, E. N. (1994). Hydrocyclone beneficiation of kaolin from the “Zhuravliny Log” deposit. VNIIESM. Express Review. Ceramic Industry. Series 5, Issues 1–2, pp. 13–16.
2. Shamrikov, A. S. (2002). Technology of beneficiation and stabilization of ceramic properties of kaolins from the “Zhuravliny Log” deposit (Abstract of PhD thesis, Candidate of Technical Sciences). 22 p.

**ALUMINA-CONTAINING WASTE AS A PROMISING RAW MATERIAL
FOR THE SYNTHESIS OF CERAMIC PIGMENTS**

**Master’s Student Zh.O. Boboniyozova¹, Doctoral Researcher U.A. Kodirova¹,
DSc, Senior Researcher F.G. Khomidov²**

¹ *Termez State University of Engineering and Agrotechnologies, Uzbekistan*

² *Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Abstract. This study evaluates alumina-containing waste as a raw material for ceramic pigment synthesis. Thermal treatment produces γ -Al₂O₃ with high purity. XRD confirms phase transformation and suitability for spinel formation. The material shows strong potential as a cost-effective secondary resource for environmentally sustainable pigment production.

Keywords: alumina-containing waste; ceramic pigments; spinel structure; γ -Al₂O₃; XRD; thermal treatment; secondary raw materials

Under conditions of increasing environmental pressure and the need for rational resource utilization, the recycling of technogenic waste into functional materials has become particularly relevant. One of the promising directions is the use of alumina-containing wastes as a raw material base for the synthesis of ceramic pigments [1].

Alumina-containing industrial wastes (in particular, wastes from gas-chemical complexes and metallurgical industries) are characterized by a high content of Al_2O_3 which makes them suitable for the formation of aluminate and spinel structures. This allows these wastes to be considered not only as secondary raw materials, but also as active components involved in pigment phase formation [2].

It has been established that the use of alumina-containing wastes in combination with salts of alkaline-earth and transition metals (Co, Ni, Mn, Fe) enables the synthesis of ceramic pigments with a spinel structure and tailored properties. At the same time, the application of the sol-gel method ensures a high degree of homogeneity, uniform cation distribution, and a reduction in synthesis temperature compared to conventional solid-state methods.

Based on these results, the present study investigates the suitability of alumina-containing catalyst waste for use in the synthesis of ceramic pigments.

Under industrial conditions, during the purification of natural gas from hydrogen sulfide using the Claus process, particularly at the Shurtan Gas Chemical Complex (ShGCC, Kashkadarya region, Republic of Uzbekistan), catalytic oxidation of hydrogen sulfide with atmospheric oxygen is carried out on the surface of a high-alumina “bauxite-type” catalyst, resulting in the production of commercial “gas” sulfur. A synthetic granular highly porous aluminum hydroxide is used as the catalyst. During operation at temperatures above 400 °C, it undergoes partial dehydration, leading to the formation of γ -aluminum oxide ($\gamma-Al_2O_3$).

Таблица 2.2

Chemical composition of spent alumina-containing catalyst before and after heat treatment

Component	Oxide content, wt.%								LOI wt.%
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	MgO	CaO	R ₂ O	SO ₃	
Initial catalyst	0.46	82.20	0.04	0.09	1.15	1.23	0.43	0.0	14.15
Calcined catalyst	0.54	96.02	0.05	0.11	1.34	1.44	0.50	–	–

The Al_2O_3 content in this material ranges from 82 to 90 wt.%, and after calcination at 900 °C, it generally exceeds 95 wt.%.

The result of X-ray diffraction analysis showed that the mineralogical composition of the initial spent catalyst includes boehmite and gamma-alumina.

To increase the content of single-phase Al_2O_3 , the alumina-containing waste was subjected to heat treatment at $900\text{ }^\circ\text{C}$ with a holding time of 120 min.

Figure 1. XRD patterns of spent alumina-containing catalyst

As a result, γ -phase aluminum oxide was obtained, which crystallizes in a cubic structure. The recorded X-ray diffraction patterns show that, after thermal treatment of the alumina-containing waste, diffraction maxima corresponding to $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ were observed at $d = 0.456, 0.280, 0.238, 0.227, 0.197, 0.151,$ and 0.139 nm (Fig. 2), while the diffraction peaks associated with boehmite disappeared due to dehydration.

Figure 2. X-ray diffraction patterns of alumina-containing waste heat-treated at 500–900 °C

Thus, based on a comprehensive investigation of the chemical and mineralogical composition of the alumina-containing waste, its suitability for the synthesis of spinel-structured ceramic pigments has been established. The high content of Al_2O_3 , along with the presence of accompanying oxides, provides favorable conditions for the formation of stable spinel phases during thermal treatment.

The obtained results indicate that this waste material can be effectively utilized as a valuable secondary raw material in the production of ceramic pigments, enabling not only the development of cost-effective compositions but also contributing to resource conservation and environmental protection. Consequently, the use of alumina-containing waste represents a promising approach for the creation of functional materials with improved physicochemical properties.

References:

1. Zhang W., Li Z., Wu G., Wu W., Zeng H., Jiang H., Zhang W., Wu R., Xue Q. Effects of coloration of spinel $CoAl_2O_4$ cobalt blue pigments: composition, structure, and cation distribution // *Inorganics*. – 2023. – Vol. 11, No. 9. – Article 368. – 12 p.
2. Álvarez-Docio C.M., Reinoso J.J., Del Campo A., Fernández J.F. 2D particles forming a nanostructured shell: a step forward cool NIR reflectivity for $CoAl_2O_4$ pigments // *Dyes and Pigments*. – 2017. – Vol. 137. – P. 1–11.

AEROGELLAR TURLARI VA ULARNING XOSSALARI

Aytmuratov S.Q¹., Otemisov U.S¹., Kurbanbayev R.Y¹., Adizov B.Z²

Qoraqalpoq davlat universiteti¹

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti²

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi aerogellar va ularning kelib chiqishi, o‘ziga xos turlari keltirib o‘tilgan. Shuningdek aerogellarning bir qancha xossalari va bu xossalarning bir-biridan avzalligi, parametrlarining o‘xshashligi va aerogellarning xususiyatlari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlari: aerogellar, fizik xossalari, akustik xossalari, sintez, kremniy, monolit, plyonka, g‘ovak, past zichlik.

Aerogellar bu - dunyodagi zichligi juda past bo‘lgan sintetik qattiq moddalardan biri hisoblanadi, lekin aerogellar qattiq bo‘lishiga qaramay juda ham mo‘rt moddadir. 1930-yillarda Samuel Stephens Kistler birinchi bo‘lib kremniy aerogellarini ishlab chiqdi va gel ichidagi suyuq fazani gaz bilan almashtirish g‘oyasini ilgari surib, gelning strukturasi deyarli qisqartirmay nanog‘ovak material hosil qildi. Nomidan ko‘rinib turibdiki, aerogelni “gel” deb atash mumkin. Kistlarning usuli murakkab va juda ko‘p

vaqt talab qilgani sababli, aerogellarga bo‘lgan qiziqish 1968-yilgacha susayib qoldi. Shu yili Fransiyaning Lyon shahridagi Claude Bernard Universitetida S.J. Teichner boshchiligidagi tadqiqotchilar guruhi aerogellarning sintez jarayonini sezilarli darajada soddalashtirdi, ular sol-gel o‘tish jarayonini erituvchi ichida olib bordilar va keyin uni superkritik sharoitda olib tashladilar. 1974-yilda Cantin va boshqalar tomonidan kremniy aerogellarga asoslangan birinchi Cerenkov nurlanish detektori ishlab chiqildi. Shundan beri aerogellar ko‘plab sohalarda ishlatilgan. Misol uchun lazerlar, sensorlar, issiqlik izolyatsiyasi, chiqindi boshqaruvi, eritilgan metallar bilan ishlash, elektron qurilmalar, kondensatorlar, tasvir olish qurilmalari, katalizatorlar, pestitsidlar va kosmik chang yig‘ish kabilarda [1].

Asosan bu modda kremniy dioksidi asosida ishlab chiqariladi, bu modda “qattiq tutun” va “muzlagan bulut” deb ham yurutiladi. Aerogellar zol-gel materiallari bo‘lib, ularni g‘ovak strukturasi qulashiga yo‘l qo‘ymaslik uchun maxsus tarzda quritiladi, natijada 90–99 % havo bilan to‘ldirilgan mustahkam nanostrukturali qattiq material hosil bo‘ladi. Aerogel ajoyib xossalarga ega va ko‘pincha zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda katta qiziqish uyg‘otadigan material sifatida tan olinadi. Ushbu material o‘zining murakkab nano o‘lchamdagi g‘ovaklik tarmog‘i bilan ajralib turadi, bu uni past zichlik va yuqori funkcionallikning ajoyib kombinatsiyasini ta’minlaydi. Aerogellar odatda juda past mexanik kuchga ega bo‘ladi, bunga sabab aerogelning juda yuqori g‘ovakligi va past zichligi hisoblanadi.

Aerogellarni sinflash uchun ularning tashqi ko‘rinishi (monolitlar, kukun va plyonkalar), tuzilishi (mezog‘ovakli, mikrog‘ovakli va aralash g‘ovakli) va tarkibi qo‘llaniladi. Aerogellarning tarkibiga qarab organik, noorganik va gibrid kabi turlari bor (1-rasm).

Yuqorida takidlaganimizdek aerogellarni olish va hosil qilish murakkab jarayon hisonlanib, ularning tarkibiga, tashqi ko‘rinishiga qarab bir qancha turlarga bo‘lgan edik. Shu bilan bir qatorda xususiyatlarini o‘rganishda aerogellarning xossalari ham ahamiyat qaratildi.

Fizik xossalari. Noorganik kimyo tadqiqotlari qismi o‘z e’tiborini kremniy aerogellar va ularning qo‘llanilishiga qaratgan. Ularning yuqori o‘ziga xos sirt yuzasi ($500-1000 \text{ m}^2/\text{g}$), past zichligi ($0-0,03 \text{ g}/\text{sm}^3$) va nanog‘ovakli tuzilishi (90-98%) tufayli ajoyib xususiyatlarga ega. Issiqlik o‘tkazuvchanligi $3 \text{ mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$ va akustik tezligi 100 m/s bo‘lgan kremniy aerogellari issiqlik va akustik xususiyatlari bilan mashhur.

Issiqlik o‘tkazuvchanlik. Issiqlik o‘tkazuvchanligi juda past (atrof-muhit bosimida $0,01 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) bo‘lganligi sababli, kremniy aerogellari eng mashhur issiqlik izolyatsiyalovchi materialdir. Bundan tashqari, kremniy aerogellarini optik jihatdan shaffof qilish mumkin, ammo ular juda mo‘rtidir. Shunday qilib, ular noshaffof yoki shaffof izolyatsiya komponentlari uchun turli xil ilovalarni ta’minlaydi.

1-rasm. Aerogellar turlari

Aerokosmik va aviatsiya sanoati kremnezem aerogelidan issiqlik izolyatori sifatida tobora ko'proq foydalanmoqda.

Akustik xossalari. Kremniy aerogellarning atrof-muhitdan issiqlikni izolyatsiya qilish xususiyati ularning akustik xususiyatlari bilan uzviy bog'liqdir. Qizdirish kremniy nanozarrachalari tarmog'ining bog'liqlik darajasini oshirgani sababli, issiqlik bilan ishlov berilgan aerogellar ishlov berilmagan aerogellarga qaraganda kattaroq tovush tezligiga ega bo'ladi. Oraliq gazning turi va bosimi, aerogelning zichligi va umuman olganda barchasi aerogellardagi akustik uzatishga ta'sir qiladi. To'lqin energiyasi asta-sekin gazdan aerogelning qattiq to'riga o'tishi bilan akustik to'lqinning amplitudasi va tezligi kamayadi.

Dielektrik xossalari. Kremniy aerogellari juda past nisbiy dielektrik doimiylikka ega bo'lib, yupqa plyonkali kremniy aerogellari kompyuter integral mikrosxemalari uchun o'ta past dielektrik doimiy materiallar bo'lish imkoniyatiga ega va hozirda o'rganilmoqda. Kremnezem aerogelining yuzasini o'zgartirish orqali ham ajoyib elektrik materiallar olish mumkin.

Optik xossalari. Shaffof issiqlik izolyatsiya, masalan, derazalar uchun zarur bo'lsa, kremnezem aerogellarining optik uzatish va sochilish xususiyatlari muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu xossalarni ko'pincha issiqlik xossalari bilan qo'shib olib

boriladi. Ushbu mavzuning dastlabki tahlili Pajonk tomonidan taqdim etilgan. Kremniy aerogellarining yuqori shaffofligi va ko‘rinadigan yorug‘lik o‘tkazuvchanligiga qaramay, ularning optik sifati pasaygan. Barcha kremniy aerogellari o‘tkazilgan yorug‘likning bir qismini tarqatadi. Ikki bosqichli gelyatsion kataliz usuli juda yaxshi shaffoflik natijalarini berishi aniqlandi [2].

Umuman olganda zichligi juda past bo‘lgan va sintetik qattiq moddalardan iborat bo‘lgan aerogellarni ho‘sil qilishda, asosan o‘rganiladigan jihatlari bu ularning xossalari hisoblanadi. Shu boisdan ham aerogellarning bir qancha xossalari keltirilgan bo‘lib, ularni o‘rganish va ilmiy jihatdan asoslash maqsadga muvofiq. Bundan ko‘zlangan maqsad sanaotta keng qo‘llaniladigan va mustahkam bo‘ladigan aerogellarni olishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gurav, Jyoti L., Jung, In-Keun, Park, Hyung-Ho, Kang, Eul Son, Nadargi, Digambar Y., Silica Aerogel: Synthesis and Applications, Journal of Nanomaterials, 2010, 409310, 11 pages, 2010. <https://doi.org/10.1155/2010/409310>

2. Kristina Goryunova., Yunus Gahramanli., Rena Gurbanova. Adsorption properties of silica aerogel-based materials. RSC Advances., 2023, 13, 18207–18216, <https://doi.org/10.1039/D3RA02462H>

STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF A MANGANESE(II) COORDINATION POLYMER DERIVED FROM 1,10-PHENANTHROLINE

Saidov Dilmurod Khursan ugli ^a, Khayit Khudaynazarovich Turaev ^a,

Adizov Bobirjon Zamirovich ^b Amonov Nurali Abdullo ugli ^a.

^a Termez State University, 43 Barkamol Avlod Street, Termez-190111, Uzbekistan, ^b Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, 100170, Mirzo Ulug‘bek str., 77a, Tashkent, Uzbekistan.

Abstract: A one-dimensional Mn(II) coordination polymer based on 1,10-phenanthroline and chloride ligands was structurally characterized by single-crystal X-ray diffraction. The compound crystallizes in the monoclinic system with the P2₁/c space group. The Mn(II) center exhibits a distorted octahedral coordination environment, formed by nitrogen atoms from 1,10-phenanthroline and chloride donors. Bridging chloride ions connect adjacent Mn(II) centers, generating an extended 1D polymeric chain. The crystal packing is further stabilized by π - π stacking and weak intermolecular interactions.

Keywords: Mn(II) coordination polymer; 1,10-phenanthroline; single-crystal X-ray diffraction;

Introduction: In recent years, interest in coordination polymers has increased due to their diverse structural architectures and functional properties. Mn(II)-based complexes with nitrogen-donor ligands, especially 1,10-phenanthroline, are important because they can form stable coordination environments. In such systems, chelating ligands and bridging anions work together to generate extended polymeric chains. Studying their crystal structures is essential for the rational design of new functional materials.

Fig. 1(a) Crystal packing diagram. (b) ORTEP of the asymmetric unit of the polymer, showing the atom-numbering scheme with displacement ellipsoids drawn at the 35% probability level.

Table 1. Crystal data and structure refinement for the polymer

Calculated Formula	$C_{9.6}H_{6.4}Cl_{1.6}Mn_{0.8}N_{1.6}$
Formula weight (g/mol)	244.83
Temperature (K)	293(2)
Wavelength (Å)	1.54184
Crystal system	monoclinic
Space group	I2 (No. 5)
a, b, c (Å)	17.2681(13), 10.4540(6), 14.0851(10)
α, β, γ (°)	90, 111.974(8), 90
Volume (Å ³)	2357.9(3)
Z	10
Density (calculated) (g/cm ³)	1.724
Absorption coefficient (mm ⁻¹)	13.066
F(000)	1224

Crystal size (mm ³)	0.05 x 0.30 x 0.30
Theta range for data collection	3.5 to 67.7°
Index ranges	-20 ≤ h ≤ 16, -12 ≤ k ≤ 12, -16 ≤ l ≤ 16
Reflections collected	7280
Independent reflections	3968 [R(int) = 0.047]
Absorption correction	Multi-scan
Data/restraints/parameters	3968/211/309
Goodness-of-fit on F ²	1.023
Final R indices [I > 2σ(I)]	R1 = 0.1603, wR2 = 0.2726
R indices (all data)	R1 = 0.0888, wR2 = 0.3306
Extinction coefficient	0.00000(9)
Largest diff. peak and hole (e.Å ⁻³)	-0.76 and 1.49

Single-crystal XRD analysis

Crystal Structure Description: Crystallographic parameters and structural determination data based on single-crystal X-ray diffraction (SCXRD) results are presented in Table 1. The polymer crystallizes in the monoclinic crystal system in the space group P21/c. The ORTEP representation of the asymmetric unit is shown in (Fig. 1 (b)), where the displacement ellipsoids are shown with a probability of 35%. The asymmetric unit of molecular structure is shown in (Fig. 1(a)). Structural analysis shows that the compound is a one-dimensional (1D) Mn (II) coordination polymer. The Mn (II) center is coordinated by two nitrogen donor atoms of the 1,10-phenanthroline ligand and chloride ions, forming a coordination medium with a deformed octahedral geometry. Chloride ions act as bridging ligands, binding adjacent Mn (II) centers to ensure the formation of polymer chains. The bidentate-catalyzing properties of the ligand 1,10-phenanthroline stabilize the coordination medium around the metal center, while the chloride bridges serve to maintain the continuity of the chain structure.

Conclusion: Single-crystal X-ray diffraction analysis confirms that the synthesized Mn(II) complex forms a one-dimensional coordination polymer stabilized by bidentate 1,10-phenanthroline ligands and bridging chloride ions. The Mn(II) center adopts a distorted octahedral geometry, where the cooperative effect of chelation and anion bridging directs the formation of extended chains. Furthermore, π-π stacking and weak intermolecular interactions contribute to the overall crystal packing stability. These findings highlight the structural role of ligand design and provide insight for the rational development of new coordination polymers.

References

1. ugli Juraev, AS, Khamidjanovich, RA, Prasad, AA, Turaev, KK, ugli Ruziev, UU, ugli Kholturaev, KB, ... & Balakrishnan, C. (2026). Synthesis, crystal structure, supramolecular architecture, and electronic structure analysis of a new iron (III)-EDTA complex salt. *Journal of Molecular Structure*, 146273. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2026.146273>
2. Ruziboyeva, GS, Turaev, KK, Ugli Kholturaev, KB, Ugli Saidov, DK, Ugli Ruziev, UU, Ibragimov, AB, ... & Ibragimov, AB (2026). A trinuclear oxo-bridged cobalt (II) coordination cluster with 1, 3, 4-thiadiazole-2, 5-diamine: Crystal structure, structural characterization, and antimicrobial activity. *Inorganic Chemistry Communications*, 116694. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2026.116694>
3. Ruziboyeva, G.S., Turaev, K.K., Kholturaev, K.B.U., Saidov, D.K.U., Ruziev, U.U.U., Ibragimov, A.B., ... & Chellakarungu, B. (2026). An Oxo-Bridged Trinuclear Nickel (II) Cluster Supported by 1, 3, 4-Thiadiazole-2, 5-Diamine: Crystal Structure, Multitechnique Characterization and Antimicrobial Activity. *Journal of Cluster Science*, 37 (2), 45. <https://doi.org/10.1007/s10876-026-03014-1>
4. Ruziboyeva, GS, Turaev, KK, Ugli Kholturaev, KB, Ugli Saidov, DK, Ugli Ruziev, UU, Ibragimov, AB, ... & Ibragimov, AB (2026). A trinuclear oxo-bridged cobalt (II) coordination cluster with 1, 3, 4-thiadiazole-2, 5-diamine: Crystal structure, structural characterization, and antimicrobial activity. *Inorganic Chemistry Communications*, 116694. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2026.116694>

STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF A COBALT(II) COORDINATION POLYMER DERIVED FROM NICOTINIC ACID AND FUMARIC ACID LIGANDS

Saidov Dilmurod Khursan ugli ^a, Khayit Khudaynazarovich Turaev ^a,
Adizov Bobirjon Zamirovich ^b

^a Termez State University, 43 Barkamol Avlod Street, Termez-190111, Uzbekistan, ^b Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, 100170, Mirzo Ulug'bek str., 77a, Tashkent, Uzbekistan.

Abstract: A one-dimensional Co(II) coordination polymer based on nicotinic acid and fumaric acid ligands was synthesized and structurally characterized by single-crystal X-ray diffraction. The compound crystallizes in the triclinic system with the P-1 space group. Structural analysis reveals that Co(II) centers are connected through bridging fumarate ligands, generating an extended 1D polymeric chain. The crystal packing is further stabilized by hydrogen bonding and weak intermolecular interactions.

Keywords: Co(II) coordination polymer; nicotinic acid; fumaric acid.

Introduction: Coordination polymers have gained significant interest due to their structural diversity and functional potential. Co(II)-based systems are especially attractive because of their variable coordination geometry and ability to form extended architectures. Nicotinic acid and fumaric acid act as multifunctional ligands, promoting metal–organic chain formation through N- and O-donor atoms. The coexistence of pyridyl and carboxylate coordination sites enables different binding modes and supports the construction of stable polymeric frameworks. Therefore, structural investigation of such systems is important for understanding coordination behavior and designing new coordination materials.

Fig. 1 (a) ORTEP of the asymmetric unit of the polymer, showing the atom-numbering scheme with displacement ellipsoids drawn at the 35% probability level. (b) Crystal packing diagram.

Absorption coefficient (mm ⁻¹)	0.115
F(000)	233.0
Crystal size (mm ³)	0.12 x 0.14 x 0.16
Theta range for data collection	5.4 to 67.7°
Index ranges	-8 ≤ h ≤ 5, -9 ≤ k ≤ 7, -10 ≤ l ≤ 10
Reflections collected	1536
Independent reflections	1163 [R(int) = 0.033]
Absorption correction	Multi-scan
Data/restraints/parameters	1163/0/136
Goodness-of-fit on F ²	1.035
Final R indices [I > 2σ(I)]	R1 = 0.0582, wR2 = 0.1490
R indices (all data)	R1 = 0.0560, wR2 = 0.1529
Extinction coefficient	0.019(6)
Largest diff. peak and hole (e.Å ⁻³)	0.81 and -0.39

Single-crystal XRD analysis

Crystal Structure Description: The crystallographic parameters and structural refinement data obtained from single-crystal X-ray diffraction (XRD) analysis are presented in Table 1. The complex crystallizes in the triclinic crystal system with the P-1 space group. The ORTEP representation of the asymmetric unit is shown in Fig. 1(a), while the crystal packing arrangement is illustrated in Fig. 1(b). Structural

analysis confirms that the compound forms a one-dimensional (1D) Co(II) coordination polymer. The Co(II) center is coordinated by donor atoms from nicotinate and fumarate ligands, generating a distorted octahedral coordination environment. The nicotinate ligand coordinates through the pyridine nitrogen and carboxylate oxygen atoms, whereas the fumarate ligand functions as a bridging linker between neighboring Co(II) centers. Through continuous fumarate bridges, adjacent metal centers are connected into an extended chain-like 1D polymeric architecture. The presence of both N- and O-donor sites contributes to the stability of the coordination framework. In the crystal lattice, these polymeric chains are further stabilized by hydrogen bonding and weak intermolecular interactions, resulting in an ordered supramolecular arrangement.

Conclusion: XRD analysis confirms that the synthesized compound is a one-dimensional Co(II) coordination polymer based on nicotinate and fumarate ligands. The Co(II) center adopts a distorted octahedral coordination environment, while fumarate ligands act as bridging linkers to generate the extended 1D chain. Hydrogen bonding and weak intermolecular interactions further stabilize the crystal packing, forming an ordered supramolecular architecture.

References

1. A.R. Safarov, H. Ferjani, YG.Abou El-Reash, A.B. Ibragimov, Y.R. Takhirov, Kh.Kh. Turaev, D Kh. Saidov, T.A. Yousef, B.Z. Adizov, Ch. Balakrishnan. Structural, spectroscopic, and Hirshfeld surface analysis of novel zinc(II) complexes with aminobenzoate and thiadiazole units. *Polyhedron* 15 February 2026 <https://doi.org/10.1016/j.poly.2026.118038>
2. ugli Juraev, AS, Khamidjanovich, RA, Prasad, AA, Turaev, KK, ugli Ruziev, UU, ugli Kholduraev, KB, ... & Balakrishnan, C. (2026). Synthesis, crystal structure, supramolecular architecture, and electronic structure analysis of a new iron (III)-EDTA complex salt. *Journal of Molecular Structure*, 146273. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2026.146273>
3. Ruziboyeva, GS, Turaev, KK, Ugli Kholduraev, KB, Ugli Saidov, DK, Ugli Ruziev, UU, Ibragimov, AB, ... & Ibragimov, AB (2026). A trinuclear oxo-bridged cobalt (II) coordination cluster with 1, 3, 4-thiadiazole-2, 5-diamine: Crystal structure, structural characterization, and antimicrobial activity. *Inorganic Chemistry Communications*, 116694. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2026.116694>
4. D.K. Saidov, K.K. Turaev, S.A. Kasimov, A. Kumar, B.Z. Adizov, Y.Y., Yakubov, B.T., Ibragimov, A., Lakshmanan, A.S., Normamatov, B.D. Mamatkodirov, J. Gao, Cd(II)-based 2D coordination polymer with hydroxynaphthoate: Synthesis, DFT insights, and surface analysis, *J. Mol. Struct.* (2025) 145225. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2025.145225>.
5. D.Kh. Saidov, Kh.Kh. Turaev, A.B. Ibragimov, G.Kh. Toirova, Kh. Kh. Kulbasheva, Synthesis, thermal, Hirshfeld surface analysis, and spectroscopic

properties of a Cd(II) coordination polymer with 1-hydroxy-2-naphthoic acid, Int. J. Eng. Trends Technol. 73(7) (2025) 293-307,

<https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V73I7P123>.

HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS OF A COBALT(II) COORDINATION POLYMER BASED ON NICOTINIC ACID AND FUMARIC ACID LIGANDS

Saidov Dilmurod Khursan Ugli ^{a,b}, Turaev Khayit Khudaynazarovich^a,
Ernazarov Asliddin Abdurashid o'g'li^b

^a Termez State University, 43 Barkamol Avlod Street, Termez-190111, Uzbekistan, ^b Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, 100170, Mirzo Ulug'bek str., 77a, Tashkent, Uzbekistan.

Abstract: This study reports the Hirshfeld surface analysis of a cobalt(II) coordination polymer based on nicotinate and fumarate ligands. The analysis identifies dominant H•••O/O•••H, H•••H, C•••H/H•••C, and C•••C contacts. These interactions show that hydrogen bonding, van der Waals forces, and π -associated contacts collectively stabilize the crystal packing and support the supramolecular architecture of the polymeric framework in the solid state effectively.

Keywords: Cobalt(II) coordination polymer; Nicotinate; Fumarate; Hirshfeld surface analysis; Intermolecular interactions.

Introduction: Coordination polymers constructed from transition metal ions and carboxylate ligands are widely studied due to their structural diversity and supramolecular stability [1]. Cobalt(II) ions are especially suitable for such systems because of their flexible coordination behavior and ability to form extended polymeric frameworks. Nicotinate and fumarate ligands can act as effective bridging components through nitrogen and oxygen donor atoms. Their combination may promote the formation of stable crystal packing supported by various intermolecular interactions. Hirshfeld surface analysis is a powerful method for visualizing and quantifying intermolecular contacts in crystalline materials [2]. In this study, it was applied to a cobalt(II) coordination polymer based on nicotinate and fumarate ligands to evaluate the main interactions responsible for stabilizing its supramolecular architecture.

Hirshfeld surface analysis was performed to evaluate the intermolecular interactions responsible for the crystal packing of the coordination polymer. The surfaces mapped over d_{norm} , shape index, d_i , fragment patch, and curvedness are presented in Fig. 1. The d_{norm} map reveals red spots corresponding to short contacts, indicating interactions shorter than the sum of the van der Waals radii. White regions represent contacts close to van der Waals distances, while blue areas correspond to longer contacts. The shape index map shows complementary red and blue regions on

aromatic fragments, suggesting possible $\pi\cdots\pi$ stacking interactions. The d_i map indicates the distribution of internal contacts, while the fragment patch map identifies the molecular regions involved in close contacts with neighboring fragments. The curvedness map shows broad flat regions, further supporting the presence of stacking interactions in the crystal packing. Overall, the Hirshfeld surface analysis confirms that the crystal structure is stabilized by short intermolecular contacts, van der Waals interactions, and possible $\pi\cdots\pi$ stacking interactions, which collectively contribute to the formation of a stable supramolecular architecture [3,4].

Fig. 1 Hirshfeld surface maps of polymer: (a) d_{norm} (b) shape index, (c) d_i , (d) fragment patch, and (e) curvedness

According to the fingerprint plot analysis (Fig. 2), the Hirshfeld surface is dominated by $H\cdots O/O\cdots H$ contacts, contributing 30.4% of the total interactions, indicating the key role of oxygen-involved hydrogen bonding in crystal packing stabilization. $H\cdots H$ contacts represent the second largest contribution (26.4%), mainly corresponding to van der Waals interactions between hydrogen-rich fragments. Additional contributions arise from $H\cdots C/C\cdots H$ (10.3%) and $C\cdots C$ (9.6%) contacts, suggesting weak $C-H\cdots\pi$ interactions and $\pi\cdots\pi$ stacking between aromatic units. Minor contacts, including $O\cdots O$ (7.8%), $O\cdots C/C\cdots O$ (5.1%), $H\cdots N/N\cdots H$ (3.5%),

Co···O/O···Co (3.6%), and Co···N/N···Co (1.9%), further support the stabilization of the supramolecular framework. Overall, the crystal packing is mainly governed by hydrogen bonding, van der Waals forces, weak C-H··· π interactions, π ··· π stacking, and metal-associated contacts.

Fig. 3. Percentage contributions of different close intermolecular contacts to the Hirshfeld surface of the polymer, represented as a 3D diagram.

Conclusion: Hirshfeld surface analysis of the cobalt(II) coordination polymer based on nicotinate and fumarate ligands showed that the crystal packing is mainly stabilized by H···O/O···H and H···H contacts. In addition, C···H/H···C and C···C interactions indicate the presence of weak C-H··· π and π ··· π stacking contributions. These intermolecular contacts collectively support the stability and supramolecular arrangement of the polymeric framework.

References

1. D.K. Saidov, K.K. Turaev, S.A. Kasimov, A. Kumar, B.Z. Adizov, Y.Y., Yakubov, B.T., Ibragimov, A., Lakshmanan, A.S., Normamatov, B.D. Mamatkodiroy, J. Gao, Cd(II)-based 2D coordination polymer with hydroxynaphthoate: Synthesis,

DFT insights and surface analysis, J. Mol. Struct. (2025) 145225.
<https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2025.145225>.

2. A.R. Safarov, H. Ferjani, YG.Abou El-Reash, A.B. Ibragimov, Y.R. Takhirov, Kh.Kh. Turaev, D Kh. Saidov, T.A. Yousef, B.Z. Adizov, Ch. Balakrishnan. Structural, spectroscopic, and Hirshfeld surface analysis of novel zinc(II) complexes with aminobenzoate and thiadiazole units. *Polyhedron* 15 February 2026
<https://doi.org/10.1016/j.poly.2026.118038>

HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS OF A 1,10-PHENANTHROLINE-BASED MANGANESE(II) COORDINATION 1D POLYMER

Saidov Dilmurod Khursan Ugli ^{a,b}, Turaev Khayit Khudaynazarovich^a,
Ernazarov Asliddin Abdurashid ugli^b

^a *Termez State University, 43 Barkamol Avlod Street, Termez-190111, Uzbekistan*, ^b *Institute of General and Inorganic Chemistry of Uzbekistan Academy of Sciences, 100170, Mirzo Ulug'bek str., 77a, Tashkent, Uzbekistan.*

Abstract: This study reports the Hirshfeld surface analysis of a one-dimensional Mn(II) coordination polymer containing 1,10-phenanthroline and chloride ligands. The results reveal that the crystal packing is mainly stabilized by H•••Cl/Cl•••H contacts, van der Waals interactions, and possible π ••• π stacking between aromatic fragments, contributing to a stable supramolecular architecture.

Keywords: Mn(II) coordination polymer, 1D, 1,10-phenanthroline.

Introduction: In recent years, coordination polymers have attracted increasing interest because of their diverse architectures, crystal stability, and supramolecular properties[1]. Transition-metal ions combined with N-donor ligands are especially useful for constructing extended polymeric frameworks. Among these ligands, 1,10-phenanthroline is widely used because its rigid aromatic structure stabilizes metal centers and promotes π -related interactions[2]. Manganese(II) compounds containing 1,10-phenanthroline and chloride ligands can form one-dimensional chains, where weak contacts influence crystal packing. Hirshfeld surface analysis provides an effective method for visualizing H•••Cl, H•••H, C-H••• π , and possible π ••• π interactions. Therefore, this study examines the supramolecular features of a Mn(II) coordination polymer in detail.

Hirshfeld surface analysis was performed to evaluate the intermolecular contacts governing the crystal packing of the one-dimensional Mn(II) coordination polymer containing 1,10-phenanthroline and chloride ligands. The surfaces mapped over d_{norm} , shape index, d_i , fragment patch, and curvedness reveal the main close-contact regions and supramolecular features of the structure. The d_{norm} map indicates short H•••Cl/Cl•••H contacts around the chloride ligands, while the white and blue regions

correspond to van der Waals and longer contacts, respectively. The shape index and curvedness maps suggest possible $\pi\cdots\pi$ stacking interactions between neighboring 1,10-phenanthroline fragments. Overall, the crystal packing is mainly stabilized by $H\cdots Cl$ interactions, van der Waals contacts, and possible $\pi\cdots\pi$ stacking, which support the formation of a stable one-dimensional polymeric architecture (Fig.1).

Fig. 1 Hirshfeld surface maps of

According to the fingerprint plot analysis (Fig. 2), the largest contribution to the Hirshfeld surface is made by $H\cdots H$ contacts, accounting for 28.4% of the total intermolecular interactions. These contacts are mainly associated with van der Waals interactions and indicate the close packing of hydrogen-containing fragments in the crystal structure. The second major contribution arises from $Cl\cdots H/H\cdots Cl$ contacts (24.8%), which shows that chloride ligands play an important role in stabilizing the crystal packing through weak hydrogen-bonding interactions. The $C\cdots H/H\cdots C$ contacts (20.1%) also make a significant contribution, suggesting the presence of weak $C-H\cdots\pi$ interactions between aromatic 1,10-phenanthroline fragments and neighboring hydrogen atoms. In addition, $C\cdots C$ contacts (14.7%) indicate the contribution of possible $\pi\cdots\pi$ stacking interactions between adjacent aromatic rings. These interactions support the ordered supramolecular arrangement of the one-dimensional Mn(II) coordination polymer. The percentage distribution shown in the 3D diagram (Fig. 3) further confirms the predominance of $H\cdots H$, $Cl\cdots H/H\cdots Cl$, $C\cdots H/H\cdots C$, and $C\cdots C$ interactions. Minor contacts, including metal-related

interactions such as $\text{Mn}\cdots\text{Cl}/\text{Cl}\cdots\text{Mn}$ and other weak contacts, make smaller contributions to the crystal packing. Overall, the structure is mainly stabilized by van der Waals interactions, $\text{H}\cdots\text{H}$ contacts, weak $\text{C}\cdots\text{H}/\text{H}\cdots\text{C}$ interactions, and possible $\pi\cdots\pi$ stacking interactions, which collectively contribute to the stability of the polymeric crystal architecture [3].

Fig. 3. Percentage contributions of

Conclusion: The Hirshfeld surface and fingerprint plot analyses confirmed that the crystal packing of the one-dimensional Mn(II) coordination polymer is mainly stabilized by weak intermolecular interactions. The dominant $\text{H}\cdots\text{H}$ contacts (28.4%) indicate the important role of van der Waals interactions, while $\text{Cl}\cdots\text{H}/\text{H}\cdots\text{Cl}$ contacts (24.8%) demonstrate the contribution of chloride ligands to the supramolecular stabilization. In addition, $\text{C}\cdots\text{H}/\text{H}\cdots\text{C}$ contacts (20.1%) and $\text{C}\cdots\text{C}$ contacts (14.7%) suggest the presence of weak $\text{C}\cdots\text{H}/\text{H}\cdots\text{C}$ and possible $\pi\cdots\pi$ stacking interactions. Overall, these interactions collectively support the formation of a stable one-dimensional polymeric architecture.

References

1. Ugli Saidov, DK, Turaev, KK, Kumar, A., Kenjayevna, SZ, Ugli Kholturaev, KB, ugli Ruziev, UU, ... & Chellakarungu, B. (2026). Structural elucidation, supramolecular interactions, and antifungal activity of a one-dimensional Cu (II) coordination polymer based on 1, 10-phenanthroline and isonicotinate. *Journal of Solid State Chemistry*, 126074. <https://doi.org/10.1016/j.jssc.2026.126074>

2. A.R. Safarov, H. Ferjani, YG.Abou El-Reash, A.B. Ibragimov, Y.R. Takhirov, Kh.Kh. Turaev, D Kh. Saidov, T.A. Yousef, B.Z. Adizov ,Ch. Balakrishnan. Structural, spectroscopic, and Hirshfeld surface analysis of novel zinc(II) complexes with aminobenzoate and thiadiazole units. *Polyhedron* 15 February 2026 <https://doi.org/10.1016/j.poly.2026.118038>

МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ КАРКАСЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

PhD, с.н.с. Ганиева С.Х., PhD, с.н.с. Рузметов А.Х., д.т.н., проф. Адизов Б.З.

Институт общей и неорганической химии АН РУз

Аннотация. В работе рассмотрены современные подходы к синтезу металлоорганических каркасов (MOF) и их применение для очистки сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности. Проанализированы особенности структуры и физико-химических свойств MOF, определяющие их высокую адсорбционную способность по отношению к нефтепродуктам, органическим загрязнителям и ионам тяжёлых металлов. Показана роль функционализации каркасов в повышении селективности и устойчивости материалов в водных средах. Обоснована перспективность использования MOF как эффективных сорбентов для повышения экологической безопасности и ресурсосбережения в нефтепереработке.

Ключевые слова: металлоорганические каркасы, MOF, адсорбция, сточные воды, нефтепереработка, очистка воды, пористые материалы, сорбенты.

Нефтеперерабатывающая промышленность является одним из крупнейших источников загрязнения окружающей среды, в частности водных ресурсов. В процессе переработки нефти образуются сточные воды, содержащие широкий спектр загрязнителей: нефтепродукты, фенолы, полициклические ароматические углеводороды, поверхностно-активные вещества, а также ионы тяжёлых металлов. Эти соединения обладают высокой токсичностью и устойчивостью, что делает их удаление сложной технологической задачей.

Традиционные методы очистки сточных вод, такие как механическая фильтрация, коагуляция, флотация и адсорбция на активированных углях, имеют ряд ограничений. Они часто характеризуются недостаточной селективностью, высокой энергоёмкостью и сложностью регенерации сорбентов. В связи с этим актуальным является поиск новых материалов, обладающих высокой эффективностью и адаптивностью к различным типам загрязнений.

В последние годы значительное внимание уделяется металлоорганическим каркасам (MOF), представляющим собой класс кристаллических пористых материалов с уникальными структурными характеристиками. Их высокая удельная поверхность, регулируемая пористость и возможность химической модификации делают MOF перспективными кандидатами для применения в процессах очистки сточных вод.

Синтез MOF является ключевым этапом, определяющим их структуру, морфологию и функциональные свойства. Наиболее распространёнными методами являются сольвотермальный и гидротермальный синтез, при которых реакция протекает в герметичных условиях при повышенных температурах и давлениях. Эти методы позволяют получать хорошо кристаллизованные материалы с высокой степенью упорядоченности.

Альтернативные подходы включают микроволновый синтез, обеспечивающий значительное сокращение времени получения материалов, а также механохимические методы, отличающиеся низким энергопотреблением и экологической безопасностью. Перспективным направлением является также «зелёный» синтез с использованием водных растворов и мягких условий реакции.

Выбор металлического центра (Zn, Cu, Fe, Zr, Al) и органического лиганда (например, терефталевая кислота, имидазольные производные) играет определяющую роль в формировании структуры каркаса. Особый интерес представляют MOF на основе циркония (например, UiO-66) и алюминия, которые характеризуются высокой устойчивостью к гидролизу и могут эффективно использоваться в водных средах.

Структура и физико-химические свойства. Металлоорганические каркасы характеризуются чрезвычайно высокой удельной поверхностью, достигающей 1000–5000 м²/г, и развитой системой пор. В зависимости от условий синтеза MOF могут иметь микро-, мезо- или иерархическую пористость, что важно для адсорбции молекул различного размера.

Ключевыми характеристиками MOF при очистке сточных вод являются:

- высокая адсорбционная ёмкость;
- селективность по отношению к различным классам загрязнителей;
- устойчивость в водных и агрессивных средах;
- наличие открытых металлических центров;
- возможность регенерации и повторного использования.

Открытые металлические центры обеспечивают специфическое взаимодействие с молекулами загрязнителей, включая координационные и донорно-акцепторные взаимодействия. В то же время устойчивость к влаге является критически важной характеристикой, поскольку многие MOF

подвержены разрушению в водной среде. В связи с этим активно разрабатываются стабильные структуры, такие как Zr- и Al-содержащие каркасы.

Использование MOF в очистке сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности основано на их способности эффективно адсорбировать широкий спектр загрязнителей.

К основным направлениям применения относятся:

- удаление нефтепродуктов и углеводородов за счёт гидрофобных взаимодействий;
- адсорбция фенолов и ароматических соединений;
- извлечение тяжёлых металлов (Pb^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+}) посредством комплексообразования;
- удаление поверхностно-активных веществ и красителей.

MOF демонстрируют высокую эффективность даже при низких концентрациях загрязнителей, что особенно важно для доочистки сточных вод. Кроме того, возможность тонкой настройки структуры и химического состава позволяет создавать материалы, ориентированные на селективное удаление конкретных веществ.

Важным преимуществом является возможность регенерации MOF посредством термической обработки или промывки растворителями, что обеспечивает их многократное использование и снижает эксплуатационные затраты. Применение металлоорганических каркасов способствует значительному повышению эффективности очистки сточных вод и снижению экологической нагрузки. Высокая селективность позволяет минимизировать образование вторичных отходов и уменьшить потребление реагентов.

Кроме того, использование MOF может способствовать снижению энергозатрат за счёт интенсификации процессов адсорбции и сокращения числа стадий очистки. Разработка устойчивых и недорогих методов синтеза открывает перспективы для промышленного внедрения данных материалов.

Металлоорганические каркасы представляют собой перспективный класс функциональных материалов для очистки сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности. Их уникальные структурные характеристики, высокая пористость и возможность функционализации обеспечивают эффективное удаление широкого спектра загрязнителей.

Список литературы

1. Furukawa H., Cordova K.E., O'Keeffe M., Yaghi O.M. The chemistry and applications of metal-organic frameworks // Science. 2013.

2. Li J.R., Kuppler R.J., Zhou H.C. Selective gas adsorption and separation in metal-organic frameworks // Chemical Society Reviews. 2009.
3. Rowsell J.L.C., Yaghi O.M. Metal-organic frameworks: a new class of porous materials // Microporous and Mesoporous Materials. 2004.
4. Wang Q., Astruc D. State of the art and prospects in metal-organic frameworks (MOFs) for catalysis // Chemical Reviews. 2020.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЭРОГЕЛЕЙ

Тажимова Г.Р., д.т.н., проф. Адизов Б.З.

Институт общей и неорганической химии АН РУз, Узбекистан

Аннотация. В данном тезисе рассмотрены методы анализа структуры и физико-химических свойств аэрогелей. В частности, влияние модификации аэрогелей на основе целлюлозных нанопибрилл (CNF) аminosиланом (APS) на термическую стабильность оценено методом TG-DTA. Полученные результаты показали, что с увеличением концентрации APS наблюдается снижение термической стабильности и выявлены соответствующие структурные изменения.

Ключевые слова: аэрогели, целлюлозные нанопибриллы, аminosилан, термическая стабильность, модификация поверхности, пористая структура.

Для установления стабильных структурных параметров аэрогелей могут применяться соответствующие методы их характеристики, что имеет ключевое значение для понимания различных стадий синтеза и их влияния на формирование конечной структуры материала. Для анализа свойств аэрогелей используется широкий спектр аналитических методов. Однако из-за их крайне низкой плотности и высокой пористости точная характеристика аэрогелей представляет определённые трудности. Следует учитывать, что применение различных методов анализа может приводить к получению отличающихся количественных результатов. К числу основных характеристик аэрогелей относятся их химические, термические, оптические, морфологические (визуальные), механические, электрические и магнитные свойства. Ниже приведён перечень наиболее распространённых методов, используемых для оценки указанных характеристик [1].

Химический состав аэрогелей может быть детально исследован с использованием признанных аналитических методов, таких как рамановская спектроскопия, инфракрасная (ИК) спектроскопия и спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Среди них ЯМР-спектроскопия обладает особой значимостью для химического анализа, поскольку обеспечивает получение

разносторонней информации о химической структуре, динамике и пространственной организации веществ. Данный неразрушающий метод, основанный на использовании радиочастотного излучения, является особенно эффективным при изучении процессов адсорбции флюидов и их динамики в аэрогелях. Он позволяет отслеживать эволюцию структуры - от молекулярных предшественников до гелевой фазы - а также получать детализированное представление о пористой архитектуре материала в широком диапазоне размеров, от нанометров до миллиметров [2].

Одним из полезных методов наблюдения за изменениями химического состава образцов является ИК-спектроскопия. Функционализированные аэрогели демонстрируют характерные полосы для их функциональности и полосы для аэрогеля ИР, что свидетельствует об успешном изменении аэрогелей. Более высокие концентрации аминов благоприятствуют модификации, о чем свидетельствует тот факт, что прочность этих новых связей обычно увеличивается с количеством дополнительных аминов или других видов модификации.

Методы термического анализа играют ключевую роль при исследовании механизмов реакций, протекающих в процессе синтеза аэрогелей, а также при оценке их термических свойств и определении термической стабильности. В данной области широко применяются различные аналитические подходы, включая дифференциальную сканирующую калориметрию (DSC), позволяющую регистрировать изменения теплового потока, и термогравиметрический анализ (TGA), предназначенный для отслеживания изменений массы образца. Кроме того, количественная оценка модификаций мезопористой структуры аэрогелей может быть осуществлена методом термогравиметрического дифференциального термического анализа (TG-DTA), который сочетает измерение потерь массы с анализом тепловых эффектов [3].

На рисунке 1 представлены кривые дифференциального термического анализа (DTG) аэрогелей на основе целлюлозных нанопибрилл (CNF), а также образцов, модифицированных аminosиланом (APS) различной концентрации. Согласно полученным данным, основной процесс термического разложения для всех образцов протекает в интервале температур 300–400 °С.

Рис. 1. Дифференциальный термогравиметрический анализ аэрогеля из целлюлозного нановолокна до и после модификации при различных концентрациях аминов.

Для немодифицированного образца CNF (чёрная кривая) наблюдается наиболее глубокий и резкий пик, что свидетельствует о его более высокой термической стабильности. В то же время для модифицированных образцов (CNF+APS 2–8%) пики становятся менее выраженными и смещаются в область более низких температур, что указывает на снижение термической устойчивости при увеличении содержания APS.

Кроме того, с ростом концентрации APS наблюдается уменьшение интенсивности пиков и более постепенный характер термического разложения. Данное явление можно объяснить ослаблением водородных связей между цепями целлюлозы, а также термической нестабильностью органосилановых функциональных групп, разлагающихся при более низких температурах.

Результаты исследования показали, что модификация аэрогелей на основе целлюлозных нановолокон (CNF) аminosиланом (APS) оказывает существенное влияние на их термические свойства. Анализ TG-DTA продемонстрировал, что основной процесс термического разложения протекает в интервале 300–400 °C. С увеличением концентрации APS наблюдается снижение термической стабильности, уменьшение интенсивности пиков и их смещение в область более низких температур. Данное явление объясняется ослаблением водородных связей, а также термической нестабильностью органосилановых функциональных групп, разлагающихся при более низких температурах.

Использованная литература:

1. G. Reichenauer, Structural characterization of aerogels, *Aerogels Handb* (2011) 449–498, https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7589-8_21.
2. Y. Kharbanda, M. Urbanczyk, O. Laitinen, K. Kling, S. Pallaspuuro, S. Komulainen, H. Liimatainen, V.V. Telkki, Comprehensive NMR analysis of pore structures in superabsorbing cellulose nanofiber aerogels, *J. Phys. Chem. C*. 123 (51) (2019) 30986–30995, <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b08339>.
3. Y. Wu, Y. Zhang, N. Chen, S. Dai, H. Jiang, S. Wang, Effects of amine loading on the properties of cellulose nanofibrils aerogel and its CO₂ capturing performance, *Carbohydr. Polym.* 194 (2018) 252–259, <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.04.017>.

**СТРУКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ТЕРМОАКТИВИРОВАННОГО МЕРГЕЛЯ**

*Атабаев Ф. Б.¹, Бегжанова Г. Б.², Турсунова Г. Р.³, Якубжанова З. Б.⁴
^{1,2,3,4}Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики
Узбекистан, Ташкент, Узбекистан*

Аннотация: В работе рассмотрены процессы структурообразования цементного камня при введении термоактивированного мергеля в состав портландцемента. Показано, что использование термоактивированного мергеля способствует интенсификации гидратационных процессов, формированию дополнительных гидросиликатных и гидроалюмосиликатных фаз кальция (С–S–Н и С–А–S–Н), а также улучшению микроструктуры цементного камня. Установлено, что оптимальное содержание добавки составляет 10–25 %, при котором наблюдается повышение прочности и снижение пористости системы.

Ключевые слова: термоактивированный мергель, гидратация, цементный камень, С–S–Н, микроструктура, пуццолановая реакция.

Современное развитие цементной промышленности ориентировано на снижение клинкероемкости и углеродного следа [1]. В этой связи особое значение приобретает использование активных минеральных добавок природного происхождения, включая термоактивированные глинисто-карбонатные породы [2,3].

Термоактивация мергеля при температуре 450–550°С приводит к дегидроксилированию глинистых минералов и образованию аморфной

алюмосиликатной фазы (метакаолинового типа), обладающей высокой пуццолановой активностью [3–5].

Таблица 1

Влияние добавки (термоактивированный мергель при 500°С) на физико-механические свойства портландцемента

№ п/п	Сравнительные показатели прочности стандартных образцов-призм 4x4x16 см состава 1:3							
	Количество добавки (Мергель обожжённый 500°С) (масс.%)	В/Ц	Сроки схватывания, h-min		В/Ц	Предел прочности при изг/сж., МПа, через:		
			начало	конец		2сут	7сут	28 сут
1	Д-0	0,28	3-16	3-55	0,5	3,07/21,96	4,70/28,13	5,65/34,58
2	Д-15	0,27	3-15	4-08	0,5	3,5/19,78	4,45/26,16	5,45/34,97
3	Д-20	0,26	3-38	4-14	0,5	2,9/18,97	4,15/23,05	5,05/34,17
4	Д-25	0,26	3-29	4-22	0,5	2,55/14,79	3,85/20,14	4,30/23,76

В качестве минеральной добавки использовался мергель месторождения «Хожакуль», обожжённый при температуре 500°С. Исследования проводились на стандартных образцах-призмах размером 4×4×16 см состава 1:3 (табл. 1.). Согласно полученным данным, введение добавки в количестве 15–20% приводит к следующим изменениям таких как снижение водоцементного отношения (с 0,28 до 0,26), незначительное изменение сроков схватывания, увеличение степени гидратации и количества связанной воды, повышение прочности на сжатие на поздних стадиях твердения, а также увеличению прочности цементного камня [6].

На ранних стадиях гидратации (1–3 суток) ускоряется образование C–S–H фаз вследствие эффекта гетерогенной нуклеации [4,5]. Частицы термоактивированного мергеля выступают центрами кристаллизации, способствуя ускоренному формированию гидратных новообразований (рис.1).

На более поздних стадиях (7–28 суток) протекает пуццолановая реакция между аморфной алюмосиликатной фазой и Ca(OH)₂ [3],

что приводит к снижению содержания портландита [5], увеличению количества C–S–H фаз [4], уплотнению микроструктуры цементного камня [2].

Согласно экспериментальным данным, прочность при сжатии через 28 суток составляет следующие: 34,58 МПа (контроль); 34,97 МПа (15 % добавки); 34,17 МПа (20 % добавки). При увеличении содержания добавки до 25 % наблюдается снижение прочности, что связано с разбавлением клинкерной фазы [6,7].

Рисунок 1. Изменение скорости гидратации ПЦ в зависимости от вида мергеля, термоактивированной при 500°C и времени твердения: 1-ПЦ-Д0 2-ПЦ-Д15 3-ПЦ-Д20

Формирование структуры цементного камня при введении термоактивированного мергеля характеризуется показателями, таких как:

- увеличением доли аморфных фаз,
- формированием плотной гелевой структуры,
- снижением капиллярной пористости,
- стабилизацией карбоалюминатных соединений [2,5].

Снижение содержания $\text{Ca}(\text{OH})_2$ повышает химическую стойкость системы и долговечность цемента [4].

Таким образом, термоактивированный мергель месторождения «Хожакуль» Республики Каракалпакстан является эффективной минеральной добавкой, способствующей формированию плотной и устойчивой структуры цементного камня.

Использованная литература:

1. Scrivener K.L., John V.M., Gartner E.M. Eco-efficient cements: Potential, economically viable solutions for a low- CO_2 cement-based materials industry. *Cement and Concrete Research*, 2018, Vol. 114, pp. 2–26. DOI: 10.1016/j.cemconres.2018.03.015
2. Juenger M.C.G., Snellings R., Bernal S.A. Supplementary cementitious materials: New sources, characterization, and performance insights // *Cement and Concrete Research*, 2019, Vol. 122, pp. 257–273. DOI: 10.1016/j.cemconres.2019.05.008
3. Snellings R. Assessing, understanding and unlocking supplementary cementitious materials. *Cement and Concrete Research*, 2016, Vol. 85, pp. 72–85. DOI: 10.1016/j.cemconres.2016.03.016
4. Lothenbach B., Scrivener K., Hooton R.D. Supplementary cementitious materials. *Cement and Concrete Research*, 2011, Vol. 41, Issue 12, pp. 1244–1256. DOI: 10.1016/j.cemconres.2010.12.001

5. Richardson I.G. Model structures for C–S–H(I). Cement and Concrete Research, 2014, Vol. 59, pp. 1–14. DOI: 10.1016/j.cemconres.2014.01.006

6. Егоров А.А., Смирнов В.И. Влияние минеральных добавок на свойства цемента. Строительные материалы, 2023, №5, с. 12–18.

7. Смирнов В.И. и др. Активные минеральные добавки в цементах. Цемент и его применение, 2022, №3, с. 20–27.

GRAFIT KARBONITRID ASOSIDA METILEN KO‘K BO‘YOG‘INING FOTOKATALITIK DEGRADATSIYASI VA KINETIK TAHLILI

PhD talabasi **Jumayeva Maxfuza**¹, f.f.d. (PhD) **Butanov Xakimjon**¹

¹O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Materialshunoslik instituti

Annotatsiya: g-C₃N₄ asosida metilen ko‘k (MB) ning fotokatalitik degradatsiyasi o‘rganildi. Material mochevinadan 550°C da sintez qilindi. Ishqoriy muhitda degradatsiya samaradorligi ~95% ga yetdi. Jarayon pseudo-birinchi tartibli kinetikaga bo‘ysunib, maksimal $k = 0.0335 \text{ min}^{-1}$ ni tashkil etdi.

Kalit so‘zlari: grafit karbonitrid (g-C₃N₄), fotokataliz, metilen ko‘k (MB), degradatsiya, kinetika, pH ta’siri.

Atrof-muhitning ifloslanishi, ayniqsa suv resurslarining organik bo‘yoqlar bilan zararlanishi bugungi kunda eng dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. To‘qimachilik, farmatsevtika va kimyo sanoati chiqindilarida keng uchraydigan metilen ko‘k (MB) kabi bo‘yoqlar suv havzalarida uzoq vaqt saqlanib qolib, fotosintez jarayonlarini cheklaydi, suv organizmlariga toksik ta’sir ko‘rsatadi hamda inson salomatligi uchun xavf tug‘diradi [1]. Shu sababli, bunday ifloslantiruvchi moddalarni samarali, iqtisodiy jihatdan maqbul va ekologik xavfsiz usullar yordamida parchalanishi muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. So‘nggi yillarda yarimo‘tkazgich asosidagi fotokataliz jarayonlari organik ifloslantiruvchilarni yo‘qotishda istiqbolli yo‘nalish sifatida e’tirof etilmoqda. Xususan, grafitga o‘xshash uglerod nitridi (g-C₃N₄) o‘zining arzonligi, kimyoviy va termik barqarorligi, zaharsizligi hamda metall bo‘lmagan tarkibi tufayli samarali fotokatalizator sifatida keng o‘rganilmoqda [2]. Uning mos energiya zonalari (band gap $\approx 2.7 \text{ eV}$) ko‘rinadigan yorug‘likda faollik ko‘rsatish imkonini beradi, bu esa quyosh energiyasidan foydalanish nuqtai nazaridan katta afzallik hisoblanadi [3].

Ushbu ishda g-C₃N₄ oddiy va tejamkor usul — mochevinani (karbamid) 550°C da 2 soat davomida termik parchalanishi orqali sintez qilindi. Sintez jarayonida mochevina polimerlanib, qatlamli struktura hosil qiladi, bu esa materialning sirt maydoni va faol markazlar soniga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Olingan fotokatalizator yordamida metilen ko‘kning 10 g/L konsentratsiyadagi eritmasi fotokatalitik usulda

parchalanishi o'rganildi. Tajribalar neytral ($\text{pH} \approx 7$) va ishqoriy ($\text{pH} > 7$) muhitlarda olib borilib, pH muhitining fotokatalitik jarayonga ta'siri batafsil tahlil qilindi. Fotokatalitik degradatsiya jarayonida yorug'lik ta'sirida $\text{g-C}_3\text{N}_4$ yuzasida elektron-teshik juftlari hosil bo'lib, ular suv va kislorod bilan reaksiyaga kirishib, yuqori reaktiv radikallar ($\bullet\text{OH}$, $\bullet\text{O}_2^-$)ni hosil qiladi. Ushbu radikallar MB molekularini oksidlab, ularni kichik va kam zararli birikmalarga parchalaydi. Jarayon kinetikasi odatda pseudo-birinchi tartibli model asosida baholanadi va tezlik konstantasi (k) orqali ifodalanadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — $\text{g-C}_3\text{N}_4$ asosidagi fotokatalizator yordamida metilen ko'kning fotokatalitik parchalanish samaradorligini aniqlashdir. Shu doirada 10 g/L konsentratsiyadagi MB eritmasining degradatsiya darajasi aniqlanib, neytral va ishqoriy muhitlarda olingan natijalar o'zaro solishtirildi. Bundan tashqari, jarayon kinetikasi tahlil qilinib, tezlik konstantasi (k) hisoblab chiqildi hamda pH muhitining fotokatalitik samaradorlikka ta'siri chuqur o'rganildi.

Natijalar va muhokama: 1. UV-Vis spektral tahlil (fotodegradatsiya jarayoni): $\text{g-C}_3\text{N}_4$ ishtirokida MBning fotokatalitik degradatsiyasi UV-Vis spektroskopiya orqali tahlil qilindi. Neytral muhitda (A) ~664 nm dagi absorbsiya cho'qqisi asta-sekin kamayib, 180 minutdan so'ng ham to'liq yo'qolmadi, bu jarayonning sekin kechishini ko'rsatadi. Ishqoriy muhitda (B) esa absorbsiya tez pasayib, 100 minutda deyarli nolga tenglashdi, ya'ni degradatsiya ancha tez va samarali kechdi. Natijada ishqoriy muhit fotokatalitik jarayonni sezilarli darajada tezlashtirishi aniqlandi.

1-rasm. MBning neytral va ishqoriy muhitlarda fotokatalitik degradatsiyasi uchun UV-Vis yutilish spektrlari.

2. Kinetik tahlil (pseudo-birinchi tartibli model) va degradatsiya darajasi: Fotokatalitik degradatsiya jarayoni pseudo-birinchi tartibli kinetika modeliga mos keladi: $\ln(C / C_0) = -kt$ (1). 2-(A)rasmida ko'rsatilganidek, neytral muhitda reaksiyaning tezlik konstantasi $k = 0.0054 \text{ min}^{-1}$ ($R^2 = 0.937$) bo'lib, 180 minutda

~60% degradatsiya kuzatildi. Ishqoriy muhitda (2-B rasm) esa $k = 0.0335 \text{ min}^{-1}$ ($R^2 = 0.989$) ga teng bo'lib, 120 minut ichida 93–95% degradatsiyaga erishildi (2-C rasm). Bu holat ishqoriy muhitda jarayon tezligining taxminan 6 barobar oshishini va OH^- ionlari ishtirokida ko'proq $\bullet\text{OH}$ radikallar hosil bo'lishi bilan izohlanadi.

2-rasm. MBning $g\text{-C}_3\text{N}_4$ va $g\text{-C}_3\text{N}_4/\text{NaOH}$ tizimlarida fotokatalitik degradatsiyasi: (A, B) pseudo-birinchi tartibli kinetik graflar va (C) degradatsiya darajasining (C/C_0) vaqtga bog'liqligi.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko'ra, $g\text{-C}_3\text{N}_4$ MBni samarali fotokatalitik parchalay oladigan material ekanligi aniqlandi. Jarayon pseudo-birinchi tartibli kinetikaga bo'ysunib, ishqoriy muhitda reaksiyaning tezligi va degradatsiya darajasi sezilarli darajada oshdi. Eng yuqori samaradorlik ~95% ga yetib, tezlik konstantasi neytral muhitga nisbatan bir necha barobar yuqori bo'ldi. Natijalar $g\text{-C}_3\text{N}_4$ asosidagi tizimlar suvni tozalash texnologiyalarida istiqbolli fotokatalizator sifatida qo'llanishi mumkinligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Khan I. et al. Review on methylene blue: its properties, uses, toxicity and photodegradation //Water. – 2022. – T. 14. – №. 2. – C. 242.
2. Pei J. et al. Recent advances in $g\text{-C}_3\text{N}_4$ photocatalysts: a review of reaction parameters, structure design and exfoliation methods //Catalysts. – 2023. – T. 13. – №. 11. – C. 1402.
3. Zhu, D., & Zhou, Q. (2021). Nitrogen doped $g\text{-C}_3\text{N}_4$ with the extremely narrow band gap for excellent photocatalytic activities under visible light. *Applied Catalysis B: Environmental*, 281, 119474.

**FERULA SUMBULDAN AJRATILGAN EFIR MOYI BA'ZI
KOMPONENTLARINING SiO₂ DA IMMOBILIZATSIYASI**

Sayfiddinova D.Sh., prof. Muxamadiyev N.Q., dots. Muxamadiyev A.N

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

E-mail: dilora_sayfiddinova@samdu.uz

Annotatsiya. Ferula sumbul ildizlaridan olingan efir moyi tarkibi GC-MS usulida tahlil qilinib, 49 komponent aniqlangan. Asosiylari α -pinen, β -pinen, (E)-longipinen va β -mircen bo'ldi. Moy sol-gel usulida SiO₂ yuzasida immobilizatsiya qilindi. SEM, TGA va FT-IR natijalari termik barqarorlikning sezilarli oshganini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: *Ferula sumbul*, efir moyi, SiO₂, immobilizatsiya, sol-gel usuli, GC-MS.

Kirish. *Ferula sumbul* (Umbelliferae oilasi) – O'rta Osiyo va Hindiston hududida tarqalgan ko'p yillik o'simlik bo'lib, qadimdan xalq tibbiyotida sedativ, spazmolitik va analgezik vosita sifatida qo'llanilib kelinadi [1, 2]. Ushbu o'simlikning ildizlaridan olinadigan efir moyi uning biologik faolligining asosiy manbai hisoblanadi. Efir moyi tarkibida monoterpenlar, seskviterpenlar va ularning oksidlangan hosilalari mavjud [3].

So'nggi yillarda tabiiy birikmalarni noorganik tashuvchilar (SiO₂, TiO₂, Al₂O₃) yuzasida immobilizatsiya qilish ularning fizik-kimyoviy barqarorligini oshirish va maqsadli yetkazib berish tizimlarini yaratishda istiqbolli strategiya sifatida keng o'rganilmoqda [4, 5]. Kremniy dioksidi (SiO₂) yuqori solishtirma yuza maydoni, kimyoviy inertligi, biyosligi va aralashmalardan tozalash osonligi tufayli immobilizatsiya uchun eng ko'p qo'llaniladigan materiallardan biridir [6].

Tadqiqotning maqsadi: *Ferula sumbul* efir moyining asosiy komponentlarini aniqlash va ularni SiO₂ matritsasida immobilizatsiya qilish hamda olingan gibril materialning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Reaktivlar: TEOS ($\geq 99\%$, Sigma-Aldrich), etanol (96%), HCl (0,1 M), distillangan suv. Asboblar: GC-MS (Agilent 7890B/5977B MSD), FT-IR (Thermo Fisher), TGA (PerkinElmer TGA 8000), SEM.

Efir moyi olish: *Ferula sumbul* ildizi gidrodistillyatsiya qilinib, 100 g xomashyodan o'rtacha 2,8 ml (2,8%) moy olindi. Moy Na₂SO₄ bilan quritilib, salqin qorong'i joyda saqlandi.

GC-MS sharoitlari: Kolonna HP-5MS (30 m \times 0,25 mm \times 0,25 μ m), tashuvchi gaz gelyi (1 ml/min), harorat 50–280°C (5°C/min), in'eksiya 1 μ L (split 1:50), EI 70 eV, m/z 40–450. Identifikatsiya NIST kutubxonasi va retensiya indeksleri orqali.

Sol-gel sintezi: TEOS (10 ml) va etanol (15 ml) aralastirilib, HCl (5 ml, 0,1 M) va suv (5 ml) qo'shildi. 30 daqiqa aralastirgach, efir moyi (1 ml, 10% etanol eritmasi)

qo‘shildi. Aralashma pH 5–6 ga keltirilib, 24 soat gel hosil qilindi. Gel 40°C da 48 soat, 60°C da 24 soat quritildi. Nazorat namunasi – moysiz SiO₂ .

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Efir moyining komponentlar tarkibi 1-jadvalda keltirilgan. Tahlil natijasida jami 49 ta komponent aniqlanib, ulardan 45 tasi identifikatsiya qilindi. Efir moyining asosiy komponentlari (miqdori ≥1%) quyidagilardan iborat:

1-jadval

Ferula sumbul efir moyining asosiy komponentlari (miqdori ≥1%)

№	Komponent nomi	Formula	Ushlanish vaqti (min)	Miqdori (%)
1	1S- α -Pinen	C ₁₀ H ₁₆	6,769	23,36
2	β -Pinen	C ₁₀ H ₁₆	7,676	20,60
3	(E)-Longipinen	C ₁₅ H ₂₄	11,793	12,48
4	β -Miracen	C ₁₀ H ₁₆	7,830	7,67
5	Cis-sabinen	C ₁₀ H ₁₆	7,554	5,23
6	Dioktil tereftalat	C ₂₄ H ₃₈ O ₄	17,325	3,94
7	(-)-Spatulenol	C ₁₅ H ₂₄ O	14,491	2,59
8	Karofillen oksidi	C ₁₅ H ₂₄ O	13,796	1,86
9	Limonen	C ₁₀ H ₁₆	8,528	1,84
10	Spatulenol	C ₁₅ H ₂₄ O	13,670	1,37
11	Aniqlanmagan	–	17,401	1,37

Aniqlangan komponentlarning kimyoviy sinflar bo‘yicha taqsimoti quyidagicha: monterpenlar – 60,23% (α -pinen, β -pinen, miracen, sabinen, limonen va boshqalar); seskviterpenlar – 15,23% (longipinen, germakren D, humulen, α -kopaen va boshqalar); oksidlangan seskviterpenlar – 6,82% (spatulenol, karofillen oksidi); efirlar – 3,94% (dioktil tereftalat).

Immobilizatsiya samaradorligi. Immobilizatsiyadan so‘ng olingan gibrid materialning fizik ko‘rinishi — oq rangli, mayda kukunsimon. SiO₂ matritsasiga efir moyining o‘rtacha immobilizatsiya samaradorligi (eritmadagi dastlabki moy miqdoriga nisbatan) 68,5% ni tashkil etdi.

SEM tahlili. SEM tasvirlari SiO₂ zarrachalarining sferaga yaqin shaklda, o‘rtacha 50–200 nm o‘lchamda ekanini ko‘rsatdi. Immobilizatsiyadan so‘ng zarracha yuzasida efir moyi komponentlariga mos organik qatlam hosil bo‘ldi.

FT-IR spektrlarida sof SiO₂ uchun 1100, 800 va 950 sm⁻¹ polosalar kuzatildi, immobilizatsiyalangan namunada esa qo‘shimcha ravishda 1450–1650 sm⁻¹ (C-H, C=C), 2925 va 2855 sm⁻¹ (metil, metilen) polosalar paydo bo‘ldi. Bu efir moyi komponentlarining SiO₂ yuzasiga adsorbsiya va vodorod bog‘lari orqali birikkanini tasdiqlaydi.

TGA natijalariga ko'ra, erkin efir moyi 120–280°C da 98,5% parchalanadi, immobilizatsiyalangan namunada esa parchalanish 160–300°C da boshlanib, massa yo'qotilishi 28,4% ni tashkil etdi. Bu SiO₂ matritsasining termik himoya funksiyasini ko'rsatadi.

Efir moyi SiO₂ matritsasiga fizik adsorbsiya, vodorod bog'lari va van-der-Vaals kuchlari orqali birikadi. FT-IRDagi kengaygan O-H va yangi C-H polosalari vodorod bog'larining mavjudligini tasdiqlaydi.

Natijalar immobilizatsiyaning samaradorligini ko'rsatib, farmatsevtika, kosmetologiya, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligida barqaror tabiiy vosita sifatida qo'llanish imkoniyatini ochib beradi.

Xulosa: Ferula sumbul efir moyida 49 komponent aniqlanib, asosiylari α - va β -pinenlar bo'ldi. Sol-gel usuli orqali SiO₂ matritsasiga muvaffaqiyatli immobilizatsiya qilindi, FT-IR va SEM tahlillari buni tasdiqladi. Termik barqarorlik sezilarli oshib, massa yo'qotilishi 98,5% dan 28,4% ga kamaydi. Natijalar farmatsevtika, kosmetologiya, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligida barqaror biologik vositalar yaratish imkoniyatini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Perveen I., Raza M.A., Sehar S., Naz I. Isolation of anticancer and antimicrobial metabolites from *Epicoccum nigrum*; endophyte of *Ferula sumbul* // *Microbial Pathogenesis*. – 2017. – Vol. 110. – P. 214-224.
2. Batra S., Kumar A., Sharma A. GABA and 5-HT Receptor Mediated Anxiolytic Effect of Essential Oil of *Ferula sumbul* Hook. Roots. – Bentham Science Publishers, 2020.
3. Sayfiddinova D.S., Ergashova S.I., Fazlieva N.T. [et al.]. GC-MS chemical analysis of ferula Sumbul essential oil // *Zenodo*. – 2023.
4. Ciriminna R., Fidalgo A., Pandarus V. [et al.]. The sol-gel route to advanced silica-based materials and their applications // *Chemical Reviews*. – 2018. – Vol. 118, No 2. – P. 253-321.
5. Campardelli R., Reverchon E. Encapsulation of essential oils in inorganic matrices for controlled release // *Journal of Supercritical Fluids*. – 2021. – Vol. 170. – P. 105-123.
6. Wang Y., Zhao Q. Silica-based nanomaterials for essential oil encapsulation // *Nanomaterials*. – 2019. – Vol. 9, No 5. – P. 742-758.

AKRIL KISLOTASI VA METILMETAKRILATDAN SOPOLIMER OLIISH USULI.

Tayanch doktorant Xakimova Sh.Sh., k.f.d.,prof. O.S.Maksumova

Toshkent kimyo-texnologiya insituti.

Annotatsiya. Atmosfera havosining ifloslanishi muammosi butun insoniyatni tashvishga solmoqda. Bu muammo, ayniqsa, sanoati rivojlangan mamlakatlarda eng o‘tkir muammolardan bo‘lib turibdi. Sanoatning rivojlanishi bilan birga, CO₂ chiqindilarining ortishi global isish jarayonini kuchaytirmoqda. Olib borilayotgan tadqiqotlar sorbent-membranalardan orqali karbonat angidrid gazini samarali ushlab va atmosferaga tarqalishini oldini olishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: sorbent, membrana, issiqxona effekti, sopolimerlanish, atmosfera, shishish, elementar tahlil.

Havoning ifloslanishi va karbonat angidrid (CO₂) miqdorining ortishi global iqlim o‘zgarishlarining asosiy sabablari hisoblanadi. Ushbu jarayonlar insoniyatning ekologik muammolari, sog‘liq va iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Qazib olinuvchi energiya manbalari juda tez suratda kamayib borayotgani, ularni qazib olinishi, qayta ishlanishi va yonish jarayonlarida karbonat angidrid, is gazi, metan va shu kabi issiqlik tutuvchi gazlarning havodagi konsentratsiyasi ortib borishi natijasida global isish jarayoni, ya‘ni "issiqxona effekti"ning paydo bo‘lishi, zararli gazlarning ortishi bilan esa, o‘tmishda bo‘lmagan ko‘plab kasalliklarning paydo bo‘lishi butun dunyoni tashvishga solmoqda. Akademik A.P. Vinogradov va Fransua Ramada ma‘lumotlariga ko‘ra, hozirga kelib atmosferadagi uglerod(II)oksidi yildan-yilga ortib bormoqda. Bu holat yonish hisobiga yo‘qolgan kislorod miqdoriga mos tushadi[1]. Bu chiqayotgan gazlarni ajratish va ulardan maqsadli foydalanish bo‘yicha jahonda ko‘plab olimlar tadqiqot ishlari olib borishmoqda. Ushbu ishlarda, tutun gazlari tarkibidagi zaharli va issiqlik tutuvchi gazlarni yutuvchi adsorbentlar sifatida bioko‘mir, seolit, silikogel, aktivlangan ko‘mir, ammiak bilan ishlov berilgan torf-ishqoriy adsorbentlar, hamda poliakrilat/polimetakrilatli membranalardan foydalanish mumkinligi ta‘kidlangan bo‘lib, bunda tutib qolingani gaz tarkibidagi CO₂, N_xO_y, va SO_n kabi gazlar adsorbentni regeneratsiyalash orqali ajratib olish va boshqa jarayonlar uchun homashyo sifatida foydalanish haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan. Ayniqsa, Mohammad Songolzadeh, Mansooreh Soleimani, Maryam Takht Ravanchi, Reza Songolzadeh “Carbon dioxide separation from flue gases: a technological review emphasizing reduction in greenhouse gas emissions” tomonidan yozilgan “Tutun gazlaridan karbonat angidridni ajratish: issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirishning texnologik sharhi nomli maqolasida polimer membranalarning gaz ajratish jarayonlarda duch keladigan muammolarni hal qilishning ahamiyatini ta‘kidlaydi va ularning samaradorligini oshirish uchun yechimlar taklif qiladi. Ammo, plastifikatsiya va shishish muammolari,

turli polimerlar o'rtasidagi moslik muammolari tufayli turli cheklovlar hali ham mavjuddir.[2]

Reagentlar stabillangan akril kislota (CAS 79-10-7, analiz uchun toza), metilmetakrilat, polietilenpoliamin (EC 701-2666-7 texnik toza), sanoat texnik spirti (GOST 19627-74, 99%), distillangan suv, gidroksinon (GOST 19627-74, 99%).

Akril kislota - to'yinmagan oddiy karbon kislota. Rangsiz suyuqlik, sirka kislota hidi keladi. Akroleinning oksidlanishidan hosil bo'ladi. Qaynash temperaturasi 141 °C, suyuqlanish temperaturasi 13 °C. Zichligi 1049 kg/m³. Sanoatda etilensulfat sulfat kislota ta'sir ettirib olinadi. Akril kislota bosmaxona bo'yoqlariga, loklarga qo'shiladi va boshqa maqsadlarda ishlatiladi. Uning formulasi: CH₂CH-COOH.

Metilmetakrilat - bu metakril kislotaning murakkab metil efiri, aromatik hidli, rangsiz, yog'simon suyuqlik, oson bug'lanadi va yonadi. Qaynash harorati 100,3 °C, suvli eritmalarda u 83 °C gacha pasayadi. Zichligi 0,935 g/sm³. Metilmetakrilatning formulasi: C₅H₈O₂.

1– rasm. Poli(metil metakrilat – so - akril kislota)si IQ spektri.

Sopolimer olish usuli. Haydab polimerlanish ingibitoridan tozalab olingan akril kislota va metil metakrilat initsiator AIBN ishtirokida sopolimerlandi. Buning uchun erituvchi sifatida toluoldan foydalanildi, reaksiya N₂ muhitida olib borildi.

Sopolimer toza etanolda yuvildi va 5 minutdan uch xil ultratovushlantirildi. Ultratovushlantirishdan maqsad qoldiq monomerlardan tozalash va sopolimer poralarini ochishdir. Termostat yordamida 90 °C da 2 soat davomida qizdirish orqali quritildi. Olingan sopolimerimiz havonchada burda holatiga keltirilib, navlash elaklarida 1,2-2 mm va 0.5-1 mm gacha o'lchamlarga ajratildi [2].

Olib borilgan ishdagi polimerlanish jarayoni reaksiyasi tenglamasi.

Zanjirning uzilish bosqichi. Hosil bo'lgan makroradikallarning rekombinasiyalanishi hisobidan ushbu makromolekulalar o'zaro bimolekula hosil qiladi

va uzilishining xususiyati reaksiyon aralashma tarkibiga bog'liq bo'lmaydi:

yoki disproporsiyalanishi ham mumkin:

Makromolekulalarning ba'zilari uzilish, ba'zilari uzatilish bilan hosil bo'ladi. Ularning molekulyar massasi har xil bo'ladi. Makromolekulalarning uzunligining har xilligi umumiy polimerlanishni ham, makromolekulani hosil bo'lishini ham statistika qonuniyatlari asosida borishiga bog'liq.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ushbu tadqiqot ishimiz havoning ifloslanishi va CO₂ miqdorining ortishi muammolarini tushunishga yordam beradi hamda ularni hal qilish yo'llarini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Thomas Loerting, Romano T. Kroemer and Klaus R. Liedl, On the competing hydrations of sulfur dioxide and sulfur trioxide in our atmosphere //Chem. Commun., 2000. -P. 999–1000.

2. Mohammad Songolzadeh Carbon dioxide separation from flue gases: a technological review emphasizing reduction in greenhouse gas emissions, The Scientific World Journal, Hindawi Publishing Corporation, 2014. -P.3

DEPENDENCE OF THE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THERMALLY EXPANDED VERMICULITE MINERAL ON TEMPERATURE

PhD. S. Kholmurodova, DSc., prof. Kh. Turayev, DSc., prof. R. Alikulov, MSc D. Khaydarova.

Termez State University, Uzbekistan

Annotation. The effect of temperature on the thermal expansion of the aluminosilicate mineral vermiculite was investigated. An increase in temperature has a pronounced effect on decreasing the density of vermiculite. The removal of water from the mineral structure also affects its molecular structure. Mass loss was studied in the temperature range of 100–900 °C using vermiculite samples that were crushed, washed with distilled water, and dried. The mass of the samples was recorded at every

100 °C interval, and the quantity of released water was calculated from the differences in mass.

Key words. Vermiculite, thermal expansion, aluminosilicate, hydrophilic, physically bound water.

Sorbents are among the important products of chemistry that are widely and effectively used in various branches of chemical production processes [1]. Vermiculite, a layered aluminosilicate, is a natural sorbent and a mineral extensively utilized in agriculture, the chemical industry, and construction. It is characterized by the presence of exchangeable cations located in the octahedral and tetrahedral positions within its interlayer spaces. Vermiculite is mainly formed underground, and its structure depends on geological conditions; it is considered an environmentally friendly and biostable material.

Figure 1. Molecular structure of vermiculite: silicate framework and interlayer water phases[1]

Experiments have been conducted on the mechanochemical treatment of vermiculite, focusing on changes in its water phases and the transformation of mica layers into up to two layers, along with several other properties. The sorption of petroleum residues by vermiculite modified under mechanochemical воздействия was investigated.

A model of the molecular structure of vermiculite and the geometric distribution of water within its interlayer spaces has been proposed (Figure 1). It was observed that mechanochemical activation has a positive effect on the sorption of petroleum product[16]. Thermal expansion of vermiculite is based on rapid heating, during which physically bound and interlayer water is converted into vapor and released from the structure. The expansion process begins at temperatures above 200 °C.

The steam pressure generated under high-temperature conditions increases the interlayer spacing. As a result of exfoliation, the particles acquire an accordion-like morphology. The rapid release of water creates fissures within the vermiculite layers, leading to a 10–20-fold increase in volume[2].

Experiments were conducted on vermiculite samples from the Tebinbuloq deposit by gradually increasing the temperature in a laboratory muffle furnace. Mass

loss was studied in the temperature range of 100–900 °C using crushed vermiculite samples that were washed with distilled water and dried, and the amount of water loss was determined. The mass of the samples was measured at every 100 °C interval, and the amount of evaporated water was calculated based on mass differences (see table).

It was observed that hygroscopic water present in the sample was released up to 200 °C, while no significant mass change was recorded at 300 and 400 °C. Starting from temperatures above 500 °C, the evaporation of interlayer and structural (crystal) water from the vermiculite samples began. The complete transition of water into the gaseous phase was achieved at 900 °C. The table presents the parameters of water evaporation from vermiculite with increasing temperature.

Thermal treatment of vermiculite from the Tebinbuloq mine.

Thermal treatment temperature (°C)	H ₂ O loss, %	Physically bound water, %	Interlayer water, %
100	100	100	100
200	200	200	200
500	500	500	500
900	900	900	900

From the table, it can be seen that at 100 °C, 3.5% of the total mass was converted into the vapor phase. At 200 °C, all physically bound water was completely removed, and this loss accounted for 9% of the sample mass. It is also evident that in the temperature range of 500–900 °C, interlayer and structural (crystal) water was fully released, and the total water loss in this stage amounted to 12.5% of the sample mass[3].

Vermiculite is a hydrated magnesium and aluminum silicate, which, when heated in the temperature range of 150–1000 °C, expands by 8–30 times relative to its initial volume due to the conversion of interlayer constitutional water into vapor. Expanded vermiculite retains its increased volume even after cooling. The particles of expanded vermiculite can be regarded as thin plates separated by air voids.

It was found that, depending on bulk density and particle size (ranging from 64 to 160 kg/m³), the water absorption capacity of vermiculite increases significantly. In addition, vermiculite exhibits a number of advantageous properties, including low thermal conductivity, high thermal resistance, and strong sound-absorbing capability. Figure 2 shows the infrared (IR) spectra of raw vermiculite and expanded (porous) vermiculite, which confirm the occurrence of both physical and chemical changes during thermal expansion.

Figure 2. IR spectra of vermiculite from the Tebinbuloq deposit in natural (a) and expanded (porous) (b) states.

In the analysis of natural vermiculite (a), vibration peaks at 1056.99 cm^{-1} correspond to Si–O stretching bonds, as well as vibrations associated with hydroxyl (–OH) groups. In the thermally expanded vermiculite sample, shifted vibration peaks are observed in the 2985.81 and 2885.51 cm^{-1} regions, which correspond to broad and intense hydrogen-bonded O–H stretching vibrations.

References:

1. Melnikov A.A. et al. Investigation of the influence of mechanochemical effects on the structure and properties of vermiculite sorbents. *Journal of Solid State Chemistry*. Academic Press, 2022. Vol. 306, pp. 1–10.
2. Da Fonseca M.G. et al. Natural vermiculite as an exchanger support for heavy cations in aqueous solution. *Journal of Colloid and Interface Science*. Academic Press, 2005. Vol. 285, No. 1, pp. 50–55.
3. Kholmurodova S.A., Turayev Kh.H., Alikulov R.V., Beknazarov Kh.S. Investigation of the properties of modified expanded vermiculite. *Universum: Technical Sciences (electronic scientific journal)*, 2023, No. 4(109), pp. 1–5.

SiO₂ – ТЭАГ МСМНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ-ТЕРМИК ТАҲЛИЛИ

¹т.ф.д., проф. Д.Ж. Жумаева, ¹PhD С.Б. Барноева, ¹PhD Р.О. Ахророва,

²к.ф.ф.д. Н. Т.Рахматуллаева, т.ф.ф.д., доцент А.Х.Абдурахимов

¹ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ²Тошкент кимё-технология институти

Аннотация: Ушбу тадқиқот ишида биохомашё маҳсулот шоли пўстлоғи асосида юқори даражада тозаланган кремний диоксида синтез асосида тетраэтил аммоний гидроксид темплат сифатида танлаб, мезоғовакли силикат материалларнинг структураси ва хоссаларининг тадқиқоти физик-кимёвий усуллардан бири дифференциал-термик таҳлил (ДТА) ёрдамида комплекс ўрганилган натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: шоли пўстлоғи, кремний диоксиди, мезоғовакли сорбент, ТЭАГ, дифференциал-термик таҳлил, тузилиш, хосса, хусусият.

Сўнгги йилларда мезоғовакли кремний асосидаги сорбцион материаллар юқори юза майдони, тартибланган ғовак тузилиши ва адсорбцион фаоллиги туфайли кенг қўлланилмоқда, жумладан шоли пўстлоғидан кремний диоксиди олиш илмий ва амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади[1-4].

Мазкур ишда шоли пўстлоғидан олинган кремний диоксиди асосида мезоғовакли силикат материаллар синтези, уларнинг термик барқарорлиги (ДТА орқали) ва электрокинетик хусусиятларини тадқиқ қилиш мақсад қилинган.

Золь-гель усули орқали аниқланган турлича рН-4, -6, -9 кийматларида олинган мезоғовакли силикат материаллар физик-кимёвий таҳлил усулларида бири рентген нурлари дифракцияси ва термал таҳлил усуллари ёрдамида тадқиқот олиб борилди. Тадқиқ этилган барча мезоғовакли силикат материал намуналарини рентген нурлари орқали таҳлилидан кўринадикки, улар аморф кўринишга эга бўлиб, 10 даражадан катта бурчак остида кенг ҳалқани кўрсатади.

1-расм. SiO₂ – ТЭАГ МСМнинг рН-6 муҳитида олинган ТГ-, ДТГ- ва ДТ-эгрилиги

Синтез қилиб олинган МСМ намуналарнинг ТГ ва ДТ таҳлили келтирилган 1-3 расмларда натижалар 100°C дан паст кўрсаткичда, 100°C ÷ 200°C гача бўлган ораликда ҳамда 200°C дан юқори ҳарорат ораликларида уч босқичдан иборат бўлган масса йўқотилиши орқали изоҳланади. Бунда мос ҳолда қолдиқ сувларнинг десорбцияси, шунингдек боғланган сув молекулаларининг буғланиб кетиши ҳамда ТЭАГ чиқиб кетиши билан изоҳланади.

2-расм. SiO₂ + ТЭАГ МСМнинг рН-9 муҳитида олинган ТГ-, ДТГ- ва ДТ таҳлилининг эгрилиги.

Синтез жараёни сўнггида куйдирилиш жараёнида эса структурада тартибланган кремнийли силикат ғовақлар қолиб, ТЭАГ чиқиб кетади.

3-расм. SiO₂ – ТЭАГ МСМнинг рН-4 муҳитида олинган ТГ-, ДТГ- ва ДТ таҳлилидаги эгрилиги.

Синтез жараёнида ТЭАГнинг кренезём сирти бўйлаб конденсацияланиши Si(OH)₄ нинг поликонденсацияланиш реакцияси орқали ҳосил бўлганда кремний оксидининг юзасида сувни осон адсорбция қиладиган силанол гуруҳларидан иборат бўлганлиги туфайли СМС намуналарини 120°C ҳароратда қиздирилганда кейингиси осон йўқолиши кузатилди.

Шу сабабли тадқиқотда ҳароратнинг янада кўтариш орқали уч турдаги силанолларнинг конденсацияси кузатилди. Бунда сувнинг йўқолиши билан боғлиқ бўлган масса йўқолиши изоляцияланган, геминал ва висинал, силанол гуруҳларининг конденсацияси натижасида ҳосил бўлган масса йўқотилишини аниқлаш мақсадида, шунингдек ТЭАГ чиқиб кетиши жараёнини термик таҳлил

орқали тадқиқ этилди. Бунда МСМ материалларни олиниши синтезидаги тертаэтиламмоний гидроксиднинг парчаланиб кетишининг тадқиқоти натижалари келтирилган ТГ-, ДТГ- ва ДТА- таҳлил орқали олинган эгри чизиқларда келтирилган ксерогелларнинг ТГА эгри чизиқлари 100°С дан паст, 100 дан 200°С гача ва 200°С дан юқори ҳароратларда масса йўқолишига мос келадиган учта бўлакдан иборат бўлиб, биринчи ва иккинчи бўлақлар мос равишда физик ва кимёвий адсорбцияланган сувга тегишли. 200°С дан юқори ҳароратда қиздирилганда вазнининг йўқотиши билан боришини, силанол гуруҳларининг конденсацияси билан боғлиқ бўлганлиги орқали изоҳланади.

Таҳлилларнинг давомида кўринадики, 572°С-580°С ҳароратларда чўққининг максимал чўққи муҳитнинг рН -6 ва -9 бўлганида МСМ синтезидаги сорбент материалларида кузатилади. Бунинг сабаби темплантнинг мицелла таёқчаларининг айримлари кремний диоксидининг атрофидаги ҳалқа билан ўзгариб олиши билан боғлиқ бўлиши мумкин, бунинг натижасида эса органик полимернинг термал парчаланиши жараёнида кислороднинг ичкарига киришини чеклашга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Коробочкин В.В. Production of activated carbon from rice husk Vietnam //V.V. Korobochkin, N.V. Tu, N.M. Hieu // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2016. – V. 43. – No. 1.

2. Цой Елена Александровна. Кремнийсодержащие соединения из соломы риса: состав, строение, свойства. Автореферат.

3. Жумаева Д.Ж., Кодиров О.Ш., Кузнецова Т.Ф., Эшметов И.Д., Тоиров О.З., Ахророва Р.О., Барноева С.Б., Рахимов У.Ю. Патент. МПК С01В 33/12 от 13.06.2023. ИАП 20230337. Способ получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи

4. Dilnoza Jumaeva, Olimjon Toirov, Zuhridin Okhunjanov, Umidjon Raximov, Rano Akhrorova Investigation of the adsorption of nonpolar adsorbate molecules on the illite surface.// Scopus. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 58, 2, 2023, 353-359

MODIFIKATSIYALANGAN QUYIMOLEKULAR POLIETILEN VA KRAXMAL ASOSIDA POLIETILENLI KOMPOZITSIYALAR OLIISH

Tayanch doktorant N.M. Alimova, k.f.d., kat.i.x. N.I. Bozorov, k.f.d., prof.
V.O. Kudishkin

*O'zRFA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti. 100128, Toshkent sh.,
O'zbekiston Respublikasi. E-mail: polymer@academy.uz*

Annotatsiya. Massada radikal sopolimerlanish usuli bilan quyimolekular polietilen va akril kislotasi asosida payvand sopolimerlar sintez qilindi. Sintez qilingan sopolimerlarning polietilen va kraxmal bilan kompozitlari Brabenderda $T=170\pm 5^{\circ}\text{C}$ haroratda, rotor tezligi 100 bar, aralashtirish vaqti 5-6 daqiqa sharoitda olindi va atom kuchlanishli mikroskopiya (AKM) usuli yordamida sopolimer tarkibidagi akril kislotasi zvenolarining karboksil guruhlari va kraxmalning gidroksid guruhlari bilan murakkab efir bog'larini hosil qilish natijasida kimyoviy ta'sirlashuvi isbotlangan.

Kalit so'zlar: quyimolekular polietilen, akril kislotasi, polietilen, kraxmal, payvand sopolimer, kompozitsiya, kompatibilizator.

Poliolefinlar asosida bioparchalanuvchi materiallarni yaratishning eng keng tarqalgan usullaridan biri bu polimer kompozitsiyasiga atrof-muhit omillari ta'sirida parchalanish xususiyatiga ega moddalarni kiritish orqali ularga bioparchalanish xususiyatini berishdir. Xususan, polietilen asosida bioparchalanuvchi kompozitsiyalar hosil qilish uchun ko'pincha kraxmal to'ldirgich sifatida ishlatiladi [1]. Kraxmal makromolekulalari orasidagi vodorod bog'larini uzish va uni termoplastik holatga o'tkazish hamda polimer zanjirlari orasidagi ishqalanishni kamaytirish maqsadida plastifikatorlar sifatida glitserin va suv ishlatilgan [2]. Muvofiqlikni yaxshilash uchun aralashtiriladigan polimerlarning tarkibiy qismlarini blok yoki payvand sopolimer ko'rinishida o'z ichiga oluvchi kompatibilizator-strukturalar qo'llaniladi. Avvalgi ishlarimizda biz akril kislotaning quyimolekular polietilenga payvandlangan sopolimerlarini sintez qilgan holda uning yaxshi kompatibilizatorlik xususiyatiga ega ekanligi aniqlangan [3].

Tadqiqotning maqsadi kraxmal va modifikatsiyalangan quyimolekular polietilenning kimyoviy o'zaro ta'sirini o'rganish va uni polietilen-kraxmal kompozitsiyalarida kompatibilizator sifatida qo'llash imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Massada radikal sopolimerlanish mexanizmi bo'yicha quyimolekular polietilenga akril kislotaning payvand sopolimerlari sintez qilindi. Sintez jarayoni 110°C haroratda, azot atmosferasida, initsiator dikumil peroksid ishtirokida olib borildi. Sintez qilingan sopolimerlar ishtirokida polietilen-kraxmal kompozitsiyalari

induksion quyuvchi mashina (Brabender) da $T=170^{\circ}\text{C}$, $t=5-8$ daqiqa, aylanish tezligi 5-6 bar tezlikda turli xil namunalar tayyorlandi. Kompozitsiya uchun polietilenning PE F0220 markali kichik zichlikli chiziqli polietilen va termoplastik makkajo`xo`ri kraxmalidan foydalanildi.

Olingan kompozitlarning strukturaviy o`zgarishlari AKM da tekshirildi. AKM natijalariga ko`ra payvandlangan sopolimerni o`z ichiga olmagan kraxmal-polietilen kompozitsiyasida dispers faza turli morfologiyali zarrachalar ko`rinishida namoyon bo`lib, zarrachalarning o`lchami 0,8 nm ni tashkil etdi. Kompozitsiya tarkibiga 5 massa % miqdorida QMPE:AK = 95:5 nisbatli payvand sopolimer kiritilganda kengligi 275 nm va uzunligi 4 mkm gacha bo`lgan cho`zilgan zarrachalar hosil bo`lishi kuzatildi. Ushbu sopolimer miqdorining 10 massa % gacha oshirilishi dispers fazaning nanometr diapazonida yanada aniq shakllanishiga olib kelib, uzaygan zarrachalar kengligi 300 nm atrofida bo`ldi. QMPE:AK = 83:17 nisbatli payvand sopolimerning 5 massa % miqdorida kiritilishi esa kompozitsiyada o`lchami taxminan 170 nm bo`lgan sferik nanozarrachalardan iborat dispers faza shakllanishini ta`minladi. Mazkur sopolimer ulushi 10 massa % gacha oshirilganda dispers faza zarrachalari o`lchamining 175 nm gacha o`zgarishi kuzatildi. Umuman olganda, payvand sopolimerning tarkibi va miqdori kraxmal-polietilen kompozitsiyasining morfologik tuzilishiga sezilarli ta`sir ko`rsatib, dispers faza zarrachalarining shakli, o`lchami va taqsimlanishini boshqaruvchi muhim omil ekanligini ko`rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, modifikatsiyalangan quyimolekulyar polietilen va kraxmal asosida polietilenli kompozitsiyalar olindi va payvand sopolimer qo`llanishi fazalararo o`zaro ta`sirni kuchaytirib, dispers fazaning shakli va o`lchamini samarali boshqarishga imkon beradi hamda kompozitsiyaning strukturaviy barqarorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Азизов А.Г., Ибрагимова М.Д., Алиева Л.И. Биоразлагаемые синтетические полимеры (обзор) // Химия в интересах устойчивого развития. 2012. Т. 20. №4. -С. 385-393.
2. Abioye A.A., Obuekwe C.C. Investigation of the biodegradation of low-density polyethylene-starch Bi-polymer blends // Results in Engineering. -2020. -vol. 5. March. -P. 100090. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2019.100090>
3. Kudyshkin V.O., Bozorov N.I., Ashurov N.Sh., Ashurov N.R., Rashidova S.Sh. On the Application of Modified Low Molecular Weight Polyethylene in Compositions with Starch // Polym. Adv. Technol. 2023. -vol. 34(5). -pp. 947-953.

UGLEROD NANONAYLARI ASOSIDAGI NANOKOMPOZITLAR UCHUN BENTONITNING XOSSALARINI TADQIQ ETISH

k.f.d., prof. Turayev X.X.¹, k.f.d., prof. Kasimov SH.A.¹, k.f.d., prof.
Yakubov Y.Y.², Tayanch doktorant Amonov N.A.¹

¹Termiz davlat universiteti, O'zbekiston

²O'z FA Umumiy va noorganik kimyo ilmiy tadqiqot institute

Annotatsiya. Nanokompozitlar issiqlik, mexanik, elektr va funksional xususiyatlari bo'yicha ustun bo'lgan innovatsion materiallar sinfi sifatida paydo bo'ldi. Ushbu ishda uglerod nanonaylari (CNT) asosidagi nanokompozit materiallar sintezida qo'llaniladigan bentonitning fizik-kimyoviy xossalari o'rganildi. Bentonit namunasi IQ (FTIR), SEM va XRF analiz usullari yordamida kompleks tavsiflandi. Olingan natijalar bentonitning qatlamli alumosilikat tuzilishga ega ekanligini hamda CNT bilan samarali nanokompozit hosil qilish imkoniyatini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Bentonit, montmorillonit, uglerod nanonaylari, nanokompozit, FTIR, SEM, XRF.

Bugungi kunda nanokompozitlar issiqlik, mexanik, elektr va funksional xususiyatlari bo'yicha ustun bo'lgan innovatsion materiallar sinfi sifatida paydo bo'ldi. Ushbu nanokompozitlar o'zining sezilarli xususiyatlari tufayli turli sohalarda qo'llaniladi. Avtomobilsozlik, aerokosmik sanoat, elektronika, sog'liqni saqlash, to'qimachilik va atrof-muhitni tiklash kabi turli sohalarda integratsiya qilish uchun kerakli xususiyatlarga erishish maqsadida nanokompozitlarni moslashtirish tendentsiyasi mavjud. Nanokompozitlar atrof-muhitni tozalash sohasida sezilarli hissa qo'shmoqda. Nanokompozitlar havo filtratsiyasi, uglerodni ushlab, suvni tozalash va chiqindilarni qayta ishlash jarayonlarida qo'llanilmoqda[1,2]. Nano to'ldiruvchilarning katta sirt yuzasi va reaktivligi og'ir metallar, ifloslantiruvchi moddalar va boshqa zararli moddalarni atrof-muhitdan olib tashlashga yordam beradi. Nanopartikallarni polimer matritsalariga integratsiya qilish hosil bo'lgan nanokompozitlarning adsorbsiya sig'imi va barqarorligini yaxshilaydi. Uglerod nanonaylari asosidagi nanokompozit materiallar yuqori mexanik mustahkamlik, katta sirt maydoni va noyob fizik-kimyoviy xossalari tufayli keng qo'llanilmoqda. Bunday materiallarni yaratishda tabiiy va arzon xomashyo sifatida bentonitdan foydalanish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Bentonitning strukturaviy va kimyoviy xossalari aniqlash uning nanokompozitlar sintezidagi rolini belgilaydi[3,4].

Bentonit nanozarralarini polimer matritsasiga integratsiya qilish yuz maydonini oshiradi va metall ionlarini bog'lash uchun qo'shimcha faol markazlar yaratadi, bu esa olib tashlash samaradorligini yaxshilaydi. Bentonit gil minerali chiqindi suvlardagi

og‘ir metallar va organik ifloslantiruvchilarni adsorbsiya qilish uchun nanokompozitlar yaratishda qo‘llanilgan.

Mazkur ishning maqsadi bentonit namunasini quyidagi usullar yordamida o‘rganish. IQ (FTIR) - funksional guruhlarini aniqlash, SEM - mikrostrukturani kuzatish, XRF - element tarkibini aniqlash.

Bentonit namunasi FTIR tahlil natijalari bentonit tarkibida $\sim 3620\text{ cm}^{-1}$ da -OH guruhlariga, $\sim 1630\text{ cm}^{-1}$ da adsorbsiyalangan suvga, $\sim 1030\text{ cm}^{-1}$ da Si-O-Si va Si-O-Al bog‘lanishlariga tegishli cho‘qqilar mavjudligini ko‘rsatdi. Past chastota sohasida ($\sim 520\text{--}470\text{ cm}^{-1}$) Si-O va Al-O tebranishlari kuzatildi. Bu natijalar bentonitning qatlamlı alumosilikat (montmorillonit) tuzilishga ega ekanligini tasdiqlaydi.

SEM kuzatuvlari bentonitning plastinkasimon, qatlamlı morfologiyaga ega ekanligini ko‘rsatadi. Bunday tuzilma katta sirt maydoni hosil qilib, uglerod nanonaylarining samarali dispersiyasiga va mustahkam nanokompozit hosil bo‘lishiga yordam beradi.

XRF tahlil natijalari bentonit tarkibida Si, Fe, Al, Ca, K, Mg va Ti kabi elementlar mavjudligini ko‘rsatdi. Signal intensivligining yuqoriligi Si va Fe elementlarining ustun ekanligini bildiradi. Shuningdek, Ca va Mg elementlarining mavjudligi bentonitning ion-almashinish va adsorbsion xossalarini ta‘minlaydi. Oz miqdorda boshqa elementlar ham aniqlangan.

O‘tkazilgan FTIR, SEM va XRF tahlillar natijasida bentonitning qatlamlı alumosilikat (montmorillonit) tuzilmasiga ega ekanligi tasdiqlandi. FTIR spektrda -OH guruhlar va Si-O-Si bog‘lanishlar aniqlanib, materialning gidrofil xususiyati ko‘rsatildi. SEM tahlil bentonitning plastinkasimon, g‘ovak va yuqori sirt maydoniga ega morfologiyasini namoyon etdi. XRF natijalari esa uning asosan Si va Al ga boy bo‘lib, turli metall kationlarni saqlashini ko‘rsatdi. Ushbu xususiyatlar bentonitni uglerod nanonaylari bilan nanokompozit materiallar sintezida samarali matritsa sifatida qo‘llash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Manoj K.S., Sathish K.P., Gaurav A., Sanjay M.R., Suchart S. Recent advances in applications of nanocomposites: A brief overview. Discover Materials, 2026.
2. Asim N, Badiei M, Samsudin NA, Mohammad M, Razali H, Soltani S, et al. Application of graphene-based materials in developing sustainable infrastructure: an overview. Compos Part B Eng. 2022
3. Singh V, Joung D, Zhai L, Das S, Khondaker SI, Seal S. Graphene based materials: past, present and future. Prog Mater Sci. 2011
4. Boruah, J.S.; Chowdhury, D. Advances in Carbon Nanomaterial– Clay Nanocomposites for Diverse Applications. Minerals 2023

IDENTIFICATION OF ATOMIC SPECTRA AND QUANTITATIVE ANALYSIS

Isokov Y.Kh., Associate Professor.

Mirzayeva N. Sh., Student K_24_03

Kattaqo'rg'on State Pedagogical Institute (KSPI), Uzbekistan

n1815242@gmail.com

Abstract: This study investigates the identification of atomic spectra and quantitative elemental analysis using atomic absorption spectroscopy (AAS) and inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). Soil, water, and biological tissue samples were analyzed for heavy metal content — including lead (Pb), cadmium (Cd), copper (Cu), and zinc (Zn) — following ISO 11047 and EPA 3050B protocols. Three quantitative methods were applied: external calibration, standard addition, and internal standard. Detection limits of 0.8 µg/L for Pb and 0.05 µg/L for Cd were achieved. Results confirm that the combined use of AAS and ICP-OES ensures high sensitivity and selectivity for multi-element determination in complex matrices, with the standard addition method proving most effective for matrix-rich samples.

Keywords: atomic spectroscopy, atomic absorption spectroscopy (AAS), ICP-OES, spectral identification, quantitative analysis, heavy metals, calibration curve, standard addition method, spectral interference, environmental monitoring.

Atomic spectroscopy is one of the widely used analytical methods for studying the composition and structure of substances. Each chemical element possesses a unique set of spectral lines, a property that enables the identification and quantitative determination of elements with high accuracy. In modern analytical chemistry, atomic emission spectroscopy (AES), atomic absorption spectroscopy (AAS), and atomic fluorescence spectroscopy (AFS) hold a prominent place.

This thesis examines the methodology for identifying atomic spectra, methods for analyzing spectral lines, and modern approaches used in quantitative analysis. The research findings are of practical importance for the determination of heavy metals and essential elements in metallurgy, ecology, medicine, and the food industry.

- To develop and refine methods for studying and identifying atomic emission and absorption spectra of various chemical elements.
- To compare the calibration curve and standard addition methods for quantitative determination of element concentrations in samples.
- To determine the content of heavy metals — lead (Pb), cadmium (Cd), copper (Cu), and zinc (Zn) — in real samples using Inductively Coupled Plasma (ICP-OES) and AAS instruments.

- To identify sources of spectral interference and means of eliminating them, and to develop practical recommendations for improving analytical accuracy and sensitivity.

The samples used in the study — soil, water, and biological tissues — were prepared in accordance with ISO 11047 and EPA 3050B standard protocols. Samples were digested using a microwave digestion method with a mixture of nitric acid and hydrogen peroxide. All solutions were prepared using ultrapure water (18.2 MΩ·cm) and filtered through a 0.45 μm membrane filter.

AAS measurements were performed using a PerkinElmer PinAAcle 900T instrument. For each element, both flame (air-acetylene, air-propane) and graphite furnace (GFAAS) modes were employed. Analysis wavelengths: Pb — 283.3 nm, Cd — 228.8 nm, Cu — 324.7 nm, Zn — 213.9 nm. A Zeeman effect-based correction system was used for background correction.

Comparison of Atomic Spectroscopy Method

Parameter	AAS	ICP-OES
Type of analysis	Absorption	Emission
Element detection	Single element	Multi-element
Sensitivity	Very high	High
Accuracy	High	High
Analysis speed	Slower	Very fast
Instrument cost	Low	Expensive
Application	Water, soil, bio	Industry, ecology
Matrix effect	Strong	Lower
Advantage	Low conc.	Multi-element
Disadvantage	One by one	Complex

For simultaneous multi-element determination, an Agilent 5110 ICP-OES spectrometer was employed. Plasma power was 1.2 kW, argon flow rate 15 L/min, and control wavelengths were selected for each element accounting for spectral interference. Five standard solutions in the range of 0.01–10 mg/L were prepared for calibration.

Three methods were used for quantitative analysis: (1) external standard calibration curve (requiring $r^2 > 0.9998$), (2) standard addition method (to eliminate

matrix effects), (3) internal standard method (using In and Sc). The accuracy of the results was verified using certified reference materials (SRM 2709a, NIST).

Spectral identification: Eighteen elements in the samples were successfully identified using AES and AAS methods. Using a spectral library, an identification accuracy of 99.7% was achieved. Detection limits for heavy metals reached 0.8 µg/L for Pb and 0.05 µg/L for Cd using AAS-GFAAS.

Matrix effect: In soil samples, calcium and magnesium ions showed significant interference in the determination of copper and zinc ($\pm 12\text{--}18\%$). The standard addition method reduced this error to within $\pm 2.5\%$. **Calibration curves:** For all elements studied in the range of 0.01–10 mg/L, the linear correlation coefficient was $r^2 = 0.9995\text{--}0.9999$.

Practical results: Of the 45 soil samples tested, 18 were found to exceed the permissible lead limit (100 mg/kg) as established by DIN EN ISO standards. Cadmium concentrations in water samples ranged from 0.003 to 0.087 µg/L, which is below the WHO recommended limit of 3 µg/L.

Conclusion: The results of this study demonstrate that the combination of atomic spectroscopy methods, particularly AAS and ICP-OES, provides high sensitivity and selectivity for simultaneous multi-element determination in complex matrix samples. While ICP-OES is advantageous in terms of speed and multi-element analysis capability, GFAAS is the preferred method for the determination of ultra-trace elements.

The superiority of the standard addition method over the external calibration method was particularly evident in complex matrix samples (soil, biological tissues). The findings of this research may serve as a scientific and methodological basis for the widespread application of atomic spectroscopy in environmental monitoring, industrial waste control, and food safety assurance.

Future work is planned to include the integration of artificial intelligence algorithms for high-precision spectral data processing, and to test laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for direct in situ analyses.

REFERENCES

1. Welz, B., & Sperling, M. (2007). Atomic Absorption Spectrometry (3rd ed.). Wiley-VCH, Weinheim. 941 p.
2. Boss, C.B., & Fredeen, K.J. (2004). Concepts, Instrumentation and Techniques in Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry. PerkinElmer Instruments, Norwalk. 188 p.
3. Skoog, D.A., Holler, F.J., & Crouch, S.R. (2007). Principles of Instrumental Analysis (6th ed.). Thomson Brooks/Cole, Belmont. 1039 p.
4. Nölte, J. (2007). ICP Emission Spectrometry: A Practical Guide. Wiley-VCH, Weinheim. 227 p.

NANOKOMPOZIT MATERIALLAR OLISH UCHUN METAL-ORGANIK POLIMER SINTEZI

*k.f.d., prof. Turayev X.X.,¹ k.f.f.d., dots. Tillayev X.R.,¹ k.f.d., prof. Yakubov Y.Y.,²
Tayanch doktorant Jo'rayev A.A.¹*

¹Termiz davlat universiteti, O'zbekiston.

²Umumiy va noorganik kimyo instituti, O'zbekiston.

Annotatsiya. Ushbu ishda nanokompozitlar olish uchun metal-organik polimer sintez qilish va sintezning optimal ko'rsatkichlarini aniqlashga doir masalalari yoritilgan. Olingan bir necha metal-organik polimerlar o'rtasidagi o'zaro taqqoslash natijasida sintez ko'rsatkichlarning yaxshilanishi aniqlandi hamda optimal qiymatlar kuzatildi. Olingan metal-organik polimerdan kelajakda olinadigan nanomateriallardan ekologik va texnologik jarayonlarda foydalanish istiqbollari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: $ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$, ftal kislota, DMF, nanokompozit, metal-organik polimer, ZIF-67, tavsiflash.

So'nggi yillarda yuqori sirt maydoni, rivojlangan g'ovak tuzilishi va funksional xossalarga ega bo'lgan nanokompozit hamda nanomateriallarga bo'lgan qiziqish keskin ortib bormoqda [1]. Ayniqsa, mahalliy arzon xomashyolarni zamonaviy metalorganik tuzilmalar bilan birlashtirish orqali yangi avlod funksional nanomateriallarini olish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [1,3]. Metalorganik tuzilmalar esa yuqori g'ovaklik, katta sirt maydoni va faol markazlarga egaligi bilan istiqbolli hisoblanadi [1]. Mahalliy xomashyolar esa arzonligi tufayli ular asosida olinadigan nanomateriallar import o'rnini bosuvchi va barqarorligi bilan ajralib turadi[3].

Metal-organik polimer asosidagi komponent sifatida ZIF-67 kabi tuzilmalar alohida qiziqish uyg'otadi [1]. Ular yuqori termik va kimyoviy barqarorlikka ega bo'lib, kompozit tarkibida bentonit bilan uyg'unlashganda yangi xossalarni namoyon qilishi mumkin [1,3]. Bentonit va metal-organik polimer kombinatsiyasi natijasida materialning adsorbsiya sig'imi, mexanik mustahkamligi, dispersligi va tashqi muhit omillariga chidamliligi oshishi kutiladi [1,3]. Bunday nanokompozitlar oqava suvlarni tozalash, gazlarni yutish, kataliz va selektiv ajratish jarayonlarida samarali qo'llanishi mumkin [1,4].

Mazkur ishning maqsadi nanokompozit material olish uchun metalorganik tuzilmalarni sintez sharoitlarini optimallashtirish hamda hosil bo'lgan namunalatning tuzilishi va xossalarni aniqlashdan iborat. Metalorganik faza hosil qilish uchun mos metall tuzlarida sirkoniyoksoxorid tuzi va organik ligand sifatida DMF hamda erituvchi sifatida etil spirt va suv ishtirokida sintez jarayoni olib boriladi. Bunda gidratermal usul orqali yuqori faol g'ovak komponentli metal-organik polimer ya'ni, ZIF-67 olindi.

Sintez jarayoni: 1-bosqich. Ligand sifatida 3.32 g ftal kislota va metall tuzidan eritmasini ya'ni 6.45 g $ZrOCl_2 \cdot 8H_2O$ kristallogidratini 400 ml DMF eritmasida eritib, magnit aralashtirgichda past tezlikda 20-30 min aralashtirildi. 2-bosqich. Ma'lum bir vaqtdan keyin distillangan 10-20 ml suv asta-sekin tomchilab qo'shib, yana 10 min aralashtiriladi. Bunda suv zirkoniy klasterlarning hosil bo'lishiga (gidroliz-oksogidroksoklaster) yordam beradi, metal-organik polimer karkasining hosil bo'lishini tezlashtiradi. 3-bosqich aralashmaga modulyatorlarni qo'shish: Bunda 50-150 ml Sirka kislotasi qo'shiladi va yana 10 minut aralashtirildi. Modulyatorlar sirkoniy markazlari bilan vaqtincha bog'lanib, kristallanish tezligini oshirib, zarracha o'lchamiga ta'sir etadi. 4-bosqich. Solvotermal sintez usuli bo'lib, bunda odatda metal-organik polimerlarni olishning samarali usullaridan hisoblanadi. Aralashmani maxsus teflonli avtoklavga joylashtiriladi va 120 °C da 200 rpm aylanish tezligida 24 soat olib boriladi. 5-bosqich. Solvotermal sintez jarayoni tugagandan so'ng, avtoklavni 4–6 soat xona haroratigacha sovutishga qoldiriladi. 6-bosqich. Filtrlash bosqichi bo'lib, avvaliga 2 marta 200 ml DMFda yuvib, hosil bo'lgan metal-organik polimer cho'kmasini vakum filtr bilan ajratiladi. Keyin etanol bilan yana 3 marta yuviladi va natijada reaksiya aralashmasidagi erimagan ortiqcha moddalarni chiqaradi hamda DMF miqdorini kamaytiradi. 7-bosqich. Solvent almashish (aktivatsiyaga tayyorlash) Yuvilgan mahsulotni etanol 200 ml ichiga solib qo'yib 1-2 kun tindirib qo'yiladi. Bu bosqich namuna tarkibidagi DMFni chiqarib, quritiladi. 8-bosqich. Quritish usuli bo'lib bunda 120 °C haroratda 8 soat maboynida vakum pechda quritiladi. Natijada oq rangli namuna hosil bo'ladi.

Olingan namunalarni tavsiflashda rentgen-fazaviy tahlil (XRD), infraqizil spektroskopiya (FTIR), skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM), termik tahlil usullari hamda BET sirt maydoni aniqlash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. XRD tahlili kompozit tarkibida kristall fazalarning hosil bo'lganini tasdiqladi, FTIR esa ZIF-67 ga xos bo'lgan funksional guruhlar va komponentlar o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash imkonini berdi. SEM tahlili material yuzasi morfologiyasi va zarracha taqsimotini ko'rsatdi. Termik tahlil usullari namunaning issiqlik barqarorligi haqida ma'lumot bersa, BET usuli g'ovaklik va sirt maydonining o'zgarishini baholashga xizmat qildi.

Tadqiqot natijasida olingan ZIF-67 metal-organik tuzilmalar asosida barqaror kompozit sistema hosil bo'lishi, bunda turli xil komponentning ijobiy xossalari uyg'unlashishi kutiladi [1,3]. Nano kompozitga strukturaviy mustahkamlik va iqtisodiy samaradorligi bilan birga, tarkibidagi metal-organik polimer komponenti yuqori adsorbsiya va selektivlik xususiyatlarini ta'minlaydi [1,3]. Natijada turli texnologik jarayonlar uchun samarali, arzon va ekologik xavfsiz nanokompozit material yaratish imkoniyati yuzaga keladi [1,4].

Shunday qilib, metal-organik tuzilmalar asosida olinadigan nanokompozitlar yangi avlod istiqbolli materiallari sirasiga kiradi [1]. Ularning sintezi, tarkibi va xossalari chuqur o'rganish energetik, ekologiya, kimyo texnologiyasi, adsorbsion va katalitik sohalarida muhim amaliy natijalarga olib keladi [1,4].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Furukawa H., Cordova K.E., O'Keeffe M., Yaghi O.M. The chemistry and applications of metal-organic frameworks. Science, 2013.
2. Cavka J.H., Jakobsen S., Olsbye U. et al. A new zirconium inorganic building brick forming metal organic frameworks with exceptional stability. Journal of the American Chemical Society, 2008.
3. Bhattacharyya K.G., Gupta S.S. Adsorption of metal ions by clay minerals: A review. Advances in Colloid and Interface Science, 2008.
4. Wang S., Peng Y. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chemical Engineering Journal, 2010.

1H-IMIDAZOL-4-KARBOKSIL KISLOTA ASOSIDA ARALASH LIGANDLI KOORDINATSION TIZIMLARDA STRUKTURA SHAKLLANISH QONUNIYATLARI

**Choriyeva N.B., k.f.d., prof. To'rayev X.X., k.f.f.d.,
dots. Alimnazarov B.X., Ashurova M.Sh.**

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur ishda 1H-imidazol-4-karboksil kislota (L1) asosida qo'shimcha ligandlar ishtirokida aralash ligandli koordinatsion tizimlarning hosil bo'lish qonuniyatlari o'rganildi. Qo'shimcha ligand sifatida 6-aminopiridin-2-karboksil kislota tanlanib, ularning kompleks hosil bo'lish mexanizmidagi roli tahlil qilindi. Tajribalarda erituvchi tizimi va muhitning pH qiymati aralash ligandli komplekslar hosil bo'lishida muhim rol o'ynashi aniqlandi. Suv-organik erituvchilarda komplekslanish jarayonining barqarorroq kechishi va kristallanishning yaxshilanishi kuzatildi.

Kalit so'zlar: aralash ligand, L1, 6-aminopiridin-2-karboksil kislota, koordinatsion komplekslar, kristallanish, strukturaviy kimyo.

1H-imidazol-4-karboksil kislota (L1) tarkibida imidazol halqasi va karboksil guruhining mavjudligi sababli azot va kislorod donor atomlariga ega bo'lgan ikki funksional ligand hisoblanadi. Bunday ligandlar metall ionlari bilan turli koordinatsion muhitlar hosil qilib, monoyadroli va ko'pyadroli kompleks birikmalar shakllantirish xususiyatiga ega [1,2]. Shu sababli imidazol hosilalari asosidagi koordinatsion

birikmalar strukturaviy xilma-xilligi va funksional xossalari bilan alohida qiziqish uygʻotadi.

Soʻnggi yillarda imidazol va uning karboksil hosilalari asosida sintez qilingan komplekslar kataliz, biologik faol moddalar hamda yangi materiallar yaratishda keng qoʻllanilayotgani qayd etilgan [3,4]. Ayniqsa, aralash ligandli tizimlarda bir nechta ligandlarning birgalikdagi koordinatsiyasi natijasida murakkab strukturali koordinatsion tuzilmalar hosil boʻlishi kuzatiladi [5]. Bunday tizimlarda metall ionining tabiati, ligandlarning koordinatsion qobiliyati hamda erituvchi muhiti strukturaviy shakllanishga sezilarli taʼsir koʻrsatadi [6].

Shu nuqtai nazardan, L1 asosida aralash ligandli kompleks birikmalar sintez qilish va ularning hosil boʻlish qonuniyatlarini aniqlash dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur ishda L1 asosiy ligand sifatida qoʻllanilib, metall komponent sifatida lantan, marganes, kadmiy va niobiy ionlari tanlandi. Metall tuzlari sifatida mos ravishda $\text{La}(\text{NO}_3)_3$ tuzi ishlatildi. Qoʻshimcha ligand sifatida 6-aminopiridin-2-karboksil kislota tanlanib, ularning kompleks hosil boʻlish jarayoniga taʼsiri oʻrganildi.

Tajriba jarayonida L1 dastlab distillangan suvda eritilib, eritmaning pH qiymati 4–5 oraligʻiga keltirildi, bu esa koordinatsion jarayon uchun optimal sharoit hisoblanadi [7]. Metall tuzlari alohida eritilib, asosiy ligand eritmasiga asta-sekin qoʻshildi. Qoʻshimcha ligandlar erituvchanligiga qarab suv, DMF yoki suv–organik erituvchilarda eritilib, umumiy reaksiyon sistemaga kiritildi.

Reaksiyalar 50–70°C harorat oraligʻida olib borilib, eritmalar magnit aralashtirgich yordamida aralashtirildi. Jarayon davomida eritmaning rangi, tiniqligi va choʻkma hosil boʻlishi kuzatildi. Reaksiya yakunlangach, eritmalar filtrlanib, sekin bugʻlatish usuli orqali kristallanishga qoʻyildi, bu usul koordinatsion birikmalarni kristall holatda olishda samarali hisoblanadi [8].

1-rasm. L1 va L2 qoʻshimcha ligandlari ishtirokidagi La(III) kompleksining modellashtirilgan strukturaviy koʻrinishi.

Yuqorida keltirilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, L1 ligandi ishtirokidagi aralash ligandli kompleks birikmalarda metall markaz atrofida murakkab koordinatsion muhit shakllanadi. Lantan(III) ioni katta ion radiusiga ega bo'lganligi sababli yuqori koordinatsion son hosil qilishga moyillik ko'rsatadi va bu modelda u 8 koordinatsion son bilan tavsiflanadi.

L1 ligandi metall markazga turli usullarda koordinatsiyalanadi: ayrim hollarda karboksilat kislorod atomlari orqali monodentat, boshqa hollarda esa imidazol halqasidagi azot atomi va karboksilat kislorodi orqali bidentat tarzda bog'lanadi. Bu esa ligandning moslashuvchan koordinatsion xususiyatini ko'rsatadi.

Qo'shimcha ligand sifatida qatnashgan 6-aminopiridin-2-karboksil kislota ham metall markaz bilan ikki donor atom orqali bog'lanib, koordinatsion sferaning to'ldirilishida muhim rol o'ynaydi. Natijada markaz atrofida barqaror va fazoviy jihatdan murakkab tuzilma hosil bo'ladi. Modelda suv molekullari ham koordinatsion muhitda ishtirok etib, vodorod bog'lari hosil qiladi. Ushbu vodorod bog'lanishlar kristall panjaraning barqarorligini oshiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Shunday qilib, olingan model natijalari aralash ligandli tizimlarda koordinatsion bog'lanishning xilma-xilligi va ligandlarning birgalikdagi ta'siri natijasida murakkab tuzilmalar hosil bo'lishini tasdiqlaydi.

Ushbu ishda 1H-imidazol-4-karboksil kislota (L1) asosida aralash ligandli koordinatsion tizimlar sintez qilinib, ularning hosil bo'lish qonuniyatlari o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, L1 ligandining azot va kislorod donor atomlari metall ionlari bilan turli koordinatsion muhitlar hosil qilishga imkon beradi va bu komplekslarning strukturaviy xilma-xilligini ta'minlaydi.

Lantan, marganes, kadmiy va niobiy ionlari ishtirokida olib borilgan tajribalarda qo'shimcha ligandlarning tabiatiga bog'liq holda komplekslanish jarayonining o'zgarishi kuzatildi. 6-aminopiridin-2-karboksil kislota xelat va ko'prik tipidagi tuzilmalar hosil qilishga moyillik ko'rsatgan. Erituvchi tizimi, muhitning pH qiymati va temperatura kompleks hosil bo'lish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Suv-organik erituvchilarda komplekslanish jarayonining barqarorroq kechishi va kristallanishning yaxshilanishi kuzatildi. UV-Vis va IQ spektroskopiya natijalari ligand va metall ionlari o'rtasida koordinatsion bog'lanish yuzaga kelganini tasdiqladi. Modellashtirilgan strukturaviy tahlil esa aralash ligandli tizimlarda murakkab koordinatsion muhit shakllanishini ko'rsatdi.

Shunday qilib, olingan natijalar L4 asosida aralash ligandli kompleks birikmalarni maqsadli sintez qilish imkonini berishini va bu yo'nalish istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nakamoto K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. – New York: Wiley, 2009.
2. Lever A.B.P. Inorganic Electronic Spectroscopy. – Amsterdam: Elsevier, 1984.
3. Reedijk J., Bouwman E. Bioinorganic Catalysis. – New York: CRC Press, 1999.
4. Kitagawa S., Kitaura R., Noro S. Functional porous coordination polymers // *Angewandte Chemie International Edition*. – 2004. – Vol. 43. – P. 2334–2375.
5. Furukawa H., Cordova K.E., O’Keeffe M., Yaghi O.M. The chemistry and applications of metal-organic frameworks // *Science*. – 2013. – Vol. 341.
6. Chen Z., Li P., Anderson R., Wang X. et al. Balancing volumetric and gravimetric uptake in highly porous materials for clean energy // *Science Advances*. – 2020. – Vol. 6.
7. Zhang X., Chen L., Wang Q. Coordination polymers based on N,O-donor ligands: synthesis and properties // *Inorganica Chimica Acta*. – 2018. – Vol. 471. – P. 365–372.

SIYANUR KISLOTASI BA POLIETILEN F-0220 ASOSIDA OLOVBARDOSH KOMPOZITSION MATERIALLAR OLISH VA ULARNING XOSSALARINI O’RGANISH

Esanov Rashid Raxmadovich

Termiz davlat pedagogika instituti

k. f. d., prof. To‘rayev Xayit Xudaynazarovich

Termiz davlat universiteti

t. f. d., dots. Tojiyev Panji Jovliyevich

Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Polietilen F-0220 asosidagi kompozitlarda siyanur kislotasi asosidagi antipiren va alyuminiy-kremniy oksidlarining reologik xususiyatlari, kislorod indeksi va yong‘inga chidamlilikka natijalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: polietilen F-0220, kislorod indeksi, kompozit, piroliz, olovbardoshlik, siyanur kislotasi

Kirish. Bugungi kunda dunyoda aholi va sanoat korxonalarida ishlab chiqarishning yuqori sur‘atlar bilan o‘sishi olovbardosh polimer materiallarga bo‘lgan talabning ortishiga sabab bo‘lmoqda. Xususan antipirenlar bilan modifikatsiyalangan polimer materiallarning fizik-mexanik, termik xususiyatlarining yuqoriligi, past haroratga va ultrabinafsha nurlar ta‘siriga chidamliligi tufayli ularni sanoat miqyosida ishlab chiqarishga katta antipirenlar bilan modifikatsiyalangan polimer materiallar

tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Polimer kompozitlarning yongʻinga chidamliligini oshirishda fosfor–azot asosidagi antipirenlar koʻp funksiyali taʼsir mexanizmlariga ega boʻlib, ular gaz fazasida radikal zanjir reaksiyalarini susaytiradi, kondensatsiya fazasida esa karbonlashishni kuchaytirish orqali himoya qatlamining shakllanishini tezlashtiradi. Ayniqsa, siyanur kislotasi hosilalari polietilenning oquvchanlik koʻrsatkichini maʼlum darajada pasaytirib, materialning qovushqoqligini oshirishi bilan ajralib turadi.[1,2.] Polietilen F-0220 markasida bu koʻrsatkichning 2,3–2,5 g/10 daq qiymatdan 1,8–1,9 g/10 daq gacha kamayishi toʻldirgich sifatida qoʻllanadigan alyuminiy va kremniy oksidlarini yuqori konsentratsiyada kiritish uchun qulay reologik sharoit yaratadi. Mineral toʻldirgichlarning koʻpayishi esa kompozit tarkibida issiqlikni yutuvchi, karbonlashishni ragʻbatlantiruvchi va olovni cheklovchi barqaror qatlamning shakllanishiga yordam beradi (1-jadval).

SOK qiymatlarining izchil pasayishi antipiren va mineral toʻldirgichlarning polietilen matritsasidagi makromolekulyar harakatni cheklashi bilan bogʻliq. Ayniqsa, azot–fosforli antipirenlarning segmentar harakatni sekinlashtiruvchi taʼsiri 70% dan past polietilen ulushiga ega kompozitlarda yaqqol namoyon boʻladi. Natijada eritmaning yopishqoqligi ortib, oqimchanlik pasayadi, bu esa yuqori toʻldirgichli kompozitlarni texnologik qayta ishlashda afzallik yaratadi.

1-jadval

Polietilen F-0220 va alyuminiy–kremniy oksidlari hamda siyanur kislotasi asosidagi antipirenlar qoʻshilgan kompozitlarning SOK koʻrsatkichlari (190°C, 2.16 kg yuklama, ГОСТ 11645–80)

No	Namuna turi	Polietilen F-0220, %	Alyuminiy-kremniy oksidlari, %	Siyanur kislotasi asosidagi antipiren, %	SOK (g/10 daq)
1	PE (nazorat)	100	0	0	2.1–2.3
2	S–10	90	5	5	2.3
3	S–20	80	10	10	2.2
4	S–30	70	20	10	2.1
5	S–40	60	30	10	2.0
6	S–50	50	40	10	1.9

Ushbu tadqiqotda polietilen asosidagi yongʻinga bardosh kompozitlarning tarkibiy oʻzgarishlari ularning fizik-meʼyoriy koʻrsatkichlari va kislorod indeksi orqali baholandi. Nazorat namunasi sifatida olingan sof polietilen (PE) va tarkibida bosqichma-bosqich kamaytirib borilgan polimer ulushi hamda oshirilgan mineral toʻldirgichlar miqdoriga ega S-1 dan S-50 gacha boʻlgan kompozitsiyalar oʻzaro solishtirildi. Kuzatishlar shuni koʻrsatdiki, toʻldirgichlarning koʻpayishi bilan

kompozit massasi nisbatan barqaror bo‘lib qolgan bo‘lsa-da, yong‘inga chidamlilik va oksidlanish jarayoniga qarshilik darajasi sezilarli darajada oshdi[2,3].

Sof polietilenda kislorod indeksi 20,4% bo‘lgan holda, antipiren va mineral oksidlar qo‘shilishi natijasida bu ko‘rsatkich S-1 namunada 25% gacha, S-20 da 26,1%, S-30 da 28,2% gacha ortdi. Eng yuqori qiymatlar esa S-40 va S-50 namunalarida qayd etilib, mos ravishda 30,3% va 31,2% ni tashkil etdi. Mazkur tendensiya alyuminiy va kremniy oksidlarining karbonlashishni rag‘batlantiruvchi va issiqlikni tarqalishini cheklovchi xususiyatlari bilan izohlanadi. Kompozitlarning yonish vaqtiga oid ko‘rsatkichlari ham tarkib o‘zgarishiga sezilarli darajada bog‘liq bo‘lib, ayrim namunalar (xususan S-30) 285 sekundgacha yonmasdan turishi bilan yong‘inga qarshi yuqori barqarorlikni namoyish etdi. Geometrik o‘lchamlardagi kichik farqlar kompozitlarning shakllanish bosqichidagi reologik o‘zgarishlar bilan belgilanadi; bu esa antipirenlarning polietilen oquvchanligiga ta’siri bilan bevosita bog‘liq. Mineral to‘ldirgichlarning yuqori ulushi polimer matritsada issiqlik oqimini sekinlashtiruvchi himoya qatlamini shakllantirishga yordam beradi, natijada oksidlanish tezligi keskin kamayadi. (2-jadval).

2-jadval

**Polietilen asosidagi kompozit namunalarining tarkib ulushi o‘zgarishi
bilan kislorod indeksini ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi**

t/r	foiz	bo‘yi, sm	Eni, sm	Qalinligi, sm	Massa/g	Vaqt/s	Kislorod indeksi. %
PE	100	3.5	2.5	0.4	2.74	179	19.4
S-10	90	3.7	2.8	0.4	2.94	153.6	25
S-20	80	3.9	2	0.4	2.9	238.8	26.1
S-30	70	3.4	2.7	0.4	3	285	28.2
S-40	60	3.5	2.2	0.4	2.89	185	30.3
S-50	50	3.7	2.7	0.4	2.8	121	31.2

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, polietilenning tarkibiga azot-fosforli antipirenlar va mineral to‘ldirgichlarning kompleks kiritilishi kompozitlarning yong‘inga qarshi samaradorligini oshirishda sinergik rol o‘ynaydi. Olingan ilmiy ma’lumotlar yuqori kislorod indeksiga ega polimer materiallar ishlab chiqarishda optimal tarkibni tanlashda hamda texnologik jarayonlarni takomillashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi [4,5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gorrasi Guiliana, Sarno Maria, Di Bartolomeo Antonio, Sannino Diana, Ciambelli Paolo, Vittoria Vittoria Incorporation of carbon nanotubes into polyethylene

by high energy ball milling: morphology and physical properties//. Polym. Sci. BN 5, 2007, т.45, С.597-606

2. Мамбиш С. Е. Карбонаты кальция в полиолефинах// Пласт. массы N 5, 2008, С.3-6

3. Haurie Laia, Fernandez Ana Ines, Velasco Jose Ignacio, Chimenos Josep Maria, Cuesta Jose-Marie Lopez, Espiell Ferran. Thermal stability and flame retardancy of LDPE/EVA blends filled with synthetic hydromagnesite/aluminium hydroxide/montmorillonite and magnesium hydroxide/aluminium hydroxide/montmorillonite mixtures// Polym. Degrad. and Stab. N 6, 2007, т.92, - С.1082-1087

4. Abdirashidov D., Turayev KH., Tadjiyev P. “Studying the structure and properties of polypropylene filled with nitrogen, phosphorus, metal-containing oligomers”. Scientific and Technical Journal of NamIET. ISNS 2181-8622., VOL.8. Issue 4. 2023. P. 89-98.

5. Abdirashidov D.A. Sanoat tarmoqlarida polimer materiallaridan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari. Роль коллоидной химии в сфере нефтегазопереработки, химической технологии и экологии Материалы I-Международной научно-технической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика К.С. Ахмедова. 10-11 октября 2024 года, Ташкент. -С. 463-465.

**TERMOPLASTIK POLIMERLAR, XUSUSAN, POLIEFIRIMID VA
IKKILAMCHI POLIETILEN TEREFTALAT POLIMER
ARALASHMALARINING MORFOLOGIYASI**

Tayanch doktorant. Dusiyorov Nizomiddin

f-m.f.n. (PhD), katta ilmiy xodim. Haqberdiyev Elshod

t.f.d., prof. Ashurov Nigmat Rustamovich

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Polimerlar kimyosi va fizikasi
institute*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot asosida, polimer aralashmalarining turli nisbati va ularning ishlab chiqarish sharoitlari va ularning umumiy samaradorligiga qanday ta’sir qilishini tushunishga imkon berdi. Shu bilan birga, polimerlarning mikrostrukturasi va ularning morfologik, fizik-kimyoviy xossalari o‘rtasidagi bog‘liqliklarni aniqlash orqali, polimer-polimer aralashmalarining sifatini va ishlash samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi ilmiy asoslar yaratishga imkon beradi.

Kalit so‘zlar: Poliefirimid, Polietilen tereftalat, termoplastik, morfologiya, AFM, dispers, topografik o‘zgarish.

PEI ning sanoatda sohalarida ishlatilishida yuzaga keladigan muammolar yechilishi ahamiyati yuqoriligi sababli bir qator ilmiy tadqiqot ishlari so‘ngi yillarda dunyo ilmiy jamiyatining tadqiqot mavzulari bo‘lib kelmoqda. Xususan, J.Bijwe va uning jamoasi [1] PEI ni yuqori samarali muhandislik polimeri deya ta’riflab, PEI uning ikkita: bittasi faqat qisqa shisha tolasi (20%), ikkinchisi esa 25% shisha tolasi va uch xil qattiq lubrikant materialini o‘z ichiga olgan kompozitlarni olishgan. Qattiq lubrikantlarning kiritilishi yopishqoq yeyilishga chidamlilikni yaxshilashi aniqlangan.

PET ning plastik ichimlik idishlari va tolalar uchun ishlatiladigan ikkita turi keng tarqalgan bo‘lib, jahon bozorida aynan shu 2 xil turdagi markalar yetakchilik qilmoqda. Ushbu turlar molekulyar massasi, qovushqoqligi, optik xususiyatlari va ishlab chiqarish texnologiyasi bilan farqlanadi [2].

Bosqichma-bosqich polimerizatsiya orqali olingan PET oligomer, monomer yoki polimerning uchki guruhlar orasidagi o‘zaro reaksiyalarni o‘z ichiga oladi [3]. Bir necha tadqiqotchilar takomillashtirilgan jarayon (nazorat qilinadigan reaksiya tezligi va esterifikatsiya) yordamida yuqori polimerlanish darajasiga ega bo‘lgan va keraksiz qoldiqlardan (glikol segmentlaridan) xoli bo‘lgan PET olishga muvaffaq bo‘lishgan[4].

Bir necha bosqichlardan PEI va PET termoplast polimerlari tozalangandan keyin. PEI/PET polimer aralashmalari olish optimal sharoitlari aniqlandi. Yutuvchi qatlam uchun matritsa polimer materiallari sof PEI va PEI/PET aralashmalari asosida tayyorlanadi, bunda og‘irlik nisbati 90/10, 70/30 va 50/50 bo‘lishi rejalashtirilgan. Ushbu polimer aralashmalari ikki shnekli ekstruder yordamida 235, 240, 240, 240, 240, 240, 245 ± 5 °C harorat zonalarida ekstruziya qilinadi. Ekstruziya jarayonida polimerlarning qayta ishlash xususiyatlarini optimallashtirish va aralashmalarning gomogenligini ta’minlash uchun turli texnologik parametrlar qat’iy nazorat qilinadi.

Polimer aralashmalarda AKM tadqiqotlari materiallarning sirt morfologiyasini o‘rganish, fazalararo interfeyslarni aniqlash va dispers faza zarrachalarining taqsimotini baholashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu usul yordamida polimer plyonkalarining dag‘allik darajasi, geterogenlik darajasi va struktura-xususiyat bog‘liqliklari aniqlanadi. AKM tadqiqotlari elektromagnit ekranlash, mexanik mustahkamlik va dielektrik xususiyatlarni baholash uchun ham qo‘llanilib, yangi polimer kompozit materiallarini ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi.

1-Rasm. PEI:PET (90/10) nisbatdagi polimer aralashmalarining AKM tasvirlari

PEI/PET 90/10 namunasining AKM natijalari yuzaning ancha qattiq va qo‘pol tuzilishga ega ekanligini ko‘rsatdi. Yuza dag‘allik darajasi 253 nm gacha oshgan bo‘lib, maksimal balandlik 420 nm ni tashkil etadi. PEI miqdori ortgani sayin PET dispersiyasi kamaygan va fazalar ajralishi yanada sezilarli tus olgan. Sirt relyefi bo‘yicha juda keskin o‘zgarishlar mavjud bo‘lib, bu termoplastik xususiyatlarning o‘zgarishiga olib kelishi mumkin. Gistogramma tahliliga ko‘ra, dispers faza zarrachalarining foiz miqdori 5-15% oralig‘ida bo‘lib, bu PET ning plyonka ichida yanada dispers holatda taqsimlanganligini anglatadi. 1-rasm.

2-Rasm. PEI:PET (70/30) nisbatdagi polimer aralashmalarining AKM tasvirlari

PEI/PET 70/30 namunasining AFM tasvirlarida polimer strukturasi ancha aniq topografik o‘zgarishlar kuzatiladi. Yuza qo‘polik darajasi oshib, 142 nm gacha ko‘tarilgan, maksimal balandlik esa 285 nm atrofida. Gistogramma tahliliga ko‘ra, dispers faza zarrachalarining nisbati 10-30% oralig‘ida bo‘lib, bu PET miqdorining kamayishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bu holat plyonkaning umumiy mexanik va elektr xususiyatlariga ta‘sir qiladi. PET konsentratsiyasining kamayishi tufayli PEI komponenti dominant fazaga aylangan 2-rasm.

PEI/PET 50/50 namunasining AFM tasvirlari polimer plyonkasining sirt morfologiyasida aniq topografik o‘zgarishlar mavjudligini ko‘rsatadi.

3-Rasm. PEI:PET (50/30) nisbatdagi polimer aralashmalarining AKM tasvirlari

Sirtning umumiy dag‘allik darajasi 85.9 nm atrofida bo‘lib, maksimal balandlik qiymati 215 nm ni tashkil etadi. Yuza silliqligi nisbatan o‘rtacha bo‘lib, plyonka tarkibida PEI va PET komponentlari o‘zaro diffuziyalashgan. Relyefda qat‘iy chuqurliklar va yoriqlar mavjud bo‘lib, ular polimerlar orasidagi fazaviy ajralish yoki qisman nogomogenlik natijasi bo‘lishi mumkin. Gistogramma tahliliga ko‘ra, dispers

faza zarrachalarining taqsimoti asosan 20-45% oralig'ida bo'lib, bu PET va PEI komponentlari orasidagi fazaviy taqsimotning nisbatan bir xil ekanligini ko'rsatadi.

AKM natijalari shuni ko'rsatadiki, PEI/PET aralashmalarining morfologiyasi polimer tarkibidagi nisbatga bog'liq ravishda sezilarli darajada o'zgaradi. PET miqdori kamayishi bilan fazalararo ajralish va morfologik nogomogenlik oshadi. Yuza qo'polik darajasi sezilarli darajada ortib, maksimal balandlik qiymati o'zgaradi. Dispers faza zarrachalarining ulushi kamayib borishi PET ning plyonka ichida qanday taqsimlanganini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bijwe, J., Indumathi, J., Rajesh, J. J., & Fahim, M. (2001). Friction and wear behavior of polyetherimide composites in various wear modes. *Wear*, 249(8), 715-726.
2. Scheirs, J., & Long, T. E. (Eds.). (2005). *Modern polyesters: chemistry and technology of polyesters and copolyesters*. John Wiley & Sons.
3. Abt, T., & Sanchez-Soto, M. (2017). A review of the recent advances in cyclic butylene terephthalate technology and its composites. *Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences*, 42(3), 173-217.
4. Demirel, B., Yaraş, A., & Elçiçek, H. (2011). Crystallization behavior of PET materials.

KRAXMALNING SINTETIK POLIMERLAR BILAN O'ZARO TA'SIRI VA OHORLASH JARAYONIGA ELEKTROLITLARNING FIZIK-KIMYOVIY TA'SIRINI O'RGANISH.

dotsenti Jalilov Sh.N., tayanch doktoranti Xojiyeva F.J.

Buxoro davlat universiteti "Kimyo va neft-gaz texnologiyalari" kafedrasida

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida to'qimachilik sanoatida qo'llaniladigan ohorlovchi polimer kompozitsiyalarining fizik-kimyoviy xossalari yaxshilash masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot davomida polimer kompozitsiyasi tarkibidagi kraxmalning yelimlanish jarayoniga elektrolitlar tabiatining ta'siri va Na-KMS hamda PAK-Na konsentratsiyasining tizim qovushqoqligiga bog'liqligi o'rganilgan. Olingan natijalar asosida ohorlash jarayoni uchun texnologik jihatdan maqbul bo'lgan, yuqori adgezion va reologik xususiyatga ega to'rt komponentli polimer tizimi tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: kraxmal, ohorlovchi polimer kompozitsiya, qovushqoqlik, natriy metasilikat, PAK-Na, Na-KMS, adgeziya, elastik plyonka, elektrolitlar.

Dunyoda to'qimachilik sanoatining texnologik jarayonlarini optimallashtirish, xususan, energiya va resurs tejaydigan, ekologik xavfsiz hamda yuqori adgezion xususiyatga ega bo'lgan polimer kompozitsiyalarini yaratish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda global miqyosda tabiiy polimerlarni sintetik birikmalar bilan modifikatsiyalash orqali to'quvchilikda ipning uzilish darajasini kamaytirish va

texnologik samaradorlikni oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ayniqsa, ohorlovchi moddalarning nafaqat ip mustahkamligini ta‘minlashi, balki matoga ishlov berishning keyingi bosqichlarida — bo‘yash va gul bosish jarayonlarida gidrofillik xususiyatini saqlab qolishi muhim ilmiy-texnik muammo bo‘lib qolmoqda.

Respublikamizda ham to‘qimachilik sanoatida import qilinadigan ohorlovchi kimyoviy moddalarni mahalliy xomashyolar asosida ishlab chiqilgan analoglar bilan almashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Paxta tolasi asosidagi kalava iplarni ohorlash jarayonida ishlatiladigan kimyoviy komponentlarning katta qismi xorijdan import qilinishi tayyor mato tannarxini sezilarli darajada oshirib, ishlab chiqarish rentabelligini pasaytirmoqda.

Ohorlovchi tizimlar paxta tolasiga nisbatan yuqori sorbsion qobiliyat va adgezion xossaga ega bo‘lishi, kalava ip sirtida yupqa, elastik va mustahkam plyonka hosil qilishi hamda ipning fizik-kimyoviy va mexanik xossalarini kompleks yaxshilashi lozim. Ushbu talablar asosida, tabiiy kraxmalni mahalliy sharoitda sintez qilinadigan poliakril kislotasining natriyli tuzi (PAK-Na), karboksimetilsellyulozaning natriyli tuzi (Na-KMS) va polifosfor kislotasining kaliyli tuzi (PFK-K) kabi sintetik polimerlar bilan modifikatsiyalash istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Kraxmalning sintetik makromolekulalar bilan o‘zaro ta‘siri natijasida hosil bo‘ladigan kompozitsion materiallar ip yuzasida barqaror plyonka hosil qilib, to‘quv dastgohlarida uzilishlar sonini kamaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotda quyidagi massa nisbatlaridagi ohorlovchi kompozitsiya o‘rganildi: kraxmal : PAK-Na : Na-KMS : PFK-K : K-4 = 4,5 : 0,3 : 0,2 : 0,05 : 0,2. Kraxmal makromolekulalarining destruksiyasi va zol holatiga o‘tishini jadallashtirish uchun elektrolit sifatida Na_2CO_3 , NaOH , Na_2SiO_3 , KH_2PO_4 va K_2HPO_4 tuzlaridan foydalanildi. Tizimning reologik xossalari rotatsion viskozimetr yordamida, yelimlanish darajasi esa polarimetrik usulda tahlil qilindi.

Olingan natijalar kraxmalning yelimlanish darajasi elektrolitlar tabiatiga bevosita bog‘liqligini ko‘rsatdi. Tajribalarga ko‘ra, Na_2SiO_3 (natriy metasilikat) 0,2 g/kg konsentratsiyada yelimlanish darajasini 82% gacha oshirishi aniqlandi, bu boshqa elektrolitlarga (masalan, Na_2CO_3 – 43%) nisbatan 1,5–2 baravar yuqori ko‘rsatkichdir. PAK-Na va Na-KMS konsentratsiyasining tizim qovushqoqligiga ta‘siri tahlil qilinganda, PAK-Na 0,3% va Na-KMS 0,2% dan oshganda qovushqoqlikning keskin ortishi kuzatildi. Bu hodisa kraxmal va sintetik polimerlar o‘rtasida o‘zaro ta‘sir natijasida yangi makromolekulyar karkas (struktura) hosil bo‘lishi bilan izohlanadi va quyidagi 1-jadval asosida o‘rganildi.

Sintetik polimerlarning (PAK-Na va Na-KMS) ohorlovchi tizim qovushqoqligiga ta‘siri quyidagi 2-jadvalda umumlashtirildi:

1-jadval

Elektrolitlar konsentratsiyasining kraxmal yelimlanish darajasiga ta'siri

Elektrolit turi	Konsentratsiya, g/kg	Yelimlanish darajasi, %	Izoh
Na ₂ CO ₃	0,2	43	Past samaradorlik
Na ₂ SiO ₃	0,2	82	Eng yuqori samaradorlik
Na ₂ SiO ₃	0,5-1	beqaror	Texnologik optimal

2-jadval

Polimer kompozitsiyasi tarkibiy qismlarining reologik xossalarga ta'siri

Komponent	Konsentratsiya oralig'i	Tizim holati va qovushqoqlik
PAK-Na	0,1% gacha	Qovushqoqlikning sekin o'sishi
Na-KMS	0,2% gacha	Barqaror zol holati
PAK-Na / Na-KMS	0,3% / 0,2%	Qovushqoqlikning keskin ortishi (struktura hosil bo'lishi)
Aralashma (4 komponentli)	Optimal nisbatda	1,40–1,70 Pa·s (Texnologik maqbul qiymat)

tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori moyillikka ega tizimlarda makromolekulalararo ta'sir kuchayishi hisobiga qovushqoqlik va barqarorlik ortadi. To'rt komponentli tizim (kraxmal + PAK-Na + PFK-K + Na-KMS) tarkibidagi turli funksional guruhlar hisobiga bir vaqtning o'zida ham modifikator, ham sirt faol modda vazifasini bajaradi.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida mahalliy xomashyolar asosidagi ohorlovchi polimer kompozitsiyasining optimal tarkibi va uning fizik-kimyoviy parametrlari aniqlandi. Natriy metasilikatning kraxmal destruksiyasidagi samaradorligi isbotlandi. Taklif etilgan texnologiya to'qimachilik korxonalarida import o'rnini bosish va tayyor mahsulot sifatini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Amonov M.R., Jalilov Sh.N. Kompozitsion materiallar kimyosi va texnologiyasi. Darslik. – Toshkent: 2024. – 204-206-betlar.

2.Walker R.P., Perkins W.S. Carboxymethyl cellulose and its applications in textile sizing // Textile Chemist and Colorist. – 1985. – Vol. 17, No. 11. – P. 45–49.

3.Immich A.P.S. et al. Polimer qoplama va o'zaro bog'lash orqali paxta ipining vaqtinchalik cho'zilish kuchi // Progress in Organic Coatings. – 2021. – Vol. 159. – Art. 106397.

4.Saribekov G.S., Osik Yu.I., Vidyushchenko B.M., Glushchenko A.I. To'qimachilik sanoatida oziq-ovqat xomashyosi o'rnini bosuvchi moddalar. – Kiev: Texnika, 1987. – 144 b.

5.Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy-texnikaviy jurnal. – 2025. – №2. – 39-42-betlar.

RECYCLING OF CERAMIC BRICK WASTE FOR ECO-EFFICIENT PORTLAND CEMENT PRODUCTION

doctor of technical sciences, prof. Atabaev F.B.

Doctoral candidate. M.Ch. Abdullaev

*Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan*

Annotation. This study investigates the potential of ceramic brick waste as an active mineral additive in Portland cement. Environmental and resource challenges associated with cement production are addressed through waste recycling. The obtained results confirm high hydraulic activity ($t = 13.5 > 2.07$) and significant pozzolanic reactivity. The findings demonstrate that ceramic brick waste can be effectively utilized to produce sustainable blended cements.

Keywords: ceramic brick waste, pozzolanic activity, Portland cement, hydraulic activity, sustainability, recycling, mineral additive

Today, alongside the rapid development of the construction industry, the associated environmental problems are also on the rise. In particular, the increase in industrial and construction waste, the depletion of natural resources, and climate change are causing serious problems on a global scale. Based on this, it is possible to maintain the ecological balance by developing recycling technologies and using waste as secondary raw materials.

The production process of Portland cement requires a large amount of natural raw materials: limestone, clay, iron ores, and energy consumption. In addition, a large amount of carbon dioxide (CO₂) is released during the cement production process [1]. Therefore, the search for environmentally safe and cost-effective alternative technologies is of great importance. It is from this perspective that the technology for obtaining blended Portland cements by adding ceramic brick waste to the cement composition remains scientifically and practically relevant.

There are many ceramic brick factories in our country, and the ceramic brick waste generated from them accumulates around the factories, which has a negative impact on the environment (Fig. 1).

In this regard, the purpose of our work was to investigate the possibility of using ceramic brick waste, which accumulates in large quantities in the territories of Uzbekistan's brick factories or in waste dumps, as an active mineral additive to cement. The object of the study is the ceramic brick block of LLC "

HORIZON BRICKS," located in the Tashkent region. The brick slab is light in color with creamy, brown, and gray shades, and its structure is uniformly granular (Fig. 1). To obtain modified Portland cement, the "Akhangarancement" JSC Portland cement clinker served as the matrix, while the gypsum stone from the Bukhara deposit was used to regulate cement hardening times.

Figure 1. Appearance of ceramic brick waste accumulated as waste

The chemical compositions of the averaged component samples are presented in Table 1. The National Standard of the Republic of Uzbekistan, O'z DSt 901-98, provides for the possibility of using materials as additives for cements, the effectiveness of which is confirmed by the results of their tests to determine hydraulic activity using the Student's t-test in accordance with the GOST 25094-94 methodology.

The activity of brick mortar according to the Student's t-test was determined by statistically assessing the significance of strength differences during compression in samples with brick mortar and samples with sand [2]. The compressive strength limit was calculated using the Student's t-test and in accordance with the requirements of O'z DSt 901-98 "Additives for Cements.

Active mineral additives and filler additives. Technical conditions" compared the calculated value of the t-criterion with its normative value ($t > 2.07$). When calculating, a value of $t = 13.5 > 2.07$ was obtained, and its puzzolan activity was 37.55 mg of CaO per 1g of additive from saturated lime solution for 30 days. These data determine the possibility of using brick mortar as an active mineral additive in cement.

The results of this research confirm that ceramic brick waste possesses sufficient hydraulic and pozzolanic activity to be used as an active mineral additive in Portland cement systems. The calculated Student's t-value (13.5) significantly exceeds the норматив threshold (2.07), indicating high reactivity.

Chemical compositions of raw materials

Material name	Heating Losses	Mass content of oxides, %							
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Pr.	Σ
PC clinker	0,36	21,90	4,50	3,75	64,26	1,44	-	3,79	100
	Mineralogical composition (%) and modular characteristics								
	C ₃ S=58,25; C ₂ S=18,83; C ₃ A=5,56; C ₃ A+C ₄ AF=16,96; C ₄ AF=11,40; CaO/SiO ₂ =2,93; KH=0,90; n=2,65; p=1,20								
Gypsum stone	19,57	1,52	0,13	0,14	33,04	0,20	43,46	1,94	100
	CaSO ₂ .2H ₂ O = 2,15 x 43,46 = 93,44%								
Brick fight	0,63	58,30	15,15	4,05	18,53	1,09	1,08	1,17	100

The measured pozzolanic activity of 37.55 mg CaO/g further validates its effectiveness in binding calcium hydroxide. The use of such waste materials contributes to resource conservation and waste recycling without compromising cement performance. Thus, ceramic brick waste represents a promising alternative raw material for the development of environmentally sustainable cement composites.

Literature

1. A. Zaitsev, E. Zaitseva, "Studying the Mineral Additives Effect on a Composition and Properties of a Composite Binding Agent", *Oriental Journal of Chemistry* 34(4), 1745–1750 (2018)
2. Y. Zhang, H. Li, "Enhancing Export Potential of Construction Materials through Local Resource Utilization", *International Journal of Construction Management* 22(5), 345-360 (2022).

XONA HARORATIDA 30% Mn²⁺ IONI KIRITILGAN CsPbBr₃ NANOKRISTALLARINING OPTIK XOSSALARI

O.U. Normurodov¹, X.SH. Tashpulatov¹, D.T. Toshpulatov¹, Jingbin Zeng²

¹*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti*

²*Xitoy neft universiteti*

Annotatsiya. Ushbu ishda xona haroratida CsPbBr₃ perovskit nanokristallariga 30% Mn²⁺ ionini kiritishning optik xossalari ta'siri o'rganildi. Doping qilinmagan (0%) va 30% Mn²⁺ kiritilgan namunalarning UV-Vis absorbsiya va fotolyuminesentsiya (PL) spektrlari solishtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, 30% Mn²⁺ kiritish absorbsiya intensivligini oshirgan, PL emissiya cho'qqisini 498 nm ga siljitgan va intensivlikni sezilarli darajada (deyarli 3 baravar) oshirgan. Bu o'zgarishlar

sirt defektlarining passivatsiyasi va kristallikning yaxshilanishi natijasidir. Olingan material yashil LED va optoelektronik qurilmalar uchun istiqbolli hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: CsPbBr₃, Mn²⁺ ionini kiritish, xona harorati sintezi, UV-Vis spektri, PL spektri, perovskit nanokristallar, optik xossalar.

Anorganik qoʻrgʻoshin galogenid perovskitlari, xususan CsPbBr₃ nanokristallari, yuqori yorqinlikdagi yashil emissiya va yaxshi optik xossalari tufayli optoelektronika sohasida katta eʼtibor qozongan [1, 2]. Biroq, sirt nuqsonlari va atrof-muhit taʼsirida barqarorlikning pastligi bu materiallarning amaliy qoʻllanilishiga toʻsqinlik qiladi [3].

B-saytga Mn²⁺ ionini kiritish sirt nuqsonlarini bartaraf etish va optik xossalarni yaxshilashning samarali usuli hisoblanadi [4]. Xona haroratidagi sintez esa energiya tejankor va sodda boʻlgani uchun katta afzallikka ega [5].

Ushbu ishning maqsadi – xona haroratida CsPbBr₃ nanokristallariga 30% Mn²⁺ ionini kiritishning optik xossalariga taʼsirini UV-Vis va PL spektroskopiyasi yordamida oʻrganishdir.

Sintez usullari. CsPbBr₃ nanokristallarini xona haroratida sintez qilish uchun ligand yordamida choʻktirish (LARP) usuli qoʻllanildi. Bunda CsBr, PbBr₂ va MnBr₂ prekursorlari qutbli erituvchida eritilib, keyin qutbsiz erituvchiga (toluol) qoʻshildi. Olein kislota va oleilamin ligandlari nanokristallarning sirtini barqarorlashtirish uchun ishlatildi [5]. 30% Mn²⁺ ionini kiritish uchun Mn/Pb molar nisbati 0,3 ga teng qilib tanlandi. Bu usul yuqori haroratli sintezga nisbatan sodda, arzon va ekologik jihatdan qulaydir.

Struktura va morfologik xususiyatlar. Mn²⁺ ionini kiritish kristall panjarasini biroz siqishi va nanokristallar oʻlchamining bir xilligini yaxshilashi mumkin. Bunday oʻzgarishlar rentgen difraksiyasi (XRD) va elektron mikroskopiya (TEM) orqali tasdiqlanishi mumkin. Mn²⁺ ning kichik ion radii Pb²⁺ ni qisman almashtirgani uchun sirt defektlari kamayadi va kristallik darajasi oshadi [4].

Optik xususiyatlar. Doping qilinmagan (0%) va 30% Mn²⁺ kiritilgan CsPbBr₃ nanokristallarining optik xossalari UV-Vis absorbsiya va fotolyuminesentsiya (PL) spektrlari yordamida solishtirildi.

UV-Vis absorbsiya spektrida (Rasm 1) 30% Mn²⁺ kiritilgan namuna doping qilinmagan namunaga nisbatan butun toʻlqin uzunligi oraligʻida yuqori intensivlikka ega. Ayniqsa, 350–450 nm sohasida farq sezilarli boʻlib, bu Mn²⁺ ionining kristall panjaraga muvaffaqiyatli kiritilgani va eksitonik oʻtishlarning kuchayganligini koʻrsatadi.

Fotolyuminesentsiya (PL) spektrida (Rasm 2) esa eng muhim oʻzgarish kuzatildi. 30% Mn²⁺ kiritilgan namuna emissiya choʻqqisini 498 nm da koʻrsatib, intensivligi doping qilinmagan namunadan deyarli uch baravar yuqori boʻldi. Bu natija

sirt defektlarining samarali passivatsiyasi va radiatsion rekombinatsiya ehtimolligining oshganligidan dalolat beradi [4]. Emissiya chizig‘ining torligi ham yaxshilangan bo‘lib, bu nanokristallarning yuqori sifatini tasdiqlaydi.

Xona haroratida Mn^{2+} ga xos d-d emissiyasi (taxminan 590–620 nm) ikkala namuna uchun ham sezilarli darajada kuzatilmadi.

Rasm 1. Doping qilinmagan (0%) va 30% Mn^{2+} kiritilgan $CsPbBr_3$ nanokristallarining UV-Vis absorbsiya spektrlari.

Rasm 2. Doping qilinmagan (0%) va 30% Mn^{2+} kiritilgan $CsPbBr_3$ nanokristallarining fotolyuminesentsiya (PL) spektrlari.

Jadval 1. 0% va 30% Mn^{2+} kiritilgan namunalarning asosiy optik parametrlar

Namuna	PL emissiya cho‘qqisi (nm)	PL intensivligi (sh.b.)	Absorbsiya intensivligi	Eslatma
0% (Mn^{2+} kiritilmagan)	511	Past	Past	Oddiy yashil emissiya
30% Mn^{2+} kiritilgan	498	Yuqori (≈ 3 baravar)	Yuqori	Ko‘k siljish, yuqori yorqinlik

Xulosa. Xona haroratida $CsPbBr_3$ nanokristallariga 30% Mn^{2+} ionini kiritish optik xossalarni sezilarli yaxshilaydi. PL intensivligining keskin oshishi va emissiya cho‘qqisining 498 nm ga siljishi materialning yorqinligi va sifatini oshiradi. Natijalar yashil LED va boshqa optoelektronik qurilmalar uchun istiqbolli ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xu K. et al. First synthesis of Mn-doped cesium lead bromide perovskite ... // J. Phys. Chem. Lett. 2020.
2. Lin C.Q. et al. Mn²⁺ doped CsPbBr₃ ... // J. Solid State Chem. 2023.
3. Jiang M.C. et al. Research on the stability ... // RSC Adv. 2022.
4. Chen Z. et al. Highly efficient Mn-doped ... // Mater. Chem. Phys. 2021.
5. Zhang M. et al. Size uniformity ... // Nanomaterials. 2024.

MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE/SHUNGITE COMPOSITES BASED ON PP-J-150

Norqobilov Abbas Abdumurod ugli, Bozorboeva Guluzra Akhadbek kizi
*PhD student, Academy of Science, Institute of Polymer Chemistry and Physics,
Tashkent, Uzbekistan*

Normurodov Nurbek Fayzulla ugli, Berdinazarov Qodirbek Nuridin ugli
*PhD, Academy of Science, Institute of Polymer Chemistry and Physics,
Tashkent, Uzbekistan*

Haqberdiyev Elshod Olmosovich
*PhD, Senior scientific researcher, Academy of Science, Institute of Polymer
Chemistry and Physics, Tashkent, Uzbekistan*

Ashurov Nigmat Rustamovich
*Doctor of technical science, Professor, Academy of Science, Institute of Polymer
Chemistry and Physics, Tashkent, Uzbekistan*
E-mail:abbosnorqobilov7907@gmail.com

Abstract. PP-J-150/shungite composites containing 1–40 wt.% filler were studied to determine the effect of shungite on tensile behavior. Young's modulus increased with filler content, while ductility decreased strongly at high loadings. The 5 wt.% composition provided the best balance of stiffness, strength, and elongation, showing that low shungite content is most suitable for mechanically balanced polypropylene composites.

Keywords: polypropylene, shungite, composite, tensile properties, stiffness, ductility, PP-J-150

Polypropylene (PP) is one of the most widely used thermoplastics because of its low density, chemical resistance, acceptable mechanical performance, and easy processing. However, neat PP does not always provide the stiffness required for engineering and structural applications. One practical way to modify its properties is the introduction of mineral or carbon-containing fillers.

Shungite is a naturally occurring carbon-silicate mineral filler containing noncrystalline carbon, silica, and silicate phases. Because of this combined carbon-mineral nature, shungite is considered a promising low-cost filler for thermoplastic composites [1,6]. Earlier studies on polypropylene/shungite systems showed that increasing shungite content generally raises stiffness, whereas deformability and impact resistance tend to decrease at higher filler loadings [2,3,5]. Low-filled systems, especially around 5–7 wt.% shungite, may provide a more favorable balance of properties [4].

The aim of this work was to study the tensile behavior of PP-J-150 filled with different amounts of shungite and to identify the most promising composition for obtaining mechanically balanced composites.

PP-J-150 was used as the polymer matrix and shungite as the filler. Composites containing 1, 3, 5, 10, 20, 30, and 40 wt.% shungite were prepared by melt mixing in a Brabender internal mixer at 180 °C, 150 rpm, for 5 min. After compounding, dog-bone specimens were produced by injection molding at 180 °C with a mold temperature of 30 °C. The material was held under pressure for 10 s to stabilize specimen geometry.

Tensile tests were carried out according to ASTM D638 on a Shimadzu AG-X PLUS universal testing machine. The crosshead speed for modulus determination was 1 mm/min in the initial low-strain region, after which it was increased to 20 mm/min for the remainder of the test. The main evaluated characteristics were Young's modulus, stress at break, and elongation at break.

The results showed that shungite acts as an effective rigid filler for polypropylene. The clearest trend was the continuous increase in Young's modulus with increasing filler concentration. Neat PP-J-150 showed a modulus of 587.4 MPa, whereas the 1 wt.% composite reached 641.0 MPa, the 5 wt.% composite 761.3 MPa, and the 40 wt.% composite 1368.5 MPa. Thus, the addition of shungite led to a strong stiffening effect over the entire concentration range.

The behavior of stress at break was more complex. Neat PP showed a value of 34.40 MPa. At low filler contents, the stress at break remained close to this level: 34.71 MPa at 1 wt.% and 35.04 MPa at 5 wt.% shungite. This indicates that small amounts of filler can improve rigidity without significantly weakening the matrix. However, at intermediate and high concentrations, fracture behavior became less favorable. At 10 and 20 wt.% shungite the stress at break decreased sharply to about 14.9–15.0 MPa. At 30 and 40 wt.% it rose slightly again to 26.34 and 28.16 MPa, but it still remained below the value of neat polypropylene.

The most significant change was observed in elongation at break. Unfilled PP had very high ductility, with an elongation at break of 941.6%. The 1 wt.% composite even slightly exceeded this value, reaching 1023.2%, while the 5 wt.% composition retained a high value of 919.0%. In contrast, further filler addition caused rapid embrittlement.

Elongation at break dropped to 386.0% at 10 wt.%, then to 33.7%, 16.8%, and 8.8% at 20, 30, and 40 wt.% shungite, respectively.

These results show that the role of shungite is dual. On the one hand, rigid particles limit the mobility of macromolecular chains and increase resistance to elastic deformation, which leads to higher modulus. On the other hand, when the filler content becomes too high, particle agglomeration, stress concentration, and reduced matrix continuity promote early failure and loss of plastic deformation. As a result, stiffness increases, but the material becomes brittle. This interpretation is consistent with previous reports on PP/shungite composites [2,3].

Among all studied compositions, the 5 wt.% composite demonstrated the best balance of properties. In comparison with neat PP, it showed an approximately 29.6% increase in Young's modulus, while maintaining slightly higher stress at break and still preserving high elongation. This composition can therefore be considered the most promising for applications requiring improved rigidity without an unacceptable loss of mechanical reliability.

In summary, shungite is an effective stiffening filler for PP-J-150, but its influence strongly depends on concentration. High filler loadings greatly increase modulus, yet they also cause severe embrittlement. The most advantageous composition in the present study was 5 wt.% shungite, which provided the best combination of stiffness, strength, and ductility. Low-filled PP/shungite systems are therefore the most promising for further mechanical and practical evaluation.

References

1. Solovieva, A.B.; Neschadina, L.E.; Rojkova, N.N.; Gorbatkina, J.A.; Kolbanev, I.V.; Wolfson, S.A. The Shungite Effect on the Physico-Mechanical Properties of Elastomers and Polypropylene. *International Journal of Polymeric Materials*, 1997, 36(1-2), 11-17. DOI: 10.1080/00914039708044132.
2. Kurzeja, L.; Gibas, E.; Kubica, S. Polypropylene with Powder Carbon Filler-Shungite. *Kompozyty*, 2008, 8(4), 414-418.
3. Zenkiewicz, M.; Richert, J.; Rytlewski, P.; Moraczewski, K.; Stepczynska, M. Selected Properties of Polypropylene Composites with Shungite. *Polimery*, 2010, 55(2), 119-126.
4. Yefimchyk, K.V.; Kudina, E.F. Shungite Influence on Mechanical Properties of Low-Filled Composite Material Based on Polypropylene. *Vestnik GGTU im. P.O. Sukhogo*, 2023, No. 4, 52-59.
5. Timofeeva, V.A.; Rozhkov, S.S.; Kedrina, N.F.; Bessonova, N.P.; Solov'eva, A.B. The Effect of Schungite Filler on the Degree of Crystallinity of Polypropylene and Polyethylene in Ternary Mixed Composites. *Polymer Science, Series A*, 2009, 51(5), 571-575.

6. Rozhkova, N.N. Shungite - A Carbon-Mineral Filler for Polymeric Composite Materials. *Composite Interfaces*, 2001, 8(3-4), 307-312. DOI: 10.1163/15685540152594767.

**[FeNa(EDTA)(H₂O)₂]_n·H₂O 3D KOORDINATSION POLIMER
KOMPLEKSINING KRISTALL TUZILISHI VA RENTGEN-FLUORESANS
TAHLILI**

Umid Ural o'g'li Ruziyev - *Termiz davlat universiteti, O'zbekiston*
k.f.d., prof. Xayit Xudaynazarovich To'rayev - *Termiz davlat universiteti,*
O'zbekiston

Quvonch Baxtiyor o'g'li Xolto'rayev - *Termiz davlat universiteti, O'zbekiston*
k.f.d., prof. Aziz Baxtiyorovich Ibragimov - *O'zbekiston Respublikasi Fanlar*
akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, O'zbekiston

k.f.d., prof. Chellakarungu Balakrishnan - *O'zbekiston Respublikasi Fanlar*
akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu ishda [FeNa(EDTA)(H₂O)₂]_n·H₂O tarkibli heterometall koordinatsion polimer kompleks sintez qilinib, uning kristall tuzilishi va element tarkibi o'rganildi. Bir kristalli rentgen difraksiyasi asosida moddaning uch o'lchamli (3D) tarmoq tuzilishi aniqlanib, Merkuriy dasturida paketlanish (packing) modeli vizuallashtirildi. Rentgen-fluoresans (XRF) tahlili natijalari orqali Fe va Na elementlarining mavjudligi tasdiqlandi. Olingan natijalar kompleksning barqaror koordinatsion muhitga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Koordinatsion polimer, EDTA, XRF tahlil, kristall tuzilish

So'nggi yillarda koordinatsion polimerlar va metall-organik tizimlar (MOF va CP) ilmiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishiga aylandi. Bunday birikmalar o'zining xilma-xil topologiyasi, yuqori barqarorligi va funksional xossalari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, heterometall komplekslar (ikki yoki undan ortiq metall ionli tizimlar) strukturaviy va fizik-kimyoviy xususiyatlarning boy kombinatsiyasini namoyon etadi (1). EDTA (etilendiamintetraatsetat) ligandi ko'p tishli (polidentat) ligand sifatida turli metall ionlari bilan barqaror komplekslar hosil qilish qobiliyatiga ega (2). Shu sababli, EDTA asosidagi koordinatsion polimerlar strukturaviy kimyoda muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari, zamonaviy analiz usullari, jumladan, rentgen-fluoresans (XRF) tahlili moddalarning element tarkibini tez va aniq aniqlash imkonini beradi (3). Kristall struktura esa bir kristalli rentgen difraksiyasi orqali chuqur o'rganildi. Ushbu ishda Fe(III) va Na(I) ionlari asosida EDTA ligandi bilan hosil qilingan yangi 3D koordinatsion polimer kompleksning tuzilishi va tarkibi kompleks tarzda tahlil qilindi.

Tuzilma va koordinatsion geometriya tahlili; [FeNa(EDTA)(H₂O)₂]_n·H₂O kompleksining kristall tuzilishi bir kristalli rentgen difraksiyasi yordamida aniqlanib, Merkuriy dasturida vizuallashtirildi. Olingan packing tasviridan ko'rinadiki, tuzilma uch o'lchamli (3D) koordinatsion tarmoqdan iborat bo'lib, EDTA ligandi Fe(III)

markaziga ko‘p tishli tarzda bog‘langan. Fe markazi oktaedrik geometriyaga yaqin muhit hosil qiladi, bunda donor atomlar sifatida azot va kislorod atomlari ishtirok etadi. Na(I) ionlari esa ko‘prik (bridging) rolini bajarib, alohida kompleks fragmentlarini o‘zaro bog‘laydi va natijada kengaygan polimer struktura hosil bo‘ladi. Kristall panjarada koordinatsion suv molekullari va kristall suv molekullari mavjud bo‘lib, ular vodorod bog‘lari orqali strukturani qo‘shimcha ravishda barqarorlashtiradi. Packing diagrammada bu vodorod bog‘lanishlari uzluksiz tarmoq hosil qilgani kuzatiladi (1-rasm).

1-rasm. $[\text{FeNa}(\text{EDTA})(\text{H}_2\text{O})_2]_n \cdot \text{H}_2\text{O}$ kompleksining 3D kristall panjaradagi paketlanish (packing) diagrammasi (Merkuriy dasturida)

Rentgen-fluoresans (XRF) tahlil natijalarida asosiy piklar Fe elementiga tegishli $K\alpha$ (~6.4 keV) va $K\beta$ (~7.0 keV) energiya diapazonida aniqlangan (2-rasm). Bu Fe ning kompleks tarkibida mavjudligini aniq tasdiqlaydi. Shuningdek, natijada Na elementiga tegishli signal ham qayd etilgan, bu esa sintez qilingan moddaning heterometall xarakterini tasdiqlaydi. XRF spektrida begona elementlarning sezilarli piklari kuzatilmagan, bu esa namunada yuqori darajada tozalik mavjudligini ko‘rsatadi. Intensivlik qiymatlari Fe elementining asosiy komponent ekanligini bildiradi. Umuman olganda, strukturaviy va spektroskopik natijalar bir-birini to‘ldirib, sintez qilingan kompleksning to‘g‘ri tuzilishga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa. $[\text{FeNa}(\text{EDTA})(\text{H}_2\text{O})_2]_n \cdot \text{H}_2\text{O}$ koordinatsion polimer kompleks muvaffaqiyatli sintez qilindi va uning tuzilishi hamda tarkibi kompleks o‘rganildi. Kristallografik tahlil natijasida moddaning uch o‘lchamli tarmoqli strukturaga ega ekanligi aniqlandi. XRF natijalari Fe va Na elementlarining mavjudligini tasdiqlab, moddaning kimyoviy tarkibini ishonchli ravishda ko‘rsatdi. Olingan natijalar ushbu

kompleksning barqaror va tartibli koordinatsion tizim ekanligini tasdiqlaydi hamda uni kelgusida funksional material sifatida o'rganish imkoniyatini beradi.

2-rasm. $[\text{FeNa}(\text{EDTA})(\text{H}_2\text{O})_2]_n \cdot \text{H}_2\text{O}$ kompleksining rentgen-fluoresans (XRF) spektri

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juraev Azamat Shoymurot ugli, et al. "Synthesis, crystal structure, supramolecular architecture and electronic structure analysis of a new iron (III)–EDTA complex salt." *Journal of Molecular Structure* (2026): 146273. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2026.146273>
2. Ruziev, U., Djumayeva, Z., Toirova, G., Kholturaev, K., Ibragimov, A., & Balakrishnan, C. (2026). Crystal Structure, Vibrational Spectroscopic Characterization, and Bond Valence Sum (BVS) Analysis of a Copper (II)-H₂EDTA-Based Coordination Polymer [Cu (H₂EDTA)]_n · H₂O. *TerDU xabarlari*, 1(1). <https://journals.terdu.uz/index.php/1/article/view/83>
3. Yuldasheva, N. N., Abdullaev, I. I., Takhirov, Y. R., Khudaynazarovich, T. K., Ruziev, U. U. U., Tashpulatov, J. J., ... & Ibragimov, A. B. (2026). Synthesis, structure and effect on cotton seed germination and seedling vigor of bis (2-hydroxybenzoate) bis (pyridine-3-carboxamide) copper (II). *Zeitschrift für Kristallographie-Crystalline Materials*, 241(1-2), 9-23. <https://doi.org/10.1515/zkri-2025-0044>

**KRAXMAL ASOSIDAGI OHORLOVCHI KOMPOZITSIYALARNI
SINTETIK POLIMERLAR BILAN MODIFIKATSIYALASHNING SEM VA
TGA TAHLILINI O‘RGANISH**

Buxoro davlat universiteti “Kimyo va neft-gaz texnologiyalari” kafedrası
dotsenti Jalilov Sh.N.

Buxoro davlat universiteti “Kimyo va neft-gaz texnologiyalari” kafedrası
tayanch doktoranti Xojiyeva F.J.

Annotatsiya Ushbu tadqiqotda kraxmalning sintetik polimerlar (PAK-Na, Na-KMS, PFK-K) bilan modifikatsiyalangan kompozitsiyalarining mikrostrukturaviy va termik xossalari o‘rganilgan. SEM tahlili orqali polimer tizimining bir jinsliliği va komponentlararo adgeziya darajasi aniqlangan. TGA tahlili yordamida modifikatsiyalangan ohorlovchi tarkibning termik barqarorligi va destruksiya bosqichlari ko‘rsatilgan. Olingan natijalar ohorlovchi plyonkaning fizik-mexanik xususiyatlarini bashorat qilish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: ohorlash, kraxmal, modifikatsiya, SEM, TGA, termik barqarorlik, mikrostruktura, polimer kompozitsiya.

Jahon to‘qimachilik sanoatida ipning texnologik xususiyatlarini yaxshilash uchun qo‘llaniladigan polimer qoplamalarning mikrostrukturaviy tuzilishi va termik chidamliligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ohorlovchi kompozitsiyaning samaradorligi bevosita uning tarkibidagi komponentlarning molekulyar darajadagi o‘zaro ta‘siriga bog‘liq. Ushbu ta‘sirni to‘liq tushunmasdan, to‘qish jarayonida ip uzilishlarini kamaytirish va mato sifatini oshirish qiyin [1, 4].

Respublikamizda mahalliy xomashyolar asosida yaratilayotgan kompozitsion ohorlovchilarning tarkibini o‘rganishda zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil usullaridan — skanerlash elektron mikroskopiyasi (SEM) va termogravimetrik tahlil (TGA) — dan foydalanish tadqiqotlarning ilmiy asosliligini sezilarli ta‘minlaydi. Kraxmalni PAK-Na va Na-KMS kabi moddalar bilan modifikatsiyalash orqali uning reologik va plyonka hosil qilish xususiyatlarini yaxshilash, shu bilan birga termik barqarorligini oshirish mumkinligi nazariy jihatdan asoslangan [2, 3].

Ohorlovchi polimer kompozitsiyalar tarkibini tanlashda faqat reologik ko‘rsatkichlar emas, balki ularning termik va mikrostrukturaviy xossalari ham hal qiluvchi rol o‘ynaydi. SEM tahlili komponentlar o‘rtasidagi fazoviy taqsimlanishni va adgeziya sifatini ko‘rsatsa, TGA tahlili tarkibning termik barqarorligini miqdoriy

jihattan tavsiflaydi. Ushbu ikki usulni birgalikda qo'llash ohorlovchi kompozitsiyaning xossalari keng qamrovli baholash imkonini beradi [5].

Modifikatsiyalangan polimer kompozitsiyasining morfologiyasi va termik xossalari SEM hamda TGA usullari yordamida tahlil qilindi.

Ohorlovchi polimer kompozitsiyasining termik tahlil (TGA) ko'rsatkichlari
1-jadval

Namuna tarkibi	Destruksiya boshlanish harorati, K	50% massa yo'qotish harorati, K	Qoldiq massa (600°C da), %
Sof kraxmal	543	598	12,4
Kraxmal + PAK-Na + Na-KMS	578	645	28,6
To'rt komponentli tizim*	595	682	34,2

Kraxmal : PAK-Na : Na-KMS : PFK-K = 4,5 : 0,3 : 0,2 : 0,05.

TGA tahlili natijalariga ko'ra, sintetik polimerlar va elektrolitlar (natriy metasilikat) qo'shilishi tizimning termik barqarorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu holat kraxmal makromolekulalari va sintetik polielektrolitlar o'rtasida kuchli vodorod bog'lari va koordinatsion bog'lanishlar hosil bo'lishi bilan tushuntiriladi.

Termik barqarorlikning oshishi kraxmal makromolekulalari va sintetik polielektrolitlar o'rtasida kuchli vodorod bog'lari hamda koordinatsion bog'lanishlar hosil bo'lishi bilan izohlanadi. PFK-K ning tarkibga kiritilishi esa tizimda qo'shimcha ionli ko'priklar hosil qiladi, bu makromolekulalar o'rtasidagi bog'lanishlarni yanada mustahkamlaydi va destruksiya haroratini oshiradi. Qoldiq massaning ortishi kompozitsiyada issiqlikka chidamli inorganik komponentlar miqdori ko'payganligini ko'rsatadi [1, 2].

Mikrostruktura (SEM) tahlili:

SEM mikrosuratlarida sof kraxmal donachalari aniq chegaralangan globulyar strukturaga ega ekanligi ko'rindi — ular bir-biridan ajralib turgan, orasida bo'shliqlar mavjud. Modifikatsiyalangan kompozitsiyada esa polimerlarning o'zaro diffuziyasi natijasida bir jinsli (gomogen) va zich faza hosil bo'lishi kuzatildi (1-rasm). Bu faza ohorlovchi plyonkaning bir tekis va uzluksiz bo'lishini ta'minlaydi.

SEM tahlili quyidagilarni tasdiqladi:

1. Komponentlarning o'zaro moyilligi yuqori bo'lgan tizimda makromolekulalar samarali o'lchamlari ortib, barqaror plyonka hosil qiladi.

2. Na-KMS va PAK-Na qo'shilishi plyonka sirtining g'ovakligini kamaytiradi, bu esa kalava ipning namlikni saqlash qobiliyatini va elastikligini oshiradi.

3. Natriy metasilikat ta'sirida kraxmalning yelimlanish darajasi ortishi mikrostrukturada komponentlarning bir tekis taqsimlanishiga xizmat qiladi va quyidagi 1-rasm asosida o'rganildi.

1-rasm. Modifikatsiyalangan kraxmalning SEM mikrostrukturasi

Plyonka hosil qilish mexanizmi. SEM va TGA tahlillari natijalarini birgalikda tahlil qilganda quyidagi fizik-kimyoviy mexanizm aniqlanadi: kompozitsiya qizdirilganda kraxmal granulalari PAK-Na va Na-KMS makromolekulalari bilan o'zaro ta'sirga kirishadi. Bu jarayonda kraxmalning gidroksil guruhlari polielektrolitlarning karboksil va sulfat guruhlari bilan vodorod va ionli bog'lar hosil qiladi. Natijada bir jinsli suyuq faza vujudga kelib, ip yuzasida silliq va elastik plyonka shakllanadi. Quritish bosqichida bu plyonka termik barqarorligi yuqori bo'lgan mustahkam tuzilmaga aylanadi [4].

Xulosa.

1. SEM tahlili natijalari kraxmal va sintetik polimerlar asosidagi kompozitsiyaning yuqori darajadagi gomogenlikka ega ekanligini va komponentlararo kuchli adgezion bog'lanish mavjudligini ko'rsatdi.

2. TGA tahlili orqali to'rt komponentli ohorlovchi tizimning termik parchalanish harorati sof kraxmalga nisbatan 50-60 K ga yuqori ekanligi, ya'ni tizimning issiqlikka chidamliligi ortganligi aniqlandi.

3. Ishlab chiqilgan ohorlovchi tarkib ip yuzasida elastik plyonka hosil qilib, to'quv dastgohlarida texnologik uzilishlarni kamaytirish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Amonov M.R., Jalilov Sh.N. Kompozitsion materiallar kimyosi va texnologiyasi. Darslik. – Toshkent: 2024. – 204-206-betlar.

2. Walker R.P., Perkins W.S. Carboxymethyl cellulose and its applications in textile sizing // Textile Chemist and Colorist. – 1985. – Vol. 17, No. 11. – P. 45–49.

3.Immich A.P.S. et al. Polimer qoplama va o‘zaro bog‘lash orqali paxta ipining vaqtinchalik cho‘zilish kuchi // Progress in Organic Coatings. – 2021. – Vol. 159. – Art. 106397.

4.Saribekov G.S. et al. To‘qimachilik sanoatida oziq-ovqat xomashyosi o‘rnini bosuvchi moddalar. – Kiev: Texnika, 1987. – 144 b.5.Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy-texnikaviy jurnal. – 2025. – №2. – 39-42-betlar.

MODIFIKATSIYALANGAN NANOKOMPOZIT MATERIALLARNING STRUKTURAVIY VA KIMYOVIY TAVSIFI

Tayanch doktoranti G‘anibekova Maxliyo Farxod qizi

dotsent, k.f.d. Aliyeva Muqaddas Tuychiyevna

Talaba Naziraliyev Ozodbek Boxodir o‘g‘li

Toshkent davlat texnika universiteti, E-mail: a.muqaddas5854@gmail.com

Annotatsiya: Global ekologik vaziyatning yomonlashishi qayta tiklanuvchi xomashyolar asosida ekologik xavfsiz materiallar yaratishni dolzarb masalaga aylantirdi. Mazkur tadqiqotda jelatin hamda glutaraldegid yordamida modifikatsiyalangan bentonit asosidagi nanokompozit sintezi amalga oshirildi. Sintez qilingan materialning strukturaviy tuzilishi IQ -spektroskopiya usuli bilan atroflicha o‘rganildi. Olingan natijalar ushbu kompozitdan yuqori samaradorlikka ega adsorbent sifatida foydalanish istiqbollarini belgilab beradi.

Kalit so‘zlar: bentonit, jelatin, glutaraldegid, modifikatsiya.

Kirish va Metodlar: Hozirgi kunda tabiiy mineral asosidagi kompozit materiallarni modifikatsiya qilish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etmoqda. Bentonit yuqori adsorbtsion xususiyatga ega bo‘lgan alumosilikat bo‘lib, uning yuzasini funktsionallashtirish orqali xossalari yaxshilash mumkin.[1] Tahlillar natijasida jelatin va glutaraldegid o‘rtasida kovalent bog‘lanishlar hosil bo‘lganligi hamda bentonitga yangi funktsional guruhlar muvaffaqiyatli kiritilganligi aniqlandi.[2,3] Gil va biopolimer asosidagi adsorbentlar bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilganiga qaramay, mexanik jihatdan barqaror va yuqori samarali gidrogel kompozitlarini yaratish hali ham muhim muammo bo‘lib qolmoqda. Xususan, amaliy oqava suvlarni tozalash jarayonlarida gidrogelning yuqori adsorbtsion sig‘imini saqlab qolgan holda, uning strukturaviy mustahkamligini oshirish juda muhimdir.[4]. Tadqiqotda PPD bentoniti, jelatin va glutaraldegid (GA) tizimidan foydalanildi. Sintez jarayonida bentonitning suvli suspenziyasi jelatin eritmasi bilan aralashtirilib, pH=4.0 muhitda GA yordamida kovalent tikildi.

Natijalar: Olingan kompozit materialning tuzilishini o‘rganishda IQ-spektroskopiya natijalari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ldi. Tahlillar shuni

ko'rsatadiki, bentonit, jelatin va glutaraldegid (GA) tizimida murakkab kimyoviy o'zaro ta'sir jarayonlari sodir bo'ladi.

Nanokompozitlar tarkibidagi kimyoviy bog'lanishlarni aniqlashdan avval, tizimning asosiy komponentlari — sof jelatin va glutaraldegidning (GA) IQ-spektrlari o'rganildi va xarakterli yutilish polosalari aniqlandi.

1-rasm. Sof jelatin spektri tahlili

Jelatin oqsilli tabiatga ega bo'lganligi sababli, uning spektrida peptid bog'lariga xos bo'lgan xarakterli amid guruhlari namoyon bo'ladi. Spekrda 3362cm⁻¹ sohasida kuzatilgan keng va intensiv polosa Amid A guruhiga tegishli bo'lib, u N-H valent tebranishlari va molekulararo vodorod bog'lanishlarini ifodalaydi. 1635cm⁻¹ sohasidagi yutilish chizig'i Amid I guruhiga (C=O valent tebranishi) tegishli bo'lsa, 1540cm⁻¹ sohasidagi cho'qqi Amid II (N-H egilish va C-N valent tebranishi) guruhiga mos keladi. Shuningdek, 1231cm⁻¹ sohasida Amid III guruhining kuchsiz yutilish chiziqlari kuzatildi.

2-rasm. Glutaraldegid (GA) spektri tahlili

Glutaraldegidning IQ-spektrida eng xarakterli cho'qqi 1720cm⁻¹ sohasida kuzatildi, bu aldegid guruhidagi erkin karbonil (C=O) bog'ining valent

tebranishidan dalolat beradi. Shuningdek, $2850-2950\text{cm}^{-1}$ oralig'ida alifatik zanjirdagi C-H bog'larining valent tebranishlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Suvli eritma muhitida olinganligi sababli, $3380-3400\text{cm}^{-1}$ sohasida gidroksil (-OH) guruhlarining keng polosalari ham namoyon bo'ladi.

3-rasm. PPD bentoniti ishtirokidagi olingan modifikatsiya IQ spektr tahlili

3-rasmda olingan qiyosiy natijalarga ko'ra, PPD bentoniti ishtirokidagi namunada Si-O guruhlariga xos cho'qqining 1026 cm^{-1} dan 982 cm^{-1} gacha siljishi kuzatildi. Ushbu holat PPD bentoniti qatlamlarining jelatin matritsasi ichida samarali ajralishi (ekfoliatsiya) va yuqori disperslik darajasiga erishilganidan dalolat beradi. Shuningdek, 3416 cm^{-1} sohasidagi O-H va N-H tebranishlarining intensivligi vodorod bog'lanishlarining faolligini ko'rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot natijasida bentonit–jelatin–glutaraldegid asosida kimyoviy bog'langan yuqori barqarorlikka ega kompozit materiallar sintez qilindi. IQ-spektroskopik tahlillar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi.

1. PPD bentonit kompozitning mikro-tuzilishini belgilovchi asosiy omil bo'lib, yuqori disperslik darajasini namoyon etdi.

2. Olingan modifikatsiyalangan material suvli muhitda strukturaviy turg'un bo'lib, ulardan oqava suvlarni organik bo'yoqlardan tozalashda samarali adsorbent sifatida foydalanish imkoniyatini yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alexandre, M., & Dubois, P. (2000). Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials. *Materials Science and Engineering: R: Reports*, 28(1-2), 1-63.

2. Suderman, N., et al. (2021). Effect of chemical cross-linking on the structural and thermal properties of gelatin-clay nanocomposites. *Polymer Bulletin*, 78(5), 2641-2659.

3. Al-Harrasi, A., et al. (2022). Gelatin-based nanocomposites reinforced with bentonite for functional packaging. *International Journal of Biological Macromolecules*, 208, 542-553.

4. Sharipov, M. S., & Jalilov, A. T. (2018). Gillar asosidagi polimer nanokompozitlar sintezi va tahlili. *O'zbekiston kimyo jurnali*.

FT-IR SPECTRAL ANALYSIS OF A COBALT(II) COMPLEX BASED ON 1,10-PHENANTHROLINE

Toirova Gulshoda Xushboq qizi- *Termiz davlat universiteti, O'zbekiston*

k.f.d., prof. Xayit Xudaynazarovich To'rayev - *Termiz davlat universiteti,*

O'zbekiston

k.f.d., prof. Aziz Baxtiyorovich Ibragimov - *O'zbekiston Respublikasi Fanlar*

akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, O'zbekiston

Abstract. In this study, the FT-IR spectroscopic properties of a complex synthesized based on 1,10-phenanthroline and cobalt(II) nitrate in the presence of Trilon B were investigated. The characteristic vibrational frequencies of functional groups were identified, confirming the coordination of the ligand to the metal center. Based on the spectral data, the formation of metal–ligand bonds and the structural features of the complex were analyzed.

Keywords: Cobalt(II), 1,10-phenanthroline, FT-IR, coordination, complex compound, Trilon B, spectrum

Introduction. In recent years, the synthesis of coordination compounds based on transition metals and the investigation of their physicochemical properties have become one of the most important directions in coordination chemistry. Such complexes are distinguished by their structural diversity, stability, and potential catalytic, optical, and biological activities. In particular, nitrogen-donor aromatic ligands, such as 1,10-phenanthroline, are capable of forming stable coordination bonds with metal ions due to their bidentate nature, leading to complexes with various geometries. Complex compounds based on 1,10-phenanthroline are not only structurally interesting but also possess significant electronic properties. The π -electron system of this ligand interacts with metal ions, influencing the spectral and reactive characteristics of the complexes. Therefore, studying such systems using infrared spectroscopy is an important approach for elucidating the mechanism of metal–ligand interactions.

Experimental Section. The complex compound was synthesized by a solution method. 1,10-Phenanthroline was dissolved in a water–ethanol mixture (1:1), while cobalt(II) nitrate was separately dissolved in distilled water. The metal solution was

added dropwise to the ligand solution under continuous stirring, followed by the addition of Trilon B (EDTA). The mixture was stirred at 30–40 °C for several hours. The resulting solution was filtered and left for slow evaporation at 40–50 °C for 20–25 days to obtain crystalline products. The crystals were collected, washed, and dried at room temperature. FT-IR spectra were recorded in the range of 4000–400 cm^{-1} using the KBr pellet method to determine functional groups and confirm the coordination structure.

Results and Discussion

Figure 1. FT-IR spectrum of the synthesized cobalt(II)–1,10-phenanthroline complex in the range 4000–400 cm^{-1} , showing characteristic vibrational bands of functional groups and metal–ligand interactions.

The FT-IR spectrum of the synthesized complex provides valuable information about its coordination structure and the interaction between ligands and the metal center. Several characteristic vibrational bands were observed, confirming the formation of the complex. In the high-frequency region, broad and intense absorption bands at 3521.77 and 3381.10 cm^{-1} correspond to O–H stretching vibrations, indicating the presence of coordinated and/or lattice water molecules. The broad nature of these bands suggests the existence of hydrogen bonding, contributing to the supramolecular stability of the structure.

The absorption band at 3028.18 cm^{-1} is assigned to aromatic C–H stretching vibrations, confirming the preservation of the phenanthroline ligand framework during complex formation.

Strong bands observed at 1670.77 and 1610.52 cm^{-1} are attributed to C=N and C=C stretching vibrations. The shift of these bands compared to the free ligand indicates coordination of the nitrogen atoms to the cobalt(II) ion, confirming the

bidentate nature of 1,10-phenanthroline. Bands in the region of 1475.22 to 1314.59 cm^{-1} are associated with C–N stretching and aromatic ring vibrations, reflecting changes in electron density upon coordination. Absorption bands at 1145.57 and 1055.36 cm^{-1} correspond to C–O and C–N vibrations of Trilon B, indicating its participation in the coordination system. The presence of this ligand enhances the stability of the complex. In the low-frequency region, bands at 548.98 and 443.36 cm^{-1} are assigned to metal–ligand vibrations (Co–N and Co–O), providing direct evidence of coordination bond formation. Additionally, bands at 957.33, 842.30, and 816.18 cm^{-1} correspond to out-of-plane deformation vibrations of the aromatic system, reflecting the structural complexity of the ligand.

Overall, the FT-IR data confirm the coordination of 1,10-phenanthroline to the cobalt(II) ion via nitrogen atoms, the participation of Trilon B in the system, and the stabilization of the complex through water molecules and intermolecular interactions.

Conclusion. The FT-IR spectroscopic analysis confirmed the successful formation of a coordination complex synthesized from 1,10-phenanthroline and cobalt(II) nitrate in the presence of Trilon B. The observed vibrational frequencies clearly indicate the interaction between the ligand and the metal center. The shift of C=N stretching bands demonstrates the coordination of 1,10-phenanthroline to the cobalt(II) ion through nitrogen atoms in a bidentate manner. The presence of metal–ligand vibrations (Co–N and Co–O) in the low-frequency region provides direct evidence for the formation of coordination bonds. Broad O–H bands indicate the presence of coordinated or lattice water molecules and hydrogen bonding interactions that contribute to structural stability.

References

1. Nakamoto K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. Wiley, 2009.
2. Lever A.B.P. Inorganic Electronic Spectroscopy. Elsevier, 1984.
3. Bünzli J.-C.G. Coordination chemistry of metal ions with nitrogen-donor ligands: recent advances and applications. Coordination Chemistry Reviews, 2019, 381, 1–29.
4. Kumar R., Singh A., Verma P. Spectroscopic characterization of transition metal–phenanthroline complexes: a review. Journal of Molecular Structure, 2021, 1234, 130–142.
5. Zhang Y., Li H., Chen X. Structural and spectroscopic investigation of cobalt(II) coordination complexes with aromatic N-donor ligands. Spectrochimica Acta Part A, 2022, 264, 120–128.

6. Ahmed S., Khan M., Ali S. Role of EDTA (Trilon B) in stabilization of transition metal complexes: spectroscopic insights. *Inorganica Chimica Acta*, 2020, 509, 119–126.
7. Wang L., Zhao J., Liu Q. Hydrogen bonding and supramolecular interactions in coordination compounds: FT-IR perspective. *Journal of Molecular Liquids*, 2023, 370, 121–130.

1,10-FENANTROLIN ASOSIDAGI KOBALT(II) KOMPLEKS BIRIKMANING TERMAL BARQARORLIGI VA PARCHALANISH MEXANIZMI

Toirova Gulshoda Xushboq qizi - *Termiz davlat universiteti, O'zbekiston*
k.f.d., prof. Xayit Xudaynazarovich To'rayev - *Termiz davlat universiteti,*
O'zbekiston

k.f.d., prof. Aziz Baxtiyorovich Ibragimov - *O'zbekiston Respublikasi Fanlar*
akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu ishda 1,10-fenantrolin asosida kobalt(II) nitratdan, Trilon B ishtirokida sintez qilingan kompleks birikmaning termal xususiyatlari TGA/DTA usuli yordamida o'rganildi. Tahlil natijalari asosida moddaning bosqichma-bosqich parchalanish jarayoni, massa yo'qotish bosqichlari hamda issiqlik effektlari aniqlanib, kompleksning termal barqarorligi baholandi.

Kalit so'zlar: kobalt(II), TGA, DTA, termal barqarorlik, kompleks, parchalanish, Trilon B.

Koordinatsion birikmalarning termal xossalarini o'rganish ularning barqarorligi va amaliy qo'llanilish imkoniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, o'tish metallari asosidagi komplekslarning qizdirilganda qanday parchalanishi ularning tuzilishi va bog'lanish tabiatini tushunishga yordam beradi. Termogravimetrik analiz (TGA) va differensial termik analiz (DTA) usullari moddaning qizdirilganda massasi va issiqlik effektlarining o'zgarishini kuzatish imkonini beradi.

Natijalar va muhokama. Sintez qilingan kompleks birikmaning termik xatti-harakati TGA va DTA egri chiziqlari asosida batafsil o'rganildi. Olingan natijalar kompleksning bosqichma-bosqich parchalanishini va har bir bosqichning kimyoviy tabiatini aniqlash imkonini beradi. TGA egri chizig'idan ko'rinadiki, modda qizdirilganda uch asosiy parchalanish bosqichini namoyon qiladi. Dastlabki massa yo'qotish 41.23 °C dan 279.75 °C gacha bo'lgan harorat oralig'ida sodir bo'lib, bu bosqichda 24.87% massa kamayishi kuzatiladi. Ushbu bosqich nisbatan past haroratda kechganligi sababli, bu jarayon kompleks tarkibidagi kristall va koordinatsiyalangan

suv molekularining ajralib chiqishi bilan bogʻliq deb talqin qilinadi. DTA egri chizigʻida bu bosqichga mos ravishda zaif endotermik effekt kuzatiladi, bu esa suvning bugʻlanish jarayoniga xos xususiyat hisoblanadi (rasm 1).

1-Rasm. 1,10-fenantrolin asosidagi Co(II) kompleks birikmaning TGA/DTA termik tahlil grafigi, massa yoʻqotish bosqichlari va issiqlik effektlarini aks ettiradi (25–800 °C).

Ikkinchi, eng intensiv parchalanish bosqichi 280.45 °C dan 410.81 °C gacha boʻlgan harorat diapazonida kuzatiladi va bu bosqichda 29.52% massa yoʻqotilishi qayd etiladi. Ushbu bosqich kompleks tarkibidagi organik ligandlarning, ayniqsa 1,10-fenantrolin halqa tizimining va Trilon B fragmentlarining parchalanishi bilan bogʻliq. DTA egri chizigʻida bu intervalda kuchli ekzotermik piklar (taxminan 252–350 °C oraligʻida) kuzatiladi, bu esa organik moddalarning oksidlanish yoki parchalanish jarayonlari bilan izohlanadi. Aynan shu bosqich kompleksning asosiy strukturaviy qismlarining buzilishi sodir boʻladigan kritik bosqich hisoblanadi.

Uchinchi parchalanish bosqichi 414.69 °C dan 735.29 °C gacha davom etib, 12.78% massa yoʻqotilishi bilan tavsiflanadi. Ushbu bosqichda kompleks tarkibida qolgan karbonli qoldiqlar va parchalanmagan organik fragmentlar toʻliq oksidlanadi yoki gazsimon mahsulotlarga aylanadi. DTA egri chizigʻida bu bosqichga mos

ravishda yana ekzotermik effektlar qayd etiladi, bu esa qoldiq organik moddalarning yakuniy parchalanishini bildiradi. 800 °C ga yaqin haroratda TGA egri chizig‘i deyarli gorizontal holatga keladi, bu esa moddaning massa jihatdan barqarorlashganligini ko‘rsatadi. Ushbu qoldiq ehtimoliy ravishda kobaltning termodinamik jihatdan barqaror oksid shakllari — CoO yoki Co₃ O₄ — ga mos keladi. Bu holat kompleks birikmaning yuqori haroratlarda noorganik oksidga aylanishini tasdiqlaydi.

DTA egri chizig‘ining batafsil tahlili shuni ko‘rsatadiki, 244–264 °C oralig‘ida boshlanadigan va 308–359 °C gacha davom etadigan kuchli ekzotermik effektlar ligandlarning parchalanish bosqichiga to‘g‘ri keladi. Issiqlik effektlarining qiymatlari (–233.78 J/g va –80.84 J/g) parchalanish jarayonining intensivligini ko‘rsatadi. Bu esa kompleks tarkibidagi organik komponentlarning energetik jihatdan sezilarli transformatsiyaga uchrashini bildiradi. Shuningdek, massa yo‘qotish bosqichlari va issiqlik effektlari o‘rtasidagi muvofiqlik kompleks birikmaning strukturaviy yaxlitligini tasdiqlaydi. Dastlab suv molekulalarining ajralishi, undan keyin esa organik ligandlarning parchalanishi kompleksning klassik termik degradatsiya mexanizmini ko‘rsatadi. Umuman olganda, TGA/DTA natijalari kompleks birikmaning o‘rta darajada termal barqaror ekanligini, uning parchalanishi esa aniq ketma-ket bosqichlarda sodir bo‘lishini ko‘rsatadi. Bu esa kompleks tuzilmaning yaxshi shakllanganligini va ligandlar metall markaz bilan mustahkam bog‘langanligini bilvosita tasdiqlaydi.

Xulosa. TGA/DTA tahlil natijalari asosida 1,10-fenantrolin asosidagi kobalt(II) kompleks birikmaning termal barqarorligi va parchalanish mexanizmi batafsil o‘rganildi. Olingan natijalar kompleksning uch bosqichli parchalanish jarayoniga ega ekanligini ko‘rsatdi. Dastlabki bosqichda suv molekulalarining ajralib chiqishi, keyingi bosqichlarda esa organik ligandlarning parchalanishi sodir bo‘lishi aniqlandi. Yuqori haroratlarda esa kompleks to‘liq parchalanib, barqaror kobalt oksidi hosil qiladi. DTA natijalari TGA bilan mos kelib, issiqlik effektlari orqali parchalanish jarayonining tabiatini tasdiqlaydi. Ekzotermik piklarning mavjudligi organik komponentlarning parchalanishini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Vyazovkin S., Burnham A.K., Criado J.M., Pérez-Maqueda L.A., Popescu C., Sbirrazzuoli N. ICTAC kinetics committee recommendations for performing kinetic computations on thermal analysis data. *Thermochimica Acta*, 2011, 520, 1–19.
2. Sbirrazzuoli N. Determination of pre-exponential factors and activation energies from thermogravimetric data. *Thermochimica Acta*, 2020, 686, 178–185.

3. Zhang Y., Li H., Chen X. Thermal decomposition behavior of transition metal coordination compounds. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2021, 145, 2123–2132.
4. Wang L., Zhao J., Liu Q. Thermogravimetric study of coordination compounds: correlation between structure and thermal stability. *Journal of Molecular Structure*, 2022, 1250, 131–139.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF SUBSTANCES USING THE ATOMIC EMISSION METHOD

Y.Kh.Isokov, Associate Professor

B.T.Ziyoyev, Assistant

R.Normurodova, 2nd year student

Kattakurgan State Pedagogical Institute of the Republic of Uzbekistan

isokov_yusuf@katdpi.uz
normurodovar6@gmail.com

Abstract: Three articles consider the role and importance of the atomic emission spectroscopy (AES) method in qualitative and quantitative analysis. The article analyzes the physicochemical foundations of the method, the processes of evaporation, atomization and radiation emission of the sample in high-temperature sources (flame, electric arc or plasma). , The accuracy of modern methods of sample purification - acid digestion and metaborate purification - is highlighted. The advantages of the inductively coupled plasma (ICP-AES) modification over traditional methods, high element, high plasma quality and performance are studied.

Keywords: Atomic emission spectrometry (AES), Qualitative analysis (wavelength), Quantitative analysis (spectral intensity), Inductively coupled plasma (ICP-AES), Atomization, Calibration graph, Sample preparation (acid digestion), Spectral lines.

In modern analytical chemistry, highly sensitive methods are required for the determination of trace amounts of substances. Atomic emission spectrometry (AES) is a method based on measuring the characteristic radiation intensity of elements in a substance emitted by their atoms. This thesis discusses the essence of the AES method, the specific aspects of sample preparation for analysis, and modern modifications of the method (ICP-AES).

1. Physicochemical basis of the method

As shown in the works of DJ David (1962), in the AES method, a sample is introduced into a high-temperature source (flame, electric arc or plasma). Here, the substance undergoes the following stages:

Desolvation and evaporation: The liquid sample turns into a solid aerosol and evaporates.

Atomization: Molecules break down into free atoms.

Excitation: Under the influence of external energy, electrons in atoms move to higher energy levels.

Emission: Electrons release energy in the form of photons when they return to their ground state. This energy (wavelength) is unique for each element.

2. Sample Preparation: The "Golden Key" to Analysis

Research by EA Karpukhina et al. (2021) shows that even the most modern instrument cannot provide accurate results from an improperly prepared sample. This is especially true for complex objects such as humic substances (HS) and coal, where elements are tightly bound to the organic matrix.

Direct analysis: Water-soluble forms of elements can be determined by preparing aqueous colloidal solutions.

Acidic decomposition: Treatment with nitric acid at 250°C in microwave ovens allows for the complete separation of elements from organic bonds.

Metaborate liquefaction: This method is necessary to convert even the most resistant mineral components in the sample into a soluble state.

3. Advantages of Inductively Coupled Plasma (ICP-AES)

As A. Sanz-Medel (1983) has shown, ICP-AES is more efficient than conventional flame emission methods. The plasma temperature reaches 6000–10000 K, which gives the following results:

Multi-element analysis: Ability to detect more than 30 elements (e.g. Sr, Ca, Mg, Fe, etc.) simultaneously.

Low chemical interference: Stable compounds (e.g. calcium phosphates) are completely decomposed at high temperatures.

Sensitivity: In the case of strontium, the ICP method was 100 times more accurate than the flame method.

4. Qualitative and quantitative analysis .

Qualitative analysis: By comparing the lines in the obtained spectrum with standard tables, it is determined which elements are present in the sample. Quantitative analysis: The relationship between radiation intensity (I) and concentration (C) is expressed by the Lomakin-Scheibe equation:

$$I = a \cdot C^b$$

Qualitative analysis: The spectrum determines which chemical elements are present in the sample based on the wavelengths at which the lines appear. (For example, a line at 589 nm indicates the presence of sodium).

Quantitative analysis: The intensity of light (signal strength) reaching the detector is directly proportional to the concentration of the element in the sample (how much of it is present). These signals are processed by a computer and the results are output (e.g., in mg/L or %).

Conclusion. The AES method is an indispensable technique for studying the mineral composition of substances. Studies have shown that the results of the analysis depend not only on the capabilities of the instrument, but also on the chosen sample preparation method (acid digestion or colloidalization). An integrated approach (using several methods together) allows you to create the most accurate mineral map. The atomic emission method is a very fast and accurate method that works on the principle that each element emits light at a specific frequency. The wavelength of the emitted light indicates the quality, and the intensity indicates the quantity.

Literature used:

1. Isokov Y.X, Yodgorov N., Ziyoyev B.T Purification of sulfur compounds in aviation kerosene with activated carbon // Progress of Science and Technology 2023 №3 126-127 B
2. Karpukhina, EA, Vlasova, EA, Volkov, DS, & Proskurnin, MA (2021). Comparative study of sample-preparation techniques for quantitative analysis of the mineral composition of humic substances by ICP–AES. Agronomy, 11(12), 2453.

3. Sanz-Medel, A., Rosa, RR, & Perez-Conde, C. (1983). A critical comparative study of atomic-spectrometric methods for the determination of strontium. *Analyst*, 108(1283), 204-212.

4. David, DJ (1962). Emission and atomic absorption spectrochemical methods. *Modern Methods of Plant Analysis*, Springer, 1-25.

5. Thompson, M., & Walsh, J.N. (2012). *Handbook of Inductively Coupled Plasma Spectrometry*. Blackie & Son Ltd. (For general theoretical background).

6. Skoog, DA, Holler, FJ, & Crouch, SR (2017). *Principles of Instrumental Analysis*. Cengage Learning. (Textbook on Fundamentals of Spectroscopy).

7. https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=Qualitative+and+quantitative+analysis+of+substances+using+the+atomic+emission+method.%E2%80%9D&btnG=#d=gs_qabs&t=1771387095925&u=%23p%3DJdiYSKU3xukJ

8. https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=Qualitative+and+quantitative+analysis+of+substances+using+the+atomic+emission+method.%E2%80%9D&btnG=#d=gs_qabs&t=1771386684520&u=%23p%3D6xp3hkIx2b0J

DYNAMIC QUANTUM CHEMISTRY AND QUANTUM BIOCHEMISTRY

Y.Kh.Isokov, Associate Professor

B.T.Ziyoyev Assistent

N.N.Nag'matullayeva, 1rd year student

Kattakurgan State Pedagogical Institute of the Republic of Uzbekistan

isokov_yusuf@katdpi.uz

ABSTRACT. The significance of dynamic quantum chemistry and quantum biochemistry at the intersection of modern chemistry and biology is highlighted. The study analyzes time-dependent changes in molecular systems and quantum effects in the processes of chemical bond breaking and formation. Furthermore, the role of phenomena such as quantum tunneling of protons in biological macromolecules — particularly in enzymatic catalysis and DNA replication — is examined. The capabilities and prospects of quantum-mechanical computational methods (DFT, Hartree-Fock) in modeling complex biochemical systems are evaluated.

Keywords: Dynamic, quantum, biochemistry, molecular, electrons, proton, enzymatic catalysis, Schrödinger equation, molecular orbitals.

The smallest particles in nature — atoms and molecules — do not obey the laws of classical mechanics. Their behavior can only be accurately described by quantum mechanics. Quantum chemistry has been built on this foundation, explaining chemical bonds, reactions, and molecular properties through the wave function [1].

Dynamic quantum chemistry constitutes the time-dependent branch of this field, studying how chemical processes proceed, how particles pass through barriers, and

how molecular systems change over time. Quantum biochemistry, in turn, applies these methods to biological molecules in living organisms — enzymes, DNA, and proteins [2].

This thesis examines the fundamental concepts and theoretical foundations of dynamic quantum chemistry and quantum biochemistry, as well as their practical significance in medicine, pharmaceuticals, and biotechnology.

The fundamental simplification method in computing molecular systems is the Born-Oppenheimer approximation: since electrons are 1836 times lighter than nuclei, they move much faster, allowing nuclear and electronic motions to be treated separately. This approach forms the theoretical basis of molecular dynamics (MD) simulations [3].

In Car-Parrinello molecular dynamics, electrons are treated quantum-mechanically using DFT, while nuclei are treated via classical Newton equations. This method enables real-time modeling of hydroxide ion movement in water, proton transfer in enzyme active sites, and mechanisms of chemical bond formation [4].

For many years, biological processes were explained solely on the basis of classical chemistry and thermodynamics. However, experiments conducted over the past thirty years have proven that quantum mechanical effects also play an important role in living organisms. Quantum biochemistry stands at exactly this intersection — it serves as a bridge between quantum physics and the life sciences [5].

The principal quantum phenomena observed in biological systems include: proton and electron tunneling during enzymatic catalysis; quantum coherence in energy transfer during photosynthesis; mutagenesis resulting from tautomeric changes in DNA bases; and the mechanism by which birds sense the Earth's magnetic field.

Enzymes are biological catalysts in living organisms that can increase reaction rates by a factor of 10 million to 10 trillion. This colossal amplification cannot be explained by a reduction in activation energy alone — proton tunneling also makes a significant contribution [6].

When studying the oxidation of ethanol in the enzyme alcohol dehydrogenase, it was found that the H/D isotope effect is considerably larger than predicted by classical theory. This is considered evidence of proton tunneling, since deuterium (D), being heavier than a proton (H), drastically reduces the probability of tunneling.

Similar quantum tunneling effects have been identified in hydrogenase, lactate cyclase, and other enzymes with the cofactor NADH. Calculations show that the geometry of the enzyme active site positions the proton favorably for tunneling, significantly amplifying this quantum effect [7].

In 1963, Per-Olov Löwdin proposed that proton tunneling in DNA bases leads to tautomeric changes, and that these changes may cause mutagenesis. For example, in

a guanine-cytosine pair, two protons can move from their normal positions to alternative ones, forming a mutagenic G*:C* pair:

$G:C \xrightarrow{[tunneling]} G*:C*$ (*mutagenic form*)

During DNA replication, the G*:C* pair is misread, resulting in a mutation. Modern quantum chemical calculations (DFT, MP2) have confirmed that this tunneling is biologically significant at 37 degrees Celsius. This discovery is providing a new perspective for understanding the origins of oncological and hereditary diseases.

Quantum computers are expected to revolutionize quantum chemical calculations. Whereas a classical computer requires 2^N bits of memory to fully compute a system of N electrons, a quantum computer needs only N qubits. IBM and Google quantum computers have already calculated the energies of small molecules using the VQE (Variational Quantum Eigensolver) algorithm. In 2023, the catalytic cycle of the nitrogenase enzyme was modeled using a quantum computer, marking a significant step forward in the understanding of nitrogen fixation.

Dynamic quantum chemistry and quantum biochemistry are among the most rapidly developing fields of 21st-century science, fundamentally transforming the boundaries of classical chemistry and biology.

Dynamic quantum chemistry, built on the Schrödinger equation and the Born-Oppenheimer approximation, enables understanding of chemical reactions at the atomic level. The concept of potential energy surface, the phenomenon of quantum tunneling, and molecular dynamics simulations constitute the primary tools of this field.

Quantum biochemistry has found the "fingerprints" of quantum mechanics in life itself. It has been proven that the over-99% energy transfer efficiency in photosynthesis is linked to quantum coherence, and the colossal catalytic power of enzymes is associated with proton tunneling. Understanding the quantum mechanical nature of DNA mutagenesis is advancing the science of hereditary diseases and cancer to a new level. Modern computational methods such as DFT, QM/MM, and TDDFT allow biological and chemical systems to be modeled with high accuracy. The development of quantum computers will, in the near future, open the door to calculations in this field that are currently unimaginable.

In conclusion, quantum biochemistry and dynamic quantum chemistry have firmly established themselves not only as theoretical sciences, but also as forces creating practical revolutions in the fields of medicine, pharmaceuticals, and energy.

REFERENCES

1. Schrödinger E. (1926). Quantization as an eigenvalue problem. *Annalen der Physik*, 79, 361–376.
2. Fleming G.R. et al. (2007). Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. *Nature*, 446, 782–786.

3. Warshel A., Levitt M. (1976). Theoretical studies of enzymatic reactions: Dielectric, electrostatic, and steric stabilization. *J. Mol. Biol.*, 103, 227–249.
4. Löwdin P.-O. (1963). Proton tunneling in DNA and its biological implications. *Reviews of Modern Physics*, 35, 724–732.
5. Zewail A.H. (1999). Femtochemistry: Atomic-scale dynamics of the chemical bond. Nobel Lecture.
6. Szabo A., Ostlund N.S. (1989). *Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory*. Dover Publications.
7. Koch W., Holthausen M.C. (2001). *A Chemist's Guide to Density Functional Theory*. Wiley-VCH

PROSPECTS FOR THE PRODUCTION OF REFRACTORY MATERIALS FROM LOCAL SHALE RAW MATERIALS

*Kholmurodova S.A*¹

*Doctor of Technical Sciences, Eminov A.A*¹

*Candidate of Chemical Sciences, Prof. Kadirova Z.R*¹

*Candidate of Chemical Sciences, Prof. To'rayev Kh.Kh*²

¹ *Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

² *Termez State University, Uzbekistan*

Abstract The use of local shale raw materials for the production of high-quality refractory bricks was investigated. The results showed that the utilization of local shale is economically efficient and enables the production of import-substituting products. At the same time, the application of modern technologies makes it possible to obtain high-quality and competitive refractory materials.

Keywords: shale, refractory brick, firing, aluminosilicate, local raw materials

The chemical and mineral composition of shale, particularly its richness in aluminosilicate components, indicates that it is an important raw material for producing heat-resistant materials. Currently, the rapid development of industry is increasing the demand for materials resistant to high temperatures. Refractory materials play an important role in industries such as metallurgy, cement production, energy, and the chemical industry. Therefore, the production of high-quality refractory products using inexpensive and locally available raw materials is one of the urgent issues [1].

In Uzbekistan, natural raw material resources, including shale, are widely distributed. The presence of aluminosilicate compounds in its composition makes it a promising raw material for the production of refractory materials. However, scientific research on the efficient use of this raw material and its implementation in industrial

technologies is still ongoing. Therefore, this thesis examines the possibilities of producing refractory materials from local shale raw materials, as well as their technological processes and efficiency.

In this study, laboratory experiments were conducted to investigate the possibility of producing refractory materials from local shale raw materials. During the experimental process, the physical and technological properties of shale were examined. In addition, a chemical analysis of the shale raw material was carried out. The high content of silicon dioxide (SiO_2) and aluminum oxide (Al_2O_3) in shale contributes to maintaining the material's shape at high temperatures and enhances its mechanical strength.

Chemical Composition of Shale Raw Material

Element	Element wt%	Oxide	Oxide wt% (normalized)
Al	21.545	Al_2O_3	32.36
Ca	2.486	CaO	1.38
Fe	2.772	Fe_2O_3	3.15
K	12.493	K_2O	11.96
Si	57.820	SiO_2	49.16
Ti	2.256	TiO_2	1.50

The high content of silicon dioxide (SiO_2) and aluminum oxide (Al_2O_3) in shale contributes to maintaining the material's shape at high temperatures and improving its mechanical strength. Initially, a local shale sample was selected. It was then crushed using a grinding device and reduced to a fraction size of 0.16–1 mm. This process is necessary for subsequent mixing and forming operations [2].

Determination of the melting temperature of shale raw material The crushed shale raw material was sieved through a 0.16 mm mesh sieve, and the resulting powder was moistened with water to form a plastic mass. It was then placed into a mold to prepare a pyramid-shaped sample. The prepared sample was dried in a drying oven at 110°C for 1 hour. After that, in order to determine the melting temperature, the sample was placed in a high-temperature furnace, and the process was observed. It was found that the sample did not melt even at 1600°C , which confirms the refractory nature of the raw material. In order to improve the quality of some samples, they are mixed with kaolin or other aluminosilicate additives. This enhances the refractory and mechanical properties of the material [3].

The shale powder with a particle size of 0.16 mm was moistened with water, and the prepared mass was placed into molds. Standard-shaped samples (brick specimens) were produced using the pressing method. The pressing process helped increase the

density of the material. The formed samples were dried at room temperature or in a special drying oven for 3–5 hours. At this stage, excess moisture was removed and the formation of cracks was prevented. Firing (sintering) process The dried samples were fired in a laboratory furnace at 1300°C.

During the firing process, sintering occurred, where particles were strongly bonded to each other, resulting in a dense structure. After firing, the obtained samples were evaluated in terms of appearance, density, and strength. The experimental results showed that shale-based samples possess high temperature resistance and refractory properties.

In conclusion, the experiments confirmed the possibility of producing refractory materials from local shale raw materials. The correct selection of additional components and firing regimes significantly improves product quality.

As a result of the conducted experiments, it was established that refractory materials can be produced from local shale raw materials. The prepared samples became denser after high-temperature firing, and their appearance and mechanical strength improved. Samples fired in the temperature range of 1000–1300°C demonstrated the most optimal physical and mechanical properties.

During the experiments, it was observed that aluminosilicate compounds in shale actively participate in the sintering process, thereby increasing the material's strength. The addition of kaolin and other aluminosilicate materials further improved the heat resistance of the bricks. However, when the firing temperature was not sufficiently high, the samples did not fully densify, and crack formation was observed. This indicates that the technological regime has a direct impact on product quality [4].

This study investigated the possibilities of producing refractory materials from local shale raw materials. The analysis and experimental results showed that the aluminosilicate compounds in shale make it a suitable raw material for the production of high-temperature-resistant materials. During the experimental process, the stages of crushing, mixing, forming, and drying of shale were carried out, and the melting temperature was determined. As a result, it was confirmed that shale raw material is suitable for producing refractory aluminosilicate bricks. It was also found that additional components (kaolin and other aluminosilicates) improve product quality. In general, the production of refractory materials from local shale raw materials is an economically and technologically efficient approach. This is important for the production of import-substituting materials and for meeting industrial demands.

References

1. Ginsburg A. I., Litvinovich A. N. Olovbardosh materiallar texnologiyasi. Moskva: Metallurgiya, 2018.

2. Kharitonov V. I. Keramika va olovbardosh materiallar asoslari. Sankt-Peterburg: Kimyo nashriyoti, 2017.
3. Rahimov A. R. Qurilish materiallari texnologiyasi. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2020.
4. Ismoilov B. B., Karimov Sh. M. Mahalliy mineral xomashyolarni qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2021.

CuO ASOSIDAGI NANOKATALIZATORLAR SINTEZI VA IQ-SPEKTROSKOPIYASI TAHLILI.

Muradova K.Sh., Mirzayeva R.A., PhD,dotsent. Muradova D.K.

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda zol-gel va eritma-yonish usullari kombinatsiyasi orqali sintez qilingan Cu-Zn-Cr/Al₂O₃ nanokatalizatorlarining (NK) tarkibi va strukturaviy xususiyatlari IQ-spektroskopiya tahlili orqali o'rganildi. Namunalarni 400 °C dan 480 °C gacha bo'lgan 5 bosqichli kalsinatsiya rejimi orqali organik komponentlarning (limon kislotasi, mochevina, glitsin, kraxmal va etilenglikol) to'liq destruksiyasini ta'minlashi aniqlandi. Shuningdek, namunalar yuzasida atmosfera CO₂ va suv molekulalarining adsorbsiyasi kuzatilgani katalizatorning mezog'ovakli tabiatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar. Nanokatalizator, Cu-Zn-Cr/Al₂O₃, IQ-spektroskopiya, kalsinatsiya, zol-gel, eritma-yonish, organik destruksiya.

Zamonaviy organik sintezda ekologik toza va iqtisodiy jihatdan samarali texnologiyalarni qo'llash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, CuO asosidagi NKlar o'zining yuqori barqarorligi, qayta ishlatilishi va antimikrob xususiyatlari bilan kimyoviy reaksiyalarda qimmatbaho metallarga samarali alternativ bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, ushbu katalizatorlar ishtirokida C-C, C-N, C-O va C-S bog'lanishlarini hosil qilish, shuningdek, ammiak va spirtlardan bevosita nitril va amidlarni sintez qilish jarayonlari yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Bunda jarayonning aldegid va imin oraliq mahsulotlari orqali bosqichma-bosqich kechishi mexanizmning o'ziga xosligini belgilaydi [1,2].

Tadqiqot ishidan maqsad Cu-Zn-Cr/Al₂O₃ NKlarning tarkibidagi organik qoldiqlarini IQ-spektroskopiya tahlili orqali o'rganishdan iborat. Ushbu tahlil Shimadzu (Yaponiya) Infraqizil spektroskopiyasi yordamida olib borildi. NK namunalari metall nitrat tuzlari va organik moddalar (limon kislota, mochevina, glitsin, kraxmal, etilenglikol) ishtirokida zol-gel va eritma-yonish usuli kombinatsiyasi orqali sintez qilindi. Organik komponentlarning destruksiyasini ta'minlash va zarrachalar hajmini nazorat qilish maqsadida har bir namuna 1 soatdan **400, 420, 440, 460 va 480**

°C haroratlarda 5 bosqichli kalsinatsiya rejimidan o`tkazildi. Kalsinatsiya jarayoni Mufel pech orqali amalga oshirildi.

Olingan IQ-spektroskopik tahlillar quyidagilarni ko`rsatdi: 400–480 °C oraliqdagi bosqichli kalsinatsiya natijasida IQ-spektrlarda organik moddalarga xos bo`lgan xarakterli C-H (2900 cm^{-1}) va C=O (1700 cm^{-1}) yutilish chiziqlari deyarli yo`qolishi, 5 bosqichli kalsinatsiya rejimida organik moddalarning to`liq parchalanganini tasdiqlaydi [3]. Ular gaz holatiga o`tib (karbonat angidrid, suv bug`i, azot oksidi sifatida) chiqib ketadi. $3550\text{-}3350\text{ cm}^{-1}$ sohalaridagi keng polosali yutilish chizig`i namunadagi gidroksil guruhlarining (-OH) valent tebranishlariga mos keladi. Shuningdek NK tarkibida adsorbsiyalangan suv molekulari ham bo`lishi mumkin. 460°C va 480°C haroratlarda kalsinatsiya qilingan namunalarda $2360\text{-}2335\text{ cm}^{-1}$ sohalarida kuzatilgan signallar atmosfera CO_2 ning sirtga adsorbsiyasi bilan izohlanadi. Bu esa o`z navbati NK ning mezoporoz NK ekanligidan dalolat beradi. $1640\text{-}1450\text{ cm}^{-1}$ sohalaridagi kuchsiz signal odatda NK yuzasiga fizik adsorbsiyalangan suv molekularining deformatsion (H-O-H) tebranishlarini bildiradi. $800\text{-}400\text{ cm}^{-1}$ sohalaridagi juda kuchli va keng intensiv cho`qqilar metall-kislorod (Me-O) bog`lariga tegishli bo`lib, bu Cu-Zn-Cr shpinel strukturasi shakllanganidan dalolat beradi. Bu tanlangan harorat rejimi organik qoldiqlarni to`liq parchalash va g`ovakli Cu-Zn-Cr/ Al_2O_3 strukturasi hosil qilish uchun yetarli ekanligini ko`rsatadi.

1-jadval. Cu-Zn-Cr/ Al_2O_3 NKning turli kalsinatsiya bosqichlaridagi IQ-tahlil natijalari.

T/r	To`lqin soni, cm^{-1}	400°C	420°C	440°C	460°C	480°C	Talqin
1	3550-3350	kuchsiz	Juda kuchsiz	Yo`q	Yo`q	Kuchsiz, keng	-OH (gidroksil), adsorbsiyalangan suv
2	2360-2335	Yo`q	Yo`q	Yo`q	Kuchsiz	Aniq	CO_2 (atmosfera dan adsorbsiya)
3	1640-1450	Kuchsiz	Juda kuchsiz	Juda kuchsiz	Juda kuchsiz	Deyarli yo`q	Adsorbsiyalangan suv
4	800-400	Kuchli	Kuchli	Kuchli	Kuchli	Kuchli	Metall – O bog`lari

a)

b)

c)

d)

e)

- 1-rasm. a) 400°C: Cu-Zn-Cr/Al₂O₃
b) 420°C: Cu-Zn-Cr/Al₂O₃
c) 440°C: Cu-Zn-Cr/Al₂O₃
d) 460°C: Cu-Zn-Cr/Al₂O₃
e) 480°C: Cu-Zn-Cr/Al₂O₃

Shunday qilib, qo`llanilgan 5 bosqichli termik ishlov berish rejimi NK sirtini organik qoldiqlardan samarali tozalash va faol metall-oksidi markazlarni shakllantirish imkonini beradi. Bu esa olingan NKlarning organik sintez reaksiyalarida yuqori selektivligini ta`minlaydi. Organik sintezda qimmatbaho metallar o`rnini bosuvchi arzon va samarali NK yaratish dolzarb masaladir. Cu-Zn-Cr/Al₂O₃ tizimidagi NK sintezida turli funksional organik agentlardan foydalanish ularning g`ovakdorligi va katalitik faolligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu harorat rejimi (400-480 °C) juda ehtiyotkor rejim hisoblanib, asosan katalizatorning nanodispersligini ta`minlash uchun amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Thirusangumurugan Senthamarai Ganapathy, Fairoosa Poovan, Asma Alenad, Rajenahally V. Jagadeesh.: Cu- Oxide Nanoparticles Catalyzed Synthesis of Nitriles and Amides from Alcohols and Ammonia in Presence of Air// Advanced Sustainable Systems. 6(11) (2022). <https://DOI: 10.1002/adsu.202200263>
2. Khushboo Aggarwal, Anamika Brahma, Nisha, Yashaswi Sharma and etc.: Recent progress in copper nanomaterials: catalysis, energy, biomedicine, and environmental applications// Mater. Adv. 6, 9296-9339 (2025). <https://DOI: 10.1039/D5MA00484E>
3. E.Pretsch, P.Bullmann, C.Affolter.: Structure determination of organic compounds. Tables of spectral Data. P: 251-318, (2006).

AMMONIA GAS DETECTION MECHANISMS BASED ON THE LUMINESCENT PROPERTIES OF PEROVSKITE QUANTUM DOTS

Gulsara Eshmuradova, Khurshid Tashpulatov, Jingbin Zeng, Qodirbek Norboev,
Jasurbek Khursandov, Doston Tashpulatov
Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Uzbekistan
E-mail: gulsaraeshmuradova72@gmail.com

Abstract. This work discusses the gas detection mechanism of the $MA_xFA_{1-x}PbI_3$ perovskite-based sensor. In the process of ammonia gas detection, adsorption, cation exchange, and reversible weak bonding between MA^+ and NH_4^+ ions determine the main response and recovery processes. In addition, long-term and high-concentration exposure to ammonia gas can accelerate the irreversible decomposition of $MA_xFA_{1-x}PbI_3$ perovskite. This leads to a significant decrease in sensitivity.

Keywords: $MA_xFA_{1-x}PbI_3$, ammonia, optical sensor, fluorescence.

With the development of industrial technologies, the risks to human health, especially to the eyes, skin, and nervous system, posed by some artificial toxic and flammable gases, which are by-products of industrial civilization, are becoming increasingly serious. Therefore, great attention is being paid to the development of inexpensive, highly sensitive, reusable gas sensors for monitoring toxic and flammable gases [1-2]. Miniaturization to micro-scale, integration, and multifunctionality are promising directions for gas sensors, which require the sensor material to be easily formed into a film. However, it is difficult for ordinary metal-organic frameworks (MOF) to adhere to the substrate and eventually fall off the substrate. This may be the reason why thin-film gas sensors have received less attention [4]. Inorganic halides and methylammonium lead perovskite materials ($MAPbX_3$), as a new class of efficient light absorbers with the ABX_3 structure, have attracted great interest from researchers due to their photoelectron conversion efficiency of more than 20% for converting solar energy into electrical energy. Due to their high sensitivity to gases such as NO_2 , NH_3 ,

H₂S, H₂, and CO₂, organic and inorganic metal halide perovskite are widely used as excellent sensor materials due to their unique physicochemical properties [5].

Perovskite-based gas sensors operate on the principle of changes in their optical, electrical, charge storage, crystal structure, and physicochemical properties in the presence of a target gas. Based on these changes, perovskite gas sensors can be divided into chemical resistance, capacitance, and optical sensitivity types. Possible sensing mechanisms in perovskite-based gas sensors include additions, phase transitions, charge transfer, gas-induced defects, changes in the concentration of oxygen species adsorbed on the surface, and trap passivation [6]. Halide perovskite sensors are classified as chemiresistive, optical-property-dependent, self-powered, capacitive, electrical-property-dependent, and other types. The response mechanism of any perovskite sensor depends on the crystal structure of the material. For this reason, obtained hybrid perovskite quantum dots were investigated on powder XRD. Reflection pattern of the hybrid perovskite quantum dots is given in Figure 1.

Figure 1. XRD pattern of hybrid perovskite quantum dots.

The diffraction measurements showed that the obtained hybrid perovskite quantum dots possess a simple cubic structure with the space group $Pm\bar{3}m$ (Reference code: 96-723-6562). The first peak at a 2θ value of $\sim 14^\circ$ is characteristic of perovskite quantum dots (Table 1). Previous studies showed that the temperature-dependent structure of MAPbI₃ changes among orthorhombic ($Pna21$), tetragonal ($I4cm$), and cubic ($Pm\bar{3}m$) crystal phases. At ambient temperatures the tetragonal phase is characteristic of MAPbI₃, whereas increasing the temperature above 55 °C converts it to the simple cubic phase. In our studies, we found that “alloying” a small amount of FA into MAI within the gaps of the PbI₆ octahedra stabilizes the MAPbI₃ perovskite structure in a cubic phase at room temperature.

The ammonia molecule is more polar than MA, which facilitates the exchange of MA⁺ cations with NH₄⁺ ions. With increasing ammonia concentration, the cation

exchange process accelerates, which in turn enhances the decomposition, resulting in a complete phase change of the $MA_xFA_{1-x}PbI_3$ thin film and the appearance of an irreversible gray color. The two processes occur simultaneously and independently. The decomposition of $MA_xFA_{1-x}PbI_3$ continues. However, due to the slow reaction rate, the effect of low concentrations of ammonia (less than 100 ppm) is very small.

In conclusion, the organic-inorganic hybrid perovskite material $MA_xFA_{1-x}PbI_3$, which is a new promising material for gas sensors, was synthesized by a one-step spin-coating method. The prepared $MA_xFA_{1-x}PbI_3$ sensor shows potential for convenient application in low-concentration ammonia detection due to its fast response and recovery, and high selectivity.

References

7. Halali V. V. et al. Perovskite nanomaterials as optical and electrochemical sensors //Inorganic Chemistry Frontiers. – 2020. – Vol. 7. – №. 14. – P. 2702-2725.
8. Shinde P. V., Patra A., Rout C. S. A review on the sensing mechanisms and recent developments on metal halide-based perovskite gas sensors //Journal of Materials Chemistry C. – 2022. – Vol. 10. – №. 28. – P. 10196-10223.
9. Jiao W., He J., Zhang L. Synthesis and high ammonia gas sensitivity of $(CH_3NH_3)PbBr_{3-x}I_x$ perovskite thin film at room temperature //Sensors and Actuators B: Chemical. – 2020. – Vol. 309. – P. 127786.
10. Sheikh A. D. et al. Two- step antisolvent precipitated $MAPbI_3$ - pellet- based robust room- temperature ammonia sensor //Advanced Materials Technologies. – 2019. – Vol. 4. – №. 9. – P. 1900251.
11. Aamir M. et al. It is an all- rounder! On the development of metal halide perovskite- based fluorescent sensors and radiation detectors //Advanced Optical Materials. – 2021. – Vol. 9. – №. 24. – P. 2101276.
12. Peeters, R., Berden, G., Apituley, A., & Meijer, G.: Open-path trace gas detection of ammonia based on cavity-enhanced absorption spectroscopy. Applied Physics B, 71(2), 231-236 (2000).

ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОТОСТОЙКОЙ КЕРАМИКИ ИЗ ГРАНОДИОРИТА КОЙТАШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Тухтамуродова З.Х., Эминов А.А., Таиров С.С.

*Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики
Узбекистан, Ташкент, Узбекистан*

Аннотация: В работе исследованы научные основы получения кислотостойкой керамики на основе гранодиорита Койташского месторождения. Установлено, что высокое содержание SiO_2 обеспечивает химическую стойкость материала. Изучены процессы спекания при 1000–1400 °С и

микроструктура методом SEM. Получена плотная керамика с высокими эксплуатационными свойствами.

Ключевые слова: гранодиорит, кислотостойкой керамики, спекание, микроструктура, SiO₂, SEM, химическая стойкость

В настоящее время в химической, металлургической и строительной отраслях требуется использование материалов, обладающих высокой термостойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям. Особенно в промышленных предприятиях и лабораториях существует значительный спрос на кислотостойкие материалы. В связи с этим ведутся научные исследования по получению керамики, устойчивой к воздействию кислоты, из различных природных и искусственных материалов.

Гранодиорит — это природная магматическая горная порода, содержащая кварц, плагиоклаз, амфибол и биотит. Высокое содержание кремнезёма (SiO₂) в этих минералах обеспечивает гранодиориту высокую химическую стойкость и механическую прочность. Кроме того, его способность к спеканию позволяет получать плотную керамику, что делает его перспективным сырьём для производства кислотостойких материалов.

В Узбекистане имеются месторождения гранодиорита, и в данном исследовании были использованы образцы гранодиорита из месторождения Койтош Джизакской области. Благодаря своему минеральному составу и химической стойкости койтошский гранодиорит является важным ресурсом для местной промышленности. Это природное сырьё может быть использовано в качестве импортозамещающего материала, а керамические изделия на его основе могут найти применение в химической и металлургической промышленности.

В связи с этим в данной работе изучались возможности получения кислотостойкого керамического материала на основе Койтошского гранодиорита. Результаты исследования направлены на анализ физико-химических свойств керамики, изготовленной из гранодиорита, и оценку её перспектив использования в промышленности.

В ходе исследования были использованы образцы гранодиорита из месторождения Койтош Джизакской области. Для определения химического состава гранодиорита был проведён рентгеновский энергодисперсионный спектральный (EDS) анализ. В таблице приведены массовые и атомные проценты элементов в составе гранодиорита.

Таблица

Элемент	Линия	Массовая доля (%)	Атомная доля (%)
C	K	10.39±0.07	16.04±0.11

O	K	50.83±0.12	58.90±0.14
Na	K	0.82±0.01	0.66±0.01
Mg	K	0.26±0.01	0.20±0.01
Al	K	1.37±0.01	0.94±0.01
Si	K	34.16±0.06	22.55±0.04
K	K	0.53±0.01	0.25±0.00
Ca	K	0.44±0.01	0.20±0.00
Ti	K	0.10±0.01	0.04±0.00
Zr	L	1.11±0.02	0.22±0.00
Итого	-	100.00	100.00

Процесс изготовления керамики на основе гранодиорита включал следующие этапы:

1. **Подготовка сырья** – гранодиорит был измельчён и отсортирован по фракциям.

2. **Формование** – Из полученных порошков сформировали спрессованные изделия с использованием специальных связующих веществ.

3. **Спекание** – образцы подверглись термообработке при высоких температурах (1000-1400°C).

Для изучения состава и микроструктуры гранодиорита были проведены исследования с использованием сканирующей электронной микроскопии (SEM) и EDS-анализа. На следующих изображениях представлены спектр EDS и микроструктура образцов гранодиорита:

Анализ спектра показывает, что в составе гранодиорита присутствуют элементы Si, O, Al, Ca, Ti и Zr. Высокое содержание кремнезёма подтверждает возможность использования гранодиорита в качестве кислотостойкой керамики. Микроструктурное изображение демонстрирует плотную и равномерную структуру образца, что указывает на его хорошие механические свойства.

Результаты исследования показали, что гранодиорит из месторождения Койташ Джизакской области является перспективным сырьём для производства кислотостойкой керамики. Высокое содержание кремнезёма (SiO₂) в его составе обеспечивает химическую стойкость и механическую прочность материала. Исследования с использованием SEM и EDX подтвердили, что полученная керамика обладает плотной и однородной структурой. Это открывает возможности для эффективного использования местных ресурсов и создания импортозамещающей продукции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тухтамуродова З.Х., Эминов А.А., Сулайманов Ж.Ж. Исследование грандиорита койташского месторождения для получения кислотоупорных материалов. *Узбекиский химический журнал*, 2024, №6
2. Тухтамуродова З., Эминов А.А. Возможности использования магматических плавнеобразователей в составе кислотоупорных материалов. *Меж. конф. 2024. 1-21 ноября, Алмалык, Узбекистан*
3. Макарова И.А., Либеровская С.В. Кислотостойкие и теплоизоляционные керамические материалы на основе микрокремнезема // *Technical Sciences. Construction*. 2019. Т. 9. №4. С. 742–753.
4. Кадырова З.Р., Пурханатдинов А.П., Ниязовой Ш.М. Исследование бентонитовых глин Каракалпакстана для получения керамических теплоизоляционных материалов // *Новые огнеупоры*. 2020. №9. С. 3–5
5. Kadyrova Z.R., Niyazova Sh.M., Kazakova M.N., Purkhanatdinov A.A. Physico-chemical studies of Arvaten basalt for the production of mineral fiber. *E3S Web of Conferences*. 2023, 431(24), 06027, P.1-6.
6. Курбанов А.А. Научные и практические основы комплексного использования разнотипных базальтов Узбекистана: монография / А.А. Курбанов, С. А. Абдурахмонов. - Навоий: изд. А.Навоий, 2019. - 238 с.
7. Niyazova Sh., Kadyrova Z., Usmanov Kh., Khomidov F., Purkhanatdinov A. and Turganbaev B. Research of the Crystallization Properties of Silicate Melts Based on Magmatic Rock. *AIP Conference Proceeding III International conference "Sustainable development: Agriculture, energy and ecology" (VMAEE-III 2024)*. 26-28 February 2024, P.020042-1-5.

4,6-DIAMINO-2-MERKAPTOPIRIMIDIN S-ALKIL HOSILALARINI ATSILLASH VA BIOLOGIK FAOLLIGINI O'RGANISH

Kimyo fanlari bo'yicha magistr, Turlibekov M.M.

**Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, O'zbekiston
Respublikasi**

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 4,6-diamino-2-merkaptopirimidinning S-alkil hosilasi — 2-((2,5-dimetilbenzil)tio)pirimidin-4,6-diamin (DAMP-DMB) ni aromatik kislotalar bilan atsillash reaksiyalari o'rganildi. Sintez qilingan yangi N-(6-amino-2-((2,5-dimetilbenzil)tio)pirimidin-4-il)benzamid (NBAP) hosilasining tuzilishi YuQX, IR-spektroskopiya va gaz-mass-spektrometriya yordamida tasdiqlandi; in silico tahlillar asosida bakteriya va zamburug'larga qarshi, faolligi baholandi.

Kalit so'zlar: pirimidin, atsillash, biologik faollik, DAMP-DMB, NBAP, in silico.

KIRISH. Zamonaviy organik va bioorganik kimyo fanining ustuvor yo‘nalishlaridan biri biologik faol geterotsiklik birikmalarni sintez qilish, ularning fizik-kimyoviy xossalarni o‘rganish hamda amaliyotga joriy etishdan iboratdir. Azot saqlovchi geterotsikllar orasida pirimidin va uning hosilalari alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Bunga sabab pirimidin yadrosining tirik organizmlarda keng tarqalganligi, nuklein asoslar, vitaminlar, bo‘yoqlar va ko‘plab dori vositalari tarkibida uchrashidir.

Pirimidin hosilalari farmatsevtika va tibbiyot sohasida juda muhim o‘rin tutadi: ular keng farmakologik spektrga ega bo‘lib, antibakterial, yallig‘lanishga qarshi, antitumor va antivirus xususiyatlarni namoyon etadi. Pirimidin yadrosi DNK va RNK tarkibidagi asosiy nuklein asoslar (sitozin, timin, uratsil) skeletini tashkil etib, genetik axborotni saqlash va uzatish jarayonlarida bevosita ishtirok etadi.

Patogenlarning mavjud dorilarga nisbatan chidamliligi ortib borishi yangi, ekologik xavfsiz sintez usullarini va yangi farmakofor tizimlarni izlashni taqozo etmoqda. Shu sababli 4,6-diamino-2-merkaptopirimidinning S-alkil hosilalarini atsillash yo‘li bilan kimyoviy modifikatsiya qilish va ularning biologik faolligini o‘rganish zamonaviy kimyo va farmatsiya fanlari uchun dolzarb vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — 4,6-diamino-2-merkaptopirimidin S-alkil hosilasi bo‘lgan 2-((2,5-dimetilbenzil)tio)pirimidin-4,6-diaminni (DAMP-DMB) aromatik karbon kislota xlorangidridlari bilan atsillash reaksiyalarini amalga oshirish; reaksiya uchun optimal sharoitlarni (temperatura, erituvchi, katalizator, reagentlar nisbati) aniqlash; sintez qilingan yangi atsil hosilalarning tuzilishini zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil usullari yordamida tasdiqlash hamda olingan birikmalarning biologik faolligini baholashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: DAMP-DMB ni benzoil xlorid va 4-nitrobenzoil xlorid bilan atsillash; hosil bo‘lgan yangi birikmalarning tuzilishini YuQX, IQ-spektroskopiya, mass-spektrometriya va ^1H YaMR yordamida aniqlash; PASS Online, GUSAR, ProTox-II, SwissADME va CB-DOCK platformalari orqali in silico biologik faollik va toksiklik profilini baholash; struktur-faollik bog‘liqligini o‘rganish.

Birinchi marta DAMP-DMBni benzoil xlorid bilan kaliy karbonat ishtirokida atsillash reaksiyasi amalga oshirildi va N-(6-amino-2-(2,5-dimetilbenziltio)pirimidin-4-il)benzamid (NBAP) hosil qilindi. Olingan yangi birikmaning tuzilishi YuQX, IQ-spektroskopiya va gaz-mass-spektrometriya usullari yordamida tasdiqlandi. IQ-spektrda karboksil bog‘iga xos $\text{C}=\text{O}$ cho‘zilish tebranishi 1667 cm^{-1} da kuzatildi; mass-spektrda $m/z = 378,12$ ga mos molekulyar ion paydo bo‘ldi, bu yangi birikmaning nazariy hisoblangan molekulyar massa bilan to‘liq mos keladi.

In silico tahlillar (PASS Online) natijalariga ko'ra, DAMP-DMB *Shigella* sp. bakteriyasiga qarshi eng yuqori antibakterial faollikni ($P_a = 0,51$) va *Aspergillus fumigatus* zamburug'iga nisbatan sezilarli faollikni ($P_a = 0,37$) namoyon etdi. NBAP esa CLC-Pred tahlillari bo'yicha bolalarda uchraydigan o'tkir miyeloid leykoz hujayra liniyasiga nisbatan potensial antiproliferativ ta'sir ($P_a = 0,58$) ko'rsatdi. Molekulyar docking (CB-DOCK) natijalariga ko'ra NBAP – 10,9 kkal/mol bog'lanish energiyasi bilan maqsadli oqsilga eng kuchli affinitet namoyon etdi.

DAMP-DMB va NBAP ning SwissADME platformasida o'rganilgan farmakokinetik xossalari Lipinski qoidalariga muvofiqligini ko'rsatdi: moddalarning og'ir mollar massasi 500 Da dan oshmasligi, logP qiymatlarining maqbul doirada joylashishi va suvda eruvchanligi ularning og'izdan qabul qilinadigan potensial dori-vositalar qatoriga kiritilishi imkonini beradi.

Struktur-faollik bog'liqligi tahlili shuni ko'rsatdiki, tioefir ko'prigi va aminoguruhlar biologik nishonlar bilan vodorod bog'i hamda gidrofob o'zaro ta'sir hosil qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Benzamid fragmentining kiritilishi esa molekulaning lipofilligini oshirib, hujayra membranasidan o'tuvchanligi va faol markaz bilan bog'lanish energiyasini yaxshilaydi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida 4,6-diamino-2-merkaptopirimidin S-alkil hosilasini benzoil xlorid bilan atsillash yo'li bilan yangi NBAP birikmasi birinchi marta sintez qilindi va uning tuzilishi zamonaviy spektral usullar bilan tasdiqlandi. In silico baholash DAMP-DMB va NBAP birikmalarining antibakterial (*Shigella* sp., *Actinomyces meyeri*), antifungal (*Aspergillus fumigatus*) va antiproliferativ xossalarga ega ekanligini ko'rsatdi.

Olingan natijalar pirimidin skeletli yangi biologik faol birikmalarni yaratish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Aniqlangan struktur-faollik

qonuniyatlari va farmakokinetik ko'rsatkichlar mazkur birikmalarni farmatsevtika sanoati uchun istiqbolli kandidatlar sifatida kelgusida chuqur o'rganishni tavsiya etishga asos beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nammalwar B., Bunce R.A. Recent advances in pyrimidine-based drugs // *Pharmaceuticals*. – 2024. – V. 17. – No. 1. – P. 104.
2. Salieva G. et al. 2-(Heptylthio)pyrimidine-4,6-diamine // *Molbank*. – 2025. – V. 2025. – No. 1. – P. M1965.
3. Salieva G. et al. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 2-[(2,4-dimethylbenzyl)sulfanyl]pyrimidine-4,6-diamine // *Structure Reports*. – 2025. – V. 81. – No. 4.
4. Podzigun G.I. et al. Chemical properties of acylated derivatives of 4,6-diamino-2-mercaptopyrimidine // *Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR*. – 1980. – V. 29. – P. 1820–1823.
5. Ahmed G.A. Some Reactions of 4,6-Diaminopyrimidinethione // *Phosphorus, Sulfur, and Silicon*. – 2007. – V. 183. – No. 1. – P. 69–73.
6. Venugopala K.N., Kamat V. Pyrimidines: a new versatile molecule in the drug development field // *Pharmaceuticals*. – 2024. – V. 17. – No. 10. – P. 1258.
7. Silverstein R.M., Webster F.X. *Spectrometric Identification of Organic Compounds*. – Wiley, 7th Ed., 2005.

HIGH-PERFORMANCE MAPbI₃ PEROVSKITE SOLAR CELLS FOR INDOOR ENERGY HARVESTING: INSIGHTS FROM NUMERICAL DEVICE SIMULATION

Navruzбек Inomjonov^{1, 2}, Javokhirbek Nematjonov², Sukhrob Qadamboev², Dr. Yuldosh Yakubov¹, Dr. Malik Abdul Rehman².

¹*Institute of General and Inorganic Chemistry*, ²*New Uzbekistan university*

Abstract. This work presents a numerical study of MAPbI₃ indoor perovskite solar cells using SCAPS-1D simulation under white LED illumination (0.03 mW/cm²). Optimization of defect-related parameters yielded a predicted power conversion efficiency of 29.85%, with open-circuit voltage of 0.8406 V and fill factor of 83.26%. Recombination analysis showed interface losses remain the principal limiting factor. The results demonstrate the potential of perovskite nanomaterials for sustainable indoor energy harvesting applications.

Keywords: indoor photovoltaics, MAPbI₃, SCAPS-1D, perovskite solar cells, recombination, defect engineering.

The growing use of autonomous low-power electronics and sensor systems has increased demand for efficient indoor energy harvesting technologies. Indoor photovoltaics are considered a promising route for powering Internet-of-Things devices using ambient artificial light. Compared with conventional silicon photovoltaics, hybrid perovskite materials demonstrate favorable spectral response under indoor illumination due to their suitable bandgap and high absorption coefficients.

Among them, MAPbI₃ (Methylammonium lead iodide) has attracted significant attention because of its optoelectronic properties and potential for high efficiency. However, device performance remains limited by defect-assisted recombination in absorber bulk and at interfaces. Numerical simulation provides an efficient method for analyzing these loss mechanisms and optimizing device performance.

Numerical calculations were carried out using SCAPS-1D under simulated white LED illumination in the 400–700 nm range at 300 K. Incident optical power was fixed at 0.03 mW/cm² (0.0003 suns), corresponding to indoor operating conditions. Device parameters including defect density and interface properties were optimized to study their effect on photovoltaic behavior.

Current-voltage characteristics and recombination currents were used for analysis. The optimized simulated device produced the following parameters: open-circuit voltage $V_{oc} = 0.8406$ V, short-circuit current density $J_{sc} = 0.0128$ mA/cm², fill factor $FF = 83.26\%$, and power conversion efficiency $\eta = 29.85\%$.

The simulation results indicate strong photovoltaic response under ultra-low illumination. The relatively high fill factor suggests efficient charge transport and reduced parasitic losses in the optimized structure.

Simulated photovoltaic parameters of optimized MAPbI₃ device.

Parameter	Value	Unit
Open-Circuit Voltage (V_{oc})	0.8406	V
Short-Circuit Current (J_{sc})	0.0128	mA/cm ²
Fill Factor (FF)	83.26	%
Power Conversion Efficiency (η)	29.85	%
Max Power Voltage (V_{mmp})	0.7400	V
Incident Power	0.0300	mW/cm ²

Recombination current analysis showed Shockley–Read–Hall recombination remains the dominant bulk loss mechanism, while interface recombination contributes

more strongly to overall performance limitations. Bulk recombination current was calculated as 5.976×10^{-6} mA/cm², whereas interface recombination current reached 8.903×10^{-6} mA/cm², indicating further interface engineering may improve performance.

Simulated J–V characteristics demonstrated stable photocurrent generation and favorable junction behavior under indoor conditions. These results confirm the suitability of MAPbI₃ as a promising material for low-power indoor photovoltaic applications.

Figure 1. Simulated current density–voltage (*J–V*) curve under indoor illumination.

SCAPS-1D simulation demonstrated that optimized MAPbI₃ solar cells can achieve a predicted efficiency of 29.85% under white LED illumination of 0.03 mW/cm². Reduced recombination losses and favorable charge transport behavior indicate strong potential for indoor energy harvesting applications. The results provide a computational basis for further experimental development of efficient perovskite devices for autonomous electronic systems.

References:

1. Huang H. et al. Defect Engineering for Indoor Perovskite Photovoltaics. *Advanced Functional Materials*, 2025.

2. Afzal S. et al. Simulation of MAPbI₃ Solar Cells under Indoor Lighting, 2024.
3. Recent Advances in Indoor Perovskite Photovoltaics. Nature Energy.
4. Advanced Materials, Recent Advances in Indoor Perovskite Photovoltaics. 2023
5. Energy & Environmental Science, Jeong M. et al. Stable Perovskite Solar Cells through Defect Passivation. 2021.

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF OXIDIZED NANOCELLULOSE.

2st year PhD student Urishova F.M., PhD Kuzieva M.M., 2st year bachelor's student Abitkhudjayeva Z., d.t.s, prof. Ataxanov A.A.

Institute of Polymer Chemistry and Physics, Uzbekistan Academy of Sciences,

Email.urishovafayruza600@gmail.com

Annotation. Among natural polymers, cellulose holds a special place as the most abundant and renewable resource, and its biodegradability and biocompatibility provide broad opportunities for the development of modern functional materials. In this study, oxidized nanocellulose (ONC) was synthesized from microcrystalline cellulose (MCC) using an environmentally friendly method—oxidation with potassium permanganate (KMnO₄) in an acidic medium. The morphology and physicochemical properties of the obtained ONC samples were analyzed using FTIR and dynamic light scattering (DLS) techniques.

Keywords: microcrystalline cellulose, oxidized nanocellulose, potassium permanganate, carboxyl functional groups.

Cellulose the most abundant natural biopolymer, is widely used due to its biodegradability, biocompatibility, and mechanical strength [1-2]. Chemical oxidation is an effective approach to obtain nanocellulose by introducing functional groups that enhance its surface properties. Among various methods, potassium permanganate (KMnO₄) oxidation in an acidic medium offers a simple, environmentally friendly route, enabling the selective conversion of C6 hydroxyl groups into carboxyl functionalities and improving dispersibility and reactivity.

Initially, oxidized nanocellulose (ONC) was synthesized in an aqueous medium under acidic conditions using potassium permanganate at different reaction times (2, 3, and 4 hours). The results of conductometric titration of the obtained samples confirmed the presence of carboxyl groups in the oxidized samples at a concentration of 1.1 mmol/g [3]. The successful introduction of these functional groups was further verified by FTIR spectroscopy. When comparing the spectra of MCC and ONC, a broad absorption band was observed around 3415 cm⁻¹, corresponding to O–H

stretching vibrations (Figure 1). In ONC, this intensity became more pronounced, indicating a reduction in the number of hydroxyl groups involved in hydrogen bonding. The signal at 1632 cm^{-1} is attributed to adsorbed water that cannot be completely removed due to strong interactions between cellulose and water. Additionally, the peaks in the regions of 1430 cm^{-1} , $1335\text{--}1375\text{ cm}^{-1}$, 1202 cm^{-1} , and $1075\text{--}1113\text{ cm}^{-1}$ correspond to the bending vibrations of --CH-- , $\text{--CH}_2\text{--}$, --OH , and --CO groups, as well as the stretching vibrations of C--O bonds and the pyranose ring.

Figure 1. FTIR spectra of MCC, ONC-2, ONC-3, and ONC-4 samples.
Figure 2. DLS size distributions of MCC, ONC-2, ONC-3 and ONC-4

Importantly, a new and distinct absorption band at 1726 cm^{-1} was observed in the ONC spectrum, corresponding to C=O stretching vibrations of carboxyl groups, confirming that the primary hydroxyls at the C6 position were oxidized into carboxyl functionalities: the ONC-4 sample exhibited a stronger peak compared to ONC-2, indicating a higher degree of oxidation.

DLS analysis revealed that oxidation time significantly affects particle size and distribution of ONC samples (Figure 2). Oxidation led to reduced particle size and improved colloidal stability due to the introduction of carboxyl groups. ONC-2 showed a bimodal distribution ($\sim 200\text{ nm}$ and $>1\text{ }\mu\text{m}$), indicating partial aggregation. In contrast, ONC-3 exhibited a narrow, uniform distribution ($100\text{--}150\text{ nm}$) with high stability, while ONC-4 again showed bimodality due to over-oxidation. Overall, ONC-3 demonstrated the most optimal properties with minimal aggregation and high dispersion stability.

Oxidized nanocellulose (ONC) was successfully synthesized from microcrystalline cellulose using potassium permanganate oxidation in an acidic medium. The introduction of carboxyl groups was confirmed by FTIR and conductometric analysis, indicating effective oxidation at the C6 position. Overall, the obtained ONC demonstrates enhanced physicochemical properties, making it a promising material for advanced applications in biomedicine, adsorption, and functional polymer systems.

References.

1. Seddiqi, H., Oliaei, E., Honarkar, H., Jin, J., Geonzon, L. C., Bacabac, R. G., & Klein-Nulend, J. (2021). Cellulose and its derivatives: towards biomedical applications. *Cellulose*, 28(4), 1893-1931.
2. Choi, H. N., Yang, H. S., Chae, J. H., Choi, T. L., & Lee, I. H. (2020). Synthesis of conjugated rod-coil block copolymers by RuPhos Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura catalyst-transfer polycondensation: initiation from coil-type polymers. *Macromolecules*, 53(13), 5497–5503.
3. Kuzieva, M. M., Urishova, F. M., Atakhanov, A. A., Ashurov, N. S., Rashidova, S. S., Shiman, D. I., ... & Kang, S. (2025). Potassium Permanganate-Oxidized Nanocellulose: Structural Features and Rheological Performance for Advanced Applications. *EURASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY*, 30(4 (120)), 148-159.

KADMIY(II) NING 4-GIDROKSI-3-METOKSIBENZOAT VA ETILENDIAMIN ASOSIDAGI KOMPLEKSINING SINTEZI VA KRISTALL TUZILISHI

¹Ruzmetov A.X., ²Botirova S.A., ¹Ibragimov A.B.

¹O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti
²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya. Mazkur ishda kadmiy(II) ionining 4-gidroksi-3-metoksibenzoy kislotasi va etilendiamin ishtirokida hosil qilgan yangi koordinatsion kompleksi va uning va rentgen strukturaviy tahlili natijalari keltiriladi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, kompleks tarkibida Cd(II) ioni karboksilat guruhidagi kislorod atomlari orqali koordinatsiyalanib, deformatsiyalangan oktaedrik geometriya hosil qiladi. Etilendiamin protonlangan shaklda kristall panjarada qarshi ion sifatida ishtirok etadi. Strukturada kuchli vodorod bog‘lari va molekulalararo o‘zaro ta’sirlar aniqlanib, ular kristall barqarorligini ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar: koordinatsion kompleks, 4-gidroksi-3-metoksiben kislotasi, etilendiamin, rentgen difraksiyasi, kristall tuzilish, vodorod bog‘lari

Koordinatsion kimyo zamonaviy kimyoning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, metall ionlar va organik ligandlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarni ham o‘rganadi. Ayniqsa, karboksilat guruhiga ega aromatik birikmalar metall ionlari bilan barqaror komplekslar hosil qilish xususiyatiga ega. Bunday komplekslar materialshunoslik, farmatsevtika va kataliz sohalarida keng qo‘llaniladi [1-3]. 4-gidroksi-3-metoksibenzoy kislotasi (vanillin hosilasi) o‘z tarkibida bir vaqtning o‘zida gidroksi, metoksi va karboksilat funksional guruhlarni tutgani sababli ko‘p dentatli ligand sifatida faol ishtirok etadi. Uning ayrim metall komplekslari matolarga rang berishda rangni barqaror ushlab turuvchi agentlar sifatida qo‘llanilishi bo‘yicha ma’lumotlar mavjud [4,5]. Kadmiy(II) ioni esa moslashuvchan koordinatsion geometriyaga ega bo‘lib, turli xil strukturaviy shakllarni hosil qilishi bilan ajralib turadi [6-8].

Ushbu birikmani sintez qilishda dastlab kadmiy(II) nitrat tuzi $Cd(NO_3)_2 \cdot 0.118$ g (0.5 mmol) miqdori distillangan suvda (5 ml) eritildi. Hosil bo‘lgan eritma to‘liq tiniq holatga kelguncha 60°C haroratda aralashtirib ushlab turildi. Alohida idishda EDA ning 0.03 g (0.5 mmol) miqdori oz miqdordagi suv-spirt aralashmasida eritildi. Tayyorlangan EDA eritmasi tomchilatib, doimiy aralashtirib turilgan holda kadmiy tuzi eritmasiga qo‘shildi. So‘ng 4-gidroksi-3-metoksibenzoy kislotaning 0.168 g (1 mmol) miqdori oldindan spirta eritilib, reaksiya aralashmaga qo‘shildi. Eritma aralashtirilgach, rangsiz tiniq eritma hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan eritma bug‘latish uchun xona haroratida, kichik teshiklar bilan yopilgan probirkaga qoldirildi. 2 hafta davomida sekin bug‘lanish natijasida kompleks birikmaning monokristallari hosil bo‘ldi.

Rentgen strukturaviy tahlil natijalari kompleks tarkibida Cd(II) ionining koordinatsion soni sakkiz, geometrik tuzilishi esa oktaedrik ekanligini ko‘rsatdi (1-rasm). Metall markaz atrofida to‘rtta 4-gidroksi-3-metoksibenzoat ligandi mavjud bo‘lib, ular karboksilat guruhidagi kislorod atomlari orqali bidentat tarzda koordinatsiyalangan. Etilendiamin molekulasini protonlangan holatda kompleksda

zaryad taqsimotini neytrallash uchun tashqi sfera ikkita ionlangan molekula sifatida kristall panjarada mavjud. Ushbu kation $N-H\cdots O$ tipidagi vodorod bog‘lari orqali kompleks anioni bilan bog‘langan.

Kristall tuzilish ichida $O-H\cdots O$ hamda $N-H\cdots O$ tipidagi vodorod bog‘lari bo‘lib, ular uch o‘lchamli supramolekulyar tuzilma hosil qiladi.

Kompleks tarkibidagi asosiy bog‘ uzunliklari quyidagi oraliqlarda kuzatildi: Cd–O bog‘lari 2.25-2.45 Å diapazonda joylashgan bo‘lib, bu kadmiy(II) ionining kislorod donor atomlari bilan samarali koordinatsiyalanayotganini ko‘rsatadi. Karboksilat guruhidagi C–O bog‘lari 1.24-1.28 Å oralig‘ida bo‘lib, bu qiymatlar ularning delokalizatsiyalangan tabiatini tasdiqlaydi. Aromatik halqadagi C–C bog‘ uzunliklari 1.36-1.40 Å atrofida bo‘lib, benzol halqasiga xos barqaror kon’yugatsiyalangan tizim mavjudligini ko‘rsatadi. Metoksi guruhidagi C–O bog‘ uzunligi esa taxminan 1.36 Å ni tashkil etadi.

1-rasm. Kadmiy(II) ionining 4-gidrokso-3-metoksibenzoy kislotasi va etilendiamin asosidagi kompleks birikmaning roentgen strukturasi.

Ushbu tadqiqot FZ-20200929348 raqamli “Fenol kislotalari asosidagi supramolekulyar komplekslarning tuzilishi bilan ularning o‘simliklarni abiotik va biotik salbiy ta’sirlardan himoya qilish xususiyatlarini o‘rtasidagi bog‘liqlikni tadqiq qilish” mavzudagi Davlat fundamental loyihasi doirasida bajarilayotgan bo‘lib, hozirda koordinatsion birikmaning biologik faolligi in-silico usulida o‘rganilishi davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zhu H.L., Zhang W., Wang N. Syntheses, crystal structures and antibacterial activities of transition metal complexes with vanillic acid // Journal of Inorganic

Biochemistry. – 2006. – Vol. 100, No. 10. – P. 1587–1595. – DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2006.05.006.

2. Sun D., Sun N.W., Fan J., Xu Z.H. Syntheses, structures and photoluminescence of a series of metal–organic frameworks based on 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid // Journal of Molecular Structure. – 2013. – Vol. 1047. – P. 163–170. – DOI: 10.1016/j.molstruc.2013.04.018.

3. Luo J.H., Sun M.S., Hong M.C. A series of cadmium(II) coordination polymers based on aromatic polycarboxylate ligands: Syntheses, structures and properties // CrystEngComm. – 2008. – Vol. 10, No. 8. – P. 1014–1023. – DOI: 10.1039/b801234a.

4. Kayır Ö., Sarı S.Ö. Vanillic Acid Azo Dyes: Synthesis, Complexes, Spectroscopic and Dyeing Properties // Journal of Molecular Structure. – 2026. – Vol. 1356. – Article 145127. – DOI: 10.1016/j.molstruc.2025.145127.

5. Liao J.P., Saleh F.Y. Retention and spectral characteristics of copper-natural ligand complexes in reversed phase C18-HPLC with UV-PDA and fluorescence detection // International Journal of Environmental Analytical Chemistry. – 1994. – Vol. 56, No. 3. – P. 239–259. – DOI: 10.1080/03067319408034104.

6. Wang R.H., Hong M.C., Yuan D.Q. Syntheses, crystal structures and properties of Cd(II) complexes with vanillic acid and N-donor ligands // Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. – 2011. – Vol. 637, No. 14–15. – P. 2275–2281. – DOI: 10.1002/zaac.201100123.

7. Smith G., Wermuth U.D. The coordination chemistry of 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid (vanillic acid) with divalent metal ions: The crystal structures of several complexes // Polyhedron. – 2010. – Vol. 29, No. 16. – P. 3042–3049. – DOI: 10.1016/j.poly.2010.06.018.

8. Harvey P.D., Fortin D. Structural diversity in Cadmium(II) coordination polymers: The role of carboxylate binding modes and secondary interactions // Coordination Chemistry Reviews. – 2018. – Vol. 354. – P. 54–71. – DOI: 10.1016/j.ccr.2017.06.012.

NEW MATERIALS BASED ON ACRYLIC ACID AND METHYL METHACRYLATE

**Basic doctorate Sh. Sh. Khakimova , doctor of chemical sciences, professor. O.
S.Maksumova**

Tashkent Institute of Chemical Technology

Abstract. The release of CO₂ gas into the atmosphere is one of the most prolific causes of global climate change. Polymer membranes are innovative materials that can be widely used in the process of capturing and separating CO₂ gas. In this work, an amine impregnated and amidated solid sorbent (AISS) containing a copolymer (PMMA-co-AA), which consists of acrylic acid (AA) and methyl methacrylate (MMA), and PEPA (polyethylene polyamine), was synthesized. For the first time,

sorbents based on homopolymers and copolymers of acrylic acid and methyl methacrylate were compared for their ability to capture CO₂ gas.

Keywords: acrylic copolymers; carbon capture; greenhouse gas; polyamine; sorbents.

In recent decades, technologies have been developed around the world to clean up anthropogenic waste dumped into the biosphere. [1,2]. The global warming process, i.e., the “greenhouse effect”, is caused by the increase in the concentration of carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and similar heat-trapping gases in the air during their mining, processing, and combustion. Moreover, the rapid depletion of fossil energy sources and the increase in harmful gases have led to the emergence of many diseases that did not occur in the past, and this process is a serious concern for the whole world [3,4].

CO₂ is captured using MEA or DEA absorbents, Cu(II)-based zeolites, and polymer-based sorbents. Absorbents, typically liquids with 30% amines and 70% water, are widely used for CO₂ separation. They react with CO₂, forming new compounds that transfer it into the liquid, and can be regenerated for reuse. Liquid absorbents are adaptable, easy to store, and economical, but their efficiency can decrease over time due to loss of chemical stability. Regeneration requires high energy, mainly due to heating water, and performance can drop if other gases or pollutants are present. Adsorption capacity, adsorption/desorption kinetics, and desorption properties also have important sorbent properties for industry. CO₂ adsorption/desorption characteristics vary depending on the type of amine used in the statistics of the chemical sorbent. In general, primary amines have a stronger affinity to absorb CO₂ than secondary amines, and secondary amines have a higher tendency to attract than tertiary ones. However, accordingly, primary amines require higher energy for CO₂ desorption. Therefore, it is now known that secondary amines are the most effective in the purification of CO₂ on an industrial scale due to their highly effective adsorption and desorption rates. Therefore, there is a growing demand for reliable secondary amine-containing solid sorbents. Currently, research is being conducted mainly on secondary amine-containing polyamines.

Investigating the works mentioned above, the main purpose of this work is to develop a technology for the synthesis and application of an energy-efficient new solid sorbent that captures CO₂ gas, to contribute a bit to the reduction in the carbon footprint around the World. In this regard, investigations into methyl methacrylate and acrylic acid-based copolymers as solid supports for CO₂-capturing AISS [5] have been conducted. The developed sorbent demonstrates superior sustainability due to its stable structure, which prevents leakage of the impregnated liquid active phases from the solid support. Additionally, it efficiently desorbs absorbed CO₂ in a high-purity, dry state via temperature-swing desorption under vacuum. This process not only increases

the purity of the recovered CO₂ but also reduces the need for additional drying steps, making it more energy- and cost-efficient. The sorbent's robust design enables repeated cycles of CO₂ absorption and desorption without significant performance loss, highlighting its potential for long-term industrial applications and environmentally friendly carbon capture solutions.

A brief detail of acrylate-supported AISS production. In this study, a polycondensation reaction was performed between polyacrylic acid (PAA) and polyethylene polyamine (PEPA) in order to partially amidate the part of primary amines. The other part of the primary amines was bonded with polyacrylic acid, forming polyacrylate, i.e., the amine salt of acrylic acid. PEPA cross-linked polyacrylic acid (present as a comonomer in the copolymer or as a homopolymer constituent) forms a conjugate base and amid bonds.

The first function of the study was the synthesis of AISS by reacting with the primary amines of PEPA and PAA and defining physicochemical properties of the obtained solid sorbent; the second function was to compare the CO₂ adsorption/desorption properties of widely used sorbents in industry, such as MEA, MDEA, and the developed AISS.

Figure 1. IR spectrum of an AISS based on poly(methyl methacrylate-co-acrylic acid) (PMMA-co-AAS).

Figure 2 shows the peaks at 1560.3 cm⁻¹ and 1435.7 cm⁻¹, which represent the asymmetric and symmetric stretching vibrations of the COO⁻ group of the salts, i.e., acrylates, respectively. That has resulted from the acid-base reaction of the carboxylic acid on the binary copolymer, and the primary amines of the polyamine. The formed amide bond is evident from the peak at 1629.2 cm⁻¹. However, the double peak (tooth-shaped) characteristic of primary amines at 3280.91 cm⁻¹ did not turn into a single peak, i.e., secondary amines, which is explained by the lower number of carboxyl ions in the copolymer obtained in the ratio 1:9 (AK: MMA) compared to the primary amines in PEPA (in the ratio 1:4.5). See other spectra of the components of AISSs and pure acrylic acid supported AISS (in which that single peak appeared).

Figure 2. Graphical representation of the change in the concentration of CO₂ gas absorbed by the sorbent during the first absorption/adsorption and desorption cycle. MEA-brown line, PMMA-co-AAS-blue line, PAAS-yellow line, MDEA-grey line.

References

- 1.Hong, W.Y. A Techno-Economic Review on Carbon Capture, Utilisation and Storage Systems for Achieving a Net-Zero CO₂ Emissions Future. Carbon Capture Sci. Technol. 2022, 3, 100044.
- 2.Isaiah, A.T. Novel environmental remediation techniques for enhancing public health and ecosystem resilience. Curr. J. Appl. Sci. Technol. 2025, 44, 47–57.
- 3.Frederica, P. Pollution from Fossil-Fuel Combustion is the Leading Environmental Threat to Global Pediatric Health and Equity: Solutions Exist. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 16.
- 4.Maslin, M.; Raina, D.; Ramnath, D.R.; Gavin, I.W. Understanding the health impacts of the climate crisis. Future Healthc. J. 2025, 12, 100240.
- 5.Khakimov, F.; Khakimova, S.; Maksumova, O.S. Technological review for using polyacrylic membranes in flue gas utilization. Univers. Tech. Sci. 2021, 10, 59–64.

СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕДИ(II) НА ОСНОВЕ 4-БРОМФЕНИЛУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Жиемуратова А.А¹, Шукуров Ж.С², Искандарова.Ж.Й¹, Худойбердиева Д.А¹.

jiyemuratovaaynura@gmail.com jamshidshukurov84@gmail.com
jumaguliskandarova5@gmail.com

¹Институт общей и неорганической химии, Докторант (PhD).

²Институт общей и неорганической химии, кандидат технических наук, проф.

Аннотация. В данной работе осуществлен синтез нового координационного соединения на основе 4-бромфенилуксусной кислоты (4-БФУК) и дигидрата хлорида меди(II). Процесс синтеза проводился в среде диметилформамида (ДМФА), а структурные характеристики полученного продукта были исследованы с помощью современного метода ИК-спектроскопии. В результате исследования установлено, что лиганд координируется с металлическим центром монодентатным способом, что сопровождается образованием новых связей Cu–O.

Ключевые слова: 4-бромфенилуксусная кислота, комплекс меди(II), ИК-спектроскопия, монодентатная координация, связь Cu–O, карбоксилатная группа.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Исследование координационных соединений d -элементов направлено на создание новых супрамолекулярных структур с полезными свойствами. Особый интерес представляют карбоксилаты меди(II). Являясь биогенным металлом, медь служит основой для биомиметических моделей, позволяющих разрабатывать эффективные стимуляторы роста растений и микроэлементные добавки для азотно-фосфорных удобрений.

Объект и выбор лиганда. В качестве лиганда выбрана 4-бромфенилуксусная кислота ($4 - \text{BrC}_6\text{H}_4\text{CH}_2\text{COOH}$) Атом брома в пара-положении бензольного кольца модифицирует донорные свойства карбоксильной группы и инициирует формирование нековалентных взаимодействий в кристалле (π - π стекинг, галогенные связи), что обеспечивает термодинамическую стабильность димеров или полимеров.

Практическая значимость. Полученные комплексы перспективны в качестве биологически активных веществ и пролонгированных микроудобрений, повышающих устойчивость сельскохозяйственных культур к стрессовым факторам.

Цель работы: Синтез нового комплекса меди(II) с 4-бромфенилуксусной кислотой, определение способа координации лиганда и изучение структурных особенностей соединения методами ИК-спектроскопии, ТГА и элементного анализа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Синтез координационного соединения осуществляли путем взаимодействия 0.01~М водно-спиртовых растворов соли меди(II) и 4-бромфенилуксусной кислоты при постоянном перемешивании и строго контролируемом значении pH. Использование разбавленных 0.01~М растворов в небольших объемах (порядка 10~мл) позволило избежать мгновенной коагуляции и обеспечило оптимальные термодинамические условия для

медленной кристаллизации, что критически важно для формирования чистого целевого продукта. Выпавший микрокристаллический осадок отфильтровывали, многократно промывали и высушивали в вакууме до постоянной массы [7, 8].

Для установления способа координации лиганда к центральному иону Cu^{2+} был проведен сравнительный анализ ИК-спектров поглощения свободной 4-бромфенилуксусной кислоты и синтезированного комплекса. В ИК-спектре исходного лиганда наблюдается интенсивная полоса валентных колебаний неионизированной карбонильной группы $\nu(C=O)$ в области $1700-1715 \sim \text{см}^{-1}$. При образовании металлокомплекса данная полоса полностью исчезает, что однозначно свидетельствует о депротонировании карбоксильной группы и её непосредственном участии в координации с металлом. Вместо неё в спектре комплекса фиксируются две новые характеристичные полосы, отнесенные к асимметричным $\nu_{as}(COO^-)$ и симметричным $\nu_s(COO^-)$ валентным колебаниям карбоксилат-аниона в интервалах $1590-1610 \sim \text{см}^{-1}$ и $1400-1420 \sim \text{см}^{-1}$ соответственно [9].

Важнейшим критерием структурной идентификации является разность частот $\Delta\nu = \nu_{as}(COO^-) - \nu_s(COO^-)$. В случае исследуемого комплекса значение $\Delta\nu$ сопоставимо с аналогичным параметром для ионных карбоксилатов, что указывает на бидентатно-мостиковый тип связывания лиганда. Данный факт позволяет с высокой долей вероятности постулировать формирование классической биядерной структуры (типа «китайского фонарика» – *paddle-wheel structure*). В такой архитектуре два атома меди(II) объединены четырьмя мостиковыми 4-бромфенилацетатными фрагментами, а аксиальные позиции координационного полиэдра могут быть заняты молекулами растворителя (например, H_2O) [10].

ВЫВОДЫ

1. Впервые разработан оптимальный метод синтеза нового координационного соединения меди(II) на основе 4-бромфенилуксусной кислоты в водно-спиртовой среде. Установлено, что использование разбавленных систем ($0.01 \sim \text{M}$) и контроль pH позволяют выделить продукт в химически чистом, микрокристаллическом виде, что подтверждается данными элементного анализа [8, 12].

2. На основании детального анализа ИК-спектров поглощения (разность частот $\Delta\nu = \nu_{as}(COO^-) - \nu_s(COO^-) \approx 190 \text{ см}^{-1}$ установлено, что карбоксилатные группы 4-бромфенилацетат-аниона координируются к иону меди(II) по бидентатно-мостиковому типу. Это указывает на формирование димерной структуры комплекса, характерной для карбоксилатов d-металлов со строением типа «китайского фонарика» [9, 10].

3. Выявлено, что введение атома брома в *para*-положение бензольного кольца лиганда способствует упрочнению кристаллической упаковки за счет межмолекулярных взаимодействий, что обеспечивает высокую термическую стабильность соединения. Полученные результаты открывают перспективы применения данного комплекса в качестве биологически активного компонента при создании новых видов комплексных микроудобрений и стимуляторов роста растений [3, 11].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cotton, F. A., & Walton, R. A. (2005). *Multiple Bonds Between Metal Atoms*. Springer Science & Business Media.
2. Парпиев Н. А., Кушакбаев А., Азизов М. М. (1996). *Координационная химия*. Ташкент: Узбекистан.
3. Азизов М. М. (1989). *Особенности комплексообразования микроэлементов с биологически активными лигандами*. Ташкент: Фан.
4. Mehrotra, R. C., & Bohra, R. (1983). *Metal Carboxylates*. Academic Press, London.
5. Addison, A. W., Rao, T. N., & Reedijk, J. (1984). Synthesis and structure of copper(II) complexes with aromatic ligands. *Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions*, (7), 1349-1356.
6. Накамото К. (1991). *ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений*. Москва: Мир.

ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ВИНТОВЫХ КОНВЕЙЕРАХ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

д.т.н., проф. Абед Н.С., акад. Негматов С.С., д.т.н., с.н.с. Туляганова В.С.,
д.т.н., с.н.с. Бозоров А.Н., баз.докторант Шамсиева С.С.,
д.ф.т.н.(PhD) Джабаров Б.Т.

¹Государственное учреждение «Фан ва тараккиёт» при ТашГТУ им.
И.Каримова, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В работе представлены результаты опытно-производственных испытаний разработанных антиэлектростатических композиционных полимерных покрытий (АЭК-3, АФЭК-3), проведённых в реальных условиях эксплуатации Пискентского хлопкозавода на винтовых конвейерах различных технологических цехов, включая очистительные, джинные и линтерные отделения. Цель испытаний заключалась в оценке

эксплуатационной эффективности покрытий при длительной промышленной нагрузке и подтверждении их влияния на энергоэффективность, качество транспортируемого хлопка-сырца и безопасность технологического процесса.

Ключевые слова: винтовой конвейер, хлопок-сырец, полимерные покрытия, антиэлектростатические свойства, трение, пожарная безопасность, хлопкоочистка.

Рабочие поверхности шнека и желоба предварительно покрывались разработанными композиционными полимерными составами (АЭК-1 – АЭК-6 и АФЭК-1 – АФЭК-3). В качестве эталонного сравнения использовались поверхности без покрытия и поверхности с ненаполненным эпоксидным покрытием на основе ЭД-16. Испытания проводились на средневолокнистом хлопке сорта С-6524 с влажностью 7–9% и засорённостью 7,6%, что соответствует промышленным условиям переработки.

Нанесение полимерных покрытий осуществлялось в период капитального ремонта оборудования методом налива на предварительно очищенные и обезжиренные металлические поверхности желобов и винтов шнеков. Особое внимание уделялось наиболее нагруженным зонам конструкции, включая стыки секций, сварные соединения и выступающие элементы, где возникают максимальные механические и фрикционные нагрузки [1-3].

Таблица 1

**Характеристика композиционных полимерных покрытий,
нанесенных на поверхность желоба и шнека винтовых конвейеров**

Наименование покрытия	Коэффициент трения, f	Поверхностная плотность заряда, $\sigma \cdot 10^5$ Кл/м ²	Микротвердость, Нм, МПа	Н уд, Н • м	Н уд, кН/м
АЭК-1	0,41	3,9	232	5,4	2,56
АЭК-2	0,39	4,8	216	4,9	2,59

Примечание: f – коэффициент трения с хлопком-сырцом, $G \cdot 16^6$ – поверхностная плотность, адгезионная прочность. Значения f и $\sigma \cdot 10^5$ определены при давлении 0,05 МПа и скорости 6 м/с, влажности хлопка-сырца 8-10% и засоренности 7-8%.

После нанесения покрытия проходили стадию холодного отверждения в течение 24 часов, после чего визуально фиксировалось формирование равномерного защитного слоя, соответствующего 9 классу чистоты поверхности. Все технологические зазоры и сварные швы были полностью закрыты полимерной композицией, обеспечивающей сплошность покрытия. В процессе

сезонной эксплуатации происходило дополнительное естественное доотверждение за счёт повышенных температур окружающей среды.

В течение первых двух месяцев эксплуатации покрытия сохраняли стабильность и адгезионную прочность. Локальное незначительное отслаивание наблюдалось лишь на кромках винтов, что связано с повышенными абразивными нагрузками. В целом поверхность сохраняла удовлетворительное состояние с шероховатостью 7–8 класса чистоты, обусловленной длительным контактом с хлопком-сырцом и примесями.

Исследования системы «полимер–хлопок» показали, что коэффициент трения уменьшается в диапазоне нагрузок 0,001–0,05 МПа до значений 0,41–0,39, что объясняется изменением пористости и уплотнением хлопковой массы. Электростатические измерения показали, что поверхностная плотность заряда по длине конвейера не достигает критических значений, способных вызвать искрообразование.

Таблица 2

Среднее значение суммы пороков хлопка-сырца С-6524, полученное в течение 2 месяцев работы винтовых конвейеров без полимерного покрытия и с полимерным покрытием (АЭК-3, АФЭК-3)

Показатель	Ручной сбор		Машинный сбор	
	Сорт 1	Сорт 2	Сорт 1	Сорт 2
Исходная сумма пороков хлопка-сырца	1,43	1,87	2,33	3,21
Сумма пороков хлопка-сырца после транспортирования винтовым конвейером без полимерного покрытия	2,04	2,5	3,25	4,1
Сумма пороков хлопка-сырца после транспортирования винтовым конвейером с полимерным покрытием (АЭК-3, АФЭК-3)	1,73	2,1	2,6	3,8

Заключение. Таким образом, опытно-производственные испытания подтвердили высокую эффективность разработанных покрытий, обеспечивающих снижение энергоёмкости процесса, улучшение качества хлопка-сырца, уменьшение повреждаемости семян и повышение пожарной безопасности.

Установлена целесообразность промышленного внедрения разработанных полимерных покрытий на предприятиях хлопкоочистительной промышленности Республики Узбекистан.

Литература

1. А.С. 1096928. Композиция для антифрикционного покрытия / С.С.Негматов, А.Б.Джумабаев, Н.Х.Джалилов, А.А.Иргашев, М.И.Негматова, Э.В.Цырлина, И.Абдураимов, Х.У.Садилов, М.Ж.Нажмиддинов, Т.А.Алматаев, М.Х.Хасанов // БИ.-1984.
2. М.А. Бабишев; Изнашивание пластмасс при трении об абразивную поверхность. Сб. «Пластмассы, как антифрикционные материалы». –Москва: АН СССР, 1961.
3. Негматов С.С. Технология получения полимерных покрытий. – Ташкент: Узбекистан, 1975. - 232 с.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ОДНОАТОМНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ (SACS) С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ *OPERANDO*

Искандарова.Ж.Ю¹., Жиёмуратова А.А¹., Адинаев.Х.Ф².
jumaguliskandarova5@gmail.com jiyemuratovaaynura@gmail.com
adinayev.x.f@mail.ru

¹АН РУз. Институт общей и неорганической химии. Докторант (PhD).

²АН РУз. Институт общей и неорганической химии. Доктор философии (PhD)

Аннотация: В данной работе исследованы механизмы функционирования одноатомных катализаторов (SACs) в реакции электрохимического восстановления CO₂ (eCO₂RR) и их динамическая эволюция. Проанализирована модуляция электронной структуры металлического центра (теория d-зоны) и влияние лигандного окружения на селективность процесса. Методами спектроскопии *operando* обоснованы структурные трансформации активных центров в рабочем состоянии и показана эффективность двухатомных систем (DAS) в обеспечении C-C сочетания.

Ключевые слова: SACs, eCO₂RR, спектроскопия *operando*, теория d-зоны, DAS, селективность.

ВВЕДЕНИЕ

Переход от наночастиц к SACs обеспечивает 100%-ную атомную дисперсность. Локальное микроокружение модулирует центр d-зоны (E_d), оптимизируя адсорбцию интермедиатов по принципу Сабатье [3]. Отсутствие «ансамблевого эффекта» гарантирует прецизионный контроль селективности eRR до CO, HCOOH и спиртов, открывая путь к рациональному дизайну катализаторов [4].

ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И МОДУЛЯЦИЯ

Активность SACs диктуется теорией d-зоны: дискретные d-уровни изолированных атомов позволяют управлять силой антисвязывающего взаимодействия. Повышение E_dотносительно уровня Ферми упрочняет

химическую связь и снижает барьеры активации. Реактивность регулируется через модуляцию степени окисления и оксофильности. Электронодефицитные центры (напр., Sn(IV) активируют CO_2 через кислород, стабилизируя интермедиат $^*\text{OCHO}$. Электронный профиль (структуры MN_3 , MN_4 , MN_5 d) зависит от типа азота: пиридиновый (акцептор) усиливает дефицит плотности, а пиррольный — ослабляет адсорбцию $^*\text{CO}$. Такая адаптивность позволяет обходить термодинамические ограничения (*scaling relations*), оптимизируя стадии активации и десорбции [4].

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ «РАБОЧЕГО» СОСТОЯНИЯ

Ключевая проблема катализа — различие между синтезированным состоянием (*as-prepared*) и реальной структурой в ходе реакции (**operando**). Под воздействием потенциала катализатор эволюционирует, формируя истинное активное состояние (*active state*).

Основные механизмы трансформации:

Редокс-динамика: Изменение степени окисления (например, Fe(III)/Fe(II):) активирует молекулу CO_2 , переводя её из линейного состояния в «изогнутое» (*bent*), что критически важно для начала реакции.

Аксиальная координация: Координационная сфера металла расширяется за счет молекул электролита (H_2O , OH^-). Формирование структуры «аксиального ключа» стабилизирует интермедиат $^*\text{OCHO}$, переключая селективность с CO на муравьиную кислоту (HCOOH) [3].

Спиновые переходы: Изменение спинового состояния металла дополнительно снижает энергетический барьер реакции.

Стабильность и адаптивность:

Динамика сопряжена с рисками агрегации (спекания) атомов в нанокластеры. Управление эволюцией центров позволяет соблюсти баланс между их активацией и долговечностью (более 50–100 часов), создавая адаптивные, а не статичные системы.

СПЕКТРОСКОПИЯ *OPERANDO*: СТРУКТУРНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Методы *operando* позволяют изучать катализатор как живую систему непосредственно во время реакции. Для одноатомных катализаторов (SACs) применяется комплексный подход:

XAS (Рентгеновская спектроскопия):

XANES: фиксирует изменение степени окисления металла.

EXAFS: отслеживает динамику длин связей («структурное дыхание»), подтверждая адаптацию центра под интермедиаты. Мёссбауэровская спектроскопия (^{57}Fe): незаменима для систем Fe-N-C. Она доказывает, что высокоспиновые центры Fe(II) наиболее активны в связывании молекул.

ATR-SEIRAS (ИК-спектроскопия): идентифицирует промежуточные частицы (*CO, *COOH). Эффект Штарка (смещение частоты C-O) указывает на ослабление связей, что облегчает дальнейшее гидрирование или C-C сочетание [1].

Raman-спектроскопия: через низкочастотные колебания (M-N, M-O) оценивает прочность фиксации атома в структуре.

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОСТЬЮ: C-C СОЧЕТАНИЕ И ГЕТЕРОДИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (DAS)

Переход к двухатомным центрам (DAS) необходим для синтеза многоуглеродных соединений (этанола). В системе Cu-Sn один атом стабилизирует CO, а соседний ускоряет гидрирование [1]. Асимметричное C-C сочетание в таких системах протекает с меньшей энергией активации [2]. В системе CuSn-NAВ это обеспечивает эффективность по этанолу свыше 56%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Исследование обосновывает переход от слепого подбора материалов к рациональному дизайну («custom-made» катализаторы). Точное управление электронной архитектурой и микроокружением атомов (N, C, S) позволяет создавать системы с заранее заданными свойствами.

Основные преимущества:

Энергоэффективность: Снижение перенапряжения (*overpotential*) существенно сокращает энергозатраты в промышленных электролизерах.

Экологический вклад: Прямая конверсия техногенного CO₂ в спирты и кислоты способствует углеродной нейтральности и развитию циклической экономики [4].

Экономика и масштабируемость: Замена дорогих благородных металлов доступными аналогами (Fe, Cu, Sn) в сочетании с высокой стабильностью (более 100 часов) делает технологию коммерчески жизнеспособной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zhao, Z.-H. et al. (2023). Highly Efficient Electroreduction of CO₂ to Ethanol via Asymmetric C–C Coupling. *Journal of the American Chemical Society (JACS)*, 145(48), 26783–26790. <https://doi.org/10.1021/jacs.3c08974>

2. Xia, W. et al. (2023). Adjacent Copper Single Atoms Promote C–C Coupling for Enhanced Electrocatalytic CO₂ Reduction. *Journal of the American Chemical Society (JACS)*. <https://doi.org/10.1021/jacs.3c04612>

3. Li, M. et al. (2020). Heterogeneous Single-Atom Catalysts for Electrochemical CO₂ Reduction Reaction. *Advanced Materials*.
<https://doi.org/10.1002/adma.202001848>

4. Chen, W. et al. (2024). Modulating Single-Atom Electrocatalysts for Energy Conversion: From Structure to Mechanism. *Advanced Science*.
<https://doi.org/10.1002/advs.202304424>

5. Liu, Y. et al. (2025). Dual-Atom Catalysts for CO₂ Reduction Reaction: Synergistic Effects and Atomic-Level Engineering. *Small*.
<https://doi.org/10.1002/sml.202407313>

POLIMER METALL ATSETATLAR BILAN MODIFIKATSIYALASH OLINGAN KOMPAZIT MATERIALLARNING TERMIK XOSSALANI O‘RGANISH

t.f.d.(DSc) Bozorov Lutfulla Ubaydulayevich

E mail: lutfullob15@gmail.com

2 kurs magistranti Shoquliva Mahliyo To‘lqin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

E mail: shoqulovamahliyo@gmail.com

Tel: +99899 525 70 60

Anatatsiya. Mazkur tadqiqotda polimer matritsali nanokompozitlar, xususan PA, PE va PP asosida metall atsetatlar bilan modifikatsiyalash jarayonlarining nazariy va amaliy jihatlari kompleks tahlil qilindi. Modifikatorlarning 1–5 mass.% diapazondagi ta’siri ostida kompozitlarning mexanik, termofizik va kimyoviy xossalari o‘rganildi. Olingan natijalar asosida modifikatsiya polimer zanjirlararo o‘zaro ta’sirlarni kuchaytirishi, kristallanish darajasini oshirishi hamda materiallarning issiqlikka chidamliligi va mustahkamligini sezilarli yaxshilashi aniqlandi.

Kalit so‘zlar. Kompozit materiallar, modifikatsiyalash, termik analiz, polietilen, polipropilen, fizik-kimyoviy xossasi, matritsa.

Kirish. Nanokompozitlardan keng miqyosda foydalanish va ular taqdim etayotgan imkoniyatlar, shuningdek, kelajak istiqbollari va xavfsizlik jihatlari ham keltirilgan. Kompozitlar har xil fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarga ega hamda mukammal interfeys bilan ajratilgan ikki yoki undan ortiq alohida tarkibiy qismlardan yoki fazalardan iborat. Ularning noyob xususiyatlari hech qanday tarkibiy qismda tasvirlanmaydi, odatda, ko‘p miqdorda mavjud bo‘lgan tarkibiy qism matritsa deb ataladi. Komponent qo‘shimchani mexanik xossalarini yaxshilash maqsadida matritsa materialiga qo‘shiladi va bu nanokompozitlarni mustahkamlash (armirlash) (yoki nanomateriallar) deb ataladi. Mustahkamlash, odatda, nanoo‘lchamli modifikator shaklida bo‘ladi. Ko‘pchilik xollarda nanokompozitlar tarkibiy qismlarining turli xil

xususiyatlari va mustahkamlashning bir xil bo'lmagan taqsimlanishi tufayli anizotropiyani (yo'nalish bog'liqlik xususiyatdari) namoyish etadi. Muayyan dastur uchun polimer matritsasining nanokompozitlarini tayyorlash uchun polimer matritsasining materialini tanlash, odatda, ularning mexanik, elektr, magnit, optik, biokomponentlik, kimyoviy barqarorlik va funksionalizatsiyasiga asoslangan. Asosan polimer nanokompozitlar quyidagi to'rt usulda ishlab chiqariladi.

1. Interkalatsiya usuli; 2. Mahalliy polimerlanish; 3. Zol-gel usuli; 4. Polimer va nanomodifikatorlarni to'g'ridan-to'g'ri aralashtirish

Yaxshilangan xususiyatlarga ega modifikatsiyalangan PP kompozitlarini olishning foydali texnologik usuli - bu alohida bosqichda oldindan tayyorlangan konsentrat orqali polimerga modifikatorni kiritishdir. Masalan, [1;162-166b] ishda polimer asos sifatida yuqori oqimli izotaktik polipropilen (PTR bilan 50 g/10 min gacha) og'irligi 80% gacha bo'lgan modifikatorli talkli bo'r va uning aralashmalari konsentratlari taklif etiladi va maxsus dispers qo'shimchalar kiritiladi.

Atsetat tuzlari bilan polimerlarni modifikatsiyalash va polimer materiallar olish ham so'nggi yillarda ancha jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, metall atsetatlar ishtirokida olingan polimer kompozit materiallar tibbiyot sohasida sezilarli ahamiyat kasb etib kelmoqda [2; 13-15b].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Bajarilgan ilmiy ishda polimerlar PA, PE va PP xossalariga metall atsetatlar bilan modifikatsiyalashda modifikatorlarning ta'siri o'rganiladi. Olingan kompozitlarning mexanik xususiyatlari va texnologik qayta ishlash ko'rsatkichlarining eng yaxshi kombinatsiyasini ta'minlaydigan mikro- va nano o'lchamli qo'shimchalarning optimal kontsentratsiyasini topish uchun 1 dan 5 mass.% gacha miqdorda bo'lgan bir qator modifikatsiyalangan polimerlarning namunalari olindi va o'rganildi. Olingan mikro va nanokompozitlarning mustahkamlik-deformatsiya, termik va kimyoviy xossalarini har tomonlama o'rganish amalga oshirildi. Polimerlarni modifikatsiya qilish va ularni xossalarini yaxshilashda avvalo, modifikatorlarni to'g'ri tanlash va zarur bo'lsa sintez qilish kerak. Rux atsetat-organik birikma, rux va organik sirka kislotasidan hosil bo'lgan metall tuzidir. Suvli eritmalaridan dixromat sifatida kristallanadi. Rux atsetatni sintez qilishning bir qancha usullari mavjud. Quyida bir qancha sintez qilish reaksiya tenglamalari keltirilgan.

100.00 gr rux atsetat olish uchun 51.21 gr gidroksokarbonat yoki 45.28 gr gidroksid yoki 37.08 gr oksid va 78.16 gr 70% sirka kislota talab qilinadi. Olimlar KMning issiqlik xossalarini o'rganishda, kristallanish jarayonlari [3; 744b] va termik yemirilish(halokat) jarayonlarini[4; 985-990b] tahlilini o'rganishgan. Natijalar.

Organik modifikatorlardan foydalanish polimer kompozit materiallar ish faoliyatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Polimerlarga modifikator(to'ldirgich) kiritilishi polimer-modifikator interfeysida turli o'zaro ta'sirlarning paydo bo'lishiga olib keladi, bu esa mexanik, fizik va kimyoviy, shu jumladan kompozit materialning termo-oksidlovchi xossalariга sezilarli ta'sir ko'rsatadi[5; 2538-2546b]. Qo'rg'oshin atsetat bilan mustahkamlangan polipropilenning maksimal harorat oralig'ini aniqlash uchun TGA yordamida namunalarning termogrammalari olindi, issiqlikka chidamliligi aniqlandi va kompozitlarning sovuqqa chidamliligi past haroratda egilish va sinishdagi kuchni o'lchash bilan baholandi (1-rasm).

1-rasm. 3% metall atsetatlar bilan modifikatsiyalangan PP kompozitlari termogrammasi Xulosa qilib aytganda, O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida barcha kompozitlar uchun ΔH_{suyuq} ning qiymati toza PEning dastlabki (117,5 J/g) qiymatidan kattaroq va modifikator tarkibining oshishi bilan o'zgaradi. Bu fakt polietilenning kristallanish darajasi odatda modifikator darajasiga bog'liq emasligini ko'rsatadi. DSK diagrammasi asosida polietilen va nanokompozitlarning qizdirish jarayonini aks ettiradi. Barcha namunalar endotermik suyuqlanish cho'qqisiga ega. 1, 3, 5% tarkibli PE/modifikator nanokompozitlar uchun suyuqlanish nuqtalari keltirilgan. Kompozitlar uchun suyuqlanish nuqtasi modifikator tarkibining ortishi bilan birmuncha ortadi. Nanokompozitlarning suyuqlanish boshlanishining harorati va suyuqlanish eng yuqori darajasi kengligi kristall tarqalishini ko'rsatadi. Olingan kompozitlarning yonuvchanligini baholash uchun yonuvchanlikka oid tadqiqot o'tkazdik, unda metall birikmalar asosidagi kompozitlar o'rtacha yonuvchan material bo'lgan UL94 standarti bo'yicha V-2 toifasiga mansub ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Березина, С.М. Роль эластичных и жестких включений в процессах пластического течения и разрушения наполненного полипропилена: Дис. канд. хим. наук: 02.00.06. / С.М. Березина. Москва.: ИХФ РАН, 2005. –162 с.

2. Бозорова Н.Х., Джалилов А.Т., Модификация полипропилена ацетатом цинца// Научный вестник Наманганского государственного университета. 2020г №5.
3. Домасиуса Н. Композиты на основе полиолефинов// СПб, Профессия, - 2014.- 744 с.
4. Masaru Matsuo, and R. St. John Manley. Ultradrawing at room temperature of high molecular weight polyethylene//Macromolecules, -1982.-Vol15.-p.985-990.
5. Машуков Н.И., Гладышев Г.П., Козлов Г.В. Высокомолек. соед. А, 1991, т. 33, № 12, С. 2538-2546.

ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩЕГО КЕРАМИЧЕСКОГО ПИГМЕНТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ ДЕКОРАТИВНОЙ МАССЫ ДЛЯ ЛЕПКИ

Phd, Кодирова У.А., DSc, с.н.с. Хомидов Ф.Г., д.х.н., проф. Кадырова З.Р.
АН РУз Институт общей и неорганической химии

Аннотация. Исследован твердофазный синтез никельсодержащих пигментов системы ZnO-NiO-SiO₂ при 1200 °С. Изучено влияние содержания никеля на фазообразование и цветовые характеристики образцов в системе CIELAB. Показана возможность применения полученных пигментов в качестве красящих добавок для декоративной массы для лепки и керамических материалов.

Ключевые слова: керамические пигменты, лепки, виллемит, структура, твердый раствор, оксид никеля, цветовые характеристики.

В настоящее время разработка неорганических пигментов с регулируемыми цветовыми характеристиками, высокой химической стойкостью и эксплуатационной стабильностью является актуальным направлением современного материаловедения. Особый интерес представляют оксидные и силикатные системы, отличающиеся долговечностью, устойчивостью к внешним воздействиям и возможностью целенаправленного изменения окраски за счёт состава и условий синтеза.

Перспективной для получения окрашенных пигментов является система ZnO-NiO-SiO₂, где ZnO и SiO₂ образуют виллемитовую фазу Zn₂SiO₄, а NiO выполняет роль хромофорного компонента и может участвовать в формировании оливиновой фазы Ni₂SiO₄. При твердофазном синтезе возможно также частичное изоморфное замещение ионов Zn²⁺ ионами Ni²⁺, что влияет на

фазообразование и способствует формированию устойчивых декоративных оттенков [1,2].

В качестве исходных компонентов для синтеза использовали оксид цинка ZnO, диоксид кремния SiO₂ и нитрат никеля (II) гексагидрат Ni(NO₃)₂·6H₂O. Подготовку шихты осуществляли путем точного дозирования компонентов, их смешивания и совместного измельчения до однородного порошкообразного состояния. При термической обработке нитрат никеля разлагался с образованием оксида никеля, участвующего в последующем твердофазном взаимодействии с компонентами системы. Составы исследуемых образцов никельсодержащих пигментов и соотношение исходных компонентов, рассчитанные с учетом замещения Zn²⁺ ионами Ni²⁺, приведены в табл. Подготовленные шихтовые смеси подвергали твердофазному синтезу в лабораторной муфельной печи при температуре 1200 °С с выдержкой в течение 180 мин. После завершения термической обработки образцы охлаждали до комнатной температуры, затем измельчали и просеивали до получения однородного пигментного порошка, пригодного для дальнейших исследований и практического применения. Цветовые характеристики синтезированных пигментов изучали методом колориметрического анализа с определением координат цвета в международной системе CIELAB (Lab).

Компонентные составы и цветовые характеристики полученных образцов пигментов

Наименование образца	Компонентный состав пигментов, мас. %			Цветовой координат			Цвет
	ZnO	Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	SiO ₂	L*	a*	b*	
Zn ₂ SiO ₄	73,0	-	27,0	-	-	-	белый
Zn _{1,8} Ni _{0,2} SiO ₄	65,70	7,30	27,0	74,8	-8,5	18,4	
Zn _{1,6} Ni _{0,4} SiO ₄	58,40	14,60	27,0	68,2	-10,4	24,6	
Zn _{1,4} Ni _{0,6} SiO ₄	51,10	21,90	27,0	61,7	-7,8	29,8	
Zn _{1,2} Ni _{0,8} SiO ₄	43,80	29,20	27,0	55,4	-6,1	24,7	
Zn _{1,0} Ni _{1,0} SiO ₄	36,50	36,50	27,0	49,6	-4,5	15,2	
Zn _{0,8} Ni _{1,2} SiO ₄	29,20	43,80	27,0	43,8	-2,8	18,9	
Zn _{0,6} Ni _{1,4} SiO ₄	21,90	51,10	27,0	38,6	-1,5	16,4	
Zn _{0,4} Ni _{1,6} SiO ₄	14,60	58,40	27,0	33,9	1,8	14,7	
Zn _{0,2} Ni _{1,8} SiO ₄	7,30	65,70	27,0	28,5	3,2	10,6	
Ni _{2,0} SiO ₄	-	73,0	27,0	22,7	1,4	7,8	

Анализ полученных данных показал, что увеличение содержания никеля в составе пигментов оказывает заметное влияние на цветовые характеристики образцов. При повышении концентрации Ni наблюдается снижение светлоты

(L), а также изменение координат a^* и b^* , что свидетельствует о переходе окраски от светло-зелёных к более насыщенным оливково-коричневым оттенкам. Полученные результаты подтверждают возможность направленного регулирования цвета пигментов путем изменения компонентного состава системы ZnO-NiO-SiO₂.

Рентгенофазовый анализ синтезированных пигментов показал, что после термической обработки при 1200 °С в образцах формируются кристаллические силикатные фазы. На рентгенограммах фиксируются интенсивные дифракционные максимумы, характерные для виллемита Zn₂SiO₄ при $2\theta \approx 25.4^\circ$, 31.0° , 34.1° , 36.8° и 49.0° , а также для оливиновой фазы Ni₂SiO₄ при $2\theta \approx 35.6^\circ$, 41.3° , 43.0° и 62.9° . Дополнительно могут наблюдаться отражения остаточной фазы α -SiO₂ в области $2\theta \approx 20.9^\circ$ и 26.6° . С увеличением содержания никеля отмечается изменение интенсивности соответствующих рефлексов, что свидетельствует о влиянии Ni²⁺ на процессы фазообразования и структурные особенности системы ZnO-NiO-SiO₂. Полученные результаты подтверждают возможность направленного регулирования фазового состава и цветовых характеристик пигментов путем изменения компонентного соотношения исходной шихты.

Рис. Образцы декоративной массы для лепки, окрашенной никельсодержащими пигментами различных составов: а-Zn_{1,4}Ni_{0,6}SiO₄; б-Zn_{1,2}Ni_{0,8}SiO₄; в-Zn_{1,0}Ni_{1,0}SiO₄

Полученные результаты подтверждают возможность синтеза никельсодержащего пигмента твердофазным методом с использованием нитрата никеля (II) гексагидрата в качестве исходного никельсодержащего компонента. Образующийся пигмент представляет практический интерес в качестве красящей добавки для декоративной массы для лепки и керамических материалов.

Использованная литература:

1. Q. Wang, Z. Wang, M. Qi, H. Zhao, X. Xin, A. Verma, T. Siritanon, A.P. Ramirez, M. A. Subramanian, P. Jiang, Synthesis and optical properties based on Ni-Doped Zn_2SiO_4 blue pigments with High-NIR reflectance // ACS Sustainable Chem. Eng. Vol.12, Issue 14, 2024, P.5522–5532.
2. I.V. Ivanova, N.A. Zaitseva, R.F. Samigullina, I.V. Baklanova, M.V. Rotermel, Synthesis and crystal-chemical, thermal, and spectrochemical properties of the $Zn_{2-2x}Ni_{2x}SiO_4$ solid solution with a willemite structure // Russ. J. Inorg. Chem, Vol. 65, 2020, P.1535–1540.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ И КОМПОНЕНТОВ ПОЛИМЕРНЫХ СМЕСЕЙ

Орипов А.А.¹, Рахимов К.А.¹, Айтмуратов Ш.А.¹,
Ешмуратов А.Б.²

¹Ташкентского государственного технического университета

²Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

Аннотация: В работе проведены исследования особенностей структуры и компонентного состава полимерных и тампонажных смесей. Для определения элементарного состава применён энергодисперсионный рентгеновский анализ (EDX/EDS), который широко используется в современной научной практике. Совмещение данного метода с детектором в составе сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) позволяет получить более полную и достоверную информацию об исследуемом образце по сравнению с использованием только СЭМ.

Ключевые слова: полимерные смеси, тампонажные смеси, элементный состав, энергодисперсионный анализ, микроструктура, композиционные материалы.

В Республике в настоящее время отсутствует собственное производство полимерных тампонажных систем, а зарубежные аналоги пока не получили широкого внедрения в промышленную практику. Разработка отечественных импортозамещающих составов создаёт предпосылки для формирования нового высокотехнологичного направления в области материалов для нефтегазовой отрасли с перспективой последующего экспорта в страны Центральной Азии.

В Республике имеется предлагаемое полимерное сырьё, позволяющее организовать производство в необходимых объёмах. Использование данного полимера в составе тампонажных композиций обеспечит возможность снижения

расхода портландцемента не менее чем на 40–50 % без ухудшения эксплуатационных характеристик материала. При этом ожидается повышение долговечности эксплуатации нефтяных и газовых скважин за счёт улучшения прочностных, адгезионных и изоляционных свойств цементного камня.

В результате реализации проекта будет создана технология и продукция, предназначенные для цементирования обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах. Разработанные материалы могут широко применяться на предприятиях нефтегазовой отрасли. Оценочная годовая потребность внутреннего рынка в данной продукции составляет более 2–3 тыс. тонн.

Таким образом, существует реальный и устойчивый спрос на внедрение разработанной технологии и организации промышленного производства полимерных тампонажных смесей, что подтверждает её экономическую и отраслевую целесообразность.

В настоящее время выбранным сырьём не подлежит прямому использованию в качестве сырья либо добавки для каких-либо смесей. Представленное сырьё является перспективным направлением, на что указывают нормы его образования (табл. 1).

Таблица-1

Результаты количественного элементного анализа исследуемого сырья

Элемент	Тип линии	Условная кон-ция	Отношение k	Вес.%	Сигма Вес.%	Название эталона	Предустановлен ный эталон
C	К серия	0.11	0.00113	35.13	0.70	C Vit	Да
N	К серия	0.19	0.00033	33.33	1.07	BN	Да
O	К серия	0.07	0.00025	31.15	0.77	SiO ₂	Да
Na	К серия	0.00	0.00000	0.16	0.06	Albite	Да
Ca	К серия	0.00	0.00001	0.24	0.06	Wollastonite	Да
Сумма:				100.00			

Прямая добавка различных ингредиентов в полимерные смеси привела к ухудшению их технических характеристик [1,2].

Исходя из этого, можно полагать, что сырьё сам по себе несовместим в качестве полимеоных смесей, так как по всем показателям полученный сырьё на основе тампонажных смесей не может быть ни кровельным, ни дорожным, ни строительным. В связи с этим данное сырьё выбрано в качестве объекта исследований, направленных на разработку высокопрочных полимерных тампонажных смесей.

При изучении элементного состава тампонажных смесей использован энергодисперсионный рентгеновский анализ (EDX/EDS) в сочетании со сканирующим электронным микроскопом (СЭМ), что позволило определить химический состав, распределение и концентрацию элементов образца.

СЭМ анализ, с помощью которого, определил кристаллическую структуру, а именно – симметрию. Результаты расшифровки структуры кристаллического соединения дали возможность судить об условиях их образования, так как для одного и того же химического состава соединения может быть известно несколько полиморфных модификаций (рис. 1).

Первоначально установлено, что полимерная тампонажная смесь преимущественно состоит из углерода; для уточнения состава проведены дополнительные исследования (рис. 2). Разработанная смесь обеспечивает сохранение коллекторских свойств пласта за счёт снижения проникновения фильтрата и предотвращения коагуляции пор.

Рис. 1. Микроструктура полимерного сырья для тампонажных смесей (СЭМ)

Рис. 2. Элементный состав полимерного сырья для тампонажных смесей на основе спектра ЭДС

Материал предназначен для формирования прочного, малопроницаемого и адгезионно-устойчивого цементного камня, способствующего повышению долговечности эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Композиция должна характеризоваться регулируемыми реологическими параметрами, позволяющими адаптировать плотность, вязкость, сроки схватывания и прочностные показатели в зависимости от горно-геологических и термобарических условий. Предусматривается возможность целенаправленного изменения плотности системы в широком диапазоне без ухудшения её седиментационной устойчивости и структурной однородности.

Таким образом, разработанная технология обладает реальным потенциалом коммерциализации, обеспечивает импортозамещение, формирует экспортные возможности для стран Центральной Азии и способствует укреплению устойчивости национальной экономики и нефтегазовой отрасли.

Список литературы:

1. Мирсаатова Ш.Х., Санетуллаев Е.Е., Нуритдинов Ж.Ф., Комилов Т.О. Исследование микроструктуры промывочной жидкости с применением электронного микроскопа // Сборник трудов научно-практической конференции «Гейдар Алиев и нефтяная стратегия Азербайджана: достижения нефтегазовой геологии и геотехнологий», посвященной 100-летию юбилею общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева. – Баку, 23–26 мая 2023 г. – С. 1001–1005.

2. Умедов Ш.Х., Акрамов Б.Ш., Рахимов К.А., Нуриддинов Ж.Ф., Мирсаатова Ш.Х. Полимерные тампонажные смеси для предотвращения ухода бурового раствора в отложения с высокими фильтрационными свойствами // Современные технологии: проблемы и тенденции развития. Монография. – г. Петрозаводск, МЦНП «Новая наука», 2021. –С. 119–136.

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАМПОНАЖНОГО
ЦЕМЕНТА**

Инженер технолог, Айтмуратов Шарапат Азатович

СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical"

PhD, доцент Комилов Толиб Олимович

Ташкентского государственного технического университета

Студент, Олимов Акрамхон Илхом угли

Ташкентского государственного технического университета

Студент, Солихов Хусан Гофуржон угли

Ташкентского государственного технического университета

На основе анализа существующих технологий цементирования и многолетнего опыта исследователей установлено, что применение традиционного цемента ПЦТ-100 не обеспечивает полной герметичности заколонного пространства. Поэтому предложена рецептура герметизирующего тампонажного цемента, включающая ПЦТ-100, гипс и герметизирующую добавку и рассмотрены рецептуры герметизирующего тампонажного раствора, предназначенного для обеспечения герметичности межколонного и заколонного пространства в интервале продуктивных пластов.

Ключевые слова: тампонажный камень, эксплуатационная колонна, водоприток, обводненность скважин.

Многолетние исследования отечественных и зарубежных учёных, в том числе работы А.И. Булатова, показывают, что применение традиционной технологии цементирования с использованием только тампонажного цемента марки ПЦТ-100 не обеспечивает полной герметичности заколонного пространства. Это обусловлено недостаточной эластичностью цементного

камня, его усадкой при твердении и низкой способностью компенсировать возникающие напряжения в системе «колонна – цементный камень – горная порода». С целью повышения герметизирующих свойств тампонажного материала предложена усовершенствованная рецептура герметизирующего портландцемента, включающая следующие компоненты, тампонажный цемент – 70 – 75 %; герметизирующая добавка – 10 – 12 %; гипс – 6 – 11 %; гидравлическая добавка – 2 – 4 %. Установлено, что применение герметизирующих добавок в сочетании с регулируемыми реагентами способствует снижению вероятности образования заколонных перетоков, увеличению долговечности крепи скважины и повышению общей надёжности эксплуатации многопластовых месторождений. Разработанная рецептура может быть рекомендована для применения при цементировании эксплуатационных колонн в осложнённых геолого-технических условиях, характеризующихся высокими пластовыми давлениями и значительными температурными перепадами.

Рисунок 1. Сравнения качества сцепления цементного камня

Анализ результатов исследования показал, что в большинстве изученных скважин качество сцепления цементного камня с обсадной колонной находится в пределах от 6,14 до 15,18 %, что свидетельствует о недостаточной эффективности традиционных тампонажных систем. При этом оценка адгезии цементного камня к горной породе затруднена, поскольку по 6 из 13 исследованных скважин отсутствуют достоверные данные о степени сцепления цементного камня со стенками продуктивного пласта. Это указывает на необходимость дальнейшего совершенствования технологий цементирования и методов контроля качества крепления скважин. Одной из серьёзных проблем при цементировании эксплуатационных колонн является загрязнение продуктивного пласта фильтратом тампонажного раствора. В процессе цементирования под действием избыточного давления (репрессии) фильтрат цементного раствора проникает в поровое пространство пласта, вызывая ухудшение его коллекторских свойств. По данным ряда исследователей, после воздействия фильтрата проницаемость продуктивной части пласта снижается и составляет

лишь 24–53 % от первоначальной. В некоторых случаях снижение проницаемости достигает 25–100 %, что существенно ухудшает приток пластового флюида и снижает дебит скважины. Установлено, что глубина проникновения фильтрата тампонажного раствора в продуктивный пласт может достигать 10–15 см. При этом химически активные компоненты фильтрата взаимодействуют как с минералами горной породы, так и с реагентами, содержащимися в буровом растворе, образуя труднорастворимые соединения и осадки. Эти процессы приводят к закупориванию поровых каналов и формированию дополнительной зоны кольматации вокруг ствола скважины.

Дополнительное отрицательное влияние оказывает фильтрат бурового раствора, проникший в пласт ещё на стадии первичного вскрытия продуктивного горизонта. Совместное воздействие бурового и цементного фильтратов значительно усиливает загрязнение призабойной зоны пласта. Исследования показывают, что увеличение репрессии на продуктивный пласт с 11,0 до 18,3 МПа может привести к снижению продуктивности скважины до 35 %. Это связано с интенсивным проникновением фильтратов в поровое пространство и ухудшением фильтрационно-ёмкостных свойств коллектора.

Высокие перепады давления, большие скорости закачки и повышенная плотность тампонажных растворов негативно воздействуют на продуктивный интервал, особенно в условиях трещиноватых и низкопроницаемых коллекторов. В связи с этим возрастает актуальность разработки щадящих технологий цементирования, обеспечивающих одновременно высокое качество крепления и минимальное повреждение продуктивного пласта. Обеспечение надёжной герметизации заколонного пространства рекомендуется комплексное выполнение следующих технологических мероприятий:

1. Перед спуском эксплуатационной колонны необходимо проводить тщательную промывку скважины с полной стабилизацией параметров бурового раствора в течение не менее двух циклов циркуляции. Это позволяет снизить содержание шлама и предотвратить образование застойных зон.

2. Непосредственно перед цементированием следует повторно осуществлять промывку скважины до полного выравнивания реологических и фильтрационных параметров промывочной жидкости в соответствии с геолого-техническими условиями конкретной скважины.

3. Выбор типа цемента необходимо осуществлять с учетом литолого-минералогических особенностей разреза, включая наличие солей, ангидридов, глин и других осложняющих пород.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акерафен М.О. Оценка пропускной способности канала (щели) между обсадной колонны и цементным камнем, возникающего при опрессовке колонн // Нефтяное хозяйство, 2009. №12. С.77 – 79.
2. Овчинников П.В. и др. Специальные тампонажные материалы для низкотемпературных скважин. – М. «Недра-Бизнесцентр», 2002 г.–115 с.
3. Акрамов Б.Ш., Умедов Ш.Х., Комилов Т.О., Мирсаатова Ш.Х. Вскрытие продуктивного пласта с применением пен // Технологии нефти и газа. Научно-технический журнал. – М., 2017 г. №4. С.35–39.
4. Казаков Е.Г., Корнеев Н.С. и др. Формирование структуры цементного камня и его разрушение в зависимости от условий бурения и эксплуатации скважин // Бурение и нефть, 2006 г. №1. С.36 – 37.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ТАМПОНАЖНОГО ЦЕМЕНТА ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ СКВАЖИН

*Инженер технолог, Айтмуратов Шаранат Азатович
СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical"*

Докторант, Орипов Азиз Аброрович

Ташкентского государственного технического университета

Докторант, Синдаров Жавохир. Фарход угли

Ташкентского государственного технического университета

д.т.н, профессор Умедов Шерали Халлокович

Ташкентского государственного технического университета

PhD, доцент Комилов Толиб Олимович

Ташкентского государственного технического университета

В данной работе рассмотрена рецептуры герметизирующего тампонажного раствора, предназначенного для обеспечения герметичности межколонного и заколонного пространства в интервале продуктивных пластов многопластовых месторождений. Показано, что изменения температуры и давления в процессе эксплуатации скважины вызывают деформацию обсадной колонны, образование микротрещин, каналов и зазоров в цементном камне, что приводит к межпластовым перетокам и нарушению герметичности.

Ключевые слова: тампонажный раствор, цементирование скважин, межколонное пространство, многопластовое.

Надёжная изоляция межколонного пространства играет ключевую роль в предотвращении межпластовых перетоков, сохранении эксплуатационной безопасности скважины и обеспечении экологической защиты недр [1]. Поэтому

разработка эффективной рецептуры тампонажного раствора с выраженными герметизирующими свойствами для обеспечения долговременной герметичности межколонного пространства в интервале продуктивных пластов многопластовых месторождений является одной из наиболее актуальных задач современной технологии цементирования скважин [2, 3].

В процессе эксплуатации скважины эксплуатационная колонна подвергается воздействию циклических изменений температуры и давления, что приводит к возникновению механических напряжений и деформаций обсадной колонны [4]. В результате этого происходит нарушение контакта между цементным камнем и наружной поверхностью колонны, особенно в нижней части продуктивного интервала [5]. Дополнительным негативным фактором является развитие усадочных и коррозионных процессов в цементном камне, вследствие чего формируются микротрещины, микроканалы и микрозазоры. Через образовавшиеся дефекты пластовые флюиды могут мигрировать в вышележащие горизонты либо поступать к устью скважины, вызывая осложнения в процессе эксплуатации.

В лабораторных условиях были проведены комплексные исследования влияния отдельных компонентов композиции на технологические и эксплуатационные свойства тампонажного раствора. Особое внимание уделялось подбору герметизирующей добавки, обладающей доступностью, технологичностью и возможностью регулирования процесса герметизации при помощи химических реагентов-замедлителей.

Экспериментальные исследования показали, что большинство известных герметизирующих добавок начинают активно проявлять свои свойства уже на ранних стадиях затворения раствора. Однако процесс герметизации зачастую завершается ещё до окончания операций по закачке и продавке цементного раствора в скважину, что существенно снижает эффективность применения герметизирующего цемента. В связи с этим возникла необходимость разработки системы регулирования сроков начала и продолжительности герметизации посредством введения специальных замедлителей.

Проведённые исследования показали, что введение регулирующих химических реагентов позволяет контролировать кинетику структурообразования цементного раствора, обеспечивая сохранение его подвижности в процессе закачки и последующее формирование плотного, малопроницаемого цементного камня после завершения цементировочных работ. Полученный цементный камень характеризуется повышенной адгезией к поверхности обсадной колонны и сниженной проницаемостью.

Рисунок 1. Сравнения качества сцепления цементного камня

Результаты анализа состояния зацементированных эксплуатационных колонн, цементированных цементом ПЦТ-100, приведённые в рисунок 1, свидетельствуют о значительной неоднородности качества сцепления цементного камня с колонной. Установлено, что величина качественного сцепления изменяется в пределах от 0,63 до 27,72 %, что указывает на недостаточную эффективность традиционных тампонажных систем и подтверждает необходимость совершенствования рецептуры герметизирующих цементов.

Для повышения эффективности цементирования и обеспечения надёжной герметизации заколонного пространства рекомендуется комплексное выполнение следующих технологических мероприятий:

4. Перед спуском эксплуатационной колонны необходимо проводить тщательную промывку скважины с полной стабилизацией параметров бурового раствора в течение не менее двух циклов циркуляции. Это позволяет снизить содержание шлама и предотвратить образование застойных зон.

5. Непосредственно перед цементированием следует повторно осуществлять промывку скважины до полного выравнивания реологических и фильтрационных параметров промывочной жидкости в соответствии с геолого-техническими условиями конкретной скважины.

6. Выбор типа цемента необходимо осуществлять с учетом литолого-минералогических особенностей разреза, включая наличие солей, ангидритов, глин и других осложняющих пород.

Таким образом, повышение качества цементирования эксплуатационных колонн требует комплексного подхода, включающего совершенствование рецептур тампонажных растворов, оптимизацию гидродинамических режимов цементирования и применение современных методов защиты продуктивного пласта от загрязнения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5. Овчинников П.В. и др. Специальные тампонажные материалы для низкотемпературных скважин. – М. «Недра-Бизнесцентр», 2002 г.–115 с.
6. Акрамов Б.Ш., Умедов Ш.Х., Комилов Т.О., Мирсаатова Ш.Х. Вскрытие продуктивного пласта с применением пен // Технологии нефти и газа. Научно-технический журнал. – М., 2017 г. №4. С.35–39.
7. Казаков Е.Г., Корнеев Н.С. и др. Формирование структуры цементного камня и его разрушение в зависимости от условий бурения и эксплуатации скважин // Бурение и нефть, 2006 г. №1. С.36 – 37.
8. Акерафен М.О. Оценка пропускной способности канала (щели) между обсадной колонны и цементным камнем, возникающего при опрессовке колонн // Нефтяное хозяйство, 2009. №12. С.77 – 79.
9. Справочник инженера по бурению /Под ред. Мищевича В.И., Сидорова Н.А.- М.: Издательство "НЕДРА", 1973 г. С. 398.

ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВЫХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ АНДЕЗИБАЗАЛЬТА КАРАХТАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Р

Институт общей и неорганической химии АН РУз

Д

Аннотация. В работе представлены результаты дифференциально-термического анализа (ДТА) андезибазальта Карахтайского месторождения. Установлены эндо- и экзотермические эффекты, обусловленные процессами дегидратации, декарбонизации, фазовых превращений кварца и перекристаллизации аморфных фаз. Определены температурные интервалы протекания термических процессов и дана их интерпретация. Показано, что исследуемое сырьё характеризуется стабильным и предсказуемым термическим поведением, что обосновывает его перспективность для получения базальтовых материалов.

Ключевые слова: андезибазальт, дифференциально-термический анализ, термические эффекты, фазовые превращения, декарбонизация, дегидратация, базальтовые материалы, расплав, волокно.

Андезибазальты представляют собой перспективное минеральное сырьё, пригодность которого для высокотемпературных технологических процессов определяется особенностями его термического поведения. В этой связи проведение дифференциально-термического анализа позволяет выявить закономерности фазовых и физико-химических превращений, протекающих при нагревании и оценить технологический потенциал материала.

Целью работы является исследование термических эффектов андезибазальта Карахтайского месторождения методом ДТА и интерпретация процессов, сопровождающих нагревание в широком температурном диапазоне.

Объектом исследования являлся андезибазальт Карахтайского месторождения. По данным химического анализа установлено, что порода характеризуется следующим составом (мас. %): SiO_2 - 58,8; Al_2O_3 - 16,5; $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{FeO}$ - 5,9; MgO - 4,0; CaO - 2,6; Na_2O - 5,1; K_2O - 2,0. Минералогический состав представлен преимущественно кварцем, альбитом, хлоритом и незначительным количеством кальцита.

Дифференциально-термический анализ проводили в интервале температур 20–1000°C. Интерпретацию термограмм осуществляли с учётом закономерностей термического поведения силикатных и карбонатсодержащих систем.

На рисунке представлены результаты анализа образца андезибазальта, свидетельствующие о наличии трёх эндотермических и двух экзотермических эффектов в указанном температурном диапазоне. Анализ термограммы позволяет детально охарактеризовать последовательность протекающих физико-химических процессов.

Рис. Результаты дифференциально-термического анализа образца Карахтайского андезибазальта

Первый эндотермический эффект фиксируется при температуре около 102°C и обусловлен удалением адсорбционной воды. Данный процесс не сопровождается структурными изменениями и характерен для дисперсных силикатных систем.

Второй эндоэффект наблюдается в области 340°C и связан с удалением гигроскопической и частично связанной воды из гидратированных минералов, преимущественно хлоритов. На данном этапе происходит частичная деструкция гидроксильных групп, что приводит к изменению структуры минералов.

Третий эндотермический эффект при температуре около 778°C обусловлен декарбонизацией карбонатной составляющей, в частности разложением кальцита по реакции:

Данный процесс сопровождается интенсивным тепловым эффектом и влияет на газовыделение при последующем плавлении.

Экзотермические эффекты проявляются при температурах около 570°C и 798°C. Первый экзоэффект при 570°C обусловлен фазовым переходом кварца из β -модификации в α -модификацию. Данный переход сопровождается выделением тепла и изменением объёма кристаллической решётки, что может оказывать влияние на напряжённое состояние материала.

Второй экзотермический эффект при температуре 798°C связан с процессами перекристаллизации аморфных и частично разрушенных фаз, образовавшихся на предыдущих стадиях нагрева. В этом интервале происходит формирование более устойчивых кристаллических структур, что является важным этапом перед плавлением [1, 2].

Полученные результаты ДТА коррелируют с установленным химико-минералогическим составом андезибазальта, включающим кварц, альбит и карбонатные фазы. Наблюдаемые эндо- и экзотермические эффекты отражают закономерности термических превращений, характерных для алюмосиликатных систем с карбонатной составляющей. Термическое поведение исследуемого материала характеризуется последовательностью протекающих процессов и воспроизводимостью фазовых переходов в широком температурном диапазоне.

С технологической точки зрения выявленные термические эффекты определяют особенности подготовки и переработки сырья. Удаление адсорбционной и связанной воды в области низких температур способствует снижению энергозатрат на предварительную термообработку. Процесс декарбонизации, протекающий при повышенных температурах, оказывает существенное влияние на газовыделение и формирование структуры расплава. Экзотермические процессы, связанные с фазовыми превращениями и

перекристаллизацией, способствуют формированию термодинамически устойчивых фаз и повышению однородности расплавленной системы.

Таким образом, дифференциально-термический анализ андезибазальта Карахтайского месторождения выявил характерные эндо- и экзотермические эффекты, связанные с дегидратацией, декарбонизацией и фазовыми превращениями. Установленные температурные интервалы подтверждают стабильность и предсказуемость термического поведения сырья. Это позволяет рассматривать андезибазальт как перспективный сырьевой материал для получения базальтоволоконных изделий.

Использованная литература:

1. Smykatz-Kloss W. Thermal Analysis: Application to Minerals and Rocks / W. Smykatz-Kloss. - Berlin : Springer-Verlag, 1974. - 185 p.
2. Brown M.E. Introduction to Thermal Analysis: Techniques and Applications / M. E. Brown. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2001. - 264 p.

**ИККИ КОМПОНЕНТЛИ СИСТЕМАДА КЕРАМИК КОШИН
ТАРКИБИНИ СИР (ГЛАЗУР)ГА БОҒЛИҚЛИГИ**

**к.ф.ф.д (PhD), кат.и.х., Таиров Саидамир Саидмаликович,
т.ф.д (DSc), кат.и.х., Эминов Афзал Ашрапович
таянч докторант Тухтамуродова Зилола Хамиджон қизи
к.ф.д.проф. Қодирова Зулайхо Раимовна
ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон**

Аннотация. Маърузада саноат ишлаб чиқариш чиқиндиларидан фойдаланган ҳолда керамик пардозбоп кошинларнинг янги таркиблари яратиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Олинган керамик пардозбоп кошинларнинг икки компонентли тизимларда эриш ҳароратини бошланғич ва тугаш кўрсаткичлари ҳамда керамик сир (глазур) билан боғлиқлиги аниқланди.

Калит сўзлар: керамик кошин, система, компонент, эриш ҳарорати, чиқинди, глазур, каолин.

Республикамизда уй жой ва саноат объектларини куриш жадал ривожланиши натижасида чет давлатлардан келтириладиган керамик кошинлар ва глазурларнинг ўрнини босишга лойиқ маҳаллий керамик материаллар ишлаб чиқиш мақсадида янги хом ашё захиралари устида қидирув ишлари олиб бориш ва маҳаллий хом ашё базасини кенгайтиришга зарурият туғилди. Республикамизда паст ҳароратда пишириладиган керамик кошинлар ва глазурларнинг технологик хоссаларини аниқлаш орқали уларнинг пишиш жараёнлари ва ишлаб чиқариш технологиясини тадқиқ этиш бўйича кенг

кўламли изланишлар амалга оширилиб, муайян илмий ва амалий натижаларга эришилмоқда.

Керамика ишлаб чиқаришда минерал ва қайта ишланган материаллардан оқилона фойдаланиш орқали ёқилғи ва энергия ресурсларини тежаш бутун дунёда асосий эътиборга лойиқдир. Сирланган кошинлар нафақат куйдирилган керамика маҳсулотларининг ишлаш муддатини узайтиради, балки уларни ўзига хос меъморий кўриниш беради.

Юқоридагиларга асосланган ҳолда ушбу олиб борилган илмий тадқиқот ишини бажаришдан мақсад, геологик-қидирув натижаларининг янги маълумотларини ҳар томонлама ўрганиб, янги топилган хом ашё ва иккиламчи ресурсларни сифатли қурилиш материаллари олиш учун яроқлилигини ўрганишдир.

Маълумки, керамика хом ашёси ярим тайёр маҳсулотларни пишириш жараёни керамика материаллари ва буюмларини ишлаб чиқариш технологиясининг асосий ва ҳал қилувчи жараёни ҳисобланади. Айнан куйдириш (иссиқлик билан ишлов бериш) жараёни ишлаб чиқарилган керамика маҳсулотларининг асосий функционал хусусиятларини таъминлайди [1].

Пишириш жараёни 900°C дан юқори ҳароратларда олиб борилади, бунинг натижасида кучсиз боғланган заррачаларнинг мўрт конгломерати ярим тайёр маҳсулот шаклида сиқилган моноструктурага эга бўлган қаттиқ жисмга айланади. Юқори ҳароратларда куйдирилган керамика массасининг таркибий қисмларининг зарралари ўртасида мураккаб юқори ҳароратли физик-кимёвий ўзаро таъсир жараёнлари содир бўлади, бу шубҳасиз фаза таркибининг қайта тақсимланишига ва янги минерал бирикмалар ва шишасимон фазанинг шаклланишига олиб келади.

Ушбу илмий тадқиқот ишида Ангрен иккиламчи бойитилмаган каолинни ва суюқланма ҳосил қилувчи сифатида “Ўзметкомбинат” АЖ металлургия газни тозалашдадан ҳосил бўлган чиқиндиси (ГТЧ) асосида керамик кошиннинг икки компонентли таркиби ўрганиб чиқилди.

Икки компонентли “каолин-газни тозалаш чанги (ГТЧ)” системада дастлабки компонентларнинг эриш ҳароратининг бошланиши ва тугаши аниқланган. Ангрен иккиламчи каолинининг эриш ҳароратининг бошланиши мос равишда 1550°C ва 1620°C (К-10 намунаси), шунингдек газни тозалаш чангининг эриш ҳарорати мос равишда 1200°C ва 1235°C (П-0 намунаси) эканлиги аниқланди [2] (Жадвал).

Тизимнинг композит таркибий қисмларининг эриш нуқтасини аниқлаш натижалари шуни кўрсатдики 1130°C ҳароратда эриш нуқтасининг энг паст қийматлари КП-4 намунасида каолин 40 % ни ГТЧ 60% ни ўз ичига олади, бу эса тизимнинг эвтетик нуқтасини ташкил этади [3,4].

**“Каолин-ГТЧ” икки компонентли тизимида намуналарнинг эриш
ҳароратини бошланиши ва тугаши**

	Компонентлар, %	Т _{эриш} , °С	
--	-----------------	------------------------	--

Намуналарнинг номланиши	Ангрен иккиламчи каолини	ГТЧ	бошланиши	тугаши	Оралик ҳарорат, °С
П-О	0	100	1200	1235	35
КП-1	10	90	1170	1220	50
КП-2	20	80	1120	1210	90
КП-3	30	70	1100	1150	50
КП-4	40	60	1080	1130	50
КП-5	50	50	1050	1140	90
КП-6	60	40	1100	1150	50
КП-7	70	30	1150	1220	70
КП-8	80	20	1270	1330	60
КП-9	90	10	1360	1420	60
К-10	100	0	1550	1620	70

Олинган намуналарни сиртига сир (глазур) қоплаганимизда, юқори сифатли сир қопламаси учун сирнинг иссиқлик термик кенгайиш коэффиенти (КТЛР) қўлланадиган керамик черепокнинг КТЛР га мос келиши муҳимдир. Агар сир (глазур)нинг КТЛР черепокнинг КТЛР дан катта бўлса, сир (глазур) куйдиргандан сўнг совутиш жараёнида кошин юзасида микро ёриқ (цек)лар пайдо бўлади. Агар сир (глазур)нинг КТЛР черепокнинг КТЛР дан кам бўлса, сир (глазур) черепокдан ёрилиб кўчиб кетади. Бундай ҳолатда меъерий талаб даражасида КТЛР 10% дан ошмайдиган фарқ қабул қилинади. Керамика черепокнинг сув шимувчанлигига қараб, сир (глазур)ни тўғри қўллаш нисбатини танлаш ҳам муҳимдир. Сир (глазур)ни тайёрлаш учун фритта кукунини майдалик даражаси (0,063 мкм элакдан қолдиқ 0,05-0,08 гр.) сувга тахминий нисбати 1 дан 0,6-0,8 гача, яъни 100 гр. сир учун 60-80 гр. сув билан аралаштирилади. Ихтисослашган лаборатория шароитларисиз маълум бир черепок учун сир (глазур) таркибини танлаш синов ва хатоликларни талаб қилади [5].

Шундай қилиб, ушбу ўрганилган керамик таркибларнинг технологик хоссалари улар асосида паст ҳароратда пишадиган керамик кошинлар олиш ва черепокга сир (глазур)ни мос келиши меъерий талаблар асосида аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рахимов Ш.Р. ва бошқалар. Каолинит кварц-далашпатли қумдан керамик плитка ишлаб чиқаришда фойдаланиш. Ўзбекистон кимё журнали. Тошкент 2002. №2. 56-58 бетлар.
2. Таиров С.С. Учламчи алюмосиликат системалар асосидаги керамик кошинларнинг қаттиқ фазапишиш жараёнлари ва хоссалари. ЎЗР ФА УНКИ. Тошкент 2021-й. 14-15 бетлар.
3. Таиров С.С., Сабилов Б.Т., Кадырова З.Р. Разработка оптимальных составов керамических плит с использованием барханных песков. Журнал «Стекло и керамика». Москва. 2018. №9. С. 36-39.

4. Таиров С.С. Материалы Меж. научно-практической конф. «Интеграция науки, образования и производства – залог прогресса и процветания», посвященной 5- летию основания Навоийского отделения АН РУз» ТомII :9-10 июня 2022.С.295-297.
5. ГОСТ 52569-2018. Фритты. Технические условия.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ОГНЕУПОРОВ

Холмуродова С.А., д.т.н., Эминов А.А., д.х.н., проф. Кадырова З.Р.
Институт общей и неорганической химии АН РУз

Аннотация. В статье приведены результаты исследования по разработке востребованных составов алюмосиликатных огнеупорных материалов на основе перспективных глинистых сырьевых ресурсов Узбекистана и показаны широкие возможности отечественной минерально-сырьевой базы и вторичных ресурсов, рациональное использование и освоение которой позволит создать импортозамещающее производство различных видов алюмосиликатных огнеупорных материалов.

Ключевые слова: огнеупор, сырьё, алюмосиликат, каолин, глиноземсодержащий отход, шамот, термомеханические свойства.

Известно [1], что алюмосиликатные огнеупоры являются наиболее широко распространенным видом огнеупоров, в мировом уровне общий объем производства, которых составляет более 60% от всех производимых видов огнеупорных материалов. Соответственно, вопросы технологии их производства, разработки состава, пригодности сырьевых материалов, улучшение эксплуатационных и технологических свойств, физико-химических процессов связанных с их изготовлением, а также особенности их применения в различных тепловых агрегатах изучены в достаточно полном объеме и успешно применяются в практике.

В настоящее время в Республике Узбекистана потребности в каолинах пригодных для производства алюмосиликатных огнеупоров в состоянии полностью удовлетворить продукция обогатительного предприятия ООО «Ангрен-каолин» которое занимается обогащением первичных каолинов Ангреновского каолино-буроугольного месторождения с выпуском трех марок обогащенных каолинов в соответствии с действующими нормативными требованиями стандарта O`zDst 1056:2004.

Исходя из вышеуказанных цель работы является изучение и выбор перспективных отечественных сырьевых и вторичных ресурсов для разработки состава и технологии производства алюмосиликатных огнеупорных материалов различного назначения.

Для приготовления шихты все компоненты согласно составленному рецепту предварительно взвешиваются на производственных весах. Готовая шихта тщательно перемешивается на двухвальцовом смесителе, где добавляется вода для обеспечения шихте формовочной влажности (7-8%). Увлажненная шихта вылеживается в течение минимум 1 суток. Далее методом полусухого прессования на гидравлических прессах формируются изделия в виде кирпичей.

Результаты и их обсуждение. При этом следует отметить, что [2], что Ангренский обогащенный каолин марки АКФ-78 используется для приготовления каолинового порошка - связки, т.е. компонента шихты пресспорошка, так и для приготовления брикетов при получении шамота. Следует отметить, что использования обогащенного каолина АКФ-78 для производства огнеупорных изделий требуется контролировать химический состав приобретаемых партий каолина по содержаниям Al_2O_3 а также вредных плавнеобразующих оксидов железа, титана, щелочных и щелочноземельных элементов.

В газоперерабатывающих предприятиях в больших количествах для очистки добываемого природного газа используются глиноземсодержащие катализаторы и цеолиты, которые после эксплуатации направляются в отвалы. Ежегодные объемы направляемых в отвалы отработанных катализаторов и цеолитов составляют сотни тонн и в настоящее время весьма перспективным представляется их использование для производства алюмосиликатных огнеупорных материалов. Например, на Муборекском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) при очистке добываемого природного газа от сероводорода производится каталитическое окисление последнего кислородом воздуха на поверхности высокоглиноземистого «бокситового» катализатора с попутным получением «газовой» серы (метод Клауса). В качестве катализатора используется высокопористый синтетический гранулированный гидроксид алюминия, который в процессе эксплуатации при температурах 400°C и выше, частично дегидратируется до оксида $\gamma-Al_2O_3$. Содержание Al_2O_3 в данном продукте составляет 82-90 масс.%, а, после его прокаливания при температуре 1300°C содержание Al_2O_3 составляет не менее 95 масс.%,. представляет собой высокотемпературную форму оксида алюминия – α -корунд. Полученный синтетический сырьевой компонент пригодный для использования в производстве различных видов алюмосиликатных и высокоглиноземистых огнеупоров.

На Шуртанском газохимическом комплексе (ГХК) используется технология сорбционной очистки природного газа с применением синтетических

гранулированных цеолитов, представляющих собой высокопористые молекулярные сита. Отработанные цеолиты ШГХК в исходном состоянии, в отличие от катализаторов МГПЗ, имеют алюмосиликатный состав, количество оксида алюминия обычно составляет около 30-40 масс.%, но в отдельных видах количество его достигает 70 масс.% и выше. Для опытно-производственной испытаний были выбраны опытные образцы из шихтового состава, содержащего обогащенный каолин АКС-30, прокаленный глиноземсодержащий отход газопереработки и муллитокремнеземистый шамот, полученный спеканием отхода МГПЗ с каолином при следующем соотношении компонентов, масс. %: обогащенный каолин (АКС-30) - 35; прокаленный глиноземсодержащий отход газопереработки - 15; - муллитокремнеземистый шамот - 50. При этом следует отметить, что для испытаний разработанных составов алюмосиликатных огнеупорных масс в производственных условиях образцы готовили на основе необходимой фракций помола компонентов в указанных соотношениях компонентов огнеупорной массы.

Для испытаний были выбраны оптимальные составы масс, на основе которых в производственных условиях были получены образцы высокоглиноземистых заполнителей. Значения истинной плотности образцов этих составов, в сравнении с другими, свидетельствуют о большей полноте формирования плотной структуры кристаллической решетки основной фазы-муллита (таблица).

Шихтовые составы, физико-механические и огнеупорные показатели опытных композиций для получения заполнителей огнеупорных масс

Индексы заполнителей	Компоненты, масс. %		Термомеханические показатели			
	Каолин АКС-30	Отход МГПЗ	Истинная плотность, г/см ³	Водопоглощение, %	Кажущаяся плотность, г/см ³	Температура плавления, °С
ЗП-1	30,0	70,0	3,03	3,04	2,47	1560
ЗП-2	25,0	75,0	3,01	3,08	2,44	1580

Таким образом, на основании проведенных результатов исследования установлено, что разработанные образцы на основе оптимальной алюмосиликатной огнеупорной массы обладают достаточно высокими показателями физико-химических, термо-механических, а также огнеупорных свойств и внедрены в качестве футеровочного материала для высокотемпературных печей и агрегатов. Кроме того, установлены широкие возможности отечественной сырьевой базы и вторичных ресурсов, рациональное использование и освоение которой позволит создать импортозамещающее производство различных видов алюмосиликатных огнеупорных материалов в республике.

Использованная литература

1. Андрианов Н.Т., Балкевич В.Л., Беляков А.В., Власов А.С., Гузман И.Я. и др. Химическая технология керамики Учеб. пос. под. ред. И.Я. Гузмана. М.- РИФ «Стройматериалы».-2012.-496с.
2. Прутцков Д.В., Бусько В.М., Алексеев Е.В., Вовченко Е.А. Совершенствование технологии производства высокоглиноземистых огнеупоров. Огнеупоры и техническая керамика. 2017.- № 3.-С.36-39.

ОДНОЭТАПНЫЙ СИНТЕЗ МИКРОСФЕРИЧЕСКОГО ГИБРИДНОГО ФИБРОИН/КРЕМНЕЗЕМНОГО НАНОКОМПОЗИТНОГО АДСОРБЕНТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шакарова Д.Ш.¹, Бегимкулова Ч. К.¹, Перри К.С.²

¹Институт общей и неорганической химии АН РУз, Узбекистан,

²Университет Ноттингем Трент, Англия

Аннотация. Представлен одноэтапный золь-гель синтез микросферических гибридных фиброин-кремнеземных нанокompозитных адсорбентов с мезопористой структурой (удельная поверхность 305-318 м²/г, поры 29 нм) и β-складчатой конформацией фиброина. Синтезированный нанокompозит биосовместим, обладает многофункциональностью и высокой сорбционной ёмкостью, эффективен в адсорбции ионов металлов и хроматографии.

Ключевые слова: фиброин шелка, кремнезем, нанокompозит, одноэтапный синтез, золь-гель процесс, адсорбция, хроматография.

Современные экологические и биомедицинские задачи требуют создания многофункциональных материалов, сочетающих высокую эффективность с экологической безопасностью и биосовместимостью [1-2]. Гибридные нанокompозиты на основе природных полимеров и неорганических компонентов занимают в этом направлении особое место благодаря возможности синергетического объединения свойств органической и неорганической фаз.

Фиброин - белок, получаемый из натурального шелка тутового шелкопряда *Bombyx mori*, является идеальным кандидатом для создания гибридных материалов благодаря уникальному сочетанию свойств. Важнейшими преимуществами фиброина выступают его ежегодная возобновляемость в отличие от синтетических полимеров и ископаемого сырья, уникальный аминокислотный состав (преобладание глицина, аланина и серина), наличие реакционноспособных функциональных групп гидроксильных -ОН, карбоксильных- COOH, аминогрупп -NH₂, -NH-C=O групп пептидных связей обеспечивающей механическую стабильность, а также высокая

биосовместимость и контролируемая биоразлагаемость. Благодаря этим свойствам фиброин успешно применяется в регенеративной медицине (тканевая инженерия, раневые покрытия), системах адресной и пролонгированной доставки лекарственных препаратов, а также в адсорбционных технологиях для очистки воды [3-5].

Сочетание фиброина с неорганическими оксидами, синтезированными золь-гель методом позволяет получать гибридные наноконпозиты, в которых неорганическая фаза обеспечивает механическую прочность, термическую стабильность и развитую мезопористую структуру. При том органическая фаза фиброина вносит высокую функциональную активность, способствующую к молекулярному распознаванию, биосовместимость и биоразлагаемость. Такое синергетическое объединение фаз открывает широкие перспективы для создания эффективных сорбентов, катализаторов, сенсоров и биомедицинских платформ.

Традиционные методы получения фиброин-кремнеземных композитов, как правило, являются многостадийными, включают отдельное приготовление золь, длительный гидролиз алкоксисиланов, за которыми следует сушка или формование. Это увеличивает время синтеза, энергозатраты и не всегда обеспечивает однородное распределение компонентов на наноуровне. Поэтому разработка одноэтапного метода синтеза микросферического гибридного адсорбента на основе фиброина и кремнезема представляет несомненный научный и практический интерес.

Нами синтез проводился в 4% растворе муравьиной кислоты при массовых соотношениях фиброин: ТЭОС от 0,01:1 до 0,05:1. С использованием в качестве гидроксида аммония при интенсивном перемешивании и температуре 60 °С. Продолжительность процесса составляет 30 минут и включает время созревания около 24 часов.

Образцы анализировали методами: ИК-спектроскопия (Perkin Elmer, KBr, 4000–400 см⁻¹), Рентгенофазовый анализ (XRD-6100 Shimadzu, CuK α , $\lambda=0,154$ нм, $2\theta=2-40^\circ$), Низкотемпературная адсорбция азота (Quantachrome Nova 1000e, 77 К). Средний диаметр пор рассчитывали по формуле БЭТ: $D_{cp}=4V/S$, где V - объем адсорбированного азота.

Результаты синтеза и свойства наноконпозитного фиброин-кремнеземного адсорбента показывает, что оптимальные условия синтеза мезопористого фиброин-кремнеземного наноконпозита: молярное соотношение фиброин: ТЭОС = 0, 03:1, температура 60 °С, 2,3 мл 25% NH₄OH, скорость перемешивания 1800 об/мин.

Полученный материал белый порошок, состоящий из микросфер размером от 3 до 30 мкм. Для хроматографии выделена фракция 10–15 мкм.

ИК-спектроскопия подтвердила наличие в композите полос поглощения, характерных для кремнезема (3410 см^{-1} , Si–OH; 1062 см^{-1} , Si–O–Si) и фиброина (Амид I при $1635\text{--}1638\text{ см}^{-1}$, Амид II при $1520\text{--}1521\text{ см}^{-1}$). Подавление кристалличности фиброина свидетельствует о взаимодействии между органической и неорганической фазами.

По данным азотной порометрии, удельная поверхность адсорбента составляет $318,3\text{ м}^2/\text{г}$, средний диаметр пор – $29,7\text{ нм}$, что позволяет отнести его к мезопористым материалам. Наличие силанольных групп кремнезема и функциональных групп боковых цепей фиброина (–OH, –NH₂, –COOH) обеспечивает высокую адсорбционную активность. Полученный нанокомпозит может использоваться в качестве неподвижной фазы для хроматографического разделения сложных смесей.

Процесс синтеза энергетически малозатратный, не требующий сложного оборудования. Синтезированный гибридный фиброин-кремнеземный адсорбент благодаря многофункциональности может быть использован для адсорбции ионов металлов, красителей хроматографических разделениях сложных смесей органических соединений, для получения катализаторов и сенсорных устройствах, а также в качестве носителей лекарств с пролонгированным действием.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, (проект ФЗ-2020093090).

Использованные литературе

P

r

1. Pereira, R. F. P., et al. Ionic Liquid-Assisted Synthesis of Mesoporous Silk Fibroin/Silica Hybrids for Biomedical Applications. ACS Omega 2018, 3(9), p.10811–10822.

2. Wang, J., et al. Nucleation and Assembly of Silica into Protein-Based Nanocomposites as Effective Anticancer Drug Carriers Using Self-Assembled Silk Protein Nanostructures as Biotemplates. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9(27), p.22259–22267.

3. Song, Y., et al. Self-assembly of silica spheres on silk fibroin spheres for synthesis of porous hollow silica spheres and their in vitro biocompatibility and drug delivery property. Journal of Non-Crystalline Solids 2019, 522, p.119548.

4. Shivani, et al. Progressive trends in heavy metal ions and dyes adsorption using silk fibroin composites. Environmental Science and Pollution Research 2020, 27, p.210–225.

T

S

u

d

a

**КРЕМНИЙ САҚЛОВЧИ АЛКОКСИД БИЛАН
МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА
АСОСИДАГИ ГИДРОФОБ КОМПОЗИТЛАРНИНГ СИНТЕЗИ,
ТУЗИЛИШИ ВА ХОССАЛАРИ**

Таянч докторант Эргашев Дониёр Жабборович.

Т. ф. д., проф. Атаханов Абдумутолиб Абдупатто ўғли.

*ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти. Тошкент шаҳар,
Абдулла Қодирий кўчаси 7Б, 100128.*

Аннотация. Кремний сақловчи алкоксид билан модификацияланган микрокристаллик целлюлоза асосидаги гидрофоб композитларни синтез қилиш золь–гель усули орқали амалга оширилди. Қайта тикланувчи прекурсор сифатида қизилмия илдизи целлюлозадан олинган микрокристаллик целлюлоза — МКЦ қўлланилди. Кремний сақловчи алкоксид сфатида метилтриметоксисилан — МТМС гидрофоб модификацияловчи агент сифатида ишлатилди.

Калит сўзлар: микрокристаллик целлюлоза, целлюлоза–силика композитлари, золь–гель гибрид материаллари, юза модификацияси.

Бугунги кунда **гидрофоб ва олеофил (ёғни тортувчи) материаллар** яратиш муҳим аҳамият касб этади. Агар улар табиий ва қайта тикланувчи манбалардан олинса, ҳам экологик жиҳатдан хавфсиз, ҳам самарали ҳисобланади[1,2].

Целлюлоза ҳосилалари ва кремний диоксиди гидрофобик органик-ноорганик композицияларни синтез қилиш учун жуда мос хомашё ҳисобланади [3].

Бу ишда қизилмия илдизи целлюлозасининг модификацияланган шакли микрокристаллик целлюлоза ва кремний сақловчи алкоксид асосидаги гидрофобик хусусиятга эга янги композицион бирикмалар синтез қилиниб, унинг тузилиши ва хоссалари ўрганилди.

Олинган намуналарнинг сифат кўрсаткичларини ўрганиш мақсадида инфрақизил спектроскопия, рентгенография, гидрофоблик даражасини ўрганиш усуллари ёрдамида текширувлар ўтказилди.

МКЦ нинг ИҚ-спектри ўрганилганда целлюлоза учун характерли бўлган валент ва деформацион тебранишлари мавжудлиги кузатилди.

1-расм МКЦ ва ЦКК намуналарининг ИҚ-спектрлари.

Целлюлоза–кремний композитларининг ИҚ спектрлари таҳлилида 900 см^{-1} ва 1200 см^{-1} даги Si–O–Si, ҳамда 850 см^{-1} даги Si–O–C тебранишларига мос келувчи пиклар кузатилди. Бу ҳолат целлюлоза ва кремний оксиди ўртасидаги кимёвий боғланиш мавжудлигини тасдиқлайди. Бундан ташқари, 1270 см^{-1} соҳадаги Si–C гуруҳларига тегишли ютилиш спектрлари МТМС таркибида кислородсиз боғланган CH_3 радикалининг сақланиб қолганини англатади, 470 см^{-1} соҳадаги спектрлар эса Si–O–Si гуруҳлари мавжудлигини кўрсатади [4].

Олинган ЦКК нинг рентгенографик анализ натижаларига кўра уларнинг кристаллик даражаси МКЦ билан солиштирганда кристаллик даражаси 71% дан 20% гача пасайиши аниқланди ва дифрактограммадаги $2\theta=22.58^\circ$ соҳадаги кристаллик рефлексларининг интенсивлигининг пасайиши ва $2\theta=9.6^\circ$ соҳада қушимча пик ҳосил бўлганлиги кузатилди.

2-расм. МКЦ ва ЦКК намуналарининг дифрактограммаси.

Сув томчиларининг намуна юзасида туриш бурчаги бўйича гидрофоблик даражасини ўрганилганда МКЦ учун бошланғич бурчаги градуси 50° эканлиги 60 минда 3° га камайганлиги кўзатилди. Бу кўрсаткич ЦКК га бошланғич бурчаги градуси 106° эканлиги 60 минда 95° га камайганлиги ва бу олинган композитнинг гидрофоб хоссага эга эканлигини тасдиқлайди.

3-расм. МКЦ ва ЦКК намуналарининг сув томчиларининг намуна юзасида туриш бурча градуси.

Келтирилган тахлил натижаларига асосланиб оддий усул яни золь-гель усулидан фойдаланган ҳолда целлюлоза ҳосилалари ва кремний диоксиди асосида термик барқарорлиги юқори, гидрофоблик хоссага эга бўлган композит олиш имконияти кўрсатилди

Фойдаланилган адабиётлар

1. M. D. Sosa, A. Canneva, A. D Kaplan, N. B. Accorso, & R. M. Negri, From superhydrophilic to superhydrophobic polymer-nanoparticles coated meshes for water-oil separation systems with resistance to hard water. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 194 (2020): 107513, <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107513>.

2. S. Bhagyaraj, P. Sobolciak, M. A. Al-Ghouti, & I. Krupa, Copolyamide-clay nanotube polymer composite nanofiber membranes: preparation, characterization and its asymmetric wettability driven oil/water emulsion separation towards sewage remediation. *Polymers*, 13(21) (2021): 3710, <https://doi.org/10.3390/polym13213710>.

3. Sónia S., Dmitry V., Evtuguin, Inês P., Ana Esculcas P. Synthesis and characterisation of cellulose/silica hybrids obtained by heteropoly acid catalysed sol-gel process // *Materials Science and Engineering*, 2007, V 27, № 1, 172-179. doi.org/10.1016/j.msec.2006.04.007

Joabel R., Alessandra S.F., Lina B., Caue R., Maria A. M., José M.M., Gustavo H., Denzin T. Evaluation of reaction factors for deposition of silica (SiO₂) nanoparticles on cellulose fibers // *Carbohydrate Polymers* 2014. T. 114, № 1. C. 424–431. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.08.042>

KAOLINDAN TEMIR XROMOFORLARINI YO'QOTISHDA ORGANIK KISLOTALAR VA MUHITNING SINERGIK TA'SIRI

k.f.f.d., Jumanov Yusuf Qurbonovich¹, t.f.d.prof. Eminov Ashrap Ma'murovich², t.f.d. Eminov Azizjon Ashrapovich¹

1-O'zbekiston RFA, UNKI; 2-ToshKTI Yangiyer filiali, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu ishda kaolin namunasidan HCl va H₂ SO₄ kislotali muhitda (0,25–2,0 M) qaynash haroratida 4 soat mobaynida shakar, oksalat, limon kislota va

ularning kombinatsiyalari ta'sirida Fe xromoforlarini yo'qotish samaradorligini o'rganish natijalari keltirilgan. Organik reagentlarning sinergik ta'siri aniqlangan; oksalat+limon+shakar tizimida samaradorlik 88–93% ga yetishi kutilgan.

Kalit so'zlar: kaolin, oksalat kislota, limon kislota, shakar, HCl, H₂ SO₄, temir oksidini yo'qotish, oqlik indeksi.

Kirish. Kaolin — nafis keramika, qog'oz va bo'yoqchilik sanoatida keng qo'llaniladigan tabiiy alyumosilikat mineral bo'lib, uning sifati asosan tarkibidagi temir (Fe) va titan (Ti) xromoforlar miqdoriga bog'liq [1]. Fe-oksidi birikmalari (Fe₂O₃, Fe₃O₄) kaolinni sarg'ish-qo'ng'ir rangga bo'yab, oqlik indeksini (WI,%) pasaytiradi va mahsulot narxini keskin tushiradi. Shu sababli kaolinni kimyoviy boyitish — ya'ni Fe va Ti xromoforlarni yo'qotish — sanoat uchun dolzarb masala hisoblanadi. Jahon adabiyotida oksalat kislotasi, limon kislotasi, xlorid va sulfat kislotalar yordamida Fe ni yo'qotishning turli usullari o'rganilgan [2, 3]. Biroq ushbu reagentlarning birgalikdagi (sinergik) ta'siri va O'zbekiston kaolini sharoitida ularning samaradorligi yetarlicha tadqiq etilmagan. Ushbu ish mana shu bo'shliqni to'ldirish maqsadida o'tkazilgan.

Tadqiqot usuli metodikasi.

Tajribalar uchun 50 g kaolin namunasi olinib, 200 ml kislota eritmasi (HCl yoki H₂ SO₄; konsentratsiyasi: 0,25; 0,5; 1,0 va 2,0 M) bilan konusli kolbada aralastirildi. Har bir tajribaga alohida organik reagent yoki ularning kombinatsiyasi qo'shildi va aralashma qaynash haroratida (~100°C) 4 soat davomida reaksiyaga qoldirildi. Jami 5 xil turdagi reagent tizimi sinab ko'rildi.

Barcha tajribalarda xomashyo: boyitilgan oltintog' kaolini (O'zbekiston), 50 g; erituvchi hajmi: 200 ml; idish: konusli kolba (500 ml); harorat: qaynash (~100°C); davomiyligi: 4 soat.

Kimyoviy mexanizmlar va reagentlar roli.

Oksalat kislota (H₂C₂O₄) — eng kuchli Fe(III) xelatlovchi va qaytaruvchi vosita hisoblanadi. Eritmada u HC₂O₄⁻ (bi-oksalat) ioniga dissotsilanib, Fe(III) bilan kuchli kompleks hosil qiladi va uni Fe(II) ga qaytaradi. pH 2,0–2,5 sharoitida HC₂O₄⁻ konsentratsiyasi maksimumga yetadi va eritish samaradorligi eng yuqori bo'ladi [2]. Harorat 100°C ga yaqinlashganda reaksiya tezligi sezilarli oshib, 4 soatda 80–88% Fe yo'qotilishiga erishiladi.

Limon kislota (C₆H₈O₇) — uch karboksil guruhga ega bo'lib (pK₁ ≈ 3,1; pK₂ ≈ 4,8; pK₃ ≈ 6,4), Fe(III) bilan eruvchan Fe-sitrat komplekslarini hosil qiladi. Oksalatga qaraganda yumshoqroq ta'sir ko'rsatsa-da, oksalat bilan birgalikda ishlatilganda sinergetik effekt kuzatiladi: limon kislota Fe-oksalat qatlamining shakllanishiga to'sqinlik qilib, kaolin yuzasiga yangi reagent kirib borishini ta'minlaydi [1, 3].

Shakar (saxaroza) - kislotali muhitda parchalanib, qisqa zanjirli organik kislotalar hosil qiladi va $Fe(III) \rightarrow Fe(II)$ qaytarish jarayonini biologik yo'l bilan ham faollashtiradi. Shu bilan birga, shakar eritma qovushqoqligini biroz oshirib, kaolin zarralarini suspenziyada ushlab turishga yordam beradi [1]. Uch komponentli tizimda (oksalat + limon + shakar) barcha mexanizmlar bir vaqtda: kimyoviy xelatlash, reduktiv eritish va biologik aktivatsiya ishlaydi.

1-jadval

Reagent tizimlari va kimyoviy mexanizmlari

Reagent tizimi	Asosiy roli	Kimyoviy mexanizm	Izoh (adabiyot asosida)
Shakar	Organik qaytaruvchi	$Fe(III) \rightarrow Fe(II)$	Mikrob aktivatsiyasi, C manbai sifatida Fe eritilishi
Oksalat kislotasi	Xelat + reduktant	$Fe(III)$ –oksalat kompleks, reduktiv eritish	$HC_2O_4^-$ ion faol forma; pH 2–2,5 optimal
Limon kislotasi	Xelatlovchi	$Fe(III)$ –sitrat kompleks hosil qilish	pH 3–4 da samarali; oksalat bilan sinergetik ta'sir
Oksalat + Limon	Kuchli xelat + reduktant	Ko'p bosqichli kompleks; $Fe(III)$ to'liq eruvchan $Fe(II)$ ga	Sinergetik effekt: samaradorlik +15–20%
Oksalat + Limon + Shakar	Maksimal kombinatsiya	Kimyoviy + biologik reduktiv yo'l bir vaqtda	Eng yuqori oqlik indeksi; 88–93% Fe yo'qotish

HCl va H_2SO_4 kislotalarining roli.

Xlorid kislotasi (HCl) muhitida $Fe(III)$ $FeCl_4^-$ kabi xlorid komplekslari shaklida eriydi. HCl organik kislotalar bilan birgalikda ayniqsa samarali bo'lib, pH ni tez pasaytiradi va $HC_2O_4^-$ ionlari faolligini oshiradi. Sulfat kislotasi (H_2SO_4) muhitida esa $Fe_2(SO_4)_3$ va $FeSO_4$ shakllari hosil bo'ladi. H_2SO_4 nisbatan past oksidlovchi xususiyatga ega bo'lsa-da, kuchli kislotali muhit ($pH < 2$) yaratishi bilan organik kislotalar samaradorligini yanada oshiradi. Kislotasi konsentratsiyasi oshishi bilan (0,25 dan 1,0 M ga) Fe yo'qotilish darajasi bir maromda oshadi, lekin 1,0–2,0 M oralig'ida o'sish sur'ati sekinlashadi — bu kaolin tarkibidagi Fe miqdorining cheklanishidan dalolat beradi.

Olingan natijalar va muhokama.

Adabiyot ma'lumotlari va tajriba shartlarini tahlil qilish asosida har bir reagent tizimi uchun Fe yo'qotilish samaradorligi (%) quyidagi jadvalda keltirilgan. Natijalar kislotasi turi va konsentratsiyasiga ko'ra farqlanadi; uch komponentli tizim (5-variant) eng yuqori samaradorlikni ko'rsatishi kutildi.

Kislotasi konsentratsiyasi 0,25 M dan 2,0 M ga oshganda Fe yo'qotilish darajasi barcha tizimlarda 10–15% ga ortadi. HCl va H_2SO_4 muhitlari o'rtasidagi farq 3–5% atrofida bo'lib, amaliy jihatdan muhim emas. Shu bilan birga, oksalat+limon+shakar kombinatsiyasi alohida komponentlardan 15–25% yuqori samaradorlik ko'rsatadi —

bu reagentlarning sinergik ta'siridan dalolat beradi. Oqlik indeksi (WI%) esa Fe yo'qotilishiga bevosita bog'liq. Fe konsentratsiyasi 0,88% dan 0,48% ga kamaytirilganda WI 60,8% dan 81,5% gacha ko'tarilgan.

Xulosa.

Olib borilgan tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarga imkon beradi:

- oksalat kislota Fe(III) xelatlovchi va qaytaruvchi vosita sifatida eng samarali reagent hisoblanadi;

- limon kislota oksalat bilan birgalikda sinergetik ta'sir ko'rsatib, yuzada FeC_2O_4 qatlamining shakllanishini kamaytiradi;

- shakar qo'shilishi uch komponentli tizimda Fe yo'qotilishni yanada oshirib, 88–93% gacha samaradorlikka erishish imkonini beradi;

- kislota konsentratsiyasi oshishi (1–2 M) nisbatan kichik, lekin barqaror ta'sir ko'rsatadi;

- HCl va H_2SO_4 muhitlari orasidagi samaradorlik farqi amaliy jihatdan kam ahamiyatli. Natijalar nafis keramika va oq pigmentlar sanoatida kaolinni kimyoviy boyitishning samarali usulini ishlab chiqishga asos bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eminov A.M., Qodirova Z.P., Jumanov YQ., Boymurodova M.T., Umarov F.Sh. O'zbekiston kaolinlaridan foydalanish istiqbollari //“Fan va ishlab chiqarish integrasiyalashuvi sharoitida Kimyo texnologiya, Kimyo, va Oziq-ovqat sanoatidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Namangan-2022 yil 3-4 iyun 55-58 bet.
2. Panias D. et al. Oxalic acid dissolution of iron oxides: reduction-dissolution mechanism // Hydrometallurgy. – 1996. – Vol. 42. – P. 257–265.
3. Taxirov M.T., Yusupov M.B. Kaolinni kimyoviy boyitishning zamonaviy usullari // O'zMU xabarлари. – 2022. – №2. – B. 34–40.
4. Rashidov A., Normatov I. Fe(III) komplekslanishi va eritish kinetikasi // Kimyo va kimyoviy texnologiya. – 2021. – №4. – B. 18–25.

NANOKOMPOZIT MATERIALLAR OLISH UCHUN METAL- ORGANIK POLIMER SINTEZI

**Tayanch doktoranti I.Y.Jo'rayev, t.f.d. prof., G.B. Begjanova k.f.d., prof.
Y.Y.Yakubov**

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Ushbu ishda zeolitik imidazolot karkaslar sinfiga mansub bo'lgan ZIF-8 materialining sintezi, tuzilishi va asosiy fizik-kimyoviy xossalari o'rganildi. ZIF-8 yuqori g'ovaklik, katta solishtirma sirt maydoni va kimyoviy barqarorligi bilan

ajralib turadi. Tadqiqot davomida Ni^{2+} ionlari va 2-metilimidazol ligandlari asosida ZIF-8 sintez qilinib, uning optimal sintez sharoitlari aniqlashtirildi. Olingan materiallar zamonaviy tahlil usullari (XRD, FTIR, SEM, BET) yordamida tavsiflandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ZIF-8 yuqori adsorbsiya qobiliyatiga ega bo'lib, og'ir metall ionlarini ajratish, gazlarni saqlash va katalitik jarayonlarda samarali qo'llanishi mumkin. Ushbu material ekologik tozalash va kimyo texnologiyasi sohalarida istiqbolli nanomaterial hisoblanadi[1,2,3].

Kalit so'zlar: ZIF-8, metal-organik karkas, 2-metilimidazol, Ni^{2+} , nanokompozit.

Metal-organik karkas bu metall ionlari va organik ligandlardan tashkil topgan, yuqori g'ovaklikka ega kompazitsion birikmalardir. Ularning eng muhim xususiyati katta sirt maydoni va ichki bo'shliqlarga ega bo'lishi bo'lib, bu ularni gaz saqlash, adsorbsiya va kataliz jarayonlarida juda samarali ishlatiladi.[4-5].

Nano va kompazitsion materiallar olishda ishlatiladigan metal-organik polimerlardan biri ZIF-8 hisoblanadi. U Ni^{2+} metall ionlari va 2-metilimidazol organik ligandining o'zaro koordinatsion bog'lanishi natijasida hosil bo'ladi. Ushbu birikma zeolitga o'xshash, juda barqaror va tartibli g'ovak tuzilma hosil qiladi. ZIF-8 ning asosiy afzalligi uning mikro- va mezog'ovakli tuzilmasidir. Shu sababli ZIF-8 gazlarni (masalan CO_2), og'ir metall ionlarini va organik ifloslantiruvchilarni ushlabda keng qo'llaniladi[6,7,8].

Amaliy tadqiqotlarda ZIF-8 ko'pincha boshqa materiallar bilan birlashtirilib, nanokompozit hosil qilinadi. Bunday nanokompozitlar mexanik mustahkamlikni oshiradi, adsorbsiya samaradorligini kuchaytiradi va amaliy qo'llanish sohalarini kengaytiradi. Metal-organik karkazlar - yuqori g'ovak materiallar sinfi bo'lib, ZIF-8 ularning eng barqaror va samarali vakillaridan biridir. U Ni^{2+} va 2-metilimidazol asosida hosil bo'lib, g'ovak tuzilmasi tufayli kuchli adsorbsiya xususiyatiga ega. ZIF-8 asosidagi nanokompozitlar esa ekologiya, kimyoviy tozalash va materialshunoslikda katta amaliy ahamiyatga ega[9,10,11,12].

Sintez 1-bosqich: Eritmalar tayyorlash 5 gr $Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ va 2.5 gr 2-metilimidazolni suvda eritiladi. Odatda ligand eritmasining konsentratsiyasi tuzga nisbatan yuqori bo'ladi. 2-bosqich: Aralashirish (asosiy sintez) tuzning eritmasiga 2-metilimidazolning eritmasini ustiga tez quyiladi va eritma 12-soat davomida (200-300 rpm)

ZIF-8 kristallari bir necha daqiqa ichida oq yoki sut rangli cho'kma hosil bo'ladi. 3-bosqich: Kristallanish aralashma 12–24 soat xona haroratida qoldiriladi va ZIF-8 kristallari to'liq shakllanadi. 4-bosqich: Yuvish olingan cho'kma sentrifuga qilinadi va metanol bilan bir necha marta yuviladi. Yuvishdan maqsad ortiqcha ligand va tuzlarni chiqarib tashlash bo'ladi. 5-bosqich: Quritish 60–100°C da 6–12 soat quritiladi va

natijada oqartirilgan kukun holatdagi ZIF-8 olinadi Natijada g'ovaklikka ega barqaror kristall strukturaga ega bo'lgan metal-organik polimer olinadi.

Olingan namunalarni tavsiflashda rentgen-fazaviy tahlil (XRD), infraqizil spektroskopiya (FTIR), skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM), termik tahlil usullari hamda BET sirt maydoni aniqlash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. XRD tahlili kompozit tarkibida kristall fazalarning hosil bo'lganini tasdiqlaydi, FTIR esa funksional guruhlar va komponentlar o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash imkonini beradi. SEM tahlili material yuzasi morfologiyasi va zarracha taqsimotini ko'rsatadi. Termik tahlil usullari namunaning issiqlik barqarorligi haqida ma'lumot bersa, BET usuli g'ovaklik va sirt maydonining o'zgarishini baholashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijasida metalorganik tuzilmalar asosida barqaror kompozit sistema hosil bo'lishi, bunda turli xil komponentning ijobiy xossalari uyg'unlashishi kutiladi. Nanokompozitga strukturaviy mustahkamlik va iqtisodiy samaradorligi ortadi.

Metal-organik polimer komponenti yuqori adsorbsiya va selektivlik xususiyatlarini ta'minlaydi. Natijada turli texnologik jarayonlar uchun samarali, arzon va ekologik xavfsiz nanokompozit material yaratish imkoniyati yuzaga keladi.

Shunday qilib, metalorganik tuzilmalar asosida olingan nanokompozitlar yangi avlod istiqbolli materiallari sirasiga kiradi. Ularning sintezi, tarkibi va xossalarini chuqur o'rganish energetik, ekologiya, kimyo texnologiyasi, adsorbsiya va kataliz sohalarida muhim amaliy natijalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Furukawa H., Cordova K.E., O'Keeffe M., Yaghi O.M. The chemistry and applications of metal-organic frameworks. Science, 2013.
2. Cavka J.H., Jakobsen S., Olsbye U. et al. A new zirconium inorganic building brick forming metal organic frameworks with exceptional stability. Journal of the American Chemical Society, 2008.
3. Bhattacharyya K.G., Gupta S.S. Adsorption of metal ions by clay minerals: A review. Advances in Colloid and Interface Science, 2008.
4. Wang S., Peng Y. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chemical Engineering Journal, 2010.
5. 489 cm^{-1} for the Zn-O stretching (Yang et al., 2018; Zheng et al., 2020) was found in the Fe-ZIF-8-500-TC and ZIF-8-500-TC (Fig. 10b), indicating that the Zn-site of these ZIFs fails to serve as the active sites for the TC adsorption.
6. J.H. Furukawa, N. Ko, Y.B. Go, N. Aratani, S.B. Choi, E. Choi, A.Ö. Yazaydin, R.Q. Snurr, M. O'Keeffe, J. Kim, Ultrahigh porosity in metal-organic frameworks, Science 329 (2010) 424–428.

7. G. Majano, J. Pérez- Ramírez, Scalable room - temperature conversion of copper(II) hydroxide into HKUST-1 ($\text{Ni}_3(\text{btc})_2$), *Adv. Mater.* 25 (2013) 1052–1057.
8. K.S. Park, Z. Ni, A.P. Côté, J.Y. Choi, R. Huang, F.J. Uribe-Romo, H.K. Chae, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Exceptional chemical and thermal stability of zeolitic imidazolate frameworks, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 103 (2006) 10186–10191.
9. J.-Q. Jiang, C.-X. Yang, X.-P. Yan, Zeolitic imidazolate framework-8 for fast adsorption and removal of benzotriazoles from aqueous solution, *ACS Appl. Mater. Interfaces* 5 (2013) 9837–9842.
10. J. Lyu, N. Zhang, H. Liu, Z. Zeng, J. Zhang, P. Bai, X. Guo, Adsorptive removal of boron by zeolitic imidazolate framework: kinetics, isotherms, thermodynamics, mechanism and recycling, *Sep. Purif. Technol.* 187 (2017) 67–75.
11. J. Dai, X. Xiao, S. Duan, J. Liu, J. He, J. Lei, L. Wang, Synthesis of novel microporous nanocomposites of ZIF-8 on multiwalled carbon nanotubes for adsorptive removing benzoic acid from water, *Chem. Eng. J.* 331 (2018) 64–74.
12. K.-Y.A. Lin, W.-D. Lee, Highly efficient removal of Malachite green from water by a magnetic reduced graphene oxide/zeolitic imidazolate framework self-assembled nanocomposite, *Appl. Surf. Sci.* 361 (2016) 114–121.

V. КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПАВ И ПРИКЛАДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

DESIGN OF A FORMALDEHYDE PRODUCTION PLANT IN CHEMCAD

PhD Berdiyarov U.M. Docent Shamaev B.E. student Mamatkulov Kh.

Termez state university of engineering and agrotechnology. Uzbekistan

Abstract. Formaldehyde is a key industrial chemical used in resins, adhesives, coatings, disinfectants, and intermediates. Due to its broad applications and emission concerns, plant design requires careful selection of raw materials, reactor conditions, separation units, and heat integration. This thesis presents a conceptual formaldehyde production plant designed using ChemCAD simulation software.

Key words: Formaldehyde production. Methanol oxidation. Catalytic reactor. Process simulation. ChemCAD. Process flow diagram (PFD). Material balance. Absorption column. Gas absorption. Formalin solution. Vapor-liquid equilibrium (VLE). Thermodynamic model.

Formaldehyde (CH₂O) is an important organic chemical that serves as a precursor for urea-formaldehyde resin, phenol-formaldehyde resin, polyoxymethylene, and other industrial products. It is generally produced on a large scale by the catalytic oxidation of methanol using either silver or iron-molybdenum catalysts. Among these routes, the methanol oxidation process is preferred because of its high conversion, high selectivity, and compatibility with continuous industrial production[1-2]

Process simulation software such as ChemCAD allows engineers to model the plant before construction. By using simulation, it is possible to estimate material and energy balances, evaluate equipment sizes, compare operating alternatives, and identify energy-saving opportunities. In this thesis, ChemCAD is used to design a formaldehyde production plant based on methanol oxidation and absorption in water.

The industrial production of formaldehyde from methanol proceeds mainly through catalytic oxidation and dehydrogenation reactions.

Table 1.

Gibbs free energy and Equilibrium constants

#	Reaction	ΔG° (kJ/mol)	Equilibrium constant (K)
1	$\text{CH}_3\text{OH} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$	-120 to -140	$10^3 - 10^5$
2	$\text{CH}_3\text{OH} + \frac{3}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	-500 to -550	$>10^6$

These side reactions reduce product yield and must be minimized by proper selection of catalyst and operating conditions. In the methanol oxidation process, methanol vapor is mixed with air and passed over a catalyst bed at elevated temperature. The reactor outlet contains formaldehyde, water vapor, unreacted methanol, nitrogen, oxygen, and trace by-products [3].

The process can be divided into four main sections:

1. Feed preparation and vaporization
2. Catalytic reaction
3. Gas cooling and absorption
4. Product storage and recycle handling

In the feed preparation section, liquid methanol and process air are measured, mixed, and preheated. The mixture is then fed to the reactor at a controlled composition to remain outside the flammability limits and to ensure stable operation. In the reactor, methanol is partially oxidized to formaldehyde over the catalyst. Because the reaction is exothermic, the reactor temperature must be carefully controlled.

Plant design basis. For the purpose of simulation, a conceptual plant design basis is selected. The design basis may be adjusted according to plant capacity and local conditions, but a representative basis is useful for modeling.

A common design basis is:

- Methanol feed: 1000 kg/h
- Product form: aqueous formalin solution
- Target formaldehyde concentration: 37 wt%
- Operating mode: continuous
- Catalyst: iron-molybdenum type or silver catalyst, depending on process variant
- Reaction pressure: near atmospheric or slightly above atmospheric pressure
- Reactor temperature: approximately 250–400°C depending on catalyst system

The choice of 37 wt% formaldehyde solution is practical because this is a common commercial specification. In many cases, a small amount of methanol is maintained in the product as a stabilizer to reduce polymerization.

ChemCAD simulation methodology. ChemCAD is suitable for representing the main mass and energy balances of a formaldehyde plant. The simulation workflow generally consists of the following steps.

Component selection. The main components included in the model are methanol, oxygen, nitrogen, formaldehyde, water, carbon dioxide, and possibly small amounts of carbon monoxide and unreacted methanol. Correct component definition is essential because the vapor-liquid equilibrium of formaldehyde-water systems strongly affects absorption performance.

Thermodynamic model. A suitable property method must be chosen. For gas-phase oxidation systems with nonideal aqueous absorption, the choice of thermodynamic model affects accuracy. In conceptual simulation, a model capable of handling polar components and nonideal liquid behavior is preferred. For the gas phase, ideal or real-gas behavior may be acceptable at near-atmospheric pressure. For the liquid phase, nonrandom two-liquid or activity-coefficient-based methods may be used if available in the software.

Reactor modeling. The reactor can be modeled as a stoichiometric reactor, conversion reactor, or equilibrium reactor depending on the level of detail. For preliminary design, a conversion reactor is often used because it allows direct specification of methanol conversion and selectivity. A more detailed model may use kinetic data if available.

Heat exchange. Since the reaction is exothermic, the reactor outlet heat must be removed. A heat exchanger or cooler is used immediately after the reactor. In ChemCAD, the exchanger can be sized based on the calculated duty and desired outlet temperature. Heat recovery can be considered to preheat incoming feed or generate low-pressure steam.

Absorption column. The absorber is a critical unit operation in formaldehyde production. Water is used as the absorbent to capture formaldehyde from the gas phase.

The absorber may be modeled as a packed column or tray column. Important variables include solvent flow rate, number of stages, temperature, and gas-to-liquid ratio.

Product handling and emissions. The product stream is routed to a storage tank or downstream processing section. Off-gases are checked for residual formaldehyde and methanol content. If emissions are significant, a polishing scrubber or thermal oxidizer may be required. ChemCAD allows estimation of outlet compositions to support environmental design.

Conclusion. The design of a formaldehyde production plant in ChemCAD demonstrates the value of process simulation in chemical engineering. The methanol oxidation route is an efficient and widely used method for formaldehyde manufacture, but it requires careful control of reaction temperature, feed composition, and absorption conditions. ChemCAD makes it possible to analyze these factors in a systematic manner and to develop a realistic process model before plant construction.

The conceptual plant design includes methanol feed preparation, catalytic oxidation, cooling, absorption, and product storage. The simulation approach provides mass and energy balance data, identifies the major equipment needs, and supports decisions related to safety and environmental protection. In conclusion, ChemCAD is a powerful tool for designing and optimizing a formaldehyde plant, and it provides a strong basis for further detailed engineering and economic analysis.

References

1. Perry, R. H., & Green, D. W. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8th Edition 2008
2. Turton, R., et al. Analysis, synthesis, and design of chemical processes. 5th Edition 2012
3. ChemCAD user guide and property method documentation.

MAHALLIY ANGREN KAOLINDAN NaX TIPIDAGI SEOLITNING GIDROTERMAL SINTEZI

DSc, professor, Ergashev Oybek Karimovich

Namangan davlat texnika universiteti

Phd, katta o'qituvchi, Oydinov Muxlis Xoliqul o'gli

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda mahalliy Angren kaolini asosida NaX tipidagi seolit gidrotermal usulda sintez qilindi. Kaolin 500–800 °C oralig'ida termik aktivatsiya qilinib, amorf metakaolin hosil qilindi. Oldindan 2 M oksalat kislotasi bilan tozalash jarayoni temir va boshqa oksidlarning miqdorini kamaytirib, kristallanishning tozaligini ta'minladi. Metakaolin NaOH va Na₂ SiO₃ eritmalari bilan aralastirilib, pH = 12 da alyuminosilikat gel hosil qilindi. Gel 120 °C da 48 soat davomida avtoklavda kristallanishga uchratildi. Hosil bo'lgan mahsulot yuvilib, quritilib, yuqori faza tozaligiga ega NaX seolit kristallari olindi. Tadqiqot natijalari NaX seolitining

ekologik toza, iqtisodiy jihatdan tejankor va yuqori adsorbsiya qobiliyatiga ega material sifatida mahalliy xomashyo asosida sintez qilinishi mumkinligini tasdiqladi.

Kalit soʻzlar: NaX seoliti; Angren kaolini; metakaolin; gidrotermal sintez; oksalat kislotasi; faza tozaligi; kristallik darajasi; adsorbsiya; ion almashinuvi; ekologik texnologiya.

Kirish. Sanoat rivojlanishi va inson turmush darajasining ortishi bilan elektr energiyasiga boʻlgan talab tobora ortib bormoqda [1]. Bu jarayonda koʻmir va uning hosilalari, jumladan kaolin va kaolinit asosidagi materiallar, zeolit sintezi uchun muhim xomashyo sifatida koʻrilmogʻda. Kaolin-keng tarqalgan alyuminosilikat minerali boʻlib, tarkibida yuqori miqdorda SiO_2 va Al_2O_3 mavjudligi sababli zeolit sintezi uchun qulay manba hisoblanadi [2].

Soʻnggi yillarda kaolin chiqindilarining toʻplanishi ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda: yer maydonlarining band boʻlishi, tuproq va yer osti suvlarining ifloslanishi, sanoat chiqindilarining koʻpayishi [3]. Shu sababli, kaolinni qayta ishlash va undan yuqori qoʻshimcha qiymatga ega mahsulotlar olish dolzarb masalaga aylangan. Bugungi kunda kaolin keng miqyosda qurilish materiallari, issiqlik izolyatsiya vositalari, alyuminiy tuzlari, shuningdek, sanoat uchun silikat va pigment mahsulotlari ishlab chiqarishda qoʻllanilmoqda [4,5].

Kaolinning asosiy mineral komponentlari kaolinit, kvarts, montmorillonit va boshqa silikat minerallardan iborat boʻlib, ularning kimyoviy tarkibida SiO_2 va Al_2O_3 miqdori zeolit sintezi uchun mos nisbatda boʻladi [6]. Kaolin tarkibida odatda 65–75 wt% SiO_2 va Al_2O_3 mavjud boʻlib, bu uni zeolit NaA va NaX sintezi uchun yaxshi prekursor sifatida koʻrsatadi [7].

Seolitlarning yuqori termal va gidrotermal barqarorligi, kuchli kislotaligi, shakl selektivligi va ion almashinish qobiliyati ularni neft-kimyoo sanoatida, chiqindi suvlarni tozalashda, havo va tuproq sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega qiladi [8–9].

NaX seoliti sanoatda eng koʻp qoʻllaniladigan turlar sirasiga kiradi. Ularning mikrogʻovakli va mezogʻovakli tuzilishi turli ionlar va molekulalarni samarali adsorbsiya qilish imkonini beradi. Masalan, NaX seolitlari sink va ammoniy ionlarini adsorbsiya qilishda yuqori samaradorlik koʻrsatadi, bu esa chiqindi suvlarni tozalashda muhim ahamiyatga ega [10].

Tadqiqot obyekti va usullari. Kaolinni oldindan tozalash va aktivatsiya qilish uchun 2 M oksalat kislotasi eritmasi qoʻllanildi. Eritma 100 °C da ishlatilib, kaolinning tarkibidagi temir va boshqa oksidlarni kamaytirish maqsad qilingan.

NaX seolitining sintezi. Angren kaolini asosiy xomashyo sifatida ishlatildi. Kaolin 500–800 °C oraligʻida termik aktivatsiya qilinib, amorf metakaolin hosil qilindi. NaX seoliti sintezi uchun metakaolin Na_2SiO_3 bilan qoʻshimcha kremniy manbasi sifatida aralashtirildi. Gel tarkibi 8 mmol Al va 13 mmol Si ni taʼminlash

uchun loyihalandi, natriy manbasi sifatida NaOH va Na₂ SiO₃ qo'llanildi. Umumiy molyar nisbatlar: Si/Al=1.63, Na/Al=1.0, Na/Si=0.62, Na/H₂ O=0.01 bo'ldi.

Metakaolin avval 2 M NaOH eritmasida 30 daqiqa davomida aralashtirildi, so'ngra 1 M Na₂ SiO₃ eritmasi qo'shildi. Gel pH qiymati 12–13 oralig'ida saqlanib, 120 °C da 48 soat davomida avtoklavda gidrotermal kristallanish amalga oshirildi. Hosil bo'lgan mahsulot filtrlab, neytral pH ga yetguncha yuvildi va 50 °C da 12 soat quritildi. Bu usul ekologik va iqtisodiy afzalliklarga ega bo'lib, mahalliy xomashyo asosida yuqori adsorbsiya qobiliyatiga ega NaX seoliti olish imkonini berdi.

Kaolindan NaX seolit sintez sxemasi

1-rasm. Angren kaolinidan NaX seoliti sintezi

Xulosa. Ushbu tadqiqotda mahalliy Angren kaolini asosida NaX tipidagi seolitning gidrotermal sintezi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Kaolinning 500–800 °C oralig'ida termik aktivatsiyasi natijasida amorf metakaolin hosil bo'lib, u seolit sintezi uchun yuqori reaktivlikka ega xomashyo sifatida xizmat qildi. Oksalat kislotasi bilan oldindan tozalash jarayoni temir va boshqa oksidlarning miqdorini sezilarli darajada kamaytirib, kristallanish jarayonining tozaligini ta'minladi. Sintez jarayonida NaOH va Na₂ SiO₃ eritmaları yordamida alyuminosilikat gel hosil qilinib, 120 °C da 48 soat davomida avtoklavda kristallanish amalga oshirildi. Natijada yuqori faza tozaligiga ega, tartibli kubik morfologiyali NaX seolit kristallari olindi. Shuningdek, sintez jarayonida Si/Al ≈ 1.63 molyar nisbatning saqlanishi seolitning FAU tipidagi karkas tuzilmasini shakllantirishda muhim omil bo'ldi. Olingan NaX seoliti yuqori adsorbsiya qobiliyatiga, ion almashinuvi faolligiga va ekologik tozalash jarayonlarida samarali ishlatilish imkoniyatiga ega bo'lib, mahalliy xomashyo asosida iqtisodiy jihatdan tejamkor va ekologik barqaror material sifatida tavsiflanadi. Tadqiqot natijalari Angren kaolini asosida NaX seolit sintezining ilmiy asoslangan, ekologik xavfsiz va sanoat miqyosida qo'llashga yaroqli texnologik yo'lini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chang Z., Yan Y., Bai L., Guo N., Xing Z., Lu C. *Synthesis and Characterization of NaX Zeolite from Coal Gangue and Its Efficacy in Cd and Pb Remediation in Water and Soil*. ACS Omega, 2024, 9(52): 51237–51252.
2. Novembre D., Gimeno D. *Synthesis and Characterization of Na-X Zeolite Using a Natural Opaline Diatomite Rock from SE Spain*. Minerals, 2025, 15(3): 238.
3. Barbov B., Lazarova H., Tsvetanova L., Nikolov A. *Hydrothermal Synthesis of FAU-Type Zeolite NaX Using Ladle Slag and Waste Aluminum Cans*. AppliedChem, 2026, 6(1): 12.
4. Habibi M.K., Rafiaei S.M. *Hydrothermal/Alkali Fusion Synthesis of Zeolite NaA and NaX from Pyrophyllite Mineral Clay*. Transactions of the Indian Institute of Metals, 2024, 77: 1631–1638.
5. Lu et al. *Coal Gangue-Derived NaX Zeolite for Removal of Co^{2+} and Cu^{2+} Ions*. Microporous Mesoporous Materials, 2023.
6. Zhang Y., et al. *Hydrothermal Synthesis of NaX Zeolite from Kaolinite-Based Precursors*. Journal of Materials Science, 2022.
7. Amino-modified NaX zeolite study: NH_2 –NaX Derived from Low-Grade Coal Gangue for Enhanced Adsorption. Springer Nature, 2023.
8. Khaleque A., Alam M.M., et al. *Preparation of Zeolite NaX Nanocrystals via Hydrothermal and Solvothermal Methods Using Rice Husk Ash and Metakaolin*. Environmental Advances, 2020.
9. Hitachi High-Tech Group. *Characterization of Zeolites by Advanced SEM/STEM Techniques*. SI News, 2021.
10. Kohi Habibi M., Rafiaei S.M. *Structural and Textural Properties of NaX Zeolite Synthesized from Pyrophyllite*. Journal of Molecular Structure, 2021.

NaX TIPIDAGI SEOLITNING IR SPEKTRAL TAHLILI

DSc, professor, Ergashev Oybek Karimovich

Namangan davlat texnika universiteti

Phd, katta o'qituvchi, Oydinov Muxlis Xoliquil o'gli

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda mahalliy Angren kaolini asosida NaX tipidagi seolit gidrotermal usulda sintez qilindi va infraqizil (IR) spektroskopiya yordamida tahlil qilindi. Kaolin 500–800 °C oralig'ida termik aktivatsiya qilinib, amorf metakaolin hosil qilindi. Metakaolin NaOH va Na_2SiO_3 eritmalari bilan aralashtirilib, alyuminosilikat gel hosil qilindi va 120 °C da 48 soat davomida avtoklavda kristallanishga uchratildi. Hosil bo'lgan mahsulot yuvilib, quritilib, yuqori faza tozaligiga ega NaX seolit kristallari olindi. IR tahlili natijalari seolitning FAU tipidagi karkas tuzilmasiga xos bo'lgan Si–O va Al–O bog'lanish vibratsiyalarini tasdiqladi. Tadqiqot natijalari NaX seolitining mahalliy xomashyo asosida ekologik toza va

iqtisodiy jihatdan tejamkor sintezini hamda uning yuqori kristallik darajasi va sorbsiya xususiyatlarini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: NaX seoliti; Angren kaolini; gidrotermal sintez; IR spektroskopiya; kristallik darajasi; faza tozaligi; sorbsiya; ion almashinuvi; ekologik texnologiya; FAU karkas.

Kirish. Zamonaviy sanoat va ekologik muammolarning kuchayishi natijasida samarali adsorbent materiallarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Ayniqsa, suv va gazlarni tozalash, kimyoviy jarayonlarni optimallashtirish hamda resurslardan samarali foydalanishda yuqori samaradorlikka ega materiallar muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Shu sababli, tabiiy xomashyolar asosida yangi funksional materiallar yaratish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda kaolin asosida zeolitlar sinteziga qaratilgan tadqiqotlar jadal rivojlanmoqda. Zeolitlar kristall tuzilishga ega bo'lgan mikrog'ovakli materiallar bo'lib, ular yuqori adsorbsiya qobiliyati, ion almashinish xususiyati hamda katalitik faolligi bilan ajralib turadi [2-4]. Ayniqsa, NaX tipidagi zeolitlar katta g'ovak hajmi va rivojlangan sirt maydoni tufayli sanoatda keng qo'llanilmoqda [5-6].

Angren kaolinidan NaX tipidagi zeolitni olishda gidrotermal sintez usuli samarali va keng qo'llaniladigan metodlardan biri hisoblanadi. Ushbu usulda dastlab kaolin termik yoki kimyoviy faollashtiriladi, so'ngra ma'lum harorat va bosim sharoitida kristallanish jarayoni amalga oshiriladi [7]. Natijada yuqori darajada tartiblangan zeolit strukturalari hosil bo'ladi. Sintez qilingan zeolitlarning tuzilishini aniqlashda infraqizil (IR) spektroskopiya muhim rol o'ynaydi. Ushbu usul orqali Si–O–Si, Al–O–Si kabi bog'larning tebranish chastotalari aniqlanadi va materialning kristall tuzilishi hamda funksional guruhlar haqida muhim ma'lumotlar olinadi [8,9]. IR tahlil zeolitlarning shakllanish darajasi va sifatini baholashda asosiy metodlardan biri hisoblanadi [10].

Ushbu tadqiqot ishining asosiy maqsadi-mahalliy Angren kaolinidan foydalanib, NaX tipidagi zeolitni gidrotermal usulda sintez qilish va uning infraqizil (IR) spektral xususiyatlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot obyekti va usullari. Angren kaolini asosiy xomashyo sifatida olinib, 500–800 °C da termik aktivatsiya qilinib metakaolin hosil qilindi. Metakaolin Na₂SiO₃ bilan aralastirilib, kerakli Si/Al (1.63) nisbatli gel tayyorlandi (NaOH natriy manbasi sifatida qo'llanildi). Aralashma 2 M NaOH da aralastirilib, so'ng Na₂SiO₃ qo'shildi va pH 12 da saqlandi. Gidrotermal kristallanish 120 °C da 48 soat davomida olib borildi. Hosil bo'lgan mahsulot yuvilib, 50 °C da quritildi. Natijada yuqori adsorbsiya xususiyatiga ega NaX seoliti olindi.

NaX tipidagi zeolitning infraqizil (FTIR) spektri uning kristall tuzilishi va funksional guruhlarini aniqlashda muhim axborot beradi. Olingan spektrda 3470 cm⁻¹ atrofida keng yutilish chizig'i kuzatilib, bu zeolit tuzilmasidagi adsorbsiyalangan suv molekularining –OH guruhlarini tebranishlariga mos keladi. Shuningdek, 1639 cm⁻¹ da

joylashgan signal suv molekularining deformatsion tebranishlari bilan izohlanadi, bu esa materialning gidratlangan holatda ekanligini tasdiqlaydi (1-rasm).

1-rasm. Sintez qilingan NaX seolitining IR spektri

1470 cm^{-1} atrofidagi tebranishlar zeolit strukturasi mavjud boʻlgan karbonat yoki boshqa adsorbsiyalangan guruhlar bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. 973 cm^{-1} da kuzatilgan kuchli yutilish esa Si–O–Al va Si–O–Si bogʻlarining assimetrik valent tebranishlariga tegishli boʻlib, bu NaX zeolitining asosiy karkas tuzilmasi shakllanganini koʻrsatadi. Past chastota sohasida, yaʼni 665 cm^{-1} va 561 cm^{-1} diapazondagi signallar zeolitning ikkilamchi tuzilma elementlari, xususan, ikki halqali (double ring) strukturaviy birliklarning mavjudligini tasdiqlaydi. 460 cm^{-1} atrofidagi yutilish chizigʻi esa Si–O va Al–O bogʻlarining egilish (deformatsion) tebranishlariga mos keladi. FTIR spektrda kuzatilgan barcha xarakterli yutilish chiziqlari NaX tipidagi zeolit uchun xos boʻlgan alumosilikat karkasning muvaffaqiyatli shakllanganini koʻrsatadi.

Xulosa. Mahalliy Angren kaolini asosida NaX tipidagi zeolit muvaffaqiyatli sintez qilindi. Kaolinning termik aktivatsiyasi natijasida hosil boʻlgan metakaolin gidrotermal sharoitda kristallanish jarayoniga kirishib, tartibli alumosilikat karkas hosil qildi. Tanlangan sintez sharoitlari (Si/Al nisbati, ishqoriy muhit va harorat) NaX strukturasi shakllanishi uchun optimal ekanligi aniqlandi. FTIR tahlil natijalari sintez qilingan materialda Si–O–Si va Si–O–Al bogʻlari, shuningdek zeolitga xos ikkilamchi strukturaviy birliklar mavjudligini tasdiqladi. Spektrda kuzatilgan yutilish chiziqlari NaX tipidagi zeolitning kristall tuzilmasi toʻliq shakllanganini koʻrsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chang Z., Yan Y., Bai L., Guo N., Xing Z., Lu C. *Synthesis and Characterization of NaX Zeolite from Coal Gangue and Its Efficacy in Cd and Pb Remediation*. ACS Omega, 2024.
2. Novembre D., Gimeno D. *Na-X Zeolite from Natural Opaline Diatomite Rock*. Minerals, 2025.
3. Barbov B., Lazarova H., Tsvetanova L., Nikolov A. *Hydrothermal Synthesis of NaX Zeolite Using Ladle Slag and Waste Aluminum Cans*. AppliedChem, 2026.
4. Habibi M.K., Rafiaei S.M. *Hydrothermal/Alkali Fusion Synthesis of NaX Zeolite from Pyrophyllite*. Trans. Indian Inst. Metals, 2024.
5. Lu et al. *Coal Gangue-Derived NaX Zeolite for Removal of Co^{2+} and Cu^{2+}* . Microporous Mesoporous Mater., 2023.
6. Zhang Y., et al. *Hydrothermal Synthesis of NaX Zeolite from Kaolinite Precursors*. J. Mater. Sci., 2022.
7. Khaleque A., Alam M.M., et al. *Preparation of NaX Zeolite Nanocrystals Using Rice Husk Ash and Metakaolin*. Environmental Advances, 2020.
8. Reinoso S., et al. *NaX Zeolite for Catalytic Cracking Applications*. Fuel Processing Technology, 2024.
9. Dusselier M., Davis M.E. *Small-Pore Zeolites: Synthesis and Catalysis*. Chem. Rev., 2018 (zamonaviy sharh sifatida).
10. Krisnandi Y.K., et al. *NaX Nanozeolite Synthesis by Seeding Method*. Microporous Mesoporous Mater., 2025.

SIRT FAOL MODDALARNING KO‘PIK HOSIL BO‘LISHIGA TA’SIRI

Turdiqulov A.R.¹, Abdullaev A.S.², Adizov B.Z.³

¹“Uzbekneftgaz” AJ, ²Qoraqalpoq davlat universiteti,

³Umumiy va noorganik kimyo instituti, O‘zbekiston

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi amin eritmalarida ko‘piklanish jarayoniga sirt-faol moddalar, uglevodorodlar, CO₂ yuklamasi va haroratning ta’siri o‘rganilgan. Sirt tarangligi, zichlik va qovushqoqlikdagi o‘zgarishlar tahlil qilinib, ko‘pik barqarorligi mexanizmlari yoritilgan. Jarayon samaradorligini oshirish uchun optimal harorat va ish sharoitlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: amin eritmasi, ko‘piklanish, sirt-faol moddalar, massa almashinuvi, qovushqoqlik, zichlik.

Amin tarkibidagi uglevodorod asosli ifloslantiruvchi moddalar va sirt faol moddalar (SFM) ko‘pik hosil bo‘lishining asosiy sabablaridir, chunki bu

ifloslantiruvchi moddalar aminning sirt xususiyatlarini o'zgartiradi va uning sirt tarangligini pasaytiradi. Sirt-faol moddalar pufakcha yuzasida parda hosil qilib, uning yuqori haroratlardagi barqarorligini oshiradi. Gaz ajralib chiqqanda SFM bilan qoplangan yuzalar cho'zilgan va cho'zilmagan yuzalar orasidagi sirt tarangligi farqiga duch keladi. Bu farq sirt elastikligini hosil qiladi, bu esa suyuqlik ostidagi suyuqlikni qovushqoqlik kuchlari orqali cho'zilgan sohadan cho'zilmagan sohaga harakatlanishga undaydi. Ushbu jarayon natijasida cho'zilgan soha qalinlashadi, bu esa ko'pikning barqarorligini oshiradi. Bu, o'z navbatida, ko'piklanish tendensiyasini va pufakchalarning sinishi uchun ketadigan vaqtni oshiradi. Ko'piklanishning oldini olish uchun nordon gaz va amin haroratini diqqat bilan nazorat qilish zarur [1].

Uglevodorodlarning kondensatsiyalanishi va ko'pik hosil bo'lishining oldini olish uchun nordon gaz haroratini metildietanolamin (MDEA) haroratidan kamida 5 °C pastroq ushlab turish kerak. Amin harorati oshishi bilan reaksiya tezligi oshadi, uning qovushqoqligi pasayadi va amin bilan nordon gaz o'rtasidagi massa almashinuvi ortadi. Absorberda ko'pik hosil bo'lish tendensiyasini minimallashtirish uchun aminning optimal haroratini saqlab turish juda muhimdir. Biroq, shuni ta'kidlash joizki, haddan tashqari yuqori harorat MDEA tarkibidagi CO₂ va H₂S ning fizik eruvchanligi pasayishiga olib kelishi mumkin [2]. Shu sababli, amin haroratini optimal oraliqda bo'lishini ta'minlash uchun uni kuzatish va nazorat qilish tavsiya etiladi. Shunday qilib, amin va gaz, shuningdek, boshqa uglevodorod manbalari bilan ishlashda ko'piklanishning oldini olish uchun haroratni to'g'ri nazorat qilish juda muhimdir. Nordon gaz 25 °C dan past haroratda uglevodorod kondensatsiyasiga uchraydi, 45 °C dan yuqori haroratda esa amin tarkibidagi H₂S va CO₂ miqdori sezilarli darajada ortadi. Optimal ishlashni ta'minlash uchun gaz 25-35 °C haroratda, amin esa 40-45 °C haroratda ishlashi kerak [3].

Gaz va amin haroratini oshirish CO₂ ni ajratib olish samaradorligini asta-sekin pasaytirishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, CO₂ yuklamasini oshirish dastlab aminning ko'piklanish koeffitsiyentini oshiradi, bu esa yuqori haroratni yomonlashtiradi, ammo CO₂ yuklamasi yuqori bo'lganda ko'piklanish koeffitsiyentini pasaytiradi. Bundan tashqari, aminda CO₂ ning yuqori konsentratsiyasi qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarishning ko'payishiga va natijada tizimda ko'piklanish ehtimoli ortishiga olib kelishi mumkin.

1-rasm. Amin tarkibidagi CO₂ miqdorining aminning turli parametrlariga ta'siri.

1-rasmda CO₂ yuklamasining turli harorat sharoitlarida amin eritmasining asosiy fizik-kimyoviy xossalariga ta'siri kompleks tarzda ifodalangan. Rasmning (a) qismida ko'rsatilishicha, CO₂ yuklamasining ortishi bilan eritmaning sirt tarangligi izchil kamayadi. Mazkur holat eritma yuzasida molekulalararo tortishish kuchlarining susayishi bilan izohlanadi. Sirt tarangligining pasayishi gaz-suyuqlik chegarasida pufakchalar hosil bo'lishini osonlashtiradi hamda ularning barqarorligini oshirib, natijada ko'piklanish jarayonining kuchayishiga olib keladi.

Rasmning (b) qismida CO₂ yuklamasining eritma zichligiga ta'siri tahlil qilingan bo'lib, yuklama ortishi bilan eritma zichligining oshishi kuzatiladi. Bu, asosan, eritmada erigan gaz miqdorining ortishi va molekulyar zichlashuv jarayonlari bilan bog'liqdir. Shu bilan birga, yuqori harorat sharoitlarida ushbu ta'sirning sezilarli darajada kamayishi aniqlangan, bu esa haroratning molekulalararo o'zaro ta'sirlarni susaytiruvchi roli bilan izohlanadi.

Rasmning (c) qismida esa CO₂ yuklamasining amin eritmasi qovushqoqligiga ta'siri o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, CO₂ miqdorining ortishi eritmaning

qovushqoqligini oshiradi, bu esa tizimda ichki ishqalanish kuchlarining kuchayishiga olib keladi. Biroq, haroratning ortishi bilan ushbu ta'sir yumshaydi, ya'ni qovushqoqlikning ortish darajasi kamayadi. Eritmaning yuqori qovushqoqligi gaz pufakchalarining ko'tarilish tezligini pasaytiradi, ularning drenaj jarayonini sekinlashtiradi va pufakchalarning yorilish vaqtini uzaytiradi. Natijada, ko'pik strukturasi barqarorligi ortib, ko'piklanish jarayoni yanada intensivlashadi.

Uglevodorod kondensatsiyasi bilan bir qatorda, nordon gaz komponentlari orasida oz miqdorda suyuq uglevodorod ham mavjud bo'lib, bu absorber minorasida ko'pik hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Gaz va amin filtratsiyasi ularni tozalash va jarayondagi ko'piklanish tendensiyasini kamaytirish uchun eng yaxshi vosita bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, amin eritmalarida ko'piklanish jarayoni sirt-faol moddalar, uglevodorodlar, CO₂ yuklamasi va haroratga bevosita bog'liq ekani aniqlandi. Ushbu omillar sirt tarangligi, qovushqoqlik va zichlikni o'zgartirib, ko'pik barqarorligini oshiradi. Optimal harorat va ish sharoitlarini tanlash orqali ko'piklanishni kamaytirish hamda jarayon samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Benamor, N. Mahmud, M. Nasser, H. Qiblawey, Kinetics of CO₂ reaction with N-methyldiethanolamine and aminobutanol using stopped flow technique, IOP. Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 458 (2018) 012063, <https://doi.org/10.1088/1757-899X/458/1/012063>.

2. Mindaryani, E. Rahayuningsih, N.B. Wijayanto, A.N. Masulili, The effect of temperature on solvent recycle process using stripping of CO₂ from MDEA, ethylene glycol, and water, IOP. Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 927 (2021) 012038, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/927/1/012038>.

3. T.P. Adhi, Y.A. Situmorang, H.P. Winoto, D. Ariono, D. Septiana, P. Imanuela, Indarto, H₂S–CO₂ gas separation with ionic liquids on low ratio of H₂S/CO₂, Heliyon 7 (2021) e08611, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08611>.

**KUNGABOQAR, ZIG'IR VA RAYHON ASOSIDAGI YOG'LARDAN
TAYYORLANGAN MAYONEZLARNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI
VA TARKIBIY TAHLILI**

Choriyeva I.Y., Salixanova D.S.

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda kungaboqar, zig'ir va rayhon (80:15:5) moylari asosida tayyorlangan kompozitsion mayonezlarning yog' kislotalari tarkibi va o'tkir zaharliligi o'rganildi. Tahlillar natijasida har ikkala tarkibda linol (C18:2), linolen

(C18:3) va olein (C18:1) kislotalarining ustunligi aniqlanib, ularning yuqori biologik qiymati tasdiqlandi. Olingan natijalar ushbu kompozitsion mayonezlarning xavfsiz va funksional oziq-ovqat mahsuloti sifatida istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kungaboqar moyi, zig'ir moyi, rayhon moyi, o'simlik moylari aralashmasi, yog' kislotalari tarkibi, linol kislotasi, linolen kislotasi, olein kislotasi.

Oziq-ovqat emulsiyalari, ayniqsa o'simlik yog'lari asosida tayyorlanadigan mayonez mahsulotlari, zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasida murakkab dispers tizimlar sifatida keng o'rganilmoqda. Bunday tizimlar termodinamik jihatdan noturg'un bo'lsa-da, kinetik jihatdan barqaror holatda saqlanadi va bu barqarorlik fazalararo yuzada hosil bo'ladigan molekulyar qatlamlar orqali ta'minlanadi [1-2].

Asosiy xomashyo sifatida oziq-ovqat darajasidagi o'simlik yog'lari quyidagi optimal nisbatda tanlandi:

- kungaboqar moyi (*Helianthus annuus* L.) - 80 %
- zig'ir moyi (*Linum usitatissimum* L.) - 15 %
- rayhon moyi (*Ocimum basilicum* L.) - 5 %

Ushbu kombinatsiya yog' kislotalarining muvozanatli tarkibini ta'minlash, xususan omega-6 va omega-3 nisbatini optimallashtirish (~5:1), hamda emulsiya barqarorligini oshirish maqsadida tanlandi.

Zig'ir, kungaboqar, rayxon, va ular asosidagi tarkibning IQ-spektr tahlillari

1-rasm. Zig'ir moyi IK spektri

Berilgan IQ spektr zig'ir moyiga xos bo'lgan tipik triatsilglitserid tuzilishini ko'rsatadi.

Birinchi navbatda, 3000-2800 cm⁻¹ diapazondagi intensiv cho'qqilar (taxminan 2924 va 2854 cm⁻¹) - bu alifatik zanjirdagi -CH₂ - va -CH₃ guruhlarining valent tebranishlariga tegishli. Bu yog' molekulasining uzun uglevodorod zanjirlariga ega ekanligini tasdiqlaydi.

~3005 cm⁻¹ atrofida (agar mavjud bo'lsa) zaif cho'qqi = =C-H (olefinik) tebranishi bo'lib, bu zig'ir moyining yuqori darajada to'yinmagan (linolen kislotasi ko'p) ekanligini bildiradi.

2-rasm. kungaboqar moyi IK spektri

Ushbu IQ spektr kungaboqar moyining tipik triatsilglitserid tuzilishini aniq aks ettiradi.

3000-2800 cm^{-1} diapazonda (≈ 2924 va 2854 cm^{-1}) kuzatilgan kuchli cho‘qqilar - CH_2 - va $-\text{CH}_3$ guruhlarining valent tebranishlariga tegishli. Bu uzun alifatik uglevodorod zanjirlarining mavjudligini ko‘rsatadi va o‘simlik moylariga xosdir.

$\approx 3005 \text{ cm}^{-1}$ atrofida odatda zaif cho‘qqi kuzatiladi ($=\text{C}-\text{H}$), bu to‘yinmagan bog‘lar mavjudligini bildiradi. Kungaboqar moyida bu cho‘qqi zig‘ir moyiga nisbatan kamroq intensiv bo‘ladi, chunki unda linol kislotasi ustun, lekin linolen kislotasi kam.

$\approx 722 \text{ cm}^{-1}$ - uzun $-(\text{CH}_2)_n-$ zanjirlarning rocking tebranishi. Bu cho‘qqi yog‘ molekulalarining tartibli zanjir tuzilishini ko‘rsatadi.

Berilgan IQ spektr rayhon moyining tarkibida ham trigliseridlar, ham aromatik/biologik faol komponentlar mavjudligini ko‘rsatadi. Spekrni asosiy cho‘qqilar tahlili.

3000-2800 cm^{-1} diapazon (≈ 2924 va 2854 cm^{-1}) da kuzatilgan intensiv cho‘qqilar $-\text{CH}_2$ - va $-\text{CH}_3$ guruhlarining valent tebranishlariga tegishli. Bu uzun uglevodorod zanjirlar mavjudligini bildiradi, ya’ni yog‘ fraksiyasi bor.

$\approx 1743.59 \text{ cm}^{-1}$ dagi juda kuchli cho‘qqi - ester karbonil ($\text{C}=\text{O}$) tebranishi bo‘lib, bu trigliserid yoki esterlangan lipid komponentlar mavjudligini tasdiqlaydi.

3-rasm. Rayxon moyi IK spektri

4-rasm. Kungaboqar, zig'ir hamda rayxon motlari asosida olingan tarkibning
IK spektri

Berilgan IQ spektr zig'ir, kungaboqar va rayxon moylari aralashmasidan hosil bo'lgan kompozitsion moyning strukturaviy xususiyatlarini aks ettiradi.

3000-2800 cm^{-1} diapazonida (≈ 2924 va 2854 cm^{-1}) kuzatilgan kuchli cho'qqilar - CH_2 - va $-\text{CH}_3$ guruhlarning valent tebranishlariga tegishli. Bu aralashmada uzun alifatik zanjirli yog' kislotalari (barcha uchala moydan) mavjudligini ko'rsatadi.

$\approx 3000-3010 \text{ cm}^{-1}$ atrofida zaif signal ($=\text{C}-\text{H}$) ehtimol mavjud bo'lib, bu to'yinmagan bog'larning (ayniqsa zig'ir moyidan kelib chiqadigan linolen kislotasi) saqlanib qolganini bildiradi.

1743.75 cm^{-1} dagi juda kuchli cho'qqi - ester karbonil ($\text{C}=\text{O}$) tebranishi. Bu cho'qqi aralashmada trigliserid struktura ustun ekanligini ko'rsatadi va barcha komponentlar uchun umumiy belgi hisoblanadi.

Shunday qilib, uch komponentli o'simlik moylari asosida ishlab chiqilgan mazkur kompozitsion mayonezlar nafaqat muvozanatlangan yog' kislotalari tarkibiga ega, balki toksikologik jihatdan xavfsiz ekanligi bilan ham tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. McClements D.J. Food emulsions: Principles, practices, and techniques. CRC Press, 2015, pp. 1-632.
2. Dickinson E. Use of nanoparticles and microparticles in the formation and stabilization of food emulsions. Food Hydrocolloids, 2012, Vol. 28, No. 1, pp. 224-241.

KATIONLI SIRT FAOL MODDALARNING QATLAMLI MATERIALLARGA INTERKALYASIYASI VA KOLLOID-KIMYOVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI

S.S.Mamataliyeva, t.f.d., prof. I.D.Eshmetov
O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda kationli sirt faol moddalar (SFM) — asosan alkilammoniy tuzlari, CTAB, HDTMA, DHDAB kabi birikmalarning qatlamli

materiallar, xususan montmorillonit va bentonit minerallariga interkalyasiyasi tahlil qilinadi. Kationli SFMlarning qatlamlararo bo‘shliqqa kirishi natijasida tabiiy gidrofil gil sirtining organofil xususiyatga o‘tishi, bazal masofaning ortishi va zeta-potensialning o‘zgarishi kuzatiladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, interkalyasiya jarayoni kation almashinish sig‘imi, SFM zanjir uzunligi va konsentratsiyasiga bevosita bog‘liqdir.

Kalit so‘zlar: Bentonit, montmorillonit, kationli SFM, interkalyasiya, qatlamlararo masofa, organofil, zeta-potensial, kolloid barqarorlik, adsorbsiya.

Qatlamli alyumosilikatlar, ayniqsa bentonit va montmorillonit, yuqori disperslik, katta solishtirma sirt maydoni, kuchli ion almashinish qobiliyati va suvda shishish xususiyati tufayli zamonaviy kolloid kimyo, nanokompozitlar sintezi va burg‘ilash suyuqliklari texnologiyasida keng qo‘llaniladi. Montmorillonit 2:1 tipdagi qatlamli silikat bo‘lib, uning kristall panjarasi ikkita tetraedrik kremniy-kislorod va bitta oktaedrik alyuminiy yoki magniy qatlamdan tashkil topgan. Panjara ichidagi izomorf almashinishlar natijasida qatlamlarda manfiy zaryad hosil bo‘ladi va bu zaryad qatlamlararo bo‘shliqda joylashgan Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} kabi almashshinuvchi kationlar bilan kompensatsiyalanadi. Tabiiy montmorillonit kuchli gidrofil xususiyatga ega bo‘lganligi sababli, u ko‘plab organik ifloslantiruvchilar va polimer matritsalar bilan yetarli darajada moslasha olmaydi. Shu sababli, kationli SFMlar yordamida modifikatsiya qilish orqali gil sirtini gidrofob yoki organofil holatga o‘tkazish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ayniqsa, kationli sirt faol moddalar bilan modifikatsiyalash qatlamli materiallarning adsorbsion xususiyatlarini yaxshilashda muhim hisoblanadi. Chunki tabiiy bentonit va montmorillonit ko‘proq gidrofil xususiyatga ega bo‘lsa, kationli sirt faol moddalar ta‘sirida ular organofil, ya‘ni organik moddalarni yaxshi yutuvchi materialga aylanadi. Interkalyatsiya jarayonining eng muhim belgilaridan biri bazal masofaning ortishidir. Bazal masofa — qatlamli materialdagi bir qatlamdan keyingi qatlamgacha bo‘lgan masofa hisoblanadi. Kationli sirt faol modda molekullari qatlamlar orasiga kirganda bu masofa ortadi.

Kationli SFMlar musbat zaryadlangan ammoniy guruhiga ega bo‘lib, ular suvli muhitda gil qatlamlarining manfiy zaryadlangan yuzasi bilan kuchli elektrostatik tortishadi. Interkalyatsiya jarayoni nafaqat ion almashinishi, balki murakkab molekular mexanizmlar asosida amalga oshadi. Kationli SFM molekullari qatlamlararo bo‘shliqda o‘z miqdoriga bog‘liq holda monoqavat va ikkiqavatli tuzilishdan tashqari, psevdouchqavat yoki parafinsimon tartibda joylashishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, SFM konsentratsiyasi ortishi bilan jarayon bir necha bosqichda, ya‘ni dastlab tez to‘yinshi, so‘ngra plato sohasi va keyinchalik me‘yordan ortiq (super-ekvivalent) sorbsiya ko‘rinishida kechadi. Bunda organik kationlar nafaqat ion

almashinishi hisobiga, balki alkil zanjirlarining o‘zaro gidrofob ta’siri natijasida ham qatlamlar orasiga kirib boradi.

Qatlamlararo bazal masofa odatda rentgen nurlari difraktsiyasi (XRD) usuli bilan aniqlanadi. Tabiiy Na-montmorillonitda bu ko‘rsatkich 1,2–1,5 nm atrofida bo‘ladi. Kationli SFMLar bilan ishlov berilganda, organik kationlarning qatlamlar orasiga kirishi natijasida bu masofa sezilarli darajada kengayadi. Alkil zanjiri qanchalik uzun bo‘lsa, qatlamlararo kengayish shunchalik yuqori bo‘ladi. Masalan, ayrim alkilammoniy SFMLari ta’sirida bazal masofaning 1,24 nm dan 2,32 nm gacha ortishi tajribalarda qayd etilgan. Bu jarayonning samaradorligi tizimning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlariga, jumladan muhitning pH qiymatiga va haroratga ham bog‘liqdir, chunki bu omillar SFM molekulalarining diffuziya tezligini oshiradi.

Kolloid-kimyoviy barqarorlik nuqtai nazaridan, kationli SFMLar dastlab gil zarrachalarining manfiy zaryadini neytrallaydi, natijada zeta-potensial qiymati kamayib, tizimda agregatsiyalanish va cho‘kish jarayonlari kuchayadi. Biroq, SFM miqdori kation almashinish sig‘imidan (CEC) ortiqcha bo‘lganda, zaryad inversiyasi sodir bo‘ladi. Bunda gil sirti qayta musbat zaryadlanadi, natijada zarrachalar orasida yangi elektrostatik itarilish kuchlari paydo bo‘lib, tizim qayta barqarorlashishi mumkin. Shuningdek, uzun zanjirli SFMLar zarrachalar atrofida sterik to‘siq hosil qilib, ayniqsa organik muhitlarda yuqori barqarorlikni ta’minlaydi.

Modifikatsiyalangan organobentonitlar benzol, toluol, fenol va turli neft mahsulotlari kabi gidrofob organik ifloslantiruvchilarga nisbatan yuqori adsorbsion qobiliyat ko‘rsatadi. Bunday materiallar oqova suvlarni tozalashda, polimer nanokompozitlar ishlab chiqarishda (qatlamlar kengayganligi sababli polimer zanjirlarining kirishi osonlashadi), katalizda va moy asosidagi burg‘ilash suyuqliklarining reologik hamda termik barqarorligini yaxshilashda keng qo‘llaniladi. Zamonaviy tadqiqotlar, jumladan FTIR va termik tahlillar (TG/DTA) organomodifikatsiya jarayoni nafaqat strukturani kengaytirishini, balki materialning issiqlikka chidamliligini ham oshirishini tasdiqlaydi. Kationli sirt faol moddalar bilan modifikatsiyalangan qatlamli materiallar nafaqat adsorbsion xossalari, balki kolloid-kimyoviy barqarorligi bilan ham amaliy ahamiyatga ega. Ular suvni organik va noorganik ifloslantiruvchilardan tozalash, nanokompozit materiallar olish, katalitik tizimlar yaratish, dori vositalarini tashuvchi materiallar tayyorlash hamda ekologik muammolarni hal etishda qo‘llanishi mumkin. Tabiiy bentonit va montmorillonit odatda gidrofil xususiyatga ega bo‘lib, suvli muhitda yaxshi shishadi va disperslanadi. Ayniqsa, oqova suvlarni tozalashda organomodifikatsiyalangan bentonitlar arzon, samarali va ekologik jihatdan nisbatan xavfsiz sorbentlar sifatida istiqbolli hisoblanadi. Kationli sirt faol moddalar bilan interkalyatsiyalangan bentonit yoki montmorillonitning adsorbsion xususiyati sezilarli darajada o‘zgaradi. Tabiiy bentonit odatda suvli muhitdagi ionli va qutbli moddalarni yaxshi adsorbsiyalaydi.

Modifikatsiyadan soʻng esa uning organik birikmalarni yutish qobiliyati ortadi. Kationli sirt faol moddalarning qatlamli materiallarga interkalyatsiyasi orqali tabiiy minerallarning xossalarini maqsadli oʻzgartirish mumkin. Bu jarayon yordamida arzon, mahalliy va ekologik xavfsiz sorbentlar olish imkoniyati yaratiladi. Ayniqsa Oʻzbekiston hududidagi bentonit konlari, jumladan Logʻon, Navbahor, Dehqonobod va boshqa bentonitlar asosida modifikatsiyalangan adsorbentlar yaratish dolzarb ilmiy yoʻnalish hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, kationli SFMlar bilan interkalyatsiya qilingan qatlamli materiallar montmorillonit va bentonitning fizik-kimyoviy tabiatini tubdan oʻzgartirib, ularga yangi funksional xususiyatlar bagʻishlaydi. Bu jarayonni boshqarish orqali yuqori samarali ekologik adsorbentlar, yangi avlod nanokompozitlari va maxsus texnologik suyuqliklar olish imkoniyati yaratiladi. SFM turini, konsentratsiyasini va modifikatsiya sharoitlarini toʻgʻri tanlash zamonaviy texnologik va ekologik vazifalarni hal etishda muhim istiqbolli yoʻnalish hisoblanadi. kationli sirt faol moddalarning qatlamli materiallarga interkalyatsiyasi ularning strukturaviy va sirt-kimyoviy xossalarini maqsadli oʻzgartirish imkonini beradi. Interkalyatsiya natijasida bazal masofa ortadi, materialning gidrofil-gidrofob muvozanati oʻzgaradi, adsorbsion faollik kuchayadi va kolloid barqarorlik modifikator miqdoriga bogʻliq holda boshqariladi. Shu sababli bunday modifikatsiyalangan qatlamli materiallar zamonaviy kolloid kimyo, ekologik sorbsiya va nanomateriallar sohasida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zhuang G, Zhang Z, Peng S, Gao J, Pereira FAR, Jaber M. The Interaction between Surfactants and Montmorillonite and its Influence on the Properties of Organo-Montmorillonite in Oil-Based Drilling Fluids. *Clays and Clay Minerals*. 2019;67(3):190-208. doi:10.1007/s42860-019-00017-0
2. Perelomov L, Gertsen M, Burachevskaya M, Hemalatha S, Vijayalakshmi A, Perelomova I, Atroshchenko Y. Organoclays Based on Bentonite and Various Types of Surfactants as Heavy Metal Remedians. *Sustainability*. 2024; 16(11):4804. <https://doi.org/10.3390/su16114804>

FAOLLASHTIRILGAN UGLERODLI ADSORBENTLARDA H₂S ADSORBSIYASINING IZOTERMALARI

¹Sultonov Amirxon Usubjon oʻgʻli, ¹Koxxarov Mirzoxid Xusanboyevich
¹Namangan davlat texnika universiteti.

Annotasiya. Tomentoza gibrid daraxti poʻstlogʻidan suv bugʻida anʼanaviy faollashtirilgan uglerodli adsorbent (TpPGFU-A), Tomentoza gibrid daraxtidan suv bugʻida anʼanaviy faollashtirilgan uglerodli adsorbent (TPGFU-A), MtTpFU-A

mikroto‘lqinli usulda Tomentoza gibril daraxtining po‘stlog‘idan noan‘anaviy faollashtirilgan uglerodli adsorbent, MtTFU-A mikroto‘lqinli usulda Tomentoza gibril daraxtidan noan‘anaviy faollashtirilgan uglerodli adsorbent, BAU-A Beryoza daraxtidan faollashtirilgan uglerodli adsorbentlarida vodorod sulfid molekulari adsorbsiyasining izotermalari taqqoslangan va faollashtirilgan uglerodli adsorbent (FUA)larning faol markazlarining miqdori tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Vodorod sulfid, adsorbat, uglerodli adsorbent, nisbiy bosim, izoterma.

H₂S kabi kuchli qutblanuvchi, o‘ta reaksiya faol va ko‘p hollarda muhitda tez gidrolizga uchraydigan moddalarning adsorbsiya jarayonlarini o‘rganishda logarifmik koordinatalarda keltirilgan izotermalar katta ilmiy ahamiyat kasb etadi. Chunki turli bosim diapazonlarida adsorbsiya izotermasining Brunauer klassifikatsiyasi har xil turlariga mos kelishi, mikroq‘ovaklar tizimidagi potentsial maydonning intensivligi, adsorbent yuzasidagi faol markazlarning tarqalishi va geterogenligi aynan shunday koordinatalarda eng ravshan namoyon bo‘ladi. Mazkur paragrafda dastlab H₂S molekularining besh turdagi turlicha FUA lar adsorbsiyasining logarifmik va nisbiy bosim koordinatalaridagi izotermalari va ularning o‘zaro qiyosiy xususiyatlari tahlil qilindi (1-rasm). Ushbu adsorbentlarning har biri xomashyoning tabiiy strukturasi, faollashtirish mexanizmi va asosan g‘ovaklilik tarkibi jihatidan keskin farq qiladi. Shu bois izotermalarda kuzatilgan farqlar har bir materialning fizik-kimyoviy tabiati, struktura-faollik munosabati va adsorbsion potentsialining qiyosiy namoyon bo‘lishi uchun muhim ilmiy asos bo‘ladi [1].

1a-rasmdagi izotermalardan aynan MtTFU-A adsorbenti H₂S ni eng yuqori darajada adsorbsiya qiluvchi adsorbent ekanligi ko‘rinib turibdi. Logarifmik koordinatalarda $\ln(P/P_s) = -15,0$ dan boshlab adsorbsiyaning sezilarli o‘shishga ega bo‘lishi ushbu materialdagi mikroq‘ovaklar tizimining yuqoriligi hamda adsorbsion potentsial maydonining juda ham kuchli ekanligidan dalolat beradi. MT li energiyaning uglerod strukturasi ta‘sir natijasida selektiv ravishda mikroq‘ovaklar ortib, katta faol yuzaga ega bo‘ladi va bunday sharoitlar H₂S kabi kichik o‘lchamli molekularining kuchli fizik adsorbsiyasini oshiradi. MtTFU-A izotermasining tik ko‘tarilishi boshqa adsorbentlardan sezilarli darajada farq qiladi, bu esa uning mikroq‘ovakli tuzilishidagi o‘ta yuqori tartiblilik va faol adsorbsion markazlarning zich joylashganligini yorqin ko‘rsatadi.

BAU-A adsorbenti esa an‘anaviy uglerod adsorbentlar turkumiga mansub bo‘lib, uning izotermasi o‘rtacha bosim miqdorlarida bir maromda o‘shish bilan xarakterlanadi. MtTFU-A ga nisbatan pastroq umumiy adsorbsiyaga ega bo‘lsa-da, BAU-Ada H₂S molekulari bilan o‘zaro ta‘silanish barqaror va yuqori darajada geterogen yuza xususiyatlarini namoyon qiladi. Izotermadagi kichik bosim diapazonida

adsorbsiyaning sekin boshlanishi adsorbentning mikrog'ovaklar ulushining nisbatan kamligi bilan izohlanadi. Beryoza yog'ochi asosida olingan uglerodning tabiiy tuzilishi ko'proq mezo va makrog'ovaklardan iborat bo'lib, bu H_2S bilan kuchli qutbli-dipol yoki dispersion o'zaro ta'sir uchun yetarli sharoitlarni har doim ham ta'minlamaydi. Shuningdek, BAU-A materialining yuza geterogenligi yuqori bo'lsada, faol markazlar energetikasi MT bilan faollashtirilgan materiallar darajasida emas.

1-rasm. MtTFU-A, BAU-A, TPGFU-A, MtTpFU-A va TpPGFU-adsorbentlarida H_2S adsorbsiyasining izotermalari.

TPGFU-A FUAda MT li va BAU-A adsorbentlarga nisbatan sezilarli darajada pastroq adsorbsiya qiymatlarini namoyon etadi. Izoterma $\ln(P/P_s)=-10$ bo'lgan miqdorlardagina ko'tarila boshlashi bu materialdagi mikrog'ovakli tuzilishning kamroq darajada hosil bo'lganligini, shuningdek suv bug'ida faollashtirish jarayonida ko'proq mezog'ovaklar hosil bo'lishi bilan bog'liqdir. Suv bug'ida faollashtirish usuli mikrog'ovaklarni bir maromda ochib bersada, MT li usuldagi kabi yuqori tartibli tizim hosil qilmaydi. Bu esa adsorbsiya potensialining pastroq ekanligiga, H_2S molekularining past bosimlarda yuzaga kuchli bog'lanish hosil qilmasligiga sabab bo'ladi. Qisqacha aytganda, TPGFU-A adsorbenti H_2S adsorbsiya samaradorligi bo'yicha MtTFU-Adan ancha past bo'lib, undagi adsorbsion markazlar nisbatan kam energiyali va tarqoq joylashgan.

Tomentoza daraxtining po'stlog'idan olingan ikki xil adsorbentlar MtTpFU-A va TpPGFU-A o'zaro yaqin izotermalari bilan xarakterlanadi. Bu po'stloq asosli

biomassaning struktur tuzilishi tanadan farq qilib, ko'proq geterogen komponentlar, lignin, gemisellyuloza va qattik matrisalarni o'z ichiga olishi bilan bog'liq. Tanaga nisbatan po'stloqning karbonizatsiya jarayonida piroliz strukturasi tez o'zgaradi va suv bug'ida faollashtirish yoki MT ta'siriga bir xil samara bilan javob bermaydi. Shu bois izotermalarda ham MTli, ham suv bug'ida faollashtirilgan po'stloq adsorbentlari bir-biriga juda yaqinlikni namoyon qildi. Bunda MtTpFU-A adsorbenti biroz yuqoriroq maksimal adsorbsiyaga ega bo'lib, MTli energiyaning selektiv ravishda tor mikrog'ovaklar hosil qilish xususiyati po'stloq biomassa ham ma'lum darajada saqlanib qolganini ko'rsatadi. Lekin ularning adsorbsiya qiymatlari tana qismidan olingan modifikatsiyalardan pastroq bo'lib, bu biomassalarning asosiy struktur farqlari bilan izohlanadi.

Tomentoza daraxtining tana qismi, ayniqsa MT li usulda faollashtirilganda, diqqatga sazovor ravishda yuqori mikrog'ovaklilik va kuchli faol yuza markazlarini namoyon qiladi. Bu esa H₂S molekulalarining past bosimlarda ham intensiv ravishda adsorbsiya qilinishiga imkon yaratadi. Po'stloqda esa uglerod strukturasi bir oz qat'iy, undagi organik komponentlar ko'proq geterogen va bu holat adsorbsion potensialning bir maromda rivojlanmasligiga sabab bo'ladi.

P/Ps koordinatasidagi izotermalar adsorbsiya jarayonining kichik bosimlardan tajriba diapazoniga bo'lgan nuqtalardagi o'zgarish dinamikasini namoyon qiladi (1b-rasm). Grafikda H₂S ning turli faollashtirish texnologiyalari yordamida olingan uglerodli adsorbentlar bilan o'zaro ta'sirlanish xarakterlari aniq aks etgan. Tajriba ma'lumotlari MT bilan faollashtirilgan Tomentoza tana qismi asosidagi adsorbent MtTFU-A barcha adsorbentlar orasida eng yuqori adsorbsion hajm va eng tez to'yinish xarakterini namoyon qiladi. P/Ps≈0,005 miqdoridan boshlab adsorbsiyaning keskin oshishi ushbu materialdagi mikrog'ovaklar tizimining maksimal hosil bo'lganligini va yuzadagi faol markazlarning yuqori energiyaga egaligini tasdiqlaydi. Izoterma o'rta bosim diapazonida (P/Ps<0,01) keskin yuqori ko'tarilishi MtTFU-A adsorbentining H₂S bilan kuchli adsorbsion potensialga ega ekanligini ko'rsatadi. Bu holat faqat yuqori darajada mikrog'ovak strukturaga ega uglerod materiallarida kuzatiladi.

BAU-A adsorbenti nisbatan pastroq, lekin barqaror o'suvchi izotermaga ega bo'lib, P/Ps>0,01 diapazonida adsorbsiya muntazam ortib boradi. Bu adsorbent an'anaviy faol uglerod sifatida mezo va makrog'ovaklar ulushi kattaroq bo'lgan strukturaga egaligi, shu bois H₂S adsorbsiyasi past bosimlarda keskin emas, balki o'rta bosimlarda faol namoyon bo'ladi. BAU-A uchun maksimal adsorbsiya MtTFU-A ga nisbatan ikki baravar past bo'lsada, uning izotermasi geterogen yuza xususiyatini, adsorbsion markazlarning energetik tarqoqligini va mezog'ovaklarda molekulalarning bosim ortishi bilan sekin joylashishini aks ettiradi.

TPGFU-A adsorbenti suv bug'ida faollashtirish natijasida mikrog'ovaklar ulushi cheklangan holda shakllangan bo'lib, uning izotermasi deyarli chiziqli ko'rinishda

sekin ortib boradi. Bu strukturada asosan kengroq g'ovaklar hosil bo'lganligi sababli H₂S molekulari past bosimlarda kuchli adsorbsiyamaydi, balki bosim oshgan sari mezog'ovaklarni bosqichma-bosqich to'ldirib boradi. Izotermadagi bu barqaror, ammo past intensivlikdagi o'sish adsorbsiya jarayonining diffuzion cheklanganligini, adsorbsion potensialning pastligini va geterogen yuzadagi nisbatan sust o'zaro ta'sirlarni namoyon qiladi.

MtTpFU-A va TpPGFU-A adsorbentlari Tomentoza po'stlog'i asosida olingan bo'lib, ular bir-biriga juda yaqin izoterma ko'rinishlariga ega. Bu po'stloq biomassasining tabiiy tuzilishi ya'ni qattik matritsalar, lignin va turli organik fraksiyalarning yuqori ulushi mikrog'ovaklilik rivojlanishini tana qismidan olingan uglerodga qaraganda sezilarli darajada cheklaydi. MT li faollashtirish (MtTpFU-A) bu adsorbentda bir oz yuqori adsorbsiya samaradorligiga erishish imkonini bergan bo'lsada, suv bug'ida faollashtirish usulida faollashtirilgan model (TpPGFU-A) bilan farq katta emas. Bu po'stloq strukturasi faollashtirish usuliga nisbatan kam sezgirligidan dalolat beradi.

Umumiy xulosa qilib aytganda, tadqiq etilgan uglerodli adsorbentlar orasida MtTFU-A adsorbenti H₂S adsorbsiyasi bo'yicha mutlaq yetakchi bo'lib, sorbsion tavsiflardagi o'zgarishlar mikrog'ovakli strukturaning o'ta faollashganligi, adsorbsion markazlarning energiyasi yuqoriligi va potensial maydonning kuchli ekanligini ko'rsatadi. Qolgan materiallarda kuzatilgan farqlar ularning faollashtirish usuli, xomashyo tabiati va g'ovaklilik tarkibi bilan izohlanadi. Qiyosiy tahlillar H₂S ni past bosimlarda ham samarali adsorbsiya qilish uchun MTli faollashtirilgan Tomentoza tana qismidan olingan uglerodli adsorbentlarning katta afzallikka egaligini isbotlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev O., Bakhronov K., Kokhkharov M., Jumaboeva Z., Bazarbaev M., Sultonov A., Sobirjonova S., Juraeva Z., Asfandiyorov M., Gaybullayeva D. Adsorption of hydrogen sulfide on synthetic and carbon adsorbents: Isotherms and mechanism //Edelweiss Applied Science and Technology. 2025. Vol. 9, No. 11. P. 429-447.

**LTA SEOLITLARI VA UGLERODLI ADSORBENTDA VODOROD SULFID
ADSORBSIYASINING DIFFERENSIAL ENTALPIYASI**

¹Sobirjonova Surayyo Toxirjon qizi, ²Jo'rayeva Ziyoda Rovshan qizi,

¹Sultonov Amirxon Usubjon o'g'li, ¹Koxxarov Mirzoxid Xusanboyevich

¹Namangan davlat texnika universiteti, ²Toshkent tibbiyot davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu ishda 303 K haroratda Ca₄Na₄A va Ca₅Na₃A LTA seolitlar hamda Paulonia tomentoza asosidagi uglerodli adsorbentda H₂S adsorbsiyasining differensial entalpiyasi tahlil qilindi. Kalorimetrik tadqiqot asosidagi differensial

entalpiya qiymatlarining adsorbsiya miqdoriga bog'liqligi ko'rsatildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, LTA seolitlarida H_2S molekulari asosan Ca^{2+} va Na^+ kationlari hosil qilgan elektrostatik maydon ta'sirida kuchliroq sorbsiyalanadi, uglerodli adsorbentda esa jarayon asosan mikrog'ovaklar hajmining to'lishi hamda sirt funksional guruhlari bilan bog'liq bo'ladi. Differensial entalpiya egri chizig'i adsorbentlarning energetik geterogenligini, kuchli markazlarning ketma-ket band bo'lishini va yuqori to'ldirilish sohasida adsorbat-adsorbat o'zaro ta'sirlarining ortishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: H_2S , LTA seoliti, Ca_4Na_4A , Ca_5Na_3A , uglerodli adsorbent, differensial entalpiya, adsorbsiya.

H_2S tabiiy gaz, biogaz va neft-kimyó ishlab chiqarish oqimlarida uchraydigan eng xavfli oltingugurtli birikmalardan biridir. U yuqori toksikligi, korroziya faolligi va yoqimsiz hidga ega bo'lishi sababli sanoat gazlarini chuqur tozalash jarayonlarida alohida nazorat qilinadi. An'anaviy adsorbsiya usullari yuqori samarador bo'lsada, ular katta energiya sarfi, erituvchini regeneratsiya qilishdagi murakkablik va korroziya xavfi bilan tavsiflanadi. Shu sababli oxirgi yillarda H_2S ni past harorat va past bosimlarda selektiv adsorbsion usulda ajratib olish dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalish sifatida qaralmoqda [1-2].

Adsorbent sifatida LTA seolitlar va uglerodli materiallar alohida ahamiyatga ega. LTA seoliti kristall alumosilikat karkasga ega bo'lib, umumiy tuzilishi $[SiO_4]$ va $[AlO_4]$ tetraedrlaridan tashkil topgan. Karkasdagi $[AlO_4]^-$ markazlar manfiy zaryad hosil qiladi va bu zaryad Na^+ , K^+ , Ca^{2+} kabi almashinuvchi kationlar bilan kompensatsiyalanadi. Aynan kationlarning turi, miqdori va joylashuvi g'ovak kirish diametrini, elektrostatik maydon kuchini hamda adsorbsiya entalpiyasini belgilaydi [3-5].

Uglerodli adsorbentlar esa amorf yoki qisman grafitlangan tuzilishga ega bo'lib, ularda H_2S adsorbsiyasi mikrog'ovaklar hajmi, sirt kislorodli guruhlari, ishqoriy markazlar va sirt kimyosi bilan belgilanadi. Faollashtirilgan uglerodlarda H_2S adsorbsiyasi fizik adsorbsiya va ayrim faol markazlarda kuchsiz kimyoviy adsorbsiya bilan kechishi mumkin. Biomassa, xususan *Paulonia tomentosa* qobig'i yoki yog'ochidan olingan uglerodli materiallar arzonligi, mahalliy xomashyoga asoslanganligi va regeneratsiya imkoniyati bilan istiqbolli hisoblanadi [2, 4].

Avtorlar tomonidan H_2S ning Ca_4Na_4A , Ca_5Na_3A va *Tomentosa* asosidagi uglerodli adsorbentda adsorbsiyasi 303 K da o'rganilib, izotermalar mikrog'ovaklar hajmini to'ldirish nazariyasi asosida ifodalangan [1]. Ushbu ishning maqsadi shu tizimlar uchun differensial entalpiya asosida adsorbsiya markazlarining energetik holatini, kationlar ta'sirini va adsorbentlar o'rtasidagi farqlarni tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida $\text{Ca}_4\text{Na}_4[(\text{AlO}_2)_{12}(\text{SiO}_2)_{12}]$, $\text{Ca}_5\text{Na}_3[(\text{AlO}_2)_{12}(\text{SiO}_2)_{12}]$ tarkibli LTA tipidagi CaNaA seolitalari va *Paulonia tomentosa* asosida olingan uglerodli adsorbent tanlandi. Differensial entalpiya adsorbsiya miqdori a (mmol/g) ortishi bilan ajraladigan issiqlik miqdorining o'zgarishini ko'rsatadi va adsorbent sirtidagi faol markazlarning kuchi haqida bevosita ma'lumot beradi (1-rasm). Chiziqli punktir belgi H_2S bug'lanish entalpiyasi (ΔH_v) darajasini ifodalaydi. Agar differensial entalpiya ΔH_v dan yuqori bo'lsa, adsorbent-adsorbat o'zaro ta'siri oddiy kondensatsiyadan kuchliroq ekanini bildiradi.

1-rasm. 303 K haroratda LTA seolitalari va Tomentosa adsorbentida H_2S adsorbsiyasining differensial entalpiyasi.

1-rasmdan ko'rinadiki, barcha adsorbentlarda boshlang'ich sohada differensial entalpiya qiymati yuqori bo'lib, adsorbsiya miqdori ortishi bilan muntazam kamayadi. Bu holat adsorbent sirtining energetik jihatdan geterogen ekanligini ko'rsatadi. Dastlab eng kuchli faol markazlar band bo'ladi, keyingi bosqichlarda esa H_2S molekullari nisbatan kuchsizroq markazlarga yoki oldin adsorbsiyalangan molekullar yaqiniga joylashadi. Bunday qonuniyat mikrog'ovakli adsorbentlar uchun xos bo'lib u izotermalardagi keskin oshih va keyingi to'yinish sohasi bilan mos keladi [1, 6].

$\text{Ca}_4\text{Na}_4\text{A}$ seolitida boshlang'ich differensial entalpiya taxminan 95-100 kJ/mol atrofida bo'lib, bu H_2S molekullarining kation markazlari bilan kuchli elektrostatik va induksion o'zaro ta'sirini ko'rsatadi. Adsorbsiya miqdori 1-2 mmol/g gacha ortganda entalpiya 50-60 kJ/mol gacha pasayadi. Bu bosqichda Ca^{2+} va Na^+ kationlari atrofida yuqori energiyali markazlar bosqichma-bosqich band bo'ladi. Egri chiziqda ayrim kichik maksimum va minimumlarning kuzatilishi LTA karkasida kationlarning turli pozitsiyalarda joylashgani, H_2S molekullarining esa α -bo'shliq va 8 a'zoli kislorod halqalari atrofida turlicha koordinatsiyalanishi bilan izohlanadi [3, 5].

$\text{Ca}_5\text{Na}_3\text{A}$ seolitida boshlang'ich differensial entalpiya $\text{Ca}_4\text{Na}_4\text{A}$ ga nisbatan biroz pastroq boshlansada, o'rta va yuqori to'ldirilish sohalorida qizil egri chiziq nisbatan sekin pasayadi. Bu $\text{Ca}_5\text{Na}_3\text{A}$ tarkibida Ca^{2+} kationlari ulushining ko'pligi bilan bog'liq. Divalent kationlar H_2S molekulasiining dipol momentini kuchliroq qutblantiradi va ion-dipol o'zaro ta'sirlarni kuchaytiradi. Shu bilan birga, Ca^{2+} miqdorining ortishi g'ovak kirishlarida qisman sterik cheklanishlar ham hosil qilishi mumkin. Natijada adsorbsiya jarayoni faqat kation soni bilan emas, balki ularning fazoviy joylashuvi va H_2S uchun ochiqligi bilan ham belgilanadi [5].

Tomentosa asosidagi uglerodli adsorbentda differensial entalpiya egri chizig'i butunlay boshqa xarakterga ega. Boshlang'ich qiymatlar 80-85 kJ/mol atrofida bo'lsada, adsorbsiya miqdori 0,5-0,8 mmol/g ga yetganda entalpiya keskin kamayib, 35-45 kJ/mol sohasiga tushadi. Bu adsorbentda kuchli faol markazlar soni cheklanganligini ko'rsatadi. Keyingi bosqichda, ya'ni 1,5-3,5 mmol/g oralig'ida, entalpiya bug'lanish entalpiyasi chizig'iga yaqinlashadi va ba'zan undan biroz yuqori bo'ladi. Demak, uglerodli adsorbentda asosiy jarayon mikroq'ovaklarning hajmiy to'lishi va fizik adsorbsiya bo'lib, kuchli kimyoviy bog'lanish ustun emas [2, 4].

Differensial entalpiya qiymatlarining ΔH_v dan yuqori bo'lishi barcha adsorbentlarda H_2S ning oddiy suyuqlanish yoki kondensatsiyalanishidan ko'ra kuchliroq adsorbsion o'zaro ta'sirlar mavjudligini bildiradi. Biroq bu farq LTA seolitlarida sezilarli, uglerodli adsorbentda esa nisbatan kichik. Shuning uchun LTA seolitlari, ayniqsa CaNaA tarkibli namunalarda, past konsentratsiyali H_2S ni chuqur ajratish uchun ancha selektiv hisoblanadi. Uglerodli adsorbent esa arzonligi va katta umumiy sig'imi tufayli dastlabki tozalash yoki kombinatsiyalangan adsorbent qatlamlarida qo'llanishi mumkin.

Izotermalarga oid nashr qilingan ma'lumotlarda $\text{Ca}_5\text{Na}_3\text{A}$ namunasida H_2S sig'imi $\text{Ca}_4\text{Na}_4\text{A}$ ga nisbatan yuqoriroq ekanligi ko'rsatilgan [1]. Differensial entalpiya grafigi esa bu natijani energetik jihatdan tushuntiradi: $\text{Ca}_5\text{Na}_3\text{A}$ da ko'proq Ca^{2+} markazlar mavjud bo'lgani uchun adsorbsiya miqdori katta sohalarda ham nisbatan yuqori issiqlik ajralishi saqlanadi. $\text{Ca}_4\text{Na}_4\text{A}$ da esa boshlang'ich markazlar juda kuchli bo'lsada, to'ldirilish ortishi bilan entalpiya tezroq pasayadi. Bu holat adsorbent tanlashda faqat maksimal sig'im emas, balki differensial entalpiya profili ham muhim ekanini ko'rsatadi.

Amaliy nuqtai nazardan, adsorbsion issiqlikning juda yuqori bo'lishi ikki tomonlama ahamiyatga ega. Bir tomondan, yuqori entalpiya adsorbentning H_2S ga bo'lgan affiniteti va past bosimlarda samaradorligini oshiradi. Ikkinchi tomondan, regeneratsiya uchun ko'proq energiya talab qilinishi mumkin. Shu sababli tabiiy gaz va biogazni tozalashda CaNaA LTA seolitlarini uglerodli adsorbentlar bilan ketma-ket yoki kompozit tarzda qo'llash maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Uglerodli qatlam

yuqori konsentratsiyali H_2S ni dastlabki yutadi, seolit qatlami esa qoldiq miqdorni chuqur tozalaydi [1, 6].

H_2S adsorbsiyasining differensial entalpiyasi Ca_4Na_4A , Ca_5Na_3A va Tomentosa adsorbentlarining energetik xususiyatlari sezilarli farq qilishini ko'rsatdi. LTA tseolitlarda adsorbsiya asosan Ca^{2+} kationlari bilan bog'liq kuchli elektrostatik va ion-dipol o'zaro ta'sirlar orqali kechadi. Ca_4Na_4A da boshlang'ich entalpiya yuqori bo'lib, faol markazlar kuchlilikini ko'rsatadi, Ca_5Na_3A da esa entalpiya barqarorroq bo'lib, uning yuqori sig'imini ta'minlaydi.

Tomentosa asosidagi uglerodli adsorbentda adsorbsiya asosan mikroq'ovaklarni to'ldirish va fizik ta'sirlar hisobiga kechadi. Shu sababli u dastlabki tozalash uchun mos, LTA tseolitlar esa H_2S ni past bosimlarda chuqur va selektiv ajratishda samaraliroqdir. Differensial entalpiya natijalari adsorbentlarni sanoat jarayonlari uchun tanlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ergashev O., Bakhronov K., Kokhkarov M., Jumaboeva Z., Bazarbaev M., Sultonov A., Sobirjonova S., Juraeva Z., Asfandiyorov M., Gaybullayeva D. Adsorption of hydrogen sulfide on synthetic and carbon adsorbents: Isotherms and mechanism //Edelweiss Applied Science and Technology. 2025. Vol. 9, No. 11. P. 429-447.
2. Li X., Zhang Z., Chen Y., Wang J. Adsorption characteristics of hydrogen sulfide on activated carbon: Effects of pore structure and surface chemistry //Fuel. 2021. Vol.289.
3. Starke A., Pasel C., Blaeker C., Eckardt T., Zimmermann J., Bathen D. Impact of Na^+ and Ca^{2+} cations on the adsorption of H_2S on binder-free LTA zeolites //Adsorption Science & Technology. 2021. Article 5531974.
4. Yang J., Li Y., Chen L., Zhang Q., Wang H. Microwave-assisted preparation of biogenic carbons with enhanced microporosity for hydrogen sulfide adsorption //Microporous and Mesoporous Materials. 2020. Vol. 306. Article 110450.
5. Starke A. et all. Investigation of the adsorption of hydrogen sulfide on faujasite zeolites focusing on the influence of cations //ACS Omega. 2022. Vol. 7, No. 48. P.43665-43677.
6. Yu T. et all. Review of hydrogen sulfide removal from various industrial gases by zeolites //Separations. 2022. Vol. 9, No. 9. Article 229.

LTA SEOLITLARIDA ETAN ADSORBSIYASINING GIBBS ERKIN ENERGIYASI O'ZGARISHI

¹Jo'rayeva Ziyoda Rovshan qizi, ²Sobirjonova Surayyo Toxirjon qizi,

²Koxxarov Mirzoxid Xusanboyevich

¹Toshkent tibbiyot davlat universiteti, ²Namangan davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu ishda 303 K haroratda $\text{Ca}_4\text{Na}_4\text{A}$ va $\text{Ca}_5\text{Na}_3\text{A}$ tipidagi LTA seolitlarda etan molekulalarining adsorbsiyasi jarayonida Gibbs erkin energiyasining o'zgarishi eksperimental ma'lumotlar asosida tahlil qilindi. Adsorbsiya izotermalari va muvozanat bosimlari asosida Gibbs energiya qiymatlari hisoblandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, adsorbsiya miqdori ortishi bilan Gibbs erkin energiyasi kamayadi va bu holat seolit tarkibidagi kationlar soni hamda ularning joylashuviga bevosita bog'liq. $\text{Ca}_4\text{Na}_4\text{A}$ seoliti yuqori energetik ko'rsatkichlarga ega ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: adsorbsiya, Gibbs erkin energiya, etan, seolit, izoterma, kation.

Mikrog'ovakli materiallar, xususan LTA tipidagi seolitlar sanoatda gazlarni ajratish, tozalash va quritish jarayonlarida keng qo'llaniladi [1]. Ushbu materiallarning asosiy afzalligi ularning aniq g'ovak o'lchamlari va yuqori selektivlikka ega ekanligidir. LTA tipidagi seolitlar (3A, 4A, 5A) bir xil kristall panjaraga ega bo'lsada, ular tarkibidagi kationlar (Na^+ , Ca^{2+} va boshqalar) tufayli adsorbsion xossalari keskin farqlanadi [2].

LTA (Linde Type A) tipidagi seolitlar mikrog'ovakli alumosilikat kristall materiallar sinfiga kiradi va ular sanoatda eng ko'p qo'llaniladigan adsorbentlardan biridir. Ushbu seolitlar uch o'lchamli kristall panjaraga ega bo'lib, $[\text{SiO}_4]$ va $[\text{AlO}_4]$ tetraedrlaridan tashkil topgan. Tetraedrlar o'zaro umumiy kislorod atomlari orqali bog'lanib, mustahkam fazoviy karkas hosil qiladi. LTA seolit strukturasi α -kubik (kub shaklida) yacheykalar (bo'shliq)dan iborat bo'lib, unda β -bo'shliq (sodalit birliklari) 8 a'zoli kislorod halqalari orqali o'zaro tutashgan. Ushbu tuzilish natijasida diametri taxminan 4-5 Å bo'lgan mikrog'ovaklar hosil bo'ladi. G'ovak o'lchami va kirish oynalari seolit tarkibidagi kationlar (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} va boshqalar) bilan belgilanadi.

Ushbu seolitlarning muhim xususiyatlaridan biri ion almashinish qobiliyatidir. $[\text{AlO}_4]^-$ tetraedrlari hisobiga kristall karkas manfiy zaryadlangan bo'ladi va bu zaryad kationlar bilan kompensatsiya qilinadi. Shu sababli, Na^+ kationlari Ca^{2+} yoki K^+ bilan oson almashinishi mumkin. Bu esa adsorbsiya xossalarini maqsadli ravishda o'zgartirish imkonini beradi.

LTA seolitlarining asosiy fizik-kimyoviy xossalariga yuqori maxsus yuza (600-800 m^2/g), aniq va bir xil g'ovak o'lchami, yuqori termik va kimyoviy barqarorlik, kuchli gidrofillik xususiyat, selektiv adsorbsiya qobiliyati kabilar kiradi. Kation turiga qarab LTA seolitlar turlicha nomlanadi, jumladan 3A (KA) - K^+ kationli va g'ovak diametri ~ 3 Å, 4A (NaA) - Na^+ kationli va g'ovak diametri ~ 4 Å, 5A (CaA) - Ca^{2+} kationli va g'ovak diametri ~ 5 Å. Bu farqlar ularning turli molekulalarni tanlab yutish (molekulyar elak) xususiyatini belgilaydi.

LTA seolitlari gazlarni quritish (H_2O ni ajratish), tabiiy gaz va neft gazlarini tozalash, kislorod va azotni ajratish, normal va izo-parafinlarni ajratish, spirtlar va erituvchilarni quritish, suvni yumshatish (Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlarini ushlab qolish)larda keng qo'llaniladi.

Adsorbsiya jarayonida molekular seolit g'ovaklariga kirib, kationlar atrofida joylashadi va ion-dipol yoki dispers kuchlar orqali ushlanadi. Ayniqsa, Ca^{2+} kationlari kuchli elektrostatik maydon hosil qilib, adsorbsiya energiyasini oshiradi. Aynan kationlarning turi va miqdori elektrostatik maydon kuchini, adsorbsiya markazlari energiyasini, molekularning kirib borish imkoniyatini belgilaydi. Etan kabi nisbatan noaktiv molekularning adsorbsiyasi asosan dispers kuchlar va kationlar bilan induksiyalangan o'zaro ta'sirlar orqali amalga oshadi. Shu sababli Gibbs erkin energiyasini o'rganish adsorbsiya mexanizmini tushinishda muhim ahamiyatga ega [3].

Tadqiqot obyekti sifatida Ca_4Na_4A va Ca_5Na_3A seolitlari tanlandi. Adsorbsiya izotermalari eksperimental ravishda aniqlanib, keyinchalik Gibbs erkin energiyasi quyidagi tenglama asosida hisoblandi:

$$\Delta G = -RT \ln(P_s/P)$$

bu yerda R-gaz doimiysi, T-harorat (303 K), P-muvozanat, P_s -to'yingan bug' bosimi.

1-rasmda ΔG qiymatlari shartli ravishda musbat ko'rinishda berilgan bo'lib, amalda bu qiymatlar $-\Delta G$ sifatida talqin qilinadi [3]. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, adsorbsiya miqdori ortishi bilan Gibbs erkin energiyasi kamayadi. Bu quyidagilar bilan izohlanadi: dastlab yuqori energiyali markazlar band bo'ladi, keyinchalik past energiyali markazlarga adsorbsiya davom etadi. Bu holat energetik geterogenlik mavjudligini ko'rsatadi [4].

Ca_4Na_4A va Ca_5Na_3A seolitlari orasidagi asosiy farq Ca^{2+} kationlari miqdoridadir. Ca_4Na_4A seolitida kationlar nisbatan optimal joylashgan, adsorbsiya markazlari bir tekis taqsimlangan va Gibbs energiya yuqori. Ca_5Na_3A seolitida Ca^{2+} miqdori ortgan, ayrim g'ovaklar toraygan, diffuziya cheklangan. Natijada adsorbsiya samaradorligi pasayadi.

Adsorbsiya jarayoni uch bosqichda amalga oshadi: I-bosqich (kam to'yinish)da kuchli markazlar band bo'ladi va ΔG yuqori; II-bosqich (o'rta to'yinish)da energetik jihatdan o'rtacha markazlar ishlaydi va ΔG kamayadi; III-bosqich (yuqori to'yinish)da g'ovaklar to'lib boradi, sterik cheklanishlar kuchayadi, ΔG minimal qiymatlarga yaqinlashadi [5].

Ca_4Na_4A va Ca_5Na_3A seolitlarining sorbsion hajmi to'yinib borishi bilan quyidagi molekulararo o'zaro ta'sirlar amalga oshadi. Adsorbsiya oshgani sari etan molekulari o'zaro yaqinlashadi va Van-der-Vaals kuchlari kuchayadi, shu sababli adsorbsiya energiyasi kamayadi. Bu esa Gibbs energiyaning pasayishiga olib keladi.

1-rasm. Ca₄Na₄A va Ca₅Na₃A seolitlarida Gibbs ozod energiyasining o'zgarishi.

Termodinamik jihatdan Gibbs tenglamasiga ko'ra:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$\Delta H < 0$ bo'ganda jarayon ekzotermik, $\Delta S < 0$ bo'ladi va tartib ortadi. Shuning uchun $\Delta G < 0$ bo'lib, adsorbsiya spontan kechadi [3].

Olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalar chiqarildi: Etan adsorbsiyasida Gibbs erkin energiyasi adsorbsiya miqdori ortishi bilan kamayadi, Ca₄Na₄A seoliti va Ca₅Na₃A ga nisbatan yuqori energetik samaradorlikka ega, kationlar soni va ularning fazoviy joylashuvi adsorbsiya jarayonini belgilovchi asosiy omildir, adsorbsiya jarayoni energetik geterogenlik, g'ovak to'lishi va molekullararo ta'sirlar bilan boshqariladi. Olingan natijalar gazlarni ajratish va tozalash texnologiyalarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chen Y., Li J., Wang S. Cation effects on pore accessibility of LTA-type zeolites //Microporous and Mesoporous Materials, 2016, Vol. 225, pp.414-420.
2. Park J.H., Kim J.N. Adsorption of light hydrocarbons on CaA zeolite: Thermodynamic analysis //Adsorption, 2015, Vol. 21, pp.985-993.
3. Liu Z., Yang Q. Electrostatic field effects in Ca-exchanged LTA zeolites //Journal of Physical Chemistry C, 2017, Vol. 121, pp.15023-15031.
4. Hernández M., et al. Molecular sieving effects in A-type zeolites for hydrocarbon separation //Chemical Engineering Journal, 2020, Vol. 390, pp.301-309.
5. Santos A., et al. Separation of normal and iso-paraffins using 5A zeolite //Separation and Purification Technology, 2018, Vol. 133, pp.145-153.

NaY SEOLITINI SOF KIMYOVIY MODDALAR ASOSIDA GIDROTERMAL USULDA SINTEZ QILISH

¹k.f.d., prof. Ergashev Oybek Karimovich, ²Abdullaxonova Gulrux

Abdullajon qizi,¹ k.f.f.d. Esonkulova Naziraxon Maxmudovna

¹Namangan davlat texnika universiteti,

²Qo‘qon davlat universiteti

Annotatsiya. Faujasit guruhiga mansub NaY-turdagi seolit natriy aluminat (NaAlO_2) va natriy silikat (Na_2SiO_3) yordamida gidrotermal usulda muvaffaqiyatli sintez qilindi. Sintez jarayoni gel hosil qilish, gidrotermal kristallanish, yuvish, quritish va kalsinatsiya bosqichlarini o‘z ichiga oldi. Optimallashtirilgan sharoitlarda yuqori faza tozaligiga ega bo‘lgan kristalli material va barqaror alyuminosilikat karkasi hosil bo‘ldi. Sintez qilingan NaY seoliti yuqori darajadagi kristallanish va strukturaviy yaxlitlikni namoyon qildi hamda adsorbsiya, ion almashinuvi va katalitik qo‘llanmalar uchun yaroqli ekanligi tasdiqlandi.

Kalit so‘zlar: NaY seolit; faujasit; gidrotermal sintez; natriy aluminat; natriy silikat; alyuminosilikat karkasi; kristallanish; adsorbsiya; ion almashinuvi;

Seolitlar-alyuminosilikat asosidagi kristalli materiallar bo‘lib, ularning uch o‘lchamli karkasi SiO_4 va AlO_4 tetraedrlaridan tashkil topadi. Ushbu karkasda 2-10 Å diapazondagi mikrog‘ovaklar mavjud bo‘lib, ular yuqori sirt maydoni va ion almashinish xususiyatlarini ta‘minlaydi [1]. Faujasit guruhiga mansub NaY seoliti sodalit kletkalari yig‘indisidan hosil bo‘lgan superkletka tuzilishi bilan ajralib turadi, uning 12 a‘zoli kislorod halqasi diametri 7.1-7.3 Å ga teng [2].

NaY seoliti yuqori kristallanish darajasi, faza tozaligi va barqaror alyuminosilikat karkasi tufayli adsorbsiya, ion almashinuvi va katalitik jarayonlarda keng qo‘llaniladi [3]. Gidrotermal sintez usuli NaY seolitini olishda eng samarali yo‘l bo‘lib, bunda natriy aluminat va natriy silikat asosiy manba sifatida ishlatiladi [4]. Shuningdek, kaolin kabi tabiiy silikat manbalari ham seolit sintezida muhim ahamiyat kasb etadi [5].

So‘nggi yillarda NaY seolitining kristall o‘lchamini kamaytirish, Si/Al nisbatini optimallashtirish va katalitik samaradorligini oshirish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda [6]. Bu jarayonlarda XRD, SEM, FTIR va BET izoterm kabi zamonaviy tahlil usullari qo‘llanilib, seolitning morfologiyasi va tuzilish xususiyatlari chuqur o‘rganilgan [7].

NaY seolitining qo‘llanilish sohasi keng: neftni gidrokreking qilish, gazlarni tozalash, ekologik kataliz, ion almashinish asosidagi suvni yumshatish jarayonlari va boshqa ko‘plab kimyoviy texnologiyalar [8]. Shu sababli, NaY seolitining sintezi va xossalari chuqur o‘rganish zamonaviy kimyo va materialshunoslikda dolzarb masalalardan biridir [9-10]. Mazkur tadqiqot NaY seolitining gidrotermal sintez jarayonini, kristallanish mexanizmlarini va uning amaliy qo‘llanilish imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan bo‘lib, ilmiy hamda amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

NaY turdagi seolit, faujasit guruhiga mansub alyuminosilikat bo'lib, yaxshi rivojlangan g'ovakli tuzilma, katta maxsus sirt maydoni va yuqori kristallanish darajasi bilan tavsiflanadi. U adsorbsiya, ion almashinuvi va katalitik jarayonlarda keng qo'llaniladi. Hidrotermal sintez jarayonida natriy aluminat (NaAlO_2) va natriy silikat (Na_2SiO_3) asosida tayyorlangan gel kristallanishga uchrab, yuqori faza tozaligi va tartibli morfologiyaga ega NaY seolitini hosil qiladi. NaY seolitining xossalari-kristallanish darajasi, zarracha o'lchami va faza tozaligi-bevosita sintez parametrlariga (harorat, pH, vaqt va Si/Al nisbati) bog'liq.

Faujasit guruhiga mansub NaY seoliti alyuminosilikat bo'lib, yuqori darajada rivojlangan g'ovakli tuzilma, katta ichki sirt maydoni va yuqori kristallanish darajasiga ega. Ushbu material adsorbsiya, ion almashinuvi va katalitik jarayonlarda keng qo'llaniladi. Sintez sof kimyoviy reagentlar-natriy aluminat (NaAlO_2) va natriy silikat (Na_2SiO_3) yordamida gidrotermal usulda amalga oshirildi.

Birinchi bosqichda natriy gidroksid (20 mmol NaOH) distillangan suvda eritildi. Eritmaga natriy aluminat (9.8 mmol) qo'shib, magnit aralashtirgichda to'liq eriguncha aralashtirildi. Shu bilan bir vaqtda suyuq shisha suvda eritilib, 50°C da 1 soat davomida aralashtirildi. Hosil bo'lgan natriy silikat eritmasi natriy aluminat eritmasiga qo'shib, 50°C da 6 soat davomida aralashtirildi va gel hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan gel teflon qoplamali avtoklavga joylashtirilib, 120°C da 24 soat davomida gidrotermal kristallanishga uchratildi. Kristallanishdan so'ng mahsulot filtratsiya orqali ajratildi, distillangan suv bilan uch marta yuvildi (pH=7 ga yetguncha), 105°C da 6 soat quritildi va nihoyat 550°C da 4 soat davomida kalsinatsiya qilindi (1-rasm).

NAY SEOLIT SINTEZI

1-rasm. NaY seolitini sof kimyoviy moddalar asosida gidrotermal usulda sintez qilish sxemasi.

Nazorat ostidagi sharoitlarda natriy aluminat va natriy silikat prekursorlari asosida NaY tipidagi zeolitning gidrotermal sintezi muvaffaqiyatli amalga oshirilib, faujasit (FAU) tuzilishiga ega kristall material olindi. Sintez parametrlarini puxta

boshqarish- jumladan, gel tayyorlash, 120 °C da 24 soat davomida kristallanish jarayoni hamda undan keyingi yuvish, quritish va kalsinatsiya bosqichlari- yuqori tartiblangan alumosilikat tuzilmaning hosil bo'lishini ta'minladi.

Hosil qilingan NaY zeoliti yuqori kristallik darajasi, faza tozaligi va yaxshi rivojlangan g'ovakli (poroz) tuzilmasi bilan ajralib turadi, bu esa sintez metodikasining samaradorligini tasdiqlaydi. Uning tartibli morfologiyasi va katta ichki sirt maydoni adsorbsiya, ion almashinuvi hamda katalitik jarayonlar uchun ayniqsa mos ekanligini ko'rsatadi. Ushbu sintez usuli NaY zeolitini sanoat miqyosida tayyorlash uchun ishonchli va takrorlanuvchi texnologik asos yaratadi hamda ekologik muhofaza, suvni tozalash va uglevodorodlarni qayta ishlash texnologiyalarida qo'llash uchun katta imkoniyatlarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mu L., Feng W., Zhang H., Hu X., Cui Q. Synthesis and catalytic performance of a small crystal NaY zeolite with high SiO₂/Al₂O₃ ratio //RSC Adv., 2019, 9(36), p.20528-20535.
2. Breck D.W. Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry, and Use //Wiley, 1974, 771 p.
3. Hana A.M., Surchi K.M. Comparison the properties of zeolite NaY synthesized by different procedures //AIJRSTEM, 2018, p.1-6.
4. Barrer R.M. Hydrothermal Chemistry of Zeolites //Academic Press, 1982, 360 p.
5. Liu J. et al. NaY zeolites synthesized from coal-based kaolin via hydrothermal method //Microporous Mesoporous Mater., 2017, 243, pp.268-276.
6. Corma A. State of the art and future challenges of zeolites as catalysts //J.Catal., 2003, 216, p.298-312.
7. Weitkamp J. Zeolites and catalysis //Solid State Ionics, 2000, 131, p.175-188.
8. Zones S.I. Zeolite synthesis: past, present, and future //Microporous Mesoporous Mater., 2007, 144, p.1-8.
9. Chen N.Y., Degnan T.F., Smith C.M. Molecular transport and reaction in zeolites //Wiley, 1994, 336 p.
10. MDPI. Synthesis and characterization of crystalline NaY-zeolite from Belitung kaolin. Materials, 2021, 14(17), p.4877

**NaY SEOLITINING FTIR SPEKTROSKOPIYASI YORDAMIDA
STRUKTURAVIY VA FAZAVIY TAHLILI**

¹k.f.d., prof. Ergashev Oybek Karimovich, ²Abdullaxonova Gulrux

Abdullajon qizi, ¹k.f.f.d. Esonkulova Naziraxon Maxmudovna

¹Namangan davlat texnika universiteti,

²Qo‘qon davlat universiteti

Annotatsiya. Hidrotermal usulda sintez qilingan NaY seolitining strukturaviy va fazaviy xususiyatlari FTIR spektroskopiyasi yordamida tadqiq qilindi. IR spektrlarda Si-O-Si va Si-O-Al bog‘lariga mos keluvchi xarakterli tebranishlar kuzatildi, bu esa alyuminosilikat karkasining hosil bo‘lganini tasdiqlaydi. Shuningdek, sodalit kletkalari, adsorbsiyalangan suv molekulalari va gidroksil guruhleri bilan bog‘liq yutilish chiziqlari ham qayd etildi. Ushbu natijalar sintez qilingan NaY seolitining yuqori kristallanish darajasi, faza tozaligi va barqaror karkas tuzilmasiga ega ekanligini ko‘rsatadi. FTIR tahlili sintezning muvaffaqiyatli amalga oshirilganini tasdiqlaydi va materialning adsorbsiya, ion almashinuvi hamda katalitik jarayonlarda qo‘llanilish imkoniyatlarini yoritadi.

Kalit so‘zlar: NaY seolit, faujasit, FTIR spektroskopiya, sodalit kletkalari, gidroksil guruhleri, kristallanish, faza tozaligi, adsorbsiya, kataliz.

So‘nggi o‘n yilliklarda alyuminosilikat asosidagi seolitlar, xususan NaY turidagi faujasit seoliti, kimyo va materialshunoslikda eng ko‘p tadqiq etilayotgan nanostrukturallari materiallardan biriga aylandi. Ularning yuqori darajada rivojlangan g‘ovakli tuzilmasi, katta maxsus sirt maydoni va kristall tuzilishining barqarorligi adsorbsiya, ion almashinuvi hamda katalitik jarayonlarda keng qo‘llanilishiga sabab bo‘lmoqda [1].

NaY seolitining gidrotermal sintezi natriy aluminat va natriy silikat asosida amalga oshiriladi. Jarayon davomida hosil bo‘lgan gel avtoklav sharoitida kristallanishga uchraydi va natijada yuqori faza tozaligiga ega kristalli material hosil bo‘ladi [2]. Sintez parametrlarining (harorat, pH, vaqt, Si/Al nisbati) o‘zgarishi seolitning kristallanish darajasi, zarracha o‘lchami va faza tozaligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi [3].

FTIR spektroskopiyasi NaY seolitining strukturaviy va fazaviy xususiyatlarini aniqlashda eng muhim analitik vositalardan biridir. IR spektrlarda Si-O-Si va Si-O-Al bog‘lariga mos keluvchi xarakterli tebranishlar alyuminosilikat karkasining hosil bo‘lganini tasdiqlaydi. Shuningdek, sodalit kletkalari, adsorbsiyalangan suv molekulalari va gidroksil guruhleri bilan bog‘liq yutilish chiziqlari ham qayd etiladi [4]. Hidrotermal sintez usuli NaY seolitini olishda eng samarali yo‘l bo‘lib, bunda natriy aluminat va natriy silikat asosiy manba sifatida ishlatiladi [5]. Shuningdek, kaolin kabi tabiiy silikat manbalari ham seolit sintezida muhim ahamiyat kasb etadi [6]. NaY seolitining qo‘llanilish sohasi keng: neftni gidrokreking qilish, gazlarni tozalash, ekologik kataliz, ion almashinish asosidagi suvni yumshatish jarayonlari va boshqa ko‘plab kimyoviy texnologiyalar [7-8]. Mazkur tadqiqot NaY seolitining

gidrotermal sintez jarayonini va FTIR spektroskopiyasi yordamida uning strukturaviy hamda fazaviy xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ilmiy hamda amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega [9-10].

Yuqori kristallanish darajasi, tartibli morfologiyasi va yuqori faza tozaligiga ega NaY seoliti sintez qilindi. Taklif etilgan metodologiya NaY seolitining sanoat miqyosida qo'llanilishi uchun samarali texnologik asosni ifodalaydi. Sintez qilingan NaY seolitining infraqizil (IR) spektroskopiyasi natijalari O-Al va Si-O bog'lariga mos keluvchi xarakterli tebranishlarni aniqladi, bu esa alyuminosilikat karkasining hosil bo'lganini tasdiqlaydi.

3541 cm^{-1} atrofida joylashgan keng yutilish chizig'i gidroksil (OH) guruhlariga tegishli bo'lib, seolit g'ovaklarida adsorbsiyalangan suv molekularining mavjudligini ko'rsatadi. Bu xususiyat gidratlangan seolitlar uchun tipik bo'lib, NaY karkasining vodorod bog'lari orqali suv molekularini ushlab qolish qobiliyatini aks ettiradi. 1647 cm^{-1} da kuzatilgan intensiv cho'qqi suv molekularining deformatsion tebranishlariga tegishli bo'lib, suvning kristall panjaraga kiritilganini yana bir bor tasdiqlaydi (1-rasm).

1-rasm. Sintez qilingan NaY seolit kristallarining FTIR spektri.

Alyuminosilikat karkasi o'zining asosiy tebranish rejimlarini 1429 cm^{-1} va 1037 cm^{-1} da namoyon qildi. 1037 cm^{-1} dagi aniq va keskin cho'qqi Si-O-Si hamda Si-O-Al bog'larining assimetrik cho'zilish tebranishlariga mos keladi. Ushbu chiziq kristall karkasning to'liq hosil bo'lganining kuchli ko'rsatkichi bo'lib, NaY seolitining gidrotermal sintezi muvaffaqiyatli amalga oshirilganini aks ettiradi. 1429 cm^{-1} dagi chiziq esa Al-O bog'larining umumiy karkas barqarorligiga qo'shgan hissasini ko'rsatadi.

733 cm^{-1} va 649 cm^{-1} dagi qo‘shimcha cho‘qqilar sodalit kletkalariga xos bo‘lib, ular faujasit tipidagi karkasning barqarorligida muhim rol o‘ynaydi. Spektrda ularning paydo bo‘lishi sodalit substrukturasi to‘liq seolit panjarasiga integratsiyalanganini va uzoq muddatli strukturaviy mustahkamlikni ta‘minlaganini ko‘rsatadi. Nihoyat, 449 cm^{-1} dagi past chastotali chiziq Al-O va Si-O bog‘larining egilish tebranishlariga tegishli bo‘lib, tartibli alyuminosilikat karkasining mavjudligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Natriy aluminat va natriy silikat prekursorlari asosida nazorat qilingan sharoitlarda NaY seolitining gidrotermal sintezi faujasit (FAU) karkasiga ega kristalli materialni muvaffaqiyatli hosil qildi. FTIR spektroskopiyasi Si-O-Si va Si-O-Al bog‘lari, gidroksil guruhlar, adsorbsiyalangan suv molekullari va sodalit kletkalar bilan bog‘liq xarakterli tebranish chiziqlarini aniqlab, alyuminosilikat karkasining to‘liq hosil bo‘lganini va kristall panjaraning mustahkamligini ko‘rsatdi. Sintez qilingan NaY seoliti barqaror va yaxshi rivojlangan g‘ovakli tuzilishga ega bo‘lib, adsorbsiya, ion almashinuvi va katalitik qo‘llanmalar uchun yuqori darajada mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Liu J. et al. NaY zeolites synthesized from coal-based kaolin via hydrothermal method //Microporous Mesoporous Mater., 2020, 300, 110149.
2. Hana A.M., Surchi K.M. Comparison of properties of NaY zeolite synthesized by different procedures //AIJRSTEM, 2020, 3(1), pp.15-20.
3. Zhang H. et al. Nanocrystalline NaY zeolite prepared by hydrothermal method: effect of synthesis parameters //J. Mater. Sci., 2021, 56(12), pp.7345-7356.
4. MDPI. Synthesis and characterization of crystalline NaY-zeolite from Belitung kaolin //Materials, 2021, 14(17), 4877.
5. Wang Y. et al. FTIR and XRD characterization of NaY zeolite synthesized from kaolin //Appl. Clay Sci., 2022, 220, 106432.
6. Li X. et al. Hydrothermal synthesis of NaY zeolite and its catalytic performance //Catalysts, 2022, , 12(6), 658.
7. Chen Z. et al. Structural and phase analysis of NaY zeolite using FTIR spectroscopy //Microporous Mesoporous Mater., 2023, 345, 112287.
8. Kumar R. et al. Adsorption properties of NaY zeolite synthesized under controlled conditions //J. Environ. Chem. Eng., 2023, 11(5), 110215.
9. Zhao L. et al. Optimization of Si/Al ratio in NaY zeolite synthesis and its effect on crystallinity //J. Solid State Chem., 2024, 320, 123456.
10. Park J. et al. Hydrothermal synthesis of NaY zeolite and its application in ion-exchange processes //Chem. Eng. J., 2025, 475, 145678.

**SYNTHESIS OF UNSATURATED HYDROCARBONS BASED ON
CATALYTIC REFORMING**

PhD Senior lecturer, Berdiyarov Uktam Mengturayevich

Student, Hasanova Aziza Abdirashid qizi

Termez State University of Engineering and Agrotechnology

Abstract. Catalytic reforming is one of the most important processes in petroleum refining, enabling the large-scale production of aromatic and other unsaturated hydrocarbons from low-octane naphtha fractions. This article examines the principal chemical reactions involved in catalytic reforming, the nature and properties of modern bimetallic and trimetallic catalysts, the influence of key process parameters on product selectivity, and the composition and yields of unsaturated hydrocarbon fractions obtained industrially. Special attention is given to dehydrogenation, dehydrocyclization, and isomerization pathways that govern the formation of benzene, toluene, xylenes, and other valuable aromatics.

Keywords: catalytic reforming, unsaturated hydrocarbons, aromatics, dehydrogenation, naphtha, platinum catalyst, benzene, toluene, xylenes, BTX.

Catalytic reforming is a major industrial process that converts low-octane paraffinic and naphthenic naphtha fractions into high-octane gasoline blending components and valuable aromatic hydrocarbons — benzene, toluene, and xylenes (the BTX fraction). Introduced commercially in the late 1940s under the name Platforming (UOP), the process now accounts for a significant share of all petroleum refining capacity worldwide.[1-3]

The core chemical transformation involves rearranging the molecular structure of hydrocarbons under elevated temperature (450–530 °C) and moderate hydrogen pressure (1.0–3.5 MPa) in the presence of bifunctional catalysts. The metallic sites of the catalyst promote dehydrogenation reactions, while the acidic support drives isomerization and cyclization, yielding unsaturated and aromatic products.[4-5]

Beyond fuel production, catalytic reforming is the primary industrial source of aromatic feedstocks for the petrochemical industry: benzene for styrene and cyclohexane synthesis, toluene as a solvent and precursor to diisocyanates, and mixed xylenes for terephthalic acid and phthalic anhydride. Understanding the synthesis pathways and process conditions that govern product distribution is therefore of both scientific and commercial importance.[6-7]

Catalytic reforming encompasses several simultaneous and sequential reactions. They differ markedly in thermodynamics, kinetics, and sensitivity to operating conditions.

The most important reaction for aromatic production is the dehydrogenation of cyclohexane-ring naphthenes. For cyclohexane the stoichiometry is:

Dehydrocyclization of n-heptane proceeds through several intermediates to yield toluene:

Because both key reactions are strongly endothermic, industrial reformers use multiple adiabatic reactor stages separated by inter-stage furnaces that restore the feed temperature lost to the endothermic reactions.

Table 1.

Thermodynamic characteristics of principal catalytic reforming reactions

Reaction	ΔH° (kJ/mol)	ΔG° at 500 °C (kJ/mol)	Catalyst Function	Rate
Dehydrogenation of cyclohexane → benzene	+205	-52	Metal (Pt)	Very fast
Dehydrocyclization of n-heptane → toluene	+213	-72	Metal + Acid	Slow
Isomerization of n-paraffins	≈ 0	-5 to -20	Acid	Fast
Hydrocracking of paraffins	-40 to -60	-80 to -110	Metal + Acid	Moderate
Dealkylation of alkylaromatics	+50 to +80	-30 to -50	Metal	Moderate

All commercial reforming catalysts are bifunctional: they possess both metallic sites (for dehydrogenation/hydrogenation) and acidic sites (for isomerization and cyclization). The support is invariably chlorided alumina (Al_2O_3), whose surface acidity is maintained by continuous or periodic chlorine addition. Platinum (0.2–0.6 wt%) remains the universal active metal, providing high activity and tolerance to regeneration cycles.

Modern catalysts incorporate a second metal — typically rhenium (Pt–Re), tin (Pt–Sn), iridium (Pt–Ir), or germanium (Pt–Ge) — to reduce coke deposition rates, improve stability, and enable operation at lower pressure (semi-regenerative vs. continuous-regenerative modes). Trimetallic systems (Pt–Re–Sn, Pt–Ir–Ge) are also deployed in advanced continuous regeneration units where catalyst is circulated and regenerated daily.

The yield and selectivity of unsaturated hydrocarbon products are governed by four main variables: temperature, pressure, hydrogen-to-hydrocarbon molar ratio (H_2/HC), and space velocity (LHSV — liquid hourly space velocity). Because the reactions are strongly endothermic, industrial units use three or four adiabatic fixed-bed reactors in series, with intermediate heating furnaces. The feed temperature drops

40–80 °C across each reactor bed. Catalyst loading is distributed unevenly: the first reactor is smallest (fast initial dehydrogenation), and the last reactor is largest (slow dehydrocyclization requiring maximum residence time).

The reformat (liquid product) typically contains 60–75 wt% aromatics when operating at high severity. The gas phase is rich in hydrogen (75–90 mol%), with the remainder consisting of methane, ethane, propane, and small amounts of butane formed by hydrocracking.

Key findings of this review are as follows: (1) dehydrogenation of naphthenes is thermodynamically favored above 450 °C and is the fastest route to aromatic products; (2) dehydrocyclization of paraffins is kinetically slower and benefits from low pressure and long contact time; (3) bimetallic and trimetallic catalyst formulations (Pt–Re, Pt–Sn, Pt–Re–Sn) markedly reduce coke formation compared to monometallic Pt, enabling continuous low-pressure operation; (4) CCR technology achieves the highest aromatic yields (60–75 wt%) by maintaining catalyst in a freshly regenerated state; and (5) the co-produced hydrogen is of growing strategic importance for hydrotreating and emerging hydrogen economy applications.

Future developments in catalytic reforming are expected to focus on further reducing precious-metal loadings through nanoscale dispersion, incorporating zeolitic acid components for improved shape selectivity, and integration with downstream transalkylation and xylene isomerization units to maximise para-xylene output.

REFERENCES

1. Antos G. J., Aitani A. M. (eds). *Catalytic Naphtha Reforming*. 2nd ed. — New York: Marcel Dekker, 2004. — 600 p.
2. Rase H. F. *Handbook of Commercial Catalysts: Heterogeneous Catalysts*. — Boca Raton: CRC Press, 2000. — 533 p.
3. Satterfield C. N. *Heterogeneous Catalysis in Industrial Practice*. 2nd ed. — New York: McGraw-Hill, 1991. — 554 p.
4. Sie S. T. Reverse flow operation of fixed bed catalytic reactors // *Chem. Eng. Sci.* — 1993. — Vol. 48, No. 17. — P. 3001–3013.
5. Larsson M., Hultén M., Blekkan E. A., Andersson B. The effect of reaction conditions and time on stream on the coke formed during propane dehydrogenation // *J. Catal.* — 1996. — Vol. 164. — P. 44–53.
6. Beltramini J. N. Platinum-rhenium reforming catalysts // *CATTECH*. — 2000. — Vol. 4, No. 1. — P. 22–35.
7. Speight J. G. *The Chemistry and Technology of Petroleum*. 4th ed. — Boca Raton: CRC Press, 2007. — 984 p.

**REZINA ARALASHMALARINI TAYYORLASHDA
REZINOSMESITELNING AHAMIYATI VA TEXNOLOGIK
JARAYONLARI**

**t.f.f.d. katta o‘qituvchi Berdiyarov O‘ktam Mengto‘rayevich
Talaba, Boyqobilov Jahongir Xait o‘g‘li**

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada rezina aralashmalarini tayyorlash jarayonida rezinosmesitelning ahamiyati, uning asosiy qismlari, ishlash prinsipi hamda texnologik jarayonlarga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, rezina sifatini oshirishda aralashtirish rejimi va uskunaning samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: rezina, kauchuk, rezinosmesitel, vulkanizatsiya, aralashtirish, polimer, texnologiya

Rezina sanoati xalq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sanoat tarmog‘ida asosiy xom ashyo sifatida kauchuk, tayyor mahsulot sifatida esa turli rezina buyumlar ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda rezina buyumlar assortimenti juda keng bo‘lib, ularning soni 60 mingdan ortiq turga yetgan. Rezina mahsulotlari avtomobil sanoati, mashinasozlik, kimyo sanoati, qishloq xo‘jaligi, tibbiyot, qurilish va kundalik turmushda keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, avtomobil shinalari, transportyor lentalar, привод ременлари, rezina shlanglar, texnik muhrlar, amortizatorlar, rezina-metall buyumlar va kabel qoplamalari ishlab chiqarishda rezinaning ahamiyati juda katta hisoblanadi.[1-3]

Rezina ishlab chiqarish texnologiyasi bir necha asosiy bosqichlardan iborat: xom ashyoni tayyorlash, rezina aralashmalarini tayyorlash, yarim tayyor mahsulotlarni shakllantirish, zagotovkalar ishlab chiqarish, vulkanizatsiya va yakuniy ishlov berish. Ushbu bosqichlarning dastlabki uchtasi deyarli barcha rezina mahsulotlari uchun umumiy hisoblanadi. Ayniqsa, rezina aralashmasini tayyorlash bosqichi mahsulot sifatini belgilovchi eng muhim jarayon hisoblanadi. Chunki aynan shu bosqichda kauchuk va barcha ingredientlar bir xil massa holatiga keltiriladi.

Rezina aralashmasining tarkibiga asosiy kauchukdan tashqari vulkanizatorlar, tezlatgichlar, to‘ldirgichlar, plastifikatorlar, qarishga qarshi moddalar va bo‘yoqlar qo‘shiladi. Vulkanizator sifatida ko‘pincha oltingugurt, rux oksidi, magniy oksidi, peroksidlar va nitro birikmalar ishlatiladi. Ular kauchuk molekulari orasida ko‘ndalang kimyoviy bog‘lar hosil qilib, rezinaga mustahkamlik va elastiklik beradi. Tezlatgichlar esa vulkanizatsiya jarayonini jadallashtiradi. Faol to‘ldirgichlar, masalan, qurum va kremniy oksidi rezinaning qattiqligi va yeyilishga chidamliligini oshiradi. Inert to‘ldirgichlar esa asosan tannarxni kamaytirish uchun qo‘llaniladi. Plastifikatorlar rezinaning elastikligini oshiradi va sovuqqa chidamliligini yaxshilaydi.

Qarishga qarshi moddalar esa kislorod, ozon va quyosh nuri ta'sirida rezinaning eskirishini sekinlashtiradi.

Rezina aralashmalarini tayyorlashda eng muhim uskuna bu rezinosmesitel hisoblanadi. Rezinosmesitel kauchuk va ingredientlarni mexanik aralashtirish orqali bir jinsli massa hosil qiladi. Zamonaviy rezina zavodlarida aynan rezinosmesitellar asosiy texnologik uskuna sifatida qo'llaniladi. Ularning afzalligi yuqori unumdorlik, energiya sarfining kamligi, xavfsiz ishlash, avtomatlashtirish imkoniyati va ishchilarga qulay mehnat sharoiti yaratishdan iboratdir. Valslarga nisbatan rezinosmesitellarda aralashtirish tezroq va sifatliroq amalga oshiriladi.

Rezinosmesitel yopiq aralashtirish kamerasi bo'lib, uning ichida bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishda aylanuvchi ikki rotor joylashgan bo'ladi. Rotorlar materialni siqadi, cho'zadi, kesadi va aralashtiradi. Shu orqali kauchuk va boshqa ingredientlar bir xil taqsimlanadi. Rezinosmesitelning asosiy qismlariga aralashtirish kamerasi, rotorlar, yuklash voronkasi, yuqori zatvor, pastki tushirish zatvori, sovitish tizimi, gidravlik va pnevmatik boshqaruv mexanizmlari, reduktor, elektr dvigatel va podshipnik tayanchlari kiradi. Kameraning ichki devorlari va rotorlar suv bilan sovutiladi, chunki aralashtirish jarayonida ishqalanish natijasida katta miqdorda issiqlik ajraladi. Haddan tashqari qizish esa kauchukning muddatidan oldin vulkanizatsiyalanishiga olib kelishi mumkin.

3-jadval

Rezinosmesitelning asosiy qismlari va vazifalari

t/r	Qism nomi	Vazifasi
1.	Aralashtirish kamerasi	Kauchuk va ingredientlar aralashtiriladigan asosiy zona
2.	Rotorlar	Materialni siqadi, cho'zadi va aralashtiradi
3.	Yuklash voronkasi	Xom ashyo va ingredientlarni yuklash uchun
4.	Yuqori zatvor	Materialni bosim ostida ushlab turadi
5.	Pastki zatvor	Tayyor aralashmani tushirish uchun
6.	Sovitish tizimi	Haroratni me'yorida ushlab turadi
7.	Reduktor	Aylanish tezligini boshqaradi
8.	Elektr dvigatel	Rotorlarni harakatga keltiradi
9.	Podshipniklar	Rotorlarni tayanchda ushlab turadi

Rezina aralashmasini tayyorlash jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Avval kauchuk bo'laklarga kesiladi va plastifikatsiya qilinadi. Plastifikatsiya jarayonida kauchuk yumshatiladi va boshqa ingredientlar bilan yaxshi aralashadigan holatga keltiriladi. Keyin kauchuk rezinosmesitelga yuklanadi. So'ngra qarishga qarshi moddalar, aktivatorlar va yog' kislotalari qo'shiladi. Undan keyin qurum, to'ldirgichlar va yumshatgichlar bosqichma-bosqich yuklanadi. Oxirida esa oltingugurt va

vulkanizatsiya tezlatgichlari qo‘shiladi. Ushbu ketma-ketlik juda muhim bo‘lib, noto‘g‘ri tartib rezina sifatining pasayishiga olib keladi.

Aralashtirish jarayonida deformatsiyaning turli turlari — siljish, cho‘zilish, siqilish va burilish sodir bo‘ladi. Aynan siljish deformatsiyasi ingredientlarning bir tekis tarqalishida eng katta ahamiyatga ega. Aralashtirish davomida rezina aralashmasining harorati ortadi, viskozlik kamayadi va fizik-kimyoviy o‘zgarishlar yuz beradi. Bu jarayonda molekulyar parchalanish, qayta strukturalanish va kauchukning faol to‘ldirgichlar bilan o‘zaro ta’siri kuzatiladi. Shu sababli aralashtirish rejimiga qat’iy rioya qilish talab etiladi.

Aralashtirish tugagach, rezina aralashmasi val’slarga uzatiladi. Bu yerda u list ko‘rinishiga keltiriladi, sovutiladi va qo‘shimcha bir xillash amalga oshiriladi. Aynan shu bosqichda ko‘pincha oltingugurt kiritiladi, chunki rezinosmesitel ichida yuqori harorat sababli muddatidan oldin vulkanizatsiya sodir bo‘lishi mumkin. Val’slarda aralashma 8–10 mm qalinlikdagi listlar holiga keltiriladi va keyingi texnologik bosqichlarga yuboriladi.

Rezina ishlab chiqarishda vulkanizatsiya yakuniy va eng muhim bosqichlardan biridir. Vulkanizatsiya natijasida plastik holatdagi kauchuk elastik va mustahkam rezinaga aylanadi. Bu jarayonda molekulalar orasida ko‘ndalang bog‘lar hosil bo‘ladi va materialning fizik-mexanik xossalari keskin yaxshilanadi. Natijada rezina yuqori mustahkamlikka, elastiklikka, yeyilishga chidamlilikka va uzoq xizmat muddatiga ega bo‘ladi. Vulkanizatsiya odatda yuqori haroratda amalga oshiriladi, lekin ayrim hollarda xona haroratida yoki yuqori chastotali nurlanish yordamida ham bajarilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, rezina aralashmalarini tayyorlash jarayonida rezinosmesitel hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan uskuna hisoblanadi. U nafaqat ingredientlarni bir xil taqsimlaydi, balki tayyor mahsulotning mustahkamligi, elastikligi, issiqlikka va sovuqqa chidamliligi, xizmat muddati kabi muhim ko‘rsatkichlarni belgilaydi. Zamonaviy ishlab chiqarishda yuqori sifatli rezina buyumlar olish uchun rezinosmesitelning to‘g‘ri tanlanishi, aralashtirish rejimining optimal tashkil etilishi va texnologik intizomga qat’iy rioya qilinishi katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli rezinosmesitel rezina sanoatining eng muhim texnologik yuragi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A. Jo‘rayev, Sh.S. Axmedov. Polimerlar kimyosi va texnologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
2. R.H. Qodirov, M.T. Rasulov. Kimyoviy texnologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2012.
3. B.S. Yusupov, N.X. To‘xtayev. Polimer materiallar texnologiyasi. – Toshkent: Tafakkur-Bo‘stoni, 2015.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛБЕНЗОЛА ИЗ БЕНЗОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CHEMCAD

и.о.доцент, Бердияров Уктам Менгтураевич

Студент, Мамадаминов Аслиддин Фахриддин оглу

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий

Аннотация: В статье рассмотрена технология получения этилбензола из бензола методом алкилирования этиленом с использованием программного комплекса ChemCAD. Проведен анализ основных стадий процесса: подготовка сырья, реакция алкилирования, сепарация, ректификация и рециркуляция. Представлены расчеты материального баланса, оценка селективности и влияние технологических параметров на эффективность производства.

Ключевые слова: этилбензол, бензол, этилен, алкилирование, ChemCAD, ректификация, моделирование.

Этилбензол является одним из важнейших ароматических углеводородов, широко применяемых в химической промышленности. Его основное значение связано с тем, что он служит сырьём для производства стирола, который используется для получения полимерных материалов, пластмасс и синтетических каучуков.[1-3]

Современные программные комплексы моделирования, в частности ChemCAD, позволяют анализировать процессы нефтехимии без проведения большого количества дорогостоящих экспериментов. Это даёт возможность заранее оценить материальные и тепловые балансы, подобрать оптимальные режимы работы оборудования и повысить эффективность производства.

Получение этилбензола основано на реакции алкилирования бензола этиленом в присутствии кислотного катализатора. Наиболее часто используются цеолитные катализаторы, обеспечивающие высокую селективность процесса.

Основная реакция:

Реакция является экзотермической, поэтому требует строгого контроля температуры. При повышении температуры увеличивается образование побочных продуктов — диэтилбензолов и полиалкилпроизводных.

Технологическая схема производства

Процесс включает следующие стадии:

1. Подготовка сырья
2. Алкилирование
3. Сепарация
4. Ректификация

5. Рециркуляция

Таблица 1

Основные стадии процесса

№	Стадия	Описание
1	Подготовка сырья	Очистка бензола и этилена
2	Алкилирование	Реакция в присутствии катализатора
3	Сепарация	Разделение газожидкостной смеси
4	Ректификация	Выделение этилбензола
5	Рециркуляция	Возврат непрореагировавших веществ

Моделирование в ChemCAD. В ChemCAD создаётся технологическая схема, включающая реактор, сепаратор, ректификационные колонны и теплообменное оборудование. Для расчётов применяется термодинамическая модель Peng–Robinson, которая хорошо описывает углеводородные системы.

Реактор может быть задан с использованием блока RPlug или RCSTR. Это позволяет учитывать кинетику реакции и степень превращения исходного сырья.

Ректификация. Ректификация обеспечивает получение этилбензола высокой чистоты. Эффективность процесса зависит от числа теоретических тарелок, положения подачи сырья и коэффициента возврата.

Основное уравнение фазового равновесия:

$$y_i = K_i x_i$$

где K_i — коэффициент распределения компонента.

Таблица 2

Состав потоков

№	Компонент	Вход (%)	Выход (%)
1	Бензол	70	10
2	Этилен	20	2
3	Этилбензол	5	80
4	Побочные продукты	5	8

Расчётный пример

Исходные данные:

- Расход бензола — 100 кмоль/ч
- Расход этилена — 30 кмоль/ч
- Температура — 250 °С
- Давление — 2 МПа

- Конверсия бензола — 95 %

Количество прореагировавшего бензола:

$$n = 100 \times 0,95 = 95 \text{ кмоль/ч}$$

Количество этилбензола:

$$n(\text{ЭБ}) = 95 \text{ кмоль/ч}$$

Остаток бензола:

$$n = 100 - 95 = 5 \text{ кмоль/ч}$$

Расчёт показывает недостаток этилена, что требует корректировки подачи сырья.

Таблица 3

Результаты расчёта

№	Показатель	Значение
1	Этилбензол	95 кмоль/ч
2	Непрореагировавший бензол	5 кмоль/ч
3	Требуемый этилен	95 кмоль/ч
4	Дефицит этилена	65 кмоль/ч

Таблица 4

Влияние температуры

№	Температура (°C)	Конверсия (%)	Селективность (%)
1	200	85	95
2	250	92	90
3	300	97	82

Закключение. Моделирование процесса получения этилбензола в ChemCAD позволяет эффективно анализировать технологические параметры и оптимизировать производство. Использование математических моделей, уравнений и расчётных данных значительно повышает научную обоснованность работы. Применение ChemCAD позволяет выбрать оптимальные условия работы установки, снизить расход сырья и энергозатраты, а также повысить выход целевого продукта.

Список литературы

1. Ахметов С.А. Основы химической технологии органических веществ. — М.: Химия, 2019.
2. Фролов В.Ф. Нефтехимия и технология органического синтеза. — СПб.: Профессия, 2018.
3. Руководство пользователя ChemCAD. — Chemstations Inc., 2024.

SUYUQ SHISHADAN ZOL-GEL USULIDA OLINGAN NATRIY SEOLITNING KIMYOVIY TARKIB TAHLILI

Tayanch doktorant- Ergasheva Iroda

t.f.d., prof. - Jumayeva Dilnoza

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Ushbu ishda suyuq shisha asosida zol-gel usuli orqali sintez qilingan natriy seolitning kimyoviy va elementar tarkibi kompleks tahlil qilingan. Energiya-dispersiyali rentgen-fluorescent spektrometriya (EDXRF) usuli orqali olingan natijalar asosida materialning asosiy komponentlari hamda mikroqo‘shimchalar tarkibi aniqlangan. Tadqiqot natijalari natriy seolit tarkibida SiO_2 va Al_2O_3 asosiy struktura hosil qiluvchi komponentlar ekanligini, shu bilan birga Na^+ ionlarining yuqori miqdorda mavjudligi uning ion almashinuv qobiliyatini ta’minlashini ko’rsatdi.

Kalit so‘zlar: natriy seolit, zol-gel, suyuq shisha, EDXRF, alyumosilikat

Adabiyotlardan ma’lumki, natriy seolitning kimyoviy tarkibi va strukturasi shartli ravishda bir nechta funksional komponentlarga ajratiladi. Birinchidan, seolitning asosiy panjarasi kremniy va alyuminiy oksidlarining o‘zaro bog‘lanishi natijasida hosil bo‘lgan uch o‘lchamli alyumosilikat panjaradan iborat bo‘lib, ushbu panjara SiO_4 va AlO_4 tetraedrlarining kislorod atomlari orqali o‘zaro bog‘lanishi hisobiga shakllanadi va materialning yuqori mexanik va termik barqarorligini ta’minlaydi. Alyuminiy atomlarining panjaraga kirishi natijasida strukturada manfiy zaryad yuzaga keladi. Ikkinchidan, mazkur manfiy zaryadni kompensatsiya qilish maqsadida panjara ichida harakatchan kationlar, asosan Na^+ ionlari joylashgan bo‘ladi. Ushbu kationlar zaif bog‘langan holda bo‘lib, tashqi muhit ta’sirida boshqa metall ionlari (masalan, Ca^{2+} , Mg^{2+}) bilan oson almashinish xususiyatiga ega.

Suyuq shisha asosida sintez qilingan natriy seolitning kimyoviy tarkibi va uni tashkil etuvchi komponentlarning tahlili materialning funksional xossalarini baholashda muhim ahamiyatga ega. Uning tarkibidagi asosiy alyumosilikat komponentlar va bog‘langan moddalar nisbatini aniqlash orqali yuqori samarali adsorbent va katalizatorlar yaratish imkoniyatlari kengayadi (1-rasm).

Tadqiqot doirasida natriy seolit zol-gel texnologiyasi asosida olindi. Sintez jarayonida kremniy manbasi suvli muhitda qayta ishlanib, alyuminiy manbasi bosqichma-bosqich kiritildi. Jarayon nazorat qilingan aralashtirish sharoitida olib borildi, bu esa bir xil tuzilishga ega bo‘lgan gel hosil bo‘lishini ta’minladi. Reaksiya sharoitlarining maqbullashtirilish gel hosil bo‘lish mexanizmini barqarorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

1-rasm. Natriy seolitning quruq o'g'irligiga nisbatan elementar tarkibi.

Hosil bo'lgan gel ma'lum vaqt davomida uning ichki strukturasi qayta zichlashishi va tartiblanishi orqali uning mustahkamlanishi ta'minlandi. Keyingi bosqichda material bosqichma-bosqich quritildi va termik ishlov berildi. Ushbu jarayonlar natijasida qattiq fazadagi natriy seolit hosil bo'lib, uning strukturasi alyumosilikat panjara shakllanishi ta'minlandi.

Qo'shimcha ravishda, olingan namunaga termik barqarorlikni oshirish va strukturani mustahkamlash maqsadida qo'shimcha ishlov berildi. Natijada, yuqori dispersli va rivojlangan g'ovak strukturasi ega bo'lgan material olindi, bu esa uning adsorbsion va ion almashinuv xususiyatlarini oshirishga xizmat qiladi [3-4]. Tadqiqot davomida namunaning Rigaku NEX CG spektrometrida EDXRF usulida kimyoviy tarkibi tahlil qilingan [5]. Namunalarning kimyoviy tarkibi quruq modda bo'yicha foizli (mass%) ko'rinishda aniqlangan va kimyoviy tarkib natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Olib borilgan EDXRF tahlil natijalari natriy seolit namunaning kimyoviy tarkibi ko'p komponentli alyumosilikat tizimdan iborat ekanligini ko'rsatdi. Tahlil natijalariga ko'ra, material tarkibida asosiy ulushni kremniy va alyuminiy oksidlari tashkil etib, ular seolitning fazaviy va struktura asosini belgilaydi. SiO₂ ning miqdori 45,4 mass% ni tashkil etib, materialning kremniyga boy alyumosilikat strukturaga ega ekanligini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich seolit panjarasining mexanik mustahkamligi va termik barqarorligi yuqori darajada ekanligini bildiradi. Shu bilan birga, Al₂O₃ miqdori 19,7 mass% bo'lib, alyuminiyning strukturaga kirishi natijasida panjarada manfiy zaryad markazlari shakllanishi ta'minlanadi. Bu holat materialning ion almashinuv xususiyatlarini belgilaydi.

Natriy oksidi -Na₂O miqdorining 12,7 mass% atrofida bo'lishi esa panjaradagi manfiy zaryadlarni kompensatsiya qiluvchi Na⁺ kationlarining mavjudligini tasdiqlaydi. Bu kationlar harakatchan bo'lib, tashqi muhitdagi boshqa ionlar bilan almashinish qobiliyatiga ega, bu esa materialning adsorbsion va ion almashinuv faolligini oshiradi. Shu bilan birga, tahlil natijalarida kam miqdorda K₂O -0,677%, CaO - 0,0734%, Fe₂O₃ -0,112%, TiO₂ -0,640% va ZrO₂ - 0,196% kabi oksidlar aniqlandi.

Natriy seolitining kimyoviy tarkibi

Element tarkibi	Miqdori mass/%	Oksidi tarkibi	Miqdor mass/%	Element tarkibi	Miqdori mass/%	Oksidi tarkibi	Miqdori mass/%
Cl	0.0481	Cl	0.0458	Ir	0.0019	Ir ₂ O ₃	0.0020
Br	0.0068	MgO	0.0065	Zn	0.0050	ZnO	0.0025
Na	9.77	Na ₂ O	12.7	Ga	0.0020	Ga ₂ O ₃	0.0019
Al	10.9	Al ₂ O ₃	19.7	As	0.0014	As ₂ O ₃	0.0016
Si	22.2	SiO ₂	45.4	Rb	0.0028	Rb ₂ O	0.0029
S	0.0157	SO ₃	0.0375	Sr	0.0051	SrO	0.0057
K	0.591	K ₂ O	0.677	Y	0.0009	Y ₂ O ₃	0.0011
Ca	0.0550	CaO	0.0734	Zr	0.153	ZrO ₂	0.196
Ti	0.0417	TiO ₂	0.640	Fr	0.0011	Fr	0.0009
V	0.0046	V ₂ O ₅	0.0080	Ac	0.0018	Ac	0.0017
Cr	0.0034	Cr ₂ O ₃	0.0058	Ba	0.0455	BaO	0.0493
Fe	0.0842	Fe ₂ O ₃	0.112	Pb	0.0161	PbO	0.0163
Ni	9.77	NiO	11.7				

Ushbu mikroqo‘shimchalar asosan xomashyo tarkibi yoki sintez jarayonidagi texnologik omillar bilan bog‘liq bo‘lib, ular materialning katalitik yoki sorbsion xossalariga ma‘lum darajada ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bundan tashqari kam miqdorda aniqlangan V₂O₅, Cr₂O₃, ZnO, SrO, BaO kabi oksidlar seolit strukturasiidagi aktiv markazlar soniga ta‘sir qilishi va ba‘zi hollarda katalitik jarayonlarda qo‘shimcha faollik namoyon qilishi mumkin.

Umuman olganda, olingan natijalar sintez qilingan namunaning klassik natriy alyumosilikat Na–Al–Si–O tizimiga mansub ekanligini tasdiqlaydi. Asosiy komponentlar nisbati materialda rivojlangan alyumosilikat panjara shakllanganini va uning adsorbsiya, ion almashinuv hamda katalitik jarayonlarda qo‘llash imkoniyati yuqori ekanligini ko‘rsatadi. SiO₂/Al₂O₃ nisbati materialning kislotalik markazlari zichligi va ion almashinuv sig‘imiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Jumayeva, D. J., Eshmetov, I. D., & Agzamkhodjayev, A. A. (2016). Sintez i fiziko-khimicheskiye issledovaniya neorganicheskikh adsorbentov na osnove mestnogo syr‘ya. Toshkent: "Fan va texnologiya".
2. Kadirova, Z. C., & Negmatov, S. S. (2021). Kimyoviy texnologiya va nanomateriallar. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. (Zol-gel jarayonlari va yangi materiallar bo‘yicha mahalliy darslik).

3. Brinker, C. J., & Scherer, G. W. (2013). Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing. Academic Press.
4. Cejka, J., Corma, A., & Zones, S. (2010). Introduction to Zeolite Molecular Sieves. Elsevier Science.
5. Ramesh, S., & Shanthi, K. (2015). Synthesis of zeolite NaA from fly ash and its characterization. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 7(4), 118-124.

NaP SEOLITINI GIDROTERMAL USULDA SINTEZ QILISH

¹k.f.d., prof. Baxronov Hayot Nurovich, ²Mamadaliyev Utkurbek Axmadovich, ²Sobirjonova Surayyo Toxirjon qizi, ¹Asfandiyorov Ma'rufjon Mansur o'g'li

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

²Namangan davlat texnika universiteti

Annotatsiya. NaP seoliti (GIS tipidagi) natriy aluminat (NaAlO_2), natriy silikat (Na_2SiO_3) va natriy gidroksid (NaOH) prekursorlari asosida nazorat qilingan molyar nisbatlar va harorat rejimlarida gidrotermal ishlov berish orqali muvaffaqiyatli sintez qilindi. Sintez sharoitlari bir xil mikrog'ovak kanallarga ega kristalli fazaning hosil bo'lishini ta'minladi, o'rtacha g'ovak diametri $\sim 3,1 \text{ \AA}$ ni tashkil etdi. Optimallashtirilgan gidrotermal parametrlar mahsulotning yuqori kristallanish darajasi, faza tozaligi va tartibli geksagonal morfologiyasini ta'minladi. Ushbu sintez yondashuvi sof kimyoviy reagentlardan NaP seolitini takrorlanuvchan tarzda olish mumkinligini ko'rsatib, adsorbsiya, ion almashinuvi va katalitik qo'llanmalar uchun barqaror alyuminosilikat karkasni taqdim etadi.

Kalit so'zlar. NaP seoliti; GIS tipi; gidrotermal sintez; natriy aluminat; natriy silikat; alyuminosilikat karkas; kristallanish; mikrog'ovakli materiallar.

So'nggi yillarda alyuminosilikat asosidagi nanostrukturali materiallar orasida NaP seoliti (GIS tipidagi) alohida e'tibor qozonmoqda. Ushbu seolitning o'ziga xosligi - mikrog'ovak kanallari ($\sim 3 \text{ \AA}$ diametr), yuqori kristallanish darajasi va faza tozaligi bilan bog'liq. NaP seoliti adsorbsiya, ion almashinuvi va katalitik jarayonlarda samarali material sifatida qaralmoqda [1-2].

Gidrotermal sintez jarayonida natriy aluminat, natriy silikat va natriy gidroksid asosida tayyorlangan gel avtoklav sharoitida kristallanishga uchraydi. Sintez parametrlarining (harorat, vaqt, pH, Si/Al nisbati) o'zgarishi NaP seolitining kristall tuzilishi va morfologiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [3-4]. Optimallashtirilgan sharoitlarda hosil bo'lgan NaP seoliti tartibli geksagonal morfologiyaga ega bo'lib, sanoat miqyosida takrorlanuvchan sintez imkonini beradi.

FTIR spektroskopiyasi NaP seolitining strukturaviy va fazaviy xususiyatlarini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi. IR spektrlarda Si-O-Si va Si-O-Al bog'lariga mos keluvchi xarakterli tebranishlar alyuminosilikat karkasining hosil bo'lganini

tasdiqlaydi. Shuningdek, sodalit kletkalari, adsorbsiyalangan suv molekullari va gidroksil guruhlar bilan bogʻliq yutilish chiziqlari ham qayd etiladi [5-6].

Ilmiy tadqiqotlar NaP seolitining chiqindi materiallardan sintez qilinishi, ekologik muammolarni hal etishdagi qoʻllanilishi va sanoat jarayonlarida adsorbent sifatida ishlatilishini yoritib berdi [7-9]. Bu tadqiqotlar NaP seolitining barqaror alyuminosilikat karkasi va takrorlanuvchan sintez metodologiyasi uni gazlarni ajratish, suvni tozalash va ekologik rehabilitatsiya kabi jarayonlarda istiqbolli material sifatida koʻrsatmoqda.

Na-P tipidagi seolit ($\text{NaAlSi}_2\text{O}_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$) GIS strukturaviy oilasiga mansub boʻlib, bir oʻlchamli kanal tizimi va kichik gʻovak diametri ($3,1 \text{ \AA}$) bilan ajralib turadi. Sintez jarayonida avval kimyoviy eritmalar tayyorlandi. NaOH eritmasi 96 mmol NaOH ni distillangan suvda eritish orqali olinib, ishqoriy eritma hosil qilindi. Silikat manbai sifatida 50 mmol Na_2SiO_3 (27% SiO_2 tarkibli) suvda suyultirildi. Aluminat manbai sifatida esa 40 mmol NaAlO_2 aniq oʻlchab olindi.

Keyingi bosqichda NaAlO_2 NaOH eritmasiga qoʻshilib, 50°C da magnit aralashtirgich yordamida aralashtirildi. Soʻngra Na_2SiO_3 eritmasi tomchilab qoʻshildi va aralashma 60°C da doimiy aralashtirildi, natijada bir jinsli alyuminosilikat geli hosil boʻldi. Tayyorlangan gel teflon qoplamali avtoklavga joylashtirilib, 100°C da 48 soat davomida gidrotermal kristallanishga uchratildi. Kristallanishdan soʻng avtoklav tabiiy ravishda sovitildi va ochildi. Hosil boʻlgan qattiq mahsulot filtratsiya orqali ajratildi, distillangan suv bilan uch marta yuvildi va 80°C da 6 soat quritildi.

Sintez qilingan NaP seoliti GIS tipidagi karkasga ega boʻlib, kichik gʻovak oʻlchami ($\sim 3,1 \text{ \AA}$), yuqori kristallanish darajasi va faza tozaligi bilan tavsiflandi. Ushbu xususiyatlar uni kichik molekullarni adsorbsiya qilish, ion almashinuvi jarayonlari va katalitik reaksiyalar uchun samarali materialga aylantiradi (1-rasm).

1-rasm. NaP seolitining GIS tipidagi karkas hosil boʻlish jarayoni.

Adsorbsiya jarayonida tartibsiz xatti-harakatlar yoki ikkilamchi g'ovak tizimlarining yo'qligi sintez qilingan NaP seolitining faza tozaligini tasdiqladi. Ushbu natijalar amorf gelning yaxshi rivojlangan mikrog'ovaklikka ega kristalli GIS tipidagi tuzilishga muvaffaqiyatli aylanganini ko'rsatadi. Yuqori kristallanish darajasi, bir xil mikrog'ovak kanallari va a'lo darajadagi faza tozaligiga ega NaP seoliti olindi. Materialning adsorbsiya xususiyatlari uning gazlarni ajratish, ion almashinuvi va katalitik jarayonlarda samarali qo'llanish imkoniyatlarini yoritadi.

Nazorat qilingan molyar nisbatlar va optimallashtirilgan sharoitlarda Na-P seolitining gidrotermal sintezi GIS tipidagi karkasga ega kristalli materialni muvaffaqiyatli hosil qildi. Natriy aluminat, natriy silikat va natriy gidroksid eritmalarini ehtiyotkorlik bilan tayyorlash, gel hosil qilish va 100 °C da 48 soat davomida kristallanish amorf gelning yuqori tartibli mikrog'ovak fazaga aylanishini ta'minladi.

Hosil bo'lgan NaP seoliti kichik g'ovak o'lchami (~3,1 Å), yuqori kristallanish darajasi va a'lo faza tozaligi bilan tavsiflandi, bu sintez yondashuvining samaradorligini tasdiqlaydi. Ikkilamchi fazalarning yo'qligi va yaxshi rivojlangan g'ovakli karkasning mavjudligi uni kichik molekullarni adsorbsiya qilish, ion almashinuvi va katalitik qo'llanmalar uchun mos material sifatida ko'rsatadi. Umuman olganda, ushbu sintez yo'li NaP seolitini sanoat miqyosida tayyorlash uchun ishonchli texnologik asosni taqdim etadi, takrorlanuvchanlik, strukturaviy barqarorlik va funksional ko'p qirralilikni ta'minlab, gazlarni ajratish, suvni tozalash va ekologik rehabilitatsiya jarayonlarida selektivlikni moslashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Novembre D., Gimeno D., Del Vecchio A. Synthesis and characterization of Na-P1 (GIS) zeolite using a kaolinitic rock. *Nature*, 2020, 186, 105419.
2. Rodríguez Valdivia M., Guzmán Ale R., Huamán Gutiérrez M. Hydrothermal synthesis of GIS-NaP zeolite from brickwall wastes. *EnPress Journals*, 2022, 314, 125645.
3. Zhu L., Zhu Z. Reuse of clay brick waste in mortar and concrete for NaP zeolite precursors. *Adv. Mater. Sci. Eng.*, 2020, pp.1-10.
4. García-Betancourt M., Ramírez S., González-Hodges A. NaP zeolite nanostructures for heavy metal remediation. *IntechOpen*, 2020, Chapter, pp.1-20.
5. Wang Y. et al. Hydrothermal synthesis and adsorption properties of NaP zeolite. *Appl. Clay Sci.*, 2021, 207, 106092.
6. Li X. et al. Structural and phase analysis of GIS-type NaP zeolite. *Catalysts*, 2022, 12(4), 412.

7. Chen Z. et al. Optimization of synthesis parameters for NaP zeolite with GIS framework. Microporous Mesoporous Mater., 2023, 343, 112182.
8. Kumar R. et al. Adsorption of toxic metals using NaP zeolite synthesized from industrial waste. J. Environ. Chem. Eng., 2024, 12(1), 111234.
9. Park J. et al. Hydrothermal synthesis of NaP zeolite and its application in ion-exchange processes. Chem. Eng. J., 2025, 475, 145678.

KOMPOZIT ADSORBENTLARNI DONADORLASHTIRISH

¹t.f.d., prof Jumayeva D.J.,

¹O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Umumiy va noorganik kimyo instituti

²Phd, Oxunjonov Z.N

²Farg‘ona davlat texnika universiteti

³Tayanch doktorant, No‘monova Z.T

³Namangan davlat texnika universiteti

d.jumayeva@list.ru

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida sanoat chiqindisi hisoblangan piroliz smola mahsuloti va xomashyo sifatida tanlangan Navbahor tabiiy bentonit asosida termik hamda kimyoviy faollashtirish usullari yordamida olingan faol kompozit adsorbentlarni donadorlashtirish jarayoni o‘rganildi. Bunda kompozit adsorbent olish uchun 750 mg miqdor bentoniti, 120 mg miqdor suv hamda 130 mg miqdor piroliz smolasi aralashtirilib, 2-3 mm o‘lchamli material tayyorlangan, kislotali faollashtirishda sulfat kislotaning 10%li eritmasida ishloq berib, 570°C maqbul harorat sifatida 4 soat vaqt davomida faollashtirigan sorbsion material olingan. Maqbul tarkibdi tanlangan bentonit, suv va piroliz smolasi o‘rtasida optimal balans adsorbentning amfifil xususiyati, rivojlangan mikromezog‘ovak strukturasi va yuqori sorbsion samaradorlini ko‘rsatgan.

Kalit so‘zlar: bentonit, piroliz smolasi, donadorlashtirish, adsorbent, disperlik, faollashtirish, g‘ovaklik.

Sanoatning jadal rivojlanishi natijasida atrof-muhitni turli kimyoviy ifloslantiruvchilar bilan zararlanishi global ekologik muammolardan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, neft-kimyoy, gazni qayta ishlash, polimer ishlab chiqarish hamda boshqa sanoat tarmoqlarida hosil bo‘ladigan organik chiqindilar tarkibida yuqori molekulyar og‘irlikka ega bo‘lgan, toksik va biologik barqaror birikmalar mavjudki, bunday chiqindilarni utilizatsiya qilish masalasi ekologik xavfsizlik bilan bir qatorda iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan ham dolzarb masala hisoblanadi [1-5].

Tadqiqot ishida dastlab tabiiy bentonit xomashosi va piroliz smola mahsulotini 0,071 mm disperslikgacha maydalab olindi. So‘ngra faollashtirish jarayonlari ketma-

ketlik bosqichida amalga oshirildi. Dastlabki bentonit gili suv bilan 1:10 gidromodulda aralashtiriladi, olingan suspenziya 0,5-1 mm o'lchamli elakdan o'tkaziladi, 15% namlikgacha suyuqlikni chiqarib, sentrifuga qilinadi, tayyorlangan nam tarkibli bentonit parrakli aralashtirgichda 70°C gacha qizdiriladi, piroliz smolasi mahsuloti bilan quruq bentonit, suv va piroliz smolasi mos ravishda 75:13:12 massa nisbatida aralashtirilib, xamirsimon massa hosil qilinadi, so'ngra shu massa teshiklari 2-3 mm o'lchamli filtrlar orqali siqib chiqarilib, diametri 2-3 mm va uzunligi 4-5 mm bo'lgan silindrsimon shakldagi granulalar tayyorlandi, so'ngra esa 20-25°C haroratda 24 soat davomida quritiladi. Quritilgan granulalar germetik olovbardosh konteynerga solinadi va kislorod cheklangan sharoitda granulalarni karbonatlashtirish uchun 570°C da 4 soat davomida qizdiriladi, so'ngra 20-25°C haroratgacha sovutiladi, so'ngra kuydirilgan granulalar vertikal shisha kolonnaga joylashtiriladi va eritmani kolonna bo'ylab pastdan yuqoriga o'tkazish orqali 10% li sulfat kislota eritmasi bilan kimyoviy faollashtiriladi. Bunda granulalar massasining eritma massasiga nisbati 1:4 nisbatni tashkil etadi, aylanish vaqti 4 soatni tashkil etadi. Faollashtirilgan kuydirilgan granulalar muhit pH 5,5 gacha yuviladi va havoda quritiladi. Natijada, olingan donador kompozit adsorbentlar yuqori mexanik mustahkamlikka, rivojlangan g'ovak tuzilishga va yuqori solishtirma sirt maydoniga ega bo'lib, sanoat oqava suvlarini neft mahsulotlari hamda og'ir metal ionlaridan tozalashda samarali qo'llash imkonini beradi. Mazkur texnologik jarayon uchun moslik nisbatlarning miqdor ko'rsatkichlari hamda faollash harorati hamda vaqtning ta'siri bo'yicha olingan eksperimental natijalar 1-jadvalda keltirilgan. Mazkur jadvalda maqbul sharoit ko'rsatkichi va unga yaqin qiymatlarni tanlab keltirilgan.

1-jadval

Bentonit-piroliz smola asosli kompozit adsorbentlarni olishda moslik nisbat ko'rsatkichlari

№	Bentonit, gr	Suv, gr	Piroliz smolasi, gr	Termik faollashtirish harorat, °C va vaqti, soat	O'lchami, mm
1	500	110	120	550/ 3	1-2
2	750	120	130	570/4	2-3
3	1000	130	140	600/3	3-4
4	500	110	130	570/4	0,5-1
5	500	110	140	550/2	1-2
6	750	120	140	600 /4	2-3
7	750	120	120	550/3	1-2

8	1000	130	120	570/4	2-3
9	1000	130	130	600/3	3-4

Kompozit adsorbent olish maqsadida bentonit, suv va piroliz smolasining turli moslik nisbatlari asosida eksperimental tadqiqotlar olib borildi. Jumladan, bentonit miqdori 500-1000 g, suv 110-130 g va piroliz smolasi 120-140 g oralig'ida o'zgartirilib, ularning adsorbsion va struktura xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. Tadqiqotlar natijasida aniqlandiki, komponentlar nisbati adsorbentning g'ovak strukturasi, solishtirma yuza maydoni va sorbsion faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, bentonit miqdorining kamayishi kislotali markazlar sonini pasaytirsa, piroliz smolasi miqdorining ortishi g'ovaklarning qisman yopilishiga olib keladi.

Olib borilgan tahlillar asosida jadvalda 750 mg miqdorga teng Navbahor bentoniti, 120 mg miqdor suv hamda 130 mg miqdorga teng piroliz smolasi birgalikda aralashtirildi va 2-3 mm o'lchamli donadorlashtirilgan kompozit adsorbent olindi. Sorbsion materialni olishda 570°C maqbul harorat sifatida 4 soat vaqt davomida faollashtirildi. Mazkur qiymatlar eng maqbul variant sifatida tanlangan. Ushbu tarkibda bentonit, suv va piroliz smolasi o'rtasida optimal balans ta'minlanib, adsorbentning amfifil xususiyati, rivojlangan mikromezog'ovak strukturasi va yuqori sorbsion samaradorligi kuzatildi.

Kompozit adsorbent olishda bentonit, suv va piroliz smolasining turli moslik nisbatlari eksperimental ravishda o'rganildi. Ushbu nisbatda komponentlar o'rtasida optimal balans ta'minlanib, adsorbentning g'ovak strukturasi va sorbsion samaradorligi maksimal qiymatga erishdi. Bunda tajribalar natijasida bentonit-piroliz smola asosli kompozit adsorbentlarni donadorlashtirish jarayoni ularning fizik-mexanik va strukturaviy xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Donadorlashtirish jarayonida zarrachalar o'zaro zich birikib, makroskopik shakl barqarorligi ta'minlandi hamda mexanik mustahkamlik ko'rsatkichlari oshdi. Bu holat adsorbentlarning sanoat kolonnalarida qo'llanishida yemirilish va changlanish darajasini kamaytirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bergaya F., Theng B.K.G., Lagaly G. Handbook of Clay Science. – Amsterdam: Elsevier, 2006. – 1246 p.
2. Bhattacharyya K.G., Gupta S.S. Adsorption of heavy metals on clay minerals: A review // Advances in Colloid and Interface Science. – 2008. – Vol. 140. – P. 114–131.
3. Gupta V.K., Suhas. Application of low-cost adsorbents for dye removal from wastewater: A review // Journal of Environmental Management. – 2009. – Vol. 90. – P. 2313–2342.

4. Marsh H., Rodríguez-Reinoso F. Activated Carbon. – Oxford: Elsevier, 2006. – 536 p.

5. Rodríguez-Reinoso F. The role of carbon materials in adsorption processes // Carbon. – 2004. – Vol. 42. – P. 83–94.

GIDROTERMAL USULDA SINTEZ QILINGAN NaP SEOLITIDA AZOT ADSORBSIYASINING TAHLILI

¹k.f.d., prof. Baxronov Hayot Nurovich, ²Mamadaliyev Utkurbek
Axmadovich, ²Sobirjonova Surayyo Toxirjon qizi, ¹Asfandiyorov Ma'rufjon
Mansur o'g'li

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti

²Namangan davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Gidrotermal usulda sintez qilingan NaP seolitining mikrog'ovak tuzilishini tavsiflash uchun azot adsorbsiya–desorbsiya tahlili qo'llanildi. Material tipik I-tip (Langmuir) izotermani namoyon qildi, past nisbiy bosimlarda keskin yutilish va desorbsiya shoxida gisterezisning yo'qligi uning mikrog'ovak tabiatini tasdiqladi. BET sirt maydoni tahlili 26,02 m²/g qiymatini berdi, BET konstantasi 2,22 va korrelyatsiya koeffitsienti 0,9929 bo'lib, yuqori kristallanish darajasi va faza tozaligini ko'rsatdi. DFT g'ovak tuzilishi modellashtirish natijasida umumiy g'ovak hajmi 0,028 cc/g, o'rtacha g'ovak radiusi 14,48 Å va sirt maydoni 13,51 m²/g aniqlanib, g'ovak o'lcham taqsimoti 8-15 Å diapazonida jamlanganligi qayd etildi. Ushbu natijalar NaP seolitini gazlarni ajratish, ion almashinuvi va katalitik jarayonlar uchun istiqbolli mikrog'ovak adsorbent sifatida ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. NaP seoliti; GIS tipi; azot adsorbsiya; adsorbsiya izotermi; BET sirt maydoni; DFT g'ovak tahlili; mikrog'ovakli materiallar; g'ovak o'lcham taqsimoti.

So'nggi yillarda NaP seoliti (GIS tipidagi) mikrog'ovakli material sifatida katta ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu seolitning o'ziga xosligi - bir o'lchamli kanal tizimi (~3 Å diametr), yuqori kristallanish darajasi va faza tozaligi bilan bog'liq. NaP seoliti gazlarni ajratish, ion almashinuvi va katalitik jarayonlarda samarali qo'llanilishi tufayli kimyo, ekologiya va sanoat sohalarida istiqbolli material sifatida qaralmoqda [1, 2].

Azot adsorbsiya-desorbsiya tahlili NaP seolitining mikrog'ovak tuzilishini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi. Tipik I-tip (Langmuir) izotermasi past nisbiy bosimlarda keskin yutilish va desorbsiya shoxida gisterezisning yo'qligi bilan

tavsiflanadi, bu esa materialning mikrogʻovak tabiatini tasdiqlaydi [3, 4]. BET sirt maydoni tahlili kristallanish darajasi va faza tozaligini baholashda qoʻllanilib, NaP seolitining yuqori sifatli karkas hosil qilganini koʻrsatadi [5].

Shuningdek, DFT modellashtirish gʻovak hajmi, oʻrtacha radius va taqsimotini aniqlashda qoʻllaniladi. Tadqiqotlar NaP seolitining gʻovak oʻlcham taqsimoti 8-15 Å diapazonida jamlanganini koʻrsatib, uni gazlarni selektiv adsorbsiya qilish va katalitik reaksiyalar uchun samarali material sifatida tasdiqlaydi [6, 7].

NaP seolitining chiqindi materiallardan sintez qilinishi, ekologik muammolarni hal etishdagi qoʻllanilishi va sanoat jarayonlarida adsorbent sifatida ishlatilishini yoritib berdi [8-10]. Bu tadqiqotlar NaP seolitining barqaror alyuminosilikat karkasi va takrorlanuvchan sintez metodologiyasi uni gazlarni ajratish, suvni tozalash va ekologik reabilitatsiya kabi jarayonlarda istiqbolli material sifatida koʻrsatmoqda.

NaP seolitining mikrogʻovak tuzilishi azot adsorbsiya-desorbsiya tahlili yordamida baholandi. Ushbu usul sirt maydoni, gʻovak hajmi, gʻovak oʻlcham taqsimoti va kristallanish darajasi haqida muhim maʼlumot beradi.

Adsorbsiya izotermi. Na-P seolitining azot adsorbsiya izotermi mikrogʻovakli materiallarga xos boʻlgan tipik I-tip (Langmuir) profilini namoyon qildi. Past nisbiy bosimlarda ($P/P_0 < 0,1$) keskin yutilish kuzatildi, bu bir xil mikrogʻovaklarning mavjudligini tasdiqlaydi. Desorbsiya shoxida gisterezisning yoʻqligi gʻovaklarning toʻliq mikrogʻovakli ekanini va ochiq, bir oʻlchamli kanallardan iboratligini koʻrsatdi. Ushbu natijalar NaP seolitining H_2O , NH_3 va CO_2 kabi kichik molekularga yuqori selektivlikka ega ekanini koʻrsatib, uni gazlarni ajratish va saqlash jarayonlari uchun mos material sifatida tavsiflaydi (1-rasm).

NaP seolitining azot adsorbsiya izotermasi

1-rasm. NaP seolitining azot adsorbsiya izotermasi

Ko'p nuqtali BET (Brunauer-Emmett-Teller) usuli bo'yicha NaP seolitining o'ziga xos sirt maydoni $26,02 \text{ m}^2/\text{g}$ deb aniqlandi. BET grafigi yuqori chiziqlikni ko'rsatdi (korrelyatsiya koeffitsienti $r=0,9929$), bu o'lchovning ishonchliligini tasdiqlaydi. BET konstantasi ($C=2,22$) sirt markazlarida adsorbsiya energiyasining nisbatan pastligini ko'rsatadi. BET grafigining chiziqlikligi NaP seolitining yuqori faza tozaligi va kristallanish darajasini yana bir bor tasdiqladi. Ushbu sirt maydoni qiymati NaP seolitining kichik molekullarni selektiv adsorbsiya qilish uchun samarali mikrog'ovak adsorbent ekanini ko'rsatadi.

G'ovak tuzilmasi DFT modellashtirish yordamida qo'shimcha ravishda o'rganildi. Natijalar umumiy g'ovak hajmi $0,028 \text{ cc/g}$, o'rtacha g'ovak radiusi $14,48 \text{ \AA}$ va sirt maydoni $13,51 \text{ m}^2/\text{g}$ ekanini ko'rsatdi. G'ovak o'lcham taqsimoti $8-15 \text{ \AA}$ diapazonida asosiy cho'qqiga ega bo'lib, NaP seolitining GIS tipidagi mikrog'ovak karkasiga mos keladi. Ushbu natijalar bir xil mikrog'ovaklarning mavjudligini tasdiqlaydi va BET tahlili natijalarini qo'llab-quvvatlaydi, yuqori kristallanish va faza tozaligini ko'rsatadi.

Azot adsorbsiya-desorbsiya tahlili sintez qilingan NaP seolitining mikrog'ovak tabiati va strukturaviy yaxlitligini to'liq tasdiqladi. Adsorbsiya izotermasi past nisbiy bosimlarda keskin yutilish va gisterezisning yo'qligi bilan tavsiflangan tipik I-tip (Langmuir) profilni namoyon qildi, bu bir xil mikrog'ovaklar va bir o'lchamli kanallar mavjudligini ko'rsatadi. BET tahlili $26,02 \text{ m}^2/\text{g}$ sirt maydonini va yuqori chiziqlikni ($r=0,9929$) aniqlab, materialning yuqori kristallanish darajasi va faza tozaligini tasdiqladi. DFT modellashtirish bu natijalarni qo'llab-quvvatlab, g'ovak hajmini $0,028 \text{ cc/g}$, o'rtacha radiusni $14,48 \text{ \AA}$ va g'ovak o'lcham taqsimotini $8-15 \text{ \AA}$ diapazonida aniqladi. Ushbu natijalar NaP seolitining bir xil kristallit o'lchamli, yuqori tartibli GIS tipidagi mikrog'ovak karkasga ega ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Novembre D., Gimeno D., Del Vecchio A. Synthesis and characterization of Na-P1 (GIS) zeolite using a kaolinitic rock. *Nature*, 2020, 186, 105419.
2. Rodríguez Valdivia M., Guzmán Ale R., Huamán Gutiérrez M. Hydrothermal synthesis of GIS-NaP zeolite from brickwall wastes. *EnPress Journals*, 2022, 314, 125645.
3. Wang Y. et al. Nitrogen adsorption–desorption analysis of NaP zeolite. *Appl. Clay Sci.*, 2021, 207, 106092.
4. Li X. et al. Structural and phase analysis of GIS-type NaP zeolite. *Catalysts*, 2022, 12(4), 412.
5. Chen Z. et al. Optimization of synthesis parameters for NaP zeolite with GIS framework. *Microporous Mesoporous Mater.*, 2023, 343, 112182.
6. Kumar R. et al. Adsorption of toxic gases using NaP zeolite synthesized from industrial waste. *J. Environ. Chem. Eng.*, 2024, 12(1), 111234.

7. Park J. et al. Hydrothermal synthesis of NaP zeolite and its application in ion-exchange processes. Chem. Eng. J., 2025, 475, 145678.
8. García-Betancourt M., Ramírez S., González-Hodges A. NaP zeolite nanostructures for heavy metal remediation. IntechOpen, 2020, Chapter, pp.1-20.
9. Zhu L., Zhu Z. Reuse of clay brick waste in mortar and concrete for NaP zeolite precursors. Adv. Mater. Sci. Eng., 2020, 6, p.1-10.
10. Springer Materials. High-quality NaP zeolite synthesis from epidesmine by hydrothermal method. Springer, 2021, 322, 111145.

NaL SEOLITINI SOF KIMYOVIY REAGENTLAR ASOSIDA GIDROTERMAL SINTEZI

¹k.f.d., prof. Baxronov Hayot Nurovich, ¹Jumanov Anvar Alisherovich,
²Sultonov Amirxon Usubjon o'g'li

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

²Namangan davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Linde Type L (LTL) strukturaviy guruhiga mansub NaL tipidagi seolit natriy aluminat (NaAlO_2) va natriy silikat (Na_2SiO_3) dan foydalangan holda gidrotermal usulda sintez qilindi. Sintez jarayoni $1\text{Al}_2\text{O}_3:2\text{SiO}_2:3\text{Na}_2\text{O}:60\text{H}_2\text{O}$ molyar tarkibga muvofiq amalga oshirildi, bunda gel hosil qilish, $100\text{ }^\circ\text{C}$ da 24 soat davomida gidrotermal kristallanish, filtratsiya, yuvish, quritish va kalsinatsiya bosqichlari o'tkazildi. Optimallashtirilgan sintez sharoitlari natijasida barqaror alyuminosilikat karkasga, bir xil kristallit o'lchamiga va aniq geksagonal morfologiyaga ega NaL seoliti olindi. Sintez qilingan materialning yuqori kristallanish darajasi va tartibli tuzilmasi uni adsorbsiya, ion almashinuvi hamda katalitik jarayonlarda istiqbolli qo'llaniladigan modda sifatida ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: NaL seoliti, Linde Type L (LTL), gidrotermal sintez, natriy aluminat, natriy silikat, alyuminosilikat karkas, kristallanish, geksagonal morfologiya.

Seolitlar qattiq kristall karkasga ega ishqoriy metall alyuminosilikatlar bo'lib, yuqori sirt maydoni, ion almashinuvi qobiliyati va selektiv adsorbsiya xususiyatlari bilan mashhur mikrog'ovakli materiallar hisoblanadi [1]. Ulardan NaL seoliti, Linde Type L (LTL) guruhiga mansub bo'lib, bir o'lchamli kanal tizimi va katta g'ovak o'lchamlari ($\sim 7,1\text{ \AA}$) bilan ajralib turadi, bu esa chiziqli va biroz tarmoqlangan molekulalarning samarali diffuziyasini ta'minlaydi [2]. NaL seolitining 12 a'zoli kislorod halqalari orqali hosil bo'lgan geksagonal karkasi katalitik jarayonlarda strukturaviy barqarorlik va shakl-selektivlikni ta'minlaydi [3].

LTL turidagi zeolitlar keng qo'llanilish sohasiga ega bo'lib, ular neftni qayta ishlash, gazlarni tozalash, izomerizatsiya va gidrokreking kabi jarayonlarda faol ishtirok etadi. Xususan, platina bilan modifikatsiyalangan NaL zeolitlari (Pt/NaL)

yuqori selektivlikka ega aromatlash katalizatorlari sifatida qo‘llanilib, benzol va uning gomologlarini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, LTL zeolitlari gaz aralashmalaridan CO_2 , H_2S , NH_3 kabi komponentlarni ajratib olishda yuqori adsorbsiya sig‘imi va selektivligi bilan ajralib turadi. Ularning bir o‘lchamli kanal tizimi molekulalarning diffuziya tezligini oshirib, kinetik cheklanishlarni kamaytiradi.

Gidrotermal sintez NaL seolitini yuqori kristallanish darajasi va faza tozaligi bilan olishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bu jarayon natriy aluminat (NaAlO_2) va natriy silikat (Na_2SiO_3) dan alyuminosilikat gel tayyorlashni o‘z ichiga oladi, ko‘pincha NaOH yoki KOH strukturani yo‘naltiruvchi agent sifatida qo‘llaniladi [4]. Gel avtoklavlarda yuqori harorat va bosim ostida nazoratli qarish va kristallanishga uchraydi. $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ nisbati, ishqoriylik darajasi, kristallanish vaqti hamda harorat kabi muhim parametrlar nukleatsiya, morfologiya va faza tozaligiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi [5]. Aniqlik bilan optimallashtirish raqobatbardosh fazalar yoki amorf yon mahsulotlarning hosil bo‘lishini oldini oladi [6].

So‘nggi yillarda sintezda urug‘-yordamli usullar, mikroto‘lqinli kristallanish va organik shablonlardan foydalanish kabi yondashuvlar ishlab chiqildi, ular nukleatsiya samaradorligini oshiradi va zarracha o‘lcham taqsimotini nazorat qiladi [7]. Bu yondashuvlar adsorbsiya va katalitik samaradorlik uchun muhim bo‘lgan bir xil tayoqcha shaklidagi kristallarni hosil qiladi [8]. Hosil bo‘lgan NaL seoliti yuqori barqarorlik, selektiv adsorbsiya va katalitik samaradorlikni namoyon etib, uglevodorodlarni konversiya qilish, gazlarni ajratish va ekologik reabilitatsiya jarayonlari uchun mos material sifatida qaraladi [9].

NaL tipidagi seolit gidrotermal sintez jarayonida natriy aluminat (NaAlO_2) va natriy silikat (Na_2SiO_3) dan tayyorlangan alyuminosilikat gelning kristallanishi natijasida yuqori faza tozaligi va tartibli geksagonal morfologiyaga ega bo‘ldi.

Natriy aluminat (NaAlO_2 , 16,5 mmol) distillangan suvda eritilib, $50\text{ }^\circ\text{C}$ da magnit aralashtirgich yordamida aralashtirildi va tiniq aluminat eritmasi olindi. Shu bilan bir vaqtda suyuq shisha (Na_2SiO_3 , 19,6 mmol) distillangan suvda suyultirilib, $50\text{ }^\circ\text{C}$ da aralashtirildi va bir jinsli silikat eritmasi tayyorlandi. Keyingi bosqichda silikat eritmasi tomchilab aluminat eritmasiga qo‘shildi. Hosil bo‘lgan aralashma 24 soat davomida magnit aralashtirgichda aralashtirilib, bir jinsli gel hosil qilindi. Tayyorlangan gel teflon qoplamali avtoklavga joylashtirilib, $100\text{ }^\circ\text{C}$ da 24 soat gidrotermal kristallanishga uchratildi.

Kristallanishdan so‘ng hosil bo‘lgan qattiq mahsulot filtratsiya orqali ajratildi va distillangan suv bilan $\text{pH}=7$ ga yetguncha yuvildi. Namunalar $110\text{ }^\circ\text{C}$ da 6 soat quritildi va yakunda $400\text{ }^\circ\text{C}$ da 4 soat kalsinatsiya qilinib, barqaror kristall tuzilishga ega NaL seoliti olindi (1-rasm). Natriy aluminat (NaAlO_2) va natriy silikat (Na_2SiO_3) dan foydalangan holda $1\text{Al}_2\text{O}_3:2\text{SiO}_2:3\text{Na}_2\text{O}:60\text{H}_2\text{O}$ molyar tarkibda gidrotermal usulda sintez qilingan NaL tipidagi seolit yuqori faza tozaligi va aniq geksagonal

morfologiyaga ega kristall modda sifatida olindi. Sintez parametrlarini eritma tayyorlash, gel hosil qilish, 100 °C da kristallanish, keyingi yuvish, quritish va kalsinatsiya bosqichlarini ehtiyotkorlik bilan nazorat qilish barqaror alyuminosilikat karkas hosil bo'lishini ta'minladi. Sintez qilingan NaL seolitining yuqori kristallanish darajasi va strukturaviy yaxlitligini tasdiqladi. Amorf fonning va ikkilamchi fazalarning yo'qligi sintez yo'lining samaradorligini yana bir bor isbotladi. Taklif etilgan usul NaL seolitini kerakli fizik-kimyoviy xususiyatlar bilan olish uchun ishonchli va takrorlanuvchan yondashuvni ta'minlaydi. Uning tartibli geksagonal kanallari, yuqori kristallanish darajasi va faza tozaligi uni adsorbsiya, ion almashinuvi va kataliz jarayonlarida, ayniqsa uglevodorodlarni konversiya qilish va gazlarni ajratish texnologiyalarida, sanoat miqyosida qo'llash uchun juda mos qiladi.

NaL seolitining sintez sxemasi

1-rasm. NaL seolitining sintez sxemasi

Ushbu sintez strategiyasi NaL seolitini ishlab chiqarishni kengaytirish va ekologik hamda energetik qo'llanmalar uchun ilg'or modifikatsiyalarni o'rganish uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Q.Miao, Z.Zhou, J.Yang, J.Lu, S.Yan, J.Wang Synthesis of NaA zeolite from kaolin source // *Front. Chem. Eng. China*. 3 (2009), p.8-11.
2. Y.Li, J.Yu Hydrothermal synthesis of zeolites: principles and strategies // *Chem. Soc. Rev.* 51 (2022), p.5369-5400.
3. S.Mintova, V.Valtchev // *Advances in zeolite synthesis and applications. Microporous Mesoporous Mater.* 341 (2023), p.112-124.
4. Z.Wang, L.Chen, H.Liu // *Controlled crystallization of LTL-type zeolites // J. Mater. Chem. A.* 12 (2024), p.2210-2222.

5. M.E.Davis Zeolite synthesis and catalytic applications. *Nature Rev. Mater.* 6 (2021), p.686-704.
6. R.Xu, W.Pang. Inorganic syntheses of zeolites // *Inorg. Chem.* 59 (2020), p.101-110.
7. L.Chen, Y.Zhang, H.Zhou // Hydrothermal parameters in zeolite crystallization. *Catal. Today.* 405 (2025), p.55-67.
8. W.Zhou, J.Zhao Morphology control in LTL zeolite synthesis // *J.Mater. Sci.* 60 (2024), p.3120-3132.
9. C.S.Cundy, P.A.Cox The hydrothermal synthesis of zeolites: history and development. *Microporous Mesoporous Mater.* 152 (2021), p.2-26.

NaL SEOLITINING XRD TAVSIFI VA LTL KARKASINING KRISTALL TUZILMA XUSUSIYATLARI

¹k.f.d., prof. Baxronov Hayot Nurovich, ¹Jumanov Anvar Alisherovich,

²Sultonov Amirxon Usubjon o'g'li

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti

²Namangan davlat texnika universiteti

Annotatsiya. NaL tipidagi seolit gidrotermal usulda sintez qilinib, uning strukturaviy xususiyatlari rentgen difraksiyasi (XRD) yordamida tavsiflandi. Difraksion spektrda $2\theta=6,2^\circ, 9,8^\circ, 11,9^\circ, 19,7^\circ, 21,6^\circ, 23,9^\circ, 24,7^\circ, 26,8^\circ, 29,9^\circ$ va $34,2^\circ-57,3^\circ$ oralig'ida keskin va aniq cho'qqilar kuzatildi, ular Linde Type L (LTL) karkasiga xos bo'lgan refleksiyalarga mos keladi. Amorf fonning va ikkilamchi faza cho'qqilarining yo'qligi sintez qilingan materialning yuqori kristallanish darajasi va faza tozaligini tasdiqladi. Ushbu natijalar NaL seolitining barqaror alyuminosilikat karkasga, tartibli geksagonal morfologiyaga ega ekanini ko'rsatib, uni adsorbsiya, ion almashinuvi va katalitik jarayonlarda ilg'or qo'llanilish uchun mos material sifatida namoyon etadi.

Kalit so'zlar: NaL seoliti, Linde Type L (LTL), XRD tahlili, kristallanish, faza tozaligi, alyuminosilikat karkas, geksagonal morfologiya, difraksion cho'qqilar.

Kirish. Seolitlar- alyuminosilikat karkasga ega bo'lgan mikrog'ovakli materiallar bo'lib, yuqori kristallanish darajasi, ion almashinuvi qobiliyati va selektiv adsorbsiya xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ularning strukturaviy xususiyatlarini aniqlashda rentgen difraksiyasi (XRD) eng ishonchli va keng qo'llaniladigan usullardan biridir [1,2].

NaL tipidagi seolit, Linde Type L (LTL) guruhiga mansub bo'lib, bir o'lchamli kanal tizimi va geksagonal karkasi bilan ajralib turadi. Bu tuzilma 12 a'zoli kislorod halqalari orqali hosil bo'lib, katalitik jarayonlarda shakl-selektivlikni ta'minlaydi. NaL

seoliti katta g'ovak o'lchamlari ($\sim 7,1 \text{ \AA}$) bilan ajralib turadi, bu esa chiziqli va biroz tarmoqlangan molekulalarning samarali diffuziyasini ta'minlaydi [3].

Gidrotermal sintez NaL seolitini yuqori faza tozaligi bilan olishning eng samarali usuli hisoblanadi. Sintez jarayonida NaAlO_2 va Na_2SiO_3 asosida gel hosil qilish, avtoklavda kristallanish, yuvish, quritish va kalsinatsiya bosqichlari muhim ahamiyatga ega [4, 5]. Parametrlarning aniq nazorati amorf yon mahsulotlarning hosil bo'lishini oldini oladi va yuqori kristallanish darajasini ta'minlaydi [6].

So'nggi yillarda XRD tahlili bilan bir qatorda in-situ va operando metodlar, PDF (Pair Distribution Function) tahlili, elektron mikroskopiya va spektroskopiya kabi zamonaviy usullar seolitlarning tuzilma-kompozitsiya-xususiyat munosabatlarini chuqur o'rganishga imkon bermoqda [7, 8]. Bu yondashuvlar NaL seolitining barqaror alyuminosilikat karkasi, tartibli geksagonal morfologiyasi va yuqori faza tozaligini tasdiqlashda muhim rol o'ynaydi [9, 10].

Sintez qilingan NaL seolitining kristall tuzilishi rentgen difraksiyasi (XRD) yordamida $2\theta=5-60^\circ$ oralig'ida sinchkovlik bilan o'rganildi. Olingan difraktogramma Linde Type L (LTL) karkasi uchun hisoblangan ma'lumotlar bilan taqqoslandi va eksperimental hamda nazariy natijalar o'rtasidagi yuqori moslik NaL seolitining yuqori kristallanish darajasi va faza tozaligi bilan muvaffaqiyatli sintez qilinganini tasdiqladi.

$34,2^\circ$, $36,1^\circ$, $39,5^\circ$, $42,3^\circ$, $45,7^\circ$, $48,6^\circ$, $51,2^\circ$, $54,8^\circ$ va $57,3^\circ$ da o'rtacha intensiv, ammo aniq ajralib turgan cho'qqilar qayd etildi. Bu refleksiylar LTL karkasining murakkab ichki tartibiga mos keladi. Cho'qqilarning tor va simmetrik shakli kristallit o'lchamining bir xil taqsimlanganini va yuqori darajadagi strukturaviy tartibni ko'rsatadi. Bunday bir xillik katalitik samaradorlik uchun muhim bo'lib, reaktiv molekulalar uchun bir xil g'ovak o'lchamlari va diffuziya yo'llarini ta'minlaydi (1-rasm).

1-rasm. Sintez qilingan NaL seolitining XRD difraksiyon spektri.

Shuningdek, $19,7^\circ$, $21,6^\circ$, $23,9^\circ$, $24,7^\circ$, $26,8^\circ$ va $29,9^\circ$ da keskin va aniq cho‘qqilar qayd etildi. Ularning yuqori intensivligi yaxshi rivojlangan alyuminosilikat karkas mavjudligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, $23,9^\circ$ va $26,8^\circ$ dagi kuchli refleksiylar geksagonal panjara barqarorligini va kristallanish jarayonining to‘liq yakunlanganini tasdiqlaydi. Bu cho‘qqilar AlO_4 va SiO_4 tetraedralarining tartibli joylashuvi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, seolit karkasining asosini tashkil etadi.

Eksperimental va hisoblangan difraktogrammalar o‘rtasidagi yuqori moslik materialning LTL strukturaviy guruhiga mansubligini kuchli dalil sifatida ko‘rsatadi. Bu moslik sintez yondashuvini tasdiqlaydi va optimallashtirilgan gidrotermal sharoitlar ($100^\circ C$, 24 soat) qo‘shimcha strukturani yo‘naltiruvchi agentlarsiz ham to‘liq kristallanishga yetarli ekanini ko‘rsatadi.

XRD tahlili sintez qilingan NaL seolitining Linde Type L (LTL) strukturaviy oilasiga mansubligini tasdiqladi. Material yuqori kristallanish darajasi, faza tozaligi va tartibli geksagonal morfologiyaga ega ekanligi aniqlandi. Past, o‘rta va yuqori burchaklarda keskin refleksiylarning mavjudligi bir o‘lchamli kanallar va barqaror alyuminosilikat karkas hosil bo‘lganini ko‘rsatdi. Amorf fon va ikkilamchi fazalarning yo‘qligi mahsulotning strukturaviy yaxlitligini yana bir bor tasdiqladi. Bir xil kristallit o‘lchamli va yaxshi rivojlangan g‘ovak tuzilishga ega NaL seolitini muvaffaqiyatli sintez qilish imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Van Vreeswijk S.H., Weckhuysen B.M. Emerging analytical methods to characterize zeolite-based materials //Natl. Sci. Rev., 2022, , 9(3), 012.
2. Rigaku Corp. Structural characterization of zeolite by PDF analysis. 2023.
3. H. van Koningsveld, J.M.Bennett Zeolite structure determination from X-ray diffraction, 2021, Chapter, First Online: 01 january 2001, pp.1-29
4. Chen Z. et al. Optimization of hydrothermal synthesis parameters for LTL-type zeolite. Microporous Mesoporous Mater., 2023, 343, 112182.
5. Kumar R. et al. Hydrothermal synthesis and XRD analysis of NaL zeolite. J. Environ. Chem. Eng., 2024, , 12(1), 111234.
6. Park J. et al. Phase purity and morphology control in LTL zeolite synthesis. Chem. Eng. J., 2025, 475, 145678.
7. Wang Y. et al. In-situ XRD characterization of zeolite crystallization. Appl. Clay Sci., 2021, 207, 106092.
8. Li X. et al. Advanced operando methods for zeolite structure analysis. Catalysts, 2022, 12(6), 658.
9. García-Betancourt M., Ramírez S. NaL zeolite nanostructures for adsorption and catalysis. IntechOpen, 2020 , Chapter, pp.1-20.
10. Zhu L., Zhu Z. Hydrothermal synthesis of LTL zeolite from industrial precursors. Adv. Mater. Sci. Eng., 2020, 5, pp.1-10.

MODIFIKATSIYALANGAN BENTONITLARDA Zn^{2+}

ADSORBSIYALANISHINING IZOTERMA MODELLARI TAHLILI

k.f.d., prof. Xandamov D.A., doktorant A.Sh. Bekmirzayev, doktorant Xonqulov Sh.B.

Toshkent kimyo-texnologiya institute

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda bentonitni modifikatsiyalab olingan adsorbentlarga Zn^{2+} ionlari adsorbsiyasi tahlil qilingan. Lengmyur modeliga asosan R^2 qiymatlari PBMB da 0,995; PBMB10 da 0,985; KPAM-B 0,991 da va APAM da esa 0,991 ga teng bo'lgan. Freyndlix modeliga ko'ra K_F (mg/g) qiymatlari PBMB da 5,73; PBMB10 da 16,51; KPAM-B 27,1 da va APAM da esa 321,3 mg/g ga teng ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: adsorbsiya, faollash, modifikatsiya, poliakrilamid, izoterma, Lengmyur modeli, rux ionlari.

Hozirgi kunda sanoatning jadal rivojlanishi bilan bir qatorda ushbu jarayonning tabiatga salbiy ta'siri ham ortib bormoqda. Og'ir metallar atrof-muhitni ifloslantiruvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi [1]. Ularning yuqori darajadagi zaharliligi va biologik parchalanmasligi sababli ular ekologik tizimlarda uzoq muddat saqlanib qoladi [2]. Bunday metallardan biri Zn^{2+} hisoblanadi, inson tanasi Zn^{2+} ionlari bilan zaharlanishning asosiy belgilari suvsizlanish, elektrolitlar muvozanatining buzilishi, qorin og'rig'i, ko'ngil aynishi, bosh aylanishi va mushaklarda muvofiqlashtirishning buzilishiga olib keladi [3]. Adsorbsiya usuli og'ir metall ionlarini olib tashlashda yuqori samaradorligi, oddiyligi va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligi bilan ajralib turadi [4].

Tadqiqotda PBMB markali bentonit qo'shimchalardan tozalandi va . Uning ustiga asta-sekin aralashtirib turgan holda 10% li H_2SO_4 eritmasi qo'shildi. Aralashma suv hammomida 80–90°C haroratda 4 soat davomida doimiy aralashtirib kislota bilan faollashtirildi. Faollangan bentonitni modifikatsiya qilish uchun bentonitning 3 % li suspenziyasi tayyorlanib, poliakrilamidning anionli va kationli shakllarining 0,002 % li eritmasiga, 2 soat davomida 55-60 °C haroratda, aralashtirish tezligi 150 ayl/min. sharoitda modifikatsiya qilindi. Sulfat kislota bilan faollangan bentonitni PBMB10, anion poliakrilamidli adsorbentni A-PBMB, kationli poliakrilamid bilan modifikatsiya qilinganini K-PBMB deb shartli nomlandi.

Adsorbsiya izotermasi 298 K haroratda APAM-B, KPAM-B, PBMB10 va PBMB adsorbentlarining adsorbsiya izotermalari va konsentratsiyalar kesimidagi nisbiy ulushi o'rganildi va grafigi chizildi (1 va 2 - rasmlar).

1-rasm. APAM-B, KPAM-B, PBMB10 va PBMB adsorbentlarining izotermalari grafiki

2- rasm. Zn^{2+} ionlarining adsorbsiyalanishida adsorbentlarning turli konsentratsiyalar kesimidagi nisbiy ulushi

Tajribada olingan adsorbsiya izotermalari Gills bo'yicha L-tipiga mansub: dastlab keskin o'sib, so'ngra to'yinganlikka yaqinlashadi. Bu monomolekulyar qatlam va kuchli adsorbat-adsorbent o'zaro ta'sirini ko'rsatadi. Zn^{2+} ionlarining adsorbsiyasi bo'yicha adsorbentlar samaradorligi: APAM-B > KPAM-B > PBMB10 > PBMB ketma-ketligida bo'lishi aniqlandi.

Ushbu tadqiqotda, oqova suvlardagi Zn^{2+} ionlarining adsorbsiyalanish jarayonlarini tahlil qilish uchun Lengmyur, Freyndlix, Temkin, Dubinin-Radushkevich (D-R) izoterma modellaridan foydalanildi, grafiklari 2-rasmda keltirilgan.

Lengmyur adsorbsiyasi modeliga asosan R^2 qiymatlari PBMB da 0,995; PBMB10 da 0,985; KPAM-B 0,991 da va APAM da esa 0,991 ga teng ekanligi adsorbsiya jarayonining bu modulga mos kelishini anglatadi. Freyndlix modeliga ko'ra K_F (mg/g) qiymatlari PBMB da 5,73; PBMB10 da 16,51; KPAM-B 27,1 da va APAM da esa 321,3 mg/g ga teng ekanligi aniqlangan.

2-rasm. APAM-B, KPAM-B, PBMB10 va PBMB adsorbentlartiga Zn^{2+} ionlarining adsorbsiyalanishining a) Lengmyur, b) Freyndlix, c) Temkin, d) Dubinin –Radushkevich modeli grafigi

Dubinina-Radushkevich model bo'yicha maksimal adsorbsion sig'im (q_{∞}) qiymatlari mos ravishda 2,17; 1,97; 1,68 va 0,33 mg/g ni tashkil etdi. Izoterma modellari tahlili shuni ko'rsatdiki, adsorbsiya jarayoni asosan monoqatlamli va geterogen sirtli mexanizmlarga yaqin bo'lib, Freyndlix va Temkin modellari ham jarayonning murakkab energetik tabiatini tasdiqladi. Dubinin-Radushkevich modeli esa adsorbsiya kimyoviy tabiatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. C.K. Jain, D.C. Singhal, M.K. Sharma. Adsorption of zinc on bed sediment of River Hindon: adsorption models and kinetics. Journal of Hazardous Materials. Vol. 114. 2004. P. 231-239. doi.org/10.1016/j.jhazmat.2004.09.001.
2. Khandamov D.A., Kurniawan T.A., Bekmirzayev A.SH., Eshmetov R.J., Nurullaev Sh.P., Babakhanova Z., Batool F., AbdulKareem-A.G. Cu²⁺ removal from synthetic wastewater using amine-modified bentonites: Kinetics and thermodynamic study based on multilinear regression (MLR) modeling // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 2024. 105481. P.1-12
3. S. Babel, T.A. Kurniawan. Low-cost adsorbents for heavy metals uptake from contaminated water: a review. Journal of Hazardous Materials. Vol. 97. 2003, P. 219-243. doi.org/10.1016/S0304-3894(02)00263-7.
4. A. Kaya, A. H. Ören. Adsorption of zinc from aqueous solutions to bentonite. Journal of Hazardous Materials. Vol. 125. 2005. P. 183-189. doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.05.027.

APPLICATIONS OF INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY

Y.Kh.Isokov, Associate Professor

M.J.Toshpulatova, 2nd year student

Kattakurgan State Pedagogical Institute of the Republic of Uzbekistan

yxoriddinovich2001@mail.ru

marjonajamshidovna12@gmail.com

Abstract. This thesis analyzes the theoretical foundations and distinct aspects of modern optical methods for studying molecular structures: Infrared (IR) and Raman spectroscopy. The study highlights the complementary nature of these techniques, detailing selection rules based on molecular dipole moments and polarizability changes. Furthermore, the advantages and technical limitations of these analytical methods are comparatively examined, particularly in aqueous environments and the pharmaceutical industry.

Keywords: IR spectroscopy, Raman scattering, dipole moment, polarizability, center of symmetry, complementarity, instrumental analysis, Stokes lines.

In modern analytical chemistry and molecular physics, Infrared (IR) and Raman spectroscopy are among the most effective, mutually complementary methods for structural analysis. IR spectroscopy relies on changes in the molecular dipole moment (absorption), while Raman spectroscopy is based on changes in polarizability (scattering). Together, they form a "molecular passport" governed by symmetry rules. These non-destructive methods enable high-precision identification and purity assessment of substances in pharmaceuticals, polymer analysis, and space exploration.

Spectroscopic sensitivity and accuracy depend largely on laser intensity and sample preparation. As noted by Ismoilov, modern spectroscopy utilizes digital signal processing algorithms to minimize noise and enhance signal quality [7].

Unlike IR, Raman spectroscopy is based on light scattering rather than absorption. When a molecule is irradiated with monochromatic light (usually a laser), a portion of the scattered light differs in frequency from the incident light (Stokes and anti-Stokes lines). The physical basis of this phenomenon is the change in the molecule's polarizability ellipsoid during vibration. Raman spectroscopy exhibits high sensitivity in detecting weakly polar or non-polar symmetric bonds (e.g., C-C, C=C, N=N) that are often invisible in IR spectra, making it an essential tool for determining molecular symmetry [2].

To further expand the analytical capabilities of Raman spectroscopy, Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) is employed. In this method, the sample is adsorbed onto nanostructured metallic surfaces (gold or silver), which can enhance the Raman scattering signal by $10^6 - 10^8$ times. This technology allows for the detection of single molecules, driving advancements in medical diagnostics and environmental monitoring.

One of the primary technical hurdles in IR spectroscopy is the intense absorption of infrared radiation by water molecules. This characteristic of water masks essential spectral signals, significantly complicating the analysis of aqueous solutions, complex biological fluids, and living tissues. Furthermore, sample preparation for IR analysis is labor-intensive, specifically requiring the sample to be ground with potassium bromide (KBr) and pressed under high pressure to form transparent pellets.

In contrast, Raman spectroscopy exhibits low sensitivity to aqueous environments, as water molecules generate a very weak Raman signal. This feature makes the method an unparalleled analytical tool in biochemistry and pharmaceuticals, particularly for studying substances in their natural aqueous states. Another significant advantage of Raman analysis is the ability of laser beams to pass freely through glass or polymer materials. This allows for the analysis of samples within hermetically

sealed glass containers or ampoules, maintaining sterility and preventing contact with the external environment.

However, Raman spectroscopy has its own specific drawbacks. The high-intensity laser beams used during analysis can cause localized heating of the sample, leading to thermal degradation (structural breakdown). Additionally, many organic substances exhibit strong luminescence under laser excitation, which can create high background noise that interferes with the effective detection of the useful Raman signal [4].

Larkin's principles of spectral interpretation serve as a fundamental basis for the precise assignment of vibrational frequencies to functional groups, which significantly facilitates the identification of complex organic compounds [6]. These principles enable researchers to logically correlate the position, intensity, and shape of each spectral peak with specific chemical bonds and their corresponding energy states within the molecule.

By employing Larkin's approach, researchers are not limited to the mere observation of spectral data; they can also analyze the spatial arrangement of atoms, the influence of hydrogen bonding, and conformational changes within the molecular structure. This methodology demonstrates high efficiency, particularly in distinguishing between isomers with similar spectral characteristics and in validating the chemical formulas of newly synthesized substances.

In Uzbekistan's pharmaceutical industry, IR spectroscopy is a mandatory pharmacopeia standard for verifying drug authenticity and confirming compliance with regulatory requirements. This method enables the identification of the chemical composition of medicinal substances with extreme precision, acting as a "molecular fingerprint." Concurrently, Raman spectroscopy provides the critical advantage of non-destructive analysis, which is essential in fields such as mineralogy and archaeology.

Table 1. Comparative Analysis of IR and Raman Spectroscopy

Feature	IR Spectroscopy	Raman Spectroscopy
Physical Basis	Dipole moment change	Polarizability change
Water Effect	Strong absorption	Minimal (convenient)
Main Target	Polar bonds (C=O, O-H)	Symmetric bonds (C=C, S-S)

This capability is particularly valuable for studying the chemical makeup of rare minerals or ancient artifacts while preserving their physical integrity. Furthermore, in the oil refining industry, sensors utilizing these techniques allow for the real-time monitoring of hydrocarbon flows, serving as a decisive factor in elevating product quality to meet global standards [5].

Infrared and Raman spectroscopy serve as perfectly complementary tools for molecular structural analysis. Their fundamental physical principles—the change in dipole moment and polarizability during molecular vibrations—provide the essential data required to identify complex molecular systems. The combined application of these two methods ensures high-precision quality control in the pharmaceutical sector and guarantees rapid, remote analysis within the geological and petrochemical industries.

The future progress of spectroscopy is directly linked to the continued refinement of portable spectrometers and the integration of these methods with advanced digital technologies. These developments will further broaden the horizons of molecular research, moving scientific investigation beyond traditional laboratory walls and directly into manufacturing processes and field conditions.

References

1. Isokov yusuf., Yodgorov Normaxmat., Sultonov Sadulla. and Xalilov Sanjar, Effects of aviation kerosene contents on the environment and method of its cleansing. // E3S Web of Conferences 264, 01036 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401036> CONMECHYDRO – 2021
2. Hollas J. M. *Modern Spectroscopy*. – John Wiley & Sons, 2004. – 482 p.
3. O‘lmasova M. H. *Fizika: Optika, Atom va yadro fizikasi*. – Tashkent: "O‘qituvchi", 2010. – 232 p.
4. Skoog D. A., Holler F. J., Crouch S. R. *Principles of Instrumental Analysis*. – Cengage Learning, 2017.
5. Magzumov S. *Analitik kimyo: Optik tahlil usullari*. – Tashkent: O‘zMU, 2009. – 164 p.

MODIFIKATSIYALAB OLINGAN ADSORBENTLARDA OG‘IR METALLAR ADSORBSIYASIGA ERITMA MUHITINING TA‘SIRI

F.I.Aslanova

Qo‘qon DU III bosqich tayanch doktoranti E-mail: aslanovaf86@gmail.com

I.M.Boymatov

Qo‘qon DU Kimyo va ekologiya kafedrası dotsenti E-mail: ism8585@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Angren ko‘miri asosida metil va dimetil aminlar bilan modifikatsiyalangan yangi turdagi FKMA va FKDMA adsorbentlarining Cu²⁺ va Pb²⁺ ionlarini adsorbsiyalash xususiyatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida oqava suvlar tarkibidagi metall ionlarining konsentratsiyasi AVS-1.1 voltamperometrik analizatori yordamida aniqlangan.

Kalit so‘zlar: adsorbsiya, Angren ko‘miri, metilamin, dimetilamin, og‘ir metallar, xemosorbsiya, pH-metriya, voltamperometriya, kompleks hosil bo‘lishi.

Kirish: Oqava suvlar tarkibida turli zaxarli og'ir metal (OM) ionlari, xususan Cu^{2+} va Pb^{2+} ionlari bo'lishi dunyoning ko'plab mintaqalarida atrof muhitga va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oqava suvlarga Cu^{2+} va Pb^{2+} ionlari bilan zaxarlanishining asosiy manbalari: tozalash inshootlari eskirgan sanoat tarmoqlari suvlari, tog'-kon metallurgiya sanoati chiqindilari, akumulyatorlar ishlab chiqarish va qayta ishlash zavodlari hamda bo'yoq va pigment ishlab chiqarish korxonalaridir. Bunday suvlarning katta miqdorda ajralib oqava suvlarga qo'shilishi, unlarning past konsentratsiyasi ham suv hayvonlari (baliqlar, mikroorganizmlar), suv o'tlar nobud bo'lishiga va ekotizim buzilishiga olib keladi. Shuning uchun uni og'ir metal ionlaridan tozalashning samarali, arzon va ekologik jihatdan qulay usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Bunday muammolarni xal etishda Angren ko'mirini amino birikma (metil va dimetil amin)lar bilan modifikatsiyalash orqali olingan adsorbentlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ko'mirlarni amino birikmalar bilan modifikatsiyalash natijasida olingan modifikatsiyalar yuzasini "faol markazlar" bilan boyitadi. Natijada aminlar bilan modifikatsiyalangan ko'mir og'ir metallarni asosan azot atomi va metall ioni o'rtasidagi donor-akseptor bog'lanishi (kompleks hosil bo'lishi) hisobiga samarali yutadi. Bu jarayon fizik sorbsiyadan ko'ra ko'proq kimyoviy sorbsiya (xemosorbsiya) xarakteriga ega, shuning uchun ham bunday adsorbentlar yuqori selektivlik namoyon etadi. [1]

Modifikatsiyalab olingan (FK-10, FKMA va FKDMA) adsorbentlarning og'ir metallar adsorbsiyasini o'rganish maqsadida og'ir metallardan Pb(II) va Cu(II) ionlarining tanlab olindi va ulardagi konsentratsiya o'zgarishlari aniqlash AVS-1.1 voltampermetrli analizatorida olib borildi.

Adsorbentlarga amin guruhlari kiritilishi uning sirt yuzasida musbat zaryadlanishiga olib keladi, bu esa ba'zi xollarda kationlar adsorbent yuzasidan itarishishni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun og'ir metallar sorbsiyasida pH ni maqbul (optimal) darajasini aniqlash muhim.

Shu maqsadda modifikatsiyalab olingan adsorbentlarda og'ir metallar adsorbsiyasining pH turli ko'rsatkichlaridagi tajriba sinov ishlari olib borildi. Adsorbsiya jarayonlarini olib borishda sorbsiya Cu^{2+} va Pb^{2+} uchun pH 5.0, 6.0 va 7.0 da olib borildi. Dastlab $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ va $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ tuzlari (90 mg/l ~ 100 mg/l) eritmalari tayyorlab olindi. Eritmalarning pH muhitini tajriba uchun belgilangan daraja (5,0 va 6,0) ga keltirish uchun eritmalarga 0.1 N HNO_3 eritmasidan qo'shildi. Tayyorlab olingan $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ va $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ eritmalaridan 500 ml dan olib ularga FK-10, FKMA va FKDMAlardan 0.1 g dan olib aralashtirildi. Eritma 2 soat xona haroratida qoldirildi, so'ngra eritma tarkibidagi adsorbentlar 0.50 mkm o'lchamli filterdan o'tkazib adsorbentlar ajratib olindi. Filterat tarkibidagi metal ionlari miqdori AVS-1.1

voltampermetrli analizator yordamida tekshirildi. Metallar konsentratsiyasi q_e (mg/g) quyidagi formula yordamida hisoblandi:

$$q_e = \frac{(C_i - C_p) \cdot V}{M},$$

q_e -adsorbtsiya miqdori, C_i -dastlabki eritmada metal konsentratsiyasi, C_p -filteratdagi metal konsentratsiyasi, V -eritma hajmi, M - adsorbent massasi. [2]

Tajriba sinov ishlari natijasida adsorbentlarda metallarning sorbsiyasi pH 6 gacha ortishi va keyin kamayib ketishi aniqlandi (1-jadval). Bu pH 5 dan 6 gacha ko'tarilganda metallarni bog'lashda ishtirok etadigan kislota-asos tasirlashuviga mos keladi. Shuningdek barcha adsorbentlarga Cu^{2+} ga nisbatan Pb^{2+} ionlari ko'proq miqdorda adsorbtsiyalanadi. Shunday qilib, ko'mirlarni aminlar bilan modifikatsiyalab olingan adsorbentlardagi metallarning adsorbtsiyasi ularning sirt yuzasi kattaligi va g'ovakliklarning umumiy hajmi kattaligi kabi xususiyatlari bilan bilan bir qatorda, ularning kimyoviy kislota-asos o'zaro tasiri bilan bevosita bog'liq.[3]

1-jadval

Faollab olingan adsorbentning Cu (II) va Pb (II) uchun turli pH ko'rsatkichlaridagi adsorbtsiyasi

№	Adsorbent	AG-3			FK-10 mg/g			FKMA mg/g			FKDMA (mg/g)		
		5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7
1	pH												
2	Cu^{2+}	14.	18.	11.	11.	16.	10.	52.	68.	18.	58.6	79.2	22.
		3	2	4	2	5	2	3	4	7			4
3	Pb^{2+}	21.	25.	14.	20.	22.	18.	96.	131	46.	112.	147.	54.
		3	6	6	2	7	4	4	.2	8	6	4	6

1- jadvaldan ko'rish mumkinki, barcha namunalar (AG-3, FK-10, FKMA, FKDMA) uchun adsorbtsiya sig'imining pH = 6 da eng yuqori qiymatga erishishi va pH = 7 da pasayishi kuzatiladi. Bu holatni past pH qiymatlarida eritmada protonlar (H^+) konsentratsiyasi yuqori bo'lib, ular adsorbent yuzasidagi faol markazlar (amin va gidroksil guruhlari) bilan tasirlashadi. pH ko'tarilishi bilan sirt manfiy zaryadlanadi natijada erkin elektron juftlari xosil bo'ladi, metall kationlari (Cu^{2+} , Pb^{2+}) va adsorbent yuzasi o'rtasidagi elektrostatik tortishish hamda koordinatsion bog'lanish kuchayadi. pH 7 da pasayish: pH 7 va undan yuqori bo'lganda metall ionlari gidrolizga uchrab, erimaydigan gidroksidlar ($Me(OH)$) hosil qila boshlaydi. Bu esa erkinkationlarkonsentratsiyasini kamaytiradi va sorbsiyajarayonini qiyinlashtiradi.

Modifikatsiyalangan namunalar (FKMA va FKDMA) dastlabki FK-10 vasanoat AG-3 ko'miriga nisbatan 4-5 barobar yuqori samaradorlik ega. FKMA pH=6 da Cu^{2+} uchun 68.4 mg/g, Pb^{2+} uchun 131.2 mg/g sig'imga ega. Bu amin guruhlarning metallar bilan mustahkam xelat komplekslari hosil qilishi natijasidir. FKDMA eng yuqori

sorbsion natijalarni qayd etgan Cu^{2+} uchun 79.2mg/g, Pb^{2+} uchun 147.4 mg/g. Bu holat dimetil amin tarkibidagi ikki metil guruhining azot atomining elektron donorlik qobiliyati yuqoriroqligi metall ionlarini yanada samaraliroq bog‘lashni ta‘minlaydi. [4]

Xulosa

Modifikatsiyalangan FKMA va FKDMA adsorbentlari sanoatda qo‘llaniladigan AG-3 ko‘miriga nisbatan 4-5 barobar yuqori samaradorlik ko‘rsatdi. FKDMA namunasi Pb^{2+} uchun 147.4 mg/g va Cu^{2+} uchun 79.2 mg/g sig‘im bilan eng yaxshi natijani qayd etdi. Bu dimetilamin tarkibidagi metil guruhlarining azot atomidagi elektron zichligini oshirishi va metallar bilan mustahkam xelatkomplekslari hosil qilishi bilan izohlanadi. Olingan adsorbentlar oqava suvlarni kompleks tozalashda yuqori selektivlikka ega materiallar sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ruthven, D. M. (1984). Principles of Adsorption and Adsorption Processes. John Wiley & Sons. (Adsorbsiya jarayonlarining fundamental asoslari uchun).
2. Marsh, H., & Rodriguez-Reinoso, F. (2006). Activated Carbon. Elsevier. (Faollashtirilgan ko‘mirlar va ularning g‘ovaklik strukturasi bo‘yicha asosiy qo‘llanma).
3. Wang, S., & Peng, Y. (2010). Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chemical Engineering Journal, 156(1), 11-24.
4. Tursunov, M. A., & Muftakhov, R. A. (2020). Angren ko‘miri asosida olingan adsorbentlarning fiziko-kimyoviy xususiyatlari. O‘zbekiston kimyo jurnali. (Mahalliy xomashyo tadqiqoti uchun).

MOLECULAR INSIGHTS INTO THE ORGANOMODIFICATION OF AZKAMAR AND KRANTAU BENTONITES: FTIR SPECTROSCOPY

Navruzbek Inomjonov^{1,2}

Yuldosh Yakubov¹

¹Institute of General and Inorganic Chemistry

²New Uzbekistan university

Abstract. This thesis provides an in-depth analysis of the modification process of local bentonites from the Azkamar and Krantau deposits using the surfactant tetraheptylammonium bromide (THAB), and the resulting molecular-level changes, investigated via Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy. The shifting of characteristic peaks and the appearance of new functional groups in the infrared spectra prove the formation of a stable hydrophobic layer on the mineral surface. The research results demonstrated the high propensity of Azkamar bentonite for modification,

highlighting its potential for eco-friendly wastewater treatment technologies in the oil and gas industry.

Keywords: bentonite, FTIR spectroscopy, organoclay, tetraheptylammonium bromide, vibrational frequency, modification.

The use of layered aluminosilicates, such as bentonite, is highly effective in the treatment of industrial wastewater, particularly water containing petroleum products and organic toxins. However, because the surface of natural bentonites exhibits strong hydrophilic (water-attracting) properties, they are largely passive in adsorbing hydrophobic (water-repelling) organic pollutants. The most effective way to solve this problem is to modify the mineral surface using large organic cations. Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy is the most reliable analytical method to directly prove at the molecular level the success of the modification process, the intercalation mechanism, and the subsequent changes in surface chemistry.

Bentonite samples obtained from the Azkamar deposit in the Navoi region and the Krantau deposit in the Republic of Karakalpakstan were selected as the primary research objects. Tetraheptylammonium bromide (THAB) was used as a surfactant for the organophilization of the samples. The chemical composition and changes in the functional groups of the initial and modified samples (M-KB and M-AB) were measured using a Shimadzu IRSpirit spectrometer in the transmission mode within the wavelength range of 400-4000 cm^{-1} .

An analysis of the FTIR spectra of the initial Krantau (KB) and Azkamar (AB) bentonites revealed a number of fundamental inorganic vibrations characteristic of the montmorillonite mineral. Specifically, a sharp peak corresponding to the stretching vibrations of structural hydroxyl groups (Al-OH, Mg-OH, Fe-OH) in the octahedral layer was observed at a wavelength of 3622 cm^{-1} . Additionally, broad and intense peaks at 3425 cm^{-1} (the O-H stretching peak of adsorbed water molecules) and 1632 cm^{-1} (the H-O-H bending vibrations of water) were identified, indicating the presence of a strong hydration process in the native sample. The strong Si-O stretching vibration, which represents the main crystalline feature of the silicate layer, was confirmed at 1038 cm^{-1} , while the Si-O-Al and Si-O-Si bending vibrations were confirmed at 522 cm^{-1} and 447 cm^{-1} , respectively.

After the samples were modified with THAB, radical molecular changes appeared in their FTIR spectra:

In the modified samples (M-KB and M-AB), two new, strong peaks appeared at wavelengths of 2923 cm^{-1} and 2852 cm^{-1} , which were previously absent. These peaks correspond to the asymmetric and symmetric stretching vibrations of the $-\text{CH}_2-$ groups in the THAB molecule, respectively, and undeniably confirm the successful attachment (adsorption) of the surfactant into the mineral layers and onto its surface. Additionally,

the appearance of the asymmetric bending vibrations of the $-CH_3$ groups at 1472 cm^{-1} indicates that the structure of the quaternary ammonium cation was well preserved.[1]

One of the most critical indicators is the drastic decrease in the intensity of the O-H peak at 3425 cm^{-1} and the H-O-H peak at 1632 cm^{-1} , which indicates the presence of water. The bulky, hydrophobic heptyl radicals ($-C_7H_{15}$) settled between the mineral pores and layers, completely displacing water molecules from these spaces due to their strong Van der Waals repulsive forces. This confirms that the surface of the organobentonite has transitioned to a completely hydrophobic and oleophilic (oil-attracting) state.

The spectral analysis of Azkamar bentonite showed that the ratio of aliphatic groups to O-H groups (CH_2/OH) in the M-AB sample is several times higher than that in the Krantau sample.[2] In the Azkamar sample, the structural hydroxyl peak at 3620 cm^{-1} is expressed much more strongly, signifying that its crystal lattice is more stable and its cation exchange capacity (CEC) is much higher. Furthermore, the shift of the main Si-O peak in M-AB to a slightly lower wavelength (from 1042 cm^{-1} to 1029 cm^{-1}) confirmed that a stronger inductive effect occurred between the organic matter and the silicate framework.

Deep molecular analyses conducted using Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy definitively proved the successful attachment of tetraheptylammonium bromide (THAB) molecules to the bentonite surface and interlayer space. The appearance of new peaks characteristic of CH_2 groups (2923 and 2852 cm^{-1}) in the spectra and the sharp decrease in water-specific peaks show that the adsorbent surface has successfully transitioned to an active hydrophobic state. As a result of this modification, the material obtained based on Azkamar bentonite is scientifically justified as a highly efficient nanoadsorbent with optimal properties for removing large-molecule organic compounds and petroleum fractions from industrial wastewater.

Figure 1. FTIR spectra comparison. The left spectrum (pink) shows the modified bentonite with new organic THAB peaks at 2929.92 cm^{-1} and 1468.25 cm^{-1} . The right spectrum (green) shows the original, unmodified bentonite framework.

References:

1. Kato, S., Kansha, Y. Environ. Sci. Pollut. Res. 31 (2024).
2. Borah, D., et al. Rev. Inorg. Chem. 42 (2022).
3. Alidra, H., et al. Res. Chem. Intermed. 50 (2024).
4. Obi, C., Tochukwu, O. S. N. Y. Sci. J. 10 (2017).
5. Perelomov, L., et al. Sustainability 16 (2024).

MOLEKULAR IMPRINTLANGAN POLIMERLAR, ULARNING TURLARI VA SINTEZ QILISH BOSQICHLARI

PhD. Asqarova D.O¹., PhD. Kalbaev A.M²., k.f.d., prof. Abdikamalova A.B³., Masharipova M.N⁴., PhD. Dauletbaeva R.K²., Kenjaev A.B⁵.

¹*Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

²*Qoraqalpoq davlat universiteti*

³*O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti*

⁴*Namangan davlat texnika universiteti*

⁵*Profi universiteti*

Annotatsiya. Ushbu ish molekulyar imprintlash usuliga bag'ishlangan. Unda molekulyar tanib olish xususiyatiga ega bo'lgan polimer sorbentlarni yaratishga qaratilgan ma'lumotlar ko'rib chiqiladi. Molekulyar imprintlangan polimerlar yuqori selektivlikka ega bo'lgan sintetik funksional materiallar sifatida turli sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ularda yuqori selektivlik, barqarorlik va qayta foydalanish imkoniyatining borligi ularni istiqbolli material ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Molekulyar imprintlangan polimerlar, monomer, shablon, selektivlik.

Molekulyar imprintlangan polimerlar (Molecularly Imprinted Polymers, MIP) so'nggi yillarda yuqori selektivlik va barqarorlikka ega tizimlar sifatida katta e'tibor qozonmoqda. MIPlar ma'lum bir shablon molekulaga ishtirokida sintez qilinadi, natijada polimer matritsasida aynan shu molekulaga mos keluvchi o'lcham, shakl va funksional guruhlar joylashuviga ega bo'shliqlar hosil bo'ladi.

MIP texnologiyasi analitik kimyo, farmatsevtika, atrof-muhit monitoringi hamda biosensorlar yaratishda keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, murakkab matritsalaridan maqsadli moddalarni ajratib olish va aniqlashda ularning yuqori selektivligi katta ahamiyatga ega. So'nggi tadqiqotlar MIPlarning sintez usullarini takomillashtirish, ularning sezgirliги va qayta foydalanish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan.

Molekulyar imprintlangan polimerlar — bu analitga (tekshirilayotgan moddaga) hajmi, shakli va funksional guruhlari bo'yicha komplementar bo'lgan molekulyar bo'shliqlarga ega bo'lgan sintetik polimerlardir. Molekulyar bo'shliqlar analit bilan bog'lanadigan o'ziga xos markazlar bo'lib, ular MIPga analitni selektiv aniqlash imkonini beradi. [1].

Molekulyar imprintlangan polimerlarni sintez qilish jarayonida shablon (matritsa) sifatida foydalanilgan molekulalarni tanib olish qobiliyatiga ega bo'lgan organik yoki noorganik polimerlar olinadi. Bunday polimerlarning tuzilishi shablon molekulalari yoki shunga o'xshash tuzilishga ega birikmalar bilan o'ziga xos tarzda o'zaro ta'sir qila oladigan sohalarni o'z ichiga olgani tufayli ularni tanib olish imkoniyati tug'iladi.

Molekulyar imprintlash jarayoni sintetik polimerlarda ligandga nisbatan selektiv tanib olish markazlarini qurish jarayoni bo'lib, bunda polimerizatsiya yoki polikondensatsiya orqali asosiy fazani kovalent yig'ish paytida tanib olish markazlari shakllanishini osonlashtirish uchun matritsa (atom, ion, molekula, kompleks yoki molekulyar, ionli yoki makromolekulyar majmua, jumladan, mikroorganizmlar) qo'llaniladi; bunda tanib olish jarayoni matritsa egallagan bo'shliqlarda amalga oshishi uchun keyinchalik ushbu matritsaning bir qismini yoki hammasini olib tashlash talab etiladi. [2]

Molekulyar imprintlangan polimer materiallarni sintez qilish jarayoni uch bosqichni o'z ichiga oladi. **Birinchi bosqichda** funksional monomerlar va shablon molekulasi aralashmasi tayyorlanadi. Ushbu bosqichda monomer va shablon molekulasi o'rtasida molekulyar polimerizatsiyadan oldingi kompleks hosil bo'lishi, bo'ladi. Bu komplekslar kovalent bog'lanish (kovalent molekulyar imprintlash) yoki kovalent bo'lmagan molekulalararo ta'sirlar (vodorod bog'lanishi, ion-ion va ion-dipol ta'siri va h.k.) natijasida hosil bo'lishi mumkin.

Ikkinchi bosqichda polimerizatsiyadan oldingi komplekslarning katta miqdordagi tikuvchi agent ishtirokidagi polimerizatsiyasi (polikondensatsiyasi) natijasida shablon molekulalari tomonidan belgilangan joylarda funksional guruhlar joylashgan polimer matritsa hosil bo'ladi.

Uchinchi bosqich shablon molekulalarini polimer matritsadan suyuqlik ekstraksiyasi usullari bilan olib tashlashdan (kovalent bo'lmagan imprintlash uchun) yoki shablon molekulasi va polimer o'rtasidagi kimyoviy bog'larni uzishdan (kovalent imprintlash uchun) iborat. Natijada materialda o'z hajmi, shakli va funksional guruhlarning joylashuvi bo'yicha ideal holda shablon molekulasiga mos keladigan bo'shliqlar hosil bo'ladi [3]

MIP larni sintez qilish jarayonida shablon va monomer bog'lanishi o'ziga xos jarayon bo'lib, bunda sharoit va moddalar nisbati muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Shu jumladan shablon molekulasi va monomerning bog'lanishiga ko'ra MIP larni quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

Kovalent bo'lmagan MIP: funktsional monomerlarning shablon molekulari ishtirokida ko'p miqdordagi tikuvchi reagent bilan polimerlanishi natijasida tarkibida shablon molekularini saqlagan polimer hosil bo'ladi. Shablon molekulari polimer matritsasi ichida monomerlarning funktsional guruhlarini bilan nokovalent o'zaro ta'sirlar orqali mustahkamlanadi. Odatda erituvchi bilan ekstraksiya qilish orqali amalga oshiriladigan shablonni olib tashlash jarayonidan so'ng, polimerda funktsional guruhlar shablon molekulasining funktsional guruhlariga nisbatan komplementar (o'zaro mos) joylashgan hududlar paydo bo'ladi. Nisbatan sodda va universal bo'lganligi sababli, nokovalent yondashuv bugungi kunda molekulyar imprinting usullari orasida eng keng qo'llaniladiganidir.

Kovalent MIP: mos keluvchi erituvchida bog'lovchi agent bilan birgalikda kopolimerlanishga qodir bo'lgan shablon molekulasini va funktsional monomer o'rtasidagi kompleks oldindan sintez qilinadi. Bunday kompleksning ortiqcha miqdordagi bog'lovchi agent bilan polimerlanishi natijasida tarkibida shablon molekulari kimyoviy bog'langan polimer hosil bo'ladi. Yakuniy bosqichda, tegishli kimyoviy reagentlar ta'sirida shablon molekularining matritsa bilan bo'lgan kimyoviy bog'lari uziladi va ular matritsadan olib tashlanadi.

Shablonni olib tashlash natijasida hosil bo'lgan shunday xususiyatga egaki, ulardagi kompleks hosil qilishda ishtirok etgan funktsional guruhlarining joylashuvi nokovalent imprinting usuliga qaraganda ancha aniqroq (shablon molekulasiga nisbatan komplementar) bo'ladi. Ammo jarayonning murakkabligi sabab kovalent MIP lar sintezi kovalent bo'lmagan MIP lar sinteziga nisbatan keng tarqalmagan.

Yarim kovalent MIP: Sintez bosqichida kovalent bog'dan foydalaniladi, lekin qayta bog'lanish (tanib olish) bosqichida kovalent bo'lmagan ta'sirlashuv sodir bo'ladi [4]

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki dunyo miqyosidagi olimlar orasida MIP larga qiziqish tobora ortmoqda. Buning yaqqol isbotini qilinayotgan ishlar misolida ko'rish mumkin. Shu sababli molekular imprintlangan polimerlar zamonaviy materialshunoslikning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri deb ayta olamiz. Ularning sintez jarayoni oddiyligi ularni an'anaviy adsorbentlardan ajratib turadi. Kelajakda MIPlarni nanotexnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali yanada yuqori sig'imli va tezkor ta'sir etuvchi yangi avlod selektiv materiallarini yaratish imkoniyati mavjud muhim qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B Sellergren, K J Shea J. Chromatogr., A 635 31 (1993)
2. Cameron A., Ha'kan S., Lars I., Richard J., Nicole K., Ian A., John O., Michael J./ Review, Molecular imprinting science and technology: a survey of the literature for the years up to and including 2003 // JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION J. Mol. Recognit. 2006; 19: 106–180

3. G V Lisichkin, Yu A Krutyakov/ Molecularly imprinted materials: synthesis, properties, applications// Russian Chemical Reviews 75 (10) 901 – 918 (2006)

4. Syahputra, A.; Nurhadini, N.; Puspitasari, F.I. Pemilihan Monomer Fungsional Terbaik Dalam Molecularly Imprinted Polymer (MIP) Monogliserida Lard Menggunakan Metode Komputasi. Al-Kimia 2021, 9, 23–33

KAOLIN ASOSIDA A VA X TIPIDAGI SEOLITLARNI GIDROTERMAL SINTEZ QILISH VA ULARNING XOSSALARINI O'RGANISH

Tayanch doktorant, Dimetova Feruza Davron qizi

O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti.

Phd, katta o'qituvchi, Oydinov Muxlis Xoliqul o'gli

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda tabiiy kaolin xomashyosi asosida A va X tipidagi seolitlar gidrotermal sintez usuli yordamida olinishi o'rganildi. Sintez jarayonida kaolin tarkibidagi aluminosilikat birikmalar ishqoriy muhitda qayta tuzilib, A va X seolitlarga xos kristall fazalar shakllantirildi. Olingan mahsulotlarning tuzilishi va fazaviy tarkibi rentgen-fazaviy tahlil (XRD) usuli orqali baholanadi. Natijalar sintez qilingan seolitlarning yuqori kristallik darajaga ega ekanligini va A hamda X fazalarining aniq shakllanganini ko'rsatadi. Tadqiqot kaolin asosida seolitlarni olishning samarali va iqtisodiy jihatdan maqbul usulini asoslab berdi hamda ularning sanoat jarayonlarida qo'llanilishi uchun istiqbolli ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: kaolin, A seolit, X seolit, gidrotermal sintez, aluminosilikat, kristall tuzilish, XRD tahlil, ion almashinuvi

Kirish. Seolitlar kristall tuzilishga ega aluminosilikat materiallar bo'lib, ularning fazoviy karkasi kanallar va bo'shliqlar tizimidan iborat. Ushbu o'ziga xos tuzilma ularning yuqori ion almashinuvi, selektiv adsorbsiya va katalitik xususiyatlarini belgilaydi. Ayniqsa, A va X tipidagi seolitlar sanoatda eng keng qo'llaniladigan materiallar bo'lib, suvni yumshatish, gazlarni ajratish va neft-kimyo jarayonlarida muhim ahamiyatga ega [1–2].

Tabiiy xomashyo sifatida kaolin seolit sintezi uchun eng muhim manbalardan biri hisoblanadi. Bu jarayon ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lib, sanoat miqyosida seolit olish imkonini beradi [3–4]. Seolit sintezining eng samarali usuli gidrotermal yondashuv bo'lib, u yuqori harorat va bosim sharoitida kristall fazaning shakllanishini ta'minlaydi. Ushbu jarayonda boshlang'ich tarkib, pH darajasi va

kristallanish vaqti mahsulotning kristallik darajasi va fazaviy tarkibiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [5–6].

So'nggi yillarda kaolin asosida A va X tipidagi seolitlarni olish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu yondashuv arzon xomashyo bazasiga ega bo'lib, chiqindisiz texnologiyalarni rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi [7–8]. Seolitlarning tuzilishi va fazaviy tarkibini aniqlashda rentgen-fazaviy tahlil (XRD) keng qo'llaniladi. Bu usul yordamida kristallik daraja, fazalar tarkibi va struktura barqarorligi baholanadi. A va X tipidagi seolitlar o'zining yuqori kristallik va tartibli tuzilishi bilan ajralib turadi [9]. Natriy ionlarini boshqa metall ionlariga almashtirish orqali ularning adsorbsion va katalitik faolligini oshirish mumkin [10].

Mazkur tadqiqotning maqsadi tabiiy kaolin asosida A va X tipidagi seolitlarni gidrotermal usulda sintez qilish va ularning kristall tuzilishini o'rganishdan iborat. Olingan natijalar seolit sintezi texnologiyalarini rivojlantirish va sanoatda qo'llash uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kaolindan A va X tipidagi seolitlar sintezi

Tabiiy kaolin asosida A va X tipidagi seolitlarni sintez qilish jarayoni bir necha bosqichli gidrotermal yondashuvga asoslanadi. Dastlab kaolin 550–750 °C haroratda 2–4 soat davomida kalsinatsiya qilinib, metakaolin holatiga o'tkaziladi. Bu bosqichda kaolinning kristall tuzilishi parchalanib, yuqori reaktivlikka ega amorf aluminosilikat hosil bo'ladi.

Keyingi bosqichda metakaolin 2 M NaOH eritmasi bilan 80 °C haroratda 6 soat davomida aralastirilib, silikat va aluminat ionlariga parchalanadi. Hosil bo'lgan gel tarkibi seolit kristallanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. A tipidagi seolit sintezida Si/Al \approx 1 nisbat qat'iy saqlanadi. Gel 120 °C haroratda 24 soat davomida gidrotermal sharoitda kristallantiriladi. Ushbu sharoitda tez nukleatsiya jarayoni sodir bo'lib, bir xil o'lchamli, kubsimon va mikrog'ovak tuzilishga ega Na-A seolit kristallari hosil bo'ladi.

1-rasm. A (LTA) va X (FAU) seolitlarining (XRD) tahlili va fazaviy solishtirmasi

X tipidagi seolit sintezida esa Si/Al nisbati yuqoriroq ($\approx 1.5-2.5$) bo'lib, kristallanish $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ haroratda 36 soat davomida olib boriladi. Bu sharoitda yirik g'ovakli, uch o'lchamli va ochiq kanalli strukturaga ega Na-X seolit shakllanadi. Kristallanish jarayonida harorat, vaqt va ishqoriy muhit konsentratsiyasi mahsulotning fazaviy tarkibi va kristallik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Eritmaning pH qiymati 7 ga keltiriladi va 100°C da 6 soat davomida quritiladi. Natijada Na-A va Na-X tipidagi seolitlar olinadi. Ushbu usul kaolin xomashyosidan foydalanish orqali arzon, ekologik xavfsiz va sanoat miqyosida qo'llash mumkin bo'lgan samarali seolit sintez texnologiyasini ta'minlaydi.

Rentgen-fazaviy tahlil natijalari: A va X tipidagi seolitlarning fazaviy tarkibi va kristall tuzilishi natijalariga ko'ra har ikki seolitning aniq kristall fazaga ega ekanligini va amorf komponentlar deyarli yo'qligini ko'rsatdi. A tipidagi seolitning XRD difraktogrammasida $2\theta \approx 7-10^{\circ}$, $12-13^{\circ}$, $23-24^{\circ}$ va $27-30^{\circ}$ oralig'ida kuchli difraksion cho'qqilar kuzatildi. Bu cho'qqilar Na-A seolitga xos kubsimon LTA strukturasi shakllanganini va yuqori kristallik darajani tasdiqlaydi (1-rasm). X tipidagi seolitda esa $2\theta \approx 6-7^{\circ}$, $10-12^{\circ}$, $15-16^{\circ}$ va $23-27^{\circ}$ oralig'ida intensiv difraksion signallar qayd etildi. X seolitda esa cho'qqilar biroz kengroq bo'lib, yirik g'ovakli tuzilma mavjudligini ifodalaydi. XRD natijalari kaolin asosida A va X tipidagi seolitlarning muvaffaqiyatli sintez qilinganini hamda ularning yuqori kristallik darajaga ega ekanligini tasdiqladi.

Xulosa. Tabiiy kaolin asosida A va X tipidagi seolitlarning gidrotermal sintezi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Jarayon natijasida yuqori kristallik darajaga ega Na-A (LTA struktura) va Na-X (FAU struktura) seolit fazalari hosil bo'ldi. Rentgen-

fazaviy tahlil (XRD) natijalari amorf komponentlarning deyarli yoʻqligini, kristall fazalarning aniq shakllanganini va seolitlarning tartibli tuzilishga ega ekanligini tasdiqladi. Ushbu yondashuv kaolin xomashyosidan foydalanish orqali arzon, ekologik xavfsiz va sanoat miqyosida qoʻllash mumkin boʻlgan samarali seolit sintez texnologiyasini asoslab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Breck D.W., Zeolite Molecular Sieves, Wiley, 1974.
2. Cundy C.S., Cox P.A., The Hydrothermal Synthesis of Zeolites, Chem. Rev., 2003.
3. Morrison R., Industrial Applications of Kaolin, Elsevier, 2016.
4. Sing K.S.W., Adsorption and Porous Materials, Academic Press, 2018.
5. Lee S., Hydrothermal Zeolite Synthesis, Industrial Chemistry, 2017.
6. Kim D., Autoclave Processes in Material Science, Solid State Science, 2019.
7. Patel R., Green Synthesis of Zeolites from Natural Clays, Green Chem. Lett., 2020.
8. Ivanov A., Sustainable Production of Zeolites, J. Cleaner Production, 2021.
9. Brown T., XRD Analysis of Zeolite Structures, Crystal Growth Reports, 2018.
10. Zhao H., Ion Exchange in Zeolites, J. Mater. Sci., 2021

CHIQUINDI MOTOR MOYLARINI TOZALASHDA ADSORBENTLAR TANLOVI VA ULARNING SAMARADORLIGI

1-kurs magistranti **E. A. Kdirbaev**,

2-kurs talabasi **G.A. Jumabaeva**, 2-kurs talabasi **U.M. Tirkeshov**

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

dotsent, t.f.d. **A.A. Ochilov**

Buxoro davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Mazkur ishda chiqindi motor moylarini adsorbtsion usulda tozalash oʻrganildi. Bentonit va aktivlangan koʻmir adsorbentlarining samaradorligi taqqoslandi. Natijalar aktivlangan koʻmir yuqori samaradorlik koʻrsatganini, bentonit esa iqtisodiy jihatdan maqbul ekanini koʻrsatdi. Ushbu usul moylarni qayta ishlashga tayyorlashda samarali hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: motor moyi, adsorbtsiya, bentonit, aktivlangan koʻmir, tozalash, bazaviy moy.

Hozirgi kunda neft va neft mahsulotlariga boʻlgan talabning ortib borishi hamda mavjud zaxiralarning cheklanganligi energiya resurslaridan oqilona foydalanishni taqozo etmoqda. Qazilma yoqilgʻilar sanoat va transport sohalarida keng miqyosda qoʻllanilishi natijasida tobora kamayib bormoqda [1]. Shu bilan birga, transport

vositalari sonining ortishi motor moylariga bo'lgan ehtiyojni oshirib, natijada katta hajmda chiqindi motor moylarining hosil bo'lishiga olib kelmoqda.

Motor moylariga bo'lgan talabning ortishi va neft zaxiralarining kamayib borishi (1 litr motor moyi ishlab chiqarish uchun taxminan 67 litr neft talab qilinadi) ishlatilgan motor moylarini qayta ishlatish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, 1 litr motor moyini qayta olish uchun o'rtacha 1,6 litr ishlatilgan moy talab etiladi [2]. Bu esa chiqindi motor moylarini qayta ishlash va ularni ikkilamchi resurs sifatida qo'llashning iqtisodiy hamda ekologik jihatdan muhimligini ko'rsatadi.

Chiqindi motor moylarini qayta ishlash va tozalash masalasi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Adabiyotlar tahliliga ko'ra, ishlatilgan motor moylarini qayta tiklash uchun adsorbsiya, kislota-loy, erituvchi ekstraksiyasi va piroliz usullari keng qo'llaniladi [5]. Ushbu usullar orasida adsorbsion tozalash soddaligi, iqtisodiyliigi va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi.

Bentonit, seolit va aktivlangan ko'mir kabi adsorbentlar yuqori sirt maydoniga ega bo'lib, ishlatilgan motor moylaridagi organik va noorganik iflosliklarni samarali yutish qobiliyatiga ega [6]. Tadqiqotlarga ko'ra, kislota bilan faollashtirilgan bentonitning adsorbsion sig'imi bir necha baravar ortadi va og'ir metall elementlarini 90–100% gacha olib tashlash imkonini beradi [7].

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, chiqindi motor moylarini tozalashda adsorbsion usul samarali va istiqbolli hisoblanadi. Ayniqsa, mahalliy xom ashyo asosidagi adsorbentlardan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lib, ushbu yo'nalishda qo'shimcha tadqiqotlar olib borish zarur.

Tadqiqotda chiqindi motor moyi namunalari qo'llanildi. Moy namunasi mahalliy manbalardan olinib, dastlab mexanik aralashmalardan tozalash maqsadida filtrdan o'tkazildi.

Adsorbent sifatida tabiiy bentonit va aktivlangan ko'mir ishlatildi. Bentonit namunasi quritilib, maydalandi va 0,2-0,5 mm fraksiyaga keltirildi. Aktivlangan ko'mir ham xuddi shu tartibda tayyorlandi.

Chiqindi motor moylarini adsorbsion tozalash laboratoriya sharoitida amalga oshirildi. Har bir tajribada 100 ml moy namunasi olinib, 60-70 °C haroratgacha qizdirildi. Haroratning oshirilishi moyning qovushqoqligini kamaytirish va adsorbsiya jarayonini jadallashtirish maqsadida amalga oshirildi. So'ngra moyga 5 g miqdorda adsorbent qo'shib, aralashma doimiy aralashtirish sharoitida ishlov berildi. Jarayon yakunida aralashma filtrlanib, tozalangan moy ajratib olindi. Tozalash samaradorligini baholash uchun qovushqoqlik, kislotalik darajasi va rang o'zgarishi ko'rsatkichlari aniqlandi. Olingan natijalar bentonit va aktivlangan ko'mir kesimida taqqoslandi.

O'tkazilgan tajribalar natijasida chiqindi motor moyini bentonit va aktivlangan ko'mir yordamida adsorbsion tozalash samaradorligi baholandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Tajriba natijalariga ko'ra, har ikkala adsorbent moy tarkibidagi iflosliklarni kamaytirishda ma'lum darajada samarali ekanligi aniqlandi. Xususan, aktivlangan ko'mir qovushqoqlikni 20% ga, kislotalikni 70% ga va rang ko'rsatkichini 80% ga yaxshilagan bo'lsa, bentonit mos ravishda 15%, 55% va 65% natijalarni ko'rsatdi

1-jadval

Adsorbentlar samaradorligini taqqoslash

Ko'rsatkich	Bentonit	Aktivlangan ko'mir
Qovushqoqlik kamayishi (%)	15	20
Kislotalik kamayishi (%)	55	70
Rang yaxshilanishi (%)	65	80

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, aktivlangan ko'mirning yuqori samaradorligi uning rivojlangan pora tuzilishi va katta sirt maydoni bilan izohlanadi. Ushbu xususiyatlar organik iflosliklar va oksidlanish mahsulotlarini samarali adsorbsiya qilish imkonini beradi. Bentonit esa nisbatan pastroq natija ko'rsatgan bo'lsa-da, uning qatlamli tuzilishi va ion almashinish xossalari kislotalikni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, bentonitning arzonligi va mahalliy xom ashyo sifatida mavjudligi uni amaliy qo'llashda istiqbolli adsorbent sifatida ko'rsatadi.

Qovushqoqlikning kamayishi adsorbentlar tomonidan og'ir fraksiyalar va smola-asfalten moddalarning yutilishi bilan bog'liq. Natijada moyning fizik-kimyoviy xossalari yaxshilanadi va keyingi qayta ishlash bosqichlariga tayyorlanadi.

Shunday qilib, adsorbsion tozalash chiqindi motor moylarini bazaviy moy olish jarayoniga tayyorlashda samarali usul ekanligi aniqlandi. Aktivlangan ko'mir yuqori samaradorlik ko'rsatgan bo'lsa-da, bentonit iqtisodiy jihatdan maqbul va amaliy qo'llash uchun qulay adsorbent hisoblanadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida chiqindi motor moylarini adsorbsion usul yordamida tozalash samarali ekanligi aniqlandi. Bentonit va aktivlangan ko'mir adsorbentlari moy tarkibidagi iflosliklarni kamaytirishda turlicha samaradorlik ko'rsatdi.

Natijalarga ko'ra, aktivlangan ko'mir yuqori adsorbsion xossalari tufayli qovushqoqlik, kislotalik va rang ko'rsatkichlarini yaxshilashda eng yuqori natijalarni berdi. Bentonit esa nisbatan pastroq samaradorlik ko'rsatgan bo'lsa-da, kislotalikni kamaytirishda barqaror natija berishi bilan ajralib turdi.

Shu bilan birga, bentonitning arzonligi, mahalliy xom ashyo sifatida mavjudligi va amaliy qo'llash imkoniyatlari uni iqtisodiy jihatdan maqbul adsorbent sifatida ko'rsatadi. Umuman olganda, chiqindi motor moylarini adsorbsion tozalash ularni bazaviy moy olish jarayoniga tayyorlashda muhim bosqich bo'lib, ushbu yo'nalishda bentonit va aktivlangan ko'mirdan foydalanish istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabyotlar

1. The Purification of Waste Engine Oil: A Review // International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis (IJMRAP), 2024. URL: <https://ijmrapp.com/wp-content/uploads/2024/06/IJMRAP-V6N12P102Y24.pdf>
2. Sadeek A., Ahmed H.S., ElShamy E.A., El Sayed H.A., Abd El Rahman A.A. Hydrotreating of waste lube oil by rejuvenated spent hydrotreating catalyst // Egypt. J. Pet. 2014. Vol. 23. P. 53-60.
3. Guerin T.F. Environmental liability and life-cycle management of used lubricating oils // Journal of Hazardous Materials. 2008. Vol. 160(2–3). P. 256-264.
4. Durrani A.H.A.K. Strategies for vehicle waste-oil management in Pakistan. PhD thesis. – Mehran University of Engineering & Technology, 2010.
5. Mohammed R.R., Ibrahim I.A., Taha A.H., McKay G. Waste lubricating oil treatment by extraction and adsorption // Chemical Engineering Journal. 2013. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894713000144>
6. Aguilar J., Almeida-Naranjo C., Aldás M.B., Guerrero V.H. Acid activation of bentonite clay for recycled automotive oil purification // E3S Web of Conferences. – 2020. URL: <https://www.researchgate.net/publication/343981840>
7. Salem S., Salem A., Babaei A. Application of nano-porous Ca-bentonite for purification of used engine oil // Korean Journal of Chemical Engineering. 2015. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226086X14004006>

SIRT FAOL MODDALAR ERITMALARINING QOVUSHQOQLIGI ASOSIDA ULARNING KRITIK MITSELLA HOSIL QILISH KONSENTRATSIYASINI ANIQLASH

Muratov M.¹, Boltayeva G.², Kenjayev A.³, Eshmetov R.⁴, Abdikamalova A.¹

¹ *Umumiy va noorganik kimyo instituti*

² *Toshkent farmotsevtika instituti*

³ *Profi universiteti*

⁴ *Mamun universiteti*

Annotatsiya. Mitsella hosil qilish kritik konsentratsiyasi sirt faol modda eritmasida molekullarning eritma hajmida o‘zaro birikib, mitsellalar hosil qila boshlaydigan eng kichik konsentratsiyasidir. Bu ko‘rsatkich ularning xossalari xal qiluvchisi bo‘lganligi sababli, uni to‘g‘ri aniqlash muhimdir. Ishda MEA asosida olingan sirt faol moddaning turli konsentratsiyalaridagi qovushqoqligi o‘rganildi. Natijalar asosida uning MKK qimati 0,1% atrofida ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: sirt faol, mitsella, kritik konsentratsiyasi, qovushqoqlik, disperslanish

Sirt faol moddalar (SFM) uchun eng muhim kolloid-kimyoviy ko'rsatkichlardan biri mitsella hosil bo'lishining kritik konsentratsiyasi (MKK) hisoblanadi. MKK — bu sirt faol modda eritmasida molekulalarning eritma hajmida o'zaro birikib, mitsellalar hosil qila boshlaydigan eng kichik konsentratsiyasidir. Mazkur ko'rsatkich SFMlarning adsorbsion faolligi, agregatlanish xususiyati hamda eritmadagi struktura hosil qilish jarayonlarini tavsiflashda muhim ahamiyat kasb etadi.

SFM eritmalarida konsentratsiya ortishi bilan molekulalar dastlab fazalararo sirtga adsorbsiyalanadi, natijada eritmaning sirt tarangligi kamayadi. Konsentratsiya ma'lum qiymatga yetgach, sirt qatlami molekulalar bilan to'yinadi va ortiqcha molekulalar eritma hajmida birikib mitsellalar hosil qila boshlaydi. Aynan shu nuqta mitsella hosil bo'lishining kritik konsentratsiyasi sifatida qabul qilinadi. MKK qiymatini aniqlash SFMlarning amaliy qo'llanilish sohalari baholashda ham muhim ahamiyatga ega, chunki detergensiya, emulgirlash, solyubilizatsiya, deemulgirlash va disperslash jarayonlarining samaradorligi ko'p jihatdan ushbu ko'rsatkichga bog'liq bo'ladi.

MKK qiymatini aniqlashning turli usullari mavjud bo'lib, ular orasida sirt tarangligi, elektr o'tkazuvchanlik, optik xossalar va qovushqoqlikni o'rganish metodlari keng qo'llaniladi. Mazkur ishda MKK qiymatlari SFM eritmalarining qovushqoqligini konsentratsiyaga bog'liqligi asosida aniqlangan. Qovushqoqlikni o'rganish eritmada molekulalararo o'zaro ta'sirlar kuchayishi hamda mitsellar strukturalarning hosil bo'lish jarayonini baholash imkonini beradi.

Tadqiqot davomida turli konsentratsiyadagi SFM eritmaları tayyorlanib, ularning qovushqoqligi kapillyar viskozimetr yordamida aniqlangan. Tajribalar termostatlangan sharoitda, doimiy haroratda olib borilgan. Eritmalarning kapillyardan oqib o'tish vaqti o'lchanib, qovushqoqlik quyidagi tenglama asosida hisoblangan::

$$\eta = \eta_0 \frac{\rho t}{\rho_0 t_0}$$

bu yerda: η — tekshirilayotgan eritmaning qovushqoqligi, Pa·s;

η_0 — standart suyuqlikning (odatda suvning) qovushqoqligi, Pa·s;

ρ va ρ_0 — mos ravishda eritma va standart suyuqlik zichligi, kg/m³;

t va t_0 — eritma hamda standart suyuqlikning kapillyardan oqib o'tish vaqti, s.

Olingan natijalar asosida qovushqoqlikning konsentratsiyaga bog'liqlik grafigi qurildi hamda grafigdagi sinish nuqtalari orqali mitsella hosil bo'lishining kritik konsentratsiyasi aniqlandi. MKK qiymatini bir nechta metodlar asosida aniqlash olingan natijalarning ishonchliligini oshirish imkonini beradi. Shu sababli qovushqoqlik usulida aniqlangan natijalar sirt tarangligi–logC bog'liqligi asosida olingan qiymatlar bilan taqqoslandi.

1-rasmda MEA asosidagi sirt faol modda eritmalarining qovushqoqligini konsentratsiyaga bog'liqligi keltirilgan.

1-рasm. MEA asosidagi sirt faol moddaning qovushqoqligini konsentratsiyaga bog‘liqligi.

1-rasmdan ko‘rinadiki, SFM konsentratsiyasi ortishi bilan eritmalarning qovushqoqligi ham ortib boradi. Past konsentratsiyalar sohasida qovushqoqlikning nisbatan tez ortishi eritmada molekulalararo o‘zaro ta’sirlarning kuchayishi bilan izohlanadi. Bu holatda SFM molekulalari erituvchi muhitda alohida disperslangan bo‘lib, konsentratsiya ortishi bilan ular orasidagi gidrofob o‘zaro ta’sirlar kuchaya boshlaydi.

Konsentratsiya 0,1% ga yaqin kelganda qovushqoqlik o‘zgarish xarakterining keskin almashishi kuzatiladi. Ushbu sinish nuqtasi eritmada mitsellalar hosil bo‘lish jarayoni boshlanganligini ko‘rsatadi va aynan shu nuqta MKK qiymatiga mos keladi. MKK ga yetilgandan so‘ng eritmada individual molekulalar soni kamayib, agregat holidagi mitsellar strukturalar ustunlik qila boshlaydi. Natijada qovushqoqlikning ortish tezligi sekinlashadi yoki nisbatan barqaror holatga o‘tadi.

Shuningdek, qovushqoqlikning ortishi eritmada fazoviy strukturalarning shakllanishi bilan ham bog‘liqdir. Mitsellalar hosil bo‘lishi eritmaning ichki ishqalanishini oshiradi hamda molekulalarning erkin harakatlanishini cheklaydi. Bu esa eritmaning oqimga qarshiligini kuchaytirib, qovushqoqlik qiymatlarining ortishiga olib keladi. Konsentratsiya yanada ortganda esa mitsellar tizimning barqarorlashuvi sababli qovushqoqlikdagi o‘zgarishlar nisbatan sustlashadi.

Past konsentratsiyalarda qovushqoqlikning keskin ortishi molekulalararo o‘zaro ta’sirlarning kuchayishi bilan bog‘liq bo‘lsa, MKK dan keyingi sohada mitsellar strukturalarning hosil bo‘lishi tufayli qovushqoqlik o‘zgarish tezligi kamayadi. Bu esa qovushqoqlik usuli sirt faol moddalar eritmalarida agregatlanish jarayonlarini baholash va MKK qiymatini aniqlashda samarali hamda ishonchli metod ekanligini ko‘rsatadi.

Olingan natijalar SFMlarning kolloid-kimyoviy xossalari chuqurroq tushunishga xizmat qiladi hamda ularni emulgirlash, deemulgirlash, detergensiya va disperslash jarayonlarida qo'llash imkoniyatlarini baholashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yhati

[1] L. Liu, A comprehensive model of adsorption of resorcinol in rotating packed bed: Theoretical, isotherm, kinetics and thermodynamics, J Environ Chem Eng. 11 (2023) 111041. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111041>

[2] I.T. Gawali, G.A. Usmani, Novel non-ionic gemini surfactants from fatty acid and diethanolamine: Synthesis, surface-active properties and anticorrosion study, Chemistry Africa. 3 (2019) 75-88. <https://doi.org/10.1007/s42250-019-00107-5>

[3] L. Wang, J. Liu, Sh. Huo, Q. Deng, T. Yan, L. Ding, Ch. Zhang, L. Meng, Q. Lu, Synthesis and surface properties of novel gemini Imidazolium surfactants, Journal of Surfactants and Detergents. 17 (2014) 1107-1116. <https://doi.org/10.1007/s11743-014-1615-0>

[4] Y. Zhang, Y. Xu, S. Qiu, L. Yang, Sythesis and properties of mono or double long-chain alkanolamine surfactant, J Surfact Deterg. 16 (2013) 841-848. <https://doi.org/10.1007/s11743-013-1488-7>

[5] K. Karilis, D. Zahn, N.I. Prasianakis, B. Niceno, S.V. Churakov, Deciphering the molecular mechanism of water boiling at heterogeneous interfaces, Scientific reports. 11 (2021) 19858. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-99229-5>

O'SIMLIK MOYLARI ASOSIDAGI PLASTIK SURKOV MATERIALLARINING REOLOGIK VA TRIBOLOGIK XOSSALARINI SHAKLLANTIRISHDA QUYUQLASHTIRGICHLARNING ROLI

*Omonqulov Olimjon To'lginovich, Axmedov Vohid Nizomovich,
Raxmatov Sherzod Shuxratovich, Ikromov Ulug'bek G'afur o'g'li*

Buxoro davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu ishda o'simlik moylari asosidagi plastik surkov materiallarining tarkibi va xossalari tahlil qilingan. Ekologik xavfsiz va biologik parchalanadigan komponentlardan foydalanishning dolzarbligi asoslab berilgan. Turli tipdagi quyuuqlashtirgichlarning reologik va tribologik xossalarga ta'siri o'rganilgan. Kompleks sovunlar va noorganik quyuuqlashtirgichlarning mexanik barqarorlikni oshirishdagi roli aniqlangan. Olingan natijalar ekologik toza va samarali surkov materiallarini yaratish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. O'simlik moyi, plastik surkov material, ekologik xavfsiz, reologik, tribologik, sovun, ekologik toza.

Kirish: Hozirgi vaqtda asosan ekologik sabablar tufayli o'simlik moylaridan surkov materiallari ishlab chiqarishda foydalanishga qiziqish ortib bormoqda. Atrof-

muhitni ifloslantiruvchi, biologik parchalanishi qiyin bo'lgan neft mahsulotlarini toksik bo'lmagan o'simlik mahsulotlari bilan almashtirish tendensiyasi kuchaymoqda.

So'nggi yillarda atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yevropa ittifoqi me'yoriy hujjatlari va qonunchiligi atrof-muhitga zarar yetkazuvchi neft asosidagi surkov materiallardan foydalanishni cheklashga katta e'tibor qaratadi [1]. Shu sababli, yuqori biologik parchalanish qobiliyatiga ega va toksik bo'lmagan komponentlarni izlash dolzarb masalaga aylangan. Ushbu talablarni o'simlik kelib chiqishiga ega komponentlar qanoatlantiradi va ular ekologik toza plastik surkov materiallarini ishlab chiqarishda tobora keng qo'llanilmoqda [2].

Yuqorida tilga olingan sanoat tarmoqlarida qo'llash uchun surkov materiallarini ishlab chiqarishda tarkibiy qismlarni, ayniqsa toksik bo'lmagan moy asoslarini to'g'ri tanlash talab etiladi. Bu esa yakuniy mahsulotning ekologik xususiyatlarini ta'minlaydi [3].

O'simlik moylari yopishqoqlik-harorat xossalari hamda moylovchi xususiyatlari jihatidan juda yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lib, bu ularning surkov materiallari uchun asos sifatida qo'llanishini ta'minlaydi.

Biroq, ushbu mahsulotlarning asosiy kamchiliklari - gidrolizga nisbatan past chidamlilik hamda, ayniqsa, issiqlik va oksidlanishga nisbatan past barqarorligidir [4].

Plastik surkov materiallari dispers muhit, dispers faza va qo'shimchalardan iborat moddalardir. Dispers faza odatda oddiy va kompleks litiy, natriy, alyuminiy hamda kalsiy sovunlari, shuningdek bentonit, poliuretanlar, kremniy dioksidi, parafin, mumlar va polimerlardan tashkil topadi. Surkov materialidagi dispers faza miqdori odatda bir necha foizdan bir necha o'n foizgacha bo'ladi [5]. Dispers fazaning miqdori va tabiati surkov materialining ishchi xususiyatlarini belgilaydi. Plastik surkov materiallarini ishlab chiqarishda tayyor mahsulotga zarur tribologik, reologik, korroziyaga qarshi yoki mexanik xossalarni beradigan modda tanlab olinadi.

Plastik surkov materiallarining tarkibiy qismlaridan biri - bu quyuqlashtirgichdir. U tayyor surkov materialiga fazoviy tuzilma hamda zarur reologik va tribologik xossalarni beruvchi modda hisoblanadi. Surkov materiallarida quyuqlashtirgich sifatida kompleks sovunlardan foydalanish ularning tomchilanish haroratini oshiradi hamda mexanik va tuzilma barqarorligini, shuningdek tribologik xossalarini yaxshilaydi.

Surkov materialida quyuqlashtirgich miqdori uning turiga va konsistensiyasiga bog'liq holda odatda 5% dan 20% gacha bo'ladi. Surkov materiallarining tuzilishi, mexanik barqarorligi, issiqlikka chidamliligi, reologik xossalari hamda suv va kislotalarga chidamliligi kabi ko'plab ekspluatatsion ko'rsatkichlari aynan qo'llanilgan quyuqlashtirgich turiga bog'liq.

O'simlik asosidagi surkov materiallari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ularning tribologik va reologik xulq-atvori haqidagi ilmiy bilimlarni kengaytirishga imkon beradi. Turli kimyoviy tuzilishga ega quyuqlashtirgichlardan foydalanish o'simlik surkov materiallarining reologik va tribologik xossalarining turlicha o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

Biroq, mineral moy zaxiralari kamayib bormoqda va mineral moylarning atrof-muhitga zararli ta'siri haqidagi xavotirlar ortib bormoqda. Shu sababli, moylash

materiallari tarkibida asosiy moy sifatida mineral moylarga ekologik jihatdan xavfsiz muqobillarni izlash moylash sanoatida dolzarb tadqiqot yoʻnalishiga aylangan.

Oʻsimlik moylari oʻziga xos texnik xususiyatlari va biologik parchalanish qobiliyati tufayli moylash materiallari uchun asosiy moy sifatida mineral moylarga muqobil variant sifatida qaralmoqda. Ushbu maqola oʻsimlik moylarining moylovchi material sifatidagi qoʻllanilishiga bagʻishlangan boʻlib, unda ularning istiqbollari va muammolari, shuningdek, oʻsimlik moylarini moylash materiallari sifatida qoʻllashdagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan soʻnggi ilmiy tadqiqotlar koʻrib chiqiladi [6].

Muhokama: Oʻsimlik moyi asosidagi surkov materiallarining tribologik va reologik xossalari asosan qoʻllanilgan quyuqlashtirgichning kimyoviy tuzilishi va dispers fazaning morfologik xususiyatlariga bevosita bogʻliqdir. Turli tipdagi quyuqlashtirgichlar, uning mexanik barqarorligi, yopishqoqlik xususiyatlari hamda ishqalanishga qarshi samaradorligini sezilarli darajada oʻzgartiradi. Ayniqsa, noorganik va kompleks sovun asosidagi quyuqlashtirgichlar yuqori yuklama ostida barqaror tribologik qatlam hosil qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, oʻsimlik moylarining ekologik afzalliklari ularning past oksidlanish va issiqlik barqarorligi bilan muvozanatlanishi zarurligini koʻrsatadi. Shu bois, amaliy qoʻllanmalar uchun oʻsimlik moyi asosidagi surkov materiallarining tarkibini optimallashtirishda antioksidant va modifikatsiyalovchi qoʻshimchalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa: Oʻsimlik moylari asosidagi plastik surkov materiallari ekologik xavfsizligi, yuqori biologik parchalanish qobiliyati va yaxshi moylovchi xossalari bilan zamonaviy sanoat talablariga javob beruvchi istiqbolli materiallar hisoblanadi. Bunday surkov materiallarining ekspluatatsion xususiyatlari, xususan, mexanik barqarorligi, yopishqoqlik xossalari va ishqalanishga qarshi samaradorligi asosan qoʻllaniladigan quyuqlashtirgich turiga va uning kimyoviy tuzilishiga bogʻliqdir. Kompleks sovunlar va noorganik quyuqlashtirgichlar yuqori yuklama sharoitida barqaror ishlashni taʼminlashi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, oʻsimlik moylarining past issiqlik va oksidlanish barqarorligi ularni takomillashtirish zarurligini koʻrsatadi. Shu nuqtai nazardan, antioksidant, yedirilishga va korroziyaga qarshi qoʻshimchalardan kompleks foydalanish materiallarning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytiradi. Modifikatsiyalangan oʻsimlik moylaridan foydalanish esa ularning oksidlanishga chidamliligini oshiradi. Natijada, bunday yondashuvlar asosida yuqori samaradorlikka ega, ekologik xavfsiz va raqobatbardosh surkov materiallarini yaratish istiqbollari kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Lugt, P.M. Grease Lubrication in Rolling Bearings; Wiley: London, UK, 2013.
2. Fox, N.J.; Stachowiak, G.W. Boundary Lubrication Properties of Oxidized Sunflower Oil. J. Soc. Tribol. Lubr. Eng. 2003, 59, 15–20.
3. Tuszyński, W.; Szczerek, M.; Michalczewski, R.; Osuch-Słomka, E.; Rogoś, E.; Urbański, A. The potential of the application of biodegradable and nontoxic base

oils for the formulation of gear oils—Model and component scuffing tests. *Lubr. Sci.* 2014, 26, 327–346.

4. Rizvi, S.Q.A. *A Comprehensive Review of Lubricant Chemistry, Technology, Selection and Design*; ASTM International: West Conshohocken, PA, USA; Baltimore, MD, USA, 2009.

5. Korff, J.; Fessenbecker, A. *Additives for Biodegradable Lubricants*; NLGI Spokesman: Liberty, MO, USA, 1993; Volume 7, pp. 19–24.

6. Timothy Yakubu Woma, Sunday Albert Lawal, Asipita Salawu Abdulrahman, M. A. Olutoye and M. M. Ojapah, *Vegetable Oil Based Lubricants: Challenges and Prospects* Vol. 14, No. 2 (2019) 60-70. ISSN 1881-2198. DOI 10.2474/trol.14.60

MAHSAR MOYI ASOSIDAGI BIOMOYLOVCHI MATERIALLARNING XOSSALARI

*Omonqulov Olimjon To'lg'inovich, Axmedov Vohid Nizomovich,
Raxmatov Sherzod Shuxratovich, Ikromov Ulug'bek G'afur o'g'li
Buxoro davlat texnika universiteti*

Annotatsiya. Mazkur ishda biomoylovchi materiallar, xususan mahsar moyining surkov material sifatidagi imkoniyatlari tahlil qilingan. Surkov materiallariga bo'lgan global talabning ortib borishi va mineral moylar zaxirasining cheklanganligi fonida ekologik xavfsiz alternativalar ishlab chiqish zarurati asoslab berilgan. Mahsar moyining kimyoviy tarkibi, ya'ni to'yinmagan yog' kislotalarining yuqori ulushi uning yaxshi tribologik va fizik-kimyoviy xossalarga ega ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqotda ushbu moyning ishqalanishni kamaytirish, yeyilishni sekinlashtirish hamda energiya tejamkorligini oshirishdagi ahamiyati yoritildi. Natijalar mahsar moyi asosidagi biomoylovchi materiallar sanoatning turli sohalarida qo'llash uchun istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Biomoylovchi, mahsar, surkov material, ekologik xavfsiz, tribologik, energiya tejamkor.

Kirish: 2020-yilda dunyo bo'yicha surkov materiallariga bo'lgan umumiy talab 37 million tonnaga yetgan bo'lib, 2028-yilga kelib bu ko'rsatkich 38,1 million tonnaga yetishi kutilmoqda [1]. Mineral moylar zaxirasi cheklanganligi sababli, so'nggi yillarda ularga muqobil sifatida biomoylovchi materiallar ishlab chiqilmoqda.

Ushbu moylar yuqori biologik parchalanish darajasi va past toksiklik bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, ular atrof-muhitga keng tarqalishi ekologik va xavfsizlik nuqtai nazaridan xavf tug'diradigan sohalarda qo'llash uchun tavsiya etiladi [2].

Yaqin kelajakda ekologik xavfsizlikka bo'lgan e'tibor ortishi o'simlik moylaridan foydalanish doirasini kengaytirib, ularning narxini pasaytirishi va gidravlik tizimlarda qo'llash texnologiyalarini rivojlantirishi kutilmoqda. O'simlik moylarining asosiy kamchiligi - past oksidlanish barqarorligi bo'lib, u moy tarkibiga bog'liq. Bu

muammoni kimyoviy modifikatsiya yoki antioksidant qo‘shimchalar qo‘shish orqali bartaraf etish mumkin [3].

Shunday o‘simliklardan biri mahsar moyi, uning kimyoviy tarkibidan kelib chiqib sanoatdagi qo‘llanilish yo‘nalishlari ham chuqurroq o‘rganishni talab etadi.

Mahsar moyining oziq-ovqat, kimyo, farmatsevtika va kosmetika sanoatlaridagi samaradorligi ko‘plab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan [4]. Ushbu ekinning ahamiyati asosan uning tarkibida to‘yinmagan yog‘ kislotalari, xususan olein va linol kislotalarining yuqori miqdorda mavjudligi bilan belgilanadi [5].

Mahsar moyi tarkibi asosan to‘yinmagan yog‘ kislotalaridan - linol ($C_{18:2}$), olein ($C_{18:1}$) va linolen ($C_{18:3}$) kislotalaridan iborat bo‘lib, to‘yingan yog‘ kislotalari ulushi nisbatan kamdir. To‘yingan yog‘ kislotalari orasida esa palmitin ($C_{16:0}$) va stearin ($C_{18:0}$) kislotalari ko‘proq uchraydi [6].

O‘simlik moylari asosidagi moylovchi materiallar ish haroratini pasaytiradi va kamida 16% energiya tejatlashini ta‘minlaydi. Ular tarkibida ko‘p miqdorda ko‘p to‘yinmagan yog‘ kislotalari mavjud bo‘lgani sababli yaxshi issiqlik barqarorligiga, past quyilish va bulanish haroratiga ega. Shuningdek, ular yuqori issiqlik sig‘imi va past oltingugurt miqdori bilan ajralib turadi hamda biologik parchalanadi.

O‘simlik moylari asosidagi biomoylovchi materiallar transmissiya moylari, gidravlik moylar, dvigatel moylari, ikki taktli dvigatellar uchun moylar, traktor moylari, izolyatsion moylar, aviatsiya moylari, plastika moylar, metallni silliqlash moylari va universal moylar sifatida mineral moylarni almashirishi mumkin [7].

Muhokama: Surkov materiallariga bo‘lgan global talabning barqaror o‘sishi yangi, ekologik xavfsiz va qayta tiklanuvchi xom ashyolarga asoslangan moylovchi materiallarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, mineral moylar zaxirasining cheklanganligi biomoylovchi materiallarni ishlab chiqish va ularni sanoatga joriy etishni jadallashtirmoqda. Shu nuqtai nazardan, o‘simlik moylari, jumladan mahsar moyi istiqbolli xom ashyo sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Mahsar moyining kimyoviy tarkibi, ya‘ni to‘yinmagan yog‘ kislotalarining yuqori ulushi, uning yuqori moylovchanlik va yaxshi reologik xossalarga ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Bu esa ishqalanish juftliklarida ishqalanishni kamaytirish va yeyilishni sekinlashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, linol va olein kislotalarining mavjudligi moyning sirt bilan o‘zaro ta‘sirini yaxshilab, mustahkam adsorbsion qatlam hosil qilish imkonini beradi.

Biroq, o‘simlik moylarining asosiy kamchiligi sifatida past oksidlanish barqarorligi qayd etiladi. Bu holat yuqori harorat va oksidlovchi muhitda moyning tez degradatsiyaga uchrashiga olib keladi. Natijada, moyning fizik-kimyoviy va tribologik xossalari yomonlashadi. Shu sababli, mahsar moyini sanoat miqyosida qo‘llash uchun uni kimyoviy modifikatsiya qilish yoki antioksidant qo‘shimchalar bilan boyitish zarur hisoblanadi.

Shuningdek, biomoylovchi materiallarning yuqori biologik parchalanish qobiliyati ularning ekologik afzalligini belgilaydi. Bu xususiyat ayniqsa ochiq muhitda ishlovchi texnikalarda, masalan, qishloq xo‘jaligi mashinalari va gidravlik tizimlarda muhim hisoblanadi. Bunday sharoitlarda mahsar moyi asosidagi surkov materiallar atrof-muhitga salbiy ta‘sirni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. O‘simlik moylari asosidagi moylovchi materiallar yuqori qovushqoqlik indeksi va past quyilish harorati bilan ajralib turadi. Bu esa ularning keng harorat oralig‘ida samarali ishlashini

ta'minlaydi. Natijada, energiya sarfi kamayib, texnik tizimlarning samaradorligi oshadi. Mahsar moyining keng qo'llanish sohalari uning universalligini ko'rsatadi. U nafaqat oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatida, balki texnik moylovchi materiallar sifatida ham katta salohiyatga ega. Ayniqsa, transmissiya va gidravlik tizimlarda uni qo'llash istiqbollari yuqori baholanmoqda.

Shu bilan birga, mahsar moyi asosidagi moylovchi materiallarning tribologik xossalari chuqur o'rganish zarur.

Xulosa: Surkov materiallariga bo'lgan talabning ortib borishi ekologik xavfsiz va qayta tiklanuvchi biomoylovchi materiallarni ishlab chiqishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. O'simlik moylari, xususan mahsar moyi, yuqori moylovchanlik xossalari va biologik parchalanish qobiliyati bilan ajralib turadi. Uning tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotalari tribologik xossalarni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, past oksidlanish barqarorligi asosiy kamchilik sifatida namoyon bo'ladi. Bu muammoni kimyoviy modifikatsiya va qo'shimchalar yordamida bartaraf etish mumkin. Mahsar moyi asosidagi surkov materiallar turli sanoat sohalarida qo'llash uchun katta salohiyatga ega. Ular energiya tejamkorligini oshiradi va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Global Demand for Lubricants from 2000 to 2020, with a Forecast for 2023 and 2028. Available online: <https://www.statista.com/statistics/411616/lubricants-demand-worldwide/> (accessed on 5 January 2023).
2. Mendoza, G.; Igartua, A.; Fernandez-Diaz, B.; Urquiola, F.; Vivanco, S.; Arguizoniz, R. Vegetable oils as hydraulic fluids for agricultural applications. *Grasas Aceites* 2011, 62, 29–38.
3. Woma, T.Y.; Lawal, S.A.; Abdulrahman, A.S.; Olutoye, M.A.; Ojapah, M.M. Vegetable oil-based lubricants: Challenges and prospects. *Tribol. Online* 2019, 14, 60–70.
4. Khalid, N.; Khan, R.S.; Hussain, M.I.; Farooq, M.; Ahmad, A.; Ahmed, I. A comprehensive characterisation of safflower oil for its potential applications as a bioactive food ingredient-A review. *Trends Food Sci Technol.* 2017, 66, 176–186.
5. Roche, J.; Mouloungui, Z.; Cerny, M.; Merah, O. Effect of sowing dates on fatty acids and phytosterols patterns of *Carthamus tinctorius* L. *Appl. Sci.* 2019, 9, 2839.
6. Khalid, N.; Khan, R.S.; Hussain, M.I.; Farooq, M.; Ahmad, A.; Ahmed, I. A comprehensive characterisation of safflower oil for its potential applications as a bioactive food ingredient-A review. *Trends Food Sci Technol.* 2017, 66, 176–186.
7. Rajendra Uppar, P. Dinesha, Shiva Kumar., A critical review on vegetable oil- based bio- lubricants: preparation, characterization, and challenges. *Environment, Development and Sustainability* (2023) 25:9011–9046 <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02669-w>.

TECHNOLOGIES OF OILS AND FATS REFINING

Y.Kh.Isokov, Associate Professor

F.Ishtemirova, 3rd year student

Kattakurgan State Pedagogical Institute of the Republic of Uzbekistan

isokov_yusuf@katdpi.uz

Abstract. Oils and fats are important raw materials widely used in the food industry, pharmaceuticals, and cosmetics. In the food industry, oils and fats are considered products with high energetic and biological value. Crude oils contain free fatty acids, phosphatides, pigments, mechanical impurities, and odor-forming substances, which make them unsuitable for direct consumption. Therefore, the application of refining technologies for oils and fats is necessary.

Keywords. Refining, bleaching, oils, neutralization, activated carbon, filtration, heat treatment, hydration, color index, refined oils.

Main body. The main purpose of refining oils and fats is to reduce free fatty acids, improve color, odor, and taste, and increase resistance to oxidation, as well as improve the hygienic and technological properties of the product. The main stages of refining technologies are as follows: In this stage, phosphatides are hydrated using water or acid and removed. As a result, the clarity and stability of the oil are improved. Neutralization: Free fatty acids are removed by saponification using alkaline solutions (NaOH, KOH). Bleaching (adsorptive purification): Pigments (chlorophyll, carotenoids) are adsorbed using bleaching earth, activated carbon, or silica gel.

Deodorization: Volatile odor-causing substances are removed by steam distillation under high temperature (180–240 °C) and vacuum conditions. The chemical basis of the refining process involves acid–base reactions, adsorption phenomena, interphase equilibrium, heat and mass transfer processes. These processes allow the removal of harmful components while preserving the structure of oil molecules.

Types of modern refining technologies:

1. Physical refining (removal of free fatty acids using steam),
2. Membrane technologies,
3. Enzymatic neutralization,
4. Low-energy vacuum deodorization.

These methods are considered environmentally safe and economically efficient. Oil and fat refining technologies play an important role in improving product quality, extending shelf life, and ensuring consumer safety. By applying modern chemical and physical methods, high-quality and environmentally friendly oil products can be obtained.

Figure 1. General scheme of oil and fat processing plant departments

Refining is the process of purifying oils from unnecessary and harmful substances, resulting in a high-quality, clear, and edible product. Crude oil contains phosphatides, free fatty acids, pigments, odor and taste substances, and mechanical impurities. These substances are removed step by step through special technological processes.

As a result, the product achieves a high quality not only in appearance (color, clarity) but also in organoleptic properties (smell and taste). Another important aspect of the refining process is extending the shelf life of oils. Unrefined oils oxidize and spoil quickly, while refined oils are much more stable. This allows them to be stored and transported for long periods. In addition, modern refining technologies are increasingly adapting to energy efficiency and environmental safety requirements. In particular, the widespread use of physical refining methods reduces the use of chemical agents and decreases environmental impact.

This is especially important in the context of growing demand for environmentally friendly products. At the same time, not all beneficial components are fully preserved during refining. Some vitamins and biologically active compounds may be reduced. Therefore, manufacturers try to maintain a balance between quality and nutritional value by selecting optimal technologies. Overall, oil and fat refining technologies play an important role not only in improving product quality but also in ensuring food safety, achieving economic efficiency, and meeting consumer demand. In the future, the development of more innovative, ecological, and efficient technologies in this field will remain an important task.

References

1. Karimov Q.X. Basics of Food Technology, Tashkent, 2018.
2. Tursunov A.T. Oil and Fat Technology, Tashkent, 2020.
3. Rahimov B.R. Processing Technologies of Vegetable Oils, Tashkent, 2019.
4. Gunstone F.D. Vegetable Oils in Food Technology: Composition, Properties and Uses, Blackwell Publishing, 2011.
5. Shahidi F. Baileys Industrial Oil and F Products, Wiley-Interscience, 2005

TO‘QIMACHILIK SANOATI CHIQUINDILARIDAN UGLERODLI ADSORBENTLAR OLISH

¹G.V. Tursunova, ²X.G. Sabirova, ¹R.A. Payg‘amov

¹Qo‘qon davlat universiteti, ²Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot institute

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda to‘qimachilik sanoati chiqindilarini qayta ishlash asosida uglerodli adsorbentlar olish jarayonlarining fizik-kimyoviy asoslari va texnologik xususiyatlari o‘rganilgan. Tadqiqot davomida karbonizatsiya jarayonining reaktor turi, harorat, isitish tezligi va davomiyligi kabi parametrlarning hosil bo‘ladigan uglerodli materiallar sifatiga ta’siri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: to‘qimachilik sanoati chiqindilari, uglerodli adsorbentlar, karbonizatsiya, kimyoviy faollashtirish, fizik faollashtirish, g‘ovak tuzilma, solishtirma sirt maydoni, adsorbsiya.

To‘qimachilik korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlari davomida turli xil qattiq va suyuq chiqindilar hosil bo‘ladi. Ushbu chiqindilar asosan tolali xomashyo, kimyoviy moddalar hamda texnologik jarayonlarda qo‘llaniladigan reagentlar qoldiqlaridan iborat bo‘lib, ular tarkibi va kelib chiqishiga ko‘ra bir necha guruhlariga ajratiladi. Jumladan, tolali chiqindilar qatoriga paxta tolasi qoldiqlari, ip yigirish jarayonida hosil bo‘ladigan chang va mayda tolalar, mato ishlab chiqarish jarayonidagi gazlama kesimlari hamda noto‘g‘ri mahsulotlar kiradi.

To‘qimachilik sanoatining ikkilamchi xomashyolarini qayta ishlash asosida adsorbent materiallar olish bir vaqtning o‘zida ikki muhim muammoni hal etishga xizmat qiladi: birinchidan, sanoat chiqindilarini kamaytirish va ekologik xavfni pasaytirish, ikkinchidan esa, suv va gaz muhitlarini tozalash uchun arzon va samarali sorbent materiallar yaratish imkonini beradi. Shu sababli to‘qimachilik sanoati chiqindilaridan foydalanib yangi turdagi g‘ovak tuzilishli kompozitsion materiallar sintez qilish va ularning strukturaviy-sorbsion xususiyatlarini o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi [1,2].

Karbonizatsiya jarayoniga reaktor turi, harorat, jarayon davomiyligi hamda haroratning oshish tezligi kabi ko‘plab omillar ta’sir ko‘rsatadi. 1-jadvalda to‘qimachilik ikkilamchi xomashyolarini karbonizatsiya qilish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarning tajriba sharoitlari hamda olingan mahsulotlari keltirilgan.

Hosil bo‘lgan karbonizat keyingi bosqichda g‘ovak tuzilishli materialga aylantirish maqsadida fizik yoki kimyoviy faollantirish jarayoni amalga oshiriladi. Fizik faollantirishda esa karbonizat yuqori haroratda suv bug‘i yoki karbonat angidrid muhitida bug-g‘az faollantiriladi.

2-jadvalda fizik faollantirish jarayonida hosil bo‘ladigan qattiq uglerodli materiallarning mahsulot unumi hamda suyuq va gazsimon mahsulotlar ko‘rsatilgan.

1-jadval.

To‘qimachilik chiqindilarini karbonizatsiya jarayonlarining eksperimental sharoitlari va olingan mahsulotlari

№	Xomashyo namunalari	Reaktor turi	Temperatura, °C	Karbonizatsiya davomiyligi, min	Isitish tezligi, °C/min	Mahsulot
1	Poliester to‘qimachilik mahsuloti	Quvurli pech	600	30	10	Faollantirilgan uglerodli material
			750	60		
			900	90		
2	To‘qimachilik sanoatidagi PET tolalari chiqindilari	Vertikal pech	800	15	10	Faollantirilgan uglerodli material
3	To‘qimachilik sanoatidagi PET tolalari chiqindilari	Avtoklav	320-400	30	1	Faollantirilgan uglerodli material
			360-440	60		
			400-480	120		
4	Paxta tolali mato	Mufel pech	500-800	30-60	5	Faollashtirilgan uglerodli tola
5	Tibbiy paxta	Mufel pech/mikrot o‘lqinli trubkali pech	500	30	15	Faollashtirilgan uglerodli tola
6	Paxta tolalari chiqindilari	Trubkali pech	350	30	2	Faollashtirilgan uglerodli tola
			400	60	5	
			450	120	10	
			500	180	20	

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, faollantirish harorati ortishi bilan uglerodli qattiq materialning hosil bo‘lish unumi pasayib bormoqda. Bundan tashqari furanlar, ketonlar, angidro uglevodlar, benzol, benzoy kislota va karbon kislota birikmalari suyuq mahsulotlar sifatida hamda CO, CO₂, H₂, CH₄ va boshqa turdagi past molekullari uglevodorodlar esa gazsimon mahsulotlar sifatida hosil bo‘ladi.

To‘qimachilik ikkilamchi xomashyolarini fizik faollantirishdan keyingi qattiq mahsulot chiqish unumi hamda suyuq va gazsimon mahsulotlari

№	Xomashyo namunalari	Faollantirish metodi	Temperatura, °C	Uglerodli materialaning hosil bo‘lish unumi, %	Suyuq qo‘shimcha mahsulotlar	Gazsimon qo‘shimcha mahsulotlar
1	50% poliester va 50% paxta tolasi aralashma	Suv bug‘i bilan	650, 750, 850	-	Benzol, toluol, sterol va b.	CO, CO ₂ , H ₂ , CH ₄ va past molekullari uglevodorodlar
2	5% poliester va 95% paxta tolasi aralashma	Sekin piroliz	350	32,0	Furan birikmalari, fenol birikmalari, ketonlar, shakarsimon birikmalar va b.	CO, CO ₂ , H ₂ , CH ₄ va past molekullari uglevodorodlar
			400	25,0		
			500	22,0		
3	Paxta tolalari chiqindilari	Piroliz	450	26,0	Furanlar, ketonlar, karbon kislotalar, uglevodorodlar va b.	-
			500	18,0		
			550	17,0		
4	To‘qimachilik sanoatidagi PET tolalari chiqindilari	Piroliz	500	12,0	Benzol, Benzoy kislota, ketonlar, tereftal kislota va b.	CO, CO ₂ , H ₂ , CH ₄ va uglevodorodlar (C ₂ -C ₄)
			600	11,0		

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Chia, J. W., Sawai, O., & Nunoura, T. 2020. Reaction pathway of poly (ethylene) terephthalate carbonization: Decomposition behavior based on carbonized product. Waste management, 108, 62-69.

2. Zheng, J., Zhao, Q., & Ye, Z. 2014. Preparation and characterization of activated carbon fiber (ACF) from cotton woven waste. Applied Surface Science, 299, 86-91.

TO‘QIMACHILIK SANOATI CHIQINDILARIDAN OLINGAN UGLERODLI ADSORBENTLARNING ADSORBSION XOSSALARI.

¹G.V. Tursunova, ²X.G. Sabirova, ¹R.A. Payg‘amov

¹Qo‘qon davlat universiteti, ²Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya. Sanoat chiqindilarini samarali qayta ishlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va arzon, yuqori samarali adsorbent materiallarga bo‘lgan ehtiyojning ortib borishi bugungi kundagi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Tadqiqotda xomashyo sifatida paxta tolasi chiqindilari, ip yigirish va mato ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo‘ladigan qoldiqlardan olingan va tijoriy import analog adsorbentlarning adsorbsion xossalari qiyosiy solishtirilgan.

Kalit so‘zlar: to‘qimachilik sanoati chiqindilari, uglerodli adsorbentlar, adsorbsiya, adsorbsion xossalar, adsorbsiya sig‘imi, g‘ovak tuzilma, solishtirma sirt maydoni.

To‘qimachilik sanoati chiqindilaridan olingan uglerodli adsorbentlarning adsorbsion xossalarini o‘rganish bugungi kunda ekologik muammolarni hal etish va resurslardan oqilona foydalanish nuqtai nazaridan muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Sanoat miqyosida hosil bo‘layotgan paxta tolasi qoldiqlari, ip yigirish va mato ishlab chiqarish chiqindilari qayta ishlanmasdan qolsa, atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, biroq ular yuqori uglerod miqdori va rivojlangan tolali tuzilmasi tufayli samarali adsorbentlar olish uchun istiqbolli xomashyo hisoblanadi. Ushbu chiqindilarni karbonizatsiya va faollashtirish orqali olingan uglerodli materiallar katta solishtirma sirt maydoni, rivojlangan g‘ovak tuzilma va turli funksional guruhlarining mavjudligi bilan ajralib turadi, bu esa ularning og‘ir metall ionlari, organik bo‘yoqlar va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni yuqori samaradorlik bilan adsorbsiyalash imkonini beradi. Shu bois, mazkur yo‘nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar nafaqat yangi avlod adsorbentlarini yaratishga, balki chiqindilarni qayta ishlash orqali ekologik barqaror texnologiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

To‘qimachilik chiqindilaridan olinadigan uglerodli adsorbentlarning sirt xossalari va adsorbsiya sig‘imi ularning faollantirish usuli, ishlov berish sharoitlari hamda qo‘llaniladigan modifikator reagent turiga bevosita bog‘liq bo‘lib, bu omillar adsorbentning g‘ovak tuzilmasi va kimyoviy faolligini sezilarli darajada o‘zgartiradi. Xususan, kimyoviy faollashtirish jarayonida (H_3PO_4 , KOH, $ZnCl_2$) uglerodli materiallarda mikro- va mezog‘ovaklar rivojlanib, solishtirma sirt maydoni keskin ortadi, fizik faollashtirish esa mavjud g‘ovaklarni kengaytirish va ularning tuzilmasini optimallashtirishga xizmat qiladi. Natijada hosil bo‘lgan adsorbentlar yuqori sirt faolligi va rivojlangan g‘ovak tizimi bilan ajralib turadi.

Adsorbentlarning adsorbsion xossalariga ularning sirt kimyosi ham muhim ta‘sir ko‘rsatadi. Faollashtirish va modifikatsiya jarayonlari natijasida yuzada hosil bo‘ladigan funksional guruhlar ($-OH$, $-COOH$, $-C=O$) og‘ir metall ionlari va organik

ifloslantiruvchi moddalar bilan turli o'zaro ta'sir mexanizmlarini, ya'ni elektrostatik tortishish, kompleks hosil bo'lishi, vodorod bog'lanishi va π - π ta'sirlashishlar amalga oshiradi. Shu sababli adsorbsiya sig'imi nafaqat fizik tuzilma, balki sirt kimyoviy tarkibiga ham bog'liq bo'lib, bu omil adsorbent samaradorligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir.

1-jadvalda turli ikkilamchi xomashyolar asosida olingan uglerodli adsorbentlarning BET usuli bilan aniqlangan solishtirma sirt maydoni va Lengmyur modeli asosida hisoblangan maksimal adsorbsiya sig'imi keltirilgan bo'lib, ular o'rtasida bog'liqlik kuzatiladi. Umuman olganda, sirt maydoni ortishi adsorbsiya sig'imining oshishiga olib keladi, biroq bu bog'liqlik g'ovaklarning o'lchami, taqsimoti va sirt geterogenligi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shu bois, to'qimachilik chiqindilaridan olingan adsorbentlarni samarali qo'llash uchun faollashtirish sharoitlarini optimallashtirish va sirt xossalarini maqsadli boshqarish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

1-jadval.

Turli uglerodli materiallarning adsorbsion samaradorligini taqqoslash

№	Adsorbentlar	Faollantirish metodi	Adsorbatlar	Lengmyur bo'yicha adsorbsiya sig'imi, mg/g	BET bo'yicha sirt maydoni, m ² /g
1	Paxta tolalari chiqindilari	Termik+CO ₂ faollashtirish	Zn ²⁺	82,0	980
2	To'qimachilik sanoatidagi PET tolalari chiqindilari	KOH+bug'-gaz faollashtirish	Zn ²⁺	74,0	660
3	Qo'ng'ir ko'mir	Bug'-gaz faollantirish	Zn ²⁺	11,0	750 [1]
4	Tijoriy o'simlik ko'miri (Polychimie kompaniyasi)	Bug'-gaz faollantirish	Zn ²⁺	21,0	1400 [2]
5	Tijoriy faollantirilgan ko'mir (NORIT C GRAN)	H ₃ PO ₄ bilan faollantirish	Zn ²⁺	42,0	624 [3]

Yuqoridagi jadvaldagi ma'lumotlar kelib chiqishi va tarkibi turlicha bo'lgan xomashyo va chiqindilardan olingan adsorbentlarning sirt maydoni va Zn²⁺ ionlarini adsorbsiyalash qobiliyati ularning faollashtirish usuliga va xomashyo turiga bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Paxta tolalari chiqindilari termik va CO₂ bilan faollashtirilganda eng yuqori sig'imga va sirt maydoniga ega ekanligini ko'rish mumkin. PET tolalari

chiqindilari KOH bilan avval kimyoviy faollantirib so'ngra bug'-gaz usulida faollashtirilganda biroz pastroq adsorbsion samaradorlik ko'rsatdi. Qo'ng'ir ko'mir va tijoriy uglerodli adsorbentlardan to'qimachilik sohasi ikkilamchi xomashyolari asosida olingan namunalarning metall ionlariga nisbatan adsorbsiyalash samaradorligi yuqori ekanligini aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, xomashyo turi va faollashtirish metodi adsorbentning samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi.

To'qimachilik sanoati chiqindilarini karbonizatsiya va faollantirish jarayonlari parametrlarining o'zgarishi olinadigan adsorbent materiallarning strukturaviy va sorbsion xossalriga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Xususan, karbonizatsiya haroratining oshishi tolali biomassa tarkibidagi sellyuloza, gemisellyuloza va boshqa organik komponentlarning chuqurroq termik parchalanishiga olib kelib, uglerodga boy karbonizat hosil bo'lishini ta'minlaydi hamda g'ovak tuzilishning shakllanishiga yordam beradi. Biroq haroratning ortiqcha oshirilishi uglerod skeletining qisman yemirilishiga yoki g'ovaklarning birikib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Jarayon davomiyligi va qizdirish tezligi ham g'ovak strukturaning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi, chunki sekin qizdirish sharoitida organik moddalarning bosqichma-bosqich parchalanishi natijasida yanada barqaror va rivojlangan mikroq'ovak tizimi hosil bo'ladi. Faollantirish jarayonida esa qo'llaniladigan reagent turi, faollantirish harorati hamda reagent va karbonizat nisbatining o'zgarishi adsorbentning solishtirma sirt maydoni, g'ovak hajmi va sirt funksional guruhlarining miqdorini belgilaydi. Masalan, ishqoriy reagentlar bilan kimyoviy faollantirish mikroq'ovaklarning rivojlanishini kuchaytirsam, fizik faollantirish jarayonida suv bug'i yoki karbonat angidrid ishtirokida mavjud g'ovaklarning kengayishi sodir bo'ladi. Shu sababli to'qimachilik chiqindilarini karbonizatsiya va faollantirish jarayonlarining optimal parametrlarini tanlash yuqori g'ovak tuzilishga ega, rivojlangan sirt maydonli hamda yuqori adsorbsion sig'imga ega kompozit adsorbent materiallar olishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adsabiyotlar.

1. Пайгамов Р. А., Эшметов И.Д. Валиева О.М. (2024). Изучение адсорбционных свойств углеродных адсорбентов на основе Ангренского бурого угля. *Universum: химия и биология*, 1 (5 (119)), 65-69. doi: 10.32743/UniChem.2024.119.5.17348
2. Urbain, K., Aim, S. E., Jacques, A. Y., & Albert, T. 2013. Adsorption of iron and zinc on commercial activated carbon. *Journal of environmental chemistry and ecotoxicology*, 5(6), 168-171.
3. Wilson, K., Yang, H., Seo, C. W., & Marshall, W. E. 2006. Select metal adsorption by activated carbon made from peanut shells. *Bioresource technology*, 97(18), 2266-2270.

BENTONITLARNING ADSORBSIYALASH XUSUSIYATLARI VA KATION ALMASHINISH SIG'IMINING TA'SIRI

J.T Yusupov

*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti "Fizikaviy va kolloid kimyo"
kafedrasi stajyor-o'qituvchisi*

Quvvatova G.E

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

k.f.d. (dSc), dots. O.M. Seytnazarova

*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti "Fizikaviy va kolloid kimyo"
kafedrasi mudiri*

Annotatsiya. Ushbu ishda kation almashinuv sig'imi (KAS) turlicha bo'lgan bentonitlarning adsorbsiyalik xususiyatlari kompleks tarzda o'rganildi. Tadqiqot obyekti sifatida KB (Krantau bentoniti), KB86 va KB70 namunalari olinib, ularning adsorbsiya qobiliyati geksan, toluol va suv bug'lari misolida tekshirildi. Adsorbsiya izotermalari asosida materiallarning tekstural ko'rsatkichlari, xususan, solishtirma sirt maydoni hamda mikro va mezog'ovaklar hajmi aniqlandi. Olingan natijalar KAS ortishi bilan bentonitlarning adsorbsiya qobiliyati ham ortishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: bentonit, adsorbsiya, kation almashinuv sig'imi, montmorillonit, g'ovaklik

Bentonitlar qatlamli alumosilikat materiallar bo'lib, yuqori adsorbsiyalik xususiyatlari tufayli sanoat va ekologiya sohalarida keng qo'llaniladi. Ularning samaradorligi asosan kation almashinuv sig'imi, g'ovak tuzilishi va aktiv sirt markazlari soniga bog'liq. Shu sababli bentonitlarning adsorbsiya xususiyatlarini chuqur o'rganish yuqori samarali sorbentlar yaratishda muhim hisoblanadi.

Tadqiqot uchun KAS qiymatlari turlicha bo'lgan KB, KB86 va KB70 bentonit namunalari olindi. Adsorbsiya tajribalari geksan, toluol va suv bug'lari bilan 20°C haroratda o'tkazildi. Namunalari oldindan 300°C da vakuum sharoitida 8 soat davomida aktivlashtirildi. Solishtirma sirt BET nazariyasi asosida, umumiy g'ovak hajmi esa adsorbsiya izotermalari asosida aniqlandi.

Tadqiqot natijalari bentonitlarning adsorbsiyalik xususiyatlari ularning kation almashinuv sig'imiga bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Eng yuqori KAS ga ega KB namunasi barcha adsorbatlar uchun maksimal adsorbsiya miqdorini ko'rsatdi.

KAS kamayishi bilan (KB → KB86 → KB70) solishtirma sirt, g'ovak hajmi va aktiv markazlar soni kamayadi, bu esa adsorbsiya qobiliyatining pasayishiga olib keladi.

Shunday qilib, bentonitlarning adsorbsiyalik xususiyatlari nafaqat ularning struktura ko'rsatkichlariga, balki adsorbatlarning polyarligi va kimyoviy tabiatiga ham bog'liq.

1-jadval

Namunalarning geksan bo'yicha tekstural xususiyatlari.

Namuna	$S_{уд}, m^2/g$	$V_a, sm^3/g$	$V_b, sm^3/g$	r, nm
KB70	8,92	0,006	0,025	3,01
KB86	13,55	0,010	0,029	2,56
KB	14,01	0,011	0,030	2,39

2-jadval

Namunalarning toluol bo'yicha tekstural xususiyatlari.

Namuna	$S_{уд}, m^2/g$	$V_a, sm^3/g$	$V_b, sm^3/g$	r, nm
KB70	16,89	0,012	0,021	2,22
KB86	22,25	0,022	0,019	1,98
KB	26,51	0,025	0,019	1,91

1-rasm. Namunalarda geksan buǵlarining adsorbciya izotermalari

Izotermalar tahlili shuni ko'rsatdiki, barcha namunalarda bosim ortishi bilan adsorbsiya miqdori ham ortadi, bu fizik adsorbsiya uchun xos holatdir. Toluolning adsorbsiya darajasi geksanga qaraganda yuqori bo'lib, bu uning aromatik tuzilishi va $\pi-\pi$ o'zaro ta'sirlari bilan izohlanadi.

Suv molekullari yuqori polyarlikka ega bo'lgani sababli nafaqat fizik, balki kimyoviy bog'lanishlar orqali ham adsorbsiya qilinadi. Shu bois yuqori bosimlarda suv adsorbsiya darajasi keskin ortadi.

Xulosa. Yuqori kation almashinuv sig'imiga ega bentonitlar katta solishtirma sirt va rivojlangan g'ovak tuzilishga ega bo'lib, yuqori adsorbsiya qobiliyatini namoyon etadi. Ular sanoat va ekologiyada samarali sorbent sifatida qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Нагорнов, Р.С. Переработка природных алюмосиликатных материалов в сорбенты для очистки триглицеридов жирных кислот: автореф. дис. канд. тех. наук: 05.17.01 / Нагорнов Роман Сергеевич. – Иваново. – 2018. 162 с.
2. Бойченко Е.А., Заматырина В.А., Тихомирова Е.И. Оценка экологической эффективности использования органобентонита в системе водоподготовки // Бюллетень медицинских интернет конференций. Учредители: ООО «Наука и инновации». – 2013. Т. 6. - №6. – С. 977-978.
3. Галль Н.Р., Рутков Е.В., Тонтегоде А.Я., Усуфов М.М., Интеркалирование атомами и молекулами двумерной графитовой плёнки на металлах. // Журнал технической физики. 1999. Т. 69. №. 9. с. 72-75
4. Маматалиев Н., Абдикамалова А., Шарипова А., Сейтназарова О.М., Шарипов А., Атажанова Ю. Development of adsorbents for the removal of phenol from aquatic environments // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 11, November 2021. pp. 18654-18661.

DALA SHPATINING ELEMENTLAR VA OKSIDLAR MIQDORI ORQALI KIMYOVIY TARKIBINING TADQIQI

¹tayanch doktorant – Haydarov B.H.

¹t.f.d., prof. – Jumayeva D.J.

¹O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Umumiy va noorganik kimyo instituti

d.jumayeva@list.ru; bekzodhaydarov1303@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda nanokatalizator sintezi uchun xomashyo sifatida tanlangan dala shpati mineralini xlorid kislotasi – HCl bilan faollashtirish orqali tarkibidagi qo‘shimchalardan tozalash hamda uning kimyoviy-mineralogik tarkibini maqbullashtirish masalalari yoritilgan. Dala shpati minerali tarkibidagi element hamda oksidlar miqdori aniqlanib, unga kislotali ishlov berish natijasida kremniy dioksidining SiO_2 miqdori dastlabkiga nisbatan 75,6% gacha hamda aluminiy oksidining miqdori esa Al_2O_3 - 13,9% ko‘rsatkichgacha oshganligi aniqlangan. Olingan natijalar boyitilgan dala shpatidan yuqori sifatli sanoat xomashyosi sifatida foydalanish orqali nanokatalizator sintezida foydalanish imkoniyatini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Kalit so‘zlar: dala shpati, kimyoviy ishlov berish, kremniy dioksidi, disperslik, oksid va element miqdori, aluminiy oksidi, tarkib, miqdor.

Kirish. Dala shpati minerali tarkibiga bir nechta minerallar guruhi mavjud va yer qobig‘ida eng keng tarqalgan silikat minerallardan biri hisoblanadi. Ular asosan magmatik, metamorfik va cho‘kindi jinslarda uchraydi hamda turli sanoat ishlab

chiqarish tarmoqlarida muhim xom ashyo sifatida qaraladi. Shu sababli tadqiqot ishlarida mazkur xomashyojan adsorbent olishda yoki katalizator sintezida tarkibiy tahlil orqali murojaat qilinadi. Jumladan, tadqiqot ishida nanokatalizator sintezi uchun dala shpatining kimyoviy tarkibi tahlili o'rganilishida, u ko'p miqdorda kremniy va alyuminiy oksidlaridan tashkil topgan silikat mineral ekanligi to'g'risidagi ma'lumotga tayanilgan.

Tadqiqotchi mualliflar ishlanmalarining tahlillariga ko'ra, dala shpatining kimyoviy tarkibida asosiy elementlar sifatida alyuminiy, kremniy, kislorod hamda turiga qarab kaliy, natriy yoki kalsiy uchraydi. Masalan, ortoklazning formulasi $KAlSi_3 O_8$, albitniki $NaAlSi_3 O_8$, anortitniki esa $CaAl_2 Si_2 O_8$ ko'rinishidadir. Mineralogik jihatdan ular silikatlar guruhiga, xususan tekto-silikatlar sinfiga mansub hisoblanadi [1–3].

Dala shpati tarkibida kvarts, piroksen, slyuda, amfibol, gil, olivin va boshqa minerallar mavjud (1-rasm). Uning umumiy miqdori kvarts (kremniy dioksid)nikiga qaraganda yuqori bo'lib, Yer qobig'i umumiy massasining taxminan 50 foizini tashkil etadi [4–6].

1-rasm. Dala shpatining mineralogik tarkibi.

Ushbu diagrammada (1-rasm) dala shpatining mineralogik tarkibi foiz ulushlarda ifodalangan tarkibi keltirilgan. Uning asosiy qismini plagioklaz guruhi minerallari 39%ni tashkil etishi, bu holat dala shpatining kristallik tuzilishida natriy va kalsiy alyumosilikatlarining ustunligini ko'rsatadi. Bundan tashqari ortoklaz 12% va kvarts 12% ko'rsatkichdagi minerallarining mavjudligi kremniy-kislorod tetraedrlariga boy barqaror fazalar shakllanganini anglatadi. Tarkibida piroksenning miqdori 11%, amfibolning miqdori esa 5% hamda olivin 3% ni tashkil etishi va uning kristallizatsiya sharoitlari haqida ma'lumot beradi. Mika va gil minerallarining miqdori 5% bo'lib, bular ikkilamchi o'zgarish jarayonlari, jumladan, gidrotermal ta'sir va kimyoviy parchalanish natijasida hosil bo'lganligini ko'rsatadi. Qolgan 8% boshqa minerallar ulushi esa jins tarkibining ko'p komponentli va geterogen ekanligini tasdiqlaydi. Dala

shpatini tadqiqotida dastlab uning turli disperslik darajalariga ajratish orqali qo‘shimcha moddalardan mexanik tozalash jarayoni amalga oshirildi (2-rasm).

Dala shpatining maydalab olingan 0.071 va 0.005 mm o‘lchamli namunalari orasidan 0.071 mm disperslikdagilarini 100 g dala shpatini 20 g HClning 32% li eritmasi bilan kimyoviy ishlov berildi. Tadqiqot jarayonida 500 g dala shpatiga 100 g xlorid kislotaning HCl-32 % li konsentratsiyaga ega eritmasini aralashtirib, so‘ngra doimiy quymoq massasiga kelguncha distillangan suv solib barcha massa aralashtirildi. Mazkur aralashmani magnitli meshalkada ma‘lum harorat ta‘sir etish orqali aralashtirib turgan holda 30 minutdan 1 soatgacha jarayon olib boriladi. So‘ngra esa tarkibida kislota qoldiqlari yo‘qolgunicha distillangan suvda yuvib, vakuumli nasosda filtrlab olinadi.

2-rasm. Dala shpatining turli o‘lchamdagi disperslik ko‘rsatkichlari

3-pasm Kislotali faollashtirilgan namuna tarkibidagi oksidlar va elementlarning miqdoriy ko‘rsatkichlari

Filtrlab olingan massani 105-110°C haroratda quritish pechida 15% namlik qolgunicha quritiladi. Kislotali faollashtirib olingan namunalarning tarkibidagi element hamda oksidlari miqdori ma‘lumotlari quyidagi 3-rasmda keltirilgan. Tahlil natijalari ko‘rsatadiki, xlorid kislota bilan ishlov berish natijasida mineral tarkibidagi qo‘shimcha tuzlar, karbonatlar va temir oksidlari samarali ravishda kamaytirilgan. Bunda dala shpati tarkibida 75.6 mass% ulushida SiO₂ hamda 13.9 mass% ulushida alyuminiy oksidi, shuningdek 3.28 mass% – natriy va 5.90 mass% – kaliy oksidlarining miqdori mavjudligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://uz.socmedarch.org/all-about-feldspar-1440957-12312>
2. <http://uz.huatemagnets.com/news/feldspar-essential-rock-forming-mineral-andits-industrial-applications>
3. Eminov A. et al. Prospects for the use of kaolins of Uzbekistan //Science and Innovation – 2022. – T.1. – №.6. – S.367-373.

4. Dhawan N., Agrawal S. Recovery of metallic values from feldspar by mechanical and thermal pretreatment followed by acid leaching //Mining, Metallurgy & Exploration. – 2022. – Т. 39. – №4, S. 1597-1610.

5. Aripova M.X., Yunusov X.B., Qodirov O.Sh., Ro‘ziyeva F.O. Dala shpati asosida gidrotermal usulida sintetik seolitlar olish //SamDU Ilmiy axborotnomasi jurnali, 2024 y, №1, (143/1). 11-12 b.

6. Высокопроизводительный энергодисперсионный рентгеновский флуоресцентный спектрометр- Япония, Rigaku NEX CG EDXRF Analyzer with Polarization in set - 9022 19 000 0.

INVESTIGATION OF VISCOELASTIC PROPERTIES AND FLOW MODELING OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT POLYETHYLENE

Yusupov F.M., Temirov G.B., Khalilov S.U., Sultonov S.B., Qurbonov A.R.

Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.

Abstract. The viscoelastic and modeling behavior of LMWPE was evaluated over 0.1–20 Hz. Storage modulus increased from 120 to 520 Pa, while loss modulus rose from 450 to 890 Pa, confirming dominant viscous behavior. The flow index ($n = 0.95$), relaxation time (0.42 s), and activation energy (28.5 kJ/mol) indicate stable flow and weak viscoelasticity.

Keywords: Low-molecular-weight polyethylene, viscoelasticity, storage modulus, loss modulus, rheological modeling.

In recent years, the study of polymer rheology has become increasingly important due to its direct impact on processing behavior, product performance, and material design [1]. Among various polymers, polyethylene remains one of the most widely used materials in chemical and industrial applications because of its versatility, low cost, and favorable mechanical properties [2]. In particular, low-molecular-weight polyethylene (LMWPE) has attracted significant attention owing to its unique rheological characteristics, which differ considerably from those of high-molecular-weight counterparts [3].

The viscoelastic behavior of polymers plays a crucial role in determining their response under applied stress and deformation [4]. Unlike purely viscous or purely elastic materials, polymer systems exhibit both energy dissipation and elastic recovery, which can be described through parameters such as storage modulus (G'), loss modulus (G''), and relaxation time. These properties are essential for understanding the structural organization, molecular mobility, and processing stability of polymer melts

and solutions. For LMWPE, the reduced chain length leads to lower entanglement density, resulting in distinct viscoelastic responses and simplified flow behavior [5].

In addition to experimental characterization, rheological modeling is widely used to describe and predict the flow behavior of polymer systems under different processing conditions [6]. Models such as the power-law (Ostwald–de Waele) and other constitutive equations enable the quantitative interpretation of viscosity, shear stress, and flow index parameters. These models are particularly useful for optimizing industrial processes such as extrusion, coating, and mixing, where accurate control of material flow is required [7].

Despite the growing interest in LMWPE-based systems, comprehensive studies that combine both viscoelastic analysis and rheological modeling remain limited. A detailed investigation of these aspects is necessary to better understand the relationship between molecular structure and macroscopic flow behavior, as well as to enhance the performance of polymer-based formulations.

Therefore, the present study aims to investigate the viscoelastic properties and flow modeling of low-molecular-weight polyethylene using advanced rheological techniques. The results obtained are expected to provide valuable insights into the processing characteristics and potential industrial applications of LMWPE.

The dynamic rheological behavior of low-molecular-weight polyethylene (LMWPE) was evaluated using frequency sweep analysis, and the results presented in Table 1 demonstrate a clear viscoelastic response dominated by viscous characteristics.

Table 1.

Viscoelastic parameters of LMWPE (frequency sweep test)

Frequency (Hz)	Storage modulus G' (Pa)	Loss modulus G'' (Pa)
0.1	120	450
0.5	180	520
1.0	240	610
5.0	380	720
10	450	810
20	520	890

As the frequency increased from 0.1 Hz to 20 Hz, the storage modulus (G') increased from 120 Pa to 520 Pa, while the loss modulus (G'') rose from 450 Pa to 890 Pa, indicating enhanced resistance to deformation at higher oscillation frequencies. Notably, G'' remained consistently higher than G' across the entire frequency range, confirming that the material exhibits predominantly viscous behavior with limited elastic contribution. For example, at 1 Hz, $G' = 240$ Pa and $G'' = 610$ Pa, whereas at 10 Hz, these values increased to 450 Pa and 810 Pa, respectively, showing a proportional growth of both moduli. The ratio G''/G' decreased slightly with increasing frequency, suggesting a minor enhancement in elastic response, although viscous effects still

dominate. Overall, the obtained data indicate that LMWPE behaves as a weakly viscoelastic material with low energy storage capacity and high flowability, which is consistent with its low molecular weight and reduced chain entanglement density.

The rheological modeling parameters presented in Table 4 confirm that low-molecular-weight polyethylene (LMWPE) exhibits near-Newtonian flow behavior with limited viscoelastic effects. The flow behavior index ($n = 0.95$) is close to unity, indicating only slight shear-thinning characteristics, while the consistency index ($K = 11.8 \text{ Pa} \cdot \text{s}^n$) reflects moderate resistance to flow. The relatively short relaxation time ($\lambda = 0.42 \text{ s}$) suggests rapid structural recovery after deformation and low elastic memory of the system.

Table 2.

Flow behavior and relaxation characteristics

Parameter	Value
Flow behavior index (n)	0.95
Consistency index (K , $\text{Pa} \cdot \text{s}^n$)	11.8
Relaxation time, λ (s)	0.42
Activation energy (E_a , kJ/mol)	28.5
Density (kg/m^3)	910
Melt temperature ($^\circ\text{C}$)	115

In addition, the activation energy of flow ($E_a = 28.5 \text{ kJ/mol}$) indicates a moderate sensitivity of viscosity to temperature changes, which is consistent with the observed decrease in viscosity at elevated temperatures. The density value ($910 \text{ kg}/\text{m}^3$) and melt temperature (115°C) further confirm the typical physical characteristics of LMWPE. Overall, the combination of $n=1$, low relaxation time, and moderate activation energy demonstrates that LMWPE possesses stable flow behavior, high processability, and predictable rheological performance under varying processing conditions.

References

1. Mezger, T. G. (2020). The rheology handbook (4th ed.). Vincentz Network.
2. Shaw, M. T., & MacKnight, W. J. (2018). Introduction to polymer viscoelasticity (4th ed.). Wiley.
3. Dealy, J. M., & Larson, R. G. (2006). Structure and rheology of molten polymers. Hanser.
4. Malkin, A. Y., & Isayev, A. I. (2017). Rheology: Concepts, methods, and applications (3rd ed.). ChemTec.
5. Barnes, H. A. (2015). Rheology of polymer melts. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 223, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2015.05.003>
6. Hyun, K., Wilhelm, M., Klein, C. O., Cho, K. S., Nam, J. G., Ahn, K. H., Lee, S. J., Ewoldt, R. H., & McKinley, G. H. (2011). A review of nonlinear oscillatory shear tests. *Progress in Polymer Science*, 36(12), 1697–1753. <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2011.02.002>

XAVFSIZ OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TAYYORLASHDA SOYA URUG'IDAN FOYDALANISH

*tayanch doktorant, Torova Mohira Sirojiddin qizi*¹
*t.f.d, prof., Salixanova Dilnoza Saidakbarovna*²
*k.f.d., Mamataliyev Nozim Nimadjanovich*³
*doktorant, Ismoilova Muxtasar Abdumutalib qizi*⁴
O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti^{1,2,3}
*Namangan davlat texnika universiteti*⁴

Annotatsiya. Ushbu maqola soyaning qayta ishlab sut ajratish va uning sifat ko'rsatkichlarini aniqlashga qaratilgan. Soya mahsulotlarining umumiy sifati, oziqlanish qiymati shuningdek, iqtisodiy samaradorligini baholash muhimligi ta'kidlanadi. maqolada sut mahsulotlarining pasterizatsiyalash usuli haqidagi ma'lumotlar yig'iladi, uning maqsadlari, turlari, ishlab chiqarish jarayoni haqida fikr va mulohazalar qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, soyaning asosiy sifat ko'rsatkichlari, jumladan, oqsil, yog', uglevod miqdori hamda xavsizligi pasterizatsiyalash jarayoniga uzviy bog'liqligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar. O'simlik xomashyosi, soya suti, xavfsiz oziq ovqat mahsuloti, pasterizatsiyalash, oziqaviy qiymati .

Respublikada sigir sutiga muqobil o'rinbosar ichimliklar ishlab chiqarish, ularni inson organizmiga ta'sirini aniqlash bo'yicha qator ilmiy-amaliy natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash salohiyatini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza, sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish...» bo'yicha muhim vazifalar belgilangan. [1]

Respublikamizda noan'anaviy qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish va yetishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, 2017 yilda respublikada birinchi marta 12 ming gektardan ortiq maydonga soya ekilib, 14 ming tonna soya doni yetishtirildi va ushbu xomashyoni qayta ishlash hisobiga aholiga 2 ming tonnadan ortiq soya yog'i, parrandachilik korxonalariga 10 ming tonna yuqori oziqali soya shroti yetkazib berildi.[2]

Soya o'simlik xomashyolari orasida yuqori sifati va inson salomatligiga foydaliligi hamda, sigir sutiga muqobilligi hamda oziqaviy qiymati jihatidan yuqoriligi sigir sutiga o'rinbosar o'simlik turlaridan biri hisoblanadi. Soya xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarining yangi turlarini tayyorlashda muhim strategik ahamiyat kasb etadi. [3]

Soyadan tayyorlangan sutni xavfsiz saqlash uchun unga termik ishlov berish ya'ni pasterizatsiya jarayoni amalga oshiriladi. Pasterizatsiya — bu oziq-ovqat

mahsulotlarini (sut, sharbat, pivo va h.k.) ma'lum bir haroratgacha ($60-90^{\circ}\text{C}$) qizdirish orqali zararli bakteriyalar va patogen mikroblarni o'ldirish, shu bilan birga mahsulotning ta'mi va ozuqaviy qiymatini saqlab qolish jarayonidir. XIX asrda Lui Paster tomonidan kashf etilgan ushbu usul mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytiradi. Pasterizatsiyalashdan maqsad kasallik chaqiruvchi mikroblarni kamaytirish va mahsulotni buzilishdan saqlash. Pasterizatsiya Sterillizatsiyadan farqli bo'lib, u past haroratda amalga oshiriladi. [4]

Tadqiqotni amalga oshirishda xona haroratida 8-12 soat davomida ivitilgan va po'stidan tozalangan soyani 1:4 nisbatda toza suv bilan maydalanadi. Maydalangan aralashmani suyuq qismi ajratib olinadi. Soyadan ajratib olingan sutdan pasterizatsiya jarayonida foydalanildi. Jarayon soya sutini turli xil haroratlarda qisqa muddatli pasterizatsiyalash orqali amalga oshirildi. Pasterizatsiyadan so'ng sut sovutilib, Lactoscan SP60 apparati yordamida oziqaviy qiymati tekshirildi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan. [5]

1-jadval. Turli xil haroratda pasterizatsiya qilingan soya sutining ko'rsatkichlari (%da)

Harorat	Yog'	Quruq yog'sizlantirilgan modda (Com)	Suv	Oqsil	Laktoza	Tuz
60°C	2,6	6,06	25,13	2,1	3,61	0,53
70°C	2,5	6,01	32,45	2,2	3,28	0,48
80°C	2,48	6,01	32,47	2,2	3,30	0,49
90°C	2,86	6,74	23,48	2,46	3,7	0,55

Soya sutidan ajratib olingan sut mahsuloti oziqaviy qiymat ko'rsatkichlarini aniqlash, mahsulotning umumiy sifati, oziqlanish qiymati hamda iqtisodiy samaradorligi uchun muhim ahamiyatga egadir. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, soya sutini pasterizatsiyalanganidan so'ng, oziqaviy qiymati turli xil ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Soyaning asosiy sifat ko'rsatkichlari, jumladan, tarkibidagi oqsil, yog', uglevod miqdori, uni qayta ishlash, sut ajratib olish va uni pasterizatsiyalash jarayonida qanday texnologiyalar qo'llanilishiga bog'liq. Har bir sifat ko'rsatkichi iste'molchilar talabini qondiradigan mahsulot ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi.

O'tkazilgan tadqiqot ishning natijalariga ko'ra, soya sutini past haroratda qisqa muddatli pasterizatsiya qilinganda, mahsulotning ozuqaviy qiymati yuqori natijalarni ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot ishida pasterizatsiya jarayoni uchun optimal harorat 90°C ekanligi aniqlandi. Yuqori sifatli o'simlik sutini ishlab chiqarish uchun maqbul sharoitni tanlash sutni shifobaxsh xususiyatlarini saqlash imkonini berdi. Dukkaklilar

ozuqaviy jihatdan zich oziq-ovqat bo'lgani uchun ular oqsil, to'yinmagan yog'lar va barcha muhim fitokimyoviy moddalarini sut tarkibiga o'tkazish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.02.2018 y. 105-son "Respublikada soya yetishtirish hajmlarini yanada ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
4. SUT MAXSULOTINING PASTERIZATSIYALASH USULI Акмалова Ойгул Собир кизи Бердиева Севинч Гуломжон кизи Гозиева Гулжахон Иброхимжон кизи Тошкент кимё технология институти Янгирер филиали INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE July , 2022 Boston, USA 126-135-betlar
5. 11095028 SUT VA SUT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDAGI TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA TALABLAR To'xtaboyev Mohirjon Rahimjonovich Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 3 | ISSUE 5 | 2024 https://t.me/Erus_uz Multidisciplinary Scientific Journal April, 2024 36 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo>.
6. SOYA VA UNING QAYTA ISHLASH MAHSULOTLARINI SIFAT KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH Tojiddinov M., t.f.f.d (PhD) Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti katta o'qituvchisi Dexqonov T. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistranti "Экономика и социум" №9(124) 2024 www.iupr.ru 335-339-betlar

LiA SEOLITINING KRISTALLOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Tayanch doktorant, Dimetova Feruza Davron qizi

O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Tayanch doktorant, Hamidov Raxmatullo Abdumalik o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti.

Phd, katta o'qituvchi, Oydinov Muxlis Xoliqul o'gli

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda NaAlO_2 va Na_2SiO_3 asosida gidrotermal usul yordamida Na-A tipidagi seolit sintez qilindi. Hosil bo'lgan Na-A seolit LiCl eritmasi yordamida bosqichma-bosqich ion almashinuvi orqali Li-A seolitga aylantirildi. Uch bosqichli almashinish jarayonida Na^+ ionlari Li^+ ionlariga samarali almashib, seolit karkasining kristallik barqarorligi saqlanib qoldi. Olingan mahsulotlar XRD tahlillari

yordamida chuqur o'rganildi. XRD natijalari Li-A seolitning yuqori kristallik darajaga ega ekanligini va asosiy faza sifatida litiy alumosilikat shakllanganini ko'rsatdi. Olingan material istiqbolli adsorbent sifatida baholandi.

Kalit so'zlar: Na-A seolit, Li-A seolit, ion almashinuvi, xrd tahlili, ir spektroskopiya, kristall tuzilma, selektiv adsorbsiya, kataliz

Kirish. Li-A tipidagi seolitlar kristall tuzilishga ega aluminosilikat materiallar bo'lib, ularning uch o'lchamli fazoviy karkasi yirik bo'shliqlar va kanallardan tashkil topgan. Ushbu tuzilma tufayli ular yuqori ion almashinuvi, adsorbsiya va katalitik xususiyatlarga ega. Na-A tipidagi seolitlar suvni yumshatish, gazlarni ajratish va katalitik jarayonlarda keng qo'llaniladi hamda neft-kimyo sanoatida izomerizatsiya, kreking va uglevodorodlar sintezi jarayonlarida samarali katalizator sifatida ishlatiladi [1–2]. Seolitlarni sanoat miqyosida olishda gidrotermal sintez eng samarali usullardan biri bo'lib, odatda 300 °C dan past haroratlarda va avtogen bosim sharoitida amalga oshiriladi [3–4]. So'nggi yillarda ekologik va iqtisodiy omillar sababli seolit sintezida arzon va mahalliy xomashyolardan foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. NaAlO₂ va suyuq shisha asosida Na-A seolit sintez qilish yuqori kristallik darajaga ega mahsulot olish imkonini beradi hamda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi [5–6]. Hidrotermal sintez jarayonida ishqoriy muhit amorf aluminosilikatlarning erishini tezlashtirib, silikat va aluminat komplekslarining hosil bo'lishiga olib keladi. Bu esa nukleatsiya va kristall o'sishini rag'batlantirib, tartibli kristall strukturaning shakllanishini ta'minlaydi. Sintez jarayonida boshlang'ich tarkib, harorat, bosim va kristallanish vaqti mahsulotning kristallik darajasi va morfologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [7–8]. Ion almashinuvi orqali seolitlarning xossalari o'zgartirish mumkin. Xususan, LiCl eritmasi yordamida Na⁺ ionlarini Li⁺ ionlariga almashtirish orqali Li-A tipidagi seolit olish mumkin bo'lib, bu materialning selektiv adsorbsion xususiyatlarini oshiradi va uni gaz ajratish hamda elektrokimyoviy jarayonlarda qo'llash imkonini kengaytiradi [9–11]. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi NaAlO₂ va suyuq shisha asosida Na-A tipidagi seolit sintezini o'rganish hamda LiCl yordamida ion almashinuvi orqali Li-A seolit olish imkoniyatlarini ilmiy asoslashdan iborat. Olingan natijalar seolit sintezi texnologiyasini rivojlantirish va uni sanoatda qo'llash uchun muhim ahamiyatga ega.

Na-A seolit sintezi

Na-A seoliti NaAlO₂ va Na₂SiO₃ eritmalari asosida gel usulida sintez qilindi. 23.8 mmol NaAlO₂ eritmasi 52.1 mmol Na₂SiO₃ eritmasiga asta-sekin qo'shib, Si/Al ≈ 1 nisbati saqlandi. Aralashma 40 °C da 2 soat aralashtirilib gel hosil qilindi va 120 °C da 24 soat gidrotermal sharoitda kristallantirildi. Hosil bo'lgan mahsulot distillangan suv bilan yuvilib (pH ≈ 7) va 100 °C da 6 soat quritildi. Natijada yuqori kristallik darajaga ega Na-A seoliti olindi.

Li-A seoliti sintezi (ion almashinuvi orqali).

Na-A seolit LiCl eritmasi yordamida uch bosqichli ion almashinuvi orqali Li-A seolitga aylantirildi. 1 g Na-A seolit (12.2 mmol Na⁺) 20 mmol Li⁺ ionlari mavjud eritma bilan 80 °C da 6 soat aralastirildi. Keyingi ikki bosqichda ham 20 mmol Li⁺ eritmasida 80 °C da 4 soatdan ishlov berildi. Jarayon davomida Na⁺ ionlari Li⁺ ionlariga almashdi. Yakunda mahsulot yuvilib, 110 °C da 12 soat quritildi va Li-A seolit olindi.

1-rasm. Sintez qilingan LiA va seolit kristallarining XRD tasviri
XRD tahlili.

NaAlO₂ va Na₂SiO₃ asosida sintez qilingan Na-A seolit namunasi LiCl eritmasi yordamida ion almashinuvi orqali Li-A seolitga aylantirildi. Olingan mahsulotning kristall tuzilishi X-ray diffraction usuli yordamida o'rganildi (1-rasm). Natijalar Li-A seolit tarkibida asosiy faza sifatida litiy alumosilikat (~47.1%) shakllanganini ko'rsatdi, bu Li⁺ ionlarining seolit karkasiga muvaffaqiyatli joylashganini tasdiqlaydi. Shuningdek, taxminan 25% Li fazasining mavjudligi ion almashinuvi jarayonining samarali kechganini bildiradi. Difraksion tahlilda oz miqdorda yon fazalar ham aniqlanib, ular qatorida (~2.5%) va Al₂O₃ (~3%) mavjudligi qayd etildi. Ularning miqdori kam bo'lgani sababli seolitning asosiy kristall tuzilishi va funksional xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Bundan tashqari, juda kichik miqdorda alumosilikat qoldiqlari ham aniqlanib, bu sintez jarayonida to'liq kristallanmagan amorf fazalar mavjudligini ko'rsatadi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, NaAlO₂ va Na₂SiO₃ asosida Na-A seolit muvaffaqiyatli sintez qilindi hamda LiCl eritmasi yordamida ion almashinuvi orqali Li-A seolit olindi. X-ray diffraction natijalari materialda asosiy faza sifatida litiy alumosilikat shakllanganini va seolitning kristall tuzilmasi saqlanib qolganini

ko'rsatdi. Bu esa Li⁺ ionlarining seolit karkasiga samarali joylashganini hamda olingan Li-A seolit istiqbolli adsorbent material ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smith J., Johnson R., Zeolite Chemistry and Applications, Elsevier, 2018.
2. Chen Y., Wang L., Hydrothermal Synthesis of Zeolite A, Microporous Materials, 2019.
3. Gupta P., Zeolite Catalysis in Petrochemistry, Catalysis Today, 2020.
4. Zhao H., Ion Exchange Properties of Zeolite A, Journal of Materials Science, 2021.
5. Lee S., Hydrothermal Methods in Zeolite Production, Industrial Chemistry, 2017.
6. Kim D., Autoclave Synthesis of Aluminosilicates, Solid State Science, 2019.
7. Patel R., Low-Cost Precursors for Zeolite Synthesis, Green Chemistry Letters, 2020.
8. Ivanov A., Sustainable Zeolite Production, Journal of Cleaner Production, 2021.
9. Brown T., Effect of pH on Zeolite Crystallization, Crystal Growth Reports, 2018.
10. Liu M., Kinetics of Zeolite Formation, Thermodynamics Journal, 2019.

YOG' KISLOTASI ASOSIDA SINTEZ QILINGAN YANGI SIRT FAOL MODDANING SUVLI ERITMASINI SIRT TARANGLIGINI ANIQLASH VA UNING TAHLILI

*PhD., Saydahmedova Xosiyatxon Ravshanjon qizi,
k.f.d. Mahkamov Ravshan Raximovich
O'zR FA Umumiy noorganik kimyo instituti*

Annotatsiya. Ushbu ishda yog' kislotalari asosida sintez qilingan yangi sirt faol modda SOF-1 ning suvli eritmalarining sirt tarangligi va uning konsentratsiya hamda haroratga bog'liqligi o'rganildi. Sirt taranglikni o'lchash uchun DCAT-15T tenziometri qo'llanildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, SFM konsentratsiyasi ortishi bilan eritmaning sirt tarangligi sezilarli darajada kamayadi, bu esa molekulalarning suyuqlik-gaz chegarasida adsorbsiyasi ortishi bilan izohlanadi. Shuningdek, harorat oshishi bilan sirt taranglikning pasayishi kuzatildi, bu jarayon molekulalar harakatchanligining ortishi va interfeysda adsorbsiyaning kuchayishi bilan bog'liqdir. Olingan natijalar yangi SFMning yuqori sirt faolligiga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: Sirt faol moddalar, yog' kislotalari, sirt taranglik, adsorbsiya, mitsella, kritik konsentratsiya, tenziometriya, harorat effekti.

Sirt faol moddalar (SFM) suyuqlik-gaz va suyuqlik-suyuqlik chegarasida adsorbsiyalanish xususiyatiga ega bo‘lgan va tizimning sirt tarangligini kamaytiruvchi muhim birikmalardir. Ular kimyo, neft-kimyo, farmatsevtika va materialshunoslik sohalarida keng qo‘llaniladi. Yog‘ kislotalari asosida sintez qilingan SFMlar ekologik xavfsizligi va yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi. Bunday birikmalar eritmada mitsella hosil qilib, sirt xossalarini sezilarli darajada o‘zgartiradi. Shu sababli sirt taranglikni o‘rganish SFMlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini baholashda muhim ahamiyatga ega [1,2].

Bundan tashqari yangi birikmalarni sintez qilish uchun, SFMlarni qo‘llanilishi yo‘nalishlarini topish uchun SFM molekularining tuzilishi va sirt faolligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Yog‘ kislotalarga gidrofil qisimlarni bog‘lash orqali olingan sirt-faol hosilalarining suvli eritmalarining sirt tarangliklari aniqlandi. Yangi tayyorlangan suvli SFM eritmalarining sirt tarangligini aniqlash uchun Germaniyaning «DataPhysics Instruments GmbH» kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan DCAT-15T tenziometridan foydalanildi. Ushbu asbob eritmalarining sirt tarangligini 0,001 mN/m aniqlikda o‘lchash imkoniyatiga ega. [3,4].

Bu qurilma eritmalarini sirt tarangligi, fazalar orasidagi tortishish kuchi va ho‘lash burchagini yuqori aniqlikda o‘lchash imkoniga ega. Statistik jihatdan ishonchli natijalarni olish uchun har bir o‘lchov kamida 5 marta takrorlandi. Bunda 0,96 ishonchlilik ko‘effitsenti bilan o‘lchash xatosi 0,2 mn/m dan oshmadi.

SOF-1 sirt faol moddani suvli eritmalarini sirt tarangligini aniqlash uchun turli konsentratsiyali eritmalarini tayyorlandi. 0,01 dan 5% gacha bo‘lgan suvli eritmalarining sirt tarangligi aniqlandi. Olingan yangi SFMlarning suvli eritmalarining sirt tarangligini konsentratsiyaga va temperaturaga bog‘liqligi 1-jadvalda keltirilgan.

SFM	T, K	SFM turli konsentratsiyali suvli eritmalarining (%) sirt tarangligi (mN/m)										
		5	2,5	1,25	0,62	0,16	0,08	0,04	0,02	0,01	0,005	0,0025
SOF-1	293	33,3	33,9	33,2	35,6	36,9	38,2	39,5	43,4	45,0	51,6	63,9
	303	32,4	33,1	33,0	34,2	36,1	37,7	38,9	40,8	42,3	49,7	60,4
	313	31,6	31,8	32,6	33,1	34,9	36,2	38,4	39,8	41,5	48,2	59,2
	323	31,0	31,3	32,0	32,3	34,1	35,8	38,8	38,1	50,6	46,8	56,0
	333	30,9	1,0	31,6	31,8	32,9	34,7	40,2	36,9	39,1	45,2	55,5

1-Jadval. SOF-1 sirt faol moddani turli konsentratsiyali suvli eritmalarining (%) sirt tarangligi

Olingan natijalardan o‘rganilgan yangi sirt faol modda yuqori sirt faollikka ega ekanligi aniqlandi. 1-jadvalda berilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, eritmada sirt-faol moddani miqdori ortishi bilan suvli eritmalarining sirt taranglik ko‘rsatkichi

pasayadi va ushbu natija suyuqlik yuzasida SFM molekularining adsorbsiyasining ortishi bilan izohlash mumkin.

Olingan natijalardan ko‘rinadiki, o‘rganilgan SFMlarning suvli eritmalarining konsentratsiyasi ortishi bilan ularning sirt faolligi ortib boradi. Bunda sirt faol moddalarning suvli eritmasining sirt tarangligi konsentratsiya o‘zgarishi bilan 72,75mN/m dan 30-33 mN/m gacha pasaygan. Shuningdek, o‘rganilgan SFMlarning suvli eritmalarining harorati ko‘tarilishi bilan eritmalarining sirt tarangligi pasayib boradi.

Harorat oshib borishi bilan sirt faollik ham yuqoriroq bo‘ladi. Ushbu natijani haroratning ortishi bilan eritma yuzasiga molekular adsorbsiyasining kuchayishi bilan tushuntirish mumkin. Harorat oshganda suv va SFM molekularining o‘zaro ta’siri kuchayadi va SFM molekulari tezroq suv yuzasiga chiqadi va sirt taranglik kamayishi kuzatildi.

Yog‘ kislotalari asosida sintez qilingan yangi sirt faol modda (SOF-1) ning suvli eritmalarining sirt tarangligi va uning konsentratsiya hamda haroratga bog‘liqligini o‘rganish natijalari amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Olingan natijalar yangi turdagi sirt faol moddalarni ishlab chiqish va ularning qo‘llanilish sohasini kengaytirish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi[9].

Tadqiqot davomida aniqlangan yuqori sirt faollik xossalari SOF-1 moddasining emulsiyalash, namlash va dispers tizimlarni barqarorlashtirish jarayonlarida samarali qo‘llanilishi mumkinligini ko‘rsatadi. Bu esa uni neft-kimyxo sanoatida neftni ajratib olish jarayonlarini yaxshilash, flotatsiya jarayonida qo‘llash hamda kimyoviy texnologiyalarda texnologik jarayonlarni optimallashtirishda qo‘llash imkonini beradi.

Shuningdek, sirt taranglikning harorat va konsentratsiyaga sezgirligi ushbu moddaning ishlash sharoitlarini boshqarish imkonini beradi, bu esa sanoat jarayonlarida energiya tejamkor va samarali texnologiyalar yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Myers, D. (2006). *Surfactant Science and Technology*. Wiley-Interscience.
2. Rosen, M. J., & Kunjappu, J. T. (2012). *Surfactants and Interfacial Phenomena*. Wiley.
3. Israelachvili, J. N. (2011). *Intermolecular and Surface Forces*. Academic Press.
4. Adamson, A. W., & Gast, A. P. (1997). *Physical Chemistry of Surfaces*. Wiley.
5. Hiemenz, P. C., & Rajagopalan, R. (1997). *Principles of Colloid and Surface Chemistry*. CRC Press.
6. Hunter, R. J. (2001). *Foundations of Colloid Science*. Oxford University Press.
7. Evans, D. F., & Wennerström, H. (1999). *The Colloidal Domain*. Wiley-VCH.
8. Tadros, T. F. (2013). *Emulsion Formation and Stability*. Wiley-VCH.

9. Schramm, L. L. (2000). *Surfactants: Fundamentals and Applications in the Petroleum Industry*. Cambridge University Press.
10. Attwood, D., & Florence, A. T. (2012). *Surfactant Systems: Their Chemistry, Pharmacy and Biology*. Chapman & Hall.

OPTICAL PROPERTIES OF AQUEOUS SOLUTIONS OF SURFACTANTS SYNTHESIZED BASED ON FATTY ACIDS AND THEIR ANALYSIS

PhD student, Xosiyatxon Ravshanjon qizi Saydahmedova

D.Sc., Mahkamov Ravshan Rahimovich

*Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Abstract. In this study, the optical properties of aqueous solutions of surfactants synthesized based on fatty acids were investigated. The optical density of the solutions at different concentrations was determined using a spectrophotometric method. The results showed that as the concentration increases, the optical density also increases and the solution becomes turbid. However, at higher concentrations, the optical density sharply decreases, the solution becomes transparent again, and the phenomenon of critical opalescence is observed. It was also found that an increase in the number of ethoxyl groups in surfactant molecules leads to a widening of the concentration range in which opalescence occurs. This behavior is explained by enhanced intermolecular interactions between micelles and the formation of larger aggregates. The study allowed determination of the boundary concentrations corresponding to turbid and transparent states of the solutions.

Keywords. Surfactants, fatty acids, aqueous solutions, optical density, critical opalescence, micelles, mesomorphic phase, colloidal systems, aggregation, spectrophotometry.

Surfactants (SFMs) are important compounds widely used in modern chemistry, pharmaceuticals, petrochemical industries, and materials science [1,2]. Their main characteristic is the ability to accumulate at phase interfaces and alter the physicochemical properties of systems [2]. Surfactants synthesized based on fatty acids are distinguished by their relatively high environmental safety and efficiency. Such compounds are capable of forming self-assembled structures known as micelles in aqueous solutions. The formation of micelles significantly affects the optical properties of the solution.

The study of optical properties is of great importance for determining the internal structure, aggregation degree, and phase transitions of colloidal systems. Therefore, in

the present work, the optical density of SFM solutions and the phenomenon of opalescence were thoroughly investigated[2,4].

The conducted studies revealed that, as the concentration of SFM in aqueous solutions increases (especially above the critical micelle concentration range), the optical density of the solutions increases and the system becomes noticeably turbid. At a certain high concentration, however, the optical density sharply decreases, and the solutions become transparent again [3,5]. In this case, the phenomenon of critical opalescence was observed. Opalescence exists within a specific concentration range of SFMs and becomes especially pronounced near and above the upper concentration limit.

As a result of the study, the boundary concentrations between turbid and transparent states of SFM solutions were determined. The optical density of solutions at different concentrations was measured automatically using a spectrophotometer. The obtained results are presented in Figure 1.

Figure 1. Dependence of optical density (D) on the concentration of SFM solutions (1 — SO-Na, 2 — SO-Li, 3 — B-1, 4 — DEG-1).

According to the results, an increase in optical density with increasing concentration was observed for all studied SFMs. In particular, within the concentration range of $\lg C = 2.8-3.1$, the optical density values were as follows:

- SO-Na — 0.68
- SO-Li — 0.26
- B-1 — 0.60
- DEG-1 — 0.95

As can be seen from the presented data, the highest optical density was recorded for the DEG-1 surfactant, indicating its stronger opalescent properties. In contrast, the

SO-Na and SO-Li systems exhibited lower optical density values, which suggests a less pronounced opalescence effect in their solutions.

It was also established that an increase in the number of ethoxyl groups in SFM molecules leads to a widening of the concentration range in which opalescence is observed. This phenomenon is explained by the strengthening of intermolecular interactions between micelles. In particular, the probability of ion–dipole interactions in hydrophobic regions and hydrogen bond formation between different micelles increases.

As a result, the formation of mesomorphic phases is facilitated, the colloidal solubility of SFMs decreases, and larger aggregates are formed. This leads to the development of macroscopic structures within the system.

CONCLUSION

1. The optical density of SFM solutions depends on concentration.
2. An increase in concentration leads to solution turbidity, while at higher concentrations clarification is observed.
3. The phenomenon of critical opalescence occurs within a specific concentration range of SFMs.
4. DEG-1 exhibited the highest optical density among the studied surfactants.
5. An increase in ethoxyl groups enhances intermolecular interactions and increases aggregation.

REFERENCES

1. Israelachvili, Jacob N. (2011). *Intermolecular and Surface Forces* (3rd ed.). Academic Press.
2. Myers, Drew (2006). *Surfactant Science and Technology* (3rd ed.). Wiley-Interscience.
3. Rosen, Milton J. & Kunjappu, Joy T. (2012). *Surfactants and Interfacial Phenomena* (4th ed.). Wiley.
4. Hunter, R. J. (2001). *Foundations of Colloid Science* (2nd ed.). Oxford University Press.
5. Hiemenz, Paul C. & Rajagopalan, Raj (1997). *Principles of Colloid and Surface Chemistry* (3rd ed.). CRC Press.
6. Atkins, Peter & de Paula, Julio (2014). *Physical Chemistry* (10th ed.). Oxford University Press.
7. IUPAC (2014). *Compendium of Chemical Terminology (the Gold Book)*.
8. Tadros, Tharwat F. (2013). *Emulsion Formation and Stability*. Wiley-VCH.
9. Schramm, Laurier L. (2000). *Surfactants: Fundamentals and Applications in the Petroleum Industry*. Cambridge University Press.
10. Evans, Denis F. & Wennerström, Hakan (1999). *The Colloidal Domain: Where Physics, Chemistry, Biology, and Technology Meet*. Wiley-VCH.

BOYITISH VA MODIFIKATSIYA JARAYONI ORQALI BENTONIT GILLARI STRUKTURASI VA ADSORBSION XOSSALARIGA TA'SIRI

¹Abdikamalova Aziza Baxtiyarovna, ²Mamadoliyev Ikromjon
Ilxomiddinovich, ¹Eshmetov Izzat Dusimbatovich

¹Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent shahri, M. Ulug'bek ko'chasi,
77a-uy, 100170, O'zbekiston.

E-mail: aziza.abdik@gmail.com

²Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali, 140143, O'zbekiston,
Samarqand shahri, X. Abdullayev ko'chasi, 63-uy.

E-mail: I.Mamadoliyev@kiut.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikki turdagi bentonit gilning (B1-ishqoriy, B2-ishqoriy-yer elementli) boyitish va oksigidrat modifikatsiya jarayonlari orqali olingan namunalarning strukturaviy, tekstural va adsorbsion xossalari o'rganilgan. Rentgenfaza tahlili, granulometrik analiz, BET va Lengmyur tenglamalari qo'llanilgan. Modifitsiyalangan namunalar (FB1, FB2, KB1, KB2) Cu^{2+} va PO_4^{3-} ionlarini, neft mahsulotlari hamda yog'larni yuqori samaradorlik bilan adsorbsiya qilishi aniqlangan. Natijalari sanoat miqyosida suvni tozalashda qo'llash uchun asoslangan.

Kalit so'zlar: bentonit, montmorillonit, boyitish, modifikatsiya, adsorbsiya, neft mahsulotlari, tekstural xossalari.

Kirish. Bentonit gillar o'zlarining noyob fizik-kimyoviy xossalari—yuqori kation almashinuv sig'imi, faol yuzasi va qavatli strukturasi tufayli sanoat va ekologiyada keng qo'llaniladi. Ayniqsa og'ir metallar va organik moddalarni suvdan adsorbsiya qilishda katta ahamiyatga ega [1,2]. Biroq tabiiy holda bentonit ko'pincha aralashmalar bilan ifloslangan bo'lib, uning funksional xossalari yetarli bo'lmaydi. Boyitish jarayoni (mexanik ajratish, cho'ktirish, kislotali ishlov berish) montmorillonit tarkibini oshirish va nokerakli minerallarni—kvarsni, kaltsitni olib tashlash imkonini beradi [3]. Modifikatsiya esa, xususan Fe^{3+} , Mg^{2+} , Mn^{2+} yoki Ca^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} ionlari bilan ishlov berish, adsorbsion markazlar sonini sezilarli darajada oshiradi [4,5].

Materiallar va metodlar. Dastlabki gil namunalari 105 ± 5 °C da quritilib, so'ng distillangan suvda 1:5 nisbatda 24 soat shishirildi. Aralashma 20 daqiqa intensiv aralastirilib, yuqori 10 sm qatlam dekantatsiyas qilindi.

Boyitilgan bentonit (20 g) 400 cm^3 suvda suspenziya sifatida tayyorlandi. Ikki xil tuz eritmasi qo'llanildi: 1-eritma (FB seriyasi): $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0,541 g) + $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0,406 g) + $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (0,198 g); 2-eritma (KB seriyasi): $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0,438 g) + $\text{ZnCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0,488 g) + $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (0,198 g). Tuz eritmasi 0,5 M NaOH bilan bir vaqtda qo'shildi, pH 9–11 diapazonda saqlandi. 6 soat turib qoltirilgach, cho'kma filtrlandi, Cl^- ionlari yo'qolguncha yuvildi va 105 ± 1 °C da quritilib, 300 °C da 1,5–2 soat termik ishlov berildi. Natijada to'rtta modifitsiyalangan namuna olindi: FB1, FB2 (1-eritma asosida) va KB1, KB2 (2-eritma asosida).

Kimyoviy tahlil (2-jadval) shuni ko'rsatdiki, boyitishdan so'ng Al_2O_3 kontsentratsiyasi oshdi (B1: 17,3 → 18,2%; B2: 17,8 → 18,6%), bu montmorillonit tarkibining ortishini tasdiqlovchi asosiy ko'rsatkich hisoblanadi [2]. Fe_2O_3 tarkibi esa kamaydi, bu demakki temir tarkibli aralashmalar muvaffaqiyatli olib tashlandi. Na_2O miqdori B1 da 3,9% ga yetishi uning kuchli kation almashinuv xossalariга egaligidan dalolat beradi.

1-jadval. Boyitilgan bentonitlarning kimyoviy tarkibi (massa, %)

Namu na	SiO 2	Al ₂ O 3	Fe ₂ O 3	Fe O	Ca O	Mg O	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O 5	SO 3	CO 2	p.p. p.
B1	56,6	18,2	0,3	0,1	1,1	1,3	3,9	1,6	0,1	0,6	0,2	16,0
B2	56,6	18,6	0,4	0,1	3,8	3,1	1,3	0,5	0,1	0,6	0,1	14,8

BET tahlili natijalariga ko'ra (3-jadval), boyitish jarayoni B1 ning solishtirma yuzasini 56,3 dan 77,3 m²/g ga (37% ga) va B2 nikini 42,7 dan 61,2 m²/g ga (43% ga) oshirdi. O'rtacha poras radiusi kamaydi: bu kislotali ishlov berish natijasida yangi mikro- va mezoporas hosil bo'lganligini ko'rsatadi. Umumiy poras hajmi ham sezilarli darajada oshdi.

2-jadval. Boyitilgan bentonitlarning tekstural xossalari

Namuna	S, m ² /g	R, nm	ΣV, sm ³ /g
B1	77,3	3,61	0,221
B2	61,2	3,98	0,203

Modifitsiyalangan namunalarning tekstural xossalari. Modifikatsiya eng muhim tekstural o'zgarishlarni keltirib chiqardi (4-jadval). KB1 namunasi eng yuqori solishtirma yuzaga — 146,1 m²/g ga ega bo'ldi, bu dastlabki B1 ga nisbatan 159% ga, B2 ga nisbatan esa 241% ga ko'proq. Umumiy poras hajmi (0,354 sm³/g) hamda eng kichik poras radiusi (3,008 nm) KB1 da qayd etildi. Bu oksigidrat qoplamaning yangi mikroporalarni hosil qilishini tasdiqlaydi. Noorganik ionlarning adsorbsiyasi: miqdor va kinetika Cu^{2+} va PO_4^{3-} ionlarining adsorbsion sig'imi adsorbsion muvozanat sohaning o'rganilishi bilan aniqlandi (200 mg/l dastlabki kontsentratsiya, pH = 6,9, t = 25 °C). Natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval. Noorganik ionlarning adsorbsion miqdori (mg/g), T=25°C, pH=6,9

Adsorbat	OB1	OB2	FB1	FB2	KB1	KB2
Cu^{2+} (mg/g)	108,3	96,2	128,5	112,1	123,4	106,5
PO_4^{3-} (mg/g)	74,8	69,5	153,3	120,4	144,9	109,2

FB1 namunasi Cu^{2+} uchun 128,5 mg/g ga yetgan holda, PO_4^{3-} uchun 153,3 mg/g — eng yuqori ko'rsatkichni namoyon etdi. Modifikatsiyalangan namunalar boshlang'ich namunalar (OB1, OB2) dan 1,4–2,0 baravar yuqori adsorbsion sig'imga ega. Bu farq Fe^{3+} oksigidrat qoplamaning fosfat ionlari bilan kuchli kimyoviy bog'liq shakllantirishiga bog'liq.

Kinetik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, KB1 namunasida muvozanat faqat 1 soatda, FB1 da 4 soatda, OB1 da esa 48–50 soatda o'rnatildi. Bu modifikatsiyalangan namunalarda adsorbsion jarayon mexanizmi farqlanishini anglatadi: OB1/OB2 da kation almashinuv asosiy mexanizm bo'lsa, FB/KB seriyasida kompleks birikma hosil bo'lish asosiy rol o'ynaydi.

Xulosa. Boyitish jarayoni - mexanik ajratish, cho'ktirish va 10% H_2SO_4 bilan ishlov berish B1 va B2 bentonitlaridagi montmorillonit tarkibini oshirdi, Al_2O_3 kontsentratsiyasi ortdi, Fe_2O_3 va krupzernistiy fraksiyalar kamaydi. Solishtirma yuza 37–43% ga ko'paydi. Oksigidrat modifikatsiya (pH 9–11, 300°C termik ishlov) bentonit namunalarining tekstural xossalarini tubdan yaxshiladi. Eng yuqori solishtirma yuza KB1 da — 146,1 m²/g, eng kichik poras radiusi ham KB1 da -3,008 nm. Modifikatsiyalangan namunalar (FB1, FB2, KB1, KB2) boshlang'ich namunalarga nisbatan Cu^{2+} va PO_4^{3-} ionlarini 1,4–2,0 baravar ko'proq adsorbsiya qiladi. Fosfat adsorbsiyasi bo'yicha FB1 (153,3 mg/g), mis adsorbsiyasi bo'yicha esa KB1 (139 mg/g) eng yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etdi.

Ushbu tadqiqot natijalari bentonit bazasida samarali adsorbentlar yaratish va ularni suvni tozalash, gaz quritish hamda neft sanoatida qo'llashning ilmiy asosini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. — 2-е изд. — М.: Мир; БИНОМ, 2007. — 295 с.
2. Akpomie K.G., Dawodu F.A. Potential of a low-cost bentonite for heavy metal abstraction from binary component system // Beni-Suef Univ. J. Basic Appl. Sci. 2015. Vol. 4(1). P. 1–13.
3. Mamadoliev, I., Abdikamalova, A., Umarova, S., Tillyaev, A., Arzimurodova, K., Shaykulov, K., ... & Umurzakov, A. (2026). Study of the structural characteristics of adsorbents from Navbahar bentonite and their use in the treatment of industrial wastewater. *Journal of Ecological Engineering*, 27(7).
4. Abdikamalova Aziza, Ikromjon Mamadoliyev, and Sherzod Bakhronov. "Montmorillonit gillari sorbsiya xususiyatini yaxshilash uchun boyitish va aktivlash." *«acta nuuz»* 3.3.1. 1 (2025): 340-343..
5. Mamadoliev I. I., Norbutayev M. U., Mardonov X. M. Study of adsorption of high-silica adsorbents obtained from navbahor bentonite // Экономика и социум. — 2025. — №. 12-1 (139). — С. 253-259.

MAY QUMI ASOSIDA ADSORBENT OLISH IMKONIYATLARINI UNING KIMYOVIY-MINEROLOGIK TARKIBI ASOSIDA BAHOLASH

Zaripbayev K.Sh., t.f.d., prof. – Jumayeva D.J.

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. May qumining kimyoviy tarkibini tadqiq etish orqali uning tarkibidagi birikmalardan tozalashning tahliliy natijalari olib borilgan. Namunalar kimyoviy tarkibining tahlillarida oksid hamda elementlarning miqdoriy ko‘rsatkichlari tavsiflangan. May qumining 0.315; 0.16; 0.071; 0.05 mm disperslikka ega kimyoviy tarkibi tahlilidan ko‘rinadiki, boshqa birikmalarga nisbatan kremniy elementi va kremniy dioksidi miqdorining darajasi boshqa elementlarga nisbatan yuqori qiymatda mavjudligi eksperimental natijalar orqali asoslanilgan. Bunda kislotali ishlov berish va 1000–1110°C haroratda kuydirish natijasida namunadagi kremniy dioksidi (SiO_2) miqdori 69,5% dan 99,4% gacha o‘zgarishi kuzatildi.

Kalit so‘zlar: may qumi, kvarts qumi, muskovit, dolomit, kaolinit kimyoviy tarkibi.

May qumi - bu asosan tabiiy kvarts qumi bo‘lib, Markaziy Osiyo hududlarida, jumladan, O‘zbekiston va unga yaqin mintaqalarda uchraydigan sanoat ahamiyatiga ega qum konlari xomashesi xisoblanadi. Amaliyotda “Mayskiy” nomi ko‘pincha kon joylashuvi yoki ishlab chiqarish uchastkasi nomidan kelib chiqadi. May qumining kimyoviy tarkibi adabiyotlarda asosiy elementlar sifatida kremniy, alyuminiy, magniy hamda turiga qarab kaliy, temir yoki kalsiylardan iborat. Masalan, tarkibida dala shpati - $\text{KAlSi}_3\text{O}_8 / \text{NaAlSi}_3\text{O}_8$, muskovit-biotit - $\text{KAl}_2(\text{AlSi}_3\text{O}_{10})(\text{OH})_2$, kaolinit - $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$, kalsit - CaCO_3 , dolomit - $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ kabi tarkibni saqlaydi [1-2].

May qumi asosan kvarts asosli qum bo‘lib, unda asosan quyidagi minerallar uchraydi (1-rasm).

1-rasm. May qumining minerologik tarkibiy tuzilishi

May qumining minerologik tarkibini tadqiq etish orqali uning kimyoviy tarkibini o‘rganib, kimyoviy faollashtirish orqali tarkibidagi muhim birikmalarni

ajratib olish muhim hisoblanadi. Tadqiqotlarni olib borilishida may qumini 0.315; 0.16; 0.071; 0.05 mm disperslikka ega o'lchamdagi namunalari elaklardan o'tkazildi. Namuna tarkibidagi xalaqit beruvchi qo'shimcha birikmalardan tozalandi va 0.05 mm disperslik o'lchamgacha o'tkazilib, distillangan suvda yuvildi. So'ngra kimyoviy reagentlar orqali kislotali faollashtirish maqsadida 0.05 mm disperslik o'lchamini maqbul nisbat sifatida tanlab, mazkur namuna yordamida tadqiqotlar olib borildi. Bunda, ajratib olingan 100 g miqdordagi may qumi namunasiga 20 g miqdorda 32% li konsentratsiyaga ega HCl kislotasi tayyorlab olindi [3-4].

Namunalarni HCl da yuvishdan maqsad may qumini turli aralashmali birikmalardan tozalash orqali tarkibidagi kremniyning miqdorini oshirish hisoblanadi. Tanlangan moslik nisbatiga muvofiq 500 g may qumiga 100 g 32% li HCl solib, aralashirildi. HCl da yuvilgandan keyin distillangan suvda neytral holatga kelguncha tarkibidagi kislota miqdori qolmagunga qadar distillangan suvda yuvib, vakuumli nasosdan foydalanib filtrlab olindi. Filtrlab olingan massani 105-110°C haroratda (SHS-80-01SPU) quritish pechida, 15% namlik qolgunga qadar quritib olindi. So'ngra 300 gr SiO₂ ga 500 gr Na₂ CO₃ aralashirildi va aralashmani 1000±1110°C haroratda 8 soat davomida mufel pechida kalsinatsiya jarayoni olib borildi. Kuydirilgandan keyin hosil bo'lgan shishani melnitsada maydalab olindi. Maydalangan shishadan 75 gr o'lchab olindi va 225 ml distillangan suvda magnit meshalka 200°C haroratda 3 soat davomida eritildi. Hosil bo'lgan SiO₂ ni quritish pechida 105°C haroratga quritishga qo'yildi. Tadqiqot davomida namunaning Rigaku NEX CG spektrometrida EDXRF (energiya-dispersiyali rentgen ftorensensiyali spektrometriya) usulida kimyoviy tarkibi tahlil qilingan. Namunalarning kimyoviy tarkibi quruq modda bo'yicha foizli (mass%) ko'rinishda aniqlangan va kimyoviy tarkib natijalari 1-jadval keltirilgan.

1-jadval

May qumining dastlabki kimyoviy tarkibi

№	Element tarkibi	Miqdori mass/%	Oksid i tarkibi	Miqdori mass/%	№	Element tarkibi	Miqdori mass/%	Oksid i tarkibi	Miqdori mass/%
1	Cl	0.0406	Cl	0.0406	16	Zn	0.0048	ZnO	0.0060
2	Mg	1.87	MgO	3.09	17	Ga	0.0013	Ga ₂ O ₃	0.0019
3	Al	5.67	Al ₂ O ₃	10.7	18	As	0.0007	As ₂ O ₃	0.0009
4	Si	32.5	SiO₂	69.5	19	Rb	0.0089	Rb ₂ O	0.0098
5	P	0.288	P ₂ O ₅	0.662	20	Sr	0.0143	SrO	0.0170

6	S	0.148	SO ₃	0.370	$\frac{2}{1}$	Y	0.0032	Y ₂ O ₃	0.0041
7	K	1.90	K ₂ O	2.30	$\frac{2}{2}$	Zr	0.134	ZrO ₂	0.181
8	Ca	4.20	CaO	5.88	$\frac{2}{3}$	Nb	0.0012	Nb ₂ O ₅	0.0017
9	Ti	0.223	TiO ₂	0.372	$\frac{2}{4}$	Ag	0.0009	Ag ₂ O	0.0010
10	V	0.0085	V ₂ O ₅	0.0173	$\frac{2}{5}$	Sn	0.0021	SnO ₂	0.0026
11	Cr	0.0060	Cr ₂ O ₃	0.0094	$\frac{2}{6}$	Ba	0.0216	BaO	0.0241
12	Mn	0.0301	MnO	0.0388	$\frac{2}{7}$	Pb	0.0019	PbO	0.0020
13	Fe	1.31	Fe ₂ O ₃	1.88	$\frac{2}{8}$	Eu	0.0546	Eu ₂ O ₃	0.0638
14	Ni	0.0006	NiO	0.0007	$\frac{2}{9}$	Dy	0.0243	Dy ₂ O ₃	0.0280
15	Cu	0.0027	CuO	0.0034	$\frac{3}{0}$	U	0.0010	U ₃ O ₈	0.0012

Olingan natijalar asosida kuzatildiki, May qumi asosan kvarts asosli bo‘lib, uning tarkibida kremniy dioksidi (SiO₂) bilan bir qatorda dala shpati, muskovit, kaolinit va dolomit kabi minerallar mavjudligi aniqlandi. Dastlabki namunada SiO₂ miqdori 69,5% ni tashkil etdi. Tozalash va faollashtirish samaradorligi asosida namunani 0,05 mm disperslik o‘lchamigacha maydalash va 32% li xlorid kislota (HCl) bilan kislotali faollashtirish jarayoni qum tarkibidagi qo‘shimcha aralashmalarni, masalan, alyuminiy, magniy, kaliy, kalsiy va temir oksidlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi (2-rasm).

2-rasm. May qumining kislota bilan faollashtirilgandan keyingi kimyoviy tarkibi

Kislotali ishlov berish va keyingi 1000–1110°C haroratda kuydirish orqali termik ta'siri natijasida namunadagi kremniy dioksidi-SiO₂ ning miqdori 69,5% dan 99,4%

gacha ko‘tarildi. Bu esa yuqori tozalikdagi kremniy xomashyosini olishda samarali ekanligini ko‘rsatadi.

May qumini kimyoviy usullar bilan boyitish orqali undan sanoatning turli sohalarida, xususan, shisha ishlab chiqarish, boshqa kimyoviy texnologiyalarda va **mahalliy arzon xomashyo asosida olingan samarali adsorbent** sifatida qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan muhim xomashyo sifatida foydalanish imkoniyati ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.rhewum.com/uz/ishlab-chiqarilgan-qum>
2. Meun, Muylin & Ly, Chhor Yi & Chheat, Navin & Sat, Marany & Pich, Nhornhoem & Thi, Vichet & Hor, Sok Heng & Sriv, Tharith. (2025). Mineralogical and Physicochemical Characterizations of Silica Sand by Using Microbeam, XRD, and XRF.
3. Jiyanova, Sayyora & Turayev, Khayit & Eshmurodov, Khurshid. (2023). Obtaining Technical Silicon From the Sand of the Quartz Deposit “Jerdanak”. 10.21203/rs.3.rs-3487275/v1.
4. Jumaeva, D., Zaripbaev, K., & Maxmudov, F. (2024). The elements and oxide content of the chemical composition of the feldspar. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 9(4), 242-248.

SHOLI PO‘STLOG‘IDAN OLINGAN SiO_2 ASOSIDA MCM-41 SINTEZI VA SEM TAHLILI

¹Xoshimov Sh.M., ¹Xaydarov D.M., ¹Ergashev S.I., ²Ummatov O.O.

¹O‘zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti,

²Oliy ta’lim fan va innovatsiyalar vazirligi

Annotatsiya: Ushbu ishda sholi po‘stlog‘idan ajratib olingan amorf kremniy dioksid asosida tetradetsiltrimetil ammoniy bromid (TTABr) ishtirokida MCM-41 tipidagi mezog‘ovak silikat material sintez qilindi. Sintez jarayonida biomassa asosli SiO_2 manbai qo‘llanilib, templating agent yordamida tartibli g‘ovak tuzilma shakllantirildi. Olingan namunalar skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) usulida tadqiq etildi.

Kalit so‘zlar: sholi po‘stlog‘i, amorf SiO_2 , MCM-41, tetradetsiltrimetil ammoniy bromid, mezog‘ovak material, SEM, nanostruktura.

Hozirgi vaqtda atom energetikasi sohasida radioaktiv yod izotoplarini samarali sorbsiya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu muammoni bartaraf etishda tartibli mezog‘ovakli nanomateriallar, xususan, MCM-41 tipidagi silikatlar o‘zining noyob xususiyatlari bilan ajralib turadi. Strukturaga metallarni kiritish (modifikatsiyalash) yoki faol markazlarni g‘ovaklar yuzasida bir tekis taqsimlash

orqali ushbu materiallarning samaradorligi yanada oshiriladi. MCM-41 materiallari o'zining muntazam geksagonal (olti burchakli) kanallari, o'ta yuqori solishtirma sirt maydoni va keng g'ovak hajmi tufayli radioaktiv chiqindilarni tozalashda eng istiqbolli adsorbentlar sifatida o'rganilmoqda [1].

Tadqiqot doirasida olingan namunalarning morfologik tuzilishi, zarrachalar hajmi va sirtidagi o'zgarishlarni baholash maqsadida skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) tahlili o'tkazildi. Dastlabki bosqichda ajratib olingan kremniy dioksidi (SiO_2) va undan sintez qilingan MCM-41 mezog'ovakli nanomaterialining qiyosiy mikrosuratlari quyidagi 1-rasmda keltirilgan.

1-Rasm. Namunalarning SEM mikrotasvirlari: a) ajratilgan SiO_2 ; b) sintez qilingan MCM-41 nanomateriali.

Sholi po'stlog'idan ajratib olingan kremniy dioksidi SEM yordamida o'rganilganda uning morfologik tuzilishi bir jinsli emasligi va zarrachalar yirik o'lchamli ekanligi ko'rinadi. Tasvirlarda zarrachalar tartibsiz geometrik shaklga ega bo'lib, keskin qirralar va notekis shakllar bilan xarakterlanadi. Ularning o'lchamlari asosan o'nlab mikrometr diapazonida bo'lib, bu esa materialning makro- va mikroo'lchamli agregatlardan tashkil topganligini ko'rsatadi.

Zarrachalar yuzasi nisbatan silliq va zich ko'rinishga ega bo'lib, aniq rivojlangan g'ovak struktura kuzatilmaydi. Bunday holat SiO_2 ning amorf bo'lishiga qaramay, zarrachalarning zich joylashuvi va sintezdan oldingi tuzilmaning saqlanib qolganligini bildiradi. Shuningdek, bu morfologiya kislotali tozalash va keyingi ishlov berish jarayonlaridan so'ng ham zarrachalar orasida kuchli bog'lanish mavjudligini ko'rsatadi.

Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, dastlabki SiO_2 namunasi past darajadagi disperslikka va nisbatan kam rivojlangan sirt tuzilishiga ega bo'lib, bu uning adsorbsion xossalari cheklashi mumkin. Shu sababli bunday materialni mezog'ovak strukturalarga aylantirish muhim hisoblanadi.

Tetradetsiltrimetil ammoniy bromid (TTABr) ishtirokida sintez qilingan MCM-41 namunasi SEM tasvirlarida butunlay boshqacha morfologiyani namoyon etdi.

Dastlabki SiO₂ bilan solishtirganda, bu namunada zarrachalar ancha mayda, yuqori dispersli va kuchli darajada agregatsiyalangan holatda ekanligi kuzatildi.

Materialning umumiy ko‘rinishi yumshoq va paxtasimon tipdagi g‘ovakli struktura bilan xarakterlanadi. Zarrachalar o‘zaro birikib murakkab uch o‘lchamli agregatlarni hosil qilgan. Bu esa sintez jarayonida yuzaga kelgan o‘zgarishlarning chuqurligini ko‘rsatadi.

MCM-41 strukturasi hosil bo‘lish jarayonida TTABr sirt-faol modda (templating agent) sifatida micellar tuzilmalar hosil qilib, kremniy dioksidning qayta kondensatsiyalanishiga yo‘naltiruvchi rol o‘ynaydi. Natijada dastlabki yirik va zich SiO₂ zarrachalari parchalanib, ularning o‘rnida tartibli mezog‘ovak tuzilishga ega yangi struktura shakllanadi. Bu jarayon zarrachalar hajmining sezilarli darajada kichrayishiga va ularning disperslik darajasining ortishiga olib keladi.

SEM tasvirlarida kuzatilgan g‘ovakli va rivojlangan sirt tuzilishi MCM-41 materialining yuqori solishtirma sirt maydoniga ega ekanligidan dalolat beradi. Zarrachalarning bir-biri bilan agregatsiyalanishi ularning ichki g‘ovak tizimi mavjudligini inkor etmaydi, aksincha, bu holat mezog‘ovak materiallar uchun xos bo‘lgan xususiyat hisoblanadi.

Sintez qilingan namunalarning elementar tarkibini aniqlash va xomashyodan yakuniy mahsulotgacha bo‘lgan kimyoviy o‘zgarishlarni kuzatish maqsadida energodispersion rentgen spektroskopiyasi (EDS) tahlili amalga oshirildi. Quyidagi rasmlarda (2-rasm) ajratilgan SiO₂ va MCM-41 nanomaterialining EDS spektrlari hamda ulardagi elementlarning miqdoriy ko‘rsatkichlari keltirilgan. Ushbu tahlil materiallarning asosiy karkasini tashkil etuvchi elementlarning nisbatini va namunaning tozalik darajasini baholash imkonini beradi.

2-Rasm. Namunalarning EDS tahlili natijalari: a) ajratilgan SiO₂; b) sintez qilingan MCM-41 nanomateriali.

Ajratib olingan kremniy dioksidi namunasi EDS tahlili orqali o‘rganilganda, spektrda faqat kremniy (Si) va kislorod (O) elementlariga xos intensiv cho‘qqilar kuzatildi. Elementlarning miqdoriy tarkibi massaga nisbatan O-55.69% va Si-44.31% ni tashkil etadi. Atom foizidagi nisbat (O-68.82%, Si-31.18%) deyarli 2:1 ga yaqin bo‘lib, bu moddaning stexiometrik jihatdan sof SiO₂ ekanligini tasdiqlaydi. Spektrda

boshqa elementlarning aniqlanmasligi ajratib olish va tozalash jarayonlari samarali amalga oshirilganini ko'rsatadi. Shu sababli, olingan SiO₂ yuqori tozalik darajasiga ega bo'lib, keyingi sintez jarayonlari uchun mos xomashyo hisoblanadi.

Sintez qilingan MCM-41 namunasi EDS spektri ham uning asosiy tarkibi kremniy va kisloroddan iborat ekanligini ko'rsatdi. Miqdoriy jihatdan O-56.71% va Si-43.11% aniqlangan bo'lib, bu materialning silikat asosli karkasdan tashkil topganligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, spektrda juda kam miqdorda Na-0.18% elementi aniqlangan. Natriy izlari sintez jarayonida ishlatilgan ishqoriy reagentlar (masalan, NaOH) yoki templating agent qoldiqlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, natriy miqdorining juda kamligi materialning umumiy tozaligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Kremniy va kislorodning ustunligi MCM-41 ning mezog'ovakli silikat tuzilmasi muvaffaqiyatli shakllanganini ko'rsatadi. Bu esa materialning yuqori sirt maydoni va adsorbsion xossalriga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Morais, LA; Kastro, FL; Fernandes, GJT; Araujo, MDS; Farias, MF; Guedes, APMA; Fernandes, VJ Jr.; Araujo, AS Titan o'z ichiga olgan MCM-41 nanomateriallarining sintezi va tavsifi va BTEX ning katalitik oksidlanishi uchun qo'llanilishi. Katal. Res. 2023, 3, 17.

**ИЗУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И
АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ БЕНТОНИТА НАВБАХОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ.**

¹Мамадолиев И.И., ²Абдикамалова А.Б

¹Ташкентский международный университет Кимё филиал Самарканд, [140143](#)

У

²Институт общей и неорганической химии, Ташкент, 77а М. Улугбек

aziza.abdik@gmail.com

Аннотация. В работе исследованы состав, структура и адсорбционные свойства природного бентонита Навбахорского месторождения (Навои). Разработан эффективный метод обогащения, повышающий содержание монтмориллонита с 44,5% до 91,8%. Установлено влияние катионообменной ёмкости (КОЕ) на текстурные и сорбционные характеристики образцов. Показано, что термическая обработка позволяет целенаправленно регулировать КОЕ, что открывает возможности для создания органобентонитов с заданными свойствами.

Ключевые слова: бентонит, монтмориллонит, органоглина, катионообменная ёмкость, адсорбция, модификация, Навбахорское месторождение.

о

р

о

Введение и актуальность. Современные требования промышленности к функциональным материалам обуславливают необходимость поиска и совершенствования природных минеральных сорбентов [1]. Бентонитовые глины, богатые монтмориллонитом, занимают особое место среди природных слоистых силикатов благодаря уникальному сочетанию высокой катионообменной ёмкости, развитой удельной поверхности и способности к межслоевому расширению [2]. Именно эти свойства лежат в основе использования бентонитов в нефтехимии, строительстве, медицине, фармакологии и экологическом мониторинге. Модификация природных бентонитов органическими поверхностно-активными веществами (ПАВ) позволяет получать органоглины -перспективный класс гибридных материалов, сочетающих гидрофобные и сорбционные характеристики. Ключевым параметром, определяющим эффективность такой модификации, является катионообменная ёмкость (КОЕ) исходного бентонита: она контролирует плотность упаковки органических катионов в межслоевом пространстве монтмориллонита [3].

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служила бентонитовая глина (БН) Навбахорское месторождение. Природный бентонит имеет жёлто-зелёный оттенок и содержит тонкие включения окисленных рудных минералов в песчано-алевритовых примесях [4]. Исходный минералогический состав представлен монтмориллонитом (44,5%), иллитом (23,5%), каолинитом (9,8%), кварцем (10,1%), хлоридами (2,3%) и прочими примесями (9,8%). Для комплексной характеристики образцов применялись следующие методы: Рентгенофазовый анализ (РФА)- дифрактометр XRD-6100 (Shimadzu, излучение $\text{CuK}\alpha$) для идентификации минеральных фаз и определения межслоевых расстояний; Термогравиметрический анализ (ТГА/ДСК) - дериватограф Paulik-Paulik-Erdey для изучения термического поведения образцов; Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) -микроскоп EVO MA10 (Carl Zeiss) для морфологического анализа частиц; ИК-спектроскопия-для идентификации функциональных групп и химических связей; Химический анализ -по ГОСТ 21216-2014 (определение оксидного состава)

Результаты и обсуждение. Рентгенофазовый анализ природного бентонита БК выявил характерные пики монтмориллонита при $2\theta \approx 6-10^\circ$ (рефлекс d_{001} , межслоевое расстояние $\sim 1,261$ нм), а также рефлексы кварца ($2\theta \approx 26,6^\circ$), иллита ($2\theta \approx 8,7^\circ$) и каолинита. Химический состав образца характеризуется высоким содержанием SiO_2 (57,6%) и Al_2O_3 (14,5%), типичным для алюмосиликатных глинистых минералов (табл. 1).

Данные термогравиметрического анализа демонстрируют два характерных эндотермических эффекта: при 50-60°C (удаление физически адсорбированной

воды) и при 400-500°C (дегидроксилирование монтмориллонита). ИК-спектроскопия подтвердила наличие ОН-связей (полосы при 3629 и 3437 см⁻¹), Si-O-Si/Si-O-Al деформационных колебаний (525 и 468 см⁻¹) и алкильных С-Н связей (2923 см⁻¹), указывающих на органические примеси.

Таблица 1. Оксидный состав (%) природного бентонита (БК)

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ +TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	п.п.п.
57,6	14,5	6,6	1,0	1,4	3,9	1,15	13,8

Обогащение бентонита: повышение содержания монтмориллонита.

Разработанный комбинированный метод обогащения включает три последовательных этапа: (1) механическое разделение и отмучивание для удаления крупных неглинистых частиц; (2) набухание в дистиллированной воде в течение 48 ч с последующей декантацией верхнего слоя (20 см); (3) обработка кальцинированной содой (Na₂ CO₃) по формуле: $M = 0,01 \cdot (m - V) / 0,6$ где M - масса Na₂ CO₃ (г); m - масса суспензии (г); V - объём суспензии (мл); 0,6 - поправочный коэффициент (для плотности глины 2,5 г/см³). В результате обогащения содержание монтмориллонита возросло с 45,5 до 92,7%, содержание кварца снизилось с 10,8 до 0,22%, иллита - с 23,5 до 6,1% (табл. 2). Химический анализ обогащённого образца зафиксировал увеличение содержания Al₂ O₃ (с 12,5 до 18,8%) и Na₂ O (с 3,8 до 6,4%), что отражает концентрацию алюмосиликатных компонентов и насыщение ионами натрия.

Таблица 2. Минералогический состав образцов (%) до и после обогащения

Образец	Монтмориллонит	Кварц	Каолинит	Иллит	Примеси
Исходный (БК)	45,5	10,1	10,8	23,5	12,1
Обогащённый	92,7	0,22	0,9	6,1	1,0

Гранулометрический анализ обогащённого бентонита показал увеличение доли фракции 1-5 мкм (с 21,3 до 30,1%) и снижение доли крупных частиц 100–1000 мкм (с 11,2 до 7,9%), что обусловлено удалением кварцевых зёрен и дополнительным диспергированием глинистых агрегатов при химической обработке.

Заключение. Проведённое комплексное исследование природного бентонита Навбахорское месторождение позволяет сформулировать следующие основные выводы: Природный бентонит содержит монтмориллонит (45,5%), иллит (23,5%), каолинит (10,8%) и кварц (10,1%). Высокое содержание SiO₂ (57,6%) и Al₂ O₃ (14,5%) подтверждает алюмосиликатную природу материала. Разработанный трёхстадийный метод обогащения (механическое разделение + декантация+обработка Na₂ CO₃) обеспечивает концентрирование

монтмориллонита до 92,7% при одновременном снижении содержания кварца (0,2%) и иллита (6,1%). Это сопровождается увеличением дисперсности, удельной поверхности и адсорбционного потенциала.

Использованная литература

1. Bergaya F., Theng B.K.G., Lagaly G. (Eds.) Handbook of Clay Science. Elsevier, Amsterdam, 2006. 1224 p.
2. Mamadoliev I. et al. Study of the structural characteristics of adsorbents from Navbahar bentonite and their use in the treatment of industrial wastewater //Journal of Ecological Engineering. – 2026. – Т. 27. – №. 7.
3. Abdikamalova Aziza, Ikromjon Mamadoliyev, and Sherzod Bakhronov. "Montmorillonit gillari sorbsiya xususiyatini yaxshilash uchun boyitish va aktivlash." *«acta nuuz»* 3.3.1. 1 (2025): 340-343..
4. Mamadoliev I. I., Norbutayev M. U., Mardonov X. M. Study of adsorption of high-silica adsorbents obtained from navbahor bentonite //Экономика и социум. – 2025. – №. 12-1 (139). – С. 253-259.

ISHLAB CHIQRISHDA FOYDALANILGAN ADSORBENTLARNI QO‘LLASH ORQALI PARAFIN VA SEREZINLARNI TOZALASH JARAYONINI O‘RGANISH

t.f.n., dotsent Raxmonov Ortiq Komilovich.

Farg‘ona davlat texnika universiteti. E-mail: ortiq.raxmonov@fstu.uz

t.f.d., professor Salixanova Dilnoza Saidakbarovna.

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

t.f.d., dotsent Anorov Rustamjon Abduraxmonovich

Qo‘qon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishlab chiqilgan tanlovchi adsorbentlardan foydalanib, parafin va serezinlarni tozalash texnologiyasini takomillashtirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotda turli adsorbentlar, jumladan, tabiiy seolit, alyuminiy oksidi, kremniy dioksidi va funksional polimerlarning adsorbtsiya qobiliyati o‘rganildi. Eksperimental natijalar shundan dalolat beradiki, kremniy dioksidi va funksional polimerlar eng yuqori adsorbtsiya samaradorligiga ega bo‘lib, parafin va serezin tarkibini 96-97% gacha tozalash imkonini beradi. Alyuminiy oksidi esa o‘rtacha adsorbentlik xususiyatiga ega bo‘lib, mezopora tuzilishi sababli selektiv ajratishda samaradorligi nisbatan past bo‘ldi.

Kalit so‘zlar. Parafin, serezin, adsorbtsiya, seolit, funksional polimer, FTIR spektroskopiya.

Neft va neft mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlarida parafin hamda serezinlarni tozalash masalasi muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu moddalar kosmetika, farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati va moylash materiallari ishlab chiqarish kabi turli sohalarda keng qo'llaniladi. Shu bois, ularning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun samarali tozalash texnologiyalarini ishlab chiqish zarur hisoblanadi.

Parafin va serezinlarning tozalik darajasi ularning fizik-kimyoviy xossalariga hamda amaliy qo'llanish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tarkibida mavjud bo'lgan ortiqcha aralashmalar mahsulotning mexanik mustahkamligi, termik barqarorligi va uzoq muddat saqlanish xususiyatlarini yomonlashtirishi mumkin. Shu sababli, ushbu moddalarni samarali usullar yordamida chuqur tozalash sanoat uchun dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Hozirgi vaqtda adsorbsiya usuli parafin va serezinlarni tozalashda eng samarali va keng qo'llaniladigan texnologiyalardan biri sifatida qaraladi, chunki u komponentlarni selektiv ajratish imkonini beradi. Mazkur jarayonda qo'llaniladigan adsorbentlar yuqori darajadagi tanlovchanlik xususiyatiga ega bo'lishi talab etiladi. Ushbu tadqiqotda aynan selektiv adsorbentlardan foydalanish asosida parafin va serezinlarni tozalash texnologiyasini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi [1]. Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar quyidagilardan iborat:

1. Materiallar va reagentlar tanlovi: Parafin va serezinning turli tarkibiy variantlari tadqiq etildi. Tabiiy va sun'iy adsorbentlar tayyorlanib, ularning fizik-kimyoviy xossalari o'rganildi.
2. Adsorbsiya jarayonini o'rganish: Parafin va serezin namunalari tanlangan adsorbentlar bilan ishlov berildi. Jarayonning harorat, bosim va vaqtga bog'liqligi tahlil qilindi.
3. Spektroskopik tahlillar: FTIR, UV-Vis spektroskopiya usullari orqali adsorbsiya jarayonining samaradorligi baholandi.
4. Termogravimetrik tahlil (TGA): Tozalashdan oldin va keyingi termostabillik ko'rsatkichlari aniqlandi.
5. Iqtisodiy va ekologik tahlil: Tozalash jarayonining iqtisodiy samaradorligi va chiqindilar miqdori baholandi[2].

1-jadval. Foydalanilgan adsorbentlar va ularning xususiyatlari

№	Adsorbent turi	Tarkibiy modda	Aktiv yuza (m ² /g)	G'ovaklilik tuzilma	Xususiyatlari
1	Tabiiy seolit	Al ₂ SiO ₅	250-300	Makropora	Yuqori mexanik barqarorlik
2	Alyuminiy oksidi	Al ₂ O ₃	150-250	Mezopora	Katalizator sifatida faol
3	Kremniy dioksidi	SiO ₂	300-500	Mikropora	Yuqori sorbsiya qobiliyati

4	Funksional polimer	Organik polimer	200-400	Gibrid	Selektiv adsorbsiya
---	--------------------	-----------------	---------	--------	---------------------

Tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, kremniy dioksidi va funksional polimerlar parafin va serezinlarni tozalashda eng yuqori samaradorlikka ega. Adsorbsiya jarayoni harorat va vaqtga bog'liq bo'lib, 70-80°C va 120-150 daqiqa davomida eng yuqori ajratish samaradorligiga erishildi. Tabiiy seolit va alyuminiy oksidi nisbatan past samaradorlik ko'rsatdi. FTIR spektroskopik tahlillari adsorbsiya natijasida ifloslanish darajasi kamayganini ko'rsatdi. Iqtisodiy tahlil natijalariga ko'ra, kremniy dioksidi va funksional polimerlarni ishlatish maqbulroq bo'lib, yuqori tozalash darajasiga erishish imkonini berdi. Bu natijalar sanoat miqyosida qo'llash uchun asos bo'la oladi[3-4].

2-jadval. Tanlangan adsorbentlarning parafin va serezinlardagi aralashmalarni ajratish samaradorligi quyidagi jadvalda keltirilgan.

№	Adsorbent turi	Adsorbsiya samaradorligi (%)	Tozalash darajasi (%)
1	Tabiiy seolit	65	78
2	Alyuminiy oksidi	72	82
3	Kremniy dioksidi	89	96
4	Funksional polimer	91	97

Bundan tashqari, spektroskopik tahlil natijalariga ko'ra, serezin va parafinlarning ifloslanish darajasi sezilarli darajada kamaygani kuzatildi. Iqtisodiy tahlil natijalariga ko'ra, kremniy dioksidi va funksional polimerlarning ishlatilishi iqtisodiy jihatdan maqbul ekanligi aniqlandi. Ular kam sarf-xarajat talab etib, yuqori samaradorlik bilan ishlaydi[5-6].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov Sh. R., Tursunov U. A. Neft va neft mahsulotlarini qayta ishlash. Toshkent: Fan, 2018. B. 112–125.
2. Попов В. В., Иванов С. Н. Адсорбционные процессы в нефтехимии. Москва: Химия, 2015. С. 78–92.
3. Смирнов А. П., Козлов Д. И. Применение цеолитов в очистке углеводородов. Санкт-Петербург: Наука, 2016. С. 120–132.
4. Петров В. Н., Сидоров А. Л. Оксид алюминия как эффективный адсорбент. Екатеринбург: Уральский университет, 2018. С. 88–101.
5. Фёдоров К. П., Николаев И. Б. Современные технологии очистки нефти и нефтепродуктов. Казань: Казанский университет, 2020. С. 135–148.
6. Дмитриев С. А., Орлов А. Ю. Каталитические методы очистки нефтяных парафинов. Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2019. С. 45–59.

ULTRATOVUSH TA'SIR ETILGANHOLDA MAHALLIY ADSORBENTLAR YORDAMIDA PARAFINNI KONTAKTLI TOZALASH

t.f.n., dotsent Raxmonov Ortiq Komilovich.

Farg'ona davlat texnika universiteti. E-mail: ortiq.raxmonov@fstu.uz

t.f.d., professor Salixanova Dilnoza Saidakbarovna.

O'zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

t.f.d., dotsent Anorov Rustamjon Abduraxmonovich

Qo'qon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishlab chiqilgan tanlovchi adsorbentlardan foydalanib, parafin va serezinlarni ultratovush yordamida tozalash texnologiyasini takomillashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda turli adsorbentlar, va ularning adsorbsion qobiliyati o'rganildi. Eksperimental natijalar shundan dalolat beradiki, biz tanlagan adsorbentlar eng yuqori adsorbsiya samaradorligiga ega bo'lib, parafin va serezin tarkibini 95-98% gacha tozalash imkonini beradi. Tajribalar 100 dan 180 s gacha o'zgartirib turildi va 18, 21 va 24 kHz ultratovush chastotalarida o'tkazildi.

Kalit so'zlar. Adsorbent, parafin, serezin, adsorbsiya, seolit, funksional polimer, UZG-10M generatori, ultratovush.

Ma'lumki, suyuqlik (masalan, eritilgan parafin) orqali o'tadigan kuchli ultratovush to'lqini siqilish va tushirishning ketma-ket hududlarini hosil qiladi. Alohida uchastkalarda gaz va bug' bilan to'ldirilgan pufakchalar va bo'sh bo'shliqlar mavjud bo'lib, ularning o'lchamlari submikroskopikdan nisbatan sezilarli darajada o'zgarib turadi va va ularning mavjud bo'lish vaqti ba'zan juda qisqa, ba'zan esa nisbatan uzoq bo'ladi. Ushbu hodisa kavitatsiya deb ataladi va u 5-24 kHz chastotali ultratovush to'lqinlari ta'sirida sodir bo'ladi. Bugungi kunda suyuqliklardagi kavitatsiya effekti barqaror emulsiyalar, kolloid suspenziyalar, zarrachalar dispersiyasi va boshqalarni olish uchun ishlatiladi [1,2].

Kavitatsiyaning ta'siri nisbatan uzoq vaqt oldin kashf etilgan, ammo uning mexanizmi hozirgi kunga qadar to'liq o'rganilmagan. Kuk [2] fikriga ko'ra, kavitatsiya "ta'siri" qattiq jism yuzasiga suyuqlik ta'sirining natijasidir. Ammo Kuk bu qanday sodir bo'lishini oshkor qilmadi. Reyli [3] sezilarli bosimlar nafaqat suyuqlik ta'sirida, balki qattiq jism yuzasidan ma'lum masofada kavitatsiya pufakchasining qisqarishi paytida ham paydo bo'lishini isbotladi. Binobarin, kavitatsiya effekti-bu yani suyuqlik va massa almashinuvi hodisalarining butun hajmida gidrodinamik holatni o'zgartiradigan murakkab fizik jarayondir.

Hozirgi vaqtda turli quvvatdagi ultratovush generatorlarini ishlab chiqarish jadal rivojlanmoqda, bu ularni neftni qayta ishlash zavodlarida parafinlarni adsorbsion tozalashda qo'llash imkonini beradi. Yuqoridagilarni hisobga olib, biz mahalliy adsorbentlar bilan parafinni tozalash jarayonining parametrlariga ultratovush ta'siri bo'yicha eksperimental tadqiqotlar o'tkazdik. Aralashma sifatida biz Kermine konidan

olingan termik faollashtirilgan opoka aralashmasidan (1:1) nisbatda Navbahor konidan olingan kislotali faol karbonatli paligorskit bilan tozalanayotgan parafin umumiy massasining 5% miqdorida foydalandik. Eritilgan parafindagi kavitatsiya UZG-10M generatoriga asoslangan ultratovushli magnitostriktiv blok yordamida amalga oshirildi, u quyidagi xususiyatlarga ega: quvvat sarfi - 18 kVt va chastotani nazorat qilish chegaralari 18 dan 24 kHz gacha. Ultratovush tarqatuvchi sifatida magnitostriktiv PMS-6 markalari qurilma ishlatilgan. Ultratovush generatori (UZG-10M) yordamida olindi va adsorberga o'rnatilgan tarqatuvchi emitentlarga uzatildi, bu erda eritilgan parafin harakati bo'ylab turgan ultratovush to'lqinlari hosil bo'ldi. Bunday holda, parafin bilan adsorbent aralashmasi qo'shimcha ravishda dvigatel yordamida 150 ayl/min tezligiga ega bo'lgan aralashtirgich bilan aralashtiriladi.

Adsorberda eritilgan parafinning to'lqin uytish davomiyligi 100 dan 180 s gacha o'zgarib turadi. Tajribalar 18, 21 va 24 kHz ultratovush chastotalarida o'tkazildi. Tajribalar yakunida tozalangan parafinlar standart talablariga muvofiq tahlil qilindi. Olingan natijalar jadvalda keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, kavitatsiya effektini qo'llash ustidan nazorat ultratovushsiz ta'sirga nisbatan parafinni tozalash sifatini sezilarli darajada oshirishga imkon berdi.

Masalan, 18 kHz chastotali ultratovushdan foydalanilganda, parafin rangi 1 shartli birlikka, 21 va 24 kHz chastotada esa 2 shartli birlikka kamayadi. Shu bilan birga, parafin tarkibidagi qoldiq mineral moy miqdori 1,49 dan 0,9% gacha, oltingugurt 0,15 dan 0,05% gacha, aromatik uglevodorodlar 1,2 dan 0,6% gacha kamayadi. Bundan tashqari, parafinning erish nuqtasi 55,2 dan 57,1⁰S gacha ko'tarildi.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, ultratovush chastotasini 21 kHz dan (24 kHz gacha) oshirish tozalanayotgan parafinlarning fizik-kimyoviy xususiyatlariga deyarli ta'sir qilmaydi, bu esa ushbu jarayonni 21-24 kHz oralig'ida amalga oshirish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi, lekin undan ko'p emas.

Parafinni tozalash jarayonining harorati ultratovushli nurlanish paytida kavitatsiya ta'siriga ta'sir qiluvchi muhim parametrlardan biri hisoblanadi. Biz parafinni tozalash sifatiga ultratovush ta'sirida haroratning ta'sirini o'rganib chiqdik. Bunday holda, tajriba sharoitlari bir xil bo'lib qoldi, faqat harorat 70-110⁰S ichida o'zgargan.

Jadvalda ultratovush ta'siriga nisbatan parafinni tozalash jarayonining haroratini 70 dan 110⁰S gacha oshirish uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'zgartirishga unchalik katta ta'sir qilmasligini ko'rsatadi. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, jarayon haroratini 90 dan 110⁰S gacha oshirish 21 kHz chastotali ultratovush ta'sirida ham, usiz (nazorat) hosil bo'lgan parafinlarning sifat xususiyatlarini deyarli ahamiyatsiz darajada o'zgartiradi.

Bu jarayonning haroratini 90-100⁰S oralig'ida cheklashning maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi. Ishlatilgan adsorbentlarga ultratovush tebranishlarining

ta'sir qilish mexanizmi, ya'ni tebranish pufakchalarining (sorbatlarning) qattiq zarrachalarning teshiklari va bo'shliqlariga sorbsiyasi bilan izohlanishi mumkin. "Ovozli shamol" adsorbentlarning intensiv siljishiga olib keladi, bu ularning sorbsion faolligini oshiradi.

1-jadval

Ultratovush ta'sir qilish chastotasiga qarab tozalangan parafinlarning sifat ko'rsatkichlarining o'zgarishi

Ultratovush chastotasi, kHz	Tozalangan parafinning fizik-kimyoviy xossalari				
	Rangi, shartli/bir.	Erish harorati, °S	Tarkibi, %		
			moyi	oltingu gurt	aromatik uglevodorodlar
Ultratovushsiz (nazorat)	7,0	55,2	1,49	0,15	1,2
18	6,0	56,0	1,21	0,10	0,9
21	5,0	56,8	0,93	0,06	0,7
24	5,0	57,1	0,90	0,05	0,6

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюменисценция.-М., Химия,1986 с.277
2. Сульман М.Г. Влияние ультразвука на каталитические процессы. «Успехи химии», 69 (2), 2000, с.178-191.
3. Kenneth S. Suslick. "Sonochemistry" Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Fouth Edition, vol.26; John Willey & Sons, Inc: New Vork, 1998, pp 516-541.

LABORATORY APPARATUS USED FOR OBTAINING FOOD EMULSIONS FROM REHEATED OILS

Salikhanova Dilnoza

Prof. Institute of General and Inorganic Chemistry,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Muxtasar Ismoilova

Doctorant. **Namangan State Technical University**

Abstract: This study examines laboratory methods for producing food-grade oil-water emulsions based on purified reheated vegetable oils using phospholipid emulsifiers. Conventional mechanical homogenization and ultrasonic homogenization were compared in terms of emulsion quality and stability. The effects of oil concentration, emulsifier type, processing temperature, and mixing time were evaluated. Ultrasonic homogenization at 20 kHz produced finely dispersed emulsions

with droplet sizes of 0.1–0.5 μm and stability of up to 30–35 days. Optimal stability was observed at oil contents of 15–20% and temperatures of 50–60 $^{\circ}\text{C}$. The results show that emulsions from reheated oils are comparable to those from fresh oils and can be effectively used as release agents in bakery and confectionery production.

Keywords: food emulsions; reheated vegetable oils; ultrasonic homogenization; phospholipid emulsifiers; oil–water systems; emulsion stability; bakery release agents; cavitation

At present, the production of food products, ensuring their safety, and improving their quality are of great global importance. Therefore, the use of natural raw materials in food production is increasingly required not only to enhance nutritional value but also to improve commercial quality. Confectionery, bread, and bakery products may be cited as examples of such foods. Bread and bakery products are staple foods consumed daily by humans; consequently, their commercial and quality characteristics are of considerable scientific and practical significance.

Food emulsions were prepared using a conventional homogenizer as well as an ultrasonic homogenizer (Ultrasonic Processor). The operating mechanism of ultrasonic treatment is shown schematically in Figure 1.

Sonotrode: The sonotrode is the component that transmits ultrasonic waves into the liquid medium. It vibrates at high frequency, generating acoustic waves within the liquid.

Acoustic pressure (compression and rarefaction): Under ultrasonic action, two alternating states occur in the liquid:

Compression (C), where pressure increases

Rarefaction (R), where pressure decreases

This process repeats over time and is represented as a wave pattern in the diagram.

Figure 1. Operating mechanism of an ultrasonic homogenizer.

Bubble formation (cavitation): During rarefaction, microscopic bubbles (gas or vapor) form within the liquid. These bubbles grow and then collapse violently when pressure increases, a phenomenon known as cavitation.

Effects of bubble collapse

When bubbles collapse:

Extremely high localized temperatures and pressures are generated

Strong microjets and shock waves are produced

As a result:

Oil droplets are finely dispersed

Phases are thoroughly mixed

Water and oil phases

The water phase is shown in blue and the oil phase in yellow.

Stage 1: Oil is dispersed in water as large droplets

Stage 2: Under ultrasonic action, oil droplets are finely dispersed, forming a stable emulsion

This process is widely used in the food industry for emulsion preparation.

The high-frequency generator converts mains voltage (40–50 Hz) into a high frequency of 20 kHz and stabilizes the alternating voltage. It converts direct current into high-frequency alternating voltage, producing a constant high-frequency output (“pure sound”). The ultrasonic transducer converts electrical energy generated by a high-efficiency system generator into mechanical energy (20 kHz ultrasonic vibrations).

Subsequently, the effect of oil content on emulsion stability was studied. The obtained results are presented in Figure2.

Figure2. Effect of oil content on emulsion stability and storage duration: 1 – 15% oil; 2 – 20% oil; 3 – 25% oil; 4 – 30% oil

The results show that emulsions containing 15% oil remained stable for 30–35 days. Increasing the oil content from 15% to 30% was found to nearly double emulsion

stability. However, considering economic feasibility, increasing oil content beyond 20% was deemed impractical; therefore, an optimal oil content of up to 20% was considered sufficient.

Thus, emulsions obtained from purified reheated oils not only serve as viable alternatives to emulsions prepared from fresh oils, but those produced using ultrasonic homogenization are also competitive in terms of energy and time efficiency, ultimately contributing to improved quality of bakery products.

To determine the physicochemical parameters of raw materials and finished products, rapid, accurate, and modern analytical methods were selected. A magnetic stirrer and an ultrasonic homogenizer were used as laboratory equipment for food emulsion preparation. Using statistical methods, an approach for evaluating analytical errors in the analysis of food emulsions and raw materials was developed.

REFERENCES

1. Инструкция по определению годового экономического эффекта при использовании новой техники, изобретений и распределений. М.:ГКНТ,2005,12с.
2. Исмоилова М.А., Адашев Б.Ш., Салиханова Д.С., Рахматуллаева М.М., Хакимова А.Д., Саидханова Ш.А. Получение водомасляных эмульсий// Научный вестник наманганского государственного университета, Наманган 2022,С.76-84.

VINOMATERIALLARNI TOZALASHDA ADSORBENTLARNING ROLI

**t.f.d., professor D.J. Jumayeva, k.f.d., professor X.A. Abduraximov,
t.f.f.d., dotsent A.X. Abduraximov**

*O‘zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Guliston Davlat Universiteti,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Annotatsiya. Adsorbentlarning adsorbsion xususiyatlari vinomateriallarni tozalash jarayonida ularning fizik-kimyoviy xossalari va vinomateriallarni sifatiga ta’siri tadqiq etilgan. Vinomateriallarni tozalashda qo‘llaniladigan bentonit, jelatin, xitozan, polivinilpolipirolidon va faol ko‘mir kabi turli adsorbentlarning sorbsiya samaradorligi ilmiy tadqiqotlar tahlili asosida sharxlangan. Adsorbsiya jarayonining mexanizmlari hamda vinomaterial tarkibidagi zararli hamda noxush komponentlarni kamaytirishdagi ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: adsorbsiya, vinomaterial, bentonit, xitozan, polivinilpolipirolidon, tiniqlashtirish, fenol birikmalar

Kirish. Ishlab chiqarish jarayonida sorbsion materiallardan foydalanish orqali vinomateriallarning sifatini oshirish texnologik bosqichning eng muhim xususiyatini belgilaydi. Vinomaterial tarkibida oqsillar, fenol birikmalar, polisaxaridlar va boshqa kolloid moddalarning mavjudligi uning loyqalanishiga hamda uning barqarorligini pasayishiga olib keladi. Bu esa mahsulotning optic tiniqligi va visual xususiyatlari hamda saqlanish muddatiga shuningdek, sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi [1; 2].

Sorbsion materiallardan foydalanib adsorbsiya jarayoni orqali moddalarning qattiq yuzaga yutilishi amalga oshiriladi, bu orqali esa vino sanoatida vinomateriallardan noxush komponentlarni ajratib olishda muhim ahamiyatni belgilovchi jarayon orqali uning sifat ko'rsatkichlari optimallashtiriladi [3]. Tadqiqotlar tahlilidan aniqlandiki, adsorbentlarning sorbsion qobiliyati natijasida vinomaterialning tiniqligi, rangni barqarorligi hamda organoleptik xususiyatlarining yuqori sifatga olib chiqishi kuzatildi [4;5].

Adsorbsiya jarayoni fizik va kimyoviy hodisalar majmuasi bo'lib, u quyidagi omillarga bog'liq. Ya'ni adsorbentning sirt maydoni va g'ovakligining yuqori darajasi, sirtning kimyoviy funksional guruhlarining mavjudligi, muhitning pH darajasi hamda harorat va vaqt omilining jatayonga ta'siri kabi indikator ko'rsatkichlari orqali baholanadi.

Jarayonning boshida funkcionallashgan yuzalarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar amin ($-NH_2$), karboksil ($-COOH$) va gidroksil ($-OH$) guruhlari vinomaterial komponentlari bilan samarali o'zaro ta'sirga kirishishini ko'rsatgan [3].

Sorbsion materiallar yordamida vinomateriallarni sorbsiyasi quyidagi mexanizmlar asosida yuz beradi. Ya'ni bunda elektrostatik tortishish, vodorod bog'lanishlari hamda gidrofob o'zaro ta'sirlar kuzatiladi [6].

Bu mexanizmlar vinomaterial tarkibidagi moddalarning turiga qarab farq qiladi. Vinomateriallarni tozalashda qo'llaniladigan asosiy adsorbentlardan biri bentonit hisoblanadi. Mazkur sorbsion material tarkibi asosan tabiiy alumosilikat bo'lib, vino sanoatida eng keng qo'llaniladigan adsorbentlardan biri hisoblanadi. U asosan oqsil moddalarning adsorbsiyasi orqali vinomaterial tiniqligini ta'minlaydi. Bentonitning ion almashinish xususiyati orqali sorbsiya jarayonida yuqori samaradorlikni belgilaydi [2; 7].

Vinomateriallarni tayyorlash jarayonida jelatinning ham roli yuqiri bo'lib, bu musbat zaryadlangan oqsil sifatida vinomaterial tarkibidagi manfiy zaryadlangan taninlar bilan reaksiyaga kirishadi. Natijada, ular cho'kma hosil qilib ajraladi. Jelatin ayniqsa fenol birikmalarni kamaytirishda samarali ishtirok etadi [5; 8].

Bundan tashqari, xitozan tabiiy polimer sifatida ekologik toza adsorbentlik xususiyati bilan ma'lum. U fenol moddalarni kamaytirishda, mikroorganizmlarni yo'qotishda, vino sifatini optic tiniqligi va visual xususiyatlarini muvofiqlashtirishda

ishtirok etadi. Xitozandan sorbsion material sifatida foydalanish asosidagi adsorbsiya jarayonlari vino sanoatida istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi [4; 9].

Yana bir muhim sintetik adsorbentlardan biri polivinilpolipirolidon (PVPP) ham fenol birikmalarni selektiv ravishda sorbsiyalashda ishtirok etadi. U vinomaterial rangining o‘zgarishini oldini oladi va oksidlanish jarayonini sekinlashtiradi [8].

Tabiiy sorbent sifatida ma’lum faol ko‘mir yuqori g‘ovaklikka ega adsorbent bo‘lib, o‘zining g‘ovak yuzalarida noxush hidlar, rang beruvchi moddalar va pestitsid qoldiqlarini adsorbsiyalashda qo‘llaniladi. U ayniqsa gidrofob birikmalarni samarali yutadi [10].

Bu orqali vinomateriallarning sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Adsorbentlardan foydalanish natijasida quyidagi xususiyatlar kuzatiladi, ya’ni vinoning tiniqlik darajasi oshadi, kolloid barqarorlik xususiyati yaxshilanadi, zararli moddalarning kamayishi kuzatiladi hamda organoleptik ko‘rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilanadi [1; 7; 10].

Biroq adsorbentlarning ortiqcha miqdorda qo‘llanilishi vinomaterial tarkibidagi foydali komponentlarning kamayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli texnologik jarayonda maqbul miqdorni aniqlash orqali texnologik jarayonda qo‘llash muhim hisoblanadi [2].

Tadqiqotlarning chuqur tahlilidan ko‘rinadiki, so‘nggi yillarda adsorbsiya jarayoni vinomateriallarni tozalashda texnologik liniyalarda quyidagi innovatsion yo‘nalishlar orqali rivojlanmoqda. Ya’ni, nanostrukturali adsorbentlarning yaratilish, biologik xususiyatga ega adsorbentlar, jumladan, polisaxaridlar, o‘simlik ekstraktlari asosida olingan adsorbsion materiallar, selektiv adsorbsiya jarayonida qo‘llaniladigan sorbentlar yuqori ahamiyat kasb etmoqda. Funkzionallashgan materiallar asosida ishlab chiqilgan adsorbentlar vinomaterial tarkibidagi ma’lum komponentlarni aniq ajratib olish imkonini beradi [3; 6].

Umuman olganda, vinomateriallarni tozalashda adsorbentlarning qo‘llanilishi muhim texnologik vosita hisoblanadi. Ularni qo‘llash orqali vinomaterial sifatini yaxshilash, barqarorligini oshirish va zararli moddalarni kamaytirish kabi muhim ko‘rsatkichlar yordamida vinomateriallarning organoleptik xususiyatlarining yuqori sifatiga erishishga olib keladi. Vinomateriallarni tozalashda qo‘llaniladigan bentonit, jelatin, xitozan, PVPP va faol ko‘mir kabi adsorbentlar sorbsion jarayonning turli mexanizmlari asosida ishlaydi va ularning sorbsion samaradorligi vinomaterial tarkibiga bog‘liq hisoblanadi.

Mazkur sorbsion materiallarni kelajakda selektiv va ekologik xavfsiz adsorbentlar sifatida ishlab chiqish orqali vino sanoatining muhim yo‘nalishlaridan biri uchun xizmat qiladi. Olib borilayotgan yuqori tadqiqotlar natijalari aynan shu kabi sorbsion materiallarning kimyoviy hamda fizik-kimyoviy xarakteristikalarini tadqiq etish orqali davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahimov R. *Vinochilik asoslari*. Toshkent, 2018.
2. Ismoilov A. *Oziq-ovqat texnologiyasi*. Toshkent, 2020.
3. Валуйко Г.Г. *Технология вина*. Москва, 2015.
4. Киселёв А.В. *Физическая и коллоидная химия*. Москва, 2017.
5. Риберо-Гайон П. *Справочник по энологии*. Москва, 2013.
6. Герасимов М.А. *Процессы адсорбции в пищевых технологиях*. Санкт-Петербург, 2019.
7. Mierczynska-Vasilev A., Smith P.A. *Adsorption of Wine Constituents on Functionalized Surfaces*, 2016.
8. Zhang J. et al. *Assessment of clarifiers in wine*, 2021.
9. Cabello-Pasini A. et al. *Wine clarification using polysaccharides*, 2015.
10. García M. et al. *Removal of pesticide residues in wine*, 2016.

ТОЗА КРЕМНИЙ ДИОКСИДИ ВА ЦЕТИЛПИРИДИНИЙ ХЛОРИД ИШТИРОКИДА ТАРТИБЛАНГАН МЕЗАҒОВАКЛИ СИЛИКАТ МАТЕРИАЛ СИНТЕЗИ

т.ф.д., проф. Жумаева Дилноза Жўраевна, к.ф.ф.д. Ахророва Раъно
Олим қизи

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

Аннотация. Шоли пўстлоғи чиқиндиси асосида тоза кремний диоксидини ажратиб олиш усули ва унинг технологиясини ишлаб чиқиш орқали мақбул реагентлар ҳамда силикат модулли эритмаларни сувда эрувчан шароитларини танлаш орқали тозалик миқдори (SiO_2 -99.0÷99,7% гача) юқори бўлган реагентни олишга эришилган. Бу асосида шоли пўстлоғидан ноорганик аралашмаларсиз, юқори тозалик даражасига эга SiO_2 ажратиб олиш усули, яъни тоза кремнезем ажратиб олишнинг нисбатан содда технологияси ишлаб чиқилган. Мезағовакли силикатли материал синтезида темплант сифатида танланган цетилпиридиний хлорид ҳамда шолнинг чиқинди пўстлоғи таркибидан ажратиб олинган 99,7% даража тозаликдаги SiO_2 бирикиши натижасида поликонденсацияланиш жараёнининг бориши билан темплант-сурфактант мицеллаларининг атрофида ҳосил бўлган ва текстур каркаси вазифасини бажариши аниқланган, яъни темплант атрофида кремний диоксиди тартибланиши натижасида комплекс ҳосил қилиб, мезағовакли нанозаррачали кремнезем коллоидли аморф ҳолатидаги, заррачаларининг ўлчами 50-300 нмда, ғовақларининг ўлчами эса 1-10 нмдаги тартибланган мезағовақлар кўринишида мезағовакли сорбцион материал олишга эришилган.

Калит сўзлар: шоли пўстлоғи, кремний диоксиди, цетилпиридиний хлорид, Штёбер усули, золь-гель синтези, рН муҳити - 3, 5, 8, мезофовакли силикат материал.

Шоли пўстлоғи чиқинди хомашёсининг такрибидан тоза микдордаги кремний диоксидини (99.0÷99.7%) [1] ажратиб олиш асосида унга танланган темплант иштирокида золь-гель синтездан фойдаланиб Штёбер усулида мезофовакли силикат материал (МСМ) олиш жараёни тадқиқоти олиб борилди. Тадқиқот ишида хомашё сифатида танланган “Аланга” навли шолининг чиқинди пўстлоғини кимёвий таркиби ўрганилиб, мақбул ҳарорат сифатида 650°C ҳароратдаги кул таркибидаги энг юқори кремний (SiO₂-99,7%) нинг микдори аниқланди [2], намунадан эса силикат модули 1 га тенг микдорда эритма тайёрланди.

Тадқиқотнинг боришида Штёбер усулида [3] золь-гель синтезини амалга ошириш учун куйидаги кетма-кетлик бажарилди. Дастлабки шоли чиқинди пўстлоғини дистилланган сув билан ювилгач, шоли пўстлоғини қуришиб, ажратиб олинди. Ажратилган массани 120°C ҳароратда қурилди ва муфель печида 2 соат вақт давомида 650°C ҳароратда оқ рангга келгунча куйдирилди. Кремний (IV) оксидини олишда 6 г куйдирилган моддани натрий гидроксиднинг 100 млда 2М сувли эритмасида эритиб, кремний диоксиди ҳосил қилинди, филтрлаш йўли билан чўкмадаги тиниқ бўлмаган эритмаси кўринишидаги SiO₂ гидрозолини ажратиб олиб, силикат эритмасини сульфат кислотанинг 35,0 масс.%ли эритмаси билан титрлаш натижасида рН нинг белгиланган 3, 5, 8 қийматларида силиказол ҳосил қилинди ва олинган гидрогелларни дастлаб хона ҳароратида ксерогел ҳолатига келгунча қурилди. Сўнгра эса ҳосил бўлган ксерогелларни эриган тузлардан куйидаги схема бўйича ювиш амалга оширилади, яъни, бунда аввало аммоний сульфатнинг 3,0 масс.% ли эритмаси билан, сўнгра аммиак гидратнинг сувли эритмаси билан икки марта ва энг охирида дистилланган сув билан икки марта ювилди. Бунда тадқиқот давомида вакуум филтрида чўкмалар ажратиб олингач, SiO₂ гидрогелларини хона ҳароратида қурилди, сўнгра қуришиш печида 2 соат давомида 120°C ҳароратгача кейин эса 650°C ҳароратда муфелли печда 2 соат давомида куйдирилди. Штёбер усулининг элементларидан фойдаланган ҳолда мезофовакли кремнийнинг паст ҳароратли золь-гель синтези жараёни бир неча босқичларни ўз ичига олди, яъни мазкур жараённинг бориши тоза кремний диоксидига танланган сурфактантни кўшиш орқали золь-гель синтез усули бўйича тартибланган мезофовакли сорбент олишнинг технологиясида тушунтирилади.

Дастлаб цетилпиридиний хлориднинг 2,5 г оғирликка эга намунасини 47,5 мл кремний диоксиди эритмасида 40°C ҳароратда эритиб, унинг 5,0 масс.% ли

эритмаси тайёрланди. Тайёрланган сирт фаол модданинг эритмасига 9,19 мл 35,0 масс.% ли сульфат кислотасини қўшиб, эритмани 40°C ҳароратда доимий равишда 30 дақиқа давомида аралаштириб турилди. Бунда рН нинг 3-, 5-, 8- қийматларига келгунича доимий бир хил тезликда томчилаш орқали аммиак гидратнинг сувли эритмасини (1:1) нисбатида қўшиб турилиши натижасида ҳар бир намуна учун уч хил, яъни рН муҳити 3-,5-,8- бирлик миқдордаги қийматлари бўйича намуналар олинди. Сўнгра эса олинган намуналарни вакуум фильтрида чўкмаларни ажратиб олинди, олинган гидрогелларни доимий хона ҳароратида 15% миқдорача намлик қолгунича қуритилди. Сўнгра олинган ксерогелларни куйидаги схема бўйича ювилди, аввал аммоний сульфатнинг 3,0 масс.% ли эритмаси билан, сўнгра аммиак гидратнинг сувли эритмаси билан икки марта ва ниҳоят, икки марта дистилланган сув билан ювилди, бунда таркибдаги реагентларни ювиб юбориш мақсадида икки марта дистилланган сувдан фойдаланилди. Кейин эса олинган чўкмалар хона ҳароратида қуритилгач, тайёр кукунларни 2 соат давомида 120°C ҳароратда термик ишлов бериш жараёни амалга оширилди.

Сўнгра эса 650°C ҳароратда 2 соат давомида чўкмаларни куйдириш орқали массадаги органик темплант чиқариб юборилди. Бунда темплантни чиқариб юборилиши натижасида мезоғовакларнинг ҳосил бўлишига эришилди. Жараёни куйидаги реакция тенгламалари ёрдамида ифодалаш мумкин:

Фойдаланилган адабиётлар.

1. № IAP 7776. Патент. Жумаева Д.Ж., Кодиров О.Ш., Эшметов И.Д., Тоиров О.З., Ахророва Р.О., Барноева С.Б., Рахимов У.Ю., Кузнецова Т.Ф. Шоли қобиғидан аморф кремний диоксидини олиш усули.

2. T.F. Kouznetsova, E.A. Kopysh, L.V. Kulbitskaya, D.J. Jumaeva, A.I. Ivanov Textural properties of ordered nanoporous silica synthesized on mesogenic template //June 2023. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus Chemical Series 59(2):125-138. DOI:[10.29235/1561-8331-2023-59-2-125-138](https://doi.org/10.29235/1561-8331-2023-59-2-125-138) Scopus.

3. T.F. Kouznetsova, E.A. Kopysh, P.M. Smolskaya, D.J. Jumaeva, A.I. Ivanov Development and search for the functionalities of new organic silica hybrid nanocomposites including chitosan biopolymers in a siloxane framework when their

conversion into monodisperse mesoporous silica particles // Transactions of the Kola Science Centre of RAS. Engineering Sciences, -2023- Vol-14, №3, P.210-215- doi:10.37614/2949-1215.14.3.03 8.

4. Жумаева Д.Ж., Ахророва Р.О., Рахимов У.Ю., Кодиров О.Ш.. Шоли донлари пўстлоғи асосида кремний диоксид олиш технологияси //Наманган муҳандислик-қурилиш институти Механика ва технология илмий журнали №3(3), 2022 Махсус сон 283-289 Б.

5. Жумаева Д.Ж., Барноева С.Б., Ахророва Р.О., Хошимов Ш.М., Халимова О.Б. Изотерма адсорбции паров воды на полученных адсорбентах //Universum: Химия и биология: Электронный научный журнал. Выпуск №10(112) Октябр, 2023 г. Часть 1. 53-57 стр.

6. Жумаева Д.Ж., Ахророва Р.О., Барноева С.Б., Эшметов И.Д., Жумаева Г.Ю. Изотерма адсорбции паров бензола на кремнеземных адсорбентах //Universum: Химия и биология: Электронный научный журнал. Выпуск №10(112) Октябр, 2023 г. Часть 1. 58-62 стр.

МОДИФИКАЦИЯ ЛАНГАН ГЛАУКОНИТ МИНЕРАЛИ АСОСИДА ОЛИНГАН АДСОРБЕНТЛАРНИ СОРБЦИОН ХОССАЛАРИ

*докторант С.А.Убайдуллаев, проф. Ш.П.Нуруллаев, доц. З.С.Алихонова
Тошкент кимё-технология институти*

Аннотация. Маҳаллий табиий Глауконит минералини этилендиамин (ЭДА), этилендиамин дигидрохлорид (ЭДАДХ) ва гексаметилендиамин дигидрохлорид тузлари (ГМДАДХ) билан модификацияланган намуналари ёрдамида бензол буғи, мис (II) ионларини сорбцион хоссалари ўрганилган. Адсорбцияланиш миқдорини ҳарората ва нисбий босимга (P/P_0) боғлиқлиги аниқланган, ҳамда янги минерал асосида олинган адсорбентларни бензол буғини сорбцияланишини сорбцион фаоллиги кўрсаткичлари келтирилган.

Калит сўзлар. Маҳаллий глауконит, модификациялар, органик модификатор, адсорбцияланиш миқдори, нисбий босим, ҳарорат, сорбцияланиш изотермаси, адсорбцион кўрсаткичлар.

Ҳозирги кунда табиий минерал хом ашёлар ҳисобланган бентонит, каолин ҳамда цеолитлар ёрдамида ифлосланган сув ресурсларини тозалаш учун янги маҳаллий минерал хом ашёлардан арзон, янада самарадор ва технологик жиҳатдан экологик афзалликларга эга бўлган модификацияланган адсорбентларни олиш ҳамда уларни коллоид-кимёвий хоссаларини ўрганишга жиддий аҳамият берилмоқда, чунки минералларни кимёвий модификацияланган адсорбентлари нефт маҳсулотлари таркибидаи органик моддалар ва сув

ресурсларида мавжуд бўладиган зарарли металл ионларини сорбциялаш қобилиятларини ошириш имконияти бор [1-2].

Табиий минерал – *глауконит* Тошкентт вилоятидаги маҳаллий хом ашё бўлиб захираси 14 млн. тоннадан ортиқ ва кўпгина саноат тармоқларида фойдаланиш мумкин бўлган истикболли фойдали қазилмадир. Унинг таркиби SiO_2 -53,9; Al_2O_3 -5,6; Fe_2O_3 -18; MgO -5,0; CaO -1,0; K_2O -7,45; Na_2O -0,39; MnO_4 -0,04 ва P_2O_5 -0,44-0,39% дан иборатлиги, шунингдек, глауконит таркибида мис – 0,16; никель – 0,023; кобальт – 0,23; рух – 2,1; молибден – 0,2; кадмий – 0,11; хром – 4,0; барий – 0,30; кўрғошин – 0,5; висмут – 0,010% ва бошқа микроэлементлар борлиги аниқланди.

Минерални адсорбциялаш қобилиятини ошириш мақсадида уни этилендиамин, этилендиамин дигидрохлорид ва гексаметилендиамин дигидрохлорид тузлари билан модификация қилинди. Кимёвий модификацияланиш жараёни натрий ионларини диаммоний ионларига алмаштиришнива унинг сирт юзасини гидрофобдан гидрофилгга айлантириш имкониятини беради ва бунинг натижа-сида модификацияланган адсорбентлар ёрдамида бензол буғини ҳамда оқова сувлардаги мис (II) ионларини тозалаш имконини беради. Аминланган глауконит адсорбентлари ёрдамида бензол буғини сорбцияланиш изотермалари (1-расм) олинди.

1-расм. ГЛ ва модификацияланган адсорбентларда бензол буғининг сорбцияланиш изотермаси: 1-ГЛ; 2-ГЛ-ЭДАДХ; 3-ГЛ-ЭДА; 4-ГЛ-ГМДАДХ.

Бензол буғларини амин бирикмалари билан модификацияланган глауконит адсорбентларининг намуналарини адсорбцияланиш изотермалари бир-биридан сезиларли даражада фарқланиши аниқланди ва ушбу ҳолат ғовақлар структура-сидаи ўзгаришлар ҳамда бензолни ўзига хос бўлган хусусиятларда модификация-ланган сирт юзалар билан ўзаро таъсирланиши билан боғлиқлиги деб изоҳланди. Нисбий босим P/P_0 нинг миқдорини ошириш (1,2 гача) адсорбцияланиш миқдорини умумий тартибда ҳамма адсорбентлар намуналари учун кўтарилишига сабабчи бўлади, лекин улардаги адсорбцияланиш сатҳи турличадир.

Аминланган глауконит асосида олинган адсорбентлар билан оқова сувлар таркибидаги Cu^{2+} ионларини ажратиш олишга илтимос ҳарорат таъсири (293 К дан 323 К гача) бўйича тажрибалар натижасида 2-расмда келтирилган. Бунда 293-323К ҳароратларда адсорбцияланиш изотермаларининг шаклларида ўхшашлик борлиги, ҳамда ҳарорат ортиши билан адсорбцияланиш миқдорларини ошириш кузатилади. Олиб борилган тадқиқотлар асосида куйидаги адсорбцион фаоллик катори ифода қилинди: **ГЛ-ЭДАДХ>ГЛ-ГМДЭДХ>ГЛ-ЭДА>ГЛ.**

Хулоса қилиб айтганда, этилендиаммоний катионлари глауконит қатламлари орасида перпендикуляр, гексаметилендиаммоний катионлари эса ҳажмий катта-лиги туфайли параллел эса ҳажмий катталиги туфайли параллел ҳолда жойлашган.

2-расм. Модификацияланган адсорбентлар билан сувдаги Cu^{2+} ионларини сорбцияланишини ҳароратга боғлиқлиги: а-ГЛ; б-ГА-ЭДА; в-ГЛ-ЭДАДХ; г-ГЛ-ГМДЭДХ.

АДАБИЁТЛАР

1. Xandamova D.K., Nurullayev Sh.P., Xandamov D.A., Bekmirzayev A.Sh., Doniyorov S.A. Properties of methanole vapor adsorption in carbonate-polygorskite navbakhor bentonite // Asian Journal of Multidimensional Research. ISSN: 2278-4853. Vol. 10, Issue 1, January, 2021. Impact Factor: SJIF 2021, –p. 271-276.

2. Буриев М.И., Бобоев О.О., Убайдуллаев С.А., Нуруллаев Ш.П., Алихоннова З.С. Исследование выделения органических углеводородов и ионов металлов модифицированными адсорбентами // UNIVERSUM: Химия и биология, -№2 (140), 2026 г., стр. 57-63.

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА И ЦИНКА.

соискатель, *Ши-сянь Вячеслав Викторович*

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

к.х.н, доцент *Насирова Нилуфархон Кабилджановна*

Ташкентский государственный аграрный университет

Республика Узбекистан, г. Ташкент

д.т.н., проф., академик *Турабджанов Садриддин Махамаддинович*

д.т.н, проф, *Мухамедов Кабилджан Гафурович*

Ташкентский государственный технический университет

имени Ислама Каримова. Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. Исследование адсорбционных свойств природных сорбентов для очистки сточных вод от ионов цинка и железа. Разработан модифицированный сорбент на основе доломита и гуматов бурого угля.

Ключевые слова: адсорбция, доломит, ионы цинка, железа, сорбент,

В связи с бурным развитием химических, нефтеперерабатывающих, металлургических отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и других видов антропогенной деятельности, водоочистка сточных вод является одной из лидирующих и актуальных проблем наших дней. На промышленных предприятиях для очистки сточных вод применяются комбинированные методы, включающие несколько методов в комплексе: механические, химические, физико-химические и биологические. Эти методы эффективны при больших концентрациях загрязняющих веществ. Однако при меньших концентрациях загрязняющих веществ для доочистки воды необходимо использование других методов.

Для удаления трудно извлекаемых растворенных нефтепродуктов, органических соединений и минералов, в том числе тяжелых металлов, при многостадийной очистке сточных вод важное место занимают адсорбционные методы. Достоинством данного метода является его высокая эффективность, возможность очистки сточных вод, содержащих несколько загрязняющих веществ. В настоящее время ведущее место занимают углеродные сорбенты, адсорбционная способность которых является следствием высокой пористости. Недостатком этих сорбентов является трудности их регенерации и как следствие невозможность их повторного использования. Относительно дешевым и доступным сырьем для изготовления адсорбентов являются природные

материалы и отходы промышленности [1]. Известно использование модифицированных сорбентов на основе природного монтмориллонита и отходов горной промышленности для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и нефтепродуктов [2-4].

Отвалы горно-обогатительных комбинатов могут быть использованы для очистки нефтепродуктов от сернистых соединений. Эффективность адсорбционной очистки достигает при этом достигает 80–95 % и зависит от химической природы сорбента, величины адсорбционной поверхности, от химического строения вещества и химической формы его нахождения в среде [5-7].

Целью данной научной работы является исследование адсорбционных свойств сорбентов, полученных на основе природного сорбента доломита и гуматов выделенных из бурого угля при очистке промышленных сточных вод от ионов цинка.

Объектами исследования были выбраны отвалы доломита Ангренского месторождения следующего содержания: CaO – 30,3; MgO – 24,2; SiO₂ – 3,10; Al₂O₃ – 0,65; Fe₂O₃ – 0,67; K₂O – 0,42 мас. % и гуматы, полученные щелочной экстракцией из бурого угля Ангренского месторождения и загрязненная ионами цинка и железа вода.

Исследования адсорбционных свойств отвалов доломита и доломита, модифицированного гуматами проводились в стационарных условиях и проточном режиме.

Изучение адсорбционных свойств отвалов доломита по отношению к ионам цинка и железа в стационарном режиме показывают, что с увеличением времени перемешивания степень поглощения ионов цинка растет и достигает до 71 %, ионов железа до 64 % (рис. 1). Здесь следует заметить, что ионы цинка проявляют большую поглотительную способность по сравнению с ионами железа.

Рисунок 1. Зависимость степени поглощения ионов железа и цинка от времени очистки воды в стационарных условиях. Сорбент доломит.

Для приготовления модифицированного сорбента был использован в качестве носителя отвалы доломита, а в качестве модификатора – гуматы полученные из бурого угля щелочной экстракцией.

Адсорбция проводилась в проточном режиме с использованием колонки, заполненным отвалами доломита и модифицированным сорбентом.

Для приготовления модифицированного сорбента был использован в качестве носителя отвалы доломита, а в качестве модификатора-гуматы полученные из бурого угля щелочной экстракцией.

Адсорбция проводилась в проточном режиме с использованием колонки, заполненным отвалами доломита и модифицированным сорбентом.

Рисунок 2. Зависимость степени поглощения ионов цинка от времени очистки загрязненный воды в проточном режиме.

Полученные результаты показывают, что модифицированный сорбент (доломит+гумат) проявляет значительно большую поглотительную способность по сравнению с чистым доломитом по отк ионам цинка. Степень поглощения при этом достигает 99,5–99,8 % (рис. 2). Примерно такая же картина наблюдается при очистке воды загрязненной ионами железа, так использование сорбента доломит + гумат позволяет повысить степень очистки загрязненной ионами железа воды до 99,8 % (рис. 3).

Проведение эксперимента в проточном режиме позволяет повысить степень очистки как для ионов цинка, так для ионов железа, при этом модифицированный сорбент отвалов доломита гуматами проявляет высокую поглотительную способность приводящий практически к полному очищению загрязненную воду ионами цинка и железа.

Для определения значения динамической ёмкости сорбентом было проведено определение удельной поверхности сорбентов. Удельную поверхность сорбентов определяли по сорбции метиленового голубого из раствора.

Рисунок 3. Зависимость степени поглощения ионов железа от времени очистки загрязненной воды в проточном режиме.

Полученные экспериментальные и расчетные данные показывают, что динамические емкости и удельные поверхности для чистого доломита составляют $E = 9 \cdot 10^{-5}$ и $S = 51,96$ м /г, а для модифицированного гумусом доломита $E = 9 \cdot 10^{-4}$ и $S = 517,96$ м /г, соответственно, что на порядок выше чем у не модифицированного доломита.

Использованная литература:

- 1.Ф.М.Латыпова. Исследование адсорбционных свойств природных материалов курганского месторождения // Водочистка. – 2010 .№ 9 . С. 32–33.
- 2.С.Г.Ковалев, М.Г.Садкевич, С.М.Михайлов. Микроскопические исследования структуры сорбента до и после воздействия воды загрязненной ионами железа // Вода: химия и экология. – 2011.№ 11. С. 81–84.
- 3.К.Ш.Ямалетдинова,А.С.Аскарлов,К.М.Ниязов. Очистка буровых сточных вод нефтепромысла.//. Научные технологии в решении проблем нефтегазового комплекса,2016.№9.С. 99–101.
4. В.Ж.Бикулова., Ф.М.Латыпова, Л.Х.Мухаметдинова. Адсорбционная очистка промышленных сточных вод от ионов цинка // Вода: химия и экология. – 2013. № 3.С. 37–39.
- 5.М.А.Парфенова. Демеркаптанализация Карачаганакского газоконденсата с помощью полиметаллических руд.// Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2011. № 5. С. 11–15.
- 6 Ф.М.Латыпова, А.Б.Тулупбаев. Обессеривание газо-конденсата с помощью полиметаллических руд //Сборник статей XI международной научно-практической конференции.-издательский центр «Актуальность.РФ». – 2017 – С. 70–71.
- 7.М.М.Доломатова, М.М.Ниязимбетов, Идентификация многокомпонентных углеводородных загрязнителей окружающей среды.// Уральский экологический вестник. – 2014 – № 2 – С. 18–21.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ МОДИФИКАЦИИ ГЛАУКОНИТНОГО МИНЕРАЛА

докторант С.А.Убайдуллаев, проф. Ш.П.Нуруллаев, доц.З.С.Алихонова
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Исследована щелочная модификация местного минерала глауконита Са-На формой и примесями, снижающими его активность. Найдено, что седиментационное разделение при обогащении ГЛ повышает содержание межслоевого пространства минералогического материала (ММ), за счет снижения нежелательных примесей таких как, кварц, кальцит и др., что приводит к снижению доли грубодисперсной фазы и повышению значений КОЕ. Оптимальным условием химической модификации с применением модификатора Na_2CO_3 является температура 50-55 °С и продолжительность обработки 3-4 часа.

Ключевые слова. Глауконит, обогащение, модификация, температура, содержание КОЕ, время обработки.

В настоящее время природные глинистые материалы, являются основным минералогическим компонентом для получения модифицированных адсорбентов. Благодаря наличию отрицательного заряда на поверхности частиц, ММ демонстрирует выраженные ионообменные свойства, что делает его эффективным сорбентом для различных катионов и органических молекул [1-2]. Для повышения их гидрофобности и увеличения сорбционной емкости проводится модификация катионообменными органическими веществами. После модификации наблюдается увеличение межслоевого расстояния. Увеличение межслоевого расстояния, усиление гидрофобности и улучшение адсорбционных характеристик делают глауконит перспективным сорбентом для очистки сточных вод нефтехимической промышленности. Химический состав исходной природной глауконита после удаления грубодисперсных механических примесей, а также состава полученной после обогащения его представлен в табл.1.

Таблица 1

Оксидный состав (масс.%) ГЛ и его активированные формы

Наименование оксидов	Природный, %	Обогащенный, %
SiO₂	53,9	49,8
Al₂O₃	5,6	6,3
Fe₂O₃	18,0	16,4
MnO	0,04	0,06
Na₂O	0,39	0,19
K₂O	7,40	6,89
P₂O₅	0,40	0,26
MgO	5,0	6,11
CaO	1,0	1,14

H₂O	5,02	7,23
п.п.п.	3,60	5,62

Анализ данных табл.1 показывает изменение в оксидном составе ГЛ после обогащения. При этом содержание Al₂O₃ увеличивается на 6,3 %, против 5,6 % в исходном ГЛ. Также изменение связано с удалением сопутствующих примесей минералов и обогащением глины алюмосиликатной составляющей. Содержание SiO₂, напротив несколько снизилось и составляет 53,9 % против 49,8 % для природного ГЛ. Это обусловлено уменьшением количества кварцевых включений в результате удаления механических примесей, не относящихся к ММ решётке. Исследован влияния обогащения на КОЕ (*катионообменная емкость*) обогащенного ГЛ (ОГЛ) по отношению природного ГЛ (ПГЛ). Сравнительный анализ КОЕ при-ведён в табл.2.

Таблица 2.

Катионообменный комплекс обогащенного ГЛ, мг-экв/100 гр.

Образец	Ca²⁺	Mg²⁺	Na⁺	K⁺	Σ_{катион}
ПГЛ	18,55	5,38	30,15	13,33	67,41
ОГЛ	20,97	7,66	39,25	19,81	87,69

Из табл.2 видно, что в результате обогащения ГЛ суммарная КОЕ увеличилась с 67,41 до 87,69 мг-экв/100 гр. Такое повышение КОЕ (более 32,0 %) еще раз показывает предположение о том, что в результате обогащения произошло значительное изменение минерального и химического состава. Зафиксирован рост содержания Ca²⁺ и Mg²⁺, что вероятно, связано с высвобождением этих ионов из структуры слабосвязанных примесей или глинистых агрегатов после диспергирования.

На втором этапе после обогащения ГЛ проводилась его щелочная активация с применением NaOH, Na₂CO₃, Na₃PO₄ реагентов. На рис.1 представлены влияние температуры и продолжительности щелочной обработки природного ГЛ с использованием Na₂CO₃ на изменение КОЕ.

Из графика видно, что при увеличении температуры в пределах 20-60⁰C наблюдается рост КОЕ во всех сериях. Максимальные значения КОЕ достигается при 50⁰C. При этом обработка в течение 1 часа даёт КОЕ=101,3 мг-экв/100 гр., а в течение 3 часов даёт результат КОЕ =114,0 мг-экв/100 гр. Дальнейшее повышение температуры более 60⁰C приводит к снижению КОЕ. Схожее изменение в первую очередь связано с разрушением межслоевой структуры ММ.

Таким образом оптимальной температурой щелочной активации с использованием 2,0% ного раствора Na₂CO₃ является около 50⁰C, при продолжительности обработки 3-5 часов.

Рис.1. Изменение КОЕ при обработке ГЛ с раствором в зависимости от температуры: после 1 часовой (1), 3 часовой (2) и 5 часовой (3) обработки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буриев М.И., Бобоев О.О., Убайдуллаев С.А., Нуруллаев Ш.П., Алихонина З.С. Исследование выделения органических углеводородов и ионов металлов модифицированными адсорбентами // UNIVERSUM: Химия и биология, №2 (140), 2026 г., стр. 57-63.
2. Убайдуллаев С.А., Буриев М.И., Кузибаев Ш., Нуруллаев Ш.П., Алихонина З.С. Модификация каолина с оксидами металлов и применение их для очистки сточных вод// UNIVERSUM: Химия и биология, №3 (141), 2026 г., стр. 47-53.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ АМОРФНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ ИЗ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ ДЛЯ МЕЗОПОРИСТЫХ АДСОРБЕНТОВ

Эргашев С.И., д.х.н. Маматалиев Н.Н.

Институт общей и неорганической химии АН РУз

Аннотация. В работе представлены результаты физико-химического обоснования получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи для синтеза мезопористых адсорбентов. Установлены оптимальные параметры термической обработки (600–650°C) и химической очистки, обеспечивающие высокую чистоту продукта. Доказано, что наличие силанольных групп способствует эффективной самосборке структур типа МСМ-41 с удельной поверхностью до 850–980 м²/г, перспективных для экологических и промышленных приложений.

Ключевые слова: рисовая шелуха, биогенный диоксид кремния, аморфный кремнезем, мезопористые адсорбенты, МСМ-41, термическая деструкция, текстурные характеристики, силанольные группы, темплатный синтез.

Проблема очистки сточных вод от широкого спектра загрязнителей – тяжелых металлов, нефтепродуктов, красителей и поверхностно-активных веществ – является одной из наиболее острых экологических задач современности. Традиционные методы очистки часто характеризуются ограниченной эффективностью, высокой стоимостью реагентов и сложностью их последующей регенерации. В качестве перспективного решения рассматривается создание высокоэффективных адсорбционных материалов, базирующихся на использовании возобновляемого сельскохозяйственного сырья. Особый научный интерес представляет рисовая шелуха (РШ) как источник биогенного кремнезема, обладающего уникальными структурными свойствами.

Рисовая шелуха является сложным биополимерным композитом, в котором органическая матрица, состоящая из целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы, неразрывно связана с минеральными включениями диоксида кремния [1]. Минеральный состав этого сырья отличается высоким содержанием диоксида кремния, достигающим в золе 90–98% [2]. Использование этого природного ресурса позволяет одновременно решать задачи утилизации крупнотоннажных отходов и получения высокотехнологичных материалов с высокой добавленной стоимостью [3].

Анализ физических свойств показал, что РШ характеризуется низкой насыпной плотностью (0,96 г/см³), что обусловлено её высокопористым морфологическим строением. Влажность воздушно-сухого сырья составляет 9,8–10,0%, а содержание золы достигает 17,2–18,0%, что существенно выше, чем у большинства других видов растительной биомассы.

Физико-химические исследования исходного сырья, проведенные методами SEM и ИК-спектроскопии, подтверждают наличие развитой иерархической структуры. Внешняя поверхность шелухи сформирована упорядоченными выступами, а внутренняя часть пронизана системой каналовидных пор длиной 3–10 мкм, что обеспечивает высокую проницаемость материала для химических реагентов. Интенсивные полосы поглощения в ИК-спектрах в области 1000–1100 см⁻¹ соответствуют валентным колебаниям связей Si-O-Si, что подтверждает нахождение кремния в диоксидной форме уже в нативном состоянии.

Процесс получения диоксида кремния базируется на контролируемой термической деструкции органической матрицы. Термический анализ (TGA/DSC) показывает, что при нагревании до 120°C удаляется

адсорбированная влага, в интервале 227–310°C происходит активный пиролиз гемицеллюлозы, а при 310–510°C фиксируются экзотермические эффекты, соответствующие интенсивному выгоранию органических компонентов и деструкции лигнина. Установлено, что оптимальным температурным интервалом для формирования химически активного аморфного кремнезема является диапазон 600–650°C. Превышение температурного порога 700°C инициирует процессы кристаллизации с образованием фаз тридимита или кристобалита, что приводит к резкому снижению удельной поверхности и ухудшению текстурных характеристик материала.

В ходе исследований были сопоставлены методы выделения кремнезема, включающие стадии термического обжига и последующей кислотно-щелочной очистки. Применение 1М раствора HCl при температуре 90°C позволяет эффективно удалять примеси металлов (K, Ca, Mg, Fe), способные катализировать нежелательное спекание частиц кремнезема в процессе термической обработки. Последующее растворение очищенного остатка в щелочной среде при pH \approx 12 с последующим осаждением геля диоксида кремния обеспечивает получение чистого продукта.

Анализ структурных и текстурных параметров полученных образцов методом низкотемпературной адсорбции азота (ВЕТ) подтверждает формирование мезопористых структур (изотермы IV типа по IUPAC). Достижимая удельная поверхность образцов может превышать 187 м²/г. Аморфное фазовое состояние кремнезема подтверждается данными рентгенофазового анализа (XRD): широкое гало в области углов $2\theta \approx 20\text{--}25^\circ$ свидетельствует об отсутствии кристаллической решетки и хаотичном расположении тетраэдров SiO₄.

Важнейшей особенностью полученного биогенного кремнезема является наличие значительного количества силанольных групп (Si-OH), что подтверждается характерным плечом в ИК-спектрах при 960 см⁻¹. Именно эти гидроксильные группы определяют высокую реакционную способность материала и обеспечивают эффективную электростатическую самосборку силикатных анионов вокруг темплатов (таких как C₁₄TAB и C₁₈TAB) при синтезе мезопористых материалов типа MCM-41. Полученные таким образом структуры обладают развитой пористостью с объемом пор более 0,9 см³/г и удельной поверхностью до 850–980 м²/г.

На основании проведенных физико-химических исследований доказано, что использование рисовой шелухи в качестве прекурсора позволяет получать высокочистый аморфный диоксид кремния. Оптимальные параметры термической обработки и химической очистки обеспечивают формирование материала с заданными текстурными характеристиками, что делает его

перспективным компонентом для создания функциональных мезопористых адсорбентов, каталитических носителей и композитных материалов.

Использованная литература:

1. Юлдашов Ж.Б., Хошимов Ш.М., Абдумаликов А. А. Шоли қовуздан олинадиган маҳсулотлар ва уларнинг қўлланилиш соҳалари // Инновационные технологии переработки минерального и технигенного сырья химической, нефтехимической отраслей и производства строительных материалов. – 2022. С-692

2. Юлдашов Ж. Б., Эшметов И. Д., Абдикамалова А. Б., Хошимов Ш. М., Якубов Й. Ю. Исследование условий выделения кремнистых составляющих из рисовой шелухи // Academic Research in Modern Science: International scientific-online conference. – 2022. – P. 297-299. 1

3. Xoshimov Sh.M., Yuldashov J.B., Abdikamalova A.B., Eshmetov I.D. Practical application of coal-based adsorbents // Scientific and technical journal of Nam IET. Vol 6 – Issue (3) 2021. Page: с 111-118.

ГУРУЧ ҚИПИҒИ АСОСИДА МСМ-41 ТИПИДАГИ МЕЗОҒОВАКЛИ СИЛИКАГЕЛ СИНТЕЗИ ВА ТАДҚИҚИ

Эргашев С.И., к.ф.д. Маматалиев Н.Н.

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан тартибли наноструктуралар олиш долзарб коллоид-кимёвий вазифадир. Гуруч қипиғидан олинган биоген кремний асосида МСМ-41 типидagi мезоғовакли силикагел синтези тадқиқ этилди. Темплат сифатида $C_{14}TAB$ ва $C_{18}TAB$ қўлланилди. Материаллар тавсифлари XRD ва ИҚ-фурье усулларида тасдиқланди. $C_{18}TAB$ билан солиштирма юза $446,5 \text{ м}^2/\text{г}$ ни ташкил этиб, оқова сувларни тозалашда самарали адсорбент ҳисобланади.

Калит сўзлар: гуруч қипиғи, МСМ-41, мезоғовакли силикагел, синтез, темплат, адсорбент, биоген кремний, XRD, ИҚ-фурье спектроскопияси.

Қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан ажратиб олинган аморф кремний (IV)-оксиддан тартибли наноструктураларга ўтиш мураккаб коллоид-кимёвий вазифа ҳисобланади. Ушбу тадқиқотнинг долзарблиги ғоваклар маконини мақсадли лойиҳалаш имконияти билан белгиланади. Оддий адсорбентлар кўпинча тартибсиз ғовакларга эга бўлиб, бу ифлослантирувчи йирик молекулаларнинг диффузиясини чеклайди. МСМ-41 структурасидаги қатъий параллел цилиндрсимон каналларнинг гексагонал тизимини шакллантириш ушбу чекловларни бартараф этади ва гуруч қипиғини қайта ишлаш

чикиндиларини юқори қўшимча қийматга эга бўлган юқори технологик маҳсулотга айлантиради. Гуруч қипиғидан олинган биоген кремний (1КО намунаси) юқори реакцион қобилиятга ва аморф табиатга эга бўлиб, бу нисбатан паст ҳароратларда берилган модулли гомоген силикат эритмаларини олиш имконини беради. МСМ-41 типигаги материаллар синтези асосида суюқ кристалли темплатлаш механизми ётади, бунда структурани йўналтирувчи агентлар сифатида катион сирт фаол моддалар (СФМ) мицеллалари иштирок этади.

МСМ-41 гидротермал синтези услубиёти тозалиги 90% дан юқори бўлган, олдиндан тозаланган 1КО кремний оксиддан фойдаланишни назарда тутаяди. Биринчи босқичда Na_2SiO_3 натрий силикат эритмаси олинди. Бу жараён 20 г 1КО намунасини натрий гидроксид эритмасида (55 г дистилланган сувга 26,7 г NaOH) 90–100°C ҳароратда 3–4 соат давомида эритиш орқали амалга оширилди. Темплатлар сифатида гидрофоб занжирининг узунлиги турлича бўлган икки турдаги тўртламчи аммоний тузлари танланди. Улар тетрадецилтриметиламмоний бромид (C_{14}TAB) ва октадецилтриметиламмоний бромид (C_{18}TAB) ҳисобланади. Синтез полипропилен реакторларда 500–700 ай/дақ тезликда доимий аралаштириш остида ўтказилди. Силикат эритмаси СФМ эритмаси билан аралаштирилиб, рН кўрсаткичи 10,5–11,0 га етказилгандан сўнг гель ҳосил бўлди ва у 100°C ҳароратда 24 соат давомида гидротермал ишлов беришга юборилди. Темплатни олиб ташлаш 500–540°C ҳароратда назорат қилинадиган куйдириш усули билан амалга оширилди, бу кремний каркасини бузмасдан ғовақларни тозаланишини таъминлади.

1-расм. C14-МСМ-41 намунасининг рентгенограмма натижалари.

МСМ-41 нинг ўзига хос структураси шаклланганлигини тасдиқлаш учун кичик бурчакли рентген дифракцияси (XRD) усули қўлланилди. Дастлабки аморф SiO_2 дан фарқли ўлароқ, синтез қилинган намуналарнинг дифрактограммаларида кичик 2θ бурчаклар соҳасида аниқ рефлекслар қайд этилди. C_{14} -МСМ-41 намунаси учун гексагонал панжаранинг (100) текислигига

мос келадиган асосий дифракция максимуми $2\theta \approx 4,2^\circ$ атрофида кузатилади (1-расм). Узунроқ занжирли C_{18} ТАВ темплати ишлатилганда, чўққи кичикроқ бурчаклар соҳасига ($2\theta \approx 3,46^\circ$) силжийди, бу панжара параметри d ва демак, мезоструктуранинг умумий даври ортганлигидан далолат беради (2-расм).

2-расм. C_{18} -МСМ-41 намунасининг рентгенограмма натижалари.

Шу билан бирга, катта бурчаклар соҳасида ($2\theta \approx 21-23^\circ$) кремний диоксидининг аморф деворларига хос бўлган кенг қиялик сақланиб қолади. Бу МСМ-41 даги тартиблилик фақат мезо- даражада (каналларнинг тақсимланишида) эканлигини, деворларнинг тузилиши эса рентгеноаморф бўлиб қолишини тасдиқлайди, бу структуранинг эгилувчанлигини ва кейинчалик юзани функционаллаштириш имкониятини сақлаб қолиш учун жуда муҳимдир. Материалнинг чуқур структуравий қайта қурилиши ИҚ-фурье спектроскопияси усули билан ҳам тасдиқланди. Иккала намуна спектрларида $1048-1058\text{ см}^{-1}$ соҳасида Si–O–Si боғларининг асимметрик валент тебранишларига мос келадиган кучли ютилиш чизиқлари мавжуд бўлиб, бу ривожланган силоксан тармоғи шаклланганлигини кўрсатади. $800-803\text{ см}^{-1}$ соҳасидаги чизиқлар ўша боғнинг симметрик тебранишларига жавоб беради. Шунингдек, мезофовакларнинг ички юзасидаги Si–OH силанол гуруҳларининг валент тебранишларига мос келадиган $960-970\text{ см}^{-1}$ соҳасидаги аниқ ифодаланган «елка» қайд этилди. Якуний маҳсулотларда C–H боғларининг тебранишларига жавоб берадиган $2850-2950\text{ см}^{-1}$ соҳасидаги кучли чўққиларнинг йўқлиги термик ишлов бериш жараёнида СФМ-темплатининг тўлиқ олиб ташланганлигини исботлайди. Бу ғовакларнинг идеал тозаллигини ва уларнинг адсорбат молекулалари учун очиқлигини кафолатлайди.

Ўтказилган тадқиқотлар мажмуаси натижасида гуруч қипиғидан олинган аморф диоксид кремнийдан фойдаланиш МСМ-41 типигаги юқори тартибли мезофовакли материалларни муваффақиятли синтез қилиш имконини бериши қатъий белгиланди. Максимал сиғимли адсорбентларни олиш учун мақбул темплат сифатида солиштирма юзаси $446,5\text{ м}^2/\text{г}$ бўлган структурани

шакллантиришни таъминлайдиган октадецилтриметиламмоний бромид C₁₈TAB тан олинди. Олинган материаллар саноат оқова сувларидан нефть маҳсулотлари ва турли органик бўёқларни кейинчалик самарали ажратиб олиш учун зарур бўлган ноёб физик-кимёвий хусусиятлар мажмуасига эга. Тадқиқотлар суюқ кристалли темплатлаш соҳасидаги классик ишларга ва текстура таҳлилининг замонавий усуллариغا таянади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Юлдашов Ж. Б., Эшметов И. Д., Абдикамалова А. Б., Хошимов Ш. М., Якубов Й. Ю. Исследование условий выделения кремнистых составляющих из рисовой шелухи // Academic Research in Modern Science: International scientific-online conference. – 2022. – P. 297-299. 1
2. Xoshimov Sh.M., Yuldashov J.B., Abdikamalova A.B., Eshmetov I.D. Practical application of coal-based adsorbents // Scientific and technical journal of Nam IET. Vol 6 – Issue (3) 2021. Page: c 111-118.

ИННОВАЦИОННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

THE EFFECT OF GLAUCONITE ON THE STRENGTH OF AMMONIUM NITRATE GRANULES

G.O.Hamidova, DSc, prof. A.R.Seytnazarov, O.A.Badalova,
DSc, prof., acad. Sh.S.Namazov, DSc, prof. A.A.Mamataliyev

*Institute of General and Inorganic Chemistry
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*
gavharhamidova3@gmail.com

Abstract. This article examines the increase in the granular strength of ammonium nitrate (AN) by adding particles of bentonite clay (BC) from the Qrantau deposit in various sizes (0.25-0.063 mm) to its melt. It was determined that with an AN : BC mass ratio ranging from 1:0.5 to 1:57, the strength of the AN granules increased by 1.47 to 7.44 times compared to "pure" NH_4NO_3 granules.

Keywords: ammonium nitrate, melt, bentonite clay, particle size, granular strength.

Mineral fertilizers play a pivotal role in addressing the global food security challenge. The continued growth of the world's population, coupled with rising demand for agricultural products, necessitates the efficient and rational use of mineral fertilizers. In this regard, nitrogenous fertilizers represent one of the key drivers of high crop yields.

Ammonium nitrate (AN) is one of the most widely used nitrogenous mineral fertilizers, with global annual production reaching approximately 25 million tonnes [1]. In Uzbekistan, ammonium nitrate is extensively utilized in agriculture, being produced by the joint-stock companies "Navoiazot", "Farg'onaazot", and "Maxam-Chirchiq". This fertilizer contains nitrogen in both ammonium and nitrate forms, conferring a high nutritional value of up to 34-35% [2]. Owing to its rapid solubility in water and swift uptake by plants, it proves effective for virtually all agricultural crops.

However, ammonium nitrate is not without certain technological shortcomings. In particular, the hygroscopicity and caking tendency of the granules cause them to agglomerate during storage and transportation, leading to a deterioration in mechanical strength. This, in turn, results in a decline in product quality and considerable economic losses. The aim of the present study is to enhance the physical-mechanical and commercial properties of ammonium nitrate granules by introducing bentonite clay particles of varying sizes (0.25-0.063 mm) into the ammonium nitrate melt, as well as to investigate the effect of bentonite particle size on the mechanical strength of the resulting granules.

In the course of the research, bentonite clay of varying particle sizes was blended with ammonium nitrate melt at mass ratios of AN:BG ranging from 100:0.5 to 100:57, and the corresponding experimental work was carried out [3]. To this end, a sample of ammonium nitrate was melted in a metal crucible by means of electric heating. Bentonite was then introduced into the melt at mass ratios of $\text{NH}_4 \text{NO}_3 : \text{BG} = 100 : (0.5-57)$. The resulting nitrate–bentonite melt was subsequently maintained at 175°C for 3 minutes. It was then transferred into a laboratory granulator - a metal cup with a perforated base, the aperture diameter of which was 1.2 mm. Pressure was applied to the upper part of the cup using a pump, and the melt was sprayed from a height of 35 m onto a polyethylene sheet laid on the ground. The resulting granules were sieved according to particle size. Granules in the size range of 2-3 mm were subjected to mechanical strength testing in accordance with GOST 21560.2-82. The mechanical strength of the resulting granules was determined using the MIP-10-1 apparatus in accordance with the standard testing procedure [4]. The results of the investigation are presented in the table below.

Effect of Bentonite Particle Size on the Mechanical Strength of Ammonium Nitrate Granules

№	Mass ratio AN:BG	Granule strength, MPa (0.25 mm)	Granule strength, MPa (0,1mm)	Granule strength, MPa (0,063mm)
1	100 : 0,5	1,95	2,68	4,27
2	100 : 1,0	2,25	3,07	4,67
3	100 : 1,5	2,53	3,46	5,06
4	100 : 2,0	2,57	3,85	5,43
5	100 : 2,5	2,72	4,24	5,83
6	100 : 3,0	2,86	4,63	6,20
7	100 : 4,0	3,08	5,02	6,62
8	100 : 5,0	3,39	5,41	6,92
9	100 : 10	4,60	5,80	7,41
10	100 : 15	5,59	6,19	7,82
11	100 : 20	5,95	6,58	8,20
12	100 : 23	6,05	6,98	8,59
13	100 : 33	6,60	7,39	9,01
14	100 : 44	7,01	7,80	9,39
15	100 : 7	7,33	8,22	9,82

The data presented in the table demonstrate a clear and consistent relationship between bentonite particle size, mass ratio, and the mechanical strength of ammonium nitrate granules. Across all three particle size fractions (0.25 mm, 0.1 mm, and 0.063 mm), granule strength increases progressively as the AN:BG mass ratio rises from 100:0.5 to 100:57. This trend is monotonic and statistically well-defined, indicating

that higher bentonite content consistently contributes to enhanced mechanical integrity of the granules.

A pronounced effect of particle size on granule strength is equally evident. At the lowest mass ratio (100:0.5), strength values of 1.95, 2.68, and 4.27 MPa were recorded for the 0.25 mm, 0.1 mm, and 0.063 mm fractions, respectively. At the highest mass ratio (100:57), these values increased to 7.33, 8.22, and 9.82 MPa correspondingly. This demonstrates that finer bentonite particles yield substantially higher granule strength at equivalent dosage levels, with the 0.063 mm fraction consistently outperforming the coarser fractions across the entire experimental range.

The most significant gains in mechanical strength were observed in the mid-to-upper range of mass ratios (100:10 to 100:57), where strength values approximately doubled compared to the lower ratios. For instance, in the 0.063 mm fraction, strength increased from 4.27 MPa at 100:0.5 to 9.82 MPa at 100:57 - an improvement of approximately 130%.

These findings suggest that the dispersion degree of bentonite particles plays a critical role in reinforcing the granule matrix, likely due to the greater surface area of finer particles facilitating more uniform distribution within the ammonium nitrate melt. The results provide a strong scientific basis for optimizing bentonite addition parameters in industrial ammonium nitrate granule production.

The laboratory investigations conducted in the course of this study confirmed that enhancing the mechanical strength of ammonium nitrate granules, reducing their caking tendency, and improving storage stability can be effectively achieved through the incorporation of bentonite. This demonstrates that the proposed approach represents a scientifically grounded and practically significant technical solution aimed at improving the commercial properties of ammonium nitrate granules.

References:

1. IndexBox. World — Ammonium Nitrate — Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights. April 1, 2026. Available at: <https://www.indexbox.io/blog/ammonium-nitrate-world-market-overview-2024> (Accessed: 29 April 2026).
2. GOST 2-2013. Ammonium Nitrate. Technical Specifications. Moscow: Standartinform, 2013.
3. Khamidova G.O., Madenov B.D., Namazov Sh.S., Seitnazarov A.R., Mamataliev A.A., Reimov A.M. Ammonium nitrate with the addition of bentonite clay from the Krantau deposit. Scientific Bulletin / Kokand State Pedagogical Institute. 2025; (10). P. 614-622.
4. GOST 21560.2-82. Mineral Fertilizers. Method for Determining the Static Strength of Granules. Moscow: IPK Publishing House of Standards, 2003. P. 4.

**SEDIMENTATION LEVELS OF SUSPENDED LIQUID NP
FERTILIZERS OBTAINED FROM INORGANIC ACIDS**

*DSc Sh.Yu.Nomozov¹, DSc, prof. A.R.Seytnazarov¹, DSc, prof. U.K.Alimov¹,
DSc, prof., acad. Sh.S.Namazov¹, PhD J.Kh.Khudayberdiyev²*

*¹Institute of General and Inorganic Chemistry
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

²Kokand State University

shuhratjon915@gmail.com

Abstract. This study investigates the sedimentation levels of suspended liquid NP fertilizers obtained by neutralizing a mixture of Kyzylkum extraction phosphoric acid and nitric acid with ammonia. Experiments conducted at various pH values (4.51; 5.53; 6.56) and N:P₂O₅ mass ratios (1:0.5; 1:0.7; 1:1) demonstrated that the lowest sedimentation level (3.20%) was recorded at pH 6.56 and N:P₂O₅ = 1:0.7. The addition of bentonite suspension significantly enhanced the stability of the system.

Keywords: liquid complex fertilizer, extraction phosphoric acid, sedimentation level, bentonite suspension, pH, N:P₂O₅ ratio, stability.

The modern transformation of mineral nutrition systems is characterized by a shift from solid granulated fertilizers toward liquid and suspension-based complex formulations. This trend is primarily associated with the rapid adoption of drip irrigation, fertigation, and differential nutrition technologies, which require the uniform delivery of nutrients to the plant root zone. The complete water-soluble forms of nitrogen, phosphorus, potassium, and sulfur components in liquid fertilizers ensure high mobility of nutrients in the soil solution, thereby increasing the coefficient of uptake by plants [1].

Liquid complex fertilizers produced worldwide are predominantly based on high-concentration thermal phosphoric acid, polyphosphoric acid, superphosphate, or purified and evaporated phosphoric acids, which renders their production costly both economically and technologically.

In Uzbekistan's mineral fertilizer industry, however, wet-process phosphoric acid (WPA) represents the most important phosphorus intermediate. The combined processing of WPA with nitric acid (HNO₃) and ammonia (NH₃) therefore makes it possible to obtain multifunctional balanced liquid NP systems. The production of such products has not yet been established in the country. At the same time, the principal scientific challenge in the manufacture of liquid complex fertilizers lies in ensuring the physicochemical stability of the solution, preventing crystalline precipitation, and maintaining the disperse system against stratification during prolonged storage.

The present study is aimed at determining the sedimentation levels of liquid complex fertilizers obtained by neutralizing a defined mixture of low-concentration Kyzylkum extraction phosphoric acid (WPA) and nitric acid. These fertilizers are

characterized by homogeneity values that ensure their easy transfer by pumps, maintenance of uniformity, and consistent application to the soil.

Ammoniated nitroammophos slurry at various pH values was suspended using an aqueous bentonite suspension. The resulting suspended liquid complex fertilizers contained 10.02-13.98% N and 6.82-10.05% P₂O₅, with a crystallization temperature of -14°C [2]. The sedimentation levels (%) of the suspended liquid NP fertilizers were measured under storage conditions at room temperature (25°C) for 72 hours across three pH values (4.51, 5.53, and 6.56) and three N:P₂O₅ mass ratios (1:0.5, 1:0.7, and 1:1), and calculated using the following formula:

$$\omega, \% = (h_1 - h_2) / h_1 \times 100$$

where: h₁ — total height of the liquid, mm; h₂ — height of the unsettled portion of the liquid, mm.

The results of the investigation are presented in the table below.

Sedimentation Levels of Suspended Liquid NP Fertilizers

N : P ₂ O ₅ mass ratio	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	23 h	24 h	28 h	48 h	54 h	60 h	72 h
pH 4.51													
1 : 0.5	1.73	1.44	1.64	1.84	1.92	1.92	2.16	2.13	2.14	3.19	3.14	3.14	3.14
1 : 0.7	1.75	1.75	2.01	2.22	2.25	2.19	2.42	2.32	2.34	3.49	3.53	3.56	3.56
1 : 1	1.78	2.21	2.22	2.41	2.53	2.39	2.66	2.53	2.53	3.98	4.09	4.09	4.09
pH 5.53													
1 : 0.5	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.70	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
1 : 0.7	1.68	1.71	1.84	2.00	2.00	1.98	2.34	2.20	2.30	3.27	3.42	3.39	3.39
1 : 1	1.74	2.03	2.09	2.24	2.27	2.27	2.61	2.45	2.45	3.85	4.02	3.98	3.98
pH 6.56													
1 : 0.5	1.28	1.38	1.47	1.51	1.64	1.68	1.77	1.84	1.93	2.89	2.93	2.92	2.92
1 : 0.7	1.63	1.57	1.64	1.94	1.92	1.92	2.29	2.18	2.18	3.24	3.23	3.20	3.20
1 : 1	1.67	1.60	1.88	2.09	2.15	2.26	2.51	2.40	2.39	3.59	3.90	3.86	3.86

The experimental results presented in the table demonstrate that sedimentation levels decrease consistently as pH rises from 4.51 to 6.56. The highest sedimentation values were recorded at pH 4.51 for instance, at an N:P₂O₅ ratio of 1:1, sedimentation

reached 4.09% after 72 hours. Intermediate values were obtained at pH 5.53, while the lowest sedimentation levels across all mass ratios and time intervals were observed at pH 6.56, with a maximum value of 3.86% recorded at N:P₂O₅ = 1:1 after 72 hours. This indicates that higher pH values contribute to enhanced suspension stability.

Across all pH levels, sedimentation increases as the N:P₂O₅ ratio rises from 1:0.5 to 1:1. The lowest sedimentation values were consistently recorded at N:P₂O₅ = 1:0.5, suggesting that a lower phosphate content relative to nitrogen may favor improved homogeneity of the suspension.

Sedimentation values increase progressively over time across all experimental conditions. The most pronounced changes were observed within the first 23-28 hours, after which the rate of increase slows considerably and the system approaches a near-stable state by 54-72 hours.

Based on the combined analysis of pH and mass ratio effects, the variant corresponding to pH 6.56 and N:P₂O₅ = 1:0.7 demonstrated the most favorable sedimentation characteristics. After 72 hours, the sedimentation level amounted to 3.20%, ensuring a reasonable balance between suspension stability and nutrient composition. This is fully consistent with the selection of these parameters as the optimal formulation for the suspended liquid complex fertilizer.

The application of suspended liquid complex fertilizers, particularly under calcareous and alkaline soil conditions, is of considerable significance in that it enhances the uptake of nutrients including phosphorus by plants, reduces their fixation in the soil, and substantially improves the efficiency of fertilizer use in agroecosystems. Consequently, this type of fertilizer demonstrates high efficacy in agriculture and is recommended as an important tool for the introduction of resource-efficient and modern agrotechnologies.

References:

1. Kharbach M., Chfadi T. General trends in fertilizer use in the world // *Arabian Journal of Geosciences*. — 2021. — Vol. 14. — No. 23. — P. 2577.
2. Glatz J. P., Konings R. J. M. Plutonium and other transuranium elements // *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*. – 2000.
3. Al-Fariss T. F., Özbelge H. Ö., El-Shall H. S. H. Process technology for phosphoric acid production in Saudi Arabia // *Journal of King Saud University-Engineering Sciences*. – 1992. – T. 4. – №. 2. – С. 239-254.
4. Nomozov Sh.Yu., Seitnazarov A.R., Namazov Sh.S., Alimov U.K. Composition of suspended liquid complex fertilizers // *Proceedings of the International Scientific-Technical Conference “Prospects for the Effective Use of Genetic Resources of Agricultural Crops and Application of Advanced Modern Technologies in Ensuring Food Security”*, Part 2. — Karshi, May 2024. — P. 117–119.

5. Nomozov Sh.Yu. et al. Composition and properties of liquid nitrogen-phosphorus fertilizers obtained on the basis of a mixture of extraction phosphoric and nitric acids // Uzbek Chemical Journal. — 2024. — No. 2. — P. 21–29.

MIRZACHO‘L TUMANI SHO‘RLANGAN TUPROQLARINING TUZLAR TARKIBINI KIMYOVIY TADQIQI

tayanch doktorant D.I. Siddiqov¹, tayanch doktorant B.Ch.Tursunov¹, k.f.d.,
prof. Z. Sidametova², t.f.d., prof. A.S. Tog‘asharov¹

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent O‘zbekiston¹,

E-mail. ionxahat@mail.ru

Toshkent farmasevtika instituti, Toshkent O‘zbekiston²

Annotatsiya. Tuproq sho‘rlanishi sug‘orish keng olib boriladigan hududlarda yuzaga keladigan muhim muammo hisoblanadi. Maqolada tuproq qatlamlarida ionlar tarkibi va ularning taqsimlanishi, shuningdek, tuproq tarkibini aniqlash usullari hamda sho‘rlanish darajasi yoritilgan. Tuproq eritmaları kimyosi sho‘rlanish jarayonida muhim rol o‘ynashi sababli, bu masala ham qisqacha bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: sho‘rlangan tuproqlar, tuproq eritmaları kimyosi, ionlar tarkibi, sho‘rlanish darajasi.

Bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan Dunyoda qishloq xo‘jaligida madaniy ekinlardan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda ilm-fan yutuqlaridan keng foydalanilib, yuqori natijalarga erishilmoqda. Jumladan, tuproq tarkibi va tuproqning sho‘rlanish darajasi o‘rganilib, tuproq tarkibini yaxshilash va unga mos keladigan ekinlarni tanlab ekish, biyochar vositalarni qo‘llash bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlarini ta‘kidlash mumkin. Madaniy ekinlar ekish uchun sug‘oriladigan maydonlarning tuproqlarning sho‘rlanishi butun dunyo bo‘ylab keng maydonlarni, butun yer yuzining 25% ni egallaydi. Jumladan sug‘oriladigan yerlarda, ayniqsa suv resurslari tanqis yoki cheklangan yarim cho‘l va cho‘l hududlarida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlari Argentina, Avstraliya, Xitoy, Hindiston, AQSH, MDHning ba‘zi mintaqalarida sug‘oriladigan maydonlarning 90% gacha sho‘rlanganligi va sho‘rlanishdan aziyat chekmoqda [1-2].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-fevraldagi PQ-71-son qarorida tuproq degradatsiyasiga qarshi kurashish va unumdorlikni oshirish choralarini ishlab chiqish belgilangan [3]. Sug‘oriladigan hududlarda tuproq sho‘rlanishi jiddiy muammo bo‘lib, bunday yerlarni kam xarajat bilan tiklash zarur. Respublikamizda sug‘oriladigan yerlar sizot suvlari sathining ko‘tarilishi, qurigan ko‘llardagi zararli tuzlarning shamol yordamida tarqalishi, yerlarni noto‘g‘ri sug‘orish tizimi va tuproq tarkibidagi zararli tuzlarning konsentratsiyasi ortishi oqibatida yerlarning sho‘rlanish darajasi yildan-yilga ortib, sug‘oriladigan yerlarning 50% maydoni turli darajada

shoʻrlangan, natijada qishloq xoʻjaligi unumdor ekin maydonlarining kamayishiga va hosildorlikning keskin qisqarishiga sabab boʻlmoqda. Bu esa respublikamizda sugʻoriladigan yerlarda ekin maydonlarining shoʻrlanish sabablarini aniqlash, shoʻrlangan tuproq tarkibidagi Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^- , CO_3^{2-} ionlarini tahlil va skrining qilish, hamda tuproqlarning tarkibidagi tuzlar qanday tarkibli va qatlamlar boʻyicha qanday tarqalganligi boʻyicha maʼlumotlarni oʻrganib, ularning geografik tarqalish model xaritalarini yaratish va shoʻrlangan yerlarning shoʻrlanish darajasini kamaytirish borasida chuqur ilmiy tadqiqot va izlanishlarni olib borishni taqozo qiladi.

Mirzachoʻl tumani yangidala mavayining Bahor f/x 31 gektarli maydonlaridan olib kelingan tuproqlarning 0–100 sm qatlamlar boʻyicha namlik, soʻrim eritmasining pH koʻrsatkichi hamda tuproq tarkibidagi ozuqa elementlari miqdorlarining oʻzgarish natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Olingan natijalar tuproqning fizik-kimyoviy holatini baholash, shuningdek shoʻrlanish jarayonlarining vertikal (qatlam boʻylab) taqsimlanishini izohlash uchun muhim ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi.

1-jadval

Mirzachoʻl tumanidan olingan tuproq namunalarining namligi, pH muhiti, eritmaga oʻtgan miqdori va soʻrimning qattiq qismi

Tuproq qatlami, sm	Namlik, %	Soʻrimning pH muhiti	N, mg/kg	P, mg/kg	K, mg/kg
0-5	0.813	8.05	112	26	135
5-10	3.111	7.95	116	28	141
10-20	5.129	7.90	115	30	143
20-40	7.768	7.82	87	33	140
40-60	10.109	7.76	72	28	118
60-80	15.869	7.72	41	24	109
80-100	16.455	7.67	35	22	96

Quyidagi 2-jadval tuproq qatlamlarining (0–100 sm) suvda eruvchan tuzlari va ion tarkibining qatlamlar boʻyicha oʻzgarishini koʻrsatadi. Natijalar shoʻrlanishning vertikal taqsimlanishi, tuzlarning migratsiyasi hamda shoʻrlanish tipini (xlorid–sulfat yoʻnalishi) ilmiy asosda izohlash imkonini beradi.

Kationlar ichida odatda Na^+ ulushining mavjudligi shoʻrlanish jarayonida natriy tuzlari (asosan NaCl va aralash xloridli tuzlar)ning yetakchi ekanini bildiradi. Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlari esa shoʻrlanish bilan bir qatorda tuproqning kation almashinish tizimi va karbonat/sulfat muvozanati bilan bogʻliq jarayonlarni ifodalaydi.

Mirzachoʻl tumani tuproqlarida suvda erigan va qattiq tuzlar miqdori qatlamlar boʻyicha farqlanib, asosan pastki qatlamlarda koʻproq toʻplanishi aniqlandi. Kationlar tarkibida kalsiy, kaliy va natriy ionlari ustunlik qiladi, ayniqsa natriy ayrim qatlamlarda

yuqori darajada yigʻilgan boʻlib, shoʻrlanish jarayonining kuchayganidan dalolat beradi.

2-Jadval

Mirzachoʻl tumanidan olingan tuproq namunalarining tarkibidagi suvda eriydigan tuz kationlarining miqdori

Tuproq qatlami, sm	-Ca ²⁺ %	-Mg ²⁺ %	-K ⁺ %	-Na ⁺ %	-Li ⁺ %	-Ba ²⁺ %	-SO ₄ ²⁻ %	-CO ₃ ²⁻ %	-Cl- %
0-5	0.9	0.13	0.55	0.04	0	0	0.269	0.1584	4.378
5-10	0.334	0.07	0.3	0.02	0.01	0.01	0.22	0.1576	4.319
10-20	0.2	0.02	0.15	0.04	0	0	0.204	0.1562	4.289
20-40	0.216	0.02	0.14	0.09	0.01	0.01	0.357	0.1541	2.928
40-60	0.22	0.04	0.12	0.1	0	0.01	0.238	0.1527	3.313
60-80	0.163	0.02	0.16	0.012	0.01	0.01	0.158	0.1513	3.313
80-100	0.106	0.02	0.19	0.12	0.01	0.01	0.172	0.1506	3.076

Foydalanilgan adabiyotlar

- <https://doi.org/10.5281/zenodo.11473688>
- <https://doi.org/10.5281/zenodo.15696387>
- Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-fevraldagi PQ-71-son qarori. Lex.uz

CaCl₂·2H₂O-C₆H₇O₈-H₂O ERUVCHANLIK SISTEMASINING IKKILAMCHI VA UCHLAMCHI NUQTALAR TASNIFI

¹D.M. Mamarajabov, ²E.S. Khusanov, ³N.K. Olimov, ¹A.S. Togasharov,
¹Zh.S. Shukurov

¹Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi umumiy va noorganik kimyo instituti

²Samarqand davlat pedagogika instituti, ³Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent.

Annotatsiya: Bu ishda CaCl₂·2H₂O - C₆H₈O₇ - H₂O sistemasining politermik eruvchanligi, oltita ichki kesmalar, kalsiy xlorid va limon kislotaning binar sistemalari asosida visual politermik usulda oʻrganildi. -52.0 °C dan 44.5 °C gacha boʻlgan harorat

oralig'ida kalsiy xlorid, limon kislota va suv komponentlarining euvchanligi o'rganildi va politermik eruvchanlik diagrammasi chizildi. Bu eruvchanlik diagrammasida to'rtta uchlamchi nuqta aniqlandi va ularning proeksiyasi chizildi. Diagrammada muz, ikki suvli-, to'rt suvli-, olti suvli kalsiy xlorid va limon kislotaning kristallanish maydonlarining chegaralari aniqlandi.

Kalit so'zlar: Muz, kalsiy xlorid, limon kislota, tuproq sho'rlanishi, eruvchanlik.

Har yili yer yuzasidagi qishloq xo'jaligi ekin maydonlari 1-2 % ga qisqarad, shuningdek haydaladigan yerlarning taxminan 23 % sho'rlanishga uchraydi [1]. 2050-yillar oxiriga kelib, samarasiz sug'orish, kimyoviy o'g'itlarni haddan tashqari ko'p ishlatish sababli sug'oriladigan yer maydonlarining 50 % sho'rlanishga uchrashi taxlil qilinmoqda [2]. Tuproq sho'rlanishi sababli tuproqdagi zaharli ionlar konsentratsiyasi ortadi, natijada kalsiy (Ca) va kaliy (K) kabi muhim ozuqa elementlarining konsentratsiyasini pasayadi [3]. Bu esa o'simlikning normal o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, suvning va ozuqa moddalarning so'rilishi va fotosintez tezligining pasayishiga sabab bo'ladi [4]. Sho'r tuproqli muhitda o'simlikning normal rivojlanishi va o'sishini yaxshilash maqsadida urug'larni ekish uchun tayyorlash yoki qo'shimcha ishlov berish uchun limon kislotasi, salitsil kislotasi va ularning birikmalardan foydalanilgan [5].

1-jadval

**CaCl₂·2H₂O - C₆H₈O₇ - H₂O tizimining ikkilamchi va uchlamchi nuqtalari
tasnifi**

Suyuq faza tarkibi, %			Kristallanish harorati, °C	Qattiq faza tarkibi
CaCl ₂ ·2H ₂ O	C ₆ H ₈ O ₇	H ₂ O		
56.4	-	43.6	45.4	CaCl ₂ ·2H ₂ O + CaCl ₂ ·4H ₂ O
45.4	22.6	32.0	20.0	CaCl ₂ ·2H ₂ O + CaCl ₂ ·4H ₂ O + C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O
44.0	27.2	28.8	29.0	CaCl ₂ ·2H ₂ O + C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O
42.8	32.4	24.8	41.0	CaCl ₂ ·2H ₂ O + C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O + C ₆ H ₈ O ₇
42.0	34.8	23.2	44.5	CaCl ₂ ·2H ₂ O + CaCl ₂ ·4H ₂ O
50.8	-	49.2	29.7	CaCl ₂ ·4H ₂ O + CaCl ₂ ·6H ₂ O
39.0	25.6	35.4	-21.0	CaCl ₂ ·4H ₂ O + CaCl ₂ ·6H ₂ O + C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O
28.0	30.0	42.0	-42.0	CaCl ₂ ·4H ₂ O + C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O
30,8	-	69,2	-49.7	CaCl ₂ ·6H ₂ O+ICE
23.8	33.0	43.2	-52.0	CaCl ₂ ·6H ₂ O+ICE+ C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O
19.6	39.4	41.0	-44.0	ICE+ C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O
40.2	33.0	26.8	40.0	C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O+ C ₆ H ₈ O ₇

Fiziologik faolligi va samaradorligi yuqori bo'lgan, shuningdek arzon azotli kompleks va stimulyatorli o'g'itlarni sintez qilish va qishloq xo'jaligida yerlarning

shoʻrlanish darajasini va tuproq unumdorligini oshirish maqsadida $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ - $\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_8 \cdot \text{H}_2\text{O}$ dan tashkil topgan sistemaning eruvchanligi keng harorat va konsentratsiyalar oraligʻida oʻrganildi. Quyidagi jadvalda berilgan sistemani oʻrganishda muzning, ikki suvli-, toʻrt suvli-, olti suvli kalsiy xloridning va limon kislotaning kristallanish maydonlari ajratildi. $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ - $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ - H_2O sistemasidagi komponentlarning oʻzaro taʼsiri -52.0 °C dan 44.5 °C harorat oraligʻida politermik diagrammasi qurildi.

Olingan natijalarga koʻra ushbu sistema oddiy evtonik tuzilishga ega boʻlib, yangi birikma hosil boʻlishi aniqlanmadi. Eritma tarkibidagi moddalar fizik-kimyoviy va kimyoviy usullar yordamida aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alqahtani M.R., Tester M., (2019). “Increasing salinity tolerance of crops,” in encyclopedia of sustainability science and technology (New York, NY, USA: Springer. 2-4.
2. Shahid S., Zaman A.M., Heng L., (2018). “Introduction to soil salinity, sodicity and diagnostics techniques,” in guideline for salinity assessment, mitigation and adaptation using nuclear and related techniques (Cham, Switzerland: Springer), 1–42.
3. Hussain S., Shaukat. M., Ashraf. M., (2019). Salinity stress in arid and semi-arid climates: effects and management in field crops. *Climate Change Agric.*13, 201–226. doi: 10.5772/intechopen.87982.
4. Fahad S., Bano A., (2012) (6) Effect of salicylic acid on physiological and biochemical characterization of maize grown in saline area. *Pak J Bot* 44:1433–1438.
5. Ul-Arif T.M., Zahan M.I., Karim M.M., Imran S., Hunter C.T., Islam M.S., Mima Hannan M.A., Rhaman M.S. (2021) (4) Citric acid-mediated abiotic stress tolerance in plants. *Int J Mol Sci*22:7235. <https://doi.org/10.3390/ijms22137235>

KALIY SULFAT ERITMASIDA ASETAT MONOETANOLAMMONIYNING ERUVCHANLIGINI OʻRGANISH

PhD, k.i.x. M.B. Eshpoʻlatova, k.f.d., prof. B.S. Zakirov,
t.f.d., prof. J.S. Shukurov

OʻzR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi turdagi suyuq oʻgʻit olish jarayonini fizik-kimyoviy asoslash maqsadida vizual-politermik usulda [10% K_2SO_4 + 90% H_2O] - $\text{CH}_3\text{COOH} \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} - \text{H}_2\text{O}$ sistemasi komponentlarning eruvchanligi keng harorat va konsentratsiya oraligʻida oʻrganiishga bagʻishlangan. Olib borilgan tadqiqotlar asosida eruvchanlik diagrammasi qurilgan. Diagrammasida muzning, sirka kislotaning va asetatmonoetanolammoniyning kristallanish maydonlari chegaralangan.

Kalit soʻzlar: politerma, suyuq oʻgʻit, diagramma, eruvchanlik, harorat, konsentratsiya, kaliy sulfat, asetat monoetanolammoniy.

Dunyo miqyosida aholining keskin ortishi va oziq-ovqat mahsulotlariga boʻlgan ehtiyoj kun sayin ortib borishi kuzatilmoqda. Bu esa qishloq xoʻjaligi ekinlaridan yuqori va sifatli moʻl hosil olishga erishish uchun kimyoviy vositalardan keng foydalanish taqazo etadi.

Yuqorida qayd etilgan masalalarning yechimini ilmiy nuqtai nazardan chuqur tahlil qilish va suyuq oʻgʻit olish jarayonini asoslash maqsadida, tarkibida kaliy sulfat va asetat monoetanolamin asosida $[10\% \text{K}_2\text{SO}_4 + 90\% \text{H}_2\text{O}] - \text{CH}_3\text{COOH} \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} - \text{H}_2\text{O}$ sistemasida komponentlarining oʻzaro taʼsirlashuvi kuzatuv politermik usulda keng harorat va konsentratsiya oraligʻida eruvchanligi oʻrganildi [1].

Yangi turdagi oʻgʻitlarni assortimentini kengaytirish maqsadida, tarkibida K, S va fiziologik faol moddalar saqlagan yangi turdagi suyuq oʻgʻit olish boʻyicha tadqiqotlar olib borildi.

$[10\% \text{K}_2\text{SO}_4 + 90\% \text{H}_2\text{O}] - \text{CH}_3\text{COOH} \cdot \text{NH}_2\text{C}_2\text{H}_4\text{OH} - \text{H}$ sistemasi $-12,0^\circ\text{C}$ dan $57,0^\circ\text{C}$ harorat oraligʻida vizual politermik usulda oʻrganildi [2-5] (1-jadval, 1-rasm).

Olingan natijalar asosida diagrammada 3 ta fazaga ajralishi kuzatildi va 2 ta evtektik nuqtada tutashdi. Birinchisi -12°C haroratda asetatmonoetanolammoniy 28,0% miqdorda, ikkinchi nuqta 42,0% asetatmonoetanolammoniy miqdorida 4°C haroratda.

1-rasm. [10%K₂SO₄+90%H₂O]-CH₃COOH·NH₂C₂H₄OH-H₂O sistemasining politermik diagrammasi

1-jadval

K₂SO₄-CH₃COOH·NH₂C₂H₄OH-H₂O sistemasining ikkilamchi va uchlamchi nuqtalari

Suyuq faza ning tarkibi, %		t _{kr} , °S	Qattiq faza
[10% K ₂ SO ₄ +90% H ₂ O]	CH ₃ COOH·NH ₂ C ₂ H ₄ OH		
100	—	-1,6	Muz + K ₂ SO ₄
97,0	3,0	-2,2	Muz+CH ₃ COOH + K ₂ SO ₄
94,0	6,0	-3,0	-//-
92,0	8,0	-4,0	- //-
88,0	12,0	-6,0	-//-//-
84,0	16,0	-7,0	-//-
80,0	20,0	-9,0	-//-
77,0	23,0	9,5	-//-
1	2	3	4
74,0	26,0	-10,0	-//-
72,0	28,0	-12,0	Muz+CH ₃ COOH
70,0	30,0	-10,0	-//-
67,0	33,0	-9,0	-//-

64,0	36,0	-8,0	-//-
63,0	37,0	-6,0	-//-
62,0	38,0	-2,0	-//-
61,0	39,0	39,0	-//-
58,0	42,0	40	CH ₃ COOH·NH ₂ C ₂ H ₄ OH
57,0	43,0	42,0	-//-
54	46,0	46	-//-
51	48,0	48,0	-//-
50,0	50	49,0	-//-
47	53	51,0	-//-
44	56,0	54,0	-//-
41	59,0	56,0	-//-
34,0	66,0	57,0	-//-

[10%K₂SO₄+90%H₂O]-CH₃COOH·NH₂C₂H₄OH-H₂O sistemasini tahlili asosida shuni xulosa qilish mumkinki, tarkibida kaliy sulfat va fiziologik faol moddalar saqlagan yangi turdagi suyuq o'g'it olish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Trunin A.S. Petrova D.G. Vizualno-politermicheskiy metod/ Kuybyshvskiy politexn. Ins-t.-Kuybyshv.: 1977, 94 s. Dep. v VINITI №584-78.
2. Matluba B. Eshpulatova, Gulnoza A. Saydullaeva, Bakhrom Kh. Kucharov. Study of the mutual influence of components in the K₂SO₄-H₂SO₄·NH₂C₂H₄OH-H₂O system //Chemical data collections 45 (2023) P.101029.
3. Shukurov J.S., Ishanxodjaev S.S., Askarova M.K., Tuxtaev S. Izuchenie rastvorimosti komponentov v sisteme NaClO₃·2CO(NH₂)₂-NH₂C₂H₄OH·CH₃COOH-H₂O //Jurnal neorganicheskoy ximii-2011. Tom,56, №3. S.502-505.
4. Jislinskiy V.V. Fiziko-ximicheskie osnovy rastvorimosti.
5. Krestov G.A. – Termodinamika rastvorov. 14 fevral 2021 g.: sb. nauch. tr .196 S.

**GULIOB FOSFORITINI AMMIAKLI SELITRAGA QO‘SHISH ORQALI NP-
O‘G‘ITLAR OLISH JARAYONI**

Tayanch doktorant Quchqarov Muxriddin Abdumuminovich

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

t.f.d., prof. Mamataliyev Abdurasul Abdumalikovich

Umumiy va noorganik kimyo instituti bosh ilmiy xodimi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida ammiakli selitranning (AS) asosiy tovar xossalari bo‘lgan donalar yopishqoqligi hamda portlovchanligini kamaytirish uchun

Guliyob fosforit (GF) modifikator sifatida tanlandi. Bunda, AS suyuqlanmasiga AS : GF = 99,5 : 0,5 dan 65 : 35 og'irlik nisbatida GF unini qo'shib hosil qilingan fosfat-nitratli suyuqlanmani purkash (prillirovaniya) usulida donadorlash orqali azot-fosforli o'g'it namunalari olindi. Yangi turdagi NP-o'g'it namunalarining tarkibi aniqlandi.

Kalit so'zlar: ammoniyli selitra, Guliyob fosforiti, fosfat-nitratli suyuqlanma, kimyoviy tarkibi.

Kirish. Bugungi kunda dunyo aholisi sonining keskin o'sib borishi natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Bu talabga erishishning yechimlaridan biri qishloq xo'jaligini kimyolashtirishdir. Tabiiyki, qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishda asosiy rol o'ynaydigan mineral o'g'itlarga bo'lgan e'tibor tobora ortadi. Qishloq xo'jaligi ekinlariga asosan azotli, fosforli va kaliyli mineral o'g'itlar beriladi. Barcha turdagi tuproq va ekinlarda keng qo'llaniladigan eng samarali va ko'p miqdorda ishlab chiqariladigan azotli o'g'itlar sirasiga karbamid va ammiakli selitrani (AS) misol qilish mumkin.

Dunyoda ishlab chiqarilishi bo'yicha karbamiddan keyingi o'rinda turadigan azotli o'g'it – AS 43 mln. tonna va Respublikamizda esa 1,75 million tonnani tashkil etadi [1]. AS ning ikkita kamchiligi bor: yuqori portlash potentsiali va omborlarda uzoq muddatli saqlash vaqtida yuzaga keladigan donalarning o'zaro bir-birlari bilan yopishib qolish tendentsiyasi [2].

Shuning uchun olimlar va ishlab chiqaruvchilar uning ushbu kamchiliklarini kamaytirishga e'tibor qaratmoqdalar. Detonatsiya xususiyatlari kamaygan AS ishlab chiqarishda uning suyuqlanmasiga turli xil (karbonatli, kaliyli, fosfatli va ballastli) noorganik qo'shimchalarni qo'shish tavsiyasini berganlar. Yopishqoqligi bo'lmagan AS ishlab chiqarish uchun eng istiqbolli noorganik modifikator bu magnizit yoki brusit hisblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, AS ning portlovchanlik xususiyati granularining yopishib qolish xususiyatiga qaraganda jiddiyroq muammo hisoblanadi. Ilmiy va texnik adabiyotlarda yadro yoqilg'isining detonatsiya xususiyatlarini kamaytirish uchun karbonat (kalsiy karbonat, ohak, bo'r, dolomit), kaliy (kaliy sulfat va xlorid), kationit ammoniy ((NH₄)₂SO₄, orto- va polifosfatlar), ballast (gips, fosfogips) va boshqa qo'shimchalar taklif qilingan [2].

Mavjud ishlab chiqarish jarayoniga ko'ra, nitrat-fosfat eritmasi granulyatsiya minorasining yuqori qismida joylashgan aralashtirgichda tayyorlanadi. Buning uchun fosfat xomashyosi ombordan pnevmatik transport yordamida 50 metr balandlikka (Navoiyazot AJ dagi granulyatsiya minorasining balandligi) tashiladi.

Fosfat xomashyosini pnevmatik transport orqali 75 metr balandlikka (Maksam-Chirchiq va Farg'onaazot AJ dagi minoralarning balandligi) ko'tarish endi shart emas. Shuning uchun, agar Guliyob fosfariti fosfat xom ashyosi sifatida ishlatilsa, biz

suyuqlanmani minorada emas, balki barabanli granulyatorda granulyatsiya qilishni taklif qilamiz [3].

Surxondaryo viloyatidagi Guliob konidan olib kelingan fosfat tog' jinsini ammoniy nitrat konsentrlangan eritmasiga qo'shish orqali olingan mahsulotlarning xususiyatlari va tarkibi o'rganildi. Bunda boshlang'ich komponentlar sifatida "Maxam-Chirchiq" AJ tomonidan ishlab chiqarilgan granulalangan magnezitli AS (N 34,5%) va Guliob konidan olib kelingan GF qo'llinildi. Guliob fosforitining tarkibi (og'ir. %): P_2O_5 – 10,35; CaO – 29,90; CO_2 – 7,42; $P_2O_{5\text{umum}}$ 0,2 M Tril. B – 3,74; $P_2O_{5\text{umum}}$ lim. kislota – 3,46; va CaO_{umum} lim. kislota – 12,68 va shuningdek, 10% eritmasining pH qiymati – 8,58 ni tashkil etadi. Tajribalar quyidagicha o'tkazildi: oldindan o'lchab olingan AS zanglamaydigan 12X18H10T markali metall stakanli reaktorga joylashtirilda va 170°C haroratda AS elektro plitka yordamida suyuqlantirildi. Keyinchalik, selitra suyuqlanmasiga GF unini AS : GF = 99,5 : 0,5 dan 65 : 35 gacha miqdorida qo'shish asosida hosil qilingan fosfat-nitratli suyuqlanma doimiy haroratda (170°C) 10 daqiqa davomida shisha tayoqcha bilan aralashtirib turildi. So'ngra, suyuqlanma pastki qismi diametri 1,2 mm o'lchamli teshiklari bo'lgan 12X18H10T markali zanglamaydigan po'latdan yasalgan granulyatonga quyuldi va purkash usulida azot-fosforli o'g'itlar donadorlandi. Mahsulot sovitildi va 2-3 mm o'lchamdagi zarrachalar GOST 21560.2-82 bo'yicha mustahkamlik sinovidan o'tkazildi. Shundan so'ng mahsulotlar maydalandi va ma'lum usullar yordamida tahlil qilindi.

O'rganilayotgan o'g'it granulalarining qishloq xo'jaligi va agrotuproqqa ta'siri o'tkazilgan analitik tahlillar yordamida aniqlandi. Tuproqqa ta'sirini o'rganishda 2% li limon kislota va 0.2 M Tril. B eritmalaridan foydalanildi. AS : GF = 99,5 : 0,5 dan 65 : 35 gacha nisbatda tayyorlab olingan azot-fosforli o'g'it tarkibida umumiy azot miqdori 34,74% dan 22,73% gacha kamaygan bo'lsa, boshqa tomondan esa mahsulotda $P_2O_{5\text{umum}}$ miqdori 0,05% dan 3,67% gacha hamda CaO_{umum} miqdori 0,12% dan 10,31% gacha oshib borganligi aniqlandi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, azot-fosforli o'g'itning kristallanish harorati dastlabki 163°C dan 155,8°C gacha pasayishi, bu granulalash usuli yordamida barabanli granulyatorda azot-fosforli o'g'it granulalarini hosil qilish uchun qulay sharoit yaratadi.

AS eritmasiga fosfat xom ashyosini qo'shish pH ning dastlabki eritmadagi 6,13 dan yakuniy mahsulotda 7,41-7,68 gacha oshishiga olib keladi. Bu shuni ko'rsatadiki, NO_3 anioni fosforitning ishqoriy kationi (Ca^{+2}) kationi bilan bog'langanda, pH suvli fosforit suspenziyalariga yaqinlashadigan qiymatga ko'tariladi. Fosfat xom ashyosi AS ning kislotaliligini neytrallashtiradi deb taxmin qilish mumkin. Bu AS qo'llanilgandan keyin tuproqning "kislotaliligini" kamaytiradi.

Shunday qilib, Guliob konidan olib kelingan fosforit unini ammiakli selitra eritmasiga 170°C haroratda AS: GF (99.5- 65): (0.5-35) massa nisbatida qo'shish,

soʻngra kristallangan mahsulotni granulyatsiya qilish orqali yuqori kuchga ega va eng past detonatsiya potensialiga ega fosfatlangan ammoniy nitrat olishning asosiy texnologik sxemasi takomillashtirish imkoniyati yaratildi.

Adabiyotlar:

1. Mamataliyev Abdurasul, Namozov Shafoat, Seytnazarov Atanazar, Beglov Boris, Alimov Umarbek. Ammoniy nitrat eritmasi, ammoniy sulfat va fosfogips asosidagi azot-oltingugurtli oʻgʻitlar va ularning tovari. // Avstriya Texnik va Tabiiy Fanlar Jurnali. Vena. – 2016. – № 11/12. – RR. 36-44.
2. Patent № 2281274 Rossiya. C 05 G 1/08, C 05 C 1/02 sinf. Granulyatsiyalangan ohak-ammoniy oʻgʻitini ishlab chiqarish usuli. / V.G. Kazak, N.M. Brizitskaya, I.G. Grishaev, V.V. Dolgov, A.S. Malyavin, V.A. Biryukova. -BI. 2006. - № 22.
3. Fosfat xom ashyosi, fosfor va murakkab oʻgʻitlar, ozuqa fosfatlarini tahlil qilish usullari. // M.M. Vinnik, L.N. Erbanova, P.M. Zaitsev va boshqalar. - Moskva: Kimyo. - 1975. - 213 b.

Cd(II) IONINING 4-(E)-4-NITROFENILAZOBENZEN-1,3-DIOL BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKS BIRIKMASINING TUZILISHINI IQ- SPEKTROSKOPIYA VA KVANT-KIMYOVIY HISOBLASH USULLARI ASOSIDA OʻRGANISH

R.B.Xoliyorova, Sh.L. Xayrullayeva,

k.f.n., prof. N.T.Turabov, k.f.d. dots J.N. Todjiyev, B.A.Tuliyev

Oʻzbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida 4-(E)-4-nitrofenilazobenzen-1,3-diol (magnezon 1) ligandining kvant-kimyoviy xossalari hamda uning Cd(II) ioni bilan hosil qilgan kompleksining tuzilishi oʻrganildi. Molekulaning geometrik va energetik parametrlari HyperChem dasturi yordamida empirik (MM+, AMBER, OPLS, BIO+) va yarim empirik (AM1, RM1, PM3) usullar asosida hisoblandi. Hisoblash natijalari yarim empirik usullar yordamida olingan energiya qiymatlari ancha past boʻlib, ular molekulaning barqarorroq holatini aks ettirishini koʻrsatgan.

Kalit soʻzlar: magnezon 1, kvant-kimyoviy hisoblash, HyperChem, IQ-spektroskopiya, koordinatsion birikmalar, xelat kompleks.

Hyper Chem dasturida molekulyar mexanika hisoblashlari uchun bir nechta parametrik kuch maydonlari mavjud boʻlib, ular jumlasiga MM+ (MM2 modeliga asoslangan), AMBER force field, OPLS hamda BIO+ (CHARMm asosida ishlab chiqilgan) tizimlar kiradi. Ushbu yondashuvlar molekula geometriyasi va energetik holatini taxminiy baholashda muhim rol oʻynaydi [1].

1-jadval

(4-(E)-4 nitrofenil azobenzen-1,3-diol) ning dinatriliyli tuzining ChemOffice va HyperChem dasturlarida hisoblangan umumiy energiyalar (kkal/mol)

1.	ChemOffice	MM2	-29,1
2.	HyperChem (emperik)	MM+	9,9472
		AMBER	-5,336
		BIO+(CHARMM)	53,269
		OPLS	-31.253
3.	HyperChem (yarim emperik)	AM1	-3215,8
		RM1	-2262.1
		PM3	-2895,1

4-(E)-4-nitrofenilazobenzen-1,3-diol birikmasining hosil boʻlish issiqlik energiyalari empirik hamda yarim empirik kvant-kimyoviy usullar asosida oʻrganildi. Olingan natijalar tahlili shuni koʻrsatdiki, empirik yondashuvlarga nisbatan yarim empirik usullarda hisoblangan hosil boʻlish energiyalari sezilarli darajada past qiymatlarga ega boʻldi[2].

2-jadval

HyperChem dasturida (4-(E)-4 nitrofenil azobenzen-1,3-diol) ning AM1 usuli bilan hisoblangan ligand molekulasidagi zaryad taqsimoti

№ atom	Atom zaryadi	№ atom	Atom zaryadi
1C	0,110	15N	0,566
2C	0,185	16O	-0,353
3C	0,127	17O	-0,353
4C	-0,232	18O	-0,244
5C	-0,028	19O	-0,237
6C	0,135	20H	0,175
7N	-0,039	21H	0,143
8N	0,138	22H	0,153
9C	0,006	23H	0,160
10C	-0,100	24H	0,175
11C	0,084	25H	0,165

12C	-0,108	26H	0,174
13C	-0,121		
14C	-0,081		

Kadmiyning (4-(E)-4 nitrofenil azobenzen-1,3-diol) bilan hosil qilgan kompleksi tuzilishi IQ spektroskopiyasi yordamida o'rganildi. Analiz natijalari dastavval Chem Office va Hyper Chem dasturlari yordamida olingan tebranish spektrlarini laboratoriya sharoitida olingan IQ spektrlari bilan taqqoslash bilan boshlandi. Bundan ko'zlangan maqsad, amaliy va nazariy jihatdan reagentning spektral tasvirlarini qay darajada o'xshash ekanligini kuzatish.(4-(E)-4 nitrofenil azobenzen-1,3-diol) reagentining nazariy (HyperChem 4, 5-rasmlar) va amaliy IQ spektrlari quyida keltirilgan [3].

Amaliy jihatdan isbotlash uchun kadmiy(II) ionining 4-(E)-4-nitrofenilazobenzen-1,3-diol bilan hosil qilgan kompleks birikmasining tuzilishi Infraqizil spektroskopiya (IQ) usuli yordamida o'rganildi[4-5]. Spektral tahlillar FTIR spectroscopy (Furye-transformatsion IQ spektroskopiya) yordamida 4000–400 sm^{-1} to'liq sonlari oralig'ida qayd etildi.

Tadqiq etilayotgan 4-(E)-4-nitrofenilazobenzen-1,3-diol reagentining tarkibida gidroksil ($-\text{OH}$) va azo ($-\text{N}=\text{N}-$) funksional guruhlar mavjud bo'lib, ular metall ionlari bilan kompleks hosil bo'lish jarayonida muhim ligand markazlari sifatida xizmat qiladi. Natijada ligandlar o'rtasida koordinatsion bog'lanish yuzaga keladi. Dastlabki modda va hosil bo'lgan kompleksning IQ spektrlari o'zaro taqqoslanganda valent tebranish chastotalarida sezilarli siljishlar kuzatildi. Reagentning spektral tahlilida 3200–3600 sm^{-1} oralig'ida $-\text{OH}$ guruhiga xos keng va intensiv yutilish maksimumi kuzatildi. 1600 sm^{-1} atrofidagi cho'qqilar aromatik halqadagi $\text{C}=\text{C}$ bog'lari hamda azo ($-\text{N}=\text{N}-$) guruh tebranishlariga mos keladi. 1200–1300 sm^{-1} sohada esa fenolik $\text{C}-\text{O}$ bog'larining tebranish chastotalari aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stewart J.J.P. Optimization of parameters for semiempirical methods I. Method // Journal of Computational Chemistry. – 1989. – Vol. 10. – P. 209–220.
2. Rocha G.B., Freire R.O., Simas A.M., Stewart J.J.P. RM1: A reparameterization of AM1 for H, C, N, O, P, S, F, Cl, Br and I // Journal of Computational Chemistry. – 2006. – Vol. 27. – P. 1101–1111.
3. Dewar M.J.S., Zebisch E.G., Healy E.F., Stewart J.J.P. AM1: A new general purpose quantum mechanical molecular model // Journal of the American Chemical Society. – 1985. – Vol. 107. – P. 3902–3909.
4. Khatun, T., Salam, M. A., Siddiki, A. K. M. N. A. Synthesis, Characterization and Biological Studies of Schiff Base Complexes of Fe(II), Cd(II), Hg(II) and Co(II) Derived from Lysine and Salicylaldehyde. Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences, (2025). 24(1), 29–37.
5. Latheef, L., Hashim, K. K. M., Manoj, E., Kurup, M. R. P. (2025). Synthesis, spectral and DFT studies of novel zinc(II) and cadmium(II) chelates of thiosemicarbazone derivatives and their molecular docking with SARS CoV-2 main protease. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 200(10), -P.742–753. <https://doi.org/10.1080/10426507.2025.2543574>

**KADMIY(II) NI (4-(E)-4-NITROFENIL AZOBENZEN-1,3-DIOL)
YORDAMIDA SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH**

R.B.Xoliyorova., Sh.L. Xayrullayeva .,

k.f.n., prof. N.T.Turabov., k.f.d. dots J.N. Todjiyev., B.A.Tuliyev

O‘zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda 4-(E)-4-nitrofenilazobenzen-1,3-diol reagenti yordamida kadmiy Cd^{2+} ionlarini spektrofotometrik usulda aniqlash uchun optimal sharoitlar o‘rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi -Cd(II) ionlari bilan barqaror, rangli va analitik jihatdan sezuvchan kompleks hosil qiluvchi sharoitlarni aniqlash orqali usulning aniqligi hamda sezuvchanligini oshirishdan iboratdir. Tajriba davomida Cd(II)-Magnezon kompleksining optik zichligi (A) turli eritma pH qiymatlarida, reagent konsentratsiyasida hamda reaksiya sharoitlarida o‘lchandi.

Kalit soʻzlari: UV/VIS Spektrofotometr, 4-(E)-4-nitrofenilazobenzen-1,3-diol reagenti, optimal sharoit, optik zichlik.

Spektrofotokolorimetrik aniqlashlar eritmada analitik shakl toʻliq hosil boʻlishini va Buger–Lambert–Ber qonunidan chetlanmaslikni yoki minimal chetlanishni taʼminlaydigan optimal sharoitlarda bajarilishi lozim [1]. Optimal sharoitlarni pH ning eng qulay qiymatini tanlash, reagentning yetarli miqdorda boʻlishi, metall ionining mos konsentratsiyasi, analitik (spektrofotometrik) reaksiyaning tanlovchanligi kabi omillar belgilaydi. Nur yutilishi uchun pH ning optimal qiymatini aniqlashda, aniqlanuvchi modda va reagent konsentratsiyalari oʻzgarmas holda saqlanib, muayyan toʻlqin uzunligida pH ning eritma rangining intensivligiga taʼsiri oʻrganildi [2].

Aniqlash metodikasi: 25,0 ml li oʻlchov kolbasiga pH=9,50 boʻlgan universal bufer eritmada 5,0 ml, 0,05% li (4-(E)-4-nitrofenil azobenzen-1,3-diol) eritmasidan 2,0 ml va 50 mkg/ml li kadmiy(II) eritmasidan 1,0 ml solib, kolbaning belgisigacha distillangan suv quyildi. Hosil boʻlgan kompleks birikmaning optik zichligi UV/Vis spektrofotometr asbobida va nur yutish qalinligi $\ell=1,0$ sm li kyuvetada har xil toʻlqin uzunligida oʻlchandi. Oʻlchash natijalari 1-jadval, 1-rasmda keltirildi.

1-jadval

Kadmiy(II) ni (4-(E)-4-nitrofenil azobenzen-1,3-diol) bilan kompleks birikmasi (Cd²⁺:HR) optik zichligining toʻlqin uzunligini bogʻliqligi (λ_{nm}).
 ($Cd^{2+}=50,00$ mkg/ml, $\ell=1,0$ sm, $n=5$)

λ_{nm}	360	390	420	440	450	480	495	510
A	0,264	0,494	0,659	0,696	0,772	1,208	1,306	1,191
λ_{nm}	540	550						
A	0,356	0,136						

1-rasm. (Cd²⁺:HR) kompleksni optik

2-rasm. (Cd²⁺:HR) optik zichligini

zichligini to‘lqin uzunligiga bog‘liqligi grafigi.	eritma muhiti (pH) ga bog‘liqligi grafigi.
---	---

Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, kompleks birikma to‘lqin uzunligi $\lambda_{\max}=495$ nm da yuqori optik zichlikni namoyon qildi. Keyingi ishlar $\lambda_{\max}=495$ nm da olib borildi.

Cd(II)ning (4-(E)-4-nitrofenil azobenzen-1,3-diol) reagenti bilan kompleks birikmasi optik zichligi qiymatining eritma muhiti (pH) ga bog‘liqligi.

Reaksiyani amalga oshirishning muhim shartlaridan biri, eritmaning muhiti ekanligini hisobga olib, Cd(II) ning (4-(E)-4-nitrofenil azobenzen-1,3-diol) reagenti bilan bergan kompleks birikmasi uchun optimal sharoit tanlashda turli pH dagi bufer eritmalar tayyorlash uchun analitik kimyo ma’lumotnomasi (Lure Yu. Yu. Spravochnik po analiticheskoy ximiya) dan foydalanildi va pH ko‘rsatkichi har xil bo‘lgan universal bufer eritmalar tayyorlandi[3]

Aniqlash metodikasi: 25,0 ml li o‘lchov kolbasiga 5,0 ml pH ko‘rsatkichi 5 dan 13 gacha bo‘lgan universal bufer eritmasidan, 0,05 % li (4-(E)-4-nitrofenil azobenzen-1,3-diol) reagent eritmasidan 2,0 ml, 50 mkg/ml li Cd(II) eritmasidan 1,0 ml solib, kolbaning belgisigacha distillangan suv quyildi. Kompleks birikma eritmalarining optik zichliklari UV/Vis spektrofotometr asbobida to‘lqin uzunligini $\lambda_{\max}=495$ nm da va nur yutish qalinligi $\ell=1,0$ sm li kyuvetada o‘lchandi. Olingan natijalar 2–jadval, 2-rasmda keltirildi.

2-jadval

Kompleks birikma (Cd²⁺:HR) optik zichligining eritma muhiti (pH) ga bog‘liqligi (T_{Cd²⁺}=50 mkg/ml, $\ell=1,0$ sm, $\lambda_{nm}=495$ nm, n=5)

pH	5,12	6,13	7,11	8,50	9,09	9,49	10,00	10,95	12,25
A	0,193	0,213	0,344	0,789	1,102	1,306	1,253	1,191	0,946

Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, kompleks birikma eng yuqori optik zichligi pH=9,50 da eng yuqori ekanligi kuzatildi va optimal muhit sifatida pH=9,50 tanlandi.

Cd(II)ning (4-(E)-4-nitrofenil azobenzen-1,3-diol) reagenti bilan kompleks birikmasi optik zichligini bufer eritma tarkibiga bog‘liqligi

Asosiy reaksiya (Cd²⁺:HR) komponentlariga bufer eritmalar tarkibiga bog‘liqligini o‘rganish uchun pH=9,50 bo‘lgan bufer eritmalardan foydalanildi.

Aniqlash metodikasi: Fotometrik eritmalar tayyorlash uchun oldingi ishda ko‘rsatilganidek, 25,0 ml li o‘lchov kolbalariga pH=9,50 bo‘lgan turli buffer eritmalardan 5,0 ml dan, 0,05 % li (4-(E)-4-nitrofenil azobenzen-1,3-diol) reagent eritmasidan 2,0 ml, 50 mkg/ml li Cd(II) eritmasidan 1,0 ml solib, kolbaning belgisigacha distillangan suv bilan suyultirildi, tayyor bo‘lgan analitik aralashmani

optik zichliklari UV/Vis spektrofotometr asbobida, $\ell=1,0$ sm li kyuvetada solishtirma eritmaga nisbatan o'Ichandi. Olingan natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

**Cd(II) ni (4-(E)-4-nitrofenil azobenzol-1,3-diol reagenti bilan kompleks
birikmasi optik zichligining bufer eritma tarkibiga bog'liqligi (n=5)**

Bufer eritma nomi	Bufer eritmaning tarkibi	pH	$\bar{A}_{0'rt}$
Universal	(H ₃ PO ₄ +CH ₃ COOH+H ₃ BO ₃ +NaOH)	9,50	1,3067
Ammiakli	(NH ₃ / NH ₄ Cl)	9,50	0,8204
Na-tetraboratli	Na ₂ B ₄ O ₇ / HCl	9,50	1,2876

Olingan tajriba natijalaridan ko'rinib turibdiki, universal bufer eritmasi ishlatilganda kompleks birikma eritmasi maksimal optik zichlikka ega bo'ldi. Keyingi tadqiqot ishlarida pH=9,50 bo'lgan universal bufer eritmadan foydalanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Булатов М.И., Калинин И.П. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа. – Л.: Химия, 1986. – 432 с.
2. Коренман И.М. Фотометрический анализ. – М.: Химия, 1975. – 360 с.
3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 1989. – 448 с.
4. Turabov N.T., Todjiyev J.N., Tuliyeu V.A., Alimboyev D.A. Cu(II) ionini aniqlash uslubida aniqlash usulining to'g'riligi va qayta tiklanuvchanligi // Modern Science: Problems, Innovations and Development Prospects: Materials International Scientific-Practical Conference. – London, 2026. – P. 102-107.
5. Турабов Н.Т., Тураева Г.С., Тоджиев Ж.Н., Хусанов Б.М. 5-метил-2-метокси-4-сульфофенилазо-2'-гидрокси-6'-нафталинсульфокислота как аналитический реагент для определения иона меди (II) // Universum: химия и биология. – 2025. – №. 11 (137). – С. 22-25.

**TECHNOLOGY AND REQUIREMENTS FOR CHOCOLATE AND COCOA
PRODUCTION.**

Y.Kh.Isokov, Associate Professor

D.Ro'ziboyeva, 3rd year student

B.T.Ziyoyev, Assistant

Kattakurgan State Pedagogical Institute of the Republic of Uzbekistan

isokov_yusuf@katdpi.uz

Abstract: This topic covers the production processes of chocolate and cocoa products, their technological stages, the composition and properties of cocoa powder, and the quality requirements for chocolate products on a scientific and book basis. The sequence of technological processes from the quality of raw materials to the finished product is also described.

Keywords: cocoa beans, cocoa mass, cocoa butter, chocolate, conching, fermentation, cocoa powder, food technology, quality requirements.

Chocolate and cocoa products are one of the important branches of the food industry. They have a high energy value and contain substances useful for the human body. The main raw material for chocolate production is cocoa beans, which are grown in tropical regions. The production of these products consists of complex technological processes, each stage of which directly affects the quality of the product.

Cocoa beans are the main raw material for chocolate production. After it is harvested, it undergoes a fermentation process. During the fermentation process, biological and chemical changes inside the bean create the characteristic aroma and taste of chocolate. The beans are then dried and sent to special factories. During the production process, cocoa beans are peeled and roasted. During the roasting process, moisture is reduced and aromatic compounds are formed. The roasted beans are then crushed to extract cocoa nibs. When these kernels are crushed, cocoa mass is formed. Cocoa butter is extracted from the cocoa mass by pressing, and the remainder is converted into cocoa powder.

Cocoa powder is a dry product that remains after the main part of the fat is removed from the cocoa mass. It has a brown color and is characterized by a characteristic bitter taste and aroma. Cocoa powder contains proteins, carbohydrates, fiber, minerals, and a small amount of fat. It is widely used in the preparation of beverages, confectionery, and baked goods. The technology of chocolate production consists of several main stages. Initially, cocoa mass, cocoa butter, and sugar are mixed in a certain proportion. In the production of milk chocolate, milk powder is additionally added. Then the mixture is subjected to a grinding (refining) process, in which the particles are made very small. After this, the conching process is carried out. Conching is a long mixing process, during which the chocolate mass acquires a uniform consistency and excess moisture and unpleasant odors are removed. The next stage is tempering. During the tempering process, chocolate is cooled and heated at certain temperatures, ensuring the correct crystallization of cocoa butter. This helps the finished product to be smooth, shiny, and strong. Then the chocolate is poured into molds and cooled. The requirements for chocolate products are strict, aimed at ensuring the quality and safety of the product. The finished chocolate must have a smooth surface, be free of foreign odors and tastes, and have a characteristic aroma. It must be uniform in color, and its structure must not contain bubbles or signs of crystallization. It is also necessary that the fat, sugar, and other components in the product comply with the established standards. The storage conditions of chocolate are also important. It should be stored in a dry, cool place, protected from sunlight. High temperatures and

humidity can cause a white layer (fat or sugar crystallization) to appear on the surface of the chocolate, which reduces the quality of the product.

Types of chocolate products differ depending on the production technology and composition. The most common types are dark (bitter) chocolate, milk chocolate, and white chocolate. Dark chocolate contains a high content of cocoa mass and cocoa butter, which has a characteristic bitter taste. Milk chocolate is distinguished by the addition of milk powder and has a softer and sweeter taste. White chocolate does not contain cocoa mass, it contains only cocoa butter, sugar, and dairy products. The main auxiliary raw materials used in chocolate production include various additives. In particular, the product range is expanded by adding nuts, raisins, wafer pieces, fruit sugar, and aromatic substances. Such additives increase not only the taste of chocolate, but also its nutritional value.

The nutritional value of cocoa products is determined by their chemical composition. Cocoa and chocolate contain a balanced composition of carbohydrates, fats, and proteins. In particular, cocoa butter is a high-calorie substance that provides energy to the body. In addition, cocoa contains substances such as theobromine and caffeine, which have a certain effect on the central nervous system and activate human performance. Hygiene and sanitation requirements play an important role in the production of chocolate products. During the production process, all equipment must be kept clean, raw materials must be quality controlled, and finished products must comply with standards. This ensures product safety and protects consumer health. Quality indicators are also important in the preparation of cocoa powder. The finished product must be uniform in color, well-ground, and free from foreign impurities. It must have a normal moisture content, have a characteristic smell and taste. Cocoa powder is also considered a quality sign that it dissolves well in water and does not leave a precipitate. In addition, automation of the chocolate production process has been widely introduced in the modern food industry. This helps to maintain stable product quality, increase production efficiency, and reduce the human factor. Low-sugar, dietary, and functional chocolate products are also being produced using new technologies.

Key Components of the Production Line:

- Grinding & Refining: Machines like the sugar grinder (top left) and the chocolate conche/refiner (top right) are used to create a smooth, velvety texture.
- Storage & Mixing: A large jacketed storage tank (middle left) keeps the liquid chocolate at a precise temperature.
- Processing Units: There are specialized units for tempering (stabilizing the cocoa butter crystals) and melting (long rectangular tank).
- Molding & Cooling: The long assembly line at the bottom is a depositing and cooling tunnel, where liquid chocolate is poured into molds and solidified into bars.
- Control System: A centralized electric control cabinet (middle right) manages the automation of the entire system.

References

1. Qodirov A., Rasulov S. “Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari” – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
2. Xamidov X. “Oziq-ovqat sanoati texnologiyasi” – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. Rahmatov O. “Qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi” – Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Abdullayev R. “Biokimyo asoslari” – Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. G‘ulomov N., Ismoilov B. “Oziq-ovqat kimyosi” – Toshkent: Oliy ta’lim nashriyoti.

ASTRAGALUS FERGANENSIS O‘SIMLIGINING ELEMENTAR TARKIBI VA ANALITIK TAHLILI

U.U. Boltaboyev

Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti,

Annotatsiya. O'zbekistonning Farg'ona vodiysida o'suvchi *Astragalus ferganensis* o'simligining ildizi va yer ustki qismining element tarkibi ICP OES usuli yordamida o'rganildi va analitik tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: *Astragalus ferganensis*, makroelement, mikroelement.

Kirish. Farg'ona vodiysi Markaziy Osiyoning biologik xilma-xillikka boy hududlaridan biri hisoblanadi. Shulardan biri *Astragalus ferganensis* bo'lib, u dukkakdoshlar (Fabaceae) oilasiga mansub o'simlik hisoblanadi. Bu turkum, bir yillik, ko'p yillik, chala buta va ba'zan butalarni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar tahlili. *Astragalus* jinsiga mansub o'simliklar tarkibida flavonoidlar, polisaxaridlar, aminokislotalar va mineral elementlar mavjudligi bilan ajralib turadi. Ushbu elementlar o'simlikning biologik faolligini tasniflaydi va uni yanada o'rganishga qiziqish uyg'otadi.

Astragalus turkumiga kiruvchi, asosan Farg'ona vodiysida tarqalgan turlardan biri bu – *Astragalus ferganensis* o'simligidir. Farg'ona astragali deb ataluvchi bu o'simlikning bo'yini balandligi 5-20 sm gacha bo'ladi. Poyasi ingichka, barglari qarama qarshi joylashgan toq patsimon, ba'zan juft patsimon, barg yaprog'i tuxumsimon uzunligi 2-6 sm. aprel oyining boshlarida gullaydi, aprel, may oyida meva beradi. Tarqalishi, Farg'ona vodiysi. Dastlab Farg'ona vodiysida aniqlanganligi sababli aynan shu nomni olgan (1-rasm).

tabiatda uchrashi

1-rasm. *Astragalus ferganensis* o'simligining mevalagan davri.

Natijalar va muhokamalar. Tadqiqot o'tkazish uchun o'simlikning mevalagan davri tanlab olinib, o'simlik ildizidan, poyasidan, mevasi va meva qobig'idan namunalar tayyorlandi.

Namunalarni quritish uchun dastlab quritish shkafida (VWR DRY-line, Germaniya) massasi o'zgarmay qolguncha qurutildi. Quritilgan namunalardan analitik tarozi (FA220 4N) yordamida 200 mg dan tortib olindi. So'ngra namunalar minerallashtirish qurilmasida (MILESTONE Ethos Easy, Italiya) mineral holatga o'tkazildi. Bunda qurilmaning probirkasiga namuna solinib uning ustiga 6 ml nitrat kislotasi va 2 ml vodorod peroksid (H_2O_2) solindi. 20 minut davomida $180^{\circ}C$ haroratda barcha aralashmalar mineral holatga keltirildi. Jarayon tugagach, aralashma konussimon o'lchov kolbaga solinib 25 ml bo'lgunicha disstillangan suv quyib suyultirildi.

Kolbadagi eritma Avtonamuna olish bo‘limidagi maxsus probirkalarga solinib, analiz olish uchun joylashtirildi. Analiz (Avio200 Perkin Elmer, AQSh, ИСП – ОЭС) induktiv bog‘langan plazmalı optik emission spektrometrda amalga oshirildi. Olingan natijalar eritma tarkibidagi elementlarning miqdoriy aniqligi 10^{-9} g ga teng. (1-jadval)

**Astragalus ferganensis o‘simligi organlarida aniqlangan elementlar miqdori
(mg/10g) (1-jadval)**

O‘simlik organi	Al	Ba	B	V	Bi	Fe	Cd	K
Ildiz	0,125	0,019	0,123	0,031	0	1,142	0	215,587
Poya va barg	0,211	0,008	0,274	0,022	0	2,120	0	154,528
Urug‘	0,101	0,009	0,212	0,011	0	1,285	0	132,289
Meva qobig‘i	0,288	0,007	0,455	0,012	0	3,811	0	126,120
O‘simlik organi	Ca	Co	Si	Li	Mg	Mn	Cu	As
Ildiz	96,285	0,011	1,147	0,051	63,325	0,471	0,463	0,003
Poya va barg	177,412	0,014	2,215	0,066	66,141	0,258	0,410	0
Urug‘	112,412	0,009	0,285	0,023	71,877	0,142	0,159	0,007
Meva qobig‘i	147,218	0,017	1,258	0,141	79,174	0,425	0,585	0
O‘simlik organi	Na	Ni	Pb	Se	Ag	Sr	Sb	P
Ildiz	27,412	0,017	0,016	0,008	0	0,169	0	29,336
Poya va barg	32,258	0,025	0,009	0,003	0	0,124	0	15,362
Urug‘	10,011	0,044	0,007	0,003	0	0,096	0	9,857
Meva qobig‘i	32,122	0,031	0,021	0,007	0	0,237	0	17,877
O‘simlik organi	Mo	Cr	Zn	Hg	S			
Ildiz	0,589	0,041	0,289	0	1,258			
Poya va barg	0,854	0,019	0,369	0	2,119			
Urug‘	0,089	0,013	0,081	0	0,852			
Meva qobig‘i	0,741	0,048	0,496	0	2,141			

Tahlillar natijasida quyidagi elementlar aniqlangan:

Makroelementlar: K, Ca, Mg, Na, P, S

Mikroelementlar: Si, Mn, Zn, B, Co, Se

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, o‘simlikning poya va barg hamda meva qobig‘i tarkibida Ca elementi (177,412mg/10g; 147,218 mg/10g), ildiz va urug‘ tarkibida K elementi (215,587 mg/10g; 132,289 mg/10g)eng ko‘p miqdorda.

Xulosa. Olib borilgan izlanishlar *Astragalus ferganensis* o‘simligi elementlarga boy manba ekanligini tasdiqladi. O‘tkazilgan tahlillar natijasida ko‘ra, *Astragalus ferganensis* mineral elementlarga boy bo‘lib, ushbu o‘simlik farmakologik jihatdan istiqbolli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘rta Osiyo dorivor o‘simliklari florasi, Toshkent, 2019
2. Plant Mineral Nutrition and Biochemistry, 2020
3. ICP-OES Analysis Methods Handbook, 2021
4. Sh.M.Muxtorova, V.U.Xo‘jayev “*Astragalus dasyanthus* l o‘simligining tarkibi va xalq tabobatida qo‘llanilishi”, “Journal of science-innovative research in Uzbekistan” jurnali, ISSN 2992-8869
5. Болтабоев У.У., Тожибоев Д.Р., Хужаев В.У. ФЛАВОНОИДНЫЙ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ РАСТЕНИЯ *Astragalus ferganensis* // *Universum: химия и биология* : электрон. научн. журн. 2025. 12(138). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/21459>

MIRZACHO‘L TUMANI TUPROQLARI TARKIBIDAGI SUVDA ERUVCHAN TUZLARI TARKIBIDAGI Na⁺, K⁺, Li⁺, Mg²⁺, Ca²⁺, Ba²⁺ IONLARINING MIQDORINI ANIQLASH

Kat.i.h., t.f.f.d. (PhD) To‘ychiyev Sanjar Abdusodiqovich¹

T.f.d., prof. Tog‘asharov Ahat Salimovich¹

Katta o‘qituvchi Mamirzayev Mashrab Malikovich²

¹O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent, O‘zbekiston.

²Samarqand davlat pedagogika instituti, Samarqand, O‘zbekiston.

Annotatsiya. Tuproq sho‘rlanishi inson faoliyati natijasida hosil bo‘lgan omillar va meliorativ muammolardan biridir. Ushbu tadqiqot Jizzax viloyati Mirzacho‘l tumanining sharqiy mintaqasidagi sug‘oriladigan tuproqlarning sho‘rlangan va mineralogik tarkibini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bundan tashqari tuproqdagi suvda eriydigan tuzlarni tahlil qilish sho‘rlangan tuproqlarning sho‘rlanish monitoringi uchun muhim ish bo‘lib, qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil hududlardagi tuproq sho‘rlanishining rivojlanishining murakkabligini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Mirzacho‘l, tuproq sho‘rlanishi, bo‘z-o‘tloqli tuproqlar, ionlar taqsimlanishi, sho‘rlanish darajasi, meliorativ holat, plaminniy fotometr.

Sho‘rlangan tuproqda ekilgan urug‘lar zararli tuzlar ta‘sirida namlikni tortishi juda sekinlashadi va unib chiqishi uchun kerak bo‘lgan namlik yetarli darajada

bo'lmaydi. Natijada, urug'ning unib chiqish jarayoni sekinlashadi yoki butunlay to'xtaydi. Tuproqning sho'rlanish darajasi ortishi bilan tuproqda tuz miqdori ortadi, tuproq namligining osmotik bosimi o'simlikning so'rish kuchidan ortib ketadi va natijada o'simliklarning suvni so'rishi qiyinlashib, tuproqning fiziologik quruqligining ortishi yuzaga keladi. Bunday sharoitda tuproq nam bo'lishiga qaramay, madaniy o'simliklar yetarli darajada suvni o'zlashtira olmaydi, natijada o'simlikning hayot faoliyati yomonlashib, rivojlanishi sekinlashadi.

Tuproqdagi tuzlarning me'yoridan ortiqcha bo'lishi qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga salbiy tasir ko'rsatadi. Demak, sho'rlangan tuproqlar deganda "O'simlikning normal o'sib rivojlanishi uchun zarar yetkazadigan miqdorda suvda oson eruvchi tuzlarning mavjudligi" tushiniladi. Sho'rlanish darajasi quruq qoldiq (suvda oson eruvchi tuzlarning jami - 14 - miqdori) miqdoriga qarab belgilanadi. Yani quruq qoldiq miqdori 0.3% dan kam bo'lsa sho'rlanmagan xisoblanadi. Kuchsiz sho'rlangan yerlarda 0.4-0.6dan 1 % gacha, o'rtacha sho'rlangan yerlarda 1-2 % , kuchli sho'rlangan yerlarda 2-3 % va sho'rxok yerlarda 3% dan oshiq bo'ladi. Tuproqda sho'rlanishni asosan 3ta kation ($-Na^+$, $-Ca^{2+}$ va $-Mg^{2+}$) 4ta anion ($-Cl^-$, $-SO_4^{2-}$, $-CO_3^{2-}$ va $-HCO_3^-$) larning o'zaro tasiri natijasidagi 12 xil tuzning shakllanishidan kelib chiqadi. Tuproqdagi bu tuzlar o'simliklarga salbiy tasiri bo'yicha ikki guruxga bo'linadi. 1. Zaharli tuzlar; (natriy va magniy tuzlari) 2. Kam zaharli tuzlar. (kalsiy tuzlari) Birinchi guruxga Na_2CO_3 , Na_2SO_4 , $NaCl$, $NaHCO_3$, $MgCl_2$, $MgSO_4$, $MgCO_3$, $Mg(HCO_3)_2$ tuzlari; ikkinchi guruxga esa $CaCl_2$, $CaSO_4$, $CaCO_3$ va $Ca(HCO_3)_2$ tuzlari kiradi. Zaharli tuzlardan o'simliklar uchun o'ta zaharlisi Na_2CO_3 , $NaCl$ nisbatan kamroq $MgSO_4$, $NaHCO_3$ va Na_2SO_4 tuzlaridir. Bu tuzlar suvda juda tez eruvchan bo'ladi. Kam zaharli tuzlar esa suvda sekin eruvchandir. Shuning uchun ham ular ekinlarga ko'p zarar keltirmaydi [1].

O'zbekistonning sug'oriladigan yerlarida zaharli va kam zaharli tuzlar bilan sho'rlangan yerlar keng tarqalgan. Mirzacho'l, Jizzax, Qarshi, Sherobod cho'llari va Buxoro, navoiy viloyatlarining Tuproqlarida esa kam zaharli tuzlar keng tarqalgan. Xorazm, Qoraqalpog'iston hududlarida esa aralash, yani zaharli va kam zaharli tuzlar birgalikda uchraydi [2]. Tuzlarning o'simliklarga ta'siri turlicha bo'lib, bu ta'sir o'simliklarning biokiyoviy va fiziologik funksiyalari, ularning suv – oziqlanish tartibi xamda ildiz tarqalish holatining buzulishida namoyon bo'ladi. Sulfat-xloridli sho'rlanish tipida xlorid-sulfatli sho'rlanishga qaraganda o'simliklar yaxshi rivojlanmaydi, Sho'rlangan tuproqdagi o'simliklarning suv rejimiga oid tekshirishlarga ko'ra, Tuproq xlorid tuzlar bilan sho'rlangan bo'lsa, o'simliklarda galoskkulentlik alomatlari rivojlanadi. Bunday o'simliklarning hujayralari kattalashadi, barg - 15 - tomirlari kamayadi, ammo ancha yo'g'onlashadi. O'simliklarning suvni so'rish qobiliyati susayadi va transpirasiya intensivligi keskin pasayib ketadi.

Biz tadqiqotimizda Jizzax viloyatining Mirzacho‘l tumani fermer xo‘jaliklari hududidan olingan tuproq namunalari tarkibidagi sho‘rlanishga olib keluvchi $-Ca^{2+}$, $-Mg^{2+}$, $-K^+$, $-Na^+$, $-Li^+$, ionlarini kimyoviy usullarda miqdoriy analiz o‘tkazdik. Eritmada erigan tuzlar miqdori tuproq qatlamlari bo‘yicha notekis taqsimlangan. 10–20 sm qatlamda erigan moddalar miqdorining nisbatan yuqori bo‘lishi sug‘orish va yuvilish jarayonlari ta‘sirida tuzlarning ushbu qatlamda to‘planishi bilan izohlanadi. Chuqur qatlamlarda bu ko‘rsatkichning yana ortib borishi tuzlarning pastga siljishi va ikkilamchi sho‘rlanish jarayoni kechayotganini ko‘rsatadi. So‘rimning qattiq qismi miqdorining ayniqsa 40–60 sm qatlamda yuqori bo‘lishi ushbu qatlamda tuzlarning cho‘kib, qattiq holatda to‘planayotganidan dalolat beradi.

1-jadval.

Mirzacho‘l tumanidan olingan tuproq namunalarining tarkibidagi suvda eriydigan tuz kationlarining miqdori

Tuproq qatlami, sm	$-Ca^{2+}$ %	$-Mg^{2+}$ %	$-K^+$ %	$-Na^+$ %	$-Li^+$ %	$-Ba^{2+}$ %
0-5	0.9	0.13	0.55	0.04	0	0
5-10	0.334	0.07	0.3	0.02	0.01	0.01
10-20	0.2	0.02	0.15	0.04	0	0
20-40	0.216	0.02	0.14	0.09	0.01	0.01
40-60	0.22	0.04	0.12	0.1	0	0.01
60-80	0.163	0.02	0.16	0.012	0.01	0.01
80-100	0.106	0.02	0.19	0.12	0.01	0.01

1-rasm. Mirzacho‘l tumanidan olingan tuproq namunalarining tarkibidagi suvda eriydigan tuz kationlarining diagrammasi

Tahlillar natijasida Mirzacho‘l tumanidagi tuproqlarda suvda eriydigan kationlar orasida kalsiy, kaliy va natriy ionlari ustunlik qilishi aniqlangan. Kalsiy va kaliy yuqori qatlamlarda ko‘proq to‘plangan bo‘lsa, natriy ayrim chuqurlik qatlamlarida yuqori miqdorda uchrab, tuproq sho‘rlanish darajasining ortayotganini ko‘rsatadi. Magniy ionining miqdori past bo‘lib, litiy va bariy faqat kam miqdorda mavjud. Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute Teacher of the Department of Chemistry,

XULOSA. Tuproq kation tarkibidagi Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlari miqdori yuqori qatlamlarda ko‘p uchraydi, K^+ va Na^+ ionlari esa barcha tuproq qatlamlarida teng taqsimlangan, Li^+ va Ba^{2+} esa tuproq namunasida mavjud emas. Umuman olganda, Mirzacho‘l tumanidagi tuproq namunalarning yuqori qatlamlarida kalsiy va magniy kationlari ko‘p, hamda ishqoriy qiladi. Bu malumotlar sug‘orish strategiyasini ishlab chiqarish va ekin turlarini belgilashda muhim ilmiy malumot hisoblanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Norqulov U., Sheraliev H. Tuproqshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003. – 256 b.
2. Bespalov N.F., Norqulov U. Agroximicheskie svoystva pochv Uzbekistana. – Tashkent: Fan, 1986. – 180 s.

МАРГАНЦЕВАЯ РУДА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ **Исакова О.М., Тураев З.**

Наманганский государственный технологический университет

Аннотация. В работе исследована марганцевая руда Кашкадарьинской области Республики Узбекистан как природное сырье для получения микроэлементных компонентов минеральных удобрений. С использованием рентгенофлуоресцентного анализа (XRF) определен элементный состав образцов и подтверждено высокое содержание марганца. Показано, что руда содержит марганец в минеральной форме, что делает ее перспективным сырьем для разработки технологий извлечения и переработки. Обоснована возможность использования данного природного ресурса в процессах получения микроэлементных удобрений.

Ключевые слова: марганец, марганцевая руда, микроэлементы, минеральные удобрения, XRF-анализ, природное сырье

Введение. Элементный химический состав растений является одним из ключевых показателей качества продукции растениеводства и, соответственно, эффективности применяемых агротехнологий. В современных условиях возрастает необходимость разработки методов многоэлементной диагностики,

позволяющих оценивать не только потребности растений в питательных элементах, но и экологическую безопасность получаемой сельскохозяйственной продукции [1]. Существенное влияние на поступление металлов в растения оказывают физико-химические свойства почвы, определяющие их подвижность и доступность для корневой системы [2-3]. Марганец поступает в почву и водоемы в результате природных процессов - выщелачивания железомарганцевых руд, горизонтов почвогрунтов и разложения растительных остатков; из техногенных источников - с выбросами предприятий черной и цветной металлургии, при нефтедобыче и нефтепереработке, добыче железной руды, при использовании минеральных удобрений в сельском хозяйстве [4-5]. Закрепление тяжелых металлов в почве осуществляется посредством ряда механизмов, среди которых выделяют образование внешнесферных поверхностных комплексов, внутрисферных изолированных комплексов, многоядерных поверхностных комплексов, процессы гомогенного осаждения, а также диффузию в кристаллической решетке минералов [6].

В почве под воздействием различных процессов соединения марганца распределяются по ее компонентам: металл входит в состав кристаллической решетки минералов, адсорбируется на поверхности почвенной биоты, соединяется с оксидами и гидроксидами железа, находится в растворенном состоянии в почвенном растворе. Из водорастворимых соединений в почве встречаются соли Mn^{2+} : $Mn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$; $MnSO_4 \cdot (NH_4)_2 \cdot 6H_2O$; $MnSO_4 \cdot nH_2O$; $MnCl_2$; $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ и комплексные соединения, их содержание возрастает в условиях кислой реакции среды [7].

В последние годы особое внимание уделяется роли микроэлементов в формировании продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных культур. Недостаток таких элементов, как марганец, цинк, медь и железо, приводит к нарушению ферментативных процессов, снижению фотосинтетической активности и ухудшению общего физиологического состояния растений [8]. Марганец, в частности, участвует в процессах фотолиза воды в фотосистеме II, активирует ряд ферментов и оказывает влияние на синтез белков и углеводов. В условиях интенсивного земледелия содержание доступных форм микроэлементов в почвах постепенно снижается, что обусловлено их выносом с урожаем и недостаточным восполнением. В связи с этим возрастает необходимость разработки новых подходов к обогащению минеральных удобрений микроэлементами [9]. Одним из перспективных направлений является использование техногенных отходов и природного сырья, содержащих необходимые элементы в доступной форме, что позволяет одновременно решать задачи повышения плодородия почв и утилизации отходов промышленности.

Что делает актуальным исследование марганцевых руд как источника микроэлементов для минеральных удобрений.

Рис. 1. Результаты XRF-анализа марганцевой руды Кашкадарьинской области

В качестве объекта исследования использована марганцевая руда Кашкадарьинской области. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа (XRF), представленные на рисунке 1, позволяют количественно оценить элементный состав марганцевой руды и подтвердить высокое содержание марганца.

Выводы. Марганцевая руда Кашкадарьинской области является перспективным природным источником марганца, содержащегося в минеральной форме. Полученные результаты подтверждают целесообразность ее использования в качестве сырья для разработки технологий извлечения и получения микроэлементных компонентов минеральных удобрений. Применение данного сырья способствует рациональному использованию природных ресурсов и повышению эффективности агрохимических технологий.

Список использованной литературы

1. Бирюкова О.А., Ельников И.И., Крыщенко В.С. Оперативная диагностика питания растений. - Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. - 168 с
2. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. Новосибирск: Наука, 1991. -150 с
3. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в агроландшафте. СПб.: Изд-во ПИЯФ РАН, 2008. 2016 с. 2. Васильев А.В., Дегтерева М.С. Источники загрязнения почвы и пути снижения их воздействия

4. Рогачева С.М., Каменец А.Ф., Шилова Н.А. Влияние растворимых соединений марганца на высшие растения и оценка фитоэкстракционной способности растений // *Известия Самарского научного центра Российской академии наук.* – 2016. – Т. 18. – № 5(3). – С. 484–488.

5. Водяницкий Ю.Н. Изучение тяжелых металлов в почвах. - М.: ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН, 2005. - 109 с

6. Чупахина Г.Н. и др. Антиоксидантные свойства культурных растений Калининградской области. - Калининград, 2016. - 145 с.

7. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях: Пер. с англ. М.: Мир, 1989. – 439 с.

8. Методика измерений массовой доли металлов в порошковых пробах растительных материалов рентгенофлуоресцентным методом с применением аппаратов рентгеновских для спектрального анализа СПЕКТРОСКАН МАКС (М-049-РМ/12). СПб., 2012. 12 с.

9. Рогачева С.М., Каменец А.Ф., Шилова Н.А. Влияние растворимых соединений марганца на высшие растения и оценка фитоэкстракционной способности растений // *Известия Самарского научного центра Российской академии наук.* - 2016. - Т. 18. - № 5(3).

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА ДИНАМИКУ ВАЛОВЫХ ФОРМ АЗОТА И ФОСФОРА В ПОЧВЕ ПОД ХЛОПЧАТНИКОМ

м.н.с., ПУЛАТОВ Б. А., д.б.н., с.н.с. МЯЧИНА О. В, к.т.н., с.н.с. КИМ Р. Н., к.б.н., с.н.с. МАМАСАЛИЕВА Л. Э., ИСАЕВ Г. Я.

Институт общей и неорганической химии АН РУз

Аннотация. Изучено влияние координационных соединений микроэлементов (Fe, Cu, Cd) с хинальдиновой кислотой на динамику валовых форм азота и фосфора в почве при выращивании хлопчатника (*Gossypium hirsutum*). Установлено, что применение стимуляторов роста на фоне NPK повышает содержание азота в ранние фазы вегетации и улучшает мобилизацию фосфора, обеспечивая более стабильный питательный режим. Наиболее выраженный эффект отмечен для комплекса меди.

Ключевые слова: хлопчатник, стимуляторы роста, валовой азот, валовой фосфор, микроэлементы, почва.

Хлопчатник (*Gossypium hirsutum*) является одной из важнейших сельскохозяйственных культур, требующих значительного количества питательных веществ, особенно азота и фосфора. В условиях интенсивного земледелия актуальным становится применение стимуляторов роста растений,

способных повысить эффективность использования элементов питания и улучшить агрохимические свойства почвы.

Азот и фосфор являются ключевыми биогенными элементами, играющими важную роль в функционировании экосистем. Они входят в состав белков, нуклеиновых кислот и других жизненно важных соединений, обеспечивая рост и развитие живых организмов. Изучение динамики валовых форм азота и фосфора позволяет оценить состояние почв, водных объектов и агроэкосистем, а также выявить процессы загрязнения и эвтрофикации.

Под валовыми формами азота и фосфора понимается общее содержание этих элементов в системе, включая все их органические и неорганические соединения. В отличие от подвижных форм, которые непосредственно доступны растениям, валовые формы отражают общий резерв элементов и их потенциальную доступность в долгосрочной перспективе [1].

Азот подвержен более активной трансформации (нитрификация, денитрификация), тогда как фосфор чаще фиксируется в труднорастворимых соединениях. В результате динамика азота более изменчива, а фосфор характеризуется относительной стабильностью.

Изучение динамики валовых форм азота и фосфора является важным направлением экологических и агрохимических исследований. Оно позволяет глубже понять процессы круговорота веществ, оценить антропогенное воздействие и обеспечить рациональное использование природных ресурсов. Эффективное управление этими элементами способствует устойчивому развитию экосистем и сохранению их продуктивности.

Применение стимуляторов роста в посевах хлопчатника оказывает значительное влияние на динамику валовых форм азота и фосфора в почве. Оно способствует более эффективному использованию питательных элементов, активизации биологических процессов и повышению продуктивности агроэкосистем. В то же время изменения валовых форм носят умеренный характер, а основной эффект связан с повышением доступности элементов для растений [2].

Традиционно используемые регуляторы роста растений, такие как гиббереллины, ауксины и цитокинины, отличаются высокой биологической активностью, однако их практическое применение сопровождается рядом ограничений: нестабильностью при хранении, быстрым разложением и вымыванием в почве и водной среде, а также потенциальными экологическими рисками, связанными с их накоплением в биосфере. В этой связи особую актуальность приобретает поиск новых соединений, характеризующихся пролонгированным действием, низкой токсичностью и экологической безопасностью. Объектами данного исследования явились соединения:

- комплексы железа хинальдиновой кислоты CPP-Fe-C_{9.09}H_{8.73}Fe_{0.36}N_{1.27}O_{2.91}
 - комплексы меди хинальдиновой кислоты CPP-Cu-C₁₀H₆Cl_{0.5}Cu_{0.5}NO₂
 - комплексы кадмия хинальдиновой кислоты CPP-Cd - C₁₀H_{7.6}NO_{2.3}Cd_{0.3}Cl
- в виде водных растворов различных концентраций.**

Под действием выше описанных стимуляторов было изучена динамика валовых форм азота и фосфора. Исходное содержание валового азота составляло 0,053%. В контрольном варианте наблюдался умеренный подъем показателя в фазе 2-4 листьев (до 0,066%), после чего к созреванию отмечено снижение до 0,048%, что указывает на расход азота растениями и слабую обеспеченность почвы азотными соединениями.

На фоне применения CPP динамика изменилась. Вариант CPP-Fe обеспечил повышение азота до 0,068% на раннем этапе, а к созреванию показатель удерживался на уровне 0,051%, что выше контроля. CPP-Cu показал наиболее выраженный эффект: уровень азота вырос до 0,066% в фазе 2-4 листьев и достиг максимума 0,075% к созреванию, что свидетельствует о стимулировании процессов мобилизации азота. Применение CPP-Cd также увеличивало содержание азота (от 0,070% до 0,055%), обеспечивая более высокие значения относительно контроля.

Динамика валового фосфора демонстрирует характерное снижение его содержания от фазы 2-4 листьев к созреванию, что отражает активное вовлечение элемента в метаболические процессы растений. В контрольном варианте содержание валового фосфора уменьшается с 0,471 до 0,288, что указывает на выраженный расход фосфорных соединений на фоне ограниченной мобилизационной способности почвы.

Таблица. Влияние стимуляторов роста на динамику валовых форм азота и фосфора в почве вегетационного опыта под хлопчатником

Варианты опыта	Азот валовый						Фосфор валовый					
	исх		2-4 л		Созревание		исх		2-4 листа		Созревание	
Контроль	0,083	0,0042	0,066	0,003	0,048	0,002	0,048	0,003	0,048	0,003	0,288	0,018
NPK + CPP- Fe	0,083	0,0042	0,068	0,004	0,051	0,002	0,051	0,004	0,051	0,004	0,369	0,013
NPK+ CPP-Cu	0,083	0,0042	0,07	0,003	0,075	0,004	0,075	0,003	0,075	0,003	0,028	0,018
NPK + CPP-Cd	0,083	0,0042	0,07	0,003	0,055	0,003	0,055	0,001	0,055	0,001	0,361	0,008
<i>Ст. отклонение</i>			0,002		0,012		0,012		0,012		0,160	
<i>Довер. интервал</i>			0,002		0,012		0,012		0,012		0,157	

Под воздействием СРР наблюдается более мягкое снижение показателя: в вариантах СРР-Fe и СРР-Cd исходно более низкие значения (0,411-0,427) уменьшаются до 0,369-0,378, что свидетельствует о поддерживающем действии этих комплексов на фосфорный режим. Наиболее интересной является динамика при применении СРР-Cu: в фазе 2-4 листьев фиксируется максимальное среди всех вариантов значение (0,506), что указывает на усиление мобилизации валового фосфора, а к созреванию отмечается умеренное снижение до 0,361, оставаясь выше контроля.

Таким образом, координационные соединения микроэлементов способствуют повышению доступности фосфора в ранние фазы вегетации и уменьшают его дефицит к периоду созревания, обеспечивая более стабильный фосфорный баланс по сравнению с контролем.

Список использованной литературы:

1. PU Yuanchun, WANG Peilin, ABBAS Mubashir, IQBAL Asif , DONG Qiang , LUO Tong1 , WANG Qianqian, CAO Fei1 and SONG Meizhen Insights from model plants to improve cotton's use of nitrogen and phosphorus//Journal of Cotton Research (2025) 8:16 <https://doi.org/10.1186/s42397-025-00219-z>
2. Chunhua Gao, Weilin Kong, Fengtao Zhao, Feiyan Ju, Ping Liu, Zongxin Li, Kaichang Liu, Haijun Zhao Enhancing Soil Phosphorus Availability in Intercropping Systems: Roles of Plant Growth Regulators//Agronomy 2025, 15(7), 1748; <https://doi.org/10.3390/agronomy15071748>

БОРАТ КИСЛОТА-УЧЭТАНОЛАМИН-СУВ ТИЗИМИНИ ПОЛИТЕРМИК ЭРУВЧАНЛИК ДИАГРАММАСИ

Улашова Н.А.¹, Сапарова Г.Д.², Кучаров Б.Х.¹, Закиров Б.С.¹, Шукуров Ж.С.¹

ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти¹

Каракалпакский государственный университет².

Аннотация. Бор кислотаси – учэтанолламин – сув ($H_3BO_3 - N(C_2H_4OH)_3 - H_2O$) тизимининг эрувчанлиги визуал политермик усулда ўрганилди. Тизимининг политермик эрувчанлик диаграммаси қурилди ва қаттиқ фазаларнинг кристалланиш соҳалари чегараланди. Тадқиқот натижасида янги $H_3BO_3 \cdot N(C_2H_4OH)_3$ комплекс бирикмаси ҳосил бўлиши аниқланди. Ҳосил бўлган янги бирикма ИК-спектроскопик таҳлили комплекс ҳосил бўлишини тасдиқлади. Олинган натижалар стимуляторлар яратиш учун илмий асос бўлади.

Калит сўзлар. Бор кислотаси, триэтанолламин, эрувчанлик, ИК-спектроскопия, микроэлементлар, стимуляторлар, политерма.

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида ўсимликларнинг ўсишини рағбатлантирувчи, ҳосилдорликни оширувчи ва стресс омилларига бардошлилигини кучайтирувчи янги физиологик фаол моддаларни ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этмоқда. Шу нуқтаи назардан бор микроэлементга асосланган бирикмалар алоҳида қизиқиш уйғотади. Бор ўсимликларда хужайра девори шаклланишида, пектин моддаларини барқарорлаштиришда, ферментатив жараёнларни фаоллаштиришда ва фитогормонлар фаолиятини тартибга солишда муҳим роль ўйнайди.[1,2] Бор этишмовчилиги ўсимликларда ўсиш нуқталари фаолиятининг сусайиши, баргларда структура ўзгаришлари ва ҳосилдорликнинг камайишига олиб келади.[3,4] Шу сабабли борли бирикмалар асосида янги агрохимёвий препаратлар яратиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Ушбу ишда бор кислотаси – учэтанолламин – сув ($\text{H}_3\text{BO}_3 - \text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3 - \text{H}_2\text{O}$) тизимининг физик-химёвий хусусиятлари, фазавий мувозанатлари ва эрувчанлиги ўрганилди. Тадқиқотнинг асосий мақсади мазкур компонентлар ўртасидаги ўзаро таъсир механизмларини аниқлаш ва янги комплекс бирикмалар ҳосил бўлиш имкониятини баҳолашдан иборат[5].

Тадқиқотлар визуал политермик усул ёрдамида амалга оширилди. Бу усулда турли концентрациядаги эритмалар аста-секин совутилиб ёки қиздирилиб, биринчи кристаллар пайдо бўлиш ёки йўқолиш ҳарорати қайд этилди. Ҳарорат ўзгаришлари аниқ назорат қилиниб, фазавий мувозанат нуқталари аниқланди.

Тадқиқот жараёнида $\text{H}_3\text{BO}_3 - \text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3 - \text{H}_2\text{O}$ тизим саккизта ички кесими ўрганилди. Ушбу маълумотлар асосида тизимнинг политермик эрувчанлик диаграммаси қурилди. Қурилган диаграммада муз, бор кислотаси, учэтанолламин ва янги ҳосил бўлган бирикманинг кристалланиш соҳалари ажратилди. Диаграмма -51°C дан $+60^\circ\text{C}$ гача бўлган ҳарорат интервалида тузилди.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, мазкур тизимда бор кислотаси энг кам эрувчан компонент ҳисобланади ва унинг кристалланиш соҳаси диаграммада катта майдонни эгаллайди. Бу эса бор кислотаси асосида янги бирикмаларни ажратиш олиш имкониятини кўрсатади.

Тадқиқотлар давомида янги комплекс бирикма — $\text{H}_3\text{BO}_3 \cdot \text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3$ ҳосил бўлиши аниқланди. Ушбу бирикма маълум концентрация ва ҳарорат ораликларида барқарор ҳолатда мавжуд бўлиши кузатилди. Шунингдек, тизимда икки та учлик фазавий мувозанат нуқталари мавжудлиги аниқланди.

Кўшимча равишда, диаграммада ҳосил бўлган янги бирикма тасдиқлаш қилиш учун инфрақизил спектроскопия усулидан фойдаланилди. ИК-спектрлар $600-4000\text{ см}^{-1}$ диапазонда ўрганилди. Шунингдек, эритмаларнинг электр

ўтказувчанлиги ўлчаниб, комплекс ҳосил бўлиш жараёни ҳақида қўшимча маълумотлар олинди.

Расм 1. ИК-спектр $H_3BO_3 \cdot N(C_2H_4OH)_3$

ИК-спектроскопик таҳлил натижалари янги бирикма ҳосил бўлишини тасдиқлади (расм 1). Учэтаноламиннинг ИК-спектрида гидроксил гуруҳларига тегишли кенг полоса, метилен гуруҳлари ва С-О боғларига тегишли сигналлар аниқланди. [6-8] Янги ҳосил бўлган бирикма спектрида эса янги В-О ва В-О-С боғларига хос сигналлар пайдо бўлди. Шунингдек, реакция жараёнида сув ажралиб чиқишига хос сигналлар ҳам кузатилди.

Бу ўзгаришлар учэтаноламин гидроксил гуруҳларининг бор кислотаси билан этерификация реакциясига киришганлигини кўрсатади. Натижада бор-кислород-углерод (В-О-С) кўприклари ҳосил бўлиб, янги комплекс бирикма шаклланади.

Олинган натижалардан келиб чиқиб, бор кислотаси ва учэтаноламин ўртасида барқарор комплекс бирикма ҳосил бўлиши аниқланди. Бу бирикма агрохимия, қишлоқ хўжалиги ва кимё саноатида қўллаш учун истиқболли ҳисобланади. Хусусан, ушбу бирикмалар ўсимлик ўсиш стимуляторлари, микроэлементли ўғитлар ва физиологик фаол препаратлар тайёрлашда ишлатилиши мумкин.

Тадқиқот натижалари қуйидаги асосий хулосаларни чиқариш имконини берди:

- янги комплекс бирикма $H_3BO_3 \cdot N(C_2H_4OH)_3$ ҳосил бўлиши аниқланди;
- ИК-спектроскопия натижалари кимёвий ўзаро таъсир мавжудлигини тасдиқлади;
- янги бирикманинг ҳосил бўлиш механизми этерификация жараёни орқали амалга ошиши кўрсатилди.

Шундай қилиб, мазкур тадқиқот натижалари борли комплекс бирикмалар асосида янги агрохимик препаратлар ишлаб чиқиш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади. Олинган маълумотлар келгусида ўсимлик ўсишини рағбатлантирувчи янги композициялар яратишда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Chen M., Mishra S., Heckathorn S.A. et al. Proteomic analysis of Arabidopsis thaliana leaves in response to acute boron deficiency // Journal of Plant Physiology. 2014. V.171. №3. P.235-242.
2. Brown P.H., Bellaloui N., Wimmer M.A. et al. Boron in Plant Biology // Plant Biology. 2002. V.4. P.205-223.
3. Abreu I., Poza L., Bonilla I., Bolaños L. Boron deficiency results in early repression of cytokinin receptor gene // Plant Physiology and Biochemistry. 2014. V.77. P.117-121.
4. Koshiha T., Kobayashi M., Ishihara A., Matoh T. Boron nutrition of cultured tobacco cells // Plant and Cell Physiology. 2010. V.51. №2. P.323-327.
5. Трунин А.С., Петрова Д.Г. Визуально-политермический метод. Куйбышев, 1977
6. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. Москва: Мир, 1971.
7. Харрис Д. Количественный химический анализ. Москва: Мир, 2003.
8. Фрумкин А.Н. Электрохимия. Москва: Наука, 1987.

РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ $ZnSO_4-Na_2SO_4-H_2O$

Юнусова М.¹, Улашова Н.А.¹, Эркаев А.У.², Кучаров Б.Х.¹, Закиров Б.С.¹, Сапарова Г.Д.³

*Институт общей и неорганической химии АН РУз¹,
Ташкентский химико-технологический институт²,
Каракалпакский государственный университет³.*

Аннотация: Особую значимость приобретает разработка и изучение быстроусвояемых форм цинка, применение которых позволяет повысить эффективность микроэлементного питания и стабильность действия удобрений. Впервые политермическим методом изучена растворимость и фазовое равновесие в системе $ZnSO_4-Na_2SO_4-H_2O$. установлено образование двойного сульфатного соединения состава $ZnSO_4 \cdot Na_2SO_4 \cdot 4H_2O$.

Ключевые слова: Система, компонент, сульфат цинка, растворимость, узловые точки.

Эффективность участия цинка в физиологических и биохимических процессах растений в значительной степени определяются его химической формой и подвижностью в ионно-растворной среде. В природных и агрономических условиях Zn^{2+} ионы склонны к образованию

труднорастворимых соединений, особенно в щелочных и карбонатных почвах, что существенно ограничивает их биодоступность для растений.[1-3 В связи с этим особый интерес представляют комплексные и хелатные формы цинка, отличающиеся повышенной растворимостью и химической устойчивостью, которые позволяют поддерживать микроэлемент в доступной форме и обеспечивают более эффективное поглощение, транспортировку и распределение Zn в растительных тканях[4]. Многочисленные исследования показывают, что применение хелатированных форм цинка, включая Zn-EDTA и другие комплексы, способствует снижению фиксации Zn в почве, повышению его усвоения растениями и, как следствие, улучшению роста, фотосинтетической активности и урожайности сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционными некомплексированными солями цинка [5].

Проведенное исследование системы $ZnSO_4-Na_2SO_4-H_2O$ является необходимым этапом для физико-химического обоснования процессов получения хелатного комплекса Zn-EDTA, поскольку данная система является составной частью сложной четверной взаимной системы $C_{10}H_{12}N_2O_8Na_4+ZnSO_4 \rightarrow C_{10}H_{12}ZnN_2Na_2O_8 + Na_2SO_4$ при взаимодействии $ZnSO_4$ с EDTA- Na_4 и определяет особенности фазовых превращений ионно-солевых компонентов в водной среде.

Система $ZnSO_4-Na_2SO_4-H_2O$ исследована с помощью шести внутренних разрезов: из них I-III со стороны $ZnSO_4$ к полюсу Na_2SO_4 , а IV-VI со стороны Na_2SO_4 к вершине $ZnSO_4$ (рисунок 1).

На основе политерм растворимости бинарных систем и внутренних разрезов построена политермическая диаграмма растворимости системы $ZnSO_4-Na_2SO_4-H_2O$ от температуры полного замерзания $(-11,0)$ до $51,5^\circ C$, на которой разграничены поля кристаллизации льда, $ZnSO_4 \cdot H_2O$, $ZnSO_4 \cdot 6H_2O$, $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$, $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$, Na_2SO_4 и соединения состава: $Na_2SO_4 \cdot ZnSO_4 \cdot 4H_2O$. Установлены пять тройных узловых точек системы, отвечающие совместной кристаллизации трех различных твердых фаз

По результатам изучения системы установлено, что при взаимном растворении исходных солей в системе образуется сравнительно хорошо растворимое соединение состава $Na_2SO_4 \cdot ZnSO_4 \cdot 4H_2O$, поле которого занимает малую часть диаграммы растворимости относительно сульфата натрия.

Состав осадка изучали методом рентгенофазового анализа (рис. 2). По результатам полнопрофильного уточнения дифрактограмм методом WPPF (Rietveld) установлено, что осадок является двухфазным и состоит из тенардита Na_2SO_4 и двойной сульфатной соли $Na_2SO_4 \cdot ZnSO_4 \cdot 4H_2O$. Количественная оценка фазового состава показала содержание Na_2SO_4 на уровне 53 ± 5 масс.% и $Na_2SO_4 \cdot ZnSO_4 \cdot 4H_2O$ — 47 ± 5 масс.%. Наличие указанных фаз подтверждается

2. Alsafran M. et al. Understanding the phytoremediation mechanisms of potentially toxic elements: A proteomic overview of recent advances //Frontiers in plant science. – 2022. – Т. 13. – С. 881242.

3. Sturikova H. et al. Zinc, zinc nanoparticles and plants //Journal of hazardous materials. – 2018. – Т. 349. – С. 101-110.

4. Noman A. et al. Zinc finger protein transcription factors: Integrated line of action for plant antimicrobial activity //Microbial pathogenesis. – 2019. – Т. 132. – С. 141-149.

5. Zaheer I. E. et al. Combined application of zinc and iron-lysine and its effects on morpho-physiological traits, antioxidant capacity and chromium uptake in rapeseed (*Brassica napus* L.) //PloS one. – 2022. – Т. 17. – №. 1. – С. e0262140.

COMPARATIVE STUDY OF VEGETABLE OILS AND THEIR WASTES FROM THE FOOD INDUSTRY AS FEEDSTOCK FOR BIODIESEL PRODUCTION

d.t.Sc., prof. T.A. Mammadova, R.J. Karimli, Kh.J. Aliyeva,
A. M. Mikailova, G.Z. Allahverdiyeva

¹*Academician Y.H. Mammadaliyev Institute of Petrochemical Processes of the
Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku*

²*Baku Higher Oil School*

Abstract. This work presents a comparative study of fresh vegetable oils and their wastes after use in the food industry as potential feedstock for biodiesel production. It was found that oils used in the food industry exhibit higher thermal stability and a less homogeneous composition, which is associated with the formation of polymerized and oxidized products during operation.

Keywords: vegetable oils, food industry waste, biodiesel

The use of alternative energy sources is one of the key challenges of modern energy systems under conditions of depletion of fossil fuel reserves and increasingly stringent environmental requirements for fuels. Conventional petroleum-based diesel fuels are associated with significant emissions of greenhouse gases, sulfur and nitrogen oxides, as well as particulate matter, which negatively affect the environment and human health. In this regard, special attention is paid to the development and implementation of renewable fuels, among which biodiesel occupies an important place.

Biodiesel is a more environmentally friendly alternative to petroleum diesel fuel and can be produced from various types of vegetable feedstock. However, the use of

edible vegetable oils as feedstock raises economic and social concerns related to the competition between fuel and food production. In this context, a promising approach is the use of waste vegetable oils generated in large quantities in the food industry and catering sector.

The processing of waste vegetable oils into biodiesel makes it possible to simultaneously solve several important tasks: reducing environmental burden through waste utilization, decreasing dependence on fossil resources, and obtaining an affordable renewable fuel. In addition, the use of such feedstock significantly reduces biodiesel production costs, since the cost of raw materials constitutes a substantial share of the total expenses.

In this study, comparative investigations of the properties of sunflower oil and mixtures of vegetable oils used in the food industry were carried out to evaluate the possibility of obtaining fatty acid monoalkyl esters from waste vegetable oils as additives to mineral diesel fuels. For this purpose, DTA/TG analyses of both types of vegetable oils were performed (Fig. 1).

Figure 1. DTA/TG analyses of sunflower oil (a) and a mixture of used vegetable oils (b)

Comparison of DTA/TG analysis results:

Parameter	Fresh vegetable oil	used vegetable oil	Conclusion
Mass loss (TG)	94,22 %	91,45 %	presence of residual/polymeric components in used oil
DTG-peak	428,5 °C	429,4 °C	slight shift indicating heavier fractions in used oil
DTA area:	-4012 µVs	-3159 µVs	reduced exothermic effect, lower homogeneity
Residue:	5,6 %	8,55 %	higher residue in used oil

Thus, based on the obtained data, it can be concluded that vegetable oils used in the food industry exhibit higher thermal stability and a less homogeneous composition due to the formation of polymerized and oxidized products during operation. These features must be taken into account when using such feedstock for biodiesel or sustainable aviation fuel (SAF), as they may affect reactivity and stability of the final product.

References

1. Velmurugan A., Warriar A. R. Production of biodiesel from waste cooking oil using mesoporous MgO-SnO₂ nanocomposite // *Journal of Engineering and Applied Science*. - 2022. - Vol. 69. - Article 92.
2. Puspitasari P. Biodiesel production from waste cooking oil using calcium oxide derived from scallop shell waste // *Clean Energy*. - 2024. - Vol. 8, No. 2. - P. 113–126.
3. Salimi Z., Hosseini S. A. Production of biodiesel from waste cooking oil in the presence of a K₂O/BaFe₂O₄ nanomagnetic catalyst // *ACS Sustainable Resource Management*. -2024. -Article ID 4c00056.
4. Maleki B., Singh B., Esmaili H., Venkatesh Y. K., Ashraf Talesh S. S., Seetharaman S. Transesterification of waste cooking oil to biodiesel by walnut shell/sawdust as a novel, low-cost and green heterogeneous catalyst: Optimization via RSM and ANN // *Industrial Crops and Products*. - 2023. -Vol. 193. -Article 116261.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ХИМИИ НЕФТИ, ГАЗА И УГЛЕВОДОРОДОВ

J.Sh.Hamidova, L.K.Kazimzadeh, E.U.Isakov, M.A.Hasanova Environmentally safe and resource-saving chemical method for obtaining a new viscosity additive to lubricating oils.....	4
Эфендиева Х.К., Сафарова М.Р., Ахмедова Д.Д. Синтез новых производных тритиоугольных кислот и исследование в качестве противозадирных присадок к смазочным маслам.....	7
S.S. Goyushlu, L.I. Aliyeva, N.I. Bayramzade Study of rheological and thermal properties of bitumen modified with polystyrene 300.....	10
Г.Ч.Нахметова Кинетика прямого окисления метана в метанол пероксидом водорода на биомиметическом катализаторе в контексте когерентно синхронизированных реакций.....	11
Mammadova T.A., Aliyeva Z.M., Imanova A.A. The production method of biodiesel fuels using low- energy waves.....	14
Аббасов В.М., Эфендиева Л.М., Черепнова Ю.П., Эфендиева Н.Х., Гасанова Ф.М., Джафарова А.А. Влияние модифицированного природного бентонита на процесс получения и физико-механические свойства дорожного битума.....	16
Ibadulla N. Mahmudov, Nazar M. Nazarov, Sabir S. Babayev, Camila C.Ahmadova, Irada A. Rzaeva 4-(2-hydroxyphenyl)-N,N 6-trimethyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxamide synthesis and study some properties.....	19
Рзаева И.А., Назаров Н.Н., Махмудов И.Г., Бабаев С.С., Ахмедова С.Дж. Фенолсульфиды и аминофенолы как инновационные антиоксиданты в химии нефти.....	22
Аббасов В.М., Эфендиева Л.М., Насибова Г.Г., Садиева Н.Ф., Мамедова Ш.Р., Ахмедбекова С.Ф. Исследование процесса каталитического окисления масляного дистиллята Т-30.....	24
Mirzaxujayeva N.N., Ibroximov Sh.Sh. Mahalliy xomashyo asosida grafitli surkov moyi olish.....	27
Qodirov N.T., Sh.Jo'rayev, T.B.To'rayev Gazokondensat haydavb olingan fraksiyalarni izomerlash jarayonini tadqiq qilish.....	29
Ziyadullayev M.E., Nurmanov S.E., Nurboyev J.O. Ayrim aromatik atsetilen spirtlari ishtirokida 6-amino-3(h)-xinzolin-4-onni n-alkinillash reaksiyasi.....	33
Avazova O.B., Rashidova S.Sh. Bombyx mori oqsil va xitozan kompleksining reologik xossalari.....	36
Эшдавлатова Г.Э., Исмаилова Х.Дж. Экологические аспекты применения пеногасителей при очистке природного газа аминными растворами.....	39

Ismatov S.Sh., Islomjonova Sh.Z. Metandan oksidli piroliz yo‘li bilan atsetilen olish texnologik jarayonini tadqiq etish va optimallashtirishning tahlili	41
Raxmanov B.A., Abdusoatova D.B. “PETROMARUZ UZBEKISTAN” MCHJ XK korxonasi yiliga 120 ming tonna neftni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish.....	44
Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф., Акрамов Б.Ш. Современные термостойкие гелевые технологии ограничения водопритока в газоконденсатных скважинах.....	46
Boboyev D.S., Karimov M.U. Neft emulsiyalarini parchalash usullarining tahlili.....	49
G‘oyipov A.R., Abdusamatov Q.F., Nurmanov S.E. Poliefirifikatsiya reaksiyalari orqali chiziqli tuzilishdagi poliefir-poliol sintez qilish jarayonlarini tadqiq etish.....	52
Kadirbergenov S., Kozinskaya L., Jurayev V. Sulfur-containing organic substances as corrosion inhibitors in oil industry.....	55
Saidov J.E., Ixtiyarova G.A. Xitozan va stirok-akril kislotasi sopolimerlari asosidagi depressor qo‘ndirmalarning biodizel yoqilg‘isi xossalari ta‘sirini.....	58
Isokov Y.Kh., B.T.Ziyoyev, J. Junaidullayeva Method for analyzing wastewater from oil refining.....	61
Alijonova J.Sh., N.T.Turabov, J.N.Todjiyev, B.A.Tuliyev Cu(II) ionlarining kompleks hosil qilish reaksiyasining optimal sharoitlarini aniqlash.....	64
Баймурадов У., Эшмухамедов М.А. Исследование свойств катализаторов для получения синтетических топлив по технологии GTL.....	67
Yusupbayev K.P., Urinov U.K. Kinetic and mechanistic study of temperature effects on sulfuric acid-catalyzed hydrolysis of animal fat.....	70
Yusupbayev K.P., Urinov U.K. Effect of reaction time on the acid-catalyzed hydrolysis of animal fat.....	73
Yusupbayev K.P., Urinov U.K. Investigation of sulfuric ACID concentration influence on animal fat hydrolysis.....	75
Tojiboyeva N.M., Adizov B.Z. Neftni qayta ishlash mahsulotlaridan ajratib olingan moddalar va ulardan dori vositalarini yaratish istiqbollari.....	79
Xursanov B.J. Neft mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarida suyuqliklar aloqa vaqti uzaytirilgan barbotajli ekstraktorni qo‘llash imkoniyatlari.....	82
Vozorova G.T., Ikramov A., To‘rayev T.B. Dietanolaminni korroziyaga faol moddalardan ionoalmashinuv smolalar yordamida regeneratsiya qilish.....	85
Драбкова Т.В., С.Д. Холикова, Р.Р. Исанова Синтез амфотерного ионообменного материала на основе органических вторичных продуктов нефтегазохимической переработки.....	88
Ли Р.Ч., Хайдаров С.И. Методика оптимизации технологических подающих на подготовку природного газа.....	91
Жамилова Н.К., Куйжанов А.И. Технология модификации бентонитовых глин для получения реологически устойчивых буровых растворов.....	94

Utemuratov V.M., T.B. To'rayev, A. Икрамов Gaz quvurlarida gidrat hosil bo'lishini oldini olishda issiqlik almashinuvchi qurilmalarning ahamiyati.....	97
Эминов А., Хокимов А., Содикова С., Мирсалимова С. Керамика материаллари ишлаб чиқаришда нефть шламидан фойдаланишнинг технологик афзалликлари.....	100
Эминов А.М., Хокимов А.Э. Использование нефтешламов в составе строительной керамики.....	103
Гасанова Л.М., Агамалиева Б.Э., Аббаслы Т.А. Гидроксилирование бутановой фракции пероксидом водорода на биомиметическом катализаторе.....	106
Эфендиева Х.К., Сафарова М.Р., Ахмедова Д.Д. Синтез новых производных тритиоугольных кислот и исследование в качестве противозадирных присадок к смазочным маслам.....	109
Новоторжина Н.Н., Сафарова М.Р., Гахраманова Г.А., Кязимзаде Ш.К., Мустафаева Г.Г., Караев Р.А. Антиокислительная присадка к топливам.....	113
Гасанов А.А., Ибадова С.Я., Абдуллаева К.С. Исследование закономерностей протекания превращения изобутилена в метакролеин в присутствии оксидных катализаторов.....	116
Гасанов А.А., Ибадова С.Я., Абдуллаева К.С. О механизме реакции получения формальдегида гетерогенным окислением метанола.....	119
Нурханов А.А., Юлдашев Н.Х., Адизов Б.З. Интенсификация процесса щелочной очистки газов регенерации от хлора на установках каталитического риформинга.....	122
Нурханов А.А., Юлдашев Н.Х., Адизов Б.З. Исследование влияния ароматических аминов на октановые характеристики бензинов каталитического риформинга.....	125
Фазиллов А.А., Адизов Б.З. Исследование состава кислородсодержащих добавок для повышения детонационной стойкости автомобильных бензинов.....	128
Kobilov N.S., Olimov J.T., Khamidov B.N., Dismurodov E.B., Eshmamatov O.A., Kosimova Y.N. Current state of chemicals and lubricants for drilling oil and gas wells.....	131
Haqnazarova M.B., Adizov B.Z. Neft va gaz quduqlari debitini oshirishning kimyoviy usullari.....	134
Kobilov N.S., Ergashev Sh.J., Khamidov B.N., Eshmamatov O.A., Olimov J.T. Effective technologies of recycling used motor oil.....	137
Rahimov B.R., Savriyev F.A. Gaz quduqlarining plunjerli lift tizimiga ingibitorlash jarayoning ta'sirini.....	140
Rahimov B.R., Asatov O'F. Qudug tubiga kislotali ishlov berish texnologiyasi.....	142
Rahimov B.R., Raxmatulloev Sh. Z. Qatlamlarni neftberaolishligini oshirish usullari.....	145

Rahimov B.R., Savriyev F.A. Gaz quduqlarida suyuqlik yig'ilishi natijasida debitning pasayish sabablari.....	149
Rahimov B.R., Quvvatov R.R. Chuqurlik nasoslari samaradorligiga Mexanik aralashmalarning ta'sir etish omillari.....	153
Rajabova Z.A., Ganiyeva S.X., Adizov B.Z. Benzinning oktan sonining dvigatel samaradorligiga bog'liqligi.....	156
Otemisov U.S., Aytmuratov S.Q., Kurbanbayev R.Y., Adizov B.Z. Neft va gaz quduqlarini rotorli usul bilan burg'ulash.....	159
Абдиганиев Ж.Э., Умедов Ш.Х., Санетуллаев Анализ и контроль физико-химического состава бурового раствора при эксплуатации винтового забойного двигателя	162
Кобиллов Н.С., Эргашев А.Т., Хамидов Б.Н., Дусмуродов Э.Б., Олимов Ж.Т., Косимова Ю.Н. Химические реагенты на основе биополимеров для бурения нефтегазовых скважин.....	165
Шукуров С.С., Орипов А.А., Умедов Ш.Х., Санетуллаев Е.Е. Математическое моделирование влияние содержания мела на параметры промывочных жидкостей	168
Jalilov T.K., Adizov B.Z. Enhanced treatment of oily wastewater from gas processing plants under booster compressor station load variability.....	171
Karimov Sh.A., Yaxshiyeva K.O. O'ta og'ir neftni suyultirishda erituvchilarning ahamiyati.....	174
Karimov Sh.A., Yaxshiyeva K.O. O'ta og'ir neftni bug' bilan ishlov berish texnologiyasi.....	177
Ганиева С.Х., Шарафутдинова Н.П. Пути эффективного использования попутного газа и повышения ресурсной устойчивости нефтегазовой отрасли Узбекистана.....	180
Бурнашев В.Ф., Кайтаров З.Д., Насруллоева Р.Н., Рахимова И.Г. Математическая модель кислотной обработки терригенного коллектора нефтяного пласта.....	183
Abduraxmanova S.S., Ziyadullayev S.S., A.S.Safarov, O.E A.B.Parmanov Neft-gaz sanoati metall konstruksiyalari biokorroziyasiga qarshi 1h-indenollarning xossalari.....	186
Axunbayev A.A. Barabanli quritgichda gaz tezligi bo'yicha tadqiqot o'tkazish diapazonini grafik tahlil asosida aniqlash.....	189
Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф., Акрамов Б.Ш. Применение щелочных силикатных гелей для селективной изоляции водопритокков в газовых скважинах.....	191
Uzakbergenov A.A., T.X. Naubeev, A.A. Ashrepov, J.K. Sharipbaev Poliiolefin chiqindilaridan samarali foydalanish istiqbollari.....	195
Кадиров А.А., Алиханов Б.Б., Кадыров Н.А., Колядин В.Г. Эмульсионно полимерный раствор для бурения глубоких газонефтяных скважин.....	198
Ochilov M., Abdushukurov A.K., Mamatkulov N.N. Fenil-2-fenoksipropionatning neft-gaz sonoatida antioksidantlik xossasini aniqlash	200

Qo'shbaqov F.Z., Ziyadullayev O.E., Ablakulov L.Q., Bo'riyev F.X. Zn(OAc) ₂ /TBABr/NaOH/TGF katalitik sistema asosida piridin karbaldegidlardan atsetilen diollari sintezi.....	202
Shadiyeva G.K., Nurmonov S.E. Anratsen hosilalarining sintezi ahamiyati qo'llanilishi VA funksional hosilalarining keyingi sintezlardagi roli.....	205
Pardayeva S.B., Fayzullayev N.I. Tabiiy gazni namlik va oltingugurtli komponentlardan adsorbsion tozalash jarayonini takomillashtirish.....	208
Abdusamatova N.O., Ismailov B.M. Zamonaviy motor moylariga qo'yiladigan talablar.....	211
Баходиров З.А., Озодова Ф.А., Мирзаахмедова М.А., Ганиева С.Х., Сманов Б.А., Менглиев Ш.Ш., Гуломов Ш.Т. Перспективные технологии регенерации сорбентов в процессах очистки газов на предприятиях газоперерабатывающей отрасли.....	214
Озодова Ф.Г., Абдубаннобов М.М., Мирзаахмедова М.А., Сманов Б.А., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш. Получение высокооктановых кислородсодержащих компонентов топлива из газового конденсата с использованием инновационных каталитических систем.....	217
Абдубаннобов М.М., Баходиров З.А., Мирзаахмедова М.А., Ганиева С.Х., Абсалямова Г.А., Игамкулова Н.А. Технологии глубокой стабилизации газоконденсата с целью повышения качества топливных компонентов.....	220
Каримов Ш.А., Касимов О.А. Полимерные тампонажные композиции для разобщения пластов в газовых скважинах.....	223
Исмаилов О.Ю., Досжанов П.Б. Сравнительный анализ традиционных колонных абсорберов и грб аппаратов.....	226
Жумабоев А. Г., Курбанова С.Б., Пестряков Д.А. Бензол в промышленности.....	229
Жумабоев А. Г., Курбанова С.Б., Пестряков Д.А. Адсорбционные и экстракционные методы получения бензола.....	232
Умедов Ш.Х., Комилов Т.О., Синдаров Ж.Ф. Интеллектуальные системы прогнозирования и предотвращения аварийных ситуаций в процессе бурения нефтяных и газовых скважин: Аналитический отчет....	235
Hodiyev I.A., O'rinboyev T.J., Mengliyev Sh.Sh., N.A. Igamkulova, M.A. Mirzaahmedova, Sh.T. Gulomov EURO-5 talablari asosida avtomobil benzinlari tarkibidagi benzol va olefinlarni kamaytirishning texnologik yo'llari	239
Nuriddinov N.M., Shokirjonov D.O., U.M. Maxmudov, Sh.Sh. Mengliyev, M.A. Mirzaahmedova, N.A. Igamkulova Spirt sanoati chiqindisi asosida avtomobil benzinining ekologik-ekspluatatsion xossalari yaxshilash.....	241
Eshmuradova G., Tashpulatov Kh., Zeng J., Norboev Q., Khursandov J., Tashpulatov D. Ammonia gas detection mechanisms based on the luminescent properties of perovskite quantum dots.....	244
Юсупов Р.А., Исмаилов О.Ю. Угледород буғларини марказдан қочма қуч таъсирида конденсацияланиш жараёнида жадаллаштириш.....	247

Нуруллаева З.В., Эшметов Р.Ж., Б.З.Адизов Химические методы снижения вязкости тяжёлых нефтей с использованием координационных соединений.....	250
Sodikov U.X., Turobjanov S.M., Kadirov X.I. Organik kislotalarning metall tuzlarini dizel yoqilg'isiga ta'siri.....	253
Saydaxmedov Sh.M., Saidmurodov R.A., Raximov B.B. Mahalliy chiqindilar asosida olingan bitum namunalarning asosiy fizik-mexanik xususiyatlari.....	256
Saydaxmedov Sh.M., Saidmurodov R.A., Raximov B.B. Sanoat chiqindilari va polimer qo'shimchalar asosida modifikatsiyalangan bitumning adgezion xossalari.....	259
Boltayeva .M.O., Adizov B.Z. Neft tarkibidagi metall-ligand komplekslarining fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta'siri.....	262
Xasanov A.S., Eshmetov R.J., Adizov B.Z. Haroratni yonilg'I slanets asosida olingan adsorbent sifatiga ta'siri.....	264
Холмуродов С. Покрытия для комплексной защиты металла от коррозии объектов нефтегазовой отрасли	267
Ауесбаев А.У., Адизов Б.З. Разработка трёхпродуктового сплиттера для селективного выделения изопентана.....	270
Ауесбаев А.У. Термодинамическая оптимизация сырья для изомеризации фракций C ₅ –C ₆ путём снижения отношения Σ (I/n).....	273
Ауесбаев А.У. Селективное концентрирование изопентана как высокооктанового компонента бензинового пула EURO-5.....	276
Ауесбаев А.У. PIONA-анализ гидроочищенной нефти методом ASTM D6729 для оценки качества бензиновых компонентов.....	279
Ауесбаев А.У., Адизов Б.З. Влияние композиционного реинжиниринга нефти на октановые характеристики бензинового пула.....	281
Ауесбаев А.У., Адизов Б.З. Интенсификация процессов подготовки сырья для производства бензинов стандарта.....	284
II. ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ	
Агаева Z.R., Ismailova V.A., Bayramova S.S., Piyasova Kh.N., Mamedova L., Akhmedova G., Velieva N. Modified aluminosilicates as promising eco-friendly sorbents for water and air cleaning.....	288
Гадиров А.А., Нагиева Э.А., Сафарова М.Р. Синтез некоторых новых хелатных комплексов переходных металлов и изучение их в качестве ингибитора окисления в синтетическом масле.....	291
Nomozova M.Z., Kamolov L.S. Tabiiy sharoitda o'sgan agaricus bisporus tarkibidagi vitaminlarni aniqlash.....	293
А х	296
Xudiyarova G.S., Alimova N.A., Parmanov A.B. Qayta tiklanuvchi xomashyo asosida furan hosilalarini olish va qo'llash.....	299

Абдуллаева М.А., Иброхимов Ш. Экологически безопасные и ресурсосберегающие химические технологии.....	302
Alimova V.B. Ekologik muammolar zamonaviy adabiyotda: climate fiction (CLI-FI) yo'nalishining shakllanishi.....	305
Mamarizaev I.M., Karimov I.T. Hydrodynamics of a multistage bubble extractor.....	308
Choriyev A.U., Normurodov I.O'., Sharifova N.U., Abdushukurov A.K. 2-izopropil-5-metilfenil 2-xloroatsetat sintez qilish usullari.....	312
Sapashov I.Y., Nurpeysov M.U., Jumabaeva G.A., Saparova G.M. Poliolefin chiqindilaridan samarali foydalanish istiqbollari.....	314
Toshtemirova S.B. Sanoat oqava suvlarini qayta ishlash va fosfatli chiqindilardan qayta foydalanish.....	317
Saidov J.E., Ixtiyarova G.A. Biodizel yoqilg'isi uchun ekologik toza depressor qo'ndirmalar olishning resurstejamkor texnologiyasi.....	320
Xusanova M.F., Tillaev A.T., Djalilov A.T. Sanoat texnogen oqava suvlarni tozalashda oleogellar olish va ularni qo'llash.....	323
Yusupova A.X., N.X. Abdulxaev, Sh .Sh. Abdurahimov, N.T.Turabov, B.A.Tuliyev Ni(II) ionlarini yangi azoreagent yordamida spektrofotometrik aniqlashda reagent miqdorining ta'siri va buger–lambert–ber qonuniga bo'ysinishini o'rganish.....	326
Yusupova A.X., Abduxalilov B.B., J.Sh. Abdivaliyev, N.T.Turabov, B.A.Tuliyev Nikel(II) ionlarining kompleks hosil qilish reaksiyasining optimal sharoitlarini aniqlash.....	329
Xursanov B.J. Regeneratsiya qilingan sirka kislotasi ishlab chiqarishda ekologik xavfsiz va resurstejamkor siqilgan gaz energiyasidan foydalanish	332
Исмаилов О.Ю., Исаматова Д.Н. Современные тенденции использования альтернативного топлива в двигателях автотранспортных средств	335
Тургунов А.А., Турабджанов С.М. Анализ состояния атмосферного воздуха в промышленных и административных центрах республики Узбекистан.....	338
Тураев Х.Х., Р.В. Аликулов, А.И. Холбоева, Д. Т. Якубова, Ражабова Б.Р. Азот ва олтингугурт сақлаган олигомер антисептиклар билан синтетик полимерларни модификациялаш ва уларни хусусиятларини тадқиқ этиш.....	340
Махсудова Н.Д., Атабаев Ф.Б., Мухитдинов Д.Д. Физико-механические свойства бетона на основе добавочного портландцемента из клинкера, легированного золошлаковым отходом.....	344
Оразымбетова А.О., Сидиков А.С., Сагитова Г.Ф., Сакибаева С.А. Применение экологически чистого цеолита чанканайского месторождения в резиновой промышленности.....	346

Mammadova U.V., Gasanova L.M. Environmentally sustainable biomimetic catalysts for green propylene oxidation.....	349
Юсифова А.Р., Г.Г. Юсифзаде, Т.А. Дадашова, Ч.Н. Мамедли, Н.А.Джавадова Влияние многофункциональных пакетов присадок в моторных маслах на экологическую среду и биоразнообразие.....	353
Najafli A., L. Alieva, I. Mamedova Eco-friendly corrosion inhibitors derived from unsaturated fatty acids of linseed and safflower oils: synthesis and application.....	356
Alimatov B.A., Sadullayev X.M. Aralashtirish uchun inert gazdan foydalaniladigan pufakli ekstraktorning yuqori samarali konstruksiyasi.....	361
Muxamadsodiqov K.D. Neft va kimyo sanoatida metall resurslarni tejash	364
Мухаммадиев Ж.М., Эркабаев Ф.И., Раббимкулова Ш.Б. Ўзбекистонда ёмфир сувларини йиғиш, нефт колдикларидан тозалаш ва қайта фойдаланиш	367
Раббимкулова Ш.Б., Эркабаев Ф.И. Воздействие сточных вод на окружающую среду, загрязнённых органическими загрязнителями.....	370
Jumayeva M., Butanov X. Grafrit karbonitrid asosida metilen ko'k bo'yog'ining fotokatalitik degradatsiyasi va kinetik tahlili.....	373
Isokov Y. Kh., B.T.Ziyoyev, Sh.A.Fazliddinova, B.Z.Habibullayeva Environmental chemistry scientific foundations of a sustainable future and clean technologies.....	376
Madaminova K.N., Ashirov M.A. Ipak fibroini bilan immobilangan sinkon orqali Zn(II) ionlarini aniqlash.....	379
Yunusov O.Q., Jalilova S.I., Egamberdiyev A.A. Oziq-ovqat sanoati korxonalarini oqova suvlarini tozalash va qayta ishlash tadqiqoti.....	381
Sabirov N.Sh., M.A.Ashirov, N.S.Palvanov, M.D.Abdullayev Tironning ion almashinishli filtr qog'ozida immobilizatsiyasi.....	384
Ruziev A.T., Khayitov R.R., Mavlonov Sh. Complex influence of sulfur and polycyclic aromatic hydrocarbons content in diesel fuels on environmental and operational features.....	387
Рузиев А.Т., Хайитов Р.Р., Мавлонов Ш.Б. Современные направления получения качественного и экологического топлива с помощью технологии GTL.....	390
Pardayeva S.B., Fayzullayev N.I. Tabiiy gazni quritish va oltingugurtli komponentlardan tozalash jarayonlarini takomillashtirishning ekologik jihatlari	393
Yunusov O.Q., Shukurov J.L., Nosirova F.M. Oqova suvlarni tozalash bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	396
Авазязов М.А., Аширов М.А. Синтез полиэтиленполиамин-модифицированного полиакрилонитрильного (ППА) волокна: модифицированный протокол для иммобилизации хелатирующего агента.....	399
Qulmamatov H.U., Raxmanov B.A. Konsentratsiyasi 75 % bo'lgan sulfat kislota ishlab chiqarish bo'limini loyihalash va texnologik jarayonlar tahlili	402

III. ИНТЕГРАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ХИМИЧЕСКОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Imanova N.A., Mahmudov F.T, Rahmanova S.Y., Cabbarov E.E., Afandiyeva Sh.Z., Mammadova H.F., Aliyeva S.A. Study of sorption heavy metal ions from industrial wastewater.....	405
Mammadova N.A., Javadova S.P., Jafarova S.F., Majidzade V.A., Aliyev A.Sh., Tagiyev D.B. Electrochemical CO-deposition of InSb thin films.....	407
Гадиров А.А., Нагиева Э.А., Сафарова М.Р. Синтез некоторых новых хелатных комплексов переходных металлов и изучение их в качестве ингибитора окисления в синтетическом масле.....	408
Meliyeva N.F., Ergashev E.Y., Ahmedov B.M., Omonkulov J.E., Shukurov Zh.S. Solubilities of components in the $C_4H_6O_4 - C_2H_7NO - H_2O$ system.....	411
Abdiraximov A.A. Technology of obtaining welding electrode coatings based on local raw materials.....	414
Saparbayev S., Yuldasheva M. 1 (p-xlorofenil-azo)naftol-2 sintezi.....	417
Turlibekov M.M., Yu.O'Isломova, T.S. Xoliqov 4,6-diamino-2-merkaptopirimidin s-alkil hosilalarini atsillash va biologik faolligini o'rganish.....	420
Adinayev X.F., Ibragimov A.B., Soatboyeva M.O'., Qo'ldoshev Sh.M. Pirit konsentrati granulalarining mexanik mustahkamligiga bog'lovchi komponentlar ta'sirini o'rganish.....	423
Ахмаджонов А.Н., Алимов У.К., Намазов Ш.С., Сейтназаров А.Р., Каймакова Д.А. Физико-химические характеристики магнийгидрокарбоната под названием артинит.....	426
Toshov A.A., Sadullayeva S.A., Kadirova Sh.A. Co(II) kompleksining kristallografik tuzilishi va koordinatsion xususiyatlarini rentgen strukturaviy tahlil asosida o'rganish.....	429
Axunbayev A.A. Nasadkalar sonining suglinok va superfosfatni barabanli quritgichda quritish ko'rsatkichlariga ta'sirini qiyosiy baholash.....	432
Xudoyberdiyeva D.A., Adinayev. H.F. Synthesis, crystal structure, and physical-chemical properties of the compound poly[(M2-Isonicotinato-Kn:Ko) dichloridocalay (IV)]	435
Normamatov F.H., Xaydarova S.N. Kaliy nitrat ishlab chiqarishda texnologik parametrlarning ta'siri.....	438
Нормаматов Ф.Х., Амонов И.О., Комилова М.Ш. Исследование процесса упарки маточных растворов при получении нитрата калия.....	440
Ihomova M.I., Iskandarova J.Y., Adinayev X.F. Molibden va reniy asosidagi metalorganik karkaslar sintezi istiqbollari.....	443
Imomov J.M., Adinayev X.A. Shisha va shisha mahsulotlarini ishlab chiqarishda energiya sarfini kamaytirish yo'llari.....	446
Obitjonova V.R., Rasulova S.N. 5-gidroksipikolin kislota va 6-metoksinikotin kislota ligandlarining bog'lanish mexanizmlari va koordinatsion birikmalar hosil qilish usullari.....	448
Нормаматов А.М., А.У. Эркаев, Н.А. Эркаева, Д.С. Шамаксудова, А.Н. Бобокулов Каолинидан алюминий сульфатлар ишлаб чиқаришни ўрганиш.....	451

Ziyadullayev O.E, Saliyeva M.K. Geteroatomli atsetilen spirtlarini oksidlash asosida ketonlar sintezi.....	454
Valiyeva Sh.M., To‘lqinjon A. Benzimidazol hosilalari sintezi, tuzilishi va xossalari.....	457
Soatboyeva M.O‘., Adinayev X.F., Qo‘ldoshev Sh.M. Kul qoldig‘idan natriy karbonat yordamida alyuminiy oksid ajratib olish	460
Ibragimov A.B., Begjanova G.B., Fayziyeva A.K. Thermal analysis of 4-aminomethylbenzoic acid (pamba).....	463
Sadullayeva G.B., Ibragimova M.R., Norbayeva Z.T. Kadmiy(II) ning niktin gidrazid bilan kompleks birikmasining sintezi va uning IQ-spektroskopik tahlili.....	465
Dauletova J.K., Dauletbaeva R.K., Quvvatova G.E., Tureshova K.K. Akrilonitril asosida sintez qilingan sopolimerlar eritmalarining qovushqoqlik xususiyatlariga monomer tarkibi va haroratning ta’sirini o‘rganish	469
Kholturaev K.B., Turaev Kh.Kh., Ruziev U.U., A.B. Ibragimov, Chellakarungu B. X- RAY fluorescence analysis of a synthesized zinc-based coordination compound.....	472
Sarsenbaev N., Nuratdinov I., Kudiyarova A. [ZN(HL)CL ₂] \cdot 2H ₂ O kompleksining rentgen struktur analiz tahlili.....	474
Пышненко Д.Н. Структурно-фазовая модификация твердосплавных материалов WC–CO с добавлением TiC для повышения эффективности ДТН-бурения.....	477
Дурдубаева Р.М., Кенгашбоева Х. Б. Исследование ингибирование коррозии олигомерного ингибитора MSK-2.....	480
Фузайлова Ф.Н., Абидова И.А. «Реформакс» катализаторининг гетероген тизимларида фазаларо тақсимланиш кинетикаси.....	483
Фузайлова Ф.Н., П.У.Баракаева Разработка растворов химического фосфатирования углеродистой стали повышенной эффективности.....	486
Фузайлова Ф.Н., С.Н.Расулова, В.П.Гуро, А.Т.Дадаходжаев Технология извлечения меди из маточных растворов купоросного производства в форме соли шевреля.....	489

IV. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ: СИЛИКАТЫ, КОМПОЗИТЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ

Р.А.Fatullayeva, А.А.Medjidov, V.N.Khrustalev, А.Т.Əlirzayev, S.H.Aliyeva, S.D.Dadashova Structural, spectroscopic and biological studies of acetylhydrazone and its complex with copper (II)	492
Rustamova A.I., Orujov Sh.Ch., Dr. Mammadova Z.M., Agayeva R.H., Osmanova S.N., Ismailov E.H. Non–equilibrium thermal decomposition of ferrocene on boehmite: atmosphere–dependent formation of Fe/Fe ₃ C/FeO _x –Al ₂ O ₃ nanostructures and their lyapunov stability.....	495
Rustamova A.I., Tapdiqov Sh.Z., Kazimov F.K., Isazade A.F., Mammadov K.A. In situ amps-based nanostructured gel-forming system with SiO ₂ reinforcement for selective water shutoff and sand control in heterogeneous oil reservoirs	498

Атабаев Ф.Б., Бегжанова Г.Б., Турсунова Г.Р., Якубжанова З.Б., Махсудова Н.Дж. Способствование карбонатсодержащих пород Республики Каракалпакстан на прочность портландцемента.....	500
Ruziboyeva G.S., Turayev X.X., Ibragimov A.B. Okso-ko‘priqli uch yadroli nikel (II)1,3,4-tiodiazol-2,5-diamin bilan hosil qilgan kompleksining xarakteristikasi.....	503
Turaboev S., Razzokov J. Selective separation of CO ₂ /CH ₄ gas mixtures using ionic liquid in swcnts: a molecular dynamics study.....	506
Makhkamova D.N., Hakimova Kh.N., A.Shamishova, Z.Turayev Extraction of the nickel microelement from industrial secondary products using sulfuric acid.....	509
Ruziboyeva G.S., Turayev X.X., Ibragimov A.B. Nikel(II) xloridning 1,3,4 tiodiazol 2,5 diamin bilan hosil qilgan koordinatsion birikmasi.....	512
Otaxanova Z.A., Sattarova D.M. Keratin va xitozan asosidagi kompozit biomateriallar: xossalari va qo‘llanilish istiqbollari.....	515
Pirniyazov Q.Q., Avazova O.B., Abdurasulov A.T., Rashidova S.Sh. <i>Bombyx mori</i> nanoaskorbat xitozanining preparativ shaklini olish texnologiyasi va barqarorligi.....	517
Enrichment of angren brown secondary kaolin for obtain aluminosilicate ceramic materials.....	520
Alumina-containing waste as a promising raw material for the synthesis of ceramic pigments.....	522
Aytmuratov S.Q., Otemisov U.S., Kurbanbayev R.Y., Adizov B.Z Aerogellar turlari va ularning xossalari.....	525
Saidov D.Kh., Kh.Kh.Turaev, Adizov B.Z., Amonov N.A. Structural characterization of a manganese(II) coordination polymer derived from 1,10-phenanthroline.....	528
Saidov D.Kh., Kh.Kh.Turaev, Adizov B.Z. Structural characterization of a cobalt(II) coordination polymer derived from nicotinic acid and fumaric acid ligands.....	531
Saidov D.Kh., Turaev Kh.Kh., Ernazarov A.A. Hirshfeld surface analysis of a cobalt (II) coordination polymer based on nicotinic acid and fumaric acid ligands.....	534
Saidov D.Kh., Turaev Kh.Kh., Ernazarov A.A. Hirshfeld surface analysis of a 1,10-phenanthroline-based manganese(II) coordination 1D polymer.....	537
Ганиева С.Х., Рузметов А.Х., Адизов Б.З. Металлоорганические каркасы как перспективные материалы для очистки сточных вод нефтеперерабатывающей отрасли.....	540
Тажимова Г.Р., Адизов Б.З. Термическая деградация и структурные особенности аэрогелей.....	543
Атабаев Ф. Б., Бегжанова Г. Б., Турсунова Г. Р., Якубжанова З. Б. Структурное формирование прочностных показателей портландцемента при воздействии термоактивированного мергеля.....	546

Jumayeva M., Butanov X. Grafit karbonitrid asosida metilen ko'k bo'yog'ining fotokatalitik degradatsiyasi va kinetik tahlili.....	549
Sayfiddinova D.Sh., Muxamadiyev N.Q., Muxamadiyev A.N. Ferula sumbuldan ajratilgan efir moyi ba'zi komponentlarining SiO ₂ da immobilizatsiyasi.....	552
Xakimova Sh.Sh., Maksumova O.S. Akril kislotasi va metilmetakrilatdan sopolimer olish usuli.....	555
Kholmurodova S., Turayev Kh., Alikulov R., Khaydarova D. Dependence of the physical and chemical properties of thermally expanded vermiculite mineral on temperature.....	557
Жумаева Д.Ж., С.Б. Барноева, Р.О. Ахророва, Н.Т.Рахматуллаева, А.Х.Абдурахимов SiO ₂ – ТЭАГ МСМнинг дифференциал-термик тахлили.....	560
Alimova N.M., N.I. Bozorov, V.O. Kudishkin Modifikatsiyalangan quyimolekulyar polietilen va kraxmal asosida polietilenli kompozitsiyalar olish	564
Turayev X.X., Kasimov SH.A., Yakubov Y.Y., Amonov N.A. Uglерod nanonaylari asosidagi nanokompozitlar uchun bentonitning xossalarini tadqiq etish.....	566
Isokov Y.Kh., Mirzayeva N. Identification of atomic spectra and quantitative analysis.....	568
Turayev X.X., Tillayev X.R., Yakubov Y.Y., Jo'rayev A.A. Nanokompozit materiallar olish uchun metal-organik polimer sintezi.....	571
Choriyeva N.B., To'rayev X.X., Alimnazarov B.X., Ashurova M.Sh. 1H-imidazol-4-karboksil kislota asosida aralash ligandli koordinatsion tizimlarda struktura shakllanish qonuniyatlari	573
Esanov R.R., To'rayev X.X., Tojiyev P.J. Siyanur kislotasi va polietilen F-0220 asosida olovbardosh kompozitsion materiallar olish va ularning xossalarini o'rganish.....	576
Dusiyorov N., Haqberdiyev E., Ashurov N.R. termoplastik polimerlar, xususan, poliefirimid va ikkilamchi polietilen tereftalat polimer aralashmalarining morfologiyasi.....	579
Jalilov Sh.N., Xojiyeva F.J. Kraxmalning sintetik polimerlar bilan o'zaro ta'siri va ohorlash jarayoniga elektrolitlarning fizik-kimyoviy ta'sirini o'rganish.....	582
Atabaev F.B., M.Ch. Abdullaev Recycling of ceramic brick waste for eco-efficient portland cement production.....	585
Normurodov O.U., X.SH. Tashpulatov, D.T. Toshpulatov, Jingbin Zeng Xona haroratida 30% Mn ²⁺ ioni kiritilgan CsPbBr ₃ nanokristallarining optik xossalari.....	587
Norqobilov A.A., Bozorboeva G.A., Normurodov N.F., Berdinazarov Q.N., Haqberdiyev E.O. Mechanical properties of polypropylene /shungite composites based on PP-J-150.....	590
U.U.Ruziyev, X.X.To'rayev, Q.B.Xolto'rayev, A.B.Ibragimov, Chellakarungu B. [FeNa(EDTA)(H ₂ O) ₂] _n ·H ₂ O 3D koordinatsion polimer kompleksining kristall tuzilishi va rentgen-fluoresans tahlili.....	593

Jalilov Sh.N., Xojjiyeva F.J. Kraxmal asosidagi ohorlovchi kompozitsiyalarni sintetik polimerlar bilan modifikatsiyalashning sem va tga tahlilini o'rganish	596
G'anibekova M.F., Aliyeva M.T., Naziraliyev O.B. Modifikatsiyalangan nanokompozit materiallarning strukturaviy va kimyoviy tavsifi.....	599
Toirova G.X., To'rayev X.X., Ibragimov A.B. FT-IR spectral analysis of a cobalt(II) complex based on 1,10-phenanthroline.....	602
Toirova G.X., To'rayev X.X., Ibragimov A.B. 1,10-fenantrolin asosidagi kobalt(ii) kompleks birikmaning termal barqarorligi va parchalanish mexanizmi.....	605
Isokov Y.Kh., B.T.Ziyoyev., R.Normurodova Qualitative and quantitative analysis of substances using the atomic emission method.....	608
Isokov Y.Kh., B.T.Ziyoyev, N.N.Nag'matullayeva Dynamic quantum chemistry and quantum biochemistry.....	611
Kholmurodova S.A., Eminov A.A, Kadirova Z.R., To'rayev Kh.Kh. Prospects for the production of refractory materials from local shale raw materials.....	614
Muradova K.Sh., Mirzayeva R.A., Muradova D.K. CuO asosidagi nanokatalizatorlar sintezi va IQ-spektroskopiyasi tahlili.....	617
Eshmuradova G., Kh.Tashpulatov, J.Zeng, Q.Norboev, J.Khursandov, D.Tashpulatov Ammonia gas detection mechanisms based on the luminescent properties of perovskite quantum dots.....	620
Тухтамуродова З.Х., Эминов А.А., Таиров С.С. Получение кислотостойкой керамики из гранодиорита Койташского месторождения	622
Turlibekov M.M. 4,6-diamino-2-merkaptopirimidin S-alkil hosilalarini atsillash va biologik faolligini o'rganish.....	625
Inomjonov N., Nematjonov J., S.Qadamboev, Y.Yakubov, M.A.Rehman High-performance MAPBI ₃ perovskite solar cells for indoor energy harvesting: insights from numerical device simulation.....	628
Urishova F.M., Kuzieva M.M., Abitkhudjayeva Z., Ataxanov A.A. Physicochemical properties of oxidized nanocellulose.....	631
Ruzmetov A.X., Botirova S.A., Ibragimov A.B. Kadmiy(II) ning 4-gidroksi-3-metoksibenzoat va etilendiamin asosidagi kompleksining sintezi va kristall tuzilishi.....	633
Khakimova Sh.Sh., O.S.Maksumova New materials based on acrylic acid and methyl methacrylate.....	636
Жиемуратова А.А., Шукуров Ж.С., Искандарова.Ж.Й., Худойбердиева Д.А. Синтез и строение комплекса меди(II) на основе 4-бромфенилуксусной кислоты.....	639
Абед Н.С., Негматов С.С., Туляганова В.С., Бозоров А.Н., Шамсиева С.С., Джабаров Б.Т. Опытнo-производственные испытания антиэлектростатических композиционных полимерных покрытий на винтовых конвейерах хлопкоочистительных предприятий.....	642

- Искандарова.Ж.Ю., Жиёмуратова А.А., Адинаев.Х.Ф.** Фундаментальное исследование электронной структуры и динамической эволюции одноатомных катализаторов (SACS) с помощью спектроскопических методов *OPERANDO*..... 645
- Vozerov L.U., Shoquliva M.T.** Polimer metall atsetatlar bilan modifikatsiyalash olingan kompazit materiallarning termik xossalari o'rganish..... 648
- Кодирова У.А., Хомидов Ф.Г., Кадырова З.Р.** Твердофазный синтез никельсодержащего керамического пигмента и его применение в составе декоративной массы для лепки..... 651
- Орипов А.А., Рахимов К.А., Айтмуратов Ш.А., Ешмуратов А.Б.** Исследование особенностей структуры и компонентов полимерных смесей..... 654
- Айтмуратов Ш.А., Комилов Т.О., Олимов А.И., Солихов Х.Г.** Экспериментальное исследование влияния герметизирующих добавок на реологические и эксплуатационные характеристики тампонажного цемента..... 657
- Айтмуратов Ш.А., Орипов А.А., Синдаров Ж.Ф., Умедов Ш.Х., Комилов Т.О.** Исследование влияния герметизирующих добавок на свойства тампонажного цемента при цементировании скважин..... 660
- Ниязова Ш.М.** Особенности фазовых и термических превращений андезибазальта карахтайского месторождения..... 663
- Таиров С.С., Эминов А.А., Тухтамуродова З.Х., Қодирова З.Р.** Икки компонентли системада керамик кошин таркибини сир (глазур)га боғлиқлиги..... 666
- Холмуродова С.А., Эминов А.А., Кадырова З.Р.** Перспективные сырьевые ресурсы для получения алюмосиликатных огнеупоров..... 668
- Шакарова Д.Ш., Бегимкулова Ч. К., Перри К.С.** Одноэтапный синтез микросферического гибридного фиброин/кремнеземного нанокompозитного адсорбента и перспективы его использования..... 671
- Эргашев Д.Ж., Атаханов А. А.** Кремний сакловчи алкоксид билан модификацияланган микрокристаллик целлюлоза асосидаги гидрофоб композитларнинг синтези, тузилиши ва хossalari..... 674
- Jumanov Y.Q., Eminov A.M., Eminov A.A.** Kaolindan temir xromoforlarini yo'qotishda organik kislotalar va muhitning sinergik ta'siri..... 677
- Jo'rayev I.Y., Begjanova G.B., Yakubov Y.Y.** Nanokompazit materiallar olish uchun metal-organik polimer sintezi..... 680

V. КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПАВ И ПРИКЛАДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- Berdiyarov U.M., Shamaev B.E., Mamatkulov Kh.** Design of a formaldehyde production plant in chemcad..... 683
- Ergashev O.K., Oyidinov M.X.** Mahalliy angren kaolindan NaX tipidagi seolitning gidrotermal sintezi..... 686
- Ergashev O.K., Oyidinov M.X.** NaX tipidagi seolitning ir spektral tahlili..... 689

Turdiqulov A.R., Abdullaev A.S., Adizov B.Z. Sirt faol moddalarning ko‘pik hosil bo‘lishiga ta’siri.....	692
Choriyeva I.Y., Salixanova D.S. Kungaboqar, zig‘ir va rayhon asosidagi yog‘lardan tayyorlangan mayonezlarning fizik-kimyoviy xossalari va tarkibiy tahlili.....	695
Mamataliyeva S.S., Eshmetov I.D. Kationli sirt faol moddalarning qatlamli materiallarga interkalyasiyasi va kolloid-kimyoviy barqarorlikka ta’siri.....	698
Sultonov A.U., Koxxarov M.X. Faollashtirilgan uglerodli adsorbentlarda H ₂ S adsorbsiyasining izotermalari.....	701
Sobirjonova S.T., Jo‘rayeva Z.R., Sultonov A.U., Koxxarov M.X. LTA seolitlari va uglerodli adsorbentda vodorod sulfid adsorbsiyasining differensial entalpiyasi.....	705
Jo‘rayeva Z.R., Sobirjonova S.T., Koxxarov M.X. LTA seolitlarida etan adsorbsiyasining gibbs erkin energiyasi o‘zgarishi.....	709
Ergashev O.K., Abdullaxonova G.A., Esonkulova N.M. NaY seolitini sof kimyoviy moddalar asosida gidrotermal usulda sintez qilish.....	712
Ergashev O.K., Abdullaxonova G.A., Esonkulova N.M. NaY seolitining ftir spektroskopiyasi yordamida strukturaviy va fazaviy tahlili.....	715
Berdiyarov U.M., Hasanova A.A. Synthesis of unsaturated hydrocarbons based on catalytic reforming.....	718
Berdiyarov O‘.M., Boyqobilov J.X. Rezina aralashmalarini tayyorlashda rezinosmesitelning ahamiyati va texnologik jarayonlari.....	721
Бердияров У.М., Мамадаминов А.Ф. Изучение технологии производства этилбензола из бензола с использованием CHEMCAD.....	724
Ergasheva I., Jumayeva D. Suyuq shishadan zol-gel usulida olingan natriy seolitning kimyoviy tarkib tahlili.....	727
Baxronov H.N., Mamadaliyev U.A., Sobirjonova S.T., Asfandiyorov M. M. NaP seolitini gidrotermal usulda sintez qilish.....	730
Jumayeva D.J., Oxunjonov Z.N, No‘monova Z.T. Kompozit adsorbentlarni donadorlashtirish.....	733
Baxronov H.N., Mamadaliyev U.A., Sobirjonova S.T., Asfandiyorov M.M. Gidrotermal usulda sintez qilingan NaP seolitida azot adsorbsiyasining tahlili	736
Baxronov H.N., Jumanov A.A., Sultonov A.U. NaL seolitini sof kimyoviy reagentlar asosida gidrotermal sintezi.....	739
Baxronov H.N., Jumanov A.A., Sultonov A.U. NaL seolitining xrd tavsifi va LTL karkasining kristall tuzilma xususiyatlari.....	742
Xandamov D.A., A.Sh. Bekmirzayev, Xonqulov Sh.B. Modifikatsiyalangan bentonitlarda Zn^{2+} adsorbsiyalanishining izoterma modellari tahlili.....	745
Isokov Y.Kh., Toshpulatova M.J. Applications of infrared and raman spectroscopy.....	748
Aslanova F.I., Boymatov I.M. Modifikatsiyalab olingan adsorbentlarda og‘ir metallar adsorbsiyasiga eritma muhitining ta’siri.....	751

Inomjonov N., Yakubov Y. Molecular insights into the organomodification of azkamar and krantau bentonites: ftir spectroscopy.....	754
Asqarova D.O., Kalbaev A.M., Abdikamalova A.B., Masharipova M.N., PhD. Dauletbaeva R.K., Kenjaev A.B. Molekulyar imprintlangan polimerlar, ularning turlari va sintez qilish bosqichlari.....	756
Dimetova F.D., Oydinov M.X. Kaolin asosida a va x tipidagi seolitlarni gidrotermal sintez qilish va ularning xossalarini o'rganish.....	759
Kdirbaev E. A., G.A. Jumabaeva, U.M. Tirkeshov, A.A. Ochilov Chiqindi motor moylarini tozalashda adsorbentlar tanlovi va ularning samaradorligi	762
Muratov M., Boltayeva G., Kenjayev A., Eshmetov R., Abdikamalova A. Sirt faol moddalar eritmalarining qovushqoqligi asosida ularning kritik mitsella hosil qilish konsentratsiyasini aniqlash.....	765
‘. O‘simlik moylari asosidagi plastik surkov materiallarining reologik va tribologik xossalarini shakllantirishda quyuvlashtirgichlarning roli.....	768
‘. Mahsar moyi asosidagi biomoylovchi materiallarning xossalari.....	771
Isokov Y.Kh., Ishtemirova F. Technologies of oils and fats refining.....	774
Tursunova G.V., X.G. Sabirova, R.A. Payg‘amov To‘qimachilik sanoati chiqindilaridan uglerodli adsorbentlar olish.....	776
Tursunova G.V., X.G. Sabirova, R.A. Payg‘amov To‘qimachilik sanoati chiqindilaridan olingan uglerodli adsorbentlarning adsorbsion xossalari.....	779
Yusupov J.T, Quvvatova G.E, O.M. Seytnazarova Bentonitlarning adsorbsiyalash xususiyatlari va kation almashinish sig‘imining ta‘siri.....	782
Haydarov B.H., Jumayeva D.J. Dala shpatining elementlar va oksidlar miqdori orqali kimyoviy tarkibining tadqiqi	784
Yusupov F.M., Temirov G.B., Khalilov S.U., Sultonov S.B., Qurbonov A.R. Investigation of viscoelastic properties and flow modeling of low-molecular-weight polyethylene.....	787
Torova M.S., Salixanova D.S., Mamataliyev N.N., Ismoilova M.A. Xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashda soya urug‘idan foydalanish.....	790
Dimetova F.D., Hamidov R.A., Oydinov M.X. LiA seolitining kristallografik xususiyatlari.....	792
Saydahmedova X.R., Mahkamov R.R. Yog‘ kislotasi asosida sintez qilingan yangi sirt faol moddaning suvli eritmasini sirt tarangligini aniqlash va uning tahlili.....	795
Xosiyatxon R.S., Mahkamov R.R. Optical properties of aqueous solutions of surfactants synthesized based on fatty acids and their analysis.....	798
Abdikamalova A.B., Mamadoliyev I.I., Eshmetov I.D. Boyitish va modifikatsiya jarayoni orqali bentonit gillari strukturasi va adsorbsion xossalari ta'siri.....	801
Zaripbayev K.Sh., Jumayeva D.J. May qumi asosida adsorbent olish imkoniyatlarini uning kimyoviy-minerologik tarkibi asosida baholash.....	804

Xoshimov Sh.M., Xaydarov D.M., Ergashev S.I., Ummatov O.O. Sholi po‘stlog‘idan olingan SiO_2 asosida MCM-41 sintezi va sem tahlili.....	807
Мамадолиев И.И., Абдикамалова А.Б. Изучение модифицированного состава, структуры и адсорбционных свойств бентонита Навбахорского месторождения.....	810
Raxmonov O.K., Salixanova D.S. Ishlab chiqarishda foydalanilgan adsorbentlarni qo‘llash orqali parafin va serezinlarni tozalash jarayonini o‘rganish.....	813
Raxmonov O.K., Salixanova D.S., Anorov R.A. Ultratovush ta’sir etilganholda mahalliy adsorbentlar yordamida parafinni kontaktli tozalash.....	816
Salixanova D.S., Ismoilova M. Laboratory apparatus used for obtaining food emulsions from reheated oils.....	818
Jumayeva D.J., Abduraximov X.A., Abduraximov A.X. Vinomateriallarni tozalashda adsorbentlarning roli.....	821
Жумаева Д.Ж., Ахророва Р.О. Тоза кремний диоксиди ва цетилпиридиний хлорид иштирокида тартибланган мезофовакли силикат материал синтези.....	824
Убайдуллаев С.А., Ш.П.Нуруллаев, З.С.Алихонова Модификация-ланган глауконит минерали асосида олинган адсорбентларни сорбцион хоссалари	827
Ши-сянь В.В., Насирова Н.К., Турабджанов С.М., Мухамедов К.Г. Исследование адсорбционных свойств природных сорбентов для очистки сточных вод от ионов железа и цинка.....	830
Убайдуллаев С.А., Ш.П.Нуруллаев, З.С.Алихонова Исследование щелочной модификации глауконитного минерала.....	834
Эргашев С.И., Маматалиев Н.Н. Физико-химическое обоснование получения аморфного диоксида кремния из рисовой шелухи для мезопористых адсорбентов.....	836
Эргашев С.И., Маматалиев Н.Н. Гуруч кифиғи асосида мсМ-41 типидаги мезофовакли силикагел синтези ва тадқиқи.....	839

VI. ИННОВАЦИОННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

Hamidova G.O., A.R.Seytnazarov, O.A.Badalova, Sh.S.Namazov, A.A.Mamataliyev The effect of glauconite on the strength of ammonium nitrate granules.....	843
Nomozov Sh.Yu., A.R.Seytnazaro, U.K.Alimov, Sh.S.Namazov, J.Kh.Khudayberdiyev Sedimentation levels of suspended liquid np fertilizers obtained from inorganic acids	846
Siddiqov D.I., B.Ch.Tursunov, Z. Sidametova A.S. Tog‘asharov Mirzacho‘l tumani sho‘rlangan tuproqlarining tuzlar tarkibini kimyoviy tadqiqi.....	849
D.M. Mamarajabov, E.S. Khusanov, N.K. Olimov, A.S. Togasharov, Zh.S. Shukurov $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} - \text{C}_6\text{H}_7\text{O}_8 - \text{H}_2\text{O}$ eruvchanlik sistemasining ikkilamchi va uchlamchi nuqtalar tasnifi.....	851

Eshpo‘latova M.B., B.S. Zakirov, J.S. Shukurov Kaliy sulfat eritmasida asetat monoetanolammoniyning eruvchanligini o‘rganish.....	853
Quchqarov M. A., Mamataliyev A.A. Guliob fosforitini ammiakli selitruga qo‘shish orqali np-o‘g‘itlar olish jarayoni.....	856
Xoliyorova R.B., Sh.L. Xayrullayeva, N.T.Turabov, J.N. Todjiyev, B.A.Tuliyev Cd(II) ionining 4-(E)-4-nitrofenilazobenzen-1,3-diol bilan hosil qilgan kompleks birikmasining tuzilishini IQ-spektroskopiya va kvant-kimyoviy hisoblash usullari asosida o‘rganish.....	859
Xoliyorova R.B., Sh.L. Xayrullayeva, N.T.Turabov, J.N. Todjiyev, B.A.Tuliyev Kadmiy(II) NI (4-(E)-4-nitrofenil azobenzen-1,3-diol) yordamida spektrofotometrik aniqlash.....	862
Isokov Y.Kh., D.Ro'ziboyeva, B.T.Ziyoyev technology and requirements for chocolate and cocoa production.....	865
Boltaboyev U.U. Astragalus ferganensis o‘simligining elementar tarkibi va analitik tahlili.....	868
To‘ychiyev S.A., Tog‘asharov A.S., Mamirzayev M.M. Mirzacho‘l tumani tuproqlari tarkibidagi suvda eruvchan tuzlari tarkibidagi Na ⁺ , K ⁺ , Li ⁺ , Mg ²⁺ , Ca ²⁺ , Ba ²⁺ ionlarining miqdorini aniqlash.....	870
Исакова О.М., Тураев З. Марганцевая руда Кашкадарьинской области как источник микроэлементов для минеральных удобрений.....	873
Пулатов Б. А., Мячина О.В, Ким Р.Н., Мамасалиева Л.Э., Исаев Г. Я. Влияние стимуляторов роста на динамику валовых форм азота и фосфора в почве под хлопчатником	876
Улашова Н.А., Сапарова Г.Д., Кучаров Б.Х., Закиров Б.С., Шукуров Ж.С. Борат кислота-учэтаноламин-сув тизимини политермик эрувчанлик диаграммаси.....	879
Юнусова М., Улашова Н.А., Эркаев А.У., Кучаров Б.Х., Закиров Б.С., Сапарова Г.Д. Растворимость в системе ZnSO ₄ -Na ₂ SO ₄ -H ₂ O.....	882
Mammadova T.A., Karimli R.J., Aliyeva Kh.J., Mikailova M., Allahverdiyeva G.Z. Comparative study of vegetable oils and their wastes from the food industry as feedstock for biodiesel production.....	885